

**REFAZER
RESTAURAR
REVISAR**

**ANAIS VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO- VOL 1**

SÃO CARLOS 2022

REFAZER RESTAURAR REVISAR

ANAIS VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO - VOL1

7 a 11 de novembro de 2022 – IAU.USP

ORGANIZAÇÃO ANAIS

Miguel Antonio Buzzar
Tomas Antonio Moreira
Manoel Rodrigues Alves
Ruy Sardinha Lopes
Jasmine Luiza Souza Silva
Fernanda Millan Fachi
Diandra Rodrigues Franco
Tatiani Amadeu de Freitas
Paul Newman dos Santos
Daniel Nardini Marques
Carolina Cardi Pifano de Paula

INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – IAU USP
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo – PPGAU IAU USP
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo –ANPARQ

SÃO CARLOS – SP
2022

Catálogo na Publicação
Biblioteca do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

- E56 Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo (7.: 2022 : São Carlos, SP)
Anais do VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo : refazer restaurar revisar, 07 a 11
de novembro de 2022 / organização anais: Miguel Antonio Buzzar... [et al.].
– Rio de Janeiro: ANPARQ, 2022.
4v.

ISSN: 2358-6214

1. Arquitetura. 2. Urbanismo. 3. Congresso nacional. I. Buzzar, Miguel Antonio, org. I.
Universidade de São Paulo. Instituto de Arquitetura e Urbanismo. II.
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo. III. Título.

CDD 720.63

Bibliotecária responsável pela estrutura de catalogação da publicação de acordo com a AACR2: Brianda
de Oliveira Ordonho Sígolo - CRB - 8/8229

EDITORAÇÃO

Jasmine Luiza Souza Silva
Paul Newman dos Santos
Fernanda Millan Fachi
Diandra Rodrigues Franco
Tatiani Amadeu de Freitas
Daniel Nardini Marques
Carolina Cardi Pifano de Paula

PROJETO GRÁFICO

Paul Newman dos Santos (coordenação)
Jasmine Luiza Souza Silva
Daniel Nardini Marques
Fernanda Millan Fachi
Diandra Rodrigues Franco
Tatiani Amadeu de Freitas
Carolina Cardi Pifano de Paula

APOIO TÉCNICO

FINATEC

Instituto de Arquitetura e Urbanismo

APOIO

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo
Pro-reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo
Pró-reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Universidade Estadual de São Paulo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Universidade São Judas Tadeu
Universidade de Campinas
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola da Cidade

ORGANIZAÇÃO VII ENANPARQ

COORDENAÇÃO GERAL

Prof. Dr. Manoel Rodrigues Alves
Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar
Prof. Dr. Ruy Sardinha Lopes
Prof. Dr. Tomas Antonio Moreira

COORDENAÇÃO GERAL ADJUNTA

Prof. Dr. David Moreno Sperling
Prof. Dr. Fábio Lopes de Souza Santos
Prof. Dr. Francisco Sales Trajano Filho
Prof. Dr. Joubert José Lancha
Profa. Dra. Karin Maria Soares Chvatal
Prof. Dr. Paulo Yassuhide Fujioka
Profa. Dra. Simone Helena T. Vizioli

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA & RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Prof. Dr. Tomas Antonio Moreira
Prof. Dr. Francisco Sales Trajano Filho
Profa. Dra. Lúcia Zanin Shimbo
Profa. Dra. Simone Helena Tanoue Vizioli
Prof. Dr. Marcel Fantin
Profa. Dra. Anja Pratschke
Téc. Administrativa Flávia Macambyra
Téc. Administrativa Andreia Carla C. Salla

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar
Prof. Dr. Joubert José Lancha
Assistente Técnico Françoês José Gila
Assistente Técnico Marcelo Celestini

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

Prof. Dr. Luciano Bernardino da Costa
Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes
Prof. Dr. Marcel Fantin
Prof. Dr. Javier Mazariegos Pablos
Téc. Administrativa Mara Aparecida Lino dos Santos

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

Prof. Dr. Tomás Antonio Moreira
Prof. Dr. Luciano Bernardino da Costa
Profa. Dra. Karin Maria S. Chvatal
Prof. Dr. Paulo César Castral
Téc. Administrativa Ana Paula Sampaio Fregon

COORDENAÇÃO DE SESSÕES LIVRES, MESAS TEMÁTICAS E OFICINAS

Prof. Dr. Manoel Rodrigues Alves
Prof. Dr. Ruy Sardinha Lopes
Profa. Dra. Eulalia Portela Negrelos
Profa. Dra. Kelen Almeida Dornelles
Prof. Dr. Paulo Yassuhide Fujioka
Prof. Dr. Jeferson Cristiano Tavares
Téc. Administrativa Vilma Coutinho

COORDENAÇÃO DE CONCURSO & PREMIAÇÃO

Prof. Dr. Manoel Rodrigues Alves
Profa. Dra. Akemi Ino
Prof. Dr. Bruno Luis Daminelli
Prof. Dr. Fábio Lopes de Souza Santos
Téc. Administrativa Valéria Ferreira Camargo Neves

COORDENAÇÃO DE CINEMA

Prof. Dr. Manoel Rodrigues Alves
Prof. Dr. Ruy Sardinha Lopes
Profa. Dra. Aline Coelho Sanches
Téc. Administrativa Vilma Coutinho

COORDENAÇÃO DE ESPAÇO & LOGÍSTICA

Ana Paula Sampaio Fregon
Daniel Picon
Evandro Cesar Bueno
Flávia Cavalcanti Macambyra
Vilma Coutinho

COORDENAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE REVISTAS CIENTÍFICAS

Prof. Dr. Tomas Antonio Moreira
Prof. Dr. Márcio Minto Fabricio
Prof. Dr. Marcelo Claudio Tramontano
Profa. Dra. Eulália Portela Negrelos
Téc. Administrativa Flávia Macambyra

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Ana Paula Sampaio Fregon
Andreia Carla C. Salla
Flávia Cavalcanti Macambyra
Françoês José Gila
Mara Aparecida Lino dos Santos

Marcelo Celestini
Sergio Carlos Celestini
Valéria Ferreira Camargo Neves
Vilma Coutinho

DISCENTE

Renan Santos Gomez
Daniel Nardini Marques
Paul Newman dos Santos
Jasmine Luiza Souza Silva
Fernanda Millan Fachi
Diandra Rodrigues Franco
Tatiani Amadeu de Freitas
Carolina Cardi Pifano de Paula

COMISSÃO CIENTÍFICA

Adalberto da Silva Retto Junior, UNESP
Adriana Leal De Almeida Freire, UFPB
Akemi Ino, IAU-USP
Alessandro Filla Rosaneli, UFPR
Alfonso Ippolito, Sapienza Università di Roma
Aline Stefânia Zim, UniCEUB
Amanda Cavalcante Moreira, UFPI
Amanda Sába Ruggiero, IAU-USP
Ana Carolina Gleria Lima, FAU USP
Ana Clara Giannecchini, FAU-UnB
Ana Esteban Maluenda, ETSA-UPM
Ana Lucia Cerávolo, UNICEP
Ana Luísa Silva Figueiredo
Ana Maria Tagliari Flório, UNICAMP
Ana Paula Campos Gurgel, FAU-UnB
Ana Paula Farah, PUC Campinas
Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim, FAU-USP
André Augusto De Almeida Alves, UEM
Andréa De Oliveira Tourinho, USJT
Andrea Naguissa Yuba, UFMS
Angel Castañeda, Universidad del Tolima
Angélica Benatti Alvim, UPM
Anna Laura Pereira Rossi, IAU USP
Antonio Soukef Junior, UNIVAG
Audrey Migliani Anticoli, USJT
Beatriz Mugayar Kühl, FAU-USP
Caio Santo Amore, FAU USP
Camila Moreno Camargo, IAU-USP
Camilo Kolomi
Carlos Hardt, PUCPR
Carolina Akemi Martins Morita Nakahara, IAU-USP
Cecilia Corrêa Lenzi, IAU-USP
Celso Aparecido Sampaio, FAU-Mackenzie
Cibele Risek, IAU-USP
Cíntia Camila Liberalino Viegas, UFRN
Clevio Dheivas Nobre Rabelo, UFC
Clovis Ultramari, PUCPR
Daniella Martins Costa, UFRJ
Denise Antonucci, FAU-Mackenzie
Eduardo Rocha, UFPEl
Elane Ribeiro Peixoto, FAU-UnB
Eliana Rosa De Queiroz Barbosa, UFRJ
Eneida de Almeida, USJT
Eneida Maria Souza Mendonça, UFES
Eulalia Portela Negrelos, IAU-USP
Eunice Helena Sguizzardi Abascal, FAU-Mackenzie
Fabiana Felix do Amaral e Silva, PLUR-UNIVAP
Fábio Lopes de Souza Santos, IAU-USP
Fabiola Castelo de Souza Cordovil, UEM
Fernando Garrefa, FAU/UFU
Fernando Guillermo Vázquez Ramos, USJT
Francisco Sales Trajano Filho, IAU-USP
Frederico Braidá Rodrigues de Paula, PPGAC/UFJF
Gabriel Girnos Elias de Souza, UFRRJ
Gabriel Leopoldino Paulo De Medeiros, UFERSA
Gabriela De Andrade Lira Mota Assunção, FACEX
Geisa Tamara Bugs, PUCPR
George A. F. Dantas, UFRN
Gisela Cunha Viana Leonelli, FECFAU.UNICAMP
Gisela Leonelli, UNICAMP
Guilherme Da Silva Bueno, UFMG
Gustavo Badolati Racca, FAU-UFRJ
Helena Aparecida Ayoub Silva, FAU-USP
Inês Martina Lersch, UFRGS
Ivan do Valle, UnB
James Miyamoto, UFRJ
Jeferson Cristiano Tavares, IAU-USP
Jefferson Oliveira Goulart, UNESP
Joana D'Arc de Oliveira, IAU-USP
João Marcos de Almeida Lopes, IAU-USP
Jonathas Magalhães, PUC-Campinas
Jorge Bassani, FAUUSP
José Clewton do Nascimento, UFRN
José Rafael De Lima, IAU-USP
Joubert José Lancha, IAU-USP
Juliano Carlos Cecílio Batista Oliveira, UFU

Juliano Pamplona Ximenes Pontes, UFPA
Julio Arroyo, UNL
Karla Fernanda Da Silva Kiister
Kaya Lazarini, FAU-USP
Laila Nazem Mourad, UCSAL
Leandro Benmergui, PURCHASE COLLEGE – SUNY
Letícia Peret Antunes Hardt, PUCPR
Lindener Pareto Junior, PUC Campinas
Liza Maria Souza De Andrade, UnB
Liziane de Oliveira Jorge, UFES
Lúcia Zanin Shimbo, IAU-USP
Luciana de Oliveira Royer, FAU-USP
Luciana Saboia, FAU-UnB
Luciana Tombi Brasil, Mackenzie
Luciano Bernardino da Costa, IAU-USP
Luciene Pessotti De Souza, UFES
Luis Renato Bezerra Pequeno, UFC
Luiz Augusto Maia Costa, PUC Campinas
Maise Fonseca De Almeida, IAU-USP
Manoel Rodrigues Alves, IAU-USP
Manoela Massuchetto Jazar, PUCPR
Marcel Fantin, IAU-USP
Márcio Minto Fabricio, IAU-USP
Marcos Tognon, UNICAMP
Maria Carolina Maziviero, UFPR
Maria Cristina da Silva Schicchi, PUC-Campinas
Maria Isabel Villac, Mackenzie
Maria Luiza Macedo Xavier de Freitas, UFPE
María Martina Acosta
Mariana Cicuto Barros
Mariana Fontes Perez Rial, IAU-USP
Marina Lages Gonçalves Teixeira, IAU-USP
Maristela Siolari Da Silva, UFV
Martha Machado Campos, UFES
Mateus Rosada, UFMG
Melissa Ramos Da Silva Oliveira, UVV
Michelly Ramos De Angelo
Miguel Antonio Buzzar, IAU-USP
Mônica Cristina Brunini Frandi Ferreira
Mônica Junqueira de Camargo, FAU-USP
Natacha Silva Araújo Rena, UFMG
Natalia Cappellari De Rezende, IAU-USP
Niuxa Dias Drago, UFRJ
Nubia Bernardi, UNICAMP
Paola Berestein Jacques, UFBA
Paulo Nascimento Neto, PUCPR
Paulo Yassuhide Fujioka, IAU-USP
Pedro Murilo Gonçalves De Freitas, UFS
Priscilla Alves Peixoto, UFRJ
Rafael Augusto Urano de Carvalho Frajndlich, UNICAMP
Renato Cymbalista, FAU-USP
Renato Vizioli, Mackenzie
Rita De Cássia Francisco
Roberto Eustáquio, UFMG
Rodolfo José Viana Sertori, FMU – FIAM FAAM
Rodrigo Espinha Baeta, UFBA
Rodrigo José Firmino, PUCPR
Rute Maria Pinto Figueiredo, CEEA
Ruth Verde Zein, UPM
Ruy Sardinha Lopes, IAU-USP
Sandra Catharinne Pantaleao Resende, UEG
Sara Raquel Fernandes Queiroz De Medeiros, UFRN
Simone Helena Tanoue Vizioli, IAU-USP
Simone Neiva Loures Goncalves
Sofía Bárbara Rotman, FADU UNL
Solange Araujo De Carvalho, UFRJ
Taís Beltrame dos Santos, UFRGS
Tatiana De Carvalho Costa
Tomás Antonio Moreira, IAU-USP
Valéria Snitcofsky, UBA
Verner Max Liger De Mello Monteiro, UFRN
Vinicius Netto, UFF
Vítor Manuel Oliveira da Silva, FAUP Porto
Yuri Simonini, UNI/RN

NOTA DOS EDITORES

Devido ao grande número de trabalhos apresentados no evento, para mantermos a organização da publicação, os Anais do VII ENANPARQ foram divididos em 4 volumes, contendo neles: Vol1 – Oficinas e Sessões Livres; Vol. 2 – Sessões Temáticas – Eixo 1 e Eixo 2; Vol. 3 – Sessões Temáticas – Eixo 3; Vol. 4 – Sessões Temáticas – Eixo 4, 5, 6 e 7.

Os trabalhos presentes nas Sessões Temáticas e Sessões Livre foram organizados seguindo a ordem e código de submissão. Cabe ressaltar que, alguns trabalhos tiveram coautoria de pesquisadores que não participaram do evento, desta forma, a esses trabalhos foi adicionado uma nota de rodapé indicando a colaboração dos devidos autores.

Nos trabalhos apresentadas nas Sessões Livres, para melhor organização, optou-se, assim como nos Anais do VI ENANPARQ, apresentar no sumário somente o nome dos coordenadores das Sessões Livres, desta forma, os nomes e dados dos demais autores estão presentes na página inicial de cada trabalho.

SUMÁRIO

VOL 1

SUMÁRIO	11
DIRETORIA DA ANPARQ	16
HISTÓRICO DO EVENTO	18
TEMA	20
EIXOS TEMÁTICOS	21
DISCURSO DE ABERTURA	25
MIGUEL ANTONIO BUZZAR	25
MESAS ESPECIAIS	28
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SOBERANIA NACIONAL	28
RE-EXISTÊNCIAS E RE-INVENÇÕES: OS DESAFIOS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO APÓS O DESMANCHE	28
CIDADE, PANDEMIA E EQUIDADE URBANA	29
RE-EXISTÊNCIAS E. RE-INVENÇÕES: O LUGAR DA ARQUITETURA E DO URBANISMO APÓS O DESMANCHE	31
MARIA ELISA BAPTISTA	31
SESSÃO DE CINEMA	34
OFICINAS	35
“ADOTE SUA BACIA”: INTERFACES ENTRE ACADEMIA E COMUNIDADES PARA PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE SISTEMAS FLUVIAIS	36
LUZ, Vera Santana	
OFICINA EXPLORATÓRIA ARQUIGRAFIA 4.0	44
ROZESTRATEN, Artur	
JOGO “TERRITÓRIOS DE NEGOCIAÇÃO: OPERAÇÃO URBANA CENTRO”	56
BUZZAR, Miguel A.	
PRÁTICAS PARA ATERRAR	63
Delmondes, Julia	
ARRUDA, Marcella	

O CONJUNTO HABITACIONAL ENCOSTA NORTE E A CIDADE EDUCADORA: TEMPOS, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS EDUCATIVOS	69
IMBRONITO, Maria Isabel	
SESSÕES LIVRE	75
MORFOLOGIA URBANA E ESPAÇO PÚBLICO	76
ANTONUCCI, Denise	
BOTECHIA, Flavia	
POR UMA ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM: VISUAL STUDIES E NARRATIVAS ANIMADAS EM HISTÓRIA URBANA E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	97
BUENO, Beatriz	
GLERIA LIMA, Ana Carolina	
ECOLOGIA URBANA: IDEIAS PARA RESTAURAR, REVITALIZAR E REGENERAR CIDADES	116
MIYAMOTO, James	
ALVIM, Angélica Tanus Benatti	
A DOCUMENTAÇÃO COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO BRASILEIRO	137
MOREIRA, Amanda Cavalcante	
LIMA, Ana Carolina Gleria	
5 ATOS PARA A PRÁTICA SENSÍVEL DA EXPERIÊNCIA URBANA	157
PINHEIRO, Ethel	
REFLEXÕES CONCEITUAIS, HISTORIOGRÁFICAS E CRÍTICAS SOBRE MANIFESTAÇÕES DA ARQUITETURA RELIGIOSA BARROCA NO BRASIL	176
BAETA, Rodrigo	
PERSPECTIVAS REGENERATIVAS PARA A RELAÇÃO CIDADE/NATUREZA NA CONDIÇÃO CONTEMPORÂNEA	202
SILVA, Luis Octavio de Faria e	
GOUVÊA, Julia Carvalho Dias De	
CARTOGRAFIAS URBANAS: NOÇÕES, MEMÓRIAS E TEMPORALIDADES	224
ROCHA, Eduardo	
ALVES, Manoel Rodrigues	
A DIFUSÃO de PRECEITOS ARQUITETÔNICOS NO BRASIL ENTRE OS SÉCULOS XVI e XIX:	247
RODRIGUES, Angela Rosch	
SOUZA, Maria Luiza Zanatta de	
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: CIDADE COMO LUGAR DE AÇÃO COLETIVA DAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES	279
MATIELLO, Alexandre Maurício	
AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen	
REPRESENTAÇÕES E IMAGINÁRIOS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO: EXPERIÊNCIAS, INTERSECÇÕES E ENREDOS	300
CABRAL, Arthur Simões Caetano	
CÁRCAMO PINO, Mauricio Arnoldo	
ESPAÇOS INTERSTICIAIS: (RE)LEITURAS E (RE)APROXIMAÇÕES	318
BENTES, Dely	
ZEIN, Ruth Verde	

NORMAS, FORMAS, AÇÕES E OBJETOS: PROJETO URBANO PARA A CIDADE VERTICAL BRASILEIRA	340
SILVA-NETO, Manoel Lemes da SOMEKH, Nadia	
GT-EXTENSÃO ANPARQ - CAMINHOS E POSSIBILIDADES	357
GORDILHO-SOUZA, Angela Maria ANDRADE, Liza Maria Souza de	
MANCHETE E OUTRAS REVISTAS: ESTUDOS SOBRE ARQUITETURAS, CIDADES, FOTOJORNALISMO E HISTORIOGRAFIA	375
BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza	
A INSERÇÃO DA ARQUITETURA DO MOVIMENTO MODERNO EM CONJUNTOS URBANOS ANTIGOS: DISSONÂNCIAS E CONSONÂNCIAS	388
NERY, Juliana	
CIDADE CANÇÃO CORPO (1)	424
JACQUES, Paola Berenstein WISNIK, Guilherme Teixeira	
CIDADE CANÇÃO CORPO (2)	440
BARBOSA, Eliana Rosa de Queiroz	
AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANO	454
DEZEN-KEMPTER, Eloisa IPPOLITO, Alfonso	
FIGURA, FUNDO E TUDO MAIS QUE HÁ ENTRE: DOS DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA, ARTEFATOS E EXPOGRAFIA	479
AMORIM, Luiz NÓBREGA, Lívia	
ARQUITETURA COM TERRA: ENTRE OS SABERES ANCESTRAIS E A RACIONALIDADE TÉCNICA	494
SILVA, Luis Octavio P. L. de Faria e MINTO, Fernando Cesar Negrini	
NEOCOLONIAL: HISTORIOGRAFIA E PATRIMÔNIO	516
PINHEIRO, Maria Lucia Bressan FARAH, Ana Paula	
OSCAR NIEMEYER: TRAJETÓRIA INTERNACIONAL	534
ROSSETTI, Eduardo Pierrotti FRAJNDLICH, Rafael Urano	
CIDADE, ARQUITETURA E DESAMPARO	555
LEITÃO, Lúcia LEITÃO, Karina	
ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS NO BRASIL [arq.con.br]: PROJETO PLURAL #1	569
PAIVA, Ricardo	
ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS NO BRASIL [ARQ.CON.BR]: PROJETO PLURAL #2	594
PAIVA, Ricardo	

PRÁTICAS CARTOGRÁFICAS, AUDIOVISUAIS E FOTOGRÁFICAS EM DISPUTA POR NARRATIVAS, (IN)VISIBILIDADES E DES/RE/CONSTRUÇÕES DE MUNDOS	614
RAMOS, Gabriel Teixeira Ramos	614
REVISANDO O PAPEL DO PROJETO NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	633
CARVALHO, Solange	
O EDIFÍCIO EM FOCO: MÉTODOS E PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS	648
CONTIER, Felipe de Araujo	
OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de	
ARQUITETURAS EM TRÂNSITOS EPISTEMOLÓGICOS	672
MOASSAB, Andréia	
RIBEIRO, Cláudio Rezende	
A ATUAÇÃO DA ENGENHARIA MILITAR NA AMÉRICA PORTUGUESA: IDEÁRIO, TERRITÓRIO E ESTRATÉGIAS DE DEFESA	690
PESSOTTI, Luciene	
VALADARES, Pedro Henrique Cabral	
PLANEJAMENTO DAS CIDADES E DAS REDES DE INFRAESTRUTURA PARA ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA NO BRASIL FRENTE À MUDANÇA CLIMÁTICA	705
ANELLI, Renato	
Hoelzemann, Judith	
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ENCRUZILHADA: PROJETOS PARA UMA SALA DE AULA EM SÍNCOPE	721
POLIZZO, Ana Paula	
RACCA, Gustavo Badolati	
ARQUITETURAS MÍNIMAS: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE PROJETO	742
SICURO, Juliana	
BRAGA, Bruno	
CONCEPÇÕES E REINVENÇÕES FEMINISTAS: DA PRÁTICA A TEORIA	760
TAVARES, Rossana Brandão	
HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA NO BRASIL, CONSTRUÇÃO TRANSATLÂNTICA	777
PEIXOTO, Priscilla Alves	
BUENO, Guilherme	
PROJETO E REPRESENTAÇÃO DO AMBIENTE NA AGENDA ONU 2030: DO PLANEJAMENTO DA PAISAGEM TERRITORIAL AO LOTE	794
REGO, Andrea Queiroz	
VERÓL, Aline Pires	
OS HABITATS RURAIS EM PESQUISAS (E EM DEBATE) Na área de ARQUITETURA E URBANISMO	812
SERTORI, Rodolfo José Viana	
DE ANDRADE, Liza Maria Souza	
OBSERVATÓRIOS E LABORATÓRIOS: POSSIBILIDADES PARA A O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO NO CONTEXTO DOS PPGAU NO BRASIL	827
BUENO, Laura Machado de Mello	
ROSIN, Jeane Aparecida Rombi de Godoy	

PLANOS DE BAIRRO: CONVERGÊNCIA SOCIOECOLÓGICA NO PLANEJAMENTO E COGESTÃO DA ESCALA LOCAL	847
ROCHA, Heliana Faria Mettig FREITAS, Lara Cristina Batista Freitas	
PAUTAS MULTIDIRECIONAIS DO URBANISMO NA EUROPA E NA AMÉRICA DO SUL: INTERSEÇÕES TRANS E INTERNACIONAIS NOS CONGRESSOS NA ALEMANHA, NO BRASIL E NA ARGENTINA EM UMA PERSPECTIVA COMPARADA (1903-1961)	867
OUTTES, Joel CERASOLI, Josianne F.	
DESAFIOS PARA AS CONFIGURAÇÕES, PAISAGENS E POLÍTICAS URBANAS DO SÉCULO XXI	885
TÂNGARI, Vera Regina	
IMAGINÁRIOS URBANOS	905
LEITE, Julieta ROZESTRATEN, Artur	
ÁREAS DO CONHECIMENTO EM FRANJAS URBANAS	920
CELANI, Gabriela SCHENK, Luciana	
ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA NOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA	938
ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce GIROTO, Ivo	

DIRETORIA DA ANPARQ (2021-2022)

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

RICARDO TREVISAN (FAU-UNB)

SECRETÁRIA EXECUTIVA

RITA DE CÁSSIA LUCENA VELLOSO (UFMG)

TESOUREIRA

LUCIANA SABOIA FONSECA CRUZ (FAU-UNB)

DIRETORES

ANA CLÁUDIA DUARTE CARDOSO (UFPA)

ETHEL PINHEIRO SANTANA (PROARQ-UFRJ)

MIGUEL ANTONIO BUZZAR (IAU-USP)

SUPLENTE: ANA GABRIELA GODINHO LIMA (UPM)

CONSELHO FISCAL

ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA (FAUFBA)

MARGARETH APARECIDA CAMPOS DA SILVA PEREIRA (PROURB-UFRJ)

SERGIO MOACIR MARQUES (PROPAR-UFRGS)

SUPLENTE: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS (UFRN)

DIRETORIA DA ANPARQ (2023-2024)

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

MIGUEL ANTONIO BUZZAR (PPGAU IAU-USP)

SECRETÁRIA EXECUTIVA

TOMÁS ANTONIO MOREIRA (PPGAU IAU-USP)

TESOUREIRA

JONATHAS MAGALHÃOES PEREIRA DA SILVA (POSURB-ARQ PUC CAMPINAS)

DIRETORES

RODRIGO ESPINHA BAETA (PPG-AU UFBA E MP CECRE UFBA)

MARCELA SILVANA BRANDÃO (NPGAU-UFMG)

ANDRÉA QUEIROZ DA SILVA FONSECA REGO (PROARQ FAU UFRJ)

SUPLENTE: ENEIDA MARIA SOUZA MENDONÇA (UFES)

CONSELHO FISCAL

RICARDO TREVISAN (PPG FAU UNB)

SÉRGIO MOACYER MARQUES (PROPAR UFGS)

ANA KLAUDIA DE ALMEIDA VIANA PERDIGÃO (PPGAU UFPA)

SUPLENTE: LUIS RENATO BEZERRA PEQUENO (PPGAUD UFC)

COORDENADORA DO PRÊMIO ANPARQ

Ana Gabriela Godinho Lima (PPGAU UPM)

HISTÓRICO DO EVENTO

O ENANPARQ é um encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, a ANPARQ, fundada em 12 de outubro de 2004, e constitui-se numa entidade jurídica (CNPJ 10.701.535/0001-43) de direito privado, sem fins econômicos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com duração por tempo indeterminado, com foro na cidade de Porto Alegre, com sede na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, na rua professor Sarmiento Leite, 320, Centro, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, podendo constituir sedes de representação em outras unidades da Federação, com atuação em âmbito nacional. Congrega programas de pós-graduação, entidades e pesquisadores individuais que desenvolvam atividades de ensino de pós-graduação, pesquisa e/ou extensão de forma regular e sistemática na área de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. (fonte: Anparq)

Historicamente, entre 2010 e 2018 foram seis os encontros realizados:

O I ENANPARQ ocorreu no Rio de Janeiro (RJ), entre 29 de novembro e 3 de dezembro de 2010. Foi organizado pelos Programas de Pós-Graduação PROURB e PROARQ da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com PPGAU/UFF da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, sob a temática “Arquitetura, Cidade, Paisagem e Território: percursos e perspectivas”, com patrocínio da Capes e CNPq.

O II ENANPARQ foi realizado em Natal (RN), entre 18 e 21 de setembro de 2012, com o tema “Teorias e Práticas na Arquitetura e Cidade Contemporâneas”, sendo organizado pelo PPGAU-UFRN da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, em parceria com o PPGAU/UFP da Universidade Federal da Paraíba e do MDU/UFPe, da Universidade Federal de Pernambuco, com patrocínio: CAPES, CNPq e FAPERN.

O III ENANPARQ ocorreu em São Paulo (SP), entre 20 e 24 de outubro de 2014, com o tema “Arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva”, sendo organizado pelo PPGAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie e POSURB/PUC-Campinas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com a colaboração de todos os Programas de Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo, com patrocínio Mack Pesquisa; FAPESP, CNPq, CAPES e PUC-Campinas.

O IV ENANPARQ ocorreu em Porto Alegre (RS), entre 25 e 29 de julho de 2016, com o tema “O Estado da Arte”, sendo organizado pelo PROPAR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

com apoio do PROPUR-UFRS e do PPGAU-Mestrado Associado UniRitter/Mackenzie, com patrocínio: CAPES, CNPq e FAPERGS.

O V ENANPARQ foi realizado em Salvador (BA), entre 13 e 19 de outubro de 2018, com o tema “Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e desafios”, sendo organizado pelo PPGAU/UFBA (Mestrado e Doutorado, Mestrado Profissional – CECRE e Residência Profissional AU+E/UFBA) da Universidade Federal da Bahia, com patrocínio CAPES e CNPq.

O VI ENANPARQ seria realizado na cidade de Brasília (DF), entre os dias 12 e 16 de outubro de 2020. Contudo, devido à pandemia de COVID-19 e consecutivas medidas restritivas e cenários incertos atuais, a organização do evento em conjunto com a direção da ANPARQ decidiu pelo adiamento do evento para 1º a 5 de março de 2021 (formato 100% virtual), com oferta de evento preparatório, o “Seminário Virtual – Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo” realizado entre 13 e 16 de outubro de 2020 (formato virtual). É organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPG-FAU/UnB, com a colaboração de outras instituições de ensino superior da região: Centro Universitário de Brasília (UnICEUB), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade Federal de Goiás (UFG), e vem dar continuidade aos encontros nacionais homônimos. Complementarmente, atividades de extensão – oficinas e práticas urbanas – ocorrerão tendo diferentes áreas da Região Metropolitana de Brasília como campo de trabalho, promovendo interação entre participantes e a comunidade; assim como exposições de projetos de arquitetura e urbanismo – concurso.

TEMA

O tema geral escolhido para o VII ENANPARQ é Refazer, restaurar e revisar. Nesses últimos anos o sistema nacional de pesquisa e pós-graduação foi e vem sendo atacado e aviltado de várias formas; quer em termos da drástica diminuição do aporte de recursos que deveria ser observado, quer em termos de questionamentos e ações que visam a sua desqualificação. As ações do governo federal, em parte acompanhadas por governos estaduais, quando a conjuntura sanitária em função da epidemia do coronavírus exigia a máxima coordenação junto às instituições científicas e acadêmicas, caminharam no sentido contrário, ampliando o negacionismo e o obscurantismo que já haviam se manifestado anteriormente no país, junto com toda sorte de desinformação e *fake news*.

As pesquisas e a pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo sofreram e sofrerão por muito tempo o impacto negativo desta situação, que ainda se encontra longe de ser resolvida. Em função disso, uma reflexão crítica sobre as possibilidades de atuação das associações e intuições de ensino e pesquisa, mais do que nunca, faz-se necessária.

O ano de 2022 concentra as comemorações do bicentenário da proclamação da Independência e do centenário da Semana de Arte Moderna. Apesar dos limites da Independência, que não assegurou uma autonomia política ao país nos 200 anos seguintes, e, também, apesar dos limites do nosso processo de modernização, que nos últimos 100 anos, não conseguiu firmar um compromisso social efetivo, fundamento da modernidade, podemos e devemos transformar as comemorações em uma ocasião para revermos e reposicionarmos os sentidos de nossas práticas acadêmicas e sociais.

Refazer, restaurar e revisar o campo da pesquisa e da pós-graduação faz-se necessário, a realização deste conjunto semântico e seus significados deve ocorrer em conjunto com a sociedade. As ações que os dois primeiros verbos incorporam referem-se a fazer novamente e recuperar o que existia. Mas reconhecendo, de forma crítica, que o que tínhamos foi aviltado, porque também havia incompletudes, as ações implicam refletir sobre os nossos procedimentos anteriores, e disso decorre o terceiro verbo, revisar, objetivando novas formulações. Desta forma, esses três verbos solicitam um complemento que lhes atribua um sentido, uma perspectiva. Assim, dois outros verbos juntam-se aos três iniciais, **reinventar** e **reexistir**.

Investigar uma reinvenção, que dê conta dos problemas vividos, visando propiciar um desenvolvimento social e acadêmico alicerçado nas lições, positivas e negativas, destes 200 anos e, particularmente, do último período, marcada pela vontade de reexistir, de ter voz, de ser respeitado, e de conquistar uma participação efetiva na vida política e social do país, ilumina a realização do VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, para o qual convidamos toda comunidade acadêmica a participar. Refazer, restaurar e revisa.

EIXOS TEMÁTICOS

1 POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E ALINHAMENTOS

O presente eixo privilegia questões referentes ao papel do Estado e o contexto institucional no qual os programas governamentais estão ancorados; as políticas públicas, em diferentes escalas e as ações do Estado; o desmonte das políticas públicas incluídas, os ataques e a construção da necropolítica; bem como a desterritorialização como política pública, além da captura do papel do estado e das instituições públicas. As concepções teóricas, incluindo políticas do comum na cidade, o marco regulatório como expressão da política pública e seus impactos, bem como a política pública como produção da exclusão sócio territorial são questões a se problematizar. Serão bem-vindos trabalhos que abordem estes temas, bem como de práticas territoriais já consolidadas e fragilizadas; de práticas insurgentes e de urbanismo coletivo. Fortalecer o debate em torno de trabalhos que tematizam essas questões ao tratarem de políticas públicas e sua relação com o território – como as de habitação, regularização fundiária, patrimônio, mobilidade, saneamento e ambientais – contribuem para as reflexões contemporâneas dos conflitos e alinhamentos.

Coordenação: Tomás Antonio Moreira (IAU-USP), Eulalia Portela Negrelos (IAU-USP), Fabíola Castelo de Souza Cordovil (UEM), Luis Renato Bezerra Pequeno (UFC), Valéria Snitcofsky (UBA), Jefferson Oliveira Goulart (UNESP).

2 PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

O presente eixo privilegia questões referentes às múltiplas dimensões – projetuais, tecnológicas, ambientais, sociais e econômicas – que permeiam as práticas e padrões arquitetônicos e urbanísticos tendo em vista a sinergia entre tais práticas e padrões e a sustentabilidade ambiental; mas também uma melhor distribuição dos recursos e dividendos econômicos e sociais. Em discussão a contribuição dos arquitetos, urbanistas e demais profissionais ligados à produção da cidade, da paisagem urbana e do território para a implementação de uma “nova agenda urbana”, como a preconizada pela Conferência HABITAT III das Nações Unidas. Serão bem-vindos os trabalhos que reflitam sobre as práticas prospectivas e projetuais de ambientes sustentáveis, não poluentes e inclusivos, o uso racional e social das tecnologias e infraestruturas construtivas e urbanas. Análises estudos sobre as tensões e conflitos oriundos das formas de apropriação e expropriação dos espaços urbanos e rurais, bem como as experiências de territórios solidários e resilientes também serão privilegiados. Por fim, cabe destacar a importância da discussão sobre os espaços e experiências didáticas que contribuam para a formação deste profissional engajado com os desafios do tempo presente.

Coordenação: Lúcia Zanin Shimbo (IAU-USP), João Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP), Roberto Eustaáquio (UFMG), Andrea Naguissa Yuba (UFMS), Angel Castañeda (Universidad del Tolima, Colômbia), Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim (FAU-USP).

3 HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Este eixo acolhe trabalhos que contribuam para uma reflexão atualizada do fazer historiográfico em arquitetura e urbanismo em face das mudanças recentes nas formas de abordar os objetos, na crítica aos parâmetros vigentes de validação e legitimidade de obras, personagens e narrativas e no reconhecimento da natureza discricionária de fontes documentais e arquivos e seu impacto nos modos de interpretar e produzir conhecimento histórico. Novas abordagens permeadas por intentos de desmontagem epistemológica que favoreçam a emergência de miradas críticas sobre os relatos, periodizações e recortes geográficos que viabilizem a configuração de cartografias mais inclusivas e a revisão da história canônica e seu panteão. O tensionamento de perspectivas eurocêntricas impulsionada por correntes como o pós-colonial, o decolonial, as questões de gênero e raça, seja no interior das histórias já constituídas ou na produção de novas narrativas à escala do objeto ou da cidade configura o horizonte atual em que a produção de conhecimento histórico em arquitetura se processa.

Coordenação: Francisco Sales Trajano Filho (IAU-USP), Joubert José Lancha (IAU-USP), George A. F. Dantas (UFRN), Priscilla Alves Peixoto (UFRJ), Maria Martina Acosta (Universidad Nacional del Litoral – Santa Fé/ Argentina), Rafael Augusto Urano de Carvalho Frajndlich (UNICAMP).

4 PATRIMÔNIO, ESCALAS E PROCESSOS

Neste eixo, pretende-se abrir o Encontro para os trabalhos sobre uma das dimensões mais aviltadas no último período, o Patrimônio Cultural. É esperado que os trabalhos desenvolvam esse eixo em suas várias e diversas escalas, processos e temporalidades, no âmbito da teoria, prática, ensino, aprendizagem, técnica e crítica. Desta forma, objetiva-se contribuir para atualizar as discussões do próprio Patrimônio Cultural, sobretudo, no campo da Arquitetura e do Urbanismo, buscando fomentar o debate sobre sua reflexão crítica, práticas vigentes e renovação. Com a transferência de importantes acervos para o exterior, além da crítica situação de inúmeros acervos culturais, de arquitetura e urbanismo no país, a discussão da conservação de acervos e da gestão de arquivos adquiriu novos contornos e veio se somar aos recorrentes aspectos da discussão dos conceitos patrimoniais, como a instrução e o aprestamento dos processos de identificação, intervenção e gestão da conservação do patrimônio cultural. Há, portanto, um conjunto de questões a serem abordadas que abrange desde o reposicionamento da magnitude da dimensão cultural e o entendimento das ações, formas e concepções de conservação, passando pelo debate sobre as convergências e distinções entre história e memória, valoração, recuperação, conservação e restauro de bens arquitetônicos pretéritos, modernos e contemporâneos, reconstrução pós-catástrofe, instrumentos de salvaguarda do patrimônio imaterial e material, incluindo as paisagens culturais, processos e técnicas de prevenção, preservação e conservação.

Coordenação: Miguel Antonio Buzzar (IAU-USP), Paulo Yassuhide Fujioka (IAU-USP), Mônica Junqueira de Camargo (FAU-USP), Marcos Tognon (UNICAMP), Ana Esteban Maluenda (ETSA-UPM, Universidad Politecnica de Madrid), Gabriela Godinho Lima (UPM).

5 INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

O quinto eixo temático, “Intercâmbios culturais, interlocuções e redes” abrangerá a extensa gama de diálogo entre a arquitetura e o urbanismo, as artes e outros campos da cultura e do

saber, práticas artísticas e sociais que compõe o chamado campo ampliado da arquitetura e do urbanismo, levantando e analisando formas emergentes de atuação e de inserção social do arquiteto urbanista na produção do espaço urbano contemporâneo. Nesse sentido, os trabalhos podem focar questões e práticas contemporâneas que repensam matrizes anteriores de interlocução, assim como propostas mais recentes ou mesmo emergentes. Serão bem vindos trabalhos que enfocam as dimensões conceituais envolvidas nestas novas formas de diálogo como aqueles mais voltados à análise de experiências concretas. Outras questões pertinentes são as formas de trabalho emergentes que estruturam estas práticas, tais como participação, colaboração ou formação de redes, assim como os reflexos destas práticas na formação do arquiteto urbanista.

Coordenação: Fábio Lopes de Souza Santos (IAU-USP), Luciano Bernardino da Costa (IAU.USP), Gabriel Girnos Elias de Souza (Federal Rural do Rio de Janeiro), Vítor Manuel Oliveira da Silva (FAUP Porto), Jorge Bassani (FAUUSP), Eneida de Almeida (USJT).

6 CIDADE E PANDEMIA, PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO

O urbano contemporâneo traz novas possibilidades para questões relacionadas à arquitetura e ao urbanismo, à morfologia e ao tecido urbano, ainda principalmente determinados culturalmente, ao mesmo tempo em que a contemporaneidade confronta-se com a tendência de um cenário global onde a vida pública e a cultura estão relacionadas ao consumo e circulação de capitais. Em um cenário de desafios constantes devido às implicações da reestruturação econômica global, os impactos da COVID 19 influenciaram morfologias urbanas potencialmente novas, principalmente relacionadas aos modos e locais de trabalho e moradia, suas dinâmicas e práticas socioespaciais. Estamos apenas começando a compreender as transformações do ambiente urbano na esteira do COVID-19. Os piores em nossa sociedade estão piores agora do que antes. Novos desafios clássicos de “wicked problems” (Rittel e Webber, 1973) apresentados pelo COVID-19 levantam questões profundas sobre as formas convencionais e estabelecidas de projetar, planejar e habitar cidades. Destacando a importância de explorar possibilidades na pesquisa em arquitetura e urbanismo, este eixo busca investigar prospectivamente como: criar e manter espaços urbanos mais heterogêneos e habitáveis que atendam às necessidades das diversas populações urbanas; promover espaços urbanos mais equitativos explorando alternativas às estruturas urbanas pós-pandemia; e investigar eventuais alterações que, num contexto pós-pandêmico, por um lado, possam criar mais exclusão social e política e, por outro, expor a vulnerabilidade dos cidadãos num potencial aumento do uso indevido de dados e vigilância.

Coordenação: Manoel Rodrigues Alves (IAU-USP), Jeferson Cristiano Tavares (IAU-USP), Paola Berestein Jacques (UFBA), Vinicius Netto (UFF), Julio Arroyo (UNL), Jonathas Magalhães (PUC-Campinas).

7 PRÁTICAS EXTENSIONISTAS

O presente eixo foca as relações entre universidade e sociedade a partir das práticas extensionistas que mobilizam saberes e fazeres inerentes ao campo da arquitetura e urbanismo, e interfaces com demais campos que lidam com a produção do espaço e a cultura, em suas diversas escalas. Entende-se que, em meio ao contexto de desmonte das políticas públicas de educação, ciência e tecnologia, as práticas extensionistas, em suas múltiplas formas e dimensões, vêm se consolidando como formas potentes de construção de transversalidades entre realidades normalmente apartadas, promovendo outros arranjos entre atores sociais. Mais ainda, em contraposição à crise sistêmica do estado, produzida deliberadamente em pleno contexto pandêmico pelo governo de ocasião, as práticas extensionistas vêm experimentando

alteridades em ato. A partir dessa perspectiva, interessam a este eixo trabalhos que apresentem e discutam criticamente experiências que envolvam interfaces entre extensão, ensino e pesquisa, assessorias técnicas, ações participativas e colaborativas com comunidades, trabalhos de campo, práticas de cartografia e mapeamento social, concepções e políticas institucionais de extensão universitária, reflexões teóricas sobre o papel, a história e os rumos da extensão em arquitetura e urbanismo, dentre outros temas.

Coordenação: Simone Helena Tanoue Vizioli (IAU-USP), Marcel Fantin (IAU-USP), Julio Cesar Predrassoli (UFBA), Natacha Silva Araújo Rena (UFMG), Alfonso Ippolito (Sapienza Università di Roma), Fabiana Felix do Amaral e Silva (PLUR-UNIVAP).

DISCURSO DE ABERTURA

MIGUEL ANTONIO BUZZAR

Em nome da Comissão Organizadora do VII Encontro Associação Nacional de Pesquisa e Pós - graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e seu diretor professor Joubert Lancha, saúdo e cumprimento a todas, todos e todes. Em particular, cumprimento os colegas que compõem a mesa na figura do Prof. Ricardo Trevisan, atual presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ). Cumprimento e agradeço a todos que possibilitaram este evento, sobretudo, os Professores do IAU e de várias instituições na figura dos docentes Prof. Tomas Moreira, Prof. Ruy Sardinha e Prof. Manoel Rodrigues Alves. Na figura das alunas e alunos de programa de pós do IAU: Jasmine Silva, Fernanda Fachi, Daniel Nardini e Paul Newman, agradeço a todos os estudantes que participam da organização do ENANPARQ, assim como, os servidores do IAU, na figura do Françoese Gilla. Ainda, na figura da Haline, cumprimento e agradeço todos os técnicos da FINANTEC, e, mais importante, cumprimento e agradeço o envolvimento dos pesquisadores, dos 800 pesquisadores inscritos, que apresentarão 257 trabalhos, comporão 45 sessões livres, já realizaram 5 oficinas com 140 participantes, e participarão das 3 mesas especiais de debates que acontecerão entre terça e quinta com nossos convidados especiais.

Quero, também, cumprimentar e agradecer ao Colega e Arquiteto Solano Benítez que proferirá a conferência de abertura “A forma segue o Clima” e os docentes Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da USP, e João Carlos Salles Pires da Silva ex-reitor da UFBA que conduzirão a mesa de encerramento “Pensar o Brasil”.

Pois bem.

Há praticamente 4 anos atrás reunidos presencialmente no maravilhoso V Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFBA em Salvador, nutríamos esperança em uma virada na votação para as eleições de Presidente da República. Dias depois, ela não veio, e a partir de então, conhecemos um triste período, que a bem da verdade, já havia sido anunciado e iniciado 2 anos antes com o golpe de estado, que travestido de defesa da probidade pública, depôs Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta deste país.

Ainda que anunciado, anteriormente, nada se compara com o que foi feito pelo governo eleito para o quadriênio de 2019 a 2022. A ampliação dos ataques e destruição de inúmeros direitos

sociais e trabalhistas, o incentivo aos desmatamentos e incêndios da floresta amazônica, e de vários outros biomas, o ataque às reservas e terras indígenas, os assassinatos de lideranças indígenas e camponesas, o salvo conduto a mineradoras e madeireiras clandestinas, a ameaça chantagista e constante de derrubada da Democracia, o ataque diuturno ao Supremo Tribunal Federal, o ataque fantasioso às urnas eletrônicas e ao Superior Tribunal Eleitoral, a defesa de criminosos, milicianos, sua proteção e apoio, a transformação de setores do exército e das polícias federais em guardas pretorianas, como o episódio do bloqueio das estradas no domingo do segundo turno das eleições escancarou, o ataque ao conhecimento e à ciência, que gozou da morte de milhares de brasileiros, e impediu que pelo menos metade dos 700 mil mortos tivessem sobrevivido, inventando um delirante tratamento precoce contra o Sars Covid 19, desqualificando a vacina e boicotando sua aquisição e rápida aplicação em massa na população. Não menos nefasto que tudo isso, e que garantiu a reprodução dessas ações foi o golpe, mais um, o Orçamento Secreto, um dispositivo que permite que parlamentares desviem recursos dos cofres da União, sem que haja qualquer controle transparente sobre o destino desse dinheiro, o que garantiu ao governo amplas majorias no Congresso nas votações de seu interesse.

Paro por aqui as citações das ações políticas deste governo, que desestruturaram a economia, as instituições e os laços democráticos, com uma exceção, as ações no campo da educação, pesquisa, ciência e tecnologia, sobre as quais ainda farei um breve comentário.

Para se ter ideia do estrago feito por este governo, cujas consequências serão muito difíceis de superar, o orçamento previsto para a educação básica para 2023, prevê a diminuição de 34% em comparação a 2019 —primeiro ano do atual governo. O PLO (Projeto de Lei Orçamentária) de 2019, previu R\$ 7,9 bilhões — em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) — para a educação básica, que compreende desde a creche até o ensino médio. Para 2023, a proposta deste ainda governo é um orçamento de R\$ 5,2 bilhões, ou seja, 34% menor.

Mas, independente de alterações que possam acontecer para corrigir este orçamento, o que já ocorreu foi uma tragédia. Pois, além de orçamentos diminutos, ou com reajustes que não qualificam a educação como investimento, e a ciência e a tecnologia como um patrimônio a ser incentivado e produzido constantemente, o que vimos foi toda sorte de cortes e contingenciamentos, sobretudo nas Universidades Federais e agências de fomento, que reprimiram ainda mais os parques recursos, e contribuíram para desorganizar estes campos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do país.

Quando a equipe de docentes do IAU começou a pensar o tema deste Encontro, estávamos imersos neste crítico Universo descrito. Qual seria a proposta pertinente ao período? Há inúmeras questões em aberto que afetam a arquitetura e o urbanismo independente deste governo. Questões fundamentais para a compreensão do fazer arquitetônico, e das pesquisas que abarcam assuntos nunca antes, ou poucos vislumbrados, como arquitetura e urbanismo e suas relações com gênero, raça e cor. As questões patrimoniais que lamentavelmente adquiriram destaques pelos acontecimentos negativos, de toda ordem. As metrópoles que se multiplicam no país, e as carências urbanas, o déficit habitacional. Temas que as nossas pesquisas parecem ainda não comungarem com aqueles que são afetados pelos problemas urbanos. Havia e há, portanto, vários espaços que necessitam ser preenchidos. Isto para não dizer das pesquisas historiográficas que nos últimos anos descortinaram uma série de profissionais e obras, que haviam sido obliteradas.

Qual proposta de tema, se há inúmeras? A resposta a esta indagação foi, nenhuma e todas elas. Porque todas as dimensões de nossas atuações estavam comprometidas pela atuação deste governo, e a perspectiva que se mostrava correta e legítima era a de **Refazer, restaurar e revisar** o campo da pesquisa e da pós-graduação. Para tanto, a realização deste conjunto semântico e seus significados solicita um encaminhamento articulado com a sociedade. As ações que os dois primeiros verbos incorporam referem-se a fazer novamente e recuperar o que existia. Reconhecendo criticamente, que o que tínhamos foi aviltado, porque também havia incompletudes, as ações implicam refletir sobre os nossos procedimentos anteriores, e disso decorre o terceiro verbo, revisar, objetivando construir novas formulações. Desta forma, esses três verbos necessitam um complemento que lhes atribua um sentido, uma perspectiva. Assim, dois outros verbos juntam-se aos três iniciais, **reinventar e reexistir**.

Investigar uma reinvenção, que dê conta dos problemas vividos, visando propiciar um desenvolvimento social e acadêmico alicerçado nas lições, positivas e negativas, particularmente, do último período, marcada pela vontade de reexistir, de ter voz, de ser respeitado, e de conquistar uma participação efetiva na vida política e social do país, iluminou a formulação do VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo.

Hoje, 8 dias após o resultado das eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva presidente do país, eleições que podem ser consideradas as mais antidemocráticas desde a República Velha, demos sorte. Certamente não foi apenas sorte, muito foi feito para que a eleição tivesse um desenlace positivo. O importante é que **Refazer, restaurar e revisar**, agregando **reinventar e reexistir** tornam-se novamente possíveis. Não será fácil, como os fatos e as manifestações golpistas tem demonstrado, mas acredito que a História é mais forte que os aparelhos e dispositivos antidemocráticos, e a História está a nosso favor.

Não será fácil, mas a reinvenção de um país que pretenda ser uma nação política onde as liberdades democráticas e os direitos sociais sejam difundidos a toda população e não seja privilégio de poucos, o que significa o oposto dos direitos. Não será fácil, mas, certamente, será tanto melhor se aqueles que militam na educação, na pesquisa, na produção do conhecimento e da ciência se engajarem, como sempre o fizeram, nesta construção política, e tenho certeza que assim faremos.

Por fim, parafraseando o cronista Gregório Duvalier, estamos mal acostumados, e apesar de estarmos mal acostumados, após 6 longos anos, vamos comemorar a vitória da democracia, da ciência e do conhecimento, vamos comemorar durante esta semana no nosso VII Encontro de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, ainda que de forma remota, com as nossas discussões e debates a possibilidade de **reexistir**, reinventando nossos ofícios, na perspectiva de produzir um conhecimento livre, visando o amplo e irrestrito acesso à população e de participar no refazer de um país socialmente justo e democrático.

Obrigado!

MESAS ESPECIAIS

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SOBERANIA NACIONAL

No ano em que o Brasil comemora o bicentenário de sua Independência a reflexão sobre a construção e consolidação da soberania nacional se faz mais que necessária. Se sabemos todos o papel fundamental do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) nas sociedades modernas e contemporâneas para o desenvolvimento das nações, também é sabido o quanto os sucessivos cortes orçamentários e, mais recentemente, um conjunto de políticas anticientíficas colocaram o Brasil na contramão da história. Como reverter esse processo? Como construir políticas públicas de estado capazes de contribuir para o desenvolvimento integral do cidadão? Qual a contribuição das Humanidades e Ciências Sociais e Sociais Aplicadas nesse processo? Essas são algumas das questões a serem debatidas na presente mesa.

MEDIAÇÃO: Prof. Dr. **Miguel Antonio Buzzar** — vice-diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP)

PALESTRANTES:

Profa. Dra. **Fernanda Sobral** — Vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e professora emérita da Universidade de Brasília

Prof. Dr. **Paulo Alberto Nussenzveig** — Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo e professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo

Prof. Dr. **Ricardo Trevisan** — Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ) e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília

Profa. Dra. **Soraya Soubhi Smaili** — Coordenadora do Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (SOU CIÊNCIA) e ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo

RE-EXISTÊNCIAS E RE-INVENÇÕES: OS DESAFIOS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO APÓS O DESMANCHE

A temática do VII ENANPARQ convida-nos não somente à reflexão sobre o legado de nosso processo de modernização e crises societária e institucional em curso e, conseqüentemente,

sobre o papel e atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo em tempos sombrios, mas igualmente para uma reflexão sobre os mecanismos de re-existência e invenção do futuro. A presente mesa é um convite à discussão dos cimbramentos que ao impedirem o desmoronamento do céu, permitem ensejar novas práticas arquitetônicas e urbanísticas, pós-desmanche.

MEDIAÇÃO: Prof. Dr. **João Marcos de Almeida Lopes** — Professor titular e Presidente da Comissão de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

PALESTRANTES:

Evaniza Lopes Rodrigues — Assistente social, mestre em Arquitetura e Urbanismo, atua na área de elaboração e gestão de propostas de política urbana e habitacional nos movimentos populares e na capacitação de atores sociais.

Profa. Dra. **Maria Elisa Baptista** — Presidenta do Instituto dos Arquitetos do Brasil e professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Profa. Dra. **Raquel Rolnik** — Professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi Secretária Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades e relatora internacional do direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

CIDADE, PANDEMIA E EQUIDADE URBANA

As cidades contemporâneas são representativas de um novo paradigma relacionado à produção do espaço urbano, tensionado por transformações em suas dimensões cultural, social, tecnológica e política. É nesse contexto que os impactos da pandemia de COVID-19 promoveram (e promoverão) não apenas mudanças sociais e nas interações pessoais, implicando também desdobramentos significativos no espaço urbano. Os impactos da COVID 19, condicionados por implicações da reestruturação econômica global, influenciarão morfologias urbanas potencialmente “novas”, principalmente relacionadas aos modos e locais de trabalho e moradia, ou as dinâmicas e práticas sócio espaciais do espaço urbano. Precisamos repensar como (a) criar e manter espaços habitáveis e (b) governar as cidades de maneira equitativa, de modo a poder pretender oferecer aos cidadãos um outro patamar de equidade urbana que confronte o regime de visibilidade/invisibilidade que opera na configuração dos territórios urbanos. Portanto, interrogar potenciais transformações nos tecidos e estruturas urbanas, territorialidades e práticas socio espaciais, em particular em relação a:

- Quais são os fatores que desempenham um papel crítico no desenvolvimento de espaços urbanos equitativos e na redução das desigualdades socio espaciais? Como as novas abordagens sustentáveis de desenho e planejamento urbano podem mitigar a estratificação urbana pandêmica?
- Como podemos desenvolver estratégias e padrões de desenho urbano para cidades pós-pandemia de modo a almejar futuros mais equitativos e resilientes?
- Que dinâmicas socioespaciais, em particular desenvolvidas por comunidades locais, podem orientar novas formas de pensar e produzir cidades?

MEDIAÇÃO: Prof. Dr. **Manoel Rodrigues Alves** — Professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

PALESTRANTES:

Prof Dr **Marcos Barcellos de Souza** — Professor Adjunto do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC e da Pós Graduação em Planejamento e Gestão do Território. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004), mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (2007) e Doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (2013) com estágio doutoral na University of British Columbia (2010-11). Tem experiência na área de Planejamento Territorial, com ênfase em Economia Política Regional e Urbana e Geografia Econômicas

Prof. Dr. **Vasco Barbosa** — Departamento de Planejamento Urbano e Territorial, Faculdade de Engenharia, Universidad de la Sabana. Colombia. Posdoctorado en Planificación Urbana, Universidad Federal de Viçosa, Brasil. Doctorado en Planificación Territorial y Desarrollo Rural, Universidad de Santiago de Compostela, España. Maestría en Gestión y Planificación de Uso Sostenible del Suelo, Universidad de Santiago de Compostela, España. Especialización en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, Instituto Superior Viana do Castelo, Portugal. Arquitecto de la Universidad Lusíada, Porto, Portugal.

Prof. Dr. **Vinicius Netto** — Investigador do Centro de Investigação do Território Transportes e Ambiente | CITTA, Universidade do Porto. Professor do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq. Doutorado em Advanced Architectural Studies (The Bartlett School of Graduate Studies, University College London | UCL). Pós-Doutorados em Urban Informatics (NYU CUSP, 2019) e Desempenho Urbano (PNPD CAPES, 2009). Mestrado em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR UFRGS). Autor dos livros *The Social Fabric of Cities* (Routledge, 2017) e *Cidade & Sociedade* (2014). Editor de periódicos internacionais.

RE-EXISTÊNCIAS E. RE-INVENÇÕES: O LUGAR DA ARQUITETURA E DO URBANISMO APÓS O DESMANCHE

MARIA ELISA BAPTISTA

Há exatos sete anos, no dia 5, rompeu-se a barragem do Fundão. Perdemos um rio, de doce nome, perdemos gente, perdemos uma cidade. A poesia de Elizabeth Bishop avisa que não é difícil aprender a arte de perder, perde-se um pouco cada dia, perde-se tudo e tudo pode parecer ser pouca coisa, ainda que o corpo repudie.

Em janeiro de 2019, o rompimento da barragem do córrego do Feijão matou 270 pessoas em Brumadinho, e destruiu o modo de vida de milhares ao longo do Rio Paraopeba. Estamos em novembro, e o calendário anunciando o verão é assustador para as muitas famílias que vivem nas encostas da região serrana do Rio de Janeiro, às margens dos córregos em Minas Gerais, à jusante das barragens, em tantos lugares mapeados como áreas de risco e que, ainda assim, são os únicos lugares onde os pobres conseguem, mal e precariamente, morar.

O desmonte dos frágeis freios à depredação de nossos ecossistemas, as mudanças climáticas, o estrago ambiental em escala planetária e o aumento brutal da desigualdade e da violência para gerar a concentração sem precedentes de riquezas, conhecimento e poder representam desafios tremendos. São urgências conhecidas, tarefas incompletas ou relegadas, e nos parece impossível eleger uma entre tantas que nos afligem.

É uma equação nefasta, essa que reúne a sanha do capital e a incúria do Estado. Mas, por outro lado, não é pouco o esforço dos que lutam pelo que a ciência pode nos antecipar e pelo que a generosidade pode proporcionar, a luta dos que vivem o desespero daqueles mais duramente afetados pelo aumento do nível do mar, pela extinção de ecossistemas, pela exaustão da terra e da água, pela poluição do ar, pela destruição de modos de vida.

Nasci e cresci em Belo Horizonte, no coração do que chamamos de quadrilátero ferrífero. O perímetro do quadrilátero – para lhe fazer jus, o quadrilátero *aquífero* – cerca as serras da Piedade, do Caraça, do Gandarela, de Ouro Branco, da Moeda, do Rola Moça, encosta em Belo Horizonte na face da Serra do Curral, e guarda preciosidades: cidades, igrejas, sítios arqueológicos, grutas, parques naturais, vida silvestre, casas, gentes. E água.

Guarda ainda seu maior pecado: minério. Desde a descoberta do ouro no final do século XVII, nossa riqueza é para inglês ver, é para recheiar os cofres do quinto, é o minério de ferro sendo arrancado e expatriado, deixando seu rastro de crateras, águas exauridas, solo contaminado, rios mortos, famílias destroçadas.

O cerrado, aqui, antes de tudo, é uma mina de água, é uma fazenda de água. E não haverá bem mais precioso que a água, nos anos que virão.

A água é produzida nesses territórios que estão no centro da disputa entre mineração, agronegócio, extrativismo, pecuária. Resíduos químicos impactam profundamente os rios e o lençol freático. Só cuidaremos desse bem finito e infinitamente precioso se articularmos ações em diversos campos e níveis, com a certeza de que o território e tudo que nele está é um bem comum, e não um privilégio a ser explorado por alguns.

Ainda estamos a construir a ideia da função social da propriedade, a ideia do direito coletivo, falta muito para afastar o que nos corrói desde as capitânicas hereditárias: a contra ideia de que a propriedade privada é um direito absoluto. A desigualdade que emerge dessa prevalência da propriedade privada sobre os direitos coletivos é o maior entrave ao sonho de um país justo e generoso.

O tempo no mundo é um tempo desigual, variado e disperso. Há muitos tempos ao mesmo tempo. O tempo dos ricos, que para eles é largo, mas aperta o tempo dos trabalhadores; o tempo na mata, o tempo no rio, o tempo de quem planta, o tempo de quem sofre a inclemência da catástrofe. Há lugares no mundo em que o tempo é o dos carros e dos aviões, e há lugares do mundo em que se anda longas distâncias a pé para buscar água para beber. Há lugares e tempos em que o mundo parece pequeno porque é todo ele visto na tela do computador, e há lugares e tempos em que o mundo é só aquele mesmo.

Estamos aprendendo, a duras penas, que o mundo, de verdade, é um só, e bem pequeno, e está exaurido. A globalização, ou mundialização, que alcança, em todos os cantos, as mesmas exigências produtivas, a uniformização dos desejos, a transformação de todas as pessoas em consumidores, de todas as coisas em mercadoria, preconiza um mundo plano, pobre na sua esterilidade.

Mas o território, a base em que tudo existe, é a natureza. Rica, variada, indomável – ainda bem. A natureza tudo pode nos dar, água, ar, alimento, inspiração, espiritualidade, mas não é um supermercado onde tiramos da prateleira o que queremos, e jogamos fora a embalagem. Não é separada de nós, somos apenas uma pequenina parte desse todo do cosmos.

É urgente recuperar, ou melhor, construir nosso poder de decisão sobre o território. Não para dele fazermos o que quisermos, mas para impedir que seja campo livre para a exploração do capital em suas múltiplas formas, arrasando o que estiver no caminho. No nosso ofício da arquitetura e do urbanismo, há muito, muitíssimo, a aprender com os que se recusaram a ser uma peça inerte nesse processo de destruição.

Se não tomarmos a pulso as reformas urgentes – agrária, urbana, tributária –, se não recuperarmos direitos e investimentos no que importa – saúde, educação, moradia, trabalho –, se não nos erguermos contra toda exploração, toda ação será inócua. É uma esperança renovada que nos traz aqui hoje, tem um monte de gente pensando, pensando furiosamente, pensando poeticamente o que fazer para recuperamos nosso território, nosso país.

Vejam, as duas preciosidades que temos na vida são as águas e as crianças. São a vida e a possibilidade de continuidade da vida, ao mesmo tempo. Se cuidarmos bem delas, tudo dará certo. Ambas, a água e a infância, exigem de nós compreensão e cuidado. Cuidado e compreensão que são o cerne do nosso ofício, desenhado na imaginação de uma vida melhor, mais justa e mais feliz. Um ofício que exige um olhar múltiplo, um olhar ao redor, um olhar para

dentro, um olhar também estrangeiro para o que pensamos conhecer, um olhar para o outro, sempre.

Penso, bebendo nas palavras de nossos gigantes, que a educação é o centro de tudo, é a mola que impulsionará tudo o mais. Educar para a vida em comum, educar para a beleza, para a alegria. Educar para descobrirmos a simplicidade, a generosidade, a coragem. Entre nós e nossas ações a memória se interpõe, e é preciso também educar para não repetir, criar centros de memória do que queremos esquecer, da escravidão, da ditadura, do holocausto ameríndio, dar voz ao que foi calado, ler o que foi apagado.

Nossa luta é no imaginário das pessoas, na reconstituição do tecido que alinhava nossas vidas a todas as vidas na Terra, para nos recolarmos a esse organismo Terra, como diz Ailton Krenak.

Para inscrever a arquitetura como valor cultural, como bem coletivo, “que realiza a condição fundamental para que as pessoas se reúnam e se mantenham juntas, o que é a base de uma república, e para que elas reconheçam suas possibilidades, desenvolvam as suas potencialidades, construam sua identidade e alcancem sua liberdade, seja como indivíduos e cidadãos, seja como grupo social, cidade e pátria”, como diz Cacá Brandão relendo Alberti.

Nossa única coerência é com a vida. E a vida não sobrevive ao descuido ou à negligência. O arquiteto Juhani Pallasmaa nos diz, tão verdadeiramente, que a arquitetura é mais verbo que substantivo: “o ato de se aproximar de uma casa, e não sua mera fachada, o ato de entrar, não a porta, o ato de olhar pela janela, não a janela em si, o ato de se reunir junto à mesa.”

Se somos uma gente que quer mudar o mundo, é para termos um mundo para nossas crianças e para as que virão. É para nos colocarmos a serviço, para resgatar o sentido de nosso ofício de edificar as condições para a cidadania.

O que tem segurado o céu são milhares de pequenas coisas feitas por milhares de pessoas – para morar de algum modo, para ter o que comer, para cuidar dos filhos, cuidar dos velhos, para alimentar o corpo e a alma, para cantar. Cantar nesse mundo que perdeu hoje a voz mais linda. O que ainda resiste são o que lá estão, à beira da cidade, à beira do consumo, à beira.

O cimbramento que impede tudo de ruir é o MST, o MTST, as brigadas populares, cada comunidade, cada ação cultural em cada favela, cada periferia, cada ocupação, cada acampamento, cada aldeia, cada quilombo.

Para resistirmos a esses tempos, para construirmos um mundo em que todos possamos viver, nesse pequeno planeta, precisamos continuar esse diálogo necessário, essa conversa múltipla e multiplicadora.

Maria Elisa Baptista

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2022

SESSÃO DE CINEMA

Documentário sobre a obra do arquiteto Álvaro Siza

Direção de Laura Artigas e Luiz Ferraz.

Duração 72 min.

SINOPSE: Em Porto Alegre, o edifício da Fundação Iberê Camargo; na cidade do Porto, o escritório de Álvaro Siza, arquiteto e autor do celebrado projeto da sede da instituição, inaugurado em 2008. Ao longo de 70 minutos, o documentário “Paisagem Concreta” navega entre esses dois portos. Com vista para o rio D’Ouro, o arquiteto, entre um cigarro e outro, detalha o desenho do museu gaúcho, e sua relação afetiva com o Brasil, semeada desde a infância nos relatos de seu pai nascido em Belém (PA), cultivada pelo modernismo, pela MPB e pelas novelas. Também elabora sobre os limites entre a arquitetura e a natureza, acompanhado por um percurso visual de obras celebradas como as Piscinas das Marés, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e o Museu Nadir Afonso, por depoimentos de colaboradores e críticos portugueses. Enquanto isso, do outro lado do oceano, apresentam-se os bastidores da montagem da exposição “Fio de Ariadne”, mostra inédita de cerâmicas e tapeçarias de Iberê Camargo, a reflexão de colaboradores da Fundação Iberê e arquitetos contemporâneos sobre o futuro dessa paisagem concreta fincada na beira do Guaíba.

MEDIAÇÃO: Prof. Dr. Ruy Sardinha Lopes — Professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP)

DEBATEDOR: Raul Penteadó — Autor da Ideia Original e Pesquisa, Co-argumentista do filme.

OFICINAS

“ADOTE SUA BACIA”: INTERFACES ENTRE ACADEMIA E COMUNIDADES PARA PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE SISTEMAS FLUVIAIS

*“ADOPT YOUR BASIN”: INTERFACES BETWEEN ACADEMY AND COMMUNITIES FOR
PARTICIPATORY PROCESSES OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL QUALIFICATION OF
RIVER SYSTEMS*

*“ADOPTA TU CUENCA”: INTERFASES ENTRE ACADEMIA Y COMUNIDADES PARA
PROCESOS PARTICIPATIVOS DE CALIFICACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE SISTEMAS
FLUVIALES*

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS EXTENSIONISTAS

Coordenadora

LUZ, Vera Santana

Doutora, Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas veraluz@puc-campinas.edu.br

Coautor(a) 1

OLIVEIRA, Cássia

Graduada em Ciências Sociais; Líder comunitária na Vila Moscou, Campinas

Coautor(a) 2

MARTINS, Antonio Norberto

Doutor; Diretor da EMEI Chácara Sonho Azul, Vila Calu, Jardim Ângela, São Paulo
norbamartins@gmail.com

Coautor(a) 3

CYPRIANO, Altimar

Mestre; Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas
altimarcypriano@gmail.com

Coautor(a) 4

CAMPOS, Ana Cecília Mattei de Arruda

Doutora; Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas
ana.cecilia@puc-campinas.edu.br

Coautor(a) 5

RIBEIRO, Cláudia Maria Lima

Mestra; Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas
claudia.ribeiro@puc-campinas.edu.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA OFICINA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Segundo Boaventura de Souza Santos, “As Epistemologias do Sul se referem à produção e validação dos conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os grupos sociais que sistematicamente têm sofrido a injustiça, a opressão e a destruição causada pelo capitalismo, o colonialismo e o patriarcado” (SANTOS, 2018, p. 300). As regiões vulneráveis de metrópoles urbanas em países pós-coloniais, periféricos e dependentes, como o Brasil, revelam ambas as faces dessa condição, tanto a da opressão como a da resistência — cujo cotidiano socioespacialmente vulnerável as expõe, na escala local. As relações entre o urbano, o rural e o ambiental reiteradamente apresentam, nas franjas urbanas e periurbanas, o aparente conflito entre dois direitos, a saber, o direito à habitação e o direito ao(do) meio ambiente (LUZ, FABIANO JR., 2019).

Esta Oficina pretende partir de dois casos de estudo às bordas de áreas urbanas de centros metropolitanos, o Fundão do Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, inserido na área de proteção de mananciais da Represa Guarapiranga e o bairro a nordeste de Campinas, conhecido como Vila Moscou, lindeiro ao Ribeirão Anhumas, como situações exemplares. Pesquisas reiteram a condição de fragilidade socioambiental destes territórios periféricos, com respeito a carências, insuficiências e urgências no que tange a regularidade fundiária, habitação, exposição a riscos geológicos e intempéries, infraestrutura, serviços e espaços públicos qualificados (PROJETO ANHUMAS, 2006; ACEITUNO et al., 2016; BEGIATO, 2017; LUZ; FABIANO JR., 2017, 2019; ALMEIDA et al., 2020).

Figura 1 — Fundão do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Fonte: Goglemaps, trabalhada pelos autores.

Figura 2 — Município de Campinas, assinalando a Vila Moscou pelos autores. Fonte: Prefeitura do Município de Campinas, Lei Complementar no. 208, de 20 de dezembro de 2018 (Parcelamento, ocupação e uso do solo). SEPLURB – Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, DUOS – Departamento de Uso e Ocupação do Solo. Disponível em: <https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/>

A aproximação aos territórios se dará através da perspectiva de duas lideranças comunitárias, buscando a convergência para situações em escala local, respectivamente — no caso do Fundão do Jardim Ângela, à bacia de ribeirão lindeiro a uma escola de educação infantil municipal e, no caso da Vila Moscou, nos tecidos urbanos à fronde oeste do Ribeirão Anhumas. Determinadas pesquisas acadêmicas completarão subsídios para o entendimento da situação e possíveis abordagens.

As premissas que conduzem esta atividade partem do entendimento de que a estreita articulação com sistemas fluviais ou área de mananciais destes territórios acentua a situação de vulnerabilidade e conflito, contudo aponta para possibilidades de constituir formas paradigmáticas de convivência entre a ocupação humana e os sistemas naturais urbanos. Para tanto, entende-se que a participação comunitária nos processos de diagnósticos, prognósticos, diretrizes, concepção e realização de ações concretas nestes territórios seja fundante, em que a academia pode ser um importante agente de colaboração.

Experiências consolidadas de restauração de sistemas fluviais de pequeno porte, bacias e sub-bacias que, paulatinamente, alcançam a escala regional, iluminam estas possibilidades, no mais das vezes mediante estreita colaboração das comunidades envolvidas — em geral de faixas de renda inferiores —, articulação a equipamentos de referência local — como escolas, bibliotecas, postos de saúde e centros comunitários —, engajamento de profissionais e pesquisadores de áreas diversas e a interface com organizações não-governamentais para apoio logístico,

organização, constituição de redes de solidariedade, comunicação e financiamento, até a articulação com o poder público (RILEY, 2016). Estas práticas podem ser classificadas com o que mais recentemente se predica como Soluções baseadas na Natureza (SbN), que são ações que intentam simultaneamente alcançar benefícios para as pessoas e o para o meio ambiente, como um sistema indissociável (UICN, 2020).

Métodos de cartografia social e etnografia, que partem dos sujeitos de estudo em formas “de baixo-para-cima” e contam com certo grau de espontaneidade nas relações de pesquisa, (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009) bem como a conceituação de horizontalidade dos saberes (SANTOS, 2018) são insumos para o desenvolvimento desta Oficina, que pretende uma experiência coletiva para abordagem e discussão de possibilidades de interface entre academia e comunidades, no sentido de estabelecer laços colaborativos na construção de conhecimento e metodologias aplicáveis.

O horizonte que se pretende delinear é voltado para processos e metodologias ativas preliminares, como contribuição para que as áreas consideradas de risco possam se tornar áreas de desfrute humano e convivência com a biota, mediante pactos solidários e de luta por direitos.

OBJETIVO

O objetivo geral desta Oficina é a constituição compartilhada de insumos para processos participativos para qualificação socioambiental de sistemas fluviais urbanos através de interfaces entre a academia e comunidades.

Como objetivos específicos pretende-se discutir eixos temáticos, diretrizes e métodos de interação com comunidades, que possam conduzir à articulação horizontal de saberes, em direção a possibilidades de construção de espaços urbanos passíveis de fruição comunitária, seguros e justos com respeito à geomorfologia, à biota e à apropriação humana incluyente e equilibrada.

JUSTIFICATIVA

Perante o constante imperativo de configurar laços acadêmicos com respeito a situações reais, a justificativa desta atividade se dá pela discussão compartilhada entre agentes locais, lideranças comunitárias, pesquisadores e estudantes, para aproximações entre a academia e mundo real, com ênfase em situações que apresentam vulnerabilidades socioespaciais e ambientais, tendo como caso duas áreas periféricas urbanas, respectivamente em Campinas e São Paulo. Norteia esta proposição a investigação de possibilidades metodológicas de interface com comunidades para diagnósticos e prognósticos válidos pactuados.

METODOLOGIA

1A. PARTE: 4 horas (período da manhã)

A metodologia pauta-se pela exposição inicial de visões dos territórios específicos — Vila Moscou, Campinas e Fundão do Jardim Ângela, São Paulo —, mediante a respectiva apresentação de duas lideranças de referência, com expressiva vivência, experiência e ação participativa junto às comunidades envolvidas. Tempo previsto: 1 ½ horas.

Em um segundo momento, preconiza-se a exposição de características gerais dos territórios em pauta, como: aspectos geomorfológicos, situação regional, tecidos urbanos e espaços livres,

unidades de paisagem, infraestrutura e serviços, indicadores populacionais, usos predominantes, legislação, carências, vulnerabilidades e conflitos, do ponto de vista de investigações acadêmicas pretéritas, já realizada em diversos trabalhos. Tempo previsto: 1 hora e 15 minutos.

Como terceira atividade, pretende-se uma breve discussão de determinadas possibilidades de restauração e fruição de sistemas hidrográficos em escala local, para reconstituição de espaços livres verdes e azuis urbanos, no horizonte de diretrizes de Soluções baseadas na Natureza e de conceitos básicos de processos participativos. Tempo previsto: 1 hora e 15 minutos.

INTERVALO

2ª. PARTE: 4 horas (período da tarde)

A metodologia prevê a exposição preliminar de possibilidades de priorizar aspectos norteadores para a interface e discussão, como: temas-chave; questionário semiestruturado; lançamento de temas; depoimentos livres; atividades expressivas ou artísticas; exposição teórica preliminar, posterior ou nula; determinação de abordagem geral ou setorializada por faixa etária, gênero, faixa de renda, ocupação, papel na comunidade, raça ou etnia. Tempo previsto: ½ hora.

Como procedimento subsequente, intenta-se a constituição de grupos de trabalho entre os inscritos e autores da Oficina, para atividades de discussão de possibilidades visando a aproximação e troca de saberes junto a comunidades periféricas, perante a convivência e fruição de espaços naturais urbanos. O resultado das discussões intragrupos objetiva a configuração preliminar de propostas de métodos de abordagem e interface a serem expostos, tendo como norte a possibilidade de que estes tenham como horizonte a constituição de diagnósticos e prognósticos compartilhados e pactuados. Tempo previsto: 1 ½ horas.

A penúltima atividade da Oficina se pauta pela apresentação das propostas e resultados alcançados pelos grupos de trabalho. Tempo previsto: 1 ½ horas.

A atividade final da Oficina será uma reflexão final como síntese do processo. Tempo previsto: ½ hora.

Tempo total da Oficina: 8 horas

Insumos necessários: a Oficina será realizada totalmente por plataforma remota, para o que é necessário que os participantes tenham acesso a internet estável e prática básica de utilização de plataformas virtuais, incluindo o compartilhamento de tela e demais ferramentas. É necessária a autorização para gravação da atividade para ulterior utilização dos autores, como material didático em pesquisas em andamento ou subsequentes. Não há deslocamentos envolvidos no processo.

Público de inscritos previsto: de 18 a 30 pessoas.

RESULTADOS

Como resultados, constituiu-se a discussão sobre experiências realizadas pelos participantes, incluindo os propositores, considerando embriões válidos para metodologias participativas academia-comunidade, como insumos para diagnósticos, prognósticos, diretrizes, concepção e propostas de ações socioambientais em áreas

vulneráveis com interface com sistemas fluviais. Teve-se em conta as premissas de articulação preliminar com lideranças ou representações comunitárias locais, para qualquer abordagem e processos participantes realizados pela troca de saberes horizontalizados, cujo horizonte seja a consubstanciação propostas efetivas realizáveis nos territórios e a inspiração de políticas públicas na luta por direitos. Predicou-se a importância do estabelecimento de parcerias sólidas de médio e longo prazo, durante os processos participantes. Equipamentos representativos, como escolas, unidades de saúde, templos, entre outros, foram tidos como desejáveis como base de representação e articulação socioterritorial. Foram consideradas pertinentes metodologias multiescalares, desde compreendendo a amplitude de bacias hidrográficas até ao que se denominou como “nanobacia”, portanto desde delimitações regionais, como na escala da unidade de vizinhança, aos contextos menores, como os lindeiros a porções de cursos fluviais. Esta definição se baseou em experiências próprias e diversas referências externas. Como metodologia, salientou-se que as abordagens dialógicas constituem possibilidade de utilização de ferramentas e materiais válidos, a exemplo: simples passeios temáticos; maquetes físicas ou virtuais interativas; manifestações interpretativas teatralizadas ou jogos; desenhos infantis; representações gráficas ou tridimensionais colaborativas a partir da evocação de determinados temas-chave; desencadeamento de conversas espontâneas, ou a partir de questionários semi-estruturados ou entrevistas estruturadas, e sua posterior discussão coletiva para construção de sínteses; ações práticas nos territórios, englobando participantes comunitários, acadêmicos, profissionais, especialistas, voluntários, representantes institucionais. Como conceito norteador, observou-se o entendimento de que todo participante popular é pesquisador em potencial e, portanto, produtor de conhecimento, e a importância em dissolver a dicotomia entre trabalho braçal e intelectual, foi um aspecto importante salientado. Construir acervo de registro e memória das experiências de tecnologia social e relativa aos campos do saber e escopos específicos de atuação socioterritorial, sejam estas bem ou malsucedidas e realizar seus diagnósticos, resultou como válido, para a constante troca e potencialização de informações em eventos, ou articulação de grupos atuantes no universo da pesquisa, ensino e extensão, compreendendo diferentes comunidades e participantes. Pontos frágeis manifestados foram a dificuldade de obtenção de recursos financeiros para as ações extensionistas ou para a concreta realização de projetos idealizados e a pouca permeabilidade da luta comunitária por direitos em alcançar o universo institucional e estatal, que ocorre como resistência permanente e, na qual, a academia joga importante papel, como articuladora.

REFERÊNCIAS

ACEITUNO, Flavia; ALMEIDA, Diego; ALMEIDA, Marina Franco Cintra de; AMARAL, Helena; CARDIM, Gabriela; FABIANO JR., Antonio; FIGUEIREDO, Maria Rubio; FONTES, Daiane; MINOSSO, João Gabriel; NERES, Felipe; LUZ, Vera Santana; PAIVA, Barbara Titoto; PEREIRA, Camila; PEREIRA, Paula; RIBEIRO, Stephanie; RIOS Gabriel; WAKATSUKI, Michelle. **Projeto Fundão**. Monografia (Trabalho Final de Graduação) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas, 2016. (Mimeo).

ALMEIDA, João Gilberto Rodrigues; GONÇALVES, Beatriz Barbutti; IRAI, Sandra; NASSIF, Jamile Oliveira; PAINELLI, Gabriela Angelucci; SILVA, Luana Aparecida da; SOUZA, Roselaine de. **Vila Moscou. Etapa 1:**

levantamentos. Trabalho intermediário de Especialização (Especialização em Habitação de Interesse Social e ATHIS. Habitação Social: abordagem sistêmica e multidisciplinar) — Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas, 2020. (Mimeo).

BEGIATO, Raíssa Gattera; CALIL, Maria Clara de Oliveira; CASTRO, Pâmela Rodrigues; COCETTI, Isabelle Bertono; DESENZI, Patrícia Corrêa; FABIANO JR., Antonio; FERRARI, Helder; GUADAGUINI, Priscilla Franco; JUSTO, Kaena; MAIA, Danilo Pena; MEDEIROS, Adriana Pereira; MICHELAZZO, Beatriz Chiacchio; OLIVEIRA, Camila Borges de; PROCÓPIO, Vivian Helena Peronti; LUZ, Vera Santana; RAMIRES, Gabriel de Souza; RODRIGUES, Paloma; VROLIJK, Maria Katelijne. **Jardim Vera Cruz — Projeto Fundão 2017.** Monografia (Trabalho Final de Graduação) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas, 2017. (Mimeo).

PROJETO ANHUMAS. **Recuperação ambiental, participação e poder público: uma experiência em Campinas.** Instituto Agrônomo de Campinas, 2006. Disponível em: <http://www.iac.sp.gov.br/projetoanhumas/relatorio.htm>.

LUZ, Vera Santana; FABIANO JR., Antonio. “Mundos e fundos: projetos e atos no Fundão do Jardim Ângela”. **Arquitextos.** São Paulo: Vitruvius, n. 208.04, ano 18, out. 2017, pp. 1-14.

LUZ, Vera Santana; FABIANO JR., Antonio. “Por uma relação urbano-rural ambiental na metrópole: didática e ações”. **V!rus.** São Carlos: IAUUSP, v. 2, n. 18, 2019. s. n.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. (Orgs.). **Pistas do método da cartografia:** pesquisa intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009.

RILEY, Ann L. **Restoring neighborhood streams: planning, design and construction.** Washington: Island Press, 2016.

SANTOS, Boaventura de Souza. **Construindo as epistemologias do Sul.** Antologia Essencial. Buenos Aires: CLACSO, 2018.

UICN. UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS NATURALES. **Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza: un marco sencillo para la verificación, diseño y ampliación del uso de las SbN.** Gland, Suíça: UICN, 2020.

OFICINA EXPLORATÓRIA ARQUIGRAFIA 4.0

ARQUIGRAFIA 4.0 EXPLORATORY WORKSHOP

TALLER EXPLORATORIO ARQUIGRAFIA 4.0

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador

ROZESTRATEN, Artur

Professor Associado; FAUUSP
artur.rozestraten@usp.br

Coautora 1

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira

Professora Associada; FAUUSP
beatrizbueno@usp.br

Coautor(a) 2

VELLOSO, Leandro Manuel Reis

Professor Doutor; FAUUSP
leandrovelloso@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA OFICINA

Esta proposta de oficina remota está contextualizada no âmbito do projeto temático “Experiência ARQUIGRAFIA 4.0” (2020/05134-9) aprovado no edital de acordo de cooperação científica e tecnológica entre FAPESP, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Comitê Gestor da Internet no Brasil.

O ARQUIGRAFIA é um projeto iconográfico temático e colaborativo centrado na área de Arquitetura e Urbanismo, que se caracteriza por uma natureza híbrida – ao congregar usuários institucionais e usuários particulares cooperando na constituição de uma mesma constelação de imagens digitais em crescimento contínuo online desde 2010 – como plataforma pública, gratuita e aberta, cujo percurso formativo construiu conhecimento em um amplo espectro de ações conceituais e técnicas, que envolvem desde a conservação de material fotográfico original, passando pela digitalização de 42.000 imagens, incluindo um processo de constituição de um “beta perpétuo” pautado pelo Design Centrado no Usuário (DCU) até o desenvolvimento de procedimentos metodológicos e soluções de software com código aberto (+GRAFIA) e aplicativo Android que podem ser empregadas em outras áreas de conhecimento. Três referenciais históricos são fundamentais na compreensão da natureza do ARQUIGRAFIA:

- o Museu de Crescimento Ilimitado de Le Corbusier (1939);
- o Museu Imaginário de André Malraux (1947);
- e o esforço colaborativo de alunos, docentes e profissionais na constituição do acervo fotográfico da Biblioteca da FAUUSP, desde os anos 1960, com a produção coletiva e a doação de originais para fins educacionais.

O ARQUIGRAFIA pode ser compreendido, então, como um projeto Web com várias camadas (*layers*) integradas e indissociáveis como apresenta a Figura 1.

Figura 1: As várias camadas que constituem o projeto ARQUIGRAFIA. Acervo da Equipe.

A mais visível destas camadas é o Website responsivo atualizado entre fins de agosto e início de setembro de 2018. Nesta plataforma iconográfica colaborativa convivem, interação e complementam-se mais de 1.700 usuários ativos, entre usuários institucionais e usuários particulares, responsáveis por uma coleção digital única com mais de 13.300 imagens.

Essa camada Web mais visível se apoia e depende de uma camada mais profunda que é um Laboratório experimental, multidisciplinar, científico-tecnológico que congrega docentes-pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes institutos da Universidade de São Paulo e colaboradores brasileiros e estrangeiros de outras instituições. Como laboratório, o ARQUIGRAFIA possibilita abordagens experimentais, testes e interações formativas em distintos níveis de formação, da graduação à pós-graduação, e já amparou o desenvolvimento de várias pesquisas, ICs, mestrados e doutorados.

Em uma camada ainda mais profunda, tais interações acadêmicas se integram e estimulam as dinâmicas do Grupo de Pesquisa CNPq “Representações: Imaginário e Tecnologia” (RITe) associado ao *Centre des Recherches Internationales sur l’Imaginaire* (CRI2i) que articula o diálogo interno e externo ao projeto, por meio de comunicações em eventos científicos, publicações e organização de encontros que estimulam a produção e a difusão de conhecimento no âmbito das Humanidades Digitais. No contexto desse projeto temático, esse nível do ARQUIGRAFIA promove a interação acadêmica transdisciplinar entre o Grupo de Pesquisa da Unesp “Organização e Representação do Conhecimento”, o Grupo “Design em Ação” (FAUUSP) em sua linha de pesquisa “Criatividade, processos de criação e métodos de projeto”, o Laboratório de Estudos em Psicologia Social e o Mundo Contemporâneo: Paradigmas e Estratégias (Lapsi), CCSL - Centro de Competência em Software Livre e o INCT InterSCity - Internet do Futuro para Cidades Inteligentes.

Desde fins de 2016, com a primeira versão do aplicativo Android e a abertura de acesso ao código fonte do sistema, a equipe trabalhou para a configuração e difusão pública de um template denominado +GRAFIA, que pode ser empregado em outras áreas de conhecimento como, por exemplo, a Botânica, a Engenharia, a Astronomia e a Antropologia. O projeto constituiu assim uma camada acima de todas as mencionadas onde se desenvolvem além do template +GRAFIA, projetos piloto, como o Open-Air Museum (OAM) ou Museu Aberto, que se propõe a acrescentar ao sistema informações em áudio georreferenciadas, integradas à atual versão responsiva do sistema.

A Experiência ARQUIGRAFIA 4.0 é transversal a essa estrutura, integrando-a em um novo desafio científico e tecnológico pautado por 5 questões principais que orientaram esta oficina:

- 1.1. Como a Web 4.0 pode enriquecer a experiência sensível cotidiana e a construção de conhecimentos sobre as cidades entre o presente, a memória e o desejo projetual para o amanhã?
- 1.2. Em sentido contrário e complementar, como nossas experiências sensíveis podem enriquecer a Web e contribuir para a produção de cidades e ambientes urbanos futuros?
- 1.3. Como construir na Web ambientes colaborativos abertos (sem restrição de login), gratuitos, sem fins lucrativos e com um sistema interno de moderação, que ampare a auto-programação/auto-organização do conhecimento/auto-manutenção sustentável com crescimento contínuo?

1.4 Como compartilhar, nestes ambientes colaborativos, nossas subjetividades imaginativas, nossas sensibilidades específicas, nossos devaneios sobre a cidade de hoje e aquela de amanhã?

1.5 Como reconfigurar o ARQUIGRAFIA sampleando, mixando, hackeando elementos e estruturas funcionais disponíveis online pensando em:

- montagens, a partir do cinema;
- colagens, a partir das artes visuais;
- pré-fabricação, considerando a experiência da arquitetura moderna industrial;

O objetivo principal desta oficina foi promover uma aproximação inicial, exploratória, crítica e propositiva à plataforma colaborativa ARQUIGRAFIA em sua versão atual disponível online no endereço: < www.arquigrafia.org.br >. A partir deste objetivo principal, os objetivos específicos orientam-se à navegação coletiva e comparativa em notebooks e smartphones e à identificação de aspectos positivos e negativos apreendidos nesta navegação.

Justifica-se a proposta como uma ocasião de reflexão conjunta e compartilhamento de impressões sobre o projeto de pesquisa, sobre a plataforma e sobre a própria experiência de navegação exploratória em termos metodológicos e projetuais.

A metodologia proposta envolveu a reunião virtual dos inscritos em uma sessão Google Meet na qual foi exposta a seguinte provocação inicial:

“Vamos pensar a Web 4.0 como um potencial de desenvolvimento da Internet atual que depende de experimentações e de apropriações construtivas experimentais de mídias em constelações de expansão e indexação contínuas, assim como depende de: inteligência coletiva, redes sociais, mecanismos de busca algorítmica, georreferenciamento, ubiquidade e realidade aumentada, com o intuito principal de intensificar as interações simbólicas, a construção coletiva de conhecimento sensível e, principalmente, os encontros interpessoais em ambientes reais nas cidades. Imaginemos, então, uma Internet gratuita, aberta, abundante e onipresente.”

Após esta colocação, foi proposta uma navegação individual na plataforma ARQUIGRAFIA.

Em seguida, como estímulo a reflexões críticas já orientadas a uma proposição, as 5 questões mencionadas anteriormente foram apresentadas aos participantes, buscando reações rápidas, como “respostas” registradas em postite propostas com a seguinte sequência de atividades a ser realizada em 1h30:

- Navegação individual na plataforma ARQUIGRAFIA;
- Desenvolvimento das análises e proposições individuais de interação com outras redes sociais como vertentes possíveis para o desenvolvimento futuro do sistema;
- Diálogo e debate sobre a experiência realizada entre proponentes e participantes.

RESULTADOS

Como resultado, foram produzidas 14 diferentes análises das características do ambiente colaborativo ARQUIGRAFIA, com os consequentes delineamentos de possibilidade projetuais de interação deste ambiente Web com redes sociais nas quais as imagens também estão presentes. Tais diretrizes irão dialogar, a partir deste momento, com a equipe de desenvolvimento do projeto temático FAPESP ARQUIGRAFIA

As pranchas sínteses deste desenvolvimento são as seguintes:

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

REFERÊNCIAS:

AILLANT, F.; KILANI, M.; BIDEAU, F. G.r (Org.). **Manifeste de Lausanne – pour une anthropologie non hégémonique**. Montreal: Liber, 2011.

CANEVACCI, M. **A Cidade Polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana**. São Paulo: Studio Nobel, 1993.

CHOUDHURY, N. World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0. In: **IJCSIT - International Journal of Computer Science and Information Technologies**, v. 5, n.6, p. 8096-8100, 2014.

LÉVY, P. **L'intelligence collective, pour une anthropologie du cyberspace**. Paris La Découverte, 1994.

LICOPPE, Christian. Mobilités et rencontres dans les espaces publics urbains à l'âge des médias positionnels. Coutures, plis et rencontres avec des "inconnus pseudonymes". **Réseaux**, v. 200, n. 6, p. 117-143, 2016.

LIMA, Vânia Mara Alves; SANTOS, Cibele Araújo Camargo Marques; ROZESTRATEN, Artur Simões Rozestraten (2020). "The ARQUIGRAFIA project: A web collaborative for review only environment for architecture and urban heritage image". **Journal of Data and Information Science**, 5(1) 51–67 DOI: <https://doi.org/10.2478/jdis-2020-0005> Received: Jan. 16, 2020 Revised: Mar. 2, 2020 Accepted: Mar. 09, 2020.

PIGATTO, D. F.; RODRIGUES, M.; de CARVALHO FONTES, J.V.; PINTO, A. S. R.; SMITH, James; BRANCO, K. R. L. J. C.. The Internet of Flying Things. In: **Internet of Things A to Z**. 1ed.: John Wiley & Sons, Inc., 2018, v. , p. 529-562.

ROZESTRATEN, Artur. **Poéticas Urbanas – Imageria, Projeto e Precariedade**. São Paulo: Annablume, 2021.

_____. **Poéticas dos lugares: entre a hegemonia e a autonomia radical das imagens – uma reflexão crítica sobre iniciativas iconográficas institucionais WEB e experiências sensíveis em Lyon e em São Paulo**. São Paulo: FAUUSP, FAPESP, 2020.
<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/572>

_____. **Representações: Imaginário e Tecnologia**. São Paulo: Annablume, FAUUSP, FAPESP, 2019.

_____. (Org). **Cidades "inteligentes" e poéticas urbanas: imaginário: construir e habitar a terra**. São Paulo: Annablume: FAUUSP, 2018. (Apoio FAPESP 2017/16743-3)

ROZESTRATEN, Artur Simões; ANDRADE, Beatriz Morais de; FIGUEIREDO, Fernanda Gastal (Orgs.) **Manual de procedimentos técnicos do projeto Arquigrafia**. 2a Edição. São Paulo: FAUUSP, 2018. <
<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/312/273/1169-1> >

JOGO “TERRITÓRIOS DE NEGOCIAÇÃO: OPERAÇÃO URBANA CENTRO”

GAME “NEGOTIATION TERRITORIES: CENTRO URBAN OPERATION”

JUEGO “TERRITORIOS DE NEGOCIACIÓN: OPERACIÓN URBANA CENTRO”

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E
ALINHAMENTOS

Coordenador

BUZZAR, Miguel A.

Prof. Assoc. do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
mbuzzar@sc.usp.br

Coautora 1

FREITAS, Verônica de

Professora Ma; IFSP- Campus Presidente Epitácio | Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo
(IAU USP)
veronica@ifsp.edu.br

Coautor 2

MARQUES, Daniel Nardini

Mestrando; Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU USP)
daniel.nardini.marques@usp.br

Coautora 3

NOGUEIRA, Gabriela

Graduanda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU USP)
gabrielanosan@usp.br

Coautora 4

FACHI, Fernanda Millan

Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
fernanda.millanfachi@usp.br

Coautora 5

FRANCO, Diandra Rodrigues

Mestrando; Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU USP)
diandrafranco@usp.br

RESUMO

A Cartilha da Cidade é um projeto de Pesquisa e Extensão que busca desenvolver atividades lúdico-didáticas e materiais ilustrativos com o objetivo de fomentar a formação cidadã. As atividades extensionistas do projeto partem do entendimento da cidade enquanto espaço de disputa de interesses distintos, fazendo-se necessário tratar a educação urbana em diversos espaços de debate e formação, possibilitando a construção de um olhar crítico para as questões cotidianas vivenciadas por diferentes agentes sociais. Destarte, incentivando o protagonismo e a autonomia, promove-se a problematização e a conscientização sobre o papel dos cidadãos na produção do espaço urbano mais sustentável e democrático. Pretende-se por meio da oficina apresentar um jogo que abordará as Operações Urbanas Consorciadas, instrumento urbano previsto no Estatuto da Cidade que evidencia as disputas na cidade.

OBJETIVO

A oficina “Territórios de Negociação: Operação Urbana Centro” tem por base o jogo desenvolvido pelo projeto denominado Agentes Urbanos e a Cidade Participativa. Neste, em uma cidade fictícia, mas que concentra questões e problemas reais relativos à produção e apropriação do espaço urbano por distintos agentes urbanos, como a Prefeitura, Movimento de Moradia, Investidores Imobiliários, Associação de Comerciantes, etc., a partir de situações-problemas como o destino de uma área no centro da cidade, os interesses dos agentes, suas percepções sobre a cidade são manifestados, e movimentam a dinâmica do jogo. Foram realizadas dezenas de Oficinas Urbanas em Escolas, sobretudo, públicas, e em eventos acadêmicos da área de Arquitetura e Urbanismo, sendo que em duas oportunidades, incluindo uma disciplina ministrada tanto para alunos de pós-graduação como de graduação, situações reais, portanto em cidades reais, foram objeto do jogo. Assim, pautando-se no público do evento, o objetivo da oficina no VII Enanparq é o de promover debates aprofundados e reflexões acerca das questões urbanas e suas dinâmicas através da incorporação do papel de agentes urbanos pelos participantes. Pretende-se auxiliar no entendimento e aplicação do Estatuto da Cidade (2001) e discutir as consequências físicas e sociais geradas pelas Operações Urbanas Consorciadas aos agentes urbanos envolvidos. Ademais, pretende-se difundir o jogo como recurso didático aberto a alunos de Arquitetura e Urbanismo e áreas afins, bem como ao público de diversos segmentos sociais e acadêmicos, visando a discussão e a compreensão sobre as questões urbanas.

JUSTIFICATIVA

A oficina foi desenvolvida pelo grupo de Pesquisa e Extensão Cartilha da Cidade como uma prática de extensão universitária sobre a educação urbana aplicada em escolas públicas do Estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Carlos/SP. Para o VII Enanparq, apresenta-se uma versão do jogo voltada à discussão das disputas e impactos territoriais ocasionados pelas operações urbanas consorciadas. A versão do jogo proposta terá como debate a Operação Urbana Centro (OUC) da cidade de São Paulo/SP, problematizando-a frente aos diferentes grupos envolvidos e seus interesses. A OUC foi aprovada em 1997 (Lei 12.349/97), revista em 2014 pelo Plano Diretor Estratégico, adequando-se às diretrizes do Estatuto da Cidade (2001), e possui como um dos pontos-chave a provisão habitacional para a população afetada pela operação.

METODOLOGIA

O jogo “Territórios de Negociação: Operação Urbana Centro” parte da proposição de situações-problemas na área da OUC a serem solucionadas pelos participantes a partir de discussões e negociações. Os participantes são divididos em grupos de agentes urbanos que desempenham papéis específicos durante a oficina. Os agentes urbanos são: Câmara Municipal, Secretaria de Habitação, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, Empresa prestadora de serviços públicos, Investidor privado, Movimento social, Comunidades informais, Imprensa, Associação, Moradores e usuários locais, Institutos representantes de Universidades e Conselhos de Classe.

A dinâmica da oficina será pautada no debate entre os agentes, orientados pelos interesses específicos de cada um e nas possibilidades de acordo. Serão disponibilizados e apresentados materiais para contextualização da OUC, indicando o perímetro da mesma, seus objetivos e ações, que problematizam a provisão habitacional no centro de São Paulo frente às intervenções destinadas majoritariamente à requalificação de áreas públicas para usos de lazer e cultura, buscando satisfazer os interesses imobiliários e suas demandas de operar acima dos limites da legislação urbanística ordinária. Para melhor compreensão da OUC e realização da oficina, também será disponibilizado para os participantes um tabuleiro digital, elaborado na plataforma Miro¹, com parte da área da Operação Urbana, permitindo situar as discussões e propostas dos agentes.

Após a apresentação da oficina, do jogo e da OUC, dar-se-á início às atividades das oficinas. No jogo, as sessões de debate serão desenvolvidas em três formatos: (1) conversas internas de cada grupo, que ocorrerão de forma simultânea mas em salas diferentes, focadas na construção de uma solução para as situações-problemas; (2) discussões da Comissão Executiva², composta por representantes de todos os grupos de agentes, que funcionará como espaço de debate e negociação entre os grupos em busca soluções comuns para as situações-problema; e (3) Audiência Pública, momento em que todos os participantes podem discutir as propostas da Comissão Executiva. Os proponentes participarão como mediadores das discussões e da dinâmica do jogo, sobretudo, esclarecendo aspectos pertinentes aos aspectos sociais dos agentes.

Procedimentos Detalhados

Etapas da oficina:

- 1) Considerações iniciais dos proponentes e apresentação do jogo, dos objetivos e da dinâmica (8 min);
- 2) Explicação sobre a Operação Urbana Centro e apresentação das áreas de intervenção através do tabuleiro digital. (8 min);
- 3) Explicação sobre os agentes urbanos e divisão dos participantes em grupos (8 min);
- 4) Apresentação da situação-problema (8 min);

¹ Plataforma gratuita disponível em: <https://miro.com/pt/>

² A Comissão Executiva do jogo não reproduz exatamente a composição da comissão prevista na legislação.

- 5) Primeira rodada de debates internos dos grupos de agentes (salas simultâneas) sobre a situação-problema, fomentados pelo material de apoio disponibilizado aos participantes (30 min);
- 6) Pronunciamentos dos grupos sobre suas propostas para a situação-problema (15 min);
- 7) Reunião da Comissão Executiva (sala simultânea), constituída por representantes dos agentes (10min);
- 8) Apresentação das propostas da Comissão Executiva (10 min);
- 9) Audiência pública para discussão das propostas (10 min);
- 10) Leilão de CEPAC com os potenciais investidores interessados (8 min);
- 11) Segunda rodada de debates internos dos grupos (salas simultâneas) a partir dos resultados da Audiência pública (20 min);
- 12) Reunião da Comissão Executiva (sala simultânea) (10 min);
- 13) Apresentação das propostas finais para a área e negociação entre os agentes (20 min);
- 14) Discussão final sobre os temas abordados, as potencialidades do jogo enquanto atividade de ensino e extensão e considerações dos participantes sobre a oficina (15 min).

Tempo Previsto para a oficina: 3 horas.

Expectativa de Número de Participantes: até 40 participantes.

Local: A oficina será realizada remotamente em plataforma indicada pela organização do evento e será utilizado a plataforma Miro para disponibilização do tabuleiro digital.

Materiais: Os materiais serão disponibilizados pelos proponentes da oficina, inclusive um tabuleiro digital para manuseio dos participantes de modo simultâneo. Solicita-se suporte da equipe do VII Enanparq durante a oficina para conferência dos participantes, que deverão ser direcionados para salas individuais, conforme divisão dos mesmos em grupos de agentes urbanos.

RESULTADOS

A oficina foi aplicada no dia 26 de outubro de 2022, em formato online, como já previsto, teve duas horas e meia de duração e contou com 12 participantes, entre graduandos, mestrandos, doutorandos e professores de arquitetura e urbanismo. A situação-problema baseou-se nas propostas do Projeto Estratégico Canindé-Santo Antônio, como a verticalização do bairro com arranha-céus de usos mistos por meio de parceria com a iniciativa privada e a abertura de novas vias, incluindo uma nova avenida paralela à Marginal Tietê, dividindo a área Canindé-Santo Antônio, utilizando-se de trechos de ruas existentes e abrindo novas ligações, resultando em desapropriações e modificações na região.

O debate centrou-se na discussão sobre a permanência da população menos favorecida no centro e a ampla produção de Habitações de Interesse Social, buscando atender à demanda habitacional da área do Canindé-Santo Antônio e do entorno, questionando a dinâmica que favorece a especulação imobiliária na região, como por exemplo a possível construção de um conjunto habitacional destinado ao livre mercado, que não atende a demanda habitacional social e que abrange uma área que atingirá moradores de um aglomerado subnormal (Favela Santo Antônio do Canindé).

A dinâmica do jogo buscou revelar os agentes urbanos envolvidos na OUC, seus interesses e, em particular, as disputas sociais e políticas provocadas pelas parcerias público-privadas no processo de reestruturação do espaço urbano, elementos que ficaram evidentes a partir do envolvimento dos participantes na situação-problema proposta, já que cada grupo representa e defende diferentes interesses quanto à territorialidade do centro da cidade de São Paulo. A experiência corroborou na interlocução junto aos participantes trazendo questionamentos significativos, por exemplo, sobre a expulsão da camada popular para as franjas periféricas da cidade, a gentrificação, a possibilidade de alterações nas legislações de uso e ocupação do solo, etc.

Figura 1: Recorte do tabuleiro digital com as intervenções propostas pelos participantes retirado da plataforma Miro.
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa e Extensão ARQUITEC, 2022.

Foi possível, através do debate sobre as questões retratadas nas situações-problemas, expandir a relevância da educação urbana e mostrar sua contribuição na formação de cidadãos conscientes, uma vez que, assuntos relevantes presentes na cidade, frequentemente passam despercebidos pela população, ou tem seus interesses camuflados pela máxima do desenvolvimento urbano, impactando diretamente no modo de viver. A oficina também despertou nos participantes o interesse de aplicar o jogo em outras instituições e outros públicos de diferentes faixas etárias, como crianças e adolescentes, alcançando o objetivo da Cartilha da Cidade de disseminar a educação urbana e a consciência para a formação cidadã.

Figura 2: Participantes da oficina Jogo “Territórios de negociação: Operação Urbana Centro”.

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa e Extensão ARQUITEC, 2022.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Poder Executivo: Brasília, DF, 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 17 jul. 2022.

BUZZAR, Miguel A. *et al.* **Cartilha da cidade**. São Carlos: IAU/USP, 2018.

HARVEY, David. **Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana**. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

HARVEY, David. **O direito à cidade**. *Lutas Sociais*, São Paulo, v. 29, p. 73-89, jul-dez, 2012. Semestral. Tradução: Jair Pinheiro. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/272071/mod_resource/content/1/david-harvey%20direito%20a%20cidade%20.pdf. Acesso em: 17 jul. 2022.

LEFEBVRE, Henri. **O Direito à Cidade**. Tradução de Rubens Frias. São Paulo: Editora Centauro, 2001. 146 p.

MARICATO, Ermínia. O direito à cidade depende de reforma urbana que democratize o uso e a ocupação do solo. Entrevista para a Rede Mobilizadores COEP, 16 dez. 2013. Disponível em: <https://erminiamaricato.net/2014/04/08/o-direito-a-cidade-depende-da-democratizacao-do-uso-e-a-ocupacao-do-solo/>. Acesso em: 10 jul. 2022.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Caderno da Operação Consorciada Água Espreada. SP Urbanismo: São Paulo, 2020. Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/cadernos_ouc/Caderno_AE_Final_RFinal.pdf. Acesso em: 17 jul. 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO. Caderno da Operação Urbana Centro. SP Urbanismo: São Paulo, 2016. Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/OUCEN_caderno_GESTAO_URBANA.pdf. Acesso em 24 out. 2022.

VILLAÇA, Flávio. **Espaço Intra-urbano no Brasil**. São Paulo: Studio Nobel, 1998.

VILLAÇA, Flávio. **As ilusões do Plano Diretor**. São Paulo, 2005.

PRÁTICAS PARA ATERRAR

PRACTICES TO LAND

PRACTICAS PARA ATERRIZAR

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenadora

Delmondes, Julia

Doutoranda; PROARQ - UFRJ

julia.freitas@fau.ufrj.br

Coautora

ARRUDA, Marcella

Mestranda; PROURB - UFRJ

marcella_arruda@hotmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA OFICINA

"Se a angústia é tão profunda, é porque cada um de nós começa a sentir o solo ruindo sob os pés. Descobrimos, mais ou menos confusamente, que estamos todos migrando rumo a territórios a serem redescobertos e reocupados. (...) Ou bem negamos a existência do problema ou então 'tentamos aterrar'. (...) O que está sendo tirado de nós diz respeito a nossos vínculos, nosso modo de vida; é uma questão de solo, da propriedade que desaba sob nossos passos"
Bruno Latour (2020)

CONTEXTUALIZAÇÃO

"Práticas para Aterrar" é uma proposta de caráter experiencial e experimental, que tem como enfoque a atenção para o elemento terra que revolve trajetos, norteia aterragens e é ponto de partida para a diversidade da vida. Pensar cidades através da terra é reconhecer as diversas camadas de memória que as constituem, a materialidade que as constrói e suas diversas forças de articulação. Assim, neste contexto, aterrar é agir em direção à experiências que ampliem as diferentes escutas que o espaço urbano reverbera, nos auxiliando no desenvolvimento de ferramentas para atuar no campo da arquitetura e urbanismo.

Para este momento inicial, faz-se necessário refletir sobre o que é pensar práticas urbanas para o VII ENANPARQ, um encontro onde os verbos *refazer, restaurar e revisar* surgem como um convite para nos entendermos enquanto indivíduos em constante mudança, onde nada é estável e que o prefixo "re" é oportunidade para construir criticamente novos conhecimentos e possibilidades de ação. Desse modo, nos entendemos com o artista Hélio Oiticica quando, diante da proposta do experimental, diz que "de todos os re, não [podemos] confundir reviver com retomar. O experimental pode retomar nunca reviver". Portanto, entendemos o encontro como um momento para testemunharmos estas ações fazendo, instaurando e visando outras dinâmicas e alternativas para discutirmos arquitetura e urbanismo. Espaços ociosos se tornam solo fértil para experimentarmos e reconhecermos as diversas dinâmicas de um espaço que, sem uso programado, acolhe ações diversas, tal como os *entre-lugares* propostos pelo arquiteto Igor Guatelli (2012).

Neste sentido, a proposta surge com o intuito de experimentar procedimentos para *aterrar*, a partir do encontro com espaços em suspensão e com a terra que re-existe sob os mesmos - descobrindo a partir dessa singularidade, uma multiplicidade de ações e modos de relação. A instauração desse campo de experimentação efêmero se desdobra no re-conhecimento e re-imaginação deste espaço esquecido na dinâmica urbana. Quais os imaginários expectantes, latentes no concreto, escondidos na terra que funda os espaços ociosos? Quais as memórias do passado e os desejos de futuro? Como eles afetam e são afetados pelo presente?

Buscamos com esta proposição o compartilhamento de ferramentas de projeto e de ativação de espaços ociosos, a construção de intervenções *site specific* por você, leitor-praticante, e a troca

³ Hélio Oiticica em entrevista para Ivan Cardoso, 1979. Citado por FAVARETTO, Celso Fernando. *A invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo, Edusp, 1992, p.47.

virtual que compartilhem as descobertas desse processo experiencial de aprendizagem. Diante disso, encontramos em “Práticas para Aterrorar” uma oportunidade de conectar experiências e mobilizar afetos para uma ativação temporária, mas que se pretenda desdobrar e ressoar no dia a dia da cidade e no imaginário dos cidadãos ao redor do que se pode fazer junto.

OBJETIVOS

O objetivo geral da proposta é investigar a experiência de “Práticas para Aterrorar” com ênfase em espaços ociosos, contribuindo para ampliar a percepção do arquiteto-urbanista em relação a possibilidades de intervenção neste tipo de contexto - além de sensibilizar você, leitor-praticante, para um desdobramento deste texto em ação prática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Refletir criticamente sobre a memória do espaço ocioso, vivenciando narrativas urbanas que existem debaixo do asfalto, na terra, além de levantar de forma lúdica e propositiva a discussão sobre a função social da arquitetura e das propriedades ociosas;
- Investigar através da experiência corporificada possibilidades experimentais de construir novos usos e significados do espaço ocioso;
- Contribuir para o desenvolvimento de práticas inovadoras na formação do arquiteto(a)-urbanista;

JUSTIFICATIVA

A partir do re-conhecimento dos espaços ociosos, é preciso compreender quais as dinâmicas e relações que o compõem, uma vez que não cumprem funções previamente concebidas, mas se apresentam abertos a potenciais latentes, como *terrain vagues* (SOLA-MORALES, 1995). Qual o imaginário e as memórias que habitam esse espaço, debaixo da camada do visível? Quais os elementos materiais que o compõem? Quais as lógicas - visíveis e invisíveis - que nele operam e o definem? Como criar outras narrativas e significados para o espaço a partir do que já existe?

Assim como os experimentos artísticos dos anos 60, pretende-se construir um lugar comum mediante conceitos de autonomia e participação dos usuários no espaço. Como arquitetas, mobilizamos ações que propõem usos possíveis do espaço ocupado, mas o mantém aberto à variações a serem propostas por parte do público. Um projeto que parte de limites claros, a serem manipulados pelos participantes, convida a múltiplas apropriações, oferecendo percursos vários e estimulando o surgimento de espaços de *aterragem*.

Acreditamos ser fundamental superar o paradigma da modernidade, a partir de um sentido ecológico, com ações contra-hegemônicas, que gerem autonomia para as pessoas que nelas se envolvem. Portanto, emerge dessa proposta-ação uma intimidade radical dos corpos ali disponíveis, abertos ao espaço, co-criando e negociando limites a partir da diferenciação que se evidencia no encontro. Assim, acreditamos que a abertura para espaços de intimidade surgem como ferramenta para a construção de futuros comuns.

METODOLOGIA

CONVITE À PRÁTICA

Esperamos um corpo aberto, atento e disponível. O local é escolhido em diálogo e escuta, uma vez que o conhecimento prévio da cidade se faz necessário no auxílio do mapeamento e escolha do espaço ocioso que irá acolher as práticas.

A seguir, apresentamos as etapas para realização dessa atividade por você, leitor-praticante. Perguntas disparadoras surgirão ao longo do texto como estímulo para investigação.

1. SENSIBILIZAÇÃO

Ao longo da atividade, buscaremos significados a partir da interação entre corpo, objetos e imagens no espaço. A experiência do corpo na cidade é o ponto de partida para criar espaços e narrativas em movimento e tempo presente – experimentando e vivenciando o cotidiano do espaço urbano em seus variados estímulos e suas potencialidades. O corpo, por sua vez, expressa a síntese dessa interação, descrevendo em sua corporalidade, o que Jacques (2010) denomina *corpografia urbana*. A *corpografia* é uma cartografia corporal que se inscreve em diversas escalas de temporalidade, no próprio corpo daquele que a experimenta, encontrando outros corpos e sendo afetado, mesmo que involuntariamente. Esse tipo de experiência pode ser estimulado pela prática chamada de *errâncias* (JACQUES, 2008), em que as vivências e ações ocorrem por intermédio de desvios e atalhos do percurso cotidiano, a gerar outras narrativas, apropriações inesperadas e ampliando as potencialidades da relação corpo-cidade. Por meio destas práticas investigaremos alternativas que provoquem reflexões sobre os limites da rotina, dos estados de atenção, dos deslocamentos, permitindo uma experimentação da cidade em suas tangentes.

Portanto, a nível de convite para sensibilização inicial, propomos uma aproximação com as provocações teóricas apresentadas na bibliografia, com o intuito de conhecer alguns conceitos, investigá-los corporalmente e suas diferentes possibilidades de ação entre corpo e espaço. As atividades corporais são compreendidas aqui como um caminho de auto-conhecimento, onde o praticante se entenderá como agente principal da relação que construirá naquele dia. Para tal, faz-se necessário que o praticante se coloque à disposição do movimento, em um fluxo contínuo, acolhendo a mudança como principal capacidade do corpo para alcançar e descobrir novos limites. Afinal, o que pode um corpo? Como podemos nos projetar para além dos limites físicos corporais e nos deparar com o espaço através do próprio corpo em movimento? O espaço é minha extensão, projeção?

Em seguida, propomos uma caminhada de deriva dentro do próprio espaço de ação e em seu entorno. Durante esta prática, investigamos junto ao espaço o significado da palavra *variação*, que no dicionário define-se como “conjunto de mudanças que um fenômeno apresenta no curso do seu desenvolvimento, num determinado intervalo de tempo”. Portanto, como podemos pensar variações do espaço, uma vez que já nos aproximamos, partilhamos percepções e ampliamos nossa escuta mediante uma experiência corporificada? Como criar um *lugar praticado* (DE CERTEAU, 2012) a partir do encontro no tempo?

Vale ressaltar que após o momento inicial de sensibilização, o registro das experiências e percepções faz-se importante, como apoio para as ações seguintes. Caso a prática esteja sendo feita em coletivo, o registro pode ser compartilhado, sendo possível que nos identifiquemos com os relatos do outro, assim criando relações possíveis para a organização de novos recortes de ação para a atividade seguinte. Caso a prática seja individual, indicamos um registro das ressonâncias com livre expressão de suporte.

2. VARIAÇÕES: PRÁTICAS PARA ATERRAR

A atividade conseguinte é escolher uma situação específica no espaço, que tenha emergido ao longo da deriva. Neste serão realizadas as práticas, a partir de procedimentos e modos de relação com o material terra na sua multiplicidade. Existem diversas propostas de intervenção que podem ser materializadas com a construção de elementos temporários ou propostas de mobilização sócio-cultural, ambas com o objetivo de praticar o lugar a partir do movimento que é aterrar.

Para realizar a prática, escolha alguns destes elementos para ter a seu alcance:

- Ins-humos: terra, água, polvilho, mudas, sementes, bambu, restos de madeira, sisal, cipó;
- Ferramentas: pincel tipo broxa, pás, baldes, martelo, pregos, serrote;
- Necessidades: ponto de energia, água para beber, luz, câmera.

A partir dos insumos e ferramentas disponíveis, cada leitor-praticante escolhe um procedimento a ser realizado com base nas descobertas da vocação do espaço e no seu interesse pelo material *terra* em suas variações: estrutura de pau-a-pique, tinta de terra, jardinagem e plantio, bomba de sementes... O uso da tecnologia, da ferramenta de pesquisa e das redes sociais, pode orientar na busca por receitas, proporções, aproximação com as minúcias do fazer, se somando ao desenvolvimento de uma intimidade com o material e com o lugar.

As "Práticas para Aterrar" vão tomando forma no espaço antes ocioso: praticando o lugar e ativando novas camadas de percepção e relação. O trabalho perdura entre 3h e 6h, quando se finaliza o processo imersivo da proposta.

É fundamental o registro da experiência em texto, fotos, desenhos, ou outro suporte de sua preferência. Quais as aterragens realizadas? Quais os rastros deste processo? Como eles se inscrevem - no espaço e no corpo?

3. COMPARTILHAMENTO

Finalizamos a proposta com o compartilhamento do processo, da experiência vivida e do resultado alcançado através de uma postagem nas redes sociais (Instagram ou Facebook), com imagens da ação e um texto reflexivo do processo, com a *hashtag* #praticasparaaterrar. Assim, refletimos individualmente e, coletivamente - por meio da partilha virtual-, sobre o que foi construído e o que foi suscitado em cada um de vocês, leitores-praticantes, a partir do encontro com este texto-proposta-ação.

RESULTADOS

O desdobramento da proposta é o próprio artigo como dispositivo disparador de ações *site specific*, que se manifestam na sua apropriação deste texto-proposta. Oferecemos aqui instruções-provoações para outras formas de agir no espaço pautadas em práticas para aterrar.

O resultado esperado é, assim, o compartilhamento de ferramentas de projeto e de ativação de espaços ociosos. Espera-se que depois da leitura e ativação desse trabalho, você leitor-praticante compartilhe o seu processo e intervenções. Assim, criaremos a partir de ações individuais aparentemente isoladas um arquivo vivo e coletivo de práticas e lugares praticados.

REFERÊNCIAS:

DE CERTEAU, Michel. **A invenção do cotidiano: artes de fazer**. 2012.

FAVARETTO, Celso Fernando. **A invenção de Hélio Oiticica**. Edusp, 1992.

GUATELLI, Igor. **Arquitetura dos entre-lugares: sobre a importância do trabalho conceitual**. Editora Senac São Paulo, 2019.

INGOLD, Tim. “Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais”.

Horizontes antropológicos, v. 18, p. 25-44, 2012.

JACQUES, Paola Berenstein. “**Corpografias urbanas**”. *Arquitextos*, São Paulo, ano, v. 8, 2008.

JACQUES, Paola Berenstein. “O grande jogo do caminhar”. *Resenhas Online*, São Paulo, ano 12, n. 141.04, **Vitruvius**, set. 2013 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/12.141/4884>>.

LATOUR, Bruno. **Onde aterrar?: como se orientar politicamente no antropoceno**. Bazar do Tempo Produções e Empreendimentos Culturais LTDA, 2020.

LEPECKI, André; MAYER, Tradutora-Sandra. 9 variações sobre coisas e performance. **Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas**, v. 2, n. 19, p. 093-099, 2012.

NEGRI, Antonio. “A constituição do comum”. Apresentado em el **II Seminário Internacional Capitalismo Cognitivo—Economia do Conhecimento ea Constituição do Comum**. Rio de Janeiro, Brasil, 2005.

RENA, Natacha; BRUZZI, Paula. “Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano”. **Lugar Comum—Estudos de mídia, cultura e democracia**, n. 43, p. 163-180, 2015.

SOLA-MORALES, Ignasi. **Terrain Vague**. In *Territórios*. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

O CONJUNTO HABITACIONAL ENCOSTA NORTE E A CIDADE EDUCADORA: TEMPOS, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS EDUCATIVOS

*ENCOSTA NORTE HOUSING COMPLEX AND THE EDUCATIONAL CITY: TIME, SPACE AND
EDUCATIONAL TERRITORY*

*EL CONJUNTO DE VIVIENDAS ENCOSTA NORTE Y LA CIUDAD EDUCADORA: TIEMPOS,
ESPACIOS Y TERRITORIOS EDUCATIVOS*

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador

IMBRONITO, Maria Isabel

Professora doutora; PGAUR-USJT, UPM
imbronito@gmail.com

Coautor 1

PAULA, Franklin Roberto Ferreira de

Doutorando; PGAUR-USJT
franklinpaula.6871@aluno.saojudas.br

Coautora 2

TELES, Iolanda Cruz

Doutoranda; PGAUR-USJT
icteles@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coautora 3

SILVA, Mariana Oliveira da

Pedagoga; Escola Soldado Éder Bernardes dos Santos
mari.ana-ol@hotmail.com

O CONJUNTO HABITACIONAL ENCOSTA NORTE E A CIDADE EDUCADORA: TEMPOS, ESPAÇOS E TERRITÓRIOS EDUCATIVOS

O Conjunto Habitacional São Miguel Paulista E, também conhecido como Encosta Norte, implementado pela CDHU na Zona Leste da cidade de São Paulo entre 1990 e 2010, possui 50,3 hectares com cerca de 4000 moradias entre casas e prédios, além de 11 escolas públicas, uma Unidade Básica de Saúde, um Centro de Integração e Cidadania, um Centro de Apoio à Mulher, um Centro de Acolhida Especial (antiga Fundação Casa) e uma Fábrica de Cultura dentro de seu perímetro. Além dos edifícios institucionais, existem associações e organizações da sociedade civil instaladas na região, como a Associação Nélia Mabel, o Futebol Solidário, o Encosta Samba, o Bloco do Encosta, entre outros. O conjunto dispõe ainda de um significativo sistema de áreas verdes. Destas, duas áreas de grandes dimensões permanecem à espera de um projeto paisagístico enquanto preservam as nascentes de um afluente esquerdo do Córrego Três Pontes, que desagua no Rio Tietê. Outra área verde, parte integrante da gleba do conjunto, contém a nascente do Córrego Tijuco Preto e foi ocupada pela comunidade do Jagatá. Instalada em uma depressão alagável, esta comunidade sinaliza para o fato de que o programa habitacional implementado pelo Estado foi insuficiente para atender à demanda por moradia na região.

O conjunto, como outros semelhantes existentes na região, surgiu como resposta aos movimentos sociais que ocorreram na Zona Leste paulistana ao final da década de 1980. Estes movimentos contaram com o apoio da Igreja Católica e foram acompanhados pelo Padre Ticão e por Dom Anselmo, entre outras lideranças civis que alcançaram visibilidade regional. Naquele período, a população ocupou de modo pacífico cerca de 200 locais apenas na Zona Leste da cidade de São Paulo. A ação mobilizou providências por parte do Governo do Estado para a aquisição das chamadas “grandes glebas” e no desenho de programas habitacionais que atendessem às necessidades por moradia.

O Conjunto Encosta Norte teve a urbanização inteiramente coordenada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o que incluiu, além das moradias e previsão de áreas institucionais para receber equipamentos públicos, as vias, o sistema de drenagem, saneamento básico e rede elétrica, em colaboração com as concessionárias responsáveis. Parte das habitações foi construída por sistema de empreitada global, através da contratação de empreiteiras para realização das obras; grande parte, porém, foi executada através de sistema de mutirão, com a participação da população organizada em associações orientadas por assessorias técnicas, para atuar na organização do empreendimento e como mão-de-obra na execução de serviços.

Como visto, esta área periférica de urbanização recente, distante cerca de 35 Km do centro de São Paulo, contém múltiplos temas de interesse para pesquisa científica. O aspecto a ser abordado nesta oficina será a Cidade Educadora, devido à massiva presença de escolas no local e à densidade de temas presentes nesse território que podem ser abordados sob o viés do território educativo: fragmentação urbana, processos históricos de luta e participativos em sua constituição e no momento presente, aspectos ambientais com a concentração de nascentes e ocorrência de ocupações junto aos córregos, presença de diversos equipamentos públicos disponíveis e importantes para a região, e a ocorrência de diversos padrões de urbanização no mesmo local, determinando diferentes modos de vida e experiências cotidianas da cidade.

O ENCOSTA NORTE COMO CIDADE EDUCADORA

Garantir a qualidade social da educação e preocupar-se com a construção da aprendizagem significativa são objetivos que se articulam diretamente à possibilidade de ter a realidade dos sujeitos (o cotidiano de bebês, crianças, jovens e adultos) como ponto de partida e de chegada do processo educativo. Assim, os espaços e tempos que compõem o Conjunto Habitacional do Encosta Norte, no Itaim Paulista, tornam-se elementos essenciais no processo de construção de conhecimento, tanto para entender o meio, que revela a vida dos estudantes, quanto pelas possibilidades da utilização de seus lugares e temas pela educação institucionalizada.

O Mapa da Desigualdade 2021 (Rede Nossa São Paulo, 2021) evidencia a presença, neste local, de sujeitos históricos em sua maioria pretos e pardos, com grande população de crianças e jovens, convivendo com altas taxas de desemprego e em situação de vulnerabilidade. Estes dados, associados à estrutura física do lugar, caracterizam uma realidade local peculiar a ser abordada pelo viés da educação.

Para SANTOS (1998),

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.

A cidade (ou parte dela) torna-se um campo de investigação e de uso para fins didáticos na perspectiva do olhar sobre as possibilidades de transformação dos sujeitos e do território. Passa a ser o objeto central da educação quando compreendida como Cidade Educadora. Nesse sentido, justificados por sua concepção, os espaços que fazem parte do Encosta Norte, através de intencionalidades pedagógicas, podem se tornar territórios educativos, compreendidos por Helena Singer (2015) como espaços de potencial educador.

O território convive com realidades específicas. Reconhecer e articular essas realidades é um passo na direção da Cidade Educadora. Nesse caso, os olhares dos educandos sobre as suas realidades constroem caminhos de possibilidades, transformações e aprendizagem. Conhecer o seu lugar e potencializar os espaços, sendo esses previamente programados na prancheta do arquiteto-urbanista ou transformados pela ação da comunidade, ou sejam ainda vazios urbanos à espera de acontecimentos, também é papel da educação emancipatória (ou libertadora), a ser incrementado pelo viés da Cidade Educadora sobre o Conjunto Habitacional Encosta Norte.

O caminho para se compreender essa articulação entre espaços, tempos e intencionalidades para promover a ideia de Cidade Educadora durante a oficina está detalhado a seguir.

OBJETIVO

Foi objetivo da oficina reconhecer e mapear, a partir das trocas entre os participantes inscritos, os pesquisadores e membros convidados da comunidade local, elementos e lugares potentes que poderiam contribuir com a ideia de cidade educadora no Conjunto Encosta Norte, São Paulo, propondo possibilidades de ampliação das práticas educativas que considerem o território em seu contexto histórico, físico e social, e ampliando o diálogo entre as instituições existentes, o espaço físico e as comunidades.

A oficina beneficiou-se de pesquisas em andamento, em que elementos e agentes locais foram previamente identificados e contatados. Para ampliar o alcance dos trabalhos da oficina, a mesma contou com a participação de representantes de instituições locais entre o grupo de discussão, com destaque para a Escola Soldado Éder Bernardes dos Santos, e com convite estendido a diversas outras escolas e instituições locais.

JUSTIFICATIVA

Compreender as possibilidades do Conjunto Encosta Norte a partir da ideia de Cidade Educadora justifica-se por suas peculiaridades histórica, física, ambiental e social, já descritas acima, a serem reconhecidas como dispositivos educativos que: fortalecem o sujeito histórico, tornam significativos os processos de aprendizagem, identificam elementos de memória, reforçando as identidades e a noção de pertencimento, e promovem o reconhecimento de aspectos do território e as trocas que podem impulsionar ações de transformação dos sujeitos e dos espaços.

METODOLOGIA, MATERIAIS E PLANEJAMENTO DA OFICINA

A oficina promoveu o trabalho conjunto dos participantes inscritos com os membros das instituições locais e com pesquisadores dedicados ao estudo desse território, para reconhecimento e mapeamento das potencialidades do Conjunto Encosta Norte como Cidade Educadora.

Para isso, a oficina ocorreu de modo online em um único período de 3 horas, com cerca de 50 participantes, entre inscritos, proponentes e convidados. Os trabalhos foram desenvolvidos através de plataforma Zoom. As informações necessárias foram fornecidas pelos proponentes da oficina.

As atividades realizadas durante a oficina foram divididas da seguinte forma:

- Etapa expositiva: Na parte inicial da oficina ocorreram: a abertura, com recepção aos participantes, seguida da exposição de três abordagens pelos membros proponentes: o reconhecimento do lugar pelo grupo de pesquisadores dedicados ao estudo do território Encosta Norte, na fala de Franklin Ferreira de Paula; a exposição de conceitos ligados à Cidade Educadora, como educação integral, experiências pedagógicas, intersetorialidade e territórios educativos, por Iolanda Cruz Telles; e o relato da experiência de Mariana Oliveira da Silva, diretora da E. E. Soldado Éder Bernardes dos Santos, escola que promove intenso diálogo com a comunidade do Jagatá, que se localiza em frente à escola e que foi representada por Da Antiga, liderança convidada.
- Complementando esta etapa, as demais instituições convidadas se apresentaram e fizeram um relato de sua participação no território: a EMEF Hélio Tavares, a E.E. Madre Paulina, o CIC e o CAM, a UBS Encosta Norte, e o MOVA, representado por duas educadoras que atuam no Encosta Norte. Esta etapa se estendeu para além do tempo previsto, mas não foi interrompida dada a importância do panorama que se montou a partir do relato dos convidados.
- Etapa de trabalho: Após as falas programadas, foi explanada a intencionalidade da oficina pelos membros proponentes e o grupo de trabalho se dedicou a apontar e marcar, sobre um mesmo mapa compartilhado (My Maps), lugares com interesse no tema da Cidade Educadora, através de roteiros, comentários, imagens anexadas, textos, etc.

- Etapa de mediação dos resultados e finalização: Nesta etapa, participantes e proponentes comentaram sobre as possibilidades aventadas na oficina na etapa de mapeamento e teceram considerações sobre o proveito e as possibilidades futuras do encontro; em seguida, encaminhou-se para a finalização da oficina.

MATERIAIS E RESULTADOS ESPERADOS

A oficina pretendeu estabelecer uma aproximação ao território do Conjunto Encosta Norte sob o viés da Cidade Educadora e elaborar um mapeamento colaborativo, com participação de diversos agentes presentes, das principais potencialidades presentes no território. Outro resultado almejado foi a ampliação do contato entre pesquisadores, participantes, instituições e comunidade local, vislumbrando possibilidades de trabalhos conjuntos a serem propostos e desenvolvidos futuramente. Por fim, o material levantado e os dados recolhidos poderão compor futuramente um documento final relatando melhor a experiência da oficina, na forma de artigo ou documento similar.

MATERIAIS E RESULTADOS ALCANÇADOS

A dinâmica ocorrida na oficina resultou na primazia da etapa de depoimentos dos representantes das instituições convidadas sobre a etapa do mapeamento. Os depoimentos superaram as expectativas quanto à riqueza de histórias, ações e de conteúdos. Esta etapa acabou por reduzir o tempo de trabalho a ser dedicado ao mapa colaborativo. A diretora Mariana Oliveira, da Escola Soldado Eder, trouxe um depoimento das ações atuais da escola que visam uma aproximação com a comunidade, e convidou a própria comunidade à fala através da liderança presente, Da Antiga. A atualidade das ações na E.E. Soldado Éder Bernardes dos Santos deve-se à posição recente da diretora no cargo e à intenção de construir uma relação positiva entre a escola e a comunidade. Busca-se, conforme os argumentos apresentados pela diretora, reverter uma imagem estigmatizada da escola, que se estabeleceu ao longo dos anos devido à localização, em frente à comunidade do Jagatá, e à proximidade com a antiga Fundação Casa. As ações da escola aberta à comunidade acontecem aos sábados e envolvem atividades culturais e esportivas. Já as professoras das escolas Madre Paulina e Helio Tavares, presentes na oficina, também contribuíram com depoimentos sobre as ações atuais das escolas junto à comunidade, mas trouxeram relatos sobre a história de cada escola e, por extensão, do Conjunto Encosta Norte, uma vez que ambas as professoras trabalham há muitas décadas em suas respectivas escolas e presenciaram alguns eventos e a transformação do lugar: luta popular pela construção das escolas, edifícios escolares provisórios ou construídos por voluntários, ausência de infraestrutura como ruas, água e transporte nos momentos inaugurais do conjunto, apontando para a rápida transformação urbana ocorrida e para a importância dos movimentos populares. Também ficou evidente, em suas falas, a relação que estas duas escolas estabelecem com outros equipamentos, como a Fábrica de Cultura, e a quantidade de atividades extras oferecidas aos estudantes (sejam culturais, esportivas ou de lazer).

Depoimentos muito reveladores vieram das educadoras do MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que teve origem em iniciativas populares. As educadoras também trazem uma contribuição histórica em seus relatos: suas salas ocuparam diferentes instalações no território, e seus relatos incluíram um olhar sobre os educandos, contribuindo para um panorama humano.

Por fim, os demais equipamentos que estiveram presentes foram a UBS Encosta Norte e o CIC. Seus trabalhos têm uma ação para além dos muros dos respectivos equipamentos, e notou-se a

preocupação em estabelecer parcerias para promover uma saúde integral e uma cidadania integral desta população, que está atendida para além dos limites do Encosta Norte.

A etapa de mapeamento gerou o documento abaixo, que aponta para as possibilidades de transformação dos vazios urbanos, uma vez que muitos participantes, arquitetos ou estudantes de arquitetura, tiveram um olhar direcionado a estes espaços.

Figura 1. Mapa gerado na oficina, através da ferramenta MyMaps do Google. Fonte: produzido coletivamente pelos participantes.

Por fim, nota-se que o oficina, antes de almejar a um resultado final, promoveu o diálogo entre os participantes, o que, por si só, representou um avanço para a compreensão e articulação dos agentes e instituições, esboçando alguma intencionalidade dos participantes na direção de uma Cidade Educadora.

REFERÊNCIAS:

REDE NOSSA SÃO PAULO. **Mapa da desigualdade 2021**. S.l.: s.n, 2021. Disponível em: https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf

SANTOS, Milton. **Metamorfose do espaço habitado, fundamentos teóricos e metodológicos da geografia**. São Paulo: Hucitec, 1998.

SINGER, Helena. A rua como espaço de aprendizagem para todos. **Portal Cidade Aprendiz**. Disponível em <https://envolverde.com.br/a-rua-como-espaco-de-aprendizado-para-todos/pdf>

SESSÕES LIVRE

VII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo

7 a 11 de novembro de 2022 — IAU.USP

MORFOLOGIA URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

URBAN MORPHOLOGY AND PUBLIC SPACE

MORFOLOGÍA URBANA Y ESPACIO PÚBLICO

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

ANTONUCCI, Denise

Profa. Dra.; Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP

denise.antonucci@mackenzie.br

Coordenador 2

BOTECHIA, Flavia

Profa. Dra.; Universidade Federal do Espírito Santo

flavia.botechia@ufes.br

Aplicabilidade de Escola Inglesa de Morfologia Urbana em favelas: o caso de Paraisópolis

ANTONUCCI, Denise

Doutora; PPGAU Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP

denise.antonucci@mackenzie.br

SANTIAGO, Willian Gonçalves

Mestre; PPGAU Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP

willian_santiago1994@hotmail.com

Rua Pedro Palácios: metamorfoses morfológicas entre o Largo da Matriz e o Colégio de São Tiago

BOTECHIA, Flavia

Doutora.; Universidade Federal do Espírito Santo

flavia.botechia@ufes.br

Espaços públicos de centralidade linear em desenvolvimento na Zona Leste de São Paulo

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de

Doutora; FAU - Universidade Presbiteriana Mackenzie e Fundação Armando Álvares Penteado

luciana.oliveira@mackenzie.br

PRONIN, Maria

Doutora; FAU - Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP

maria.pronin@mackenzie.br

Espaços Virtuais de Convivência Urbana no Contexto da Covid-19

ARAÚJO, Frederico Zaidan Soro

Mestrando PPGAU Mackenzie - SP

fred.zaidan@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Em 2021, formou-se grupo de pesquisa com a temática Morfologia Urbana e Espaço Público com a proposta de contribuir com o avanço das pesquisas sobre forma urbana e sua relação com os espaços públicos resultantes de diferentes configurações das formas urbanas e variados modos de apropriação e utilização dos mesmos pela população.

O objetivo do grupo de pesquisa é investigar e analisar diferentes fragmentos urbanos de municípios brasileiros, a partir da reconstituição dos contextos históricos de formação até suas conformações atuais procurando identificar as permanências e as transformações das paisagens urbanas.

Espera-se que os resultados obtidos auxiliem o reconhecimento da relevância da compreensão da gênese dos fragmentos urbanos, com seus diferentes padrões morfológicos, como meio de contribuir para a leitura do cenário atual e contemporâneo da forma urbana de cidades, principalmente de grande e médio porte.

Nas grandes cidades brasileiras o tecido urbano é composto por uma conjunção de fragmentos com diferentes padrões morfológicos que se conformaram em distintos momentos de ocupação do território no qual está inserido. O tecido urbano de acordo com Panerai (2006) é constituído pela superposição ou imbricação de três conjuntos: as redes de vias, os parcelamentos fundiários e as edificações com suas tipologias diferenciadas. Segundo o autor, a expressão “tecido urbano” é uma metáfora que se refere tanto à tecelagem e o produto têxtil, quanto à biologia e os tecidos vegetais e ósseos, podendo ser vista sob dois enfoques:

Por um lado, uma visão local que “esquece” momentaneamente a estruturação do conjunto, o arcabouço, o esqueleto, para se interessar pelo seu preenchimento, pela sua substância. Por outro, uma organização que apresenta, ao mesmo tempo, uma forte solidariedade entre seus elementos e uma capacidade de se adaptar, de se modificar, de se transformar. Aplicado à cidade, o termo “tecido” evoca a continuidade e a renovação, a permanência e a variação. Ele explica a constituição das cidades antigas e responde às questões levantadas pelo estudo das urbanizações recentes (PANERAI, 2006, p. 77)

Assim, os diferentes conjuntos formados pelos três elementos - rede de vias, parcelamentos fundiários e edificações - em suas distintas formas de composição, permitem que as cidades evoluam a partir de diferentes parcelas territoriais, ao mesmo tempo em que mantêm a coesão do conjunto e a clareza de sua estrutura. Isso pode ser identificado tanto em tecidos antigos, com forte sedimentação histórica, como também em setores de urbanização recente. De acordo com Panerai (2006), dentre esses três elementos, a rede de vias composta por ruas, vielas, bulevares, avenidas, largos, praças, passeios, esplanadas, cais, pontes, rios, canais, margens e praias, correspondem ao espaço público e formam o conjunto organizado que permite a distribuição e circulação dentro do tecido urbano.

Panerai (2006) afirma que de acordo com este princípio, o espaço público compreende uma característica intrínseca com relação a sua longa duração, qual seja, a permanência do traçado. As vias estruturam a cidade em seu conjunto, mas também organizam o tecido localmente, tornando relevante o estudo tanto das vias principais, quanto o sistema viário secundário. Lamas

(2000) também destaca a significância do traçado como um dos elementos mais facilmente identificáveis na forma de uma cidade: “Assenta num suporte geográfico preexistente, regula a disposição dos edifícios e quarteirões, liga os vários espaços e partes da cidade, e confunde-se com o gesto criador” (LAMAS, 2000, p. 99).

Qualquer arquiteto terá de saber que não trabalha sobre tábua rasa, mas sobre um território que já existe. Isto é tão válido para o edifício que substitui num lote a construção degradada, para a modificação de uma construção, como para os novos bairros ou novos edifícios. Há que procurar no território os elementos estimulantes e geradores do partido arquitetônico, e também os elementos que deverão ser mantidos (LAMAS, 2000, p. 116).

Compreender o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades torna-se relevante e de acordo com Lamas (2000) genericamente poderiam ser mencionados dois processos fundamentais: o modo de crescimento segundo as regras de espontaneidade, convencionalmente denominado de “orgânico” e, o crescimento advindo de um plano ou ideias previamente traçadas e designadas por “racional”. O crescimento orgânico continha suas próprias regras construtivas, estéticas e urbanísticas e eram idênticas nas relações dos edifícios entre si e com o território, garantindo a coerência formal do conjunto, em um ritmo vagaroso onde cada nova construção se adaptava à configuração preexistente. Já no processo racional de crescimento, as cidades poderiam seguir planos minuciosamente calculados e fundamentalmente utilizados em novos assentamentos, em momentos de rápido desenvolvimento urbano ou na colonização de territórios. Geralmente optava-se por esquemas geométricos para facilitar a operacionalidade e a lógica fundiária, espacial e funcional: “o traçado do plano determinava a distribuição das atividades e as regras de separação entre o espaço público e o espaço privado” (LAMAS, 2000, p. 134).

Tanto no crescimento orgânico quanto no racional, a rua mantém sua função pública de circulação viária, de pessoas e de mercadorias, enquanto a quadra, por sua vez, é o elemento morfológico que sofreu as maiores transformações, alterando também a transição entre o domínio público e privado. Para enfrentar os males da cidade tradicional e da cidade industrial, “a membrana de separação do espaço público com o espaço privado deixa de ser a fachada do edifício e passa a ser a vedação do lote, o muro” (LAMAS, 2000, p. 208).

Os estudos realizados a partir da morfologia urbana vêm contribuir para desvelar as relações e aproximações entre arquitetura e cidade, podendo ser definida segundo Costa e Netto (2015, p. 31) como “[...] o estudo da forma urbana, considerando-a um produto físico das ações da sociedade sobre o meio, que vão edificando-o, ao longo do tempo”.

A associação entre sociedade e edificação no decorrer do tempo, gera cidades conformadas por tecidos urbanos compostos por fragmentos originários de diferentes épocas e, conseqüentemente, por diferentes formas urbanas. A atuação sobre esta complexidade morfológica presente nas grandes cidades deve cada vez mais, partir do entendimento destas relações.

Hoje, desenhar a cidade e nela intervir é também compreender e conhecer a cidade antiga e a cidade moderna, as suas morfologias e processos de formação [...] O interesse pela FORMA URBANA terá de avaliar com objetividade os conteúdos da cidade moderna e da cidade tradicional, e só

dessa avaliação poderão nascer pistas para o desenho da cidade contemporânea (LAMAS, 2000, p.30).

Assim torna-se relevante o estudo e a compreensão das relações entre formas urbanas e as condições físicas que influenciam as atividades realizadas no espaço urbano e conseqüentemente seu impacto na vida social dos cidadãos. Jan Gehl (2006) classifica as atividades exteriores que são realizadas nos espaços públicos em três categorias: atividades necessárias, atividades opcionais e atividades sociais. Ele assinala que cada uma destas atividades requer diferentes exigências com relação ao entorno físico. As atividades necessárias são as que se referem ao cotidiano, às obrigações diárias de circulações entre residência, escola, trabalho, compras, e que geralmente estão associadas ao caminhar. As atividades opcionais, que são de livre escolha do usuário, dependem da vontade ou do desejo deste usuário, e se o tempo e o lugar permitem e são convidativos. As atividades sociais se referem as que necessitam de outras pessoas nos espaços públicos para que possam ocorrer. Gehl (2006) também esclarece que estas três categorias de atividades exteriores – necessárias, opcionais e sociais – acontecem entrelaçadas nos espaços públicos.

Portanto, a análise do tecido urbano e de seus espaços públicos pode ser feita a partir da identificação de cada um dos conjuntos e o estudo de sua lógica e de suas relações, e pode se valer dos procedimentos empregados pela morfologia urbana.

Para Rego e Meneguetti (2011), as pesquisas em morfologia urbana podem ser divididas em estudos cognitivos e normativos. Os estudos cognitivos procuram encontrar as origens e explicações para a forma urbana, enquanto os estudos normativos vão além, buscando prescrever as diretrizes para o planejamento e construção das cidades. Os autores destacam que a diferença de abordagem é uma das características que permite compreender as diferenças metodológicas entre as escolas inglesa e italiana de morfologia urbana.

As investigações desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Morfologia Urbana e Espaço Público tem utilizado do estudo cognitivo de morfologia urbana, e a metodologia da pesquisa empregada faz uso de duas abordagens que se aproximam da escola inglesa de morfologia urbana, a saber, a reconstrução do contexto histórico do período de conformação do fragmento urbano e a análise da forma urbana contemplando as questões referentes à implantação no solo urbano, que são: o traçado das vias e das quadras, a divisão dos lotes e a ocupação das edificações dentro dos lotes.

Os artigos a serem apresentados na Sessão Livre compreendem um conjunto de pesquisas que abordam a temática da morfologia urbana no que tange o espaço público, seus processos de formação, metamorfose e apropriação.

No artigo 1, estuda-se a gênese do assentamento conhecido com Paraisópolis, São Paulo, tema de inúmeras pesquisas. A favela é formada pela ação individual do morador, que a edifica e dá forma, sendo os edifícios construídos pelo poder público a principal quebra de continuidade formal. Considerando esta discrepância formal, e a aparente homogeneidade do tecido, esta pesquisa procura compreender a complexidade da forma urbana, inserindo-se no campo teórico da morfologia urbana (COSTA e NETTO, 2014; OLIVEIRA, 2016), e em especial no geógrafo Conzen (1960), criador da escola inglesa de morfologia urbana. A forma urbana sofre diferentes tipos alterações de acordo com os períodos socioeconômicos, que estão sobrepostos na cidade.

Propõe-se para o artigo 2 o estudo morfológico diacrônico do mais ordinário dos espaços públicos: a rua. No contexto de pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Espírito Santo busca-se elaborar estudos acerca da morfogênese dos espaços públicos da área central de Vitória. Neste artigo dá-se destaque ao estudo da Rua Pedro Palácios um importante eixo de ligação colonial denominado na sua origem como Rua Direita, e situado entre os antigos Largo Afonso Brás e o Largo da Matriz, dois dos principais espaços públicos de exceção da cidade alta em Vitória (Espírito Santo, Brasil).

O terceiro artigo discute a relação entre conformação de nova centralidade e a provisão de seus espaços públicos. O objeto de pesquisa é a transformação do setor denominado de Eixo Platina que vem sendo moldado para tornar-se um novo polo de desenvolvimento econômico no setor leste do município de São Paulo, região carente de áreas verdes e espaços públicos. A pesquisa apresenta dados recentes da utilização do instrumento urbanístico de doação de área privada para aumento da largura das calçadas, introduzido no Plano Diretor do Município de São Paulo aprovado em 2014 (SÃO PAULO, Município, 2014). As calçadas são partes constituintes do sistema de espaços públicos e, segundo Gehl (2006), suas condições físicas, quantitativas e qualitativas, influenciam a vida social dos cidadãos.

Espaços Virtuais de Convivência Urbana no Contexto da Covid-19 são tratados no artigo 4, enfocando questões vinculadas à filosofia, sociologia e psicologia ambiental. A pandemia nos coloca a pergunta: qual o futuro para os espaços públicos? Qual a ordem natural de defesa, proteção à vida e recolhimento? Permaneceremos em espaços virtuais ou retornaremos a nossos territórios? A resposta pode estar nos filósofos clássicos (Aristóteles, Platão). Ou em urbanista e pensadores do espaço urbano: de Jorge Wilhelm a Yi-fu Tuan. Desta forma, pode-se conectar a morfologia urbana e a psicologia ambiental.

REFERÊNCIAS

- CONZEN, M.R.G. **Alnwick Northumberland**: a study in town-plan analysis. London: Institute of British Geographers Publication 27. George Philip, 1960
- COSTA, S. A. P.; GIMMLER NETO, M. M. **Fundamentos de morfologia urbana**. Belo Horizonte: C/Arte, 2015.
- GEHL, J. **La humanización del espacio urbano**: la vida social entre los edificios. Barcelona: Editorial Reverté, 2006.
- LAMAS, J. M. R. G. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
- OLIVEIRA, V. **Urban morphology**: an introduction to the study of physical form of the cities. Dorderech: Springer, 2016
- PANERAI, P. **Análise Urbana**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
- REGO, R. L.; MENEGUETTI, K. S. A respeito de morfologia urbana. Tópicos básicos para estudos da forma da cidade. In: **Acta Scientiarum**. Technology, v. 33, n. 2, 2011, p. 123-127. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/view/6196>. Acesso em: 05 maio 2022.

São Paulo (Município). **Lei nº 16.050**, de 31 julho de 2014. Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Texto da Lei Ilustrado. São Paulo: PMSP, 2014.

APLICABILIDADE DE ESCOLA INGLESA DE MORFOLOGIA URBANA EM FAVELAS: O CASO DE PARAISÓPOLIS

A favela de Paraisópolis está assentada sobre um loteamento ortogonal dos anos 1920. Começou a ser ocupado irregularmente a partir dos anos 1950, tendo crescimento expressivo na década seguinte devido aos empreendimentos construídos no entorno: Estádio do Morumbi, Palácio dos Bandeirantes, Cemitérios - chamarizes de empregos na construção civil. A oferta de um pequeno terreno gratuito para a edificação de uma casa que custaria apenas o que fosse necessário para construí-la, em um local com oferta de emprego foi primordial para que imigrantes ali se instalassem. Assim, as famílias organizavam a vinda de outros parentes (PIZARRO, 2014, p. 112). Este processo gradual de ocupação ocorreu por décadas, configurando a paisagem da favela no Morumbi.

A partir dos anos 2000, a favela começou a receber obras de urbanização, mudando sua paisagem no eixo da Av. Hebe Camargo, com os edifícios da Assistência Médica Ambulatorial, do CEU (Centro Educacional Unificado), e de Habitação de interesse social (Figura 1). O restante da área permaneceu resultante da ação individual de cada morador.

Analisado pelo método conzeniano, o estudo das cartografias e fotos aéreas de Paraisópolis possibilitou a identificação de 5 períodos que deixaram marcas na forma urbana: Colonial (1500-1808); Imperial (1808-1888); Abandono (1888-1950); Ocupação (1950-2004); e Reurbanização (2004-2017).

Figura 1: Vista de Paraisópolis a partir do Sudeste, onde futuramente se construiria a Av. Hebe Camargo.

Fonte: CIDADE DE SÃO PAULO, 2009.

Nesta sessão, enfocaremos apenas o Período de Reurbanização. A partir dos anos 2000, nota-se mudança de postura do poder público que passa a tratar a favela de maneira integrada para a melhoria do ambiente habitado por meio do Programa de Urbanização de Favelas (PMSP).

Recursos federais são repassados ao Estado e ao município, possibilitando a realização da reformulação do sistema viário na borda de Paraisópolis, com a criação de uma nova avenida (atual Av. Hebe Camargo), construção de edifícios de habitação social e equipamentos de saúde, cultura e de descarte de resíduos nas bordas da favela (figura 2 e 3). As alterações são salientadas pela mudança de escala das edificações - casas e barracos convivendo com grandes conjuntos habitacionais. Onde não houve intervenção do Poder Público novas casas continuaram a ser construídas, ocupando os últimos espaços disponíveis, em especial próximo ao córrego Antonico, agravando a situação socioambiental.

Figura 2. Evolução urbana - Período de reurbanização.

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de GEOSAMPA, 2021.

A abertura da avenida - alternativa para a congestionada Giovanni Gronchi - melhorou a conexão do bairro com o centro e a oferta de transporte público. Além dos grandes lotes com edifícios isolados, foi observada outro tipo de ocupação, que se adaptou ao 'recorte' feito nas quadras para a avenida.

Figura 3. Novos edifícios de HIS reconfigurando a borda Sudeste de Paraisópolis.

Fonte: ELITO; ELITO; TAKIY, 2010.

A favela de Paraisópolis é foco de pesquisas das mais variadas áreas do conhecimento, até mesmo internacionalmente. Neste trabalho, a favela foi abordada utilizando outra metodologia e obtendo outros resultados, que expressam a complexidade e os processos de transformação que moldaram sua forma.

A morfologia urbana, e o método analítico de Conzen, demonstra que a forma urbana das cidades é mutável, mas que o olhar cuidadoso para cartografias do passado, em conjunto com mudanças da sociedade, revelou não apenas a transformação formal por si só, mas também a ideologia que a modelou: mudanças socioeconômicas se refletiram em transformações urbanas, de caráter regional, e na escala do lote, em que diferentes atores deixaram suas marcas.

Demonstra que apesar das favelas serem fenômeno recente, as origens da sua forma podem estar fincadas em séculos anteriores: Paraisópolis, cuja ocupação informal ocorreu a apenas 60 anos atrás, preserva no seu tecido trechos do antigo caminho imperial de 200 anos, ligando a Casa da Fazenda ao Butantã e a Santo Amaro.

A aparente homogeneidade do tecido urbano esconde diferenças de ocupação existentes na paisagem da favela. O traçado ortogonal original foi ocupado concomitantemente a áreas

‘invadidas’, e juntamente novas avenidas e edifícios contemporâneos resultaram na manifestação de 7 tipos de regiões morfológicas, agrupadas em 3 tipos principais. As áreas de traçado orgânico não ficaram confinadas em locais de alta declividade, mas também em locais planos em traçados orgânicos antigos remanescentes, e a ocupação ortogonal ocorreu também em áreas de alta declividade, assegurando moradia mantendo-se nos limites propostos em 1921.

Os resultados obtidos não cessam a potencialidade que o uso da morfologia urbana tem na produção de conhecimento sobre o tecido urbano. Demais abordagens certamente resultarão em novas descobertas sobre o tecido urbano. Estudos morfológicos podem auxiliar no entendimento de como as áreas construídas são estruturadas ao longo do tempo, fornecendo insumos para propostas de melhorias urbanas e melhor adequação à ocupação local.

Por meio deste estudo verificou-se que esta favela no cenário de São Paulo não é mera casualidade. Ainda que informalmente esta favela seja ‘uma cidade dentro da outra’, dado o contraste com o entorno, este trabalho mostrou que suas dinâmicas sempre estiveram relacionadas às da cidade. Isto não significa que a favela não apresente lógicas próprias de ocupação, de utilização dos espaços públicos ou de construção além das citadas. Tais lógicas podem existir, porém o método conzeniano não as elucidou, pois, seu propósito era a compreensão da forma urbana do ponto de vista da geografia, conseqüentemente os resultados da análise objetivam à inserção no escopo das discussões e representações deste campo do conhecimento.

Este trabalho é finalizado logo após o aniversário de 100 anos de Paraisópolis, comemorado com base na data do loteamento original. Portanto, para além do fornecimento de novos dados sobre Paraisópolis para outros pesquisadores, este trabalho pode se refletir em conhecimento para sua população, podendo entender com maior profundidade as transformações no espaço que habita.

REFERÊNCIAS

CIDADE DE SÃO PAULO (São Paulo - SP). Urbanização transforma favela no mais novo bairro de SP. São Paulo, 22 set. 2009. Fotografia. Disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=4269>>. Acesso em: 30 nov. 2021.

CONZEN, M.R.G. **Alnwick Northumberland**: a study in town-plan analysis. London: Institute of British Geographers Publication 27. George Philip, 1960.

ELITO, E.; ELITO, J.; TAKIY, C. PROGRAMA HABITACIONAL PARAISÓPOLIS DE BRASIL. 2010. Fotografia. Disponível em: <<https://arquitecturapanamericana.com/programa-habitacional-paraisopolis-de-brasil/>>. Acesso em: 30 nov. 2021.

PIZARRO, E. **Interstícios e interfaces urbanos como oportunidades latentes**: o caso da Favela de Paraisópolis. Mestrado em Tecnologia da Arquitetura - Universidade de São Paulo, São Paulo. 2014.

SANTIAGO, W. G. **PARAISÓPOLIS**: Morfologia Urbana por meio da Escola Inglesa. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 2022.

RUA PEDRO PALÁCIOS: METAMORFOSES MORFOLÓGICAS ENTRE O LARGO DA MATRIZ E O COLÉGIO DE SÃO TIAGO

Esta pesquisa insere-se no campo teórico da morfologia urbana, o qual considera a cidade como um objeto passível de ser estudado a partir da métrica formal, e dialoga, mais especificamente, com o interesse sobre o estudo da longevidade das formas urbanas, temática trabalhada por Lavedan (1926), Conzen (1960), Portas (2005), Dias Coelho (2014), e outros.

No contexto de uma região do centro de Vitória (Espírito Santo, Brasil), denominada “cidade alta”, a Rua Pedro Palácios é o principal eixo de conexão, física e visual, entre a atual sede do Governo Estadual e a Catedral Metropolitana, entre as representações materiais do poder político e religioso, entre o antigo colégio e a igreja matriz. Contudo, estes elementos urbanos - palácio, rua, catedral – não passaram pelas diversas camadas do tempo sem sofrer metamorfoses.

Ao considerar o viés interpretativo da persistência das formas urbanas uma questão preliminar se destaca: quais foram os processos de gênese formal da cidade alta? Esta pergunta embasou a construção de uma investigação, que se encontra na segunda etapa de desenvolvimento, cujo objetivo principal é o estudo da formação material do espaço público do centro de Vitória tendo contemplado em sua primeira etapa o estudo dos espaços de exceção (BOTECHIA, 2019) – as praças – e que, nesta segunda etapa, se desdobra para as interligações entre esses espaços.

Portanto, propõe-se para este artigo uma interpretação da morfogênese do eixo de ligação colonial, a Rua Pedro Palácios, localizado entre os antigos Largo Afonso Brás e o Largo da Matriz, dois dos principais espaços públicos de exceção da cidade alta. A relevância científica da pesquisa reside na contribuição que esta poderá dar acerca da morfologia urbana da área central que por hipótese passaram por um processo evolutivo sedimentado tendo como princípio gerador a persistência do lugar colonial.

Entende-se como hipótese ou pergunta estruturadora da pesquisa que a Rua Pedro Palácios pode ter sido a Rua Direita (ABREU, 2011) um dos principais princípios geradores da cidade com implantação colonial de origem portuguesa (REIS, 1968). Trata-se de uma pesquisa que envolve além da formação de base teórica, os procedimentos de recolha documental, redesenho interpretativo por meio de software de geoprocessamento (QGis versão 2.14.8), classificação e análise comparativa de elementos urbanos individualizados.

Nesta etapa, assim como na precedente, foi possível comparar quatro períodos a partir das cartografias históricas dos anos de 1767, 1909, 1933, 1946 e do presente ano (Figura 1). Fundamenta-se esta escolha por se tratar dos principais documentos com representação em planta baixa e indicação de três elementos morfológicos: rua, lote (quarteirão) e edifício.

Além das cartografias, documentos textuais e iconográficos foram utilizados para confrontar dados embora se admita que “[...] a cartografia de cada época tem uma importância fundamental – apesar das imprecisões, das impossibilidades de uma mensuração correta, das diferenças de escala etc. –, porque os próprios mapas são marcos definitivos de etapas das transformações espaciais da cidade [...]” (VASCONCELOS, 2009).

Figura 1: Redesenho do eixo da Rua Pedro Palácios a partir das cartografias históricas destacando, da esquerda para à direita, edificações históricas como Colégio de São Tiago, Igreja da Misericórdia e Igreja Matriz. Fonte: Botechia, 2021 a partir de georreferenciamento de cartografia histórica.

Na análise comparativa (Figura 2) realizada e decomposição sistêmica da planta nos referidos foi possível aferir a Rua Pedro Palácios como conexão entre os primitivos Largo do Colégio e Largo da Matriz em pelo menos 3 períodos: o primeiro (1767) que deriva de planejamento colonial com os largos posicionados frontalmente às igrejas e interligados por um eixo na linha de cumeeira, o segundo (1911) que demonstra uma tendência à transformação do passado colonial e ao embelezamento/ajardinamento da cidade, com a expansão das áreas públicas por demolições de quarteirões; e um terceiro período, a partir de 1931, quando observa-se o protagonismo da geometria e da demarcação de limites entre rua e praça com preocupação do desenho dos quarteirões do entorno como “fachadas”.

Figura 2: Sobreposição do redesenho dos espaços públicos a partir do documento cartográfico de 1767 sobre a imagem da cartografia de 1946. Fonte: Elaboração própria a partir de dados das cartografias georreferenciadas em QGis. Fonte: BOTECHIA a partir de georreferenciamento de cartografia histórica, 2021.

Após a conclusão da primeira etapa da pesquisa - a investigação acerca da morfogênese das praças - e a conclusão (ainda que parcial) desta segunda etapa considera-se o papel do projeto

urbano de remodelação, dado a sincronia formal comparativa entre ambos os largos e a referida rua pesquisada, tratada ao longo das primeiras décadas do século XX como uma terceira praça de interligação, uma promenade arquitetônica.

REFERÊNCIAS

- ABREU, M. de A. **Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700)**. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson, 2011.
- AMADO, A. E. M. **A rua direita nas cidades portuguesas: leitura tipo-morfológica do elemento urbano**. Dissertação de mestrado – Programa de Desenho Urbano e Projeto do Espaço Público, Universidade Técnica de Lisboa. 2012.
- BOTECHIA, F. A forma urbana persistente: gênese e metamorfose da praça na área central de Vitória. SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN URBANISMO, 11., 2019, Santiago (Chile).
- CONZEN, M. R. G. **Alnwick, Northumberland: a study in town plan analysis**. Londres: Instituto Britânico de Geografia, 1960.
- DIAS COELHO, C. (coord.) **Cadernos de morfologia urbana: o tempo e a forma**. Lisboa: Argumentum, 2014.
- LAVEDAN, P. **Qu'est-ce que l'urbanisme?** Paris: Laurens, 1926.
- PORTAS, N. **Os tempos das formas: a cidade feita e refeita**. Guimarães: Universidade do Minho, 2005.
- REIS, N. G. **Evolução urbana no Brasil 1500-1720**. São Paulo: Pioneira, 1968.
- VASCONCELOS, P. de A. **Questões metodológicas na geografia urbana histórica**. GeoTextos, v. 5, n. 2, 2009. p. 147-157.

ESPAÇOS PÚBLICOS DE CENTRALIDADE LINEAR EM DESENVOLVIMENTO NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

O estudo aborda o processo de transformação do espaço urbano a partir da interpretação de sua reconfiguração em função do processo de descentralização que ocorre atualmente nas grandes e médias cidades. A descentralização é um processo complexo que surge em função de um conjunto de fatores e que procura eliminar as deseconomias geradas pela excessiva hegemonia da Área central, em favor do investimento em áreas não-centrais. A descentralização foi viabilizada pelo desenvolvimento dos meios de transportes e dos interesses privados dos proprietários fundiários e promotores imobiliários (CORRÊA, 2004).

As mudanças na conformação espacial das cidades, em função da descentralização, mostram o surgimento de setores com vocação para atividades comerciais, de prestação de serviços e por vezes, para instalação de órgãos públicos, aumentando o afluxo de pessoas e caracterizando uma nova centralidade. Em São Paulo, Cordeiro (1993), Frúgoli (2000), Fix (2007; 2012), Villaça (2012) e Oliveira e Pisani (2021) estudaram o processo de formação e desenvolvimento das novas centralidades em direção ao setor sudoeste do município.

O objetivo principal do texto é discutir a relação entre conformação de nova centralidade e a provisão de seus espaços públicos. O objeto de pesquisa é a transformação do setor denominado de Eixo Platina que vem sendo moldado para tornar-se um novo polo de desenvolvimento econômico no setor leste do município de São Paulo, região carente de áreas verdes e espaços públicos.

A pesquisa selecionou o recorte territorial na Subprefeitura Mooca, que é adjacente a Subprefeitura da Sé, região central e o núcleo histórico da cidade. O trecho selecionado para estudo compreende um percurso linear Oeste-Leste denominado de Eixo Platina e formado por três vias em sequência e suas ruas transversais: Rua Caraguataí (em toda sua extensão de 150 metros), Rua Domingos Agostim (toda a extensão de 200 metros) e trecho da Rua Platina (extensão de 1050 metros, entre a Rua Domingos Agostim até a Rua Apucarana) (Figura 1).

Figura 1: Mapa de localização.

Fonte: Acervo das autoras, 2022.

A Subprefeitura Mooca é transpassada no sentido Leste-Oeste pela Linha 3 – Vermelha do Metrô e pelas linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, 11 – Coral e 12

– Safira. Os sistemas de transporte público ferroviário e metroviário contribuíram para a caracterização física da área. Historicamente, essa região pode ser subdividida em três fases e cada uma delas corresponde a um momento de provisão e expansão das áreas públicas:

- A primeira fase corresponde ao período entre final do século XIX e a metade do século XX, com a implantação das estradas de ferro, o processo de industrialização atrelado ao novo meio de transporte e o loteamento das antigas propriedades para atender a demanda crescente de moradia. Neste período surgiram dois loteamentos: a Vila Azevedo loteamento aprovado em 10 de março de 1924 (CROQUIS PATRIMONIAL 100.424, 1924); e o loteamento Vila Lusitânia referente ao projeto de Arruamento, aprovado em 12 de agosto de 1937 (CROQUIS PATRIMONIAL 100.483, 1937). A Praça Santa Terezinha é parte integrante do loteamento da Vila Azevedo, de 1924. A Praça Barão de Itaquí divide a quadra com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jackson de Figueiredo e faz parte do projeto de Arruamento de 1937, da Vila Lusitânia (Figura 1).

Figura 2: Detalhe do Mapa Sara, de 1930.

Fonte: Geosampa, 2022.

- A segunda fase, compreende o período a partir da segunda metade do século XX, com a implantação de grandes obras viárias e a inauguração da linha vermelha do metrô em 1978. Durante as obras do metrô, a prefeitura desapropriou uma área de 117.146,60 metros quadrados para a criação do Parque do Tatuapé a partir de uma ação de desapropriação judicial movida contra o espólio de Sampaio Moreira, e a emissão de posse que aconteceu em 23 de abril de 1973, com a destinação de construção de um Centro Educacional e Esportivo do Tatuapé (CROQUIS PATRIMONIAL 300.961, 1973).

- A terceira fase, que corresponde ao recente interesse do mercado imobiliário em transformar a região em um novo polo econômico da região, estimulado pelo novo Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014, Lei 16.050 (SÃO PAULO, 2014) e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei 16.402/16 (SÃO PAULO, 2016), também denominada Lei de Zoneamento.

A Lei do Zoneamento, em seu Artigo 67, determinou que em diferentes zonas da cidade, incluindo a região do Tatuapé, terão passeios públicos com largura mínima de 5 metros e, para alcançar este objetivo, introduziu o instrumento urbanístico de doação da faixa necessária para o alargamento da calçada. A partir de 2016 até hoje, a região apresentou 7 empreendimentos que fizeram doação de área de calçada (Tabela 1 e Figura 3).

	<u>Empreendimento</u>	<u>Endereço</u>	<u>Uso da edificação</u>	<u>Área doação</u>	<u>Data</u>
1	Platina 220	Rua Platina, 220	Resid., Escritórios, Com.	276,17	05/12/2017
2	Praca Tatuapé	Rua Bom Sucesso, 366	Residencial	53,93	03/10/2019
3	Platina Patriani	Rua Platina, 151	Residencial	164,76	01/04/2020
4	Gibraltar	Rua Pe E. Pernet, 377	Residencial	102,67	10/10/2018
5	Almagah 227	Rua Airi, 227	Corp., Studio, Comércio	227,35	18/06/2020
6	Geon 652	Rua Vilela, 652	Escritórios	56,46	12/08/2016
7	Crona 665	Rua Vilela, 665	Corporativo	47,16	01/02/2021
			<u>Área total</u>	928,50	

Tabela 1: Dados dos empreendimentos que fizeram doação de área de calçada a partir de 2016. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 3: Mapa da área de estudo.

Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Ao se relacionar as fases históricas de constituição da área com os dados obtidos nos levantamentos quantitativos de espaços públicos criados na região observa-se que: foi durante a primeira fase, que perdurou até metade do século XX, quando foram aprovados os dois loteamentos, Vila Azevedo e Vila Lusitânia, surgiram as primeiras praças, que juntas garantiram aproximadamente 10 mil metros quadrados de áreas verdes; na segunda fase, com a inauguração do metrô, surgiu o Parque Municipal do Tatuapé próximo da estação Carrão, com 11 hectares; e na atual fase, de transformação da região em uma nova centralidade do município de São Paulo, a doação de área privada para ampliação de calçadas, obteve apenas 928,50 metros quadrados.

Os resultados demonstram que o atual cenário de utilização do instrumento de ampliação de áreas de calçadas tem contribuído com aumento proporcionalmente baixo de áreas públicas para os pedestres, quando comparado com as fases antecessoras. Será necessário verificar se em termos qualitativos, o instrumento será suficiente para garantir o conforto e a segurança adequados para o aumento de circulação de pedestres que haverá na região em função da implantação dos novos empreendimentos previstos na nova centralidade em desenvolvimento na zona leste de São Paulo.

REFERÊNCIAS

- CORDEIRO, H. K. A “cidade mundial” de São Paulo e o complexo corporativo do seu centro metropolitano. In: SANTOS, M. et al. (Org.). **O novo mapa do mundo: fim do século e globalização**. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1993. p. 318-331.
- CORRÊA, Roberto Lobato. **O Espaço Urbano**. São Paulo: Ática, 2004.
- CROQUIS PATRIMONIAL 100.424. In: Geosampa. Mapa digital da cidade de São Paulo, 1924. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx.
- CROQUIS PATRIMONIAL 300.961. In: Geosampa. Mapa digital da cidade de São Paulo, 1937. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx.
- CROQUIS PATRIMONIAL 300.961. In: Geosampa. Mapa digital da cidade de São Paulo, 1973. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx.
- FRÚGOLI JUNIOR, Heitor. **Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole**. São Paulo: Cortez, 2000.
- Geosampa**. Mapa digital da cidade de São Paulo, 2022. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
- FIX, Mariana. **Parceiros da exclusão: duas histórias da construção de uma “nova cidade” em São Paulo**. São Paulo: Boitempo, 2012.
- FIX, Mariana. **São Paulo cidade global: fundamentos financeiros de uma miragem**. São Paulo: Boitempo, 2007.
- OLIVEIRA, L. M.; PISANI, M. A. J. The (dis)connect between buildings of the tertiary sector and public space. In: ALLEGRI, Alessia; ALVIM, Angélica Benatti; ABASCAL, Eunice Helena; SABATÉ, Joaquin; COSTA, João Pedro; SCHICCHI, Maria Cristina. (Org.). **Research Tracks in Urbanism: dynamics, planning and design in contemporary urban territories**. Londres: CRC Press, 2021, v. 1, p. 202-208.
- São Paulo (Município). **Lei nº 16.050**, de 31 julho de 2014. Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Texto da Lei Ilustrado. São Paulo: PMSP, 2014.
- São Paulo (Município). **Lei nº 16.402**, de 22 março de 2016. Lei do Zoneamento que disciplina o Parcelamento, o uso e a ocupação do solo do Município de São Paulo. São Paulo: PMSP, 2016.
- VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln Institute of Land Policy, 2012.

ESPAÇOS VIRTUAIS DE CONVIVÊNCIA URBANA NO CONTEXTO DA COVID-19

Na segunda década do século XXI, uma indagação surge no contexto da pandemia. Na ordem natural de defesa, proteção à vida e recolhimento, a pergunta: qual o futuro para os espaços públicos?

A resposta está na origem desses espaços, no modelo político adotado pelos filósofos clássicos: a escolha da Pólis.

Afirma Aristóteles, de forma presente, indicando o caminho. Porém, para que esta causa se torne coesa e possa avançar, é necessário conhecê-la, ou reconhecê-la como palco da evolução das relações sociais em que o homem aprende a dialogar com o próximo, e a conviver com suas diferenças. Esta é a ação de consciência coletiva que se forma em seus múltiplos espaços.

Segundo o pensamento aristotélico, e seu primeiro ensinamento, se faz necessário entender este indivíduo anterior à família e à cidade. Projetá-lo no território que habita, em corpo, espaço e sentimento num mundo integrado pela comunicação desde Gutemberg.

O ponto de partida está no uso consorciado do urbanismo com a psicologia e a sociologia. Quanto à segunda, é inovadora na análise formal das escolas de urbanismo. Sua influência aplica-se à escola modernista, a partir de 1920, ligada à industrialização pós primeira guerra mundial, ampliada pelo fordismo, sendo as inter-relações do trabalho direcionadas aos habitantes, guiados por uma visão restrita de suas necessidades, calcado na funcionalidade e no racionalismo das relações.

Segundo Wilhelm:

Limitar uma análise urbana a um esquema de decorrências lógicas e racionais implicaria pôr de lado, como irrelevantes, os motivadores emocionais que podem ser absolutamente vitais na produção de transformações da vida urbana.

No entanto, os urbanistas raramente consideram as emoções como elemento constituinte do urbanismo. Presos ao preconceito da racionalidade, consideram tais elementos como irrelevantes por não poderem ser manipulados de forma científica e exata. Tanto a Psicologia, como a Sociologia são, por isso, consideradas inexatas pelo urbanista amedrontado (WILHEIM, 1976, p. 72).

O homem é um ser gregário, necessita do seu semelhante para trocar experiências e sentimentos. No outro, ele se vê; ou não, a si mesmo e a realidade ao seu entorno.

É possível uma série de analogias deste isolamento provocado pela pandemia em “A República” de Platão - “A Alegoria da Caverna”, em que Sócrates explica a Glauco, seu interlocutor, a evolução do autoconhecimento, assim como de suas projeções durante tal processo. Algo desenvolvido nos mecanismos de transferência freudianos (FREUD, 1912), em estudo feito sobre as patologias provocadas da alienação.

O isolamento levou multidões a uma profunda reflexão sobre a forma de viver em cidade, em seu núcleo íntimo: o lar. Fez, também, com que estas pessoas, por meio das redes sociais, projetassem suas ilusões.

O conceito de lar, que é descrito por Tuan (1983) como um deslocamento ao passado e a memória afetiva, se resume ao local onde se sente recorrentemente bem.

Ao final do dia o escriturário veste seu paletó e se prepara para regressar a casa. Agora a casa está em seu futuro no sentido de que leva tempo para chegar lá, mas é bem provável que ele não sinta que a viagem de regresso é um movimento para frente no tempo. Ele regressa procurando o caminho feito anteriormente no espaço e no tempo – para o paraíso familiar da casa. A familiaridade é uma característica do passado (TUAN, 1983, p.158).

O lar traz a sensação de pertencimento e o retorno ao tempo anterior-interior. É associado ao estudado na psicologia ambiental, classificado como enraizamento.

Segundo Massola e Svartman (2018, p. 75):

Enraizamento é um termo que indica um forte vínculo entre a identidade psicossocial e o socioambiente [que] na forma como é utilizado nas discussões [...], inclui seus aspectos espaço temporais e deve ser entendido em sentido suficientemente amplo para abranger a cultura de um povo, sua história e sua memória coletiva.

A teoria da continuidade (MAGALHÃES, 2006) estuda as relações espaço-temporais quanto a sua permanência e transformações, assim como sua acepção progressiva, com consequente ruptura das estagnações.

No *continuum* [...] as diferenças são percebidas nos elementos distantes. [...] construídas pouco a pouco, em sequência, e somente quando muito afastadas é que se evidenciam. Se, porém, a sequência for entendida na dimensão do tempo, pode ser apropriada pela contiguidade na acepção de Aristóteles, para quem na contiguidade, os extremos ocupam o mesmo lugar; ela se opõe a contínuo e a distante. Ou seja, é a própria possibilidade de renovação sem as amarras da estagnação. Nesse sentido, a contiguidade é uma noção simultaneamente conservadora e transformadora (MAGALHÃES, 2006, p. 84).

Para entender suas relações no espaço-tempo quanto a sua permanência é necessário o aprendizado com intervenções participativas em equipamentos públicos, afinadas com o compartilhamento, formando uma cidade resiliente.

A construção compartilhada é a condição de participação cidadã no desenvolvimento urbano, entendendo que a cidade contemporânea é a expressão coletiva e sua produção deve ser responsabilidade de todos, tanto dos governos como da sociedade. No entendimento de Castells, o “espaço não é reflexo da sociedade, é sua expressão”. Em outras palavras: o espaço não é uma fotocópia da sociedade, é a sociedade (MAGALHÃES, 2006; p 91).

As ocupações de espaços são espontâneas por parte da população, pois se configuram como

defesa do território e seus valores, estando ligadas ao pertencimento, com novo componente: rompimento do isolamento.

O *Parklet* (Figura 1) é modelo espontâneo de ocupação aceito pela municipalidade - “pequena praça” sobre a via pública, em vagas destinadas a veículos. Essa troca de uso nos espaços coletivos trouxe, a partir de experiências em São Francisco (1980), o desejo pela urbanidade.

Figura 1: Ocupação teste para um Parklet em Patrocínio-MG em 2022.

Fonte: Autor, 2022.

Este conceito aplica-se aos convívios virtuais destinados ao ensino e trabalho, desenvolvidos aceleradamente pela necessidade de comunicação a distância, imposta pela pandemia. Esta é a *ágora* de hoje: palanque de debates públicos sobre a cidade, importando sua coesão virtual.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **A política**. São Paulo: MARTIN-CLARET, 2010.

FREUD, S. **A dinâmica da transferência**. Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado 1912).

MAGALHÃES, S. F. **Ruptura e contiguidade**: a cidade na incerteza. Rio de Janeiro: Prourb, 2005.

MASSOLA, G. M. e SVARTMAN, B. P. **Enraizamento**. Psicologia ambiental: conceitos para a leitura de relação pessoa-ambiente. Petrópolis: Vozes, 2018.

TUAN, Yi-fu. **Espaço e lugar**: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1977.

WILHEIM, Jorge. **O Substantivo e o adjetivo**. São Paulo: Perspectiva, 1976.

**POR UMA ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM: *VISUAL STUDIES E*
NARRATIVAS ANIMADAS EM HISTÓRIA URBANA E A
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

*FOR A LANDSCAPE ARCHEOLOGIE: VISUAL STUDIES AND ANIMATED NARRATIVES IN
URBAN HISTORY AND HERITAGE PRESERVATION*

*PARA UNA ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE: ESTUDIOS VISUALES Y NARRATIVAS ANIMADAS
EN LA HISTORIA URBANA Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO*

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, ESCALAS E PROCESSOS

Coordenador 1

BUENO, Beatriz

Professora Associada; FAUUSP

beatrizbueno@usp.br

Coordenador 2

GLERIA LIMA, Ana Carolina

Pós doutoranda; FAUUSP

anacarolinagleria@hotmail.com

**ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM E HUMANIDADES DIGITAIS: POR UMA HISTÓRIA
URBANA MAIS ANIMADA EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

BUENO, Beatriz

Professora Associada; FAUUSP

beatrizbueno@usp.br

**SIG HISTÓRICO RIBEIRÃO PRETO: ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM POR MEIO DO
ACERVO DE OBRAS PARTICULARES DO ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO MUNICIPAL**

GLERIA LIMA, Ana Carolina

Pós doutoranda; FAUUSP

anacarolinagleria@hotmail.com

**PAISAGENS EM DISPUTA: CONSTRUTORES DA ENGENHARIA E DA ARQUITETURA EM
SÃO PAULO, 1893-1950**

PARETO JR., Lindener

Professor Dr.; PUC-Campinas

lindenerpareto@gmail.com

**DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA E DATAVIZ: UM ESTUDO DE CASO DE CASAS DE
FAZENDA OITOCENTISTAS NOS SERTÕES DO ACARAUÍ (CE)**

CARVALHO, Isabelle Mendonça de

Mestranda; FAUUSP

mendoncaisabelle@gmail.com

**AS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES FABRIS NA CIDADE DE SÃO PAULO: CARTOGRAFIAS
REGRESSIVAS E PAISAGENS NO TEMPO**

ROCHA, Leticia Falasqui Tachinardi

Mestranda; FAUUSP

leticia.rocha@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A proposta integra-se na linha de estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa “Arqueologia da Paisagem”, registrado no Diretório do CNPq, liderado por Beatriz Bueno e Iris Kantor, ensaiando o uso de novas metodologias em História da Urbanização, em diversas escalas, em caráter experimental.

O grupo reúne pesquisadores no estudo da paisagem como fato cultural (Meneses, 2005), em diversas escalas geográficas e de observação. Mobiliza métodos de leitura da paisagem, valendo-se das geotecnologias e outros recursos das Humanidades Digitais e dos *Visual Studies* para prospectar camadas de historicidade e representações em perspectiva histórica. O estudo da cartografia antiga e contemporânea, entrecruzada a outras fontes primárias, sincrônicas e diacrônicas, visuais e textuais, permite construir uma estratégia metodológica característica dessa linha de investigação. Numa espécie de Geografia Retrospectiva, o método consiste em desvelar paisagens pretéritas, entendendo-as como configurações territoriais de um conjunto de elementos naturais e antrópicos e, como tal, uma espécie de palimpsesto onde, mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações se superpõe. De perfil arqueológico-filológico transtemporal (Braudel, 1979; Reis, 2013; Holanda, 1945 e 1957), analisa lógicas antrópicas de enraizamento e mobilidade do ponto de vista das dinâmicas cotidianas, com foco na cultura material e nas práticas sociais em suas interfaces com aspectos geomorfológicos e fitofisionômicos. Entende a paisagem cultural na sua pluralidade, natural e antrópica, para além dos estereótipos, buscando privilegiar a dimensão empírica para rever e desconstruir narrativas históricas e historiográficas. Ancora-se em instrumentos da arqueologia e associa investigação *in loco* (sempre que possível) à decifração minuciosa da cartografia e da iconografia antiga, cotejando-as à contemporânea, em busca de vestígios materiais, paisagens toponímicas, racionalidades, lógicas e modos de operar de outros tempos, processos históricos de formação social e transformação do espaço, num trabalho que reconstitui e articula – quase sempre - passado e presente. A linha de pesquisa em Arqueologia da Paisagem envolve diversos pesquisadores geograficamente espalhados em todo o país e incorpora colegas do exterior. Os estudos têm como denominador comum a eleição de recortes espaciais e temporais mais alargados, em geral fugindo das circunscrições políticas nacionais, em busca de territorialidades sociopolíticas mais pertinentes às questões levantadas. Da escala macroterritorial à intraurbana, propõe desvelar paisagens pretéritas nas rugosidades do presente (cf. M. Santos, 1996), pondo luz em agentes sociais e suas agências. Como amálgama de camadas desiguais de tempos, a paisagem é aqui entendida como um precioso instrumento de investigação, permitindo rever as etapas do passado e alicerçar políticas públicas de preservação de paisagens culturais no presente.

A metodologia inclui o uso de *softwares* e recursos multimídia para representar processos sociais de territorialização no espaço em diversas escalas, da escala da paisagem aos espaços intraurbanos.

A proposta na presente Sessão Livre é explorar diversos estudos de casos e aquilatar possibilidades interpretativas inovadoras no aporte das tecnologias das Humanidades Digitais no estudo da História da Urbanização.

Como demonstrar a história do processo de transformação de cidades como São Paulo e Ribeirão Preto? Como demonstrar a rede de fábricas se alastrando por São Paulo? Como

demonstrar os construtores de São Paulo invisibilizados pela história? Como demonstrar fazendas de gado em rede?

Lançando mão das possibilidades analíticas das ferramentas da *digital culture* e *media studies*, aplicando-as ao estudo do território e da cidade, “por meio da superposição de layers narrativos de séries de documentos diversos”, em torno de cartografias regressivas, serão descortinados cenários sucessivos das formas de ocupação do território, destacando atores, monumentos e lugares a serem preservados.

Buscando uma análise arqueológica e filológica de paisagens culturais, territórios e cidades, por meio da metodologia da “Arqueologia da Paisagem”, buscar-se-á possibilidades analíticas de minuciosa reconstituição hipotética de cenários a partir de seus fragmentos, de seus vestígios e traços fósseis, entendendo a paisagem como uma sucessão de camadas desiguais de tempos passados consideradas como inércia ativa no presente. As aproximações com a Geo-História, com a Geografia Retrospectiva são evidentes. Baixando o olhar da grande escala macroterritorial à micro-escala do lote, numa espécie de micro-história em série, animaremos cenários, realizaremos exercícios estratigráficos referentes ao processo de “escrita” e “reescrita” de territórios e cidades, em processo de materialização e desmaterialização, buscando descortinar as motivações e as lógicas que presidiram o processo de formação e substituições e descartes, bem como buscando encontrar as rugosidades desses tempos no mosaico que se tornou a paisagem contemporânea, com foco em estratégias para orientar Políticas Públicas para a preservação do Patrimônio Cultural em diversas escalas.

A ideia, portanto, é aquilatar seus agentes produtores, lógicas de produção, dinâmicas, ritmos e temporalidades por meio de uma História da Urbanização animada, explorando recursos multimídia para aferir trabalho em andamento.

Sem fetichizar as geotecnologias - pois de nada adiantam sem uma boa questão - acreditamos tratar-se de ferramentas poderosas para dar a ver o que de outra forma não se vê (Bueno, 2019). A serialização e entrecruzamento sincrônico e diacrônico de fontes visuais e textuais por meio das geotecnologias, não só permitem representar novas questões, como formular novas indagações, descobrir novos temas de pesquisa, repensar territórios e cidades de outros pontos de vistas. Produto e vetor, as geotecnologias são assim uma alternativa incontornável no século XXI que vem revolucionando os estudos de História da Urbanização, introduzindo lhes variáveis como movimento, processo, gente, tempo e espaço em perspectiva dinâmica. Nesse novo cenário historiográfico, a dimensão do espaço - em seus processos de produção e apropriação social - ganha vida e o território converte-se em artefato privilegiado nas suas diversas escalas.

Os trabalhos apresentados nesta sessão livre se relacionam na abordagem temática e metodológica extrapolando esferas territoriais, estudando edificações e agentes do mercado construtivo nas cidades de São Paulo, no interior do estado e ainda no Nordeste do país. Nesse sentido, serão apresentados 5 estudos, a saber:

São Paulo em processo de metamorfose, valendo-se do método de entrecruzamento de fontes seriais variadas espacializadas no Mapa Digital da Cidade (2004-2006), com vistas a pôr luz no “bota-abaixo” que transformou a cidade num verdadeiro canteiro de obras no âmbito de um aquecido mercado imobiliário rentista motivador do investimento na transformação material da cidade, explorando mudanças na paisagem urbana de 1809 (data do primeiro imposto predial) a 1942 (Lei do Inquilinato). Com foco nos desenhos arquitetônicos da Série Obras

Particulares do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, entrecruzados a outras fontes – como iconografia, almanaques, jornais - a proposta consiste em realizar exercícios estratigráficos das ruas 15 de Novembro, Direita, São Bento e do Vale do Anhangabaú, explorando também o canteiro de obras de certas edificações. Esta proposta de pesquisa contará com o apoio do CESAD e da VídeoFAU, e valer-se-á das digitalizações realizadas em projetos anteriores, da Coleção de Negativos de Vidro do Escritório Técnico Ramos de Azevedo & Cia e Ramos de Azevedo Severo & Villares, pertencente ao Acervo da Biblioteca da FAUUSP, entrecruzada à Série Obras Particulares do Arquivo Municipal de São Paulo (www.projetosirca.com.br), e a filmes, iconografias e cartografias seriadas da cidade de São Paulo, mobilizando acervos como da Casa da Imagem, BMMA, BNRJ, IMS, Museu Paulista, Museu da Energia, entre outros.

Serão testados vários softwares como o *Quantum Gis*, o *After Effects* e o *Adobe Premiere Pro* associando o palimpsesto a um piano cujas teclas movimentam-se ao sabor dos pianistas em jogo. Coleções de imagens - como os 4.500 negativos de vidro que documentam os canteiros das obras encabeçadas pelo Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo e Villares -, animadas por meio do *Windows Story Remix*, darão colorido a determinados canteiros de obras pondo luz em determinadas edificações em seu processo de feitura, com vistas a analisar racionalidades, modernidades e arcaísmos, atores, técnicas e sistemas construtivos em meio a inúmeros outros aspectos até então invisíveis para a História Urbana e da Preservação do Patrimônio Cultural.

O segundo trabalho também aborda a cidade como palco de transformação se utilizando da metodologia SIG (Sistema de Informação Geográfica) para georreferenciar acervo de projetos na cidade de Ribeirão Preto (SP) com auxílio do software Q-GIS, objetivando verificar os eixos de crescimento da cidade e suas camadas de historicidade. O terceiro trabalho investiga os agentes construtores da paisagem urbana mostrando as disputas no campo profissional e analisando aspectos da formação dos campos da engenharia e da arquitetura na cidade de São Paulo. O quarto trabalho apresenta a metodologia de pesquisa com o apoio do software *DataViz*, em um estudo de caso nos sertões do Acaraú (CE) visando a possibilidade de cruzamento de informações complexas, e de novas maneiras de interpretação. O quinto trabalho também permeia a capital São Paulo, agora sob a ótica das edificações de uso fabril, e sua geolocalização no espaço e na paisagem, também se valendo da metodologia SIG dando luz à novas hipóteses da historiografia existente. Sendo assim, todos os trabalhos desta sessão livre buscam novas abordagens narrativas no estudo da cidade, contribuindo assim para historiografia urbana, conhecendo – e reconhecendo – suas edificações no espaço e tempo, e seus personagens.

REFERÊNCIAS

BRAUDEL, Fernand. *Civilisation Matérielle. Economie et Capitalisme, XVe-XVIIIe siècle*. Paris, Armand Collin, 1979, 3v.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. “**Dar a ver o que de outra forma não se vê**”: cartografias regressivas, novas narrativas urbanas, SIGs Históricos e outras mídias – o caso do Centro Histórico de São Paulo (1809-1942). Anais do III Congresso Ibero-americano de História Urbana, Cidade do México, 2019.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Monções**. 3 ed. ampliada, São Paulo, Brasiliense, 1990. (1a. ed. 1945).

HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Caminhos e Fronteiras**. 3 ed., São Paulo, Cia das Letras, 2001. (1a. ed. 1957).

MENESES, Ulpiano Bezerra de. **A paisagem como fato cultural**. In: YAZIGI, Eduardo (org.). São Paulo: Contexto, 2005.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **As Minas de Ouro e a Formação das Capitânicas do Sul**. São Paulo, Via das Artes, 2013.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço**. Técnica e tempo. Razão e emoção. 3a. ed. São Paulo: EDUSP, 2004 (1a. ed. 1996).

ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM E HUMANIDADES DIGITAIS: POR UMA HISTÓRIA URBANA MAIS ANIMADA EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Que São Paulo é um enorme palimpsesto, todos sabemos. Feliz metáfora cunhada pelo saudoso Benedito Lima de Toledo, a imagem das “três cidades em um século”, da taipa para o tijolo e para o concreto, é já domínio público. Mas como representar o processo de materialização e desmaterialização de uma cidade em permanente transformação, pensando-a como um canteiro de obras? Como representar dinâmicas sócio-espaciais com os novos recursos multimídia que as geotecnologias hoje permitem? Como desenvolver novos métodos visuais e digitais para estudar o artefato cidade em processo de transformação e movimento? Como encontrar novas maneiras de análise empírica para respaldar novas hipóteses sobre o artefato urbano em perspectiva histórica e assim problematizar narrativas consagradas e formular novas indagações? Como séries visuais digitalizadas e animadas por meio da combinação de tecnologias (animações, reconstituições 3D, vídeos e outras mídias tecnológicas físicas, digitais e eletrônicas) permitem representar novas narrativas sobre o processo social de produção e transformação das cidades em movimento?

Como criar narrativas visuais capazes de demonstrar lógicas, dinâmicas, ritmos e movimentos no skyline da maior cidade da América do Sul em processo de metamorfose? Como explicar o processo frenético de expansão urbana e verticalização da área central, envolvendo sobreposição, justaposição e/ou substituição de layers, com progressivo descarte de camadas de historicidade que colocam nosso patrimônio cultural permanentemente em risco?

Saga da maioria das cidades mundo afora, a ideia é explorar o caso de São Paulo de 1809 a 1942, valendo-se de recursos multimídias. O desafio é ensaiar espacializar o processo de verticalização, descartes e substituições na área central da cidade, com ênfase na colina histórica, entrecruzando mapas, fotografias, projetos arquitetônicos e outras fontes, por meio da criação de um filme animado. No âmbito dos Visual Studies, objetiva-se discutir metodologias de visualização e compreensão de velhos temas, permitindo alçar novos voos historiográficos. Acredita-se que as Humanidades Digitais sejam hoje um campo disciplinar promissor para os estudos urbanos, permitindo formular novas perguntas, rever hipóteses e sobretudo “dar a ver o que de outra forma não se vê”.

Com base na tese de livre-docência (Bueno, 2018), a proposta é animar o processo de urbanização de São Paulo, com ênfase nas transformações ocorridas na área central, em seu processo de verticalização e descartes. O objetivo é explorar e incorporar novas metodologias visuais no âmbito das Humanidades Digitais. Sob inspiração de uma nova história urbana construída por meio de “narrativas animadas”, “não verbais” (Eve Blau, in Kurgan, 2019), a ideia é ensaiar o uso de programas que permitam a associação de documentos textuais e visuais, de forma a desenvolver formas de apresentação do material pesquisado, explorando mídias diversas capazes de produzir novas leituras.

Essa linha de estudo da urbanização tem assim algumas peculiaridades ao fugir da perspectiva em vôo de pássaro mais habitual e aproximar a lente nas ações individuais, atentando para o processo social de transformação material da cidade, com foco no papel da arquitetura comum na composição da tessitura urbana e buscando aquilatar seus agentes produtores, lógicas de produção, dinâmicas, ritmos e temporalidades por meio de uma História Urbana Animada.

Sem fetichizar as geotecnologias - pois de nada adiantam sem uma boa questão - acreditamos tratar-se de ferramentas poderosas para dar a ver o que de outra forma não se vê (Bueno, 2019). A serialização e entrecruzamento sincrônico e diacrônico de fontes visuais e textuais por meio das geotecnologias, não só permitem representar novas questões, como formular novas indagações, descobrir novos temas de pesquisa, repensar as cidades de outros pontos de vistas. Produto e vetor, as geotecnologias são assim uma alternativa incontornável no século XXI que vem revolucionando os estudos de História da Urbanização, introduzindo lhas variáveis como movimento, processo, gente, tempo e espaço em perspectiva dinâmica. Nesse novo cenário historiográfico, a dimensão espaço - em seus processos de produção e apropriação social - ganha vida e a cidade converte-se em artefato privilegiado como permanente work in progress.

A transformação da cidade do ponto de vista do seu processo ainda permanece inexplorada pela historiografia. Com raras exceções, a imagem que temos é aquela cristalizada nos cartões postais com os resultados alcançados, sem que percebamos os ritmos, os percalços, os estímulos e os atores envolvidos – proprietários, construtores e usuários - na substituição de uma cidade de taipa de pilão por outra de tijolos e, não raro, por outra de concreto armado num curto período de décadas.

A proposta integra-se na linha de estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa “Arqueologia da Paisagem”, registrado no Diretório do CNPq, liderado por mim e Iris Kantor, ensaiando novos voos historiográficas em caráter experimental.

REFERÊNCIAS

BLAU, Eve. *Urban intermedia: city, archive, narrative*. Exposição Universidade de Harvard, 2018 (Youtube).

BLAU, Eve. *“Urban intermedia: city, archive, narrative”*. In: Kurgan, Laura et all. (eds.). *Ways of knowing cities*. NY: Columbia Books and Architecture and the city, 2019.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. *Arqueologia da paisagem urbana*. Lógicas, ritmos e atores na construção do centro histórico de São Paulo (1809-1942). *Revista do IEB-USP*, n. 64, 2016, p. 99- 130, 2016.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. *A cidade como negócio*. Mercado imobiliário rentista, projetos e processo de produção do Centro Velho de São Paulo do século XIX à Lei do Inquilinato (1809-1942). Tese (Livre- Docência em Arquitetura e Urbanismo), FAUUSP, 2018.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. *“Dar a ver o que de outra forma não se vê”*: cartografias regressivas, novas narrativas urbanas, SIGs Históricos e outras mídias – o caso do Centro Histórico de São Paulo (1809-1942). *Anais do III Congresso Ibero-americano de História Urbana, Cidade do México*, 2019.

GAUTHIEZ, Bernard; BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira; FONSECA, Fernanda Padovesi ; DE BIAGGI, Leca ; KANTOR, Iris ; KUVASNEY, Eliane ; OLIVA, Jaime Tadeu ; CHAREIRE, Olivier ; DUTENKEFER, Eduardo ; ROCHA, Letícia Falasqui Tachinardi ; ZOBOLI, Luciano. *Un conte de deux villes : une géohistoire comparée de São Paulo et Lyon, 500 000 habitants en 1920A*. *CONFINS (PARIS)*, p. 1, 2021. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/36448>

SIG HISTÓRICO RIBEIRÃO PRETO: ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM POR MEIO DO ACERVO DE OBRAS PARTICULARES DO ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO MUNICIPAL

Apresenta brevemente um compêndio dos resultados obtido em tese de doutorado, defendida em dezembro de 2020, que se baseou na pesquisa documental – principalmente do levantamento de acervo de Obras Particulares do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP) – e a pesquisa de pós-doutorado, iniciada em fevereiro de 2022, que se desdobra visando agora não apenas a análise dos projetos, e das edificações residenciais, mas também lançando um olhar sobre a cidade.

A referida tese mostrou, ao longo de toda a argumentação, de que maneira as características arquitetônicas estiveram vinculadas aos fatores econômicos, políticos e às questões sociais, comprovando a hipótese de que, no início do século XX, a arquitetura residencial urbana de Ribeirão Preto coexistiu de maneira compatível com o cenário arquitetônico das grandes capitais — em especial, São Paulo. Destacamos o aparecimento de novos programas edilícios, alterações nas implantações como o afastamento da casa das divisas do lote e inovações no repertório formal vinculadas ao bangalô, ao neocolonial, à linguagem eclética, e ao art déco em caráter de novidade decorrente do incremento no processo de industrialização e no uso de novos materiais construtivos. A tese nos permitiu revelar ainda na cidade de Ribeirão Preto uma arquitetura que se estende muito além do conhecido Quadrilátero Central, do Quarteirão Paulista ou das grandes edificações institucionais, detentores até os dias atuais de uma exclusividade na representação simbólica da passagem da cidade pelo final do século XIX e início do século XX. Com o estudo da habitação, através da documentação primária, evidenciamos que este período foi muito além de expressões cunhadas como “pequena Paris”, “Belle Époque caipira” e “época áurea”. A visitação por casas e bairros da cidade nos colocou diante de evidências que estão muito além dos rótulos e dos estilos arquitetônicos e que se impõem como testemunho dos personagens que fizeram a história material da cidade.

Sendo assim, o pós-doutorado, se configura agora como o desdobramento desta investigação com a proposta de analisar o processo de urbanização de Ribeirão Preto de outro ponto de vista, lote a lote, com foco nos ritmos, dinâmicas e vetores de expansão urbana, por meio do entrecruzamento de fontes primárias visuais e textuais, com vistas a rever e problematizar narrativas historiográficas através do georreferenciamento dos 4.565 processos sistematizados em pesquisa anterior – dentre os anos de 1910 e 1933 –, com o auxílio do programa Quantum Giz. Tem os seguintes objetivos: verificar os eixos de crescimento da cidade e suas camadas de historicidade; ensaiar estudos de casos em algumas ruas, a fim de compreender a lógica de produção da cidade por meio do estudo de alguns casos exemplares; questionar a atuação dos agentes construtores, buscando compreender a lógica dos materiais, técnicas e sistemas construtivos empregados, à luz da geografia social da cidade; conhecer os proprietários e capitalistas financiadores destas edificações, buscando desenhar um perfil do mercado imobiliário e da construção civil no período; e tratar a cidade como patrimônio cultural, inspirando políticas públicas que garantam a preservação das edificações históricas, através da manutenção, conservação e restauro destas, de maneira a extrapolar a esfera acadêmica e difundir o conhecimento para a sociedade civil.

Para tal, vale-se de metodologia em geotecnologias, sendo a principal referência metodológica e teórica a tese de livre docência da Prof. Beatriz Bueno (2018) – bem como de seus orientandos

nos últimos anos – e grupo de Bernard Gauthiez da Université Jean Moulin – Lyon III (2016), propondo uma Arqueologia da Paisagem de Ribeirão Preto por meio do entrecruzamento e espacialização de diversas fontes documentais.

Como resultado da investigação espera-se contribuir para a revisão de narrativas sobre historiografia de Ribeirão Preto, prevendo para tanto a elaboração de cartografias regressivas, exercícios estratigráficos e mapas temáticos, de forma a mostrar camadas históricas que se sobrepõem e justapõem ao longo dos anos com o crescimento da cidade, e compreender a lógica de produção da mesma, dando a ver a arquitetura, os agentes construtores, os proprietários e capitalistas financiadores destas edificações. A pesquisa tem ainda caráter propositivo, prevendo também a elaboração de manual para orientar políticas públicas de preservação dirigida para proprietários e inquilinos, na linha do trabalho realizado por Beatriz Bueno junto da SP Urbanismo sob a coordenação de Regina Monteiro (2021), extrapolando a esfera do ambiente acadêmico e alcançar a população de maneira ampla e democrática, através de políticas públicas que visam a conservação e restauração do patrimônio cultural urbano.

Após o levantamento e digitalização de diversos mapas históricos, principalmente no acervo do APHRP e no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), que foram georreferenciados no Q-GIZ, a pesquisa neste momento esbarra na dificuldade de localização dos endereços, uma vez que a cidade passou por uma mudança no emplantamento das edificações através da Lei n.29 de 25 de maio de 1948 promulgada pela Câmara Municipal. Localizamos documentação da Prefeitura Municipal com a numeração antiga e a nova - métrica, prevista nesta lei, no entanto, a documentação está incompleta. Este fato somado à descaracterização das edificações – e/ou demolição – tem sido nosso principal desafio no desenvolvimento da pesquisa neste momento.

Figura 1 – Mapa cadastral da cidade de Ribeirão Preto 1918 realizado pela Empresa de Força e Luz e lista de mudança de numeração no emplantamento após a Lei n.29 de 25 de maio de 1948, como parte da documentação que tem sido usada como ferramenta para a localização das edificações levantadas nos processos de construção do APHRP. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP).

REFERÊNCIAS

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. **A cidade como negócio**: mercado imobiliário rentista, projetos e processo de produção do Centro Velho de São Paulo do século XIX à Lei do Inquilinato (1809-1942).

2018. Tese (Livre Docência em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

GAUTHIEZ, Bernard. **Lyon, das Fontes Escritas ao SIG histórico – Método e Exemplos de Aplicação.** RIEB, n. 64, 2016.

GLERIA LIMA, Ana Carolina. **Casa e documentação:** a história contada através de um acervo de projetos. 2020. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

MONTEIRO, Regina et al. **Manual Centro Histórico:** manutenção, conservação, reforma e restauro. São Paulo: SPUrbanismo, 2021.

PAISAGENS EM DISPUTA: CONSTRUTORES DA ENGENHARIA E DA ARQUITETURA EM SÃO PAULO, 1893-1950

Entre o último quartel do século XIX e a década de 1940, a cidade de São Paulo foi sede de uma explosão demográfica e de uma urbanização vertiginosa. Modernidade, indústria, progresso, melhoramentos urbanos, dentre outras expressões, marcam o imaginário dos paulistanos desde então. Contudo, tanto o imaginário urbano contemporâneo quanto a historiografia da arquitetura e do urbanismo ainda deixam escapar as contradições e dilemas implacáveis de uma cidade e um país que até 1888 foram marcados pela sociabilidade da escravidão. Cidade de italianos? Mas e a população negra e liberta no pós-abolição? Mestres de obras italianos grosseiros e descuidados? Mas e a legislação modernizante da Diretoria de Obras de Victor da Silva Freire e Antonio da Silva Prado (Prefeito)? Estas são algumas das muitas questões ainda não enfrentadas pela historiografia.

Nesse sentido, este trabalho analisa aspectos da formação dos campos da engenharia e da arquitetura em São Paulo em função da legislação que paulatinamente construiu uma nova ordem para os ofícios ligados à construção civil. Principais agentes da produção do espaço urbano, na passagem do século XIX para o XX, os chamados construtores ‘licenciados’ ou “não-diplomados” não só continuaram atuando após a regulamentação da profissão em 1933 como tiveram importante participação na constituição do mercado de trabalho, no prestígio profissional e nos mecanismos de consagração de duas das mais importantes profissões da sociedade contemporânea, em suma, produziram e disputaram as paisagens da modernidade urbano-industrial da metrópole. Contudo, por conta de sua paulatina exclusão profissional e de seu apagamento historiográfico, ainda são interpretados como “menores” na história da arquitetura e do urbanismo. Não obstante, suas trajetórias e estratégias de adaptação aos novos tempos trazem à tona uma cidade produzida por centenas de sujeitos de múltiplas nacionalidades e práticas construtivas distintas. Portanto, não se trata apenas de narrar como e por que o movimento corporativista de engenheiros e arquitetos diplomados paulatinamente excluiu os profissionais sem diploma, mas perceber a historicidade dos conflitos que levaram ao domínio dos engenheiros e arquitetos diplomados em São Paulo. Processo que foi seguido de perto pelas principais cidades brasileiras e que se insere no quadro geral do domínio da engenharia – como técnica, ciência, prestígio e poder – em toda a paisagem da modernidade urbana e industrial do mundo ocidental.

REFERÊNCIAS

ARASAWA, Claudio Hiro. **Engenharia e Poder**: construtores da Nova Ordem em São Paulo. São Paulo: Alameda Editorial, 2008.

BIONDI, Luigi. **Imigração italiana e movimento operário em São Paulo**: um balanço historiográfico. In: CARNEIRO, M. L. T.; CROCI, F.; FRANZINA, E. (Org.). *História do Trabalho e Histórias da Imigração: Trabalhadores Italianos e Sindicatos no Brasil (Séculos XIX e XX)*. 1ed. São Paulo - SP: EDUSP; Fapesp, 2010, v. 1, p. 23-48.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. **Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares**: longevidade, pluralidade e modernidade (1886-1980). *Revista CPC*, [S.l.], n. 19, p. 194-204, jun. 2015.

CERASOLI, Josianne. **Modernização no Plural**: obras públicas, tensões sociais e cidadania em São Paulo na passagem do século XIX para o XX. Tese de doutorado, UNICAMP. Ano de obtenção: 2004.

DEBENEDETTI, Emma & SALMONI, Anita. **Arquitetura italiana em São Paulo**. Ed. Perspectiva: São Paulo, 1981.

FABRIS, Annateresa (org.). **Ecletismo na arquitetura brasileira**. Livraria Nobel: São Paulo, 1987.

FERREIRA, Abílio (org.); CERQUEIRA, C. G.; YOUNG, E.; JACINO, R.; CHIARETTI, M. **Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata**. São Paulo; Idea, 2018.

GENNARI, Luciana. **As casas em série do Brás e da Mooca**. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

HALL, Michael McDonald. **Entre a etnicidade e a classe em São Paulo**. In: Maria Luiza Tucci Carneiro; Federico Croci; Emilio Franzina. (Org.). *História do Trabalho e Histórias da Imigração*. São Paulo: Edusp, 2010, p. 49-63.

LANNA, Ana Lúcia Duarte. (Org.). **São Paulo, os estrangeiros e a construção das cidades**. São Paulo: Alameda, 2011. v. 1.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. **Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café**. 2 ed., São Paulo: Nobel, 1989.

PARETO JR., Lindener. **Joaquim Cavalheiro: um arquiteto-construtor no Brás e na Mooca**. São Paulo: Cultura Acadêmica-Unesp, 2015.

PARETO JR., Lindener. **Pândegos, rábulas, gamelas: os construtores não diplomados entre a engenharia e a arquitetura (1890-1960)**. 2016. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

PARETO JR., Lindener. **O cotidiano em construção: os práticos licenciados em São Paulo**. São Bernardo do Campo: Editora da Universidade Federal do ABC (EdUFABC), (2011) 2017.

PARETO JR., Lindener. **“Uma São Paulo Dos Kanz, 1860-1915”**. URBANA: Revista Eletrônica Do Centro Interdisciplinar De Estudos Sobre a Cidade 9 (3). Campinas, SP:610-58. 2018.

PARETO JR., Lindener. **Pândegos, rábulas, gamelas: conflitos da formação do campo da engenharia e da arquitetura em São Paulo, 1890-1960**. REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA, v. 11, p. 114-140, 2019.

PUPPI, Marcelo. **Por uma história não moderna da arquitetura brasileira: questões de historiografia**. Campinas: Pontes Editores, 1998.

SALVADORE, Waldir. **Italiano e nosso: Felisberto Ranzini e o “Estilo Florentino”**. São Paulo: Cultura Acadêmica-Unesp, 2015.

SCHNECK, Sheila. **Formação do bairro do Bexiga em São Paulo: loteadores, proprietários, construtores, tipologias edilícias e usuários**. Dissertação FAUUSP, 2010.

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica**. Brasília: UNB, 2003.

DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA E *DATAVIZ*: UM ESTUDO DE CASO DE CASAS DE FAZENDA OITOCENTISTAS NOS SERTÕES DO ACARAÚ (CE)

“A casa brasileira do século XIX foi o sobrado, o mucambo, a casa térrea, a casa assobradada, a casa de esquina [...], a casa com negócio, a casa nobre, a casa de sítio, a casa de chácara, a casa da roça, a casa de campo; a casa de pedra, a casa de taipa, a casa de tijolo, a casa de pau-a-pique e sapé; a casa de janela de rotula [...]” (ARAGÃO, 2011, p.261).

Em “Ensaio Sobre a Casa Brasileira do Século XIX” (2011), Solange de Aragão ressalta um fragmento de análise das mais diversas tipologias de morada no Brasil oitocentista. A casa pode, ainda, integrar uma propriedade de maior complexidade, a fazenda. Nesse sentido, este trabalho parte de uma pesquisa em andamento, em nível de mestrado⁴, que tem como objetivo principal documentar uma rede de fazendas de gado nos Sertões do Acaraú, região norte do Ceará. Apesar de mobilização de fazendas em profunda interdependência com uma rede urbana e eclesiástica macro territorial, limitar-nos-emos nesse momento à escala das casas-sede.

Após a realização da coleta de dados da pesquisa, na qual identificamos mais de sessenta exemplares arquitetônicos do século XIX, deparamo-nos com diversas possibilidades de categorização e uma inquietação: como representar todos estes dados graficamente?

O aumento da capacidade de processamento computacional de dados geográficos permite uma crescente possibilidade de cruzamento de informações complexas, possibilitando novas maneiras de interpretação. Todavia, a representação desses dados em mapas ou infográficos se torna complexa. Portanto, a capacidade de apresentar grandes bancos de dados de maneira concisa se faz um elemento fundamental para a inteligibilidade. A interface entre a computação e georreferenciamento se faz presente através de softwares livres como o *Qgis*.

O uso destes pode, apresentar-se de modo complementar, face a possibilidade de representação gráfica que linguagens de software como o *Python* permite. *Softwares* como *Rhinceros* e sua interface algorítmica visual, permitem uma simplificação desta gramática, permitindo a modelagem em ambiente 2D e 3D de bancos de dados de maneira plástica.

Propõe-se, assim, a utilização do conceito de visualização de dados, *data visualization* ou *DataViz*. Nada restrito à softwares como *Rhinceros* ou *Qgis*⁵, a utilização do conceito aqui citado, – atualmente em destaque nas mais diversas searas como economia e ciências da saúde –, já era utilizado por William Playfair, economista escocês, no ano de 1786, quando lançou o livro *Commercial and political atlas* (PADUA; DIAS; LIMA, 2015).

Retornando ao objeto de estudo em questão, organizou-se os procedimentos de análise da seguinte maneira:

⁴ Agradecemos a FAPESP pelo apoio concedido à pesquisa. Processo nº 2021/06049-8, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

⁵ A utilização de softwares da plataforma *Adobe* e *Microsoft Office*, por exemplo, é também frequentemente utilizada dentro do conceito de *DataViz*.

O 'indivíduo interpretador', diante das 'especializações dos dados', representações, apresentações e visualizações da 'informação', concentra seus esforços na interpretação dos fenômenos, entre os estágios de 'concatenação' (o sentir e perceber os 'dados'), de 'crítica' (o processar criticamente a 'informação') e do impulso para a promoção da 'ação' (o atuar sobre o mundo) (FARIA; OLIVEIRA; PALOS, 2015, p.453).

PASSO	DESCRIÇÃO
1	Mobilizar e organizar grupos e suas características de análise. Esta etapa pode ser realizada através de ferramentas gratuitas de lousa digital online (<i>Miro</i> ou <i>Jamboard</i> , por exemplo) ou manuscrita. Longe da hegemonia econômica do gado, as casas-sede de fazendas podem mobilizar diversas categorizações: economia, tipologia construtiva, artefatos encontrados, proprietários (figura 1);
2	Distribuição formal em categorias associadas ao dado georeferenciado
3	Por fim, organização plástica dos dados. Ou seja, processo de planejamento, tratamento e execução da forma representativa dos dados em conjunto em um mapa ou infográfico (figura 2).

Tabela 1 – Procedimentos propostos para elaboração de infográficos, baseado em Faria, Oliveira e Palos (2015). Fonte: autora (2022).

Figura 1 – Diagrama preliminar representando categorias de análise. Plataforma Miro. Fonte: autora (2022).

Figura 2 – Esquema algorítmico visual, com as categorizações propostas. Software Rhinoceros e componente (plugin) Grasshopper. Fonte: autora (2022).

Desse modo, é possível observar que, diferente de um banco de dados para **armazenamento**, elaborado através de programas de georreferenciamento, o conceito de *DataViz* consiste principalmente em formas de **representação** gráfica. Ambas, entretanto, utilizam-se não apenas de levantamentos arquitetônicos, como também do entrecruzamento, de fontes cartográficas, manuscritos, entre outros, frequentemente mobilizados na metodologia de Arqueologia da Paisagem (BUENO, 2021).

Como perspectivas futuras, busca-se ainda, acrescentar mais dados à estes infográficos, tornando-os mais ricos: dados sobre as famílias proprietárias destas fazendas, demonstrando como esta arquitetura se formou através de uma rede de relações econômicas e de poder.

Figura 3 – Visualização dos dados a partir da organização em esquema algorítmico visual no Software Rhinoceros a partir de base georreferenciada no software Google Earth Pro. Fonte: autora (2022).

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Solange de. **A Casa Brasileira do Século XIX**. In: **Ensaio Sobre a Casa Brasileira do Século XIX**. São Paulo: Blucher, 2011. Cap. 8, p. 261.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira; BARRETO, Alice Pereira; DIAS, Guilherme Silvério. **Cultura material e práticas sociais no Caminho do Viamão**: paisagens toponímicas, arqueologia do cotidiano das viagens, perfil e bagagem dos tropeiros (séculos XVIII e XIX). In: *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, [S. l.], v. 29, p. 1-87, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/171841>. Acesso em: 29 jun. 2022.

FARIA, José Neto.; OLIVEIRA, Mirtes Marins; PALOS, Karine Itao. **Arquitetura, Design e Visualização da Informação (Dados)**: as diferentes fases dos dados entre a percepção e o esclarecimento. In: XIX CONGRESSO DA SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL 2015, 19., 2015, Florianópolis. **Anais [...]**. [S.L.]: Blucher Proceedings, 2015. p. 451-458. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br/s3-sa-east-1.amazonaws.com/designproceedings/sigradi2015/90152.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2022.

PADUA, Marina; DIAS, Guilherme; LIMA, Thiago Lucas. **Dados, formas, cores e informação: um estudo sobre construção e análise na infografia 5 data, shapes, colors and information**. *Liinc em Revista*, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 287-309, 28 maio 2015. [Http://dx.doi.org/10.18617/liinc.v11i1.787](http://dx.doi.org/10.18617/liinc.v11i1.787).

AS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES FABRIS NA CIDADE DE SÃO PAULO: CARTOGRAFIAS REGRESSIVAS E PAISAGENS NO TEMPO

Com caráter prospectivo e propositivo, trata-se de uma abordagem geohistórica das indústrias da cidade de São Paulo com o SIG (Sistema de Informação Geográfica). Parte-se do princípio de que as representações espaciais realizadas através do software livre QGIS, desenhando no espaço-tempo as dinâmicas de urbanização da cidade, e, portanto, possibilitam não somente a construção de conhecimentos, dando nova luz às hipóteses da historiografia existente, mas também enriquecem a experiência sensível dessas paisagens no tempo.

A prospecção se dá, justamente, na consulta de uma série de fontes primárias textuais, visuais e cartográficas, como os almanaques disponíveis na Biblioteca Nacional entrecruzados à Série Obras Particulares do Arquivo Municipal de São Paulo (www.projetosirca.com.br), geograficamente posicionados graças aos mapas históricos e as plantas cadastrais, para a construção de mapas temáticos que caracterizam a natureza e a geografia da indústria em São Paulo, bem como a sua evolução, a fim de caracterizar sua geografia inicial e os deslocamentos ocorridos do perímetro central aos subúrbios. Tem-se, assim, a possibilidade de explorar os movimentos e dialéticas entre as persistências e os apagamentos, ilegíveis na paisagem urbana contemporânea – sobretudo ao alargar o olhar para além dos exemplos icônicos, como o das Indústrias Matarazzo. Bem como a oportunidade de explorar os mecanismos e agentes de transformação, como a legislação sanitária, que expulsou as fábricas do perímetro central da cidade e as matrizes energéticas que condicionaram o seu deslocamento. Em uma perspectiva de preservação material e imaterial integral que parte do documento histórico textual e iconográfico, dos projetos arquitetônicos, passando pelas reminiscências físicas dos edifícios até as paisagens por eles outrora caracterizadas.

Com base na pesquisa de iniciação científica FAPESP e BEPE “Cartografias Regressivas: As Primeiras Fábricas de São Paulo. 1870 – 1914” sob orientação da Prof. Dra. Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno na Universidade de São Paulo e coorientação do Prof. Dr. Bernard Gauthiez, e do Prof. Dr. Olivier Chareire, na *Université Jean Moulin, Lyon*, base para o mestrado em curso, que estende a periodização à 1970, quer-se dar luz à base metodológica de geoespacialização, aplicada aos estudos de cartografias regressivas, e aqui ao estudo das manifestações fabris na cidade de São Paulo, com seus desafios e suas potências.

Uma vez que a cidade e a paisagem urbana são um campo de forças, que de fato, exigem um olhar mais amplo que venha a mobilizar suas representações de maneira crítica – já que estas não são jamais um duplo da realidade, mas sim peças retóricas. Como, por exemplo, a Planta Geral da Cidade de São Paulo, com indicações diversas, organizada pela Comissão Geographica e Geologica, em escala 1: 20 000 de 1914, mapa central para a pesquisa, mas que retrata apenas 287 fábricas das 584 encontradas com o cruzamento entre as fontes primárias.

Adicionar camadas, até então inexistentes, aos mapas – como o registro das primeiras manifestações fabris na cidade de São Paulo, seu desenvolvimento, sua dimensão e seu movimento, que representam uma lacuna historiográfica – é advogar por sua representação e dar a ver seu verdadeiro papel.

De fato, o estudo de cartografias regressivas, que como o subtítulo traz, leva a uma arqueologia da paisagem, pois ao posicionar os dados no espaço-tempo, emergem também as dimensões sociais e de movimento, indicando um âmbito quadridimensional de formação e transformação da paisagem urbana, um processo cultural. Assim sendo, as futuras possíveis questões propositivas no âmbito patrimonial, por exemplo, poderão ser ancoradas em um horizonte que vai muito além da escala arquitetônica circunscrita.

O ponto chave é que temos um patrimônio arquitetônico em risco, mas não só ele, está em ameaça também o patrimônio urbano e documental. Somente com uma base física que vincule à dimensão espaço-tempo essas informações distribuídas em fontes textuais seriais diversas, como anúncios e almanaques, poder-se-á fundamentar um discurso mais completo e coerente sobre esse período e sobre as dinâmicas de transformação urbana de São Paulo.

REFERÊNCIAS

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. **Arqueologia da paisagem urbana: lógicas, ritmos e atores na construção do centro histórico de São Paulo (1809-1942)**. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, [S. l.], n. 64, p. 99-130, 2016.

GAUTHIEZ, Bernard; BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira; FONSECA, Fernanda Padovesi ; DE BIAGGI, Leca ; KANTOR, Iris ; KUVASNEY, Eliane ; OLIVA, Jaime Tadeu ; CHAREIRE, Olivier ; DUTENKEFER, Eduardo ; ROCHA, Letícia Falasqui Tachinardi ; ZOBOLI, Luciano . **Un conte de deux villes : une géohistoire comparée de São Paulo et Lyon, 500 000 habitants en 1920A. Tale of two cities: a compared geohistory of São Paulo and Lyon, 500,000 inhabitants in 1920. Um conto de duas cidades: geohistória comparada de São Paulo e Lyon, 500.000 habitantes em 1920**. CONFINS (PARIS), p. 1, 2021. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/36448>

LEPETIT, Bernard. **Por Uma Nova História Urbana**. São Paulo: EDUSP, 2016.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Notas sobre a evolução dos estudos de História da Urbanização e do Urbanismo**. Cadernos de Pesquisa do LAP, n. 29, 1999.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Notas sobre Urbanização Dispersa e Novas Formas de Tecido Urbano**. São Paulo: Via das Artes, 2006.

SAES, Alexandre Macchione. **A historiografia da industrialização brasileira**. Disponível em: http://www.seminariodehistoria.ufop.br/t/alexandre_macchione_saes.pdf

SAES, Alexandre Macchione. **Light vs. CBEE: Energia elétrica na formação da indústria brasileira, 1900-1920**. Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cSaes_Light.pdf

SAES, Alexandre Macchione. **Os sessenta anos de formação econômica do Brasil: pensamento, história e historiografia**. São Paulo: ABPHE, 2019. Disponível em: <<http://www.abphe.org.br/>>

SAES, Flávio Azevedo Marques de. **História econômica geral**. São Paulo: Saraiva, 2019.

SAES, Alexandre Macchione. **A controvérsia sobre a industrialização na Primeira República**. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141989000300003&script=sci_arttext

ECOLOGIA URBANA: IDEIAS PARA RESTAURAR, REVITALIZAR E REGENERAR CIDADES

URBAN ECOLOGY: IDEAS TO RESTORE, REVITALIZE AND REGENERATE CITIES

ECOLOGÍA URBANA: IDEAS PARA RESTAURAR, REVITALIZAR Y REGENERAR CIUDADES

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

MIYAMOTO, James

Doutor; PROURB-FAU-Universidade Federal do Rio de Janeiro
james@fau.ufrj.br

ALVIM, Angélica Tanus Benatti

Doutora; PPGAU-FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
angelica.alvim@mackenzie.br

**SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS SÃO O ESPELHO DA NOSSA IMPERFEIÇÃO. OU AS RAZÕES PARA
O UTILITARISMO EM POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL**

FARIAS, José Almir

Doutor; PPGAU+D e MAPP-Universidade Federal do Ceará
josealmirfarias@gmail.com

O PROJETO REGENERATIVO E A ABORDAGEM SISTÊMICA NAS CIDADES

KÓS, José Ripper

Doutor; PROURB-Universidade Federal do RJ; PósARQ-Universidade Federal de SC
jose.kos@ufsc.br

NUNES FERREIRA, Carlos Eduardo

Doutor; PROURB-FAU-Universidade Federal do Rio de Janeiro
carlos.ferreira@fau.ufrj.br

PERFIS DE METABOLISMO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

KUHN, Eugenia

Doutora; Departamento de Urbanismo-Universidade Federal do Rio Grande do Sul
eugeniaakuhn@gmail.com

COSTA, Dominique Monticelli

Graduanda; Faculdade de Comunicação-Universidade Federal do Rio Grande do Sul
dominiquemonticelli@outlook.com

**ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA EM ÁREAS
AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS: O CASO DE TOMÉ-AÇU NO PARÁ**

LIMA, José Júlio

PhD; PPGAU-Universidade Federal do Pará
jjlima@ufpa.br

RODRIGUES, Roberta

Doutora; FAU-Universidade Federal do Pará
robertamr@ufpa.br

**PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E AS DIMENSÕES DA
SUSTENTABILIDADE**

ALVIM, Angélica Benatti

Doutora; PPGAU-FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
angelica.alvim@mackenzie.br

RUBIO, Viviane Manzione

Doutora; PPGAU-FAU-Universidade Presbiteriana Mackenzie
viviane.rubio@mackenzie.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

O ano de 2022 marca os 50 anos da “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, realizada em Estocolmo, em 1972. Trata-se do primeiro evento em escala mundial dedicado à discussão sobre a degradação do meio ambiente pela ação humana. Este ano coincide também com os 50 anos do lançamento da publicação “Limites do Crescimento” escrita pelos pesquisadores ambientais Denis e Donella Meadows (et al., 1972), por iniciativa do Clube de Roma - uma ONG, de caráter pioneiro, dedicada a questões de natureza política, econômica e social relacionadas ao meio ambiente, formatada em 1968. Neste livro, discutiam-se as questões ambientais e simulavam-se os modelos interativos concernentes à evolução da vida contemporânea e futura, especificamente em cinco campos: população, produção agrícola, esgotamento de recursos não renováveis, produção industrial e geração de poluição. A conclusão do estudo é que uma vez mantido o ritmo da época, “os limites do crescimento do planeta serão atingidos em algum momento nos próximos 100 anos”. É importante ressaltar que 50 anos já se passaram desde esta constatação.

Para o Brasil, o ano 2022 é particularmente notável, pois simboliza 30 anos desde a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento”, conhecida como Rio-92, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Naquele evento, foram aprovados documentos de destaque como a Carta da Terra, a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, dentre outros. Feitos que motivaram sequencialmente a Rio+10, em Johannesburgo, em 2002; a Rio+20, no próprio Rio de Janeiro, em 2012; e a Rio+30, também na mesma cidade, prevista para este ano.

A questão ambiental tem se tornado cada vez mais complexa. Vive-se um cenário de forte e agressiva influência humana. Paul Crutzen e Eugene Stoermer, em 2000, fundamentados em justificativas relacionadas ao crescimento populacional, ao disseminado processo de urbanização, à geração desenfreada de resíduos e poluentes e à destruição de ecossistemas naturais, dentre muitos outros fatores, propuseram a expressão “Antropoceno” para este momento.

Em realidade, interferências antrópicas têm sido observadas ao longo da história. Existem relatos sobre desmatamentos florestais e poluição atmosférica desde a Grécia Antiga. Entretanto, pode-se afirmar que o início da industrialização, há cerca de 250 anos, deve ser visto como o fundamental despertar de métodos e processos inéditos de produção e organização que impactaram mais severamente o planeta. Desde então, o ser humano é responsável por revoluções tecnológicas baseadas em diferentes matrizes científicas de energia, equipamentos, produção, gestão e comunicação que ensejaram formas extraordinárias de modos de vida. Porém, se por um lado, os avanços técnicos transformaram positiva e definitivamente o mundo; por outro, trouxeram a reboque novas ordens e escalas de problemas sociais e ambientais.

Em meados do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, os impactos ambientais se exponencializaram. Combustíveis fósseis a baixo custo e um rápido aumento da renda pessoal ensejaram uma forte e abrupta demanda por energia e constatou-se um atípico aumento de lançamento de gases do efeito estufa nos países desenvolvidos. O período de intensa pujança produtiva e econômica, - mas também de forte descompromisso com os recursos naturais, concomitante ao desperdício material, - passou a ser conhecido como “Grande Aceleração”, termo cunhado por John McNeill e Peter Engelke (2014). Como reação, engendraram-se as

primeiras ações coletivas de ativismo ambiental de caráter mundial. Assim, nas décadas de 1960 e 1970, a insurgência contra o autoritarismo e a poluição desenfreada e desregulamentada foi sintomática de um contexto que propiciou o surgimento dos movimentos políticos “verdes” que tinham como orientação básica o pacifismo e o ambientalismo. Em 1987, o relatório Our Common Future introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável (BRUNDTLAND, 1987), embora ainda hoje seus efeitos práticos sejam relativamente limitados.

No mundo, a população urbana atualmente é da ordem de 56%. Estima-se, contudo, que este percentual subirá e, em menos de 30 anos, 70% das pessoas viverão em cidades. A se continuar este cenário de expansão demográfica urbana e a tendência de agravamento de certas condições, haja vista que “[a] expansão desenfreada das áreas urbanas tem implicações para o consumo de energia, emissão de gases com efeito de estufa, mudanças climáticas e degradação ambiental” (UN, 2020, p.xvi), as cidades tornar-se-ão ainda mais desequilibradas social e ambientalmente. Deve-se sublinhar que 1,6 bilhões de pessoas, 20% da população mundial, vivem em assentamentos precários.

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/2015, a população urbana é de aproximadamente 84% (IBGE, s/d). Existe uma acirrada escassez de infraestrutura de saneamento, habitação e transporte, no bojo de uma não menos grave miséria social, que se revela nos grupamentos precários e nas multidões de desamparados. Entende-se que o planejamento e a gestão das cidades deveria levar em conta o amplo “direito à cidade”, como forma democrática de acesso a bens e serviços. No entanto, os indicadores ambientais, sociais, econômicos e políticos são representativos das condições das cidades brasileiras.

Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia da COVID-19 (WHO, 2020). A crise sanitária trouxe consigo um inesperado aprendizado. A necessidade de isolamento físico resultou na paralisação de diversas atividades industriais, comerciais, de serviços e de transporte. A alteração da rotina teve como consequência a diminuição de lançamentos de resíduos, impurezas e contaminantes, em escala planetária. Subitamente, impactos ambientais atípicos, frequentemente positivos, começaram a ser identificados. A redução de emissões atmosféricas, em função das paralisações, resultou em níveis de poluentes mais baixos (ZAMBRANO-MONSERRATE et al., 2020; GKATZELIS et al., 2021; SOKHI et al., 2021; BRANDÃO et al., 2021). Houve a alvissareira constatação que, medidas de mitigação de impactos ambientais de longo prazo, uma vez implementadas, poderão beneficiar amplamente diferentes ecossistemas ou, no mínimo, não agravarão tendências negativas que se mostram temerárias no presente tempo. A pandemia também expôs grupos sociais mais vulneráveis e evidenciou as graves iniquidades socioeconômicas em diferentes recantos urbanos mundiais, inclusive no contexto brasileiro. Uma vez mais, foram nas cidades que afloraram os problemas, mas foi também onde emergiram as conquistas científicas, além do vislumbre de um panorama de desafios futuros.

Cada uma destas passagens, brevemente apresentadas, se constitui como variável de uma equação que integra outras tantas transversalidades de diferentes campos disciplinares. Pode-se considerar que as próprias cidades, partes fundamentais de um complexo sistêmico planetário, devem estar no centro das transformações e conquistas positivas. Processos criativos e inclusivos relacionados às questões: ambiental, educacional, habitacional, de mobilidade e de segurança, dentre outros temas, devem ser equacionados de forma a conferir dignidade e resiliência à vida urbana. É mandatária a necessidade de reversão dos atuais rumos

danosos aos entes bióticos e abióticos que compõem a vida na Terra. Urge refletir sobre uma “Nova Agenda Urbana” mais combativa, inclusiva e saudável.

O VII ENANPARQ 2022 propõe como bases de seu tema central as expressões: Refazer, Restaurar e Revisar, complementadas por Reinventar e Reexistir. Do ponto de vista histórico, em 1976, o lançamento do Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) pela Environmental Protection Agency (EPA), nos EUA, popularizou o mote referencial dos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Em 2013, os vocábulos 3 Rs, com foco na otimização de usos e redução de rejeitos, se ampliaram e passaram a ser conhecidos como 5 Rs: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Cada uma dessas expressões embasa e reafirma o conceito de sustentabilidade, e busca favorecer processos menos poluentes, ambientes mais saudáveis e sociedades mais inclusivas e justas.

Atualmente, vive-se a “Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas”, para os anos compreendidos entre 2021 a 2030. Trata-se de um marco referencial que objetiva “deter a degradação dos ecossistemas e restaurá-los para atingir objetivos globais”, em que conceitos como Restaurar, Revitalizar e Regenerar assumem protagonismo. Não por coincidência, 2030 é também o prazo final para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que instam o mundo, por exemplo, para a reversão da pobreza, para a proteção do meio ambiente e para a transformação das cidades e comunidades em ambientes mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

A Sessão Livre “**Ecologia Urbana: Ideias para Restaurar, Revitalizar e Regenerar Cidades**” se propõe a discutir diversos temas, com a participação de docentes e pesquisadores que atuam em programas de pós-graduação de seis respeitadas instituições de ensino: **Universidade Federal do Ceará (UFC)**, **Universidade Federal do Pará (UFPA)**, **Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)**, **Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)**, **Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)** e **Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)**. O Eixo temático de interesse predominante é: “**Projeto, tecnologia, infraestrutura e questões socioambientais**” de forma a apresentar trabalhos e a provocar debates relacionados à “produção da cidade, da paisagem urbana e do território para a implementação de uma “nova agenda urbana”.

O professor José Almir Farias (UFC) apresenta o trabalho “Serviços ecossistêmicos são o espelho da nossa imperfeição. Ou as razões para o utilitarismo em política urbana e ambiental”, em que questiona a concepção, estrutura e dinâmica dos serviços ecossistêmicos em relação às suas próprias raízes de ordem econômica, ética e ideológica. No contexto da ética ambiental da ecologia, o pesquisador destaca que o debate se faz necessário, principalmente, porque a qualidade das políticas públicas depende de sua legibilidade democrática e da capacidade dos atores para implementar instrumentos normativos positivos relacionados ao planejamento ambiental urbano.

Os professores **José Kós (UFSC/UFRJ)** e **Carlos Eduardo Nunes Ferreira (UFRJ)** contribuem com o trabalho “**O projeto regenerativo e a abordagem sistêmica nas cidades**”. Nele, destacam a importância do enfoque sistêmico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), como um dos principais parâmetros internacionais relacionados à resiliência e à sustentabilidade. São apresentadas três pesquisas desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Ecologia Urbana (LEUr) do PósARQ-UFSC que partem do contexto do projeto regenerativo e da visão sistêmica do espaço urbano, em diversas escalas.

A professora **Eugenia Aumond Kuhn** (UFRGS) e **Dominique Monticelli da Costa** (UFRGS), com o trabalho “**Perfis de metabolismo dos municípios brasileiros**”, trazem a discussão do conceito de Metabolismo Urbano (MU). Buscam assim identificar tipologias de municípios com base em seus perfis de consumo de recursos e emissão de resíduos (ou perfis metabólicos) no contexto das cidades latino-americanas.

Os professores José Júlio Lima (UFPA) e Roberta Rodrigues (UFPA), com o trabalho “Estratégias para o enfrentamento da irregularidade fundiária em áreas ambientalmente sensíveis: o caso de Tomé-Açu no Pará”, desenvolvem em Tomé-Açu/PA estratégias para propor instrumentos e modelo de gestão para ordenamento territorial, estruturante e adequado. Objetivam orientar a ocupação de seu território e responder ao problema da irregularidade fundiária urbana em áreas urbanas ambientalmente sensíveis.

O último trabalho “Projetos de urbanização de assentamentos precários e as dimensões da sustentabilidade”, de autoria das professoras Angélica Benatti Alvim (UPM) e Viviane Manzione Rúbio (UPM), apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida entre 2018 e 2021 (ALVIM, 2022). O principal propósito do trabalho é contribuir para a compreensão das interfaces entre urbanização e meio ambiente, especialmente em relação as metodologias de análise das intervenções em assentamentos precários em algumas cidades brasileiras.

Por fim, repensar as ações humanas diante do planeta implica em discutir previamente as causas e as consequências das ameaças aos ecossistemas. As pressões ambientais e sociais são recorrentes e graves. É a constatação da urgência por providências originais, com viés fortemente recuperador, com particularidade ao seu meio mais óbvio, o urbano. A sociedade civil, os profissionais, o corpo social que compõe a academia, dentre outros segmentos, devem estar atentos aos contextos pretéritos, presentes e futuros. O universo científico pode indicar caminhos importantes para as diferentes vertentes que compõem o conceito de ecologia urbana. Espera-se que este debate possa contribuir para o reconhecimento da premência das questões ambientais como fundamentais a área de arquitetura e urbanismo.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Rayssa; FOROUTAN, Hosein. Air Quality in Southeast Brazil during COVID-19 Lockdown: A Combined Satellite and Ground-Based Data Analysis. **Atmosphere**, 12, 583, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/atmos12050583> .

BRUNDTLAND, G. **Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future**. United Nations General Assembly document A/42/427, 1987. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> . Acesso em: 23 abr. 2022.

GKATZELIS, Giorgios. et al. 2021. The global impacts of COVID-19 lockdowns on urban air pollution: A critical review and recommendations. **Elementa Science of the Anthropocene**, vol. 9, no. 1, p.1-46. DOI: <https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00176>.

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **População urbana e rural**. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html> , s/d. Acesso em: 03 jun. 2022.

MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jørgen; BEHRENS III, William W. **The limits to growth**. Washington: Potomac Associates Books – New York: Universe Books, 1972.

McNEILL, John Robert; ENGELKE, Peter. **The Great Acceleration. An environmental history of the Anthropocene since 1945**. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.

SOKHI, Ranjeet et al. A global observational analysis to understand changes in air quality during exceptionally low anthropogenic emission conditions. **Environment International**, 157, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021004438?via%3Dihub> . Acesso em: 19 ago. 2021.

UN-Habitat. United Nations Human Settlements Programme. **Nova Agenda Urbana - Habitat III**, 2016. Disponível em: <https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf> . Acesso em: 21 mai. 2022.

UN-Habitat. United Nations Human Settlements Programme. **World Cities Report 2020**, 2020. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf . Acesso em 07 mai. 2022.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020**, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> . Acesso em: 20 abr. 2022.

ZAMBRANO-MONSERRATE, Manuel A.; RUANO, María Alejandra; SANCHEZ-ALCALDE, Luis. Indirect effects of COVID-19 on the environment. **Science of The Total Environment**, vol. 728, 2020, p. 138813. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32334159/> . Acesso em: 15 mai. 2022.

Serviços ecossistêmicos são o espelho da nossa imperfeição. Ou as razões para o utilitarismo em política urbana e ambiental

CONTEXTUALIZANDO O TEMA

Este trabalho traz algumas considerações sobre a concepção, estrutura e dinâmica dos **serviços ecossistêmicos**, em especial sobre suas raízes de ordem econômica, ética e ideológica. Isso porque restam muitas críticas sobre a eficácia dos dispositivos ambientais inseridos em política urbana e, em especial, sobre os resultados alcançados em termos de sustentabilidade e justiça ambiental (ACSERALD, 2010). O debate se faz necessário porque a qualidade das políticas públicas depende de sua legibilidade democrática e da capacidade dos atores para implementá-las. Uma revisão crítica foi utilizada como procedimento metodológico.

Consolida-se entre nós a ideia de que os serviços ecossistêmicos teriam um papel importante na melhoria da qualidade ambiental de cidades, como suporte à gestão sustentável e à promoção de saúde e expectativa de vida. De fato, este conceito vem ganhando fortuna na literatura especializada (MUÑUZ e FREITAS, 2017) e, em sua tradução mais genérica, agora faz parte da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais⁶. Pode-se, então, considerar como muito plausível a sua regulamentação como instrumento *ad valorem* nos projetos de gestão ambiental urbana integrada ao planejamento territorial.

A noção de serviços ecossistêmicos se filia à corrente da economia ecológica (ou economia verde), campo que considera a natureza em termos físicos, sociais e monetários (ALIER, 2012). A origem desse entendimento se deve ao acirramento da preocupação ambiental em torno da espoliação dos recursos naturais e da poluição industrial, que obrigou a economia neoclássica a desenvolver modelos e instrumentos para valorar os ecossistemas através de um sistema de indicadores e preços indexados às externalidades ambientais. Seus principais marcos argumentativos são a “responsabilidade social e ambiental” (RSA), a “ecoeficiência” e a “modernização ecológica” (ALCANTARA e LEITE, 2018).

O enfoque da RSA surge nos meios empresariais, sendo progressivamente incorporado como forma de evitar maiores regulamentações pelo Estado e prevenir o desgaste de imagem junto aos consumidores. A ecoeficiência, por sua vez, defende a bandeira da melhoria contínua no ciclo de vida dos produtos e processos de produção. Ela se expressa por uma modernização ecológica e tecnológica centrada nas medidas de otimização energética e das matérias-primas. Decorre desses princípios, a orientação de remunerar a quem preserva o meio ambiente, direta ou indiretamente, por meio dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), isto é, transferências financeiras de beneficiários de serviços ambientais para os que fornecem esses serviços por meio de práticas que conservam a natureza.

Embora já robusto, esse arcabouço conceitual e legal ainda não ganhou projeção prática e efetiva em política urbana. Em pesquisa recente, Micherino (2020) buscou entender como a abordagem de serviços ecossistêmicos é incorporada ao planejamento urbano brasileiro. A

⁶ Lei Ordinária nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais;

análise⁷⁷ mostrou que termos relacionados a serviços ecossistêmicos estão presentes em aproximadamente 95% dos planos diretores, sendo “função ambiental” a expressão mais frequente. Chama a atenção, entretanto, que a pesquisa não relata a ocorrência de mecanismos de regulamentação, como a adoção de parâmetros, indicadores e valores (monetários ou não), ou mesmo a definição de zonas específicas de incidência do instrumento.

À GUIA DE RESULTADOS (OU QUESTÕES POSTAS À MESA)

Considerando esta rápida elucidação e os limites impostos a um resumo expandido, registram-se aqui alguns questionamentos sobre a adoção dos serviços ecossistêmicos como instrumento de política urbana e ambiental.

O plano diretor serve como dispositivo de aprendizagem e sensibilização sobre a problemática ambiental? Os serviços ecossistêmicos contribuiriam para essa missão?

Todo plano diretor gera normas mais ou menos restritivas, mais ou menos bem aceitas. O planejamento urbano é necessariamente um redutor do *laisser-faire*, porque ele estabelece proibições ou obrigações específicas por seus efeitos diretos ou indiretos. Mas a experiência revela que em termos ambientais, o conjunto das intenções de um plano diretor pode, a longo prazo, reforçar fenômenos que ajudou a provocar ou, ao contrário, enfraquecê-los, contorná-los ou mesmo contradizê-los. Em ambas as hipóteses, não há inocência. Em vista disso, fica em aberto a discussão sobre qual seja o sentido dado aos serviços ecossistêmicos: se for aplicado como instrumento de compensação monetária poderá sacramentar o direito de poluir ou degradar; se justificado como uma peça de sensibilização ambiental do indivíduo como agente transformador poderá cair em descrédito devido à manipulação ideológica (MÉSZÁROS, 2004). Como afirma Alier (2018, p.55), estão em jogo diferentes processos de tomada de decisões, num contexto de conflitos distributivos, valores incomensuráveis e incertezas sem solução.

A adoção de sistemas de valoração e de métrica contribuiria para superar o problema das inconsistências entre as escalas espaciais de planejamento ambiental e de estruturação do solo urbano?

A diversificação e flexibilização do multizoneamento normativo do solo urbano ainda encontra sérias dificuldades técnicas e metodológicas para a inserção e manejo de bacias e sub-bacias hidrográficas como unidade espacial de planejamento. Neste aspecto, pode-se aventar a dificuldade de preservação mesmo de um recorte de área ambiental no interior da cidade, porque as zonas especiais de interesse ambiental, via de regra, resguardam aquilo que sobra no tecido urbano como “preservável”. Protegem-se fragmentos e não sistemas ou unidades ambientais complexas. Assim, as disputas entre sistemas de valoração para resguardar esses fragmentos, não apenas não resolveriam o problema, como recobririam com um manto de invisibilidade tanto o trabalho não remunerado como os danos socioambientais não compensados (ALIER, 2018). Cabe notar que as técnicas de mensuração de indicadores dos bens e serviços ambientais ainda carecem de consistência metodológica (GAUDERETO et al, 2018), embora sejam úteis para estimular o debate sobre como “levar em conta a natureza”.

⁷⁷ Foram analisados os planos diretores de 25 capitais de estados brasileiros, mais o Distrito Federal, a partir de uma análise de conteúdo.

A aplicação de ética utilitarista nas justificativas sociais para intervenção na natureza encoraja as normas jurídicas a produzirem exceções “verdadeiras”, sustentadas por valores morais ligados à sobrevivência humana?

Desde 2001, os instrumentos do Estatuto da Cidade inseridos nos planos diretores tiveram resultados discrepantes: melhor vingaram aqueles destinados ao setor privado e menos sucesso aqueles atribuídos à proteção dos mais pobres. Com esse passivo, é de se acreditar que uma política dos serviços ambientais em planos diretores considere a forma social menos por seu conteúdo de desigualdade socioeconômica e mais pelos resultados materiais da degradação ou poluição. Embora passe despercebida nos documentos legais, a prática utilitarista na gestão pública das cidades é visível a partir dos projetos de infraestrutura que, em nome do desenvolvimento coletivo, desconsidera ou relativiza o valor do ambiente natural (DIEGUES, 2008). A justificativa de ordem política e ideológica é o favorecimento da comunidade em nome da construção imaginária da felicidade comum. Birnbacher (1998) esclarece a incompatibilidade ética de método. A ética ambiental da ecologia profunda (ODUM, 1998; LOVATTO et al, 2011) se caracterizaria pela passagem do pensamento antropocêntrico para o ecocêntrico, que atribui a todos os seres vivos e à biosfera um "valor intrínseco" e na condição de titulares de direitos. O utilitarismo, por sua vez, tenderia a racionalizar o julgamento ético submetendo a análise de princípios e casos particulares a um cálculo de resultados o mais objetivo e controlável possível, em vez de subordiná-lo a intuições morais individuais.

REFERÊNCIAS

- ALCANTARA, Gisele O.; LEITE, Janete L. A Mercantilização da Proteção Ambiental: a Responsabilidade Socioambiental e a Sustentabilidade em questão. In **O Social em Questão** - Ano XXI - nº 40, p103-134, jan-abr/2018.
- ACSERALD, H. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça ambiental. In **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 24, n. 68, 2010.
- ALLER, Joan Martínez. **O ecologismo dos pobres**. Conflitos ambientais e linguagens de valoração. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2018.
- BIRNBACHER, Dieter. Éthique utilitariste et éthique environnementale: une mésalliance? In: **Revue Philosophique de Louvain**. Quatrième série, tome 96, nº3, 1998. pp. 427-448. Disponível em https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1998_num_96_3_7099. Acesso 10/05/2022.
- DIEGUES, Antônio Carlos. **O mito moderno da natureza intocada**. 6ª ed. São Paulo; HUCITEC, 2008.
- GAUDERETO, G.L; GALLARDO, A.L.C.F; FERREIRA, M.L.; NASCIMENTO, A.P.B; E MANTOVANI, W. Avaliação de serviços ecossistêmicos na gestão de áreas verdes urbanas: promovendo cidades saudáveis e sustentáveis. In **Ambiente & Sociedade**, São Paulo. Vol. 21, 2018. Disponível em <https://www.scielo.br/j/asoc/a/6sLQhL5xGvJr87QKKHH5TVp/?format=pdf&lang=pt>. Acesso 25/06/2022.
- LOVATTO, Patrícia Braga et al. Ecologia profunda: o despertar para uma educação ambiental complexa. In **REDES**, Santa Cruz do Sul, v. 16, n. 3, p. 122-137, set/dez 2011.
- MÉSZÁROS, István. **O poder da ideologia**. São Paulo: Boitempo, 2004.
- MICHERINO, Carolina M.R. **Serviços ecossistêmicos no planejamento urbano uma análise de planos diretores brasileiros**. Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Latino Americano de Ciências da Vida e Natureza, UNILA, Foz do Iguaçu, 2020.

MUÑUZ, Angelica M.M. e FREITAS, Simone R. Importância dos serviços ecossistêmicos nas cidades: revisão das publicações de 2003 a 2015. In **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade** -GeASVol. 6, N. 2. Mai-Ago, 2017.

ODUM, E. P. **Ecologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.

O PROJETO REGENERATIVO E A ABORDAGEM SISTÊMICA NAS CIDADES

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) têm sido um dos principais parâmetros internacionais relacionados à resiliência das sociedades. O caráter ambicioso e interconectado é o ponto de partida para a conceituação dos 17 ODS pela ONU. (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2022) Entretanto, a separação em 17 ODS vem sendo comumente interpretada como uma fragmentação e esses são geralmente avaliados de forma isolada. Até mesmo agências de fomento à pesquisa no Brasil, costumam solicitar que sejam selecionados os ODS aplicáveis aos projetos de pesquisa candidatos a financiamento, como se eles pudessem ser considerados independentes dos demais. Recentemente, a Prefeitura de Florianópolis justificou uma revisão do seu Plano Diretor com o argumento de que o anterior não teria incorporado os ODS na sua formulação. O documento de justificativa, que se enquadra em um padrão reproduzido por todo o país, limita a abordagem de um novo plano a apenas cinco (ODS 3- Saúde e Bem-estar; ODS 8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 10- Redução das Desigualdades; ODS 11- Cidades e comunidades sustentáveis) dos dezessete ODS. Além disso, ao desconsiderar a interconexão entre as poucas metas e ignorar as demais sugeridas pelas Nações Unidas, relevantes oportunidades estão sendo desperdiçadas e iniciativas irreversíveis poderão criar um impacto futuro muito prejudicial para os moradores do município. Alguns dos principais pensadores sobre o papel das cidades no futuro do planeta destacam que:

As cidades geralmente oferecem um bom ponto de partida para a implementação da maioria dos ODS, pois a escala local é onde a desigualdade e a disfuncionalidade, que muitas vezes são ocultadas em agregações de dados nacionais, se tornam aparentes. Além disso, o alcance e a complexidade das interdependências entre os vários ODS, incluindo sinergias e trade-offs, são maiores nas cidades.

Essa complexidade cria desafios consideráveis – mas também oportunidades significativas – para os pesquisadores do meio urbano, os gestores do espaço urbano e todos os envolvidos na produção desses espaços. Ações políticas e institucionais em escala municipal têm potencial único para catalisar mudanças nacionais e globais (BAI et al., 2016, p.70).

A fundamentação de um Plano Diretor deve incorporar uma visão sistêmica do município, buscando associar os diversos aspectos da sua sustentabilidade através de iniciativas que promovam sinergia e benefícios mútuos entre os diferentes setores da gestão do município. Essa visão sistêmica fundamenta o conceito por trás dos ODS e do projeto regenerativo, que surge como uma alternativa ao discurso da sustentabilidade à medida que este é frequentemente apropriado e desvirtuado pelos diferentes agentes da sociedade.

As pesquisas do Laboratório de Ecologia Urbana partem dessa visão sistêmica do espaço urbano em diversas escalas. Trazemos três projetos de pesquisa para este debate, desenvolvidos a partir de um planejamento com uma aproximação regenerativa e vão da escala do campus universitário, passando pelo âmbito dos municípios até a escala estadual. Esses projetos compartilham propostas de regeneração ambiental com benefícios mútuos para a prosperidade da comunidade. O discurso da sustentabilidade está frequentemente associado a renunciar a algum benefício em prol da redução do impacto ambiental. A crescente urbanização e o modo de vida dos moradores das cidades são as principais causas da supressão da biodiversidade, da

contaminação dos ecossistemas através de diferentes tipos de poluição e de significativos impactos nas mudanças climáticas. Não podemos prosseguir com o argumento de neutralizar nossos impactos em um meio ambiente já degradado. Nesta direção, uma das principais contribuições do projeto regenerativo é reverter esse discurso para a promoção de impactos positivos e compartilhados entre a regeneração ambiental e as atividades humanas.

O campus central da Universidade Federal de Santa Catarina é o objeto do primeiro estudo para questionar como cultivar benefícios para as dinâmicas humanas no campus, principalmente relacionada aos padrões de circulação de pedestres, em sinergia com a regeneração dos córregos da universidade. É fundamental responder a essa pergunta de forma ampla e sistêmica, avaliando a interdependência diversificada de ações e decisões que impactam os ecossistemas de campus e da bacia hidrográfica. A metodologia de pesquisa combina métodos quantitativos para verificar o impacto de análises qualitativas que consideram o campus como um sistema interligado de fatores ambientais, acadêmicos, sociais, políticos, simbólicos e culturais. A conexão de diferentes bancos de dados digitais, especialmente através dos registros de autenticação na rede Wi-Fi no campus, tem oferecido diversos resultados para auxiliar um processo de planejamento regenerativo e negociação com os diversos agentes envolvidos ou com algum tipo de associação com o planejamento do campus.

O segundo projeto surge de uma parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC). Seu principal objetivo é organizar uma rede multidisciplinar de pesquisadores através de uma plataforma que fomente a resiliência das cidades catarinenses e, no futuro, brasileiras, a partir da fundamentação de uma abordagem sistêmica e transdisciplinar de regeneração ambiental associada à garantia da qualidade de vida e à redução das desigualdades. Essa rede ampla de pesquisadores ligados a universidades, entidades técnicas e agentes públicos, deve fomentar a produção, organização, sistematização e monitoramento de dados relativos às dinâmicas urbanas – socioeconômicas e ambientais – nos municípios. Os estudos iniciais para a Plataforma elencaram 14 eixos temáticos para apoiar soluções integradas para projetos e propostas para o espaço urbano. Os 14 eixos temáticos preliminares são: água; comunidade; consumo e descarte; economia; ecossistemas; educação; energia; equidade; governança; mobilidade; moradia; saúde e bem-estar; uso do solo natural; e vulnerabilidade ambiental. Através da conexão com outras redes, observatórios e plataformas, trabalhos científicos, técnicos e outros elaborados pela sociedade civil, são sistematizados na interseção entre os abrangentes eixos temáticos, e que demonstrem o potencial de contribuições que associam impactos positivos em diversas dessas áreas simultaneamente.

O terceiro projeto está na etapa de planejamento e busca identificar formas de promoção de colaborações entre as diferentes pastas do governo do Estado de Santa Catarina através da elevação de indicadores de desempenho que impactam e contribuem paralelamente para várias pastas do governo do Estado.

REFERÊNCIAS

BAI, Xuemei et al. Defining and Advancing a Systems Approach for Sustainable Cities. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, 23, p. 69–78, dez/2016. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.11.010>.

NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. **Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**, 2022. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso: 5 jul. de 2022. —

PERFIS DE METABOLISMO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Metabolismo urbano (MU) pode ser definido como “a soma total dos processos técnicos e socioeconômicos que ocorrem nas cidades, resultando em crescimento, produção de energia e eliminação de resíduos” (KENNEDY; CUDDIHY; ENGEL YAN, 2007). O campo de estudos de MU corresponde a uma das áreas de investigação da Ecologia Urbana e adota, como vertente metodológica predominante, a Análise de Fluxos de Materiais (AFM⁸), a qual busca quantificar e estabelecer a origem e destino dos fluxos de materiais⁹, usualmente em unidades de massa, que entram ou saem de uma sociedade. Apesar da profusão de pesquisas recentes, a maior parte das iniciativas é desenvolvida no contexto europeu. No contexto das cidades latino-americanas, entretanto, as pesquisas acerca dos fluxos de materiais urbanos ou municipais são particularmente escassos (PNUMA, 2021).

A presente pesquisa busca colaborar para a superação dessa lacuna e dar continuidade aos trabalhos anteriores da autora principal. O **objetivo** do trabalho é identificar tipologias de municípios com base em seus perfis de consumo de recursos e emissão de resíduos (ou perfis metabólicos). Esse entendimento poderá colaborar com a agenda ambiental urbana, informando, especificamente, políticas direcionadas à eficiência de recursos e à economia circular de diferentes perfis de cidades.

O **método de pesquisa** envolveu as seguintes etapas de trabalho: a) Revisão de literatura, buscando identificar referências categorização do perfil das cidades brasileiras. Pesquisou-se, em plataformas científicas online (Scopus, Elsevier e Google Acadêmico), publicações na temática do metabolismo urbano e que fizessem referência à perfis ou tipologias de cidades. b) Levantamento de dados para uma amostra composta pelos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Foram utilizados, apenas, dados públicos disponíveis; c) Desenvolvimento preliminar de procedimentos para classificação dos municípios segundo seu perfil metabólico. A classificação contou com o apoio de métodos estatísticos e de inteligência geográfica; d) Aprofundamento do levantamento de dados e da análise dos fluxos de materiais de cada perfil de cidade; e) Aprimoramento dos procedimentos para classificação dos municípios segundo seu perfil metabólico. Essa última etapa da pesquisa sofreu várias rodadas de revisão e aprimoramento.

Como **resultado da etapa a**, foram identificadas nove publicações, em sua maioria artigos, que, de alguma forma, citavam perfis de metabolismo urbano. Dessas, apenas três (dois artigos e uma tese) apresentaram algum desenvolvimento propositivo. Do método desenvolvido por Saldivar-Sali (2010) utilizou-se como referência a classificação dos municípios por níveis de consumo e a forma de representação gráfica. Porém os procedimentos de classificação e os fluxos de materiais considerados não se aplicavam ao contexto da presente pesquisa. O trabalho de Currie et al (2015) contribuiu com o método de *clustering* adotado na pesquisa. E, embora o estudo de Rosado et al (2016) não tenha adotado critérios quantitativos para determinar perfis de cidades, os conceitos introduzidos pelo artigo contribuíram para enriquecer a análise crítica dos resultados obtidos na presente pesquisa.

⁸A AFM abrange um conjunto de métodos, adaptados ao contexto do objeto de investigação (CONACOUNT, 2006; DANIELS; MOORE, 2001).

⁹ Materiais, segundo a AFM, correspondem a recursos e resíduos nas formas sólida, líquida e gasosa.

Como **resultado das etapas de levantamentos de dados**, identificou-se a carência de fontes públicas para a obtenção da totalidade dos fluxos de entrada. Os fluxos de resíduos, nas saídas, foram aqueles para os quais se encontraram dados mais completos, discriminados por tipo. Devido à disponibilidade de dados, dedicou-se particular atenção à compreensão dos perfis de municípios no que se refere à geração de resíduos.

Quanto aos **resultados da classificação dos municípios segundo seu perfil metabólico**, foi possível identificar 16 tipologias relacionadas aos fluxos de saída (resíduos gerados) e 9 tipologias vinculadas aos fluxos de entrada (recursos). No que se refere aos fluxos de saída, a grande maioria dos municípios - 362 - se concentrou na primeira tipologia, com níveis baixos de geração (identificados como nível 1) para todos os tipos de resíduos. A segunda categoria, com nível médio (identificados como nível 2) para resíduos da agricultura especificamente, englobou mais 66 municípios. Os municípios restantes se agruparam em conjuntos menores. Os municípios de Lavras do Sul, Bagé, Porto Alegre e Uruguaiana consistiram em casos excepcionais, sem similaridade com outros municípios. Também foram realizadas análises a partir da distribuição geográfica dos municípios, buscando identificar padrões espaciais relacionados aos níveis de geração de resíduos.

Considera-se que a pesquisa fornece uma proposta inicial para a identificação do perfil de metabolismo dos municípios brasileiros, mas as autoras reconhecem que muitos aprimoramentos ainda podem ser realizados. Entre eles, pode-se citar o refinamento dos procedimentos e o aumento das categorias de fluxos de materiais considerados.

REFERÊNCIAS

- CURRIE, Paul; LAY-SLEEPER, Ethan; FERNÁNDEZ, John E.; KIM, Jenny; MUSANGO, Josephine Kaviti. Towards Urban Resource Flow Estimates in Data Scarce Environments: the case of african cities. **Journal Of Environmental Protection**, [S.L.], v. 06, n. 09, p. 1066-1083, 2015. Scientific Research Publishing, Inc., <http://dx.doi.org/10.4236/jep.2015.69094>.
- KENNEDY, Christopher; CUDDIHY, John; ENGEL-YAN, Joshua. The Changing Metabolism of Cities. **Journal of Industrial Ecology**, Vol. 11 N. 2, pp. 43–59, 2007.
- PNUMA - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. **El Peso de las Ciudades en América Latina y el Caribe**: Requerimientos Futuros de Recursos y Potenciales Rutas de Actuación. (D. RAMOS, G. C. D. MARTINO (ed.)). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina para América Latina y el Caribe. Disponível em: <https://www.unep.org/es/resources/informe/el-peso-de-las-ciudades-en-america-latina-y-el-caribe-requerimientos-futuros-de>. Acesso em: 01 mar 0210.
- ROSADO, Leonardo; KALMYKOVA, Yuliya; PATRÍCIO, João. Urban metabolism profiles. An empirical analysis of the material flow characteristics of three metropolitan areas in Sweden. **Journal Of Cleaner Production**, [S.L.], v. 126, p. 206-217, jul. 2016. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.139>.
- SALDIVAR-SALI, Artessa Niccola D. **A Global Typology of Cities**: Classification Tree Analysis of Urban Resource Consumption. Tese de Mestrado. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, set. 2010.

ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA EM ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS: O CASO DE TOMÉ-AÇU NO PARÁ

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

A atual rede de cidades na Amazônia é resultado em grande medida da intervenção do Estado brasileiro através de programas nacionais desenvolvimentistas e projetos de alto impacto socioespacial e ambiental a partir da década de 1960 (SATHER et al, 2009; BECKER, 1990). Porém, a estruturação da “fronteira urbana” na Amazônia, como base logística para o desenvolvimento econômico e ocupação da região, constituiu-se a partir de estruturas de apoio a grandes empreendimentos e foi impulsionada por fluxos migratórios induzidos. Assim, a discussão da estruturação das condições intraurbanas foi secundarizada frente às estratégias de investimentos voltados para a grande infraestrutura de suporte de uma economia primária exportadora, entendida como a vocação da região (LOUREIRO, 1992).

Persistem dificuldades em termos de debate e estratégias nacionais de políticas e investimentos para a estruturação, consolidação e aprimoramento da rede urbana na Amazônia. Desconsidera-se que os impactos positivos de um funcionamento ambientalmente equilibrado, ecologicamente responsável e socialmente justo da rede de cidades na Amazônia é condição para a preservação do bioma amazônico. Diante disto, torna-se de conhecimento público o trabalho desenvolvido para o município de Tomé-Açu no Estado do Pará intitulado "Estratégia para enfrentamento da irregularidade fundiária em áreas ambientalmente sensíveis em Tomé-Açu" em 2020, fruto de parceria do Projeto "Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano no Brasil" (ANDUS) desenvolvido pela GIZ Brasil, Ministério do Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal do Pará.

O município foi escolhido como uma das áreas piloto para o estudo do comprometimento ambiental na Amazônia. Especificamente, devido ao avanço da monocultura da mamona visando a produção de biodiesel em contraposição a práticas agroflorestais que primam pela manutenção de espécies frutíferas por meio de técnicas sustentáveis de exploração. É importante a conjugação da estrutura fundiária baseada em propriedades pequenas e as técnicas dos Sistemas Agroflorestais que introduzem espécies da fruticultura em meio a mata secundária para garantir a conservação ambiental na produção agrícola associada a ocupação periurbana sustentável. Há condições de irregularidade fundiária que comprometem a segurança da posse em diversas situações de ocupação, com destaque para a população pobre e comunidades tradicionais em áreas periurbanas, mais vulneráveis ao avanço do agronegócio e da exploração mineral no território (MONTEIRO, et al, 2009) .

OBJETIVO

Desenvolver em Tomé-Açu/PA estratégias, propor instrumentos e modelo de gestão para ordenamento territorial, estruturante e adequado, com vistas a orientar a ocupação de seu território e responder ao problema da irregularidade fundiária urbana em áreas urbanas ambientalmente sensíveis.

MÉTODOS EMPREGADOS

Desenvolveu-se diagnóstico que levantou a identificação de tipos e causas das irregularidades fundiárias existentes no município, de modo a produzir uma classificação como base para a definição de estratégias específicas. O que levou a construção de uma classificação das áreas irregulares por tipo e identificadas geograficamente, incluindo: 1) Localização e padrões infraestruturais de assentamentos irregulares e precários na sede municipal e nos demais núcleos (vilas e agrovilas) ou em áreas consideradas periurbanas; 2) Forma (assentamento espontâneo, loteamento clandestino, ribeirinho) e grau de consolidação dos assentamentos, distinguindo as situações; e 3) Interface com atividades produtivas rurais (agricultura familiar, agroindústria, extrativismo).

Nos territórios urbanos e periurbanos, será feita a análise das situações relacionadas à ocupação de APPs, da existência de assentamentos irregulares em áreas de várzea e sobre a organização do uso do solo no município. A questão ambiental no município demandou o levantamento de informações cartografadas, a saber: 1) áreas com fragilidade ambiental; 2) população em áreas de risco de desastre e áreas com comprometimento ambiental; 3) porções municipais com projetos econômicos que tenham relevância para a questão ambiental; e 4) projetos de responsabilidade da prefeitura (viários, saneamento, etc.) que impliquem na ampliação da malha urbana existente; ações de regularização fundiária, seja Regularização Urbana de Interesse Social (REURB-S) e como de Interesse Específico (REURB-E). Devido a pandemia de COVID 19, foram realizadas reuniões não presenciais com grupos de gestores.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados do trabalho foram subdivididos em macroestratégias em relatórios que passaram por discussão com os membros da prefeitura e do Ministério do Desenvolvimento Regional, a saber:

Macroestratégia 1: na qual consta dotar o município de uma estrutura de planejamento e gestão do uso e ocupação do solo na escala territorial e urbana adequada à sua realidade, com 1) adequação do macrozoneamento do município, conforme já identificado no diagnóstico, o atual Plano Diretor não aprofunda diretrizes ou parâmetros para macrozonas nele estabelecidas, com macrozonas condizentes com a realidade atual e na cartografia elaborada; operacionalizada por: 2) atualização e complementação da legislação; 3) complementação e modernização de informações; 4) adequação e modernização administrativa e 5) diretrizes para a elaboração de planos e políticas setoriais também de caráter estratégico para a gestão territorial.

Macroestratégia 2: na qual está previsto dotar o município de estrutura, meios e instrumentos voltados para o controle e reversão das situações de irregularidade fundiária, precariedade e risco em áreas urbanas, identificadas pela cartografia e informações orais de gestores, por meio de(a): 1) a promoção da REURB; 2) melhoria das condições de habitabilidade e 3) implantação de estrutura de prevenção e mitigação de riscos conforme as situações ligadas ao sistema hídrico e ocupações de áreas com potencialidade para ocorrência de desastres.

Macroestratégia 3: na qual consiste em fortalecer a estrutura de gestão ambiental do município, ampliando a atuação nas áreas urbanas, fruto da avaliação da capacidade a ser ampliada com 1) a ampliação e organização de informações ambientais; 2) aprimoramento de fluxos de gestão

ambiental nos assentamentos urbanos consolidados ou em consolidação; 3) ações específicas para áreas periurbanas e 4) articulação entre atores para mitigação de impactos ambientais.

REFERÊNCIAS

BECKER, B. K. **Amazônia**. 5ª Edição. São Paulo: Editoria Ática, 1997.

LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. **Amazônia: estado, homem, natureza**. Belém: CEJUP, 1992.

MONTEIRO, Maurílio; COELHO, Maria; BARBOSA, Estevão (orgs). **Atlas socioambiental: municípios de Tomé-Açu, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará, Paragominas e Ulianópolis**. Belém: NAEA, 2009.

SATHLER, Douglas; MONTE-MOR, Roberto L. e CARVALHO, José Alberto Magno de. As redes para além dos rios: urbanização e desequilíbrios na Amazônia brasileira. **Nova econ.** [online]. 2009, vol.19, n.1, pp.11-39.

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

Estimativa realizada pelo IBGE, em 2019, revela que o número de domicílios em favelas (aglomerados subnormais) no Brasil, cresceu de 3,2 milhões em 2010 para 5,1 milhões no referido ano (IBGE, 2020). Nesse contexto, a ocupação por assentamentos precários de áreas impróprias à urbanização - áreas de preservação permanente (APP), áreas de mananciais, unidades de conservação, e outras áreas de significativo valor ambiental -, tem sido cada vez mais frequente nas cidades brasileiras.

Por um lado, intensifica-se a degradação de áreas primordiais para a preservação e para a manutenção do equilíbrio ecológico, fundamental à sustentabilidade da própria sociedade; por outro, os segmentos mais vulneráveis da população, sem opção de moradia nas áreas formais da cidade, ocupam áreas de menor valor econômico, que geralmente possuem fragilidade ambiental e inexistência de infraestrutura urbana adequada. Trata-se de um quadro que deflagra a ausência de políticas públicas eficazes e as frágeis relações entre Estado, sociedade e mercado; que envolve um complexo contexto de ordens jurídica, social, econômica, cultural e urbanística do Brasil (ALVIM, KATO e ROSIN, 2015), fruto histórico da disputa pelo acesso à terra em um contexto de urbanização que se sobrepõe às necessidades reais da sociedade e da natureza (ACSERALD, 2001; MARICATO, 2010).

Reverter esse quadro não é simples. Fernandes (2010) ressalta a necessidade de compatibilizar políticas que promovam o direito à cidade e o direito ao meio ambiente, ambos previstos na Constituição Federal de 1988. A autora reforça:

[...] a necessidade da adoção de conceito antropocêntrico de natureza, e de medidas necessárias para a reversão do atual modelo de crescimento urbano segregador e poluidor, de tal forma que as cidades brasileiras possam se tornar cidades ecológicas e sustentáveis do ponto de vista socioambiental (apud FURLAN e FRÖES, 2020).

Intervir nessa realidade requer a compreensão das múltiplas dimensões que envolvem o meio ambiente, o meio urbano e a sociedade, com vistas a promover o direito à moradia e à recuperação ambiental (DENALDI, FERRARA, 2018).

Este trabalho tem o propósito apresentar os resultados da pesquisa¹⁰ “Projetos de urbanização em assentamentos precários e áreas de proteção ambiental: as dimensões da sustentabilidade”, desenvolvida entre 2018 e 2021 (ALVIM, 2022)¹¹. Seu principal propósito é contribuir para a compreensão das interfaces entre urbanização e meio ambiente, especialmente em relação aos

¹⁰ A pesquisa “Projetos de urbanização de assentamentos precários e áreas de proteção ambiental: as dimensões da sustentabilidade” contou com o financiamento do CNPq (Edital Universal 2018), e do Fundo MackPesquisa, entre 2018 e 2021.

¹¹ O livro ALVIM, A. T; RUBIO, V. M. (Orgs.). SUSTENTABILIDADE EM PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL: CONTEXTO, DIMENSÕES E PERSPECTIVAS. 1ed.Barueri: MANOLE, 2022. apresenta os resultados da pesquisa em sua parte II. Nas partes I e III aborda aspectos conceituais e outros estudos de caso que debate a sustentabilidade em assentamentos precários envolvendo um conjunto de pesquisadores em rede (UPM, UFRJ, UFC, UFPE, USP, PUC SP, UNIFOR e UNIFAP).

aspectos envolvidos nas intervenções em assentamentos precários¹², localizados em áreas ambientalmente protegidas e vulneráveis, e seus desdobramentos na melhoria da qualidade de vida das populações beneficiadas, bem como na sustentabilidade do ambiente.

Tem-se como pressuposto que no Brasil, as intervenções para urbanização de assentamentos precários, especialmente daqueles localizados em áreas de grande fragilidade ambiental, apresentam lacunas que não consideram todas as dimensões que envolvem a sustentabilidade, como parte de uma visão sistêmica. Defende-se que tais projetos devem buscar conciliar os aspectos ligados à recuperação e à preservação ambiental aos fatores relacionados à qualidade de vida das populações beneficiadas, recuperando a qualidade do ambiente natural e do ambiente construído, sem perder de vista as dinâmicas sociais, especialmente o envolvimento da população.

De modo inovador, apresenta-se um método de análise de projetos de urbanização de assentamentos precários que enfoca aspectos fundamentais da sustentabilidade e suas múltiplas dimensões, com destaque para os seguintes: político-institucional, ambiental, urbano e socioeconômico. Tal método foi aplicado em um conjunto de dez projetos de urbanização de assentamentos precários implementados em sete municípios brasileiros, a saber: São Paulo (Parque Novo Santo Amaro V, Cantinho do Céu, Mata Virgem e Paraisópolis), Santo André (Jardim Capuava), São Bernardo do Campo (Capelinha-Cocaia), Osasco (Colinas D'Oeste), Rio de Janeiro (Pavão-Pavãozinho), Fortaleza (Rio Cocó) e Recife (Brasília Teimosa).

O trabalho se estrutura em três partes: na primeira parte, o conceito de sustentabilidade e suas múltiplas dimensões é explanado a partir do pensamento de Alberto Magnaghi (2005; 2011), da Escola Territorialista Italiana, que desenvolveu uma contribuição própria para a abordagem dos conceitos de desenvolvimento sustentável local e de território. Na segunda parte, apresenta-se o método proposto para a análise dos projetos, conceituando as dimensões da sustentabilidade adotadas e seus desdobramentos em um conjunto de componentes e elementos; por fim, na terceira parte, sintetiza-se os resultados das análises a partir da comparação dos estudos de casos.

Por fim, defende-se que a sustentabilidade é multidimensional e parte de um processo integrado, onde Estado, sociedade e território se entrelaçam e são interdependentes.

REFERÊNCIAS

ACSERALD, H. **A duração das cidades**. Sustentabilidade e risco nas políticas públicas urbanas. Rio de Janeiro: Lamparina, 2001.

ALVIM, A. T.; KATO, V. R. C.; ROSIN, J. R. "A urgência das águas: intervenções urbanas em áreas de mananciais". **Cadernos Metrópole**, v. 17, 2015. p. 83-107. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2236-9996.2015-3304>>. Acesso em: 15 nov.. 2018.

¹² Considera-se a definição de assentamentos precários do Ministério das Cidades (2007) que os divide em quatro categorias: (a) favelas; (b) loteamentos irregulares de moradores de baixa renda; (c) cortiços; e (d) conjuntos habitacionais degradados (Marques, 2007). O enfoque da pesquisa centra-se especialmente nas favelas e, ocasionalmente, em loteamentos irregulares.

ALVIM, A. T.; RUBIO, V. M. (Orgs.). **SUSTENTABILIDADE EM PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO BRASIL: CONTEXTO, DIMENSÕES E PERSPECTIVAS**. 1ed.Barueri: MANOLE, 2022, v. único, p. 1-20.

DENALDI, R.; FERRARA, L. N. A dimensão ambiental da urbanização em favelas. **Ambient. Soc.** 21, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc0195r0vu18L1AO>>. Acesso em: 20 ago.. 2021.

FERNANDES, E. Preservação ambiental ou moradia? Um falso conflito. **Caderno de Textos da I Conferência Nacional de Saúde Ambiental**. Brasília, pp. 57-58, 2010.

FURLAN, D. L. S.; FRÓES, A. C. S. Ocupações de áreas ambientalmente frágeis em Almirante Tamandaré/PR: o direito à moradia em face da preservação do meio ambiente. **Cad. Metrop**, São Paulo, v. 22, n. 48, pp. 579-600, maio/ago 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2020-48>. Acesso em: 17 jan. 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Aglomerados subnormais 2019**. Classificação preliminar e informações de saúde para enfrentamento à COVID-19. Rio de Janeiro, RJ,: IBGE, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101717_notas_tecnicas.pdf. Acesso em 20 dez 2021.

MAGNAGHI, A. **El proyecto local: hacia una conciencia del lugar**. 1. ed. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.

MAGNAGHI, A. **The urban village: a charter for democracy and local self-sustainable development**. London: Zed Books, 2005.

MARICATO, E. O estatuto da cidade periférica. In: BRASIL. Ministério das Cidades. **O estatuto da cidade comentado**. São Paulo: Ministério das Cidades/Aliança das Cidades, 2010. Disponível em: <<https://secid.ma.gov.br/files/2014/09/Estatuto-da-Cidade-comentado.pdf>>. Acesso em: 20. Ago.. 2021.

A DOCUMENTAÇÃO COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO BRASILEIRO

DOCUMENTATION AS A WAY OF PRESERVING THE BRAZILIAN HISTORICAL HERITAGE

*LA DOCUMENTACIÓN COMO FORMA DE PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO
BRASILEÑO*

EIXO TEMÁTICO: Patrimônio, escalas e processos

Coordenador 1

MOREIRA, Amanda Cavalcante

Doutora; UFPI/UNIFSA

amandamoreira@ufpi.edu.br

Coordenador 2

LIMA, Ana Carolina Gleria

Pós doutoranda; FAU/USP

anacarinagleria@hotmail.com

**A cidade como documento: um estudo do patrimônio residencial teresinense a partir
dos seus exemplares remanescentes**

MOREIRA, Amanda Cavalcante

Professora Doutora; UFPI/Unifsa
amandacmoreira@hotmail.com

**Pesquisa documental e a narrativa historiográfica da arquitetura: uma experiência
em acervo de projetos e as possibilidades de desdobramentos no âmbito do
patrimônio.**

GLERIA LIMA, Ana Carolina

Pós doutoranda; FAU/USP
anacarolinagleria@hotmail.com

**A arquitetura da moradia urbana e a cidade do nordeste paulista e sudoeste mineiro:
um patrimônio obliterado**

REZENDE, Natalia Capellari de

Doutoranda; IAU/USP
nataliacrezende@usp.br

**Documentos de arquivo como fonte para a historiografia urbana. O controle da
atividade edificativa em Campinas: 1880-1934.**

FERREIRA, Monica Cristina Brunini Frandi Ferreira

Doutora; Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro/SP
monicafrandiferreira@hotmail.com

Estação Ferroviária de Teresina: documentação como preservação

TEIXEIRA, Marina Lages Gonçalves

Doutoranda; IAU/USP
marinalages@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Apresenta os resultados de pesquisas de escalas distintas desenvolvidas no grupo de pesquisa “Patrimônio Cultural: cidades e territórios no Brasil”, sediado na Universidade Federal do Mato Grosso, que engloba investigações que abarcam o patrimônio brasileiro em suas várias facetas, nas dimensões rurais e urbanas, com recorte temporal entre o período colonial e a primeira república. As pesquisas desenvolvidas no grupo objetivam, especialmente,

compreender a gênese e as transformações ocorridas nessas estruturas de cidades e territórios; a constituição desse patrimônio material e imaterial nos diversos segmentos da sociedade brasileira; e as possibilidades de conservação e preservação desses espaços. (BORTOLUCCI et. al., 2021, p. 10)

Neste âmbito, as pesquisas abordam a partir de metodologias e localidades distintas, a temática do patrimônio histórico edificado brasileiro, especialmente a sua documentação como uma possível ferramenta de preservação. Objetiva, portanto, divulgar os resultados de tais pesquisas, fomentando o debate acerca da historiografia da arquitetura brasileira, as várias possibilidades de abordá-la e as possibilidades de diálogos entre objetos e territórios distintos – todos estes passíveis de fomento de práticas preservacionistas.

“A cidade como documento: um estudo do patrimônio residencial teresinense a partir dos seus exemplares remanescentes” apresenta os resultados obtidos em pesquisa para desenvolvimento de dissertação de mestrado, que tem como principal objeto as residências construídas na recém capital piauiense – Teresina, entre os anos de 1850 e 1950, com o principal objetivo de caracterizar e analisar essa arquitetura, com uma metodologia baseada especialmente no levantamento físico *in loco*, que denuncia a acentuada descaracterização e a urgência da proteção desses exemplares, evidenciando assim a indissolubilidade entre a pesquisa e a preservação do patrimônio.

“Pesquisa documental e a narrativa historiográfica da arquitetura: uma experiência em acervo de projetos e as possibilidades de desdobramentos no âmbito do patrimônio” divulga os resultados da pesquisa que resultou em tese de doutorado, cujo objetivo geral a contribuição para o debate da historiografia da arquitetura residencial urbana através da sistematização e análise dos projetos aprovados pela diretoria de Obras Particulares, no intervalo compreendido entre 1910 e 1933, na cidade de Ribeirão Preto. A pesquisa baseou-se em metodologia da pesquisa documental e resultou em vários desdobramentos, dentre estes, evidenciou a relação do mercado imobiliário com fatores locais e externos, como a relação da imigração com a construção da paisagem construída, trazendo assim a trazer a reflexão acerca uma paisagem cultural multifacetada. Esses resultados implicam diretamente na possibilidade de desdobramentos desta pesquisa, tanto pela contribuição historiográfica quanto pela ampla documentação primária levantada, sistematizada e analisada, passível de uso em ações de educação patrimonial e subsídio de políticas públicas.

“A arquitetura da moradia urbana e a cidade do nordeste paulista e sudoeste mineiro: um patrimônio obliterado” expõe os resultados de pesquisa de mestrado e seus desdobramentos, ao abordar a moradia urbana resultante do ciclo do café, tendo como objeto as residências construídas no Centro Histórico da cidade de São José no Rio Pardo no período compreendido entre 1865 e 1940, com o principal objetivo de evidenciar a diversidade dessa produção e sua

relação com o território e o contexto socioeconômico e político local. Baseou-se em metodologia que engloba várias fontes documentais, pesquisa de campo e entrevistas e resultou, entre outros aspectos, na ampliação do conhecimento da moradia urbana no Brasil e do registro e documentação de bens ainda pouco reconhecidos como patrimônio cultural.

O trabalho intitulado “Documentos de arquivo como fonte para a historiografia urbana. O controle da atividade edificativa em Campinas: 1880-1934.” é resultante de pesquisa de doutorado e expõe parte de seus resultados. Baseada em fontes majoritariamente documentais, obtidas em sua maioria do Fundo Prefeitura Municipal de Campinas, objetivou principalmente analisar como a moradia urbana foi incluída nas iniciativas governamentais para melhorar o estado sanitário da referida cidade. Como recorte desta, o resumo aborda de forma específica o procedimento administrativo de controle da atividade edificativa em Campinas no primeiro período republicano, entre 1880 e 1934, por entender que ele é similar aos demais municípios do Estado de São Paulo, resultando no conhecimento e registro desses requerimentos e dos seus agentes.

“Estação Ferroviária de Teresina: documentação como preservação” é resultante de pesquisa para dissertação, e evidencia parte de seus resultados. A pesquisa percorre pela trajetória da empresa ferroviária, da arquitetura e a relação do Complexo com a cidade de Teresina, e breve discussão sobre seu uso e estado atual. Resulta em uma importante contribuição para a historiografia do patrimônio industrial e ferroviário brasileiro.

Reunidas, estas pesquisas revelam importantes diálogos com as fontes documentais – que se apresentam de formas variadas - e a sua estreita relação com a preservação do patrimônio histórico arquitetônico. Castriota (2011, p.15-16) indica as fontes documentais como um novo caminho para a historiografia no campo da arquitetura, antes não valorizado, afirmando que, como bem observa Ramón Gutierrez, somente nos últimos anos começou a existir uma consciência acabada sobre o valor documental desse tipo de arquivo em nosso continente, se devendo em grande parte ao “reexame, das fontes documentais, caminho que por muito tempo não fora valorizado numa historiografia marcada por um forte viés ideológico”. Intrinsecamente a importância da pesquisa documental ressaltamos a necessidade de um olhar crítico sobre esta documentação, como evidencia Le Goff (2011, pp.167-8), afirmando que

O documento não é inocente, não decorre apenas da escolha do historiador, parcialmente determinado ele próprio por sua época e seu meio; o documento é produzido consciente ou inconscientemente pelas sociedades do passado tanto para impor uma imagem desse como para dizer a ‘verdade’. (...) Ao mesmo tempo, é preciso localizar, explicar as lacunas, os silêncios da história, e fundamentá-la tanto nesses seus vazios como na densidade daquilo que sobreviveu.

Na mesma linha Karnal e Tatsch (1999, p.21-35) acrescentam que a importância do documento está atrelada à “visão de uma época”, ou seja, ressaltam a necessidade de se perceber que “o documento existe em relação ao meio social que o conserva”, sendo necessário compreender o documento como personagem histórico, que carrega “as marcas do humano”.

Em consonância com a posição dos autores, as pesquisas revelam formas distintas de trabalhar o documento, que se conectam pelo respeito às fontes primárias ao analisar criticamente os acervos trabalhados com a finalidade de contribuir para a escrita da narrativa da história da

arquitetura, trazendo fomento para o debate da memória e identidade coletiva, necessários para a preservação do patrimônio edificado. Segundo Menezes (1992, p.10-11) a caracterização mais corrente da memória é como mecanismo de registro e retenção, depósito de informações, conhecimento, experiências, no entanto, afirma que esta se reorganiza constantemente, estando sujeita à heterogeneidade da memória individual, e da coletividade. Pollak (1992, p.201-202), por sua vez, remete à Maurice Halbwachs para apontar que mesmo parecendo ser uma questão individual a memória deve ser necessariamente entendida como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes.

Amorim e Groetelaars (2008) ressaltam que a documentação do patrimônio histórico consiste em uma parte não só importante, mas também essencial na preservação do patrimônio e conseqüentemente dessa memória coletiva, pois é sabido que qualquer atividade que interfira na forma desses bens, como restaurações ou demais formas de conservação, devem ter um registro completo e preciso.

Neste sentido, destacamos a importância da documentação como forma de preservação do patrimônio por fatores vários já aqui evidenciados, dentre os quais ressaltamos a possibilidade de difusão do conhecimento desses bens e o embasamento para tomadas de decisões acerca destes, apontando finalmente a importante contribuição destas pesquisas a abordagem de territórios variados e de escalas distintas, mas que dialogam entre si, contribuindo assim para o alargamento da historiografia da arquitetura brasileira e seu patrimônio cultural edificado.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, A. L.; GROETELAARS, N. **A fotogrametria digital na documentação do patrimônio arquitetônico**. In: Fórum Patrimônio: ambiente construído e patrimônio sustentável, Belo Horizonte, MG. Anais... Belo Horizonte: Vol.2, N.2, 2008, p. 92-105.
- BORTOLUCCI et. al. (Orgs.) **Depoimentos e trajetórias**. Grupo de pesquisa Patrimônio, Cidades e Territórios. São Carlos, IAU/Usf, 2021.
- CASTRIOTA, Leonardo Barci. (org.). **Arquitetura e Documentação**. In: CASTRIOTA, L. B. Arquitetura e documentação: novas perspectivas para a história da arquitetura. São Paulo: Annablume, 2011.
- FERREIRA, Monica Cristina Brunini Frandi. **Higiene e habitação: o controle da atividade edificativa em Campinas: 1880-1934**. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.
- KARNAL, Leandro; TATSCH, Flavia Galli. **A memória evanescente**. In: SILVA, Zélia Lopes. (coord.) Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1999.
- LE GOFF, Jaques. História Nova. In: NOVAIS, Fernando A.; SILVA, Rogério F. (org.). **Nova História em perspectiva**. São Paulo: Cosac Naify, 2011 (volume 1: organização e introdução).
- LIMA, Ana Carolina Gleria. **Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetos**. 2020. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.
- MENESES, Ulpiano T Bezerra de. **A História, cativa da memória?** Para um mapeamento da memória no campo das ciências sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.34, p.9-24, 1992.

MOREIRA, A. C. **Teresina e as moradias da região central da cidade (1852-1952)**. Dissertação – Tese (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

POLLAK, Michael. **Memória e identidade social**. In: Estudos Históricos, 5 (10). Rio de Janeiro, 1992.

REZENDE, Natalia C. de. **A cidade de São José do Rio Pardo e as moradias do Centro Histórico (1865-1940)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de São Paulo. São Carlos, 2019.

TEIXEIRA, Marina Lages Gonçalves. **Teresina (1890 - 1920): indústria, ferrovia e arquitetura**. 2019. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.

A CIDADE COMO DOCUMENTO: UM ESTUDO DO PATRIMÔNIO RESIDENCIAL TERESINENSE A PARTIR DOS SEUS EXEMPLARES REMANESCENTES

A pesquisa explora os resultados ainda não divulgados da pesquisa de mestrado de título “Teresina e as moradias da região central da cidade (1850-1950)”, desenvolvida no Instituto de Teoria e História de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), além de buscar relacioná-los o estudo do patrimônio local, na medida em que contribui para a documentação e, de certa maneira, a para a difusão das características deste já escasso acervo.

A dissertação tem como objetivo geral caracterizar e analisar a produção da arquitetura residencial da região central da cidade de Teresina entre os anos de 1852 e 1952 – os primeiros cem anos de fundação da nova capital do Piauí, bem como compreender como se deu sua transformação ao longo desse período. Como um dos grandes desdobramentos destes principais objetivos, percebemos, nos primeiros anos/décadas da nova capital, residências com características ainda fortemente associadas à arquitetura colonial/tradicional e as casas rurais – havia um grande abismo entre a produção residencial de Teresina quando comparada aos centros maiores. Na virada do século o ecletismo mistura-se a essa produção e começa a se afirmar como tendência e, finalmente, com a proximidade do centenário da cidade e da primeira metade do século XIX, a tendência neocolonial se afirma como presença constante nas características das residências construídas na capital. Os exemplares a seguir (Figura 01) exemplificam essas manifestações, mostrando, respectivamente, uma edificação com características mais tradicionais, seguida por uma residência com características ecléticas e um sobrado cujas formas aproximam-se do estilo missões.

Figura 01 - Residências construídas em Teresina entre os anos de 1850 e 1950.

Fonte: MOREIRA, 2016.

Além do objetivo geral acima apresentado, a pesquisa propôs ainda como objetivos específicos, perceber e discutir o contexto histórico e os agentes que impulsionaram a transformação da arquitetura residencial da cidade de Teresina no período citado; Aprender as características mais recorrentes e as particularidades da arquitetura residencial da região central da capital; Investigar os vários agentes envolvidos no processo de desenvolvimento dessa arquitetura, fossem estes de ordem política, econômica, técnica, ideológica, social, cultural ou ambiental e a importância destes na determinação de suas características e, finalmente, analisar as mudanças na produção da arquitetura residencial teresinense ao longo do tempo, percebendo suas modificações e os fatores responsáveis por estas (MOREIRA, 2016). Para tanto, envolveu uma metodologia detalhadamente descrita em Moreira e Bortolucci (2014), que compreendeu

um minucioso levantamento e posterior mapeamento das edificações originalmente residenciais construídas neste período com características ainda reconhecíveis para apreensão e análise destas, em virtude de uma completa inexistência de acervos públicos de projetos que pudéssemos acessar para apreender as características que buscávamos. Encaramos então os exemplares remanescentes como documentos vivos e portadores da sua própria memória, que buscamos reconstruir e reportar.

Apesar de não ser este um dos objetivos diretos da nossa pesquisa, foi indissociável a relação entre esta e um levantamento minucioso do patrimônio histórico local – na medida em que buscávamos identificar nosso objeto de estudo, nos deparamos com edificações passando por um acelerado processo de descaracterização, cuja rápida perda de características ainda durante o próprio período da pesquisa evidencia a urgência de práticas preservacionistas mais intensas, que garantissem a manutenção das características desses edifícios.

Dessa forma, ressaltamos a importância desta pesquisa e seus resultados no contexto da preservação do patrimônio arquitetônico local por dois pontos principais: o primeiro deles consiste no fato de que a metodologia já apontada compreendeu um minucioso levantamento, gerando um banco de dados e um mapeamento detalhado desses edifícios. Acreditamos, assim, na documentação dessas edificações como uma forma de preservação e concordamos com Lemos (1981) acerca da importância do levantamento e registro desse patrimônio material, uma das contribuições desta pesquisa.

Finalmente, ressaltamos nossa contribuição para o alargamento da historiografia da arquitetura local, além da possibilidade do subsídio de novas pesquisas, políticas públicas e ações de educação patrimonial, essenciais para a preservação do pouco que restou desta arquitetura repleta de peculiaridades.

REFERÊNCIAS

LEMOS, Carlos A.C. **O que é patrimônio histórico**. Coleção Primeiros Passos, V. 51. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.

MOREIRA, A. C. **Teresina e as moradias da região central da cidade (1852-1952)**. Dissertação – Tese (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

MOREIRA, A. C.; BORTOLUCCI, M. A. P. C. E. S. . A identificação do patrimônio residencial eclético da região central de Teresina. In: **XII Congresso internacional de reabilitação do patrimônio arquitetônico e edificado - A dimensão do cotidiano do patrimônio e os desafios para sua preservação**, 2014, Bauru. XII Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado – A Dimensão do cotidiano do patrimônio e os desafios para sua preservação, 2014. P. 831-838.

PESQUISA DOCUMENTAL E A NARRATIVA HISTORIOGRÁFICA DA ARQUITETURA: UMA EXPERIÊNCIA EM ACERVO DE PROJETOS E AS POSSIBILIDADES DE DESDOBRAMENTOS NO ÂMBITO DO PATRIMÔNIO.

Divulga os resultados da pesquisa de doutorado intitulada “Casa e documentação: a história contada através de um acervo de projetos” defendida em dezembro de 2020 no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP) e assinala as possibilidades de desdobramento no âmbito do patrimônio, incluindo ações de educação patrimonial e de políticas públicas visando a memória e identidade da população.

A tese teve como objetivo geral a contribuição para o debate da historiografia da arquitetura residencial urbana através da sistematização e análise dos projetos aprovados pela diretoria de Obras Particulares, no intervalo compreendido entre 1910 e 1933, na cidade de Ribeirão Preto, SP – atualmente integrantes do acervo do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP). Mostrou que as características arquitetônicas estiveram vinculadas aos fatores econômicos, políticos e às questões sociais, comprovando a hipótese de que, no início do século XX, a arquitetura residencial urbana de Ribeirão Preto coexistiu de maneira compatível com o cenário arquitetônico das grandes capitais — em especial, São Paulo. Ao longo da argumentação destacamos o aparecimento de novos programas edilícios, alterações nas implantações como o afastamento da casa das divisas do lote e inovações no repertório formal vinculadas ao bangalô, ao neocolonial, à linguagem eclética, e ao *art déco* em caráter de novidade decorrente do incremento no processo de industrialização e no uso de novos materiais construtivos. A tese nos permitiu revelar ainda na cidade de Ribeirão Preto uma arquitetura que se estende muito além do conhecido Quadrilátero Central, do Quarteirão Paulista ou das grandes edificações institucionais, detentores até os dias atuais de uma exclusividade na representação simbólica da passagem da cidade pelo final do século XIX e início do século XX.

Figura 1 – Fachadas de casas em Ribeirão Preto, a arquitetura cotidiana formadora da paisagem construída. Fonte: Processos n°328 de 1928, n°111 de 1913 e n°163 de 1922 do acervo do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto (APHRP).

Um dos objetivos específicos da pesquisa foi mostrar a cidade além dos códigos, analisando de que maneira a legislação vigente se apresentava nos processos de aprovação e como a cidade estava sendo construída, ora atendendo a legislação, ora margeando a lei atendendo as possibilidades que o contexto permitia. Apresentar casos em que a legislação não era atendida e mesmo assim, o projeto era aprovado, como por exemplo a aprovação de habitações sem rede de esgotos até o ano de 1933.

Sobre o contexto econômico e social, a tese evidenciou a relação do mercado imobiliário com fatores locais e externos, como a relação da imigração com a construção da paisagem construída

– não apenas da imigração subvencionada para o trabalho nas lavouras cafeeiras, mas também de profissionais licenciados e diplomados que vieram para a cidade. Identifica mais de 15 profissionais imigrantes italianos atuando no período em aproximadamente 600 processos. Ainda assim, trazer a reflexão que de uma paisagem cultural de várias facetas, pontuando que o profissional com maior número de processos aprovados para construção foi Baudílio Domingues, um prático-licenciado espanhol que assinava como arquiteto e construtor, e teve a quantidade expressiva de 733 projetos assinados no período.

Sendo assim, para além da contribuição expressiva de ampliação da narrativa historiográfica apontamos aqui as possibilidades de desdobramento desta pesquisa podendo a documentação primária levantada, sistematizada e analisada ser utilizada para educação patrimonial e ainda subsídio para criação de políticas públicas que assegurem a preservação do patrimônio.

Verificamos que uma parcela significativa da sociedade brasileira atualmente encontra-se destituída de consciência patrimonial, não se apropriando das referências culturais nacionais das quais fazemos parte. Paoli (1992, p.26) aponta que essa ausência de noção de história pode ser caracterizada como falta de cidadania em seu sentido pleno. Para a reversão deste quadro o primeiro passo é a constituição de uma identidade cultural, levando em consideração a memória da população, a identificação da história local e sua valorização, sendo esses passos fundamentais para que haja a intenção de preservação dos exemplares arquitetônicos remanescentes do patrimônio material.

A necessidade de medidas nesse sentido é eminente, no entanto, o caminho é complexo e de diferentes posicionamentos. Lemos (1981) e Oliveira (2008) escreveram sobre a importância do levantamento e do desenho como registro documental do patrimônio material, frequentemente ameaçado de desaparecimento pela ganância do setor imobiliário. Além do registro documental, Medeiros e Surya (2012, p.299) aponta a educação patrimonial como ferramenta para a criação desta consciência patrimonial por parte do indivíduo e do coletivo, definindo-a como “tomar os objetivos e expressões do patrimônio cultural como ponto de partida para a atividade pedagógica, observando-os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos.”

Como exemplo de política pública fomentada através de pesquisas acadêmicas podemos citar o manual para orientar políticas públicas de preservação dirigida para proprietários e inquilinos realizado por Beatriz Bueno junto da SP Urbanismo sob a coordenação de Regina Monteiro (2021), extrapolando a esfera do ambiente acadêmico e alcançar a população de maneira ampla e democrática.

REFERÊNCIAS

LIMA, Ana Carolina Gleria. **Casa e documentação**: a história contada através de um acervo de projetos. 2020. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

LEMONS, Carlos A.C. **O que é patrimônio histórico**. Coleção Primeiros Passos, V. 51. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.

MEDEIROS, Mércia Carréra de; SURYA, Leandro. **A Importância da Educação Patrimonial para a Preservação do Patrimônio**. *IN*: CHUVA, Márcia; NOGUEIRA, Antônio Gilberto Ramos (Orgs.). Patrimônio Cultural Políticas e Perspectivas de Preservação no Brasil. Rio de Janeiro. Mauad X: FAPERJ, 2012.

MONTEIRO, R. et al. **Manual Centro Histórico**: manutenção, conservação, reforma e restauro. São Paulo: SPUrbanismo, 2021.

OLIVEIRA, Mario Mendonça de. **A documentação como ferramenta de preservação da memória**. Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta, 2008.

PAOLI, Maria Célia. **Memória, história e cidadania**: O direito ao passado. //N: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. O direito à memória: patrimônio histórico e cidadania. São Paulo: DPH, 1992.

A ARQUITETURA DA MORADIA URBANA E A CIDADE DO NORDESTE PAULISTA E SUDOESTE MINEIRO: UM PATRIMÔNIO OBLITERADO

O texto expõe os resultados da dissertação de mestrado intitulada “A cidade de São José do Rio Pardo e as moradias do Centro Histórico (1865-1940)” e o seu desdobramento na pesquisa de doutorado em desenvolvimento que tem como título “Moradia urbana nas cidades da Mogiana: entre São Paulo e Minas Gerais (1878-1936)”, junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ambas as pesquisas, ao trazer à tona a cidade e a arquitetura da moradia urbana do final do século XIX e início do século XX – expressa através da produção material e documental –, contribui para divulgar essa produção, faculta a documentação e a sua difusão, ao mesmo tempo em que revela a sua obliteração nos discursos e ações autorizadas de patrimônio.

A dissertação tratou da arquitetura da moradia urbana do ciclo do café, considerando como recorte o Centro Histórico da cidade de São José do Rio Pardo entre os anos de 1865 e 1940, e teve como objetivo geral contribuir para ampliar o conhecimento da diversidade dessa produção, a partir da identificação e análise das suas características arquitetônicas, formais e compositivas e de sua relação com a cidade e o contexto socio-econômico e político local. Para tanto, se valeu de documentação iconográfica, jornais, almanaques, relatórios de governo, mapas e projetos constantes nos processos de aprovação de construção; pesquisa de campo através de mapeamento, registro fotográfico e levantamento métrico; realização de entrevistas; e leitura de estudos correlatos.

A pesquisa revelou que os processos de transformação da arquitetura da moradia urbana estiveram coadunados com a estruturação do espaço citadino rio-pardense, especialmente com a implantação de infraestrutura, com destaque para a instalação de luz elétrica em 1897 e as redes de água e esgoto em 1903; com a capacidade de atuação da política de compadrio; com a base econômica cafeeira associada à ferrovia construída em 1887; a disponibilidade de materiais e mão de obra, singularmente do imigrante, com destaque para o italiano Paschoal Artese e o argentino João Bergamasco; e o aperfeiçoamento de normativas edilícias, como os Códigos de Posturas de 1887, 1903 e 1918. Ao suplantarem os aspectos mais elementares, foi possível evidenciar os diferentes graus de sofisticação do repertório formal da moradia, que de características mais tradicionais transmutou em um ecletismo predominante, além do neocolonial, art nouveau, art-déco e do bangalô que se manifestaram a partir de 1920 (Figura 1). O modo de implantação e suas alterações com o surgimento de afastamentos que resignificaram as relações estabelecidas entre o público e o privado, assim como o programa e o agenciamento dos ambientes, refletindo desejos de conforto e privacidade, inclusão de novos equipamentos, e seguindo os preceitos de correntes que dominaram os debates sobre saúde e higiene no final do século XIX e acabaram por afetar o modo de vida doméstico e urbano.

Figura 1: Moradias construídas entre 1865 e 1940 em São José do Rio Pardo.
Fonte: Rezende (2019).

A análise permitiu ainda o destaque para a inclusão de novos materiais e técnicas construtivas alicerçadas em inovações e no saber fazer. Nesse sentido, a pesquisa contemplou um dos objetivos que foi revelar a atuação de 106 profissionais, práticos licenciados e artífices, destacando, através das 112 moradias identificadas e 38 analisadas, as diferenças entre as diversas gerações, e a existência de redes e relações estabelecidas que ultrapassaram fronteiras na circulação de saberes.

Os resultados alcançados nesse trabalho apontaram para novas possibilidades de pesquisas com o objetivo de ampliar a abordagem, tendo em vista o reconhecimento da moradia como resultado de um contexto sociocultural e da permanência de costumes tradicionais da própria comunidade e, portanto a oportunidade da sua análise enquanto produção regional. É esse o caminho seguido na pesquisa de doutorado, a qual investiga a arquitetura da moradia urbana do território que hoje compreende o Nordeste paulista e Sudoeste mineiro, mais especificamente das cidades de Caconde-SP, Casa Branca-SP, Guaxupé-MG, Muzambinho-MG, Mococa-SP e São José do Rio Pardo-SP (Figura 2), que se inseriram em uma rede urbana e se desenvolveram à luz de um processo semelhante, especialmente após a efetivação do trinômio café-ferrovia-imigrante, entre 1878 a 1936. Período em que estruturou uma nova urbanidade, a partir do seu vínculo com a ideia de modernidade. Na arquitetura, houve a adoção de novas técnicas e materiais que permitiram a execução de novas tipologias e combinações espaciais, e o modo de pensar e produzir o espaço, precedidos de uma transformação de matriz cultural, os quais contribuíram para que ocorressem mudanças na esfera organizacional e formal da edificação, condicionada ainda por pressões de viés sanitarista, de higiene e da presença do Estado na elaboração e execução de leis.

Figura 2: Moradias construídas entre 1878 e 1936 em Caconde, Casa Branca, Guaxupé, Muzambinho e São José do Rio Pardo.
Fonte: Rezende (2018-2019).

As contribuições destas pesquisas estão na possibilidade de ampliação do conhecimento da moradia urbana no Brasil do final do século XIX e início XX, atrelada a si toda uma série de carências que ainda permeia a historiografia brasileira, conforme denunciado anteriormente por Lemos (1987) e Reis Filho (2011), além de oferecer, evidentemente, o reconhecimento, registro e análise de uma produção que, apesar de ainda ser constituinte da paisagem dessas cidades são obliteradas como patrimônio cultural (REZENDE, 2019).

REFERÊNCIAS

LEMONS, Carlos A. C. **Eclétismo em São Paulo**. In: FABRIS, Annateresa (Org.). *Eclétismo na Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Nobel/USP, 1987. pp. 68-103.

REIS FILHO, Nestor G. **Quadro da arquitetura no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2011.

REZENDE, Natalia C. de. **A cidade de São José do Rio Pardo e as moradias do Centro Histórico (1865-1940)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de São Paulo. São Carlos, 2019.

_____. **Manifestações desvanecidas: arquitetura, moradia e cidade do final do século XIX e início do século XX**. Monografia (Disciplina IAU5902 - A questão social da arquitetura moderna). Universidade de São Paulo. São Carlos, dez. 2019.

_____. **Moradia urbana nas cidades da Mogiana: entre São Paulo e Minas Gerais (1878-1936)**. Tese (Doutorado em desenvolvimento em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de São Paulo. São Carlos.

DOCUMENTOS DE ARQUIVO COMO FONTE PARA A HISTORIOGRAFIA URBANA. O CONTROLE DA ATIVIDADE EDIFICATIVA EM CAMPINAS: 1880-1934

Trata-se da divulgação de parte dos resultados da tese de doutorado intitulada “Higiene e Habitação. O controle da atividade edificativa em Campinas: 1880-1934”, com orientação da Profa. Dra. Maria Ângela Pereira de Castro e Silva Bortolucci, apresentada no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, ano a ano de 2016. A tese, embasada em fontes documentais provenientes em sua expressiva maioria do Fundo Prefeitura Municipal de Campinas, salvaguardadas e disponibilizadas no seu Arquivo Público Municipal, objetivou analisar como a moradia urbana foi incluída nas iniciativas governamentais para melhorar o estado sanitário da referida cidade, na ocasião em que a municipalidade, sob a coordenação do governo estadual, empreendeu esforços para combater as epidemias de febre amarela que assolavam a cidade naquele momento. Verificamos que as ações empreendidas em Campinas estão vinculadas aos princípios do urbanismo sanitário europeu, que foram sistematizados na legislação sanitária estadual e edilícia municipal, conduzindo as práticas relacionadas à higiene da habitação e orientando a atividade edificativa na cidade no período convencionado como Primeira República.

Neste artigo, para alinhamento às pesquisas apresentadas nessa Sessão Livre, sugerida por autoras integrantes do “Grupo de Pesquisa Cidades, Territórios e Patrimônio”, optamos por tratar, especificamente, do procedimento administrativo de controle da atividade edificativa em Campinas no primeiro período republicano, entre 1880 e 1934, por entender que ele é similar aos demais municípios do Estado de São Paulo. Tal situação se deve ao fato de que, neste momento de organização do Serviço Sanitário, o governo estadual fazia chegar aos municípios, por respeito ao ente superior, parâmetros legais de salubridade urbana e de higiene das habitações, com a definição de normas gerais para apresentação dos projetos e de requisitos de higiene, de solidez e de aspecto que deveriam ser obedecidos nas novas edificações urbanas.

Pesquisamos o corpo normativo estadual relativo aos assuntos “salubridade urbana” e “higiene da habitação”. Sobre o primeiro, destacam-se as leis de organização do Serviço Sanitário Estadual promulgadas entre 1892 e 1925, e os Códigos Sanitários de 1894 e de 1918. Da normativa campineira referente à legislação edilícia, sublinhamos, a partir do Código de Posturas de 1880, a Lei nº 43 de 1895 e seu regulamento de 1896, que permaneceram vigentes até o ano de 1934, quando foi promulgado o Código de Construções de Campinas por meio do Decreto nº 76, consolidando a normativa municipal sobre o assunto.

Outra fonte documental que merece destaque neste artigo são os Processos de Construção de Obras Particulares, que nos possibilitou verificar a obediência das construções oficiais à legislação edilícia campineira. Esses documentos probatórios da atividade de obras e de edificações, para além de sua função original, nos permitiram compreender que o procedimento legal encontra-se formalizado nos documentos textuais (solicitação, guia de recolhimento de impostos de alinhamento e de construção e memorial descritivo) e iconográficos (projeto arquitetônico básico, com suas diversas possibilidades de representação da edificações), de maneira padronizada. Relatórios administrativos de intendentes e prefeitos, atas da Câmara Municipal, almamacks históricos, relatórios de vistorias domiciliares, livros de lançamentos de impostos de indústrias e profissões e livro de registro de construtores nos permitiram entender o contexto de produção dos documentos relacionados à arquitetura, confirmando os dados e revelando, plenamente, o potencial informativo da fonte primária.

Abordamos o processo de formalização dos pedidos para construção de obras particulares de edificações em Campinas, por meio da normativa municipal que estabeleceu o procedimento administrativo, como a Resolução nº 15 de 1890, a Lei nº 01 de 1892, a Lei nº 29 de 1894, a Lei nº 43 de 1895 e seu Regulamento de 1896, a Lei nº 400 de 1927 e, por fim, o Código de Construções de 1934, e completamos as lacunas de análise com informações contidas nas Atas da Câmara Municipal. Essa avaliação sistemática nos permitiu compreender o conteúdo e a forma dos requerimentos ao longo do tempo, onde dos iniciais textos manuscritos, as solicitações passaram a ser descrições datilografadas em impresso especial, timbrado com as informações dos construtores, agora habilitados a exercerem a atividade profissional. Possibilitou acompanhar a incorporação de documentos, como os memoriais descritos e cálculos de resistência e estabilidade estrutural da obra, que exigiram conhecimento especializado, restringindo a atuação dos “curiosos na arte de edificar” e restringindo o campo de atuação aos profissionais licenciados e habilitados. Permitiu acompanhar a evolução nas técnicas de representação da arquitetura, com a substituição dos simplificados esquemas manuscritos pelos desenhos de obras, concebidos por desenhistas, de acordo com linguagem técnica convencional e normatizada (Fig.01).

Fig. 01: Dois croquis que constam dos requerimentos protocolados por Arthur Raggiante (Req.1894/54) e por José Jacintho de Camargo (Req.1894/94), com desenhos simplificados ilustrando a intenção de organização das fachadas das edificações. Desenho técnico ilustrando o requerimento protocolado por Lima e Gouveia e Cia (Req.1924/171)

Fonte: Arquivo Público Municipal de Campinas, Fundo Prefeitura Municipal de Campinas

Outro resultado que merece destaque são os pareceres dos engenheiros da municipalidade, dos quais destacamos aqueles especialmente assinados por Emilio Daufresne de la Chevalerie, entre 1893 e 1900. Em análises baseadas no material iconográfico apresentado pelos requerentes, o engenheiro apontou a necessidade do atendimento às questões de higiene, de solidez e de aspecto das edificações urbanas, embasando seus apontamentos na legislação municipal, especialmente na Lei nº 43 de 1895 e seu Regulamento de 1896, onde identificamos o embasamento nos princípios do urbanismo sanitário europeu para garantir a salubridade, a qualidade estrutural e a estética das construções em Campinas.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Francisco de Paula Dias de. **Subsídios para o estudo da influência da legislação na ordenação e na arquitetura das cidades brasileiras**. Tese (Cátedra) – Escola Politécnica de São Paulo/USP, 1966.
- BENÉVOLO, Leonardo. **As origens da urbanística moderna**. Lisboa: Editorial Presença, 1981.
- FERREIRA, Monica Cristina Brunini Frandi. **Higiene e habitação: o controle da atividade edificativa em Campinas: 1880-1934**. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

_____. **A edificação residencial urbana paulista. Estudo de caso. Rio Claro, 1936-1960.** Dissertação (Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

LAPA, José Roberto do Amaral. **A cidade. Os cantos e os antros. Campinas 1850-1900.** São Paulo: EDUSP, 2008.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. **A República ensina a morar (melhor).** São Paulo: HUCITEC, 1999.

ROCHARD, Jules Eugène. **Traité d'Hygiène Publique et Privée.** Paris: Octave Doin Éditeur, 1897.

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE TERESINA: DOCUMENTAÇÃO COMO PRESERVAÇÃO

O presente trabalho traz resultados e desdobramentos de um eixo da pesquisa de mestrado realizado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP), que resultou na dissertação *Teresina (1890 - 1920): indústria, ferrovia e arquitetura* e trabalhos correlatos.

O objeto de pesquisa, o Complexo da Estação Ferroviária de Teresina, capital do estado do Piauí, foi abordado a partir do seu programa, a arquitetura do prédio principal, das habitações, escolhas estéticas, além das transformações urbanísticas empreendidas na capital do estado a partir da chegada da ferrovia na capital do estado do Piauí.

Figura 1: Fachada da Estação Ferroviária de Teresina. Fonte: OP Arquitetura, cedido pelo IPHAN-PI, redesenhada pela autora (2019).

A linha do tempo percorrida por esta investigação se inicia na década de 1920, data das primeiras iniciativas de um complexo ferroviário na então capital do estado do Piauí, e caminha pelas mudanças empreendidas pela via férrea e o processo de construção das pontes sobre os rios Poti e Parnaíba, finalizando na década de 1950. Passa rapidamente, ainda, pelos últimos dez anos, quando o Complexo da Estação dá lugar ao Parque da Cidadania.

Aqui encaramos o patrimônio industrial a partir da Carta de Nizhny Tagil, publicada em 2003, que abarca a arquitetura ferroviária, enquanto vestígios de atividades que impactaram nos aspectos econômicos e urbano locais, que possuem grande valor social, participam da trajetória de vida de muitas pessoas conferindo sentimento de pertencimento e identidade. Tais vestígios carregam dimensões diferenciadas: os sítios como um todo, as construções, máquinas, documentos (por mais diversos que sejam eles), paisagem e a memória daqueles que lá trabalharam, viveram, ou percorreram. A Carta também define a metodologia de pesquisa a partir da interdisciplinaridade, utilizando diversas fontes e objetos documentais, referências materiais e imateriais, e até mesmo a paisagem natural e urbana (TICCIH, 2003).

Nesse caso, utilizamos levantamento documental, arquitetônico e bibliográfico. Realizou-se pesquisa história e iconográfica a fim de colher dados sobre a trajetória da empresa ferroviária, sobre a construção e arquitetura dos conjuntos que formam o complexo. O levantamento bibliográfico tentou reunir informações a cerca do período da construção e de seu funcionamento. O levantamento arquitetônico, por meio de pesquisa de campo, reuniu dados relacionados às construções, implantações, organização dos espaços, e a sua relação com a cidade, buscando registros sobre ampliações, abandono, demolição e as últimas iniciativas relacionadas à implantação de um parque público inaugurado em 2016. Todo o levantamento é mediado por uma revisão bibliográfica que abarca três eixos temáticos: história e economia de Teresina, a partir de Felipe Mendes, Odilon Nunes, Orgmar Monteiro etc.; a produção da arquitetura e urbanismo no Piauí utilizando Olavo Silva Filho (2007), Amanda Moreira (2016), Marina Teixeira (2018) e, por último, os projetos serão analisados a partir de referências sobre arquitetura industrial e ferroviária como Telma de Barros Correia, Beatriz Kuhl, August Perdonnet e Anna Elisa Finger; entre outras referências .

A pesquisa é dividida em três partes principais que tratam da trajetória da empresa ferroviária, da arquitetura e a relação do Complexo com a cidade de Teresina, trazendo ainda uma breve discussão sobre seu uso e estado atuais. A dissertação de mestrado defendida e publicada em 2019, mostra uma Teresina com investimentos alinhados à industrialização brasileira, com indícios de parcerias comerciais com empresas estrangeiras, que permitiram o uso de referências arquitetônicas tradicionais piauienses aliadas à materiais importados e referências estéticas externas (TEIXEIRA, 2019).

O Complexo da Estação Ferroviária de Teresina é composto pelo prédio principal da estação que possuía dormitórios, dois armazéns de carga, alojamentos para maquinistas e auxiliares, a Casa do Agente - o funcionário de maior patente - e um armazém de manutenção. Entre as demais estações ferroviárias construídas no Piauí, a de Teresina apresenta dimensões e programa claramente maiores e mais complexos que as demais, com exceção da estação de Parnaíba, localizada no litoral.

Ressaltamos que, assim como a historiografia da arquitetura e urbanismo produzidos no Brasil, as pesquisas e levantamentos sobre arquitetura e habitação ferroviárias também apresentam concentrações geográficas, focados em grande parte na região Sudeste do país. Sinalizamos ainda a dificuldade na documentação da arquitetura e urbanismo produzidos no Piauí, dada a ausência de arquivos e documentos técnicos e específicos relacionados à esta produção. Ausência essa que vem sendo combatida a partir de um esforço pela documentação realizada por pesquisas publicadas e desenvolvidas nas últimas duas décadas.

Dessa forma, este trabalho questiona a proteção legal efetiva, os novos usos e o atual estado de conservação desses bens, apresentamos aqui uma parte da história e da arquitetura ferroviária produzida em Teresina, por meio do registro, onde os levantamentos de campo e a caracterização das tipologias encontradas nos permite alcançar a documentação como meio de preservação.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, Amanda Cavalcante. **Teresina e as moradias da região central da cidade (1852-1952)**. 2016. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. doi:10.11606/D.102.2017.tde-23012017-110626. Acesso em: 2022-07-01.

TEIXEIRA, Marina Lages Gonçalves. **Teresina (1890 - 1920):** indústria, ferrovia e arquitetura. 2019. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. doi:10.11606/D.102.2019.tde-25112019-102738. Acesso em: 2022-06-26.

TEIXEIRA, M. L. G.; CORREIA, T. de B. Teresina [PI]: a capital planejada e sua indústria (1850-1920). **Labor e Engenho**, Campinas, SP, v. 12, n. 3, p. p.359–377, 2018. DOI: 10.20396/labore.v12i3.8652841. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore/article/view/8652841>. Acesso em: 1 jul. 2022.

TEIXEIRA, Marina Lages Gonçalves; MITRE, Amanda Bianco. ARQUITETURA FERROVIÁRIA PIAUIENSE: TIPOLOGIA E ESTÉTICA.. In: **Anais do I Encontro Nacional Arte e Patrimônio Industrial**. Anais...Campinas(SP) UNICAMP, 2020. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/Arte_Patrimonio_Industrial/220208-ARQUITETURA-FERROVIARIA-PIAUIENSE--TIPOLOGIA-E-ESTETICA>. Acesso em: 01/07/2022 22:31

5 ATOS PARA A PRÁTICA SENSÍVEL DA EXPERIÊNCIA URBANA

5 ACTS FOR THE SENSITIVE PRACTICE OF THE URBAN EXPERIENCE

5 ACTOS PARA LA PRÁCTICA SENSIBLE DE LA EXPERIENCIA URBANA

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

PINHEIRO, Ethel

Arq. E Urb., Professora, Doutora; PROARQ/Universidade Federal do Rio de Janeiro

ethel@fau.ufrj.br

A CIDADE PARTILHADA

PINHEIRO, Ethel

Arq. e Urb., Professora, Doutora; PROARQ/Universidade Federal do Rio de Janeiro

ethel@fau.ufrj.br

PRATICAR A URBANIDADE PELA MEMÓRIA

UGLIONE, Paula

Psi., Pesquisadora, Doutora; Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés
contemporaines (IACCHOS)/Université Catholique de Louvain

paula.uglione@uclouvain.be

SENTIDOS HUMANOS E URBANOS

DE PAULA, Katia

Arq. e Urb., Professora, Doutora; Universidade Católica de Joinville

katia.paula@catolicasc.org.br

CULTURAS E EMOÇÕES

COELHO, Glaucineide

Arq. e Urb., Professora, Doutora; DAU ESDI-Petrópolis/Universidade do Estado do Rio de
Janeiro

gcoelho@esdi.uerj.br

PERCURSOS E EXPERIÊNCIAS PELAS AMBIÊNCIAS

DUARTE, Cristiane

Arq. e Urb., Professora aposentada, Doutora; PROARQ/Universidade Federal do Rio de Janeiro

cristiane.duarte@fau.ufrj.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta sessão busca colocar em evidência que PRATICAR a cidade é um exercício de composição e interpretação das experiências urbanas, vivenciadas por seus praticantes através da memória, das emoções, dos sentidos urbanos e da experiência ambiental. Diante de um cenário diferenciado, trazido pela Pandemia pela COVID-19, e pelos novos usos e significações do espaço público diante da necessidade/desejo de vida social, a prática sensível de toda experiência urbana é levantada, nesta sessão, como medium para a compreensão do valor do espaço cotidiano. Este espaço (de uso cotidiano e de vivência) só pode ser impresso e compreendido em seu valor emergente, ou seja, através do caráter coletivo e dinâmico que as novas interferências de tempo e de transitoriedade permitem construir. Se a instância da vida privada exclusiva hoje assola a existência das grandes cidades, permitindo a construção do medo e da segregação, em boa parte promovida pela Pandemia, por outro lado, a necessidade da vida pública e coletiva é colocada como possibilidade de resgate da dimensão humana, tanto vislumbrada por projetos e ideários oriundos das teorias situacionistas (reverberadas desde a década de 1960) e da Geografia Humana, da Antropologia Urbana e da Psicologia Ambiental na interação homem-ambiente, fundindo-se transdisciplinarmente em nossa área de interesse, a Arquitetura e Urbanismo.

Para concatenar todos os temas travados, a noção de Ambiência será permeadora. As ambiências urbanas representam uma ‘zona’ temática que se encontra em meio ao desenvolvimento do campo aplicado e do campo teórico. Para uma primeira aproximação, podemos ressaltar que os estudos voltados para ambiências urbanas adotam técnicas sensíveis variadas, como: entrevistas abertas ou semiestruturadas, leituras/desenhos etnográficos e exploração fenomenológica do evento, usualmente consolidada nos sentidos que os usuários das cidades desenvolvem para com elas; também adotam-se as narrativas, igualmente qualitativas, permitindo um maior detalhamento da experiência espacial desses usuários a partir da observação direta de grupos pelo pesquisador e de sua interpretação cultural; já o sentimento de adesão espacial, pelo pesquisador, pode ser compreendido por um viés corpográfico de imersão no ambiente, dialogando com uma perspectiva fenomenológica do espaço, dada pela experiência espacial subjetiva individual (MERLEAU-PONTY, 1994; THIBAUD, 2004).

Por isso, o objetivo geral desta Sessão Livre é colocar em evidência os atos humanos que devem ser usados em benefício da teorização e da prática de espaços arquitetônicos responsivos às necessidades de convívio, mutualidade e desenvolvimento sociocultural que toda cidade contemporânea necessita, assim como de gerência de conflitos. Elencados de modo pretensioso, como “5 atos para a prática sensível” – como se pudéssemos contar ou prever os passos corretamente – tais atos estão no campo do ordinário, do cotidiano, e são procedimentos comuns como a partilha do afeto, o trabalho da memória, o apelo aos sentidos e emoções, a prática da vida cultural e a experiência traçada pelas vivências. Por isso reforçamos as cinco etapas, como se pudéssemos relacionar a pouca quantidade dessas à ordinariedade de tais ações.

A prática da vivência, último ato que apresentaremos, é essencial ao conhecimento e, por isso, é a atividade de maior presença no mundo. Para atuarmos como pensadores, planejadores e praticantes da Arquitetura e do Urbanismo, em transversalidades diversas, é preciso construir essa presença. Peter Zumthor, em sua palestra ministrada na Universidade de Tel Aviv e

intitulada "Presença em Arquitetura - Sete Observações Pessoais" (2013) exorta os ouvintes a tocar mais de perto o "corpo da arquitetura" e a (des)formar toda impressão que acaba por ancorar o trabalho de projetar em meros esquemas programáticos e gráficos. A busca por espaços que fazem emanar e constroem a atmosfera local é, justamente, o que Zumthor propõe a seus estudantes de Harvard, com a proposta de "A casa sem forma," que deveria ser apresentada sem plantas, cortes, ou modelos tridimensionais pelos estudantes. Nesta tarefa de escavar a fonte das informações, todos foram impelidos a buscar os sentidos humanos (audição, paladar, tato, olfato, e tantos outros que não os sentidos estritamente aristotélicos) e fazê-los emergir como campo de ação.

O mesmo exercício poderia ser feito para se explicar uma cidade, cuja complexidade necessita de elementos, sempre em tensão conciliadora e repulsiva, para se estabelecer. Decerto, nenhuma cidade se explica totalmente por seus mapas, nem mesmo por seus planos (mutáveis). É preciso praticar os atos de vivência, encontrar nas frestas os caminhos para o encontro ou a perdição, descobrir o que permite a vida coletiva e o que a repulsa, saber e desconhecer suas histórias, fulgurar, prever, errar. É preciso construir uma experiência urbana.

Em sua Tese defendida em 2012, Rita Velloso pondera sobre essas questões, claras desde o título: "DISTRAÇÃO E CHOQUE: a experiência da arquitetura na vida cotidiana". Usando três autores para embasar suas considerações, a autora revela que essa experiência de cidade pode acontecer segundo categorias de peso específico, nas diversas teorias produzidas pelos autores analisados: em Walter Benjamin, a fantasmagoria; em Guy Debord, o espetáculo; e em Henri Lefebvre, o espaço. Para Benjamin, fantasmagórica é a cultura capitalista, a mesma apresentada por Debord acerca do espetáculo. Já Lefebvre assume, por uma tri-alética, ou uma dialética triádica, tempo e espaço em concepção relacional, admitindo não existir uma forma universal de entender o espaço urbano. Assim, como tempo e espaço são produzidos socialmente, só podem ser compreendidos no contexto de uma determinada sociedade e, portanto, é preciso praticar os espaços. Voltamos, assim, à necessidade de atuar.

Os atos possíveis estão, assim, relacionados às cinco apresentações desta sessão, iniciando com uma questão premente e inauguradora das discussões que é "A CIDADE PARTILHADA", onde a primeira autora, e coordenadora da sessão, apresentará as bases da experiência cidadina por meio das imbricagens entre o valor de "público" e "privado", chegando a uma ideia de dissolução de tais fronteiras, habilitada pelo desejo de partilhar a cidade e pelo valor das ambiências e dos afetos na construção de uma cidade sensível – sempre presente nas apropriações e dinâmicas cotidianas.

O segundo trabalho colocará a MEMÓRIA em seu lugar de ação, distensão e alongamento, provocando uma relação entre a tradição da arquitetura com os conceitos e técnicas, em conjunto com a premência da sensibilidade humana. Ao passo em que coloca os acontecimentos da vida urbana como uma possibilidade de reescrever história(as), a autora também consente que memória não é recordar e, sim, fazer histórias, ou seja, usar os acontecimentos para reluzir novas formas de entendimento e compreensão das relações afetivas com o espaço urbano, apreendidas no/pelo corpo.

A terceira autora trará a sua dissertação de mestrado como base para discutir os SENTIDOS humanos e suas reverberações no ambiente urbano. Utilizando as respostas obtidas com um estudo de caso com cegos congênitos, a autora afirma que a apreensão do espaço urbano ocorre primariamente por base sensorial, e que as representações mentais adquiridas mediante a

aparelhagem dos diversos sistemas sensoriais favorece a compreensão do espaço físico de maneira resoluto, sendo, assim, um índice para a qualidade arquitetônica.

Por sua vez, o quarto trabalho da sessão colocará as EMOÇÕES em questão, alertando que para tratar delas é preciso entender o grupo cultural em que se manifestam. Ao colocar a “cidade narrada” como uma forma de suplantar o racionalismo das apreensões comuns aos métodos de análise em arquitetura e urbanismo, a autora torna claro que as formas comunicacionais são organizadoras de (novas) realidades de entendimento do território urbano, que se assemelham ao conceito de ambiência. Já em “cidade refletida”, é possível perceber que tais narrativas podem construir um espelho de quem as narra, reforçando o valor de um corpo coletivo na cidade.

Por fim, o trabalho “PERCURSOS E EXPERIÊNCIAS PELAS AMBIÊNCIAS” resume a sessão com toda a carga subjetiva e qualitativa que as pesquisas encabeçadas por todas as autoras tem construído. A assunção da vivência humana e urbana é colocada, pela autora, como ações de recriação, ressignificação e reconstrução do lugar vivenciado, fazendo possível evocar as tonalidades afetivas que trazem as ambiências para seu lugar protagonista na experiência ambiental. O imprevisto, a surpresa dos estímulos, o que é externo e incontrolável é o grande sopro de vento que muda os percursos e os torna sempre “novos”.

Certeau (2014), em seu amor pelo cotidiano, tem então convocado todos os seus discípulos a reaprender operações comuns e fazer da análise local uma variante de seu objeto. Estudar a realidade que forma o cotidiano, entender as práticas sociais, percebendo suas peculiaridades e marcas, é o ponto de partida para a assunção da pluralidade da vivência social. Esperamos, assim, que este conjunto de ações em cinco etapas inspire e permita a frutificação de caminhos para alicerçar teorias e promover as práticas de reconhecimento do mundo sensível em estudantes, profissionais, pesquisadores e pessoas afins à área de arquitetura e urbanismo.

A CIDADE PARTILHADA

Ao discutir Cidade e o conceito de Domínio Público é essencial apresentá-los como termos complexos, multidimensionais e dicotômicos, que ganham sentido em oposição ao “privado”, ou seja, aquilo que não é do acesso de todos – o que acaba por impor fronteiras. Encontramos no vocabulário das cidades, recém afetadas pela crise mundial de saúde pela COVID-19, uma ambiguidade ainda menos clara e determinada por elementos ligados pelo senso comum ao sentido de “público”: lugares e fluxos; fins coletivos; criação e expansão de direitos; homem público; força pública e, até mesmo, opinião pública. Na conceituação de espaço público, seguindo esses elementos, podemos estabelecer segundo LAVALLE (2005, p. 37): “três dimensões do ‘público’ correlacionados com seus adjetivos do mundo ‘privado’: 1. público versus privacidade, intimidade ou sociabilidade primária; 2. público versus propriedade ou interesse particular e 3. público versus não difundido, de conhecimento particular ou restrito”. Observando as dicotomias apresentadas e reverberando sobre as muitas possibilidades de categorização das cidades atuais por meio da noção de privacidade e publicidade, ou do que é de interesse público ou privado, ou mesmo do que é de conhecimento particular (e não de todos), serve este ensaio para colocar em questão o valor da partilha afetiva e da produção social do espaço, como maquinadores de um novo entendimento da relação público versus privado. O que são espaços para todos? O espaço público é onde todos podem estar? Tais inquietações florescem diante de diversas ressignificações dos espaços físicos, premidas pelos novos anseios políticos e sociais e pela desintegração de qualquer ideia fixa sobre o que é público, ou privado, de fato. Diante desta discussão, o valor da afetividade e da sensibilidade humanas no entendimento do valor dos espaços de construção/vivência coletiva torna-se claro, e o papel das ambiências transcende para possibilitar o agenciamento de diversos fatores. Tanto as ambiências quanto o ambiente (como proposto pela Psicologia Ambiental) se dão, além do diálogo entre o sensível e o inteligível, a partir da relação do indivíduo no espaço, variando entre fatores que são externos e internos a cada praticante. Esta é a maior representação do que uma cidade partilhada pode ser.

COMO PARTILHAR?

Longe de buscar tratar o espaço como totalidade de dispositivos materiais em que os planos arquitetônicos aparecem, ou simplesmente pelas interferências sensíveis dos usos, é interesse tratar a cidade partilhada como espaço “totalizado”, fenomenológico, onde se manifestam as relações obtidas pelo jogo de significantes sensoriais relacionadas ao uso e à percepção dos fenômenos do ambiente.

Com o gradual avanço na multiplicação de espaços experienciados e na quantidade de experiências espaciais e temporais (muitas, com prazo de vigência, como aquelas nomeadas como efêmeras ou temporárias), a cidade contemporânea, que se pretende partilhada localmente e globalmente, deixou de ter uma imagem única e estanque. O indivíduo dessa cidade, cada vez mais subjetivado e transitório, firmou uma nova compreensão das necessidades incorporadas pela estrutura edificada, até uma completa flexibilização dessa imagem de cidade, que acreditamos possível por um processo de valorização do valor privado do espaço público: os sistemas de revalorização do meio habitado pela memória, pela cultura, pelos sentidos urbanos e experiências, reforçando o valor sensível de construção de lugares. Este conhecimento do mundo sensível só é possível devido às interferências no procedimento empregado, há décadas, pela arquitetura e urbanismo. A delimitação de metodologias

diferenciadas, baseada num estudo da cultura, do lugar e das condicionantes psicossociais que afetam a produção do saber não é apenas necessária, é urgente. A maior expectativa, no campo científico, reside assim no desenvolvimento de novas formas de analisar o espaço público das cidades por meio dos diversos usos e dinâmicas contemporâneas empreendidas pela participação do homem e de sua subjetividade, sua relação memorial e tensionadora do mundo físico, em associação à Teoria dos Afetos, ou Affect Theory (TOMKINS, 2015). Se o mundo afeta a mim e ao Outro, compreendemos estar envolvidos por uma mesma atmosfera/ambiência.

Eu compreendo o mundo porque estou situado nele e ele me envolve. Compreendo o meu corpo no instante em que experimento o corpo do Outro. A expressão do próprio corpo é, em última análise, o encontro e a comunicação de um correlato significativo dada no corpo do Outro. (FAIABRETTI, 2010, p.198).

PARTILHAR POR AFETOS

Frente ao conceito de Alteridade definido pela Filosofia, o de que todo o homem social interage e interdepende de outros indivíduos, desdobram-se formas de apropriação e meios de identificação do sujeito com o espaço. Segundo Alencar e Freire (2007), a identidade remete “àquilo que é próprio do sujeito” e sobre o qual este “imprime uma ação e se reconhece no produto material e imaterial” desta. Apropriar-se do espaço demanda do sujeito uma ação impressa (componente comportamental) e um reconhecimento desse mesmo sujeito no produto desta ação (componente simbólico).

Originalmente apresentada por Silvan Tomkins (2015, original de 1962), a Teoria do Afeto reforça o valor interacional entre indivíduos mediados por uma cultura ou objetivo comum, através da expressão do corpo, ou seja, de uma linguagem não verbal que se estabelece pelo desenvolvimento do afeto. Afeto entendido como dimensão não dialética, não necessária de resposta consensual, mas de desenvolvimento de respostas positivas, neutras ou negativas diante de eventos (Tomkins, 2015). Como explica Anderson (2006, p.735), o desenvolvimento de um vocabulário relacionado ao afeto e à emoção começa a partir da afirmação de que o “‘mais-ou-menos-racional’ não pode ser reduzido a uma gama de emoções discretas, internamente coerentes”. É impossível. O processo afetivo só funciona com as duas pontas da ‘linha imaginária’: a partir de uma alternativa de sintonização para ‘se afetar’; o evento ou o momento despertam, pela pulsão, a capacidade que um corpo tem de ser afetado (através de uma afeição) e afetar (como resultado de modificações), ao mesmo tempo.

Portanto, quando você afeta algo, você está ao mesmo tempo se abrindo para ser afetado. Assim, atentar para (re)descobrir uma cidade partilhada por afetos e sentidos parece ser mais pertinente que o conjunto de ferramentas e ‘diagnósticos’ comumente empregados pela arquitetura e urbanismo ao longo de tantas décadas, em suas formulações projetuais.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Ben. **Becoming and being hopeful: towards a theory of affect**. In: Environment and Planning: Society and Space, volume 24, 2006. pp. 733-752.

ALENCAR, Helenira e FREIRE, José Célio. **O lugar da alteridade na Psicologia Ambiental**. In: Revista Mal estar e subjetividade. Fortaleza. Vol VII. No 2, 2007. pp. 305-328.

FALABRETTI, Erickson. **Desejo, corpo e intencionalidade na fenomenologia/phenomenology: desire, body and intentionality.** In: Pensando, Revista de Filosofia, v.7, n.14, 2016. pp. 196-211.

LAVALLE, Adrián Gurza. **As dimensões constitutivas do espaço público: uma abordagem pré-teórica para lidar com a teoria.** In: Espaço & Debates 46. Revista de Estudos Regionais e Urbanos – v. 25 n. 46 jan./jul, 2005. pp. 33-44.

THIBAUD, Jean-Paul. **La compréhension de l'expérience sensible.** Chapitre 4, In: l'Habilitation à Diriger les Recherches : «La ville à l'épreuve des sens». Université Pierre Mendès France, Grenoble, 2003. pp. 71-86.

PINHEIRO, Ethel Pinheiro. **Cidades 'Entre': dimensões do sensível em arquitetura OU a memória do futuro na construção de uma cidade.** Tese doutorado (doutorado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Rio de Janeiro, 2010.

TOMKINS, Silvan. **Affect, Imagery, Consciousness.** New York: Springer Publishing Company, 2015.

PRATICAR A URBANIDADE PELA MEMÓRIA

A memória acompanha a tradição da arquitetura ao longo de toda a sua história, através de sentidos e estatutos diversos, posicionada diferentemente nas múltiplas nuances das diferentes racionalidades do pensamento arquitetônico. Este trabalho articula ideias e pensadores em diferentes campos disciplinares – arquitetura, filosofia, sociologia urbana e psicanálise – para refletir sobre a potência da memória na tecelagem da vida urbana. A noção de urbanidade é inspirada em Manuel DELGADO (1999). Para o autor, o que qualifica o caráter urbano de uma cidade, a sua urbanidade, não é uma oposição ao rural, mas o fato de que na sua dinâmica

[...] não se registra uma estrita conjunção entre morfologia espacial e a estruturação das funções sociais, associadas a formas de vida baseadas em obrigações rotineiras, em uma distribuição clara dos papéis e em fatos previsíveis. (DELGADO, 1999, p. 7).

O percurso de uma vida, seja em nível individual ou coletivo, é um “eterno retorno” (NIETZSCHE, 2007). Frente aos eventos inesperados, por vezes brutais (como por exemplo a transformação de um lugar, uma praça, um edifício, indesejada por seus frequentadores), resta juntar os pedaços, fazer um remanejamento do que era. Este é o dever da vida: recomeçar. E a memória é o trabalho de (re)escritura de histórias, com a qual vamos fazendo frente aos “acontecimentos” da vida (NIETZSCHE, 2007). [...] “Eu prefiro, de longe, a expressão trabalho de memória a dever de memória, pois não vejo por que a memória seria um dever, enquanto o trabalho de memória é uma exigência da vida” (RICOEUR, 1998, p. 9).

Os acontecimentos são inerentes à urbanidade de uma cidade, e dão a ela uma característica paradoxal extraordinária: por um lado, ela é plena de imprevistos, mas por outro, ela é campo expandido de possibilidades (SIMMEL, 2013). Possibilidades para (re)escrituras de histórias. As trajetórias vetoriais (SASSEN, 2001) do sujeito urbano no contemporâneo é a condição mesma de quem se desloca por territórios que são sempre inalcançáveis, e não por que são ilusórios, mas ao contrário, porque estão sempre sendo traçados (GUATARRI; ROLNIK, 1986).

No contemporâneo, frente às paisagens e cenários urbanos em turbulenta metamorfose (CRANG, 2000), onde a cidade comum e a cidade global se diluem (SALGUEIRO; SANTO, 2018, p. 7), uma memória entendida como processo simbólico de significação e de construção de “repetições diferenciais” (DELEUZE, 1968) mostra-se como um critério conceitual potente e interessante de intervenções de transformações e estetização das cidades (SCHULZ, 2008¹³). Uma memória que seja produtora de arquivos da e na cidade (UGLIONE, 2021), e isto se diferencia de uma “atitude conservatória” (CHOAY, 2007) da ou na cidade, ou de qualquer “frenética atividade arquivista” (NORA, 1997). O trabalho da memória (RICOEUR, 1998) é escrever histórias, não para se redimir de um passado ou com o passado, nem para prever ou se precaver de um futuro, mas para aguardar (corajosamente e esperançosamente) o futuro, irremediavelmente desconhecido e imprevisível (BENJAMIN, 1996). Ainda que o excesso esteja na raiz do mal-estar contemporâneo (BIRMAN, 2006), não é pelo acúmulo que se foge do risco de ficar paralisado pela angústia, mas pelo ardiloso exercício de escritura simbólica. Memória

¹³ “Diante de tantas incertezas [no contemporâneo], os métodos que calculariam as múltiplas e complexas forças atuantes no espaço construído e forneceriam aos arquitetos as ferramentas para intervirem criticamente nesse espaço também se mostram imprecisos, instalando uma crise conceitual e operacional, que instiga a invenção de novos critérios para estetizar a cidade do século XXI” (Schulz, 2008, p. 206).

não é rememorar. Memória é escritura de histórias (FREUD, [1914], 2010), feita de lembranças e esquecimentos, e, sobretudo, de invenção. [...] Qualquer exercício voluntário ou involuntário de rememoração sem esquecimentos é como se fosse uma memória sem memória (ARANTES, 2001).

“Simbolizar significa a representação de uma ausência, a expressão de uma memória” (MONTANER, 1997, p. 163). A arquitetura, como a arte de um modo geral, é uma linguagem, pela qual é possível “contornar um vazio”, a exemplo da moldagem de um vaso, diz LACAN (1988). A materialidade arquitetônica, como um vaso moldado, contém o vazio que ela contorna, e que impulsiona aquele que a olha, que a usa, e ver e a sentir outras e múltiplas coisas. Esta é a força simbólica do espaço arquitetônico, ou seja, o deslizamento de significação ao qual ele se oferece. [...]. A cidade – através dos vazios, das reentrâncias, das fissuras e dos fragmentos de /em suas materialidades - aciona o trabalho de memória. [...] “Na superfície lisa do ‘completo’, a memória resvala. É importante para uma cidade permitir às pessoas aperceberem-se das marcas do tempo” (WENDERS, 1994, p. 89).

Uma memória não nostálgica e utopicamente revivalista é um critério potente e crítico frente aos desafios da arquitetura na atualidade. Praticar a urbanidade pela memória é um elogio (e uma aposta) à virtude das cidades de permitirem por/em suas rugosidades o trabalho de tessitura de (re)significações da vida.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Otilia. **Urbanismo em fim de linha**. São Paulo: Edusp, 2001.
- BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era da sua reprodutividade técnica**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. (Obras escolhidas I).
- BIRMAN, Joel. **Arquivos do mal-estar e da resistência**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade, 2007.
- CRANG, MIKE. “Public space, urban space and electronic space: would the real city please stand up?”. **Urban Studies**, v. 37, n. 2, p. 301-317, 2000.
- DELGADO, Manuel. **El animal público**. Barcelona: Anagrama, 1999.
- DELEUZE, Gilles. **Différence et répétition**. Paris : Presse Universitaires de France, 1968.
- FREUD, Sigmund. **Recordar, repetir e elaborar** [1914]. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- GUATARRI, Felix; ROLNIK, Suely. **Micropolíticas: cartografias do desejo**. Petrópolis: 1986.
- LACAN, Jacques. **O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise**. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
- LEACH, Neil. **La an-estética de la arquitectura**. Barcelona: GG, 2001.
- MONTANER, Josep M. **A Modernidade superada: arquitetura, arte e pensamento do séc. XX**. Barcelona, GG, 1997.
- NIETZSCHE, Friedrich. **Assim falou Zaratrustra**. Rio de Janeiro: Centauro, 2007.
- NORA, Pierre. **Les lieux de mémoire**. Paris: Galimard, 1997.
- RICOUER, Paul. “Arquitetura e narratividade”. **Urbanisme**, n. 303, p. 44-55, 1998.

SALGUEIRO, Ana; SANTO, Duarte. “Ouverture_pre.lu.di.o: (trans)localidade e culturas urbanas”. **Revista Translocal. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas**. n.1, 2018, p. 6-13.

SASSEN, Saskia. The global City: introducing a concept and its history. In [Kolhaas et al.] **Mutations**. Barcelona: Actar, 2001, p. 104-115.

SCHULZ, Sonia H. **Estéticas urbanas: da polis grega à metrópole contemporânea**. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

SIMMEL, Georg. **Les grandes villes et la vie de l'esprit: suivi de « Sociologie des sens »**. Paris: Payot, 2013.

UGLIONE, Paula. Memória, arquivo e vontade de lembrar da/na cidade. In: [Duarte, Cristiane R.; Pinheiro, Ethel S.] **Arquitetura, subjetividade e cultura: cenários de pesquisa no Brasil e pelo mundo**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021, p. 100-117.

WENDERS, Win. “Seção Livre: entrevista de Win Wenders a Hans Kollhoff”. **Espaços e Debates**. São Paulo, n. 38, 1994, p. 83-91.

SENTIDOS HUMANOS E URBANOS

No desenvolvimento de minha dissertação de mestrado busquei refletir sobre as formas pelas quais a Arquitetura pode ser vivenciada por outros sentidos, que não o da visão. As investigações e análises enfocaram, principalmente, a percepção e a cognição espacial das pessoas cegas congênitas. Porém, não havia a intenção de defender a criação de uma “Arquitetura para cegos” e sim, sem pretender esgotar o tema, contribuir para a formação de um campo teórico que enfocasse e investigasse experiências outras que as meramente visuais. Desse modo, a busca de alguns pressupostos que envolveram conceitos como: ‘Percepção’, ‘Cognição’, ‘Avaliação’, ‘Experiência espacial’ e ‘Relações corpo-espaço’ foram traçados. Tais conceitos sustentaram a base teórica de todas as discussões promovidas, fazendo surgir um entendimento de que os sentidos sempre operam em relação de interdependência.

Estudos baseados nos preceitos da percepção ambiental foram desenvolvidos, durante a dissertação, para verificar as respostas dos cegos congênitos aos estímulos sensoriais do ambiente. Para isto, foi necessário conhecer os elementos sensoriais não-visuais - a audição, o tato e o olfato – que se encontram no entorno físico e que constituem o referencial ambiental adotado pelos cegos congênitos no seu deslocamento. Observei que os sentidos remanescentes servem de guia para a pessoa cega na exploração ambiental. Os informantes, ao relatarem suas vivências no espaço, evidenciaram a importância dos demais sentidos para a orientação e para a locomoção segura e eficaz, reforçando que não “vemos com os olhos”, mas com a consonância de sentidos que se coadunam para um determinado fim.

O processo empregado pelo cego para apreender o espaço desconhecido está baseado nas representações mentais adquiridas mediante a interiorização e a coordenação dos diversos sistemas sensoriais de que dispõe. Tais sistemas (olfativo, auditivo, táteis e cinestésicos) transformam-se em pontos de referência, fornecendo informações ambientais que facilitam sua locomoção e orientação. Assim, foi possível verificar que a orientação espacial é proporcionada por referências sequenciais, adquiridas, principalmente, mediante as informações auditivas, táteis-cinestésicas e olfativas. A consciência do corpo, através dos movimentos ativos e passivos, fornece a consciência do espaço no qual ele a pessoa cega encontra.

A experiência de pesquisa com este grupo de pessoas fez constatar, por diversas vezes, que muitas experiências são tão vívidas, que poderíamos dizer que seus "rostos se iluminam" ao relatá-las. Diante dessa realidade, com várias faces, vi-me na presença da grandiosidade de nosso corpo-mente. Agora, não só como um receptáculo, mas um corpo-mundo que imagina, que cria sua maneira de “ver” o mundo, de sentir a imensidão deste.

As descobertas da pesquisa levaram às seguintes constatações:

- o cego se orienta em um ambiente usando, não somente o tato e a audição, como também o olfato e a cinestesia;
- a percepção e a cognição dos cegos seguem, normalmente, um processo analítico-indutivo;
- a ação do indivíduo é essencial para a construção mental do ambiente. O cego somente poderá ter uma noção geral do espaço ao tocá-lo, percorrê-lo, escutá-lo e cheirá-lo; para nós, videntes, o sentido da visão é mais importante e utilizado, porém para nos dar uma noção do “todo” se faz necessário que ele se mescle aos demais sentidos;

- quanto mais experiências o cego puder obter dos lugares, mais individualizadas serão suas representações e maior será a chance de elas ganharem um valor afetivo (VILLEY, 1936, p. 223);
- a arquitetura é, também, para o cego um elemento intelectual, imaginativo e dotado de valores e significados ligados à memória de suas vivências.

Na verdade, sabe-se que a própria noção do belo pode variar de uma cultura para outra (GEERTZ, 1983), o que faz com que as características que conferem beleza a um edifício, por exemplo, aos olhos de uma determinada cultura, não sejam necessariamente as mesmas quando avaliadas a partir da percepção de outro grupamento cultural. A compreensão do belo é, portanto, baseada em uma série de sistemas de significados e símbolos que podem ser “lidos” e “decodificados” pelo sujeito que estaria manifestando, mais do que a beleza do edifício, a sensação de agradabilidade visual.

Da mesma forma como nós, videntes, buscamos o agradável, o belo e o confortável, as pessoas desprovidas de visão também considerarão “bela” toda a arquitetura que lhes transmita sensações agradáveis, mapeáveis por todo o conjunto de suas ações – de fato, como os videntes também fazem. Essa mudança de perspectiva faz pensar que o corpo, enquanto invólucro do “eu” (Santos & Duarte, 2000), é capaz de transformar vontade em movimento, sem seguir necessariamente um padrão. Todo ser humano é dono de um corpo, e corpos diferentes transformarão o espaço em arquiteturas diversas.

Sustenta-se, assim, que toda a reflexão que crie elementos para a produção de espaços mais perceptíveis e agradáveis por meio dos sentidos, também estará produzindo subsídios para ampliar a qualidade arquitetônica para cegos e não-cegos. O reconhecimento e a compreensão da existência desses mundos perceptivos diferentes possibilitará criar novos parâmetros de agradabilidade que podem ser adequados aos processos projetuais de cidades, auxiliando a formação de um campo teórico para o trabalho de pesquisa, e contribuindo para reforçar o compromisso social do arquiteto e urbanista.

REFERÊNCIAS

- ARANTES, Otilia. **Urbanismo em fim de linha**. São Paulo: Edusp, 2001.
- ARANTES, Otilia B. F. **Arquitetura simulada**. In: NOVAES, Adauto (org.). *O Olhar*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- GEERTZ, Clifford. **Local Knowledge**. San Francisco: Basic Books, 1983.
- PAULA, Kátia Cristina Lopes de. **A Arquitetura além da Visão: uma reflexão sobre a experiência no ambiente construído a partir da percepção das pessoas cegas congênitas**. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2003.
- SANTOS, Ana Lúcia V. dos; DUARTE, Cristiane R. de Siqueira. « Usos, Percepção e Transformações do Espaço Urbano por Populações de Rua: Um Estudo de Caso no Rio de Janeiro ». In: [DEL RIO, V. ; DUARTE, C. R. ; RHEINGANTZ, P. ; IWATA, N.] **PSICOLOGIA E PROJETO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO: INTERFACES E POSSIBILIDADES EM PESQUISA E APLICAÇÕES**. Anais do Seminário Internacional Psicologia e Projeto do Ambiente Construído. Rio de Janeiro : Ed. Luna, 2000, pp. 23-40.
- VILLEY, Pierre. **Le Monde Des Aveugles: Essai De Psychologie**. 5. ed. Paris: Ernest Flammarion, 1936.

CULTURAS E EMOÇÕES

Nesse debate, quando tratamos de culturas e emoções, partimos da premissa de que o lugar ganha simbolismo através das presenças humanas que se manifestam e são percebidas no espaço habitado. Presenças reivindicatórias de direitos que refletem identidades, porém, que nem sempre são conhecidas, qual sejam, as presenças dos comuns, igualmente importantes na apreensão da “(...) paisagem [urbana] que é memória e palimpsesto” (CERTEAU, 2014, p.35). As camadas de memórias representadas pelos comuns através de falas, fazem emergir narrativas que tornam visíveis as imagens das resistências e das existências cidadinas. Vivências que organizam os territórios e as suas práticas por meio das redes solidárias, entrelaçando experiências humanas. Nesses entrelaçamentos, potencialidades e tensões socioespaciais são expressas por meio de palavras, movimentações corporais, ou representadas pelas lentes dos interlocutores urbanos de diversas maneiras. O que nos move é exatamente compreender a potência do método de pesquisa em urbanismo que parte da observação dos corpos sensibilizados que percebem e constroem representações de mundos. Corpos que transitam cultural e emocionalmente, tecendo intenções que podem ser visibilizadas pelo conjunto de narrativas como arte de fazer um território vivenciado por um corpo coletivo (CERTEAU, 2014; MAFFESOLI, 2010). Essas narrativas refletem as nuances urbanas, que uma vez interpretadas, cria, nas palavras de Rolnik (2016), os alicerces para as cartografias dos afetos nos e com territórios e territorialidades que constituem as redes de sociabilidades, absorvendo e digerindo informações em um processo comunicacional dialógico e antropofágico de ressignificação de espaços e as presenças que a animam (ROLNIK, 2016, p.23).

A CIDADE NARRADA

Importante salientar que a lente de apreensão urbana, que considera as culturas e as emoções como parte dos constructos de cidades, não tem um caráter reducionista das complexidades sócio históricas que se entrelaçam para sedimentar as presenças humanas nos territórios. Pelo contrário, essas interlocuções emergem das subjetividades e afetos de uma população sensibilizada nos cotidianos urbanos, considerando que “(...) o racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é irracional” (MORIN, 2000, p. 23).

Por isso, quando tratamos de culturas e emoções, nos ancoramos em Vigotski (1998) em diálogo com Edgar Morin quando este último observa que, “a linguagem dá à percepção a possibilidade de ser finamente analisada, descrita, comunicada, refletida, conscientizada” (MORIN, 1999, p. 129), o que é fundamental para capturar as representações emocionais sobre os territórios da cidade, tendo a língua como mediadora do discurso que comunica as realidades de culturas.

As formas comunicacionais se aglutinam em um fio que conduz a cidade narrada através de uma racionalidade aberta, acolhedora das subjetividades e afetos que ancoram a existência humana em seus territórios. Uma maneira de ver e viver cidades que parte das narrativas enquanto conhecimento construído em processos interacionais eco-auto-organizadores de realidades, e que acontece na cultura e na história, no que Morin (1999) chama de condições da exterioridade do território.

Em nossa perspectiva, tais condições de exterioridade são traduzidas em “ambiências” que olham espaços-tempo pelos movimentos físicos e cognitivos que constroem os sentidos das

coisas. Um conhecimento transdisciplinar que entende o feixe de direitos à cidade também como experiência urbana comunicacional sensível e estética. Nas palavras de Thibaud (2008),

(...) a ambiência apresenta-se como um espaço-tempo qualificado do ponto de vista sensível. Mais qualitativo e aberto, este novo modelo de inteligibilidade da noção de ambiência é precisado progressivamente através do desenvolvimento de suas próprias categorias de análise (efeitos sonoros, objetos ambientes, configurações sensíveis...), métodos de pesquisa *in situ* (percursos comentados, observação recorrente, reativação sonora, etnografia sensível...) e instrumentos de modelização (modelização declarativa, modelos morfodinâmicos, simulação inversa...) (THIBAUD, 2008, online).

A CIDADE REFLETIDA

Longe de estabelecer um embate dialético entre materialismo e imaterialismo, é muito pertinente ao nosso discurso, conjecturarmos que a cidade narrada tendo como trama de fundo ambiências que acolhe o caldo cultural e emocional dos seus interlocutores, reflete suas percepções, os desejos e as aversões à uma cidade que localiza e enraíza identidades, saberes, fazeres em tensões. A própria história do lugar que existe a partir da (inter)ação humana no e com o espaço, reivindicando a coexistência das distintas presenças humanas, que precisam ser percebidas para serem reconhecidas nos contextos urbanos. Quando falamos ser percebidas, estamos dizendo, que as presenças precisam ser reivindicadas e marcadas no espaço e no tempo, materializadas enquanto conhecimento.

Um conhecimento que decupa o saber [re]existir de territórios e territorialidades, tornando visíveis para o mundo subjetividades e intenções que dão sentidos e movimentam as transmutações urbanas do lugar. Ensaíamos aqui uma reinterpretação crítica, materialista e não pretenciosa do “idealismo subjetivo” de Berkeley (1984), passando a considerar que as presenças humanas nos territórios e suas ambiências existem, independentemente de qualquer coisa, mas ganham força reivindicatória quando são percebidas socialmente enquanto coletivos políticos.

Ser coletivamente na cidade é ser percebido enquanto um corpo político que reflete a imagem de um grupo que reconhece sua identidade e direitos, e por isso, se lança no campo de disputas e demandas cotidianas, ou como dito por Maffesoli (2010), abre espaço para a manifestação do múltiplo identitário, uma “(...) nebulosas de pequenas identidades locais” (MAFFESOLI, 2010, p. 36), ou nas palavras de Vigotski, identidades coletivas, e que são cartografáveis pela lente de suas culturas e emoções, por isso, sócio históricas (VIGOTSKI, 1998).

Com base em tal entendimento, a cidade refletida pela percepção da presença de um corpo coletivo, torna visível uma comunidade emocional. No nosso discurso, a comunidade emocional se apresenta no campo teórico-metodológico como uma “subjetividade coletiva”, um corpo que constrói o conceito de cidade a medida em que vive a e na cidade (VIGOTSKI, 1998), a partir dos seus trajetos físicos e cognitivos que se apropriam e representam os territórios urbanos, que podem ser expressos em cartografias.

Nesse sentido, a cartografia emerge como um método aplicado em campo, que torna visível as presenças dos comuns, um desenho “(...) que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os

movimentos de transformação da paisagem” (ROLNIK, 2016, p.23), na medida em que dá voz aos comuns, tensionando o debate sobre as cidades que temos e que desejamos.

REFERÊNCIAS

BERKELEY, George. **Tratado sobre os princípios do conhecimento humano**. Coleção Os Pensadores, trad. de Antônio Sérgio. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

CERTEAU, M. de. **A invenção do cotidiano (1): artes de fazer**. Petrópolis: Vozes, 2014.

COELHO, Glauci. **Cidade emoção: o ver e viver urbano nas representações de um grupo de jovens do Rio de Janeiro**. Tese (Doutorado em Urbanismo) - Programa de Pósgraduação em Urbanismo/UFRJ. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/21/teses/832940.pdf> (Acessado em: 28-fev-2022).

KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. **Emoções, sociedade e cultura: a categoria de análise emoções como objeto de investigação na sociologia**. Curitiba: Editora CRV, 2009.

MAFFESOLI, Michel. **O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa**. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 4ª ed, 2010.

MARX, Karl. **Manuscritos de 1844**. Présentation, traduction et notes d'Émile Bottigelli. Paris: Les Éditions sociales, 1972, pp. 87-99. Disponível em: <http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.mak.man1> (Acessado: 26 jun. 2022).

MORIN, Edgar; MOIGNE, Jean-Louis. **A Inteligência da complexidade**. Tradução de Nurimar Maria Falci. São Paulo: Sulina, 2000.

MORIN, Edgar. **O Método 3: a consciência da consciência**. Tradução Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulinas, 2ª ed, 1999.

RIBEIRO, Tiago; SOUZA, Rafael de; SAMPAIO, Carmen Sanches (Org.). **Conversa como metodologia de pesquisa: por que não?**. Rio de Janeiro: Ayvu, 2018.

ROLNIK, Suely. **Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo**. Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2ª ed, 2016.

THIBAUD, Jean-Paul. **Uma ambiência, trilhando caminho para uma perspectiva internacional**. In: Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. Campinas: Unicamp, Número 14 - Junho 2008. Disponível em: <https://www.labeurb.unicamp.br/rua/anteriores/pages/home/index.rua?acessar=14-1> (Acessado em: 28-fev-2022).

VIGOTSKI, Lev. **Pensamento e Linguagem**. Trad. de Jefferson Luiz Camargo; et al. São Paulo: Martins Fontes, 2ª ed, 1998.

PERCURSOS E EXPERIÊNCIAS PELAS AMBIÊNCIAS

“Não sabia que caminho tomar

Mas o vento soprava forte

E segui o caminho para onde o vento me soprava nas costas”

Fernando Pessoa, 13/06/1930

Há diversos anos o Laboratório Arquitetura, Subjetividade e Cultura (LASC/UFRJ) vem estudando a importância das ambiências na experiência estética e nas práticas urbanas. Como se sabe, ambiência é o conjunto composto pelo suporte espacial e suas características não apenas físicas, mas sensoriais, morais, atmosféricas e dinâmicas. Sustentamos que as ambiências sejam capazes de favorecer a apropriação, fazer a “memória trabalhar” (Uglione, 2021) e fornecer substância para a criação de laços identitários e afetivos (Duarte et al. 2008).

Uma vez que afastou compulsoriamente as pessoas das ambiências das ruas, a Pandemia iniciada em 2019 fez emergir questionamentos sobre a experimentação das cidades. Muitos, recolhidos em suas casas em isolamento, buscaram simular a vivência do lugar urbano por trás das telas de seus tablets, celulares, notebooks ou por simples devaneios de sua imaginação. Mais do que nunca se procurou ativar mecanismos cerebrais que buscam “situar” o indivíduo no lugar imaginado. Muitas pesquisas ligadas à neurociência identificam que as atividades do cérebro ligadas à “geolocalização” coincidem com aquelas que são acionadas no momento em que imaginamos estar em algum local específico (Bertoz).

Essa questão do imaginário é explorada por diversos autores que podem elucidar os processos de busca por suprir a ausência do lugar vivenciado. Augoyard (1979) ressalta que o imaginário não é um repositório passivo de imagens, mas um elemento de transgressão, que desfaz as distinções entre espaço e tempo, ao sabor da reversibilidade do presente e do ausente, “do vivido e do possível” ([1979] 2010, p. 154). Ao analisarem narrativas dos praticantes da cidade trabalhos como os de Luiza de Farias Melo (2021) e Ilana Sancovschi (2017), em uma visão kantiana, demonstram que o imaginário exerce seu triplo papel de sintetizar, reproduzir e criar – e, diríamos, ressignificar o espaço urbano. Corroboram, assim, a tese de Augoyard (1979) que sustenta que o imaginário é alimentado pelas tonalidades afetivas que emergem das atmosferas vividas.

Com isso, compreendemos que as ambiências contêm as atmosferas engendradas por sensações, que por sua vez são ancoradas no lugar vivenciado. Ao rememorar, recriar, ressignificar o lugar vivenciado, os indivíduos evocam as tonalidades afetivas que qualificaram aquele momento de experiência, verdadeiros tijolos de construção de significados.

Mas, agora, voltemos às ruas.

Com o relaxamento das medidas preventivas instauradas pela diminuição de casos graves da pandemia e pelo crescente índice de vacinação, foi chegada a hora das ruas retornarem à sua mais densa frequência. Deparamo-nos, então, com algumas diferenças entre o que foi imaginado e as práticas vividas no aqui-e-agora. Se compreendemos que as atmosferas estão

contidas nas ambiências além de todos os atributos citados mais acima, verificamos, também, mais uma característica da ambiência urbana: a capacidade de nos surpreender.

A surpresa de passar por uma praça e sentir um perfume anunciando a primavera; a irritação ao caminhar na orla e ser “seguido” por uma música que não corresponde ao nosso gosto musical; uma ventania demasiada como a que fez Fernando Pessoa desviar de seu caminho nos versos colocados em epígrafe, são exemplos do inesperado na experiência da urbe. Knijnik (2009) apresenta um outro exemplo sobre essa questão e lembra que, quando nos deparamos com ou outro caminhante na mesma calçada, vindo em direção oposta à nossa, surge um momento de negociação silenciosa onde, no passo seguinte, os corpos exprimirão a alteridade. O encontro com o Outro, a necessidade de negociar conflitos são parte das práticas urbanas “presenciais”. Assim, por outro lado, por mais que se busque uma simulação virtual, esta estará sujeita ao nosso próprio arbítrio e não à decisão daquilo que é externo a nós.

Como diz Certeau (2014), cada passo que damos na cidade representa uma unidade de negociação com a urbe. Ao nos deslocarmos pela cidade, estamos nos arriscando, nos apropriando, experienciando o lugar (e, sobre esta questão, o verbo “experienciar” é o diferencial). Com isso, nos damos conta de que nossa presença no mundo e essa experiência estética faz emergir a alteridade que jamais aconteceria do lado de cá de uma tela.

Circular pelas ruas é uma ação constante de compactuação, de transformação de nós mesmos. Atuando nas ambiências urbanas e sendo afetados por elas, o inesperado é o que estabelece quem nós seremos ao fim de cada percurso.

REFERÊNCIAS

BERKELEY, George. **Tratado sobre os princípios do conhecimento humano**. Coleção Os Pensadores, trad. de Antônio Sérgio. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

CERTEAU, M. de. **A invenção do cotidiano (1): artes de fazer**. Petrópolis:

AUGOYARD, Jean François. **Pas à Pas. Essai sur le cheminement quotidien em milieu urbain**. Paris: Éditions du Seuil, 1979 [Segunda edição: Bernin: À La Croisée, 2010]

BERTHOZ, Alain. **Le Sens du mouvement**. Paris: Éditions Odile Jacob, 1997.

CERTEAU, Michel de. **A invenção do cotidiano (1): artes de fazer**. Petrópolis: Vozes, 2014.

DUARTE, Cristiane Rose; COHEN, Regina. ; BRASILEIRO, Alice; PAULA, Katia Cristina Lopes de ; UGLIONE, Paula; SANTANA, Ethel Pinheiro. “Exploiter les Ambiances: Dimensions et Possibilités Méthodologiques pour la Recherche en Architecture”. In: **Faire une Ambiance / Creating an Atmosphere**. Grenoble - Bernin: à la Croisée, 2008. v. 1. pp. 1-8.

KNIJNIK, Cristiane. **Cacos Urbanos: Gesto, Cidade e Narração**. Dissertação de Mestrado (Mestrado) – UFF / ICHF / PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. Rio de Janeiro, 2009.

MELO, Luiza de Farias. **AMBIÊNCIAS CARNAVALESCAS SUBLIMANTES . desejo e memória no carnaval de rua olindense**. Memorial de dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.

PESSOA, Fernando. **Poemas de Alberto Caeiro 13-6-1930**, Edição de Ivo Castro. Lisboa: Imprensa Nacional, 2020, pp.91.

SANCOVSKI, Ilana. **A Invenção do Lugar Judaico: Uma vivência das ambiências nas narrativas de I.B. Singer, Moacyr Scliar e Amos Oz.** Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017.

UGLIONE, Paula. “Memória, arquivo e vontade de lembrar da/na cidade”. In: [Duarte, Cristiane R.; Pinheiro, Ethel S.]. **Arquitetura, subjetividade e cultura: cenários de pesquisa no Brasil e pelo mundo.** Rio de Janeiro: Rio Books, 2021, pp. 100-117.

**REFLEXÕES CONCEITUAIS, HISTORIOGRÁFICAS E CRÍTICAS
SOBRE MANIFESTAÇÕES DA ARQUITETURA RELIGIOSA
BARROCA NO BRASIL**

*CONCEPTUAL, HISTORIOGRAPHIC AND CRITICAL REFLECTIONS ON MANIFESTATIONS
OF BAROQUE RELIGIOUS ARCHITECTURE IN BRAZIL*

*REFLEXIONES CONCEPTUALES, HISTORIOGRÁFICAS Y CRÍTICAS SOBRE
MANIFESTACIONES DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA BARROCA EN BRASIL*

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador

BAETA, Rodrigo

Doutor; PPG-AU UFBA, MP-CECRE UFBA, FAUFBA

rodrigo.espinha.baeta@gmail.com

**ARQUITETURA BARROCA RELIGIOSA DO CEARÁ. A IGREJA DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DE ALMOFALA**

JUCÁ, Clóvis

Doutor; PPGAU+D UFC, Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC
clovisjuca@gmail.com

**O CONJUNTO DE CAPELAS DE ENGENHO SERGIPANAS DO FINAL DO PERÍODO
COLONIAL: ECOS TIPOLOGICOS E COMPOSITIVOS DAS IGREJAS DE IRMANDADE DA
CIDADE DE SALVADOR**

BAETA, Rodrigo

Doutor; PPG-AU UFBA, MP-CECRE UFBA, FAUFBA
rodrigo.espinha.baeta@gmail.com

PINA NETO, Reginaldo

Mestre; FANESE-SE
reginaldopina.arq@hotmail.com

MAPEAMENTO DAS IGREJAS COLONIAIS E IMPERIAIS DO BRASIL

ROSADA, Mateus

Doutor; EA UFMG
mateusrosada@yahoo.com.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A Sessão Livre aqui apresentada almeja fomentar um debate de teor conceitual, historiográfico e crítico que discuta, especificamente, a arquitetura religiosa levantada no Brasil no período colonial e durante o Império – pois as capelas e as igrejas foram os edifícios que acolheram maior expressão e significado para a constituição do fenômeno barroco em território nacional. Para isso, reúne professores de duas regiões brasileiras, quatro estados e quatro universidades (UFBA, UFMG, UFC e FANESE), todos membros do Grupo de Pesquisa (CNPQ) *Barroco Ibero-Americano: Arquitetura e Cidade (BIA)* – docentes expertos na temática da arquitetura brasileira dos séculos XVII ao XIX, particularmente versados no estudo dos edifícios religiosos do período barroco.

A grosso modo, através da análise de exemplares da arquitetura religiosa luso-brasileira, ou daquela desenvolvida no século XIX após a independência, a temática tratada neste simpósio enfrenta uma antiga discussão: se durante o processo de colonização teria surgido uma arquitetura que poderia ser compreendida como legitimamente brasileira; logo, se teria havido, na América lusitana, manifestações barrocas originais, ou se as expressões do arrebatador espírito barroco seriam apenas uma extensão daquilo que se praticava na Europa – e, mais especificamente, em Portugal. Para além disso, se a poética barroca presente em muitas destas expressões arquitetônicas teria continuidade nos edifícios religiosos levantados no decorrer dos oitocentos – durante o Império.

O sentido imediato que se poderia extrair das ações políticas, econômicas, sociais e religiosas ligadas à colonização deveria expor, a princípio, uma irrepreensível imposição vertical dos valores culturais da nação colonizadora diante do vasto território ocupado e à frente dos grupos de indígenas, africanos, mestiços, bem como de descendentes de portugueses nascidos no Brasil, gradativamente subjugados. Ou seja, a arte e, especialmente, a arquitetura colonial brasileira, surgiria como o resultado de uma simples transferência dos procedimentos formais e tecnológicos da civilização europeia – e, mais especificamente, lusitana – para a desprezível e “vácua” realidade encontrada no Novo Mundo.

Para alguns teóricos de origem europeia que versaram, genericamente, sobre a formação da arquitetura ibero-americana (hispano-americana e luso-brasileira), a situação seria ainda pior. Segundo o juízo elaborado pelo arquiteto italiano, atuante na Venezuela, Graziano Gasparini, a produção arquitetônica receberia com atraso os aportes despertados no continente europeu, demonstrando sua condição de periferia das nações ibéricas. Logo, a América colonial seria um precário e distante apêndice dos impérios católicos, que acolheria de forma submissa, retardada e desarticulada, os procedimentos inovadores impostos pelas metrópoles – mecanismos que estariam, contudo, afastados das reais motivações que teriam contribuído para o seu aparecimento na Europa. (GASPARINI, 1980, p. 389)

Para Gasparini, as supostas peculiaridades, tradicionalmente celebradas por alguns críticos nacionalistas, encontradas, eventualmente, na arquitetura ibero-americana – consequência da extraordinária obrigação de edificar um número inédito de construções no gigantesco território conquistado e colonizado –, se apresentariam, pelo contrário, como funestas distorções da pura arquitetura que aportava do além-mar: simplificações, exageros, imperícias, deformações que as tipologias europeias sofreriam ao se transfigurarem durante todo o período colonial.

A visão “eurocêntrica” do arquiteto italiano não o impediria de vislumbrar a existência de uma arquitetura barroca no Novo Mundo, ao contrário do que aconteceria com outros teóricos europeus. A polêmica alcançaria um nível mais grave para o juízo de autores que compreenderiam o Barroco, seja no campo da arquitetura, seja no alcance das outras artes visuais, como um estilo elaborado através de um receituário de soluções tipológicas, formais e decorativas que viria a ser acionado como um mecanismo de oposição à serenidade, harmonia e equilíbrio praticados pela Renascença nos dois séculos anteriores. Neste sentido, sua expressão estaria restrita aos contextos nos quais este debate acerca da cultura humanista teria efetivamente despertado; particularmente na arte e na arquitetura italianas do século XVII, bem como naquelas nações europeias que absorveriam diretamente as soluções compositivas adotadas após a experiência genética romana – como em alguns Estados centro-europeus, durante a próxima centúria. Para o historiador da arte inglês, Anthony Blunt:

É comum compreender sob o termo de ‘Barroco’ a arquitetura de Espanha, Portugal e da América Latina da primeira metade do século XVIII, mas em muitos casos a palavra não se adapta bem. Existem, naturalmente, diversos edifícios em Espanha que pertencem diretamente à tradição do Barroco Italiano e Centro-Europeu; muitos destes foram, na realidade, construídos por arquitetos estrangeiros – o autêntico estilo local é, porém, diferente do verdadeiro Barroco, como também são os edifícios vernáculos de Salento ou da Sicília, com os quais há em comum o amor pela rica decoração superficial e o uso das colunas salomônicas. (BLUNT, 1973, p. 22-23 – tradução nossa)

Contrariando Gasparini e Blunt, no contexto do Barroco ibero-americano, as manifestações arquitetônicas assumiriam um patamar elevado de liberdade criativa e de qualidade artística. As expressões arquitetônicas coloniais seriam apropriadas pelos diversos componentes da pirâmide social como possibilidades de refúgio e afirmação do mundo restritivo a que estavam submetidos. Um panorama opressivo, caracterizado pela colisão entre duas realidades consolidadas e ampliadas a partir do século XVII: de um lado, as culturas dominantes ibéricas, asseguradas pela presença dos agentes dos governos coloniais, delegados pela direção das metrópoles invasoras – assim como a Igreja, que se tornaria o elemento basilar de toda vida na América Latina; de outro lado, as classes submissas, constituídas pelos povos originários – mas também por descendentes de espanhóis e portugueses, africanos e mestiços.

Deste embate, através dos processos de transculturação gerados na interface entre as sociedades dominadoras e aquelas oprimidas, nasceria uma arquitetura de caráter inédito e de alto padrão, quase sempre superando – nos imensos domínios dos peninsulares nas Américas – a própria arquitetura barroca praticada em Portugal e na Espanha.

De fato, o sentido de persuasão, imaginação, inovação e teatro – afim à poética barroca –, teria sido amplamente acolhido na América ibérica no processo de transculturação que marca a constituição das mais significativas expressões da arquitetura e do cenário urbano a partir do século XVII, especialmente no século XVIII – mas também em alguns exemplares do XIX. Contudo, mesmo absorvendo decisivamente estes princípios essenciais do Barroco, a arquitetura aqui desenvolvida acolheria singularidades que – para além de expor estratégias formais diversas para expressar a retórica e a fantasia barrocas – caracterizariam aportes críticos e conceituais múltiplos e específicos.

As ações de persuasão, maravilha e drama barrocos seriam comandadas por iniciativas fundadas em um processo no qual o espírito barroco edificaria – na dimensão das artes, da arquitetura, do ambiente cenográfico da cidade – uma oportunidade madura e consistente de configuração de espaços nos quais os distintos grupos sociais poderiam se manifestar; uma arte que provocaria, abertamente, a integração entre espanhóis ou portugueses, brancos nativos, indígenas, negros e mestiços na expressão de suas formas inovadoras e de suas complexas espacialidades.

Portanto, a questão central desse debate poderia ser formulada da seguinte forma: quais as semelhanças e singularidades que a arquitetura religiosa barroca – levantada no território conquistado pelos portugueses nas Américas – guarda frente àquela praticada na Europa, e mais especificamente em Portugal? Como se deu o processo de acolhimento das experiências eruditas, teóricas e práticas europeias e como estes aportes verticais são adaptados e transmutados no cenário colonial e imperial brasileiro até se revelarem como autênticas e especiais experiências barrocas?

As três apresentações propostas para esta mesa abordarão a temática exposta acima através da análise de obras específicas, ou de conjuntos de edifícios religiosos levantados em território brasileiro. Desde já, é importante frisar que o Grupo de Pesquisa *Barroco Ibero-Americano* parte de um entendimento que todas as expressões da arquitetura colonial levantadas no Brasil, mas também nos outros países ibero-americanos – sejam de concepção mais popular ou mais erudita – adquirem, através dos processos de transculturação, uma “cor” local, e por isso devem ser compreendidas como manifestações legitimamente brasileiras ou hispano-americanas. Mesmo para os edifícios projetados e construídos por mestres e artífices portugueses ou espanhóis – frequentemente concebidos a partir de um conhecimento erudito e seguro da teoria europeia da arquitetura e da construção, através do estudo da tratadística e de outros veículos de conhecimento – as adaptações ao cenário físico, climático, topográfico, urbano ou rural, econômico, social, tecnológico, cultural foram inevitáveis e determinantes, o que fez com que estes objetos arquitetônicos conquistassem soluções próprias e inéditas, pertinentes aos contextos geográficos e humanos nos quais foram criados.

Este fato explica as características muito singulares que a arquitetura religiosa barroca assume em cada região na qual suas expressões mais maduras aparecem – com esquemas compositivos, tipológicos e construtivos peculiares em relação ao que se fazia nos inúmeros e diversos contextos portugueses, não obstante a admissão de que a sua base estrutural são os esquemas arquitetônicos trazidos da Península Ibérica.

Para além disso, é interessante como áreas dominantes do território brasileiro – coincidentes com os mais significativos centros do poder político e econômico da Colônia – viriam a influenciar diretamente o desenvolvimento da arquitetura religiosa em outras regiões mais periféricas, geralmente próximas. As duas primeiras apresentações desta mesa tratam exatamente de conjuntos de templos que são concebidos e construídos a partir de processos de absorção de aportes arquitetônicos de núcleos urbanos dominantes (para além da inevitável interface com as composições arquitetônicas portuguesas): uma espécie de trans- transculturação; ou talvez uma transculturação inter-colonial, dentro das ações mais gerais de transculturação entre Portugal (Europa) e Brasil.

Assim, o debate sobre as origens tipológicas e compositivas de alguns dos mais importantes exemplares da arquitetura religiosa do atraente Barroco cearense abre a Sessão Livre, através

da comunicação *Arquitetura barroca religiosa do Ceará. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala* – apresentada pelo Professor Clóvis Jucá. O pesquisador mostra como as igrejas barrocas cearenses dos séculos XVIII e XIX viriam utilizar, como referência para a sua composição, inovadoras tipologias arquitetônicas desenvolvidas em importantes núcleos urbanos coloniais – Recife, Olinda, Goiana, Marechal Deodoro e Salvador. Com destaque para as típicas soluções arquitetônicas das movimentadas fachadas das igrejas setecentistas pernambucanas, o autor revela como as frontarias das Igrejas de Nossa Senhora da Expectação do Icó e de Nossa Senhora da Conceição de Sobral seriam idealizadas através da releitura da trama arquitetônica de dois dos mais célebres edifícios religiosos recifenses, cujos esquemas compositivos e tipológicos seriam adaptados ao contexto local e transfigurados. Mais impressionante ainda é a forma como o desenho da fachada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala – distante aldeamento jesuítico de indígenas Tremembés –, além de acolher aportes dos esquemas compositivos tipicamente pernambucanos, faria uma reprodução simplificada do arremate bulbosos das torres da Palácio Nacional de Mafra, em Portugal, no único campanário da igreja cearense, assentado à esquerda da fachada. O resultado final é uma composição intencionalmente assimétrica, rica e coerente, na qual interagem em absoluta harmonia a torre compilada de Mafra, um movimentado frontão sem a linha que o separe do nível inferior da fachada, e uma *espadaña* tipicamente espanhola no lugar do campanário à direita – puro processo de transculturação local e internacional.

Seguindo a mesma linha temática, a próxima comunicação, O conjunto de capelas de engenho sergipanas do final do período colonial: ecos tipológicos e compositivos das igrejas de irmandade da cidade de Salvador – a ser apresentada pelos Professores Rodrigo Baeta e Reginaldo Pina Neto –, coloca em evidência um dos episódios menos conhecidos da história da arquitetura colonial brasileira: o grupo de igrejas rurais sergipanas de finais do século XVIII e início do XIX, cujo partido, tipologia, linguagem compositiva e esquema construtivo formam uma verdadeira “escola” arquitetônica de alta qualidade; capelas de engenho construídas no apogeu da economia açucareira no atual Estado de Sergipe. A trama arquitetônica desse conjunto de edifícios religiosos de duas torres, lançados dramaticamente na zona rural, especialmente no Vale do Rio Cotinguiba, deriva claramente da “gramática” arquitetônica das igrejas de irmandade soteropolitanas de meados do século XVIII, confirmando o típico processo de absorção interna de referências arquitetônicas oriundas de núcleos centralizadores e irradiantes de cultura – com adaptações e soluções originais que se encaixariam numa ideia de transculturação, agora local.

Finalmente, a comunicação a ser apresentada pelo Professor Mateus Rosada, intitulada *Mapeamento das Igrejas Coloniais e Imperiais do Brasil*, é perfeitamente adequada para fechar a Sessão Livre. O texto é um relato do trabalho obstinado do autor em atualizar a catalogação das igrejas e capelas coloniais e imperiais levantadas em território brasileiro – especialmente as assentadas em núcleos urbanos, deixando de fora, por enquanto, as capelas rurais. O pesquisador descreve a metodologia de identificação dos organismos religiosos que alcança, de forma preliminar, um número surpreendente de exemplares: um total de 1768 igrejas em todo território nacional. Considerando que a quantidade de edifícios religiosos alçados, especialmente no período colonial, provavelmente é mais que o dobro desse montante de mais de 1700 igrejas (como admite o autor), fica claro que a poética barroca foi inúmeras vezes mais concebida, experimentada e praticada no Brasil do que em Portugal.

REFERÊNCIAS

BLUNT, Anthony. **Some uses and misuses of the terms Baroque and Rococo as applied to Architecture.** London: Oxford University Press, 1973.

GASPARINI, Graziano. La arquitectura barroca latinoamericana: una persuasiva retórica provincial. In: **Revista do Barroco.** Belo Horizonte: Imprensa Oficial, n. 11, p. 39-46, 1980/1981.

ARQUITETURA BARROCA RELIGIOSA DO CEARÁ.A IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE ALMOFALA

O arquiteto José Liberal de Castro (1980) assevera que a igreja barroca do Ceará possui “aparência muito simples, quase severa, principalmente nos interiores”. Tal arquitetura não pode ser medida pela opulência, variedade de materiais ou exuberância formal. Contudo, a “simplicidade plástica” não dissipa a força do objeto arquitetônico em seduzir as gentes no território. Ao contrário, na escala de sua implantação, a arquitetura impressiona, seduz e contagia.

Em território cearense, igrejas e capelas com apelos plásticos barrocos cumprem sua função de persuadir os fiéis. A arquitetura reverbera, na escala do sítio, ressonâncias de dramaticidade. A insinuação do drama é apreendida em soluções compositivas, expressas no jogo de volutas rampantes sobre frontões “renascentistas” ou de “aparência barroca ou rococó”, nas “cúpulas bulbosas ou em barretes de clérigo”, nas cimalthas em movimento ascensional com três arcos em círculos, em portadas de pedra; acrescenta Liberal de Castro (1980).

Tais elementos arquitetônicos foram absorvidos do barroco nacional e por transculturação adquiriram traços locais. A maioria das igrejas cearenses com “feição um tanto barroca” apresentam, segundo Castro (1980), “visíveis influências das igrejas de Pernambuco e da Bahia” e arredores; em específico de Recife, Olinda, Goiana, Salvador e Marechal Deodoro. Eventualmente, os elementos vieram diretamente de Portugal. O arquiteto José Liberal de Castro nos conduz nesta viagem das formas evidenciando um Ceará extremamente conectado com as demais Capitanias do Norte e Portugal. O circuito de tais elementos arquitetônicos corrobora com a compreensão nada arquipelágica do território.

No Icó, a Igreja de Nossa Senhora da Expectação nos transporta para Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Recife (Figuras 1 e 2). A Igreja de Nossa Senhora do Rosário se assemelha a Igreja de Santo Antônio. A Igreja do Monte guarda semelhança com a Igreja da Jaqueira, ambas também de Recife. Já a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim nos remete às igrejas de Salvador. Em Sobral, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição faz nítida referência à Igreja de Santo Antônio do Recife (Figuras 3 e 4).

Figura 1 – Igreja de Nossa Senhora da Expectação do Icó.

Fonte: Foto do autor.

Figura 2 – Igreja da Ordem Terceira do Carmo.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Igreja_da_Ordem_Terceira_de_Nossa_Senhora_do_Carmo_em_Recife.JPG

Figura 3. Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Sobral.

Fonte: Foto do autor.

Figura 4. Igreja de Santo Antônio – Recife. Fonte:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Igreja_do_Sant%C3%ADssimo_Sacramento_de_Santo_Ant%C3%B4nio,_Recife_%28PE%29.jpg

A igreja de Nossa Senhora da Conceição é uma singular manifestação da arquitetura barroca do Ceará. Situa-se no povoado de Almofala, a 233 km de Fortaleza no litoral oeste cearense (Figura

5). A igreja compunha, no setecentos, um aldeamento jesuítico de índios Tremembés. No fim do século XIX, o povoado não passava de duas ruas de casas térreas. (DUARTE, 1972). A edificação

é de tijolo, argila e cal. O edifício possui nave principal, capela-mor, corredores laterais e sacristia posterior (Figuras 6 e 7). A construção repousa em espaço aberto no prolongamento da atual via de acesso ao núcleo, ainda impressionando o visitante que ali chega.

Figura 5 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Almofala.

Fonte: Foto do autor.

Figura 6 – Fachada da Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Almofala.

Fonte: Acervo Departamento de Arquitetura e Urbanismo + Design. Universidade Federal do Ceará.

O frontispício da Igreja de Almofala (Figura 8) é composto por frontão triangular de ponto elevado arrematado por delicadas volutas rampantes, com nicho no alto e óculo lobulado na base. Não há linha divisória entre o frontão e o extrato inferior central da fachada. A parte da frontaria correspondente à nave principal é demarcada lateralmente por cunhal com

embasamento verticalmente alongado. Os cunhais são encimados por pináculos. O conjunto acentua o movimento ascensional proveniente do corpo central da arquitetura coroado pelo frontão e suas volutas. A porta central e as duas janelas mais ao alto possuem portada e verga reta em arenito. Sobre a porta central, elemento decorativo em alto-relevo na alvenaria sugere o desenho ascendente do frontão. As portas laterais possuem verga levemente abatida. Os setores da fachada correspondentes aos corredores laterais direito e esquerdo da planta baixa são arrematados pelos cunhais da parte central da fachada e por outros, de menor altura, nos limites da edificação. Estes últimos também são arrematados por pináculos. O setor esquerdo da fachada é encimado por elegante torre. Liberal de Castro (1980) identifica neste elemento arquitetônico traço erudito nitidamente joanino, com evidente referência ao coroamento superior das torres do palácio de Mafra. O setor direito da frontaria é encimado por sineira independente coroada por pequenas volutas à guisa de *espadaña*; em cujo risco, Liberal de Castro (1980) observa aspecto oriental. Este elemento é repetido em relevo, no lado oposto da fachada, na base frontal da torre. A volumetria da arquitetura é marcada por visível tensão entre a massa horizontal inferior da frontaria e a verticalidade superior da torre, do frontão e da sineira independente. O corpo pesado e o aspecto vertical da torre única resultam em uma forte assimetria da fachada, tencionando sua apreensão visual. Como contraponto à assimetria, a unidade do conjunto é apreendida na delicadeza do desenho da frontaria; nas volutas rampantes sobre frontão, nos pináculos distribuídos no prolongamento dos cunhais e nos motivos decorativos na alvenaria. Salta aos olhos a perfeita mescla entre o desenho erudito e popular. Todo conjunto corrobora para o desenho barroco da fachada de Almofala.

O edifício foi concluído em 1758 e custeado pela Irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Almofala; segundo documento de mesma data publicado na Revista do Instituto do Ceará (1895). O mestre José Lopes Barbalho, pedreiro e carpina, foi encarregado de partes da obra civil. Já o artífice Francisco Roza executou portas, janelas e tribunas. Certamente na execução da edificação, a mão de obra indígena fez-se presente. A documentação não faz qualquer alusão à torre. É provável que este elemento arquitetônico tenha sido construído após a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759. Ramiro Teles (2019) levanta a possibilidade do mestre de obra

português Mendes da Cunha, que trabalhou em Mafra, ter participado da execução da torre em Almofala. Para Rafael Moreira (2022), a torre da igreja de Almofala é expressão simbólica da autoridade portuguesa na região, em lugar antes ocupado pelo aldeamento jesuítico. Igreja de Almofala ficou soterrada entre os anos de 1897 e 1943.

Figura 7 – Planta baixa da Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Almofala.

Fonte: Acervo Departamento de Arquitetura e Urbanismo + Design. Universidade Federal do Ceará.

Figura 8. Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Almofala.

Fonte: Foto do autor.

REFERÊNCIAS

BESERRA, José Ramiro Telles. **Matrizes e Capelas do Ceará. Circularidade e conexões atlânticas: arquitetura e artífices entre os sertões do Nordeste e Portugal (1700 – 1820)**. Dissertação de Mestrado. UFC. 2019.

CASTRO, José Liberal de. **Notas relativas à arquitetura antiga do Ceará**. Tese de Livre-docência. DAU/UFC. Fortaleza. 1980.

DOIS DOCUMENTOS sobre a Igreja de N. S. Conceição dos Tramanbés. In: **Revista do Instituto do Ceará**. Fortaleza. 1895.

DUARTE, Hélio de Queiroz. Nossa Senhora da Conceição de Almofala. In: **Revista IEB**. São Paulo. 1972.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Almofala). In: **América do Sul – Patrimônio de Origem Portuguesa no Mundo**. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 2010.

Entrevista com Rafael Moreira em visita na Igreja de Almofala. 2022.

O CONJUNTO DE CAPELAS DE ENGENHO SERGIPANAS DO FINAL DO PERÍODO COLONIAL: ECOS TIPOLOGICOS E COMPOSITIVOS DAS IGREJAS DE IRMANDADE DA CIDADE DE SALVADOR

Existem alguns temas vinculados à história da arquitetura brasileira que foram pouco estudados e que são quase desconhecidos – seja para o público leigo, mas também para aquele especializado. Um dos mais interessantes e ignorados é o conjunto de capelas rurais assentadas no território do atual Estado de Sergipe, nos séculos XVIII e XIX.

As capelas foram as construções de maior evidência nos engenhos de açúcar sergipanos no período colonial, se apresentando como poderosos acontecimentos dramáticos na paisagem rural e desolada – especialmente na região do Vale do Rio Cotinguiba, na qual predominavam; edifícios erigidos com materiais de boa qualidade (geralmente de alvenaria de pedra), recebendo refinados acabamentos de composição (com detalhes em cantaria e/ou estuque em seu tratamento exterior). Dentro do quadrilátero açucareiro – casa-grande, igreja, fábrica e senzala – eram estruturas imprescindíveis na composição do espaço: local de propagação da fé católica do senhor de engenho e de sua família, assim como ambiente da manifestação social da vida rural através dos festejos do santo padroeiro do lugar, casamentos, batizados e demais celebrações que aconteciam dentro ou em seu adro.

Ao se fazer um comparativo com os exemplares de outras regiões do Nordeste é possível perceber que se estabeleceu uma verdadeira escola de concepção e construção de igrejas rurais, de padrão tipológico muito semelhante, e de alto valor arquitetônico. Certamente esta tradição tardia da arquitetura religiosa colonial só poderia ser justificada pela prosperidade econômica que os engenhos viriam a trazer para a região a partir de meados dos setecentos, quando o açúcar se torna a mola propulsora da economia sergipana.

A princípio é curioso como a imponência barroca de muitas dessas capelas de duas torres contrasta com os templos rurais mais singelos e discretos construídos na área rural do atual Estado da Bahia (e de outras regiões do Nordeste) – lembrando que a Capitania de Sergipe só foi desmembrada da Bahia em 1820. É certo que muitas das capelas dos engenhos de açúcar do Recôncavo Baiano são mais antigas, às vezes remontando ao século XVII; mas, mesmo aquelas contemporâneas, raramente apresentam a qualidade cenográfica e a integridade compositiva que muitos dos edifícios religiosos sergipanos revelam.

O mais interessante é como a unidade arquitetônica destes templos dispersos na região açucareira exhibe rigorosos padrões tipológicos, distributivos, volumétricos, formais e de linguagem compositiva que muito se assemelham a de uma série de igrejas de irmandades da Salvador Colonial. Esta constatação evidencia a indiscutível influência cultural e econômica que a cidade detinha em relação aos engenhos levantados em solo sergipano. Enquanto as igrejas de irmandade de Salvador – o mais importante núcleo da Colônia até 1763 (quando a capital passa a ser o Rio de Janeiro) – despontavam como expressivos acontecimentos cenográficos lançados no denso núcleo urbano barroco, a transposição praticamente contemporânea de seu esquema compositivo para as capelas sergipanas confirma a importância que a arquitetura religiosa acolhia para a constituição da paisagem dramática da zona rural (Figura 1).

Figura 1 – Capela de Nossa Senhora de Nazaré do Engenho Itaperoá, na zona rural de São Cristóvão.

Fonte: Produção nossa. 2020.

Para isso, os complexos açucareiros apresentavam as capelas sempre isoladas, situadas no ponto mais elevado do terreno onde estava inserido o conjunto rural, próximas às sedes das fazendas. Além do lugar de destaque nos engenhos e na paisagem circundante, os templos ganhavam uma delicada composição estética que nada devia às igrejas matrizes das antigas vilas da região.

Fazem parte desse rol de monumentos ao poder da cultura do açúcar e à religiosidade local: a Capela do Engenho Colégio Tejupeba, em Itaporanga d’Ajuda – reconstruída em finais dos Setecentos (Figura 2); a Capela de Nossa Senhora de Nazaré do Engenho Itaperoá, na zona rural de São Cristóvão – de finais do século XVIII (Figura 3); a Capela Nossa Senhora do Vale do Engenho Cumbe, também na zona rural de São Cristóvão – da segunda metade do século XVIII (Figura 4); a Capela do antigo Engenho Jesus, Maria e José, em Laranjeiras – construída a partir de 1769 (Figura 5); a Capela do Engenho São Pedro, em Nossa Senhora do Socorro – da passagem do século XVIII para o XIX (Figura 6); a Capela Nossa Senhora da Conceição do antigo Engenho Penha, em Riachuelo – iniciada em 1795 (Figura 7) – entre outros exemplares.

Todas possuem trama espacial derivada das igrejas de irmandade da Bahia – e comum também a muitas matrizes baianas e sergipanas: nave única; capela-mor; arco do cruzeiro; coro; púlpitos; duas torres; corredores laterais com tribunas acima; sacristia; comumente, capelas laterais.

Figura 2 – Capela do Engenho Colégio Tejupeba, em Itaporanga d’Ajuda.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 3 – Capela de Nossa Senhora de Nazaré do Engenho Itaperoá, na zona rural de São Cristóvão.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 4 – Capela do Engenho Cumbe.

Fonte: Produção nossa. 2020.

Figura 5 – Capela do Engenho Jesus, Maria e José.

Fonte: Produção nossa. 2020.

Figura 6 – Capela do Engenho São Pedro.

Fonte: Produção nossa. 2020.

Figura 7 – Capela Nossa Senhora da Conceição do Antigo Engenho Penha, em Riachuelo.

Fonte: Produção nossa. 2020.

No entanto, o mais intrigante é a semelhança do tratamento das fachadas dessas imponentes capelas com algumas Igrejas de Salvador. Em linhas gerais, todas seguem um mesmo esquema compositivo, variando pormenores: duas torres enquadrando o frontispício; um, três ou cinco acessos no pavimento inferior, sendo que aqueles vão abertos na base das torres (nas igrejas que possuem três ou cinco portas) coincidem com os acessos aos corredores laterais; cinco janelas no piso superior, na altura do coro, vão cujos eixos se encontram alinhados com as portas do nível de acesso; linha que separa o frontispício do frontão conformada por um entablamento reto e ininterrupto, que se estende por toda a fachada, inclusive na altura dos campanários; sustentando o entablamento, quatro ordens colossais toscanas dispostas nos cunhais das torres, sendo que duas das pilastras emolduram o frontispício central; frontões recortados e muitos movimentados, com curvas e contracurvas frequentemente de inspiração rococó; torres com coroamentos bulbosos e acabamentos em azulejo; dinâmicos elementos em estuque ou pedra que formam as cimalkas das sobrevergas e das ombreiras das portas e das janelas; óculos falsos dispostos no centro dos frontões e/ou abaixo dos campanários.

Pode-se destacar, a título de exemplo, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Largo do Pelourinho, em Salvador (1780), tem a fachada muito semelhante à Capela de Itaperoá (Figuras 8-9); da mesma forma, impressiona a proximidade do tratamento das torres e do frontispício, inclusive em suas proporções, entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão na capital baiana (cuja configuração atual remonta ao final do século XVIII) e a Capela do Engenho Penha – com algumas poucas diferenças, como a presença, na Igreja de Salvador, de bases para os campanários dispostas acima da linha do frontão, na altura das volutas, extratos perfurados por óculos polilobulados, solução inexistente na capela de Riachuelo – mas que aparece em outros edifícios sergipanos (Figuras 10-11).

Outro elemento de destaque, lançado frequentemente nas fachadas laterais, sempre na altura da nave, são as galerias abertas em arcadas para os corredores de acesso à sacristia, e/ou rasgadas nas tribunas, solução praticada em meados do século XVIII na Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador. Na Capela de Tejupeba, aparecem galerias nos dois pavimentos, tanto nos corredores laterais quanto nas tribunas (Figura 12); em Itaperoá, as arcadas surgem apenas na altura das tribunas (Figura 13); já na Capela de Jesus, Maria e José, a *loggia* se abre para o pavimento inferior (Figura 14).

Percorrendo os municípios sergipanos, despontando na paisagem rural da antiga região açucareira, o espectador se surpreende com estes eloquentes edifícios religiosos, em meio a rodovias ou estradas de chão. Não é improvável que constituam o mais importante episódio da história da arquitetura sergipana, pela qualidade expressiva de suas realizações, pela congruência e similaridade entre os exemplares – formando, de fato, uma escola tipológica, construtiva e compositiva –, bem como pelo impacto de sua presença nos antigos engenhos de açúcar e na paisagem rural.

Contudo, é preciso relatar que das seis igrejas aqui tratadas, apenas a Capela do Engenho Colégio Tejupeba não se encontra em estado de abandono e em avançada condição de arruinamento (Figuras 15-17). Por isso, reforça-se a necessidade de assegurar a preservação destas capelas e de seu entorno, já que este patrimônio edificado sugere a perpetuação de sua imagem simbólica, de sua imponência barroca e de sua integridade compositiva.

Figura 8 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador.

Fonte: Produção nossa, 2018.

Figura 9 – Capela de Nossa Senhora de Nazaré do Engenho Itaperóá.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 10 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, em Salvador.

Fonte: Produção nossa, 2018.

Figura 11 – Capela Nossa Senhora da Conceição do Antigo Engenho Penha, em Riachuelo.

Fonte: Produção nossa, 2021.

Figura 12 – Arcadas da Capela do Engenho Colégio Tejupeba – hoje fechadas.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 13 – Arcadas nas tribunas do Engenho Itaperóá.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 14 – Arcadas nos corredores laterais da Capela de Jesus, Maria e José – hoje fechadas.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 15 – Interior arruinado da Capela de Itaperoá.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 16 – Interior abandonado e parcialmente arruinado da Capela de Jesus, Maria e José.

Fonte: Produção nossa, 2020.

Figura 17 – Parcos vestígios arruinados da Capela do Engenho São Pedro, em Nossa Senhora do Socorro.

Fonte: Produção nossa, 2020.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria da Glória Santana de. **Nordeste Açucareiro: desafios num processo do vir-a-ser capitalista**. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe; Secretaria de Estado do Planejamento; Banco do Estado de Sergipe, 1993.

AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. **Arquitetura do Açúcar: Engenhos do Recôncavo Baiano no período colonial**. São Paulo, Nobel, 1990.

BAZIN, Germain. **A arquitetura religiosa barroca no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2 v, 1983.

GOMES, Geraldo. **Engenho e Arquitetura**. Recife: FUNDAJ / Ed. Massangana, 2006.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). **Inventário do Patrimônio Cultural do Ciclo Econômico da Cana-de-Açúcar em Sergipe**. Zona Açucareira da Bacia do Rio Cotinguiba. Aracaju: IPHAN, 2 v, 2010.

LOUREIRO, Kátia Afonso Silva. **Arquitetura Sergipana do Açúcar**. Aracaju: Universidade Tiradentes, 1999.

MARTINEZ, Socorro Targino. **Bahia Signos da fé**. Barcelona: Bustamante editores, 1998.

NUNES, Maria Thetis. **Sergipe Colonial I**. 2ª ed. São Cristóvão: Editora UFS / Fundação Oviêdo Teixeira, 2006.

OLIVEIRA, Tamyres Fontenele de Freitas. **Entorno de bens tombados em áreas rurais face a processos recentes de ocupação agrária: o caso da Capela da Penha em Riachuelo/SE**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2014.

PINA NETO, Reginaldo Passos. **O Sagrado e as circunstâncias: restauração da capela Nossa Senhora da Conceição do antigo engenho Penha**. Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade Federal da Bahia (MP-CECRE UFBA). Salvador, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/28801>

PINA NETA, Reginaldo Passos. **Arquitetura Religiosa Rural Sergipana no século XVIII e XIX: a Capela do Antigo Engenho Penha**. Aracaju: FUNCAP, 2021.

PIRES, Fernando Tasso Fragoso; GOMES, Geraldo Silva. **Antigos Engenhos de Açúcar no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1994.

MAPEAMENTO DAS IGREJAS COLONIAIS E IMPERIAIS DO BRASIL

Dentro dos levantamentos e dos estudos sobre a arquitetura dita tradicional do Brasil houve, ao que parece, pelo menos dois grandes períodos de estudos: um primeiro, iniciado nas primeiras décadas do século XX e que perdurou pelo menos até os anos 1940, de se fazer um grande levantamento dos templos coloniais e imperiais mais significativos do país; e um segundo, quando as pesquisas sobre as igrejas e os artistas a elas envolvidos se regionalizaram, aprofundando os estudos e o conhecimento sobre os bens religiosos de cada local.

A partir dos anos 1980, ou até um pouco antes, os olhares das pesquisas de patrimônio começam a enveredar pela arquitetura cotidiana, e aí outros exemplares passam a ser considerados para tombamento e preservação. Mas, já nesse momento havia se perdido uma noção de conjunto supra-estadual do patrimônio religioso brasileiro, de modo que pouco se pode dizer sobre um entendimento nacional desse enorme conjunto.

Surgiu o interesse em compreender, até mesmo de exemplares mais singelos, como eram as características das igrejas de cada região brasileira e se não haveria exemplares que “tinham ficado para trás” nos levantamentos antigos e realizar uma catalogação nacional desses bens.

UMA PRIMEIRA FASE: O ESTADO DE SÃO PAULO

O levantamento desta pesquisa que se pretende nacional iniciou-se de maneira menor, mais localizada, no ano de 2011, abrangendo o território do estado de São Paulo. Ali, foi realizada, para a pesquisa de meu doutorado, uma espécie de catalogação de todas as igrejas dos períodos colonial e imperial remanescentes em área urbana que ainda mantinham, com poucas modificações, características de arquitetura e/ou ornamentação de azulejaria, talha e/ou pintura executadas entre o início da colonização portuguesa até o final do período imperial. Foram inseridas apenas duas capelas rurais às urbanas, por se tratarem de exemplares de reconhecida importância, tombados a nível nacional. Ao final, o estudo abrangeu um total de 120 templos paulistas no recorte temporal proposto.

Para localizar os exemplares paulistas, nos idos anos de 2011 e 2012, a pesquisa partiu da bibliografia disponível sobre o tema, como os livros de Germain Bazin (1983), Eduardo Etzel (1974) e Percival Tirapeli (2003), a fim de localizar as igrejas já consagradamente reconhecidas como patrimônios importantes da arte sacra colonial e imperial de São Paulo. O passo seguinte foi a consulta aos processos de tombamento do Condephaat¹⁴ e da Superintendência do IPHAN¹⁵ no Estado. Seguiu-se a isso um terceiro passo, mais demorado e meticuloso, de buscar, através da ferramenta eletrônica do *Google Maps*, cidade a cidade no estado (apenas os municípios de formação sabidamente anterior à Proclamação da República). Essa ferramenta possibilitou, através do *Street View* e dos *pins* que carregavam uma espécie ficha de cada edificação, identificar se a igreja que se estava buscando tinha arcabouço antigo, através das imagens externas, e, na ficha, os registros do interior, para identificar remanescentes de ornamentação colonial ou imperial.

¹⁴ Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo

¹⁵ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Identificadas todas as igrejas do padrão pretendido, a pesquisa era estendida para a visita a campo e para o levantamento de informações sobre cada exemplar. Foram elaboradas extensas planilhas com dados dos templos contemplados na pesquisa, acrescentando, nas colunas, informações sobre elementos arquitetônicos, anos de construção, reforma e ornamentação, formato de torres, forros, presença ou não de azulejaria e pintura, identificação e datação de autores, arquitetos, entalhadores, pintores, vinculação eclesiástica (diocesana ou conventual), endereço, contatos, entre outros tantos dados. Isso possibilitou a aproximação e comparação dos exemplares na pesquisa realizada no doutorado e defendida em 2016.

A EXPANSÃO PARA A ESCALA NACIONAL

Com o tempo, foi crescendo o interesse de que essa pesquisa tomasse uma escala maior e que o levantamento fosse feito, nos mesmos moldes e com o mesmo recorte da pesquisa do doutorado.

Em 2020, já como docente da Universidade Federal de Minas Gerais e residindo em outro estado, distinto do qual realizei o doutorado, me deparei com a suspensão das aulas por um período de mais de três meses por conta da pandemia de Covid-19. Em casa, tendo ao alcance as ferramentas eletrônicas melhoradas e com mais informações que 2011, iniciou-se um levantamento preliminar das igrejas coloniais e imperiais em área urbana em todos os estados brasileiros, seguindo os mesmos passos e a mesma metodologia do doutorado, e mantendo a mesma ideia de recorte histórico. Disso, resultou uma planilha muito mais extensa, abarcando um total de 1.768 igrejas no Brasil!

Destaque-se que essa quantidade surpreendente não contempla exemplares de capelas rurais, apenas algumas exceções de monumentos religiosos tombados, é, via de regra, a quantidade de exemplares em área urbana consolidada ou em distritos. Disso, já se pode concluir que, se abarcados os exemplares rurais, a quantidade de templos coloniais e imperiais no Brasil pode ser maior que o dobro desse número.

A tabela de controle dos exemplares vistos ainda levará muitos anos para ter as informações de todas as colunas preenchidas. No momento, há informação apenas de estado, cidade e orago dos templos catalogados. Ainda, esse levantamento é preliminar, pois não há informação suficiente de uma parcela dos exemplares: em vários casos, não há registro do interior das edificações publicados na rede de computadores e, por isso, em alguns casos não é possível saber se há elementos de azulejaria, pintura ou talha remanescentes nos interiores das mais de 1.700 igrejas listadas.

ALGUNS RESULTADOS

A catalogação das igrejas em todo o território nacional ainda é embrionária. O projeto necessita crescer e ganhar adeptos de outros estados, reunir pesquisadores de graduação e pós para que ganhe corpo e visibilidade. Parte dos exemplares está localizado e marcado, ainda de forma pessoal, na plataforma do Google Maps. Há a intenção de que essa marcação seja inserida em outra plataforma e seja publicizada.

Alguns resultados interessantes começam a aparecer. O primeiro, é trazer à luz exemplares menos conhecidos da arte sacra colonial e imperial, tais como a Igreja Matriz de Santo Antônio, em Jacobina (BA), a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção, em Limeira (SP), as igrejas

de Diamantina (MG), todas elas exemplares bastante elaborados e não contempladas na bibliografia tradicional. Outra vantagem dessa extensa catalogação é o levantamento estatístico. Através da grande planilha de controle é possível saber, por exemplo, quantos tetos pintados há em cada estado ou região, quantas igrejas há em cada estado (Minas Gerais, por exemplo, possui 515 igrejas coloniais ou imperiais, ao passo de São Paulo ostenta 141 exemplares, Pernambuco, 190, e Bahia, 271 do mesmo padrão).

Espera-se que esse projeto cresça, ganhe adeptos e resulte numa plataforma que, no futuro, reúna informações sobre a arquitetura e a arte religiosas da colônia e do império no Brasil como um todo, para que se possa ter uma noção mais completa do imenso completo, complexo e belíssimo patrimônio religioso desta nação.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Sandra Poleshuck de Faria. **Arquitetura religiosa colonial no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.

BAZIN, Germain. **Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil**. 2v. Rio de Janeiro: Record, 1983.

COSTA, Lúcio. "A arquitetura dos jesuítas no Brasil". **ARS** (São Paulo) [online]. 2010 (1941), vol.8, n.16, p. 127-195. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202010000200009>>. Acesso em 12 jun 2022.

ETZEL, Eduardo. **O Barroco no Brasil: Psicologia – Remanescentes em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos, Edusp, 1974.

FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. **A talha neoclássica na Bahia**. Rio de Janeiro: Versal, 2006.

IEPHA. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais. Guia de Bens Tombados. **Guia de Bens Tombados IEPHA/MG**. 2 v. 2 ed. Belo Horizonte: IEPHA, 2014.

LUCENA, Caio Cardoso; BARROS, Aparecida; SOSTER, Sandra Schmitt. **ipatrimônio: patrimônio cultural brasileiro**. 2022. Disponível em: <<http://www.ipatrimonio.org/>>. Acesso em 12 jun 2022.

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. **O Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus**. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ROSADA, Mateus. **Igrejas Paulistas da Colônia e do Império: Arquitetura e Ornamentação**. Tese (Doutorado em História da Arquitetura) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

TIRAPELI, Percival. **Igrejas Paulistas; Barroco e Rococó**. São Paulo: Imprensa Oficial, Edunesp, 2003.

PERSPECTIVAS REGENERATIVAS PARA A RELAÇÃO CIDADE/NATUREZA NA CONDIÇÃO CONTEMPORÂNEA

*REGENERATIVE PERSPECTIVES FOR THE CITY/NATURE RELATIONSHIP IN THE CONTEMPORARY
CONDITION*

*PERSPECTIVAS REGENERATIVAS PARA LA RELACIÓN CIUDAD/NATURALEZA EN LA CONDICIÓN
CONTEMPORÁNEA*

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenador 1

SILVA, Luis Octavio de Faria e

Doutor; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera/ PGAUR USJT
lifariaesilva@gmail.com

Coordenador 2

GOUVÊA, Julia Carvalho Dias De

Mestre; Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) - PPGEAU/NEIC
julia.gouvea@cja.ufsb.edu.br

PELO FIM DA DICOTOMIA NATUREZA-CIDADE

SILVA, Tania Knapp da

Mestre; doutoranda FAUUSP/ Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
tanjaknapp@gmail.com

SILVA, Luis Octavio de Faria e

Doutor; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera/ PGAUR USJT
lifariaesilva@gmail.com

CIDADE FLORESTA

DIETZSCH, Anna J.

Mestre; Cornell University/ Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
ajd293@cornell.edu

MORGENROTH, Clarissa

Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
clari.morgenroth@gmail.com

GENTRIFICAÇÃO VERDE E CAPITALIZAÇÃO DA NATUREZA

SCHUTZER, José Guilherme

Doutor; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
jgschutzer@gmail.com

LOTUFO, José Otávio

Doutor; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
zkltf10@gmail.com

**ECOBAIRROS E ECOVILAS: POR UMA INTERAÇÃO HARMONIOSA ENTRE SERES HUMANOS E A
(SUA) NATUREZA**

FREITAS, Lara Cristina Batista

Mestre; Instituto Ecobairro Brasil/ Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
laracristina.batistafreitas@gmail.com

ROCHA, Elisa Ramalho

Arquiteta; Instituto Ecobairro Brasil/ Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera
lilarocha@gmail.com

**ENCONTRO DOS SABERES E O DESENHO DA PAISAGEM PELOS TUPINAMBÁ DO SUL DA
BAHIA**

GOUVÊA, JULIA CARVALHO DIAS DE

Mestre; Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) - PPGEAU/NEIC
julia.gouvea@cja.ufsb.edu.br

SOUZA, Leandro Ricardo dos Santos

Pós Graduando; UFSB - PPGEAU
leolano@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta Sessão Livre apresenta reflexões sobre as perspectivas de regeneração e reinvenção de relações entre cidade e natureza, a partir de atividades e projetos nos quais está envolvida a Plataforma Arquitetura e Biosfera, no âmbito da qual pesquisa e ação/ativismos são vistos como instrumentos complementares na busca por caminhos propositivos em prol da regeneração de biomas, ecossistemas e das relações entre os seres, bem como da inserção desses caminhos na produção e transformação do espaço e do meio ambiente na atualidade. Traz conhecimentos relevantes para a formação do arquiteto/urbanista em vista da crescente inserção e visibilidade da temática ambiental em todos os campos do fazer técnico, político e científico.

A expectativa na Sessão é a de colocar luz em visões intrinsecamente relacionadas à questão ambiental, que tem sido violentamente escamoteada no país por um movimento de “deixar passar a boiada” sobre os avanços conseguidos a duras penas na preservação do meio ambiente. Nesse contexto de destruição, vemos um arrasamento de ecossistemas e de culturas tradicionais, dentre as quais aquelas dos povos originários, que são parte intrínseca do território. Ao mesmo tempo, reverberam na condição contemporânea questões como sobre a perspectiva decolonial e de desenvolvimento circular, conforme apontada por Perrot (2008) na crítica à expansão econômica infinita em que o conceito de desenvolvimento está ancorado e a urgente descolonização conceitual que se impõe.

Hoje a situação é, à primeira vista, mais difícil de decifrar: como se situar num campo onde discursos e realizações do progresso, de um lado, e práticas de expropriação, do outro, se confundem sob uma mesma denominação: o desenvolvimento? Não basta, para tentar resolver esse paradoxo, simplesmente distinguir entre o bom e o mau desenvolvimento. Uma descolonização conceitual se impõe, visando a compreensão do alcance dos postulados historicamente determinados que forjam a identidade do desenvolvimento como paradigma (PERROT, 2008, p.220).

Ganha relevo também a contradição apontada por Enrique Leff, há muitos anos, quanto ao conceito de desenvolvimento sustentável patrocinado pela ONU, forjado na perspectiva da racionalidade econômica da Modernidade, que visa a capitalização do potencial ecológico dos povos a fim de manter as taxas de crescimento anual da economia global, diante de um quadro de recursos ambientais finitos. Para o autor, este conceito tem que se firmar na perspectiva de uma nova racionalidade, a ambiental, fundada nos potenciais ecológicos e da diversidade cultural (LEFF, 2009, p.10-11). Essa perspectiva da captura do discurso da sustentabilidade atinge também o mundo urbano, visto que está cada vez mais inserida nos grandes projetos de requalificação de zonas “degradadas” das grandes cidades, em que as amenidades verdes projetadas ajudam a preparar caminho para a aceitação de projetos que promovem segregação, gentrificação e desvio de recursos de investimentos sociais e ambientais que seriam para a maior parte da população.

No contexto de revisão do que se convencionou definir como *urbano* ou *natural*, esta Sessão se pauta na urgência de ações regenerativas, com base em reflexões que renovem, desnaturalizem e dêem novos subsídios para a construção de noções que considerem as interações sistêmicas da realidade entre as antinomias clássicas das ciências humanas: *natureza-cultura*; *indivíduo-sociedade*; *cidade-natureza*. A abordagem parte do entendimento de que, para vislumbrar horizontes de preservação da humanidade e restauração do equilíbrio ecológico no planeta, não parece ser suficiente seguir com a estrutura de pensamento que constituiu a urbanidade, que

separa da cidade o campo, a natureza, as condicionantes ambientais de escala regional, a produção de alimentos, o meio rural, entre outros - separação que restringiu o desenvolvimento de metodologias, instrumentos, linhas de pesquisa e setores profissionais melhor dedicados e capacitados para reconhecer e enfrentar problemas sistêmicos. E, por outro lado, é evidente a perspectiva da cidade atual como cabeça de uma plataforma urbano-industrial-capitalista que reverbera no território em uma região ampliada em comparação às suas áreas ditas urbanizadas - da dimensão econômica da cidade ou região urbanizada, metropolizada, decorre a escala da abrangência de sua reverberação, com impactos socioambientais que, sem precedentes, têm comprometido ecossistemas e biomas do planeta.

Nesse sentido, a reflexão empreendida nesta Sessão Livre - PERSPECTIVAS REGENERATIVAS PARA A RELAÇÃO CIDADE/ NATUREZA NA CONDIÇÃO CONTEMPORÂNEA - vai em busca de outras bases de pensamento e ações para uma condição espacial favorável à vida em sua complexidade ecológica.

Reivindica-se a construção de espaços e territórios que abrangem e possibilitam a vida como um todo. Os espaços de vida são diversos, heterogêneos e complexos, como é a biosfera. Os modos de vida, as relações interespecies, as relações com ciclos naturais informam, dialogam e refletem os tipos de espaço produzidos em cada território. A busca que está na base das reflexões propostas nesta Sessão é no sentido de uma participação humana em sintonia com outros seres com os quais compartilhamos o planeta e junto com os quais somos a biosfera, convocando-se uma cuidadosa atenção para com a relação com os ciclos naturais.

(...) como participantes de um sistema ecopsicossocial complexo e dinâmico, sujeito a certos limites biofísicos, nosso objetivo deve ser participação apropriada (...) [e, assim,] prestar mais atenção às interações e aos relacionamentos sistêmicos [além de], visando apoiar a resiliência e a saúde de todo o sistema, promover diversidade e redundâncias em múltiplas escalas, e (...) atentar para a qualidade das conexões e dos fluxos de informação no sistema. (...) o que realmente tentamos sustentar é o padrão subjacente de saúde, de resiliência e de adaptabilidade que mantém este planeta em uma condição na qual a vida como um todo pode florescer. (WAHL, 2019, p.56)

Defende-se nesta Sessão que, para uma regeneração que se entende imprescindível, ao mesmo tempo em que se reconhecem possibilidades praticadas nos modos de habitar ditos tradicionais (indígena, ribeirinho, rural etc), também se reflete quanto ao modo de introduzir e desenvolver projetos nos ambientes densamente construídos e *urbanizados* e aqueles que apontam para outras formas de se viver, de maneira que as transformações antrópicas respondam em uma perspectiva regenerativa (WAHL, 2019) às condições de crise socioambiental e emergência climática atualmente experienciadas.

Face a essa crise socioambiental dramática, defende-se aqui a possibilidade de a ação humana poder ser benéfica e não apenas de devastação no que diz respeito ao planeta. Nessa perspectiva, a ação antrópica pode ter como consequência ecológica o enriquecimento ambiental e não apenas destruição. Trata-se de algo que percebemos ao observar ações decorrentes de maneiras de compreender os ciclos naturais que estão presentes nas populações de cultura tradicional e em populações ditas rurais. (GÓMEZ-POMPA; KAUS, 2000)

Nesse sentido, aponta-se para a importância da integração de saberes presentes em culturas tradicionais e rurais aos conhecimentos científicos, algo fundamental, por exemplo, quando do planejamento da transformação antrópica, a partir da intenção de balancear conservação e certo entendimento do que poderá ser “desenvolvimento”, nas perspectivas já explanadas acima. Interessante, a partir dessa integração defendida, pensar no monitoramento de mudanças ambientais, ao mesmo tempo em que sejam mantidos, fomentados e estabelecidos centros experimentais de demonstração de manejos alternativos e restauração ambiental, a partir da troca de saberes e de uma percepção compartilhada com os cuidados necessários para com a Terra, na medida em que, por exemplo, para as populações chamadas rurais, o ambiente natural é um grande professor, além de provedor (GÓMEZ-POMPA; KAUS, 2000), algo que poderá ser base para novos caminhos no âmbito do pensamento ocidental.

Os saberes tradicionais também poderão - acreditamos - inspirar uma nova condição urbana, que será, portanto, tributária de um modo ancestral de habitar, sendo parte deste o modo indígena de lidar com o meio natural. Dessa forma, podemos pensar em cidades que sejam guardiãs administradoras da floresta e não agentes no sentido do seu esgotamento (CALISTO, 2019). Conhecimentos tradicionais, combinados com processos modernos alternativos (CUNHA, 2009), poderão apontar, assim, para uma maneira de reconexão entre cultura e natureza sintonizada a uma perspectiva atual no mundo ocidental.

A Sessão apresenta alguns trabalhos que refletem de várias maneiras sobre a relação cidade/natureza e trazem vislumbres de caminhos e resistências na perspectiva de uma desejada regeneração do planeta. Nesse conjunto apresentado é perceptível o trânsito de escalas que as pesquisas realizam e absorvem, envolvendo a necessária abrangência e interdependência que a abordagem ambiental requer, indo das questões locais, passando pelo regional, ao global, como processos intimamente relacionados.

O trabalho 1 traz algumas conceituações e discussões sobre uma dicotomia epistêmica entre natureza e cidade, que tem dificultado muitas das reflexões e ações com potencial regenerativo. A expectativa é a de que, a partir de uma revisão de princípios, as ações possam ser sintonizadas com a busca por uma outra forma de relação entre os seres.

Na sequência, o trabalho 2 traz a perspectiva de uma *Cidade Floresta*, cidade em que a relação com os ciclos naturais acontece em harmonia dinâmica. São apresentados conceitos básicos e trabalhos acadêmicos em que se busca praticar princípios relacionados à ideia de *Cidade Floresta*, que também se está consolidando como uma nova Plataforma, nascida no âmbito da Plataforma Arquitetura e Biosfera, mas que gradualmente se estrutura como um coletivo de apoio a projetos.

O trabalho 3 traz reflexão sobre o uso do discurso ambiental na atual fase da produção do espaço urbano na perspectiva neoliberal, que fragmenta o potencial ecológico e social das cidades em projetos de requalificação de bairros ou regiões específicas. A concentração de capital local e financeiro internacional nos megaprojetos de revitalização “ambiental” e de mudança de usos urbanos têm reverberado em mais segregação social e gentrificação. A diferença em relação ao passado é que agora esses processos são patrocinados pelo Estado, como política de governo local, e embalados pelo discurso da sustentabilidade ambiental, o que tem impulsionado diversas linhas de estudos sobre o caráter da gentrificação atual, também denominada por Gentrificação Verde.

O trabalho 4 traz a perspectiva de outras formas de habitar na nossa casa comum - o nosso planeta Terra - perceptível tanto em grupos de pessoas que se organizam para viver em uma prática de vida compartilhada, frequentemente com bens compartilhados, em uma perspectiva ecológica, com a intenção de regeneração de ecossistemas e biomas do planeta, como também na perspectiva de engajamento no âmbito dos bairros citadinos, em prol da regeneração das relações no que se refere à regeneração da relação entre todos os seres, e, sendo assim, orientam-se em uma perspectiva ecológica.

Por último, o trabalho 5 traz uma experiência de desenho da paisagem em que saberes tradicionais e saberes científicos presentes na academia se aproximam e conversam entre si. Nesse sentido, pode ser vista como potencial exemplo de caminho regenerativo, com ensinamentos que trazem insumos quanto ao desafio face à crise socioambiental que vivemos.

Entendemos que, parafraseando Daniel Wahl ao refletir sobre a possibilidade de culturas regenerativas, os trabalhos apresentados “são perspectivas que podem nos ajudar a encontrar um modo regenerativo de ser humano em profunda intimidade, reciprocidade e comunhão com a vida como um todo, tornando-nos co-criadores conscientes da ‘nova história’ da humanidade”. (WAHL, 2019, p.60)

REFERÊNCIAS

CALISTO, Ana María Durán. **In the Past, Present and Future Realms of Urban Amazonia**. paper presented in the panel “Late modern architecture in Latin America” within the Track “Art, Archaeology, and Architecture” of the LASA2019 Congress which took place from May 24 – 27, 2019 in Boston, MA.

CUNHA, Lucia H. de Oliveira. **O mundo costeiro: temporalidades, territorialidades, saberes e alternatividades**. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 20, pp. 59-67, jul/dez 2009.

GÓMEZ-POMPA, Arturo e KAUS, Andrea. Domesticando o mito da natureza selvagem. In: DIEGUES, A. C. S. (org.). **Etnoconservação: novos rumos para a conservação da natureza**. São Paulo: Hucitec/Annablume/Nupaub-USP, 2000 (pp. 125-148)

LEFF, Enrique. **Ecologia, Capital e Cultura: a territorialização da racionalidade ambiental**. Petrópolis: Editora Vozes, 2009.

PERROT, Dominique. **Quem impede o desenvolvimento “circular”? Desenvolvimento e povos autóctones: paradoxos e alternativas**. Cadernos de campo, São Paulo, n. 17, p. 1-348, 2008.

WAHL, Daniel Christian **Design de Culturas Regenerativas** Rio de Janeiro: Bambual Editora, 2019

PELO FIM DA DICOTOMIA NATUREZA-CIDADE

O presente trabalho propõe discutir brevemente, por um lado, os fundamentos etimológicos e epistêmicos de natureza e cidade no campo das ciências humanas urbano-ocidentais¹⁶ e suas derivações para o campo da arquitetura, do urbanismo e paisagismo. Por outro lado, apresenta os limites decorrentes dessas conceituações, contrapondo-os com algumas epistemologias indígenas, e revisões filosóficas do entendimento de natureza. Pretende-se assim, revisar os paradigmas limitantes do pensamento urbano-ocidental estimulando desnaturalizar dicotomias presentes na prática, ensino e pesquisa da arquitetura e do urbanismo.

As epistemologias das ciências humanas convencionaram algumas antinomias, conceitos e noções produzidos a partir de uma perspectiva binária. Colocados como opostos determinaram escolas de pensamento e campos disciplinares. Dentre as antinomias fundamentais das ciências humanas estão *natureza/cultura* e *indivíduo/sociedade*, colocadas como dilema teórico em “decidir se as relações entre os opostos são de continuidade ou de descontinuidade.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 250). No campo da arquitetura e do urbanismo pode-se afirmar que as antinomias decorrentes seriam *campo/cidade*, *natureza/urbanidade* ou *meio natural/meio construído*.

A polissemia do termo natureza discutida por Viveiros de Castro (2014) encontra ressonância no verbete natureza de Raymond Williams¹⁷ (2007). Há uma separação conceitual entre matéria e símbolo. Além disso, Williams descreve três campos de significados resumidos em: (1) a qualidade essencial de algo, *naturam rerum*, ou natureza das coisas; (2) a força inerente que dirige o mundo ou os seres humanos; e (3) o próprio mundo material, incluídos ou excluídos os seres humanos. Acresce-se, ainda, de sua etimologia *natura* (latim) a raiz do particípio passado *nasci* (nascer) da qual derivam também: *nação*, *nativo*, *inato* (WILLIAMS, 2007, p. 294). A partir da raiz etimológica, pode-se antever o entendimento ocidental da vinculação entre as populações nativas à natureza. Esta sobreposição está colocada desde ao menos a invasão das Américas, pois foi reproduzida nos diários de Colombo (TODOROV, 2003).

A separação do homem ocidental da natureza foi processual e apresentou períodos de retração. Entretanto, é com a colonialidade modernidade/racionalidade (QUIJANO, 2007) que esta separação alcança contornos sem precedentes, momento no qual “[a] experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia” (BERMAN, 2006, p. 15). A modernidade promete unir a humanidade, ao mesmo tempo que ameaça destruir tradições. Esse paradoxo nutre o sentimento de desintegração. Ailton Krenak fez uma observação importante sobre esse tipo de união, que torna todos iguais:

Iguais no sentido de empobrecimento; quem dera que fôssemos iguais no sentido de compartilhar o que nós temos de melhor. Mas essa igualdade é

¹⁶ Utilizamos a definição de “ocidente” de Enrique Dussel (1993, pp. 181-2), referindo-se a uma “civilização ocidental” ampliada a partir do colonialismo, racismos e nacionalismos, forjando a “cultura e sistema centro-europeu-norte-americano”(Ibidem).

¹⁷ Importante ressaltar que a descrição etimológica de Williams refere-se às palavras na língua inglesa (*nature* e *city*). Especificamente para natureza e cidade, ambas as línguas compartilham das mesmas raízes etimológicas.

uma igualdade com sinal de menos. A gente fica cada vez mais igual e cada vez mais pobre do ponto de vista cultural, do ponto de vista da diversidade, do conhecimento sobre os ecossistemas em que nós vivemos, da capacidade de interagir com os lugares em que nós vivemos e precisamos viver [...]. (KRENAK, 2015, p. 330)

Esse sentimento gerou os mitos “nostálgicos de um pré-moderno Paraíso Perdido” (BERMAN, 2006, p.15). Acresce-se que, segundo Antonio Diegues, o *meio natural* (ou o mundo) é interpretado e representado de acordo com a cultura e organização social em que estão inseridas, formulados em conjunto com mitos e símbolos. Para o homem moderno, o mundo é interpretado segundo a *unidualidade*, ou seja, um mundo único para todos marcado por formas duais: mítica ou científica, racional ou simbólica, humana ou natural/animal (DIEGUES, 2008, p. 58). Entretanto, o mundo forjado pela modernidade, que separa mito de ciência, razão de símbolo, homem de natureza, baseia-se em suas representações e mitos, como do *Paraíso Perdido*.

Já no verbete “cidade” Williams (2007) indica a origem etimológica do francês antigo *cité*, e da raiz latina *civitas*. Seu significado, entretanto, não era cidade no sentido moderno da palavra: “*Civitas* era o substantivo geral derivado do latim *civis* - cidadão, que se aproxima do nosso sentido moderno de “nativo”. *Civitas* era, portanto, antes o conjunto de cidadãos do que um assentamento ou um tipo de assentamento específicos” (WILLIAMS, 2007, p. 76). A cidade surge como artefato cultural do *civis-nativo*, produto de ideais civilizatórios, normativas de sociedades sobre os indivíduos, modos de ser próprios conforme sua organização política, religiosa e social, e variando no tempo e espaço a depender de condicionantes técnicas, materiais e econômicas.

As cidades europeias experimentam um novo impulso com as investidas coloniais, e culminam nas revoluções francesa e industrial. Por essa razão, o termo cidade está intimamente ligado à forma elaborada pela sociedade urbano-industrial, reduzindo e colonizando nosso imaginário do que poderiam ser cidades. Joseph Rykwert (2006) critica o empobrecimento das concepções das cidades guiadas pela racionalidade do planejamento, esquecendo o papel fundador dos mitos e das referências simbólicas.

Considerando as discussões a respeito da natureza enquanto espaço natural, intocável e intocado, um mito elaborado pelo pensamento urbano-industrial (DIEGUES, 2008); a natureza como construção social e cultural que se compreende através do imaginário (DIEGUES, 2008; WILLIAMS, 2007); acrescentando a cosmovisão indígena, que não separa natureza cultura (DESCOLA, 2016; VIVEIROS DE CASTRO, 2014) e o entendimento do ser humano com parte da biosfera (GOMEZ-POMPA e KAUS, 2000); e ainda a natureza como sempre artificial do ponto de vista de todos os seres vivos que atuam e transformam seu espaço de vida de acordo com suas demandas (COCCIA e GODOY, 2020), a contraposição cidade e natureza torna-se menos rígida e nos permite revisar e repensar as relações entre cidade e natureza.

Como o campo da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo pode contribuir para estas reflexões prementes da contemporaneidade e somar esforços para vislumbrar horizontes de preservação da humanidade e restauração do equilíbrio ecológico no Planeta? A dicotomia Natureza-Cidade restringiu o desenvolvimento de metodologias, instrumentos, linhas de pesquisa e setores profissionais melhor dedicados e capacitados para reconhecer e enfrentar problemas sistêmicos. Rever e compreender quais paradigmas conduzem de modo mais

acelerado à “mutação climática” (LATOURE, 2020) impõe, especialmente à sociedade moderna ocidental, novas atitudes sociais, novo entendimento de natureza requer interromper a estrutura de pensamento formulada pela trilha do progresso unívoco a todo e qualquer custo (JACQUES, 2020) e se reencantar com o mundo simbólico.

REFERÊNCIAS

BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade**. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

COCCIA, Emanuele; GODOY, Jorge. Coexistencia entre distintas especies: Emanuele Coccia en conversación con Jorge Godoy. **ARQ (Santiago)**, n. 106, p. 12–27, 2020.

DESCOLA, Philippe. **Outras Naturezas, outras culturas**. Trad. Cecília Ciscato. São Paulo: Editora 34, 2016.

DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana. **O mito moderno da natureza intocada**. 6. ed. São Paulo: Hucitec, NUPAUB/USP, 2008.

GÓMEZ-POMPA, Arturo e KAUS, Andrea. Domesticando o mito da natureza selvagem. In: DIEGUES, A. C. S. (org.). **Etnoconservação: novos rumos para a conservação da natureza**. São Paulo: Hucitec/Annablume/Nupaub-USP, 2000 (pp. 125-148)

JACQUES, Paola Berenstein. **Fantasmas modernos: montagem de uma outra herança**, 1. Salvador: EDUFBA, 2020. 2v.

KRENAK, Ailton. Paisagens, territórios e pressão colonial. **Espaço Ameríndio**, v. v. 9, n. n. 3, p. 327–343, 2015.

LADEIRA, Maria Inês. **O espaço geográfico Guarani-Mbyá**. Maringá. São Paulo: Eduem. EDUSP, 2008

LATOURE, Bruno. **Onde aterrar? como se orientar politicamente no Antropoceno**. Trad. Angelo Bottino; Fernanda Mello. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

QUIJANO, Aníbal. Coloniality and Modernity/Rationality. **Cultural Studies**, v. 21, n. 2–3, p. 168–178, 2007.

RYKWERT, Joseph. **A ideia de cidade: a antropologia da forma urbana em Roma, Itália e no mundo antigo**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

TODOROV, Tzvetan. **A conquista da América: a questão do outro**. Trad. Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. **A inconstância da alma selvagem e outros ensaios**. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

WILLIAMS, Raymond. **Palavras-chave um vocabulário de cultura e sociedade**. Trad. Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2007.

CIDADE FLORESTA

Cidade Floresta é uma Plataforma em evolução, manifesto para uma cidade alternativa. Ao questionar paradigmas estruturais da cidade moderna, propõe a reconciliação entre “natural” e “urbano”, para que possamos transformar o atual processo de urbanização extensiva, num de naturalização extensiva (MONTE-MÓR, 2014, p. 11). Uma cidade-híbrida que resulta do encontro produtivo entre a floresta e seus moradores, a sabedoria tradicional indígena e a tecnologia moderna do ocidente.

O conceito estruturador é simples: (re)construir a natureza ao (re)construir cidades. O que isso implica, no entanto, é a mudança de paradigmas enraizados como valores universais ou imutáveis, que no contexto da crise climática se mostram empecilhos ao desenvolvimento no longo prazo. Apoiando-se em estratégias de recursos compartilhados a *Cidade Floresta* lança "a ideia de que ‘natureza’ e ‘cidade’ não são espaços excludentes, mas plataformas interdependentes, como os complexos urbanos sofisticados construídos pelos povos ameríndios com a natureza e na natureza, antes da chegada europeia" (DIETZSCH, 2021, p.22).

Assumindo o *continuum* quintal-roça-floresta, sabemos que a produção alimentar não prescinde da floresta, ou do contexto natural, como mostram as modernas (e tradicionais) práticas de agroflorestamento, permacultura e pecuária sustentáveis. Nestas, a produção alimentar está intimamente associada ao manejo e reconstrução do ambiente natural, criando ciclos virtuosos de enriquecimento biológico. Para se ter uma ideia quantitativa, um hectare de terra cultivada com agroflorestamento pode render de duas a três vezes mais soja, milho ou arroz que aquela em plantações de monocultura (REDAÇÃO CICLOVIVO, 2020).

Os projetos da *Cidade Floresta* são guiados pela lógica natural, como os corpos d’água preservados, e as condições pluviométricas de uma área, se apoiando em sistemas de infraestrutura naturais, os “sistemas azuis e verdes”. Com a maximização do uso de energia reciclável, sistemas de transporte fluvial em diferentes escalas, esgoto seco, uso de materiais locais e biodegradáveis e o reuso de materiais recicláveis, nos propomos a fazer novos projetos e desenhos urbanos para a cidade do futuro, a cidade onde nossos netos e bisnetos poderão ter uma vida boa, e os seus netos também.

Fig. 01 - Imagens do projeto *Nature Oriented Development* mostram a transformação de uma área degradada pela monocultura extensiva nos arredores de Canarana, MT, em uma área de abundância produtiva e ecológica, com o uso de irrigação passiva e

agroflorestamento em fazendas de pequeno porte. Projeto desenvolvido por Gracie Meek, Jessica Lee e Yvette Wang, no âmbito do estúdio Forest City:Xingu, ministrado pela profa. Anna Dietzsch na Escola de Arquitetura da Universidade de Cornell. Fonte: autora (2021).

A produção de alimentos também não prescinde da cidade. Estudos mostram como a agricultura industrial e centralizada, além de causar enorme produção de carbono e destruição através de poluição e esgotamento de recursos naturais, centraliza renda e não chega a boa parte da população mundial (DIETZSCH, 2021). Concentrada em bolsões regionais, o escoamento é custoso e ineficiente e apenas 30% das safras são destinadas ao consumo direto humano (ABRAMOVAY, 2022). A sinergia entre “rural” e “urbano” e a construção de tipologias e infraestrutura que sustentem a sobreposição desses espaços é uma saída para a produção local e em pequena escala.

Na *Cidade Floresta* o entendimento das áreas “rurais” como parte do sistema “urbano” passa também pela revisão do que se entende como morfologia urbana. A dependência dos grids viários e das vias de escoamento e circulação na cidade moderna é tão difundida e impregnada no nosso ideal de cidade, que nos parece inerente a ela. Mas se olharmos para a lógica circular das aldeias indígenas do Xingu, ou a impermanência das casas flutuantes e palafitas ribeirinhas amazônicas, seremos imediatamente lembrados de que existem outros sistemas de organização possíveis.

Fig. 02 – Estudos comparativos de morfologia urbana em São Gabriel da Cachoeira, AM, mostram alternativas híbridas para o típico “quarteirão” urbano, fazendo o uso de morfologias locais e sistemas indígenas de produção alimentar. Estudo produzido por Anna Dietzsch, imagens em coautoria com Mariana Gortan. Fonte: autora (2019).

Investigações propositivas quanto ao que se visualizam como formas possíveis para uma *Cidade Floresta* foram também realizadas no projeto *Forest City: A Generation of Care in the Amazon* que, desenvolvido para um concurso de ideias promovido pelo Institut d’Études Avancées (IEA) de Paris em 2021, traz uma história fictícia que ilustra a transição de uma economia do lucro puramente monetário que se transforma para enfrentar a crise climática. Tendo como prerrogativa básica os princípios da economia circular, aponta para o uso de técnicas e materiais que podem diminuir substancialmente a pegada de carbono relacionada à construção e ao uso e manutenção dos elementos urbanos - no trabalho desenvolvido, a expectativa foi a de fazer uma aproximação ao que poderá ser o léxico de uma cidade híbrida, na qual as tecnologias tradicional e moderna se encontram. Tendo os preceitos da permacultura como guia - cuidar da terra, cuidar das pessoas e das relações - o projeto está baseado em um olhar atento para os padrões naturais, para os ciclos e nichos, o potencial energético dos ecossistemas, e as

possibilidades e questões intrínsecas a cada bioma, assim como para as indicações quanto à dimensão partilhada de decisões e estratégias socioeconômicas (MOLLISON, 2002).

Fig. 03 - Imagens do projeto *Forest City: A Generation of Care in the Amazon*, com exemplo de construção com madeira e bambu, corredores de reflorestamento urbano em Canarana, cidade no Mato Grosso, e a ocupação dos rios como plataformas de convívio e transporte. A equipe integrante do concurso foi composta por: Aruna Ananta Das, Anna Dietzsch, Corina Fuenmayor, Zuzanna Jarzyńska, Chao Li, Victor Lo, Mariana Majima, Paulla Mattos, Clarissa Morgenroth, Thanawat Phitukstikhasem, Jil Shah, Luis Octavio de Faria e Silva, Scarlet Tong, Victoria Vuono. Fonte: autora (2021).

A Plataforma Cidade Floresta nasce no âmbito da Plataforma Arquitetura e Biosfera, na Escola da Cidade, e a tem como incubadora e parceira, especialmente no que tange às experiências e trabalhos acadêmicos. Como instituição independente, a Plataforma Cidade Floresta presta serviços de arquitetura, urbanismo e engajamento comunitário, com foco na construção de cidades produtivas e verdes.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Ricardo. **A Volta da Fome, Uma Tragédia Anunciada** in Valor Econômico, 23/05/22

DIETZSCH, Anna. **A Cidade Floresta no Xingu**. Revista Select Vol.10, N.51, 2021, pg. 22 e 23

DIETZSCH, Anna et al. **Projeto Forest City: A Generation of Care in the Amazon**. desenvolvido para o concurso Positive Futura (<http://www.positive-future.org/>), Disponível em: https://issuu.com/annajubs/docs/forest_city2

GÓMEZ-POMPA, Arturo; KAUS, Andrea. Domesticando o mito da natureza selvagem. In: DIEGUES, A. C. S. (org.). **Etnoconservação: novos rumos para a conservação da natureza**. São Paulo: Hucitec/Annablume/Nupaub-USP, 2000 (pp. 125-148).

MOLLISON, Bill. **Permaculture A Designers' Manual**. Sisters Creek Tasmania: Tagari Publications, 2002

MONTE-MÓR, Roberto L. Extended urbanization and settlement patterns in Brazil: an environmental approach In: Brenner, Neil. (ed.) **Implosions/Explosions. Towards a Study of Planetary Urbanization**. Berlin: jovis Verlag GmbH, 2014. pp. 09-120. Disponível em: Research Gate

https://www.researchgate.net/publication/291979960_Extended_Urbanization_and_Settlement_Patterns_An_Environmental_Approach acesso em setembro de 2021

REDAÇÃO CICLOVIVO, "Agrofloresta Gera Dobro de Lucro da Soja na Amazonia", 09/2020, in:
<https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/agrofloresta-gera-dobro-de-lucro-da-soja-na-amazonia>

GENTRIFICAÇÃO VERDE E CAPITALIZAÇÃO DA NATUREZA

A produção e reprodução do espaço urbano obedece à lógica de priorização do capital em detrimento seja do valor de uso – função social do espaço urbano, seja da estrutura física e processos ecossistêmicos, fenômeno que Lefebvre (2001) denomina “urbanização desurbanizante e desurbanizada”, repercutindo em segregação social e impactos ambientais. Neste contexto, as dinâmicas de segregação e gentrificação tomam diferentes contornos a partir da adoção de discursos e estratégias que permitam a continuidade do processo de expropriação e espoliação (KOWARICK, 2000) para acumulação capitalista.

As décadas de 1970-80 marcaram a emergência da questão ambiental em termos globais, cuja discussão de caminhos e conceitos ainda se davam em círculos restritos de participação, marcadamente nas esferas de política internacional e acadêmica. Eram poucos os que advogavam a inserção da natureza nas dinâmicas sociais e nas práticas urbanas. A questão central estava colocada no embate pela disputa do conceito, entre as narrativas de “capitalização da natureza”, tendo como fundo a valoração do meio ambiente nas práticas capitalistas (CMMAD, 1988), ou sua mudança para uma outra racionalidade – a ambiental, em contraponto à capitalista, o que implicaria na alteração dos modos de consumo e métodos de exploração dos recursos naturais (LEFF, 2000; SACHS, 1993).

Essa discussão surge em meio às reflexões críticas sobre a produção do espaço urbano, colocadas em termos do direito à cidade e da justiça social no acesso à moradia digna, aos serviços urbanos e à localização na cidade (LEFEBVRE, 2001 e 1999; HARVEY, 1980; CASTELLS, 1983). Produto do desenvolvimento desigual do capitalismo ou da operação de um *rent gap*, segundo Smith (2007), a reestruturação da economia espacial urbana, que vem se operando desde as últimas décadas do século XX, é resultado de uma economia de serviços em processos de desenvolvimento ou de mudanças nas preferências por estilos de vida, e é representada pela contínua rediferenciação do espaço geográfico operacionalizada pelos processos de renovação urbana e gentrificação (SMITH, 2007).

Nessa conjuntura, vimos a questão ambiental se inserindo continuamente nos discursos, planos e projetos das diversas esferas e escalas que operam com a urbanização do território. Sua abordagem no planejamento urbano ganha maior consistência com Mcharg (1967), Hough (1998), Lyle (1985) nas experiências de inserção de indicadores ambientais que refletissem a análise dos processos naturais nos planos e projetos urbanos. Mas, essa redescoberta da natureza (SANTOS, 1992) só se impôs nas narrativas das intervenções urbanas de maneira mais intensa nestas duas últimas décadas.

Novas correntes do urbanismo foram surgindo e readaptando seus discursos neste percurso (Novo Urbanismo, Landscape Urbanism, Urbanismo Ecológico), ao mesmo tempo em que novos conceitos se popularizaram como desenvolvimento sustentável, cidade sustentável, resiliência urbana, infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, sendo utilizados por profissionais de variadas áreas envolvidas na construção e reforma de cidades, todas com a alcinha ambiental. Mas, o que cada uma dessas frentes compreende por esses conceitos e como eles se refletem nas intervenções urbanas? Quais são os resultados para os processos sociais e para o meio ambiente desse retorno da natureza no discurso dos megaprojetos urbanos?

Configura-se um contexto em que, conforme mencionava Leff (2000 p. 334) nos idos de 1990, as propostas do desenvolvimento sustentável foram se ajustando à doutrina neoliberal, buscando reabsorver as externalidades socioambientais sem necessariamente estar acompanhada dos propósitos de equidade social, este deslocado a uma categoria de segunda ordem dentro do discurso da sustentabilidade.

Este trabalho visa refletir sobre até que ponto o discurso do “verde” tem influenciado processos de gentrificação nos projetos e planos de renovação urbana realizados e em curso, que se relacionam com as três asserções feitas por Harvey (2005, p.172-173) sobre o empreendedorismo urbano gestado nas décadas 1960-1970. O autor distinguia, das experiências pesquisadas (sendo Baltimore a mais representativa), como motor e características da nova fase da governança empreendedora, a noção de “parceria-público-privada” (PPP) que esse novo empreendedorismo trazia; o caráter especulativo da atividade da PPP vinculado aos ganhos com a renda da terra; e o enfoque mais para a economia política do lugar do que o território como um todo, do que projetos econômicos idealizados para melhorar as condições urbanas e sociais mais amplas e holísticas como questões de moradia, educação ou trabalho, e do próprio meio ambiente de porções mais amplas da cidade.

Pretende-se discorrer sobre a natureza da gentrificação verde, não somente nos termos propostos por Gould e Lewis (2016), que abordam os projetos de renovação urbana restritos à construção de parques e intervenções de amenização ecológica nas cidades, mas também como a narrativa ambiental tem sido utilizada para validar intervenções em drenagem urbana, mobilidade e de “revitalização urbana” de discutida qualidade, e que acentuam processos de segregação e exclusão social. Outra frente de gentrificação verde tem sido a captura, pelo mercado imobiliário para as faixas de renda média/alta, do entorno do que sobrou de espaços públicos de amenidades verdes nas regiões centrais da cidade, como praças e parques arborizados, em que se acentuam os processos de mudança social.

A emergência da natureza no meio urbano é um desses temas que a atualidade nos impõe, mas, conforme advertia Milton Santos (1992), deve ser abordado cautelosamente, já que nesse assunto a força das imagens ameaça aposentar prematuramente os conceitos. A despolitização das abordagens e as limitações conceituais das propostas de implementação de projetos urbanos ditos sustentáveis preocupa em um mercado que avança para as intervenções de infraestrutura verde e embelezamento ecológico. Isso se reflete tanto nas fragilidades ambientais e ecológicas percebidas em muitas propostas, a ponto das críticas de criação de uma boutique ecológica (LISTER, 2012), como na própria gentrificação prévia promovida pelos projetos que provocam um grande número de reassentamentos.

Segundo Castells (1975), a aparência política, humanitária e universal do meio ambiente culmina o processo de naturalização das contradições sociais. No planejamento urbano, a ideologia do meio ambiente pode ser considerada como a versão mais acabada e mais planetária das ideologias do urbano, na medida em que engloba todas as situações sociais e todos os meios para tratá-los seguindo os termos de uma só dicotomia - homem-natureza (CARLOS, 1994).

REFERÊNCIAS

CARLOS, Ana Fani Alessandri. **O meio ambiente urbano e o discurso ecológico**. São Paulo, FFLCH-USP, 1994.

CASTELLS, Manuel. **Sociologia del espacio industrial**. Madrid: Editorial Ayuso, 1975.

CASTELLS, Manuel. **A Questão Urbana**. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1983.

CMMAD - COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - **Nosso Futuro Comum**. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1988.

GOULD, K. A. e LEWIS, T. L. **Green Gentrification: Urban sustainability and the struggle for environmental justice**. Routledge: 2016.

HARVEY, David. **A justiça social e a cidade**. São Paulo: Hucitec, 1980.

HARVEY, David. **Do administrativo ao empreendedorismo: a transformação da governança urbana no capitalismo tardio**. David Harvey. In: A produção capitalista do espaço, David Harvey, Capítulo VI. São Paulo: Annablume, 2005.

HOUGH, Michael. **Naturaleza y ciudad: planificación urbana y procesos ecológicos**. Barcelona, Gustavo Gili S. A., 1998. (1ª ed. 1995)

LEFEBVRE, Henri. **O Direito à Cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

LEFF, Enrique. **Ecologia, Capital e Cultura**. Blumenau, Edifurb, 2000.

LISTER, N-M. **Ecologias insurgentes: (re)tomar espaço em paisagismo e urbanismo**. In: MOSTAFAVI, Mohsen e DOHERTY, Gareth (orgs) - **Urbanismo Ecológico**. Harvard University Graduate School of Design. Editora Gustavo Gili, 2012.

LYLE, John Tillman. **Design for Human Ecosystems**. New York, Van Nostrand Reinhold, 1985.

MCHARG, Ian L. **Proyectar com la naturaleza**. Barcelona, Gustavo Gili, 2000. (1ª ed. 1967)

SACHS, Ignacy. **Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente**. São Paulo, Studio Nobel /Fundap, 1993.

SANTOS, Milton. **1992: A redescoberta da natureza**. São Paulo, IGEOG/USP, 1992.

SMITH, Neil. **Gentrificação, a fronteira e a reestruturação do espaço urbano**. GEOUSP - Espaço e Tempo, nº 21. São Paulo: FFLCH, 2007.

ECOVILAS E ECOBAIRROS: POR UMA INTERAÇÃO HARMONIOSA ENTRE SERES HUMANOS E A (SUA) NATUREZA

Para o ecofilósofo e educador Satish Kumar (2017) “a harmonia é um princípio fundamental da ecologia (...) onde quer que haja uma quebra da harmonia, surgirá discórdia e o conflito (...). Nossa responsabilidade como seres humanos é restaurar e manter a harmonia.”

A harmonia pode ser compreendida como o equilíbrio entre partes diferentes, e a natureza possui a sua harmonia intrínseca no design que opera a partir da interdependência entre todos os seus elementos e componentes, sejam seres vivos, minerais, água, terra, ar etc.

No entanto, o paradigma atual de interação humana com os mais diversos biomas e contextos naturais, geralmente, tem provocado diferentes níveis de desarmonia nas relações com a natureza. Algumas formas de interação humana têm se apresentado disfuncionais e têm gerado desafios, desigualdade, injustiça, deficiências e vulnerabilidades, para citar alguns dos atuais efeitos degenerativos.

Neste contexto, temos no horizonte algumas experiências ao redor do mundo, sejam comunidades intencionais ou tradicionais, que têm buscado ou mantido estilos de vida alternativos, repensando os modos de interação com a natureza e tomando-a por modelo. Estas comunidades têm realizado diversas práticas sustentáveis, buscando uma interação funcional respeitosa, a partir da compreensão de que os seres humanos também são natureza, da observação amorosa e do aprendizado com a natureza. Estes laboratórios compreendem as experiências denominadas ecovilas, além de algumas experiências de ecobairros.

Conforme definição do Global Ecovillage Network – GEN (2022), uma ecovila é uma comunidade intencional, tradicional ou urbana que conscientemente desenha seu percurso por meio de um processo participativo local, buscando integrar holisticamente os princípios das Ecovilas nas quatro áreas da regeneração: social, cultural, ecologia, economia.

As ecovilas são assentamentos humanos que buscam um design baseado na natureza, na permacultura, no respeito aos ecossistemas, tecendo um uma relação benéfica na qual as atividades humanas estão inofensivamente integradas ao mundo natural, de uma forma que favoreça o desenvolvimento humano saudável e que ele possa ser mantido com sucesso em um futuro indefinido (GILMAN, 1991).

Muitas vezes as ecovilas podem ter sua origem a partir de comunidades intencionais ou de vilas tradicionais, situadas em áreas mais rurais, ou nas franjas de centros urbanos, mas também há algumas ecovilas urbanas, podendo ter sua origem a partir de comunidades intencionais ou de vilas tradicionais. Uma das mais exitosas – *Findhorn Ecovillage* (2016), vale destacar que: é pioneira em baixo carbono desde 1985; possui metade da média nacional da Pegada Ecológica do Reino Unido; designada TOP 100 *Habitat Best Practice* da ONU ; editou o primeiro Guia Técnico da Habitação Ecológica do Reino Unido; possui seu próprio banco e moeda comunitária; possui edifícios ecológicos, turbinas eólicas, *Living Machine* (sistema de tratamento biológico de esgoto), diversos sistemas solares para aquecimento de água, amplo sistema gestão de resíduos; tem o maior e mais antigo Sistema CSA – Agricultura Suportada pela Comunidade do Reino Unido; é um centro de educação servindo mais de 14.000 visitantes/ano; sede do *Gaia Education* – oferece educação para sustentabilidade de vanguarda (FREITAS, 2016).

Por sua vez, nas cidades, os ecobairros são iniciativas mais recentes e, alguns, são reflexos das experimentações pós ECO-92 considerando as premissas da Agenda 21 incorporadas nas políticas públicas europeias. Segundo SILVA (2013), um eco-bairro é considerado um componente de uma eco-cidade.

No Brasil, uma experiência relevante é fruto do Programa Permanente Ecobairro (2022). Essa atuação ocorre em territórios existentes e considera como eixo norteador que ‘ecobairro’ parte da compreensão de uma área integrada ao tecido urbano, cujos habitantes buscam “resgatar uma vida em comunidade nos bairros, fortalecendo o vínculo afetivo das pessoas com o lugar e despertando o cuidado entre todos os seres.”

Ecobairros podem nascer de experiências comunitárias, mas podem também envolver o terceiro setor, ou a academia, e, algumas vezes, inclusive serem impulsionados pela gestão pública.

Embora possa haver iniciativas do mercado imobiliário que autodenominam novos empreendimentos como ecobairros, esta perspectiva desconsidera que um ecobairro só pode ser fruto da atuação e interação ecossistêmica entre as pessoas com o meio, envolvendo inclusive as diferentes fases do empreendimento, desde o seu planejamento até a sua operação. Ainda que as soluções e infraestruturas ecoeficientes providas por um empreendimento possam colaborar com aspectos importantes, dentre os quais os ambientais, estas não são determinantes e suficientes para a formação e sustentação de um ecobairro .

As experiências de base comunitária têm demonstrado um caminho mais promissor no sentido de integrar as várias dimensões que realmente respondem aos desafios criados pelo contexto disfuncional que temos vivenciado.

Compreender e estudar esses laboratórios tem sido a tônica do Programa Permanente Ecobairro desde a sua criação, em 2004. O aprendizado contínuo, a pesquisa permanente, a interação e o diálogo são fontes de inspiração e de reflexão para uma nova maneira de atuar no ambiente urbano, para que novos caminhos e inspirações comunitárias possam se intercambiar.

Neste sentido, o Programa Permanente Ecobairro tem convidado as pessoas a refletirem e aprimorarem sua interação com seu ambiente a partir de oito núcleos de ativação: cultura, economia, educação, política, espiritualidade, saúde, comunicação e ecologia; estimulando que as pessoas se conectem com uma visão mais ecossistêmica, a partir de ações-sementes fundamentalmente vivenciais, em contraponto à visão urbana hegemônica: linear, fragmentada e artificial, desconectada e desarmonizada da natureza .

As experimentações nas ecovilas e ecobairros registram aprendizados e avanços no desenvolvimento humano, socioespacial, econômico e cultural, porém, ainda assim, não alcançam o contexto do ser e fazer dos povos originários no que tange às coevoluções regenerativas nas relações entre os seres humanos e deles com seu lugar.

Levando-se em conta que a natureza é mestra e mãe para um futuro sustentável e regenerativo, e a grande inspiração para uma relação harmoniosa, é preciso reconhecer que a fonte mais relevante vem dos povos originários, os quais cultivam uma profunda relação de aprendizado com a (sua) natureza, que permeia sua cultura e fazer cotidiano, numa estreita relação de conexão e pertencimento para sustentar a vida onde quer que estejam vivendo.

REFERÊNCIAS

FINDHORN ECOVILLAGE. Disponível em: <<http://www.ecovillagefindhorn.com/>>. Acesso em 01 fev. 16.

FREITAS, L. C. B. **Análise de assentamentos humanos sustentáveis: experiências relevantes de ecobairros e ecovilas.** 2016. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2016.

GEN - **Global Ecovillage Network.** Disponível em: <<https://ecovillage.org>>. Acesso em: 15 jul. 22.

GILMAN, Robert. The Eco-village Challenge: The challenge of developing a community living in balanced harmony - with itself as well as nature - is tough, but attainable. In: **In Context – Living Together.** IC 29, p.10, Summer, 1991. Disponível em: <<http://www.context.org/iclib/ic29/gilman1/>>. Acesso em: 01 fev. 16.

KUMAR, Satish. **Solo, Alma e Sociedade: uma nova trindade para nosso tempo.** Tradução: Tônia Van Acker e Cristiana Ferraz Coimbra. São Paulo: Palas Athena, 2017.

PROGRAMA PERMANENTE ECOBAIRRO. Disponível em: <<https://www.ecobairro.org.br/>> Acesso em: 15 jul. 22.

SILVA, Marco Manuel Ribeiro da. **Eco-bairros: Análise de Casos internacionais e Recomendações para o Contexto nacional.** 2013. 124 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Nova de Lisboa, 2013.

SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME. UNDP (UNEP/96/G81).

ENCONTRO DOS SABERES E O DESENHO DA PAISAGEM PELOS TUPINAMBÁ DO SUL DA BAHIA

Os indígenas do Nordeste brasileiro, ao longo do século XIX, ocultaram a sua identidade por décadas, devido ao fato de terem sofrido muita discriminação étnica. Consequentemente, com o incorreto pretexto da inexistência dessas etnias, as terras dos aldeamentos foram expropriadas e disputadas pelos poderes locais (CUNHA, 2012). Desde o final do século XIX, esse processo de expropriação se deu com os Tupinambá de Olivença, no Sul da Bahia, após a extinção dos aldeamentos missionários e com o avanço da cacauicultura e do turismo. Neste contexto, os Tupinambás, identificados como “caboclos”, se dispersaram pelo Brasil, e somente em 2001 tiveram sua etnia reconhecida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Em 2004 iniciou-se o processo de retomada das terras sob posse de famílias não Indígenas (cerca de 90% das terras), junto a isso ocorre o retorno dos parentes para o Sul da Bahia, que se engajam nos projetos coletivos, na mobilização e na sociabilidade das aldeias. Diante disso, se deu a abertura do procedimento administrativo para a demarcação do Território Indígena (TI) Tupinambá de Olivença, que perdura, sob muita luta e resistência, até os dias atuais (ALARCON, 2020).

Neste cenário de retomada das terras, anciãs Tupinambás e lideranças multiétnicas elaboraram uma proposta conceitual para a Escola Filosófica dos Povos Originários, nomeada *Universo Autônomo Intercultural dos Saberes: Útero Amotara Zabelê*, gerida pelo coletivo Levanta Zabelê, que tem como princípios: fomentar a troca de saberes, promover a reconexão com a Terra e fortalecer o processo de decolonização. A primeira sede da escola será localizada na comunidade Lagoa do Mabaça, situada no Sul do Território, em processo de demarcação, e sob posse da família de uma Anciã do projeto.

Costa (2019) identificou que a tipologia de construção predominante na Aldeia Indígena Itapõa de Olivença é o pau a pique, destacando que a construção é realizada de forma coletiva através de rituais e solidariedade comunitária. As aldeias existentes foram edificadas rapidamente para a Retomada do Território, e não há registro de implantação de aldeias tradicionais Tupinambá. Dessa forma, o Coletivo Levanta Zabelê buscou apoio técnico para a elaboração de um projeto arquitetônico que respeite e dialogue com os hábitos e a cosmopercepção dos povos originários para a construção dessa sede. Atendendo a essa finalidade, o projeto *Mãos à Obra Zabelê* foi criado pela parceria entre a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) (com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura), a Escola da Cidade (via Plataforma Arquitetura e Biosfera) e o coletivo Levanta Zabelê, com o intuito de realizar uma assessoria técnica participativa em consonância com a proposta de Santos e Almeida-Filho (2008), assim interrompendo o processo de exclusão social e étnica que inferioriza os conhecimentos de determinados grupos.

O projeto *Mãos à Obra Zabelê* teve como objetivo fomentar o encontro de saberes entre os mestres e mestras construtores da comunidade^[PC1], docentes e discentes da UFSB e da Escola da Cidade, jovens Tupinambá e voluntários, para o desenvolvimento do projeto arquitetônico/construtivo da Escola Filosófica. Também teve como objetivo fazer um levantamento de técnicas construtivas tradicionais, materiais locais a serem utilizados nas construções, bem como a realização de protótipos de construções.

Com a execução do projeto, os métodos foram se aprimorando e utilizou-se a iniciativa “Encontro de Saberes” (INCTI, 2015) como método base. A iniciativa “Encontro de Saberes” se trata, em suma, de reconhecer fazeres, saberes e métodos dos mestres e mestras e seus

aprendizes como parte dos fundamentos de uma universidade pluriepistêmica, diversa e promotora da equidade. Houve encontros mediados por tecnologias digitais e encontros presenciais imersivos. As oficinas imersivas buscaram salvaguardar e valorizar ofícios, práticas e saberes tradicionais ligados às matas e construções, utilizando pedagogias baseadas na oralidade, no diálogo intepistêmico e intercultural. Seguindo princípios decoloniais, esse método teve como princípio o respeito aos Anciãos e Anciãs, criando, dessa forma, um espaço de diálogos horizontais e de colaboração.

As oficinas presenciais e imersivas na Lagoa do Mabaça seguiram o roteiro planejado pelo projeto *Mãos à Obra Zabelê* (SILVA *et al.*, 2021). Contaram, também, com as tradições Tupinambá, como a presença de fogueira ao longo do evento e a realização mutirões de construção, seguindo os hábitos culturais e a tradição da coletividade, que é a forma maior que move e traz pertencimento à essa comunidade. As oficinas iniciaram e se encerraram em uma roda/ritual de abertura com cantos e toque de maracá, que falam das tradições e dos encantados, com a presença da Cacique Valdelice, Anciãos, jovens e crianças da aldeia. Ao longo do encontro, foram realizadas vivências em formato de roda de conversa e mutirão, nas quais executou-se protótipos construtivos, em tamanhos e formatos diferentes, estudo da implantação arquitetônica do conjunto e imersão na Mata, para reconhecimento dos materiais construtivos. Paralelamente a isso, aconteceram atividades de educação ambiental com jovens e atividades ligadas à alimentação e à infraestrutura do evento.

Os resultados do projeto *Mãos à Obra Zabelê* foram apresentados em diversos eventos acadêmicos, bem como na 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, com a exposição “Materiais e Tempos revisitados na paisagem Tupinambá”. Na ocasião, o projeto foi divulgado por meio de imagens e materiais construtivos: musserengue, tucum, cipó e terra local, que também simbolizam a luta pelo Território Tupinambá.

REFERÊNCIAS

ALARCON, Daniela Fernandes. “Você pode ir para o fundo do mundo, mas sempre volta para a aldeia”: os Tupinambá da Serra do Padeiro, Sul da Bahia, e o retorno dos parentes. *Prelúdios*, Salvador, v. 10, n. 10, p. 138-164, ago./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistapreludios/article/view/37163>. Acesso em: 4 jul. 2022.

COSTA, Silvia Kimo. Sustentabilidade do processo construtivo habitacional vernacular na aldeia Indígena Itapoã Tupinambá de Olivença/BA/Brasil. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, Aracaju, v. 10, n. 1, p. 65-76, 2019. Disponível em: <https://www.sustenere.co/index.php/rica/article/view/CBPC2179-6858.2019.001.0006/1557>. Acesso em: 20 jun. 2022.

CUNHA, Manuela Carneiro da. *Índios no Brasil: história, direitos e cidadania*. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR E NA PESQUISA — INCTI. **Encontro de Saberes**: bases para um diálogo intepistêmico. Brasília: INCTI, 2015. Disponível em: http://www.ufvjm.edu.br/formularios/doc_view/7248-.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT. Acesso em: 4 jul. 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa; ALMEIDA-FILHO, Naomar. **A universidade no século XXI**: para uma universidade nova. Coimbra: Almedina, 2008. Disponível em: <http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/A%20Universidade%20no%20Seculo%20XXI.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2022.

SILVA, Luis Octavio Pereira Lopes de Faria; GOUVEA, Julia Carvalho Dias de; TUPINAMBÁ, Yakuy; TUPINAMBÁ, Potyratê. Mãos à obra zabelê: projeto participativo para uma comunidade sustentável e resiliente. *In*: ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 4., 2021, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: UFBA, 2021. p. 1338-1348. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35359>. Acesso em: 20 jun. 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa; ALMEIDA-FILHO, Naomar. **A universidade no século XXI**: para uma universidade nova. Coimbra: Almedina, 2008. Disponível em: <http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/A%20Universidade%20no%20Seculo%20XXI.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2022.

SILVA, Luis Octavio Pereira Lopes de Faria; GOUVEA, Julia Carvalho Dias de; TUPINAMBÁ, Yakuy; TUPINAMBÁ, Potyratê. Mãos à obra zabelê: projeto participativo para uma comunidade sustentável e resiliente. *In*: ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 4., 2021, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: UFBA, 2021. p. 1338-1348. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35359>. Acesso em: 20 jun. 2022.

CARTOGRAFIAS URBANAS: NOÇÕES, MEMÓRIAS E TEMPORALIDADES

URBAN CARTOGRAPHIES: NOTIONS, MEMORIES AND TEMPORALITIES

CARTOGRAFÍAS URBANAS: NOCIONES, MEMORIAS Y TEMPORALIDADES

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, ESCALAS E PROCESSOS

Coordenador 1

ROCHA, Eduardo

Doutor em Arquitetura; PROGRAU/UFPeI
amigodudu@gmail.com

Coordenador 2

ALVES, Manoel Rodrigues

Doutor em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU/ IAU-USP
mra@sc.usp.br

**MATRIZES CONCEITUAIS E CARTOGRAFIAS DO SENSÍVEL: NARRATIVAS METODOLÓGICAS E
FORMAS DE LEITURA DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

BRAGA, Paula Marques

Pós-doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; IAU-USP / UNISAL
paula.bragamb@gmail.com

GUIMARÃES, Camila Ferreira

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; IAU-USP / UNIUBE
camilafguimaraes@hotmail.com

CARTOGRAFIA DA BORDA: UM CASO DE FRONTEIRA

RESENDE, Lorena Maia

Doutoranda em Arquitetura; UFRJ
lorenamilitao@gmail.com

FORNECK, Vanessa

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; IAU-USP
vanessaforneck@usp.br

**A CIDADE CODIFICADA: CARTOGRAFIA DE SÍMBOLOS E APROPRIAÇÕES DO PATRIMÔNIO E
DO ESPAÇO**

ALMEIDA, Maisa Fonseca de

Pós-doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; IAU-USP
maisafonseca@usp.br

GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; IAU-USP
barbara.guazzelli@usp.br

**CARTOGRAFIAR O CENTRO: A CAMINHOGRAFIA COMO TÁTICA DE MAPEAMENTO DAS
COEXISTÊNCIAS**

SANTOS, Taís Beltrame dos

Doutoranda em Arquitetura; UFRGS/UFPEL
tais.beltrame@gmail.com

DEL FIOLE, Paula Pedreira

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; UFPEL
delfiolpaula@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A cidade contemporânea e suas novas manifestações, suas espacialidades distintas e padrões de (re)produção do espaço urbano, oferecem um conjunto de fragmentações reais e aparentes, mudanças não harmônicas, deslocamentos e desdobramentos de centralidades, entre outros elementos ainda pouco investigados. Essa cidade, em suas formas de enunciação cultural, denota novas questões para o meio ambiente urbano. O escopo público do espaço urbano se confronta com um modelo sócio-técnico do capital determinado por um modelo hegemônico global em que: a topologia da construção do lugar urbano está conformada por um cenário sócio técnico multi-referencial de múltiplas utopias; em uma sociedade da instantaneidade, a vida pública e a cultura estão fortemente relacionadas (e condicionadas) pelo consumo.

Encontramo-nos no contexto de uma cidade que migra de paradigmas instabilizados para territorialidades difusas e indeterminadas, em meio a realidades de interações ubíquas, ou não, que mobilizam significados, conteúdos, subjetividades e resultam em espaços (e tempos) constantemente ampliados, remoldados, rompidos que questionam as dimensões da (re)produção do espaço urbano; de uma cidade de inéditas formas de enunciação, configurando micro geografias de um cotidiano denso e de novos usos e apropriações do espaço, que operam em um contexto sociocultural diferenciado que parece responder a uma era de transição, na qual o espaço urbano é profundamente tensionado por transformações em suas dimensões culturais, sociais, tecnológicas e políticas.

Em um cenário em que padrões espaciais são incrementalmente submetidos a universos referenciais de um processo hegemônico global, o pensamento contemporâneo é confrontado com a tendência totalizante de preponderância do capital sobre a vida pública. Em um processo de mundialização, que objetiva a expansão da base social necessária para o processo de acumulação, observam-se transformações significativas que podem levar não apenas a instrumentalização do espaço urbano, mas também a redução do seu valor público. Nesse contexto, de uma cidade imersa num fluxo de múltiplos conteúdos, resultado de interconexões e cruzamentos plurais entre sua matriz histórica e os desdobramentos de políticas globais, observam-se: novas formas de expressão cultural, que se correlacionam a novos campos de investigação do espaço urbano; processos particulares da espacialização funcional e econômica de tecidos urbanos e de questionamento da ideia de cidade enquanto um produto social representativo de valores históricos e dotado de singularidades de uma cultura simbólica local.

Em um momento em que se observa uma política de mercantilização de (re)produção do espaço urbano, que condiciona a conformação e a configuração do território e da paisagem, constata-se tanto a dissolução do contexto e da identidade de tecidos urbanos quanto a banalização e tematização da paisagem urbana - uma vez que entendida como mercadoria em que se faz presente a desconstituição do caráter de seu significado cultural original pela redução de seu valor simbólico e desarticulação de seu contexto urbano.

Ao interrogar pontos de inflexão entre práticas e ideias de uma “cidade coetânea”, através de uma articulação entre teoria/realidade urbana, visamos rediscutir criticamente tais marcos de compreensão, superando a síntese de análises que reduzem a cidade a um quadro físico (manifesto por um conjunto de índices), por meio da reflexão sobre o espaço urbano na investigação de novos patamares de análise e interpretação de configurações e lógicas de dinâmicas (re)produtoras desse espaço. Em uma cidade que demanda novos caminhos,

objetivamos, por meio do ato de cartografar, recuperar o pensamento crítico nos territórios do indeterminado, como uma tentativa de se contrapor a classificações apressadas ou dualidades obsoletas.

Uma das práticas emergentes, na academia, frente a essa “cidade contemporaneizada” é a Cartografia Urbana, com origem na psicanálise, geografia e filosofia. O ato de cartografar tem como proposição a imersão do corpo-cartógrafo no território a ser investigado. A ideia é elaborar mapas que revelam concepções distintas de leituras predeterminadas e estáticas na cidade, comumente percebidas pelo contorno de ruas, lotes, quadras. São mapas que visibilizam manifestações *do sensível*, a partir de situações imprevisíveis que produzem subjetividade em um determinado território.

Buscando promover a reflexão da cartografia no campo da Arquitetura e do Urbanismo, por meio de abordagens que procurem restringir o potencial de distorção da realidade, o ato de cartografar é entendido como uma forma de captura de experiências, de modo que a importância do método é dada pelo registro processual desses acontecimentos. Nesse contexto, entende-se que não existe um manual ou regras definidas para elaborar os mapas cartográficos, enxergando na cartografia um método e/ou um instrumento a ser utilizado para representar os processos espaciais a serem estudados, no sentido de que as dinâmicas de percepção espacial vêm se concretizando como processos de espacialização da informação. As inquietações e as tensões em campo surgem ao longo do processo, permitindo que o mapa seja adaptado, reversível e suscetível a modificações constantes. Para tanto, é imprescindível uma atenção à espreita a toda e qualquer manifestação social que emergir no território.

Neste enquadramento, esta Sessão tem dois objetivos: por um lado, atravessar diversos procedimentos da cartografia enquanto prática político-crítica para a compreensão da realidade - de fronteiras, bordas, áreas centrais e patrimonializadas; e, por outro, interrogar, acompanhar e atuar em processos relacionados a registros de experiências, transformações urbanas, práticas e agenciamentos sócio espaciais. Para tanto, propõe chaves de leitura e procedimentos analíticos de narrativas referentes a processos de (re)produção do espaço urbano, decorrentes de intercâmbios entre dois grupos de pesquisa: o “Cidade+Contemporaneidade”, da FAUrb/UFPel (<https://wp.ufpel.edu.br/cmairs/>) e o “Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo”, do IAU/USP (<https://leauciausp.wixsite.com/leauc-iausp>), que se debruçam sobre temáticas contemporâneas da cidade e do ambiente urbano.

Os procedimentos de análise, interpretação e representação propostos introduzem distintas abordagens, propiciando um outro olhar, plural, e questionamentos distintos em relação a noções como paisagem e patrimonialização. Desse modo, propomos estruturar a discussão a partir de perspectivas que questionam procedimentos metodológicos e diferentes instâncias do urbano em suas diferentes formas de apropriação - por aqueles que praticam e vivenciam o espaço urbano, os ‘habitantes’. Transformações que imprimem um novo programa, ritmo, usos e costumes que passam a fazer parte do cotidiano e reconfiguram as relações sócio culturais do lugar. Formas de ocupação do espaço que, não apenas vinculadas a ideia de vigilância e controle do território, estruturam novas dinâmicas cotidianas e barreiras de controle da diferença social, que configuram interferências no aspecto público do espaço, que se revelam como disputas pelo espaço e pela memória, e configuram palco de reivindicações e resistência de manifestações culturais.

Entre as inúmeras interpretações possíveis, propomos metáforas e narrativas na construção de chaves de leitura que possibilitem uma diversidade de análises do espaço. Desse modo, os trabalhos desta sessão propõem a investigação de distintas interrogantes relacionadas à abordagens e noções, por exemplo no contexto: de áreas centrais; de fronteiras e bordas; da correlação patrimônio e processos de patrimonialização; assim como de dualidades, abandono e memória, urbanidades e caminhabilidade. Como mencionado, esta sessão livre caracteriza-se por olhares plurais e, em assim sendo - compreendendo pesquisadores, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos -, apresenta distintas abordagens, diferentes pontos de vistas e usos para as cartografias urbanas.

As pesquisadoras Paula Marques Braga e Camila Ferreira Guimarães, da Universidade de São Paulo, em “Matrizes Conceituais e Cartografias do Sensível: narrativas metodológicas”, apresentam dois olhares distintos para as áreas centrais históricas, no contexto de produção da cidade contemporânea. Assim, nos colocando o desafio de entendê-las, propõe uma análise crítica a partir de mecanismos que condicionam a produção do espaço urbano, apontando a fragilidade da manutenção das identidades culturais locais. Introduzindo dois procedimentos metodológicos distintos, analisa relações entre memória e esquecimento pautadas na exploração do território enquanto elemento de consumo, mapeando (por meio de cartografias e matrizes) elementos e processos simbólicos do espaço.

Em “Cartografia da Borda: um caso de fronteira”, Lorena Maia Resende e Vanessa Forneck, da Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro, propõem cartografar a borda como zona de indeterminação, fronteira e borrosa, a fim de compreender os espaços públicos/vazios na borda molhada da cidade de Jaguarão (Brasil) e Rio Branco (Uruguai) que tentam romper a bolha do urbanismo da cidade tradicional.

Maisa Fonseca de Almeida e Bárbara Gonçalves Guazzelli, ambas da Universidade de São Paulo, em “Cartografar a cidade codificada: entre símbolos e apropriações do patrimônio e do espaço” apresentam duas cartografias que se voltam para questões relacionadas à mercantilização da cultura, às indústrias culturais e ao turismo, em especial à simplificação voltada para o rápido consumo. Uma delas, realizada em Évora, Portugal, volta seu olhar para o fenômeno da patrimonialização e de suas transversalidades com áreas patrimoniais protegidas, classificadas como patrimônio mundial. Uma outra, efetuada em Sevilla, Espanha, busca identificar e reconhecer particularidades imateriais do Flamenco, suas territorialidades e presenças no espaço.

Por sua vez, encerrando a sessão, Taís Beltrame dos Santos e Paula Pedreira Del Fiol, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Pelotas, no trabalho intitulado: “Cartografar o Centro: a caminhografia como tática de mapeamento das coexistências”, experimentam o 'caminhografar' do centro da cidade - denso, cheio de usos e diversidades -, por meio de elementos da experiência deleuziana e de metáforas derridianas, a partir de dois movimentos: o mapeamento de seres de seres lentos, que vivem uma outra temporalidade na cidade; e o atravessamento de galerias e interiores de quadras. Por meio desta abordagem e procedimentos singulares, objetiva ampliar os sentidos por dentro da cidade, em plena ruptura de representações e significados, criando novas perspectivas urbanas na/da contemporaneidade.

A apresentação dos diferentes trabalhos oportuniza, a partir da reflexão de suas confluências e divergências sobre o ato de cartografar práticas sócio espaciais e territorialidades urbanas, ou

de suas implicações com o urbanismo e a vida nas cidades, interrogar: Como a cartografia pretende registrar camadas menores e às vezes subjetivas? De que formas esse conhecimento pode adentrar nas políticas, planejamentos e projetos urbanos? Quais seriam as noções, memórias e temporalidades cartografadas?

MATRIZES CONCEITUAIS E CARTOGRAFIAS DO SENSÍVEL: NARRATIVAS METODOLÓGICAS E FORMAS DE LEITURA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O olhar para as áreas centrais históricas, no contexto de produção da cidade contemporânea, nos coloca o desafio de entendê-las, e assim propor uma análise crítica quanto às formas de intervir, a partir de mecanismos que condicionam a produção do espaço urbano, ou levam a sua reconfiguração, quando dinâmicas já anteriormente instituídas sofrem interferências. Estas, no caso de áreas urbanas consolidadas, somadas ao reconhecimento como centro histórico significativo de uma determinada cultura, apontam a fragilidade da manutenção das identidades culturais locais, pelo conjunto das ações de intervenção empreendidas, colocando em questão o reconhecimento dessa paisagem urbana singular. Neste sentido, nos deparamos com uma relação paradoxal, enquanto as identidades e as singularidades, motivos da valorização destas áreas, são fragilizadas em consequência de intervenções pautadas na exploração do território enquanto elemento de consumo, percebemos movimentos de expulsão dos produtores da paisagem das áreas centrais enquanto elementos simbólicos e imateriais, consolidando periferias que contrastam com as áreas centrais.

Questiona-se, nesse sentido, se estes projetos de intervenção urbana, que alegam ter por princípio, em muitos casos, a garantia de preservação do patrimônio cultural local, na verdade caminham em sentido contrário à preservação dessa paisagem singular. Ao tratarem o espaço urbano como mercadoria, incidem diretamente em sua dimensão cultural que, reconfigurada em um produto para consumo, sofre processos de simplificação e homogeneização, ignorando estas particularidades, o que nos leva a analisar em que medida a transformação de usos, formas de apropriação, grupos sociais, dinâmicas cotidianas, fazem com que, de uma paisagem particular, passemos a observar um processo de banalização desta mesma paisagem.

Não apenas estes aspectos, mas também processos de vigilância e controle do território em áreas patrimoniais, alteram dinâmicas cotidianas e interferem no aspecto público do espaço. Atuar sobre o território, deste modo, não apenas altera e redefine relações materiais, mas implica também na reconfiguração de relações simbólicas. Considerando esse conjunto de aspectos, passou-se a se pensar a análise de intervenções urbanas em áreas centrais históricas a partir da formulação de diferentes possibilidades de matriz, cartografias e formas de análise.

Uma matriz proposta se estrutura a partir do entrelaçamento entre elementos conceituais – Urbanização¹⁸ (MUÑOZ, 2008), Processo de Containerização do Espaço Urbano¹⁹ (SOLÀ-MORALES, 2002) e as dimensões do Patrimônio Cultural, analisados no contexto de intervenções urbanas em áreas centrais históricas²⁰. Estabeleceu-se a identificação dos desdobramentos associados a cada uma destas conceituações, verificando-se que este resultado está atrelado ao

¹⁸ Considera-se, para a elaboração da matriz de análise conceitual, os elementos que caracterizam a Urbanização (Especialização econômica e funcional, Segregação morfológica dos ambientes urbanos e Tematização da paisagem), e os desdobramentos destes decorrentes.

¹⁹ Da mesma forma, é considerada a conceituação de Processo de Containerização do Espaço Urbano (Acumulação de capital, Atores privados e Fragmentação do espaço urbano) e os aspectos a estes atrelados. Em seguida constituiu-se a análise conjunta destes dois conceitos a fim de identificar suas correlações e interações.

²⁰ As análises tiveram como objeto de estudo intervenções urbanas realizadas no Centro Histórico de Salvador e no Bairro do Recife.

comprometimento, ou perda de elementos característicos (particularidade) de uma determinada área, levando à banalização da paisagem.

A partir da matriz inicial, tem-se a construção de um quadro metodológico de análise que se desdobra em diferentes matrizes, com o entrecruzamento de suas informações, o que permite uma leitura e análise de um conjunto de ações e seus desdobramentos sobre o território, somando-se a ele as características das Ações de Intervenção, a partir de três elementos que caracterizam estas formas de intervir (definição de perímetro de intervenção, novos usos/exploração cultural para turismo global e tratamento das edificações e dos espaços públicos)²¹.

Figura 01 - Chave de leitura, relação entre marcos teóricos, ações de intervenção e desdobramentos no território. Fonte: Paula Braga (2013).

Somado a este processo metodológico, ao analisarmos as relações entre memória e esquecimento geradas pelos processos de preservação do patrimônio cultural material em áreas centrais é possível perceber as contradições e sobreposição das práticas culturais. Assim, propomos uma análise do espaço patrimonializado a partir das perspectivas espacial e temporal. Neste sentido, nos questionamos acerca daquilo que o patrimônio cultural preservado nos revela sobre a produção da cidade contemporânea, que enfatiza ações resultantes da mercantilização do patrimônio em detrimento da valorização de elementos cotidianos e banais. O autor Andreas Huyssen (2000) ressalta aspectos da comercialização da memória em massa,

²¹ Ainda, outros aspectos que participam da conformação do espaço urbano e que tiveram suas características e dinâmicas atingidas pelas ações de intervenção, devem ser considerados. Estes são os aspectos funcionais, sociais, espaciais, visuais e culturais, que estão associados às ações realizadas nas áreas de intervenção, os atores envolvidos e as transformações provocadas, considerando-se ainda as interações entre eles e a influência de um sobre o outro.

relacionando este consumo às memórias geradas que são imaginadas enquanto produtos e não vivenciadas e, portanto, sujeitas ao esquecimento. Apresentamos como hipótese que a banalização do espaço urbano ao se apropriar de questões relativas ao passado, materializadas pela patrimonialização, gera esquecimentos, principalmente, relacionados aos elementos simbólicos e imateriais.

Para tanto, ao analisarmos as dinâmicas urbanas na área central da Praça Tiradentes em Ouro Preto, identificamos disputas sobre o território que se manifestam por meio de diferentes narrativas. Em comparação ao território central de Ouro Preto, desenvolvemos uma pesquisa sobre as transformações na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Tais territórios compartilham a função de sede do governo do Estado de Minas Gerais em momentos diferentes da história. Como forma de identificar os pontos de conflitos relacionados às práticas sociais nestes territórios, desenvolvemos uma metodologia de leitura do espaço a partir da cartografia do sensível²².

Este método nos permite mapear elementos simbólicos do espaço, resultando em uma narrativa que contempla as percepções sensíveis do pesquisador e os elementos que compõem a paisagem patrimonializada. Nos interessa sobretudo usar a cartografia para acompanhar processos que incidem sobre o território patrimonializado. Para tanto, propomos a sobreposição de análises ao longo de áreas centrais e seus limites, bem como relacionar temporalidades e territórios distintos, o que configura uma potente ferramenta para o estudo dos processos de transformação da cidade contemporânea. Segundo Huysen, o tempo e o espaço são categorias que estão intimamente ligadas, sendo assim, a proposta da cartografia enquanto ferramenta metodológica nos permite colocar estas categorias sobrepostas em contraste de forma a ressaltar aspectos comuns e conflitantes. Como podemos observar na cartografia abaixo que representa a relação entre a área central protegida de Ouro Preto e a manifestação do congado que ocorre no limite entre o núcleo histórico e a periferia.

²² Para o conceito de cartografia do sensível iremos nos concentrar na concepção de Suely Rolnik (2011, p.23): "Para os geógrafos, a cartografia - diferentemente do mapa, representação de um todo estático - é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem". Para a autora, a cartografia permite dar voz aos afetos e se propõe a acompanhar processos, mundos que ao mesmo tempo que são construídos são desfeitos e remontados.

Figura 02 - Ouro Preto – Cartografia do Sensível. Relação do Centro Histórico e prática cultural do Congado. Fonte: Camila Guimarães (2019).

Os processos de produção da cidade contemporânea, juntos aos conceitos relacionados às intervenções em áreas centrais elencados na matriz, podem ser associados à produção de cartografias sensíveis que permitem evidenciar processos a partir do ato de cartografar. A sobreposição destes procedimentos metodológicos potencializa as análises e reflexões acerca do território, possibilitando a construção de uma narrativa urbana.

REFERÊNCIAS

HUYSEN, Andreas. **Seduzidos pela memória**: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

MUÑOZ, Francesc. **Urbanización. Paisajes comunes, lugares globales**. Barcelona: Gili, 2008.

ROLNIK, Suely. **Cartografia sentimental**. Transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulinas, 2011.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. **Territórios**. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

CARTOGRAFIA DA BORDA: UM CASO DE FRONTEIRA

A análise de um território urbano contemporâneo constitui uma tarefa delicada, visto a multiplicidade e heterogeneidade dos agentes e atores que produzem e transformam a urbanidade. As camadas compositivas partem de uma base física-natural que é constantemente sobreposta por outros elementos como as relações sociais, culturais, ambientais, políticas, econômicas, patrimoniais, dentre outras que complexificam ainda mais o estudo. Assim, a escolha da metodologia de uma pesquisa urbana é fator fundamental no direcionamento de uma análise mais próxima e atenta às realidades (no plural) possíveis. Dito isso, a proposta desta escrita deseja divulgar o alcance teórico-crítico que a metodologia da cartografia urbana tensiona. Uma escrita que exemplifica a coexistência das fragilidades e potencialidades, conflitos e afetos, controles e rupturas de uma paisagem, no caso, de uma paisagem de fronteira²³.

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa “Travessias na Linha de Fronteira Brasil-Uruguay: controvérsias e mediações no espaço público de cidades-gêmeas”²⁴. O objetivo do projeto consistiu em investigar o uso do espaço público na linha de fronteira das seis cidades-gêmeas da Fronteira Brasil-Uruguay, sendo a cartografia (DELEUZE; GUATTARI, 2011, PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2005) a metodologia que possibilitou tanto a coleta como a análise das singularidades deste território. A riqueza de informações suscitou a elaboração de vários trabalhos como artigos (ROCHA; RESENDE, 2019, ROCHA; et al, 2019; FORNECK; et al, 2018) e dissertações (FORNECK, 2021; RESENDE, 2019; DETONI, 2018) e ainda estimula outros questionamentos. Sendo assim, nos dedicamos aqui na análise do que acontece na borda das cidades-gêmeas, especificamente na “borda molhada”, na orla fluvial das cidades-gêmeas de Jaguarão (Brasil) e Rio Branco (Uruguay), a fim de evidenciar, a partir da experiência da cartografia urbana, a volatilidade, a imprevisibilidade e a alteridade características neste território.

A borda é entendida como uma zona de indeterminação, uma região borrada, imprecisa, uma faixa de transição. Na borda da fronteira (termo que soa quase como um pleonasma, se entendemos a fronteira também como uma espessura nebulosa) constatamos que o limite político se dilui e, talvez, este seja um dos motivos que justifique a abertura e o acolhimento de múltiplas interações, tanto das formas de dominação (estratégias) como das de apropriação (táticas). Uma paisagem constituída por bordas que partilham de um mesmo rio²⁵ e de uma mesma ponte²⁶, o espaço de todos e todas e, que ao mesmo tempo, não pertence a ninguém.

Quanto à fronteira, traz uma associação com a ideia de movimento, na medida em que o indivíduo se desloca de acordo com a sua necessidade de sobrevivência – no sentido de avançar quando o momento for favorável ou no sentido de recuar quando se sentir ameaçado. A

²³ A paisagem de fronteira deste resumo se aproxima do conceito de “*borderscapes*” desenvolvido por (DELL'AGNESE; SZARY, 2015) e (BRAMBILLAA, 2014).

²⁴ O Projeto de pesquisa foi financiado pela FAPERGS e realizado entre os anos de 2018 a 2020 pelo grupo de pesquisa “Cidade+Contemporaneidade” do Laboratório de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Para mais informações sobre o projeto de pesquisa acessar o site: <https://wp.ufpel.edu.br/travessias/>.

²⁵ Rio Jaguarão ou também conhecido como Rio Yaguaron.

²⁶ Ponte Internacional Barão de Mauá, construída na década de 1930 e hoje Bem Tombado pelo patrimônio e gerido por um Conselho Binacional.

fronteira não é estagnada, ela é movente e apresenta zonas²⁷ de indefinição que mostram sua característica de adaptabilidade e flexibilidade no território (MARTIN, 1998).

Para apreender essa movimentação e transformação contamos com a proposta metodológica da cartografia urbana que consiste no acompanhamento do processo de uma experiência, a partir de uma atenção que requer a desativação da seleção seletiva e a ativação da atenção flutuante, concentrada e aberta. Para isso é imprescindível o corpo-cartógrafo no plano da experiência, possibilitando o contato de perto e de dentro no território investigado (PASSOS; BARROS, 2015). É uma abordagem que acontece através de suas ranhuras, pelas camadas menos visibilizadas e pelas brechas da vida urbana, de modo que as manifestações presentes revelem processos do cotidiano que escapam das estruturas rígidas e hegemônicas da cidade (DELEUZE; GUATTARI, 2011).

Com esse propósito, foi realizado no ano de 2018 uma viagem para as seis cidades-gêmeas da fronteira Brasil-Uruguay²⁸, incluindo as cidades de Jaguarão e Rio Branco. A investigação consistia no ato de caminhar, como uma prática ética-estética (CARERI, 2013) pela linha divisória entre os países. Assim, foram exploradas as áreas da borda do Rio Jaguarão e realizada a travessia por cima da ponte, cruzando a fronteira. Como forma de registro foram adotados os procedimentos da fotografia, do vídeo, da entrevista, do mapa cartográfico e do diário de campo, instrumentos diversos que proporcionaram a inscrição e a discussão sobre os acontecimentos experienciados durante a investigação.

A síntese das afecções pode ser observada no mapa a seguir (Figura 01), no qual expressa a cartografia da borda de fronteira nas cidades de Jaguarão e Rio Branco. Esta cartografia foi montada a partir do percurso caminhado, além das conexões subjetivas do próprio corpo cartógrafo, no qual podemos destacar: (a) a presença de um acampamento cigano na orla do rio Jaguarão; (b) o comércio informal em ambas bordas do rio; (c) a arquitetura espetacular dos *free-shops* que “dá as costas” para o rio na cidade de Rio Branco; (d) o estacionamento de automóveis em ambos lados; (e) as arquiteturas ecléticas abandonadas; (f) a calmaria do pequeno parque “*El Remanso*” na orla de Rio Branco; (g) o casal de idosos em cadeiras de praia na beira do rio na cidade de Jaguarão, tomando sol e compartilhando bergamotas; (h) o pequeno barco no rio transportando areia; (i) a velocidade dos automóveis que cruzam a ponte contrastando com a lentidão de pedestres e pássaros na orla do rio.

O desenho e a expressão gráfica foram os recursos utilizados neste mapa cartográfico, priorizando neste caso o traço afetivo à realidade fotográfica. A cor azul sinaliza a importância que a água e o rio Jaguarão comunicam nesta paisagem de fronteira. Um rio que se diferencia dos demais ao carregar o peso da linha imaginária no paradoxo de separar e unir ao mesmo tempo duas nacionalidades. Compreendemos o movimento do rio como um ator decisivo no desenvolvimento urbano ao compor paisagens de seca e paisagens de inundação. As bordas do rio com sua característica mutável e indefinida, revelam o acolhimento do imprevisível, uma vez que não se submetem ao controle. Tal fato explica, guardada as devidas proporções, a resistência da informalidade e do grupo nômade dos ciganos. Exemplos das táticas menores que

²⁷ Importante destacar que o conceito de fronteira está ligado a uma área, ou seja, a uma espessura. Diferente de limite que se aproxima da forma de linha, com uma demarcação definida e precisa.

²⁸ A viagem foi realizada durante 10 dias consecutivos e contou com 17 viajantes-pesquisadores.

tentam romper com a estrutura de dominação capitalista, mesmo que essa estrutura ainda esteja ativa e personificada nas arquiteturas das aduanas e dos *free-shops*.

Figura 01: Cartografia da borda de fronteira em Jaguarão/Rio Branco. Fonte: das autoras, 2022.

REFERÊNCIAS

- BRAMBILLA, Chiara. Exploring the Critical Potential of the Borderscapes Concept. **Geopolitics**, v 20, n 1, 14-34, 2015.
- CARERI, Francesco. **Walkscapes: o caminhar como prática estética**. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2013.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs**. Capitalismo e esquizofrenia 2. Vol 1. Tradução de Ana Lúcia de Oliveira, Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. São Paulo: Editora 34, 2011. 2 ed.
- DELL'AGNESE, Elena; SZARY, Anne-Laure Amilhat. Borderscapes: From BorderLandscapes to Border Aesthetics. **Geopolitics**, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 1–10, 2015.
- DETONI, Luana Pavan. **Cidades pequenas: território de um devir menor na contemporaneidade**. 2018. 324p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018.
- FORNECK, Vanessa; FERREIRA, Laís Becker; MACHADO, Valentina; BAUMBACH, Flávio A.; RAMIRES, Bianca; ROCHA, Eduardo. A Produção de Mapas Cartográficos e à Ética na Fronteira Brasil--Uruguay. **Pixo** - revista de arquitetura, cidade e contemporaneidade. v.2, p.142- -153, 2018.
- FORNECK, Vanessa. **Abandono de Estações Férreas: Cartografia sensível na fronteira Brasil-Uruguay**. 2021. 343f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021.
- MARTIN, André Roberto. **Fronteira e Nações**. 4ª ed. São Paulo: Contexto, 1998.
- PASSOS, Eduardo; BARROS, Regina Benevides de. A cartografia como método de pesquisa intervenção. In: PASSOS, Eduardo, KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana. **Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2015. p. 17-31.
- PASSOS, Eduardo, KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana. **Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2015.
- RESENDE, Lorena Maia. **Cartografia urbana na linha de Fronteira: Travessias nas cidades-gêmeas Brasil-Uruguay**. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019.
- ROCHA, Eduardo; RESENDE, Lorena Maia. Para--Formal Commerce: a cartography of public space in the Brazil- Uruguay border. **URBE. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO URBANA**. v.11, p.1 - 16, 2019.
- ROCHA, Eduardo; RESENDE, Lorena Maia; DETONI, Luana Pavan; SANTOS, Taís Beltrame dos; FORNECK, Vanessa. Caminhar e Cartografar: travessia na fronteira Chuí-BR e Chuy-UY. **VIRUS**, v. 19, p. 1-11, 2019.

A CIDADE CODIFICADA: CARTOGRAFIA DE SÍMBOLOS E APROPRIAÇÕES DO PATRIMÔNIO E DO ESPAÇO

Na cidade contemporânea, o campo do Patrimônio é responsável pelo estudo de bens ao longo da História, inicialmente atrelada a questão do patrimônio material, o conceito foi ampliado para patrimônios imateriais, conjuntos urbanos e paisagens culturais. A partir desta revisão conceitual, é perceptível o esforço em abarcar a complexidade do meio ambiente, das referências culturais e do lugar. Muitos destes bens, submetidos às forças da globalização e da homogeneização, em seus processos de patrimonialização, encontraram conflitos e disputas em relação à ideia de sua identidade e preservação. Nesse sentido, é possível observar contradições e tentativas de resistência em relação aos seus contextos culturais locais e as diferentes camadas históricas do território. Estes bens culturais são constituídos por uma pluralidade simbólica e de significância, reconhecida não apenas por seu patrimônio material, mas também pela representação e dimensão cultural de seu patrimônio imaterial, condizentes com a totalidade do que hoje se considera Patrimônio Cultural.

No processo de instrumentalização do levantamento para o estudo do Patrimônio, uma das metodologias utilizadas é o levantamento arquitetônico e urbanístico, que registra as características físicas de um conjunto edificado por meio de um sistema de representação. Muitas leituras podem ser construídas a partir da relação de sua materialidade, do edificado e da relação dos corpos com o espaço físico. O levantamento digital tem apresentado novas possibilidades como instrumento de registro, auxiliando na apreensão e compreensão das dinâmicas e referências culturais do lugar, visto que pode ser reconhecido como uma ferramenta que permite acesso a uma base de dados e informações, viabilizando o cruzamento de dados e registros, permitindo outras interpretações. Mas como identificar aspectos culturais e simbólicos e processos relacionados ao espaço urbano? No que concerne à dimensão intangível de um tecido histórico, como levantar aspectos que esclarecem conflitos, disputas, contradições e resistências de processos estabelecidos na teoria?

O estudo de campo configura uma pesquisa que auxilia a busca por respostas para essas questões. Como método, permite a coleta de dados para a investigação do objeto de estudo e a verificação de hipóteses levantadas. Desse modo, pretende-se apresentar os resultados de investigações realizadas em dois centros históricos²⁹ europeus, sendo um deles na cidade de Évora, Portugal, e o outro na cidade de Sevilha, Espanha. O estudo de campo realizado em Évora buscou discutir o fenômeno da patrimonialização observando suas transversalidades a partir da definição da área protegida e classificada como patrimônio mundial³⁰. Segundo uma perspectiva de análise que considera as diretrizes e normativas de proteção do patrimônio mundial, estabelecidas segundo um viés preservacionista e que considera aspectos de uma tradição de preservação fundamentada na valorização de elementos e aspectos arquitetônicos históricos.

²⁹ Definições como “centro histórico” vem sendo revistas e atualizadas pelo campo do Patrimônio Cultural, como o debate acerca de Paisagem Cultural Urbana enquanto um conceito amplo mais apropriado para questões patrimoniais urbanas, contestadas nos anos mais recentes (RIBEIRO, 2016).

³⁰ Este estudo é estruturado em relação a observações durante os levantamentos de campo na cidade de Belém (Brasil), Coimbra (Portugal) e Roma (Itália), durante o desenvolvimento da tese de doutorado intitulada “Processos Urbanos de Patrimonialização Mundial - Espaços de contradição e ressignificação dos tecidos urbanos patrimoniais”, que analisou a desconstituição do significado cultural do lugar por meio de processos de patrimonialização mundial.

Uma área caracterizada pela coexistência de diferentes extratos de patrimônio cultural, de diversos períodos históricos, pontos históricos e patrimoniais da cidade, promotor de percursos e visitas associadas ao turismo da cidade. Em Sevilha, buscou-se a manifestação no espaço citadino de elementos simbólicos relativos ao Flamenco enquanto Patrimônio Cultural Imaterial³¹ e seus relativos processos de patrimonialização numa tentativa de reconhecimento de uma “rota do Flamenco” condizente com os percursos turísticos ali realizados. Tendo em vista que os discursos praticados pela atividade turística colocam lugares da cidade enquanto originários do Flamenco, o levantamento procurou identificar se são condizentes com o aparecimento de elementos relativos a este patrimônio e as imaterialidades surgentes no território.

O percurso metodológico foi definido enquanto cartografia, porém distinta da cartografia tradicional, visto que os produtos resultantes configuram mapas representativos de processos e imaterialidades presentes no espaço. O levantamento de pontos de interesse no tecido urbano respondeu a perguntas elencadas em momento anterior ao caminhar, tais como: Considero o fluxo de pessoas aqui presente como transitório ou permanente? Este lugar possibilita algum tipo de consumo? A relação entre as pessoas é de agregação, coexistência, socialização ou interação? Há sobreposição de diferentes usos neste espaço? O elemento simbólico aqui presente diz respeito a qual dimensão da sua patrimonialização? Quais são/há manifestações culturais presentes nesse espaço? Manifestações religiosas coletivas, itinerários? Apresentação musical, canto, baile, guitarra ou outros instrumentos? Em determinados períodos, a descentralização das dinâmicas em virtude de outros eventos e acontecimentos culturais, esvazia ou reduz o fluxo e intensidade destas atividades e ações na cidade? Trata-se de dinâmicas cotidianas ou programadas segundo uma periodicidade? O espaço e território estruturam as dinâmicas ou são estruturados pelas mesmas? Há a representação de elementos femininos ou masculinos, ou ainda, menção à diversidade de gêneros? O olhar atento em campo a questões levantadas por meio do referencial teórico adotado previamente torna-se mais atento a detalhes antes despercebidos.

Importante ressaltar que estas incursões se pretendem críticas às narrativas já estabelecidas sobre os territórios de estudo e o resultado final se propõe enquanto contracartografia, no sentido foucaultiano de contraconduta colocado por Holmes (2006). O que se pretende é analisar o espaço de esfera pública, onde as pessoas podem se reunir fisicamente, criar e trocar disposições contra-hegemônicas, bem como o convívio (KIM, 2015) e desvelar discursos e práticas já determinados sobre o território, principalmente no que concerne ao turismo cultural, e a ideia de percorrer a cidade, uma vez que não se pode fazer outra que não percorrê-las, pois se constituem em não mais que um percurso, com rotas identificadas em ambos os casos analisadas enquanto consumo programado e codificado (DELGADO, 2003). O que se observa são alterações dos ritmos das áreas patrimoniais, em contraposição a novos ritmos, ligados ao consumo, segundo uma “rota”, um circuito pré-estabelecido que muitas vezes está amparado pelo discurso patrimonial. Uma das necessidades do consumo programado é a rápida decodificação, que apresenta como uma de suas consequências a simplificação de símbolos e significados.

³¹ O Flamenco foi inscrito na lista representativa de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2010. Anteriormente, em 2006, Sevilha havia recebido o título de Cidade Criativa da Música, também pela UNESCO.

Nos estudos de caso apresentados, verificam-se questões relacionadas à mercantilização da cultura, às indústrias culturais e ao turismo. Observa-se a presença massiva do turismo, em um processo que salienta a experiência do visitante mediada quase exclusivamente por essa indústria, por meio da promoção de práticas que absorvem os imperativos de uma lógica voltada à produção cultural da cidade e para o consumo a tempo reduzido.

Figura 01: Elementos referentes ao Flamenco durante percurso realizado em tecido histórico na cidade de Sevilla. Fonte: Barbara Guazzelli, 2022.

Figura 02: Fotografias de itinerários históricos em Évora. Fonte: Maisa Almeida, 2022.

Figura 03: Imagens ilustrativas de mapas de leituras e levantamento investigativo de Évora. Fonte: Maisa Almeida, 2022.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maisa Fonseca de. **Processos Urbanos de Patrimonialização Mundial: espaços de contradição e resignificação dos tecidos urbanos patrimoniais**. Tese de doutorado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2017.

DELGADO, Manuel. **El espacio público como ideología**. Madri: Catarata, 2011.

DELGADO, Manuel. **La No-Ciudad como ciudad absoluta**, No Ciudad. Sileno 14-15, 2003.

HOLMES, Brian. Counter cartographies. In: ABRAHAMS, Janet; HALL, Peter. **Else/Where: mapping new cartographies of networks territories**. Minnesota: University of Minnesota Press, pp.20-25, 2006.

KIM, Annette Miae. **Sidewalk City. Remapping Public Space in Ho Chi Minh City**. Chicago: Chicago Scholarship Online, 2015.

RIBEIRO, Rafael Winter. Paisagem cultural urbana e paisagem histórica urbana: o Rio de Janeiro e os desafios recentes para a lista do patrimônio mundial. **Identities: territorio, proyecto, patrimonio**, 2016, núm. 6, p. 235-255.

VAINER, Carlos; ARANTES, Otília Beatriz; MARICATO, Ermínia. **A cidade do pensamento único: desmanchando consensos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

CARTOGRAFAR O CENTRO: A CAMINHOGRAFIA COMO TÁTICA DE MAPEAMENTO DAS COEXISTÊNCIAS

A cidade é um espaço de convergência das múltiplas temporalidades, agentes e forças que instituem a vida em sociedade. O centro é local de atividade comercial e capital das cidades (SANTOS, 2002), significado como um eixo atrativo de densificação e velocidade que amplia as possibilidades da estética global³², vincula às suas estruturas normas de difícil contradição. Na sua luminosidade, o centro perpetua os eixos domesticadores e econômicos opressores, que insistem em normatizar os desejos e satisfazer uma velocidade produtiva. Sua força centrípeta estimula os conceitos e feições de todos os que orbitam em sua volta (FUÃO, 2019). Ainda assim, ele existe como um aglomerado permanentemente em conflito, que explana em seus cenários as contradições que insistem em fugir das normas ortodoxas que satisfazem o capital. Entretanto, nos últimos anos, em vista do projeto de espetacularização privado, o centro como espaço democrático vem sendo escanteado pelas agendas urbanas municipais.

Diversos intentos de reativação do centro já foram realizados em diferentes capitais. Chamados de Renovação Urbana (1950-1970), Preservação Urbana (1970-1990) e Reinvenção Urbana (1980-2006), os diversos projetos de intervenção nunca levaram à cabo às coexistência como prerrogativa de projeto (VARGAS; CASTILHO, 2006). Em um intento cíclico e corriqueiramente higienista, prevendo a renovação da paisagem materializada e patrimonial, pouco se comentou sobre a experiência plural e democrática da cidade. Que outro espaço permite tal experiência de forma tão aberta quanto o centro? A permanência do centro como local de encontro é fundamental para a manutenção de uma vida sustentável em sociedade. Mas como reconhecer as muitas ordens, por vezes incontroláveis, que o compõem? Como mapear a complexidade?

Buscando apresentar as diferentes camadas que se sobrepõem na justaposição do veloz e lento, concreto e abstrato, sedentário e movente, a cartografia como método de pesquisa se apresenta como um possível meio de acompanhar a complexidade. Não possui regras ou prescrições, e se adapta com atenção ao meio que pretende investigar. Aderindo aos fluxos, fixos, “consiste em uma aposta na experimentação do pensamento – um método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 10). Por compor um mapa aberto, e sempre em processo (DELEUZE; GUATTARI, 1995), acolhe a teoria e a prática, avançando em um sentido de registro da experiência em vista de uma subjetividade coletiva.

Enquanto procedimento de pesquisa, pode-se chamar caminhografia, uma cartografia experimentada a partir da caminhada. Busca, no deslocamento atento pela cidade, a experimentação das frestas, dissensos e conflitos, presentes no centro. Não mapeia tudo o que ocorre, mas os *afectos*³³ que pedem passagem. Seus registros acontecem em dispositivos de aproximação como o caderno de campo, a fotografia, os mapas de acolhimento (FUÃO, 2014), ou outros, que operam como instrumentos e ousam perguntar satisfações sobre a experiência imersiva. A caminhografia pode ser ampliada pela ideia do jogo com a cidade ao inventar regras

³² A ESTÉTICA GLOBAL É UMA SUSTENTAÇÃO DE GENERALIZAÇÃO DOS DESEJOS E NECESSIDADES, QUE PODE, TEORICAMENTE, SER ALCANÇADA, DE QUALQUER LUGAR, DESDE QUE SE TENHA AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS (SANTOS, 1997).

³³ Afecto diz respeito ao encontro de corpos, e como um corpo deixa impressões sobre o outro (DELEUZE; GUATTARI, 1997).

de intervenção, inscrição ou coleção de elementos que compõem o meio a ser investigado. Assim, espraia-se no sentido letrista e situacionista, aproximando das derivas e deambulações feitas em Paris nos anos 1950-60, também das transurbâncias proposta pelo grupo Stalker na Roma contemporânea (CARERI, 2013).

Objetivando investigar o método da caminhografia como tática de mapeamento das coexistências, duas experiências no centro de Pelotas mapearam as fronteiras entre a arquitetura e o urbanismo, espaço público e privado, experimentando suas dissoluções em espaços projetados para o pedestre. Em vista das temporalidades e usos para-formalizados³⁴ do espaço público, caminhografou-se o calçadão da Rua Andrade Neves, e suas conexões entre a Praça Central, o Mercado Público, bem como sua extensão até a Rua XV de Novembro, brincando por entre as relações de acolhimento e hospitalidade³⁵ (DERRIDA, 2003) configuradas pelo espaço. Em um segundo momento, em caminhografias conjuntas, caminhou-se pelas galerias centrais da cidade. Adentrando as ruas públicas-privadas e experimentando o espaço comum que se estabelece por entre a arquitetura comercial, buscou-se espaços de acolhimento nas retas projetadas para passagem.

A primeira experiência elencou as relações presentes entre a arquitetura, seus elementos constituintes e os territórios *afectivos* produzidos pelos agentes e dispositivos — lentos que operavam no espaço. Ao caminhar pelo centro em ocasiões diversas — dia, noite, frio, calor, fim de semana, dias comerciais — experimentou os regimes de luminosidade que operam no espaço e se estendem até as bordas mais vagarosas e residenciais. Perambulando pelo ápice central — o calçadão — registrou-se as camadas de sedentarização e nomadização que compõe a experiência urbana e determinam as relações territoriais orquestradas por doceiras, engraxates, imigrantes recém chegados, farmácias, magazines, prédios históricos e espaços abertos (SANTOS, 2021).

A segunda perambulação diz sobre os espaços de travessia proporcionados pelo acesso ao interior das quadras, as galerias. Essa espécie de rua coberta que faz relação com a cidade se estabelece por dentro de um edifício — particular, acolhendo a cidade em seu interior e fazendo uso do fluxo para vitalidade. Constituindo um outro sistema de cidades, as galerias se dispõem como elementos que se integram aos fluxos da vida urbana — principalmente em dias de chuva — embora não participem dos mapas e espaços públicos apresentados na cidade. Sua importância está na criação de rotas alternativas, embora condicionadas, que permitam a apreensão de diversas dinâmicas — e sua relação com o abandono. A cartografia dessas ruas permitiu a re-ativação, ainda que efêmera, dos espaços, e a compreensão de sistemas de serviço e comércio que se conectam por um eixo central, e se relacionam repetidamente com a sustentabilidade dos espaços.

³⁴ PARA-FORMAL SE APROPRIA DE CATEGORIAS ALTERNATIVAS PARA EXPLORAR O CAMPO DO MEIO, AS ZONAS INTERSTICIAIS DA CIDADE ORDINÁRIA. PARA-FORMAL, NESSE SENTIDO, É ALGO ARTIFICIAL E PROVISÓRIO, ALGO RELATIVO À FORMA, MAS QUE AO MESMO TEMPO NÃO SE CONFIGURA COMO TAL. É UM LUGAR DO CRUZAMENTO ENTRE O FORMAL, NO SENTIDO DE FORMADO, E O INFORMAL, NO SENTIDO DO EM FORMAÇÃO, ENTRE O PREVISÍVEL E O IMPREVISÍVEL. PARA-FORMAL EMBARALHA, ASSIM, OS CONCEITOS TRADICIONAIS DO FORMAL, COMO O QUE É AMPARADO PELA LEGISLAÇÃO, E O INFORMAL, COMO O NÃO PROTEGIDO POR LEIS, ESTABELECIDO SOBRE O QUE HABITA A FRESTA ENTRE ELAS (ALLEMAND; ROCHA; PINHO, 2014).

³⁵ É a noção de que o acolhimento, pode, a qualquer momento, se tornar hostil. O hóspede depende do poder hospedeiro, e de suas necessidades. (DERRIDA, 2003).

A caminhografia, como método de experimentação do centro, possibilitou a experiência de conflitos e apresentação de pensamentos que fogem das disciplinas e representações oficiais. Seu encontro com a vida, oferece o corpo-pesquisador à complexidade, emanando outros sentidos que ampliam a visão, oferecendo o que Derrida (2012) propõe como um piscar de olhos. Ao possibilitar o mapeamento dos conflitos, apoiado na experiência, oportuniza um pensamento e planejamento, a partir da diferença, acolhendo o que comumente é esquecido nos projetos tradicionais. Quem vai de encontro à experiência e a registra atentamente, raramente volta a pensar o objeto como elemento isolado, porque se compromete com a cidade em sua inteireza.

Figura 01: Mapa ilustrativo da região do centro de Pelotas. Fonte: das autoras, 2022.

REFERÊNCIAS

ALLEMAND, Débora Souto; ROCHA, Eduardo.; PINHO, Rafaela Barros de. **Descobrimo a cidade para-formal: controvérsias e mediações no espaço público**. 10, São Carlos, 2014. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus10/?sec=4&item=1&lang=pt>

CARERI, Francesco. **Walkscapes: a caminhada como prática estética**. São Paulo: Gustavo Gilli, 2013.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia vol.1**. 2. ed. São Paulo: editora 34, 1995.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia vol.4**. ed. São Paulo: editora 34, 1997.

DERRIDA, Jacques. **Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar da hospitalidade**. 1. ed. São Paulo: Escuta, 2003.

DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver. *In*: MICHAUD, Ginette; MASÓ, Joana; BASSAS, Javier; (org.). **Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2012. p. 63–90.

FUÃO, Fernando Freitas. As formas do acolhimento na arquitetura. *In*: SOLIS, Dirce; FUÃO, Fernando Freitas (org.). **Derrida e Arquitetura**. 1. ed. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2014 c. Disponível em: <https://fernandofuao.blogspot.com/2015/07/httpwww.html>

FUÃO, Fernando Freitas. @Capital *In*: **Pixo: Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade** v. 6, N. 20. Pelotas, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pixo/article/view/21992>

PASSOS, Eduardo; BARROS, Regina Benevides de. A cartografia como método de pesquisa-intervenção. *In*: PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da (org.). **Pistas do método da cartografia. Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2009. p. 17–31.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. **Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividades**. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 2015.

SANTOS, Milton. **Técnica Espaço Tempo**. 3. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1997.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**. 4 ed. 1 re ed. São Paulo: EDUSP, 2002.

SANTOS, Taís Beltrame dos. **Seres lentos e vida urbana: Caminhografia pelas ruas de Montevideo, Porto Alegre e Pelotas**. 2021. 360f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021.

VARGAS, Heliana C. & CASTILHO, Ana Luis H. **Intervenções em Centros Urbanos: objetivos, estratégias e resultados**. São Paulo: Manole. 2006.

**A DIFUSÃO DE PRECEITOS ARQUITETÔNICOS NO BRASIL ENTRE
OS SÉCULOS XVI E XIX:
ENTRE TRATADOS, LIVROS, DESENHOS E GRAVURAS**

*THE DIFFUSION OF ARCHITECTURAL PRECEPTS IN BRAZIL BETWEEN THE 16TH AND 19TH
CENTURIES: BETWEEN TREATIES, BOOKS, DRAWINGS AND ENGRAVINGS*

*LA DIFUSIÓN DE LOS PRECEPTOS ARQUITECTÓNICOS EN BRASIL ENTRE LOS SIGLOS XVI
Y XIX: ENTRE TRATADOS, LIBROS, DIBUJOS Y GRABADOS*

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

RODRIGUES, Angela Rosch

Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(pós-doutoranda, apoio FAPESP)
angelarr@usp.br

Coordenador 2

SOUZA, Maria Luiza Zanatta de

Doutora; Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria
maria-luiza.zanatta@ufsm.br

ALGUNS VINHOLAS FURTIVOS NO BRASIL

MACEDO, Danilo Matoso;

Doutor; Câmara dos Deputados,
contato@danilo.arq.br

ROCHA, Ricardo de Souza

Doutor; Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria,
ricardo.rocha@ufsm.br

**PRESENÇA DO TRATADO DE ANDREA POZZO NO ÂMBITO LUSO-BRASILEIRO: DAS
TRADUÇÕES MANUSCRITAS À BIBLIOTECA NACIONAL**

SILVA, Mateus Alves

Doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (pós-
doutorando)
mateus.silva@gmail.com

**AS LEITURAS E OS ESCRITOS DO ENGENHEIRO PORTUGUÊS DIOGO DA SYLVEYRA VELLOZO
EM RECIFE - BRASIL**

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro

Doutor; Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará
clovisjuca@gmail.com

**A MAGNIFICÊNCIA DOS ROMANOS DE G. B. PIRANESI NA BIBLIOTECA NACIONAL (RJ):
IMPLICAÇÕES SOBRE ANTIGUIDADES E ARQUITETURA NO BRASIL**

RODRIGUES, Angela Rosch

Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(pós-doutoranda, apoio FAPESP)
angelarr@usp.br

**A CONTRIBUIÇÃO “DOS VITRUVIOS, DOS VIGNOLAS E DOS PALLADIOS” NA ATUAÇÃO DO
PROFESSOR E ARQUITETO JOSÉ DA COSTA E SILVA (1747-1819)**

SOUZA, Maria Luiza Zanatta de

Doutora; Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria
maria-luiza.zanatta@ufsm.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Visando contribuir às revisões historiográficas propostas pelo ENANPARQ (2022), o principal objetivo dessa Sessão Livre é debater o processo de difusão de práticas e preceitos arquitetônicos que circularam em terras brasileiras entre os séculos XVI e XIX através de material textual e gráfico que ainda hoje pode ser encontrado em relevantes coleções em nossas instituições.

A fim de delinear nosso objeto, no que tange ao recorte temporal (século XVI a XIX), pretende-se situar a circulação desse material num contexto que abrange o Brasil-colônia, a Independência (1822) e a Proclamação da República (1889) a fim de debater as diferentes fases de constituição da então emergente nação brasileira.

Os preceitos arquitetônicos chegaram nas terras brasileiras desde as primeiras ações portuguesas considerando que a atividade construtiva era proeminente na estratégia de colonização. O *corpus* dos conhecimentos edilícios não circulava exclusivamente através de desenhos ou do saber-fazer aplicado, mas também através de livros como um suporte material de extrema mobilidade.

Na forma manuscrita, os livros eram reproduzidos através de cópias sucessivas realizadas à mão, o acesso ao conteúdo era mais restrito, em virtude do controle inquisitorial. Com o advento da imprensa a partir do século XV, permitiu-se a multiplicação de exemplares em larga escala com um alcance muito maior.

O documento impresso se tornou então, o meio mais representativo da difusão dos preceitos arquitetônicos e artísticos. Além do material inédito produzido contemporaneamente à primeira publicação, havia as reedições com alterações de seus conteúdos. Tratavam-se de revisões, pretensas correções, traduções, e, muitas vezes, respostas ao impacto produzido pelo lançamento das ideias iniciais.

Adquirir e colecionar o livro enquanto um artefato *per se* tornou-se um dos meios mais profícuos para a difusão dos preceitos arquitetônicos, acrescidos ainda por material iconográfico (desenhos, gravuras, etc.). Contudo, não havia em Portugal uma consolidada tradição na produção de literatura relacionada à arquitetura. Muitos dos contemporâneos preceitos e conhecimentos edilícios que circulavam em Portugal entre os séculos XVI e XVIII através do suporte impresso (livros, tratados, etc.) chegava de modo fragmentado, provindo de outros núcleos como a Península Itálica, a França e os Países Baixos.

Devido à maior amplitude circulação de ideias viabilizada pelo material gráfico e textual, nos concentraremos aqui na difusão de material essencialmente gráfico que engloba livros, tratados, desenhos, gravuras que estavam sendo produzidos, publicados ou reeditados no contexto de nosso recorte temporal (século XV-XIX). A partir desse material pode ser verificada uma multiplicidade de aspectos. Primeiramente, o valor da obra *per se* com suas características e autoria, documentando o momento que foi produzida com os respectivos preceitos teorizados.

Outro aspecto relevante diz respeito aos meios com que esse material foi adquirido - geralmente em solo europeu - e que chega às terras brasileiras, na maioria das vezes via Portugal, o que pode informar sobre pretextos diversos numa rede de circulação de ideias. Sendo assim, a

produção, compra e venda de coleções de livros nos permite traçar trajetórias estabelecendo conexões de interesses culturais.

Se faz necessário ainda, verificar quem foram os principais agentes envolvidos (arquitetos, engenheiros militares, artistas, diletantes, dentre outros), suas respectivas formações, círculos sociais, vínculos intelectuais e políticos. Para, então, compreender as principais motivações no processo de difusão dos preceitos arquitetônicos no intervalo temporal proposto. Assim pode-se estabelecer uma conexão ao contexto brasileiro, averiguando quais seriam os reflexos e influências (diretos ou indiretos) da chegada desse material ao país. Além da circulação transatlântica dos conhecimentos, também há que se considerar o material produzido aqui, embora houvessem proibições para a impressão nas terras brasileiras por parte da Coroa Portuguesa até 1808.

Outro aspecto que interessa ao debate proposto, é a paulatina incorporação desses exemplares às nossas instituições constituindo ainda hoje acervos preciosos, muitas das vezes repleto de obras raras e pouco estudadas. Alguns dos trabalhos que serão expostos partem de coleções de caráter arquitetônico que compõem o repositório da Biblioteca Nacional (RJ). Embora não seja o objetivo aqui traçar com precisão os caminhos dessa instituição, vale situar que a composição do acervo da Biblioteca Nacional que contém significativas peças gráficas ligadas à história da arquitetura tem um núcleo inicial que remonta à Biblioteca Real Portuguesa.

A Real Biblioteca adquiriu proporções grandiosas no reinado de D. João V que não mediou esforços para adquirir coleções notáveis enviando agentes diplomáticos e acadêmicos de renome pela Europa com o intuito de trazer livros, manuscritos, gravuras, medalhas e moedas. Na década de 1750, a imponência da Biblioteca Real tornou-se um ícone de Portugal, refletindo as aspirações do rei em estabelecer o símbolo de uma Monarquia “iluminista”. Após o terramoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755, um incêndio destruiu a Biblioteca Real Portuguesa situada no Palácio da Ribeira (Lisboa); a sua restauração tornou-se ponto de honra e tarefa de emergência para D. José I.

A chegada da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro (1808) levou à transferência da Biblioteca Real às terras brasileiras, a partir de 1811 (SCHWARCZ; COSTA; AZEVEDO, 2002, p. 25). Com a independência do Brasil, a Biblioteca Real tornou-se objeto de disputa com Portugal. Em 1825, após a assinatura de uma Aliança de Amizade entre os dois países, a Biblioteca passou a fazer parte da Nação emancipada. Gradualmente, o acervo da Biblioteca foi incrementado com novas e diversas aquisições (livros, desenhos, manuscritos e outros artefatos), muitas provenientes de doações ou vendas de coleções inteiras como as de José da Costa e Silva em 1818 e do Imperador D. Pedro II com seu falecimento em 1891.

Há poucos estudos sistematizados sobre o tema no Brasil, os trabalhos de Macedo (2017) e Rocha (2021) abordam o tema com cura contribuindo para a visualização desse campo de estudos e para as muitas possibilidades de abordagens correlatas, ainda pouco exploradas. Daí a proposta desta Sessão Livre, que apresenta cinco trabalhos derivados de pesquisas finalizadas ou em andamento, encadeando informações relevantes para o debate proposto. Os trabalhos serão ordenados seguindo uma ordem temática-cronológica a fim de colocar em pauta os aspectos aqui levantados que visam contribuir ao constante processo de revisão historiográfica da arquitetura, seus preceitos, circulação e aplicação no Brasil.

O primeiro trabalho tem como objetivo apresentar os reflexos do popular *Regola delli cinque ordini d'architettura* (1562) de Iacomo Barrozi da Vignola (1507-1573) no Brasil. Com mais de 500 edições, essa obra somente seria plenamente traduzida ao português em 1787. Naquele ano, imprime-se na Itália uma edição da *Regola* acrescida de um *Trattato di Meccanica*, compendiando tanto as cinco ordens da arquitetura quanto as cinco máquinas simples e os princípios da mecânica. “Vinhola” já se tornara sinônimo de “tratado técnico” em sentido amplo. Por um lado, designava livros de geometria, desenho, construção, mecânica. Por outro, as “cinco ordens da arquitetura” circularam no mundo luso-brasileiro furtivamente como capítulos em livros de engenharia e outras artes. Estiveram nas páginas de um Landi, um José Antônio Caldas, um Inácio da Piedade Vasconcelos, um Bélidor. Desde a antiguidade, Vitruvius elaborara temas de hidráulica, astronomia e mecânica. Na era moderna, os componentes construtivos clássicos, tais como codificados geometricamente por Vignola, talvez pudessem ser compreendidos como peças de uma “máquina”.

O segundo trabalho trata da circulação do tratado *Perspectiva Pictorum et Architectorum* do jesuíta Andrea Pozzo (1642-1709) no âmbito luso-brasileiro. Valendo-se dos aportes da história dos livros e da leitura associados à produção de arquitetura e pintura de quadratura, procura desvendar os caminhos que permitiram a assimilação do método e dos modelos de Andrea Pozzo em território português. Para tanto, são analisados os manuscritos de tradução do tratado para a língua portuguesa, os diversos documentos de posse e utilização da obra em Portugal e no Brasil e finaliza-se com o estudo pormenorizado dos volumes do tratado que compõem o acervo da Biblioteca Nacional (RJ).

O terceiro trabalho tem por objetivo apresentar, em linhas gerais, os escritos e as leituras do engenheiro militar português Diogo da Sylveyra Velloso (c. 1675-c. 1750) na Capitania de Pernambuco, na primeira metade do século XVIII. Indica que no alvorecer dos oitocentos, ainda que pontualmente, manuscritos sobre arquitetura militar circulavam na cidade do Recife. Na primeira metade do século, Sylveyra Vellozo difundiu na capitania pernambucana e suas anexas os princípios da arquitetura militar, pautado em ampla bibliografia especializada. Seus escritos evidenciam amplo conhecimento erudito.

O quarto trabalho apresenta um recorte da obra de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) que se encontra na Biblioteca Nacional (RJ), instituição que possui um representativo acervo piranesiano: são vinte títulos organizados em álbuns que abrangem toda sua carreira (1743 a 1778). Há obras em duas versões, cujas duplicatas permitem comparações; essa apresentação se foca no *Della magnificenza ed architettura de' romani* (1761), obra em que Piranesi argumentou a favor da arquitetura romana colocando-a em débito aos etruscos. A Biblioteca Nacional possui dois exemplares desse título com características distintas entre seus anexos provenientes de 1765 e 1767. Considerando a importância dessa obra na trajetória piranesiana, este trabalho tem como objetivo estabelecer uma conexão com as motivações dos agentes que adquiriram as séries piranesianas e as venderam ou doaram em diferentes momentos à Biblioteca. Conclui-se que a interação desses agentes com essas obras contribuiu à difusão dos parâmetros das Belas Artes europeias no Brasil.

O quinto trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa sobre a Coleção Costa e Silva que integra o acervo da Biblioteca Nacional (RJ). Nesta coleção observa-se, entre outras coisas, uma extensa coletânea de desenhos, pinturas, estampas, camafeus, moldes e livros que guardam estreita relação com a trajetória do arquiteto José da Costa e Silva (1747-1819), sua formação

italiana, sua produção arquitetônica, metodologia de trabalho e preferências estilísticas. Chamado à Corte no Rio de Janeiro, este culto arquiteto e professor partiu ao Brasil em 24 de julho de 1812, na expectativa de que pudesse coordenar projetos de melhoramentos urbanos e reformas. Nesta ocasião a presença da monarquia foi fundamental para a transformação administrativa das cidades que passaram a ser projetadas, segundo os conhecimentos científicos e D. João VI recorreu ao experiente arquiteto, alimentando-lhe a aspiração de tornar-se o diretor da Escola Nacional de Belas Artes.

Desse modo, a sessão apresenta trabalhos no escopo do levantamento das situações em que livros, tratados, desenhos e gravuras foram produzidos para a organização e difusão dos conhecimentos sobre a linguagem arquitetônica e a efetiva organização da arte construtiva. Pretende-se assim debater sobre as relações das obras, biografias dos autores e dos agentes envolvidos com sua circulação e difusão em terras brasileiras, os reflexos diretos ou indiretos na arte edílicia bem como na composição de repositórios que paulatinamente configuram uma identidade própria, do Brasil diante do processo de transição entre o período colonial para a independência que se consolida com a instituição da República.

REFERÊNCIAS

MACEDO, Danilo Matoso. **Biblioteca Brasileira de Arquitetura**. Doutorado - UNB, Brasília, 2017.

ROCHA, Ricardo de Souza. **Livros, leituras e bibliotecas: História da arquitetura e da construção luso-brasileira**. São Paulo: Edusp, 2021.

SCHWARCZ, L. M.; COSTA, A. M. da; AZEVEDO, P. C. de. **A longa viagem da biblioteca dos reis - do terremoto de Lisboa à Independência do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

ALGUNS VINHOLAS FURTIVOS NO BRASIL

Com mais de 500 edições catalogadas,³⁶ o popular *Regola delli cinque ordini d'architettura* (1562), de Iacomo Barozzi da Vignola (1507-1573) foi um fenômeno editorial e cultural único na literatura arquitetônica. Em algum ponto entre os séculos 18 e 19, *Vinhola* tornou-se substantivo comum, sinônimo de “tratado de arquitetura”, para além dos elementos das ordens clássicas descritas no original – e em alguns casos até mesmo prescindindo delas. Por outro lado, seu conteúdo original circulou, inclusive na América Portuguesa, de modo “furtivo”, ao ser incluído em tratados mais amplos.

A *editio princeps* de 1562 é um *in-folio* com 32 gravuras em metal – três delas preliminares – com desenhos e textos manuscritos sobre as ordens dórica, jônica, coríntia, toscana e compósita. O autor explica suas conclusões, após muito estudo – que certamente incluiu Vitruvius³⁷ – e levantamentos em edifícios da Roma antiga: “cada mínimo membro constitui a medida de um membro maior em seu todo, tomado pelas partes” (VIGNOLA, 1985, p. 516). A substituição do todo pela parte ocorreria com o próprio *Regola* ao longo do tempo, numa lenta metamorfose com comentários, traduções e acréscimos.³⁸

É difícil aferir a presença dos *vinholas* nos primeiros séculos da colonização portuguesa nas Américas. Não encontramos registro da presença do *Regola* nos acervos do Brasil colonial até a segunda metade do século 18. Por outro lado, sendo Vignola o prestigioso autor do templo da Companhia de Jesus em Roma, não há como negar a influência de sua arquitetura nos templos e colégios construídos pelos soldados de Cristo.³⁹

³⁶ Cf. Maria Walcher CASOTTI (1985) enumera 514 edições até 1974. Na listagem, não constam os livros brasileiros de Rainville e de Speltz. RAINVILLE, César de. O *Vinhola brasileiro: novo manual pratico do engenheiro, architecto, pedreiro, carpinteiro, marceneiro e serralheiro*. Em que são ensinadas as principaes regras de construcção conforme os princípios da arte, elucidados por numerosas estampas intercaladas no texto por César de Rainville. Formado nas escolas Polythecnicas de Hannover e Carlsruhe, Engenheiro de 1ª classe da repartição geral dos telegraphos e chefe do districto de Itabapoanna a Caravellas, Ex-inspector geral das obras publicas da provincia do Espirito-Santo, membro da associação de engenheiros e architectos em Carlsruhe, etc, etc. Obra especialmente adaptada ás construcções do paiz, util aos engenheiros, architectos, emprezarios, mestres de obras e proprietarios e enfim a todas as pessoas que se dedicação á arte de construir com numerosas estampas explicativas intercaladas no texto. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1880. SPELTZ, Alexandre. *Novo Vinhola brasileiro ao alcance de todos : a Architectura Classica no Brazil : tratado elementar das cinco ordens da architectura classica, segundo Vinhola e outros, metricamente calculadas para engenheiros, architectos, constructores, esculptores, educadores, marmoristas, canteiros e constructores em geral*. Rio de Janeiro: Propriedade do autor, 1898.

³⁷ Nos livros III e IV de seu tratado, o arquiteto romano já ensinava a tomar o diâmetro das colunas como medida modular fundamental a partir da qual as demais se deduzem num sistema proporcional. Cumpre recordar, em todo caso, que os seus *De architectura libri decem* haviam chegado à idade moderna por meio de cópias manuscritas carentes de ilustrações. Cf. (VITRUVIUS, 1931).

³⁸ Primeiro, uma tradução para a língua espanhola em 1593 (Madrid: s.n.), depois uma edição comentada por M. Ottaviano em 1603 (Veneza: Franco), uma outra *aggiunta delle porte di architettura di Michel Angelo Buonarroti* (Roma: Vaccaro). Após 85 edições e mais de um século, edição francesa de 1691 já se inclui no primeiro volume do *Cours d'Architecture qui comprend les ordres de Vignole avec des commentaires...* de Charles Augustin d'Aviler (Paris: N. Langlois)(Cf. CASOTTI, 1985).

³⁹ Como é o caso da Matriz de Salvador, por exemplo, erguida sobre risco original do irmão Francisco Dias (1538-1633). Para Serafim Leite, a erudição artística e cuidados construtivos dos jesuítas desde as primeiras missões no século 16 eram tais que “por suas próprias mãos, com materiais pobres, paus, terra ou barro amassado, e palha, fizeram de Miguel Ângelo e de Vignola em casas que duraram três anos” (LEITE, 1953, p. 39). Nesse sentido, talvez um registro impresso significativo seja o desenho da fachada do Palazzo dei Banchi, projetada por Vignola. Era uma

Embora até então os sisudos tratadistas lusos de fortificação passassem ao largo de Vignola,⁴⁰ o franco-catalão Bernard Forest de Bélidor (1698-1761) publicava em 1729 em Paris *la science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification*,⁴¹ cujo livro quinto é derivado da *Regola*.⁴² As obras de Bélidor se tornariam comuns na América Portuguesa, sobretudo na segunda metade do século 18.⁴³

O *Regola* também seria parcialmente reproduzido no manual *Artefactos symmetricos e geometricos* (1733), do escultor Inácio da Piedade Vasconcelos (1676-1752), sobretudo ao tratar da ordem coríntia em seu Livro IV, “Que trata das cinco ordens da Architectura” (VASCONCELLOS, 1733).⁴⁴ A obra sofreu duras críticas do grande escultor português Joaquim Machado de Castro (1731-1822), que o consideraria uma mera “compilação de desvarios, posto conter algumas cousas toleraveis” (CASTRO, 1810, XII), dentre outros juízos pouco abonadores

das 30 estampas da *Racolta di alcune Facciate di Palazzi e Cortili de più riguardevoli di Bologna* desenhadas em 1747 pelo natural da cidade, Antônio José Landi (1713-1791) que se radicaria em Belém, no Pará, onde teria uma notável carreira como arquiteto – (MACEDO, 2017, p. 392–398; MENDONÇA, 2003, p. 118).

⁴⁰ Se, entre os jesuítas, contribuição de Vignola era indisputável, o mesmo não se deu entre os tratadistas portugueses de fortificação. O arquiteto não caiu nas graças de um Luís Serrão Pimentel (16013-1679), que em seu *Methodo Ivsitanico de desenhar as fortificações* (1680) prefere mencionar o tratado de Vicenzo Scamozzi (1548-1616) como referência para as ordens clássicas que deveriam constar em seus portais. Na primeira metade do século 18 boa proporção das ordens clássicas não parecia ser tema prioritário na literatura militar adotada entre nós. O assunto não é abordado no *Governador de praças* (1708) de Antoine de Ville (1596-1656) nem na *Fortificação moderna* (1713), de Johann Friedrich Pfeffinger (1667-1730), traduzidos por Manoel da Maia (1677-1768), e também está ausente n’O *engenheiro portuguez* (1728-1729) de Manoel de Azevedo Fortes (1660-1749).

⁴¹ Onde “Enseina tudo o que pode concerne à decoraçãõ dos edificios”: Livre premier. Où l’on enseigne la maniere de se servir des principes de la mécanique pour donner les dimensions qui conviennent aux revêtemens des ouvrages de Fortification, pour être en équilibre avec la poussée des terres qu’ils ont à soutenir; Livre second. Qui traite de la mécanique des Voutes, pour montrer comme s’en fait la poussée & la maniere de déterminer l’épaisseur de leurs Piédroits; Livre troisième. Qui comprend la connoissance des matériaux des matériaux, leur propriété, leur détail, & la maniere de les mettre en œuvre; Livre quatrième. Qui traite de la Construction des Edifices Militaires & Civils; Livre sinquième. Où l’on enseigne tout ce qui peut appartenir à la Décoration des Edifices; Livre sixième. Qui comprend la Maniere de faire les Devis pour la Construction des Fortifications, & celle des Bâtimens Civils. (BELIDOR, 1754).

⁴² “En évitant aux lecteurs la peine d’étudier un grand nombre de Traités, ou il n’est pas aisé de faire un bon choix des meilleures regles. Ainsi à le bien prendre, Ce n’est pas moi qui vas parler; mais plutôt Vitruve, Palladio, Vignole, Scamozzy, Chambray, Perrault, Blondel, Daviler & tous les autres Architectes, dont les Ouvrages ont la réputation [...] Cependant comme la plupart des Architectes ont leur méthode particulière de déterminer les proportions des ordres j’ai suivi celui qui m’a paru le moins confus & le plus goûté du Public, je veux dire Vignole” (Bélidor, B. F. *apud* BUENO, 2012, p. 352). Bélidor dedica o restante do capítulo e uma série de 15 estampas a discutir o *Regola* em detalhes, cotejando-o e complementando-o com outros autores, como os mencionados acima ou Juan Bautista Villalpando (1552-1608). No que nos concerne, convém reforçar que o livro da decoração era um dos seis que compõem a obra que trata de assuntos tão diversos como a mecânica, a estática das abóbadas, os materiais de construção, as edificações civis e militares e sua orçamentação. Cf. nota 7, com os títulos de todos os livros da obra.

⁴³ O tratado seria adotado por José Antônio Caldas (1725-1782) na Academia de Engenharia da Bahia. Seu aluno, Inácio José, reproduziria em seus exercícios estampas vinholescas de seu quinto livro em desenhos enviados pelo seu tutor a Lisboa em 1779 (BUENO, 2011, p. 226–227; OLIVEIRA, 2004, p. 101).

⁴⁴ Em seus quatro livros, a obra, um texto de gosto neoclássico em meio a uma cultura construtiva que não abandonaria o hábito barroco até o século 19, trata das proporções do corpo humano, de iconografia profana, de geometria e da arquitetura – incluindo as ordens clássicas, os vãos em paredes e suas molduras, os materiais, as técnicas construtivas, e de máquinas hidráulicas. Ela teve circulação comprovada no Brasil setecentista, na biblioteca do reverendo Francisco Correia Leal, no Rio de Janeiro, inventariado em 1786, e nos livros enviados a Pernambuco no ano de 1799 - cf. MACEDO (2017), Apêndice A: Leal, 1786; Pernambuco, 1769-1897.

(Cf. MACEDO, 2017, p. 113).⁴⁵ O escultor atribui um “merecimento maior” às duas primeiras traduções de Vignola ao português, em 1787. São elas as *Regras das cinco ordens de architectura de Jacomo Barozio de Vinhola, com hum Acrecentamento de geometria pratica e regras de prespectiua de Fernando Galli Bibiena*, de José Carlos Binhetti (m.1816), e *Regras das cinco ordens de architectura segundo os principios de Vignhola...* de José Calheiros de Magalhães e Andrade (ANDRADE; CHEREAU; VIGNOLA, 1787; BINHETTI; BIBIENA; VIGNOLA, 1787).

Com 88 páginas de texto e 58 estampas, a obra de Binhetti divide-se em três partes que excedem o *Regola*: a “Primeira parte que trata da geometria pratica, definiçoens geométricas, e suas divisoens... para o conhecimento da geometria, e architectura”. Trata-se de uma tradução quase integral das *istruzioni* de geometria euclidiana do libro primo do tratado *L’architettura civile preparata su la geometria, e ridotta alle prospettive* (1711) de Ferdinando Galli-Bibiena (1657-1743). A “segunda (sic) parte que trata das cinco ordens de architectura de Jacomo Barozio de Vinhola”. A “terceira parte que trata da perspectiva”, é integralmente traduzida do tratado de Bibiena.⁴⁶

O rosto da tradução de Andrade, um médico português, já explica que, para além da *Regola* – derivada daquela editada em 1747 pelo pintor francês Jacques Chereau (1688-1776) – obra conta “com o aumento de varias reflexões interessantes sobre as mesmas Ordens, com a Ordem Attica, e com huns princípios de geometria pratica ... Enrequecido todo com 88 estampas”. Com 154 páginas de texto e 82 estampas, é um *vinhola* mais volumoso que o de Binhetti. E se este último teve apenas uma edição, o de Andrade contou com pelo menos seis até 1876 – embora ambas tenham circulação comprovada no Brasil colonial.⁴⁷

Como se vê, o *Regola* de Vignola foi sucessivas vezes traduzido, reinterpretado e adaptado tanto ao ser acrescido de novos comentários e partes quanto ao ser incorporado em obras cuja temática central era outra. No século 18, essa hibridização era a regra, e não a exceção, e o significado da relação entre as ordens clássicas do *Regola* e o que – ou a que – se lhe acrescenta, também parece de interesse para o entendimento de sua recepção ao longo dos séculos.⁴⁸

⁴⁵ Castro, na verdade, considerava o *Regola* uma rude simplificação, desqualificando-o citando Mengs: “*I Vignoli sono ai Vitruvi come la Regia Parnasi alla Poetica di Orazio*” (CASTRO, 1810, XII).

⁴⁶ Com princípios gerais de perspectiva, princípios específicos para pintores, cenários perspectivados do italiano e um capítulo sobre sombras.

⁴⁷ 2.ed. Lisboa: na Imp. Regia, 1830; 3.ed. Lisboa: J. B. Morando, 1851; 4ed. ?; 5.ed. Lisboa: em casa da viúva Bertrand & C.ª; 6.ed. Lisboa: Typographia Universal 1876 (Fonte: <www.worldcat.org>).

Ambas as traduções constam no inventário da livraria de José de Sousa Teixeira e sua esposa Maria Joaquina Oliveira, feito no Rio de Janeiro em 1794; ambas constam no catálogo de 1811 da livraria de Manoel Antonio da Silva Serva; e ambas constam ainda no inventário post-mortem de Valentim da Fonseca e Silva (1745-1813) – o célebre Mestre Valentim – que talvez não por acaso também possuía um exemplar da *Perspectiva pictorum et architectorum* (1693) do jesuíta italiano Andrea Pozzo (1642-1709). Cf. MACEDO (2017), Apêndice A: Teixeira, 1794; Serva, 1811; Silva, 1813.

⁴⁸ Sobre o tema da recepção da literatura arquitetônica no panorama luso-brasileiro, ver Rocha (2020).

É o que ocorre por exemplo com uma sequência de seis edições publicadas entre 1748 e 1845 em Veneza e Bassano,⁴⁹ intituladas *Dell'Architettura di Jacopo Barozzi da Vignola ridotta a facile metodo per mezzo di osservazioni a profitto de studenti. Aggiuntovi un trattato di meccanica*. Como em outras edições, o *Regola* traz dedicatória, glossário, introdução, legendas das figuras e licenças em 63 páginas de texto, com 31 estampas do *Regola* e 13 do *Trattato di meccanica* apócrifo. É um in-8º simples cuja peculiaridade está justamente na associação entre elementos de decoração e proporção greco-romanos, por um lado, e física e construção de máquinas, por outro lado.⁵⁰ Se são cinco ordens clássicas no *Regola*, o *Trattato* indica “cinco fundamentos, ou instrumentos, da mecânica”:⁵¹ alavanca, eixo, roldana, cunha e parafuso de Arquimedes. Isso porque “todas as máquinas que possam ser inventadas ou servir de instrumentos, serão sempre uma dessas, ou duas, ou mais juntas”.⁵²

Não deixa de ser curioso, em todo caso, que tais máquinas mecânicas só encontrassem sentido em seu movimento – à semelhança primeiro de uma certa leitura da arquitetura barroca então ainda em voga na América Portuguesa, mas também de um certo ecletismo que já florescia no Vêneto. Afinal, os componentes construtivos clássicos, tais como codificados geometricamente por Vignola, talvez fossem também peças de uma máquina moderna, da arquitetura no alvorecer de sua reprodutibilidade técnica.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, J. C. DE M. E.; CHEREAU, J.; VIGNOLA, G. B. **Regras das cinco ordens de architectura segundo os principios de Vignola com hum ensaio sobre as mesmas ordens feito sobre o sentimento dos mais celebres architectos escriptas em francez por ***, e expostas em portuguez por J.C.M.A. ; com o aumento de varias reflexoens interessantes sobre as mesmas ordens, com a ordem attica, a com huns principios de geometria pratica que facilitaõ a inteligencia desta obra e de outras deste genero : enriquecido todo com 88 estampas abertas em cobre**. Coimbra: Na Real Imprensa da Universidade, 1787.

BELIDOR, B. F. DE. **La science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile, dediée au Roy. Par Mr. Belidor, Commissaire Ordinaire de l'Artillerie, Professeur Royal des Mathématiques aux Ecoles du même Corps, Membre des Académies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, & Correspondant de celle de Paris**. Nouvelle ed. A la Haye: Chez Pierre Gosse Junior, Libraire de S. A. R., 1754. [1.ed. Paris: Claude Jombert, 1729].

⁴⁹ 1.ed. Venezia: Giambatista Pasquali, 1748; 2.ed. Venezia. Locatelli, 1775; 3.ed. Bassano: Remondini, 1787; 4.ed. Bassano: Remondini, 1800; 5.ed. Bassano: Remondini, 1810; 6.ed. Bassano: Remondini, 1845. Fonte: (CASOTTI, 1985, nºs 146, 193, 220, 231, 247, 319.) Consultamos a edição de 1787.

⁵⁰ Essa relação entre arquitetura e o que hoje entendemos como engenharia não se dá ao acaso. Ao menos um terço do tratado arquetípico de Vitruvius, por exemplo, elaborava temas de hidráulica, astronomia e problemas mecânicos (do oitavo livro em diante).

⁵¹ “Delli cinque fondamenti, o Istrumenti della Meccanica” (VIGNOLA, 1787, p. 43). Cf. tb. Rocha (2015).

⁵² “Quantunque da molti Ingegneri sieno state inventate molte sorta di Macchine, o applicazioni di potenze al peso, nulla di meno tutte si riducono a questi cinque fondamenti, o dir gli vogliamo Istromenti della Meccanica, cioè Vette o sia Leva, Asse nel Petritrochio, Troclea, Cuneo o Cugno, e Coclea, le quali cose sono veramente i fondamenti della Meccanica, perche tutte le Macchine, que possono inventarsi o sieno Istromenti, saranno sempre uno solo qui questi, ovvero due, o più insieme. Perciò d'ogni uno di questi fondamenti ne discorreremo in particolare (VIGNOLA, 1787, p. 43).

BIBIENA, F. G. **L'architettura civile preparata su la geometria, e ridotta alle prospettive: considerazioni pratiche**. Parma: Per Paolo Monti, 1711.

BINHETTI, J. C.; BIBIENA, F. G.; VIGNOLA, G. B. **Regras das cinco ordens de architectura de Jacomo Barozio de Vinhola, com hum Acrecentamento de geometria pratica e regras de prespectiua de Fernando Galli Bibiena, traduzids por Joze Carlos Binhetti**. Lisboa: Na officina de Joze D'Aquino Bulhoens, 1787.

BUENO, B. P. S. **Desenho e desígnio: o Brasil dos engenheiros militares (1500-1822)**. São Paulo: Edusp - Fapesp, 2011.

_____. Sistema de produção da arquitetura na cidade colonial brasileira: mestres de ofício, “riscos” e “traças”. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, v. 20, n. 1, pp. 321-361, jun. 2012.

CASOTTI, M. W. Giacomo Barozzi da Vignola: regola delli cinque ordini d'architettura: le edizioni della Regola. In: BASSI, E. (Ed.). **Trattati: con l'aggiunta degli scritti di architettura di Alvise Cornaro, Francesco Giorgi, Claudio Tolomei, Giangiorgio Trissino, Giorgio Vasari**. Milano: Il Polifilo, 1985, Vol. 5, pp. 527–577.

CASTRO, J. M. DE. **Descripção analytica da execução da estatua equestre erigida em Lisboa a' gloria do Senhor Rei Fidelissimo D. José I., Com algumas reflexões, e notas instructivas, para os Mancebos Portuguezes, applicados á Escultura: e com varias estampas que mostram os desenhos, que servirão de exemplares; alguns estudos que se fizerão; a maquina interna, e methodo, com que se construiu o modelo grande; e toda a Escultura do Monumento, do modo que se expoz ao Público. Escrita, e dedicada ao Principe Regente N. Senhor, pelo estatuario da mesma regia estatua, Joaquim Machado de Castro, Professo na Ordem de Christo, Escultor da Casa Real, e Obras Públicas, etc**. Lisboa: na Impressam Regia, 1810.

CHEREAU, J. **Regles des cinq ordres d'architecture. Nouveau livre. On y joint un essai sur les memes ordres, suivant le sentiment des plus celebres architectes. Le tout enrichi de vignettes et cartels; dessines et graves par Babel**. Paris: Jacques Chereau, 1747.

FILEMIO, V.; CORRADI, M. **I fondamenti della Meccanica medievale e il «Trattato de Meccanica» nella Architettura di Jacopo Barozzi da Vignola**. Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, v.1. **Anais...** In: CUARTO CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Cádiz: Instituto Juan de Herrera, 2005. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2151367>>. Acesso em: 1 jul. 2022

LEITE, S. **Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil, 1549-1760**. Lisboa / Rio de Janeiro: Brotéria / Livros de Portugal, 1953.

MACEDO, D. M. **Biblioteca brasileira de Arquitetura: 1551-1750**. Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo—Brasília: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 15 maio 2017.

MENDONÇA, I. M. G. **António José Landi (1713/1791): um artista entre dois mundos**. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência e do Ensino Superior, 2003.

OLIVEIRA, M. M. DE. **As fortificações portuguesas de Salvador quando Cabeça do Brasil**. Salvador: Fundação Gregório de Mattos, 2004.

ROCHA, R. **As Ordens e a Mecânica: de Vignola a da Vinci**. In: Anais 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: UFMG, 2015.

_____. **Livros, Leituras e bibliotecas:** História da Arquitetura e da Construção Luso-Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2020.

VASCONCELLOS, I. DA P. **Artefactos symmetriacos, e geometricos, advertidos, e descobertos pela industriosa perfeição das artes, esculturaria, architectonica, e da pintura. Com certos fundamentos, e regras infalliveis para a Symmetria dos corpos humanos, Escultura, e Pintura dos Deoses fabulosos, e noticia de suas propriedades, para as cinco ordens da Architectura, e suas figuras Geometricas, e para alguns novos, e curiosissimos Artefactos de grandes utilidades. Offerecidos a’ Serenissima Senhora D. Marianna de Austria, Rainha de Portugal, Repartidos neste volume em quatro livros.** Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, Impressor da Academia Real, 1733.

VIGNOLA, I. B. DA. **L’ architettura di Jacopo Barozzi da Vignola ridotta a facile metodo per mezzo di osservazioni a profitto de’ studenti. Terza Edizione aggiuntovi un trattato di meccanica.** 3. ed. Bassano: a spese Remondini di Venezia, 1787.

VIGNOLA, I. B. DA. Regola delli cinque ordini d’architettura. In: BASSI, E. (Ed.). **Trattati: con l’aggiunta degli scritti di architettura di Alvise Cornaro, Francesco Giorgi, Claudio Tolomei, Giangiorgio Trissino, Giorgio Vasari.** Milano: Il Polifilo, 1985, Vol. 5, pp. 513–526.

VIGNOLA, IL. **L’architettura di Jacopo Barozzi da Vignola ridotta a facile metodo per mezzo di osservazioni a profitto de’ studenti. Aggiuntovi un Trattato di meccanica: 2.** [s.l.] Pasquali, 1748.

VITRUVIUS, (MARCUS. V. P.). **De Architectura = on Architecture: books I-V.** Tradução: Frank Granger. Cambridge / London: Harvard University Press, 1931.

PRESENÇA DO TRATADO DE ANDREA POZZO NO ÂMBITO LUSO-BRASILEIRO: DAS TRADUÇÕES MANUSCRITAS À BIBLIOTECA NACIONAL

Em 1693 o jesuíta Andrea Pozzo (1642-1709) publicava, em Roma, o primeiro volume da sua *Perspectiva Pictorum et Architectorum*, uma obra dedicada igualmente a pintores e arquitetos e que propunha ensinar o “modo mais rápido de se dispor em perspectiva todos os desenhos de arquitetura”. Além de apresentar um método, esse trabalho constituiu-se também em um registro de todo o trabalho desenvolvido pelo religioso artista em sua carreira, desde o período de formação e produção no norte da Itália até a sua chegada a Roma e seu grande reconhecimento como quadraturista, pintor e, mais tarde, arquiteto. Com a publicação do segundo volume, em 1700, Pozzo conclui a obra apresentando um novo método de realizar perspectivas; instituindo-se como um modelo a ser emulado a partir das diversas alusões à sua obra; e, por fim, como uma memória da Companhia de Jesus, ao transmitir referências de diversas obras singulares dos jesuítas, tais como as Igrejas de São Fidélis, em Milão, e a Igreja de Santo Inácio, em Roma, entre outras (SILVA, 2021). Em virtude dessa exposição, Pozzo foi convidado a se transferir para o coração do Sacro Império Romano Germânico, em Viena, onde viu ocorrer a difusão da sua obra a partir das diversas traduções antes de terminar os seus dias em 1709.

A difusão do tratado de perspectiva de Andrea Pozzo pode ser percebida a partir das diversas edições e traduções que a obra conheceu ao longo do século XVIII (PALMER, 2003). Essas edições ainda se encontram presentes em bibliotecas e arquivos e, devido às diferentes escolhas dos editores (línguas traduzidas, formatos de impressão e cortes nos textos) demonstram quais obras puderam servir de referência a arquitetos e pintores em cada localidade (CORSI, 2010). Tão preciosos quanto os volumes físicos encontrados nessas bibliotecas e arquivos são as referências à presença dessas obras em inventários *post mortem* de artistas e arquitetos, além de traduções manuscritas elaboradas cuidadosamente para acompanhar os volumes originais.

Esse estudo analisa as referências ao tratado de Andrea Pozzo existentes na documentação em Portugal e na América portuguesa, a partir dos registros encontrados do início do século XVIII até o início do século XIX. No caso português dá-se ênfase principalmente às três diferentes traduções do tratado em língua portuguesa, realizados em distintas localidades e tempos históricos. No caso brasileiro evocam-se as referências ao tratado em inventários *post-mortem* de artistas, além da presença de volumes na Biblioteca Real, transferida junto à família real em 1808.

Como base metodológica partimos da investigação histórica que analisa a circulação da literatura artística (SCHLOSSER, 1956). Essa vertente de estudo se ancora em dois pressupostos: o estudo da elaboração de tratados de arte com o objetivo de formar e informar artistas em métodos específicos de produção, além de promover a circulação de formas (CHOAY, 1985); e o estudo da circulação de livros, que reconhece os diferentes agentes no processo de produção, recepção e difusão de determinadas obras (DARNTON, 2010). Para tanto, partiu-se dos indícios presentes nos volumes de *Perspectiva Pictorum et Architectorum* (como referências a edição e tradução e marcas de posse e leitura) e também de referências a possíveis volumes hoje inexistentes (como registros em inventários *post mortem*, diários ou referências textuais ao uso). Do mesmo modo, com a leitura das traduções do tratado em língua portuguesa foi possível elencar os possíveis usos do material e também a circulação entre agentes do campo da arte, como pintores, escultores e arquitetos.

Os resultados dessa investigação levam ao reconhecimento da circulação expressiva do tratado de Andrea Pozzo no mundo português, com enfoque primordial em Portugal e no Brasil. Essa circulação demonstra a eficácia do método apresentado por Andrea Pozzo, bem como a importância da obra como um conjunto de referências tanto do artista em particular quanto da Companhia de Jesus. Os indícios dessa circulação estão presentes em documentação diversa, tanto em Portugal quanto no Brasil.

Primeiramente, em Portugal, com produção de três traduções manuscritas cujos autores/possuidores pertencem ao mundo da arte, nos campos da pintura, escultura e arquitetura: o manuscrito de Coimbra, de 1732, circulou na região do Porto e tem um dos tradutores José de Figueiredo Seixas, que atuou diretamente com Nicolau Nasoni, e que pode ter sido utilizado nas renovações da Sé do Porto (FERREIRA-ALVES, 2005); o manuscrito de Póvoa do Varzim, produzido entre 1733 e 1745 e que circulou provavelmente em Santarém, próximo ao círculo do tratadista Inácio da Piedade Vasconcelos (COELHO, 2015); e o manuscrito de Lisboa, de 1768, de posse do Frei José de Santo Antônio Vilaça, que atuou no campo da escultura e arquitetura retabular no Mosteiro de Tibães e no Norte de Portugal (SMITH, 1958; MELLO, 2001).

Já em território brasileiro, as notícias da circulação do tratado aparecem sobretudo nos inventários de artistas como Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim, no Rio de Janeiro (BONNET, 1996), e Caetano Luiz de Miranda, em Diamantina (MAGNANI e SILVA, 2021). A partir da análise de obras foi possível constatar o uso do tratado de Andrea Pozzo também em obras de artistas como Manuel da Costa Ataíde, José Soares de Araújo e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (SILVA, 2012).

Também se ressalta a importante presença de volumes do tratado na transição da Biblioteca Real para o Brasil em 1808, além de uma gravura do Altar de Santo Inácio, incluída no segundo volume da obra de Pozzo e que circulou como uma obra única, destacada de seu original. Os volumes correspondem a edições distintas do tratado e revelam a possibilidade de uso a partir de suas marcas de leitura e posse. A presença desses volumes na Biblioteca revela a verdadeira viagem das formas, com a ponte existente entre o conhecimento produzido desde Roma, que circulou pela Europa Central e chegou à Península Ibérica, passando ao mundo luso-brasileiro com a presença e uso da obra no Brasil.

REFERÊNCIAS

BONNET, Márcia. *Tratados nos trópicos: Vignola e Pozzo como fontes de referência na obra de talha de Valentim da Fonseca e Silva. Atas do 4 Congresso Internacional do Barroco Ibero-americano*, 1996.

CHOAY, Françoise. **A regra e o modelo: sobre a teoria da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo, SP: Perspectiva, 1985.

COELHO, J. P. C. M. **Arquitecturas imaginárias: Espaço real e ilusório no barroco português**. Doutorado em Arquitetura - Universidade do Minho. Guimarães: 2015.

CORSI, E. La fortuna del Trattato oltre i confini dell'Europa. In: BÖSEL, R.; SALVIUCCI INSOLERA, L. **Mirabili Disinganni: Andrea Pozzo** (Trento 1642 - Vienna 1709) Pittore e architetto gesuita. Roma: Artemide, 2010. pp. 93-100.

DARNTON, Robert. **A questão dos livros**. São Paulo: Cia. das Letras, 2010.

FERREIRA-ALVES, J. J. B. A introdução do Barroco no Porto: alguns aspectos das obras da Sé durante Sede Vacante de 1717-1741 segundo a "memória" descritiva. **Museu**, Porto, Vol. IV, n. 14, 2005, pp. 29-42.

MAGNANI, Maria Cláudia. SILVA, Mateus Alves. Caetano Luiz de Miranda e Andrea Pozzo: circulação de modelos e ideias no Arraial do Tejuco. In: URIAS, Patrícia. FERREIRA, Sílvia. **Barroco em movimento: Portugal e Brasil e a construção de um novo olhar**. Sevilha: Enredars, 2022, pp. 235-282.

MELLO, M. M. Cod. 4414 Um Manuscrito da Biblioteca Nacional (Lisboa). **Leituras**. Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, Vol. III, n. 9-10, 2001-2002, pp. 389-397.

PALMER, R. 'All is very plain, upon inspection of the figure': the visual method of Andrea Pozzo's *Perspectiva Pictorum et Architectorum*. In: PALMER, R.; FRANGENBERG, T. **The rise of the image: Essays on the history of the illustrated Art book**. Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 157-213.

SCHLOSSER, Julius von. **La letteratura artistica**. Manuale delle fonti di Storia dell'Arte Moderna. Firenze: La nuova Italia, 1956. 3ª ed.

SILVA, Mateus Alves. **A perspectiva dos pintores e dos arquitetos**. *Perspectiva Pictorum et Architectorum*, de Andrea Pozzo. Doutorado em História - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campina, 2020.

_____. **O tratado de Andrea Pozzo e a pintura de perspectiva em Minas Gerais**. Mestrado em História - Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012.

SMITH, R. **Frei José de Santo António Ferreira Vilaça**: Escultor Beneditino do século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978.

TRINDADE, A. D. O. **Um olhar sobre a perspectiva linear em Portugal nas pinturas de cavalete, tectos e abóbadas 1470-1816**. Doutorado em Geometria Descritiva - Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes. Lisboa, 2008.

AS LEITURAS E OS ESCRITOS DO ENGENHEIRO PORTUGUÊS DIOGO DA SYLVEYRA VELLOZO EM RECIFE - BRASIL

O engenheiro militar português Diogo da Sylveyra Vellozo⁵³ nasceu em Lisboa e morreu em Recife, em 1750. Vellozo realizou intenso deslocamento na Capitania de Pernambuco e suas anexas, conectando lugares, difundindo e assimilando conhecimentos. Em linhas gerais, apresentaremos suas leituras e escritos.

Vellozo estudou na Aula de Fortificação e Arquitetura Militar em Lisboa. Foi aluno de Francisco Pimentel, filho de Serrão Pimentel. (BUENO, 2011). Durante sua formação teve acesso aos tratados que compunham a biblioteca básica da Aula. (BUENO, 2011).

Em 1702, foi nomeado Capitão Engenheiro da Nova Colônia de Montevideo. A caminho de Montevideo, fixou-se no Rio de Janeiro. Em 1705, o sargento-mor engenheiro de Pernambuco, Luís Francisco Pimentel, morreu afogado no rio Doce, na capitania pernambucana⁵⁴. Em 1707, Vellozo foi nomeado capitão engenheiro de Pernambuco.

No traslado da cidade do Rio de Janeiro para Recife, Vellozo naufragou na enseada de Vaza-Barris. Na ocasião, comunicou a perda de todos seus pertences, inclusive livros que serviram para sua formação. Chegando a Recife, encaminhou ao Conselho Ultramarino pedido de ajuda de custo com uma lista de tratados e instrumentos de desenho a serem adquiridos. Vellozo justificou a compra dos volumes sobre “architectura militar”, argumentando que “Hum Engenheiro, principalmente se houver de ter Aula e ensinar a Fortificação [...] necessita de muitos livros e instrumentos”⁵⁵.

Vellozo solicitou tratados espanhóis, italianos, franceses e portugueses. Na altura, o Conselho Ultramarino informou sobre a existência de cópias de alguns daqueles tratados, que pertenceram a Francisco Pimentel, em Recife. Considerando a lista enviada, é provável que tais escritos - necessários para o ensino da Arquitetura Militar e “lidos ao exercício do seu posto” - fossem os seguintes:⁵⁶ *Método lusitânico de projetar as fortificações das praças regulares e irregulares*, Serrão Pimentel; *Epítome de la fortificación moderna*, Alonso de Cepeda e Andrade; *El arquitecto perfecto en el arte militar*, Sebastián Fernández de Medrano; *Plática manual y breve compendio de artilleria*, Júlio Cesar Firrufino; *Memórias militares, en que solo se trata del manejo de la artilleria, sus diferencias, conocimiento de metales, y refuerzos, y puntos más convenientes*, Sebastián Fernández de Gamboa; *Arte y Uso de la arquitectura*, Fray Lorenzo de San Nicolás; *Do sitio de Lisboa, sua grandeza, povoação e commercio*, Luis Mendes de Vasconcelos.

Vellozo foi lente da Aula de Fortificação do Recife. O engenheiro escreveu três manuscritos. Dois como apostilas de aula (BUENO, 2011): *Geometria Prática. Tomo I. Dividido em três tratados escritos por Diogo da Sylveyra Vellozo – Tenente de Mestre de Campo General com exercício de*

⁵³ Ver Viterbo (1962), Oliveira (2005), Vellozo (2005), Bueno (2011), Miranda (2006), Ribeiro (2009), Macedo (2017), Jucá Neto (2012) e Jucá Neto e Beserra (2021).

⁵⁴ AHU_ACL_CU_015, Cx. 22, D. 2012. Pernambuco.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ A lista dos tratados foi generosamente sugerida pelo Professor Rafael Moreira.

*engenheiro na praça de Pernambuco - 1699*⁵⁷ (Figura 1); e *Opúsculos geométricos recopilados no Prezente volume por Diogo da Sylveyra Vellozo Tenente General de Infantaria com exercício de Engenheyro na praça de Pernambuco. Anno de 1732*⁵⁸ (Figura 2).

O terceiro manuscrito foi o tratado de *Architectura Militar ou Fortificação Moderna. Dividida em duas partes, a Ignografica, a Segunda ortográfica. Escrita por Diogo da Sylveyra Vellozo. Tenente General da Artelharia na praça de Pernambuco. Anno 1743.*⁵⁹

De acordo com Bueno (2011, P. 241), a obra aborda “questões de projeto – “delineação e fábrica” – referentes à arquitetura militar”. Segundo a autora, “Serrão Pimentel constituiu-se na mais importante referência de Vellozo, já que sua formação deu-se na Academia da Corte em fins do século XVII, antes do movimento renovador encabeçado por Azevedo Fortes”. Acrescenta que os “tratados holandeses que integravam a suposta biblioteca da Aula de Lisboa, nos tempos de Pimentel, serviram-lhe de base”. (BUENO, 2011, p. 240). Bueno (2011, p. 224) também denota a importância de Vauban em sua obra. Para Ribeiro (2009, p. 172) é nítida “a influência do trabalho de Fortes” no manuscrito.

Pesquisadores apontam grande erudição de Vellozo. Com Oliveira (2005), Ribeiro (2009) e Macedo (2017)⁶⁰ observamos seu largo conhecimento teórico sobre assuntos relativos à arte da guerra e fortificações explicitado nas referências a autores europeus. Dentre outros, Antoine de Ville, Matthias Dogen, Simon Stevin, Nicolas Goldman, Jean Errard de Bar-le-Duc, Conde de Pagan, Allain Maesson Mallet, Ozanam, Medina Barba Gonzales, Vauban, Adam Freitag, Diacomio Fusto Castrioto, Blondel, Samuel Marolois, Pfeffinger, Francesco Tensini, Antonio Sarti, Scamozzi, Azevedo Fortes e Luís Serrão Pimentel. Vellozo também deixou inúmeros relatórios de trabalho onde se pode avaliar sua ação em canteiros de obra.

Para Oliveira (2005), o diálogo de Vellozo com a literatura especializada é expressão de “estudiosos apaixonados pelo assunto”. Diogo da Sylveyra Vellozo foi profundo conhecedor da engenharia militar; e pelo que tudo indica, um amante de livros.

⁵⁷ Biblioteca da Ajuda. 49 – II – 85.

⁵⁸ Biblioteca da Ajuda. 49 – II – 84.

⁵⁹ Biblioteca da Ajuda. 49 – III – 3

⁶⁰ Ver verbete “Vellozo, 1743 - Apêndice A. Acervos coloniais” em Macedo (2017, p. 572).

Figura 1 - *Geometria Prática*. Fonte: Biblioteca da Ajuda.

Figura 2 – *Opúsculos Geométricos*. Fonte: Biblioteca da Ajuda.

REFERÊNCIAS

BUENO, Beatriz Piccolotto. **O Brasil dos Engenheiros Militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSPF, 2011.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. **Primórdios da Urbanização do Ceará**. Fortaleza: UFC/BNB, 2012.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; BESERRA, José Ramiro Teles. Mobilidade e interconexões oceânicas: o engenheiro militar e o artífice entre a Capitania do Ceará e o reino de Portugal. **Anais do Museu Paulista**. v. 29. 2021, pp. 1-95.

MACEDO, Danilo Matoso. **Biblioteca Brasileira de Arquitetura**. Doutorado - UNB, Brasília, 2017.

MIRANDA, Bruno Romero Ferreira. **Fortes, paliçadas e redutos enquanto estratégia da política de defesa portuguesa**. Dissertação Mestrado História - UFPE. Recife. 2006.

OLIVEIRA, Mario Mendonça de. Proêmio. *In*: VELLOZO, Diogo da Sylveyra. **Arquitetura militar ou fortificação moderna**. Salvador: Edufba, 2005.

RIBEIRO, Maria Dulcyene. **A formação dos engenheiros militares: Azevedo Fortes, Matemática e ensino da Engenharia no século XVIII em Portugal e no Brasil**. USP. São Paulo. 2009.

VITERBO, Souza. **Dicionário Histórico Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses**. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), 1988.

VELLOZO, Diogo da Sylveyra. **Arquitetura militar ou fortificação moderna**. Salvador: Edufba, 2005.

A MAGNIFICÊNCIA DOS ROMANOS DE G. B. PIRANESI NA BIBLIOTECA NACIONAL (RJ): IMPLICAÇÕES SOBRE ANTIGUIDADES E ARQUITETURA NO BRASIL

A Biblioteca Nacional (RJ) possui uma representativa coleção do arquiteto, arqueólogo e gravador Giovanni Battista (Giambattista) Piranesi (1720-1778). O inventário realizado durante os anos 1970 pela Seção Iconográfica (PEREIRA, 1979) contabilizou vinte títulos organizados em álbuns que abrangem toda a produção piranesiana de 1743 a 1778. Há obras em duas versões, totalizando aproximadamente 3850 gravuras além das produções do filho de Piranesi - Francesco.

As duplicatas permitem comparações observando encadernações, frontispícios, dedicatórias e gravuras. Segundo nossa pesquisa, a duplicidade dos títulos equivale aos trabalhos entre 1743 e 1767; as obras posteriores e as publicadas por Francesco são exemplares únicos. Dentre as diferenças nos exemplares há o selo “*Da Real Bibliotheca*” (RB) - que não indica necessariamente a procedência de Portugal, pois também pode indicar a regência de D. João VI no Brasil após 1808.

Como recorte, nos concentraremos nas duas versões do *Della magnificenza ed architettura de' romani* (1761) em que Piranesi argumenta a favor da arquitetura romana colocando-a em débito aos etruscos. Como base documental, ele usou textos da antiguidade e aferições *in loco*⁶¹; ele também reagia aos contemporâneos que exaltavam os gregos, aludindo a J. D. Le Roy. Em 1764, o francês P. J. Mariette rebateu a tese de Giambattista em carta pública alegando que a arquitetura romana derivava da grega e que a tinha corrompido.

Piranesi respondeu sustentando sua argumentação sobre a superioridade romana em três textos publicados em 1765⁶². Desde então, esses textos constituem um anexo nas edições do *Della magnificenza*. Um dos volumes da Biblioteca Nacional (Figura 1) corresponde à primeira versão desse “anexo” que conta com três gravuras associadas; é a versão com o selo “*Da Real Bibliotheca*” (RB). O outro exemplar não contém esse selo e corresponde à segunda versão da obra caracterizada por gravuras adicionais (Figura 2) que indicam uma produção posterior a 1767 quando Piranesi obteve o título de *Cavalier* com o qual as assina⁶³.

O *Della Magnificenza* e anexos são paradigmáticos da trajetória piranesiana por repercutir os interesses antiquários, artísticos e arquitetônicos setecentescos. Com esse recorte, tem-se por objetivo neste artigo estabelecer uma conexão com as motivações dos agentes que adquiriram

⁶¹ Após Piranesi se estabelecer em Roma, ele dedicou uma década inteira para as aferições *in loco* tendo publicado em 1756 sua grande obra *Le Antichità Romane* em 4 tomos, em que apresentou os resultados desses levantamentos. Esse material serviu como base para ele desenvolver sua tese sobre os méritos dos romanos em relação aos gregos, que será apresentada no *Della Magnificenza*. Para maiores detalhes sobre *Le Antichità Romane* ver Rodrigues (2019).

⁶² *Osservazioni Di Gio. Battista Piranesi sopra la lettre di M. Mariette aux auteur della Gazette Littéraire de L'Europe, inserita nel supplemento dell'istessa Gazzetta stampata Dimanche 4, Novembre MDCCCLIV - E Parere su l'architettura, con una Prefazione ad un nuovo Trattato della introduzione e del progresso delle belle arti in Europa ne'tempi antichi.*

⁶³ Admissão na *Ordine dello Speron d'oro*.

as séries piranesianas e as venderam ou doaram em diferentes momentos (LIMA, 2016, p. 49) compondo o acervo da Biblioteca Nacional.

Para tanto, retoma-se o terremoto de Lisboa (1755) que destruiu a Biblioteca Real Portuguesa. D. José I propôs a reconstrução das coleções; nesse contexto o artista e ourives inglês William Dugood presenteou a Monarquia com obras raras, dentre as quais uma série completa de Piranesi (CUNHA, 2000, p. 209-210). Ele tinha atuado em Roma como funcionário da Corte portuguesa. Com a transferência da Corte ao Rio de Janeiro (1808), a Biblioteca Real foi enviada em 1811 (SCHWARCZ; COSTA; AZEVEDO, 2002, p. 25).

Figura 1 – Volume mais antigo do *Della magnificenza ed architettura de' romani* na Biblioteca Nacional. Fonte: Piranesi (1761).

Figura 2 – Gravura adicional no segundo exemplar do *Della magnificenza* da Biblioteca Nacional. Fonte: Piranesi (1761).

Após a Independência, D. Pedro II demonstrou os mesmos ideais “Ilustrados” dos antecessores. Ele possuía conhecimentos diversos, adquiriu objetos de valor pelo mundo e incentivou as artes, história, geografia e antiguidades junto com a Imperatriz Teresa Cristina. Com a doação dos acervos pessoais do Imperador em 1891 o número de obras de Piranesi na Biblioteca Nacional aumentou.

Além do colecionismo das antiguidades condensados nos interesses de Dugood e D. Pedro II pelas obras de Piranesi, há a agência do arquiteto português José da Costa e Silva. Este, vendeu sua coleção particular à instituição da Biblioteca Real em 1818. A coleção provinha de um período de estudos na Itália (TEIXEIRA, 2012, p. 71), quando ele teve contato com os coetâneos debates entre Piranesi, Mariette, Winckelmann, Lodoli, Algototti dentre outros - expressos na obra *Della Magnificenza*. Essa vivência consolidou sua formação arquitetônica e configurou seu viés neoclássico; ele chegou ao Brasil em 1812, como arquiteto oficial da Corte Portuguesa.

Entre fins da colonização portuguesa e a instituição da nova nação, conclui-se sobre a relevância atribuída aos trabalhos de Piranesi exemplificada no *Della Magnificenza*. O conhecimento e interação com a produção piranesiana contribuiu ao desdobramento dos parâmetros das Belas Artes europeias no Brasil em dois aspectos. Por um lado, desvela-se o interesse pelas antiguidades que nutre o colecionismo antiquário no âmbito de Absolutismos “Ilustrados”. Por outro, a sistematização dos estudos sobre os antigos configurou as possibilidades para uma nova linguagem arquitetônica engendrando o neoclassicismo com reflexos no Brasil.

REFERÊNCIAS

CUNHA, L. da F. F. Real Biblioteca, apontamentos sobre o seu acervo. In: **Anais do seminário internacional: D. João VI**. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional. 2000, pp. 208-220.

LIMA, G. F. de. **Os desafios da preservação e da exposição de obras de arte**: o caso do acervo Piranesi na Biblioteca Nacional. Mestrado - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016.

PEREIRA, C. D. de B. Giovanni Batista Piranesi. Catálogo de estampas existentes na coleção da Biblioteca Nacional. In: **Anais da Biblioteca Nacional**, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 99, 1979, pp. 187-238.

PIRANESI, G. B. **Della magnificenza e d'architettura d'romani**. Roma: Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Ordinis Praedicatorum Sac. Pal. Apost. Mag.,1761.

RODRIGUES, Angela Rosch. As *Antichità Romane* de Piranesi: um projeto para catalogação e conservação das ruínas da Antiguidade no século XVIII. **Revista CPC**, Vol. 14, n. 27, 2019, pp. 8-33.

SCHWARCZ, L. M.; COSTA, A. M. da; AZEVEDO, P. C. de. **A longa viagem da biblioteca dos reis - do terremoto de Lisboa à Independência do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

TEIXEIRA, J. de M. **José da Costa Silva (1747-1819) e a recepção do neoclassicismo em Portugal**. Doutorado - Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2012.

A CONTRIBUIÇÃO “DOS VITRUVIOS, DOS VIGNOLAS E DOS PALLADIOS” NA ATUAÇÃO DO PROFESSOR E ARQUITETO JOSÉ DA COSTA E SILVA (1747-1819)

Chamado à Corte no Rio de Janeiro, José da Costa e Silva (1747-1819) partiu ao Brasil em 24 de julho de 1812, aos 65 anos de idade, acompanhado de suas três irmãs, duas sobrinhas, um criado e por uma extensa bagagem⁶⁴. No mesmo ano, desembarcou na capital do Reino com a expectativa de ocupar no país a função de “Arquiteto das obras públicas”.

Em Portugal, havia atuado como professor de arquitetura civil, na Real Academia do Desenho, criada pela rainha D. Maria I, que funcionava no Colégio dos Nobres em Lisboa (Figura 01)⁶⁵.

A larga experiência do célebre arquiteto pode ser comprovada através da extensa documentação que reflete sua maturidade, fator importante para as tomadas de decisão em terras brasileiras, visto que D. João VI aspirava realizar aqui uma ampla reformulação urbana, dentro dos moldes da já concretizada reforma implementada na cidade de Lisboa, comandada por Marques de Pombal, após terremoto de 1º de novembro de 1755.

Seis anos após sua chegada, sentindo que a morte se aproximava⁶⁶, José da Costa e Silva decidiu vender sua extensa coleção à Real Biblioteca. Em 11 setembro de 1818, assinou o recibo no valor de hum conto e seiscentos mil reis, no qual transferia “uma multiplicidade de papéis” coletados durante toda sua vida (Figura 02).

Em seu valioso espólio (MORSELLI, 1995:P.21)⁶⁷, que atualmente integra o acervo da Fundação Biblioteca Nacional (RJ), foram encontrados documentos, correspondências e um elevado número de desenhos, estampas, gravuras e livros ilustrados que apresentam modelos arquitetônicos que registram a trajetória do arquiteto, sua formação na Itália e seu retorno a Lisboa. Este conjunto documenta seus passos, sua metodologia de trabalho, preferências estilísticas e particularidades de sua carreira de professor⁶⁸.

Este estudo sobre a Coleção Costa e Silva tem por recorte a análise de alguns exemplares da biblioteca do arquiteto-colecionador⁶⁹, localizados na “Relação do que o Ilmo. Sr. Tomaz Antônio

⁶⁴ “[nove caixotes com os pertences da sua ocupação, doze baús com fato, dois caixotes com garrafas de vinho, duas barricas de farinha, duas latas com bolacha, um barril com manteiga, galinhas, presuntos, um báculo, loiça e outros mantimentos indispensáveis]” (ANACLETO, 2005, p. 461)

⁶⁵ O Colégio dos Nobres destinava-se a preparação de jovens oriundos de famílias da alta aristocracia que soubessem ler e tivessem idade entre 7 e 13 anos à data de ingresso. Com a criação do Real colégio dos Nobres procurava-se formar jovens nobres, tornando-os úteis para a administração e atividades produtivas, propiciando-lhes o acesso a Universidade de Coimbra.

⁶⁶ Antes de seu falecimento em 21 de março de 1819.

⁶⁷ Morselli (1995, p. 21) fala em “*circa mille libri*”: cerca de 1000 livros, mas este número ainda precisa ser apurado na documentação atualizada referente a aquisição.

⁶⁸ BR RJANRIO 59.COD.0.1099, v.01.

⁶⁹ “Da documentação disponível, não se conhece essa ocupação, que seria suscetível de ajudar a explicar tão significativas aquisições de desenhos importantíssimos e de autores tão famosos e, bem assim, de livros para a

de Vila Nova Portugal (comprou ao Arquiteto José da Costa e Silva e mandou guardar na Real Biblioteca. Apresenta um rol de livros manuscritos e impressos, estampas camafeus, desenhos e riscos de arquitetura feitos pelo dito arquiteto, livros de Belas Artes e livros de autores clássicos e de História”, conforme documento do Arquivo Nacional do RJ⁷⁰ (Figura 03)⁷¹.

Apesar de não ser possível verificar em Portugal, de forma clara, uma ampla tradição da produção de uma literatura sobre a prática das artes⁷² e da arquitetura, aos poucos confirma-se o interesse pelo estudo dos clássicos na Escola de Sagres, durante o reinado do Infante D. Henrique, em seu contato com o humanista italiano Poggio Bracciolini (1380-1459)⁷³. E, posteriormente, sabe-se que o rei D. João III (1521-1557) encomendou a Pedro Nunes (1541) a tradução do *De Architectura Libri Decem*, 27a.C, de Vitruvius, o que denota nesta ocasião a atenção voltada ao estudo dos preceitos arquitetônicos. E, segundo D’Agostino (2004; p.289), “essa tradução foi feita em Portugal e o tradutor foi um dos maiores matemáticos do Renascimento. O manuscrito foi levado para a Espanha provavelmente por Juan de Herrera, excelso arquiteto de Felipe II, quando da ‘transferência’ da academia de arquitetura, a Aula do Paço da Ribeira, para Madri, em 1582. Hoje essa obra encontra-se perdida”.

Observava-se na época que os engenheiros militares eram homens bastante eruditos e diferenciados, atuando na gramática e no campo e em cujo meio circulavam tratados sobre variados temas⁷⁴. Para Bueno (2011) “a arquitetura militar era uma ciência e os engenheiros militares versados na ciência e prática da profissão, que serviam como braço direito da Coroa

biblioteca, acervo que não tem paralelo, entre nós, com qualquer outra pertencente a arquitetos, das que se encontram recensadas” (DUARTE; SANTOS 2012, p.165).

⁷⁰ Ver: “Relação do que o ilustríssimo senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal [...]”; códice 1099, Fundo: Negócios de Portugal, código do Fundo 59. In Arquivo Nacional - RJ. Disponível em: <<http://sian.an.gov.br/>>; acesso 10/07/2022.

⁷¹ Op. Cit. No relatório manuscrito com 82 páginas, são observados variados temas:

- I. Cartões;
- II. Livros impressos;
- III. Desenhos;
- IV. Gravuras;
- V. Camafeus;
- VI. Desenhos e croquis de Arquitetura (executados por Costa e Silva);
- VII. Livros voltados as belas letras;
- VIII. Livros de literatura clássica e de história.

⁷² Para desenvolver a literatura e a gravura artística portuguesa D. João V importou mão-de-obra para formar portugueses e ocupar essas novas estruturas: “mandou vir do estrangeiro tipógrafos para lhe comporem os livros, e gravadores para os ilustrarem. Foi este o esplendor da gravura em metal, ensinada, é certo, por estrangeiros, mas bem depressa aprendida e seguida pelos gravadores portugueses” (BATISTA, 2019, p.90).

⁷³ Merece ser recordada a notícia da chegada da primeira cópia de Vitruvius a Portugal, por intermédio do cardeal Jorge da Costa dito Alpedrinha (1488).

⁷⁴ E após a Restauração, os engenheiros passaram a ser recrutados entre os mais talentosos membros da Infantaria do Exército português, com a missão adicional de substituir profissionais estrangeiros, que na ocasião eram contratados por um valor muito elevado; conforme BUENO (2011).

em tempos de paz e de guerra”, justificando a fundação da Escola Particular de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira, inicialmente restrita à elite.

Observando a lista contendo os itens da referida “Relação” do acervo, confirma-se o interesse de Costa e Silva pelos tratados de Arquitetura (TEIXEIRA 2012:p.22)⁷⁵ (Figura 04), um meio profícuo para sua formação e para a difusão de preceitos arquitetônicos desde o século XVI, embora raramente encontrados nas bibliotecas portuguesas (BOUZA-ALCAREZ, 2018).

Nesta ocasião é oportuno destacar a contribuição de José da Costa e Silva como professor da Aula de Desenho em Lisboa⁷⁶, entre 1781 e 1789, considerando a extensão de documentos, livros e gravuras⁷⁷ encontrados na Coleção Costa e Silva (BN-RJ), além daqueles observados em sua biografia⁷⁸.

⁷⁵“Todos os tratados de arquitetura que tinha na sua invulgar biblioteca, reforçaram a consolidação de uma aprendizagem e deram o suporte a uma prática de desenho em que o nativo de Vicenza (Andrea Palladio) era santo patrono. No cruzamento com a problemática do anglo-palladianismo que chegou a Itália, em meados do século XVIII e do qual terá tido conhecimento, fecha-se o círculo que permitirá a sua inscrição numa “tendência neopalladiana” (TEIXEIRA, 2012, p. 22).

⁷⁶ “A Gloria de restaurá-la estava reservada para a nossa Augusta Soberana, que na sua Capital acabou de há pouco instituir huma Academia onde peritos professores ensinão á mocidade Portugueza os verdadeiros principios da arte dos Vitruvios, dos Vignolas, e dos Palladios [...]” (TOGNON, 2014, s.p. - Introdução).

⁷⁷ In: DUARTE; SANTOS (op. cit) :“O arquitecto neoclássico, além de forçosamente ser um artista culto e viajado (em grande parte para ver e estudar in loco as ruínas dos mais paradigmáticos monumentos e edifícios romanos e até gregos), quase sempre era possuidor de uma boa biblioteca ou mesmo de colecções, pois tinha de conhecer muito bem os fundamentos essenciais da teoria e da história da arquitectura e dos seus mais relevantes protagonistas: Vitruvius e Palladio, mas igualmente Vignola e Serlio, entre outros importantes tratadistas”.

⁷⁸ “A Senhora Rainha D. Maria I por Alvará de 23 de Agosto de 1781 mandou criar pela Meza Censoria huma nova Aula de Desenho: José da Costa foi provido da Cadeira d’ Architectura com 450 \$ rs. de ordenado, tendo por substituto Joaquim Carneiro da Silva” (MACHADO, 1823, p. 236).

Figura 1 – Livro de Registo de Provimentos Colégio dos Nobres, 1771.

Fonte: <https://www.aatt.org>; acesso 10/07/2022.

Figura 02 – Recibo encontrado na Relação do que o ilustríssimo senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal [...]”; códice 1099, Fundo: Negócios de Portugal, código do Fundo 59; in Arquivo Nacional - RJ. In <http://sian.an.gov.br/>; acesso 10/07/2022. Créditos de Imagem: acervo pessoal de Karolyna de Paula Koopke, a quem agradecemos pelo compartilhamento em 2019.

Figura 03 – Capa da Relação do que o ilustríssimo senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal [...]; códice 1099, Fundo: Negócios de Portugal, código do Fundo 59; in Arquivo Nacional - RJ. Localizado em <<http://sian.an.gov.br/>> acesso 10/07/2022. Créditos de Imagem: acervo pessoal de Karolyna de Paula Koopke, 2019.

Figura 04 – Livros de Arquitetura apontados na Relação do que o ilustríssimo senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal [...]”; códice 1099, Fundo: Negócios de Portugal, código do Fundo 59; in Arquivo Nacional - RJ. In <<http://sian.an.gov.br/>> acesso 10/07/2022. Créditos de Imagem: acervo pessoal de Karolyna de Paula Koopke, 2019.

REFERÊNCIAS

ANACLETO, Regina. José da Costa e Silva. Um arquitecto português em terras brasileiras. In: **Actas do VII Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte**, Porto, 2005, pp. 459-468.

BATISTA, Jorge. Contributos para o percurso da gravura e do ensino artístico em Portugal entre os séculos XVIII e XIX. **Revista Visuais**, n. 9, Vol.5, Campinas: UNICAMP; 2019, p.90.

BOUZA ALVAREZ, Fernando. **Del Escribano a la Biblioteca. La Civilización Escrita Europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVIII)**. Madrid: Ediciones Akal, 2018.

BUENO, Beatriz Piccolotto. **O Brasil dos Engenheiros Militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSP, 2011.

CUNHA, Lygia da Fonseca Fernandes da. **O acervo iconográfico da Biblioteca Nacional** / estudos de Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha; Renata Santos, Marcus Venício Ribeiro e Maria de Lourdes Vianna Lyra, organizadores. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2010.

D'AGOSTINO, Mario Henrique S. João Baptista Lavanha, Vitruvio e o Renascimento. In: **A Constituição da Tradição Clássica**, MARQUES, Luiz; São Paulo: Hedra, 2004, pp.289-311.

DUARTE, Eduardo Manuel Alves, SANTOS, Teresa Santos. Costa e Silva e Grandjean de Montigny: Dois Arquitectos Neoclássicos nos Trópicos. In: **Oitocentos**, Tomo III – Intercâmbios Culturais entre Brasil e Portugal, 2012, pp. 164-176. Disponível em: <www.dezenovevinte.net> acesso 10/07/2022.

MACHADO, Cyrillo Volkmar, **Collecção de Memórias Relativas á Vida de Pintores ...**, Lisboa: Vitorino Rodrigues da Silva, 1823.

MORSELLI, Raffaella. **“Dezenhos, pinturas, estampes, Camafeos, Moldes et Livros” - La Collezione dell Architetto José da Costa e Silva (1747-1819)**. Pesaro: Banca Popolare dell' Adriatico; 1995.

Relação do que o ilustríssimo senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal [...] - códice 1099. Fundo: Negócios de Portugal, código do Fundo 59. In: Arquivo Nacional – RJ, disponível em: <<http://sian.an.gov.br/>> acesso 10/07/2022.

SOUZA, Maria Luiza Zanatta. Os livros de Arquitetura da coleção Costa e Silva. In: **Gosto Neoclássico: atores e práticas artísticas no Brasil no século XIX**. Margareth da Silva Pereira Karolyna Koppke (Organizadoras) Fundação Casa de Rui Barbosa, 2019; Rio de Janeiro: 2020.

TEIXEIRA, J. de M. **José da Costa Silva (1747-1819) e a recepção do neoclassicismo em Portugal**. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa 2012.

TOGNON, Marcos; **Tratados de Arquitetura no século XVIII para a Produção Artística Barroca: o “Vinhola Português” do Século XVIII**. Seminário Internacional de História da Arte - História e Acultura, Gênero Artístico - Processo Artístico; Belo Horizonte; Volume: 1; outubro de 2014. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/publication/273455994>>; acesso 10/07/2022.

TORQUATO, Silva Maria Ligia Machado; **O arquiteto José da Costa e Silva: um estudo de transferência de modelo arquitetônico**; Dissertação Mestrado em Urbanismo - Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Orientador: Ivone Salgado, 2001.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: CIDADE COMO LUGAR DE AÇÃO COLETIVA DAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES

*SOCIAL PARTICIPATION AND PUBLIC POLICIES: CITY AS A PLACE OF COLLECTIVE ACTION OF
CHILDREN AND YOUTH*

*PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS: LA CIUDAD COMO LUGAR DE ACCIÓN COLECTIVA
DE NIÑOS Y JÓVENES*

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS EXTENSIONISTAS

Coordenador 1

MATIELLO, Alexandre Maurício

Doutor em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

Professor Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Chapecó

alexandre.matiello@uffs.edu.br

Coordenador 2

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen

Doutor em Arquitetura; Professora Associada PROARQ-FAU/UFRJ

gisellearteiro@fau.ufrj.br

**CONCURSO CAU EDUCA: A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO PROPOSTAS PARA A
INTRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL**

PEREIRA, Mariana Coviello Rei Rebelo

Mestranda em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

mariana.coviello@fau.ufrj.br

GOMES, Rafael Ferreira Diniz

Doutor em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

raffa.arq@gmail.com

**UM CADERNO DE POSSIBILIDADES: A ARQUITETURA E CRIANÇAS EM UMA REDE AMPLIADA
DE APRENDIZADOS**

FERRARO, Luiza Helena

Doutoranda em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

Professora colaboradora DAU/UDESC

luiza.ferraro@fau.ufrj.br

MATIELLO, Alexandre Maurício

Doutor em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

Professor Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Chapecó

alexandre.matiello@uffs.edu.br

JOGO S.I.S.M.O COMO DISPOSITIVO DE APROXIMAÇÃO ENTRE ARQUITETURA E ESCOLA

ALBERTON, Josicler Orbem

Doutora em Educação (PPGE-UFSM)

Professora Adjunta da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Campus Santa Maria

josicler.alberton@ufsm.br

MODLER, Nébora Lazzarotto

Doutora em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

Professora Adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Campus Erechim

nebora.modler@uffs.edu.br

**PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FORMAÇÃO CIDADÃ: CRIANÇAS E JOVENS COMO AGENTES
TRANSFORMADORES DA CIDADE**

FLANDES, Alain Lennart

Doutorando em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ)

alain.gomez@fau.ufrj.br

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen

Doutora em Arquitetura (COPPE UFRJ)

Professora Associada PROARQ-FAU-UFRJ

gisellearteiro@fau.ufrj.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Entre as provocações que o tema do VII Enanparq traz está a de “reposicionar os sentidos de nossas práticas acadêmicas e sociais”. A linha que costura os trabalhos desta Sessão Livre entrelaça um objeto transdisciplinar de pesquisa. A arquitetura e o urbanismo, ao eleger infâncias e juventudes no território como campo investigativo, se soma a outras áreas da academia que já vêm reconhecendo suas singularidades e distintas expressões. Incorpora, portanto, o acúmulo da sociologia, antropologia e geografia da infância, da psicologia ambiental e da própria pedagogia, as quais têm considerado crianças e jovens como partícipes nos processos de produção do conhecimento sobre eles mesmos. Azevedo (2019, p. 31) lembra que a participação desta faixa etária não exclui as outras, mas traz uma abordagem colaborativa que “que inclui toda a comunidade escolar – crianças, educadores, pais, (...) a partir da interlocução e compartilhamento de saberes com os diversos atores”.

Neste sentido, a Arquitetura e Urbanismo tem colaborado na Educação do Ambiente Construído (EAC), uma recente vertente que abriga trabalhos envolvendo a disseminação de suas teorias e metodologias para crianças e jovens, de modo que sejam atores ativos na realização de uma melhor qualidade de vida. A EAC procura que o processo educativo estimule “o pensamento crítico, a consciência espacial, a imaginação, a responsabilidade cívica, o letramento cultural, a relevância social, e sustentabilidade ambiental” (UIA, 2019, p.6). Derr (2012, citada por MILLION et al. 2018) sugere que a EAC promete um contexto integrador para a aprendizagem participativa na cidade. Rajeva (2017), ao recuperar um trabalho clássico sobre participação e infância - "Espaços para crianças" de Roger Hart, lembra que para ele as crianças têm de ser encorajadas a participar na tomada de decisões ambientais construídas porque é seu direito democrático.

Se por um lado a pesquisa ainda sinaliza um percurso embrionário - muito embora a abordagem sobre infância e juventude para a arquitetura não seja um tema recente - a prática social da arquitetura e urbanismo junto a estes sujeitos vem se difundindo no mundo, na América Latina e Brasil. Numerosas iniciativas de coletivos e indivíduos estão revisando as perspectivas da profissão desde uma função elitizada e desconhecida do grande público para uma abordagem social que leve a compreender que a arquitetura e urbanismo colaboram para o cotidiano socioespacial das populações. Do mesmo modo, representações profissionais da área tem se sensibilizado e realizado diversas ações.

Difundindo conhecimentos de leitura da realidade, despertando a análise reflexiva sobre as escolhas que impactam o futuro e oferecendo um ferramental prospectivo que incentiva a formulação de outras possibilidades, a arquitetura e urbanismo pode influenciar as futuras gerações a exercitarem desde cedo a cidadania, participando da governança urbana e interferindo na elaboração de políticas públicas que atendam as demandas e os interesses de crianças e jovens, na busca pela garantia do direito e do acesso à cidade. Sob a ótica da perspectiva geracional, cabe destacar que a representatividade das infâncias e juventudes na esfera pública é na maioria das vezes invisibilizada pela ação de gestores e especialistas, imbuídos da lógica de que esses sujeitos são imaturos e despreparados. Ou mesmo pelo entendimento de que se tratam de indivíduos cujos desejos e demandas são transparentes - no sentido de não percebidos - aos especialistas e instituições, autorizados socialmente a dizer o que são e do que precisam (LAROSSA, 2010).

Viabilizar essas trocas envolvendo crianças, adolescentes e jovens, mesmo que ainda em caráter experimental, controlado por meio de parceria entre a academia e o poder público, tem um caráter de inovação social de grande relevância. Além disso, permite que a política – assim como os seus procedimentos, incluindo a representação – seja ocupada e construída a partir da pluralidade dos diversos atores. O fazer democrático dependerá da construção de espaços de diálogo que abrigam as diferentes falas e demandas dos indivíduos, e não espaços confessionais constituídos por especialistas que ditam o que pode, deve, cabe e, em última instância, o que seria a verdade (SILVA et al, 2021, p.32).

Assim, estes sujeitos que reivindicam o poder de participação e a participação no poder, vão reinventando seus modos de ser criança e jovem, enquanto a arquitetura urbanismo lhes oferece repertórios para uma práxis de resistência, sobretudo desde os contextos urbanos e rurais nos quais estes grupos etários pouco participam politicamente.

Por outro lado, a própria arquitetura e urbanismo podem se reinventar na formação acadêmica de profissionais. Por meio da pesquisa ou extensão universitária, ao confrontar-se com realidades etárias e sociais muitas vezes negligenciadas em seus projetos e foco profissional, pode-se internalizar um fazer mais colaborativo, aberto, por exemplo, a dimensões estéticas e éticas que não são desenvolvidas apenas dentro das quatro paredes das salas de aula.

Nesta sessão, poderão ser observadas reflexões para e de Universidades, Conselhos Profissionais voltadas a escolas, profissionais de arquitetura e urbanismo, professores, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e extensionistas. Contudo, como sinaliza Paulo Freire ao refletir sobre a prática extensionista, “qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem, de ir até a outra parte do mundo, considerada inferior, para, à sua maneira, normalizá-la. Para fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo” deve ser objeto de constante vigilância. Não se trata, portanto, de um processo de mão única onde os que detém o conhecimento perito têm tudo a oferece a quem nada tem. Crianças e jovens são interlocutores potentes, com muitos saberes a serem também apreendidos por adultos, pesquisadores, extensionistas e profissionais do ambiente construído.

Espera-se encontrar no público do Enanparq outros interlocutores que contribuam com os trabalhos e participem do intercâmbio e consolidação de uma rede de atores comprometidos com a formação de crianças e jovens para o ambiente construído.

No primeiro trabalho, os autores demonstram a organização em torno de quatro propostas para a ativação da consciência urbana e ambiental submetidas e premiadas no concurso CAU Educa 2021. A metodologia exigiu o estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Utilizando de linguagens de jogos e da participação das crianças no conhecimento sobre temas como cidadania e paisagem, procurou-se engajar os formadores a difundir desde o ensino fundamental a compreensão sobre os territórios vividos, podendo ser aplicada em contextos diversos no território nacional.

Apresentar a estrutura e metodologia empregada em um Caderno destinado a difundir possibilidades de ação junto a crianças e jovens é o objetivo do segundo trabalho. Iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o Caderno opera no sentido de estimular a formação de uma rede de atores e ilustra-se no trabalho, particularmente, o papel das universidades, na integração entre ensino, pesquisa e extensão, uma possível articulação no

tema arquitetura-educação-crianças, a qual transcende a formação de arquitetos e urbanistas. O Caderno está estruturado em eixos, sendo um o que resgata a história do Programa CAU Educa e problematiza a Educação Urbanística e Ambiental, o segundo que tece a rede colaborativa a ser criada e o terceiro que aborda o Concurso CAU Educa e categoriza as propostas premiadas.

Enquanto esta rede formada transpassaria o campo profissional, o terceiro trabalho procura refletir sobre a desmistificação e a necessária popularização da profissão. Baseando-se no pressuposto de que o sujeito está sempre revendo conceitos e preconceitos e pode reconstruir sua visão de mundo, é utilizado um dispositivo de jogo materializado em oito diferentes dinâmicas, aplicado com professores/gestores em escolas de Erechim-RS e Santa Maria-RS. Pelo gatilho de imagens, ocorre a vazão verbal dos participantes, revelando a potência da dimensão estética em contraste com a dimensão racional e ética, mais recorrente em outras abordagens. Desta forma, resultam significados relacionados à preservação e qualidade do ambiente, desde o cotidiano na escala da escola até a do planeta.

O último trabalho examina a participação de crianças e jovens no contexto escolar em processos que implicam na formulação de políticas públicas em duas cidades com realidades distintas. No Rio de Janeiro, em uma parceria que envolve Prefeitura e universidade, os resultados da participação social contribuíram com o Plano de Desenvolvimento Sustentável e o Plano Estratégico da Cidade; e em Sacramento (Califórnia-EUA) em um Plano de Saúde Global. Importam em ambos, os processos de fala e escuta destes agentes e de que maneira podem ter seus anseios contemplados em situações concretas de seus cotidianos. Os processos incluem desde as devolutivas às escolas, até a reflexão sobre a educação cidadã, considerando estes sujeitos como coautores responsáveis e introduzindo-os em dinâmicas micropolíticas para que possam resistir e transformar a realidade.

Assim, a participação social e a inclusão se destacam, efetivamente, como grandes contribuições da presente proposta, com múltiplas possibilidades de desdobramento, seja no âmbito da gestão e do planejamento urbano, da perspectiva do campo profissional ou da educação cidadã. Essa reflexão se alinha, portanto, à discussão mundial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Agenda 2030, buscando uma alternativa viável ao enfrentamento dos grandes desafios urbanos: sustentabilidade socioambiental, segurança física e combate às desigualdades, melhorias de habitabilidade e de desempenho educacional e afetivo. Tais reflexões reforçam a construção de entendimentos referentes às múltiplas relações entre infâncias, juventudes e cidade. Entendimentos estes, cabe destacar, que se apresentam como alternativas mais efetivas na busca pela participação isonômica como base para projetos, ações e políticas de inclusão e justiça social, que os frequentes discursos dominantes homogeneizadores e de caráter normativo interpõem.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen. Sobre o habitar da criança no espaço público: desenclausurando a infância. In: AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen (Org.). **Diálogos entre Arquitetura, Cidade e Infância: territórios educativos em ação**. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2019, p. 22.-35.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

LAROSSA, J. **Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

MILLION, Angela; PARNELL, Rosie; COELEN, Thomas. Policy, Practice and Research in Built Environment Education. **Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Urban Design and Planning**, v. 171, n. 1, p. 1-4, 2018.

RAJEVA, Magdalena Polinova. Built Environment Education. Fostering Growth in School Children. **Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS)**, v. 6 n.1 p. 255-270, 2017. .

Disponível em: <https://doi.org/10.15366/riejs2017.6.1.015> Acesso em 08 abr. 2022.

SILVA, Conceição Firmina Seixas; AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen; BEZERRA, Heloisa Dias. Escuta e diálogo: crianças e jovens na formação de minipúblicos potentes para a construção de políticas inclusivas. **Revista Desidades**, Rio de Janeiro: NIPIAC/UFRJ, número 31, ano 9, 2021, pp. 31-37.

Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/view/46034>

UIA - Unión Internacional de Arquitectos. **CARTA - Programa de trabajo para una Educación em Entorno construido dirigida a niños y jóvenes**. 2019. Disponível em https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2022/01/BEE-Charter_2019_spanish.pdf Acesso em 21 abr. 2022.

CONCURSO CAU EDUCA: A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO PROPOSTAS PARA A INTRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

INTRODUÇÃO

O objetivo da pesquisa é apresentar a metodologia de trabalho que conduziu a produção de quatro propostas premiadas no concurso CAU Educa 2021, a partir da discussão crítica sobre as formas e possibilidades de promover experiências participativas e a prática da extensão universitária. Tais movimentos visam a ativação da consciência urbana, ambiental e cidadã das crianças desde os anos iniciais do ensino fundamental.

O CONCURSO CAU EDUCA

O Concurso CAU Educa é a primeira ação prática do Programa CAU Educa, com a premissa de promover educação continuada a longo prazo para construção de uma consciência urbana e ambiental no ensino fundamental.

Promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) por meio da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA-BR), teve como objetivo premiar “ações de valorização da Arquitetura e do Urbanismo, focadas nos anos iniciais de formação do cidadão, para se tornarem referências em educação sobre Arquitetura e Urbanismo nas escolas de todo o país.” (CAU/BR, 2020).

Nesse sentido, foram propostas duas modalidades: Práticas Pedagógicas, com a finalidade de elaborar materiais de apoio didáticos para auxiliar professores no planejamento de aulas que se relacionam aos temas da arquitetura e urbanismo; e Ações de Arquiteto e Urbanista na Escola, que consiste em aproximar esses profissionais das escolas, através de ações de conscientização e valorização dos temas da profissão junto às crianças e suas realidades.

Nas duas modalidades foram definidos temas, escalas e conceitos para enquadramento das propostas, sendo os temas: habitação, saneamento, patrimônio, mobilidade e paisagem; As escalas: habitat (espaço privado) e território (espaço público); e conceitos transversais: cidadania e diversidade. Foram considerados também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente sobre determinados desafios: saúde e bem-estar (ODS 3), educação de qualidade (ODS 4), igualdade de gênero (ODS 5), água potável e saneamento (ODS 6), energia limpa e acessível (ODS 7), redução das desigualdades (ODS 10) e cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11).

UMA EQUIPE, QUATRO PROPOSTAS

A equipe, composta por cinco pesquisadores da área de arquitetura e urbanismo, entre eles doutores, doutorandos e mestrados, tinha como ideia motriz a participação social das infâncias nos saberes e fazeres inerentes ao campo da profissão. Na metodologia de trabalho, devido a localização dos integrantes (Rio de Janeiro e Santa Catarina), foram priorizadas reuniões semanais remotas para discussão do tema, definição de estratégias e leituras sobre a temática do concurso.

Para a construção dos trabalhos, foi necessário estudo aprofundado da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que dispõe as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas, públicas e privadas do país, ao longo do ciclo da Educação Básica. Durante o estudo, ficou claro que todas as disciplinas, em maior ou menor grau, podem servir de base para aprendizagens sobre os temas relacionados à Educação Urbanística e Ambiental.

Além das referências teóricas, os trabalhos foram apoiados em experiências práticas, ações participativas e colaborativas anteriores, que utilizaram os dispositivos do Grupo Ambiente-Educação (GAE), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ), do qual a maioria dos pesquisadores é integrante.

Os produtos resultantes do trabalho, a partir da divisão em 4 grupos com três autores cada, foram as propostas: 1 - “Mapeamento das crianças”; 2 - “Ludicidade: A atividade transformada em jogo”; 3 - “ODS em ação: aprender brincando com a cidade”; 4 - “Atlas da Cidade: Empoderamento das crianças no aprendizado do território”.

Figura 1 – Capas das propostas.

Fonte: Autores (2021).

O “Mapeamento das crianças” é uma proposta inscrita na categoria de “Práticas Pedagógicas”. É direcionada para os anos iniciais do Ensino Fundamental e mobiliza ações na escala do Território. Os elementos e dimensões elencados nas atividades buscam ativar a percepção afetiva - de forma lúdica e interdisciplinar -, a consciência urbana, ambiental e cidadã, apresentando alternativas flexíveis e inclusivas para que as crianças despertem o olhar crítico e prospectivo sobre as cidades onde vivem.

A proposta “Ludicidade: A atividade transformada em jogo” é orientada para o 2º e 3º ano do ensino fundamental, tendo como objetivo de aprendizagem refletir e argumentar sobre a qualidade do lugar. Para isso, foi pensado um jogo de cartas, visando estimular a percepção ambiental sobre lugares cotidianos, a partir dos elementos, agentes, atitudes e sensações que o compõem.

O “ODS em ação: aprender brincando com a cidade” é um jogo de caráter sequencial, interdisciplinar, desde o 2º até 5º do Ensino Fundamental. Seu objetivo é estimular de maneira lúdica a compreensão das crianças para as relações estabelecidas entre as nossas ações, individuais e coletivas, o território e o futuro que queremos, a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A proposta “Atlas da Cidade: Empoderamento das crianças no aprendizado do território” foi a única, das quatro, inscrita na modalidade Ações do Arquiteto e Urbanista na Escola. Direcionada

para as turmas de 2º ao 5º ano, cada projeto é composto por 3 etapas – A. Aquecimento; B. Bora pra ação e C. Construção – que ao final formam um atlas. Cabe ao arquiteto e urbanista a função social de mediador, utilizando-se de maneiras lúdicas e experimentais, adequadas às realidades, para dar protagonismo às crianças no processo de aprendizagem do ambiente construído.

CONCLUSÃO

As propostas trazem, em seu conjunto de atividades, formas lúdicas e participativas de se trabalhar com temas como cidadania, patrimônio cultural, habitação, conforto ambiental, paisagem, mobilidade, pertencimento, entre outros aspectos importantes da vida urbana; com os estudantes do ensino fundamental. Além disso, a diversidade da equipe, em formação e práticas nos seus distintos territórios, naturalmente refletiu na sensibilidade e abrangência das propostas, resultando na premiação em suas respectivas categorias.

A partir da premiação destes e de outros trabalhos, é possível vislumbrar possibilidades de ação de acordo com os diversos atores e contextos do território nacional. A importância do Concurso e do Programa CAU Educa está em evidenciar o caminho para a criação e reunião de projetos voltados para a educação urbanística e ambiental no Ensino Fundamental. Conhecer tais ações ajuda a encorajar professores e demais colaboradores a aplicarem as propostas nas aulas, mostrando que é possível construir esse aprendizado junto com as crianças e jovens.

REFERÊNCIAS:

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen (org.). **Diálogos entre arquitetura cidade e infância: Territórios Educativos em ação**. Rio de Janeiro: PROARQ/FAU/UFRJ, 2019.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC EI EF 110518 versaofinal site.pdf](http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf). Acesso em: 15 mar. 2021.

CAU/BR. **CAUEduca**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.caubr.gov.br/caueduca/>. Acesso em: 15 mar. 2022.

UM CADERNO DE POSSIBILIDADES: A ARQUITETURA E AS CRIANÇAS EM UMA REDE AMPLIADA DE APRENDIZADOS

Uma rede dialógica é tal como um rizoma, o qual tem uma estrutura sob o solo – oculta aos olhos –, enquanto apenas algo acima dele é visível. No caso do corpo orgânico arquitetura-educação-crianças, essa estrutura está sendo desvelada à medida que experiências e pesquisas se desenvolvem. Compreender essa trama tem sido o desafio daqueles que procuram conhecê-la. Ela ultrapassa a suposta composição por educadores, crianças e arquitetos(as) e urbanistas, pois seu crescimento ocorre pela capilarização na sociedade, plasmando outros atores ensinantes-aprendentes.

Dialogando com a Educação Patrimonial e a Educação Ambiental, a Educação Urbanística e Ambiental tem alcançado gradativamente mais espaço no campo prático, incorporando as contribuições da Arquitetura e Urbanismo. Essa área ainda carece de ações mais efetivas, as quais podem ser potencializadas na aproximação, mapeamento e construção (AZEVEDO, 2019) da rede de atores, oferecendo outros recursos que se somam e se combinam. É isto que este trabalho procura refletir e propor. Acredita-se que a participação de outros atores pode ocorrer quando souberem “como”, “onde” e “com quem” atuar. Dessa maneira, aqui se descreve a estrutura e a metodologia adotada para a elaboração de um Caderno, elaborado pelos autores para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o qual teve como um dos objetivos apresentar e instigar possibilidades de interlocuções no tema arquitetura-educação-crianças.

Como dialogar com tantos atores, de distintos territórios, com diferentes formações sobre um tema sensível que é de responsabilidade de todos? Esse foi o desafio na elaboração do “Caderno CAU Educa”. Nele se explica o “Programa CAU Educa”, o qual foca a Educação Urbanística e Ambiental de crianças e jovens. Instituído em 2019 pelo CAU/BR, o Programa é voltado para diferentes atores, em especial os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades Federativas (CAU/UF).

Além de apresentar o Programa e ações já executadas, as pesquisas realizadas para a elaboração do Caderno revelaram que isto não bastava. Para definir o conteúdo utilizou-se da metodologia de investigação em bases bibliográficas e documentais, entrevistas e estudos de casos que subsidiaram a escrita e asseguraram que sua leitura proporcione o despertar de outros atores para o engajamento no Programa. Assim, para articular as diferentes frentes de trabalho de forma didática e objetiva, definiu-se a organização em três eixos. Dois deles demonstram especificamente as possibilidades de atuação conjunta com outros atores, bem como a amplitude do campo de atuação do(a) arquiteto(a) e urbanista, visibilizando outras funções sociais da profissão.

O primeiro eixo, relacionado ao Programa CAU Educa, explana sobre o Programa no âmbito do CAU/BR assim como explicações sobre a Educação Urbanística e Ambiental. O segundo eixo, da Rede Colaborativa, aborda a ampla trama que pode ser construída por meio do Programa. O terceiro eixo está relacionado a uma das ações já realizada pelo Programa, a qual é um exemplo que mobilizou profissionais da Arquitetura e Urbanismo e de outras áreas. Dentre seus resultados, destaca-se a potência da prática extensionista das universidades em suas diferentes áreas formativas para projetos que articulem arquitetura-educação-crianças. Esse importante

papel universitário pode ser interpretado em Silva et. al (2021) quando, ao descrever experiência de parceria entre o poder público e a universidade na cidade do Rio de Janeiro, destacam que pesquisadores e profissionais de arquitetura e urbanismo assumem papel de mediadores capazes de “entender os interesses defendidos pelas comunidades e os condicionantes espaciais e de gestão pública em uma construção coletiva.” (p. 29).

Embora a Universidade seja apenas um dos atores elencados no Caderno, a título de ilustração, apontamos algumas das ações que podem ser realizadas por este ator associadas à temática da Educação Urbanística e Ambiental: Estabelecer diálogo com escolas, secretarias de educação, comunidades e seus territórios, para proposição de ações extensionistas; Desenvolver pesquisas e projetos vinculados ao tema; Divulgar ações e projetos relacionados ao tema; Mapear ações associadas à temática de maneira a se somar às iniciativas existentes; Formar arquitetos(as) e urbanistas para que possam atuar na Educação Urbanística e Ambiental, e ainda que não o façam diretamente, sejam sensíveis para escuta e inclusão participativa das crianças, como no caso dos planejadores urbanos; Motivar os escritórios modelo dos cursos de arquitetura e urbanismo a propor ações e projetos que atendam as demandas de crianças e jovens; Articular os diferentes saberes, associados ao tema, como por exemplo, entre a arquitetura e urbanismo e as licenciaturas (por sua atuação na educação formal e informal) e bacharelados (p. ex. em curso de direito na área do direito à cidade e das crianças); Promover cursos de formação de professores, por meio de parcerias, para atuação no tema; Apoiar a formação de uma rede de pesquisadores sobre a temática. É importante lembrar que uma rede está em constante transformação.

Ao listar possibilidades de atuação, o Caderno não se propõe como um receituário e nem limita a participação de outros atores não elencados. Pelo contrário, se desafia a ser complexo e estabelecer relações mútuas entre as partes e o todo, se propondo inclusive, quando associado ao currículo escolar, a enfrentar as barreiras inerentes da fragmentação disciplinar (MORIN, 2000; GADOTTI, 2009). Sabe-se que a iniciativa do CAU, para a difusão do Caderno, encontra além de potencialidades diversas, resistências e desafios. Neste cenário, é importante que a voz de crianças e jovens seja considerada no processo de ensinar e aprender a Educação Urbanística e Ambiental. Afinal, como alerta Paulo Freire (1975, p. 69.) “A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. Neste sentido, a rede de aprendizados que o Caderno almeja dar início, ao ter como metáfora o rizoma, do qual uma parte sempre está oculta, também se aplica a um sentido comum presente, mas nem sempre visível, mobilizador dos diferentes atores. Tão importante quanto o resultado, é o processo, e esse é o encontro de atores. A reinvenção constante da rede é um sinal de sua vitalidade. E uma das principais significações dela é fazer com que a (re)existência de crianças e jovens seja um objetivo que aproxime a Arquitetura e Urbanismo das demandas sociais e assim, permita revisar seu papel na sociedade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen Azevedo (Org.). **Diálogos entre Arquitetura, Cidade e Infância:** territórios educativos em ação. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2019

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

GADOTTI, Moacir. **Educação Integral no Brasil.** São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à Educação do Futuro**. São Paulo: Cortez, 2000.

SILVA, Conceição Firmina Seixas; AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen; BEZERRA, Heloisa Dias. Escuta e diálogo: crianças e jovens na formação de minipúblicos potentes para a construção de políticas inclusivas. **Revista Desidades**, Rio de Janeiro: NIPIAC/UFRJ, número 31, ano 9, 2021, pp. 31-37. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/view/46034>

JOGO S.I.S.M.O COMO DISPOSITIVO DE APROXIMAÇÃO ENTRE ARQUITETURA E ESCOLA

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma prática extensionista que visa aproximar Arquitetura e Escola. Trata-se de um Projeto⁷⁹, desenvolvido junto aos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/Campus Santa Maria/RS) e da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS/Campus Erechim/RS), que prevê atividades junto a escolas de ensino fundamental e tem como objetivo problematizar o habitar, através de reflexões sobre o conforto/bem-estar e a relação do ser humano com o ambiente em que vive.

Parte-se do entendimento que, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é preciso incluí-las como agentes ativos nos processos de concepção e construção de arquiteturas, cidades e paisagens. Baseia-se no pressuposto de que o ensino e aprendizagem de Arquitetura e Urbanismo, para além das salas de aula, podem acontecer nos espaços da cidade e que ações de extensão e pesquisa sustentam a formação não só dos acadêmicos, mas de todos os sujeitos envolvidos.

No ano de 2021 as ações foram desenvolvidas em duas escolas, uma na cidade de Santa Maria e outra em Erechim. Para compreender o contexto das instituições, a primeira atividade consistiu na realização de uma dinâmica, desenvolvida a partir do procedimento metodológico intitulado *Jogo S.I.S.M.O, Significações Imaginárias em Movimento* (ALBERTON, 2021). O presente artigo visa apresentar o dispositivo metodológico criado para mediar a conversa com professores e outros profissionais atuantes nas escolas, bem como relatar os pontos mais significativos das vivências construídas com os participantes.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Em Gadamer (2015), o conceito de jogo⁸⁰ se estabelece como base ontológica, como modo de aprender sobre nós mesmos e sobre os outros, através do próprio movimento da vida. Nesse contexto, o encontro com determinada obra de arte, por exemplo, pode potencializar outros entendimentos e realidades. Acontecimentos como esse são muito potentes para os dos processos formativos, porque, dentro da lógica do instante (no jogo), o sujeito pode rever sua rede de conceitos e preconceitos e construir novas relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo.

Portanto, a ideia de jogo, aqui apresentada, valoriza a dimensão estética - apreensão do mundo pelo sujeito por meio dos canais de sensibilidade (fantasia, emoções, devaneios, imaginação, etc.) - historicamente menos central nos processos educacionais do que a dimensão racional e ética.

Dentro da fundamentação teórica, há também um diálogo com Gilles Ferry (1997) que salienta que ninguém pode formar o outro e que o indivíduo forma a si mesmo, amparado por mediações

⁷⁹ O Projeto *Arquitetura, Escola e Formação Humana: Sobre Habitar as Possibilidades da Imaginação*, em 2022, recebe apoio financeiro do Fundo de Incentivo à Extensão – FIE/UFMS.

⁸⁰ Não há a ideia de divertimento em tal elaboração teórica, nem mesmo a identificação de perdedores e ganhadores.

que possibilitam e orientam esse desenvolvimento. O Jogo é, então, um mediador que possibilita aos participantes um espaço e um tempo para reflexões, condições essas essenciais para qualquer processo formativo.

No caso específico deste Projeto, o S.I.S.M.O Escola configura-se como uma interface que permite aos acadêmicos escutar os profissionais envolvidos com o cotidiano das crianças e adolescentes. Tal aproximação visa a construção coletiva das ações extensionistas, sustentada em significados e sentidos que emergem de cada contexto escolar.

O Jogo foi realizado de modo individual, tendo sido desenvolvidas oito dinâmicas, estruturadas a partir de cartas físicas (Figuras 1 e 2) que convidam o participante a fazer combinações a partir de imagens (figuras, frases, desenhos, etc.). No primeiro momento são colocadas na mesa as *Imagens-Afetos* do participante, imagens selecionadas previamente pelo jogador que remetem ao contexto da escola. Na fase seguinte a conversa baseia-se nas cartas dos *Elementos* (água, terra, ar e fogo), que foram desenvolvidas por Alberton (2021) com base em Bachelard (2008), e na carta *Criança*. No terceiro momento entram no Jogo os *Disparadores*, cartas que apresentam temas centrais do Projeto relacionados às três dimensões: Edifício, Cidade e Planeta. Na fase final – *Ações Poéticas* – as frases presentes nas cartas aprofundam a reflexão sobre os *Disparadores*, a fim de vislumbrar ações práticas. O jogo é acumulativo, as imagens trabalhadas ficam a disposição do participante que poderá utilizá-las ao longo das combinações.

– S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA –

– S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA –

Figura 1 – Exemplo de Cartas do Jogo.

Fonte: Autoras (2021).

– S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA –

– S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA – S.I.S.M.O. ESCOLA –

Figura 2 – Combinações no Jogo S.I.S.M.O Escola.

Fonte: Autoras (2021).

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

Durante as dinâmicas foi possível compreender significados e sentidos que envolvem o cotidiano na escola, assim como compreender questões relativas à sustentabilidade e à cidadania mobilizadas pelas Cartas Edifício, Cidade e Planeta. Em quase todas as partidas percebeu-se abertura e envolvimento por parte dos participantes, o que corrobora a validação do procedimento metodológico. Alguns pontos de reflexão suscitados pelas imagens demonstram tal implicação, como a fala de uma das professoras que, ao fazer referência à carta *FOGO*, pontuou que esse tipo de atividade anima e incentiva o trabalho docente.

A mesma docente, dirigindo-se à carta *CIDADE*, falou que *“cidadania é você pensar no outro, não só em você”*. Desse modo, acrescentou à combinação de imagens a carta *singularidade/múltiplas experiências/inclusão/multiplicidade/diversidade* e complementou sua fala dizendo que *“para você viver em sociedade tem que ter inclusão e diversidade. Eu acho que a cidade é isso. E a arquitetura também está ligada a isso”*.

Através de reflexões como essa é possível problematizar a atuação do(a) arquiteto(a) e urbanista, em prol da desmistificação e popularização da profissão. Os resultados também evidenciam que a discussão sobre temas substanciais na contemporaneidade, como os relacionados à preservação e qualidade do ambiente, além de afetar, positivamente, os processos formativos pode reverberar também na concepção de propostas arquitetônicas e urbanísticas mais responsivas com a qualidade de vida das pessoas.

REFERÊNCIAS

ALBERTON, Josicler Orbem. **O Lugar da Poética na Docência de Projeto nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo**: Imaginário Social e Educação. Tese (Doutorado em Educação). Programa de pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021.

BACHELARD, Gaston. **A Poética do Espaço**. 2ª Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

GADAMER, H-G. **Verdade e método**. Petrópolis: Vozes/Editora Universitária São Francisco, 2015.

FERRY, Gilles. **Pedagogia de la formacion**. Formação de formadores. Serie Documentos 6. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 1997.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FORMAÇÃO CIDADÃ: CRIANÇAS E JOVENS COMO AGENTES TRANSFORMADORES DA CIDADE

Este trabalho discute a participação social de crianças e jovens nas decisões sobre a cidade a partir da realização de duas atividades na cidade do Rio de Janeiro, Brasil e na cidade de Sacramento, Estados Unidos. As atividades objetivaram desenvolver a capacidade de crianças e jovens para contribuir de maneira efetiva com dados e destaques para o processo de planejamento e formulação de políticas públicas.

Com a primeira atividade, intitulada “Mapeamento Afetivo do Rio de Janeiro” (fig.01), pretende-se refletir sobre as possibilidades de desdobramentos do processo participativo realizado, em uma ação propositiva, na qual estudantes da rede pública municipal do Rio de Janeiro atuam de fato como agentes transformadores da cidade. Neste sentido, ao considerar a corresponsabilidade desses sujeitos, essa discussão contribui ainda para uma consciência crítica e sua formação cidadã, em uma abordagem transdisciplinar que reúne saberes da arquitetura e urbanismo e da educação.

Discutiremos, portanto, como os processos de fala e escuta constituem uma representação relevante desses agentes na esfera pública e como seus desejos podem ser concretizados, tendo em vista a qualidade do habitar cotidiano das infâncias e juventudes na cidade. Ou seja, se “seus desejos, demandas e considerações são traduzidos por adultos, gestores e especialistas que supõem saber o que crianças e jovens são e necessitam, desconsiderando completamente a importante contribuição desses indivíduos para o mundo” (SILVA, AZEVEDO e BEZERRA, p. 22, 2021).

Em parceria com a Prefeitura, os Grupos Ambiente-Educação (GAE) e Sistema de Espaços Livres (SEL-RJ), vinculados ao PROARQ-FAU/UFRJ, reconhecem a pesquisa como um veículo de inclusão e de fomento à formação cidadã. Assim, o “Mapeamento Afetivo do Rio de Janeiro”, a partir da participação ativa dos estudantes, contribuiu com ações e políticas públicas alinhadas às necessidades e anseios da cidade. Os resultados alcançados contribuíram com o Plano de Desenvolvimento Sustentável e o Plano Estratégico da Cidade desenvolvidos pelo poder público, alinhando-se com os princípios da cidadania global, com a valorização de diversidades e com a educação para o desenvolvimento sustentável.

A segunda atividade a ser discutida neste trabalho apresenta-se como parte das atividades de doutoramento sanduíche no Center for Cities & Schools do University of California, Berkeley (CCS / UC Berkeley) onde apresentamos a reflexão sobre o “Projeto de Saúde Global” desenvolvido para ajudar alunos da High School a explorar os desafios da saúde pública em uma sociedade global (fig.02). Usando pesquisas identificadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, juntamente com instruções e discussões em sala de aula, os alunos identificaram um problema de interesse, coletaram dados, criaram artefatos e propuseram uma solução.

O projeto desenvolvido pela professora Deborah Meltvedt da Health Professions High School na cidade de Sacramento, Califórnia tem como propósitos aprender o que os jovens pensam e sentem sobre os atuais problemas da saúde global; ajudar a avaliar o subestadiamento de um aluno de um problema de saúde pública local e internacional; comunicar com os alunos sobre o seu processo de engajamento cívico (investigação, ação e reflexão) enquanto analisavam um

problema de saúde pública e propunham uma solução; assim como, se divertiram discutindo eventos atuais, questões de saúde pública e objetivos de faculdade e carreira dos alunos através do pequeno fórum de ensino médio College & Career (fig. 03).

O acompanhamento e discussão desse projeto nos ajuda a discutir as possibilidades de desdobramentos práticos que levem a devolutivas às escolas no caso brasileiro. Enxergamos um ponto de contato entre as duas experiências ao assumir que os dados coletados tanto no Mapeamento Afetivo do Rio de Janeiro e o Projeto de Saúde Global demonstram como territórios particulares moldam os conjuntos de dados deles derivados, “todos os dados são locais e têm uma complexa conexão com o lugar” (MATTERN, p.14, 2021).

Como relatado pela profa. Meltved: “Ao contrário dos anos anteriores, este foi principalmente um projeto de sala de aula individual. Em vez de um foco, os alunos escolheram seu próprio interesse em saúde global. Em vez de um parceiro comunitário, os alunos fundaram suas próprias agências locais. E em algumas semanas eu pedi a eles que encontrassem um grande problema mundial e tentassem resolvê-lo. Definitivamente há lacunas no aprendizado, mas todos os alunos apresentaram crescimento”.

Nas duas atividades foi possível obter visões de cidade diversificadas, cada uma atravessada por condições intrapessoais que mostram como a experiência do lugar constituem sensibilidades, habilidades e inteligências que incorporam ética e política particulares. Desta forma a corresponsabilidade de crianças e jovens em assuntos da cidade busca reforçar a capacidade dos líderes cívicos de valorizar e usar a percepção dos jovens para criar melhores planos, políticas e lugares mais saudáveis, sustentáveis e alegres para todos (MCKOY, EPPLEY, BUSS, p.45, 2021). Ao considerar as crianças e jovens como agentes transformadores da cidade, buscamos contribuir com metodologias que reconheçam a temporalidade e a particularidade dos territórios e seus habitantes, evitando o uso dos dados coletados como lentes totalizadoras. E quando lidos em conjunto, quando triangulados, podem revelar uma cidade em sua complexidade prismática. Assim, “eles sugerem várias maneiras de pensar sobre o que é uma cidade, como ela é feita, gerenciada e mantida e quais inteligências são refletidas nesse trabalho” (MATTERN, p.12, 2021).

No entanto, em uma visão mais prospectiva, como que esses problemas, identificados pelos estudantes, e conseqüentemente, seus desejos para uma cidade mais resiliente, saudável e igualitária podem de fato concretizar políticas públicas mais relacionadas com as realidades locais, com maior apoio de políticas sociais de redução das vulnerabilidades em territórios periféricos? Nesse contexto, pretende-se então refletir sobre as devolutivas às escolas, de forma que esses resultados possam ser incorporados em uma educação cidadã, com a coautoria e corresponsabilização dos atores envolvidos, além de viabilizar ações de transformação como micropolíticas de resistência e transformação.

Ilustração: colagem com desenhos das crianças do Rio de Janeiro. Mendonça, 2020.

Fig. 01 Colagem realizada com desenhos das crianças participantes do Mapeamento Afetivo do Rio de Janeiro

Fonte: Mendonça (2020)

Fig. 02 Mapa dos Estados Unidos mostrando problemáticas de saúde de cada estado do país, realizado por alunos da Arthur A. Benjamin Health Professions High School.

Fonte: Flandes (2022)

Fig. 03 Atividade realizada na escola Arthur A. Benjamin Health Professions High School com alunos do 10o grau.

Fonte: Flandes (2022)

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen (org.). **Diálogos entre arquitetura cidade e infância: Territórios Educativos em ação**. Rio de Janeiro: PROARQ/FAU/UFRJ, 2019.

MATTERN, Shannon. **A city is not a computer: other urban intelligences**. Princeton: Princeton University Press, 2021.

MCKOY, Deborah L; EPPLEY, Amanda; BUSS, Shirl. **Planning Cities With Young People and Schools: Forging Justice, Generating Joy**. Berkeley: Routledge, 2021.

SILVA, Conceição; AZEVEDO, Giselle; BEZERRA, Heloisa. Escuta e diálogo: crianças e jovens na formação de mini públicos potentes para a construção de políticas inclusivas. **Revista Desidades**, Rio de Janeiro, v. 31, p.21- 37, Set./Dez. 2021. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/view/46034/27146>.

REPRESENTAÇÕES E IMAGINÁRIOS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO: EXPERIÊNCIAS, INTERSECÇÕES E ENREDOS

*ARCHITECTURE REPRESENTATIONS AND IMAGINARIES: EXPERIENCES, INTERSECTIONS
AND INTERLINKS*

*REPRESENTACIONES E IMAGINARIOS DE LA ARQUITECTURA: EXPERIENCIAS,
INTERSECCIONES Y ENLACES*

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

CABRAL, Arthur Simões Caetano

Doutor/Professor adjunto; UFG
arthur.cabral@ufg.br

Coordenador 2

CÁRCAMO PINO, Mauricio Arnoldo

Doctor; FAU-UCHILE
m.carcamo@uchile.cl

IMAGINÁRIOS RUDERAIS: KAÁ ETÉ E KAÁ PÛER NA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

CABRAL, Arthur Simões Caetano

Doutor/Professor adjunto; UFG

arthur.cabral@ufg.br

**FRAGMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y DESCORPOREIZACIÓN POR
DISOCIACIÓN/PRIVACIÓN SENSORIAL EN LA IMAGEN-RED CONTEMPORÁNEA**

CÁRCAMO PINO, Mauricio Arnoldo

Doctor; FAU-UCHILE

m.carcamo@uchile.cl

**REFLEXÕES TRANSVERSAIS: A IMAGEM E O IMAGINÁRIO; A PAISAGEM E O CAMINHAR; AS
TECNOPOLÍTICAS E AS CARTOGRAFIAS CRÍTICAS**

COSTA, Luciano Bernardino da

Doutor; IAUUSP

lbcosta@sc.usp.br

PROJETO EM URBANISMO ENTRE POLÍTICA E ESTÉTICA

REYES, Paulo Edison Belo

Doutor; PROPUR UFRGS

paulo.reyes@ufrgs.br

APROXIMAÇÕES AOS IMAGINÁRIOS DOS LUGARES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

ROZESTRATEN, Artur Simões

Associado/Livre-docente; FAUUSP

artur.rozestraten@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

O debate recente sobre as representações da Arquitetura e do Urbanismo e os papéis por elas desempenhados na produção do espaço contemporâneo consolidam campos transversais de experimentação e pesquisa. A condição meramente instrumental que permitiria supor a neutralidade dos meios técnicos tem sido questionada à medida que iniciativas nestes campos confirmam a insuficiência das oposições binárias entre apresentação e (re)apresentação, subjetividade e objetividade, arte e ciência, estética e política. Em linhas gerais, a revisão crítica das representações em Arquitetura e Urbanismo alcança a terceira década do século XXI na posição de um enredo complexo, traçado por gestos emergentes e atravessado por vozes contra-hegemônicas. As ferramentas digitais promoveram transformações profundas em processos de projeto e ações de planejamento, na concepção de formas e espacialidades e nos modos de comunicá-las ou fabricá-las; a difusão de smartphones que conjugam recursos fotográficos e audiovisuais associada à popularização do acesso às redes, por sua vez, passou a impregnar a vida cotidiana, produzindo interferências nos modos de percepção e configurando tramas de informação sobre o espaço arquitetônico e o meio urbano em profusão e constante deslocamento ao redor do mundo. A compreensão desses fenômenos demanda não apenas o esquadramento de uma fundamentação teórica atinente às dimensões cognitivas e tecnológicas infundidas, como o reconhecimento das naturezas e dinâmicas dos mencionados campos experimentais de estudo, dos processos de aprendizagem e contextos plurais de formação e interlocução de saberes em curso.

Baseando-se no relato de experiências configuradas ou debatidas em rede no contexto da Pandemia de COVID-19 e recentemente, esta Sessão Livre propõe a atualização de reflexões sobre aspectos teórico-metodológicos referentes às representações da Arquitetura e do Urbanismo, explorando seus limites, suas potencialidades e horizontes de desdobramentos. Com ênfase nas especificidades dessa área e em suas interações com outros ramos do conhecimento – das Artes à Antropologia, da Teoria do Imaginário à Filosofia da Paisagem, por exemplo –, busca-se identificar as contribuições que podem advir de novos arranjos e práticas conjuntas de investigação para o campo disciplinar dos programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e sua estruturação vigente.

Se a produção de sentido na arquitetura contemporânea admite – ou até mesmo pressupõe – disjunções e recosturas contínuas entre significados e significantes, a compreensão dos processos de conceituação que lhes correspondem demanda a intersecção de diferentes camadas do imaginário atinente às artes, à arquitetura e ao espaço urbano. O potencial dialógico de intersubjetividades plurais, impregnadas em comutações e contaminações mútuas nos processos de representação, permite reafirmar o vigor experimental das constelações de imagens propostas por Aby Warburg, o caráter elementar das imagens poéticas, investigadas por Gaston Bachelard, e a pertinência das estruturas antropológicas do imaginário, sistematizadas por Gilbert Durand (2002). No cruzamento de acepções e epistemologias diversas, cumpre retomar os aportes de uma guinada filosófica que conduziu à prevalência do sujeito nos processos de imaginação, superando a dualidade antitética entre realidade imaginativa e realidade sensível. Analogamente, a pluralidade imagética constitutiva da noção de imaginário configura um território aberto a reflexões críticas em contínua revisão na medida em que as subjetividades se veem entrelaçadas na constituição de coletividades e no compartilhamento de subjetividades em larga escala. As possibilidades de detecção de um substrato comum a esse território, a um só tempo técnico, histórico e antropológico, em que o

intangível coletivo encontra formações de imagens na contemporaneidade, correspondem às questões centrais desta Sessão Livre.

Com a tentativa de superar as barreiras das formalizações institucionais mais estritas, as experiências a serem relatadas resultam do interesse compartilhado por pesquisadores de diferentes regiões da América do Sul em torno de metodologias, práticas pedagógicas e referenciais teóricos contemporâneos atinentes às representações em Arquitetura e Urbanismo. Trata-se de oportunidades oferecidas ao encontro entre iniciativas diversas, cuja efetivação tem se mostrado propícia ao desenvolvimento experimental de novas formas de interlocução. Assumindo, a princípio, certa marginalidade em relação aos modos de organização e aos formatos convencionalmente adotados em parcerias interinstitucionais, consolida-se um grupo formado por docentes e estudantes em diferentes estágios de formação, dedicados a objetos de pesquisa igualmente distintos. Preconizando a transversalidade entre campos e preservando as especificidades de enfoques diversos, a coesão do trabalho coletivo desenvolvido pelo grupo é estabelecida antes por afinidades epistemológicas do que por delimitações temáticas isoladamente recortadas. Pretende-se apresentar, assim, perspectivas abertas a partir da experimentação de uma rede na qual se veem mutuamente atravessados, por exemplo, estudos baseados na vivência direta de fenômenos urbanos e reflexões metodológicas acerca de aspectos intangíveis ou implícitos nos processos de produção das cidades; em que práticas emergentes de ensino estabelecem cruzamentos com a problematização teórica do fazer projetual em sua dimensão política; em que a revisão crítica dos imaginários da Arquitetura e do Urbanismo estabelece contato com estudos voltados às condições imaginativas relacionadas à fruição da paisagem.

Após a conclusão de um ciclo inicial de encontros realizados ao longo do ano de 2021, este grupo propõe a apresentação e a discussão no âmbito do VII ENANPARQ dos resultados até o momento obtidos, das contribuições proporcionadas pela articulação em rede a cada uma das pesquisas envolvidas e, em contrapartida, dos aportes específicos por elas oferecidos à constituição do grupo. Uma aproximação inicial ao debate a ser realizado na Sessão Livre permite inferir que as experiências realizadas e as intersecções proporcionadas pela sua articulação confirmam a indissociabilidade entre estudos teórico-analíticos e experimentações práticas no que tange à produção e à disseminação de conhecimentos em Arquitetura e Urbanismo. Sob o ponto de vista metodológico, esse argumento pode ser associado à diretriz recorrente em diferentes instituições relativa à integração entre atividades de extensão universitária, pesquisa e ensino na graduação e na pós-graduação, o que permite tanto questionar a estanqueidade dessas ações e a fragilidade de sua separação, quanto ensejar novas modalidades de associação entre elas.

A multiplicidade de temas e abordagens a que se abrem os programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, por sua vez, corrobora a pertinência da discussão acerca dos critérios segundo os quais se organizam áreas de concentração diversas. Se o caráter generalista convencionalmente atribuído à profissão e a pretensão universalista de seu desenvolvimento segundo o Movimento Moderno passaram por processos severos de revisão desde a segunda metade do século XX, a problematização dos campos de pesquisa que lhes correspondem na atualidade pressupõe antes a interconexão de saberes díspares e dissonantes do que a justaposição consensual de recortes temáticos. Em outros termos, a significativa abrangência dessas áreas parece demandar o reconhecimento e o aprofundamento crítico, na atualidade, da condição fundamentalmente transdisciplinar que permeia a estruturação vigente dos programas de pós-graduação, sobretudo em instituições públicas de ensino superior. Sem ignorar a

importância da formalização de grupos de pesquisa, tampouco limitando-se aos critérios convencionalmente adotados em tal formalização, as experiências a serem relatadas demonstram outros modos de interlocução e possibilidades de arranjos entre investigações teóricas e experimentações práticas, oferecendo subsídios significativos para a atualização do debate sobre aspectos organizacionais das redes de pesquisa contemporâneas.

Desse modo, as questões atinentes às representações e suas interações com os imaginários da Arquitetura e do Urbanismo serão discutidos na Sessão segundo duas linhas de abordagem:

- Contrapontos e confluências de investigações teórico-metodológicas realizadas e em curso junto a programas de pós-graduação e grupos de pesquisa;
- Experiências e práticas referenciais estabelecidas em redes e suas contribuições para a formação de arquitetos e urbanistas e docentes-pesquisadores da pós-graduação.

Espera-se que o cruzamento dessas linhas, a partir das investigações e experiências abordadas, favoreça a realização de um balanço crítico acerca de processos recentes de pesquisa, conduzidos segundo diferentes enfoques e escalas – de elementos de sintaxe espacial a metodologias emergentes de projeto; de procedimentos analíticos de montagem à produção do meio urbano. Por fim, a discussão sobre afinidades específicas nos esforços já realizados e nas iniciativas em andamento propiciará o reconhecimento de questões e o delineamento dos desafios a serem confrontados em pesquisas futuras.

Assumindo a tessitura segundo a qual as imagens se inserem na dimensão coletiva do imaginário e o enredo de articulações a serem exploradas no estudo das representações da Arquitetura e do Urbanismo, a Sessão Livre pretende contribuir aos processos atuais de sistematização de pesquisas dedicadas ao tema, bem como discutir novos arranjos e campos alternativos de interlocução, fomentando a possibilidade de organização de novas redes de pesquisadores.

A partir do enfoque proposto, a Sessão coloca em discussão as interações conflituosas ou consoantes entre ações práticas e referenciais teóricos, com interesse dirigido:

- aos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa e no ensino do tema;
- à revisão e à atualização dos aportes teóricos pertinentes;
- ao tensionamento e à possível superação dos limites estabelecidos entre práticas pedagógicas e ações projetuais;
- às contribuições advindas da formação e da interlocução de coletivos, grupos de estudo e de pesquisa para a ampliação de campos disciplinares e das estruturas vigentes em programas de pós-graduação;
- à organização de eventos científicos, periódicos e plataformas digitais dedicados ao tema e aderentes a novas formas de organização em redes.

Considerando esses objetivos gerais, apresenta-se uma síntese dos trabalhos que integram a Sessão:

Arthur Cabral apresenta uma reflexão sobre a fruição da paisagem e os imaginários que lhe correspondem no meio urbano contemporâneo. O trabalho discute, especificamente, o potencial paisagístico latente da flora ruderal, que perfaz a trama das cidades insinuando táticas de sobrevivência. Entre a *percepção* direta, a *produção* de imagens e a *constelação* crítica de imaginários diversos, propõe-se a constatação dos movimentos de transformação dessas plantas, em arranjos efêmeros, associada a processos experimentais de ensino-aprendizagem a serem realizados no Atelier de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fraccaroli (FAU-USP).

Mauricio Cárcamo Pino aborda a imagem-rede como um neoarquétipo do digital, pós-pandemia; perguntando com mais cuidado, como é que o corpo subsiste na atual "imagem" redificada (Zoom™, Meet™, Teams™, etc.)? Nesta linha, revisa como os diversos canais sensoriais são separados e encapsulados digital e seletivamente. Observa-se e discute-se a fragmentação, por omissão e cancelamento sensorial, do potencial simultâneo constituinte último da experiência.

Luciano B. Costa apresenta eixos de discussões realizadas no grupo formado na sessão livre no ENANPARQ 2020, realizado em 2021, e na disciplina "Cartografias: tecnopolíticas e geopoéticas" do Programa de Pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, USP São Carlos, onde vem se desenvolvendo reflexões e pesquisas transversais que operam com a imagem, o imaginário e a representação; a paisagem e o caminhar; as tecnopolíticas e as cartografias críticas.

Paulo Reyes ensaia um pensamento crítico sobre o projeto em urbanismo, produzindo um deslocamento do saber-fazer, de ordem instrumental, para um pensar-fazer, de ordem política. Na interface entre política e estética esta pesquisa está sendo desenvolvida no Grupo de Pesquisa no CNPq "POIESE laboratório de política e estética urbanas" e junto ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul [PROPUR UFRGS].

Artur Rozestraten apresenta aspectos das interações entre o projeto de pesquisa "Imaginários Urbanos" (FAPESP/UdL 2020/06258-3) e experiências metodológicas de aproximação aos imaginários dos lugares, desenvolvidas no âmbito de duas disciplinas optativas de graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAUUSP, AUT0573 - O Espaço e suas Representações e AUT0577 - Percepção e Organização Espacial Bi e Tridimensional em 2021, realizadas de forma remota, durante a Pandemia de Covid-19.

IMAGINÁRIOS RUDERAIS: *KAÁ ETÉ* E *KAÁ PÛER* NA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA

Após a subida da Serra do Mar, à altura de São Vicente, jesuítas quinhentistas avistavam uma sucessão de prados levemente ondulados, contornados por morros expressivos a norte e a oeste, dilatados em planícies francamente abertas no oriente. Linhas de mata desenhavam cumeeiras; capoeiras e capinzais revestiam terraços rodeados por rios vagarosos, que abasteciam e ofereciam transporte aos aldeamentos existentes entre elevações de variação sutil. Suas nascentes vertiam ao longe, em meio à mata densa das serras circundantes, de onde provinha a umidade sorvida pelas raízes de plantas rústicas, devolvida ao ar pelo orvalho das folhas, suspensa na garoa, por ali frequente. A cada expedição, as vistas inicialmente turvas dos estrangeiros passavam a ver com clareza e encurtava-se o mistério ante as terras cobijadas. Taboas e juncais recobriam os fundos de vale, reservando às várzeas e às zonas marginais uma condição especial de existência. Povoados assentavam-se sobre os terrenos enxutos, assimilando em sua cultura o enredo das águas, das matas e dos campos que os integrava.

Em 1554, a colina junto à qual o ribeirão Anhangabaú despeja no Tamanduateí passou a responder oficialmente pela empresa colonial e pela visão de mundo por ela imposta. Das terras acessadas, os europeus via de regra faziam a ideia de um território em branco, por força de abstração, um desterro amplamente disponível, embora arrematado à força, genericamente denominado “Campos de Piratininga”. Aos olhos daqueles que já os habitavam, por outro lado, reconhecia-se como *kaá eté* – ou “mato verdadeiro”, do tupi-guarani – o “interminável tapete verde, salpicado pela glória de árvores inteiras em plena floração – o rosa-púrpura de sapucaias, o branco e o vermelho de copaíbas, o amarelo de guapuruvus, o violeta de jacarandás” (DEAN, 1997, p. 20). Entre terras cultivadas e outras deixadas à temporalidade das matas, a que corresponderia a “verdade” daqueles matos? O que os diferenciaria de *kaá pûer*, ou capoeira, isto é, “o que foi mato”?

Sabe-se da resistência oferecida pelos povos originários e da dificuldade dos colonos na lida com as plantas que ressurgiam logo depois de carpidas. Insubmissa ao controle pleno, “a estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve”, dizia Antônio Vieira no *Sermão do Espírito Santo*, aludindo à inconstância da alma selvagem (apud CASTRO, 2014, p. 183). Entre embates e espólios, a cidade se fez conflituosa e complexada desde os ritos que a fundaram e a erigiram “plantada numa espécie de clareira circundada de matas” (AZEVEDO, 1958, p. 11). Séculos depois, os imaginários contemporâneos incorporam frequentemente uma suposta neutralidade dos campos de São Paulo, que pouco diz de suas paisagens. É pelos desvãos que se propõe acessá-las.

A configuração atual da metrópole e a avidez dos processos pelos quais se produz tendem a apagar reminiscências, mas não sem deixar rastros ou resíduos, feridas ou frestas entreabertas, à disposição de brotações e levantes. Tais lacunas se coadunam a vestígios reconhecíveis na atualidade, por mínimos que sejam, em que se respaldam e se entrecruzam estudos históricos, geomorfológicos, botânicos e antropológicos dirigidos à condição *originária* do sítio urbano de São Paulo. Essa condição não deve se confundir com a ideia de uma natureza supostamente intocada, anterior às pretensões civilizatórias da colonização. Analogamente, não se propõe nesta comunicação o exame retroativo ou reconstituições de uma naturalidade pretérita, mas sim a investigação por vias imaginais e estéticas de suas interações persistentes na atualidade.

Trata-se de um olhar prospectivo sobre fenômenos atinentes a hiatos do tecido urbano, nos quais se apresentam, em ato, os modos pelos quais a metrópole contemporânea convive, ainda, com a natureza dos “campos” que lhe correspondem, afluindo, clandestinamente, em seus interstícios. A partir de perspectivas comparativas sobre imaginários diversos que atravessam a constituição do meio urbano de São Paulo e confrontando-os com estudos em desenvolvimento acerca dos “Imaginários Urbanos”, busca-se analisar as relações conflituosas pelas quais posiciona-se, hegemonicamente, a cidade como um outro frente ao meio natural, dedicando-se esforços à sua domesticação ou apagamento. O projeto dos jardins do Atelier de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fraccaroli (FAU-USP), por sua vez, sinaliza articulações possíveis entre o reconhecimento sensível e crítico da paisagem e estudos prático-projetuais a serem desenvolvidos em redes no âmbito de um laboratório didático.

Imiscuídos nas tramas das cidades, espaços residuais dão lugar a um ecossistema ruderal – ou uma “Terceira Paisagem”, correspondente “aos mais imediatos dos jardins”, segundo Gilles Clément (2004, 2017, p. 36) –, cujos processos advêm das táticas de sobrevivência do vegetal e de suas reinvenções contínuas. Embora dispersas, essas ambiências permitem atestar o trânsito contínuo pelo qual se mobiliza a aparentemente imóvel vida das plantas. Dissimulados na atmosfera urbana, seus fluxos decorrem da força dos ventos e das águas, do voo de insetos e da digestão das aves, de ações humanas. A contrapelo da degradação que as cidades geralmente imprimem no ambiente e à revelia dos esforços de supressão, a presença do vegetal insiste em manifestar-se. Em qualquer fresta no asfalto ou retalho de terra exposta, as espécies ruderais fazem das condições ambientais menos favoráveis mundos em potência.

Se as plantas são também fazedoras de mundo (COCCIA, 2018), a diversidade de aspectos e arranjos formados pelas ruderais deflagram seus modos de ser. Em ciclos breves e transformações rápidas, procuram gerar no menor tempo possível condições para o surgimento de plantas mais complexas, maiores e longevas. Traduzem a luz na matéria que nutre outras formas de vida. Inventam sabores, texturas e cores que ora seduzem polinizadores, ora repelem quem as preda. Sob a terra, concentram o máximo de sua energia espalhada em raízes capilares. À superfície, emitem brotos e dispersam sementes à sorte da germinação em outros resíduos. Indiferentes à cidade que busca reprimi-las, essas plantas pioneiras cumprem o nível zero das sucessões ecológicas e inauguram o porvir do qual as árvores de vida secular seriam representantes. Embora reconhecida, comumente, como sinal de desleixo a ser evitado, supostamente incompatível com a imagem de uma metrópole, a flora ruderal nos apresenta, constantemente, invenções em prol da sobrevivência.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, Aroldo de. **A cidade de São Paulo**: Estudos de geografia urbana. São Paulo: Editora Nacional, 1958.
- CASTRO, Eduardo Viveiros de. **A inconstância da alma selvagem e outros ensaios**. São Paulo: Cosac & Naify, 2014.
- CLÉMENT, Gilles. **Le jardin en mouvement**. Paris: Sens&Tonka, 2017.
- _____. **Manifeste du Tiers Paysage**. Paris: Sujet/Objet, 2004.
- COCCIA, Emanuele. **A vida das plantas**: Uma metafísica da mistura. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018.
- DEAN, Warren. **A ferro e fogo**: A história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

FRAGMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y DESCORPOREIZACIÓN POR DISOCIACIÓN/PRIVACIÓN SENSORIAL EN LA IMAGEN-RED CONTEMPORÁNEA

Figura 01: Interface plataforma Google Meet™ con la frase: «el cuerpo está desactivado». Autor: Mauricio Arnaldo Cárcamo Pino.

En ENANPARQ 2020 presentábamos un ejercicio didáctico realizado en la FAU-UChile donde se cuestionaba el **carácter discreto** de las representaciones arquitectónicas tradicionales: discurso (1D), dibujo (2D) y modelo (3D). Se sugería operar —mediante la acción manual (manuaje) sobre la materia— con objetos intermedios, en 2,5 dimensiones, a fin de maniobrar en la zona imaginal difusa, en el «entre» representacional; todo ello, teniendo en cuenta que los medios pre-definen estructuralmente lo posible de concebir. Con todo, la pandemia Covid 19, situó la pantalla en el centro de las prácticas, inoculando su carácter de *frontera*, *mediador* y *fuerza deformadora* de lo corpóreo-expresivo, en el aula (Palavecino Llanos, 2021, pp. 140-141). En esta dirección (la de cuestionar la **discretitud** desde la acción física) nos preguntamos ¿Es la «imagen» actual redificada (Zoom™, Meet™, Teams™, etc.), un sustrato tal, en el que el cuerpo tiene real cabida?

No nos referimos aquí a la «imagen-objeto» identificable con la pintura o el dibujo tradicional, sino a la «imagen técnica» que problematizaba ya Vilèm Flusser, pasando por cuestiones como lo maquínico visual (Virilio), y/o las preguntas por “la verdad” de lo visual (Derrida), lo inestético (Badiou) y el reparto de lo sensible (Rancière). Quizá más allá aún, la imagen como intento de sustituir mediatizadamente la experiencia física, por la experienciación de la imagen «**tecno-viso-auditiva**», un injerto de dos imágenes (visual y auditiva), desintegradas y luego reintegradas aparatológicamente, en un binomio imaginal (audio-visual) que podemos llamar «**imagen-red**»⁸¹. Sobre esta **imagen-red**, interesa observar aquí, lo que —junto a Deleuze &

⁸¹ Moreno Sánchez la sugiere como vía para abordar el desplazamiento del centro de gravedad del audiovisual hacia una práctica regida por el [...] intercambio y [...] la omnipresencia de la [...] mediación tecnológica (2016, p. 95-96).

Guattari⁸²— llamamos la *desterritorialización* de la experiencia por fragmentación, disociación y/o privación sensorial; y la posterior reterritorialización en el objeto «ordenador» y lo virtual como emergencia de este, inoculando de paso, una nueva «arquitectura sistémica» a las prácticas mediatizadas por esa vía.

Pareciera que, nuevamente, la **discretitud** es traída a colación, esta vez, revistiendo y aislando los canales sensoriales, es decir, separándolos y encamisándolos digital y selectivamente. Esta segmentación posee dos alcances sistémicos relevantes: 1) impide el traslapo sensorial y la percepción de total articulado (multisensorial), el mismo que posibilita lo que podríamos llamar la «sinergia cenestésica» que, de suyo, se cuela simultánea en nuestra percepción, aportando a la continuidad de la experiencia y su unicidad. Metáforas cenestésicas en contexto de **imagen red**, no son ahora fácticos perceptos, sino meras «metáforas muertas», a decir de Borges (2001), útiles solo desde el significado soso, mas no desde la operación configurante de la experiencia vívida. El panóptico contemporáneo ya no es visual, sino que digital (Cárcamo Pino, 2021), un paradigma que desmonta y disocia, *a priori*, la sensorialidad, fragmentando la experiencia y reduciéndola a dos vías: visión y habla (semiótica y lingüística). Estas son, además, las vías de lo público contemporáneo, empujando al resto del cuerpo al reducto de lo privado donde, si bien se siente cómodo, es también sumido en la invisibilidad, la inexistencia y la omisión normalizada. Así, la infinita grilla Excel *gris sobre gris*, abstraída y a-contextual, es el lema contemporáneo de lo online (Figura 02), configurando el marco y macro base de las redes imaginales que encamisán y trasladan destiladas representaciones viso-verbales, sucedáneos de experiencia fragmentada.

Figura 02: Interface plataforma Zoom™ y grilla genérica “gris sobre gris”. Autor: Mauricio Arnaldo Cárcamo Pino..

En este contexto, la ponencia aquí resumida revisa la subsistencia de lo corpóreo en la llamada **imagen-red**. En esa dirección, se examina como la comunicación de texto-voz-video online

⁸² Según Deleuze & Guattari, «Hay que ver cómo cada cual [...] soporta o emprende desterritorializaciones, y se reterritorializa casi sobre cualquier cosa, recuerdo, fetiche o sueño» (1991, p. 69).

(*videoconferencia, videollamada, videochat, videotelefonía, etc.*), si bien propicia una diversa mixtura de medios, se asienta decisivamente en lo visual audible. A contrapelo, se revisa como es que la piel, que define el límite último permeable-selectivo del yo, es hoy predefinido por un neo-perímetro sucedáneo, controlado y genérico; una grilla virtual, otrora incluso llamado *skin* (Figura 02). De igual modo, se da cuenta de cómo el olfato, el sentido más arcaico, después de la piel, es hoy incompatible con lo digital. Asimismo, se muestra como las diversas plataformas, reducen a posiciones binarias los sistemas sensoriales sometiendo también, por ejemplo, la acción manual a dos posiciones no motiles básicas: presionado/no presionado, que redundan en dos estados de control: inicio y término de cualquiera de las acciones ejecutables (Figura 03).

Figura 03: Botonera Google Meet™ mostrando el cursor «mano» sobre el ícono «mano». Autor: Mauricio Arnaldo Cárcamo Pino.

Así, en la **imagen-red**, lo que podemos llamar con (Ranciére) «el reparto de lo sensible», viene pre-definido por la empresa que produce la plataforma (Zoom™, Meet™, Teams™, etc.), es decir, la elección de los aspectos considerados, de la gama sensible total, es cosa predefinida. Allí radica la conocida concepción de los medios como instrumentos de poder, aunque también allí reside la fragmentación y omisión sensorial; y anulación del potencial simultáneo sensorial, producto de reducir la «imagen» a la visual y la auditiva, depurada de, por ejemplo, la imagen motora, y la imagen olfativa, entre otras imágenes sensomotoras que conforman la experiencia.

Finalmente, se concluye en que, si el dibujo y escritura manual adscriben la simultaneidad del cuerpo al plano gráfico; lo digital lo supedita, aunque en tiempo real, al plano dual de lo visoverbal, incrementando notoriamente, además, la intensidad de la mediatización reglada. De este modo, bajo lo que Palavecino Llanos llama el «régimen de la pantalla», el cuerpo es sometido a fragmentación y privación sensorial selectiva y aspectual, por lo que, «no nos relacionamos directamente con otras personas, sino con representaciones de ellas» (2021, p. 141). El éxtasis de la (multi)mediatización y la promesa del metaverso como “nueva tierra prometida” nos encandila, desviándonos de la fragmentación de la experiencia, la intensificación de la jerarquía y, en suma, la sutil pero intensa modulación de nuestras prácticas, a manos de incrustaciones mediales de poder: un *click* hoy nos silencia (censura), otro *click* modera nuestra conducta inédita so pena de exponerla (graba), otro nos invisibiliza (cámara) y otro, más radical, nos expulsa/elimina del pacto social mediatizado, devolviéndonos al mundo físico, como «castigo».

REFERENCIAS

BORGES, José Luis. **Arte poética** (Seis conferencias sobre poesía pronunciadas en inglés en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968). Traducción de JUSTO NAVARRO. MIHAILESCU, CALIN ANDREI. ed. Barcelona: Editorial Crítica, v. 1, 2001. 97-117.

CÁRCAMO PINO, Mauricio Arnoldo. **Vigilar/castigar**. La nueva/vieja que inaugura el aula del siglo XX. Recuperado el 21 de julio de 2022, de <https://www.elquintopoder.cl/educacion/vigilarcastigar-la-nuevavieja-que-inaugura-el-auladel-siglo-xxi/>

DELEUZE, Guillez; GUATTARI, Félix. **¿Qué es la filosofía?** Traducción de THOMAS KAUF. Sexta. ed. Barcelona: Editorial Anagrama, v. 1, 1991 [2001]. ISBN ISBN: 8433913646. Acceso em: 12 abril 2022.

MORENO SÁNCHEZ, David. Arqueologías de la imagen-red. La subjetividad dialógica en level five de chris marker. **Alpha**, Osorno, v. 1, n. 43, p. 93-109, Diciembre 2016. ISSN ISSN: 0718-2201. Disponível em: <https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012016000200007&script=sci_arttext>. Acesso em: 21 julio 2022.

PALAVECINO LLANOS, Claudio. Pantalla oscura. **ARQ**, Santiago de Chile, v. 1, n. 107, p. 128-149, 2021. ISSN: 0717-6996. Disponível em: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-69962021000100138&script=sci_abstract>. Acesso em: 20 julio 2022.

REFLEXÕES TRANSVERSAIS: A IMAGEM E O IMAGINÁRIO; A PAISAGEM E O CAMINHAR; AS TECNOPOLÍTICAS E AS CARTOGRAFIAS CRÍTICAS

Em um período histórico decisivo marcado em nossos cotidianos pelas polarizações políticas, ambientais, sociais que frequentemente se apresentam como barreiras desafiadoras perante a afirmação da vida no planeta, ou mesmo à própria vida tornada artefato a ser consumido, tem nos imaginários contemporâneos uma dimensão estruturadora de nossos sentidos. Porém, perante concepções hegemônicas que nos atravessam, podemos nos perguntar se ainda vivemos sob as referências da tradição clássica ou das utopias universalizantes do moderno, agora na forma de valores de troca destituídos de lastros coletivos. Ou então, se ainda persistem imagens de uma natureza provedora e pacífica ou trágica e furiosa emolduradas pela perspectiva de um progresso infinito agora afeitas a ordem rentista neoliberal e às tecnociências contemporâneas.

Embora este primeiro olhar seja um tanto abrangente, ele se abre ao intangível do momento e a uma diversidade infinita de saberes e narrativas em disputa, sejam eles servís, esquecidos, redescobertos, distorcidos ou cultivados à longa data. Em uma escala bem menor, trago aqui o intercâmbio significativo de questões comuns discutidas no grupo de estudos, SL-35, constituído após a sessão livre do ENANPARQ 2020, realizado em 2021 devido à pandemia. Um intercâmbio onde foi possível reconhecer a abrangência teórico-metodológicas dos integrantes do grupo das quais destaco as que me vinculou: a imagem, o imaginário e a representação; a paisagem e o caminhar; as tecnopolíticas e as cartografias críticas. Essas discutidas como potência de interlocução transversais, articuláveis uma as outras, perante o inapreensível do contemporâneo.

A imagem tratada não apenas como descrição do visível ou atestação do percebido, mas também como lugar de guarda e de memória, abrigo de diferentes temporalidades e anacronismos que encontram toda sua potência crítica, de crise, ao serem dadas a ver enquanto tais. Ou seja, através de uma relação dialógica entre imagens e entre o pesquisador e seu tempo, tendo como estratégia a montagem de “Atlas” ou de constelações de imagens na forma de uma “dialética em obra”, diria Walter Benjamin. Imagens urbanas, cotidianas, imaginativas, mnemônicas que acobertam conceitos, espacialidades e historicidades complexas. Frequentemente coercitivas, ao mesmo tempo lugar do pensamento múltiplo, pluridimensional, em seu poder de trazer à tona sentidos adormecidos, sufocados pelo tempo ou por concepções de mundo naturalizadas. Imagens em estreita relação e necessária diferenciação com a noção de imaginário ou mesmo com as concepções de memória e subjetividade sob perspectivas socioespaciais. Pois, mesmo que não haja uma operação direta com tais dimensões do sensível, o reconhecimento dessas como campo exploratório e de produção de conhecimento transversal e singular é determinante perante a uma sociedade que, desde o XIX, vem se tornando mais e mais visual.

Em direção ao espaço, Marc Besse em *Ver a Terra* nos apresenta como a paisagem atravessou esses últimos cinco séculos a incorporar e assimilar o território enquanto um recorte sensível ao olhar, ao corpo, ao movimento. Já em *O Gosto do Mundo*, Besse, em certa medida, nos faz pensar a paisagem movida por verbos e enquadramentos referentes ao espaço: ver/representar; rememorar, imaginar/explorar imagens e narrativas; experienciar/caminhar (hodologia); projetar/conceber espaços e lugares. Tais conjugações podemos pensá-las uma a uma, porém sabemos que elas se interpenetram continuamente. Transitamos por elas como

pelas portas de Besse. A que se perguntar, por exemplo, se entre essas portas cruzadas da paisagem e as novas sensibilidades produzidas pela tecnociência contemporânea ainda persiste o sentimento de pertencimento, seja enquanto afirmação, rejeição, temor ou medo do que nos cerca. Ou, ao contrário, se o nomadismo se reconfigura como um caderno de viagem não material, construído digitalmente. Em que o passo do caminhante atento a paisagem como extensão de seu corpo, de sua história, da história do lugar, encontra-se esvaziado perante a um espaço ressignificado pelo consumo, pela virtualidade.

Dos olhares interpenetráveis trazidos neste texto, deixo por último o que me parece ter um caráter de urgência mais evidente. Fredric Jameson ao apresentar a noção de “mapeamento cognitivo” remete à tradição cartográfica e aos modos de esquadramento do espaço como estratégias de apreensão de totalidades parciais em um capitalismo cada vez mais complexo e sofisticado em seus modos de acumulação econômica e concentração de poder. Quase como um avesso complementar a Jameson, Deleuze e Guatarri irão apresentar a dinâmica de tensão e “mistura” (1997; p.180) entre modos de domínio e regulação do espaço, “espaço estriado”, e de apagamento dos rastros e subversão de uma ordem vigente, “espaços lisos”, os quais dialogam com as concepções de rizoma, de território e de cartografia. Embora com vieses distintos, ambas correntes de pensamento apresentam a cartografia como potência crítica e de reconhecimento dos processos contemporâneos que vem transfigurando nossa concepção de espaço trazendo sucessivas questões quanto aos dispositivos de georreferenciamento e de subjetivação; às redes sociais como um novo território a ser ostensivamente problematizado; aos modos de apreensão do espaço e afetação do corpo em um mundo virtualizado; as persistências, apagamentos e reinvenções da memória e da imaginação.

Nesses três eixos apresentados encontram-se caminhos de investigação em potência e em processo, os quais revelam possibilidades de interpretação e sensibilização ao vivido. Dimensões de abertura à modos transversais de conhecimento e de difusão de saberes, detentores de um caráter crítico, transgressivo, inventivo, os quais vem sendo cultivado com o grupo que propôs essa sessão.

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, W. **Passagens**. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2006.
- BESSE, Jean Marc. **O gosto do mundo**. Exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.
- BESSE, Jean-Marc. **Ver a Terra**. Seis Ensaios sobre a Paisagem e a Geografia. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- DELEUZE, G. e GUATTARI, F. **Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia**, Vol. 1 e 5. São Paulo: Ed. 34, 1997.
- DIDI-HUBERMAN, G. **Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta**. Lisboa: KKYM+EAUM, 2013.
- FOUCAULT, M. “De outros espaços” (1967).
- In.: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142013000300008 Acessado em: 15/08/2020
- HARVEY, D. **Condição Pós-Moderna**. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
- JAMESON, Fredric. **Pós Modernismo**. A lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São Paulo: Ed. Atica, 2006.

PROJETO EM URBANISMO ENTRE POLÍTICA E ESTÉTICA

Esta pesquisa se ancora em uma reflexão crítica sobre a produção do espaço a partir de seu dispositivo: o projeto. Oriunda de um debate produzido no âmbito da pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa no CNPq “POIESE laboratório de política e estética urbanas” e ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul [PROPUR UFRGS], situa-se na interface entre política e estética. Está inserida no campo disciplinar como crítica a um tipo de narrativa discursiva excessivamente técnica presente no projeto em urbanismo. Entre um conhecimento de ordem instrumental e um de ordem política a reflexão se desloca de um saber-fazer para um pensar-fazer, recuperando ao debate no campo disciplinar a dimensão conflitiva presente na produção do espaço. As inúmeras trocas dialógicas ao longo deste último ano propiciadas pelos Grupos de Pesquisa [FAU USP, UFG, FAU UCHILE, IAU USP e PROPUR UFRGS] que compõem esta Sessão Livre, permitiram um avanço crítico ao pensamento sobre projeto em urbanismo nas suas diferentes faces.

Dando continuidade a estudos anteriores que tinham como foco o projeto, a pesquisa segue compreendendo esse como uma narrativa discursiva que impõe aos processos urbanísticos uma visão excessivamente técnica em detrimento de um olhar mais amplo que incorpore a disputa política, expressão da produção do espaço. Esse mascaramento dos processos políticos pela dimensão instrumental é a todo momento tensionado a partir de uma tessitura transdisciplinar entre filosofia, urbanismo e literatura. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é ver o projeto como uma ação narrativa discursiva que produz pensamento político sobre a cidade.

O debate que estou propondo – a inserção da dimensão política no processo de projeto –, encontra na área de interesse dos estudos urbanos duas linhas de pesquisa já bem desenvolvidas, mas complementares, e que acredito entrarem em diálogo com o debate aqui proposto. Em linhas bem gerais, pois sempre corremos o risco de sermos excessivamente reducionistas, o debate sobre projeto segue duas vertentes:

Uma dessas vertentes toma o projeto como uma *narrativa técnica*, centrando a pesquisa em metodologias, procedimentos e técnicas de abordagens com o objetivo de pensar o projeto como um processo criativo que tem por fim uma resolução. Essa perspectiva está bem desenvolvida no campo do Design, principalmente seguindo a esteira dos estudos de Nigel Cross e com grande concentração de artigos sobre essa temática na Revista Design Studies na qual ele é editor-chefe; no campo da Arquitetura, destacam-se os trabalhos oriundos do pensamento de Donald Schön, e ainda, Alfonso Corona Martinez, e que tem alimentado mais recentemente o debate no principal congresso nacional da área, o Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo [ENANPARQ]. Nessas abordagens, seja no Design seja na Arquitetura, estamos a olhar o projeto por dentro dele como processo técnico que resulta em obra construída.

A outra vertente olha para o projeto como *narrativa política*, expressa como um processo de produção capitalista do espaço. Esta perspectiva está muito bem desenvolvida no campo disciplinar do Planejamento Urbano e Regional com destaque para as importantes pesquisas de Carlos Vainer, Ermínia Maricato, Fernanda Sanches, Marcelo Lopes de Sousa, Paola Jacques, Raquel Rolnik, Rita Velloso, dentre outros, com grande repercussão no principal congresso nacional da área, o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional [ENANPUR]. Estas pesquisas pensam o projeto menos como

processo metodológico e mais como obra construída resultante de um processo do capital. Nesse sentido, o olhar crítico e político recai sobre a produção já estabelecida como obra construída.

A minha entrada nesse debate é compreender essa dimensão do saber-fazer totalmente articulada ao pensar-fazer. Ou seja, é produzir um olhar crítico à dimensão instrumental do projeto, inserindo a esses procedimentos um *modus operandi* que é da ordem da política. Os pressupostos teóricos que sustentam esta terceira via concentram-se no âmbito do projeto como processo [o possível] e não como resolução [o realizável]. Parto da crítica a determinados valores presentes nas narrativas discursivas de projeto a fim de inserir um pensamento ético, estético e político a esse processo.

Entre os diversos fatores ou perspectivas metodológicas, gostaria de destacar três questões que a meu ver produzem um pensamento de projeto excludente em relação às produções periféricas e marginais. Fatores esses que entendem o território [objeto empírico] com um caráter determinante expresso pelo termo *genius loci* acrescentado a um olhar do projetista [sujeito] como um saber-fazer técnico. Soma-se a esses, a operação entre sujeito e objeto por manipulação de imagens.

Esse saber-fazer é deslocado para um pensar-fazer a partir de uma perspectiva ficcional e filosófica, produzindo movimentos conceituais e operativos que nomeio de negativa, torção e espaçamento. A negativa se configura como um rompimento a uma lógica que impulsiona o projeto para uma eficiência econômica e com foco nas urgências do mercado; a torção é a possibilidade de operar por dentro do enunciado de projeto, produzindo um movimento dialético; e o espaçamento é a possibilidade de abrir espaços para outras vozes entrarem no debate e de instalar o projeto em um âmbito de potência e não em ato.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. **O fogo e o relato: ensaios sobre criação, escrita, arte e livros**. São Paulo: Boitempo, 2018.

BLANCHOT, Maurice. **O livro por vir**. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2018.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Editora 34, 1998.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **A semelhança informe: ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível: estética e política**. São Paulo: Editora 34, 2009.

RANCIÈRE, Jacques. **Nas margens do político**. Lisboa: KKYM, 2014.

RANCIÈRE, Jacques. **O desentendimento: política e filosofia**. São Paulo: Editora 34, 2018.

RANCIÈRE, Jacques. **As margens da ficção**. Lisboa: KKYM, 2019.

REYES, Paulo. **Projeto por cenários: o território em foco**. Porto Alegre: Editora Sulina, 2015.

REYES, Paulo. **Projeto [não] Projeto: quando a política rasga a técnica**. Porto Alegre: Editora Sulina, 2022.

APROXIMAÇÕES AOS IMAGINÁRIOS DOS LUGARES DURANTE A PANDEMIA

Um dos desafios permanentes da atividade de pesquisa é sua interação direta com o ensino, não apenas como oportunidade de difusão de resultados, mas principalmente como ocasião de encontro e de compartilhamento de dúvida, de inquietações, motrizes da investigação, e de procedimentos metodológicos experimentais. Durante a Pandemia de Covid-19, tais desafios tornaram-se ainda mais agudos em nossa área de conhecimento dedicada às representações e às questões sensíveis do habitar e dos imaginários urbanos. Respeitando os protocolos sanitários necessários ao enfrentamento da Pandemia no contexto de 2021, que demandaram o prosseguimento das atividades remotas de ensino, tais interações foram cultivadas entre o projeto de pesquisa “Imaginários Urbanos” (FAPESP/UdL 2020/06258-3), conduzido mutuamente por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Université Jean Monnet e Université de Lyon, na França, e duas disciplinas optativas de graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAUUSP: AUT0573 - O Espaço e suas Representações, no primeiro semestre, e AUT0577 - Percepção e Organização Espacial Bi e Tridimensional, no segundo semestre.

A pesquisa em pauta tem por objetivo ampliar o conhecimento sobre os imaginários urbanos, considerando uma perspectiva cruzada e comparativa entre projetos, casos, experimentos e iniciativas exploratórias realizadas tanto em Lyon / Saint-Étienne, na França, quanto em São Paulo, Brasil. Para tanto, esta pesquisa conjunta promove estudos avançados em um campo científico transdisciplinar de convergência entre arquitetura e urbanismo, artes visuais, antropologia, sociologia, geografia cultural, filosofia, tecnologia e humanidades. Com isso, o projeto visa contribuir para o aprofundamento dos estudos contemporâneos sobre os imaginários urbanos como profusões significativas e simbólicas de imagens produzidas pela imaginação como deformações, como aberturas e evasões de uma suposta evidência perceptiva da realidade urbana. Considerando que a imaginação não é um estado mental raro nem especial, mas sim a própria existência humana, essa abordagem conceitual lida com a mobilidade contínua das imagens urbanas que diz respeito: a natureza simbólica das imagens que é ambígua - sendo forma e potencial de forma simultaneamente - e, conseqüentemente, também uma fonte de hibridação; a necessidade de combinar o “visível” e a “lisível”, misturando-os para criar uma narrativa; a produção poética, também entendida como construção ou cosmogonia de uma profusão de imagens ou imagerias; a organização de conjuntos significativos de imagens visíveis - imagerias - metaforicamente referidas como constelações, rede fluvial, galáxia ou até polis; a desorganização, reorganização, sobrevivência, distorção e transformação de imagens. Assim, a pesquisa se dedica a uma abordagem crítica dos imaginários urbanos por meio de suas imagerias ou bases sensíveis como imagens visíveis, como iconografias, cartografias, fotografias, desenhos, narrativas escritas e faladas, modelos 3D e todo tipo de representações urbanas multissensoriais que contribuem para estabelecer a cidade e seu entorno como imaginários sociais, hegemônicos e contra-hegemônicos, objetivos e subjetivos, presentes ou ausentes nas relações urbanas contemporâneas. Tal abordagem conduz a uma meta-dimensão que reflete criticamente para analisar e entender os discursos, narrativas, interpretações, hermenêutica, teorias sobre tais conjuntos de imagens, imagerias e suas dinâmicas como imaginários. Essa meta-condição, nas disciplinas mencionadas, foi conduzida para um campo experimental no desenvolvimento de interpretações e proposições de arquitetura e urbanismo.

Em sua edição de 2021, a disciplina “O Espaço e suas Representações” propôs o estudo crítico-propositivo das intersecções entre as experiências de lugares, as reflexões espaciais de caráter

abstrato e suas representações com o intuito de promover processos de construção compartilhada de aproximações sensíveis, proposição de representações, análise, interpretação e intervenções em espaços construídos. A proposição da disciplina justifica-se na articulação entre a fundamentação teórica referente a lugares/espaço e aproximações exploratórias a lugares/espaços construídos que podem ser vivenciados de forma sensível individualmente e/ou em equipe na cidade de São Paulo, para um processo experimental de construção/desconstrução/reconstrução de representações.

Já a disciplina “Percepção e Organização Espacial Bi e Tridimensional” abordou a percepção imaginativa e a organização espacial bi e tridimensional em suas relações com os lugares, as paisagens, os edifícios e os espaços urbanos. A proposta consistiu em trabalhar fundamentos da relação entre percepção e organização do espaço, como subsídio metodológico à atividade projetual e à interação crítico-propositiva com os lugares, suas imagerias e imaginários. A intenção foi contribuir conceitual e metodologicamente com os processos de apreensão sensível, conhecimento, imaginação, representação e proposição de intervenções no espaço, exercitando a convergência de diferentes meios – como o desenho, a fotografia, a construção de modelos tridimensionais esquemáticos etc. – em interação com a apreensão imaginativa estético-espacial e o desenvolvimento projetual.

As duas disciplinas foram pautadas por questões motrizes enraizadas no projeto de pesquisa “Imaginários Urbanos”, considerando aproximações críticas-analíticas-propositivas que partem das seguintes indagações:

- Como os imaginários urbanos podem enriquecer a experiência sensível cotidiana da cidade e de seu entorno? Por outro lado, como essas experiências sensíveis podem enriquecer os imaginários urbanos e contribuir para a reflexão e a produção da cidade?
- Como os imaginários da cidade são afetados pelas interações contemporâneas em mão-dupla, entre práticas urbanas e constelações de imagens digitais na Web?

Com base em lugares específicos que puderam ser diretamente vivenciados e temporariamente habitados pelos estudantes, respeitando os protocolos de prevenção da Covid-19, foram desenvolvidas reflexões e proposições que serão apresentadas e debatidas nesta sessão livre.

REFERÊNCIAS

- BACHELARD, Gaston. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- GINZBURG, Carlo. Representação – A palavra, a ideia, a coisa. In **Olhos de madeira – Nove reflexões sobre a distância**. Eduardo Brandão (trad.) São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- ROZESTRATEN, Artur. **Representações: Imaginário e Tecnologia**. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2019.
- _____. **Poéticas dos Lugares**. São Paulo: FAPESP/FAUUSP, Portal de Livros abertos da USP, 2020. < <http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/572> >
- NORBERG-SCHULZ, Christian. **Existencia, espacio y arquitectura**. Barcelona: Blume, 1975.
- _____. O fenômeno do lugar. In **Uma nova agenda para a arquitetura: Antologia Teórica 1965-1995**. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.
- SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**. São Paulo: Hucitec, 1997.

ESPAÇOS INTERSTICIAIS: (RE)LEITURAS E (RE)APROXIMAÇÕES

INTERSTITIAL SPACES: (RE)READINGS AND (RE)APPROACHES

ESPACIOS INTERSTICIALES: (RE)LECTURAS Y (RE)APROXIMACIONES

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

BENTES, Dely

Doutora; PUC-Rio

delybentes@gmail.com

ZEIN, Ruth Verde

Doutora; PPGAU-UPM

rvzein@gmail.com

ARQUITETURA MODERNA E FIGURAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

COSTA CABRAL, Cláudia

Doutora; UFRGS

claudiacostacabral@gmail.com

**CONFORTO, TECNOLOGIA E NOVOS ARRANJOS ESPACIAIS: APARTAMENTOS EM ÁREAS
CENTRAIS ENTRE AS DÉCADAS DE 1940 E 1970**

COTRIM, Marcio

Doutor; UFBA

marciocotrim@gmail.com

**O APARTAMENTO DO HOMEM [PLAYBOY] SERGIO – OU BERNARDES' POP-FICTION: UM
CONTO-PONTO BUSÍLIS HISTORIOGRÁFICO**

FELICETTI, Marcelo

Doutor; PROARQ-UF RJ

arqgetti@gmail.com

COISAS ESTRANHAS. OU O MUNDO INVERTIDO DE PAULO MENDES DA ROCHA

PEIXOTO, Marta Silveira

Doutora; UFRGS-PROPAR

marta@martapeixoto.com.br

**COMEÇANDO A PREENCHER UM VAZIO: ARQUITETURA RESIDENCIAL BRASILEIRA NOS ANOS
1980**

BENTES, Dely

Doutora; PUC-Rio

delybentes@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A historiografia da arquitetura brasileira recente está repleta de vazios a serem preenchidos, temas não enfrentados, visões parciais e homogeneidades falaciosas resultantes de construções narrativas cristalizadas e naturalizadas como canônicas. Como aponta o arquiteto e professor britânico Jeremy Till, “uma lacuna se abre entre a arquitetura descrita nas histórias oficiais e a arquitetura cuja história é raramente contada” (2013, p.19, tradução nossa). Revisões periódicas sobre assuntos aparentemente superados, especialmente os que envolvem contextos e fontes singulares e diferenciadas, são ferramentas de ampliação e diversificação do conhecimento. A partir desses olhares múltiplos abre-se a possibilidade de construção de visões caleidoscópicas e plurais, ultrapassando e requalificando afirmações estáticas e enrijecidas.

Revisões historiográficas são práticas disciplinares reconhecidas e consolidadas e fazem parte do ofício do historiador em todas as suas vertentes. Há muito não se trata a história - e menos ainda a história recente - como um conjunto imutável de fatos incontestáveis. Também no campo da arquitetura é necessário, constantemente, visitar e reinterpretar o passado. É importante ponderar as construções culturais e até mesmo as tramas publicitárias e os jogos de poder, que sustentam as escolhas das obras e dos autores prestigiados em livros, catálogos e exposições. Paul Veyne opta por definir esta tessitura como uma trama, “uma mistura muito humana e muito pouco ‘científica’ de causas materiais, de fins e de acasos” (1998, p.42).

Entendendo a historiografia como uma história contada, uma narrativa, assume-se que não existe uma única possibilidade de relato, mas diversas possíveis descrições e formas de abordar um mesmo conjunto de acontecimentos. Porém, em se tratando especificamente da arquitetura, um determinado grupo de autores e obras do movimento moderno acabaram criando a ideia de uma história coesa e homogênea. Spiro Kostof (1989, ix) insinua um excessivo envolvimento pessoal entre historiadores e arquitetos que, se não favorecem as realizações de seus protegidos, ao menos lhes nubla a visão periférica. Barry Bergdoll, que assina o prefácio da publicação mais recente de Ruth Verde Zein – “Revisões historiográficas” (2022) –, corrobora essa visão e chega a afirmar que os historiadores “agiram mais como faróis de orientação do que como observadores neutros ou cronistas” (BERGDOLL, 2022, p.9). Para comprovar tal afirmativa, o professor de história em Columbia cita explicitamente os casos de Corbusier e Giedion ou ainda de Gropius e Pevsner.

No caso brasileiro, o passado heroico dos anos 1930-60 e a projeção internacional que aquele período alcançou trouxe, em contrapartida, uma relativa inibição das possibilidades de se propor revisões: diante de tal protagonismo, pode parecer irrelevante ou desnecessário buscar outras histórias nos interstícios dessas narrativas consagradas, tamanha a deferência com que essa versão é tratada. Disso resultou, como pontuado por Zein, que esta narrativa canônica acabou dando “centralidade a apenas um domínio supostamente correto e verdadeiro, exilando precipitadamente todas as outras situações não conformes à categoria de fenômenos aberrantes” (ZEIN, 2020, online). Mas, há outras tantas tramas, obras e autores que, por diversos motivos – nem sempre “científicos”, como ponderou Veyne – ficaram de fora do registro corrente, podem vir à tona através do reexame do passado. Rever não é apenas olhar novamente, mas também, reexaminar, refletir e repesar os fatos, ponderando o que está posto e completando eventuais lacunas.

É necessário escarafunchar este passado, revê-lo através de outras lentes, deixar de lado os pudores e olhar criticamente para o contexto em que se estabeleceram, abrindo novas trilhas e evitando as estradas há muito pavimentadas. Esse processo não implica, necessariamente, na exclusão ou substituição de fatos, autores ou edifícios; tampouco, em desrespeitar ou desvalorizar deliberadamente esse passado. Mas, assim como a terra que é descompactada não volta ao seu volume inicial, tais práticas sempre acrescentam matéria nova e expandem o repertório. O que foi remexido jamais permanece o mesmo.

Diante do exposto, esta sessão livre se propõe a reunir cinco pesquisas que vêm ajudando a construir novas trilhas, ainda que através de estratégias e ferramentas distintas. O que alinhava as propostas é esta vontade de rever, seja através do questionamento de paradigmas, da inclusão de novas fontes documentais ou pelo estabelecimento de diferentes pontos de vista sobre a arquitetura brasileira e latino-americana. O VII ENANPARQ, especialmente sob o tema proposto “Refazer, restaurar e revisar”, se apresenta como uma oportunidade única de compartilhar tais pesquisas com a comunidade acadêmica e possibilitar trocas com os pares que comungam dos mesmos interesses.

Em sua apresentação, intitulada “**Arquitetura moderna e figuração na América Latina**”, **Claudia Costa Cabral (UFRGS)** coloca em questão um dos tabus do cânone moderno, que diz respeito à figuração da natureza na arquitetura latino-americana. O mote é a conhecida entrevista de Max Bill à revista “Manchete” no ano de 1953, em que um dos alvos de sua crítica ácida foi a substituição dos pilares retos por versões amaneiradas, como os pilares em V, que estavam presentes no edifício California, projeto de Oscar Niemeyer ainda em construção à época da publicação. Tais estruturas se apresentam, segundo a autora, como “uma figuração explícita dos organismos vegetais”. Através de uma série de edifícios exemplares - de Niemeyer a Tedeschi; de Artigas a Nervi - distribuídos entre as décadas de 1940 e 1970, em que tais soluções estruturais e plásticas são adotadas, Cabral vem questionar a suposta superação da figuração na modernidade. Sua proposta de revisão caminha pela reinterpretação e consequente alargamento dos parâmetros canônicos.

O trabalho apresentado por Marcio Cotrim (UFBA), “Conforto, tecnologia e novos arranjos espaciais: apartamentos em áreas centrais entre as décadas de 1940 e 1970”, é baseado em uma pesquisa em andamento que estuda os edifícios de uso misto em algumas cidades da América Latina, incluindo São Paulo. O desbravamento desse campo representa uma ampliação do campo historiográfico que foca, predominantemente, nos exemplares produzidos pelo capital estatal. Neste caso, pretende-se ainda questionar a matriz imagética do estilo internacional, que desconsidera as peculiaridades engendradas pelos agentes locais na construção daqueles edifícios. Para alcançar este objetivo, o autor propõe uma análise que passa por diferentes camadas interpretativas, assumindo a produção arquitetônica como um artefato resultante de múltiplas influências. Desse modo, dados demográficos, parâmetros urbanísticos, ideais de domesticidade e avanços tecnológicos são nuançados nesta proposta. O estudo incorpora, ainda, a publicidade veiculada nas revistas especializadas e seu papel na divulgação e assimilação desta tipologia pelas classes médias e altas da sociedade.

Marcelo Felicetti (PROARQ-UFRRJ) vem mostrar um Sergio Bernardes que não estamos acostumados a ver: um arquiteto que em meio a cidades visionárias, casas burguesas, pavilhões e hotéis-zoológicos também desenhou o “apartamento do homem”. Trata-se de um espaço de 64 m², não construído, mas muito real na imaginação de Bernardes e dos leitores da revista

“Homem” – alcunha que a internacional “Playboy” recebeu no Brasil para driblar a censura dos anos de chumbo. Esse projeto inusitado é apenas um gancho para remexer nos registros historiográficos e lançar novos matizes sobre a produção deste arquiteto que flertou com a cultura de massa e com a produção capitalista do espaço com a mesma intensidade com que teorizou sobre as questões sociais imbricadas na forma urbana. No entanto, essa fluidez com que passava do céu ao inferno legou a Bernardes um lugar controverso na história da arquitetura moderna. O verdadeiro objetivo da apresentação, para além do anedótico “matadouro hightech”, é questionar e complexificar a construção da historiografia canônica.

Olhar a arquitetura moderna pelo avesso é o que propõe **Marta Silveira Peixoto (UFRGS-PROPAR)** através da apresentação intitulada: **“Coisas estranhas. Ou o mundo invertido de Paulo Mendes da Rocha”**. O seu ponto de partida é a análise da organização interna da residência Butantã, projeto de Mendes da Rocha para sua moradia. Além de lançar o olhar desde os espaços internos, a proposta é enxergá-los sob a lente da domesticidade e da convivência familiar resultantes da espacialidade fluida da residência. Através dessa obra exemplar, a autora questiona também os limites da ética/estética moderna em face das demandas naturais de privacidade esperadas em uma residência unifamiliar. Em paralelo, esta releitura permite abrir novas chaves interpretativas acerca das motivações de cunho ideológico e seus desdobramentos na cultura do morar no interior das residências modernas. Dentre os possíveis estranhamentos que o ponto de vista desdobra, a autora especula sobre a existência de dispositivos de controle disfarçados sob a égide da preservação da coletividade na casa Butantã.

A forma de revisão que **Dely Bentes (PUC-Rio)** propõe passa pela ampliação das fontes e períodos de pesquisa. Para tanto, na sua apresentação: **“Começando a preencher um vazio: arquitetura residencial brasileira nos anos 1980”**, a base de dados proposta é uma revista de arquitetura voltada para o público leigo. A apresentação gira em torno de algumas análises resultantes de um levantamento que contemplou todas as edições de “Casa & Jardim”, entre os anos de 1977 e 1992, com o intuito de construir um panorama estendido dos anos 1980. Esta década se constitui como um vazio ainda pouco explorado na historiografia da arquitetura brasileira, especialmente no que diz respeito às residências unifamiliares. Neste trabalho, a autora sugere a existência de uma relação entre esse silêncio e o pleno estabelecimento da profissão enquanto ofício – que se consolida como resultado do número crescente de faculdades – levando à popularização da atividade, o que se opõem radicalmente às bases elitistas em que a profissão foi fundada.

Por fim, espera-se que esses cinco trabalhos, que navegam entre distintos temas, abordagens e escalas, possam provocar um diálogo profícuo e ajudar a conscientizar outros pares sobre a importância crítica das revisões historiográficas. Mais do que isso, que sirvam também para mostrar que há diferentes maneiras de fazê-las.

REFERÊNCIAS

BERGDOLL, Barry. Prefácio. In: ZEIN, Ruth Verde (org.). **Revisões historiográficas**. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022.

KOSTOF, Spiro. Foreword. In: ELLIS, Russell; CUFF, Dana. **Architects’ people**. New York: Oxford University Press, 1989. p. ix-xix.

TILL, Jeremy. **Architecture depends**. London: The MIT Press, 2013.

VEYNE, Paul. **Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história**. Brasília: Editora UnB, 1998.

ZEIN, Ruth Verde. O vazio significativo do cânon. **VIRUS**, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em:
<http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>. Acesso em: 24/11/2020.

ARQUITETURA MODERNA E FIGURAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

Se a história da arte moderna, como observou Neil Levine, foi escrita principalmente desde o ponto de vista da abstração (LEVINE, 1937), o mesmo pode ser dito com relação às vertentes dominantes da historiografia da arquitetura moderna.

A historiografia da arquitetura moderna foi capaz de apontar, com profundidade e abrangência, as alianças decisivas entre a abstração e o conjunto de transformações formais postas em marcha pelos arquitetos modernos nos primeiros anos do século XX. Um papel central e ubíquo foi atribuído à máquina na invenção da arquitetura moderna, e também na produção discursiva através da qual ela procurou estabelecer um lugar na sociedade, afinado a mentalidades técnicas e progressistas, que em princípio, preferiam legitimar-se por argumentos puramente objetivos. Comparativamente, a presença da figuração na arquitetura moderna, quando não deliberadamente encoberta, foi bem menos explorada como objeto de estudo sistemático.

A apresentação pretende abordar especificamente o problema da figurabilidade da natureza na arquitetura moderna latino-americana. Parte da premissa de que a figuração da natureza foi um procedimento inserido nos horizontes teóricos da modernidade, contrapondo-se, assim, tanto a uma descrição da figuração como algo superado por essa modernidade (presente em certa literatura que enfoca a herança moderna), quanto a uma descrição da figuração da natureza como algo que representa uma superação da modernidade (presente em certa literatura dita pós-moderna).

São bastante conhecidas as críticas à arquitetura moderna brasileira disparadas por Max Bill em 1953. Entre os alvos dessa crítica estava a figuratividade dos elementos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Na entrevista à *Manchete*, Bill acusa a arquitetura moderna brasileira de padecer “deste amor ao inútil, ao simplesmente decorativo”, num momento em que, segundo ele, “a arte plástica não-figurativa iniciou uma nova linguagem”, que representa “o coroamento lógico da arte moderna” (BILL, 1953, p. 35). Na conferência proferida, alerta para os riscos de um suposto “academicismo” entre cujos sintomas estão os pilotis brasileiros. “No começo eram retos”, diz Bill, “mas agora começam a tomar as formas mais barrocas.” Num edifício em São Paulo, ainda em construção, alega haver visto “coisas terríveis”, anunciando “o fim da arquitetura moderna;” a “última deformação” e “utilização mais fantasiosa” de outrora retos pilotis, agora convertidos na “floresta virgem da construção” (BILL, 1954, p. 27).

Ainda que não o expresse abertamente, é sabido que Bill se referia ao Edifício Califórnia (São Paulo, 1951), projetado por Oscar Niemeyer, cujas colunas fazem parte da variada série de colunas V inventadas por Niemeyer, que Comas descreveu como “colunas arbóreas” (COMAS, 1986, p. 91). Não é uma casualidade que Bill as chame de “floresta,” reconhecendo nelas, portanto, o fato figurativo – ou seja, a associação entre a forma arquitetônica e significados extrínsecos e interpretativos – e no mesmo enunciado, proponha a exclusão dessa arquitetura do cânon moderno.

Outras interpretações latino-americanas da coluna V não tardaram em produzir-se, e muitas vezes em sítios onde a paisagem natural constitui um valor apreciável. Enrique Gebhard construiu a Estação de Biologia Montemar diretamente na praia, em Viña del Mar (1941-1959). São de uma segunda etapa na construção do edifício (1955) os blocos elevados sobre pilares V de seção retangular, que se elevam sobre a praia, sem esconder, como queria Gebhard, nem as

pedras, nem a areia, nem a água. Tomás Sanabria projetou a Estação San José (1956), a estação de teleférico que garantia o acesso ao espetacular Hotel Humboldt, no topo do Cerro El Ávila, em Caracas, adotando uma sequência de colunas V de 10m de altura e 9m de largura para apoiar a cobertura.

Uma figuração explícita dos organismos vegetais, evocativa de crescimentos biológicos, é a que se observa na estrutura de concreto do megabloco para habitação de estudantes da Cidade Universitária de Tucumán (1946), de Horacio Caminos, Eduardo Catalano, Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco, Hilario Zalba, José Le Pera e Enrico Tedeschi, nunca terminado. Essas estruturas arbóreas ascendem verticalmente, cruzando os diferentes andares do edifício. Apenas os “troncos” emergem do chão livre, enquanto os “galhos” se lançam a partir do primeiro pavimento, contribuindo para a sustentação das lajes por compressão e tração, definindo a seção peculiar do edifício. No Habitacional Textil Oeste (Buenos Aires, 1952), projeto de Antonio Bonet uma luminosa barra ortogonal está assentada sobre uma espécie de floresta primitiva de concreto armado, em meio a uma natureza aparentemente inexplorada pela mão humana. Na obra de Bonet, variações do pilar arbóreo surgem no projeto para o Barrio Sur (Buenos Aires, 1956) e na Galeria das Américas (Mar del Plata, 1958- 62). Novas figurações podem ser encontradas nas potentes colunas arbóreas que Germán Samper construiu no edifício SENA (Bogotá, 1958); na estrutura de Felix Candela para a Estação de Metrô Candelaria (México, 1967); nos pilares de João Vilanova Artigas para a Rodoviária de Jaú (Jaú, 1973-1976); na estrutura de Luis Rébora, Abel Ramírez e Alfredo Troilo para o Conjunto Alas III (Córdoba, 1974); ou mesmo nas colunas de Nervi para embaixada italiana em Brasília (1977). Ainda, dois exemplos de analogias possíveis entre o pilar e árvore, em estruturas de concreto construídas na mesma época, podem ser vistos em comparação: por um lado, a redução do pilar a sua condição pura de “tronco”, sugerida pela coluna rústica da Cooperativa de Serviços Elétricos em Chillán (1960-1964), de Juan Borchers (com Isidro Suárez e Jesús Bermejo); e, de outro, a anulação do tronco e a correspondente multiplicação e expansão dos “ramos,” que formam uma espécie de moldura resistente, nas fachadas antissísmicas do prédio da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mendoza (1960), de Enrico Tedeschi (com Diego Franciosi e Roberto Azzoni).

Como Stanislaus Von Moos observou em relação à obra de Le Corbusier, na condição de “massa plástica tectonicamente neutra,” o concreto era “menos propenso a determinar a forma arquitetônica do que qualquer outro material de construção” (VON MOOS, 1979, p.69). Embora uma condição canônica para a arquitetura moderna possa ter coincido com a imagem de economia da coluna reta, que encontra a laje plana sem qualquer resquício do capitel ou da arquitrave, como sugerido por Le Corbusier no diagrama Domino, de fato, as alternativas permitidas pelo concreto armado, como sistema construtivo, foram técnica e compositivamente muito mais variadas, e nesse sentido, prestando-se à exploração figurativa.

REFERÊNCIAS

- LEVINE, Neil, “The Significance of Facts: Mies's Collages Up Close and Personal”, **Assemblage**, 1998, n. 37.
- BILL, Max. Max Bill, o inteligente iconoclasta. Entrevista de Flávio d’Aquino em Manchete. **Habitat**, n.12, set.1953, p. 35.
- BILL, Max. O arquiteto, a arquitetura, a sociedade. **Habitat**, n. 14, jan./fev. 1954, pp. B(27).
- COMAS, Carlos Eduardo. Nemours-sur-Tietê, ou a modernidade de ontem, **Projeto**, n. 89, jul. 1986, p. 91.
- VON MOOS, Stanislaus. Le Corbusier, **Elements of a Synthesis**. Cambridge: The MIT Press, 1979, p. 69.

CONFORTO, TECNOLOGIA E NOVOS ARRANJOS ESPACIAIS: APARTAMENTOS EM ÁREAS CENTRAIS ENTRE AS DÉCADAS DE 1940 E 1970

Este texto se origina em uma pesquisa em andamento, *Altos, mistos, cosmopolitas e metropolitanos: uma história do edifício de uso misto na América Latina: os casos de Lima, Caracas, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá e São Paulo*⁸³, iniciada entre 2018 e 2019, nos marcos das universidades Federal da Bahia, Mackenzie e do Texas. O foco posto aqui neste trabalho é, por um lado abrangente, sobre a formação de um mercado imobiliário de apartamentos residenciais em edifícios altos fomentado pela iniciativa privada nestas cidades entre as décadas de 1940 e 1970, e por outro, um recorte específico sobre algumas das estratégias publicitárias que garantiram a disseminação da ideia de conforto em apartamentos residenciais associada ao incremento e acesso a produtos industriais a partir da Segunda Guerra Mundial.

Há, portanto, a intenção de verificar a relação entre conforto, tecnologia e novos arranjos espaciais determinantes na formação deste mercado imobiliário que ganhou impulso a partir dos anos em tela. Tal relação aponta um deslocamento do ideal da casa unifamiliar suburbana em direção a apartamentos em áreas centrais consolidadas destinados às classes médias e altas, pese a permanência de bairros residenciais unifamiliares em todas estas cidades. Ao menos dois aspectos que antecedem a discussão merecem ser destacados neste resumo: a abordagem historiográfica proposta como pano de fundo e o papel que o espaço doméstico assume nesta abordagem.

⁸³ A pesquisa citada centra-se no fenômeno de surgimento e disseminação de edifícios altos de uso misto nas áreas centrais de alguns dos maiores centros urbanos da América Latina nos anos entre 1940 e 1970, com ênfase na dimensão urbana destes edifícios, entendida como resposta ao processo de metropolização pelo qual passaram as cidades estudadas.

Figura 1: Publicidade do edifício Bavaria, Bogotá. Fonte: Revista PROA, n.169, 1965)

As narrativas predominantes na historiografia da arquitetura moderna mundial sobre as Américas, determinadas em grande medida pela oposição entre capital privado corporativo (América do Norte) *versus* capital estatal burocrático (América do Sul), não dão conta de processos mais complexos, sutis e dinâmicos, nos quais a iniciativa privada, simultaneamente, vislumbrou e construiu edifícios que atenderam conjuntamente às demandas de serviços, comércio e habitação. Na contramão de argumentos⁸⁴ que tratam os edifícios em altura na América Latina a partir de uma direção de influência única norte-sul – marcada pela leitura de aspectos fisionômicos fiéis às interpretações impessoais de um estilo internacional –, e como consequência o transplante de uma linguagem representativa da alta tecnologia dos países mais ao norte; ao contrário, na abordagem proposta aqui, o fenômeno e os edifícios estudados, se associam à metrópole emergente, marcados por programa complexos e uma enredada relação entre público e privado. Dão lugar assim a um estilo de vida urbano em cidades que se tornam cada vez mais cosmopolitas. Por meio deles, busca-se atender mais às novas demandas da crescente urbanização e menos à burocracia corporativa ou estatal.

Nesta outra possibilidade de leitura, o apartamento residencial e o espaço doméstico assumem um papel decisivo quando se considera que a partir dos anos 1940 os principais centros urbanos da América Latina ultrapassaram a linha de 1 milhão de habitantes, e nos anos 1970, cidades como Buenos Aires, México e São Paulo já tinham ultrapassado os 8 milhões⁸⁵. Essas transformações de natureza geográfica e demográfica pressionaram o mercado imobiliário privado, os profissionais autônomos e os órgãos públicos a experimentarem saídas frente ao violento crescimento. Neste contexto, o debate sobre a habitação ganha muita relevância seja por meio de reflexões teóricas, seja pela construção de conjuntos habitacionais estatais que ocuparam as periferias das grandes cidades buscando enfrentar frontalmente o problema da habitação, em especial, aquela destinada a trabalhadores de mais baixa renda. No entanto, ganhou enorme relevo a legislação de uso e ocupação do solo, o gabarito e os novos parcelamentos nas áreas centrais dessas cidades, muitas vezes estimulado por intervenções urbanas de grande vulto, como o alargamento de avenidas. De fato, essas intervenções criaram condições do ponto de vista da renovação do parcelamento que somadas a um conjunto de leis mais ou menos simultâneas nas diferentes cidades estudadas, permitiu a ocupação das áreas centrais por novas tipologias de edifícios verticais, principalmente as da primeira expansão sofrida no primeiro quarto do século XX. Vale ressaltar que esse conjunto de leis favoreceram o investimento em edifícios altos por parte de promotores e incorporadores, garantindo os mecanismos legais de venda e aluguel, mas também induziram a que uma parcela da população pudesse morar nas áreas centrais da cidade.

⁸⁴ Estes argumentos podem ser exemplificados pelo termo *arquitetura burocrática*, — cunhado por Hitchcock em *Latin American Architecture since 1945* — para referir-se ao edifício corporativo norte-americano transplantado para a América Latina, caracterizado pela ausência de expressão pessoal e pela busca por eficácia e eficiência.

⁸⁵ O aumento exponencial da mancha urbana e da população destas cidades levou a um inevitável processo de metropolização que foi motivado, em grande medida, pela industrialização — em geral indústrias de base — catalisadas por políticas nacionais de caráter desenvolvimentistas alicerçadas teoricamente a partir de 1948 pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) com publicação do Estudo Económico de América Latina 1949.

la propiedad por pisos en **MEXICO**

AHORA

- Una sólida inversión
- Un departamento magnífico
- Instalaciones insuperables
- Ahorro de servidumbre

de las ventajas que le brinda a usted
CONDominio S. A. — la primera
institución fundada en México para la
construcción y venta de edificios en
propiedad por pisos.

En el Paseo de la Reforma y las
calles Guadalupe y Volga se es-
tá construyendo ya el primer edi-
ficio de **CONDominio S. A.**,
que contará con departamentos,
comercios, despachos, garajes...

Primero en Europa —desde hace un siglo—,
luego en Estados Unidos y últimamente en
América Latina, el sistema de propiedad por
pisos se ha propagado en forma arrollado-
ra... Tiene todas las cualidades de una ca-
sa de rango para habitarlo, sin muchas de las
inconveniencias y molestias que requiere el
funcionamiento de una casa aislada...

Paseo de la Reforma 503 Apdo. Post. 20366 Tel. 11-55-35 México, D. F.

Figura 2: Publicidade destinada à venda de apartamentos no edifício no Paseo de la Reforma, arquiteto Mario Pani, Condomínio S.A Fonte: Revista Arquitectura México, n.12, 1953.

Os edifícios altos como fenômeno que marcou profundamente o século XX é bastante conhecido, no entanto, nos países da América do Latina, antes do final da segunda guerra mundial foi um acontecimento acanhado se comparado, por exemplo, aos Estados Unidos. Será, efetivamente, a partir da segunda metade do século 20 que o processo de verticalização das cidades na América Latina adquire potência, fomentado de modo mais abrangente pela retomada da produção no pós-guerra e, de modo objetivo, pelas intervenções urbanas e pela legislação comentadas anteriormente.

Outro aspecto relevante foi a condição técnica favorável para que a classe média e alta em algumas situações específicas optasse por morar em edifícios altos de apartamento. Ao menos dois, percebidos nas páginas das revistas especializadas publicadas entre os anos 1940 e 1970, merecem ser destacados: a) o conforto da residência unifamiliar transplantado para o edifício de apartamento e seu barateamento; e b) o maior controle da execução. E ainda na intersecção dos dois casos, os aspectos ligados à segurança. Elevadores, janelas padronizadas industrialmente com sistema de controle de luz, interfones, eletrodomésticos de toda sorte, aquecedores de água e instalações hidro sanitárias se somam às lajes pré-moldadas, ao barateamento do aço vindo dos EUA, à tintas hidrofugantes, forros, sistemas divisórios e uma longa lista de etc. compuseram as páginas das revistas especializadas no pós-guerra. Esses produtos, originados em uma indústria nacional emergente e internacional foram fundamentais para a criação de mercados imobiliários aquecidos nos quais foi possível experimentar diferentes arranjos de plantas como o Kitnet, o Duplex e a Penthouse.

Figura 3: Publicidade. Revista Nuestra Arquitectura, Buenos Aires, outubro de 1960.

Em conjunto, esses anúncios denotavam as contradições – de uma modernidade, em alguma medida, apropriada por um elite industrial e urbana que se formava e se consolidava –, entre os dispositivos de alta tecnologia usados na construção e acabamentos, a linguagem cada vez mais abstrata dos edifícios a partir dos anos 1950 e os interiores rebuscados ainda arraigados aspectos palacianos. Também se evidencia por meio destes anúncios, os papéis de cada gênero na definição – ou na transformação – dos apartamentos em lares destinados à classe média e alta.

Figura 4: Publicidade. Fonte: Revista Nuestra Arquitectura, Buenos Aires, setembro de 1945.

150	151	152
153	154	155

150, 151, y 152. Aspiradora-enceradora "Columbus". Máquina para uso doméstico comercial o industrial. Mientras pule los pisos va absorbiendo automáticamente polvo y la suciedad. A. Milne y Cia. — **153.** Pulverizador de cera "Columbus". Caminando en posición normal una persona cubre una superficie de 50 metros cuadrados en 15 minutos, empleando un litro de cera común. Lleva en la base su resistencia eléctrica herméticamente cerrada que licúa la cera. Un termostato con automáticamente la corriente cuando la temperatura ha llegado al grado necesario. Una pequeña bomba provee la presión necesaria para la pulverización. A. Milne y Cia. — **154.** Aspirador marca "Hoover" de vaciado automático; mediante un dispositivo especial la bolsa de polvo se vacía automáticamente. González, Castleton y Shaw. — **155.** Aspirador "Hoover" modelo 262, especial para donde hay alfombras. Tiene un dispositivo que sacude, barre y aspira a la vez. González, Castleton y Shaw.

68	71	72
69		
70	73	74

68. Cocina a gas y supergás "Elvi" de sobremesa, útil para personas que deben hacer rápidamente sus comidas y para laboratorios químicos y médicos. Dimensiones exteriores: 0,548 de largo, 0,308 de ancho y 0,16 de alto. Dante Martini. **69.** Cocina eléctrica de tres discos "Gloria" para corriente continua y alternada. Dante Martini. **70.** Cocina "Baby", modelos de uno, dos y tres quemadores, frente y costado de enlizado blanco, verde nilo o marfil; plancha enlizada en salpicado. Coved González y Cia. **71.** Cocina eléctrica "Ireaga" es el mismo modelo descrito bajo el Nº 62, pero cerrado. R. Lozano y Cia. S. R. L. **72.** Cocina a gas "Tomfer", enlizada en colores blanco o verde nilo. F. y A. Tomietto. **73.** Prusiana especial para asado a la parrilla; tipo similar a los instalados en los restaurantes, pero pequeño. Totalmente enlizada en distintos colores. Coved González y Cia. **74.** Cocina a gas "De mes" de dos hornillos, con parrilla para asar. Tiene 0,855 de alto, 0,555 de ancho 0,47 de profundidad. Dames, Cia. de Artefactos Domésticos.

AUXILIARES DE LA CASA

28

COCINAS Y AGUA CALIENTE

14

Figura 5: Publicidade. Revista Nuestra Arquitectura, Buenos Aires, janeiro de 1949.

REFERÊNCIAS

Fenton, Joseph. Pamphlet Architecture 11: **Hybrid Buildings**. New York: Princeton Architectural Press, 1985.

Holl, Steven. Pamphlet Architecture #5: **The Alphabetical City**. Edición: 1. Princeton, N.J: Princeton Architectural Press, 1997.

Lobato, Maurilio Lima. “**Considerações sobre o espaço público e edifícios modernos de uso misto no centro de São Paulo.**” Text, Universidade de São Paulo, 2009. <https://doi.org/10.11606/D.16.2009.tde-12032010-155108>.

Pinto de Freitas, Rita. “**Arquitectura híbrida : context, escala, ordre.**” Ph.D. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011. <http://www.tdx.cat/handle/10803/110468>.

LIERNUR, Jorge Francisco. **Trazas de futuro. Episódios de la cultura arquitectónica de la modernidade**. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2008, 320 pp.

PANI, Mario in *Arquitectura México*, n.60, 1957, p.213-213) - **México Un problema. Una solución**.

Resumo do Plan Regulador de Lima (El arquitecto peruano, jan., 1950, p.19)

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **As três interpretações da dependência**. *Perspectivas*, São Paulo, v. 38, p. 17-48, jul./dez. 2010.)

LORES, Raul Juste. **São Paulo nas alturas: a revolução modernista de arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960**. São Paulo: Três estrelas, 2017, p.335.

O APARTAMENTO DO HOMEM [PLAYBOY] SERGIO – OU BERNARDES’ POP-FICTION: UM CONTO-PONTO BUSÍLIS HISTORIOGRÁFICO

“*Quem? Como?* Duas perguntas que em princípio poderiam ser respondidas por aquele[a] que soubesse previamente *por que*.” [...] (HOMEM, 1976, p.3)

– Ô Sergio, que tipo de indagação sem pé nem cabeça é essa?

– Ora, meu caro pesquisador – prezados leitores – apenas digo que qualquer resposta para uma tal pergunta sequer ainda colocada “não pode ser uma surpresa para quem admira – [e] quem não admira? – um criador de novos mundos como [o engenheiro cientista astrônomo inventor e literato britânico] Arthur C. Clarke [1917-2008]” (HOMEM, 1976, p.3). Autor nada mais nada menos que do conto – *The Sentinel* (1948) – aquele que, em parceria com Stanley Kubrick (1925-1999), originou nas telonas a pop-cult ficção *2001: uma odisseia no espaço* (1968). Mas por ora só posso dizer que apenas gozo a honra de nos encontramos publicados num mesmo periódico erótico, em março de 1976, ainda ao lado de Pietro Maria Bardi, esse lutador “microdonquixote contra os moinhos de vento da cultura local”. (HOMEM, 1976, p. 22). – Você bem sabe, pesquisador/leitor, e todos que me conheceram: eu nunca me importei nem com formação e manutenção de acervos, nem com construção ou preservação de arquivos. Sempre reconceitei tudo e o passado pra mim já era o hoje. Mas tenho que concordar que o encontro com Arthur Clarke nesta (sua) pinçada bibliográfica me gratificou muito. Pretensiosa e possivelmente nem mesmo o colecionador de Walter Benjamin (2004) – “desempacotando [sua] minha biblioteca” – rememorar tal sorte, ainda que em companhia de seus anjos, guias e/ou fantasmas bibliotecários filológicos. Que exemplar de oportuno achado este bachelor pop-fiction home design num magazine masculino de sebo barato! Nem eu mesmo me lembrava disto.

Ora, Sergio, *HOMEM de março chegou!!!* – anunciava *Veja* (ed. 385, 24 mar. 1976) – e com ela, “A Revista do HOMEM” (versão eufemizada da Playboy brasileira pela censura) trazia nada menos que Sergio Bernardes: “você também pode ter um apartamento igual a esse que ele criou especialmente para o homem. A cama, por exemplo, tem atrações capazes de vencer qualquer resistência.” (VEJA, 1976) Pois bem, era assim que algures, no desejoso mundo da sociedade de consumo dos anos 1970, Bernardes ficcionava uma “área de apenas 64 m2 [aliando] bom gosto e tecnologia para criar um ambiente de sonho feito só para você” (HOMEM, 1976, p.90) – meu caro playboy-leitor. E nela, o editorial não deixava por menos ao “reconhecer” tamanha dedicação (ficcional?) de tão ocupado arquiteto urbanista:

Sergio fez um intervalo em seus projetos atuais (cinco cidades em Roraima), esqueceu sua consultoria de urbanismo no Irã e, bem, é melhor ver o apartamento: ele existe. Pelo menos em uma das cem pranchetas do escritório [de Bernardes] e na capacidade teórica da tecnologia atual [1976]. ‘Então não existe’, diriam. Bem, se pode ser feito existe. A discussão, é claro, duraria tanto que o apartamento ficaria pronto, certo? (HOMEM, 1976, p.3)

Construível ou não, não é novidade que o apartamento do homem [da] Playboy existe, para além da imaginação arquitetônica plural de Sergio Bernardes, em todo um repertório pop-erótico do mercado de produtos da marca do milionário editor norte-americano Hugh Hefner (1926-2017). Assim como as coelhinhas – bunnies – a Mansão Playboy e seus predecessores de consumo – séries de TV, nightclubs, penthouses, jato particular, equipamentos, etc. – fazem parte do imaginário masculino (não só americano) desde a fundação do magazine em 1953

(hoje, *Playboy Enterprises*, gerida por Scott Flanders desde 2009). Conclui-se, portanto, não ser à toa que em 2014-2015, em colaboração com a Universidade de Princeton, Beatriz Colomina viria a ser curadora da exposição *Playboy Architecture – 1953-1979* (Maastricht / Holanda) “sobre a forma como a revista Playboy usou a arquitetura e o design como ferramentas importantes para moldar uma nova identidade do homem americano.”⁸⁶

Neste sentido, a ficção projetual bolada por Sergio Bernardes para a versão nacional do playboy conquistador – seu matadouro hightech – nada mais seria que um tradicional produto da sociedade de consumo da qual o arquiteto nunca se excluiu, consciente da banalização mercadológica da arquitetura e paradoxalmente sem maiores pudores quanto a isso. Por mais que criticasse o estilo e a falta de gosto da classe média e a escravidão da grande massa populacional anônima. Daí ao mesmo tempo vender o desejo da arquitetura numa revista pop masculina e ficcionar, por exemplo, a capitalização do solo urbano, empresariando cidades e a terra como bônus patrimoniais do homem num mercado complexo de capitais diversos. Mas o apartamento da HOMEM era uma espécie de ficção alucinante, velada por cortinas de gás voluptuoso, fantasiosa e sedutora da “toca do solteirão”, ou nas palavras do professor George Wagner – *The lair of the bachelor* (1996). E sobre este rendez-vous Playboy bernardiano, que sequer saberíamos existir por meios oficiais (pelo menos não através do inventário do seu acervo-espólio sob custódia do NPD-UFRJ desde 2012), uma possível resposta para a ficcional questão – “*Quem? Como?*” duas perguntas que em princípio poderiam ser respondidas por aquele[a] que soubesse previamente *por que*” – poderia ser assim especulada:

– Ora, caros pesquisador e leitores, como sabem, “sou um homem maldito e por ser maldito eu fico com liberdades enormes de fazer o que eu quero”. Portanto, transito por vários públicos em todos os meios, seja construindo meus brinquedos, brincando com meus projetos, operando minhas invenções e maquinetas, orbitando personagens e experimentando temas nesse mundo absurdo, tentando acordar dos sonhos (modernos) ou neles me afundar por completo. Mas diversamente e, claro, jamais trabalhando! “Porque faço o que gosto”⁸⁷. Logo, talvez seja este projeto da Playboy o seu mais ficcional ou intencionalmente fictício até o momento descoberto.

Esta introdução nem tanto ficcional, nem tanto histórica, nem tampouco tradicionalmente acadêmico-científica – pelo menos aos moldes do que poderia ou deveria se constituir como abertura de uma problematização historiográfico-arquitetônica – se ocupa do tensionamento de uma entidade/órbita/constructo narrativo quase personificada e conhecida como *arquitetura moderna brasileira*. Tomando um pequeno exemplo arquitetônico pop-ficcional encontrado/publicado num veículo midiático “extraoficial”, de um arquiteto múltiplo como Sergio Bernardes, o desejo aqui é revisar, refazer, complexificar e libertar sentidos crítico-narrativos de/para obras e produções dissonantes e/ou inadequadas (como grande parte da sua e certamente de tantas outros/outras) à narrativas hegemônicas de continuidade, como em geral impossibilita “nossa” matriz historiográfica canônica, de síntese apaziguadora culturalista, e seus desdobramentos. Entre silêncios discursivos e/ou dificuldades historiográficas, muitas

⁸⁶ [Exhibit] Beatriz Colomina: *Playboy Architecture Video & Exhibition*. In: **AZ, in-Enaction**. Disponível em: <https://architexturez.net/pst/az-cf-167025-1411536170>. Acesso em: abr. 2022.

⁸⁷ Texto elaborado a partir de fragmento transcrição entrevista Sergio Bernardes ao programa *Jô Soares Onze e Meia*. Sergio Bernardes. *Jô Soares Onze e Meia*, São Paulo: SBT / TVS (RJ), Canal 11, 05 fev. 1991. Entrevista. (Transcrição do autor).

produções e diferenças orbitam a seara – “o vazio significativo do cânon” (ZEIN, 2020) – de uma desejosa e forjada linha uníssona de semelhanças. Entre elas, muitos Sergios Bernardes e projetos parecem fazer mais sentido tendo como perspectiva interpretativo-narrativa o limiar crítico borrado entre os discursos histórico e ficcional no fazer historiográfico, problematizando, em especial, (a falta de) o lugar da ficção (bernardiana) na historiografia desta chamada (ficcional) arquitetura moderna brasileira.

REFERÊNCIAS

A **Revista do HOMEM**. São Paulo: Editora Abril, mar. 1976, n. 8

BENJAMIN, Walter. Desempacotando minha biblioteca. In: **Rua de mão única**: obras escolhidas, volume 2. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 227-235

COLOMINA, Beatriz. [Exhibit]: Playboy Architecture Video & Exhibition. In: **AZ, in-Enaction**. Disponível em: <https://architexturez.net/pst/az-cf-167025-1411536170>. Acesso em: abr. 2022

WAGNER, George. The lair of the bachelor. In: COLEMAN, Debra; DANZE, Elizabeth; HENDERSON, Carol. **Architecture and feminism**. Nova York: Princenton Architectural Press, 1996, pp.183-220.

FELICETTI, Marcelo. **Maldito[s] seja[m] Sergio[s] Bernardes!** Arquitetura incômoda, ficção sem lugar – ou vice-versa: três narrativas (1984-1976) (Tese Doutorado) – PROARQ-UFRJ. Rio de Janeiro, 2022.

SAER, Juan José. **El concepto de ficción**. Buenos Aires: Seix Barral, 2014.

ZEIN, Ruth Verde. A década ausente. É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70. **Arquitextos**, São Paulo, ano 07, n. 076.02, Vitruvius, set. 2006. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/318>. Acesso em: jan. 2021

ZEIN, Ruth Verde. O vazio significativo do cânon. **VIRUS**, São Carlos, n. 20, 2020. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>. Acesso em: out. 2020.

ZEIN, Ruth (org.) **Revisões historiográficas**: arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Rio Books, 2021. [e-book].

COISAS ESTRANHAS. OU O MUNDO INVERTIDO DE PAULO MENDES DA ROCHA

A casa Butantã (1964 - 66), de Paulo Mendes da Rocha é uma obra conhecida por suas opções radicais. O projeto consiste em um par de casas vizinhas, muito próximas e quase idênticas, construídas simultaneamente, uma para a família do arquiteto e outra para a família de sua irmã. Em concreto armado aparente, tanto externa quanto internamente, a solução para ambas é semelhante, um prisma regular, com planta quase quadrada. Cada terreno foi escavado, criando uma espécie de bacia onde a casa se acomoda no nível da calçada, deixando um talude ajardinado, como uma moldura ao longo das bordas. O primeiro piso é elevado sobre quatro pilares e concentra a maior parte do programa. No térreo, visualmente protegido da rua pelo talude, há um cilindro que abriga peças de serviço e o restante da área aberta é utilizado como lavanderia, lugar para estacionar os carros e para as crianças brincarem. Dalí, na parte traseira do terreno, parte a escada que leva para a casa, propriamente.

Na residência do arquiteto a planta do pavimento superior está organizada em três bandas sucessivas a partir da porta de entrada. Há uma sala íntima logo no ingresso, depois um bloco com cinco quartos, banheiros, *closets*, corredor e cozinha. Desse conjunto, apenas a cozinha tem uma janela para o exterior. As demais peças são iluminadas e ventiladas por claraboias e *domus* abertos na cobertura. No final do percurso e voltado para a rua, um grande salão acomoda a sala de jantar, um estar com lareira e o escritório de Mendes da Rocha. Essa fachada é aberta por uma janela horizontal que corre em toda a sua extensão, solução idêntica à da fachada traseira oposta. As laterais são quase totalmente cegas. As divisórias internas são placas delgadas de concreto moldado em canteiro. Essas mesmas placas também são utilizadas nos muitos móveis fixos que ocupam parte da sala e os quartos. Entre os quartos e a varanda, as divisórias e portas de correr são de venezianas de madeira, assim como as portas pivotantes entre os quartos e o *living*. Da mesma forma, o piso é todo de tabuão, com exceção das áreas de vaso com bidê e de chuveiro. Entre as tábuas de revestimento do piso e a laje corre escondida a fiação elétrica, mas muitas das ligações verticais são externas, assim como trechos da tubulação hidráulica. A laje de cobertura é nervurada com vigas perpendiculares às fachadas abertas. Tanto as divisórias de concreto, quanto as esquadrias de madeira, são fixadas na parte inferior dessas vigas por peças metálicas.

As características gerais da casa descrevem-na como uma obra evidentemente moderna, que inclui também um desafio à habitação burguesa, tanto em termos de forma quanto de uso. Mas há aspectos menos evidentes que apontam em outras direções e atestam complexidades interessantes. A implantação sugere uma geminação abortada. A distância entre as duas casas parece mais um constrangimento por projetar a casa isolada suburbana. Da mesma forma, o piso principal elevado faz alusão a um apartamento, solução mais lógica para a habitação da época, segundo o próprio autor. Mas é um apartamento bem grande, aburguesado em mais de duzentos e cinquenta metros quadrados. Finalmente, a existência do talude cria a impressão para quem passa pela rua de que se trata de uma casa térrea, ao invés de um sobrado com serviços apartados na “parte inferior”, como de fato é.

O esquema de organização da planta sugere um parentesco com as casas coloniais brasileiras. Há um salão social, um miolo de alcovas e uma sala que se parece a uma varanda de uso familiar. Porém, na casa Butantã a porta de entrada está no lado oposto, na varanda, invertendo aquela lógica. O visitante entra diretamente na intimidade da família. É fato que em frente à entrada há um corredor que leva direto para o estar. Mas, em paralelo, todos os quartos e a cozinha

oferecem a mesma possibilidade de conexão quando abertos. E os layouts desses ambientes induzem à movimentação livre pela casa. Nos quartos dos filhos, as camas e as bancadas de estudo estão alinhadas junto às divisórias, liberando uma faixa de circulação em frente as aberturas para as salas das fachadas. Os banheiros são decompostos em partes e os cubículos com chuveiro ou com a dupla de vaso e bidê seguem a mesma direção das camas. Na cozinha, o espaço entre as duas bancadas paralelas também é um corredor alternativo. Não há, por isso, muita privacidade visual e tampouco existe maior distinção entre área social, íntima ou de serviço. Como as divisórias do tramo central estão a mais de meio metro abaixo da laje - espaço que corresponde à altura das vigas - e os quartos, banheiros e a cozinha não possuem forro, como todo o resto, também não há isolamento acústico.

Em outras palavras, o convívio constante, enxergar e ouvir o outro, se impõe às individualidades e essa supervalorização dos espaços compartilhados está amparada na ideologia coletivista do autor. Talvez haja aqui uma confusão entre livre circulação e liberdade de conduta. Tanta permeabilidade, multiplicidade de visuais e sons, mais do que libertar acarreta falta de privacidade. E é sabido que falta de privacidade é uma forma de controle, mesmo que disfarçada, algo que não parece se encaixar em nada no discurso do arquiteto. Ele parece ter esquecido que mesmo o socialismo mais fervoroso concorda que a manutenção da esfera privada é fundamental para o equilíbrio político de um grupo.

REFERÊNCIAS

CARVALHO E SILVA, Joana Mello de. “Os sentidos do morar em três atos: representação, conforto e privacidade”. *Pós*. São Paulo: FAUUSP, v.24, n.44, p. 68-87.

OTONDO, Catherine. **Paulo Mendes da Rocha: Casa Butantã**. São Paulo: Ubu, 2016.

NOBRE, Ana Luiza. “Um em dois. As casas do Butantã de Paulo Mendes da Rocha”. *Arquitextos*. São Paulo Online: Vitruvius, n. 086.01.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha**. Dissertação de Mestrado – PROPAR | UFRGS. Porto Alegre, 2000.

COMEÇANDO A PREENCHER UM VAZIO: ARQUITETURA RESIDENCIAL BRASILEIRA NOS ANOS 1980

Em “Como se escreve a história”, o historiador Paul Veyne (1998) relata a experiência de um arqueólogo que considera mais instrutivo escavar uma fossa comum a revirar um sítio privilegiado. Tal explorador justifica a sua preferência pela intenção de “jamais encontrar uma Vênus de Milo” pois, em sua opinião, “ela não acrescenta nada de novo” (p.52). O que Veyne realmente pretende com esta anedota é utilizá-la como metáfora para o tipo de investigação histórica que defende em seu texto, a saber, de que “todo fato é digno de história” (p.60). Esta perspectiva libertadora permite afastar de vez a solenidade e a cerimônia que possa pairar sobre a escolha de um tema a investigar, abrindo possibilidades para além do que já se conhece e do que já se sabe consagrado. É, portanto, através dessa lógica historiográfica abrangente que se viabiliza a pesquisa que ora se pretende abordar.

A apresentação irá se debruçar sobre a arquitetura residencial brasileira vista a partir dos projetos de casas publicados na revista “Casa & Jardim” entre os anos de 1977 e 1992 (BENTES, 2021). Pareceria um enunciado simples não fossem, a fonte e o recorte temporal, parâmetros incomuns na pesquisa em arquitetura. Ademais, as residências unifamiliares, programa tão relevante e significativo na fase heroica da arquitetura moderna, quase que desapareceu por completo dos registros oficiais – no intervalo levantado –, configurando-se como um desses vazios inexplorados resultantes de visões ortodoxas e excludentes da historiografia canônica. Tal afirmativa pode ser facilmente constatada através da análise de algumas publicações.

Dentre os livros e catálogos destrinchados por Ruth Verde Zein na sua recente pesquisa (2022), quatro, dentre os oito analisados, cobrem o recorte em questão. No entanto, apenas três deles fazem menção às residências unifamiliares. Nas brochuras das exposições “Latin America in construction” e “Infinito vão”, a casa projetada por Marcos Acayaba para Hélio Olga em 1987 é a única representante da década de 1980, ao passo que em “Brasil: arquiteturas após 1950” (BASTOS; ZEIN, 2010), a casa Gerassi, projeto de Paulo Mendes da Rocha de 1989, também lhe faz companhia⁸⁸. Extrapolando a pesquisa de Zein, “Ainda moderno”, de Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago (2005) exclui deliberadamente a década de 1980, sob o argumento de que o recorte proposto visava a relacionar a produção contemporânea “àquela dos pioneiros modernos, deixando de lado a produção efetuada entre o período posterior à inauguração de Brasília e os anos 1980” (p.11). Nas entrelinhas, fica subentendido que os autores encaram esta produção como um desvio.

Já Marcelo Suzuki, que assina o capítulo referente à década de 1980 na grande publicação “Arquitetura Brasil 500 anos” (MONTEZUMA, 2008), não apenas exclui a produção residencial de seu panorama, como também justifica a supressão. Para Suzuki, o programa deixou de ter relevância no cenário arquitetônico nacional e o autor se ressentiu de não haver mais “casas-manifesto”, como as de Artigas, Mendes da Rocha ou Niemeyer, para citar alguns dos nomes que elenca em seu texto (2008, p.178). Esta sombra que paira sobre a produção dos anos 1980 – não apenas sobre o programa das residências unifamiliares, mas do período como um todo

⁸⁸ A listagem completa das obras elencadas em cada publicação encontra-se no banco de dados disponível online e que complementa o livro impresso. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1JpnBtBbBGNQGI9dmSuP3TUywwqm4qLxj/view>. Acesso em: 29/06/2022.

– parece desencorajar até mesmo investigações consistentes que englobem o período. Para usar a analogia do arqueólogo de Veyne, é como se equivalesse a escavar uma fossa comum e não um sítio consagrado.

Outrossim, acredita-se que tal preconceito seja motivado, não apenas pela exclusão antecipada de uma determinada produção estigmatizada como “pós-moderna”, mas também por um modo de atuação profissional que se estabeleceu na década de 1980 como resultado, entre outros fatores, do aumento significativo das escolas de arquitetura. Diante dessa escalada, a elevação do número de profissionais – e a diversificação de suas formações –, somada à expansão de uma classe média urbana que emergira dos anos do milagre econômico, terminou por conduzir à popularização da profissão. De forma inversamente proporcional a essa difusão, contudo, reduzia-se a aura de excepcionalidade, outrora essencial ao desenvolvimento e estabelecimento do campo profissional. Tal percepção fica evidente na fala de Luiz Paulo Conde durante os encontros promovidos pelo IAB carioca ainda no final dos anos 1970: “Eu acho que isso [a possibilidade de manter a qualidade da arquitetura] só aconteceu mesmo numa época que a Faculdade de Arquitetura tinha 50 alunos e as circunstâncias gerais no país permitiam isso”. (CONDE, 1978, p.35).

É, portanto, nesse contexto, que se viabiliza a pergunta que motivou a pesquisa a ser apresentada: como é a arquitetura feita pelos arquitetos que estão à margem da produção erudita? Ou, ainda: como é a arquitetura – residencial – que responde às demandas corriqueiras dos clientes? O levantamento na revista “Casa & Jardim” oferece um panorama realista de, ao menos, parte deste produto. A visão panorâmica dos 16 anos do recorte, permitiu observar mudanças sensíveis na aparência daquelas residências, no que diz respeito aos materiais, proporções e à incorporação de elementos que lhes adicionam camadas simbólicas e expressivas. A análise do material resultou no agrupamento de determinadas características e tornou possível a identificação de três momentos distintos no que diz respeito à arquitetura e também à dinâmica profissional.

O avanço dos anos mostra que as residências se distanciam cada vez mais do que se reconhece como o cânone desse programa. Em contrapartida, este movimento revela um conjunto de exemplares que merecem ser (re)conhecidos como parte do produto disciplinar e que, ainda que possam não equivaler a uma “Vênus de Milo”, são dados importantes para o entendimento da nossa cultura arquitetônica e do estabelecimento de um olhar menos elitizado sobre o produto e a atuação profissional. Cumpre ressaltar, ainda, que o achatamento das singularidades e a sujeição às mesmas bases críticas, termina por deixar subentendida uma inferioridade qualitativa a essa arquitetura cotidiana e trivial atrelando-a, através de um silogismo questionável, a uma condição necessariamente inferior. Nesse sentido, parece importante questionar também os critérios de julgamento e os parâmetros de qualidade das obras, de modo a alargá-los e torná-los mais inclusivos.

REFERÊNCIAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BENTES, Dely. **Crônica ilustrada de uma arquitetura cotidiana: projetos residenciais publicados na revista Casa & Jardim (1977-92)**. Doutorado – PROARQ/UFRJ. Rio de Janeiro, 2021.

CAVALCANTI, Lauro; LAGO, André Corrêa. **Ainda moderno?** Arquitetura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005

CONDE, Luiz Paulo. Depoimento. In: GUIMARAENS. Ceça de et.al. (Orgs.). **Arquitetura Brasileira após Brasília/ Depoimentos**. Rio de Janeiro: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1978.

SUZUKI, Marcelo. Década de 1980. In: MONTEZUMA, Roberto. **Arquitetura Brasil 500 anos**. Recife: UFPE, 2008.

VEYNE, Paul. **Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história**. Brasília: Editora UnB, 1998.

ZEIN, Ruth Verde. **Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022.

NORMAS, FORMAS, AÇÕES E OBJETOS: PROJETO URBANO PARA A CIDADE VERTICAL BRASILEIRA

*NORMS, FORMS, ACTIONS AND OBJECTS: URBAN PROJECT FOR THE BRAZILIAN
VERTICAL CITY*

*NORMAS, FORMAS, ACCIONES Y OBJETOS: PROYECTO URBANO PARA LA CIUDAD
VERTICAL BRASILEÑA*

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E
ALINHAMENTOS

Coordenador 1

SILVA-NETO, Manoel Lemes da

Doutor; Pontifícia Universidade Católica de Campinas
manoel.lemes@puc-campinas.edu.br

Coordenador 2

SOMEKH, Nadia

Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie
nadasom@terra.com.br

NOVOS E VELHOS DESAFIOS PARA A VERTICALIZAÇÃO DE SÃO PAULO

SOMEKH, Nadia

Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie

nadiasm@terra.com.br

CONSIDERAÇÕES E ESTUDO DE CASO EM VILA OLÍMPIA

GIMENEZ, Luis Espallargas

Doutor; Universidade Presbiteriana Mackenzie e IAU USP Campus São Carlos

espallargas@usp.br

**FEIÇÕES DA VERTICALIZAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU: ENTRE POLÍTICAS E
PRÁTICAS URBANAS**

FRANÇA, Sarah Lúcia Alves

Doutora; Universidade Federal de Sergipe

sarahfranca@academico.ufs.br

**ORDEM INFOCOMUNICACIONAL DO EDIFÍCIO PAULISTANO: UMA PROPOSTA
METODOLÓGICA**

DE BONA, Laura

Doutoranda; Pontifícia Universidade Católica de Campinas

lauradebona@gmail.com

ARQUITETURA E URBANISMO, TÉCNICAS DOCES

SILVA-NETO, Manoel Lemes da

Doutor; Pontifícia Universidade Católica de Campinas

manoel.lemes@puc-campinas.edu.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Em 2006, um grupo de pesquisadores reuniu-se para estudar o processo de verticalização das cidades brasileiras.

Em 2015, frutificou. Deu origem ao Grupo de estudos do desenvolvimento com urbanidade: verticalização e adensamento (GEDESURB).

Desde então, o tema é sistematicamente discutido nos encontros da ANPARQ e da ANPUR.

A problematização que envolve a cidade vertical brasileira interrelaciona-se diretamente com o fenômeno da globalização neoliberal e, por consequência, com o projeto urbano associado à eliminação das desigualdades socioespaciais e ao acesso universal do direito ao projeto.

É uma hipótese de trabalho que surgiu ao longo das discussões travadas no grupo de estudos.

Outra hipótese diz respeito aos entraves científicos para alcançarmos soluções razoáveis de projeto, que esbarram no pragmatismo economicista, no ativismo, no politicismo e no pensamento único.

Em princípio, a ação política deve ser norteada pela centralidade do social e da urbanidade. Não pode ficar refém dos limites institucionais. Tem que se desvincular da ideia de que o único projeto possível “é o que está aí”, no presente histórico.

Também exige superação da dicotomia entre teoria e prática, um dos maiores problemas enfrentados pelas ciências sociais e humanas e, particularmente, na arquitetura e urbanismo.

No encontro da ANPUR, realizado em maio de 2022, esse assunto surgiu entre as preocupações atuais do grupo.

O contraponto entre projeto e política igualmente requerem a radicalização da democracia. A “verticalização socialmente necessária” está indissociavelmente relacionada ao projeto urbano da cidade vertical portador de urbanidade e qualidade estética.

Normas, formas, ações e objetos requerem desenvolvimento sincrônico entre teoria e prática, cuja expressão mais bem acabada é proveniente da teoria social crítica.

Nessa questão exploramos recorrentemente as convergências teóricas entre geografia, sociologia, arquitetura e urbanismo encontradas no pensamento de Milton Santos, Ana Clara Torres Ribeiro e nas referências disciplinares próprias de nossa área de conhecimento.

Na geografia de Milton Santos, os conceitos são formulados à luz da tentativa de produzir análises crítico-propositivas. Teorias que, ao explicar e descrever o espaço e o território, possibilitam a apropriação insurgente de contra-racionalidades a serviço da humanidade a fim de gerar futuros.

Na sociologia de Ana Clara também. A teoria circula produzindo ideias-conceitos, que também são ideias-projetos.

Desprovida desses gestos, a teorização torna-se um esforço estéril, pois não colabora com a vida em ato dos sujeitos individuais. Tampouco dos sujeitos coletivos.

Essa afirmação é justificada porque o planejamento é imprescindível àqueles desprovidos de poder de barganha. O planejamento pode, e deve estar à serviço de toda a população.

É o urbanismo cidadão, o planejamento cidadão, reivindicados por Milton Santos no seminário do DOCOMOMO realizado em Brasília, no de ano 2000, quando publicamente se manifestou a favor da necessária criatividade dos arquitetos para a constituição do espaço verdadeiramente humano.

O convite ao projeto também é explícito no pensamento de Ana Clara, quando perguntou por que os arquitetos não desenhavam mais.

É vital concretizar tais convites do pensamento libertário e radicalmente democrático.

A partir de cinco enfoques particulares, a proposta desta Sessão Livre é discutir a superação das barreiras entre teoria e prática que tanto dificultam a produção e o alcance efetivos da ação política no projeto urbano.

A nossa proposta é também questionar.

Essas barreiras existem de fato?

Ou impulsionam debates contraproducentes que acabam por inviabilizar uma unidade necessária à transformação concreta das cidades?

Nas urgências dos dias de hoje, essa “perda” de tempo não estaria desviando nossa atenção do que importa e nos lançando deliberadamente a confrontos inúteis?

Instalam-se, assim, bloqueios sem sentido entre o discurso teórico (especialmente o da teoria social crítica), o projeto da forma e a ação política.

Além disso, os impulsos da globalização neoliberal baralham os sentidos e engendram “um arranjo deliberadamente destinado a impedir a ideia de duração e a lógica da sucessão”.

A unidade prático-teórica reclamada por um mundo em estado ininterrupto de crise societária – valorativa, sanitária e climática – encarrega-se de eliminar a diferença entre os pontos de vista e as urgências que diferentemente nos une.

Por isso, entre os cinco temas particulares desenvolvidos na Sessão Livre há uma unidade analítica, de método, identificada pela noção elementar de totalidade.

Totalidade. É o elemento que reúne. Ou melhor, totalidades, porque, em princípio, a cada abordagem, há uma apropriação distinta de totalidade.

Para Milton Santos, “a noção de totalidade é uma das mais fecundas que a filosofia clássica nos legou, constituindo em elemento fundamental para o conhecimento e análise da realidade”. É uma questão de método que inter-relaciona as partes e o todo.

Porém, a totalidade não se esgota, nem pertence a nenhuma disciplina, adverte-nos Ana Clara Torres Ribeiro.

“Pertence àqueles que conseguem ter uma visão articulada de processos, fenômenos e conceitos.”

E mesmo em Milton Santos, ao recorrer a Lucien Goldmann, a totalidade que interessa é a totalidade em aberto. “A totalidade não é alguma coisa de já existente e de dado, mas somente um fim a ser atingido pela ação, única coisa capaz de criar a comunidade humana, o nós, e o conjunto do universo, o cosmos.”

Desse modo, a totalidade é um projeto. No caso deste grupo de estudos, é um achado de pesquisa que atribui unidade teórico-prática à reflexão, e, repita-se, à diferença entre os pontos de vista e as urgências que diferentemente nos une.

No pensamento do arquiteto e urbanista José Cláudio Gomes, a totalidade confere significado à forma urbana por meio dos modos como se configura a relação parte/todo, gerando, daí, três modelos conceituais hipotéticos.

Em um deles, o da forma ativa, José Cláudio Gomes traduz um princípio fundamental para o projeto urbano das cidades brasileiras, onde “os elementos constitutivos se articulam em equilíbrio dinâmico, permanentemente instável, conseguindo uma totalidade aberta e ao mesmo tempo ordenada. (...) Na forma ativa as partes constitutivas já trazem em si a própria lei de formação do todo, ou, inversamente, a totalidade se define pelo dinamismo com que as partes se relacionam umas com as outras”.

É um conceito de projeto válido para toda a cidade. Para a cidade inteira.

Em síntese, a dicotomia entre teoria e prática pode ser ultrapassada por esse ensaio tentativo que apropria a totalidade como uma questão de método dotada da virtude de reunir, e não de separar.

Portanto, a proposta da Sessão Livre objetiva debater a leitura dessa totalidade em aberto orientada pela reunião de pontos de vista particulares reunidos em torno de metas societárias amplas, democráticas, libertárias e que rechaçam a estética empobrecida das cidades brasileiras.

As interrelações entre totalidade e projeto, esse conceito-projeto, essa questão de método, abre um celeiro de possibilidades de estudo do fenômeno urbano contemporâneo no Brasil, onde a análise da verticalização não é apenas mais uma delas.

A cidade vertical brasileira é objeto de uma longa trajetória de pesquisa, bem como das preocupações atuais apresentadas nas comunicações que compõem a Sessão Livre. Vamos a elas.

“Novos e velhos desafios para a verticalização de São Paulo” introduz o tema do projeto urbano da cidade vertical brasileira a partir da metrópole paulistana.

São Paulo enfrenta problemas presenciados em praticamente todas as cidades do país. Em maior ou menor grau de intensidade. A gigantesca e populosa fábrica que um dia foi, sua formação socioespacial e seu arcabouço normativo (referência para a formulação da legislação urbanística no país) fazem de São Paulo um laboratório formidável para o estudo de uma dimensão indissociavelmente relacionada à verticalização: o adensamento urbano.

Formas, normas, ações e objetos traduzem-se na política urbana da cidade e nos meandros por meio dos quais a municipalidade negocia com a iniciativa privada e produz extensas periferias densas e empobrecidas.

Ainda em São Paulo, a comunicação intitulada “Considerações e estudo de caso em Vila Olímpia” escancara a estética empobrecida da cidade gerada pela sanha do mercado imobiliário em uma área da cidade que, ocupada até os anos 1960 por comerciantes, operários e imigrantes, permaneceu com o parcelamento de pequenas unidades residenciais até as repercussões da Operação Urbana Faria Lima, de 1995, fazerem-se sentir na conformação espacial do bairro.

Ou seja, no passado recente, houve uma chance de trazer ao bairro o sentido da urbanidade e do projeto urbano que lhe foi negado.

O modo e o processo por meio dos quais a apropriação dessa parte da cidade foi produzida mostram perfeitamente a relação ético-estética comprometida com as forças hegemônicas.

Esse quadro poderia ser bem diferente se a forma urbana, ali, ou em qualquer outra área da cidade, central ou periférica, fosse moldada pelo projeto e possível com o direito ao projeto.

Desafios similares ao da verticalização em São Paulo, com consequências na produção de assimetrias sociais inaceitáveis e empobrecimento irreversível da paisagem urbana, é um destino exasperante para as grandes cidades do país. Em especial, em lugares dotados de qualidades ambientais e paisagísticas únicas que poderiam, e deveriam servir para o usufruto de todos, como é o caso de Aracaju, e seu entorno metropolitano.

Em “Feições da verticalização na Região Metropolitana de Aracaju: entre políticas e práticas urbanas”, as minúcias e nuances entre forma, norma, ações e objetos que produzem a cidade vertical na costa nordeste do Brasil dá mostras da indignação com que é conduzida a política habitacional no país, afinal, a ausência de política urbana é uma forma de política urbana consentida pelo Estado brasileiro em todas as esferas de governo.

E um novo agente entra em cena nas dinâmicas e processos envolvidos na promoção do edifício vertical: a propaganda e o marketing. Aliás, não é um componente inédito na comercialização dessa mercadoria urbana. Já estava presente nas primeiras décadas do século passado. Mas o grau de ineditismo está no fato de que se trata de uma fase superior ao estágio em que se encontrava, em sintonia à produção dos espaços da globalização.

“Ordem infocomunicacional do edifício paulistano: uma proposta metodológica” discute a crescente importância desse papel na produção da cidade vertical. Trata-se de um estudo de caso localizado em São Paulo, mas a presença dessa estratégia é praticamente universal e globalizada.

Como recurso para universalizar convergências entre os trabalhos, congregando-os a uma totalidade-projeto à luz do pensamento de Milton Santos, a comunicação “Arquitetura e urbanismo, técnicas doces” busca associar a teoria social crítica com a cultura arquitetônica. Isto é, do compromisso social do ofício em elevar o projeto da forma ao patamar em que se encontra a reflexão crítica do espaço, e em tempos de globalização.

NOVOS E VELHOS DESAFIOS PARA A VERTICALIZAÇÃO DE SÃO PAULO

São Paulo é Vertical, mas não densa (Somekh, 1987, 2013). A cidade compacta se tornou nos últimos anos a tábua de salvação para o planejamento nos grandes aglomerados urbanos. Aliando altas densidades populacionais com uso misto, estruturada ao longo de eixos de transporte coletivos, este “modelo de cidade” vem se tonando um paradigma para “boas práticas” do planejamento e do desenho urbano em diversas escalas em diferentes localidades e realidades: de projetos urbanos sustentáveis nos Estados Unidos, alternativas habitacionais em centros históricos de cidades Europeias a planos diretores municipais de grandes cidades de países em desenvolvimento.

Neste discurso, a condição sine qua non para cidade compacta é a alta densidade. Mas o que isso significa? Densidade é a qualidade do que é denso, compacto, no contexto do planejamento e do urbanismo aporta um vasto léxico conceitual, densidade urbana, demográfica, populacional, habitacional ou construtiva.

Além disso ao olharmos a cidade de SP e seu processo de urbanização, finalmente constatamos que a regulação urbanística excluiu a maior parte da população da cidade 65% são irregulares ou constituído de moradias precárias ou favelas. A legislação atende somente as necessidades da produção de mercadorias formais.

Portanto falar em Plano Diretor ou lei de zoneamento implica incluir FINALMENTE os cidadãos paulistanos que moram mal.

Assim revisão do Plano Diretor de São Paulo proporciona uma oportuna discussão sobre mitos e verdades a respeito da regulação urbana da cidade.

Um dos mitos serve de defesa do frenético ritmo de verticalização dos bairros centrais da cidade, com o argumento de que a transformação irá adensar a ocupação da região. Nada mais falso.

Na verdade, o que está havendo é a elitização da região com a construção de edifícios residenciais de alto padrão, com apartamentos para poucos moradores.

A revisão do Plano Diretor da cidade precisa enfrentar este mito, gerado pela atual regulação urbana da cidade que, a despeito das boas intenções iniciais, acabou sendo apropriada pela iniciativa privada, particularmente por fundos imobiliários e por um novo rentismo puxado pelos investidores que estão saindo da Bolsa.

A produção imobiliária em si não é problemática, desde que seja inclusiva, não excluindo os de menor poder aquisitivo, que são obrigados a procurar soluções de moradia irregulares e muitas vezes precárias.

A revisão do Plano Diretor deve ser objeto de debate democrático e, especialmente, didático, para alcançar aqueles que são leigos na matéria, potenciais novos prejudicados pela ideologia da atual regulação urbana da cidade.

Apresentaremos esse trabalho em duas partes, uma procurará averiguar como a noção de densidade, entremeou na narrativa urbanística ao longo da história, para posteriormente

verificar como se dá na prática a acepção deste parâmetro urbanístico na recente Lei de Uso e Ocupação do Solo na metrópole paulista.

O percurso histórico compele quatro grandes marcos da narrativa urbanística e da verticalização: a gênese do urbanismo nas cidades europeias após a segunda metade do século XIX; o Movimento Moderno; o período subsequente no qual afloram as teorias e práticas combativas ao urbanismo modernista e por fim as novas as acepções do urbanismo: para pessoas, sustentável e ecológico e o desenvolvimento urbano orientado ao transporte coletivo.

Na periodização da verticalização em SP, a questão da densidade não aparece, entretanto sempre se fez presente na maioria das grandes questões urbanas nas cidades capitalistas ocidentais, desde a apreensão do urbanismo como disciplina individualizada no campo prático aos dias atuais, conforme observado na recente produção do mercado imobiliário em São Paulo nas Zonas de Transformação Urbana propostas pelo Plano Diretor Estratégico no município de São Paulo, regulamentadas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2016

Também constatamos que desde 1957 a verticalização se elitiza produzindo grandes apartamentos e excluindo famílias que moravam em áreas centrais e em pequenos apartamentos. Desde então as kitchinetes deixam de atender a população mais pobre que precisa resolver sua questão de moradia em favelas, cortiços e loteamentos periféricos e irregulares. Então não é de hoje que excluíram a população que precisa de plano diretor

A análise da recente produção do mercado imobiliário, em São Paulo, nas Zonas de Transformação Urbana revela intensa produção em dois setores distintos da cidade, o vetor sudoeste, sobretudo nas administrações regionais Pinheiros e Vila Mariana e no setor leste onde destacam-se as administrações regionais Penha e Itaquera. Pequenos apartamentos voltam a ser produzidos, não para atender quem precisa, mas para constituir uma nova “classe rentista”. A legislação urbanística e o Plano Diretor atribuiu de forma inovadora a cota de solidariedade, que distribui migalhas na sua previsão de implementação.

Vamos encarar isso de frente?

CONSIDERAÇÕES E ESTUDO DE CASO EM VILA OLÍMPIA

Na metrópole de São Paulo, sem controlar impacto e resultado, reedifica-se, verticaliza-se e adensa-se, mesmo em bairros e na periferia, sem direcionar crescimento, reequilibrar estrutura viária, ampliar calçadas, praças, áreas verdes, equipamentos, transportes e serviços.

É difícil controlar o adensamento se não estiver definida a densidade máxima, definida e concentrada em setores estratégicos para atingir equilíbrio, complementar e constituir ambientes bem-acabados.

Com coeficientes de aproveitamento crescentes, edifícios são aprovados lote a lote. Desconsideram vizinhos com recuos mesquinhos, insuficientes, enfrentados e sombrios, desqualificam a cidade com formas e gabaritos desordenados. Projetos autônomos costumam desconsiderar entorno, saturação e congestionamento decorrentes da construção sucessiva e imprevisível.

Por isso, estuda-se alternativa à construção aleatória e isolada com aprovação de projetos em quadras ou conjunto de quadras. Em Operações Urbanas predefinidas que atraiam e concentrem a iniciativa privada em áreas escolhidas, planejadas e redimensionadas com critério e estratégia favorável ao interesse público. Com contrapartidas em infraestrutura e equipamentos urbanos assumidas pelos empreendedores que negociam com a cidade e devem arcar com compensações às alterações que promovem para manter o bom funcionamento da cidade.

É razoável pensar um modelo em que a quadra, ou sequência de quadras, com projeto conduzido pelo poder público, com coeficiente máximo distribuído entre tipologias altas e baixas implantadas com interferência reduzida e necessária correção urbana para maior densidade e vantagem.

A pesquisa simula um conjunto de quadras na Vila Olímpia, São Paulo, com construção casual em lotes existentes e o compara a resultado em quadras com redefinição de lotes, novas calçadas, novas ruas, mais faixas viárias, praças e distribuição planejada de gabaritos e prédios afastados.

Quatro quadras estreitas com 500 metros de comprimento formadas por ruas e calçadas apertadas, projetadas com pouca medida para uso original como loteamento de moradia popular na várzea do Rio Pinheiros, acabam transformadas em um setor importante de serviços e moradia vertical a partir de empreendimentos sucessivos e descontínuos dentro do lote, com forte adensamento desacompanhado da ampliação do sistema viário e de áreas públicas compatíveis com a substantiva mudança de atividade.

Um estudo retrospectivo das quadras inteiras permite acrescentar travessas para distribuir a circulação, permite alargar novas vias e mais pistas, ampliar as calçadas e propor praças com áreas verdes. Nas quadras, são alternados usos e gabaritos de tal maneira que os edifícios fiquem desencontrados e guardem muita distância com respeito às demais edificações, especialmente as mais elevadas.

Pequenas alargamentos com paisagismo podem ser feitos ao longo das calçadas e diante dos edifícios habitacionais recomendados nas calçadas opostas aos edifícios de serviços e escritórios

que funcionam em uma calçada mais larga. No miolo das quadras é possível prever acessos de serviço coletivo para veículos.

Na pesquisa, se modela quatro quarteirões na Vila Olímpia, São Paulo com edifícios aprovados nos lotes, se ensaia um processo reverso com índices praticados e simulação de resultados obtidos com quadras.

FEIÇÕES DA VERTICALIZAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU: ENTRE POLÍTICAS E PRÁTICAS URBANAS

Numa sociedade capitalista, a produção urbana é resultado da efetivação de interesses do mercado na busca por maior lucratividade, na venda da moradia como mercadoria. Para isso, são associadas técnicas construtivas do concreto armado, utilizando-se da multiplicação do solo, através do uso do elevador e das normas urbanísticas como índices construtivos e gabaritos. Assim, surgem novos e “conceitos de moradia”, que articula segurança, exclusividade, equipamentos privados, e desencadeiam a formação de núcleos dispersos em bairros periféricos e sem infraestrutura; intensificação do uso do solo nos bairros mais consolidados e valorizados; preenchimento de vazios entre áreas ocupadas, criando novas áreas de consumo para implantação de condomínios verticais.

Diante disso, buscar-se analisar o processo de verticalização na reestruturação espacial da Região Metropolitana de Aracaju-SE nos últimos 20 anos, a partir das práticas do mercado imobiliário e das políticas do Estado (programas e legislação). Para isso, levantou-se levantadas informações nos alvarás dos empreendimentos verticais residenciais nos órgãos municipais e CAIXA, e elaboração de cartografias.

A Região Metropolitana de Aracaju, criada pela Lei Complementar n. 25/1995 e formada pelos municípios Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, está marcada por novas formas de apropriação do solo, com implantação de condomínios verticais, que embora antes concentrados apenas na capital, se espraiaram nos vetores oeste, nos limites do bairro Jabotiana e franja periférica da Grande Rosa Elze, em São Cristóvão; ao norte, no Complexo Taiçoca em Nossa Senhora do Socorro; e à nordeste na sede de Barra dos Coqueiros, sem equipamentos públicos e saneamento ambiental.

Vale considerar que a partir de 2000, uma soma de fatores na escala nacional contribuiu na reestruturação da metrópole. A estreita relação entre agentes públicos e privados, à luz da interdependência entre mercado imobiliário e financeiro, acarretou na retomada de crédito para um novo perfil de consumidores, “a classe média” e o segmento econômico. Isso ampliou o acesso a recursos públicos para subsidiar o financiamento da habitação, como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Na escala regional e local, o incentivo à elaboração ou revisão dos planos diretores pelo governo federal, obrigou os municípios da RMA a se adequarem à normativa do Estatuto das Cidades. A capital, que em 2000 havia promulgado o Plano Diretor (em vigência), teve algumas tentativas de revisão sem sucesso (2005, 2015, 2021...), face à pressão das forças econômicas, que se privilegiam das leis permissivas. Nesse âmbito, as diversas alterações nas normas referentes ao gabarito ampliam as práticas de multiplicação do solo, reduzindo por outro lado, as oportunidades de acesso à terra urbanizada pelos grupos sociais que não tem condições de se inserir no mercado formal.

Nessa época, os municípios circunvizinhos, sem indícios da verticalização, ainda amargam o dissabor do rápido crescimento decorrente das políticas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) nas décadas anteriores, que implantou conjuntos habitacionais em áreas sem saneamento básico, serviços e equipamentos coletivos para atender famílias de baixa e média renda, dificultando o deslocamento da população para os postos de trabalho.

Em termos quantitativos, a RMA abriu-se para processo de verticalização, sendo que 76,5% dos empreendimentos licenciados entre 2000 e 2020 são verticais, com apropriação intensiva na capital (461 empreendimentos e 58.629 apartamentos), e ainda de forma tímida em São Cristóvão (30 empreendimentos), Nossa Senhora do Socorro (14 empreendimentos) e Barra dos Coqueiros (15 empreendimentos), que concentram 14.895 apartamentos, a maioria pelo PMCMV (CEPUR, 2022).

O PMCMV teve papel fundamental no financiamento de empreendimentos verticais intramuros, especialmente fora da capital, que resultou na valorização de terras com características ainda rurais e no acirramento da segregação sócioespacial. A conurbação do bairro Jabotiana (oeste de Aracaju) com a Grande Rosa Elze (São Cristóvão, distante da sede) é o caso mais pujante, fortalecendo conexões, decorrente da inserção de condomínios por empresas de médio porte local, cujos anúncios de venda referem-se à localização como Jabotiana, embora pertençam ao município vizinho.

Ressalta-se que a demanda de novos moradores, não foi acompanhada de intervenções do Estado para melhoria dos espaços públicos, desencadeando conflitos socioambientais. Essa questão tem sido discutida no Ministério Público Federal e Justiça Federal, fruto de denúncias quanto aos alagamentos e inundações que decorrem da ausência de drenagem e da intensificação da impermeabilização do solo.

Em Nossa Senhora do Socorro, a verticalização ainda incipiente ocorre de forma dispersa em núcleos urbanos fora da sede, rompendo a paisagem horizontal na franja do Complexo Habitacional Taiçoca, no conjunto Jardins e às margens do novo eixo viário que interliga esses dois municípios à noroeste. Diferente dos demais, na Barra dos Coqueiros os condomínios verticais, todos subsidiados pelo PMCMV, estão na sede, a maioria às margens da rodovia SE-100. Isso criou uma linha divisória que demarca a produção da habitação para a população nativa e aquelas voltadas para as famílias de maior renda, provenientes de Aracaju, seduzidas pelo discurso nos anúncios de venda dos imóveis: “more a 5 minutos de Aracaju” ou “more no paraíso pertinho da capital”.

Sem dúvida, a verticalização, resultado das disputas dos agentes imobiliários e subsidiada pela injeção de recursos governamentais, desencadeou, nos últimos 20 anos, transformações na paisagem da RMA, com objetivo de ser uma alternativa de reprodução do capital financeiro, que se intensificou com o ingresso de empresas de fora de Sergipe, como Gafisa, Rossi, Alphaville Urbanismo, MRV.

Contudo, enquanto protagonista, o mercado delineou, através da inserção de condomínios verticais, novos padrões de expansão e direções para apropriação de terras mais baratas, entremeadas nos vazios, criando bairros distantes das centralidades e das oportunidades urbanas. Para a gestão pública, responsável pelas normas e intervenções que tornam a área um atrativo financeiro, resta o ônus da necessidade de ampliação da urbanização, como infraestrutura e serviços urbanos, que marcam a descontinuidade e fragmentação do tecido da metrópole.

ORDEM INFOCOMUNICACIONAL DO EDIFÍCIO PAULISTANO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

A produção de edifícios em altura ocorre na cidade de São Paulo há mais de um século. Como em outras grandes cidades do Brasil e do mundo, o fenômeno é comumente associado à uma imagem cosmopolita e de modernização de dado território. Contudo, assim como todos os elementos que constituem o espaço, aqui compreendido enquanto resultado da indissociabilidade de sistema de objetos e sistema de ações (SANTOS, 2014), esse processo produtivo não está isento dos avanços técnicos, econômicos e sociais que se estruturaram e consolidam nesse tempo. O trabalho pretende apresentar uma estratégia para abordar a verticalização paulistana pela atualização da metodologia dos circuitos espaciais produtivos (SANTOS, 1986).

Originalmente promovida pelo *Centro de Estudios del Desarrollo* – CENDES, da *Universidad Central de Venezuela*, o projeto “MORVEN – Metodologia para o Diagnóstico Regional” (BARRIOS, 1980) propõe uma metodologia para analisar, sob as particularidades dos países de Terceiro Mundo, a segmentação e especialização de atividades produtivas nos espaços nacionais, considerando os diferentes agentes envolvidos no processo de produção, circulação, troca e consumo (CASTILLO, FREDERICO, 2010). A contribuição de Milton Santos (1986) espacializa o método ao situar os círculos de cooperação envolvidos nessas cadeias produtivas e como as características desses agentes e sua localização impacta nesse processo.

Defende-se a pertinência dessa abordagem para pensar as implicações decorrentes da forma que a produção dos edifícios verticais residenciais assume na capital paulista, com o destaque para a necessidade de sua atualização. A evolução técnica dos circuitos produtivos dessa tipologia arquitetônica incorporou os avanços das chamadas tecnologias da informação, sistematizando e otimizando as etapas de projeto, construção e comercialização das unidades construídas. Nesse sentido, para além das ordens econômica, técnica e social propostas pelo CENDES e por Milton Santos, defende-se que nos últimos anos uma nova ordem se constituiu: a ordem info-comunicacional. Embora suas características permeiem as outras ordens dos circuitos produtivos e círculos de cooperação, verifica-se as atuais circunstâncias normativas, de financiamento e de divulgação dos empreendimentos imobiliários promovem a preponderância da informação e da comunicação em todas as etapas desse circuito, e potencialmente de outros. Pela descrição das etapas de planejamento, aprovação, construção e venda de empreendimentos residenciais verticais em São Paulo, pretende-se explicar essa transformação.

Determina-se como recorte temporal da pesquisa em desenvolvimento as últimas duas décadas devido a um fato: a criação do “Movimento Um”. Resultante da parceria entre o incorporador Otávio Zarvos e do corretor imobiliário José Eduardo Cazarin Silva, da AXPE, a estratégia comercial da dupla era clara: os edifícios e as unidades habitacionais deveriam ser adaptáveis às necessidades atuais ou futuras de seus futuros proprietários. Por isso, uma premissa era a variação no tamanho dos apartamentos em edifícios com poucas unidades. Esses apartamentos também deveriam ser individualizados e personalizáveis, com completa flexibilidade para rearranjar o espaço interno predefinido pela proposta arquitetônica. Exceto pelas varandas, todas as plantas poderiam ser redefinidas, incluindo as áreas molhadas como banheiros e cozinhas, pelo posicionamento de shafts (LIMA, 2013). Os proprietários teriam suporte de

arquitetos da própria incorporadora, que buscava jovens e premiados arquitetos com total liberdade para propor projetos icônicos e autorais.

Embora a parceria entre Zarvos e Cazarin já tenha se encerrado, verifica-se a reprodução da estratégia comercial do Movimento Um em incorporadoras atuantes em São Paulo. A necessidade em mudar a comunicação entre empreendedores e clientes, a incorporação de novas estratégias de *marketing* e de construção de marcas para essas empresas, os novos recursos técnicos para análises de mercado por *big data*, implicam em uma nova linguagem para o segmento. É nesse processo que se consolida a concepção de objetos de desejo e de valorização subjetiva dos empreendimentos lançados. Concordamos com Fábio Massami Onuki:

Desta maneira, a MOVIMENTO UM pode ser considerada o início de um processo de mudança no mercado imobiliário, que coloca a arquitetura e o arquiteto como agentes centrais do empreendimento e do mercado imobiliário, conseguindo transformar esse valor em algo palpável também para o incorporador, que passou a utilizar esses fatores como elementos de negociação e identidade da empresa (ONUKE, 2013, p. 21).

À medida em que a produção da paisagem vertical, impulsionada pelos fluxos da globalização, faz-se solidariamente na dimensão do lugar, da cidade e do planeta, o sistema técnico dos objetos – da aparência – e o sistema de ação – da essência política e social – emerge com a espacialização dos lugares dos quais derivam e com a identificação dos agentes que os produzem. A possibilidade de formular uma metodologia de análise pelos circuitos espaciais produtivos para explicar o processo geral de verticalização contemporâneo em São Paulo, associando-o a uma particularidade observável num lugar da cidade que pode, por hipótese, ser extrapolada para outros lugares objetiva, explica e expõe causalidades dos conceitos fundamentais para a compreensão do mundo contemporâneo: espaço, globalização e verticalização. Assim a ordem global e a ordem local se encontram na geografia da produção – do edifício situado no lote à cidade – e expõem a materialidade dos espaços globalizados. Ou melhor, dos espaços da globalização.

REFERÊNCIAS

- BARRIOS, Sonia. **Metodologia para el Diagnóstico Regional: MORVEN**. Caracas, 1980.
- CASTILLO, Ricardo., FREDERICO, Samuel. Espaço geográfico, produção e movimento: uma reflexão sobre o conceito de circuito espacial produtivo. In: **Sociedade & Natureza**, n. 22, (v.3) p. 461-474), 2010.
- LIMA, Priscila Nose de. **Habitação vertical privada e o mercado imobiliário em São Paulo : dois períodos, dois casos dissidentes | Forma espaço e Idea !Zarvos**. (Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Recuperado em 29 de dezembro de 2021, <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-12072013-113648/pt-br.php>
- ONUKE, Fabio Massami. **Aimberê e Simpatia : modelos para o mercado**. (Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Recuperado em 29 de dezembro de 2021, <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-12072013-093212/pt-br.php>
- SANTOS, Milton. Circuitos espaciais da produção: um comentário. In: Souza, Maria Adélia Aparecida & Santos, Milton: **A construção do espaço** (p. 121-134). São Paulo : Nobel, 1986.
- SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção**. 4ª Edição, 8ª Reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

ARQUITETURA E URBANISMO, TÉCNICAS DOCES

A obra de Milton Santos transcende a geografia. Tornou-se referência indispensável para estudos em diversos campos das ciências humanas e sociais.

Durante a vida, manteve uma interlocução intensa e produtiva com os arquitetos e urbanistas.

Entre seus últimos escritos encontra-se uma publicação no Docomomo, de setembro de 2000, onde reclama a “imaginação” dos urbanistas “para que rapidamente alcancemos um urbanismo cidadão e não um urbanismo das empresas; um planejamento cidadão e não o planejamento que beneficia e interessa a uma parte apenas das populações” (SANTOS, 2000, p. 36).

São as circunstâncias deste trabalho. Objetivo. Refletir sobre as possibilidades de se analisar o pensamento de Milton Santos sob o ponto de vista da cultura arquitetônica .

E a sua obra é um convite a se pensar projetos.

Entre as grandes teorizações produzidas por Milton Santos, o período popular da história (SANTOS, 2001) reúne elementos para se conjecturar outro espaço humano, ainda mais em tempos difíceis como na atualidade.

Pensar o espaço humano equivale a atingir metas sociais amplas, e é projetar no sentido estrito da palavra, do projeto de espaço construído, de formas arquitetônico-urbanísticas que podem resultar de técnicas doces, apropriadas e a serviço da humanidade (SANTOS, 2001, p. 174) .

O urbanismo cidadão, o planejamento para todos são, portanto, os desafios postos em discussão no projeto, no plano e na ação política. E desde as origens dessas disciplinas.

As pré-condições históricas para a constituição do período popular (SANTOS, 2001) incluem técnicas e políticas concretizáveis, de utilização democrática e, portanto, doces a ponto de universalizar o projeto, atingindo os lugares onde estão aqueles “que não podem ser cidadãos” (SANTOS, 1997, p. 134).

O urbanismo e o planejamento cidadãos exigem encarar de frente as consequências dramáticas do “modelo cívico brasileiro herdado da escravidão” (SANTOS, 1997, p. 134-135) para os que não podem ser cidadãos.

Para tal propósito, não basta considerar a noção geometrizar de espaço de intervenção do projeto. É imprescindível levar a reflexão mais adiante, incluindo, no cálculo das possibilidades de atuação da arquitetura, a dimensão totalizante desse espaço para abarcar a noção ampliada de “território usado”(SANTOS, 1997). Isto é, do território compreendido como sinônimo da arena da oposição entre o Estado, para todos, e o mercado, de alguns; entre as formas de dominação e as formas de resistência; entre as racionalidades dominantes e as contra-racionalidades populares; entre as políticas neoliberais e as possibilidades de emancipação a partir dos lugares e do cotidiano.

Categoria de análise, o território usado expõe as contradições e distorções entre “os que não querem ser cidadãos”, as classes médias, aos “que não podem ser cidadãos”, começando pelos “negros que não são cidadãos” (SANTOS, 1997, p. 134). Enquanto os primeiros não reclamam

direitos, mas privilégios, todos os demais são forçados à cidadania mutilada em diferentes dimensões: trabalho, remuneração, moradia, educação, saúde, livre exercício da individualidade, entre outras.

Alguns dos elementos fundantes da teoria crítica em Milton Santos, cidadanias mutiladas, território usado, força do lugar e período popular da história constroem uma articulação de sentidos oportuna para se pensar artefatos comuns.

A ideia é contribuir com a discussão que envolve as pré-condições históricas para a constituição do período popular explorando, nesse assunto instigante, o ponto de vista da arquitetura, da cultura arquitetônica que, compreenda-se, trata o edifício e a cidade juntos, sem dicotomias.

E é preciso definir que essa arquitetura não é a que se coloca num pedestal. A arquitetura que se apresenta como privilégio de alguns é um simulacro que precisa ser combatido para que o urbanismo cidadão possa ter voz e se realizar.

A arquitetura, como arte, como um lugar, um programa e uma forma construída por técnicas, pode estar em todos os lugares.

Tal como o “espaço banal” (SANTOS, 1996, p. 258-259), pode-se falar em uma arquitetura banal. Isto é. Comum. Popular. Doce. De todos, para todos. A boa forma arquitetônica não se distingue por classes sociais, mas por ser ou não uma boa arquitetura. Uma bela forma arquitetônica pode estar em todos os lugares, e para usufruto, de todos, dos dons da vida.

Então, a articulação daquelas categorias propostas por Milton Santos diz respeito a uma interpretação da arquitetura que ao se fazer, se faz cidade, e que, comum, banal e popular, não está propagandeada nas revistas consumidas pelas classes sociais abastadas, a “arquitetura do supérfluo”, como denominou Nestor Goulart Reis (2001, p. 64-65).

REFERÊNCIAS

- PRESTES, Lucinda Ferreira Prestes. Entrevista Nestor Goulart Reis Filho. In: PEREIRA, Miguel Alves; SAWAYA, Sylvio Barros (org.). **Cadernos de Arquitetura FAUUSP: registro do pensamento e da produção dos arquitetos da FAUUSP, nos últimos 25 anos**. v. 2. São Paulo: PINI ; FUPAM, 2001. p. 64-65.
- SANTOS, Milton. **A third world modern urbanism**. *Conference & Proceedings*, Sixth Annual DCOMOMO Conference, Brasília, p. 36, 2000.
- SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. São Paulo: Editora Record, 2001.
- SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. In: LERNER, Júlio (org.). **O preconceito**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1997. p. 133-165.
- SANTOS, Milton. O território e o saber local: algumas categorias de análise. **Cadernos IPPUR**, Rio de Janeiro, p. 15-26, 1999.
- SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. São Paulo: Hucitec, 1996.

GT-EXTENSÃO ANPARQ - CAMINHOS E POSSIBILIDADES

GT-EXTENSÃO ANPARQ – PATHS AND POSSIBILITIES

GT-EXTENSÃO ANPARQ - CAMINOS Y POSIBILIDADES

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS EXTENSIONISTAS

Coordenador 1

GORDILHO-SOUZA, Angela Maria

Arquiteta, Profa. Dra. PPGAU/UFBA

amgs.ufba@gmail.com

Coordenador 2

ANDRADE, Liza Maria Souza de

Arquiteta, Profa. Dra. FAU/UnB

lizamsa@gmail.com

**APRESENTAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE EXTENSÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO E
ASSESSORIA TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DO HABITAT MAIS SAUDÁVEL, RESILIENTE E
SOLIDÁRIO NO CAMPO E NA CIDADE**

ANDRADE, Liza Maria Souza; SILVA, Ana Luiza Aureliano

Arquiteta, Profa. Dra. FAU/UnB; Doutoranda PPG-FAU/UnB

lizamsa@gmail.com; alaurelianosilva@gmail.com

REDE RESIDÊNCIAS ATHIS: PROPOSTA INTERATIVA DE REFERÊNCIAS PROPOSITIVAS

GORDILHO-SOUZA, Angela Maria

Arquiteta, Profa. Dra. PPGAU/UFBA

amgs.ufba@gmail.com

DAS SESSÕES TEMÁTICAS PARA A CRIAÇÃO DO GT EXTENSÃO-ANPARQ

LUZ, Vera Santana

Arquiteta, Profa. Dra. PUC Campinas

veraluz@puc-campinas.edu.br

PROBLEMATIZANDO A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO

BUENO, Laura Machado de Mello

Arquiteta; Profa. Dra. FAU e POSURB-ARQ PUC Campinas

laurabueno500@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

O tema proposto se refere ao processo de constituição do Grupo de Trabalho de Extensão (GT-Extensão) no âmbito da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ), proposta aprovada na 7ª Assembleia Geral Extraordinária dessa entidade, realizada em Brasília, em 26 de novembro de 2021, por ocasião do 7º Seminário Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (7º SeNAU). Após essa aprovação, o grupo de professoras proponentes⁸⁹, com trajetórias de atuação em ensino-pesquisa-extensão, vem trazer um breve histórico desse processo e seus desdobramentos, como contribuição na discussão dos caminhos e possibilidades para o fortalecimento dessa iniciativa.

No âmbito da ANPARQ, a discussão com enfoque na temática da extensão, tradicionalmente mais tênue, vem crescentemente tomando maior espaço, conforme indicam as programações dos últimos eventos nacionais. No diagnóstico preliminar apresentado na proposta de criação desse GT-Extensão, salienta-se sobretudo a inserção de propostas de Oficinas, no V ENANPARQ 2018⁹⁰, atividade inovadora que foi replicada no VI ENANPARQ 2020,⁹¹ ocasião em que também foi instaurada a Premiação de Trabalhos de Extensão em 2020.⁹²

No V ENANPARQ 2018, um total de 14 oficinas foram realizadas, e várias mesas ocorreram com o tema da extensão, inclusive a de abrangência internacional, a Mesa Institucional Rede Sul-sul: extensão, internacionalização, programas e projetos interdisciplinares sob coordenação de mesa das professoras doutoras Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) e Liza Maria Souza Andrade (UnB). Neste escopo este evento contou também com diversas Mesas Temáticas como, “Habitação de Interesse Social, Projetos e Práticas” sob coordenação da Profa. Dra. Maria Teresa do Espírito Santo (Residência AU+E/UFBA); “Assistência Técnica, Assessorias e Direito à Moradia e à Cidade” sob coordenação da Profa. Dra. Ana Luiza Nobre (PUC-Rio); “Arquitetura, Urbanismo e Comunidades” sob coordenação da Profa. Dra. Thais Troncon Rosa (Residência AU+E/UFBA), “Espaços Públicos em Habitação de Interesse Social” sob coordenação da Profa. Dra. Laura

⁸⁹ O documento proposto foi elaborado pelas professoras doutoras: Liza Maria Souza Andrade (UnB); Vera Santana Luz (PUC Campinas); Angela Maria Gordilho Souza (UFBA); Laura Machado de Mello Bueno (PUC Campinas), com base no Estatuto Social da ANPARQ e nas discussões ocorridas sobre a Moção apresentada na 6ª Assembleia Geral da ANPARQ, por ocasião do VI ENANPARQ, realizada no dia 05 de março de 2021, com participação de delegados indicados pelos Programas de Pós-Graduação filiados e associados.

⁹⁰ O V ENANPARQ 2018, com o Tema “Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e desafios”

sob coordenação geral da Profa. Dra. Angela Maria Gordilho Souza (UFBA), vice-coordenação dos professores doutores Nivaldo Vieira de Andrade Junior (UFBA) e Rodrigo Espinha Baeta (UFBA) e coordenação de Oficinas e Práticas Urbanas, pela Profa. Dra. Liza Maria Souza Andrade (UnB/UFBA).

⁹¹ O VI ENANPARQ 2020, com o tema “Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo”-

sob coordenação geral dos professores doutores Ricardo Trevisan (UnB), Carolina Pescatori e Pedro Paulo Palazzo e coordenação de Oficinas e Práticas Urbanas, pela Profa. Dra. Liza Maria Souza Andrade (FAU/UnB) e Pro. Dr. Caio Frederico e Silva (FAU/UnB), tendo como tema da palestra de abertura “Palestra: Resistências e práticas urbanas: a experiência do Escritório de Integração da PUC/Minas entre 2015-2020.

⁹² A coordenação geral dessa premiação foi composta pelas professoras doutoras: Angela Maria Gordilho Souza (UFBA) – Presidente da ANPARQ (gestão 1019-2020); Angélica Tanus Benatti Alvim (MACKENZIE) – Presidente do Prêmio ANPARQ 2020; Luciana Saboia Fonseca Cruz (UnB) – Representante do VI ENANPARQ 2020.

Machado de Mello Bueno (PUCCampinas) e o Simpósio Temático “Ampliação do campo profissional em arquitetura e urbanismo social: há perspectivas?” sob coordenação da Profa. Dra. Laura Machado de Mello Bueno, com a participação de Ângelo Marcos Vieira de Arruda - Assistência Técnica Dez Anos Depois: um balanço com propostas; Heliana Faria Mettig Rocha - Residência AU+E/UFBA: novas perspectivas para demandas persistentes, Caio Santamore - Assistência Técnica e Necessidades Habitacionais: (de)formação profissional e arquitetura e urbanismo como serviço de interesse social; Cláudia Teresa Pereira Pires e Demetre Anastassakis - Urbanização Dirigida: incorporação imobiliária de baixo custo para demanda dos Movimentos Sociais organizados como Assessoria Técnica Coletiva: repartição e socialização das mais valias e Laura Machado de Mello Bueno - Formação para Prática Profissional Contemporânea: em direção à cidade justa e sustentável. Em outro Simpósio Temático foram apresentadas as Experiências de Residência Profissional na Pós-Graduação Para Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, coordenado pela Profa. Dra. Angela Gordilho com participação de várias nucleações da RAU+E UFBA em outras universidades do país: a UNB, representada pela Profa. Dra. Liza Maria Souza de Andrade, a UFPL representada pela Profa. Dra. Nirce Saffer Medvedovski, a UFC, representada pelo Prof. Dr. Renato Pequeno, a UFPB representada pela Profa. Dra. Elizabetta Romano e as Professoras Dras Heliana Mettig e Elisamara, representando a 4ª. edição da RAU+E UFBA.

Durante o VI ENPARQ 2020, um total de 20 oficinas foram realizadas e ocorreram diversas mesas especiais e mesas temáticas, dentre as quais a “MT- 13 – Projeto, políticas e práticas: extensão universitária”, realizada no dia 02 de março das 9:00 às 11:00 horas, onde ocorreu a apresentação de trabalho em coautoria da mestranda Mariana Tealdi Sant’Anna e Profa. Dra. Vera Santana Luz entre diversos outros trabalhos participantes. Os demais trabalhos e autores participantes da MT 13 foram: Práticas Projetuais Participativas: um estudo de caso em Vila Maranhão, São Luís (MA) - Ana Valérica Soares Nunes, Marluce Wall, Clara Raissa Pereira de Souza; A prática extensionista em ações urbanas comunitárias: planejamento e projeto participativos para qualificação da vida cotidiana e fortalecimento da consciência cidadã – Cristiane Guinancio, Orlando Vinícius Rangel Nunes, Yara Regina Oliveira; A extensão universitária e seu potencial transformador: prática no (e com o) território do Jardim União – Pedro Langella Testolino, Claudia Silva, Gabriel Cabral; Extensão Universitária, participação popular e direito à cidade – Aline Vicente Cavanus, Tomás Carrera Massabki; O papel das interfaces no diálogo com a comunidade: o caso das ZEIS Bom Jardim – Marcela Monteiro dos Santos, Aline Feitoza de Gois, Mariana Quezado Costa Lima; Extensão universitária e processos participativos com crianças: perspectivas de diálogos – Flávia Santos Santana, Larissa Almeida da Silva, Eliana Lopes Silva; Tecnologia social, inovação e urbanismo participativo: novas ferramentas de democratização e popularização do conhecimento científico do grupo periférico – Karen Brenda Mendes da Silva, Liza Maria Souza Andrade, Juliette Anna Fanny Lenoir; Plano Urbanístico da ZEIS Pici: limites e avanços na participação popular como prática de cidadania – Naggila Taissa Silva Frota, Julio Brito Mafaldo, Clarissa Figueiredo Sampaio Freitas; Práticas territoriais em regularização fundiária: possibilidades de atuação dos EMAUs na luta pelo direito à moradia – João Marcello Torquato Lima e Silva, Carolina Jorge Teixeira Guimarães, Jonas Ferreira da Rocha. A mediação foi realizada pela Profa. Dra. Ana Gabriela Godinho Lima e a relatoria ficou a cargo da Profa. Dra. Cynthia Nojimoto.

O conjunto de trabalhos inscritos na premiação para os trabalhos de extensão, ocorrida em 2020, num total de 39, expressa a ampla apreensão do que sejam projetos de extensão. A maioria possui abrangência diversificada, mas algumas ênfases se configuram como

predominantes, salientando: Assessoria técnica em habitação/assentamentos de HIS; assessoria técnica em outros temas do campo da arquitetura e urbanismo; curso de extensão em assistência técnica; projeto de equipamento ou espaço público; promoção social / vivência / empoderamento; patrimônio e restauro; e exposições.

Nessa premiação pioneira para os trabalhos de extensão, a escolha orientou-se por critérios e conteúdo que a Comissão de Avaliação⁹³ assumiu sobre a Extensão almejada em Arquitetura e Urbanismo:

A ideia é que o projeto, envolvendo comunidade externa à academia, seja mais do que uma proposta de solução de problema; deve necessariamente desencadear diálogos problematizadores, engajar o grupo socioespacial envolvido na construção do processo de trabalho, ampliando o repertório e capacitando o grupo. Não é simplesmente reproduzir um método ou uma prática, embora possa tê-los como pontos de partida. Não se caracteriza como mera prestação de serviço, nem deve ser simples difusão do conhecimento convencional já consolidado na universidade. A iniciativa pode partir de demandas de grupos socioespaciais ou de questões identificadas dentro da academia, em pesquisas ou na própria atividade didática. Deve articular universidade e sociedade de forma inovadora para ambas, promovendo interação entre universidade e sociedade, retroalimentando a formação acadêmica (ensino e pesquisa).

As discussões coletivas nesses eventos conduziram ao consenso sobre a qualidade dos trabalhos apresentados, como uma amostra representativa da importância das atividades acadêmicas de extensão já consolidadas no país. Doutra sorte, considerou-se a necessidade de incrementar meios de institucionalização das práticas extensionistas conjugados aos realizados nas instituições de ensino, considerando a atividade de extensão como forma de produção de conhecimento e tendo em vista as possibilidades de estreitamento com as demandas reais, passíveis de serem potencializadas como ações concretizáveis na colaboração academia-comunidades.

A proposta para a criação do GT-Extensão trouxe também no seu diagnóstico preliminar, o alinhamento dessa trajetória da ANPARQ com os propósitos do 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2021RIO, que ocorreu em julho de 2021. Nesse grande evento, arquitetos, urbanistas, planejadores, paisagistas, entidades de arquitetura e urbanismo, professores, pesquisadores, estudantes, representantes da sociedade civil, pensadores da cidade e cidadãos apresentaram propostas para construir um mundo justo, solidário, generoso, de natureza pujante e de cidades acolhedoras que resultou num documento denominado Carta do Rio de Janeiro “Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura-Cidade 21”.

A Carta ressalta o papel fundamental da Arquitetura e Urbanismo “na construção contínua de cidades melhores, mais justas e equitativas” e destaca que o PROJETO “é um instrumento essencial para contribuir com o adequado planejamento das cidades, materializar ideias, promover o debate e viabilizar transformações”. Destaca, também, a necessidade do conhecimento técnico dos arquitetos e urbanistas “dialogar e compartilhar com o saber popular

⁹³ Participaram da Comissão de Avaliação dessa 1ª. Premiação de Trabalhos de Extensão 2020, os seguintes professores doutores: Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha – UFRN – Coordenação; Maria Lucia Refinetti Martins – FAU/USP – Coordenação; Ana Paula Baltazar dos Santos – UFMG; João Farias Rovati – PROPAR/UFRGS; Roberta Menezes Rodrigues – UFPA.

dos diversos agentes que atuam no território” e a assistência e assessoria técnica para habitação de interesse social ser considerada como “um serviço público, permanente e acessível a toda sociedade, valorizando as possibilidades de articulação intersetorial e de atuação integral sobre os diversos aspectos da realidade”.

Com base nessas considerações, na constituição do GT-Extensão no âmbito da ANPARQ foram elencados os seguintes princípios gerais que deverão reger as atividades desse grupo de trabalho:

- A extensão como forma de produção de conhecimento;
- A desejável e necessária articulação e indissociação entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito acadêmico;
- A importância da extensão como formação universitária, mediante o diálogo, participação e estreitamento com as comunidades e seu potencial de realização concreta no âmbito das demandas reais;
- A possibilidade de ampliação da troca de experiências de extensão na Pós Graduação, sua discussão, divulgação e publicação, em colaboração com as redes já constituídas;
- A busca de incrementação de colaborações interinstitucionais e meios de fomento para as atividades de extensão e seus desdobramentos como ações realizáveis.
- A importância de participação no GT de pesquisadores das diversas regiões do país com experiências em pesquisa e extensão, que compõem redes de assessorias técnicas como a rede BrCidades, a rede Nucleações de Residências vinculadas à UFBA, a rede Moradia-Assessoria, entres outras.
- A integração com outras associações como a ANPUR, a ANTAC e ABEPETS, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão em Tecnologia Social (criada em 2021).

Com esses fundamentos, propõe-se um amplo diálogo entre pesquisadores de diferentes instituições, no intuito de fortalecer esse grupo de trabalho no âmbito da ANPARQ e seus desdobramentos junto à sociedade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L.M.S. de; LUZ, V.S.; GORDILHO-SOUZA, A. M.; BUENO, L.M.de M. **Proposta de GT de Extensão Universitária para a ANPARQ**. Apresentada em 04 de outubro de 2021, aprovada em 26 de novembro de 2021.

APRESENTAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE EXTENSÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DO HABITAT MAIS SAUDÁVEL, RESILIENTE E SOLIDÁRIO NO CAMPO E NA CIDADE

Considerando a indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão, ancorada no artigo 207 da Constituição Federal, a extensão é ainda marginal ao currículo e à universidade como um todo, conforme analisa Imperatore, Pedde e Imperatore (2015, p.9), com a predominância de cursos e eventos, prestação de serviços e parcerias externas, o que torna ainda mais distante a extensão como “cogeradora de conhecimentos, integrada à proposta de formação curricular e seu potencial transformador da sociedade (a partir da transformação da própria universidade e sua “territorialização”).

Na visão de Dagnino (2015), a comunidade científica está presa a quatro requisitos, ao cientificismo, ao produtivismo, ao inovacionismo ao empreendedorismo, exigidos pelo comportamento que, por considerar que é o único conhecimento verdadeiramente científico e legítimo, ignorando-se outros saberes existentes, se moldando aos pares das universidades do Norte Global, financiadas por empresas privadas.

Neste contexto, diante dos desafios impostos aos programas de pós-graduação ante a pressão produtivista de *papers*, este primeiro encontro nacional sobre Extensão na Pós-graduação, com apoio do GT-Extensão da ANPARQ, tem por objetivo reunir Residências Acadêmicas, Cursos de Especialização *Lato Sensu* e Grupos de Pesquisa e Extensão que tratam da complexidade da produção do habitat e da assessoria/assistência técnica ampliando o debate sobre os desafios, possibilidades e perspectivas para a realização da extensão na pós-graduação. Além disso, busca-se estabelecer um diálogo sobre a valorização do conhecimento produzido a partir da extensão nos territórios populares no âmbito da pós-graduação.

O Encontro organizado pela Residência CTS do PPG/FAU/UnB, visa reunir experiências de todas as regiões do país e conta com o apoio do CAU-BR, ANPARQ, FAP-DF, PPGFAU-UnB, BrCidades e da Rede Moradia Assessoria bem como visa dar continuidade ao debate realizado em 2020 no SEMINÁRIO de RESIDÊNCIA em Arquitetura e Urbanismo, organizado pela UFSC/CAU-SC, que iniciou o processo de reunir pesquisadores/professores que estão à frente da criação de cursos *lato sensu* para formar estudantes da pós-graduação comprometidos com a assessoria/assistência técnica (ATHIS) com apoio dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo - CAUs - no âmbito nacional.

Ao todo serão reunidas 14 Residências/Cursos *Lato Sensu* que apresentarão suas trajetórias nos dois primeiros dias de evento. São elas: Residência Multiprofissional CTS - Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecológica - PPG-FAU/UnB; Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia - FAU – UFBA; Curso de Especialização em Habitação e Direito à Cidade (Residência em Assessoria Técnica em Habitação e Direito à Cidade) – UFSB; Curso de especialização Governança Territorial em Desenvolvimento Saudável e Sustentável – FIOCRUZ; Curso de Especialização em Assistência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da UFPBO; Residência Multiprofissional em Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade - UFS; Curso de Especialização Livre de Cultivo Biodinâmico de e Plantas Medicinais na Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis no DF – FIOCRUZ; Curso de Especialização a ATHIS no Contexto dos Povos Tradicionais e Originários – UFSC; Residência em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo – USP; Residência em Arquitetura e

Urbanismo na Universidade de São Paulo – USP; Curso de Especialização Lato Sensu/ENSP – Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental: Gestão Urbana e Saúde – FIOCRUZ; Especialização em Tecnologias e Processos Inovadores em Arquitetura e Urbanismo - Residência Profissional - PUC Minas; Curso de Especialização Lato Sensu/ENSP – Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental: Gestão Urbana e Saúde – FIOCRUZ e Especialização em Tecnologias e Processos Inovadores em Arquitetura e Urbanismo - Residência Profissional - PUC Minas. Aos cursos foi solicitado que as apresentações contemplem os seguintes pontos: Estrutura do curso; Metodologia do curso; Objetivos do curso; Resultados alcançados ou resultados esperados; Experiências relevantes.

Já o terceiro dia destina-se à realização de rodas de conversas com grupos de pesquisa das cinco regiões do país que tratam da questão do habitat urbano e rural a partir da prática extensionista na pós-graduação, culminando com a leitura da carta da Conferência Popular pelo Direito à Cidade no encerramento do evento. Os grupos manifestaram o interesse em participar do evento a partir da inscrição por um formulário online, elaborado na plataforma Google Forms e veiculado pela ANPARQ através do e-mail, e através das redes sociais pela organização do evento. O intuito desse convite aberto foi abarcar a pluralidade das práticas extensionistas que ocorrem Brasil adentro.

Após o recebimento das inscrições foram montados três blocos para realização das rodas de conversa. Três deles somente com os grupos associados à ANPARQ: Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização - PPG-FAU-UnB; LAPALU (Laboratório Transcultural da Paisagem e do Lugar) - PPGAU/UFRN; Urbanização e Natureza na Amazônia – URBANA - PPGAU / UFPA; ArqPET - Programa de Educação Tutorial da UFC - PPGAU+D / UFC; Núcleo de Pesquisa e Extensão em Arquitetura e Urbanismo NAURB – PROGRAU – UFPEL; SITUS - Território, Arquitetura e Urbanismo - PósARQ/UFSC; LabHabitar - PPGAU/UFBA; LAPHA (Laboratório de pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos) – Programa Associado UEM / UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Periférico, trabalhos emergentes - PPG-FAU/UnB; ECOHabitat - Estudos Contemporâneos do Habitat - PPGAU/UFRN; LADEUR - Laboratório de Desenho de Estratégias Urbano-Regionais – POSURB-ARQ da PUC-Campinas; [MORA] PESQUISA EM HABITAÇÃO - PPGAU/UFU; Arquitetura Resiliente - PPGAU UFBA; Laboratório Comuns Urbanos - PósARQ/UFSC; Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo - PPGAU-UFES;

Um quarto grupo foi criado para grupos que ainda não estão associados: Produção do espaço urbano nos brasis - IEC - PUC Minas; A.T. A – PIPAUS – UFSJ; Núcleo de Extensão Curso de Arquitetura e Urbanismo – UFAL; LABOTER - Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais – PPGEU - IESA UFG; Grupo de Pesquisa - Arquitetura e Biosfera – Plataforma de pesquisa ativista acolhida pela Escola da Cidade; Formas de Habitar: dimensões de morar e da produção da cidade de Curitiba – UFPR

Aos grupos foi solicitada uma breve apresentação com alguns tópicos importantes: 1) Descrição do grupo, 2) Atuação do grupo no(s) território(s) integrando pesquisa e extensão, 3) Principais entraves encontrados na atuação na pós-graduação, 4) Principais resultados alcançados. Espera-se apresentar as discussões sobre a Extensão na Pós-graduação no formato de um catálogo sobre Residências Acadêmicas, Cursos de Especialização e Grupos de Pesquisa e Extensão que potencializem novas políticas públicas voltadas para assessoria técnica para a produção do habitat mais saudável, resiliente e solidário no campo e na cidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Liza Maria Souza de Andrade, LOUREIRO, Vania Raquel Teles. **A “quadriade” ensino-pesquisa-extensão-gestão e a universidade cidadã: a experiência de Política de Gestão da FAU/UnB.** In: GORDILHO-SOUZA, Angela Maria, COTRIM, Marcio e SUAREZ, ALBAN, Naia. Pesquisa em projeto e extensão na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. EDUFBA e ANPARQ, Salvador, 2020.

DAGNINO, R. **Como é a universidade de que o Brasil precisa?** Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 20, n. 2, p. 293-333, jul. 2015.

IMPERATORE, PEDDE E IMPERATORE. **Curricularizar a extensão ou extensionalizar o currículo? Aportes teóricos e práticas de integração curricular da extensão ante a estratégia 12.7 do PNE.** In: XV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA – CIGU Desafios da Gestão Universitária no Século XXI. Mar del Plata – Argentina, 2015.

REDE RESIDÊNCIAS ATHIS: PROPOSTA INTERATIVA DE REFERÊNCIAS PROPOSITIVAS

No Brasil, o ambiente construído evidencia as péssimas condições de habitabilidade – moradia, mobilidade, infraestrutura, saneamento, entre outras heranças de desigualdade socioespacial – para grande parte da população segregada e excluída desses benefícios coletivos. Essa configuração física, historicamente produzida na urbanização do último século no país, soma-se às questões ambientais e sociais, de segurança, educação, etnia e gênero, entre outras vulnerabilidades que se intensificam nos tempos atuais. Nas áreas urbanas, onde moram 85% da população brasileira, grande parte nas periferias autoconstruídas, para além das limitações de acesso à terra e renda, é aguda a escassez e qualidade dos espaços públicos e condições sanitárias, situações agravadas nas diversas formas de riscos nesses territórios. Esse padrão urbanístico dá sinais de esgotamento social e ambiental, com a escalada da insegurança e dos frequentes eventos extremos das mudanças climáticas. Por outro lado, a população rural brasileira, que soma cerca de 30 milhões de pessoas, em boa parte continua sem abastecimento de água e esgotamento sanitário apropriados.

Essas condições que estão na raiz do nosso processo civilizatório, advindo de um longo processo escravista de exclusão social, fortes migrações da pobreza do campo para as cidades e frágeis políticas públicas compensatórias, criaram um grande abismo social de sobrevivência e privação de benefícios coletivos. Tensionam o grande desafio de enfrentamento para o bem estar e segurança do ambiente de viver neste século XXI.

Apesar da conquista de direitos sociais na Constituição de 1988, entre os quais o direito à terra e a moradia, regulamentados pelo Estatuto da Cidade, as práticas desde então ainda são tímidas, frente as necessárias mudanças efetivas. Na década passada, os avanços com a criação do Ministério das Cidades e um novo sistema nacional de desenvolvimento urbano, com fundos específicos, logo sofreram inflexão com o desmonte dessas políticas inclusivas, em meados da última década. Esse quadro se agrava pelas cortes recorrentes de investimentos públicos, diante da exacerbada concentração de riquezas no estágio atual da globalização neoliberal e crises econômicas que aprofundam a exclusão social. (GORDILHO-SOUZA, 2022)

Para além das deficiências, a consolidação desse meio urbano traz conteúdos culturais próprios de pertencimento social e construção de territorialidades, que não podem ser ignorados. Temos muito a aprender com as práticas de resistência social, em prol da construção de cidades mais democráticas, inclusivas e ambientalmente sustentáveis. As comunidades sabem o que querem e, entre as suas demandas, querem arquitetura e urbanismo adequados, de qualidade, que dialoguem com os conteúdos dos seus territórios, respeitando os seus códigos e modo de vida. Querem outras referências propositivas, discutidas e pensadas conjuntamente, para propostas compartilhadas.

Se por um lado, avançamos no reconhecimento das sistemáticas e técnicas apropriadas frente a essa complexa realidade, esse “ciclo virtuoso” (MARICATO, 2011) também sinaliza as dificuldades de execução e a necessária capacitação para essa ampla tarefa. A área de atuação aqui enfocada, com funções essenciais de pensar, criar, projetar e construir espaços, tem um papel crucial diante desses desafios sociais. Entretanto, vivencia uma profunda crise de formação e reconhecimento social, com absorção profissional pela sociedade atualmente está muito aquém da sua potencialidade. (GORDILHO-SOUZA, 2020)

Nesse contexto, o papel social da universidade é fundamental para o conhecimento crítico compartilhado e propositivo. Esse enfrentamento passa por “criar uma nova institucionalidade”, para além da formação instrumental e da regulação privada, como proposta para uma reforma democrática e emancipatória da universidade (SANTOS, 2004). Contribui para isso a trajetória crescente da ação extensionista para “fora dos muros”, no diálogo mais direto com a sociedade e aprendizado coletivo. As ações afirmativas da universidade ampliam-se nas interações com os movimentos sociais, e o protagonismo da cidade aparece como um dos principais mobilizadores na criação participativa de tecnologias sociais adequadas para as diversas situações elencadas.

As práticas extensionistas universitárias nesse campo de atuação têm ocorrido com mais frequência na graduação, em experiências descontínuas para comunidades demandantes, no âmbito de disciplinas. Nos últimos anos, ampliam-se iniciativas de projetos extensionistas mais permanentes, em escritórios-modelo voltados para Assistência Técnica de Interesse Social (ATHIS) e grupos de assessoria a movimentos sociais, atividades reconhecidas na Lei Federal nº 11.888/2008, que também inclui, entre as possibilidades de atuação, os profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo ou engenharia. Com esse suporte, no âmbito da pós-graduação, como experiência pioneira de curso *lato sensu* no formato Residência Profissional Acadêmica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, integrando ensino-pesquisa-extensão, foi implantado em 2011 o Curso de Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direto à Cidade, na Universidade Federal da Bahia (RAU+E/UFBA). Essa iniciativa, ampliada para nucleações em outras universidades brasileiras, produziu um amplo acervo de referências propositivas, que contribuem para os avanços almejados.⁹⁴

Os resultados demonstram a importância da interação multidisciplinar, bem como a troca de saberes nas relações dialógicas com as comunidades envolvidas, na abrangência transdisciplinar do conhecimento. Evidenciam também a necessária sistematização das referências em: projetos e práticas - o que/como faz; instituições e coletivos – quem faz/origem; publicações e eventos – veículo/como divulga; legislação e suporte – aparato legal/ quem financia. Acervo interativo da rede de residências em ATHIS, nucleadas da RAU+E/UFBA. (GORDILHO-SOUZA, 2022)

Esses conteúdos fundamentam o projeto em curso elaborado pelo LabHabitar – Laboratório de Habitação e Cidade, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, para elaboração de uma plataforma interativa. São iniciativas que respaldam o fortalecimento do GT-Extensão ANPARQ, como contribuição da pós-graduação na conquista de uma política pública de ATHIS, para a sua necessária atuação ampliada.

REFERÊNCIAS

GORDILHO-SOUZA, A. M. **Residências acadêmicas em arquitetura e urbanismo: projetos em movimento para ensino-pesquisa-extensão na pós-graduação** /n: GORDILHO-SOUZA, A.M.; COTRIM, M.; SUAREZ,

⁹⁴ Ao final das quatro edições realizadas, foram desenvolvidos 95 projetos pelos residentes, com a participação de 54 professores credenciados, que, trabalhando em pequenos grupos, atuaram em cerca de 30 comunidades, com interações nas escolas locais, associações e lideranças, desenvolvendo processos interativos por meio de centenas de oficinas, para elaboração das propostas demandas pelas comunidades. As universidades nucleadas foram: UFPB, UnB, UFPel, UFC, USRN e UFS – além do apoio a outras universidades com esse tipo de atuação. Os resultados estão disponibilizados no site institucional. (RAU+E/UFBA, 2022)

N.A. (org.). **Pesquisa em projeto e extensão na pós-graduação em arquitetura e urbanismo**. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: ANPARQ, 2020.

GORDILHO-SOUZA, A. M. **Projetos urbanos, gestão corporativa e o direito à cidade: impactos, tensões e práticas inovadoras emergentes nas cidades brasileiras**. Relatório Técnico de Pesquisa, apresentado ao CNPq, jul.2022

MARICATO, E. **O impasse da política urbana no Brasil**. São Paulo: Vozes, 2011.

RAU+E/UFBA. **Curso de especialização lato sensu permanente em Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade**. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2013. Disponível em: <http://www.residencia-ae.ufba.br/>. Acesso em: 20 jul. 2022.

SANTOS, B de S. **A universidade do século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade**. 2004. Disponível em: <https://www.ces.uc.pt/bss/documentos/auniversidadedosecXXI.pdf>. Acesso em: 8 maio 2019.

DAS SESSÕES TEMÁTICAS PARA A CRIAÇÃO DO GT EXTENSÃO-ANPARQ

Esta apresentação tem a forma de depoimento.

A tríade Ensino-Pesquisa-Extensão constitui uma estrutura fundamental e indissociável para as atividades acadêmicas das Universidades que reservam sua autonomia didático-científica (BRASIL, [1988], 2006, art. 207).

No campo da Arquitetura e Urbanismo, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 2010) predicam, para o projeto pedagógico dos cursos de graduação, entre outros: seus objetivos gerais contextualizados à inserção “institucional, política, geográfica e social”; “modos de integração entre teoria e prática”; “modos de integração entre graduação e pós-graduação [...]”; “incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica” (BRASIL, 2010, art. 3º).

Segundo as DCN, a garantia da formação generalista deve assegurar aos futuros profissionais a capacidade de “[...] compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis”, cujas ações pedagógicas visem “condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social”, tendo como princípios, entre outros: “[...] a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade” e “o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído”. (Idem, ibidem, art. 3º, § 1-2). Para tanto, a estrutura dos conteúdos curriculares em I – Núcleo de Conhecimentos e Fundamentação; II – Núcleo de Conhecimentos Profissionais; III – Trabalho de Curso se estruturam para o embasamento teórico, caracterização da identidade profissional em termos práticos em aulas teóricas, produção em ateliê, viagens de estudos, atividades extracurriculares, visitas a canteiros de obras e pesquisas primárias e temáticas, entre as quais figuram os projetos de pesquisa e extensão e o estágio curricular supervisionado, este último como conteúdo obrigatório (Idem, ibidem, art. 6º).

Depreende-se, pelas DCN, a imensa tarefa atribuída ao estágio supervisionado em “[...] assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais” (Idem, ibidem, art. 7º).

As competências e habilidades a serem possibilitadas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo compreendem uma gama extensa e complexa (Idem, ibidem, art. 5º) perante a qual a experiência de extensão com interface a situações reais se revela imprescindível.

Em minha experiência profissional desde 1979, experiência didática desde 1986 e participação na Comissão de Ensino e Formação no CAU/SP (2015-2017 e 2018-2020), a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão mostrou-se não somente um escopo necessário como indicou que pode também ser realizada de modo não estanque. Torno mais claro: a tarefa e responsabilidade do ensino é colossal e a profundidade conquistada em atividades de pesquisa ou de extensão são incontestes e consolidadas. No entanto, a experiência tem me demonstrado que as alianças entre estes três vetores podem ser fluidas e convergentes, especialmente no

campo do ensino, ou seja, é desejável que este possa abrigar atividades extensionistas nos planos de curso das disciplinas, visando estreitar laços e compromissos com a realidade e suas demandas, conflitos e urgências. Da mesma forma, a pesquisa pode ter ramificações extensionistas sem perda de rigor, embebendo-se das estruturas e contingências reais. Considero, portanto, igualmente, que os processos de ensino, pesquisa e extensão sejam formas de produção de conhecimento, necessariamente coletivo. E mais, o gradiente entre graduação, especialização e pós-graduação devem se articular, mediante o que defendo a instauração de processos de residência socioterritorialmente vinculadas e da formação continuada.

Em um país de extensão territorial e diversidade regional como o Brasil, nossa formação universitária de graduação, que tem validade nacional, e pós-graduação *strictu e latu sensu*, torna-se um desafio. Perante as desigualdades sociais abissais, a salvaguarda de aspectos socioambientais e culturais, a iniciativa de constituir um Grupo de Trabalho de Extensão na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (GT Extensão-Anparq) se revela alvissareira. A expressiva quantidade e diversidade de inscrições neste 1º Encontro é um fato importante comemorar. A assistência técnica pública e gratuita, garantida por lei (BRASIL, 2008) é uma ferramenta que se instituiu para assegurar a construção de habitação social às famílias de baixa renda, cujo alcance é muito maior do que pudemos, até o momento, consubstanciar e que, no entanto, pode ampliar seu escopo para além da habitação propriamente dita, considerando os espaços comunitários, públicos, construídos ou livres. De outra sorte, esta lei nos escancara a desigualdade, pela sua própria necessidade de existir, como um recurso institucional de equilíbrio. Associando-a ao Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), configuram um arsenal significativo que indicam aos arquitetos e urbanistas as tarefas para qualificação e dignificação dos espaços construídos e suas paisagens, para a construção de “habitats saudáveis resilientes e solidários no campo e na cidade”, como se denomina este nosso 1º Encontro.

Felicitos a inauguração das atividades, que espero longevas e profícuas, a troca de saberes entre todos os cantos do Brasil, desejo que a participação de representações comunitárias se estabeleça com presença e força entre nós, em discussões horizontais e propositivas para um futuro comum e auspicioso. Que possamos ajudar a construir uma “utopia militante”, nas palavras de Paul Singer (2022) com estruturas e laços de solidariedade, mesmo que seja nos “poros” do sistema hegemônico.

Este GT nasceu de lutas que se fizeram visíveis em vários Enanparq, entre os quais cito a incansável atividade de Angela Gordilho e Liza Andrade, a visão estratégica de Laura Bueno e minha modesta participação sugerindo, a partir de uma sessão temática (MT-13: Projeto, políticas e práticas), na edição de 2020, que pudesse haver uma associação de extensão nos moldes da Anparq, após a exposição de interessantíssimos trabalhos de diversas regiões do Brasil, incluindo outras sessões, como o de Cláudia Duarte Cardoso, do Pará, a título de exemplo. Entendendo a Anparq como a institucionalidade mais correta, as tratativas se deram e a acolhida foi imediata. Agora estamos todos e todas juntos, aqui e o futuro nos convoca.

REFERÊNCIAS

BRASIL. SENADO FEDERAL. Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais da Revisão nºs 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nºs 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. Brasília, Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2006.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. **Lei nº. 10.257, de 10 de junho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, 2001.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. **Resolução nº. 2, de 17 de junho de 2010**. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES no. 6/2006. Brasília, 2010.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. **Lei nº. 11.888, de 24 de dezembro de 2008**. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei no. 11.124, de 16 de junho de 2005. Brasília, 2008.

SINGER, P. **Uma utopia militante**: três ensaios sobre o socialismo. São Paulo: UNESP, Fundação Perseu Abramo, 2022.

PROBLEMATIZANDO A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO

As Ciências Sociais Aplicadas, particularmente os cursos de arquitetura e urbanismo utilizam regularmente o recurso didático de levar a sala de aula para o espaço concreto – visitas a obras referenciais, canteiros de obra, fábricas de produtos para construção civil, visitas a favelas, conjuntos habitacionais – a depender logicamente do apoio operacional e financeiro provido pelas instituições de ensino. Para o estudante da Graduação, em geral com pouca vivência em relação ao mundo do trabalho e estrito repertório sobre os problemas socioespaciais, essa prática é muito enriquecedora.

Cabe destacar, entretanto, que essas atividades embasam a formação de um profissional com base nas concepções projetuais, tecnológicas e teóricas elaboradas no passado, muitas vezes com concepções já superadas, bases produtivas de alto risco, muito impactantes, passíveis de inovações quanto à sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Naomi Oreskes (2019) ao discorrer sobre a falta de confiança da população nos cientistas, afirma que o método científico pode ter falhas, não é perfeito ou infalível. Mas“o que torna a ciência realmente confiável é o fato de ser construída a milhões de mãos, com todo artigo ou descoberta sendo submetido a extensas revisões de vários outros cientistas. Assim, o conhecimento seria construído sobre os ombros de outros pesquisadores que vieram antes, um processo que já dura mais de 400 anos e a principal razão porque a ciência consegue alcançar resultados efetivos.” Assim, o que torna a ciência forte, respeitada é a “capacidade dos cientistas de assumir erros e aceitar novas teorias”.

Às vezes penso que nós – docentes pesquisadores – falamos ao vento, **mas a coerência e a ética – nos fazem manter a determinação procurar não esconder as certezas, as contradições e dúvidas.**

São desafios para a valorização social do arquiteto urbanista o oferecimento à sociedade de soluções integradas ao contexto social brasileiro para a baixa qualidade do ambiente construído (conforto térmico, acústica, estética, estabilidade), serviços públicos básicos ainda não universalizados, dificuldades econômicas e cognitivas para o acesso mais abrangente das soluções sociotécnicas, a crise política dos modelos de planejamento e gestão territorial do Estado, a influência da indústria cultural de massas com o esquecimento das raízes socioculturais e da história; a maior ocorrência (previsível) de eventos climáticos extremos colapsam edificações e infraestrutura urbana, resultantes e agravados pela visão setorial estanque na prática profissional e a ainda persistente formação disciplinar.

Dados esses desafios, com vista ao futuro habitável das cidades, é necessário formar hoje um profissional que tenha aprendido a ouvir o cliente individual e coletivo, a pesquisar e acompanhar os avanços da Área.

O aluno de Graduação – o profissional à disposição da sociedade em futuro próximo – tem atualmente oportunidades individualizadas de participar de atividades mais profundas – nas vagas para projetos de Iniciação Científica ou Extensão. Essas possibilidades são restritas, seja pelo problema, recentemente agravado, da escassez de recursos econômicos e operacionais, seja pela situação do ensino superior no país.

No Brasil temos 77,5% dos alunos matriculados em todas as Graduações estão em escolas privadas (uma minoria delas comunitárias), enquanto que nas universidades públicas estão 75% dos matriculados em Doutorado e e 62,5% das matrículas em Mestrado. (SEMESP, 2020). Ou seja, a formação do profissional se dá geralmente em instituições que não desenvolvem formalmente pesquisa, não tem programas de Pós- Graduação.

Por outro lado, a avaliação dos pesquisadores com base em artigos científicos, desestimula (pois não reconhece) as atividades de pesquisa-ação, de extensão, de interação com a sociedade. Em muitas instituições, projetos de pesquisa e de extensão não podem ser concebidos de forma integrada. Mesmo artigos em periódicos e participação em congressos, quando apresentam resultados de atividades de extensão, não tem o mesmo peso na comunidade acadêmica nas instituições. Em muitas universidades (é o caso da PUC Campinas) O pesquisador docente de PPGs não pode apresentar projetos de extensão, somente de pesquisa.

O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), tem como meta até 2024 universalizar a extensão na Graduação, através da inclusão no currículo dos cursos, de dez por cento de créditos em participação em programas e projetos de extensão. Como promover a curricularização da extensão descolada da pesquisa? Corre-se o risco de atomizar ainda mais a formação do estudante, que pode passar a escolher entre as “ofertas” de pequenas atividades desarticuladas. Sendo que há também uma área cinzenta – essas atividades precisam ter professor docente responsável? Ou podem ser contratados outros profissionais para isso, descolando definitivamente o ensino, a formação do profissional – cidadão, da extensão.

Repito o bordão sobre a educação em nível superior: “faz extensão quem tem pesquisa”. A extensão da Universidade ao ambiente externo, sua interação com a sociedade, através da qual docentes e alunos levam conhecimentos, assistência sócio-técnica e se retroalimenta, atualizando-se quanto a seus programas de pesquisa.

E agora, José? disse o poeta.

Sendo o compromisso político e social do ensino no nível superior em Arquitetura e Urbanismo a formação de pesquisadores e docentes para os cursos de nível superior no Brasil, a qualificação de agentes públicos e privados que atuam no ambiente construído e, sobretudo, a ampliação do campo profissional para inclusão da população aos benefícios de espaços de melhor qualidade, entendemos como estratégica a atuação da ANPARQ junto à ABEA e ABEPET, acompanhando a implementação da curricularização da extensão.

Deixo duas frases advertências para reflexão:

“A exigência de abandonar as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões” (atribuído ao Jovem Marx por José Paulo Netto na Apresentação do livro de Fernando Claudin – A crise do movimento comunista)

“Muita igualdade sem liberdade é a prisão e muita liberdade sem igualdade é a selva” (Norman Ballargon. Un. Quebec).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Plano Nacional de Educação**. Lei nº 13.005/14. Ministério da Educação. Brasília, DF: INEP, 2014.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Sinopse Estatística da Educação Superior 2020**. (online). Brasília: INEP, 2022. (disponível : <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior-graduacao>) acesso em 15/06/2022

SEMESP. **Mapa do Ensino Superior no Brasil 2021**. Instituto SEMESP. <https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-do-Ensino-Superior-Completo.pdf>

ORESQUES, Naomi. **Why Trust Science?** Princeton University Press. 2019

**MANCHETE E OUTRAS REVISTAS: ESTUDOS SOBRE
ARQUITETURAS, CIDADES, FOTOJORNALISMO E
HISTORIOGRAFIA**

*MANCHETE AND OTHER MAGAZINES: STUDIES IN ARCHITECTURE, CITIES,
PHOTOJOURNALISM AND HISTORIOGRAPHY*

*MANCHETE Y OTRAS REVISTAS : ESTUDIOS SOBRE ARQUITECTURAS, CIUDADES,
FOTOPERIODISMO Y HISTORIOGRAFIA*

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza

Doutora; UFBA

acbierrenbach@gmail.com

O CRUZEIRO X MANCHETE – DISCURSOS SOBRE SALVADOR E SUA ARQUITETURA

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza

Doutora; UFBA

acbierrenbach@gmail.com

***MANCHETE X PARIS MATCH: ESTRATÉGIAS EDITORIAIS E DIFUSÃO DE BRASÍLIA EM
REVISTAS NÃO ESPECIALIZADAS***

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Doutor; UnB

rossetti@unb.br

MANCHETE X ACRÓPOLE: BRASÍLIA NAS PÁGINAS DAS REVISTAS

TURCHI, Thiago

Arquiteto/Doutorando; UnB

professor.turchi@gmail.com

MANCHETE: O ESPAÇO EDITORIAL DE OSCAR NIEMEYER DEPOIS DO FIM DA MÓDULO

CAMPOS, Bruno Pedro Alves de

Arquiteto/Doutorando; UnB

bruno.campos@unb.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta proposta de Sessão Livre se apresenta como desdobramentos da Sessão Livre realizada no ENANPARQ-2020: “*Arquiteturas e cidades brasileiras em Manchete: Salvador, Rio, São Paulo e Brasília*”. A continuidade das pesquisas sobre as revistas e periódicos tomados como fonte documental de grande relevância é importante para a consolidação dos processos de novas abordagens sobre a historiografia da arquitetura e do urbanismo do século XX. *Acrópole, Módulo, Habitat, Domus, Architectural Review* ou *L’Architecture d’Aujourd’hui* são alguns dos mais importantes periódicos que se configuram como suporte estratégico para fazer estas reflexões e propor problematizações acerca da produção de arquitetura, do urbanismo, das trajetórias e da consolidação do campo profissional.

Para fortalecer o campo de pesquisas e potencializar o teor das novas camadas historiográficas, mantemos o interesse pela revista *Manchete*. Para ampliar ainda mais as correlações do campo de pesquisas consideramos as abordagens cruzadas da *Manchete* com outras revistas, sejam elas especializadas ou não especializadas. Assim, se as revistas de arquitetura podem ser tomadas como conjunto de documentos voltados para profissionais da área e profissionais de interesses conexos, as demais revistas não especializadas podem atingir um público heterogêneo e mais amplo, tratando de arquiteturas, cidades e espaços urbanos seja por meio do fotojornalismo, ou de artigos e reportagens assinadas.

A revista *Manchete* interessa como objeto principal de pesquisa, justamente por ser uma revista de grande circulação e deter enorme potencial de difusão, afinal, por meio das reportagens, textos, material iconográfico, a revista divulgou arquiteturas, espaços, lugares e situações urbanas das cidades brasileiras, que servem de índices para novas reflexões acerca de nossos processos históricos. As matérias da *Manchete* apresentam a arquitetura e a cidade, selecionando fatos e interpretações ou ocultando outros tantos temas de seu público leitor.

A revista *Manchete* foi fundada por Adolpho Bloch, editada entre 1952 e 2000 como uma revista semanal, com grande tiragem e ampla circulação, cujo alcance extrapola em muito um nicho profissional específico, causando interesse em diversos estratos sociais. A *Manchete* se destacou perante os jornais e demais veículos de comunicação outros conglomerados de mídia no Brasil, tendo como maior concorrente a revista *O Cruzeiro*. Reforçando seu caráter cosmopolita, *Manchete* possuía uma linha editorial com interesse amplo por temas diversificados, incluindo matérias de conteúdo estrangeiro, usando imagens das mais importantes agências internacionais, tal como a *United Press International* que juntamente com a *Associated Press*, a *Reuters* e a *France-Presse*, que era considerada uma das mais importantes agências de notícias do mundo até a década de 1990.

Além de matérias assinadas por jornalistas e por um extraordinário corpo editorial de colaboradores, a *Manchete* também apresentava uma força visual incontestável, destacando a importância do fotojornalismo, seguindo os parâmetros editoriais da *Paris Mach* e da *Life*, as revistas francesa e norte-americana que lhe serviram de referência, respectivamente. A força das imagens é marcante na revista. As fotografias ocupavam em média 70% das edições. Para tanto, a *Manchete* tinha um Departamento fotográfico, formado por nomes como: Jean Manzon, Nicolau Drei, Orlando Machado, Antonio Rudge e Gervásio Baptista. Hoje, estima-se que o acervo de imagens da Bloch Editores é da ordem de 25 milhões de imagens, contendo uma variedade de temas sobre o Brasil e sobre o mundo. Trata-se de um valioso repertório imagético, com fotografias coloridas, cujo processo de difusão cotidiana se dá num contexto em

que predominam o rádio e a televisão em preto-e-branco! Neste incrível universo iconográfico, a arquitetura e as cidades brasileiras são apresentadas num processo de difusão, reiterando o valor da revista *Manchete* como documento para pesquisas.

Para esta Sessão Livre interessa continuar explorando as correlações da revista *Manchete* com suas próprias edições, mas também será estratégico acrescentar outras revistas como contraponto para tensionar a própria abordagem da revista. As correlações entre assuntos cotidianos e temas específicos da arquitetura, da história da cidade e das transformações urbanas e do fotojornalismo possibilitam ampliar o alcance das revistas como fontes historiográficas. Por esta razão, *O Cruzeiro*, *Paris Match*, *Acrópole* e *Módulo* serão tomadas como contrapontos às edições da revista *Manchete*. Estas revistas devem contribuir para animar esta discussão e para refletir sobre os processos de valoração e escolha inerentes às revistas: que arquiteturas aparecem, ou não, na revista? Como são expostas e registradas? Que espaços, planos, projetos ou situações urbanas estão nas matérias? Quem escreve sobre arquiteturas e sobre as cidades? Quais são os temas de arquitetura e cidade que as edições dessas revistas contêm? Interessa continuar especulando sobre como a revista *Manchete* mostra, faz ver, faz pensar, revela, defende ou apresenta a arquitetura, os espaços urbanos ou trajetórias profissionais em miríades de estratégias editoriais para desenvolver estudos sobre arquiteturas, cidades brasileiras, fotojornalismo e historiografia. “*Aconteceu, virou Manchete*” é o slogan memorável da revista. Mas contrapor a *Manchete* com outras revistas possibilita pensar no que mais aconteceu, ou estava acontecendo, e não virou manchete nem *Manchete*!

Para responder a estas tantas questões, esta Sessão Temática se estrutura a partir de 5 comunicações. “**Rio de Janeiro em revistas: os anos dourados e o fim de uma era**” aborda a nova arquitetura da cidade, o desmonte de morros, a questão da moradia, os transportes públicos, ou seja, as transformações urbanas da cidade do Rio, que é um dos principais temas das duas revistas, uma vez que as mesmas são produzidas e editadas na cidade. Em “**O Cruzeiro X Manchete – discursos sobre Salvador e sua arquitetura**” a autora aborda as constantes referências à tradição e à modernidade que as duas revistas difundem. Paradoxalmente, as transformações da cidade relatadas pelas revistas parecem transcorrer isentas de conflitos. As modificações arquitetônicas e urbanas são entendidas como a construção de uma cidade harmoniosa e pacífica, que é preparada para o crescimento das indústrias, inclusive daquela turística. Em “**Manchete X Paris Match: estratégias editoriais e difusão de Brasília em revistas não especializadas**” o autor analisa a difusão de Brasília nas páginas de duas revistas não especializadas em arquitetura e urbanismo: *Manchete* e *Paris Match*. A estratégica comparação entre as estratégias editoriais atesta as contradições da modernização do Brasil em que Brasília é tomada como fato político, extrapolando a complexidade de sua arquitetura e seu urbanismo. Ao publicar Brasília, *Manchete* e *Paris Match* revelam estratégias editoriais equivalentes no processo de difusão de Brasília em revistas não especializadas. Em caráter complementar, “**Manchete X Acrópole – Brasília nas páginas das revistas**” aborda a inauguração de Brasília em duas edições especiais das revistas *Acrópole* e *Manchete*. Ao contrapor as estratégias editoriais é possível refletir sobre a difusão da arquitetura da cidade e comparar as abordagens sobre o evento histórico. Ao tempo, *Acrópole* e *Manchete* têm como surpreendente ponto em comum o uso da arquitetura de Brasília para validar a propaganda da indústria nacional e de seus produtos, revelando outras complexidades de sua modernidade. E por fim, “**Manchete: o espaço editorial de Oscar Niemeyer depois do fim da Módulo**” arremata a sessão, abordando a divulgação da obra de Niemeyer, demarcando sua trajetória nas páginas da revista depois do caso editorial de sua própria revista, a *Módulo*.

O CRUZEIRO X MANCHETE – DISCURSOS SOBRE SALVADOR E SUA ARQUITETURA

As revistas *Cruzeiro* e *Manchete* fornecem documentação farta sobre a produção arquitetônica e urbana de Salvador durante o século XX. Este artigo as toma como fonte documental, procurando notar tanto os aspectos que se manifestam quanto aquele que permanecem ocultos nos seus discursos. Examina como esses se constituem e questiona se existem convergências ou divergências nos temas tratados e nos modos como são apresentados e interpretados por ambas as revistas.

Parte-se da compreensão difundida por Michel de Certeau de que os discursos não podem ser desconectados das suas condições de produção (CERTEAU, 1982, p.35). O autor compreende que a operação historiográfica se dá a partir da “[...] combinação de um lugar social, de práticas “científicas” e de uma escrita” (CERTEAU, 1982, p. 56). Pode-se traçar um paralelo com a operação jornalística, que também ocorre a partir de um determinado lugar (um campo profissional), com práticas próprias, com uma escrita peculiar – que nesse caso tem uma finalidade distinta da escrita da produção da história.

Assim, o artigo situa a produção de ambas as revistas, que durante anos são concorrentes no mercado. *Cruzeiro* é lançada em 1928 por Assis Chateaubriand, sendo publicada até 1985. A *Manchete* é fundada por Adolpho Bloch e circula entre 1952 e 2000. Ambos criam potentes redes de comunicação que possuem relações complexas e contraditórias com os detentores políticos nos diferentes momentos, tanto nos períodos democráticos quanto naqueles ditatoriais. Essas circunstâncias se expressam na ausência ou presença de notícias, e no teor que elas assumem nos diferentes momentos. Entretanto, fica claro que durante as épocas ditatoriais os textos sobre a arquitetura e a cidade assumem nas duas revistas um caráter mais publicitário e menos crítico.

As reportagens que mencionam as arquiteturas e a cidade possuem diferentes extensões, sendo mais curtas ou extensas. Os textos usam fontes e tamanhos diferenciados, salientando distintos aspectos dos seus conteúdos. As ilustrações são fundamentais: são menores ou maiores, sendo que podem ocupar totalmente o fundo das matérias. Assim, os textos, as fontes e as ilustrações atuam simultaneamente tendo em mente criar uma comunicação com os leitores direta e eficaz.

Existem reportagens que tratam de edifícios particulares, mas o foco principal das duas revistas são os edifícios públicos e o urbanismo. A primeira referência à arquitetura encontrada na *Cruzeiro* é o Elevador Lacerda, focado em primeiro plano (PROGRESSO, 1931, p.07). No caso da *Manchete*, o mesmo elevador também aparece na primeira notícia sobre a cidade, mas não está destacado, sendo precedido pelo antigo Mercado Modelo e pela sua rampa cheia de saveiros (SALVADOR, 1952, p.2).

Essas reportagens demonstram o foco que é dado para a arquitetura e para a cidade no decorrer das existências das duas publicações. Nas duas revistas estão presentes constantes referências à tradição e à modernidade. Entretanto, em um primeiro momento, a *Cruzeiro* trata esses dois aspectos de modo mais desarticulado, enquanto a *Manchete* os relaciona desde o princípio. Posteriormente essas referências passam a se apresentar juntas também na *Cruzeiro*, demonstrando a formulação de uma conciliação entre esses aspectos.

Quanto à tradição, A *Cruzeiro* e a *Manchete* trazem uma série de notícias sobre o patrimônio histórico soteropolitano, imaterial e material. Quanto ao primeiro, são frequentemente

ressaltadas as tradições ancestrais de matriz africana. Chamam atenção as inúmeras matérias sobre o tema escritas na *Cruzeiro* por Odorico Tavares, com fotos de Pierre Verger sobre isso. No que diz respeito ao segundo, aparecem constantes referências ao patrimônio arquitetônico da primeira capital do país, com seus templos, fortes, casarios e relíquias. A atenção à cidade colonial culmina com o reconhecimento da UNESCO e o tombamento do Centro Histórico de Salvador como Patrimônio da Humanidade em 1985, fato que é destacado pela *Manchete*. As duas publicações passam também a chamar atenção sobre o patrimônio natural soteropolitano e sobre a necessidade da sua preservação.

A *Cruzeiro* e a *Manchete* incluem reportagens que mencionam importantes edifícios particulares e públicos da cidade. Os primeiros, usualmente aparecem em notícias associadas à difusão de empresas, enquanto os últimos comparecem em notícias relacionadas com ações governamentais. Há reportagens sobre determinados ícones da arquitetura moderna soteropolitana, como o Instituto do Cacau, edifícios Oceania, Caramuru, Banco da Bahia, Hotel da Bahia, entre outros. Há também edifícios menos conhecidos, como o Edifício São Paulo. São salientadas as suas características inusitadas e modernas. Também são mencionadas as potentes transformações e instalações de infraestruturas urbanas na cidade. Exalta-se de uma forma constante a racionalização e a modernização em curso. Entretanto, curiosamente, as notícias dão a entender que isso está sempre se dando no tempo presente, que estão sendo superadas as deficiências existentes anteriormente. Assim, exime-se constantemente os governantes do presente pelos problemas e atrasos existentes na cidade.

Supostamente as transformações da cidade relatadas pelas revistas ocorrem “sem contestações” (MARA, 1971, p.62). São apresentadas praticamente isentas de conflitos de qualquer natureza, passados ou presentes. As modificações arquitetônicas e urbanas são entendidas como a construção de uma cidade harmoniosa e pacífica, que é preparada para o crescimento das indústrias, inclusive daquela turística.

Em escassas circunstâncias se alçam discursos contrários ou críticos às posições dessas revistas, inclusive sobre essa relação entre tradição e modernidade. Entretanto, outros documentos indicam que há sim contestações, que é possível notar a insuficiência e a precariedade da maior parte infraestruturas arquitetônicas e urbanas, além do direcionamento equivocado de investimentos por parte dos sucessivos governos.

Embora existam nuances nos discursos da *Cruzeiro* e da *Manchete*, esses são similares. Dá-se ênfase praticamente aos mesmos edifícios particulares e públicos. Há maior atenção ao que ocorre na cidade durante os períodos ditatoriais. Nessas ocasiões, quando a cidade aparece, sua arquitetura e as intervenções de infraestrutura urbana são quase sempre exaltadas, fazendo com que ambas as publicações colaborem para a construção e para a manutenção dos sistemas políticos vigentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Bruno. **O Cruzeiro**. In: BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/artigos/o-cruzeiro/>. Acesso em 03 jul. 2022.

BRASIL, Bruno. **Manchete**. In: BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/artigos/manchete>>. Acesso em: 03 jul. 2022.

CRUZEIRO. Rio de Janeiro: 1928-1985. Disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/> Acesso 03 jul. 2022.

CAMPOS, Daniela. Um fazer imagem: a produção gráfica da revista *O Cruzeiro*. **Diálogos**. v.20, n.1 (2016), p.102-116. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3055/305546699011.pdf> Acesso em 03 jul. 2022.

CERTEAU, Michel de. **A escrita da história**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

MANCHETE. Rio de Janeiro: 1952-2000. Disponível em: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/>. Acesso 03 jul. 2022.

NASCIMENTO, Greyce Falcão. **A Família Bloch e a revista Manchete: faces da história da imprensa brasileira**. Disponível em: Acesso em 03. jul. 2022. https://www.academia.edu/34474245/A_Fam%C3%ADlia_Bloch_e_a_revista_Manchete_Faces_da_Hist%C3%B3ria_da_imprensa_brasileira_Greyce_Falc%C3%A3o_do_Nascimento_Doutoranda_em_Hist%C3%B3ria_UFPE_2017 Acesso em 03 jul. 2022.

PROGRESSO Bahiano (O). **O Cruzeiro**, Rio de Janeiro, 07 mar. 1931, p.17.

SALVADOR é a mais pitoresca capital do Brasil. **Manchete**. Rio de Janeiro, ed. 16, 9 ago. 1952. p.2.

MANCHETE X PARIS MATCH: ESTRATÉGIAS EDITORIAIS E DIFUSÃO DE BRASÍLIA EM REVISTAS NÃO ESPECIALIZADAS

As revistas de arquitetura permanecem como fonte documental consagrada para problematizar a produção e o campo profissional. revistas hoje históricas como *Módulo*, *Acrópole*, *Architectural Review*, *Domus*, dentre outras, são fundamentais para a difusão de princípios e práticas. As revistas também podem ser tomadas como um conjunto de informações heterogêneas. Assim, outras abordagens sobre a história da arquitetura podem ser consolidadas a partir de revistas não especializadas. Revistas de grande tiragem e grande circulação, como é o caso da *Revista Manchete* e da revista francesa *Paris Match* podem contribuir para ampliar as reflexões desta Sessão Livre. Interessa abordar como Brasília, sua arquitetura e o urbanismo de uma cidade em construção, são abordadas em duas edições das revistas: ***Manchete* 407** (06/02/1960) e a ***Paris Match* 581** (28/05/1960). A comparação se justifica também porque a revista francesa é uma das referências editoriais para Adolpho Bloch desenvolver o projeto da *Manchete*. A matriz editorial é tão forte que ao folhearmos *Paris Match* temos a impressão de estarmos folheando a *Manchete*, pois a dimensão, a dinâmica visual e o impacto gráfico são tão equivalentes.

Nestas edições, Brasília aparece antes e depois da inauguração. Tomando as duas revistas pela capa, nem Brasília, nem arquitetura aparecem como assunto. Ambas trazem mulheres enquadradas com destaque em suas capas. *Paris Match* enquadra a atriz Jeanne Moreau com seu filho, destacada no Festival de Cannes e alerta para as tensões entre Estados Unidos e União Soviética. A *Manchete* estampa Elisinha Moreira Salles, incluída na “*lista das mais elegantes do mundo*”, anuncia os preparativos para o carnaval e traz os resultados do IBOPE para as eleições.

Nas páginas da *Paris Match*, Brasília aparece na matéria especial de 15 páginas assinada por Raymond Cartier, jornalista que já tinha visitado seu canteiro em 1959. Com fotos coloridas e PB de tomadas aéreas e da construção dos edifícios, a reportagem tem apelo visual, mostrando a cidade e sua construção. Arquitetura moderna, Oscar Niemeyer e Juscelino Kubistchek são os destaques. A revista informa haver 60.000 trabalhadores empregados na construção, ampliando o contraste social entre os palácios de concreto e os edifícios em madeira situados fora do Plano Piloto. O *glamour* da inauguração fica registrado na foto de René Burri, que mostra em primeiro plano dois casais elegantes na varanda do Palácio do Planalto, tendo como pano de fundo, as torres iluminadas do Congresso Nacional. Pequenos textos permeiam as imagens para valorizar o artigo final do próprio Cartier.

Para Cartier, o projeto de Brasília demonstra uma confiança na arquitetura bem avançada para construir a cidade no interior de um vasto território inabitado, superando um atraso histórico, provocando a curiosidade do mundo. O artigo explora os contrastes entre a ideia de coisa “*surgida do nada*” com uma capital feita “*no deserto*”. Estas imagens fortes são reforçadas com o tom otimista de que a cidade poderia ser a “*capital do ano 2000*”. O estigma de vocação para o futuro está condicionado a um imprevisível conjunto de variáveis políticas, econômicas e sociais. Brasília é uma aposta intrépida.

Manchete traz Brasília dentro da matéria “*JK presta contas*”, que em 37 páginas repassa o Plano de Metas e o mandato presidencial, recuperando fatos e a força política de JK. Brasília também

é tratada como fato político. As complexidades arquitetônica e urbanística aparecem subordinadas à abordagem política e histórica da nova capital. A entrevista com JK comprova isso, reforçando a ideia de que ela será entregue “*prontinha*”. Brasília nunca foi assunto de exceção na revista, mas neste panorama retrospectivo surpreende sua importância ao longo de 10 páginas. Desde a foto colorida em página dupla mostrando a Esplanada, até as fotos PB da infraestrutura e as fotos panorâmicas, Brasília aparece como um feito consolidado. A arquitetura da nova capital está presente pela Praça dos Três Poderes e seus palácios, destacando o Alvorada e as fotos noturnas da ambiência monumental. As superquadras são genericamente apontadas, funcionando como contraponto das escalas e da infraestrutura urbana. As fotos coloridas evidenciam ocupação do território com o arcabouço viário rasgando a terra vermelha para demarcar a forma urbana sobre o solo do cerrado.

Tomar Brasília pelo que é publicado nestas duas edições das revistas é revelador. Brasília é assunto especial na edição de *Paris Match* e é assunto frequente nas edições da *Manchete*. O entusiasmo e otimismo transbordam nas páginas das revistas. Brasília publicada em *Paris Match* circula em escala mundial e informa seu público valorizando um repertório fotográfico e um suporte visual sofisticado, de teor cosmopolita. *Manchete* publica Brasília com discretos contrastes entre o samba do morro, o torque político oficial e a inserção internacional da elite brasileira. O tom desenvolvimentista encontra contraponto indireto nas matérias sobre o carnaval e a preparação da Escola de Samba Império Serrano, nas prospecções eleitorais, nos textos dos cronistas, nas matérias sobre Hollywood ou sobre a Cantora Elza Soares. Habilmente, *Paris Match* aponta as contradições brasileiras que existem antes de Brasília e que poderão ser suplantadas ou não, com esforços tão vultosos quanto àqueles mobilizados para uma empreitada que tem ares de coisa impossível. As duas edições das revistas atestam as contradições da modernização do Brasil e Brasília é tomada como fato político, extrapolando a complexidade de sua arquitetura e seu urbanismo. Ao publicar Brasília, *Manchete* e *Paris Match* revelam estratégias editoriais equivalentes no processo de difusão de Brasília em revistas não especializadas.

REFERÊNCIAS

BLOCH, Arnaldo. **Os irmãos Karamabloch: ascensão e queda de um império familiar**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. **Arquitetura em revista: arquitetura moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960)**. São Paulo: FAUUSP, 2006, Tese de Doutorado.

Manchete – Brasília, edição 407, 06/02/1960.

Paris Match – edição 581, 28/05/1960.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Brasília em Manchete: projeto, cidade, mídia e nação**. Comunicação ENANPARQ-2020.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Manchete, Brasília & Paris-Match: três inaugurações de Brasília**. Comunicação DOCOMOMO-Brasil, 2021.

TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa, Ed. Manufatura, 2002.

MANCHETE X ACRÓPOLE – BRASÍLIA NAS PÁGINAS DAS REVISTAS

As revistas de arquitetura são uma fonte documental consagrada para problematizar a produção arquitetônica e o campo profissional. *Acrópole*, *Módulo*, *Domus*, *Architectural Review* ou *L'Architecture d'Aujourd'hui* são fundamentais para a difusão de princípios e práticas, influenciando os profissionais atuantes. As revistas também podem ser tomadas como um conjunto de documentos voltados para interesses correlatos. Ao mesmo tempo, outras estratégias historiográficas podem ser empreendidas, justamente a partir de revistas não especializadas, explorando a importância da arquitetura em revistas de grande tiragem e grande circulação, como é o caso da revista *Manchete*. Na perspectiva desta Sessão Livre, interessa pensar como a inauguração de Brasília é tratada em duas revistas, desdobrando a abordagem da edição da *Manchete* ao cotejá-la com o número especial da revista *Acrópole*, ambas de 1960.

A “edição história” da *Manchete*, é publicada em maio, com tiragem de 700.000 exemplares. Diante dos eventos da inauguração, a revista não traz um índice dos assuntos, construindo uma narrativa espetacular, desde a capa, com um conjunto de fotografias extraordinárias, envolvendo e seduzindo o leitor. Predominam fotos humanizadas, com multidões e perspectivas dos espaços de Brasília sendo ocupados. O Eixo Rodoviário-residencial e as superquadras convivem com os palácios. *Manchete* recupera imagens da construção, mas o destaque é a cidade construída, com seus espaços em funcionamento. O Congresso Nacional é o edifício mais registrado na revista e suas cúpulas são a síntese imagética definitiva da cidade. A capa da revista reitera esta carga simbólica e a modernidade da coisa inaugurada. A fotografia valoriza a arquitetura e não há desenhos de Lucio Costa, nem de Oscar Niemeyer. Os palácios predominam nas matérias e a arquitetura de Brasília é incorporada na publicidade da revista.

A publicidade desta edição se destaca trazendo anúncios que utilizam imagens de Brasília para validar seus produtos. Coca-Cola, Cia. Rádio Internacional do Brasil, General Motors, Siemens, Fogos Caramuru, Nestlé, EUCATEX, CATERPILLAR, CSN, Ericson, Pirelli, dentre outras marcas de indústrias e serviços atestam que a transformação das forças produtivas estava em curso acelerado, corroborando o otimismo do momento político. A publicidade se funde ao conteúdo das matérias e ao final da leitura da revista, fica na memória um conjunto de extraordinárias imagens que, alternando personalidades, edifícios, paisagens e grandes visuais urbanas, tal qual um caleidoscópio, mostra a capital inaugurada com uma força épica, moderna.

A *Acrópole* 256/257 é um número especial dedicado à Brasília, de tamanho duplo, edição bilingue, publicada em fevereiro. Na capa vermelha a palavra “brasília” é completada as coordenadas geográficas, gerando uma síntese visual de sua localização. O sumário apresenta um fio condutor da revista, demarcando hierarquias de assuntos e escalas espaciais. A escala monumental dos palácios e edifícios da Praça dos Três Poderes será complementada com a Esplanada, sucedida pela Catedral, plataforma rodoviária, até os setores residenciais e gregários. A arquitetura é apresentada com plantas, cortes, maquetes e fotografias. O rigor dos códigos gráficos de uma revista especializada não sucumbe ao poder complementar de extraordinárias fotografias. *Acrópole* registra o conjunto de arquiteturas da nova capital, incluindo as futuras edificações. O uso de maquetes e fotografias será associado aos mapas que permeiam as páginas da revista. Para reforçar esta perspectiva otimista, a revista inclui um artigo que especula sobre a cidade em 1970. Além de destacar os processos históricos e reiterar

as narrativas oficiais sobre a cidade, *Acrópole* também enaltece os profissionais mais destacados do campo: Lucio Costa e Oscar Niemeyer.

Diferentemente de outras edições, nesta há indicação de um responsável pela “publicidade”, o que explica a excepcional unidade visual do conjunto dos anúncios voltados para a construção civil. A publicidade está concentrada nas 39 páginas finais, ocupando 20% da revista. O conjunto de publicidade inclui 76 anúncios em que predominam as indústrias ou firmas fornecedoras de produtos da construção civil para o canteiro de Brasília. As soluções gráficas das propagandas tomam Brasília como tema, utilizando sua arquitetura nos anúncios. Comparando com outras edições, fica evidente que há uma unidade, uma linguagem visual coerente, utilizando a arquitetura de Brasília para legitimar as empresas e seus produtos. Ao usar Brasília, a publicidade transfere a modernidade da arquitetura para seus produtos. Brasília aparece por meio da foto da maquete do Palácio, por fragmentos das colunas dos palácios. A vinculação visual da publicidade com Brasília também é feita por desenhos, fotografias de edifícios concluídos ou não; por palavras inseridas nos anúncios. As peças de publicidade contêm fotografias, desenhos figurativos ou abstratos. Atentos aos leitores profissionais, os anúncios contêm muitas informações quantitativas sobre a construção da cidade: volume, metros quadrados, superfícies acarpetadas, etc.

Entre a divulgação em larga escala do feito histórico e o registro histórico da documentação da arquitetura da nova capital, Brasília aparece nas páginas das revistas como tema de publicidade e como artefato moderno produzido com a indústria nacional. Entre uma linha editorial que prioriza a agenda oficial, glamourizando a cidade; e outra linha editorial, voltada para um campo profissional, Brasília é revelada por camadas de interesse contrastantes que até hoje perduram. *Manchete* e *Acrópole* comprovam a complexidade de Brasília e a publicidade de suas páginas condensa as contradições da modernização do país. Brasília e sua arquitetura serão tema de outras edições especiais de *Manchete* e *Acrópole*, merecendo desdobramentos em novas pesquisas.

REFERÊNCIAS

Acrópole, revista nº.256/257, fevereiro/1960.

BLOCH, Arnaldo. *Os irmãos Karamabloch: ascensão e queda de um império familiar*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

BUZZAR, Miguel. *Modernismo em revista. Notas preliminares da relação da revista Acrópole com a arquitetura moderna brasileira e sua difusão em São Paulo (1938-1953/54)*. São Carlos: USP, 2011. Tese de Livre Docência.

GONÇALVES, José Esmeraldo; BARROS J.A. (Orgs.). *Aconteceu na Manchete: as histórias que ninguém contou*. Rio de Janeiro: Desiderata, 2008.

Manchete – edição histórica – Brasília, edição especial, maio/1960.

TINEM, Nelci. *O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna*. João Pessoa, Ed. Manufatura, 2002.

MANCHETE: O ESPAÇO EDITORIAL DE OSCAR NIEMEYER DEPOIS DO FIM DA MÓDULO

A habilidade projetual de Oscar Niemeyer é notória e perceptível, seja nas muitas obras em Brasília, que concentra vários edifícios de caráter monumental e simbólico, seja nas obras que projetou e produziu mundo a fora. A historiografia da arquitetura moderna brasileira já consolidou que a apresentação oficial de Niemeyer em escala mundial se deu por meio do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nove Iorque (1939) e da exposição organizada pelo MoMA: *Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942*. Depois, os livros editados por Papadaki consagraram o nome de Niemeyer junto aos demais grandes arquitetos do século XX.

Além dos livros, a maior parte destas obras foi apresentada ao público através de publicações em revistas especializadas em arquitetura. No entanto, a divulgação da obra de Niemeyer não é exclusiva. No período entre 1950 e 1980, as revistas possuíam ampla tiragem e divulgação no que diz respeito a informação e jornalismo, participando dos processos de difusão da arquitetura. Entre as revistas com temas gerais e cotidianos, destaca-se para a revista *Manchete*. A *Manchete*, criada por Adolpho Bloch (1908-1995), foi parte do conglomerado de mídia da família Bloch, que incluía publicações de livros, revistas e uma emissora de televisão. Com uma tiragem semanal de grande circulação e alcance publicado no Brasil, a revista *Manchete*, objeto de pesquisa desse estudo, foi publicada entre os anos 1952 e 2000, com ampla divulgação e penetração em diversos estratos sociais. A revista era conhecida por seu farto material fotográfico, o ponto forte da revista, mas também se destacava por seus textos, com a colaboração de nomes consagrados da literatura. A revista possuía editoriais ou assuntos que eram recorrentes ao longo de suas publicações, como o carnaval no Rio de Janeiro. A revista teve papel fundamental na divulgação das fotos e reportagens sobre a construção de Brasília. Bloch viu na construção de Brasília uma oportunidade para o crescimento da revista, e passou a divulgar sistematicamente o andamento das obras, atraindo a atenção de JK. A relação entre a *Manchete*, os Bloch e JK ficou tão estreita que o próprio JK viu o desenvolvimento da construção de Brasília através das fotografias da *Manchete* após retornar do exílio, numa sessão exclusiva para ele e sua esposa.

No entanto, em meio a notícias e entretenimento, as reportagens sobre arquitetura, cidades, territórios e paisagens, a presença de Oscar Niemeyer era frequente nas páginas da revista. Ou seja, a revista era uma forma de trazer ao conhecimento dos mais diversos leitores as obras arquitetônicas e repercussões das mesmas. A relação entre de Oscar Niemeyer e Adolpho Bloch transcendia a questão profissional, o vínculo entre eles precedia, inclusive, a construção do edifício sede do Grupo Manchete (1966) na praia do Flamengo, conforme relata Niemeyer na citação a seguir: *“Muito antes de se iniciar a construção do prédio da Manchete, na rua do Russell, eu já mantinha relações de amizade com Adolpho Bloch, que naquela época tinha uma tipografia no centro da cidade. Eram encontros sempre motivados por assuntos de política, e é com prazer que lembro a posição de esquerda que meu amigo sempre exibiu e soube manter quando, nos encontros mais íntimos, discutíamos os problemas da luta política.”*⁹⁵

Após o encerramento da publicação de sua própria revista, a *Módulo*, foi a revista *Manchete* que passou a ser o espaço editorial privilegiado de divulgação da arquitetura e da trajetória de

⁹⁵ Niemeyer em GONÇALVES, José (Org); BARROS, J. A. (Org.). Aconteceu na Manchete: as histórias que ninguém contou. Rio de Janeiro: AGIR Editora LTDA, 2008. Pág. 15.

Oscar Niemeyer. Em meio às reportagens que narravam e ilustravam momentos cotidianos e desenvolvimentistas do Brasil ao longo de sua existência, incluindo personagens, celebridades e políticos, Niemeyer estava publicado lá. Os projetos de Oscar Niemeyer tiveram destaque em matérias e nos editoriais que, além do capítulo Brasília, teve seu trabalho reconhecido pela revista. A *Manchete* apresentou, ao longo de suas várias edições, diversas obras do arquiteto e sua trajetória, ilustrada através de fotografias, as quais protagonizavam páginas inteiras seguidas das demais reportagens. Ao publicar conteúdo sobre a fábrica Duchen, a residência Rothschild, o Touring Club do Brasil o projeto para o aeroporto de Brasília, a escola Ginda Bloch, a residência Lionel Miranda, a fábrica da Renault, a sede da editora Mondadori, a Universidade de Haifa e a Mesquita de Argel, a *Manchete* colocava a arquitetura de Niemeyer na escala do cotidiano.⁹⁶ As produções do arquiteto são publicadas na revista nas seguintes categorias: capas das edições, projetos novos, obras construídas e notas dos leitores, divulgando sua trajetória internacional e atualizando o andamento de obras como Catedral de Brasília e palácio do Itamaraty. O apelo fotográfico, característico da revista, divulga e também revela a arquitetura de Niemeyer em meio a um novo Brasil associado ao universo de temas como arte, técnica, informação, sociedade e progresso que a revista legitimava.

REFERÊNCIAS

- BLOCH, Arnaldo. **Os irmãos Karamabloch: ascensão e queda de um império familiar**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
- COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- FICHER, Sylvia; MACEDO, D. M.. **Oscar Niemeyer, arquitetura narrada: Módulo**, 1ª série, 1955-65. In: Leituras em teoria da arquitetura 4. Rio de Janeiro: Rio Books, 2015. p. 92-140.
- GONÇALVES, José Esmeraldo; BARROS J.A. (Orgs.). **Aconteceu na Manchete: as histórias que ninguém contou**. Rio de Janeiro: Desiderata, 2008.
- GUERRA, Abilio (Org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2010. Volume 1 e 2
- NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura: 1937-2004**. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2004.
- ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Brasília em Manchete: projeto, cidade, mídia e nação**. Comunicação ENANPARQ-2020.
- TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. João Pessoa, Ed. Manufatura, 2002.

⁹⁶ Alguns projetos de Oscar Niemeyer publicados pela revista *Manchete*.

Fábrica Duchen: *Manchete* n°.701, 1965, p.71.

Residência Rothschild: *Manchete* n°.707, 1965, p.129.

Touring Club do Brasil: *Manchete* n°.619, 1964, p.04.

Aeroporto de Brasília: *Manchete* n°.745, 1966, p.46.

Escola Ginda Bloch: *Manchete* n°.777, 1967, p.149.

Residência Lionel Miranda: *Manchete* n°.797, 1967, p.82.

Centro Cívico de Argel: *Manchete* n°.1020, 1971, p.129.

Universidade de Haifa: *Manchete* n°.1020, 1971, p.129.

Mesquita de Argel: *Manchete* n°.1020, 1971, p.130.

Fábrica da Renault: *Manchete* n°.1020, 1971, p.132.

Sede da editora Mondadori: *Manchete* n°.1629, 1983, p.44.

A INSERÇÃO DA ARQUITETURA DO MOVIMENTO MODERNO EM CONJUNTOS URBANOS ANTIGOS: DISSONÂNCIAS E CONSONÂNCIAS

*THE INSERTION OF MODERN ARCHITECTURE IN ANCIENT URBAN SETTINGS:
DISSONANCES AND CONSONANCES*

*LA INSERCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO MODERNO EN LOS CENTROS
URBANOS ANTIGUOS : DISONANCIAS Y CONSONANCIAS*

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, ESCALAS E PROCESSOS

Coordenador

NERY, Juliana

Doutora; PPG-AU UFBA, MP-CECRE UFBA
jcnery19@yahoo.com.br

AS APARÊNCIAS ENGANAM: ARQUITETURAS FORA DO TEMPO

PELLEGRINI, Ana Carolina

Doutora; PROPARG UFRGS

anapel.arq@gmail.com

**ELIANTE O DELL'ARCHITETTURA: AS REFLEXÕES DE CESARE BRANDI SOBRE A ARQUITETURA
PARA ALÉM DO DEBATE ITALIANO DOS ANOS 50 SOBRE A INSERÇÃO DA ARQUITETURA DO
MOVIMENTO MODERNO EM CENTROS ANTIGOS**

VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália

Doutora; MDU UFPE

vieira.m.natalia@gmail.com

ALGUMAS TEORIAS DOS MODERNOS NA REVISTA DO PATRIMÔNIO (1937-1969)

MACEDO, Danilo

Doutor; Câmara dos Deputados – Congresso Nacional

correio@danilo.arq.br

**OSCAR NIEMEYER EM DIAMANTINA: DOIS MONUMENTOS MODERNOS E SUA INTERAÇÃO
COM A PAISAGEM URBANA DO NÚCLEO ANTIGO**

BAETA, Rodrigo

Doutor; PPG-AU UFBA, MP-CECRE UFBA

rodrigo.espinha.baeta@gmail.com

NERY, Juliana

Doutora; PPG-AU UFBA, MP-CECRE UFBA

jcnery19@yahoo.com.br

**BRUTALISMO CONTEXTUALISTA NA ITÁLIA E NA AMÉRICA LATINA ENTRE AS DÉCADAS DE
1950 E 1970**

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo

Doutor; PPG-AU UFBA, MP-CECRE UFBA

nivandrade@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

O Movimento Moderno reivindicou a si mesmo, desde as vanguardas europeias das primeiras décadas do século XX (hoje já centenárias), a expressão do espírito do tempo (*Zeitgeist*), ao encontrar o que teria sido a vontade da arte (*Kunstwollen*) de seu período, revelada nas várias manifestações artísticas – como a pintura, a fotografia, o cinema, a escultura, a dança, o teatro, a música, dentre outras, à época ditas modernas. Na arquitetura essa reivindicação também se fez presente, e como em tantos outros campos da cultura, teve por princípio e característica a ruptura com os cânones compositivos tradicionais, com uma implicação bem particular no campo arquitetônico vinculado à mudança dos materiais e técnicas construtivas, trazida pelas novas possibilidades dadas pela industrialização, especificamente o concreto e o aço. Dar a resposta pertinente ao espaço construído “moderno” passava por se contrapor às soluções passadas e à continuidade que as caracterizava na constituição das cidades europeias. O ideário do Movimento Moderno ganhou também importantes desdobramentos em outras partes do mundo, incluindo episódios bastante significativos nas Américas.

Em meados do século XX, com decisivo papel da necessidade de recompor as cidades europeias destruídas pelos estragos da 2ª Guerra Mundial, se deu o início dos debates no campo da preservação sobre a condição de convivência entre as arquiteturas tradicionais que caracterizavam as cidades daquele período (atuais centros históricos) e as arquiteturas produzidas sob a égide do Movimento Moderno. A visão que se destacou na Europa como entendimento da querela naquele período, apesar das divergências nas construções dos argumentos, foi marcada pelo indicativo de que seria incompatível a convivência entre elas sem que houvesse uma mácula indelével na essência de uma delas – ou seja, uma arquitetura “moderna” em um sítio histórico necessariamente o descaracterizaria, ou uma obra nova inserida num sítio histórico que não o descaracterizasse não seria “arquitetura moderna”. Esse debate também se deu na América Latina, em contexto um tanto distinto da devastação das cidades europeias do pós-guerra, com ecos do entendimento europeu, mas também com alternativas interessantes para essa querela. Transcorrido um século do início desse movimento e meio século das primeiras reflexões sobre a convivência do novo com o antigo, o debate ainda se mantém pertinente e com mais um complicador: as próprias obras do Movimento Moderno se tornaram históricas e em alguns casos objetos de preservação. Recuperar esse embate se faz então preciso e bastante atual. Por outro lado, o olhar contemporâneo, já distanciado temporalmente, nos permite rever e ressignificar posturas e relações estabelecidas.

Assim a Sessão Livre aqui proposta busca colocar em discussão por várias perspectivas e aportes a inserção da arquitetura do Movimento Moderno em centros históricos consolidados. O senso comum e um retumbar no Brasil de parte de um debate de teóricos italianos apontam para a permanência do entendimento dessa impossibilidade de coexistência qualificada. Essa suposta incompatibilidade entre a arquitetura do Movimento Moderno e as preexistências antigas é colocada aqui em discussão. Se em grande parte dos casos estas inserções podem ser, de fato, desastrosas, em muitas situações a interface entre a arquitetura do Movimento Moderno e os núcleos urbanos gera situações realmente satisfatórias e fascinantes.

O debate objetiva dar profundidade e complexidade ao fenômeno, atravessado pelo revisitar de posturas teóricas nacionais e internacionais e por análises críticas de situações reais de inserção de edifícios modernistas em preexistências urbanas antigas em busca de desmitificar

pré-julgamentos que vistos pelas lentes contemporâneas ganham outras possibilidades de leitura e interpretação.

Sendo assim, a mesa se estrutura em cinco trabalhos em torno da pergunta: a arquitetura do Movimento Moderno é de fato e por definição incompatível com as preexistências históricas – como preconizavam alguns críticos importantes da arquitetura do século XX, como o próprio Cesare Brandi (1956)? O conjunto dessas reflexões cria um rico desdobramento para o debate e contribuições instigantes sobre essa polêmica que a mais de meio século permanece como questão para o campo da preservação (PANE, 2006).

Em *As aparências enganam: arquiteturas fora do tempo*, Ana Carolina Pellegrini parte de três exemplos selecionados para tratar o debate a partir da reflexão sobre a relação “entre arquitetura e espírito do tempo” – a saber: o edifício projetado por Adolf Loos para a loja Goldman & Salatsch (1909-1911) na Michaelerplatz em Viena; a Casa Schröder (1924) construída segundo projeto de Gerrit Rietveld e Trüß Schröder na Prins Hendriklaan em Utrecht; e as casas La Roche e Jeanneret (1923 e 1925) no distrito l’Auteil em Paris, projetadas por Le Corbusier e Pierre Jeanneret. Segundo a autora: “Embora, via de regra, a Arquitetura Moderna seja apontada como antagonista da tradição, seus projetos, ao mesmo tempo em que marcam sua distância do passado, asseguram a legitimidade histórica das obras.” Para a pesquisadora, nos casos apresentados cujos momentos de construção das obras e seu entorno são concomitantes, “as arquiteturas que desafiam a história não são as modernas, mas sim as que estendem a adoção de antigos sistemas de relações formais em novos tempos. (...) Desta maneira, o confronto não parece se dar entre diferentes tempos, mas entre linguagens arquitetônicas distintas.”

No caso de *Eliante o dell’Architettura: as reflexões de Cesare Brandi sobre a arquitetura para além do debate italiano dos anos 50 sobre a inserção da arquitetura do movimento moderno em centros antigos*, Natália Vieira-de-Araújo enfrenta a discussão a partir do revisitar da obra de Cesare Brandi entre o final dos anos 40 e os anos 50 em uma série de publicações em forma de diálogos reunidas em “Diálogos de Elicona” (Dialoghi d’Elicona) publicado pela primeira vez em 1956. A autora aceita o “convite proposto pelo filósofo italiano Paolo D’Angelo, profundo conhecedor e estudioso da crítica da arte e filosofia de Brandi” e busca analisar e compreender a abordagem teórica brandiana “para a arquitetura para além do debate, que obteve repercussão imediata após a publicação: a ideia de que a arquitetura moderna, pela sua espacialidade própria, era incapaz de harmonizar-se com os centros antigos”. A pesquisadora nos chama a atenção para a “relação entre arquitetura e o lugar onde esta se materializa” na compreensão específica de Brandi “sobre a materialidade promovida pela tectônica através da utilização das técnicas e materiais disponíveis, incluindo saberes locais, clima e a condição social de um grupo” e se pergunta sobre o que mais o crítico italiano apontava em suas colocações e como podemos compreender esses escritos na contemporaneidade.

Em *Algumas teorias dos modernos na Revista do Patrimônio (1937-1969)*, Danilo Matoso traz a reflexão para o contexto brasileiro e pauta a discussão a partir do levantamento de “alguns princípios teóricos que nortearam a atuação dos arquitetos modernos em suas intervenções em conjuntos urbanos antigos” em artigos publicados durante os primeiros 32 anos da Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan). Para o autor esse conjunto de texto teria assentado “as diretrizes de pesquisa e atuação em todas as atividades envolvidas na

preservação de bens culturais” cujo principal desafio consistiria em encontrar a essência da intenção artística de cada período para assim preservá-la nas suas manifestações materiais.

Na esteira das reflexões a partir da realidade brasileira, na comunicação *Oscar Niemeyer em Diamantina: dois monumentos modernos e sua interação com a paisagem urbana do núcleo antigo*, Juliana Nery e Rodrigo Baeta se debruçam sobre duas obras de Oscar Niemeyer no centro tombado de Diamantina – O Hotel Tijuco (1951) e a Escola Julia Kubitschek (1951) – para uma análise crítica de situações reais. A partir desses dois casos, os pesquisadores checam a pertinência, ou quiçá a adequação, dos juízos de valor e construções teóricas do velho continente à realidade nacional. Para os autores tais episódios na cidade mineira teriam alcançado “uma continuidade coerente e respeitosa com a paisagem urbana ancestral” e assim “parecem não coadunar com o complexo debate que se desenvolveu na Itália cinco anos depois, contenda impulsionada por três textos publicados por Cesare Brandi” em 1956.

Por fim em *Brutalismo contextualista na Itália e na América Latina entre as décadas de 1950 e 1970*, Nivaldo Andrade Júnior também coloca em debate, a partir de casos reais, as falas de Cesare Brandi em 1956; no entanto, amplia sua leitura para realizações na América Latina e centra seu recorte temporal na segunda metade século XX, já nas inflexões do final do Movimento Moderno, mais conhecido atualmente como Brutalismo. O pesquisador chama a atenção para uma revisão da postura por parte dos arquitetos ditos modernos em relação aos contextos históricos, o lugar e a continuidade dos tempos na concepção das obras daquele momento, a exemplo do arquiteto italiano Ernesto N. Rogers. Assim, começa com realizações europeias e perpassa por países latino-americanos, finalizando com realizações no Brasil, com destaque para obra e reflexões do Arquiteto e Professor Paulo Ormino de Azevedo quanto ao “problema da reintegração de conjuntos urbanos históricos” cujo resultado, já em meados dos anos de 1960, aponta alternativas para uma possível, desejada e qualificada coexistência entre o antigo e o moderno.

Nesse percurso, para além do instigante debate específico da inserção de obras do Movimento Moderno em centros históricos tradicionais, as reflexões do simpósio também contribuem e fortalecem os modos e aportes tanto da preservação dos vários momentos históricos bem como da própria condição de inserção da arquitetura contemporânea em sítios históricos.

REFERÊNCIAS

BRANDI, Cesare. “Processo all’architettura moderna”. *L’Architettura Cronache e Storia*. Roma, n. 11, 1956, pp. 356-360.

PANE, Andrea. L’inserzione del nuovo nel vecchio. Brandi e il dibattito sull’architettura moderna nei centri storici (1956-64). In: [CANGELOSI, Antonella; VITALE, Maria Rosaria]. *Brandi e l’architettura*. Catania: Icosaedro 4, 2006, pp. 307-325.

AS APARÊNCIAS ENGANAM: ARQUITETURAS FORA DO TEMPO

“A mais alta flor da perversidade espiritual”. Assim o jornal Die Neue Zeitung classificou o edifício projetado por Adolf Loos para a loja Goldman & Salatsch, na Michaelerplatz, em Viena. A inauguração do edifício sem ornamentação causou furor entre a população, escandalizada com a sobriedade de sua arquitetura. Situada diametralmente oposta ao Hofburg – o palácio barroco dos Habsburgo – a Looshaus⁹⁷, foi considerada um acinte ao decoro imperial. O contraste entre suas formas e as das edificações do entorno é evidente e não são raros os autores que a consideram o marco inicial da arquitetura moderna.

Figura 1 – Looshaus, Michaelerplatz, Viena.

Fonte: Fotografia da autora, 2007.

Figura 2 – Hofburg Michaelerplatz, Viena.

Fonte: Fotografia da autora, 2007.

⁹⁷ Looshaus é o apelido que recebeu o edifício, que hoje abriga uma sede do banco Raiffeisen.

Ainda que Loos tenha feito algumas concessões figurativas ao projeto, na tentativa de contornar a resistência da opinião pública⁹⁸, a polêmica foi grande, como ilustra a famosa charge de jornal que sugeria uma tampa de bueiro como fonte de inspiração do arquiteto, acompanhada da frase “Die neue Fassade: Los von der Architektur”⁹⁹.

Figura 3 – A charge crítica a fachada do projeto de Adolf Loos comparando-a à tampa de um bueiro.

Fonte: <https://i.pinimg.com/originals/21/51/17/21511772b24efc4a19b476c774afbb9a.jpg>.

Acesso em: 15 jul 2022.

Para o senso comum, a controvérsia era causada pelo caráter de rompimento com o passado causado por um edifício moderno postigo a um conjunto urbano histórico consolidado. No entanto, a um olhar mais cuidadoso para o contexto da Michaelerplatz, revela-se um enredo diferente.

Embora a igreja que dê nome à praça (Michaelerkirche) date do século XIII – assim como as primeiras instalações do Hofburg, foi apenas no século XVIII que o lugar começou a contar com ambiência próxima à da atual. O perímetro circular da praça, entretanto, é bem mais novo, posterior às demolições empreendidas na última década do século XIX.

A fachada côncava do Hofburg, apesar de projetada no século XVIII, só foi concluída em 1893;¹⁰⁰ também vizinho da Looshaus, o Palais Herbstein foi inaugurado em 1899, construído no local do anterior Palais Dietrichstein, demolido em 1897. Desta maneira, o confronto não parece se dar

⁹⁸ Além dos pavimentos comerciais, correspondentes à base, revestida de mármore, o edifício compreendia plantas destinadas à habitação, no corpo, rebocado e pintado de branco. Originalmente, as janelas eram simples perfurações da fachada, sem qualquer ornamentação. As floreiras de bronze foram uma concessão de Adolf Loos com a finalidade de viabilizar a inauguração do prédio. Da mesma maneira, as colunas dóricas do embasamento não cumprem qualquer função na estrutura de concreto armado, a não ser a de conquistar a melhor aceitação da população.

⁹⁹ “A nova fachada: livre-se da arquitetura”.

¹⁰⁰ Esta ala do Hofburg foi projetada pelo arquiteto imperial Joseph Emanuel Fischer von Erlach (também conhecido como Fischer von Erlach, o Jovem), na primeira metade do século XVIII, mas foi construída apenas na última da década do século XIX, após algumas adaptações do projeto, realizadas por Ferdinand Kirschner.

entre diferentes tempos, mas entre linguagens arquitetônicas distintas.

Outro icônico projeto moderno que costuma exemplificar o embate entre vanguarda e tradição é a Casa Schröder, construída em 1924, segundo projeto de Gerrit Rietveld e Trütsch-Schröder. A casa colorida e sem telhado distingue-se claramente da vizinhança de tijolo à vista.

Figuras 4 e 5 – O contraste entre a Casa Schröder e as casas vizinhas. Fonte: Fotografias da autora, 2012.

Além das diferenças perceptíveis desde fora, a Schröderhuis também difere-se das demais quanto aos interiores. Sua planta é dinâmica, graças à ausência de paredes internas fixas, permitindo a transformação dos espaços por divisórias corrediças. A oposição entre a modernidade da Schröderhuis e a tradição do entorno pode levar a um equívoco de cronologia.

De fato, até mesmo o livro do ICOMOS¹⁰¹, com as indicações do ano 2000 para a lista de Patrimônio Mundial, menciona que a Schröderhuis está “no final de uma fileira de casas do século XIX”¹⁰².

Entretanto, aquela vizinhança constituiu-se apenas no começo do século XX, e as casas que compõem a sequência arrematada pelo volume neoplasticista foram construídas entre 1921 e 1922, enquanto as do outro lado da rua, durante a primeira década do século XX.

Caso francês análogo é o das casas La Roche e Jeanneret. Localizadas no distrito parisiense de l’Auteil, foram projetadas por Le Corbusier e Pierre Jeanneret para o colecionador Raoul La Roche e para Albert Jeanneret¹⁰³. Suas formas puras e brancas estão implantadas num miolo de quarteirão, ao final do *cul-de-sac* Square du Docteur Blanche.

Figura 6 – A casa La Roche-Jeanneret, com seu volume curvo, cuja convexidade marca o fim do acesso ao miolo do quarteirão. Ao fundo, as edificações da Rue Jasmine.
Fonte: Fotografia da autora, 2004.

¹⁰¹ Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.

¹⁰² (Evaluations of Cultural Properties. 24th ordinary session, World Heritage Convention, UNESCO. Disponível em https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/World_Heritage/Volumes_Evaluation/EN_Volume_dévaluation_2000_COMPLET.pdf. Acesso em 15 jul 2022). Esta informação está corrigida no site da UNESCO.

¹⁰³ Irmão de Le Corbusier e primo de Pierre Jeanneret.

Figura 7 – As mansardas das edificações da Rue Jasmine vistas do interior da Casa La Roche.
Fonte: Fotografia da autora, 2004.

Fotografias capturadas desde seus interiores ou de seus terraços-jardins revelam a vizinhança predominantemente composta por edifícios de influência Haussmaniana, cuja faixa correspondente às mansardas – características do século XIX – atua como coroamento do quarteirão.

Ocorre que a ocupação desta área do 16^o *Arrondissement* deu-se apenas no início do século XX, e raros são os edifícios daquelas imediações anteriores a 1920. A construção das casas corbusianas transcorreu entre 1923 e 1925, depois de tratativas entre o arquiteto e o Banco Imobiliário de Paris, proprietário dos terrenos. Le Corbusier, aliás, preferia os lotes da Rue Jasmine que faziam fundos à área hoje ocupada pela dupla de casas de sua autoria¹⁰⁴, o que atesta a vacância de tais terrenos àquela altura. De fato, praticamente todo quarteirão da Square du Docteur Blanche foi ocupado contemporaneamente ou posteriormente às construções corbusianas.

Estes três exemplos foram selecionados entre vários possíveis, e ensejam a reflexão sobre o destacamento entre arquitetura e espírito do tempo.

Embora, via de regra, a Arquitetura Moderna seja apontada como antagonista da tradição, seus projetos, ao mesmo tempo em que marcam sua distância do passado, asseguram a legitimidade histórica das obras.

Desta maneira, em casos como os aqui apresentados, as arquiteturas que desafiam a história não são as modernas, mas sim as que estendem a adoção de antigos sistemas de relações formais em novos tempos. Logo, se falta harmonia entre a Looshaus e o Hofburg, pode-se argumentar que decorra justamente da dissonância entre as formas concebidas 200 anos antes

¹⁰⁴ De acordo com Jacques Sbriglio, em carta de 30 de março de 1923, dirigida ao gerente do Banco Imobiliário de Paris, Le Corbusier propõe a utilização de 3 terrenos à Rua Jasmin, argumentando que já teria investidor interessado.

e o espírito da época da virada de século. A antítese da tradição é o tradicionalismo, alerta Giulio Argan. Esta é a reflexão que a apresentação aqui proposta pretende aprofundar.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. **Projeto e destino**. São Paulo: Ática, 2001.

FABBRINI, Sebastiano. “Scanda (Loos): Teatrics and print media in the controversy of the Michaelerplatz building.” **Thresholds**. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, número 43, 2015. p.p. 372 – 379.

FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

FRIEDMAN, Alice. **Women and the making of the Modern House**. Nova Iorque: Harry N. Abrams, 1998.

PIÑÓN, Helio. **Teoria do Projeto**. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006.

SBRIGLIO, Jacques. **Le Corbusier: Les villas La Roche-Jeanneret**. Berlim: Birkhäuser, 1997.

ELIANTE O DELL'ARCHITETTURA: AS REFLEXÕES DE CESARE BRANDI SOBRE A ARQUITETURA PARA ALÉM DO DEBATE ITALIANO DOS ANOS 50 SOBRE A INSERÇÃO DA ARQUITETURA DO MOVIMENTO MODERNO EM CENTROS ANTIGOS

Entre o final dos anos 40 e os anos 50, Cesare Brandi realiza uma série de publicações em forma de diálogos, os chamados “Diálogos de Elicono” (*Dialoghi d’Elicono*¹⁰⁵), onde reflete sobre suas proposições teóricas (filosóficas e estéticas) a partir das diferentes manifestações artísticas: pintura, poesia, escultura e arquitetura. Basile (2006, p. 50) destaca esses diálogos como as “linhas fundamentais de sua original teoria da arte”. Esta forma de escrita dialógica é utilizada pelo autor como um instrumento “para registrar o embate de posições teóricas diversas” (D’ANGELO In: BRANDI, 1992, p. XIII). Nossa proposta aqui é aprofundar o debate sobre as reflexões Brandianas presentes na publicação que se destina especificamente à arquitetura: *Eliante o dell’Architettura*, publicado pela primeira vez em 1956. A ideia é aceitar o convite proposto pelo filósofo italiano Paolo D’Angelo¹⁰⁶, profundo conhecedor e estudioso da crítica da arte e filosofia de Brandi¹⁰⁷, e olhar para a abordagem teórica proposta pelo autor para a arquitetura para além do debate, que obteve repercussão imediata após a publicação: a ideia de que a arquitetura moderna, pela sua espacialidade própria, era incapaz de harmonizar-se com os centros antigos.¹⁰⁸ D’Angelo (In: BRANDI, 1992, p. XVI) chama atenção, de um lado, para o fato de que a polêmica levantada por Brandi sobre este tema fará com que, entre os quatro diálogos sobre arte escritos pelo autor nessa fase, este seja o que obteve maior e mais rápida repercussão, em grande medida pela variedade e importância de seus interlocutores sobre o tema, incluindo figuras como Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi, Gillo Dorfles e Roberto Pane.¹⁰⁹ De outro lado, o autor lembra que este foco de atenção nessa discussão específica e em como Brandi a formula nesse momento, acaba “deixando deliberadamente na sombra todo o resto do diálogo”. Propomos, portanto, colocar mais luz em algumas dessas reflexões sempre obscurecidas no debate e, mais que isso, observar como este arcabouço teórico pode contribuir para a atualização do debate, inclusive, sobre a própria inserção da arquitetura moderna em centros antigos.

¹⁰⁵ Os quatro diálogos foram publicados sob os títulos de: *Carmine o della pittura* (1947), *Celso o della Poesia* (1947), *Arcadio o della Scultura* e *Eliante o dell’Architettura* (esses dois últimos publicados juntos em 1956).

¹⁰⁶ Em 1992, os diálogos III e IV de *Elicono* são publicados novamente e ganham um prefácio bastante provocador escrito por Paolo D’Angelo, propondo um olhar renovado para a publicação depois de passadas quase 04 décadas de sua primeira publicação: BRANDI, Cesare. **Arcadio o della Scultura. Eliante o dell’Architettura**. Prefazione di Paolo D’Angelo. Roma: Editori Riuniti, 1992.

¹⁰⁷ Sobre isto, consultar: D’ANGELO, Paolo. Cesare Brandi. Crítica d’arte e filosofia. Roma: Quodlibet, 2008.

¹⁰⁸ Sobre este debate, ver as reflexões de Andrea Pane em *L’inserzione del nuovo nel vecchio. Brandi e il dibattito sull’architettura moderna nei centri storici (1956-64)* (PANE, 2006).

¹⁰⁹ Nery e Baeta (2021) apresentam de forma sucinta o debate que se desenvolve especialmente entre Brandi e Roberto Pane quando este escreve, também em 1956, o artigo chamado *Città antiche, edilizia nuova* que foi publicado pela primeira vez nas Atas do VI Congresso Nazionale di Urbanística (Torino, outubro de 1956) e recém traduzido para o português, pelo professor Nivaldo Andrade (UFBA), e publicado no número 4 da Revista Thesis (PANE, 2017).

Para além do interlocutores da própria década de 50, vários são os estudos recentes, que demonstrarão a fragilidade do argumento brandiano sobre uma suposta incompatibilidade entre a produção modernista e a preservação da leitura estratificada, porém coesa, de um conjunto antigo. O artigo de Nery e Baeta (2021), por exemplo, desenvolve com maestria um juízo crítico sobre a inserção do Grande Hotel de Ouro Preto, projetado por Oscar Niemeyer ainda entre 1938 e 1939, para Ouro Preto. Nesse artigo, os autores, após apresentarem o debate entre Brandi e Pane na década de 50, argumentam que “[...] no caso do Grande Hotel de Ouro Preto, realizado em período anterior ao debate italiano, ambas as posições teóricas são francamente refutadas no juízo crítico aqui elaborado, dadas as especificidades envolvidas” (NERY e BAETA, 2021, p. 70).

Mas afinal, sobre o que mais Brandi nos fala em o *Eliante o dell’architettura*? Ele se resume a esta condenção da arquitetura moderna às novas áreas da cidade? Além disso, essa dúvida que povoa a cabeça de Brandi, em meados dos anos 50, não tinha a sua razão de ser naquele momento na Itália?¹¹⁰ Como olhar hoje, em 2022, para essa contribuição sem correr o risco de realizar uma crítica anacrônica?

[...] o problema que o Eliante e o Arcadio nos coloca, hoje, é de uma natureza completamente diferente: é aquele de contextualizar a teoria exposta nesses dois diálogos no âmbito mais vasto da estética brandiana, indagando aquelas conexões/ligações (e eventualmente também as dificuldades) que nas leituras do “calor do momento”¹¹¹ não receberam a atenção devida, por motivos absolutamente compreensíveis; mas também é aquele de ler os resultados do Eliante sobre o fundo dos sucessivos estudos dedicados desde Brandi até a história da arquitetura, algo que antes era obviamente impossível e que agora é inevitável. Assim, acreditamos, será feita finalmente justiça àquilo que de fato é o centro verdadeiro dos dois diálogos [...](D’ANGELO In: BRANDI, 1992, p. XX – tradução da autora).

Obviamente não teremos a possibilidade de explorar todos os pontos colocados por Brandi no diálogo do Eliante e propomos destacar alguns aspectos da teoria da arte de Brandi voltada ao caso específico da arquitetura, entre estes a compreensão do autor sobre materialidade promovida pela tectônica através da utilização das técnicas e materiais disponíveis, incluindo saberes locais, clima e a condição social de um grupo. Assim, o autor chama atenção para a relação entre arquitetura e o lugar onde esta se materializa.

¹¹⁰ As primeiras páginas do artigo onde Roberto Pane irá rebater a posição de Brandi sobre a inserção da arquitetura moderna nos centros antigos, demonstram exatamente a preocupação que ambos possuíam naquele momento sobre uma “caótica expansão” que resulta de “um imediato e cego interesse privado, e quase nunca encontra acolhimento o apelo por uma predisposição urbanística ordenada, que faça jus aos interesses da comunidade” (PANE, 2017, p. 281), ou seja, os exemplos negativos de intervenções que se podiam observar naqueles tempos. Também no prefácio escrito para o livro *Il patrimonio Insidiato*, publicação de 2001 e que reúne vários pequenos artigos escritos por Brandi ao longo de suas viagens pela Itália, Massimiliano Capati também demonstra compreender o temor de Brandi, apesar de não concordar com ele. Depois de citar alguns exemplos, Itália a fora, de boa convivência entre centros antigos e exemplares da arquitetura moderna, Capati pondera: “Mas quantos outros exemplos? Também aqui prevaleceu em Brandi o medo de inevitáveis deturpações, e preferiu fechar a porta a todos, melhor que deixar entrar, junto com uns poucos cavalheiros, um pelotão de confusos” (CAPATI In BRANDI, p. 12).

¹¹¹ N.T. Entendemos que o autor se refere ao calor do momento de sua primeira publicação.

Por fim, outro ponto importante no qual tocaremos é a crítica de Brandi a um “desvio do olhar sobre arquitetura”, para ele equivocado, que a retirou do campo da estética.

REFERÊNCIAS

BASILE, Giuseppe. Breve perfil de Cesare Brandi. **Desígnio. Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo**, n.6, São Paulo: Annablume, Set./2006. p. 50-56.

BRANDI, Cesare. **Arcadio o della scultura. Eliante o dell'architettura**. Roma: Editori Riuniti, 1992.

BRANDI, Cesare. **Il patrimonio insidiato: scritti sulla tutela del paesaggio e dell'arte**. A cura di Massimiliano Capati. Roma: Editori Riuniti, 2001.

D'ANGELO, Paolo. **Cesare Brandi. Critica d'arte e filosofia**. Roma: Quodlibet, 2008.

NERY, Juliana Cardoso; BAETA, Rodrigo Espinha. O Grande Hotel de Ouro Preto e o debate italiano sobre a inserção da arquitetura moderna em centros urbanos antigos. In: [Edson José Carpintero Rezende; Giselle Hissa Safar; Marcelina das Graças de Almeida]. **Caderno atempo**. Histórias em Arte e Design. Volume 5. Belo Horizonte: Atafona, 2021, pp. 44-75.

https://www.editoraatafona.net/files/ugd/9e4c7b_964b156d6e6e47f0a8908be264c80c84.pdf

PANE, Andrea. L'inserzione del nuovo nel vecchio. Brandi e il dibattito sull'architettura moderna nei centri storici (1956-64). In: [CANGELOSI, Antonella; VITALE, Maria Rosaria]. **Brandi e l'architettura**. Catania: Icosaedro 4, 2006, pp. 307-325.

PANE, Roberto. “Cidades antigas, edílicia nova”. **Revista Thesis**. Rio de Janeiro, v. 2, n.4, 2017, pp. 309-332. <http://anparq.web965.uni5.net/revista.php?num=4>

ALGUMAS TEORIAS DOS MODERNOS NA REVISTA DO PATRIMÔNIO (1937-1969)

Nosso objetivo é levantar alguns princípios teóricos que nortearam a atuação dos arquitetos modernos em suas intervenções em conjuntos urbanos modernos tais como publicados na *Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* (Sphan), editada pelo órgão desde sua criação. Junto a cursos de formação dos quadros do novo Serviço,¹ a *Revista* e suas demais publicações assentaram as diretrizes de pesquisa e atuação em todas as atividades envolvidas na preservação de bens culturais.² Se alguns de nossos maiores arquitetos modernos, incluindo Lucio Costa (1902-1998) e Oscar Niemeyer (1907-2012), tiveram estreito envolvimento com o Sphan, é a tal *corpus* impresso que devemos recorrer em busca da compreensão de suas intenções e procedimentos na inserção de suas obras conjuntos urbanos antigos.

Na chamada *Fase heróica do órgão*³ – que coincide com a da própria arquitetura moderna Brasileira –, a *Revista* teve 17 números com 162 artigos publicados até o falecimento de seu principal dirigente, Rodrigo Mello Franco de Andrade (1898-1969) – pessoalmente à frente das tarefas editoriais.⁴ Matérias sobre edifícios específicos são as mais numerosas – 43 artigos. De fato, em “A pintura colonial do Rio de Janeiro”, Hannah Levy (1912-1984), explica que “o estudo das fontes constitui a base indispensável, a parte mais importante e, não raro, a parte mais difícil de qualquer trabalho histórico que pretenda ser mais do que uma simples enumeração de fatos isolados”.

O principal problema porém “consiste no esforço de se chegar ao âmago da intenção artística de uma dada época, esforço que procura apurar, na totalidade das manifestações artísticas, a vontade de expressão que, sendo produto de um conjunto de determinadas condições históricas” (1941, p. 7–8), de onde se entende porque 23 artigos da *Revista* se dedicam à definição e estudo de tipos edilícios e pelo menos 10 deles ao labor teórico. Elaborar uma narrativa histórica consistente, aliás, se fazia necessário para um órgão que de partida inscrevera 292 bens no Livro das Belas Artes e poucos no Livro Histórico.⁵

¹ O órgão promoveu atividades de capacitação no Rio de Janeiro, como o curso de história do Brasil Afonso Arinos – intitulado *Civilização material do Brasil*, que resultou no vol.11 das três dezenas de *Publicações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* – ou o curso de história da arte com a alemã Hannah Levy (Cf. NAKAMUTA, 2010).

² No “Programa” que abre o primeiro número, Rodrigo Mello Franco de Andrade explica: “A publicação desta revista não é uma iniciativa de propaganda do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cujas atividades, por serem ainda muito modestas e limitadas, não justificariam tão cedo a impressão dispendiosa de um volume exclusivamente para registrá-las. O objetivo visado aqui consiste antes de tudo em divulgar o conhecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui e contribuir empenhadamente para o seu estudo.” (ANDRADE, 1937b, p. 3).

³ Cf. FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA, 1980, p. 27.

⁴ À frente do Sphan, Rodrigo “fazia a seleção dos autores que publicariam na Revista, os comentários dos textos entregues, a solicitação das imagens para ilustrar o estudo e as cartas de resposta aos pedidos de envio das edições” (ORZARI RIBEIRO, 2013, p. 85). A iniciativa teve sucesso. Em 1948, o pesquisador estadunidense Robert C. Smith (1912-1975) atestaria que: “the four volumes of S.P.H.A.N. revista published between 1937 and 1941 have set a high standard of careful work and presentation in various periods of Brazilian art” (SMITH, 1948, p. 10).

⁵ Mario de Andrade (1893-1945), por exemplo, em “A capela de Santo Antônio”, afirma que o pequeno templo rural em São Paulo deveria ser tombada por seu valor histórico – embora tivesse valores estéticos –, pois fora propriedade

Apoiada em Henry Focillon, Hannah Levy explica, em “Valor artístico e valor histórico”, “que ‘valor histórico’ de uma obra de arte quer, portanto, dizer que esta obra foi causa ou efeito (ou as duas coisas ao mesmo tempo) no correr da história (sic) da arte”,⁶ ressaltando ainda que o valor histórico difere do “valor documentário”, relativo à “história (sic) geral, como fonte, documento, etc.” (LEVY, 1940, p. 186).

Se o jogo entre particular e universal é inevitável no que concerne ao patrimônio cultural, Hannah Levy adverte que tal universalidade é sempre relativa, pois sua importância só pode ser aferida “em relação à produção total de um só artista, a uma escola local, à história da arte de um país ou à história mundial da arte etc.” (LEVY, 1940, p. 188). Talvez por isso ela tenha buscado “modelos europeus na pintura colonial”,⁷ confirmando que “é fora de dúvida que grande número de pintores nacionais se utilizou de modelos da arte europeia. Daí o caráter eclético da pintura colonial, vista em conjunto, e daí também o caráter heterogêneo que se nota frequentemente nas obras de um mesmo artista” (LEVY, 1944, p. 7).

Tal caráter mestiço vem ao encontro do pensamento de Gilberto Freyre (1900-1987) que nele apostava como apanágio distintivo de nossa nação, pelo modo como aqui se produziu entre brancos, negros e índios: “a arte de origem portuguesa na América como na África, na Ásia e nas ilhas, está cheia dos riscos de tão esplêndida aventura de dissolução” (FREYRE, 1937, p. 41). Essa matriz híbrida luso-brasileira está também na origem da proposta de atuação feita por Lucio Costa no célebre “Documentação necessária”, em que propõe o estudo da arquitetura popular portuguesa como base para o estudo de nossa arquitetura colonial e, mais ainda, como base para intervenções contemporâneas em harmonia com nossas cidades antigas.

Num diagrama sintético, Lucio Costa estabelece uma fachada-tipo da casa unifamiliar de cada século, sugerindo que tais tipos se harmonizariam caso mescladas no tecido urbano, por serem não apenas de escala e ritmo análogos mas por sua fidelidade “à boa tradição portuguesa de não mentir”, no que concerne ao programa e à construção (COSTA, 1937, p. 37).⁸ O arquiteto aqui recusa o estilo neocolonial – do qual fora adepto até 1930 – como “um arremedo sem compostura” (COSTA, 1937, p. 34), mas também, no contexto da *Revista*, rejeita a cópia histórica – ou “falsa” – como solução de intervenção no patrimônio edificado.

de Fernão Pais de Barros e do Barão de Piratininga, assim como outras “capelinhas toscas, as velhices dum tempo de luta” (ANDRADE, 1937a, p. 119). Maria Cecília Londres Fonseca (1997, p. 125–126) esclarece que “até o final dos anos 50, eram pouco numerosas as inscrições apenas no Livro Histórico” e que, dos 803 bens tombados até 1969, 217 tinham dupla inscrição, no de Belas Artes e Histórico.

⁶ A pesquisadora foi mais além. Uma apreciação histórica da arquitetura barroca e rococó Brasileira era necessária. Hannah Levy, em “A propósito de três teorias sobre o barroco”, tratou de apontar as restrições de abordagens demasiado autônomas ou idealistas da arte, presentes nas teorias então em voga de Heinrich Wölfflin e Max Dvořák em favor da visão dialética de Leonard Balet, que “explica os fenômenos artísticos pelas suas relações com a totalidade das condições históricas existentes numa época determinada”, sendo por isso “a mais apta a resolver também os problemas da história da arte brasileira” (LEVY, 1941, p. 284).

⁷ O colaborador do Sphan, Luís Jardim (JARDIM, 1939), descobriu que diversas pinturas do artista oitocentista Mestre Ataíde eram baseadas em ilustrações de um missal de Antuérpia. Era a comprovação documental de uma circulação cultural por meio de impressos anteriormente não atestada.

⁸ Essa concepção “verdade” com o programa e com os materiais tem origem, evidentemente, numa formação acadêmica em que não faltou a leitura de um Viollet-le-Duc de um Guadet ou de um Choisy.

Figura 1 – Diagramas de Lucio Costa em “Documentação necessária”.

Fonte: COSTA, 1937, p. 36–37.

Mas como compor esta arquitetura contemporânea? E como ela se harmonizaria ao tecido urbano circundante? Também no primeiro número da *Revista* consta a densa argumentação “Estilização”, Edgard Roquette-Pinto (1884-1854), baseado nos estudos psicológicos de Ernst Kretschmer, o autor explica que a estilização “deriva de um conjunto de tendências”: dar *relevo ao essencial; simplificação da forma; repetição* (simetria bilateral ou repetição morfológica).

Para Roquette-Pinto, esse mecanismo está no cerne da simplificação formal operada artistas das vanguardas modernas europeias – nominalmente os expressionistas e os cubistas que vieram “trazer um contingente apreciável ao conhecimento dos processos artísticos do homem primitivo” (ROQUETTE-PINTO, 1937, p. 65), uma espécie de valor plástico atemporal.

Tais preceitos não se mantiveram estanques ao longo três décadas, evidentemente. É o que demonstra, por exemplo a conferência do arquiteto José de Souza Reis publicada em 1961. Alguns anos antes da Carta de Veneza,⁹ nossos técnicos do patrimônio haviam formulado a

⁹ Com atualidade análoga, em sua última conferência – proferida em Ouro Preto e publicada no número 17 da *Revista* –, Rodrigo Mello Franco de Andrade menciona a própria Carta de Veneza, reproduzindo-lhe o trecho em que se trata da ideia de manutenção da ambiência que envolve o monumento. O patriarca do Sphan adverte – num possível diálogo com as reflexões de Kevin Lynch ainda pouco comuns por aqui – que diante da degradação de nossas metrópoles, os “antigos centros de população de Minas Gerais dão lições memoráveis de estética urbana” ANDRADE (1969). Como demonstrativo do padrão de mapeamento de danos adotado no período, cumpre pontuar ainda o

necessidade da superação da mera “visibilidade” do monumento constante na Carta de Atenas.¹⁰ O autor exorta à *composição* com o entorno edificado, num labor que não se submete a regras fixas e cuja solução só pode se encontrar num “entrosamento desejável entre os cursos de *história da arquitetura no Brasil* e os de *composição de arquitetura*” (REIS, 1968, p. 309). Ele exemplifica:

[...] temos um exemplo, não intencional, dessa transição de escala, neste nosso edifício do Palácio da Cultura, com relação à pequena *Igreja de Santa Luzia*, remanescente do Rio setecentista-oitocentista nas fraldas do antigo morro do Castelo: o bloco de exposições, em sobreloja, mantém a escala da Igreja numa distância considerável até o bloco elevado. (REIS, 1968, p. 308)

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. DE. A capela de Santo Antônio. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 1, p. 119–126, a1937.

ANDRADE, R. M. F. DE. Programa. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 1, p. 3–4, b1937.

ANDRADE, R. M. F. DE. Palestra proferida em Ouro Preto a 1 de julho de 1968. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 17, p. 11–26, 1969.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional**, 30 nov. 1937. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-25-30-novembro-1937-351814-norma-pe.html>>. Acesso em: 13 maio. 2021

CHUVA, M. R. R. **Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940)**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.

COSTA, L. Documentação necessária. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 1, p. 31–40, 1937.

FONSECA, M. C. L. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. Rio de Janeiro: UFRJ; Iphan, 1997.

FREYRE, G. Sugestões para o estudo da arte brasileira em relação com a de Portugal e a das colônias. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 1, p. 41–44, 1937.

FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA. **Proteção e revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória**. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Fundação Pró-Memória, 1980.

JARDIM, L. A pintura decorativa em algumas igrejas antigas de Minas. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 3, p. 63–102, 1939.

detalhado diagnóstico sobre as esculturas de pedra-sabão em Minas Gerais elaborado por Eros Orosco, do Instituto Nacional de Tecnologia (OROSCO, 1941).

¹⁰ Adotada no Decreto-lei n.25/1937, que criou o Sphan (BRASIL, 1937).

LEVY, H. Valor artístico e valor histórico: importante problema da História da Arte. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 4, p. 181–192, 1940.

LEVY, H. A pintura colonial no Rio de Janeiro. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 6, p. 7–80, 1941.

LEVY, H. A propósito de três teorias sobre o barroco. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 5, p. 259–284, 1941.

LEVY, H. Modelos europeus na pintura colonial. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 8, p. 7–66, 1944.

LEVY, H. Retratos coloniais. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 9, p. 251–291, 1945.

NAKAMUTA, A. S. (ED.). **Hanna Levy no SPHAN : história da arte e patrimônio**. Rio de Janeiro: Iphan/DAF/Copedoc, 2010.

NERY, J. C.; BAETA, R. E. **Entre o restauro e a recriação: reflexões sobre intervenções em preexistências arquitetônicas e urbanas**. Salvador: EdUFBA, 2022.

OROSCO, E. As avarias nas esculturas do período colonial de Minas Gerais. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 5, p. 179–206, 1941.

ORZARI RIBEIRO, R. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: textos de história da arte engajados na política de preservação no Brasil**. Mestrado em História—Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 26 fev. 2013.

REIS, J. DE S. Evidência dos monumentos históricos. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 16, p. 305–315, 1968.

ROQUETTE-PINTO, E. Estilização. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 1, p. 51–68, 1937.

SMITH, R. **A guide to the art of Latin America**. Washington: The Library of Congress, 1948.

OSCAR NIEMEYER EM DIAMANTINA: DOIS MONUMENTOS MODERNOS E SUA INTERAÇÃO COM A PAISAGEM URBANA DO NÚCLEO ANTIGO

Ao se analisar a produção arquitetônica de Oscar Niemeyer, imersa em conjuntos históricos preservados, o juízo crítico da relação de continuidade e de adequação das obras do mais célebre arquiteto brasileiro com as preexistências urbanas pode ser bem diverso da premissa usual da incapacidade de interação entre os edifícios vinculados ao Movimento Moderno e os centros antigos. O Hotel Tijuco (1951) e a Escola Julia Kubitschek (1951), obras projetadas e executadas na atual cidade de Diamantina (antigo Arraial do Tijuco), parecem não coadunar com o complexo debate que se desenvolveu na Itália cinco anos depois, contenda impulsionada por três textos publicados por Cesare Brandi¹²² – com destaque ao polêmico artigo *Processo all'architettura moderna* (BRANDI, 1956b).

O crítico de arte italiano declarava, por princípio, que as novas construções deveriam ser proibidas nos centros antigos, relegando-as para fora dos muros. A arquitetura moderna refutaria o espaço perspectivo no qual teria se fundado a arquitetura a partir do Renascimento. Ao inserirem seus monumentos nos logradouros preexistentes, os grandes mestres renascentistas, maneiristas, barrocos, iluministas, e até aqueles representantes do desprezado Ecletismo do século XIX, pensariam mais no vazio da praça, na calha da rua (como um corredor a céu aberto), do que na massa construtiva a ser edificada – permitindo uma perfeita continuidade entre o novo e antigo, mesmo ao conceber organismos arquitetônicos que superavam as tipologias e as composições medievais. Contudo, para a arquitetura moderna o que passaria a contar seria o volume autônomo e autossuficiente da nova construção, que se tornaria, conseqüentemente, inconciliável com os confinados e densos cenários urbanos antigos, formados prioritariamente por uma edificação gregária e ininterrupta.

As colocações de Brandi sofreriam imediatamente retumbantes contestações, sendo as mais embasadas devidas ao arquiteto, crítico e historiador Roberto Pane¹²³. Ao admitir a importância e a necessidade da incorporação de obras modernas nos centros históricos, ele não estaria se referindo – ao contrário de Brandi – àquela arquitetura excepcional, entendida como obra de arte (a “poesia arquitetônica”, como Pane a chamaria), mas a edificação comum, que eventualmente poderia ocupar espaço entre a grande massa edificada dos centros históricos, formada hegemonicamente pelas construções ordinárias, de configuração bastante simples (a “literatura construtiva”). Os edifícios modernos, ao manter certas características ambientais do centro antigo (especialmente a escala, gabarito e volume), mas não deixando de exaltar a

¹²² A polêmica foi inaugurada com a conferência *Il vecchio e il nuovo nelle antiche città italiane*, proferida por Cesare Brandi em fevereiro de 1956 para l'Associazione culturale italiana di Torino. Em setembro do mesmo ano, o artigo seria relançado por Bruno Zevi na Revista *L'Architettura. Cronache e Storia* com o título, *Processo all'architettura moderna* (BRANDI, 1956b), com algumas alterações e ampliações, tendo conquistado grande projeção e suscitando reações diversas de muitos críticos de arquitetura que discordavam do juízo de Brandi. Esquentando ainda mais o debate, Brandi voltou à temática no livro, publicado ainda em 1956, *Arcadio o della scultura. Eliante o dell'architettura* (BRANDI, 1956a). Conferir a cuidadosa análise das reações contemporâneas às afirmativas de Brandi feita por Andrea Pane (2006) no artigo “L'inserzione del nuovo nel vecchio”. *Brandi e il dibattito sull'architettura moderna nei centri storici (1956-64)*.

¹²³ Pane atacaria as premissas de Brandi no texto *Città antiche ed edilizia nuova*, publicado pela primeira vez nas Atas do VI Congresso Nazionale di Urbanistica, que aconteceu em Torino em outubro de 1956. Aqui consideramos a tradução para o português elaborada pelo Professor Nivaldo Andrade, publicada no número 4 na Revista Thesis (PANE, 2017).

linguagem própria de seu tempo, seriam passíveis de convivência com os demais estratos históricos constituídos pela cidade (PANE, 2017).

No entanto, o Hotel Tijuco e a Escola Julia Kubitschek, em Diamantina, mesmo se portando como verdadeiros monumentos artísticos lançados no cenário urbano (ou seja, “poesia arquitetônica” e não “literatura construtiva”), alcançaram, a nosso ver, uma continuidade coerente e respeitosa com a paisagem urbana ancestral. Esta premissa contraria tanto a tese de Brandi – que professava a incapacidade da arquitetura de grande expressão do Movimento Moderno de se inserir positivamente nos sítios históricos –, como a de Pane – que limitava à edilícia (e não à arquitetura enquanto obra de arte) a possibilidade de convivência harmônica entre as construções modernas e os centros antigos.

Como ponto comum a outras intervenções de Oscar Niemeyer em conjuntos históricos – como o Grande Hotel de Ouro Preto (BAETA, NERY, 2022) ou o Edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (BAETA, NERY, 2016) –, pode-se destacar o caráter de isolamento perseguido na implantação dos dois monumentos: estruturas espacialmente independentes, lançadas no contexto urbano e paisagístico consolidado destas cidades, com um diálogo sofisticado e eficiente frente à configuração morfológica de cada um destes lugares.

O arquiteto, de fato, repete em Diamantina a solução adotada, mais de 10 anos antes, em Ouro Preto: edifícios concebidos como grandes lâminas horizontais, com uma largura totalmente alheia às pequenas testadas que caracterizam os exemplares da edilícia civil dos aglomerados urbanos coloniais. Apresentando-se como estruturas isoladas nos limites norte (Hotel Tijuco) e sul (Escola Julia Kubitschek) do núcleo antigo, os longos edifícios se encontram assentados à meia encosta, em cota bastante elevada em relação ao nível da rua que passa abaixo, precedidos por gramados jardinados em alto declive e cortados por rampas sinuosas por onde os veículos sobem das ruas para os edifícios.

Também importante é a busca pela sutil continuidade em relação à linguagem compositiva das construções ordinárias coloniais de Diamantina, baseada em uma leitura similar ao conjunto longilíneo ritmado das ruas da cidade, composta pela sequência gregária de casas e sobrados. No caso do Hotel Tijuco, destaca-se o ritmo contínuo e ininterrupto que marca as paredes inclinadas que dividem os apartamentos que compõem o piso superior. As 16 células homogêneas das varandas, com sua cobertura avançada e paredes divisórias inclinadas, estão em parcial concordância com a estrutura que sustenta a construção – os 9 pilares em “v”, cujos vértices tocam a *loggia* do piso inferior do hotel; suportes cadenciados a cada dois apartamentos, compondo a fachada principal voltada para a rua e para a cidade colonial. Na Escola Julia Kubitschek, o ritmo constante é marcado pelas mãos francesas inclinadas que, partindo do piso superior, sustentam a cobertura que avança significativamente para proteger da insolação as janelas de vidro rasgadas em fita (MACEDO, 2008).

Esta cadência rítmica constante serve para atenuar o impacto das monumentais obras modernas no cenário urbano preexistente. A consideração sutil de elementos da linguagem compositiva precedente – no caso, o ritmo regular das fenestraçãoes da edilícia comum –, como artifício que poderia amenizar a transição entre o novo e o antigo, demonstra que não bastaria apenas o respeito à escala e ao volume das antigas casas e sobrados para se conquistar uma presença equilibrada do moderno na cidade histórica, contrariando as premissas de Roberto Pane.

Mesmo assim, a presença dos edifícios de Niemeyer na cidade de Diamantina não insinua qualquer interação com o espaço perspectivo do núcleo colonial – em congruência com o juízo que Brandi desenvolveu ao discutir a relação da arquitetura moderna com o ambiente urbano antigo. O assentamento dos edifícios em cota mais elevada e o recuo em relação aos logradouros – que passam em paralelo, abaixo dos edifícios –, definem implantações sutis e isoladas, como massas independentes à parte da continuidade perspectiva do tecido edificado preexistente.

Contudo, a condição conquistada de distantes panos de fundo dispostos horizontalmente nas encostas e cadenciados pela marcação rítmica das estruturas de sustentação, permite uma interconexão profundamente qualificadora com a massa urbana – marcada, exatamente, pela presença silenciosa e cautelosa dos dois monumentos na cidade. Por isso, os edifícios modernistas (de pura “poesia arquitetônica”, e não “literatura construtiva”) não ameaçam a primazia da pitoresca paisagem urbana, que prossegue governando a cenografia do antigo Arraial do Tijuco. A relação que guardam com o núcleo antigo não é de simbiose, nem de confronto, mas de distanciamento respeitoso; de autonomia sincera – ou, talvez, de justaposição harmônica. Ou seja, mesmo ao não proporem uma relação de subserviência ao tecido urbano ancestral, contribuem firmemente para a exaltação das qualidades arquitetônicas e paisagísticas da cidade colonial.

Figura 1 – Hotel Tijuco, próximo ao limite norte do centro antigo da cidade de Diamantina, visto da Rua Macau do Meio – via paralela à estrutura do edifício, que passa abaixo do desnível cujo jardim dá acesso ao hotel.

Fonte: Fotografia dos autores, 2020.

Figura 2 – Hotel Tijuco e sua inserção no centro antigo da cidade de Diamantina.
Fonte: Fotografia dos autores, 2021.

Figura 3 – Hotel Tijuco, em sua inserção independente e isolada no núcleo histórico da cidade de Diamantina. Panorama retirado da praça do antigo mercado.

Fonte: Fotografia dos autores, 2020.

Figura 4 – Hotel Tijuco em sua interconexão com o casario da Rua Macau do Meio.

Fonte: Fotografia dos autores, 2020.

Figura 5 – Escola Julia Kubitschek, nas proximidades do limite sul do centro antigo da cidade de Diamantina, vista da rampa – aberta no talude – que dá acesso ao edifício.

Fonte: Fotografia dos autores, 2020.

Figura 6 – Escola Julia Kubitschek, vista da Rua Jogo de Bola, em Diamantina.

Fonte: Fotografia dos autores, 2020.

Figura 7 – Escola Julia Kubitschek.

Fonte: Fotografia dos autores, 2021.

Figura 8 – Escola Julia Kubitschek, vista do nível de acesso, acima do Talude. Em destaque, as mãos francesas que sustentam a laje superior do edifício. À direita é possível perceber o casario assentado na Rua Jogo de Bola, logo abaixo.

Fonte: Fotografia dos autores, 2020.

REFERÊNCIAS

BAETA, Rodrigo Espinha; NERY, Juliana Cardoso. “Interação, sobreposição e ruptura: Os Edifícios Niemeyer e Rainha da Sucata e a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte”. **Arquitextos**. São Paulo, n. 195, 2016. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.195/6172>

BAETA, Rodrigo Espinha; NERY, Juliana Cardoso. O Grande Hotel de Ouro Preto e o debate italiano sobre a inserção da arquitetura moderna em centros urbanos antigos. In: [Edson José Carpintero Rezende; Giselle Hissa Safar; Marcelina das Graças de Almeida]. **Caderno atempo**. Histórias em Arte e Design. Volume 5. Belo Horizonte: Atafona, 2021, pp. 44-75.

https://www.editoraatafona.net/files/ugd/9e4c7b_964b156d6e6e47f0a8908be264c80c84.pdf

BRANDI-a, Cesare. **Arcadio o della scultura. Eliante o dell’architettura**. Torino: Einaudi, 1956.

BRANDI-b, Cesare. “Processo all’architettura moderna”. **L’Architettura Cronache e Storia**. Roma, n. 11, 1956, pp. 356-360.

MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção**. As obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais 1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008.

PANE, Andrea. L’inserzione del nuovo nel vecchio. Brandi e il dibattito sull’architettura moderna nei centri storici (1956-64). In: [CANGELOSI, Antonella; VITALE, Maria Rosaria]. **Brandi e l’architettura**. Catania: Icosaedro 4, 2006, pp. 307-325.

PANE, Roberto. “Cidades antigas, edílicia nova”. **Revista Thesis**. Rio de Janeiro, v. 2, n.4, 2017, pp. 309-332. <http://anparq.web965.uni5.net/revista.php?num=4>

BRUTALISMO CONTEXTUALISTA: ARQUITETURA MODERNA E SÍTIOS HISTÓRICOS URBANOS NA AMÉRICA LATINA NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970

O objetivo deste artigo é colocar em discussão a declaração de Cesare Brandi (1956, p. 359, tradução do autor) de que

[...] a arquitetura moderna, na mesma medida em que tem o direito de se chamar assim, não pode ser inserida em um antigo complexo urbano sem destruí-lo e sem se autodestruir: porque uma obra de arte se destrói onde quer que venha a aceitar as condições espaciais que a negam, e da mesma forma destrói em razão daquilo que, negando, afirma.

O debate sobre a inserção de nova arquitetura na cidade antiga ganhou força na Europa no período que se seguiu ao término da Segunda Guerra Mundial. Na Itália, esse debate ganha especial destaque entre os arquitetos e demais profissionais envolvidos na reconstrução das cidades bombardeadas a partir de meados da década de 1950. O arquiteto italiano Ernesto N. Rogers defenderia, no editorial da edição de março de 1955 da revista *Casabella Continuità*, então dirigida por ele, que, até aquele momento, a produção da arquitetura moderna, salvo algumas exceções, se caracterizava pelo desinteresse com relação aos contextos históricos em que ocorriam:

As primeiras manifestações arquitetônicas do Movimento Moderno se limitavam a isolar os fenômenos e se mirou uma objetividade da expressão que representasse cada produto artístico em si próprio, nos limites autônomos da sua própria individualidade. Até mesmo F.L. Wright e Le Corbusier, mais sensíveis às sugestões do ‘ambiente natural’ (o primeiro buscando confundir-se nele, segundo o gosto romântico; o outro opondo-se a ele, segundo uma concepção clássica), não tiveram, por muito tempo, nem oportunidade, nem desejo, nem, portanto, consciência, das relações possíveis com um ‘ambiente cultural’. (ROGERS, 1997a, p. 280, tradução do autor)

No famoso editorial de setembro de 1954, intitulado “La responsabilità verso la tradizione”, em que, pela primeira vez, defendera uma arquitetura moderna que reinterpretasse criticamente as preexistências ambientais, Rogers já havia apresentado alguns exemplos de edifícios recentemente realizados na Itália e na Escandinávia por arquitetos ligados ao Movimento Moderno, nos quais era perceptível a preocupação em integrá-los ao contexto no qual se inseriam sem, contudo, abdicarem de ser obras francamente modernas, realizadas com linguagem, materiais e técnicas construtivas contemporâneas:

Estas arquiteturas contemporâneas interpretam as preexistências ambientais criticamente; mesmo quando reconhecem mais ou menos certos valores figurativos, jamais trazem a sua linguagem específica, imitando-a. É o modo mais fecundo de continuar a tradição na modernidade (ROGERS, 1997b, p. 274, tradução nossa).

Dentre os edifícios italianos citados por Rogers neste editorial, estão a Bolsa de Valores de Pistóia (Giovanni Michelucci, 1948-50), e o edifício de escritórios do INA-Casa em Parma (Franco Albini, 1950-54).

Nos anos que se seguiram à publicação deste editorial e ao longo das décadas seguintes, a arquitetura produzida em conjuntos urbanos históricos na Itália seguirá sendo, em grande medida, contextualista, ainda que adote muitas vezes abordagens distintas. Dois projetos concebidos na segunda metade da década de 1950 em duas importantes cidades italianas, de autoria de dois dos mais influentes arquitetos modernos daquele país, são representativos dessa nova abordagem: a Casa Cicogna em Veneza (Ignazio Gardella, 1954-57) e a Loja de Departamentos La Rinascente em Roma (Franco Albini, em parceria com Franca Helg, 1957-61).

Figura 01 – Casa Cicogna em Veneza (Ignazio Gardella, 1954-57).

Fonte: Foto realizada pelo autor, 2015.

Se a Casa Cicogna pode ser considerada um prenúncio da arquitetura pós-moderna que dominará o ambiente cultural italiano nas décadas seguintes, a Loja de Departamentos *La Rinascente* da praça Fiume, em Roma, vai no caminho oposto, de uma radicalização das suas características expressamente modernas, como a transparência da solução estrutural através da explicitação de pilares e vigas que assumem uma relevante expressividade formal. A estrutura metálica marcada, com vigas que se projetam para além dos planos das fachadas do edifício, e os painéis de fechamento recuados, independentes e pré-fabricados, com um tom avermelhado tipicamente romano e recorrente no entorno imediato, são as características principais dessa edificação claramente moderna, porém ambientada em seu contexto urbano.

Figura 02 – Loja *La Rinascente* em piazza Fiume, Roma (Franco Albini e Franca Helg, 1957-61).

Fonte: Foto realizada pelo autor, 2022.

Outro projeto elaborado na segunda metade da década de 1950 na Itália e que adota essa abordagem de um “brutalismo contextualista” é o edifício do Chase Manhattan Bank em Milão (Studio BPR, 1958-69). A referência à abside curva da vizinha igreja de San Fedele (1569-79) é o ponto de partida para a resolução geral do edifício, que emula, com sua estrutura em aço, as marcações verticais e horizontais do edifício vizinho projetado pelos arquitetos Figini e Pollini. O projeto de Ernesto N. Rogers e seus parceiros cria, assim, uma continuidade entre duas arquiteturas de linguagem e épocas absolutamente distintas. O coroamento do novo edifício é realizado através de uma espécie de sótão recuado com cobertura em cúpula abatida, em mais uma referência à igreja de San Fedele, enquanto os painéis de vidro utilizados como fechamento possuem uma cor rosa que faz referência à cor do tijolo utilizado na fachada do templo vizinho. A excessiva altura do pórtico, exigida pelos parâmetros urbanísticos então em vigor, é atenuada pelos pilares que se bifurcam, formando uma espécie de pórtico.

Figura 03 – Edifício do Chase Manhattan Bank com a Igreja de San Fedele à direita, Milão (Studio BPR, 1969-1979).

Fonte: Foto realizada pelo autor, 2015.

A partir de meados dos anos 1960 e, principalmente, na década seguinte, o debate sobre os critérios para intervir em monumentos arquitetônicos e conjuntos urbanos começam a se intensificar na América Latina. Em primeiro lugar, devido ao advento da “Carta internacional sobre a conservação e restauração de monumentos e sítios”, mais conhecida como Carta de Veneza, marco fundamental no estabelecimento de critérios internacionalmente válidos no campo da restauração arquitetônica; dois latino-americanos – o peruano Victor Pimentel e o mexicano Carlos Flores Marini – participaram do grupo de trabalho responsável por sua redação; outros mexicanos, brasileiros, venezuelanos, cubanos e colombiano participaram do encontro veneziano no qual a Carta foi aprovada. A Carta de Veneza será imediatamente traduzida para o espanhol e para o português e divulgada pelas principais publicações de arquitetura do continente. Em segundo lugar, porque, a partir da década de 1960, os arquitetos latino-americanos interessados na preservação do patrimônio edificado passaram a realizar cursos de especialização na área – inicialmente, em Roma e Paris, e, posteriormente, no México, Peru e Brasil. Em terceiro lugar, e como consequência dos anteriores, porque nos anos 1960 surgem, nos periódicos especializados, as primeiras reflexões críticas na região sobre a relação entre patrimônio edificado e nova arquitetura. Em 1962, Victor Pimentel publica um artigo no boletim da *Sociedade de Arquitectos del Perú* intitulado *El Patrimonio histórico artístico y la nueva edificación*. Neste texto, Pimentel se coloca contra “o emprego de expressões arquitetônicas do passado, sob o pretexto estético, em construções novas erguidas em zonas monumentais”, pois “O falsificado, situado ao lado do autêntico, longe de produzir uma agradável impressão de conjunto e nos proporcionar a sensação de pureza estilística, o único que faz é desmerecer precisamente aquilo que trata de imitar.” (PIMENTEL GURMENDI, 2015, p. 62, tradução nossa)

Em junho de 1965, na revista “Arquitetura”, órgão oficial do Instituto de Arquitetos do Brasil, o arquiteto Paulo Ormino de Azevedo publicaria um texto intitulado “Reintegração de conjuntos arquitetônicos tombados”, ilustrado pelo projeto do Edifício Ipê, de sua autoria e à época recém-construído, um edifício de uso misto numa esquina no coração do centro histórico de Salvador – à época já tombado pelo Sphan –, a uma quadra do Terreiro de Jesus. No Edifício Ipê, ao ocupar a totalidade do terreno com a nova edificação, evitando recuos estranhos ao sítio, e ao repetir a altura e a cobertura em telhas cerâmicas dos sobrados vizinhos, Azevedo consegue estabelecer uma continuidade visual com as antigas edificações que lhe são vizinhas.

A afirmação da sua modernidade, por sua vez, é obtida seja pela reinterpretação do ritmo das fachadas vizinhas, através da estrutura em concreto aparente, seja pelos salientes painéis de treliças de madeira treliçada que, à altura do primeiro pavimento, substituem os balcões das edificações tradicionais da zona, seja ainda pelo fechamento dos intercolúnios com painéis modulares de madeira ou pelas janelas quadradas e centralizadas dos dois pavimentos superiores. As referências a algumas obras primas da arquitetura moderna brasileira são evidentes, como o Parque Guinle, de Lucio Costa (1954), e a escola do conjunto habitacional do Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy (1947-51), ambas no Rio de Janeiro.

O foco do artigo de Azevedo não é a apresentação do projeto do Edifício Ipê em si, resumida a uma corte parcial e a quatro fotos, mas refletir sobre como resolver o problema da reintegração de conjuntos urbanos históricos. Para ele, o objetivo da preservação dos conjuntos urbanos “é o da reintegração volumétrica e paisagística do conjunto ao restante da cidade” (AZEVEDO, 1965, p. 17).

Figura 04 – Edifício Ipê no Centro Histórico de Salvador (Paulo Ormino de Azevedo, 1964-65).

Fonte: acervo Paulo Ormino de Azevedo.

Além do edifício Ipê, com sua estrutura em concreto aparente, as décadas de 1960 e 1970 testemunharão diversas realizações de grande interesse, nos contextos mais diversos. Algumas edificações adotam o brutalismo então dominante e, a partir de diferentes estratégias, reinterpretam as edificações preexistentes do entorno. No Banco de Londres y América del Sur (1960-1966), em Buenos Aires, os arquitetos Clorindo Testa, Santiago Sánchez Elia, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini adotam nas fachadas uma série de elementos de concreto aparente inclinados e perfurados que, criando movimentos e ritmos, estabelecem um

sofisticado diálogo com as edificações ecléticas do entorno; na esquina, um recuo para abrigar o acesso principal cria um vazio, reinterpretando os chanfros das esquinas das edificações ecléticas do centro de Buenos Aires.

Figura 05 – Banco de Londres e da América do Sul em Buenos Aires (Clorindo Testa e SEPRA, 1960-66).

Fonte: foto realizada pelo autor, 2017.

No Equador, o Palácio Municipal de Quito foi construído entre 1968 e 1975 pelos arquitetos Diego Bandera Vela e Juan Espinosa Páez na face sudeste da Plaza Grande, em frente ao Palácio Presidencial e ao lado da Catedral, em pleno coração do centro histórico. O projeto de Bandera e Espinosa substituiu outro, de Oswaldo Muñoz Mariño, escolhido por concurso realizado em 1962 e que incluía uma torre com altura em muito superior à das demais edificações do entorno – inclusive a torre da catedral –, mas que foi abandonado devido à resistência da população. O projeto efetivamente executado se ambienta adequadamente neste delicado sítio através de diversas estratégias: a ausência de recuos; a altura reduzida (apenas três pavimentos); a cobertura em quatro águas, em telhas cerâmicas; a adoção da caiação branca na maior parte das fachadas; e o ritmo estabelecido pela fenestração, que reinterpreta o Palácio Presidencial vizinho. Por outro lado, o palácio de Bandera e Espinosa afirma a sua modernidade nas proporções e tratamento das janelas e, principalmente, através da galeria em concreto aparente que ocupa todo o perímetro do pavimento térreo.

Figura 06 – Palácio Municipal de Quito (Diego Bandera Vela e Juan Espinosa Páez, 1968-75).

Fonte: foto realizada pelo autor, 2018.

Um terceiro e igualmente interessante exemplo de arquitetura brutalista inserida em um sítio de alto valor patrimonial é a *Plaza de la Cultura*, em San José, Costa Rica. O projeto de Jorge Bertheau, Jorge Borbón e Edgar Vargas, concebido a partir de 1974 e inaugurado em 1983, ocupa os terrenos ao norte do Teatro Nacional, construído em 1897 e um dos edifícios mais importantes do país, declarado monumento nacional em 1965. O projeto abriga, no subsolo, o principal conjunto museológico do país, onde estão protegidos e expostos à visitação os tesouros pré-colombianos, enquanto a superfície permanece desocupada, desobstruindo a fachada norte do Teatro Nacional.

Figura 07 – Plaza de la Cultura em San José, Costa Rica (Jorge Bertheau, Jorge Borbón e Edgar Vargas, 1974-83).

Fonte: foto realizada pelo autor, 2014.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, Paulo Ormino de. “Reintegração de conjuntos arquitetônicos tombados”. **Revista Arquitetura**. Rio de Janeiro, n. 36, pp. 16-18, jun. 1965.
- BRANDI, Cesare. Processo all’architettura moderna. **L’Architettura Cronache e Storia**. Roma, n. 11, pp. 356-360, set./1956.
- KENNEDY TROYA, Alexandra; ORTIZ CRESPO, Alfonso. **Recoleta de San Diego de Quito**. História y restauración. Quito: Ediciones Fonsal, 2010.
- LIERNUR, Jorge Francisco. **Arquitectura en la Argentina del siglo XX**. La construcción de la modernidad. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2008.
- PIMENTEL GURMENDI, Victor. “La conservación y restauración de Monumentos en el Perú”. In: BEINGOLEA DEL CARPIO, José Luis (Org.). **Victor Pimentel Gurmendi y el patrimonio monumental**. Textos escogidos. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, 2015. pp. 140-144.
- ROGERS, Ernesto N. “Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei”. In: ROGERS, Ernesto N. **Esperienza dell’Architettura**. Milão: Skira, 1997a, pp. 279-286.
- ROGERS, Ernesto N. “La responsabilità verso la tradizione”. In: ROGERS, Ernesto N. **Esperienza dell’Architettura**. Milão: Skira, 1997b, pp. 267-279.
- SANOU ALFARO, Ofelia (Coord.). **Costa Rica. Guía de arquitectura y paisaje de Costa Rica / An architectural and landscape guide**. San José: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica; Sevilla: Junta de Andalucía, 2010.

CIDADE CANÇÃO CORPO (1)

CITY SONG BODY 1

CIUDAD CANCIÓN CUERPO 1

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

JACQUES, Paola Berenstein

Professora PPGAU; UFBA

[pbjacques@gmail.com](mailto:pjacques@gmail.com)

Coordenador 2

WISNIK, Guilherme Teixeira

Professora FAU; USP

gwisnik@gmail.com

CINCO ANOS ENTRE OS BÁRBAROS [1972-77]: CORPO, CIDADE, CANÇÃO

JACQUES, Paola Berenstein

Professora PPGAU; UFBA

pbjacques@gmail.com

RODOVIARISMO E DESBUNDE: CANÇÃO E CIDADE NOS ANOS 1970

WISNIK, Guilherme Teixeira

Professora FAU; USP

gwisnik@gmail.com

MORFOLOGIA URBANA SOB O ITINERÁRIO ESPAÇO-TEMPORAL DE EXPRESSO 2222

BRITTO, Marcos

Doutorando PPGAU; UFBA

marcosbritto.arq@gmail.com

**REFAVELA: FLUXOS E REFLUXOS DO PENSAMENTO URBANÍSTICO ENTRE LAGOS E RIO DE
JANEIRO**

LOPES, Dilton

Professor FAU; UFBA

dilton.lobes.arq@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

De que modo as cidades, seus espaços públicos, e os corpos das pessoas que os habitam, usam, praticam e atravessam, são transformados e ativados pela arte? Nos anos 1970, após o encerramento do ciclo histórico dos movimentos artísticos surgidos na década anterior, e durante o período de maior repressão imposto pela ditadura civil-militar que tomou de assalto o país, práticas e ações de re-existência surgiam e se afirmavam à contrapelo, baseadas na exposição libertária dos corpos nas cidades.

Naquele momento, enquanto muitos corpos inimigos do regime eram presos, torturados, mortos e exilados, a maioria das grandes cidades brasileiras vivia processos descontrolados de violência urbana, com remoções crescentes, tendo seus espaços transformados em terra arrasada pelo rodoviarismo e pela especulação imobiliária. No entanto, é exatamente nesse contexto duro e repressivo que outros corpos passavam a afirmar, em contraste, outros modos de vida em suas existências dionisiacas, eróticas, andrógenas, marginais, desbundadas. “Odara ou desce” pode-se ler nas ruas. Presenças incômodas, desafiadoras da ordem estabelecida, e que revelavam uma outra face da política: a potência ritualística do happening, do teatro, do canto e da dança, quando o discurso verbal era silenciado.

Uma forma de ação política mais próxima da estética, segundo a qual os corpos (e não apenas as mentes desencarnadas) também são vistos como fontes de discursos radicais e questionadores, engendrando horizontes balizados não apenas pela busca de igualdade social, mas também pela exaltação de culturas e de modos de vida historicamente explorados no Brasil, como as dos povos negros e indígenas.

Não por acaso, em 1976, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil criaram um show coletivo em que tomavam para si a expressão “bárbaros” – para invadir a “cidade amada” –, revertendo parodicamente a acusação racista que era feita a eles pelo semanário de esquerda O Pasquim, que os chamavam de “bahianos”, fundindo a palavra baianos ao nome dos bárbaros que saquearam Roma.

As apresentações aqui contidas centram-se na década de 1970, e focalizam o diálogo entre as artes no Brasil – com ênfase na música popular, na canção –, a emergente afirmação cultural figurada nos corpos, e as dramáticas transformação urbanas em nossas cidades, com foco especial na tríade Salvador-Rio de Janeiro-São Paulo. A canção como elo (berro?) articulador entre os corpos rebeldes e as cidades militarizadas. Nossas balizas cronológicas são cinco anos entre duas viagens (“back in Bahia”): o retorno de Caetano e Gil do exílio londrino em 1972, como início do processo em estudo, e a viagem dos mesmos artistas, acompanhados de muitos outros, a Lagos (Nigéria), em 1977, para o Festival de Arte e Cultura Africana ali realizado, como desfecho desses anos “bárbaros”.

Um desfecho que não encerra nada, mas, ao contrário, encuba grandes transformações a seguir, tais como a recuperação de blocos afro em Salvador, como os Filhos de Gandhi, e a gestação de uma outra forma de afirmação da cultura afro-brasileira no espaço da cidade. O que, de alguma forma, está na base da postura afirmativa recente de diversos grupos nos espaços públicos das cidades brasileiras, e que tanto incomodou (e ainda incomoda) os setores mais retrógrados de nossa sociedade.

Nesse arco, o projeto mostra a sua atualidade combativa. Afinal o imenso retrocesso político e moral que vivemos hoje no Brasil revela o sucesso de muitas das ações essencialmente

anticolonialistas engendradas naquele período, protagonizadas pelos chamados “desbundados”. Essa arena política e estética está hoje, de novo, muito inflamada. Vivemos permanentemente em guerra, como nos lembra Ailton Krenak. E, é claro, do lado dos bárbaros. “Cidades maravilhosas”, canta Caetano Veloso em Deus e o diabo, e remata: “os pulmões/culhões do meu Brasil”.

Outras formas de experimentar a vida, o corpo na cidade, e maneiras de interação interpessoal se mostram, também, extremamente políticas. Isto é, a reação e a afirmação política passam necessariamente pela estética e pela descompartimentação dos corpos e das mentalidades. Eis aí uma percepção, aguda no presente, que nos leva a repensar a atualidade do contexto libertário e “desbundado” dos anos 1970.

Trata-se de um período que se seguiu à abertura em fúria do final da década anterior, na combinação explosiva entre experimentação artística e vivencial, por um lado, e violenta repressão de estado, por outro. Choque de experiências que, como observou Zé Celso Martinez Corrêa (1977, in: CORREA, 1998, p.125), colocava o corpo no centro da questão: “68 foi, acima de tudo, uma revolução cultural que bateu no corpo. Foi um movimento de ruptura, de descolonização em que a decisão individual (voluntarismo) era importantíssima. Independência ou morte. Era o corpo que arriscava; foi o corpo que arriscou; foi o corpo que avançou”.

As diferentes experiências urbanas também estão gravadas nesses corpos “que arriscavam”, a própria experiência mais libertária das cidades ficava inscrita, em diversas escalas de temporalidade, nos corpos daqueles que as experimentavam, e dessa forma também os forjavam. Assim, as cidades não só deixavam de ser meros cenários, mas, mais do que isso, elas também ganhavam outras possibilidades de usos menos repressivos partir do momento em que passavam a ser praticadas por esses outros corpos livres que desviavam dos interditos repressores. O próprio nome que a contracultura ganhou – Desbunde – está, como explicou Caetano Veloso (1997, p.469), diretamente relacionado ao corpo - “a bunda tornada ação com o prefixo des a indicar antes soltura e desgoverno do que ausência” – e às cidades: “Salvador – com seu Carnaval elétrico e libertário – tornou-se a cidade preferida dos desbundados. Mas o Rio tinha feiras hippies e São Paulo bairro de roqueiros”

A presença das cidades nas canções também é frequente e determinante, por vezes essas são as verdadeiras protagonistas e, talvez, o melhor exemplo disso seja o próprio Caetano, uma vez que não seria exagerado afirmar que ele é o compositor brasileiro que mais fez canções em homenagem explícita a cidades: Londres (“London, London”), Nova York (“Manhatã”), São Paulo (“Sampa”), Brasília (“Flor do Cerrado”), Rio de Janeiro (“Paisagem Útil”, “O Nome da Cidade”, “Meu Rio”), Salvador (“Beleza Pura”), Aracaju (“Aracaju”) e Santo Amaro da Purificação (“Trilhos Urbanos”, “Purificar o Subaé”), além das que sobrevoam muitas delas, como “Vaca Profana” e “Tapete Mágico”, e outras, ainda, que tratam do problema filosófico da sua existência ritual, como “Aboio” e “Cantiga de Boi”.

Corpos, cidades e canções estão intimamente imbricados e se tornam indissociáveis. Embora espalhados pelo Brasil – precisamos ainda de uma historiografia mais abrangente sobre o período – fez-se evidente a concentração desse novo “ativismo” nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Em São Paulo, Tom Zé, Jorge Mautner, Rita Lee, Péricles Cavalcanti, a companhia Teatro Oficina e os poetas Haroldo e Augusto de Campos; no Rio de Janeiro, com a dupla musical Jards Macalé e Waly Salomão, este último com o livro “Me Segura Qu’Eu vou dar um Troço” (1972), Torquato

Neto e Luiz Carlos Maciel com as colunas no “Última Hora” e no “O Pasquim” respectivamente; em Salvador, com o jornal “Verbo Encantado”, sob a direção de Armindo Bião; a comunidade hippie de Arembepe, imortalizada por Beto Hoisel; o escritor Gramiro de Matos e seu livro “Urubu-Rei” (1972); os poemas de Antônio Risério em suas incursões por Arembepe; a renovação do carnaval de rua e da presença negra dos Filhos de Gandhi pelos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil; a produção literária e imagética (super-8) de José Agrippino de Paula com a dançarina Maria Esther Stokler, acompanhada de perto pela futura crítica Evelina Hoisel; as experiências musicais de Walter Smetak na Escola de Música da UFBA; a revista *Metanóia* editada por Almandrade, Haroldo Cajazeira, Marcus do Rio e Iracema Villalba, estudantes da UFBA dos cursos de arquitetura, filosofia, psicologia. Em 1972, o próprio Jorge Mautner (1972, in: RASEC, 2004, p.153), ao retornar ao país, descreve o “clima” de movimentação cultural brasileira: “Você vê que tá surgindo mil coisas novas, a própria vinda de Caetano e Gil. Acho que tá havendo toda uma efervescência incrível, pelo menos neste ano de 72 – cheguei aqui há uns meses e vi uma animação em todos os lugares, um grande espírito de criatividade pra explodir, uma ânsia, um movimento, um tumulto, um interesse, mudanças...Então eu acho que isso parece uma coisa fervendo assim, criativa, que dá essa impressão de que vai explodir, principalmente na música, mas também em todos os níveis, de cinema, teatro”

No Brasil, circulando pelos centros urbanos, escritores, cineastas, compositores, potencializaram novos valores e práticas estéticas e políticas que implodiram os estilos de vida urbana que imperavam nos anos 1970. Livros, LPs, comunidades, jornais e revistas alternativas, multiplicam-se nas cidades que formavam o triângulo do “udigrudi” nacional.

Compostas por pesquisadores de diferentes campos (arquitetura, urbanismo, história, artes, letras, música) de grupos de quatro universidades públicas, sediadas nas três cidades estudadas – Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, a mesa aqui propostas pretendem (re)montar cidades a partir da experiência artística, como uma forma de atualizá-las criticamente. Os trabalhos que compõem essa sessão partem de premissas desses diferentes campos. O primeiro trabalho foca em apresentar as bases gerais da pesquisa, apresentando como mobilizamos a tríade corpo – cidade – canção nos diferentes campos. O segundo trabalho foca nas manifestações artísticas e culturais no Rio e em São Paulo, articulando o rodoviarismo à cena cultural das cidades. Os dois últimos trabalhos se debruçam sobre a canção e seu nexos com a experiência urbana. O trabalho 03 discute a canção *Expresso 2222* e a morfologia urbana nela contida. Já o trabalho 04 discute o disco *Refavela*, de Gilberto Gil, e os fluxos e refluxos nele contidos, representados pela viagem de Gil à Lagos.

CINCO ANOS ENTRE OS BÁRBAROS [1972-77]: CORPO, CIDADE, CANÇÃO

O movimento artístico cultural conhecido como Tropicalismo, ou Tropicália, já foi bastante explorado por historiadores e críticos da arte brasileira dos anos 1960. Já o momento seguinte, chamado de contracultura, desbunde, curtição ou mesmo “pós-tropicalismo” (Celso Favaretto), ainda parece pouco estudado em sua radicalidade crítica e artística. De que maneira essas experiências artísticas mais libertárias estavam relacionadas ao cotidiano urbano e às diferentes transformações em curso nas grandes cidades do país? Como a canção popular pôde catalisar as diversas experiências de distintos campos artísticos: artes plásticas, literatura, teatro, cinema, etc.? Como outros modos de vida emergiram com foco na experiência dos corpos e seus gestos livres e desafiadores da ordem estabelecida? De que forma a ambivalência entre o experimental e o crítico, ou entre o popular e o comercial, pôde ser tensionada nesses trabalhos como potência crítica e criativa?

Eis algumas das inúmeras questões que o projeto de pesquisa Cinco anos entre os bárbaros [1972-77]: corpo, cidade, canção – que conta atualmente com quatro equipes de trabalho (UFBA, UNEB, USP e UFRJ) e apoio institucional da reitoria da UFBA, <http://www.desbunde.ufba.br> – buscará fazer ecoar hoje, em particular a partir de entrevistas com diferentes atores (artistas, críticos e pensadores) que participaram direta ou indiretamente dessas aventuras artísticas (contra) culturais concentradas nos anos 1970 ou em suas mediações próximas.

Como observou Zé Celso Martinez Corrêa, essas experiências artísticas colocavam o corpo no centro da questão desde o final da década anterior. Em suas palavras: “68 foi, acima de tudo, uma revolução cultural que bateu no corpo. Foi um movimento de ruptura, de descolonização em que a decisão individual (voluntarismo) era importantíssima. Independência ou morte. Era o corpo que arriscava; foi o corpo que arriscou; foi o corpo que avançou; foi o corpo que foi torturado também. E é o corpo que está até hoje sentindo o frio do exílio, longe dos trópicos... E a experiência da sobrevivência na noite desses anos, sua memória, está gravada no corpo... Qualquer análise que se queira fazer de 68 terá que partir desse dado”.

Embora espalhado pelo Brasil, esse “ativismo” artístico do corpo nos anos 1970 é urbano e tem presença fortemente demarcada em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e, sobretudo, Salvador. Cidade que, como observou Caetano Veloso em *Verdade Tropical* (1997): “com seu Carnaval elétrico e libertário, com suas praias desertas e suas praias citadinas, com sua arquitetura colonial e seus cultos afro-brasileiros – tornou-se a cidade preferida dos desbundados. Mas o Rio tinha feira hippies e São Paulo bairros de roqueiros”. De certa forma, essas três cidades – Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo – formavam um circuito, num trânsito de artistas visuais, fotógrafos, cineastas, compositores e poetas, assim como de lançamentos de livros e LPs, além de comunidades, jornais e revistas alternativas.

Numa entrevista de 1973, Caetano Veloso chama a atenção para uma nascente cultura urbana em cidades como Salvador, alavancada pela economia e os novos meios de comunicação: “Eu tenho interesse pela descentralização, acho mais saudável, mais democrática. (...) Há uma cultura urbana no Brasil que é o rádio, a televisão, a imprensa, livros, produções de cinema, tudo centrado há muitos anos no Rio e em São Paulo por condições econômicas. Mas hoje as condições econômicas de outros lugares estão permitindo que uma necessidade de criatividade

local apareça, tá entendendo? Sem dúvida há uma cultura urbana no Brasil que não quer ser mais provinciana. Ela quer existir no mundo”.

O que todos parecem perceber na época – compositores, público e críticos – é que a nervura acesa da década, no âmago das convulsões do período, está presente nas cidades a partir dos corpos com a intermediação delicada das canções, instaurando um campo de luta e desvio, de abalo ao que é institucionalizado e normalizado. Mas a canção é também acontecimento, epifania do instante, atravessando o segundo em direção ao milênio, como nota José Miguel Wisnik. O que se devia, em grande medida, à importante inflexão corporal da canção, pois como nos diz Wisnik, enquanto “o corpo passava a falar com maior intensidade a voz se calava, em parte, para o discurso. A fala passou a ser da poesia, da música e da dança: da palavra, do som e do corpo conjugados”.

Nesse período, as diferentes experiências urbanas das cidades brasileiras também estão gravadas naqueles corpos “que arriscavam”, retomando a caracterização de Zé Celso Martinez Corrêa. A própria experiência mais libertária das cidades ficava inscrita, em diversas escalas de temporalidade, nos corpos daqueles que as experimentavam, e dessa forma também as produziam e subvertiam. A partir do momento em que passavam a ser praticadas por esses outros corpos livres que desviavam dos interditos repressores, as cidades brasileiras não apenas deixavam de ser meros cenários passivos, mas também, e mais do que isso, ganhavam outras possibilidades de usos menos controlados e autoritários.

RODOVIARISMO E DESBUNDE: CANÇÃO E CIDADE NOS ANOS 1970

Em seu primeiro disco compacto intitulado “Colégio de Aplicação” (1969), o grupo Novos Baianos surge rechaçando o confinamento experimentado nos apartamentos de classe média – muitos deles situados dentro de condomínios fechados – em prol da abertura coletiva para os espaços públicos da cidade: “No céu azul, azul fumaça/ Uma nova raça/ Saindo dos prédios para as praças/ Uma nova raça”.

A década de 1970, que logo em seguida se inaugurava, marcou o auge da repressão operada pelo aparelho de estado durante a ditadura civil-militar que governou o Brasil de 1964 a 85. Ao mesmo tempo, esse foi também o período em que o experimentalismo contracultural da década anterior se desdobrou em “desbunde” e marginalidade, criando importantes formas de resistências subjetivas aos aparatos repressivos de então. Resistências que se expressavam nos palcos dos shows musicais, mas também no modo como os corpos apareciam nas ruas, nas praças e nas praias.

Figura 1: Prefeitura de São Paulo, cartaz publicitário. Fonte: Revista Manchete, janeiro de 1971 (número especial)

Estamos falando de um momento em que, no plano das grandes cidades brasileiras, a expressão corporal e o encontro interpessoal eram fortemente cerceados por transformações urbanas de caráter rodoviário, como o “Minhocão” em São Paulo (1971), ou o Elevado da Perimetral, no Rio de Janeiro (iniciado em 1960), em consonância com as formas de repressão que a ditadura perpetrava através de prisões, torturas e exílios. Significativamente, um dos mais importantes

espaços de escape a essa lógica repressiva e esterilizante foram as chamadas “Dunas do barato”, ou “Dunas da Gal”, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, entre 1971 e 1975. Os repentinos morros de areia foram criados ali em razão da escavação da praia para a construção de um píer que levava um emissário de esgoto para lançar seus dejetos longe da areia. Nesse lugar passaram a se reunir surfistas, artistas e intelectuais, que fumavam maconha, praticavam topless, tocavam violão e debatiam temas do momento, como forma de resistência ao controle dos corpos que se operava nas cidades. Gal Costa, que realizava nas proximidades dali o histórico show Gal A Todo Vapor, se tornou a líder do movimento conhecido como “desbunde”, emprestando seu nome às dunas.

E se as dunas eram frequentadas por figuras como os membros do grupo Novos Baianos, por jovens artistas da cena marginal da cidade, e por surfistas como Petit, que Caetano Veloso homenageou na canção “Menino do Rio”, nos palcos da capital fluminense artistas como os grupos Secos & Molhados e Dzi Croquettes, além de Caetano e Gilberto Gil, radicalizavam suas experiências corporais transgressivas, afirmando outros modos de vida em suas existências dionisíacas, eróticas, andróginas, marginais, desbundadas: “Presenças incômodas, desafiadoras da ordem estabelecida, e que revelavam uma outra face da política: a potência ritualística do happening, do teatro, do canto e da dança, no momento em que o discurso verbal era silenciado.”

Figura 2: As “Dunas da Gal”, Ipanema, 1971. Fonte: O Globo, @Fedoca Lima (Divulgação)

Exilado na Europa em 1977, Zé Celso Martinez Corrêa escreveu o seguinte a respeito das grandes transformações comportamentais inauguradas no final da década anterior: “68 foi, acima de tudo, uma revolução cultural que bateu no corpo. Foi um movimento de ruptura, de descolonização em que a decisão individual (voluntarismo) era importantíssima. Independência ou morte. Era o corpo que arriscava; foi o corpo que arriscou; foi o corpo que avançou; foi o corpo que foi torturado também. E é o corpo que está até hoje sentindo o frio do exílio, longe dos trópicos... E a experiência da sobrevivência na noite desses anos, sua memória, está gravada

no corpo... Qualquer análise que se queira fazer de 68 terá que partir desse dado.” (CORRÊA, 1998, p. 125)

Voltando para o cenário urbano, nesse período a cidade de São Paulo veria muitos dos seus espaços públicos serem sacrificados em prol da construção de vias expressas, como no caso das obras viárias no Parque Dom Pedro II, e da descaracterização da Praça Marechal Deodoro, sob o slogan irônico de uma prefeitura – do engenheiro Paulo Maluf – que dizia: “São Paulo: a cidade que se humaniza”. Na performance urbana “Delirium ambulatorium”, realizada por Hélio Oiticica em 1978 em São Paulo, ele tensiona a esterilização em curso do espaço da cidade cruzando-a com os processos semelhantes que aconteciam no Rio de Janeiro, em que pedaços de asfalto da Avenida Presidente Vargas eram tomados por ele – em reversão antropofágica – como espécies de índices mágicos do samba soterrado pela urbanização tecnocrática.

Figura 3: Hélio Oiticica, *Manhattan Brutalista*, 1978. Fonte: Bob Wolfenson

Ao mesmo tempo, como nota Flávia Brito para o caso do Rio de Janeiro, a percepção de uma progressiva perda de patrimônios históricos no contexto de uma urbanização predatória gerou, a partir de meados da década de 1970, uma consciência sobre a necessidade de se proteger as áreas centrais da cidade. Desenvolvido entre 1976 e 77, o Plano Urbanístico Básico passou a regular a verticalização do centro e a tombar conjuntos urbanos inteiros, como a Praça XV e o Corredor Cultural do Saara. Algo que se prolongaria na década seguinte com o tombamento da Pedra do Sal e da região da Pequena África, articulando proteção de patrimônios materiais e imateriais, na relação entre espaços urbanos e práticas culturais que viviam historicamente sob ataque.

Com ênfase na relação entre manifestações artísticas e transformações urbanas na década de 1970, essa comunicação pretende pensar as conexões não unívocas entre pares como desbunde e repressão, ou rodoviarismo e consciência patrimonial.

REFERÊNCIAS:

ARTIGAS, Rosa; MELLO, Joana; CASTRO, Ana Cláudia (orgs.). **Caminhos do elevado: memória e projetos**. São Paulo: SEMPLA/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008.

CORRÊA, José Celso Martinez. **Primeiro ato: cadernos, depoimentos, entrevistas (1958-1974)**. São Paulo: Editora 34, 1998.

FAVARETTO, Celso. **A contracultura, entre a curtição e o experimental**. São Paulo: n-1 edições, 2019.

GORELIK, Adrián; PEIXOTO, Fernanda Arêas (orgs.). **Cidades sul-americanas como arenas culturais**. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019.

NASCIMENTO, Flávia Brito. “Memória e políticas urbanas do Rio de Janeiro (anos 1960 e 70)”, in **Revista V!rus** n. 15. São Carlos: 2017 [online]. Disponível em:
http://www.nomads.usp.br/virus/_virus15/?sec=4&item=5&lang=pt

MORFOLOGIA URBANA SOB O ITINERÁRIO ESPAÇO-TEMPORAL DE EXPRESSO 2222

“Começou a circular o Expresso 2222
Que parte direto de Bonsucesso pra depois
Começou a circular o Expresso 2222
Da Central do Brasil
Que parte direto de Bonsucesso
Pra depois do ano 2000”
Gilberto Gil, Refrão de Expresso 2222, 1972

O LP Expresso 2222 marca o retorno de Gilberto Gil para o Brasil após seu exílio em Londres, durante a ditadura militar, na virada dos anos 60 para os anos 70. O álbum, gravado em 1972, é fruto desse encontro que se evidencia pela mistura de ritmos do Nordeste, como o xaxado e o baião, com elementos do rock e pop ingleses, sintetizados no violão de Gil (ERICK, 2020), evidenciando sua destreza tropicalista-antropofágica ao compor. Passados 50 anos de seu lançamento, a canção que dá nome ao álbum relaciona tempo e espaço com um modo de subjetivação da cidade.

A Morfologia Urbana, por outro lado, institui um recorte no tempo e no espaço, definindo que o tempo da cidade é o tempo dos ciclos de desenvolvimento, tempo da periodicidade da criação e adaptação das formas físicas construídas pelo homem (OLIVEIRA, 2016; COSTA & NETTO; 2017). Se, por um lado, o argumento de que simplificar as variáveis do contexto permite analisar separadamente cada elemento, essa compreensão isolada também ignora e limita as possibilidades de entendimento das relações espaço-temporais da cidade. A canção Expresso 2222 traz outra relação possível, que pode ajudar a pensar a cidade através desses outros tempos e outros espaços que a morfologia urbana, por seus métodos já consolidados, acaba por não considerar.

Na complexidade caótica dos tantos desejos que se encontram na cidade, Gil consegue dar forma à uma questão muito profunda: os múltiplos tempos da cidade, que aparecem no tempo do trem da vida, do sonho, das viagens, do retorno, dos deslocamentos. Mostra que o tempo da vida é também o tempo da afetação, e esse tempo está presente e se confunde com a cidade materializada através de modos de subjetivação. Para Gil, essas canções que falam sobre a cidade dos homens, de deus, do indivíduo, formam uma relação do “eu” com a cidade - O que está fora -, e que se projeta para o mundo (DESBUNDE, 2022a). Essa conexão do sujeito com trem cria uma relação de transformação mútua. Nas palavras de Gil: “Essas destinações novas que você imprime ao trem da vida, ao trem da cultura, ao trem da arte, é sua contribuição transformadora, é você se transformando e transformando o próprio trem da história(...)” (DESBUNDE, 2022b)

O trem “Que parte direto de Bonsucesso pra depois” traz a lógica do movimento como ferramenta principal para conectar a cidade materializada (A Estação Central, o Bairro Bonsucesso, o Morro do Cristo na cidade do Rio de Janeiro) aos tempos da viagem do trem da vida, que chega nas estações “partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora”. Muita coisa depende da cinética nessa canção, como bem aponta Paulo Costa Lima ao interpretar a dinâmica compositiva da música: “O expresso circula, instaura uma lógica que não é a do vai-e-vem. Ao circular, conecta lugares, paisagens, fantasmas, sensações.” (LIMA, 2012, p.21). Essa circulação, essa noção de movimento, rompe as barreiras das categorias espaço e tempo, fazendo com que sejam indissociáveis. O expresso, que no percurso da música, “Da Central do Brasil, que parte

direto de Bonsucesso pra depois do ano 2000”, experimenta a cidade através do trajeto do trem que “nunca chega no Cristo concreto de matéria ou qualquer coisa real” mas lança para o futuro incerto do seu destino, um percurso de uma estrada sem fim: “Até onde essa estrada do tempo vai dar”? A cidade é vista, assim, pelo seu movimento e em movimento. Assim também nas possibilidades de afetação, que são qualitativamente diferentes para cada indivíduo. É uma espécie de visita, de diálogo entre o que é comum, ou mensurável, e o que faz parte de um processo de construção de subjetividade, esta não mensurável, mas que no seu movimento contínuo, projeta o destino num “trilho feito um brilho que não tem fim”.

A cidade apresentada pela canção está em transformação constante, dinâmica e incerta, e que não é temporalmente mensurável ou espacialmente cartografada. A presente explanação busca explorar essas outras relações espaço-temporais, presentes na canção “Expresso 2222”, de Gilberto Gil, e avaliar seu potencial para ampliar as possibilidades de análise sobre a morfologia urbana das cidades.

REFERÊNCIAS

COSTA, Staël; NETTO, Maria. **Fundamentos de morfologia urbana**. C/Arte, São Paulo, 2017.

DESBUNDE. III_ **Gilberto Gil fala sobre a importância das festas populares, sobre a relação entre as canções e as cidades, e também sobre Luiz Gonzaga**. s/d. Disponível em <http://www.desbunde.ufba.br/gilberto-gil/>, acesso em 24 de Julho de 2022a.

DESBUNDE. IV_ **Gilberto Gil fala sobre as novidades estéticas, as responsabilidades culturais e os enfrentamentos políticos**. s/d. Disponível em <http://www.desbunde.ufba.br/gilberto-gil/>, acesso em 24 de Julho de 2022b.

ERICK, Samy. **Práticas de performance de Gilberto Gil ao violão em Expresso 2222**. Dissertação de mestrado. Escola de Música, UFMG 2020

LIMA, Paulo Costa. **Música popular e outras adjacências...** / Paulo Costa Lima. - Salvador: EDUFBA, 2012.

OLIVEIRA, Vitor. **Urban Morphology: an introduction to the study of the physical Form of Cities**. The urban book series, Springer, Switzerland, 2016

REFAVELA: FLUXOS E REFLUXOS DO PENSAMENTO URBANÍSTICO ENTRE LAGOS E RIO DE JANEIRO

refavela, como refazenda, um signo poético.
refavela, arte popular sob os trópicos de câncer e de capricórnio.
refavela, vila/abrigo das migrações forçadas pela caravela.
refavela, como luz melodia.
refavela, etnias em rotação na velocidade da cidade/nação.
não o jeca mas o zeca total.
refavela, aldeia de cantores, músicos e dançarinos pretos, brancos e
mestiços.
o povo chocolate e mel.
refavela, a franqueza do poeta; o que ele revela;
o que ele fala, o que ele vê.

Gilberto Gil, Manifesto Refavela, 1977

A partir da viagem de Gilberto Gil para a Nigéria, no início de 1977 com o intuito de participar do "Segundo Festival Mundial de Artes e Cultura Negra e Africana" (II FESTAC) e do posterior lançamento do disco "Refavela", também de 1977, buscaremos apresentar uma cartografia das relações entre música, pensamento urbanístico e história das transformações urbanas através da composição de uma montagem (JACQUES, 2018) que aproxime as imagens apresentadas pelo poeta e músico baiano com as geografias, paisagens e projetos urbanos das duas cidades reencontradas nas canções deste específico disco: Lagos e Rio de Janeiro. Ousamos pensar Gilberto Gil neste cruzamento de geografias, mas também de temporalidades, como uma espécie de poeta-sismógrafo de cidades, onde "[...] o autor é menos senhor de seus enunciados do que uma superfície de impressão na qual se vêm revelar imagens ressurgidas de passados" (Aby Warburg apud. MICHAUD, 2013, p. 300) e que é capaz de fazer das suas canções fragmentos prenes de específicas experiências urbanas, de outrora ou a nós contemporâneas. É sobre o impacto do encontro ou do choque destas paisagens e tempos díspares que Gil compõe o signo poético de Refavela:

Em 77, eu fui participar do Festac, festival de arte e cultura negra, em Lagos, na Nigéria, onde reencontrei uma paisagem sub-urbana (sic.) do tipo dos conjuntos habitacionais surgidos no Brasil a partir dos anos 50, quando Carlos Lacerda fez em Salvador a Vila Kennedy, tirando muitas pessoas das favelas e colocando-as em locais que, em tese, deveriam recuperar uma dignidade de habitação, mas que, por várias razões, acabaram se transformando em novas favelas. Para abrigar os 50 mil negros do mundo inteiro que para lá acorreram, tinha sido construída uma espécie de vila olímpica com pequenas casas feitas com material barato e um precário abastecimento de água e luz, que reavivou em mim a imagem física do grande conjunto habitacional pobre. Refavela foi estimulada por este reencontro, de cujas visões nasceu também a própria palavra, embora já houvesse o compromisso conceitual com o "re" para prefixar o título do novo trabalho, de motivação urbana, em contraposição a Refazenda, o anterior, de inspiração rural. A esses fatores se somaram outros, locais: a mobilidade, por vezes difícil, outras vezes facilitada, dos negros cariocas na relação morro-asfalto e o movimento da juventude black-Rio, que se instalava propondo novos estilos de participação na questão da negritude no Brasil e no mundo, com mais atividade cultural e absorção de elementos do discurso e da luta negra da América e da África. A dificuldade

com que a história tem-se defrontado para proporcionar o verdadeiro resgate da cultura e da natureza dos negros, exatamente pela manutenção reiterada da sua condição paupérrima; a coisa da 'miséria roupa de cetim', da 'Belíngia' (Bélgica/Índia), esse binômio de disparidades – Refavela é sobre isso. A informação forte da música está nas duas primeiras estrofes; perto delas, o resto é ornamento. (GIL, s. d.)

Tomando como fontes documentais os projetos urbanos, as notícias de jornais da época e o próprio disco Refavela, buscaremos compor uma cartografia que apresenta a constituição da comissão brasileira de artistas e intelectuais que foram à Nigéria, a recepção, as disputas, as intrigas e as críticas do evento em si, bem como, apresentaremos a relação destes fatos com a circulação do pensamento urbanístico entre Nigéria e Brasil. Guardamos a hipótese de que parte desta paisagem reencontrada em Refavela, deve-se ao fato não somente do trânsito de ideias e pessoas acontecer durante os quase quatro séculos de escravização já analisado por Pierre Verger em sua tese de 1966 - "Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos dos Séculos XVII a XIX" -, mas também pelas insurgências e apropriações populares comuns que sobreviviam no interior de sucessivas e gigantescas transformações urbanas vividas em contexto global a partir dos anos de 1960 por Gil observadas.

Estas transformações colocam certos atores e pensamentos a transnacionalmente circular entre contextos e culturas distintas e interessa-nos, sobretudo, investigar a constituição de certos nacionalismos, enquanto comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008), na relação específica entre a modernização de uma paisagem urbana e a sua mitificação enquanto paisagem nacional: cidade/nação. Buscaremos compreender, ademais, em quais sentidos a alegoria da Refavela por Gil imaginada nos revela a potência insubmissa de populações marginalizadas em fazer sobreviver seus modos de existência (SOURIAU, 2021) no interior destes processos homogeneizantes e pacificadores. Para o movimento da Tropicália estas potências insubmissas e populares estavam resguardadas no que Celso Favaretto (1979) chamou de "reliquias do Brasil", atreladas de algum modo à herança das vanguardas moderna e antropofágica, entretanto, parece-nos que em Refavela há uma atualização desta ideia: onde tais reliquias são imaginadas fora de um contexto nacional e brasileiro específicos, mas conectadas a uma dimensão global, diaspórica e cosmopolita:

Ali, naquele momento, era 'Refavela' também para dizer isso 'olha aqui gente, nós temos aqui, nós temos os seguidores do James Brown no Brasil, nós temos admiradores do funk americano, nós temos uma necessidade... Isso é um movimento cultural mundial, é um movimento da diáspora negra toda, é uma articulação das diásporas negras em vários sentidos, isso tem de ser respeitado, tem de ser visto, adotado, como uma manifestação legítima e importante. 'Refavela' também serviu para isso! (GIL, 2011)

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Benedict. **Comunidades imaginadas**: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. Tradução de Denise Bottman, São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

FAVARETTO, Celso. **Tropicália, alegoria, alegria**. São Paulo: Kairós, 1979.

GIL, Gilberto. "Gilberto Gil e as histórias da Trilogia RE". **O som do vinil** – edição especial (100. Episódio). 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=K3d_9TkZkcU>, acessado em 24/07/2022.

GIL, Gilberto. **Refavela**. s. d. Disponível em: <<https://gilbertogil.com.br/producoes/detalhes/refavela/>>, acessado em 24/07/2022.

JACQUES, Paola. "Pensar por montagens" In: JACQUES, Paola; PEREIRA, Margareth da Silva (org.) **Nebulosas do pensamento urbanístico - tomo I: modos de pensar**, Salvador: EDUFBA, 2018, p. 206-235.

SORIAU, Étienne. **Diferentes modos de existência**. São Paulo: n-1 edições, 2021.

MICHAUD, Philippe-Allain. **Aby Warburg e a imagem em movimento**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

CIDADE CANÇÃO CORPO (2)

CITY SONG BODY (2)

CIUDAD CANCIÓN CUERPO (2)

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

BARBOSA, Eliana Rosa de Queiroz

Professora FAU; UFRJ

Eliana.barbosa@fau.ufrj.br

BIBLIOGRAFIA SOBRE A CANÇÃO POPULAR NOS ANOS 1970

MARÇOLA, Eloisa

Mestranda; PPGAU/UFBA
eloisa.marcola@gmail.com

DESBUNDE E CANÇÃO POPULAR NOS ANOS 1970

JULIÃO, Rafael

Pós doutorando PACC; UFRJ
juliao.rafael@gmail.com

NA SELVA DAS CIDADES: A VIDA URBANA NOS PALCOS E NAS RUAS

COUTINHO, Karla Regina

Mestranda PPGAU; UFBA
kreginatacoutinho@gmail.com

ENTRANDO EM BENJAMIN, CHEGANDO EM GIL

BARBOSA, Eliana Rosa de Queiroz

Professora FAU; UFRJ
Eliana.barbosa@fau.ufrj.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

De que modo as cidades, seus espaços públicos, e os corpos das pessoas que os habitam, usam, praticam e atravessam, são transformados e ativados pela arte? Nos anos 1970, após o encerramento do ciclo histórico dos movimentos artísticos surgidos na década anterior, e durante o período de maior repressão imposto pela ditadura civil-militar que tomou de assalto o país, práticas e ações de re-existência surgiam e se afirmavam à contrapelo, baseadas na exposição libertária dos corpos nas cidades.

Naquele momento, enquanto muitos corpos inimigos do regime eram presos, torturados, mortos e exilados, a maioria das grandes cidades brasileiras vivia processos descontrolados de violência urbana, com remoções crescentes, tendo seus espaços transformados em terra arrasada pelo rodoviarismo e pela especulação imobiliária. No entanto, é exatamente nesse contexto duro e repressivo que outros corpos passavam a afirmar, em contraste, outros modos de vida em suas existências dionisiacas, eróticas, andrógenas, marginais, desbundadas. “Odara ou desce” pode-se ler nas ruas. Presenças incômodas, desafiadoras da ordem estabelecida, e que revelavam uma outra face da política: a potência ritualística do happening, do teatro, do canto e da dança, quando o discurso verbal era silenciado.

Uma forma de ação política mais próxima da estética, segundo a qual os corpos (e não apenas as mentes desencarnadas) também são vistos como fontes de discursos radicais e questionadores, engendrando horizontes balizados não apenas pela busca de igualdade social, mas também pela exaltação de culturas e de modos de vida historicamente explorados no Brasil, como as dos povos negros e indígenas.

Não por acaso, em 1976, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa e Gilberto Gil criaram um show coletivo em que tomavam para si a expressão “bárbaros” – para invadir a “cidade amada” –, revertendo parodicamente a acusação racista que era feita a eles pelo semanário de esquerda O Pasquim, que os chamavam de “bahianos”, fundindo a palavra baianos ao nome dos bárbaros que saquearam Roma.

As apresentações aqui contidas centram-se na década de 1970, e focalizam o diálogo entre as artes no Brasil – com ênfase na música popular, na canção –, a emergente afirmação cultural figurada nos corpos, e as dramáticas transformações urbanas em nossas cidades, com foco especial na tríade Salvador-Rio de Janeiro-São Paulo. A canção como elo (berro?) articulador entre os corpos rebeldes e as cidades militarizadas. Nossas balizas cronológicas são cinco anos entre duas viagens (“back in Bahia”): o retorno de Caetano e Gil do exílio londrino em 1972, como início do processo em estudo, e a viagem dos mesmos artistas, acompanhados de muitos outros, a Lagos (Nigéria), em 1977, para o Festival de Arte e Cultura Africana ali realizado, como desfecho desses anos “bárbaros”.

Um desfecho que não encerra nada, mas, ao contrário, encuba grandes transformações a seguir, tais como a recuperação de blocos afro em Salvador, como os Filhos de Gandhi, e a gestação de uma outra forma de afirmação da cultura afro-brasileira no espaço da cidade. O que, de alguma forma, está na base da postura afirmativa recente de diversos grupos nos espaços públicos das cidades brasileiras, e que tanto incomodou (e ainda incomoda) os setores mais retrógrados de nossa sociedade.

Nesse arco, o projeto mostra a sua atualidade combativa. Afinal o imenso retrocesso político e moral que vivemos hoje no Brasil revela o sucesso de muitas das ações essencialmente

anticolonialistas engendradas naquele período, protagonizadas pelos chamados “desbundados”. Essa arena política e estética está hoje, de novo, muito inflamada. Vivemos permanentemente em guerra, como nos lembra Ailton Krenak. E, é claro, do lado dos bárbaros. “Cidades maravilhosas”, canta Caetano Veloso em Deus e o diabo, e remata: “os pulmões/culhões do meu Brasil”.

Outras formas de experimentar a vida, o corpo na cidade, e maneiras de interação interpessoal se mostram, também, extremamente políticas. Isto é, a reação e a afirmação política passam necessariamente pela estética e pela descompartimentação dos corpos e das mentalidades. Eis aí uma percepção, aguda no presente, que nos leva a repensar a atualidade do contexto libertário e “desbundado” dos anos 1970.

Trata-se de um período que se seguiu à abertura em fúria do final da década anterior, na combinação explosiva entre experimentação artística e vivencial, por um lado, e violenta repressão de estado, por outro. Choque de experiências que, como observou Zé Celso Martinez Corrêa (1977, in: CORREA, 1998, p.125), colocava o corpo no centro da questão: “68 foi, acima de tudo, uma revolução cultural que bateu no corpo. Foi um movimento de ruptura, de descolonização em que a decisão individual (voluntarismo) era importantíssima. Independência ou morte. Era o corpo que arriscava; foi o corpo que arriscou; foi o corpo que avançou”.

As diferentes experiências urbanas também estão gravadas nesses corpos “que arriscavam”, a própria experiência mais libertária das cidades ficava inscrita, em diversas escalas de temporalidade, nos corpos daqueles que as experimentavam, e dessa forma também os forjavam. Assim, as cidades não só deixavam de ser meros cenários, mas, mais do que isso, elas também ganhavam outras possibilidades de usos menos repressivos partir do momento em que passavam a ser praticadas por esses outros corpos livres que desviavam dos interditos repressores. O próprio nome que a contracultura ganhou – Desbunde – está, como explicou Caetano Veloso (1997, p.469), diretamente relacionado ao corpo - “a bunda tornada ação com o prefixo des a indicar antes soltura e desgoverno do que ausência” – e às cidades: “Salvador – com seu Carnaval elétrico e libertário – tornou-se a cidade preferida dos desbundados. Mas o Rio tinha feiras hippies e São Paulo bairro de roqueiros”

A presença das cidades nas canções também é frequente e determinante, por vezes essas são as verdadeiras protagonistas e, talvez, o melhor exemplo disso seja o próprio Caetano, uma vez que não seria exagerado afirmar que ele é o compositor brasileiro que mais fez canções em homenagem explícita a cidades: Londres (“London, London”), Nova York (“Manhatã”), São Paulo (“Sampa”), Brasília (“Flor do Cerrado”), Rio de Janeiro (“Paisagem Útil”, “O Nome da Cidade”, “Meu Rio”), Salvador (“Beleza Pura”), Aracaju (“Aracaju”) e Santo Amaro da Purificação (“Trilhos Urbanos”, “Purificar o Subaé”), além das que sobrevoam muitas delas, como “Vaca Profana” e “Tapete Mágico”, e outras, ainda, que tratam do problema filosófico da sua existência ritual, como “Aboio” e “Cantiga de Boi”.

Corpos, cidades e canções estão intimamente imbricados e se tornam indissociáveis. Embora espalhados pelo Brasil – precisamos ainda de uma historiografia mais abrangente sobre o período – fez-se evidente a concentração desse novo “ativismo” nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Em São Paulo, Tom Zé, Jorge Mautner, Rita Lee, Péricles Cavalcanti, a companhia Teatro Oficina e os poetas Haroldo e Augusto de Campos; no Rio de Janeiro, com a dupla musical Jards Macalé e Waly Salomão, este último com o livro “Me Segura Qu’Eu vou dar um Troço” (1972), Torquato

Neto e Luiz Carlos Maciel com as colunas no “Última Hora” e no “O Pasquim” respectivamente; em Salvador, com o jornal “Verbo Encantado”, sob a direção de Armindo Bião; a comunidade hippie de Arembepe, imortalizada por Beto Hoisel; o escritor Gramiro de Matos e seu livro “Urubu-Rei” (1972); os poemas de Antônio Risério em suas incursões por Arembepe; a renovação do carnaval de rua e da presença negra dos Filhos de Gandhi pelos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil; a produção literária e imagética (super-8) de José Agrippino de Paula com a dançarina Maria Esther Stokler, acompanhada de perto pela futura crítica Evelina Hoisel; as experiências musicais de Walter Smetak na Escola de Música da UFBA; a revista *Metanóia* editada por Almandrade, Haroldo Cajazeira, Marcus do Rio e Iracema Villalba, estudantes da UFBA dos cursos de arquitetura, filosofia, psicologia. Em 1972, o próprio Jorge Mautner (1972, in: RASEC, 2004, p.153), ao retornar ao país, descreve o “clima” de movimentação cultural brasileira: “Você vê que tá surgindo mil coisas novas, a própria vinda de Caetano e Gil. Acho que tá havendo toda uma efervescência incrível, pelo menos neste ano de 72 – cheguei aqui há uns meses e vi uma animação em todos os lugares, um grande espírito de criatividade pra explodir, uma ânsia, um movimento, um tumulto, um interesse, mudanças...Então eu acho que isso parece uma coisa fervendo assim, criativa, que dá essa impressão de que vai explodir, principalmente na música, mas também em todos os níveis, de cinema, teatro”

No Brasil, circulando pelos centros urbanos, escritores, cineastas, compositores, potencializaram novos valores e práticas estéticas e políticas que implodiram os estilos de vida urbana que imperavam nos anos 1970. Livros, LPs, comunidades, jornais e revistas alternativas, multiplicam-se nas cidades que formavam o triângulo do “udigrudi” nacional.

Compostas por pesquisadores de diferentes campos (arquitetura, urbanismo, história, artes, letras, música) de grupos de quatro universidades públicas, sediadas nas três cidades estudadas – Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, as mesas aqui propostas pretendem (re)montar cidades a partir da experiência artística, como uma forma de atualizá-las criticamente. Os trabalhos que compõem essa sessão partem de premissas desses diferentes campos. O primeiro trabalho apresenta o levantamento da bibliografia básica sobre canção popular na década de 1970. O segundo trabalho detalha essa bibliografia através do foco em trabalhos específicos articulando a produção musical - representada pelas obras de Cateano, Gil, Bethânica e Gal – à produção crítica, abordando a obra de Celso Favaretto, Silvano Santiago e Heloisa Buarque de Hollanda. O terceiro trabalho se debruça sobre a(s) história(s) de montagem da peça “Na Selva das Cidades” de Brecht, adaptada em São Paulo em dois momentos, no fim da década de 1960 e no fim da década de 2010, refletindo sobre as articulações espaço-temporais das duas montagens. O último trabalho apresenta uma proposta teórico – metodológica, buscando a cidade contida na obra de Gil, a partir da abordagem historiográfica benjaminiana.

BIBLIOGRAFIA SOBRE A CANÇÃO POPULAR NOS ANOS 1970¹²⁴

Se o tropicalismo é o sonho da abertura de um baú (que precede o fechamento político de 68) que contém as quinquilharias, as traquitandas e as maravilhas acumuladas ao longo de uma história recalçada, a volta do exílio contém a consciência de que não há mais aquele baú a abrir, que o processo produtivo acelerou os signos culturais numa centrifugadora, e que os seus movimentos reais não podem ser percebidos em centros localizados, nem em linhas retas, mas em círculos abrangentes. (WISNIK, 1979, p.22)

Ela [A Tropicália] se autoliquidou, como movimento. Mas a verdadeira Tropicália, o Brasil, continua em processo. Nosso trabalho tinha que ser aquele mesmo, tinha que abrir as portas para que o resto do pessoal sentisse que ainda havia liberdade de criação. (Torquato Neto, 1971, in: RASEC, 2004, p.202)

Esta pesquisa dedicou-se a localizar um conjunto mínimo de livros que refletisse sobre o fenômeno da canção popular brasileira e que foram publicados entre os anos 1970 e 1983 – em suas edições originais: primeira, segunda ou terceira edição publicadas no interstício de 14 anos – e que circularam nos meios editoriais, acadêmicos e jornalísticos.

Os autores dos livros, no que concerne ao tema “canção popular”, já eram, ou se tornaram nos anos seguintes, importantes intelectuais da cultura nacional de diversas áreas (críticos literários, jornalistas, pesquisadores, historiadores, filósofos, poetas e compositores da MPB) e compuseram um instigante mosaico do universo analítico e musical do período. A leitura e análise dessas publicações nos revelou que as “práticas da escrita” da época oscilava entre a sisudez das teorias em voga – teoria crítica, desconstrucionismo e o já vacilante estruturalismo – abalado por um dito “pós-estruturalismo” – até uma elaboração vanguardista da linguagem, sobretudo nos exercícios de uma escrita que absorve a deriva “desbundada” e contracultural.

Experimenta-se momentos de alternância, radicalidade, contradiscursos, guerrilhas textuais e teóricas, delírio e confusão, entretanto, notamos que há um esforço sincero de compreender a canção brasileira, marcada pela profunda percepção de estar num novo mundo de informações globalizadas aparadas por grandes empresas de músicas que propiciavam o consumo das “modas” musicais internacionais, ao tempo da valorização de um “consumo” massivo de um produto interno acessível e que contribuísse para a formação desse mercado de massa. A MPB, nos parece, em todos os textos ao mesmo tempo sitiada, mas elaborando uma saída soberana: a invenção de caminhos composicionais diversificados, inusitados e de extrema sofisticação.

Dentro desse quadro, notamos as linhas de forças internas, aproximações e verdadeiros embates entre os autores: o seguimento repetitivo da tradição ou sua reinvenção permanente; a vertente nacionalista ou subserviência aos modelos “enlatados”; a análise teórica acadêmica ou a recusa de interferência em um campo destinado aos músicos, cantores, compositores; a tensão viva – ou mesmo batalha- entre jornalistas e os compositores das canções e por fim o dilema entre a “criação” – representado pelos autores-, e o “consumo” – representado por grandes gravadoras internacionais e seus gerentes nacionais.

¹²⁴ Essa pesquisa vem sendo realizada por Eloisa Marçola em colaboração com seu co-orientador, Washington Drumond (UNEB).

Também é interessante perceber como o contexto político influenciou nas publicações e nas próprias canções da época. No início da década se enfrentava o pior momento de censura da ditadura com a implementação do AI5 no final de 1968. Os livros políticos passam a aparecer a partir de 1977, quando há um afrouxamento da censura e o advento do processo de redemocratização e anistia dos exilados e presos políticos. Uma crescente politização da vida pública e privada passa a ser detectada através tanto desses livros (que denunciam o regime ditatorial, as torturas inadmissíveis numa sociedade democrática, as tentativas de congelamento da vida privada e o “ar pesado” da repressão e controle dos movimentos sociais) quanto das canções que se afirmam lentamente entoadas nos palcos, rádios, tvs e festivais. O que se queria era a criação de espaços de trocas simbólicas, através de uma algaravia discursiva que, àquele momento, desse conta das diversas intensidades que atravessavam a vida coletiva nacional.

Dividimos os livros pelos seus autores, em um total de 34 livros, sendo que cinco são fascículos comercializados em bancas de revista da coleção “História da Música Popular Brasileira” e “Nova História da Música Popular Brasileira”, os quais vinham acompanhados com um Lp de 10 polegadas; três revistas, sendo uma “Revista de Cultura Vozes” e 11 volumes da “A História e a Glória do Rock”, sendo 10 volumes compilados em um livro; são sete livros de jornalistas, dentre eles Ana Maria Bahiana e Tarik de Souza, aqui compreendidos como os que mais contribuíram com a propagação dessas vozes ao publicar diversos artigos/entrevistas que detalham os inúmeros debates da cena do período; são seis livros de compositores/artistas, particularmente os organizados por Waly Salomão e Antônio Risério, que trazem os ditos e escritos de Caetano Veloso e Gilberto Gil respectivamente, destacamos também os dois livros de Jorge Mautner que através de uma escrita contracultural e experimental coloca em questão as discussões sobre MPB polemizando com a mídia e pesquisadores do período; por fim, são dezesseis livros de críticos/pesquisadores, o que indica que nesta década de 1970-1980 o tema canção começa a circular também no meio acadêmico, o que é verificado com autores como Silviano Santiago, Celso Favaretto, Jose Miguel Wisnik, Gilberto Vasconcelos, Afonso Romano Santana, Heloisa Buarque de Holanda, entre outros.

REFERÊNCIAS:

WISNIK, José Miguel; O minuto e o milênio ou Por favor, professor, uma década de cada vez.1979. In: BAHIANA, A. M., WISNIK, J. M., AUTRAN, M. **Anos 70: 1-Música Popular**. Rio de Janeiro: Europa Emp. Graf. E Edit. Ltda, 1979-1980. p. 7 – 24.

RASEC, César. **Jorge Mautner em movimento**. Salvador: Do autor, 2004.

DESBUNDE E CANÇÃO POPULAR NOS ANOS 1970

A canção popular possui relações evidentes com a história das cidades. Em função de seu componente de crônica, as canções registram e representam processos de transformação urbana, bem como mudanças, permanências ou reformulações de costumes e valores, formas de viver e de estar no mundo. Além disso, o próprio devir do cancionista popular está intimamente vinculado aos processos históricos de formação das cidades e aos trânsitos de pessoas pelo país e pelo globo a estes relacionados: diásporas, migrações e exílios. Os encontros, conflitos, violências e resistências que daí decorrem impactam diretamente na produção e na circulação das canções. Do mesmo modo, as tradições e as transformações nas festas populares, bem como os aparatos tecnológicos de comunicação de massas, completam um conjunto de vetores que evidenciam o atravessamento entre povos, cidades e canções.

Gilberto Gil em 2010 lançou, em disco homônimo, a canção “Fé na festa”, na qual estabelece o trocadilho entre “fé na festa” e “festa na fé”, não apenas sinalizando a interpenetração entre as festas e seus componentes místicos e religiosos, mas também afirmando, teoricamente, a crença na festa como universo fértil de transformações políticas, sociais, comportamentais e existenciais. Essa convicção aparece, na verdade, desde os princípios do movimento tropicalista dos anos 1960, em uma década decisiva para a história da canção no país. Nesse período, não apenas se consolidaram os elementos da cultura pop e da publicidade — veiculados pela imprensa, pelo rádio, pelo disco, pelo cinema e pela televisão —, mas também houve um acelerado processo de modernização em grandes cidades do país, tantas vezes problematizado por seu caráter excludente, que deixava entrever as permanências de estruturas patriarcais, coloniais, racistas e escravagistas, mas também os movimentos de resistência (e, sobretudo, de “re-existência”) de grupos sociais marginalizados diante desses processos.

A mesma década foi de fundamental importância para pensarmos a relação entre canção e cidade para além dos limites brasileiros, quando os movimentos de contracultura se intensificaram nos Estados Unidos e na Europa. Nesse conjunto, o movimento hippie, os Festivais de música (especialmente de rock) e o Maio de 68 são exemplos relevantes da interseção que estamos analisando aqui, na qual corpo, comportamento, moda, cultura — atravessados pelas canções, festas e festivais, e propagados pelos meios de comunicação de massas em fase de intensa globalização — tomaram o espaço urbano e contribuíram para sua transformação.

Heloísa Buarque de Hollanda buscou analisar a cena cultural da virada dos anos 1960 para os anos 1970, nos seguintes termos: segundo a autora, o início da década de 1960 estaria fortemente marcada pela ideia de participação política segundo o imaginário nacional-popular, buscando uma arte que pudesse conscientizar o país de sua situação de desigualdade, subdesenvolvimento e submissão cultural. O tropicalismo, entre 1967 e 1968, já representava por si só um desvio nesse percurso, já durante o próprio regime ditatorial, buscando uma atualização estética da canção popular, que fosse permeável às transformações no país e no mundo. No entanto, com o AI-5 e o exílio de Caetano e Gil em 1968, a revolução tropicalista acabaria continuando por outros caminhos: com o recrudescimento da censura e das perseguições políticas, as manifestações mais explícitas de descontentamento com o regime foram cedendo cada vez mais protagonismo à pauta comportamental, fazendo do corpo um instrumento decisivo de questionamento do autoritarismo. Assim, por contraditório que possa parecer, o acirramento da ditadura civil-militar na virada para os anos 1970 foi contemporâneo

ao chamado “desbunde” e a práticas culturais que prezavam outras formas de organização social e de estar no mundo.

Esse período do desbunde tem como um dos marcos fundamentais o disco Gal - Fatal a todo vapor (1971), registro de um show de Gal Costa no início dos anos 1970. Essa obra relaciona-se diretamente com a cidade do Rio de Janeiro, em que se tornaram célebres as “Dunas do barato”, também referidas como “Dunas da Gal”. Em 1972, Caetano e Gil, recém retornados do exílio londrino, lançaram dois discos fundamentais. Transa e Expresso 2222, respectivamente, estão na encruzilhada estética e teórica da produção desses dois artistas, acumulando sentidos e procedimentos dos primeiros anos do tropicalismo, mas simultaneamente, assimilando os elementos artísticos e comportamentais daquele momento específico, abrindo caminho para suas trajetórias nos anos 1970: a trilogia “Re” de Gil — Refazenda (1975), Refavela (1977) e Realce (1979) — e discos como Araçá azul (1973), Qualquer coisa e Joia (1975), e Bicho (1977) de Caetano, além do registro coletivo Doces Bárbaros (1976), em que ambos aparecem juntamente com Gal Costa e Maria Bethânia.

O encontro dos Doces Bárbaros, para além da retomada de algumas premissas que orientaram o tropicalismo musical, consolida a incorporação de elementos característicos dos anos 1970, em especial, da contracultura que se foi desenvolvendo ao longo da década. Do mesmo modo, fica claro nesse álbum o desejo de estabelecer uma relação ainda mais robusta entre arte e vida ou, em outros termos, entre canção, corpo e cidade, configurando uma espécie de fita de Möbius, na qual os elementos da vida urbana (e os processos de transformação das cidades e suas dimensões históricas, geográficas, sociais e culturais), são atravessados pelas festas populares, cantos, danças, modas, estilos e comportamentos, e projetam-se esteticamente nas canções, que, no mesmo passo, voltam-se às cidades, enquanto testemunho e motor de suas transformações.

Assim, o objetivo da presente comunicação é refletir sobre as relações entre corpo, cidade e canção no contexto dos anos 1970, especialmente diante do fenômeno do “desbunde”. Interessa-nos, sobretudo, analisar como a produção artística de Gil e Caetano no intervalo entre 1972 e 1977-8 marca um período significativo e específico de desdobramento de premissas tropicalistas, em direção à afirmação da canção e das festas populares como espaços de trânsito e de reelaboração, testemunhando (mas também estimulando) as transformações dos espaços urbanos e das populações que neles vivem.

REFERÊNCIAS

- DUNN, Christopher. **Brutalidade Jardim: a Tropicália e o surgimento da contracultura brasileira**. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
- FAVARETTO, Celso. **Tropicália: Alegoria, alegria**. São Paulo: Ateliê, 2000.
- HOLLANDA, Heloisa Buarque de. & GONÇALVES, Marcos A. **Impressões de viagem: CPCs, vanguarda e desbunde: 1960-70**.
_____. **Cultura e participação nos anos 60**. São Paulo: Brasiliense, 1987
- ROSZAK, Theodore. **A contracultura**. Petrópolis: Editora Vozes, 1972.
- SANTIAGO, Silvano. **Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural**. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
- VELOSO, Caetano. **O mundo não é chato** [organização e apresentação de Eucanaã Ferraz]. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- _____. **Verdade tropical**. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

NA SELVA DAS CIDADES: A VIDA URBANA NOS PALCOS E NAS RUAS

No início do século XX, o alemão Bertold Brecht trairia sua classe de origem (a burguesa) e largaria seu curso de medicina para iniciar sua vida de escritor e dramaturgo como forma de denúncia ao sistema opressor que pôde ver de perto, como enfermeiro, nos campos de batalha da 1ª Guerra Mundial.

A partir de então, Brecht começa a escrever seus textos críticos, fazendo o público refletir sobre o ser e estar no mundo sem nunca negar a emoção. A peça “Jungle of the cities “ (Na Selva das cidades), escrita entre 1921 e 1924, estava entre as primeiras produções de Brecht. Ela estreou na cidade de Munique em 1923, em meio a vociferações nazistas. Segundo Lima (2013) a peça retrata

(...) o conflito entre um comerciante de madeira e um funcionário de biblioteca que, detonado por motivos pueris, termina tragicamente. Esta segunda peça escrita pelo autor é considerada uma das mais líricas, enigmáticas e radicais. A trama se passa na Chicago de 1912 e trata da luta entre dois homens presenciando a decadência de uma família que veio dos campos do interior para a “selva” da cidade grande. Para o dramaturgo não interessavam os motivos da luta, mas sim julgar “com imparcialidade os métodos de luta dos adversários e dirigir seu interesse para o round final.” (BRECHT apud LIMA, 2013, p. 48)

O autor a escreve com o intuito de convidar o público a assistir uma luta que se constrói pela simples vontade de vencer. Como metáfora à luta diária na cidade moderna, o autor divide as cenas em rounds de uma luta de boxe.

(...) o antagonismo entre cidade e campo não está presente só no título, mas também acontece pela posição das personagens na história: a família de Garga que veio do campo é pobre, e a de Shlink, que é rico, pertence à grande cidade. O texto dramático espelha as dificuldades causadas pela urbanização, já no início do século XX (LIMA, 2013, p 48)

A peça foi adaptada no ano de 1969, em São Paulo, pelo diretor de teatro Zé Celso ao lado da arquiteta Lina Bo Bardi, responsável pela cenografia, e encenada no Teatro Oficina. Na época, a ditadura militar estava cada vez mais repressiva, a sociedade civil se organizava para uma luta armada, levando a população para as ruas das principais cidades do país e a cidade de São Paulo encontrava-se semi destruída, devido a obra para a construção do elevador Elevado Presidente João Goulart (Minhocão), com longos quilômetros. Portanto, Lina atualizou a cena teatral levando para o palco em arena,

(...) signos visuais que realmente pertencem ao cotidiano paulista da época. Os elementos cenográficos diziam respeito ao contexto brechtiano, mas também representavam uma crítica à situação em que São Paulo se encontrava na época, em intenso processo de desumana metropolização (...) (LIMA, 2013, p. 49).

Figura 1 - Cena da peça “Na Selva das Cidades” no Teatro Oficina (São Paulo - SP) em 1969.
Fonte: Galeria de fotos da Folha de São Paulo.

Por meio da imaginação e dos elementos de que dispunha, buscados na arte popular ou às vezes usando materiais como detritos encontrados na rua, a arquiteta critica a sociedade cada vez mais impregnada pelo vício do consumismo, intensificando o aspecto sujo e caótico que a cidade se encontrava.

Nesse caso, Zé Celso e Lina levam os conflitos da cidade, do espaço urbano, para os palcos, criando diferentes relações palco-platéia e induzindo o espectador a uma participação efetiva no espetáculo, que corresponde aos anseios dos estudos do teatro brechtiano: a quebra da quarta parede. Esta relação oferece ao público a liberdade de participar das cenas, não mais apenas como mero espectador.

Durante os anos de 2014 e 2017, a Mundana Companhia de Teatro, com intuito de também ressignificar o texto de Brecht, desenvolveu um laboratório de pesquisas pelas ruas do Estado de São Paulo, para criar subsídios teóricos e práticos para a encenação da mesma peça. Os laboratórios foram denominados como “A nossa ‘Selva-Cidade’, aqui e agora.”. A peça, por sua vez, foi titulada como “Na selva das cidades – entre tempo e espaço”. Segundo a companhia

O foco específico da pesquisa de campo é a ação predadora da especulação imobiliária sobre a vida das pessoas que habitam a cidade de São Paulo, hoje. De modo a: (i) compreender a lógica estrutural da luta desigual pela sobrevivência na nossa "Selva-Cidade" para (ii) justapô-la à fábula da peça, ou seja, a luta sem sentido do capitalista Shlink, de Yokohama contra George Garga e sua família. Para isso propomos 14 imersões públicas em diferentes regiões da cidade de São Paulo. (<https://www.mundanacompanhia.com/selva.php>. Acessado dia 06 de maio de 2022)

Figura 2 - Cena da peça “Na Selva das Cidades - em Obras” em São José do Rio Pret - 2017.

Fonte: Galeria de fotos da Folha de São Paulo. Por Renato Mangolin (Divulgação)

Essa adaptação, por sua vez, fez uso das ruas de algumas cidades do Estado de São Paulo - chamada por eles de “imersão” - para a realização de seus laboratórios. Como produto final da pesquisa, já embebida das águas do espaço público, o grupo retorna para os palcos fechados (o primeiro sendo o Teatro Oficina). Nesse caso, a rua fez parte apenas de um processo construtivo ou as interações e intervenções, por si só, podem ser consideradas a peça propriamente dita?

Se a peça “Na selva das cidades” for transportada para as ruas da cidade do Rio de Janeiro nos tempos atuais, como forma de protesto e denúncia aos inúmeros setores precarizados, atingindo de forma mais intensa a classe popular, qual seria a estética teatral utilizada? A interação palco-plateia será a mesma, mesmo se tratando de uma peça brechtiana, que faz uso da quebra da quarta parede? Como colocar em prática os conceitos sobre o teatro de rua e a relação do corpo com a rua de uma peça que foi idealizada para os palcos e, até então, não saiu deles?.

REFERÊNCIAS:

LIMA, Evelyn F.W. “Representações da cidade na cena e nas políticas públicas”. In: FORTUNA, Bógus; CORÁ, Almeida Junior (org.) **Cidade e espetáculo. A cena teatral luso-brasileira contemporânea**, São Paulo: EDUC, 2013.

ROSENFELD, Anatol. **Brecht e o Teatro Épico**. São Paulo.Perspectiva: 2012.

VÍDEO AULA COM ALEXANDRE MATE – TEATRO DE RUA -

<https://www.youtube.com/watch?v=HNLpgEarQek> - Acessado em 09/07/2022

MUNDANA COMPANHIA. Disponível em <https://www.mundanacompanhia.com/selva.php>. Acessado dia 06 de maio de 2022

ENTRANDO EM BENJAMIN, CHEGANDO EM GIL

O materialismo histórico benjaminiano parte da cidade construída a partir da/ existente na experiência sensível da produção artística, atravessada pela experiência concreta da materialização da cidade. Permite o desenvolvimento de uma abordagem historiográfica da cidade que se apoia em fontes não hegemônicas, tornando mais complexas as histórias urbanas que foram até hoje repetidas de forma muito simplificadas. A abordagem benjaminiana propõe ferramentas que partem do entendimento de que a cidade é o lugar de todas as experiências e que cada obra contém em si a realidade de sua própria crítica.

Nesta abordagem, entendem-se que a obra não se esgota no significado que o autor lhe atribui e não está limitada ao que foi possível compreender dela quando ela apareceu. Esses dois postulados, vinculados à noção de experiência, perturbam a noção linear de tempo e formam a chave interpretativa que justifica uma nova mirada à essa produção artística e cultural dos anos 1970, revisitando no início dos anos 2020 o material artístico produzido pelos Bárbaros, de modo a, anacronicamente, produzir um diálogo intertemporal, como exemplificado pelo trecho abaixo:

“Há de se exigir do pesquisador que ele abandone uma atitude serena, a típica atitude contemplativa, ao se colocar diante seu objeto, para tomar assim consciência da constelação crítica em que esse preciso fragmento do passado se situa precisamente nesse presente.” (BENJAMIN, 2009: 26)

A noção benjaminiana de experiência possui duplo sentido e se relaciona à experiência rememoração e experiência vivência. O método de análise benjaminiano, uma espécie de episteme urbana benjaminiana (JACQUES, 2015; VELLOSO, 2018) se apoia na empiria, na experiência da cidade e na noção de limiar. Essa episteme depende da experiência contemporânea da obra (e da cidade), de modo a colocar diferentes contextos temporais em choque:

“Não é que o passado lança a luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, for mando uma constelação.” (BENJAMIN, 2006: 504)

Propõe-se então uma análise dos discos do recorte temporal proposto, confrontada com a materialização da cidade representada pelas fontes documentais mais tradicionais nos estudos urbanos (fontes documentais, cartografias, iconografia, relatos e trabalhos acadêmicos), tendo como chave conceitual a noção de limiar. A análise, através do processo de montagem, tem como foco identificar as passagens, nexos temporais entre passado e presente.

A abordagem benjaminiana da cidade e, principalmente, da história da cidade propõe-se a construção de narrativa historiográfica através de uma proposta teórico metodológica, que é baseada em fragmentos textuais e fragmentos - imagéticos, mobilizados pela metodologia da montagem.

Assim, entendemos os artistas e críticos levantados como narradores que mobilizam a experiência da cidade, cada um ao seu modo. Essas experiências da cidade são baseadas nos sentidos, no tato, o cheiro, o gosto, na experiência material das coisas que transparece em sua produção artística. Essa produção artística abordada é uma espécie de fazer cidade, na medida em que narrativas urbanas artísticas transmitem a experiência e a transformação das cidades, em sua narração consubstanciam processos de subjetivação, uma espécie de contra-produção da cidade hegemônica, como aponta Wan-Dall Junior (2014). Entrando em Benjamin e

chegando em Gil apresenta um ensaio sobre a Cidade do Rio de Janeiro, tratando dessa articulação.

Assim como Benjamin em sua obra sobre cidades, esses atores narradores do Desbunde, através de sua obra intelectual e artística - relatam a experiência do tempo a partir do presente, o tempo no limiar e nos entrecruzamentos: entre sonho e realidade, no jogo entre dentro e fora, no próximo e distante, no “entre”, na passagem, no tempo dos “agoras”:

“A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de “agoras” (...) A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado” (BENJAMIN, W, 2012: 229-230)

A análise tem como foco observar, mapear e mobilizar esses tempos e espaços distintos que coexistem, pois são nesses entrecruzamentos é que são identificadas as reminiscências e ressonâncias:

“Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, W, 2012: 224).

Dessa forma, a análise será realizada de modo a responder: quais miniaturas urbanas podemos encontrar na produção de Gil da década de 1970? A historiografia materialista benjaminiana propõe um desvio crítico pelo passado e pelas ideias de futuro que se encontram nesse passado, em direção a um outro futuro possível. Trata-se da busca do futuro do passado que relaciona a experiência aos objetos obsoletos, como forças diretivas ao futuro, não como um retorno ao passado perdido. Portanto para o pesquisador, a tarefa é encarar os objetos obsoletos e inseri-los em um curso da história que não é linear, que não fixa, que é movente. É a construção de uma história que é presente. Assim, perguntamos: quais ideia de futuro Gil mobilizou nessa produção, através dessas imagens – pensamento, e como elas podem iluminar nosso presente?

REFERÊNCIAS:

BENJAMIN, Walter. **Passagens**. (Tradução de Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009 [anos 1920-30].

_____. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” In: **Magia e técnica, arte e política – Obras escolhidas**; v. 1. São Paulo: Brasiliense, p.179-212, 1994 [1936].

_____. “Sobre o conceito de história” In: **Magia e técnica, arte e política – Obras escolhidas**; v. 1. São Paulo: Brasiliense, p.221-232, 1994 [1940].

JACQUES, Paola Berenstein. “Montagem urbana: uma forma de conhecimento das cidades e do urbanismo”. In: JACQUES, P. (et. al) **Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da cidade contemporânea. Tomo IV – Memória, narração, história**. Salvador, EDUFBA, p. 66-75, 2015 .

_____. **Fantasma Modernos: montagem de uma outra herança** v.1. Salvador: EDUFBA, 2020.

VELLOSO, R. C. L. “Modos de des-ver: post-scriptum à fantasmagoria”. In: PAZETTO, Debora. (Org.). **Os fins da arte**. Belo Horizonte: Relicário, 2018, v. 1, p. 147-178.

WAN-DALL JUNIOR, Osnildo Adão. “Narrativas urbanas literárias como apreensão e produção da cidade contemporânea: Uma leitura do Guia de ruas e mistérios da Bahia de Todos os Santos”. In: **Redobra**: Ano 5, n. 14, 2019.

GILBERTO GIL. *Expresso 2222*. Philips Records, 1972

AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANO

FORMATION ACTIONS FOR THE DOCUMENTATION OF ARCHITECTURAL AND URBAN HERITAGE

*ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y
URBANO*

EIXO TEMÁTICO: PATRIMÔNIO, ESCALAS E PROCESSOS

Coordenador 1

DEZEN-KEMPTER, Eloisa

Profa. Dra.; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
eloisak@unicamp.br

Coordenador 2

IPPOLITO, Alfonso

Prof. Titular; Sapienza - University of Rome
alfonso.ippolito@uniroma1.it

A CONTRIBUIÇÃO DO LCAD/UFBA NA DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

AMORIM, Arivaldo Leão de

Prof. Dr.; Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia (UFBA)
alamorim@ufba.br

GROETELAARS, Natalie Johanna

Profa. Dra.; Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia (UFBA)
natgroet@ufba.br

**REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA DE PROJETOS E A EVOLUÇÃO DO DEBATE SOBRE
DOCUMENTAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO**

FABRICIO, Márcio Minto

Prof. Dr.; Universidade de São Paulo (USP)
marcio@sc.usp.br

**PROCESSO EDUCACIONAL E FORMAÇÃO NO CAMPO DO PATRIMÔNIO CULTURAL:
INTERNACIONALIZAÇÃO ENTRE A SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, O IAU USP E O PRÓ-
MEMÓRIA DE SÃO CARLOS**

VIZIOLI, Simone Helena Tanoue

Profa. Dra.; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP)
simonehtv@usp.br

IPPOLITO, Alfonso

Prof. Titular; “Sapienza” Università di Roma
alfonso.ippolito@uniroma1.it

**EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS - DA VARREDURA AO MODELO BIM E SIG PARA O BAIRRO MONTE
ALEGRE, PIRACICABA, SP**

DEZEN-KEMPTER, Eloisa

Prof. Dra.; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
eloisak@unicamp.br

**REALIDADE VIRTUAL COMO INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO E ENSINO: ENTREVISTA COM O
ARQUITETO E URBANISTA DÉCIO TOZZI**

CUPERSCHMID, Ana Regina

Profa Dra.; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
cuper@unicamp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Na representação e interpretação patrimonial, a transformação digital trouxe ferramentas fundamentais para alavancar o processo de engenharia reversa e para a criação de gêmeos digitais, modelos capazes de traduzir com fidelidade a materialidade e o desempenho destas edificações singulares e repletas de fatos e significados.

Essa transformação teve um impacto enorme no processo de levantamento dos edifícios existentes, por meio do emprego de multi-sensores (laser escâner 3D, luz estruturada, fotografia digital entre outros), sozinhos ou combinados, cuja precisão dos resultados foi assegurada pelo desenvolvimento na área de visão computacional.

A Modelagem de Informação da Construção (BIM), aplicada à área patrimonial (HBIM), introduziu o enriquecimento semântico do modelo, permitindo a integração entre informações geométricas e não geométricas (inclusive fatos históricos e dados do ciclo de vida da edificação) de forma estruturada, melhorando sua disponibilidade, visualização e acessibilidade.

Quanto à narrativa patrimonial, o enriquecimento semântico dos modelos 3D, para as aplicações em Ambientes Virtuais Imersivos (AVI), promoveu um melhor entendimento do patrimônio cultural, devido à precisão das informações e a aplicação poder ir além de meros passeios virtuais. O Modelo semântico em ferramentas game ensejou que todos possam adicionar uma rica diversidade de contextos e interpretações aos modelos 3D por meio de abordagens interativas, narrativas e orientadas à busca, em dispositivos móveis (DI GIULIO, 2016).

Todas essas tecnologias aplicadas na esfera do patrimônio cultural convergem para problemas já levantados na Carta do ICOMOS (2008) para a “Interpretação e Apresentação de Locais do Patrimônio Cultural”, e na Carta de Londres (2009) para “Visualização do Patrimônio Cultural por Computador”. Estas Cartas alertam a comunidade científica sobre o problema de definição rigorosa de conteúdos, metodologias e resultados para uma correta divulgação pública de objetos culturais, principalmente as mediadas por plataformas digitais.

Segundo Mario Carpo (2017), nos anos 1990, é possível afirmar que as novas máquinas digitais (não mais “novas”) eram usadas para implementar a velha ciência que se conhecia, isto é, toda a ciência era transferida para as novas plataformas computacionais que estavam sendo descobertas. Hoje, pelo contrário, os computadores podem funcionar melhor e mais rapidamente se a eles for permitido seguir um método diferente, não humano e pós-científico. Carpo afirma ainda que em um sentido metafórico, os computadores estão agora desenvolvendo sua própria ciência - um novo tipo de ciência. Nos anos 1990 havia uma certa falta de dados computacionais e hoje, lida-se com um excesso de dados. Nesse contexto, a gestão da aquisição de dados passa a ter papel fundamental no processo do conhecimento. O presente texto coloca em discussão o complexo processo de análise e documentação do patrimônio cultural, desde a concepção do projeto de mapeamento 3D, passando pela aquisição maciça de dados, escaneamento a laser e fotogrametria, análise e gestão da base de dados, elaboração de desenhos científicos e modelos Mesh e HBIM, até a saída/comunicação das informações, procurando alcançar os objetivos pré-estabelecidos (educação patrimonial, manutenção, conservação e restauro do patrimônio cultural, entre outros).

Essa sessão propõe um diálogo entre trabalhos realizados na última década, por sete pesquisadores de quatro universidades (UFBA, IAU USP, UNICAMP e SAPIENZA) na área de

representação, interpretação e narrativa patrimonial. Todos esses trabalhos têm como fio condutor o uso de tecnologias digitais para o registro, a documentação, a visualização, a disseminação e a educação patrimonial.

O **Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e tecnologias Digitais (LCAD)**, anteriormente Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à Arquitetura e ao Desenho, foi fundado pelos professores Arivaldo Leão de Amorim e Gilberto Corso Pereira, em 1992, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA). Durante esses 30 anos, o LCAD tem participado de projetos interinstitucionais que o consolidaram como um centro de referência, multidisciplinar de estudos e pesquisas em tecnologias digitais aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo, e em particular para a documentação arquitetônica e de sítios históricos. Na área de documentação do patrimônio arquitetônico e urbano, o LCAD tem desenvolvido importantes atividades de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo seus professores e alunos de graduação e pós-graduação.

O **N.elac - Núcleo de Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade, no IAU/USP** desenvolve pesquisas de temas relacionados à Linguagem e Representação dando ênfase aos processos cognitivos presentes tanto na percepção da cidade e da arquitetura, quanto nos processos projetuais. Procura-se caracterizar as diferentes perspectivas teóricas e práticas existentes na relação dos meios de representação com o ensino de Arquitetura e Urbanismo, atentos às relações processuais e metodológicas existentes entre elas. Objetiva-se destacar os vínculos entre os meios de representação, artísticos ou não, e a consciência crítica e propositiva de espacialidade, seja urbana ou arquitetônica. A linha de pesquisa Meios de representação em Arquitetura e Cidade objetiva discutir o papel dos suportes tradicionais e dos infomeios no processo projetivo e na formação do pensamento arquitetônico.

Na mesma instituição o grupo de pesquisa **Arquitetura, Inovação e Tecnologia (ARQUITEC)** desenvolve pesquisas na área de Modelagem da Informação da Construção e desde 2016 tem trabalhado na área de modelagem digital do patrimônio (*Heritage Building Information Modeling*) com trabalhos desenvolvidos na documentação da Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, no Edifício E1 da Escola de Engenharia de São Carlos e da edificação do Museu Republicano Convenção de Itu e atualmente tem explorado o conceito de gêmeo digital aplicado à gestão de edifícios históricos.

Na **UNICAMP, o LabARQ3D** (Laboratório de Varredura Digital), da Faculdade de Tecnologia, foi criado em 2013 e desde então tem desenvolvido pesquisas na área de varredura digital (fotogrametria, laser scanner 3D) e modelagem HBIM em diversas escalas e objetos patrimoniais, com recursos FAPESP, CNPQ e de Convênios. Nesses 9 anos foram desenvolvidos modelos de nuvens de pontos e HBIM de 14 edificações de diversas escalas e estilos arquitetônicos, além de um bairro, uma ilha, e dois conjuntos de edificações (as ruínas do antigo presídio político da Ilha Anchieta, e o antigo Colégio de Jesuítas em Itu). Todos esses trabalhos tiveram a participação de graduandos, mestrandos e doutorandos.

Ainda na **UNICAMP**, na Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo (FECFAU), o **XR Lab** (Laboratório de Realidades Expandidas), criado em 2019, tem se dedicado a pesquisas em torno dos desenvolvimentos recentes em Arquitetura e Tecnologia, com foco na virtualização da informação da edificação, em todas as fases do seu ciclo de vida, incluindo o patrimônio construído. As pesquisas desenvolvidas investigam *Heritage Building Information Modeling* (HBIM) buscando integração com os sistemas de Realidade Aumentada e Virtual.

No **Departamento de História, Projeto e Restauração da Arquitetura (DHPRA), da Sapienza Università di Roma**, o Professor Alfonso Ippolito junto com os demais docentes doutorandos e pesquisadores, desenvolvem atividades de investigação no domínio das novas metodologias e técnicas de levantamento, modelagem e representação. Trabalham com novas tecnologias digitais, como o laser escâner 3D desde os anos 2000, tanto de curto como de longo alcance; aquisição de dados 3D de baixo custo, Fotogrametria Digital SfM, e todas as fases do processo, do processamento de dados, a modelagem das superfícies a partir de nuvens de pontos, na otimização destas últimas em relação ao levantamento arquitetônico e arqueológico e em relação ao design. Prof. Ippolito atua ativamente nos problemas de prototipagem, gestão e otimização de procedimentos de levantamento até a construção e gestão de modelos HBIM e está ativamente envolvido na documentação e comunicação do Patrimônio Cultural através de modelos digitais integrados.

Além de apresentar e discutir as iniciativas brasileiras e italianas de representação e interpretação patrimonial, essa sessão tem o intuito de ser o embrião de uma rede de pesquisa na área de Tecnologias Digitais aplicadas ao Patrimônio Cultural no Brasil. Para isso, cinco trabalhos serão apresentados, nos quais os pesquisadores farão uma reflexão sobre o estado da arte no Brasil de publicações, pesquisas e experiências didáticas onde o emprego de Tecnologias Digitais na área Patrimonial é o principal protagonista.

No primeiro trabalho - **A CONTRIBUIÇÃO DO LCAD/UFBA NA DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO** - são apresentadas as ações do Laboratório de estudos avançados em Arquitetura, Cidade e tecnologias Digitais (LCAD/UFBA), na documentação do patrimônio arquitetônico e de sítios históricos com o uso das tecnologias digitais. Estas ações envolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, como: os trabalhos e as pesquisas em documentação que vêm sendo realizados desde 2002 em diversas localidades, envolvendo desde a coleta de dados em campo, o processamento destes dados para a geração dos diversos tipos de produtos, e sua divulgação. Tudo isto em paralelo com a formação de mestres e doutores, e o desenvolvimento de metodologias de trabalho. Como resultado deste trabalho, propôs-se a disciplina “ARQA08 - Tecnologias Digitais na Documentação do Patrimônio Arquitetônico”, junto ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU/FAUFBA), ofertada anualmente desde 2008. A disciplina cobre todo o escopo da documentação, empregando tecnologias de ponta e adotando um enfoque científico. A partir de 2010, passa a ser oferecido o curso de extensão sobre a Fotogrametria Digital na Arquitetura, que visa formar pessoal técnico qualificado para atuar na documentação do patrimônio construído. Por fim, são destacadas as parcerias desenvolvidas, ao longo destes anos, com outras instituições de ensino e pesquisas, no Brasil e no exterior.

O segundo trabalho - **REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA DE PROJETOS E A EVOLUÇÃO DO DEBATE SOBRE DOCUMENTAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO** – propõe o debate acadêmico sobre a produção científica (estudos de caso de aplicação) a respeito da documentação e modelagem digital do patrimônio arquitetônico no Brasil na última década. A revista *Gestão & Tecnologia de Projeto - GTP* tem como missão divulgar pesquisas nas áreas de gestão e tecnologia de projetos e tem sido um fórum privilegiado de publicações no campo da documentação e modelagem digital do patrimônio, com trabalhos enviados aos números contínuos e em números especiais voltados ao tema.

O terceiro trabalho - **PROCESSO EDUCACIONAL E FORMAÇÃO NO CAMPO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: INTERNACIONALIZAÇÃO ENTRE A SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, O IAU USP E O PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS** - debate a experiência didática, parte do Acordo de Cooperação Internacional entre o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São

Paulo (IAU USP) e a “Sapienza” Università di Roma, e integra os projetos de pesquisa que vem sendo desenvolvidos pelo DHPRA, pelo N.elac - IAU USP e a Fundação Pró-Memória de São Carlos. Por meio de uma disciplina de Pós-Graduação internacional e híbrida, pretende-se, além de buscar a formação de novos recursos humanos, destacar as potencialidades e desafios na documentação e comunicação do patrimônio arquitetônico, objetivando a consolidação de um protocolo de ação: desde a contextualização desses patrimônios, expresso em textos, cartografias, história, passando pela aquisição digital massiva de dados, análise, geração e gestão desses dados, até o acesso dessas informações pela sociedade.

O quarto trabalho dessa sessão - EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS - DA VARREDURA AO MODELO HBIM E SIG PARA O BAIRRO MONTE ALEGRE EM PIRACICABA, SP - aborda o uso de tecnologias digitais aplicadas à varredura digital (fotogrametria aérea e terrestre, e escaneamento a laser), processamento e modelagem (Points2BIM e Points2GIS), para a consolidação e disseminação da memória histórica e geométrica de conjuntos edificados de singular valor cultural. Neste trabalho serão discutidos os resultados de uma disciplina de pós-graduação, do programa em Tecnologia da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, oferecida de forma presencial e condensada nas férias de inverno de 2019. Nessa disciplina foi empregada a metodologia *project based learning* para trabalhar com os alunos os avanços computacionais na maneira de levantar, mapear, modelar e sistematizar as informações históricas e geoespaciais, nas escalas dos edifícios e do espaço urbano ocupado pelo antigo bairro industrial de Monte Alegre, na cidade de Piracicaba (SP).

O quinto trabalho - REALIDADE VIRTUAL COMO INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO E ENSINO: ENTREVISTA COM O ARQUITETO E URBANISTA DÉCIO TOZZI - propõe o uso de entrevista em Realidade Virtual (RV) como um meio imersivo para difusão e ensino. A obra do arquiteto e urbanista Décio Tozzi representa uma relevante contribuição para o modernismo brasileiro. Um dos projetos de seu acervo a ser destacado é a Capela da Fazenda Veneza, em Valinhos, SP, uma obra reconhecida nacional e internacionalmente. É nessa capela que Tozzi falou brevemente sobre sua trajetória de vida e obra em vídeos em 360 graus. A proposta era envolver o espectador numa conversa face a face com o interlocutor. Os vídeos em 360 graus levam o usuário de RV a uma jornada pela vida de Tozzi, incluindo família, formação, trajetória e a própria Capela da Fazenda Veneza. A RV é utilizada para criar experiências envolventes, favorecendo a divulgação da obra de Tozzi. Os vídeos, disponíveis no YouTube, podem ser utilizados para a formação no campo do patrimônio cultural construído, em especial do modernismo brasileiro.

O tema do conhecimento do patrimônio cultural e urbano torna-se crucial em função do desenvolvimento social, econômico e cultural de um país, podendo tornar-se o centro de estudos e projetos relacionados ao seu futuro. A definição de patrimônio cultural decorre de uma tendência para a conservação, que se alastrou nos Estados europeus como instrumento e consequência da procura de uma identidade nacional, e constitui hoje um importante fator de atração e desenvolvimento do território.

Esta mesa, desenhada como um Fórum de debates a partir de algumas deficiências sobre o tema como a não existência de documentação sistematizada e ausência de investimentos, não esgota aqui suas considerações, pelo contrário, procura compartilhar propostas de ações para consolidação do campo patrimonial no Brasil e América Latina. Como atividades práticas sugere-se a construção de uma linha do tempo como memória e o mapeamento das pesquisas desenvolvidas nos Cursos de Pós-Graduação do Brasil. Nesse sentido, propõe-se pensar uma estruturação de rede de pesquisadores nacionais e internacionais, estreitando os laços de

internacionalização e possibilitando a formação de novos pesquisadores e técnicos que contribuam para deixar vivo o patrimônio cultural para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

DI GIULIO, R. Towards sustainable access, enjoyment and understanding of cultural heritage and historic settings. In: **Proceedings of the International Conference “SBE Malta**. 2016. p. 269-277.

CARPO, Mario. **The second digital turn: design beyond intelligence**. MIT press, 2017.

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES (ICOMOS). **Carta ICOMOS para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural**. 16ª Assembleia Geral do Icomos, Québec (Canadá), 4 de outubro de 2008.

DENARD, Hugh et al. **Carta de Londres: para a visualização computadorizada do património cultural**: versão 2.1. 2014.

A CONTRIBUIÇÃO DO LCAD/UFBA NA DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

INTRODUÇÃO

As iniciativas do LCAD na 'Documentação do Patrimônio Arquitetônico com o uso de tecnologias digitais' começam por volta do ano 2000, com a aquisição de uma licença do PhotoModeler, programa para Fotogrametria Digital. Logo depois surgem as primeiras pesquisas e trabalhos práticos de documentação. Em 2004, são realizados dois eventos importantes na FAUFBA, um em âmbito nacional, o 'Projeto Lençóis', e outro em âmbito internacional, '*1st International Conference: 3D Laser Scanning Technologies for Heritage Documentation*', que contou com a participação de várias universidades do Brasil e do exterior, contando com o suporte financeiro da Kacyra Family Foundation (KFF), Leica Geosystems e a Santiago & Cintra.

AÇÕES DE PESQUISA E PARCERIAS

Em 2004, é defendida a primeira dissertação de mestrado relativa à temática da documentação arquitetônica, com o título 'Um estudo da fotogrametria digital na documentação de formas arquitetônicas e urbanas' (GROETELAARS, 2004), que foi sucedida por várias outras dissertações e teses: 'A representação de sítios históricos: documentação arquitetônica digital' (NOGUEIRA, 2010); 'Cronidas: elaboração da base de dados para auxílio em representação de mapas de danos' (COSTA, 2010); 'Preservação e gestão do patrimônio construído: a contribuição do Heritage Information System' (ARRUDA, 2013); 'Sistema de informações do patrimônio histórico da cidade de Mucugê – Bahia' (SANTOS, 2014); 'Criação de modelos BIM a partir de "nuvens de pontos": estudo de métodos e técnicas para documentação arquitetônica' (GROETELAARS, 2015); 'Métodos e técnicas de baixo custo para levantamento métrico de sítios históricos' (BASTIAN, 2015); 'A utilização do HBIM na documentação, na gestão e na preservação do Patrimônio Arquitetônico' (TOLENTINO, 2018); 'Documentação digital do patrimônio artístico: caminhos entre o experimento científico e a experiência sensível' (VICTORIO, 2019); 'Realidade Virtual para a visualização e difusão do patrimônio arquitetônico: estudo de métodos e técnicas para a criação de ambientes virtuais interativos 3D' (SILVA, 2022); 'Uma contribuição à Modelagem da Informação da Cidade: construção de um modelo geométrico e semântico em LoD1 e LoD2 para o Pelourinho, Salvador – BA' (SIMONELLI, 2022); e 'Narrativas Virtuais e um novo lugar para a Memória', sendo desenvolvida por Fabiano Nogueira, com defesa prevista para o final de 2022.

Em paralelo às pesquisas e atividades de ensino, ocorreram as ações de documentação realizadas nos seguintes sítios baianos: Centro Histórico de Salvador; Lençóis; Rio de Contas; Cachoeira e Mucugê. Em 2017, foi realizada uma missão de campo nas cidades históricas mineiras de: Diamantina; Serro; Ouro Preto; Mariana; Tiradentes; São João del Rei e Belo Horizonte, com a participação do professor Gabriele Fangi (UNIVPM), quando foram capturadas cerca de 12 mil imagens de diversos monumentos importantes.

Visando estruturar uma rede nacional de pesquisa em torno da 'Documentação Arquitetônica com o uso da Tecnologias Digitais', foram realizadas ações conjuntas com as seguintes universidades e professores: Universidade Federal de Pelotas em 2007 – Adriane Borda; Universidade Estadual de Campinas em 2010 – Regina Tirello; Universidade de Brasília em 2012 – Lenildo Silva; Universidade Federal do Pará em 2012-2013 – Thais Sanjad; e Universidade de São Paulo – São Carlos em 2018-2019 – Márcio Fabricio. Já no âmbito internacional, foram estabelecidas parcerias com o Instituto de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto do *Karlsruhe*

Institute of Technology (KIT), em 2009-2011, e com a *Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)*, em 2012-2019, através dos professores Thomas Vögtle e Gabriele Fangi, respectivamente.

AÇÕES DE ENSINO E EXTENSÃO

Em 2008, com a repercussão e a maturidade das ações que estavam sendo desenvolvidas, foi proposta a disciplina 'ARQA08 - Tecnologias Digitais na Documentação do Patrimônio Arquitetônico', no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da FAUFBA, que passou a ser ofertada anualmente. A disciplina foi criada com o objetivo dar um amplo enfoque teórico-conceitual no uso das diversas tecnologias digitais aplicáveis ao patrimônio arquitetônico.

Visando dar um suporte prático e operacional à disciplina ARQA08, em 2010, foi realizada a primeira edição do curso de extensão universitária 'Introdução à Fotogrametria Arquitetônica Digital', que contou com sucessivas edições, nos anos de 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, interrompidas por conta da pandemia da Covid-19, e que serão retomadas logo que possível. Estas edições do curso contaram com uma ampla participação de alunos de graduação e pós-graduação, além de profissionais atuantes com campo do patrimônio arquitetônico, não só do estado da Bahia, mas de diversas partes do País, e mesmo do exterior. Cabe ainda destacar, que até então, este é um curso único no Brasil.

Ainda no âmbito da extensão e da divulgação científica, o LCAD propôs, organizou e realizou em Salvador, o ARQ.DOC 2010 – Documentação do Patrimônio Arquitetônico com o uso de tecnologias digitais, um evento nacional dedicado à temática. O evento teve ainda outras duas edições realizadas, uma em Belém (2012), sob a coordenação de Thais Sanjad da Universidade Federal do Pará (UFPA), e outra em João Pessoa (2014), sob a coordenação de Carlos Nome da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Embora tenham sido eventos nacionais, estes contaram com a participação de vários convidados internacionais.

Em 2019, foi realizado o Encontro Brasileiro de Modelagem da Informação da Construção e Patrimônio Cultural (HBIM) no Campus da USP – São Carlos, sob a coordenação de Márcio Fabricio, e em 2022, o Patrimônio 4.0: conectando dimensões da realidade, realizado de forma remota pelas Universidades Federal de Goiás (UFG) e a Universidade de Brasília (UNB), sob a coordenação de Pedro Henrique Gonçalves, tendo o LCAD colaborado para a realização de ambos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se que a abordagem da documentação arquitetônica adotada pelo LCAD é bastante ampla e emprega um conjunto de tecnologias específicas, condizentes com o conceito cunhado por Amorim (2008, p. 3):

A documentação arquitetônica consiste no processo sistemático de aquisição, tratamento, indexação, armazenamento, recuperação, divulgação e disponibilização de dados e informações, gráficas e não gráficas, sobre as edificações para os mais variados usos.

Concluindo, ressalta-se que a contribuição do LCAD na produção de conhecimento e na disseminação do uso das tecnologias digitais para a documentação arquitetônica e dos sítios urbanos foi significativa, não só nos seus aspectos teóricos e metodológicos, como também na

produção de documentos.

REFERÊNCIAS

AMORIM, A. L. Documentação do patrimônio arquitetônico do estado da Bahia com tecnologias digitais. *In: COMPUTAÇÃO GRÁFICA: PESQUISAS E PROJETOS RUMO À EDUCAÇÃO PATRIMONIAL*, 1., 2008, São Paulo. **Anais eletrônicos** [...]. São Paulo: AHMWL, 2008.

ARRUDA, A. K. T. **Preservação e gestão do patrimônio construído**: a contribuição do Heritage Information System. 2013. 307 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

BASTIAN, A. V. **Métodos e técnicas de baixo custo para levantamento métrico de sítios históricos**. 2015. 264 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

COSTA, L. G. G. **Cronidas**: elaboração da base de dados para auxílio em representação de mapas de danos. 2010. 263 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010.

GROETELAARS, N. J. **Criação de Modelos BIM a partir de “nuvem de pontos”**: estudo de métodos e técnicas para documentação arquitetônica. 2015. 372 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

GROETELAARS, N. J. **Um Estudo da Fotogrametria Digital na documentação de formas arquitetônicas e urbanas**. 2004. 257 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.

NOGUEIRA, F. M. S. **A representação de sítios históricos**: documentação arquitetônica digital. 2010. 215 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010.

SANTOS, H. D. G. **Sistema de informações do patrimônio histórico da cidade de Mucugê - Bahia**. 2014. 169 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.

SILVA, G. L. **Realidade virtual para a visualização e difusão do patrimônio arquitetônico**: estudo de métodos e técnicas para a criação de ambientes virtuais interativos 3D. 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

SIMONELLI, L. **Uma contribuição à Modelagem da Informação da Cidade**: construção de um modelo geométrico e semântico em LoD1 e LoD2 para o Pelourinho, Salvador – BA. 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

TOLENTINO, M. M. A. **A utilização do HBIM na documentação, na gestão e na preservação do Patrimônio Arquitetônico**. 2018. 330 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

VICTORIO, Telma Cavalieri. **Documentação digital do patrimônio artístico**: caminhos entre o experimento científico e a experiência sensível. 2019. 217 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2019.

REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA DE PROJETOS E A EVOLUÇÃO DO DEBATE SOBRE DOCUMENTAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

Preservar e compreender patrimônio arquitetônico e urbanístico faz parte da cultura e da história da evolução técnico, construtivo e projetual.

Diversos avanços, técnicos e digitais, contemporâneos têm ampliado as possibilidades de aquisição e manipulação de informações tridimensionais, impulsionando novos processos de documentação, análise e gestão de edifícios e sítios urbanos históricos.

A produção científica e o debate acadêmico sobre documentação e modelagem digital tem ganhado corpo no Brasil na última década com a ampliação da produção científica e de estudos de caso de aplicação.

A revista Gestão & Tecnologia de Projeto - GTP tem como missão divulgar pesquisas nas áreas de gestão e tecnologia de projetos e tem sido um fórum privilegiado de publicações no campo da documentação e modelagem digital do patrimônio, com trabalhos enviados aos números contínuos e em números especiais voltados ao tema.

O primeiro artigo sobre escaneamento laser 3D e modelagem BIM foi publicado na revista em 2015 por Eloisa Dezen-Kempton, Lucio Soibelman, Meida Chen, Alexandre Victor Müller Filho, tendo como estudo de caso de aplicação uma edificação histórica do Campus da University of Southern California em Los Angeles (Dezen-Kempton, E. et. al., 2015).

Na área de documentação digital e modelagem do patrimônio construtivo Brasileiro o grupo do Laboratório de estudos avançados em Cidade, Arquitetura e Tecnologias Digitais (LCAD) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) desempenha um papel de pioneirismo e de referência nacional no tema.

Em 2018, o professor Titular Arivaldo Leão Amorim e a professora doutora Natalie Johanna Groetelaars (coordenadores LCAD - UFBA) aceitaram o convite para organizar e editar um número especial sobre o tema e desenvolveram um primoroso trabalho na chamada de artigos, editoria e coordenação das avaliações que culmina com a publicação do número especial v. 15 n. 1 (2020): Tecnologias Digitais, Documentação e Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico.

O número especial coloca a revista GTP como uma alternativa de publicação no tema e amplia a visibilidade do periódico na comunidade brasileira dedicada a documentação e preservação do patrimônio cultural.

O número especial encarta nove artigos que abordam temas ligados ao levantamento fotogramétrico e laser do patrimônio, modelagem HBIM de edifícios, simulações urbanas ligadas à análise do patrimônio, sites e plataformas de divulgação do patrimônio arquitetônico e urbanístico, com a publicação dos seguintes artigos: VILLELA, A. T. C.; GUTIERREZ, R. L. M. (2020); RODRIGUES, R. L.; AGOSTINHO, C. J. (2020); BONFADA, C. et. al. (2020); SOSTER, S. S.; PRATSCHKE, A. (2020); BONONI, W. T.; SILVA, R. D. (2020); TURKIENICZ, B. et. al. (2020); CANUTO, C. L.; SALGADO, M. S. (2020); COGIMA, C. K. et. al. (2020); ALMEIDA, R. H. (2020).

Dando continuidade aos debates sobre o tema, a revista lança em 2020 a chamada especial para trabalhos sobre Tecnologias Digitais e Cooperções Internacionais na gestão do patrimônio

arquitetônico e urbanístico.

A chamada teve apoio cultural, em sua divulgação, do Instituto Cultural Italiano e foi organizada e editada pelos professores Dr. Giacomo Pirazzoli- *Università degli Studi di Firenze, Scuola di Architettura* e Dr. Márcio M. Fabricio – Universidade de São Paulo. Instituto de Arquiteto e Urbanismo - USP.

Como resultado foi publicado v. 16 n. 3 (2021): Tecnologias digitais e cooperações internacionais na gestão do patrimônio cultural, arquitetônico e urbanístico, com quatorze artigos e relato do evento “*ARCO 2020: The first edition of The International Conference on Art Collections in Florence*”. O número especial revela diversos trabalhos de cooperação, na área, entre pesquisadores Brasileiros e estrangeiros, com especial intercâmbio entre Itália e Brasil. Artigos publicados no número: ADAMI, A et. al (2021); KÜHL, B. M. et. al. (2021); DIAS, M. S. et. al. (2021); SILVA, G. L.; GROETELAARS, N. J. (2021); TIRELLO, R. A.; FERREIRA, T. A. (2021); MOURA, A. C. M. et. al. (2021); VILLELA, A. T. C.; ZEOTI, G. N. (2021); PALÁCIOS, F. O.; SANJAD, T. A. B. C. (2021); VILELA, J. P. C. M. et. al. (2021); COSTA, R. B. (2021); INNOCENCIO, C. R. et. al. (2021); CALDANA JUNIOR, V. L. et. al. (2021); MARTINS, N. I. R. et. al. (2021); MIGLIACCIO, L. et. al. (2022); VITI, . S. (2021).

Com os números especiais, o tema ganha visibilidade na revista e artigos seguem sendo publicados nos números regulares: MAGALHÃES, L. S.; SOUZA, R. C. F. (2022) e NOIA, P. R. C. (2022). Assim como em números especiais, não dedicados à temática da documentação do patrimônio cultural. Neste caso, podemos citar o v. 17 n. 1 (2022): número especial em parceria com a Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital (SIGraDi), com temática ampla, que inclui três trabalhos ligados a tecnologias digitais e patrimônio arquitetônico: GOMES, E.B.O. ET. AL. (2022); PAIVA, R. A. (2022); SOUZA, T. L. (2022).

REFERÊNCIAS

ADAMI, A.; FREGONESE, L.; VIZIOLI, S. H. T.; TAFFURELLI, L.; TRECCANI, D.; ROSIGNOLI, O.; HELDER, J. Laboratório HE.SU.TECH.: pesquisa acadêmica combinada com a prática aplicada na documentação, representação e preservação do patrimônio arquitetônico - o caso da Villa Forni Cerato de Palladio. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI:10.11606/gtp.v16i3.172008. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/172008>. Acesso em: 21 jul. 2022.

ALMEIDA, R. H. de; ANDRADE, B. A. de; NOSSA, D. F.; RODRIGUES, M. P.; THOME, M. B. Santa Leopoldina Digital: por um sistema informativo territorialista (SITER). **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 135-149, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152894. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152894>. Acesso em: 21 jul. 2022.

BONFADA, C. de F.; KAUFFMANN, A. R.; SILVA, F. P. da. Desenvolvimento e avaliação de réplicas em resinas de bens do patrimônio cultural com uso de digitalização 3D e fabricação digital. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 42-53, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152672. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152672>. Acesso em: 21 jul. 2022.

BONONI, W. T.; SILVA, R. D. Modelagem geométrica no inventário dos bens patrimoniais: a Capela Imaculada Conceição. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 67-82, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152812. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152812>. Acesso em: 21 jul. 2022.

CALDANA JUNIOR, V. L.; ROLIM, M. de S.; MICHELIN, G. A. Tecnologias para levantamento e ensaios não destrutivos: ações de cooperação técnica e políticas públicas como perspectivas para a preservação do patrimônio. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.175163. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/175163>. Acesso em: 21 jul. 2022.

CANUTO, C. L.; SALGADO, M. S. Modelo BIM do Palácio Gustavo Capanema 1937-1945: pela preservação digital do patrimônio moderno. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 101-116, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152823. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152823>. Acesso em: 21 jul. 2022.

COGIMA, C. K.; NASCIMENTO, R. V. de C.; DE PAIVA, P. V. V.; CARVALHO, M. A. G. de; DEZEN-KEMPTER, E. Scan-to-HBIM aplicado à igreja da Pampulha de Oscar Niemeyer. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 117-134, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152828. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152828>. Acesso em: 21 jul. 2022.

COSTA, R. B. Sacristia virtual: a interação com o patrimônio. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.171306. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/171306>. Acesso em: 21 jul. 2022.

DEZEN-KEMPTER, E.; SOIBELMAN, L.; CHEN, M.; MÜLLER FILHO, A. V. ESCANEAMENTO 3D A LASER, FOTOGRAMETRIA E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 113-124, 2015. DOI: 10.11606/gtp.v10i2.102710. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/102710>. Acesso em: 21 jul. 2022.

DIAS, M. S.; CUPERSCHMID, A. R. M.; SANTIAGO, C. C.; GODOY, M. A.; SKUBS, D.; RIGHETTO, A. V. D.; SILVA, M. L.; OLIVEIRA, H. C. Capela da Fazenda Veneza: análise comparativa da precisão de nuvens de pontos obtidas por diferentes ferramentas e técnicas de fotogrametria. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174756. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174756>. Acesso em: 21 jul. 2022.

GOMES, E. B. de O.; ARAUJO, T. S. L.; FERRAZ, A. S. P.; AFLALO, A.-B. B. Mapa de confiabilidade: um método quantitativo para análise do grau de confiança nas reconstruções digitais de patrimônios históricos demolidos ou fortemente modificados. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 219-237, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v17i1.183924. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/183924>. Acesso em: 21 jul. 2022.

INNOCENCIO, C. de R.; SALZANI, L. O.; PEREIRA, T. da S. S.; BARBOSA, M. T. G. A termografia e o uso de veículo aéreo não tripulado como instrumentos de auxílio no diagnóstico de manifestações patológicas em patrimônio cultural edificado. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174232. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174232>. Acesso em: 21 jul. 2022.

KÜHL, B. M.; CAMPIOTTO, R. C.; BALZANI, M.; MAIETTI, F.; ROSSATO, L.; RACO, F. Escaneamento a laser em três dimensões e métodos de levantamento integrados: reflexão crítica a partir da cooperação FAU USP - DIAPReM. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174457. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174457>. Acesso em: 21 jul. 2022.

MAGALHÃES, L. dos S.; SOUZA, R. C. F. de. Fotogrametria e catálogos digitais de esculturas e outros marcos urbanos: recursos para cibercultura museal. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 113-126, 2022. DOI: 10.11606/gtp.v17i2.175164. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/175164>. Acesso em: 22 jul. 2022.

MARTINS, N. I. R.; MONTEIRO, A. M. V.; ALMEIDA, R. H. de; ANAZAWA, T. M. Agricultores como sujeitos da produção do território-patrimônio: ensaio metodológico em propriedades familiares na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/SP. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174766. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174766>. Acesso em: 21 jul. 2022.

MIGLIACCIO, L.; BERTOCCI, S.; BUENO, B. P. S.; SANTOS, R. H. V.; MARTINS, R. M. de A. LabSAMPA – Cooperação científica e tecnológica entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e o Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze para a documentação da arquitetura histórica de São Paulo. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174890. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174890>. Acesso em: 21 jul. 2022.

MOURA, A. C. M.; FREITAS, C. R. .; MORAIS, C. F. .; SENA, Ítalo S. .; CASAGRANDE, P. B. . Planejamento e cocriação da paisagem cultural do quadrilátero ferrífero: geodesign brasileiro enfrentando as desigualdades de acesso e uso da informação digital. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.176484. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/176484>. Acesso em: 21 jul. 2022.

NOIA, P. R. da C. Subsídios para implementação de H-BIM na Gestão de Facilidades no Edifício Vilanova Artigas da FAU USP. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 195-210, 2022. DOI: 10.11606/gtp.v17i2.174789. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174789>. Acesso em: 21 jul. 2022.

PAIVA, R. A. Moderno digital: (re)construção da arquitetura moderna em Fortaleza. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 239-253, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v17i1.183563. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/183563>. Acesso em: 21 jul. 2022.

PALÁCIOS, F. O.; SANJAD, T. A. B. C. O uso de tecnologias CAD para (re)conhecer o patrimônio brasileiro em risco de desaparecimento: a remontagem digital do chalé de ferro Belga desmontado na década de 1980. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174808. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174808>. Acesso em: 21 jul. 2022.

RODRIGUES, R. L.; AGOSTINHO, C. J. Documentação digital do patrimônio arquitetônico: a igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens - Coqueiro Seco/AL. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 26-41, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152125. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152125>. Acesso em: 21 jul. 2022.

SILVA, G. L. da; GROETELAARS, N. J. Reconstrução digital do patrimônio arquitetônico para ambientes virtuais interativos 3D: estudo de métodos para modelagem geométrica de edificações existentes. **Gestão**

& Tecnologia de Projetos, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.172369. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/172369>. Acesso em: 21 jul. 2022.

SOSTER, S. S.; PRATSCHKE, A. iPatrimônio: Georreferenciamento do Patrimônio Cultural Brasileiro. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 54-66, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152732. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152732>. Acesso em: 21 jul. 2022.

SOUZA, T. L.. O panorama do Rio de Janeiro de Victor Meirelles de Lima e Henri Charles Langerock: da interpretação histórica à experiência imersiva virtual em 360°. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 255-274, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v17i1.183819. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/183819>. Acesso em: 21 jul. 2022.

TIRELLO, R. A.; FERREIRA, T. de A. Aplicações de 3D laser scanning para um (re) inventário digital do patrimônio cultural edificado de Monte Santo, Bahia. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174786. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174786>. Acesso em: 21 jul. 2022.

TURKIENICZ, B.; DALCIN, G. K.; LERSCH, R. P.; SILVEIRA, R. Simulação de visibilidade e oclusão em quarteirões históricos: análise comparativa dos softwares Arcgis, Cityengine e Cityzoom. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 83-100, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.152820. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/152820>. Acesso em: 21 jul. 2022.

VILELA, J. P. C. M.; LOPES, R. F.; LIMA, F. Modelagem 3D de edifícios históricos: a influência do LOD no processo de reconstrução virtual. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.174398. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/174398>. Acesso em: 21 jul. 2022.

VILLELA, A. T. C.; GUTIERREZ, R. L. M. Fotogrametria como base para o reconhecimento de cronologias urbanas e arquitetônicas. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 9-25, 2020. DOI: 10.11606/gtp.v15i1.149148. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/149148>. Acesso em: 21 jul. 2022.

VILLELA, A. T. C.; ZEOTI, G. N. Uso do SIG para o cadastro do patrimônio urbano: o Quadrilátero Central de Ribeirão Preto (SP). **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.171819. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/171819>. Acesso em: 21 jul. 2022.

VITI, S.; ARCO 2020: The first edition of The International Conference on Art Collections in Florence. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [S. l.], v. 16, n. 3, 2021. DOI: 10.11606/gtp.v16i3.180606. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/180606>. Acesso em: 21 jul. 2022.

PROCESSO EDUCACIONAL E FORMAÇÃO NO CAMPO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: INTERNACIONALIZAÇÃO ENTRE A SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, O IAU USP E O PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS

Este trabalho pretende destacar a importância do ensino continuado para a formação de profissionais e acadêmicos no IAU USP que corroborem com a documentação do patrimônio cultural de São Carlos. A disciplina a ser apresentada surge de uma pesquisa conjunta entre o IAU USP, a *Sapienza Università di Roma* e a Fundação Pró-Memória de São Carlos.

A educação patrimonial abrange diversos âmbitos, nacional, estadual, municipal e local/institucional.

No âmbito nacional, este texto traz à luz a necessidade de consolidação de uma rede de pesquisadores que atuem na área específica do mapeamento do patrimônio arquitetônico e urbano (textual, gráfico bi e tridimensional) e prevê como projeto futuro a criação de um banco nacional de documentos gráficos do patrimônio histórico do Brasil.

No âmbito municipal, a cidade de São Carlos, embora conte com a existência da Fundação Pró-Memória, instituição municipal dedicada à proteção do patrimônio local, não possui qualquer experiência de documentação baseada em tecnologias digitais, o que poderia potencializar diversos aspectos da política pública municipal dedicada ao tema.

No âmbito institucional do IAU USP, pretende-se fortalecer o campo da representação, inserindo-a no processo interdisciplinar da documentação do patrimônio arquitetônico, contribuindo com a formação de novos pesquisadores. Assim, este texto traz a contribuição da disciplina internacional híbrida ministrada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - *Analysis and documentation of cultural heritage: hybrid processes of representation* – de 3 a 20 de maio de 2022, com participação de professores da *Sapienza Università di Roma*, do IAU USP e da Fundação Pró-Memória.

A disciplina partiu da premissa de que há pouca documentação gráfica científica do patrimônio histórico arquitetônico de São Carlos e agrega a vasta experiência dos docentes e pesquisadores da *Sapienza Università di Roma*, os quais vêm realizando trabalhos de *rilievo* do patrimônio arquitetônico de Roma desde os anos 2000. *Rilievo* aqui entendido como o processo no qual a partir de um objeto existente elaboram-se diversos elementos para a sua reconstrução, interpretando a ideia projetual que em sua grande maioria não confere com o que foi de fato construído (MIGLIARI, 2004).

Pretende-se aqui, discutir métodos e experiências para a definição de um protocolo de levantamento, documentação e disponibilização de dados do patrimônio arquitetônico eclético com influência italiana da cidade de São Carlos. A disciplina proporcionou uma oportunidade de abordar edifícios cuja arquitetura apresenta grande influência italiana.

Etapas do programa da disciplina:

- Aquisição de dados: no processo da documentação do patrimônio histórico, segundo Bianchini, Inglese e Ippolito (2016), a fase de aquisição de dados é submetida a uma cuidadosa fase de estudo preliminar capaz de orientar as possibilidades de medição, escolhendo previamente os pontos significativos e as descontinuidades que serão posteriormente medidas. Ao contrário do que se possa levar a crer, a fase de aquisição, ainda que realizada com ferramentas tecnologicamente avançadas (escaneamento a laser, fotogrametria, varredura com drones), envolve ainda uma comparação com algumas questões críticas e metodológicas: o tipo e complexidade do objeto a analisar, as potencialidades e os limites dos diferentes instrumentos,

a correta abordagem na sua utilização, o impacto destes na rapidez e qualidade não só do processo de levantamento, mas também nas fases subsequentes de tratamento e restituição dos dados. O desenvolvimento do projeto de pesquisa constitui, portanto, um momento fundamental de todo o processo.

- Leitura e análise de dados: as operações de aquisição e processamento de dados não terminam apenas com a elaboração de modelos 2D e 3D, mas com a formulação de várias hipóteses ligadas a uma leitura crítica dos mesmos. Além disso, não é apenas através da elaboração de desenhos bidimensionais e da construção de modelos tridimensionais que se tem uma visão global do objeto analisado. No domínio do Patrimônio Cultural, é necessário traçar um quadro cognitivo o mais completo possível do ponto de vista histórico e cultural, proporcionado apenas por análises históricas prévias e aprofundadas e pelo estudo de fontes iconográficas e bibliográficas.

- Elaboração de dados: se as operações de aquisição de dados dizem respeito à fase inicial do levantamento, a sua seleção, interpretação e comunicação permitem completar o processo de levantamento. O retorno dos dados é um momento complexo, ligado ao que se deseja comunicar sobre o objeto analisado. Esta fase articula-se primeiro no reconhecimento do material adquirido, depois na análise dos aspectos peculiares e na avaliação das várias questões, de acordo com os objetivos previamente definidos e eventualmente com os utilizadores a quem o produto se destina.

- Disponibilização pública de informações e conhecimentos a toda população: de acordo com Sayão e Marcondes (2008), o acesso livre e comum de dados, fundamentado na democratização do acesso à compreensão sobre um tema, divulgação e disponibilização pública do conhecimento em plataformas diversas, como sites e repositórios.

Figura 1: Workflow do processo de documentação patrimonial

Fonte: Ippolito, Vizioli e Martins 2022.

Os estudos de caso da disciplina ministrada em 2022 foram selecionados a partir de uma lista de mais de 140 patrimônios históricos selecionados pela Fundação Pró-Memória significativos do Município de São Carlos. Os alunos realizaram estudos teóricos, com ênfase na parte prática tendo como estudos de caso alguns edifícios. Para o desenvolvimento dos trabalhos foram selecionados os seguintes edifícios: Estação Ferroviária de São Carlos; Palacete Bento Carlos; Edifício Primeira Página; Palacete Conde do Pinhal; Sobrado 13 de Maio. Os resultados dos trabalhos da disciplina configuram-se como o início de uma compreensão aprofundada sobre o patrimônio histórico de São Carlos, mas principalmente, reforçam a importância da formação de profissionais que possam dar continuidade ao processo iniciado em 2022.

As Figuras 2, 3 e 4 mostram pranchas do grupo 3, referente ao trabalho da disciplina como exemplo do processo de documentação: Palacete Bento Carlos e Palacete Conde do Pinhal. A disciplina não adentra na etapa HBIM, até o presente momento.

Figura 2: Trabalhos finais da disciplina: eidotipo e processamento de dados no Recap Pro.

Fonte: Ippolito, Vizioli e Martins 2022.

Figura 3: Trabalhos finais da disciplina. Grupos diversos.

Fonte: Ippolito, Vizioli e Martins 2022.

Figura 4: Trabalhos finais da disciplina. Grupos diversos.
 Fonte: Ippolito, Vizioli e Martins 2022.

REFERÊNCIAS

- MIGLIARI, R. *Per una teoria del rilievo architettonico. Disegno come modello*, Kappa, Rome, p. 63-65, 2004.
- BIANCHINI, C.; INGLESE, C.; IPPOLITO, A. *I Teatri Antiche del Mediterraneo come esperienza di rilievo integrato*. Roma: Sapienza Università Editrice, 2016.
- SAYÃO, L. F.; MARCONDES, C. H. O desafio da interoperabilidade e as novas perspectivas para as bibliotecas digitais. *Transinformação*, v. 20, p. 133-148, 2008.

EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS - DA VARREDURA AO MODELO HBIM E SIG PARA O BAIRRO MONTE ALEGRE DE PIRACICABA

O surgimento e evolução das tecnologias de informação e comunicação e o processo de transformação digital, no qual formas manuais, tradicionais e legadas são substituídas por alternativas digitais, reinventou como os edifícios estão sendo criados e gerenciados, mas também revolucionou a engenharia reversa, ou a forma como os edifícios existentes são capturados para serem reinterpretados como modelos virtuais.

A criação de modelos inteligentes para edificações existentes, segundo Volk et al. (2014) e Tang et al. (2010) é um processo que envolve três etapas: (1) levantamento de dados (espaciais e documentais); (2) processamento de dados e criação do modelo denso de superfície (DSM); e (3) modelagem BIM (reconhecimento de componentes no DSM e sua etiquetagem semântica). Portanto, o DSM é a ponte entre o objeto real e sua representação HBIM (COGIMA et al., 2018). Cada uma dessas etapas constitui um processo à parte totalmente dependente da complexidade da edificação, do nível de detalhamento e das tecnologias empregadas.

Nesta comunicação será abordada uma experiência didática na pós-graduação da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, que teve como objetivo disseminar o emprego de ferramentas digitais nas três etapas descritas por Volk et al. (2014) e Tang et al. (2010), incluindo a tecnologia SIG, em um caso concreto e em escala urbana.

A disciplina FT043-Tecnologias Digitais de Documentação: fotogrametria, BIM e SIG foi ministrada pela primeira vez em julho de 2019 (curso de férias de inverno), de forma condensada em duas semanas, com 60 horas. O curso teve a participação de 13 alunos (3 doutorandos, 8 mestrandos e 2 alunos especiais), sendo 4 de outras universidades (3 do IAU-USP, 1 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro).

O curso teve uma metodologia baseada em projeto, com atividades práticas de campo e os seguintes objetivos: (i) desenvolver um método digital integrado baseado no Modelo de Informação do Distrito Histórico (HDIM) e (ii) superar as barreiras de interoperabilidade para aproveitar um ambiente 3D integrado. Um foco particular foi direcionado à indexação de atributos quantitativos e qualitativos para os edifícios definidos em diferentes níveis de detalhe (LOD).

Estruturou-se o curso em quatro módulos (varredura digital, BIM, SIG, CIM), apresentando-se fluxos de trabalho para a captura da realidade com câmeras fotográficas estáticas e embarcadas em drones, processamento dos dados da varredura e emprego desses dados no ambiente Revit e Arcgis, e finalmente sua integração em plataforma SIG. Os alunos puderam ver, assim, os benefícios, pontos fortes e fracos de cada abordagem, desde a captura de realidade até a modelagem de sistemas de informação aplicados à escala urbana.

O Objeto de estudo foi o Bairro Histórico de Monte Alegre, distrito de Piracicaba, SP. O bairro, com 65 hectares, surgiu no início do século XX para atender uma demanda operária do Engenho Central de Monte Alegre, e se estruturou em 6 vilas operárias (1910 a 1950), capela (1936), escola (1927), além da residência patronal, uma vila comercial e outras edificações de serviços (lazer, social, saúde) para os moradores.

Primeiramente foram realizadas 3 campanhas de varredura digital (Fig. 1) com câmeras embarcadas em 2 drones (DJI Inspire 2 e DJI Mavic Pro), gerando 2.294 fotografias processadas no mesmo lote no software Metashape da Agisoft. Devido ao grande número de imagens, foram usados parâmetros de alinhamento de baixa resolução resultando em uma nuvem de pontos densa com 23,5 milhões de pontos, com densidade de 31,9 pontos/m².

Figura 1 – Sobrevoos no Bairro Monte Alegre para gerar a ortofoto e o DSM. Fonte: Dezen-Kempter et al. (2020).

A ortofoto do Bairro e os DSMs das edificações selecionadas serviram de base para a criação dos mapas temáticos na plataforma SIG (Fig. 2), e os modelos HBIM (Fig. 3).

Figura 2 – Mapas temáticos do Bairro Monte Alegre desenvolvidos pelos alunos no ArcGIS. Fonte: Dezen-Kempter et al. (2020).

Para as edificações peculiares, como a Capela, foram realizadas campanhas internas visando a criação do modelo HBIM. O levantamento do interior da Capela foi realizado com três diferentes câmeras fotográficas: uma DSLR (Digital Single Lens Reflex) com lente super zoom fixa (Nikon Coolpix P1000); uma Mirrorless (Sony ILCE 6000); e de celulares (SM-A750G). O processo de captura com o equipamento DSLR ocorreu com auxílio de tripé e disparo programado. Todas as 498 fotografias dessas câmeras foram processadas no mesmo lote usando o software Metashape da Agisoft, resultando em uma nuvem de pontos densa de 54,5 milhões de pontos e com alta qualidade de textura. O Batistério com afrescos de Volpi, foi capturado com a câmera Sony ILCE 6000, e as 49 fotos foram processadas separadamente, gerando uma malha TIN (Triangulated Irregular Network) disponibilizada na plataforma Sketchfab (Fig. 3).

Figura 3 – Malha TIN do Batistério (esq.) e modelo HBIM da Capela São Pedro em LOD500 desenvolvidos pelos alunos e professores. Fonte: a autora.

Essa experiência didática contou com grande engajamento dos alunos no uso das tecnologias abordadas, não só devido a uma necessidade para o desenvolvimento de suas pesquisas de mestrado e doutorado, mas também por ser um conhecimento que almejavam para a vida profissional.

Os resultados alcançados foram publicados em dois congressos da área: o HBIM em 2019 e o internacional ICCBE-CIBW78 em 2020.

REFERÊNCIAS

- COGIMA, Camila K. et al. Digital scanning and BIM modeling for modern architecture preservation: the Oscar Niemeyer's Church of Saint Francis of Assisi. In: **SIGraDi 2018- Conference of the Iberoamerican Society of Digital Graphics**, 22, 2018, São Carlos, Brazil. Proceedings ... São Carlos: CumInCAD, 2018.
- DEZEN-KEMPTER, Eloisa, et al. Challenges of District Information Modeling (DIM) Applied for Heritage Preservation. In: **International Conference on Computing in Civil and Building Engineering**. Springer, Cham, 2020. p. 483-495.
- DEZEN-KEMPTER, E, et al. Historical District Information Modeling (HDIM): HBIM e SIG na documentação de sítios históricos. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E PATRIMÔNIO CULTURAL, 1., 2019, São Carlos, SP. Anais [...] São Paulo: IAU-USP, 2019.
- TANG, Pingbo et al. Automatic reconstruction of as-built building information models from laser-scanned point clouds: A review of related techniques. **Automation in construction**, v. 19, n. 7, p. 829-843, 2010.
- VOLK, R.; STENGEL, J.; SCHULTMANN, F. Building Information Modeling (BIM) for existing buildings— Literature review and future needs. **Automation in construction**, v.38, p.109-127, 2014.

REALIDADE VIRTUAL COMO INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO E ENSINO: ENTREVISTA COM O ARQUITETO E URBANISTA DÉCIO TOZZI

Nesta comunicação será apresentada parte da pesquisa de mestrado desenvolvida por Maíra Sebastião Dias no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp, sob orientação de Ana Regina Cuperschmid. A pesquisa visa a aplicação de sistemas de Realidade Virtual e Aumentada para democratizar o acesso ao patrimônio arquitetônico nacional, fomentando, assim, a interação entre sociedade, pesquisa, ensino e patrimônio cultural construído.

A obra do arquiteto brasileiro Décio Tozzi representa uma valiosa contribuição para o modernismo brasileiro. Nasceu em São Paulo no ano de 1936 e iniciou sua formação como arquiteto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie em 1955 (TOZZI, 2005). Durante o curso acompanhou o ápice do movimento modernista da arquitetura brasileira com a construção de Brasília e o encanto com esse movimento começou a definir seu caminho profissional.

Considerando que Décio Tozzi iniciou seu trabalho como arquiteto no ápice do movimento modernista no Brasil, é clara a influência do estilo dessa escola em seus trabalhos, desde o início até a contemporaneidade. Em suma, Tozzi representa uma das figuras mais significativas da geração seguinte à de Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas (SANTORO, 2010).

Ao longo dos seus anos de trabalho, Decio Tozzi percorreu os mais diversos temas, desde residências até intervenções urbanas. Além dos desafios programáticos, procurava sempre alcançar resultados que estabeleçam um diálogo saudável com a paisagem, incorporando a iluminação natural em geometrias bem definidas (TOZZI, 2005).

Apesar de suas obras terem sido publicadas em alguns sites de arquitetura e o arquiteto ter concedido algumas entrevistas, Cobián (2013) apontou que Décio Tozzi ainda vivia “à sombra” de exposições na mídia. Entretanto, o autor ressalta que atualmente alguns trabalhos acadêmicos estão trazendo à tona projetos célebres do arquiteto.

Um significativo exemplo de seu trabalho é a Capela da Fazenda Veneza, Valinhos, SP. A fazenda possui uma área de aproximadamente 50.000 m². O complexo arquitetônico foi projetado por Tozzi na década de 1970, prevendo no plano diretor da Fazenda a construção de uma residência para a família, uma piscina e seu pavilhão, com salão de jogos, churrasqueira, vestiários e saunas e uma capela à beira do lago (Tozzi, 2005). Entretanto, nessa década somente a sede da residência, a piscina e seu pavilhão foram projetados e construídos, enquanto a capela foi projetada posteriormente, somente no ano de 2002 e a obra concluída em 2003.

A Capela foi encomendada pelos proprietários da Fazenda para realizar o casamento de uma de suas netas, mas, segundo o arquiteto, a intenção era criar um espaço que fosse além do culto e da meditação religiosa, mas que pudesse se constituir, inclusive, num espaço cultural regional (TOZZI, 2005). A Capela da Fazenda Veneza foi construída à margem do lago da fazenda e possui uma área de aproximadamente 225m². Sua estrutura de concreto foi calculada pela Companhia de Projetos e a construção foi de responsabilidade de Ignacio Armesto (TOZZI, 2018).

Embora não seja uma edificação antiga, é uma edificação de grande interesse para o patrimônio arquitetônico moderno brasileiro. A obra conquistou várias premiações dada suas formas simples e conceito complexo. Entre elas, está o “Prêmio Internacional de Arquitetura Sacra” da

Fundação Frate Sole, em um evento patrocinado pelo Vaticano (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2008). Segundo a matéria, o projeto teve repercussão durante a 5ª Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires e na Premiação Bienal da AsBEA, em 2004.

Vale ressaltar que a Capela está construída em uma propriedade particular e a visita só é permitida mediante autorização prévia do proprietário. Uma forma de difundir esse patrimônio é mediante a utilização de recursos digitais. Com esse intuito, no dia 30 de abril de 2019, foi realizada uma visita à Fazenda Veneza, Valinhos, SP, com a participação de Décio Tozzi. Em vídeos em 360 graus, Décio falou sobre sua família, formação, trajetória e a própria Capela da Fazenda Veneza. Para a gravação, foi proposto um roteiro guia que foi entregue ao arquiteto, que falou livremente sobre os assuntos.

O intuito era envolver o espectador em uma conversa íntima com Tozzi. Para tanto, sentado em um banco da Capela, Décio se direcionava para a câmera em 360 graus que estava apoiada sobre um tripé ao seu lado, Figura 1 (esquerda). A posição da câmera é a mesma que a do usuário na visualização em RV, aumentando a sensação de pertencimento na cena, imergindo o usuário na conversa com Tozzi.

Os vídeos em 360 graus foram hospedados no YouTube e divulgados em um site específico¹²⁵, Figura 1 (direita). Para alcançar resultados ainda mais abrangentes, o usuário pode optar pela visualização utilizando um dispositivo do tipo Cardboard ou óculos de RV, complementando a experiência imersiva.

Figura 1: Quadro de vídeo em 360 graus com Décio Tozzi (esquerda) e vídeos divulgados em website da pesquisa

A RV foi utilizada para criar experiências envolventes, favorecendo a divulgação da obra de Tozzi. Os vídeos, disponíveis no YouTube, podem ser utilizados para a formação no campo do patrimônio cultural construído, em especial do modernismo brasileiro.

REFERÊNCIAS

COBIÁN, E. F. Decio Tozzi, un arquitecto en la sombra. DPA30 Arquitectura Paulista. **Anais** [...] Barcelona: Dep. Projectos-UPC, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/2099/14418>. Acesso em 10 jul. 2022.

FÓRUM DA CONSTRUÇÃO. **Capela brasileira recebe Prêmio Internacional de Arquitetura Sacra**. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (IBDA), 5 nov. 2008.

SANTORO, F. Poesia Concreta de Decio Tozzi. **AU - Arquitetura e Urbanismo**, v. 193, p. 72–75, 2010.

¹²⁵ Disponível em <http://www.capelaveneza.tec.br/>

TOZZI, D. **Arquiteto Decio Tozzi**. São Paulo, Brasil: D'Auria Editora, 2005.

TOZZI, D. Capela da Fazenda Veneza. 2018 Disponível em: <https://www.deciotozzi.com/copia-villa-lobos>.
Acesso em: 10 jul. 2022.

FIGURA, FUNDO E TUDO MAIS QUE HÁ *ENTRE*: DOS DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA, ARTEFATOS E EXPOGRAFIA

*FIGURE, BACKGROUND AND EVERYTHING ELSE INBETWEEN:
ON THE DIALOGUES BETWEEN ARCHITECTURE, ARTIFACTS AND EXPOGRAPHY*

*FIGURA, FONDO Y TODO ENTRE:
DEL DIÁLOGOS ENTRE ARQUITECTURA, ARTEFACTOS Y EXPOGRAFÍA*

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

AMORIM, Luiz

PhD; Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco
amorim@ufpe.br

Coordenador 2

NÓBREGA, Livia

Doutora; Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco
livia.nobrega@ufpe.br

LEITURAS PARA UMA EXPOGRAFIA: EXPERIÊNCIA DESDE O SETE43 ARQUITETURA

ALBAN, Naia

Doutora; Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia

naialban@gmail.com

ESPAÇO ENTRE

BOGÉA, Marta

Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo

mbogea@usp.br

**MEDIAÇÃO ESPACIAL: EFEMERIDADE E PERENIDADE EM ESPAÇOS EXPOSITIVOS –
O CASO DA BIENAL DE SÃO PAULO (1957-2021)**

NÓBREGA, Lívia

Doutora; Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco

livia.nobrega@ufpe.br

AMORIM, Luiz

PhD; Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco

amorim@ufpe.br

**SOBRE O DIÁLOGO ENTRE A ARQUITETURA E A EXPOGRAFIA NOS MUSEUS DO CIRCUITO
CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE, BELO HORIZONTE**

MONTEIRO, Júlia

Mestre; Sítio Roberto Burle Marx do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

monteiro.julia@gmail.com

AMORIM, Luiz

PhD; Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco

amorim@ufpe.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

As noções de figura e fundo, características das artes visuais, são aqui referenciadas não para ressaltar aspectos de ordem compositiva dos artefatos artísticos que as comunicações desta sessão livre eventualmente abordem, mas para guiar a discussão das relações (ou melhor, dos *entres*) que estes artefatos estabelecem com a arquitetura e a expografia dos espaços que os recebem e, conseqüentemente, com as audiências que por eles navegam.

A Sessão Livre pretende reunir arquitetos com larga experiência na concepção de projetos expográficos e pesquisadores que estudam a relação entre arquitetura, artefatos e expografia nas suas dimensões espaciais, discursivas e exploratórias. Para tanto, foram convidadas duas profissionais com um acervo respeitável de projetos expográficos e duas jovens pesquisadoras que tomaram a questão central da sessão como objeto de suas investigações acadêmicas. Pretende-se com isso estreitar as instâncias analíticas e propositivas que integram o exercício de dispor objetos significantes segundo uma determinada narrativa, ampliar as interfaces entre os campos disciplinares dedicados à transmissão de conteúdos e sensações por meio da exposição estruturada de objetos e artefatos e contrapor teorias e métodos que os constituem. Há, portanto, o interesse de constituir um grupo de estudos dedicados à história e ao projeto de exposições à luz da sua interface com a arquitetura do edifício e ao propósito de estruturar a visita ao sabor das propriedades genéricas do espaço.

Naia Alban, professora titular da Faculdade de Arquitetura da Universidade da Bahia, abrirá a Sessão revisitando três projetos desenvolvidos pelo Escritório SETE43, que coordena juntamente com o arquiteto e urbanista Moacir Gramacho. Seu percurso é raro no cenário brasileiro pela pauta investigativa por meio do exercício do projeto, sempre fundamentada na integração do campo disciplinar da arquitetura com campos artísticos, digamos, coirmãos, como o teatro e o cinema – em suas dimensões espaciais cenográficas, sempre perenes, e como fonte interpretativa, e a moda – em sua investigação sobre a utilização livre de materiais e exploração do corpo em movimento.

Tais fundamentos e recursos resultam em projetos e obras com grande força expressiva e uso inusitado de materiais, raramente aplicados em edificações. Não se bastam como objetos que dão suporte às atividades cotidianas – pressuposto das demandas que recebem, mas as deslocam deste mesmo cotidiano pela forma, textura e luz que as envolvem. Antecipam as práticas correntes de muitos coletivos de arquitetura, que exploram a reciclagem de materiais e elementos de arquitetura, resignificando-os.

Três projetos expográficos são objetos da apresentação de Naia Alban, que centrará suas reflexões acerca do complexo diálogo da expografia projetada em exemplares emblemáticos da arquitetura brasileira que, por si sós, já oferecem um grande desafio para qualquer tipo de intervenção, mormente em circunstâncias em que a introdução de suportes expositivos interfere necessariamente no usufruto da espacialidade original. A construção do Solar do Ferrão tem início no final do século XVII como residência de Antônio Maciel Teixeira, tendo passado por melhorias e ampliações, seja quando ocupado pela Ordem Jesuíta, seja quando passa às mãos da família Ferrão e demais proprietários ao longo dos séculos seguintes. Exemplar incluído na lista de bens tombados pelo Iphan ainda na década de 1930 e o Solar restituiu muitas das suas características originais em restauro concluído em 1980 e hoje abriga, dentre várias coleções, a de arte sacra do colecionador Abelardo Rodrigues, objeto da expografia desenvolvida pelo Escritório SETE43, em 2006. Neste, as questões relativas ao percurso do

visitante, à materialidade do suporte e à disposição dos objetos sacros são coadunadas às restrições patrimoniais.

Duas exposições montadas no Foyer do Teatro Castro Alves, edifício emblemático da arquitetura teatral moderna do século XIX, projeto de Bina Fonyat,¹²⁶ desdobram o mesmo tema, agora em espaço: livre, delimitado por superfícies transparentes e apoiado por estrutura independente em concreto armado. Aqui trata-se de ocupar o vazio, ordenando-o segundo uma narrativa expográfica e estabelecendo circuitos sem as restrições impostas pelas barreiras arquitetônicas que o primeiro caso nos oferece.

Marta Bogéa, Professora Associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, atual Vice-diretora do Museu da Arte Contemporânea da mesma universidade, dará continuidade às discussões ao trazer uma questão fundamental para concepção de projetos expositivos: a distinção entre expor obras de arte e expor objetos imersos no nosso cotidiano. Se pressupusermos existir uma cultura secular de imersão do objeto artístico no espaço coletivo de apreensão e apreciação das diversas camadas que as constituem como arte, os artefatos humanos que permeiam nossas vidas correntes, parecem necessitar de uma estratégia de reposicionamento ou deslocamento para que se possa apreciar outros valores para além do utilitário, por assim dizer.

Três expografias de sua autoria, realizadas entre 2016 e 2019, são exploradas para discutir o tema proposto, todas provenientes do acervo de museus estatutários da Universidade de São Paulo e montadas em um destes museus – o de Arte Contemporânea (MAC – USP), e as demais em unidades do Serviço Social do Comércio do Estado de São Paulo (SESC SP). As exposições são distintamente tratadas, não apenas por seus conteúdos e, naturalmente, respectivas propostas curatoriais, mas para responder ao desafio a que se coloca: “como configurar o espaço entre sem abrir mão de contribuir com a atmosfera desejável para fruição das obras e suas características na mesma medida em que se endereçar e distinguir do sítio de intervenção.” Desafio que reflete com precisão o tema que motivou a constituição desta Sessão Livre.

Espaços *entre*, título da sua contribuição, trata do que poderia ser chamado de campo mediador, para onde confluem significados, significantes, artefatos, seus lugares e os caminhos – reflexivos e apreciativos, que percorremos.

Em seguida, duas apresentações resultantes de formações acadêmicas, uma dissertação e uma tese, desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE), analisam em que medida arquitetura e projeto expográfico dialogam na construção de experiências imersivas em espaços destinados à arte moderna e contemporânea – a Bienal de São Paulo, e a objetos naturais e produtos deles derivados – os museus Memorial Minas Vale e Minas e Metal, em Belo Horizonte.

A primeira comunicação, Mediação espacial: efemeridade e perenidade em espaços expositivos – o caso da Bienal de São Paulo (1957-2021), foi desenvolvida por Livia Nóbrega, Professora Adjunta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de

¹²⁶ Faz-se necessário ressaltar que o foyer do teatro é remanescente do primeiro projeto para o TCA, nunca concluído, de autoria dos arquitetos José Alcides Miranda e José de Souza Reis, como pode ser lido em Arquitetura, educação e arte: o Centro Educativo de Arte Teatral, de autoria de Nivaldo Andrade Júnior (2019).

Pernambuco. Recorte de sua tese¹²⁷ (NÓBREGA, 2022), a comunicação toma a noção de mediação como conceito central das reflexões, transpondo o conceito do campo dos estudos de museus – enquanto reconciliação das audiências com aquilo que lhes é dado a ver, para o campo da arquitetura, particularmente a partir de uma abordagem configuracional do espaço (HILLIER, HANSON, 1984; HILLIER, 1996). Tal abordagem considera o layout da exposição como o principal objeto onde estas relações de mediação podem ser observadas, uma vez que este é o resultado dos vários elementos mediados nos espaços expositivos, tais como os discursos curatoriais que articulam os artefatos artísticos e a estrutura espacial subjacente do edifício que recebe.

A questão é investigada na Bienal de São Paulo, precisamente por este objeto representar tanto um conjunto de exposições quanto um edifício, o Pavilhão Ciccillo Matarazzo. Esta longa sobreposição permite descrever o que é efêmero e o que é perene tanto no que se refere à configuração do edifício (que passa por mudanças ao longo das décadas), quanto das exposições (que, apesar de únicas, apresentam repetições sistemáticas). Com base nisto, a autora propõe dois tipos de mediação espacial, *mediação como meio* e *mediação como fim*. O primeiro tipo caracteriza-se pelo fato de que a maioria dos atributos do layout da exposição está contido nos limites à ocupação e ao movimento definidos pelo edifício (isto é, o edifício preexistente exerce um forte papel na configuração da exposição) e o segundo tipo reúne casos em que o layout da exposição extrapola estes aparentes limites (onde a exposição lança mão de contundentes estratégias espaciais para subverter aspectos-chave do edifício).

Esta noção de mediação, extraída a partir de um estudo diacrônico das Bienais 4 a 33 (todas realizadas no Pavilhão Bienal), e de uma análise aprofundada de nove casos específicos, além de contribuir com uma metodologia que permite endereçar o que é próprio da arquitetura do edifício, da arquitetura da exposição e dos artefatos e discursos que os estruturam, pode contribuir com estudos de edifícios de outros usos onde essa relação de perenidade e de efemeridade entre layouts se observe.

Júlia Monteiro, conservadora do Sítio Roberto Burle Marx do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, discorrerá acerca da adequação das antigas secretarias da Fazenda e do Interior do Estado de Minas Gerais, parte do centro cívico do projeto urbano da nova capital do estado, de autoria de Aarão Reis, para abrigarem museus com a transferência das secretarias de estado para a Cidade Administrativa, esta de autoria do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer. O novo Circuito Cultural Praça da Liberdade vem reunir equipamentos culturais, notavelmente aqueles destinados às artes plásticas (Centro Cultural Banco do Brasil) e às riquezas minerais do estado – os museus Memorial Minas Vale e Minas e Metal.¹²⁸

Seu estudo, fundamentado na teoria da lógica social do espaço (HILLIER; HANSON, 1984), partiu do interesse de compreender em que medida a organização espacial que estrutura a vida administrativa das secretarias – conforme as práticas burocráticas próprias das atividades das repartições públicas estaduais, permanece sendo a condutora das narrativas expográficas dos

¹²⁷ A investigação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/UFPE), orientada por Luiz Amorim e coorientada por Daniel Koch, docente do Royal Institute of Technology (KTH), em Estocolmo, Suécia, onde parte da pesquisa foi realizada em período de doutorado sanduíche com o apoio da Capes.

¹²⁸ O estudo resulta da sua dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE, orientada por Luiz Amorim e coorientada por Cristiano Nascimento, do mesmo programa.

museus e, conseqüentemente, da experiência dos seus visitantes (PSARRA, 2009). Para responder à pergunta, analisa as alterações implementadas na estrutura espacial das edificações ao longo do século XX, necessárias pela demanda de ampliação e reestruturação para atender à crescente complexidade da gestão pública, e, em seguida, analisa as propostas de adequação para o novo uso e os respectivos projetos expográficos.

A minúcia com que analisa as diversas fases pelas quais as edificações passaram enriquece e garante a robustez dos resultados obtidos, principalmente no sentido de ressaltar a importância da leitura da lógica ordenadora do plano original como condutora para futuras intervenções, conservando, desta forma, a sua integridade (AMORIM; LOUREIRO, 2007; AMORIM; LOUREIRO; NASCIMENTO, 2007). Nos casos em tela, demonstra que o Museu Minas e Metal mantém o caráter exploratório que a plano original oferece, importante para uma maior autonomia para o visitante construir sua própria narrativa expográfica, contrariamente ao Museu Memorial Minas Vale, fundamentado em um modelo mais determinístico.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Claudia. The space of architecture and a new conservation agenda. **City & Time**, v. 2, n. 3, p. 1, 2007.

AMORIM, Luiz; LOUREIRO, Claudia; NASCIMENTO, Cristiano. Preserving space: towards a new architectural conservation agenda. **Proceedings of the 6th international Space Syntax Symposium**. Istambul. 2007. p. 32.1-32.14.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. **The Social Logic of Space**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

NÓBREGA, Lívia. **Spatial Mediation: Buildings as commodities for exhibitions discourses – the case of the Bienal de São Paulo (1957-2018)**. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2022.

PSARRA, Sophia. **Architecture and Narrative: The formation of space and cultural meaning**. London: Routledge, 2009.

LEITURAS PARA UMA EXPOGRAFIA: EXPERIÊNCIA DESDE O SETE43 ARQUITETURA

O SETE43, escritório de arquitetura de Salvador coordenado por Moacyr Gramacho e Naia Alban, foi ampliando seu lugar de atuação, por entender que o processo criativo direcionado para propor espaços não pertencia apenas à arquitetura, mas também se espraiava para outras áreas, onde a percepção espacial tivesse um sentido estruturante. Moacyr Gramacho atuou como uma porta que dava acesso a um mundo paralelo ao da arquitetura, e, curiosamente, essencialmente arquitetônico. Teve início com suas incursões pela moda, na Espanha, quando trabalhou para Jesus del Pozo [um dos consolidados ateliês da alta costura espanhola da época], e fazendo um percurso que resultou no desenho de objetos e texturas para se vestir. Posteriormente, já em Salvador, essa trajetória continuaria a ser ampliada para o campo teatral, musical e expográfico. Processos criativos que aconteciam no mesmo espaço onde se fazia arquitetura: o SETE43.

Naquele momento não fazia ideia da dimensão dessas influências mútuas, que fusionavam. Hoje, entende-se que foi um processo de hibridização desses processos projetivos, onde todos os participantes – dos membros do escritório aos que chegavam para trabalhar nos espetáculos ou filmes – de uma certa maneira, vivenciavam, se envolviam e agregavam ideias.

Assim, a arquitetura do SETE43 se alimentava do fazer artesanal, incorporando outras plasticidades, experimentando materialidades mais simbólicas, onde o parecer era mais importante do que o ser. Aqui começou o namoro com o poder da reciclagem e da ressignificação dos materiais. Nesse processo, foi muito presente a compreensão da diferença entre o novo – tão cobrado pelos arquitetos modernos – e o vivenciado. Três projetos expográficos são trazidos à discussão por revelarem o processo de leitura do existente e a construção do diálogo entre precedências, conteúdos e expografia.

Exposição Abelardo Rodrigues (2006) concebida para ser montada no terceiro pavimento do Solar do Ferrão, Salvador - BA (construído entre o final do século XVII e o início do século XVIII) exigiu que fossem consideradas as duas possibilidades de acesso: a escada histórica e a contemporânea. Esses acessos são marcados por duas portadas históricas, existentes no andar térreo, que demonstram que as relações entre estas e o edifício já estavam pré-definidas a partir de uma lógica funcional.

Por conter um acervo de 810 peças de arte sacra barroca, datadas do século XVII ao XX – com esculturas que variam de 6cm a 160cm de altura – o projeto arquitetônico para o Museu Abelardo Rodrigues previa uma exposição que pudesse conter um número máximo de obras. Isto porque, entre outros motivos, tratava-se inicialmente de uma mostra permanente que revelasse a dimensão do seu acervo na data comemorativa dos seus 25 anos. A complexidade do acervo do pernambucano Abelardo Rodrigues reside no fato desta coleção não se estruturar a partir de um pensamento cronológico, estabelecido no momento da aquisição das peças, mas sim na paixão de um colecionador aficionado por obras sacras. O fato exigia uma resposta arquitetônica capaz de transmitir, de maneira lúdica, esse sentimento, revelado no conjunto de obras muito pouco sistemático.

O Solar do Ferrão é monumento nacional o que estabelecia que a exposição não poderia ter o seu invólucro como suporte. A pretendida linearidade expositiva, colocada pelos curadores e museólogos, juntamente com um acervo barroco e um edifício histórico, resultaram em uma

proposta que necessitava da criação de suportes expositivos especiais, como nichos, mais adequados ao estilo barroco.

A museóloga Suieli Cerejolo assim comentou o projeto: “Continuidade, direcionador, nichos, barreiras, revelações, frestas, curva, movimento, surpresas, sucessão de espaços... Estes foram os elementos sugeridos pela ambiência barroca pretendida, trabalhados na proposta cenográfica apresentada.”

Para comemorar os 40 anos do Teatro Castro Alves – TCA, foi proposta a realização de oito curtas-metragens, de cinco minutos cada, assinados por diferentes cineastas baianos: André Luiz Oliveira, Péricles Palmeira, João Rodrigo Mattos, Jorge Alfredo, Daniel Lisboa, Sofia Federico, Edgard Navarro e, finalmente, a parceria de Juliana Bacelar e Floro Freire. O projeto “40 em 40 – 40 anos em 40 minutos” foi lançado em 2007, reunindo diferentes perspectivas para uma produção memorável acerca do maior equipamento cultural da Bahia.

Os oito curtas foram exibidos durante a mostra Expo 40 em 40, realizada pelo SETE43 Arquitetura no foyer do TCA. O desafio foi achar a solução para diminuir a carga lumínica do ambiente, pois orientado a poente, para possibilitar as projeções simultâneas, proporcionando o conforto acústico, além de assentos que motivassem o visitante a ficar por um longo tempo, desfrutando das histórias contadas nos vídeos comemorativos. O espaço do foyer do TCA foi o grande protagonista.

A convite do Templo Glauber, e tendo como base o livro então publicado *Glauber Rocha: Uma Revolução Baiana*, o SETE43 construiu o projeto de expocenografia para a mostra homônima ao livro. Lançada em março de 2008, a obra está estruturada a partir de uma linha do tempo que relata a vida do artista. A esta linha do tempo se superpõe uma segunda linha, que vai tecendo os fatos significativos da época, fazendo a ligação com a trajetória do cineasta.

A proposta expositiva foi concebida como um grande fractal curvo, que preenchia todo o Foyer do Teatro Castro Alves, onde eram contadas as múltiplas facetas do personagem Glauber Rocha, seguindo a mesma trama do livro. O grande desafio foi o de desenhar, um a um, os 70 suportes e o seu conteúdo gráfico, por ser necessária a compatibilização entre a composição gráfica das figuras com todo o grande fractal. Parte da estrutura concebida para a *Expo 40 em 40* foi reutilizada, em coerência com o processo de produção do escritório, a exemplo da estrutura dos pilares-suportes das televisões e dos auriculares que caíam do teto. Possibilitou-se, assim, o conforto acústico, para que todos desfrutassem das edições de imagens e vídeos elaboradas pelo próprio Templo Glauber.

ESPAÇO *ENTRE*

Dispositivos de exposições são artefatos de mediação entre obra / objeto exposto, arquitetura / lugar de exposição e modos de apreensão / visitante. Condição singular no campo da arquitetura para a qual, além do sítio de instalação e o público, deve-se reconhecer também outra poética, decorrente do que se expõe. Aqui reside o interesse deste texto: na significativa diferença entre expor obras de arte e seus pressupostos de apreensão intrínsecos a poética de cada obra e expor objetos cotidianos ou artefatos que derivam de outros modos de estar no mundo que não especificamente museais.

Em São Paulo a exposição Brasil 500 (2000) resultou em oportuna evidência dessa diferença. Ali conviveram em intensidades distintas cenografias que se impunham sobre obras, campos cênicos que intensificavam certa atmosfera de exibição e paisagens protagonizadas pelas obras. Estiveram ali, justapostas abordagens muito distintas, que foram de instalações imersivas e controversas tais quais o Barroco proposto por Bia Lessa (REBOLLO: 2001; BARBOSA:2001), passando por Paulo Pederneiras e a atmosfera indígena, o módulo cangaço por Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, entre tantos outros nos quais tanto os dispositivos diretos de obras quanto a arquitetura que mediava lugar e obras permitem oportunas reflexões.

Navegar com habilidade entre a instalação com certa intensificação ficcional - oportuna para expor objetos do mundo devem ser deslocados permitindo o intervalo entre sua cotidianidade para que seja reconhecido como campo poético - e os aparatos atentos à poética das obras aos quais se interporá nas exposições exige sofisticada equação. Tal habilidade foi alcançada com maestria por Lina Bo Bardi (BARDI: 2014) e que foi criteriosamente revelado na curadoria e montagem de Giancarlo Latorraca em “Maneiras de expor”, registrada no catálogo da exposição com mesmo nome ocorrida em 2014 no Museu da Casa Brasileira (LATORRACA: 2014).

A reflexão aqui apresentada corresponde a um campo crítico indissociável de um certo fazer. Talvez fossem questões que não me ocorressem se o desafio de projeto não me tivesse intrigado. Iniciada uma certa prática no espaço pouco provável do Arte-Cidade 3, em 1997 (PEIXOTO: 2002), no qual estava convocada como arquiteta a assegurar visitação em segurança em espaços arruinados na mesma medida em que reconhecia com os artistas sítios de suas instalações e percursos dos visitantes desde o trem em direção aos variados locais de instalação e obras. Configurar uma arquitetura reconhecível de modo a não se confundir nem com a ruína nem com as obras e assegurar certo reconhecimento de conjunto nos lugares tão distintos de exposição – Moinho Central e Antiga Fábrica Matarazzo sobretudo foi inédito desafio. Minha atuação como arquiteta de exposições, portanto, tem início no campo da arte contemporânea e seus, por vezes, inusitados lugares. Ponto de partida com que me embrenhei nessa área.

Para enfrentar a questão proposta, a diferença entre expor objetos artísticos e objetos cotidianos, apresento projetos nos quais participei na condição de arquiteta autora da expografia de obras do acervo de três, dos quatro, museus estatutários da Universidade de São Paulo, realizados como exposição duas delas em unidades do SESC SP e um em sua sede MAC USP. As obras selecionadas dos três acervos se distinguem em suas origens: um deles associado diretamente ao tema dessa mesa, são obras do universo da arte, corresponde a exposição “Visões da Arte no Acervo do MAC USP 1900 – 2000”, com curadoria de Ana Magalhães, Helouise Costa e Carmem Aranha, instalada no MAC USP em 2017; a mostra “Papéis Efêmeros – Memórias gráficas do cotidiano” com curadoria de Chico Homem de Melo e Solange Ferraz de Lima, acervo do Museu Paulista, originalmente desenhado para unidade SESC Ipiranga em 2018,

momento em que o Museu Paulista se encontrava fechado, e com duas itinerâncias, uma delas na unidade SESC Piracicaba (2019); com acervo arqueológico e etnológico do MAE USP em associação com obras de arte contemporânea, intitulada “Adornos do Brasil Indígena: resistências contemporâneas”, com peças do acervo do museu, selecionadas por Cristina Bruno e obras de arte contemporânea sob a curadoria de Moacir dos Anjos, instalada no SESC Pinheiros em 2016.

Como instalar em justaposição sem ignorar seus diferentes estatutos e contextos peças arqueológicas e obras de arte? Como assegurar o interesse por observar rótulos de garrafa d’água e papéis de bala em uma exposição? Como, mais uma vez se relacionar com o cubo branco e ainda assim reinstalar obras no interesse de revisitá-las na narrativa inédita curatorial única naquele caso? Como configurar o elemento oportuno de mediação entre obras e arquitetura a cada caso? Foram algumas das questões que embalsamaram o desenvolvimento dos projetos, muito distintos entre si, justamente porque muito diversas as peças a serem expostas em suas naturezas. As três mostras permitem compartilhar os desafios de constituir o espaço entre obras/objetos, arquitetura e público. E fazê-lo diante do desejável desafio: como configurar o espaço entre sem abrir mão de contribuir com a atmosfera desejável para fruição das obras e suas características na mesma medida em que se endereçar e distinguir do sítio de intervenção.

Analisar e ponderar dispositivos de exposições, no meu caso, significa navegar entre observar e reconhecer no traço e nas reflexões de outros autores tais questões e o fazer tais arquiteturas, artefatos de mediação. *Entre* aqui é também metalinguagem entre a crítica e ação direta na matéria do mundo.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. 500 anos. **Comemorações ou celebrações?** *Arquitextos*, São Paulo, ano 01, n. 011.03, Vitruvius, abr. 2001 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.011/900>>.

BARDI, Lina Bo. **Maneiras de Expor – arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi**. São Paulo: MCB, 2014.

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. **Entre Cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX**. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2001.

LATORRACA, Giancarlo. Maneiras de expor. Arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi. *Arquitextos*, São Paulo, ano 15, n. 173.03, Vitruvius, nov. 2014. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.173/5335>. Acesso em julho de 2022

MAGALHÃES, Ana, ARANHA, Carmem, COSTA, Helouise. Visões da Arte no Acervo do MAC USP 1900 – 2000. Texto de curadoria disponível em <http://www.mac.usp.br/mac/expos/2016/visoes/folder/visoes.pdf>. Acesso em julho de 2022

PEIXOTO, Nelson Brissac. **Intervenções urbanas: Arte/Cidade**. São Paulo: SESC, 2002.

MEDIAÇÃO ESPACIAL: EFEMERIDADE E PERENIDADE EM ESPAÇOS EXPOSITIVOS – O CASO DA BIENAL DE SÃO PAULO (1957-2021)

O conceito mediação espacial descreve a interação entre estruturas espaciais efêmeras e perenes que, embora observável no interior de muitos edifícios, é particularmente evidente nos espaços expositivos (NÓBREGA, 2022). Em tais espaços, presentes em museus e galerias, mas também em mercados e pavilhões de feiras, a configuração espacial subjacente (layout do edifício) é modificada para criar as condições necessárias para a exposição dos artefatos e o ordenamento dos percursos dos visitantes (layout da exposição) (TZORTZI, 2007). O conceito remete à visão de mediação dos estudos de museus – ato de reconciliar várias partes, sobretudo “o público do museu com aquilo que lhe é dado a ver” (DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013, p. 49), e à noção de que a criação é um ato de mediação, cujo foco é a compreensão das relações entre o que é mediado (DELEUZE, 1997).

O interesse da investigação reside na descrição e análise das relações de interdependência entre o layout da exposição e seus elementos estruturantes, como os artefatos expostos, os discursos curatoriais que os articulam e a configuração espacial¹²⁹ do edifício subjacente que os recebe. Entende-se por espaços expositivos aqueles que dão suporte às relações de troca, materiais e/ou simbólicas, entre pessoas e coisas. Tais espaços, em sua configuração, suportam encontros e esquivanças entre pessoas, a rede de significados embutida na disposição dos artefatos e as possibilidades de navegação entre conteúdos.

Nesse contexto, a investigação propõe uma mudança na abordagem do objeto arquitetônico, compreendendo-o não como um tipo de edifício, mas a partir de um setor socioespacial específico (AMORIM, 1999), aquele destinado às exposições. Tal mudança, embora consista em uma redução, por considerar um recorte do edifício¹³⁰, amplia as possibilidades de compreensão do fenômeno, uma vez que os espaços expositivos constituem uma ampla gama de edifícios. Na busca por um objeto empírico que forneça evidências para a discussão, a Bienal de São Paulo foi selecionada por representar tanto um evento, 34 exposições realizadas de 1951 a 2021, quanto um edifício, o Pavilhão Ciccillo Matarazzo (1954) que desde 1957 abriga o evento. A longa sobreposição entre evento e edifício (1957-2021, Bienais 4 a 33) permitiu descrever e analisar a configuração do layout das exposições.

Tais aspectos foram associados aos conceitos de narrativa e capital. O primeiro descreve os elementos estruturantes das exposições e as possibilidades de navegação e interpretação dos conteúdos, constituídos pelo texto prescritivo das obras e pelo discurso curatorial que as articula (MARKUS, 1993; PSARRA, 2009). O segundo sugere que o espaço, e suas características configuracionais e simbólicas, é dotado de um capital espacial explorado estruturar e dispor seus conteúdos. Sugere-se ser composto pelo edifício, cujo conjunto de espaços possui um valor de troca, portanto entendido como uma mercadoria, e pelos espaços isolados, bens primários trabalhados pelos projetos expográficos (BOURDIEU, 1986; MARCUS, 2010).

¹²⁹ Segundo a noção de configuração espacial o edifício consiste em um sistema espacial no qual a relação entre dois espaços pode variar quando considerada em relação a um terceiro espaço (HILLIER, HANSON, 1984; HILLIER, 1996).

¹³⁰ Uma vez que tais edifícios são constituídos por outros setores, tais como áreas de serviço, administrativas, reserva técnica, depósitos, estoque, dentre outros.

Ao estudar as Bienais 4 a 33¹³¹ verificou-se que: o layout do edifício sofre mudanças significativas¹³²; o layout das exposições apresenta algumas constâncias. Sobre o primeiro, embora as alterações impactem todo o sistema, tornando-o mais curto e menos integrado¹³³, não modificam o percurso mínimo de circulação – conexões horizontais e verticais entre rampas e escadas. Já o segundo, no entanto, embute razões tanto da ordem da narrativa, quanto do capital, lentes utilizadas na análise de nove casos: Bienais 4, 16, 27 e 33 – que inauguraram sistemas de classificação específicos¹³⁴; e Bienais 11, 19, 23, 25, 29 – que subvertem características chave do edifício¹³⁵.

Com isso, são propostos dois tipos de mediação: mediação como meio e como fim. A primeira descreve casos em que o layout da exposição está contido entre os limites de desempenho das funções genéricas de ocupação e movimento definidos pelo layout do edifício. E a segunda, casos em que o layout da exposição extrapola um dos limites do edifício¹³⁶. No primeiro tipo o edifício exerce forte papel na estruturação da exposição e no segundo o layout da exposição altera características do edifício para atingir um fim expográfico específico. Os casos da narrativa, em geral, se enquadram no primeiro grupo, e os casos do capital tendem a se enquadrar no segundo. Embora haja exceções, tal formulação permite descrever a interação entre layout do edifício e layout da exposição e distinguir o que é próprio de cada layout. Além de contribuir para os estudos de museus, história e arquitetura de exposições, esta abordagem presta-se para outros espaços expositivos e outros usos onde esta relação de mediação incida.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz. **The Sectors' Paradigm: a study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil**. Tese (Doutorado) – University of London, University College London. United Kingdom, 1999.

BOURDIEU, Pierre. The forms of capital. In: RICHARDSON, John. **Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education**. Westport, CT: Greenwood. p. 241-258, 1986.

DELEUZE, Gilles. Mediators. In: **Negotiations 1972-1990**. New York: Columbia University Press, p. 121-134, 1997.

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François (Ed.). **Conceitos-chave de Museologia**. São Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, 2013.

¹³¹ Exceto a Bienal 14, cujos planos não constam no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

¹³² Em geral, incrementos no programa, como banheiros, copa, depósitos, café e instalações da Fundação Bienal.

¹³³ Nomeadamente: conectividade, profundidade, escolha, controle, controlabilidade e inteligibilidade. Para além de outros elementos analisados, como quantidade de espaços convexos, de conexões e de níveis topológicos.

¹³⁴ Representações nacionais (Bienal 4), representações nacionais + projeto curatorial (Bienal 16), projeto curatorial (Bienal 27) e projeto curatorial e artístico (Bienal 33) (NÓBREGA, 2022).

¹³⁵ Como dispor a entrada no segundo piso (geralmente feita no primeiro) e a saída no primeiro piso (Bienais 19, 23 e 25) ou interromper a conexão vertical das escadas entre os pisos 3 e 4 (Bienal 19).

¹³⁶ O layout da exposição foi descrito como um sistema espacial específico e o layout do edifício foi decomposto em dois sistemas espaciais, genérico e complexo, de modo a descrever as suas mínimas e máximas possibilidades de desempenho das funções genéricas de ocupação e movimento (HILLIER, 1996; NÓBREGA, 2022).

HILLIER, Bill. **Space is the machine**: a configurational theory of architecture. London: Space Syntax, 1996.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. **The Social Logic of Space**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

MARCUS, Lars. **Spatial capital**. The Journal of Space Syntax, v. 1, n. 1, p. 30-40, 2010.

MARKUS, Thomas. **Buildings and power**: Freedom and control in the origin of modern building types. Routledge, 1993.

NÓBREGA, Livia. **Spatial Mediation**: Buildings as commodities for exhibitions discourses – the case of the Bienal de São Paulo (1957-2018). Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2022.

PSARRA, Sophia. **Architecture and Narrative**: The formation of space and cultural meaning. London: Routledge, 2009.

TZORTZI, Kali. **The interaction between building layout and display layout in museums**. Tese (Doutorado) – University of London, University College London. United Kingdom, 2007.

SOBRE O DIÁLOGO ENTRE A ARQUITETURA E A EXPOGRAFIA NOS MUSEUS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE, BELO HORIZONTE

O edifício é um dispositivo que abriga as atividades humanas (MARKUS, 1987), objeto com função social, no qual as práticas sociais se expressam por meio da organização espacial e se estabelecem ao longo do tempo revelando uma narrativa da história do edifício e da sociedade. Alterações nas demandas sociais quase sempre estão refletidas na configuração do sistema espacial, como sugerido por Hillier (1996; HILLIER; HANSON, 1984) e Markus (1993), perceptível quando analisadas ao sabor das mudanças dos regimes ordenadores das práticas sociais, dos sistemas de poder e dos sistemas espaciais que facilitam a consecução das demandas de determinados grupos sociais. Desta forma, ressaltam que a história social de uma edificação não é apenas revelada pelos seus aspectos materiais, mas, também pelo modo como sujeitos e atividades são organizados no espaço arquitetônico. Assim, parte da história de grupos sociais pode ser contada por meio das alterações e rearranjos do sistema espacial, que revelam a lógica social do espaço.

No campo de estudo de arquitetura de museus, a adequação de edifícios preexistentes, muitas vezes bens culturais de importância histórica e arquitetônica, para este fim é corriqueira, tendo em vista sua obsolescência quanto ao atendimento às demandas contemporâneas de uso e sua importância cultural e simbólica. A literatura nos mostra que o acervo de edifícios históricos que abrigam acervos e coleções, como museus e galerias, é bastante heterogêneo, seja do ponto de vista temporal e da atividade para as quais foram concebidas, seja da forma como os artefatos são apresentados segundo uma narrativa expográfica (MONTANER, 2003; TZORTZI, 2007). Há que se observar que a relação entre a estrutura espacial subjacente à forma edificada e aquela relativa à expografia se fundamentam em dois tipos de discursos (PSARRA, 2009), nem sempre harmonicamente coadunados, mas necessariamente concebidos para atender as funções genéricas do espaço – ocupação e movimento (HILLIER, 1996).

Tais relações são o objeto deste estudo, que apresenta dois casos de adequação de edifícios preexistentes, com configurações espaciais originalmente semelhantes, mas que as propostas expositivas se delinearam por caminhos distintos. Os museus Memorial Minas Vale e Minas e Metal fazem parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e ocupam as antigas secretarias estaduais das Finanças e do Interior, projetadas pelo arquiteto José de Magalhães, como parte do centro cívico do projeto de engenheiro Aarão Reis para a capital mineira, datado de 1894, transferido em 2010 para a nova Cidade Administrativa, pelo então governador Aécio Neves, projeto do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer.

O interesse por esses casos se deve por terem sido construídas no mesmo momento histórico para desempenharem a mesma função – abrigar a sede de unidades de administração pública estadual, e projetadas pelo mesmo arquiteto. As semelhanças compositivas entre as duas edificações, tanto com relação às suas características formais, quanto à lógica de organização espacial, deixam transparecer sua filiação à formação *Beaux-Arts* de José de Magalhães, notadamente quanto à opção por planos simétricos e com alta permeabilidade entre os espaços que os constituem. Interesse maior, por terem sido adaptadas conjuntamente para abrigarem museus associados ao mesmo tema – o vínculo identitário do estado de Minas Gerais à exploração das suas riquezas minerais. As semelhanças entre as suas arquiteturas e conteúdos presta-se, portanto, para se indagar sobre o diálogo entre o edifício e a expografia.

Observou-se que as duas edificações passaram por alterações ao longo do século XX para

atenderem às reformas da gestão estadual, com a incorporação de outras responsabilidades às secretarias originais, bem como às práticas administrativas. As necessárias ampliações se fizeram com certo respeito aos projetos de José de Magalhães, preservando, na medida do possível, as suas feições originais. Os edifícios passaram por um processo de restauro para depois serem adequados para os respectivos projetos curatoriais dos museus, o que veio a incorrer na introdução de novos equipamentos técnicos e novo layout arquitetônico, também para viabilizar os seus projetos expográficos. O Estúdio Arquitetura e a Tetro Arquitetura foram os responsáveis pelo projeto de adequação da Secretaria da Fazenda para abrigar o Museu Memorial Minas Vale e o Escritório de Paulo Mendes da Rocha, para a adequação da Secretaria do Interior para o Museu das Minas e do Metal. Já as respectivas expografias couberam a Gringo Cardia e Marcello Dantas, respectivamente.

Mesmo com as diversas intervenções pelas quais passaram, as semelhanças nas edificações se mantiveram ao longo do tempo, da concepção original, passando pelo projeto de restauro até o projeto de adequação da arquitetura, apresentando mudanças pouco significativas na sua estrutura configuracional e preservando a parte que foi construída originalmente. No entanto, pode-se observar duas abordagens distintas quanto à definição dos percursos expositivos, que oferecem diferentes estruturas narrativas e experiências. O Museu Memorial Minas Vale é fundamentado em um modelo mais determinístico, que define poucas opções de escolhas de movimento, portanto, conduz o visitante segundo a narrativa expográfica, e reduz a possibilidade de encontros entre visitantes, tendo em vista seguirem os mesmos percursos sequenciais. Já o Museu Minas e Metal oferece uma estrutura mais exploratória, que oferece aos visitantes a possibilidade de explorarem o layout mais livremente e, conseqüentemente, construir a sua própria leitura do conteúdo exposto. Neste caso, há uma maior probabilidade de encontros aleatórios entre visitantes, o que torna a experiência no espaço mais estimulante. O primeiro subverte a configuração espacial do edifício e a segunda procura harmonizar-se com ela.

REFERÊNCIAS

HILLIER, Bill. **Space is the machine**: a configurational theory of architecture. London: Space Syntax, 1996.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. **The Social Logic of Space**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

MARKUS, Thomas **Buildings and power**: freedom and control in the origin of modern building types. London: Routledge, 1993.

MONTANER, J. **Museus para o século XXI**. Gustavo Gili: Barcelona, 2003.

PSARRA, S. **Architecture and Narrative**: the formation of space and cultural meaning. London: Routledge, 2009.

TZORTZI, K. Museum building design and exhibition layout: patterns of interaction. **Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium**. Istanbul, 072:1-072:15. 2007b.

ARQUITETURA COM TERRA: ENTRE OS SABERES ANCESTRAIS E A RACIONALIDADE TÉCNICA

ARCHITECTURE WITH RAW EARTH:

BETWEEN ANCESTRAL KNOWLEDGE AND TECHNICAL RATIONALITY

ARQUITECTURA CON TIERRA:

ENTRE EL SABER ANCESTRAL Y LA RACIONALIDAD TÉCNICA

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenador 1

SILVA, Luis Octavio P. L. de Faria e

Doutor; PGAUR-USJT/ Escola da Cidade

li.fariaesilva@saojudas.br

Coordenador 2

MINTO, Fernando Cesar Negrini

Doutor; DAU/ ESDI/ UERJ - DAU PUC-Rio

fminto@esdi.uerj.br

**PROJETO, CONSTRUÇÃO E AUTOGESTÃO:
ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS DO TRABALHO DA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA
A PARTIR DA APROXIMAÇÃO ENTRE AS IDEIAS DE JOHN RUSKIN E SÉRGIO FERRO**

AMARAL, Cláudio Silveira

Doutor; PGAUR-USJT/ Grupo Papo Terra
claudio.amaral@saojudas.br

TEBET, Mariana Guarnieri de Campos

Mestre; PGAUR-USJT/ Grupo Papo Terra
mrnguarnieri@gmail.com

A TERRA E A FESTA NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES

POMPÉIA, Roberto

Doutor; Escola da Cidade/ FAAP/ IPT/ Grupo Papo Terra
rapompeia@gmail.com

PRÁTICAS CONSTRUTIVAS COM TERRA NO CANTEIRO EXPERIMENTAL E A TROCA DE SABERES

CARNEIRO, Daniel Marostegan e

Doutor; RAU+E/ FAUFBA
dcarneiro@ufba.br

A CONSTRUÇÃO DOS SABERES E OS SABERES NA CONSTRUÇÃO COM TERRA

MINTO, Fernando Cesar Negrini

Doutor; DAU/ ESDI/ UERJ - DAU PUC-Rio/ Grupo Papo Terra,
fminto@esdi.uerj.br

BURTSCHER, Thomas Alexander James

Mestre; IPT/ Núcleo da Madeira
contact@tburtscher.com

CONTRA-USOS DA RACIONALIDADE TÉCNICA NA ARQUITETURA POLÍTICA DE TERRA

LELIS, Natália

Doutora; PCH - Pensar Construir Habitar
natilelis@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A arquitetura e a construção com terra passam, atualmente, por um processo de ressignificação e atualização técnica - nesse sentido ocorreu, no Brasil, a aprovação em 2020 e 2022 de duas normas técnicas específicas (ABNT NBR 16814:2020 - Adobe - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 17014:2022 - Taipa de Pilão). Elas vêm sendo atravessadas por novas agendas, tanto econômicas - contextualizando o trabalho e a perspectiva de autogestão nos processos produtivos -, quanto as decoloniais - compreendendo aspectos simbólicos referentes ao que se produz - e ambientais, na busca da mitigação ou supressão de impactos negativos.

Construir com terra pode ser também uma oportunidade de conciliação entre uma ancestralidade imemorial, em função de a origem dos saberes relacionados àquela prática se confundir com a própria origem da humanidade, e dispositivos desenvolvidos ao longo da experiência técnica moderna. Nesse sentido, esta Sessão Livre propõe uma reflexão sobre aspectos da arquitetura com terra, especialmente com terra crua, tendo como prerrogativa a associação de saberes e possibilidades no âmbito de uma regeneração ambiental.

A construção com terra traz em si latente a condição de após seu desmonte ser possível a reutilização do material - tanto para uma nova construção como para outros usos já que, por exemplo, a terra proveniente do desfazimento de uma parede de taipa pode ser utilizada para plantio e vice-versa. Remete, portanto, a um refazer contínuo no que se refere à presença humana no planeta e a imprescindível restauração ou regeneração deste. Assim, trata-se de um tema que vai ao encontro dos grandes temas do VII ENANPARQ, “refazer, restaurar e revisar”.

A terra, que é aqui tratada na sua condição de material para se construir e sobre a qual há inúmeros saberes relacionados, surge como uma preciosidade de acesso descentralizado. Técnicas para seu manejo na construção de estruturas de apoio à vida humana são variadas e têm em comum qualidades fundamentais para a revisão de princípios das ações antrópicas, algo que se coloca como urgente diante da emergência ambiental.

Na medida em que a utilização da terra é planejada em sintonia com o respeito ao contexto a se transformar (melhor dizendo: com o qual se vai interagir), seu impacto negativo tende a zero. Trata-se de material construtivo que prescinde de substâncias tóxicas à saúde humana e, assim, não prejudica aqueles envolvidos no seu manuseio (seja na sua obtenção, seja no canteiro de construção que o utiliza), sendo que também seus eventuais descartes ou o resultado de desmonte ao final da vida útil das estruturas construídas com terra (que com manutenção e cuidado podem durar séculos ou milênios), em função de naturalmente reabsorvíveis, tendem a não impactar negativamente no equilíbrio de ecossistemas junto aos quais são implantadas.

Nesse sentido, inclusive, na redação das acima mencionadas normas brasileiras de construção com terra, os teores de aditivos são limitados a índices que possam assegurar a "reversibilidade" da terra. Ou seja, teremos sempre que garantir que, ao desmontar uma casa de terra, o resultado da desconstrução seja, ainda, terra.

Reutilização potencialmente infinita, presente em praticamente todo o planeta, supressão possível de impacto negativo quando manejada de forma adequada - além dessas qualidades, a terra como material de construção das estruturas necessárias para nossa vida pode ser base para ações, além de salubres, facilitadoras do trabalho não alienado. A construção com terra em processos autogestionários não produz mais valia e, livre da captura de seu modo de produção, a construção com terra pode também protagonizar o Trabalho Livre, ainda que eventualmente

mecanizado, em sintonia com a revisão necessária quanto à relação entre as pessoas. Ela proporciona, assim, a possibilidade de o trabalhador utilizar-se do seu saber-fazer sem hierarquias de comando, para a superação de desafios que compõem a crise do trabalho e socioambiental na qual nos vemos imersos.

Ao refletir sobre materiais construtivos locais, na proposição de abrigos e lugares de convívio, evidencia-se a pertinência do construir a partir do que encontramos ao nosso alcance, como com a terra, por exemplo. Material abundante no planeta, e cuja utilização e processo de produção tendem a reverberar, inclusive, uma reflexão coletiva que considera a nossa finitude, na medida em que “um dia a mais” é também “um dia a menos” em nossas vidas, que estão entrelaçadas com as vidas de inúmeros outros seres, para as quais o planeta Terra representa uma totalidade, uma unidade.

No cenário atual, de acordo com Edgar Morin, a “pandemia revelou a comunhão dos destinos de todos com o destino bioecológico do planeta” (MORIN, 2020, p.19). É nesta Terra, onde a vida emerge - sendo a humanidade, segundo a maneira de pensar de Morin, uma emergência da história da vida (RANGEL, 2021) - que encontramos o material para a constituição de abrigos e lugares de convívio, ora mais ora menos vigorosos na transformação do contexto em que são instalados.

Na hipermodernidade em que nos vemos mergulhados, na qual a origem dos materiais que utilizamos, tanto cotidianamente como nos agenciamentos de maior monta, não é definida por critérios de proximidade e impacto no que diz respeito à nossa presença na Terra, falar da construção com terra é visto como algo descabido por aqueles com uma atitude dita reacionária modernista. “Modernismo incivilizado [que] busca evitar encarar [..] o afrontamento do capitalismo pela natureza (digamos, Gaia contra a modernização)” (MARRAS, 2020, p.40), ou incapacidade de libertação quanto à inércia de um projeto que esgota o planeta e nos coloca mais próximos do fim do mundo (KRENAK, 2019).

Na perspectiva de Morin, para empreender uma co-pilotagem consciente do planeta (MORIN apud RANGEL, 2021), precisamos rever nossos paradigmas através de um olhar que afasta a arrogância de uma atitude tecnocientífica e se abre para saberes locais - olhar a ser cultivado no estudo que antecede e organiza as ações antrópicas. Morin defende, assim, uma perspectiva transdisciplinar que incorpora “os sete saberes” para se atingir o conhecimento, bem como o pensamento complexo, que teria surgido a partir das ciências sistêmicas: ecologia, cosmologia, ciências da Terra, na medida em que “o ecologista não retém em uma mente todo o saber de botânicos, zoólogos, micro biólogos e geólogos, mas se ocupa com regulações, apelando a diferentes especialistas” (MORIN, 2002, p. 31). Nesse mesmo sentido, inclusive, resgata-se tanto saberes transdisciplinares quanto ancestrais.

A construção com terra poderá resultar - assim entendemos - em uma arquitetura de sistemas abertos conectados entre si, assim como na *Política da Ajuda Mútua* formulada por John Ruskin ainda no século XIX. Política essa que tem como base uma contraditória *Lógica da Natureza*, na qual todos os elementos se relacionam entre si e são interdependentes: ninguém vive a sós, todos dependem uns dos outros, sem hierarquia de comando (Ruskin, 1860, p.158). Como exemplo, na autogestão em regime de mutirão, não se visa o valor de troca da obra, mas apenas o valor de uso. E nesse tipo de processo autogestionário, o material terra poderá ser um cúmplice importante, pois a terra, assim como a autogestão, não se encaixa na lógica do mercado, já que opera na perspectiva de um mundo solidário, que difere da lógica competitiva

e exploradora do mercado, cujo canteiro tem como objetivo a reprodução do capital pela exploração da força de trabalho.

Sob o ponto de vista técnico, elementos pré-fabricados para a taipa poderão ser produzidos no canteiro de obras com material local por uma usina de componentes. A ideia de pulverizar mini fábricas de componentes - não só para auxiliar na construção da taipa em si, mas também para pias, armários, mobiliário - vai no sentido de diminuir a dependência em relação ao mercado e poderá ser apoio na valorização do *lugar* onde a comunidade produz as estruturas necessárias para a vida dos que dela fazem parte.

Temos, nessa perspectiva, alternativas, 1) quanto às políticas de mercado e, assim, tornando possível a substituição do *trabalho alienado* pelo *trabalho livre*; 2) quanto à proposição genérica e homogeneizante a ser substituída por soluções enraizadas em saberes e sensibilidade do lugar, este entendido como base física associada a significados relacionados; 3) quanto a substituir materiais de produção centralizada (como o concreto armado) por materiais locais como a terra, que há muito conta (ainda mais hoje em dia) com várias experiências para balizar ações do “daqui para frente”.

Entendemos esses movimentos exploratórios como questionamentos quanto à presença hegemônica de processos ditos convencionais na construção das moradias e na produção dos espaços no campo e nas cidades, que se dá, em parte, com base na perspectiva simbólica e determinista da manutenção dos processos de reprodução do capital. Seguindo esta lógica, educação, trabalho e mercado seguem a cartilha e criam mecanismos para que o capital possa continuar capturando processos, materiais e produção, sempre que possível.

Tratamos aqui de processos que fogem à regra e encontram brechas para propor saídas. Métodos, processos e materiais que caminham por outras vias escapam desta captura. Todavia, sua sobrevivência só será possível caso esta esteja blindada contra a construção das narrativas do capital. Algumas opções e caminhos têm se mostrado possíveis se analisadas algumas experiências insurgentes no campo da construção. São estas que aliam a luta política contra a hegemonia (ou por uma hegemonia popular), os processos formativos, a reorganização do trabalho a partir de uma economia solidária ou cooperativa, e as alianças com o meio ambiente e com a Natureza. Nestas experiências, que em sua maioria acontecem no campo, mas nem sempre, a terra (assim como a madeira e outros elementos construtivos ditos naturais) tem sido uma escolha recorrente como material privilegiado nas aplicações técnicas.

Para aprofundar questões relacionadas ao que foi aqui exposto, a sessão conta com cinco trabalhos que dialogam entre si - sempre motivados pelo tema central, mas que buscam explorar diferentes horizontes da mesma questão. No ensaio intitulado "Projeto, construção e autogestão: aspectos históricos e teóricos do trabalho da produção da arquitetura a partir da aproximação entre as ideias de John Ruskin e Sérgio Ferro", de autoria de Claudio Silveira Amaral e Mariana Guarnieri de Campos Tebet, trata-se da autogestão integrada às práticas ancestrais na visão de Sérgio Ferro e John Ruskin. Já o artigo de Roberto Pompéia, "A terra e a festa na construção de identidades" explora o potencial da arquitetura e da construção com terra como instrumento de resistência contra a massificação da produção. Em "Práticas construtivas com terra no canteiro experimental e a troca de saberes", de Daniel Marostegan e Carneiro, volta-se para a academia e há um destaque para importância da revisão do ensino deste tipo de arquitetura. O artigo de Fernando Minto e Thomas Alexander James Burtscher, "A construção dos saberes e os saberes na construção com terra", busca paralelos e possibilidades de diálogo entre os saberes ancestrais e a racionalidade da técnica, por fim, Natália Lelis relata em "Contra-

usos da racionalidade técnica na arquitetura política de terra" a existência de uma arquitetura política, como conformação provisória de mundos do possível.

Dessa forma, com a apresentação dos trabalhos dessa sessão livre, buscamos discutir aspectos importantes para a reflexão e incorporação da arquitetura com terra crua como tema para a formação acadêmica, para a experimentação e para a prática profissional. Esperamos promover o *refazer* da construção em um ciclo de vida contínuo do material, *restaurar* a capacidade que temos de integrar processos ecológicos na prática construtiva e *revisar*, por meio de aspectos históricos e teóricos, o percurso do trabalho da produção da arquitetura - inspirando, assim, novas abordagens para os saberes ancestrais - em diálogo com a racionalidade técnica.

REFERÊNCIAS

FERRO, Sérgio. **O Canteiro e o Desenho**. In: ARANTES, P.F. (Org.). Sérgio Ferro e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac Naify; 2005.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do Mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019

MORIN, Edgar. **Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios**. São Paulo: Cortez, 2002.

_____. **É hora de mudarmos de via: as lições do coronavírus**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020

RANGEL, Lucia Helena Vitali. Palestra na mesa "A ética planetária", no evento "**Centenário de Edgar Morin**", organizado pela PUC-SP, 2021. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0Nj56Tz_Blo. Acesso em maio de 2021.

RUSKIN, Jhon, **Modern Painters**. Londres: Smith Elder and Co. 1848.

PROJETO, CONSTRUÇÃO E AUTOGESTÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS DO TRABALHO DA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA A PARTIR DA APROXIMAÇÃO ENTRE AS IDEIAS DE JOHN RUSKIN E SÉRGIO FERRO¹³⁷

¹³⁷ Este trabalho faz parte da pesquisa de doutorado intitulada "Contribuições para uma revisão epistemológica da obra de John Ruskin", realizada pela Me. Mariana Guarnieri de Campos Tebet, sob orientação do Prof. Dr. Claudio Silveira Amaral, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu.

O presente ensaio aborda um recorte de aspectos da evolução das formas de gestão do trabalho no processo produtivo da arquitetura em espaços urbanos, sintetizadas aqui como processos autogestionários e heterogestionários. Compreende-se que a construção com terra crua permite, com maior facilidade, incorporar a autogestão, pois pode prescindir das relações de trabalho que visam a reprodução do capital por meio da produção de mais-valia - prerrogativa da heterogestão. Dessa forma, pode se diferenciar da lógica produtiva do mercado e sugerir outras formas de produzir arquitetura.

Destacamos, assim, o processo integrado de projeto, construção e autogestão a partir das ideias de *trabalho feito com prazer*, defendida pelo crítico de arte inglês John Ruskin (1819 - 1900)¹³⁸, e de *trabalho livre*, defendida na teoria do arquiteto brasileiro Sérgio Ferro (1938 -)¹³⁹. Mesmo em diferentes contextos históricos e geográficos, ambos tratam de possibilidades de resistência à deterioração do mundo do trabalho: Ruskin ainda no começo da Revolução Industrial, na Inglaterra no século XIX, e Ferro na transição para a Revolução Tecnológica do final do século XX e início do século XXI. É a partir da aproximação entre as teorias desses dois críticos que as práticas autogestionárias serão aqui analisadas.

No livro “O canteiro e o desenho” (FERRO, 1979), Sérgio Ferro estabelece um marco teórico da crítica moderna ao projeto arquitetônico, então pautado pelo desenho como ferramenta de controle e pela alienação do trabalho no canteiro de obras. Na apresentação da terceira edição do livro, publicada em 2005, Paulo Bicca identifica que é possível notar a aproximação das ideias de Sérgio Ferro e de John Ruskin. De acordo com Bicca, “Em boa medida e sob muitos aspectos, embora de forma não explícita e talvez até mesmo de maneira não intencional, o conteúdo deste livro do Sérgio, a meu juízo, faz-se herdeiro de dois pensadores do século XIX que considero oportuno relembrar” (BICCA, 2005, p.17). Ali, ele se refere à John Ruskin e à William Morris (1834-1896)¹⁴⁰, precursores do *Arts and Crafts Movement* - movimento estético e social que defendia a organização do trabalho baseado na produção artesanal em detrimento da produção industrial em massa.

¹³⁸ John Ruskin questionava a divisão do trabalho que divide quem pensa de quem executa, ou seja, criticava a indústria por praticar a antiga divisão estabelecida na Grécia Antiga entre as Artes liberais (quem pensa e, portanto, quem manda), das Artes mecânicas (quem faz e, portanto, obedece). Em suas críticas à Exposição Universal de Londres de 1851, afirmava que os produtos industriais eram feios, fundamentalmente pelo modo como estes eram produzidos - isto é, através do trabalho alienado de operários submissos ao ritmo e dinâmica das máquinas da linha de montagem fabril. Em contraposição, propunha o *Trabalho feito com Prazer*, onde “quem faz pensa e quem pensa faz”, sem hierarquias de comando. Buscava estruturar, assim, um modelo de fábrica que valorizasse o trabalho criativo do operário e que posteriormente seria a base do *Arts and Crafts Movement* (AMARAL, 2011).

¹³⁹ Sérgio Ferro, com base na teoria marxiana, afirma que a arquitetura é uma mercadoria, posto que o objetivo de toda mercadoria é produzir mais-valia a partir da exploração de sua força de trabalho. Considerando o processo histórico que levou à separação entre o produtor e o meio de produção, apontado por Karl Marx (1818 - 1883) como alicerce do capitalismo, considera que o desenho do arquiteto contribui para essa exploração. Em contraposição, propõe o *Trabalho Livre*, especialmente no canteiro de obras, onde a organização manufatureira, caracterizada também pela hierarquia de comando, é substituída por um tipo de trabalho em que quem elabora o projeto é também quem o realiza, quem o constrói - assim como ocorria durante o período românico e na primeira fase do gótico (FERRO, 2012; 2022).

¹⁴⁰ William Morris foi responsável por colocar em prática as teorias de Ruskin. Ele buscava combiná-las com as de Marx e inspirava-se no ideal das guildas medievais, onde, coletivamente, os artesãos projetavam e construíam as obras, participando de todas as etapas da produção. Sérgio Ferro afirma que inicialmente tinha maior proximidade com as ideias de Morris do que com as de Ruskin, mas que hoje considera ambos fundamentais para a crítica radical da arquitetura, e que identifica neles a capacidade e a coragem raras de sair das normas, dos caminhos pré-estabelecidos (FERRO, 2022).

Paulo Bicca encontra uma aproximação mais direta entre Ferro e Ruskin por meio do texto “A Natureza do Gótico”, fragmento de “As Pedras de Veneza” (RUSKIN, 1853). Nele, John Ruskin exalta o trabalhador das construções góticas e explicita sua teoria da arquitetura por meio dos elementos presentes no trabalho do canteiro de obras daquele período: a selvageria, a mudança, o naturalismo, o grotesco, a redundância e a rigidez. Para Ruskin, o significado corrente do termo *gótico* referia-se a valores de reprovação, expressando o caráter bárbaro presente em sua imperfeição e rudeza. No entanto, identificava nessas características uma profunda verdade, aspecto que ressaltava positivamente (RUSKIN, 2006). Para Sérgio Ferro, o elogio que John Ruskin faz da imperfeição como fruto do trabalho humano ali é fundamental para inspirar um canteiro livre, que possa subsistir ainda hoje. Em entrevista recente, ele afirma ser possível fazer uma relação entre o *trabalho feito com prazer* e o *trabalho livre*, como condição *sine qua non*. Ele compreende que se não houver liberdade no trabalho, é impossível haver uma dimensão de prazer (FERRO, 2022).

A possibilidade de errar, de inventar, de acordo com Sérgio Ferro, está ligada à liberdade e à criação humanas - que eram tão presentes nos canteiros do período românico e da primeira fase do gótico. Ele afirma que especialmente no românico, a partir do século X, nas grandes obras, o trabalho era completamente autogestionário: “tanto o desenho de arquitetura - o projeto - quanto a realização. Eles chegam à maestria, à liberdade e ao dever de assumir essas duas tarefas” (FERRO, 2022). Segundo Ferro, essa tradição tem continuidade no gótico, mas somente em sua fase primitiva, pois o estabelecimento das corporações de ofícios acaba por introduzir a divisão do trabalho e abrir caminho para o posterior desenvolvimento do modo de produção capitalista. Essa divisão decompõe progressivamente o canteiro de obras, que abandona a colaboração simples desenvolvida, que “já não depende da atividade coletiva dos trabalhadores, mas do capital que compra sua força de trabalho” (FERRO, 2021, p.208).

Seguindo a linha histórica elaborada por Sérgio Ferro, a imposição do capital sobre o trabalho é que vai transformar gradativamente as relações existentes na produção da arquitetura. O século XV, personificado pela tradição do desenho arquitetônico inaugurada por Filippo Brunelleschi (1377 - 1466)¹⁴¹, é tido como marco que identifica o começo dessa transição, que se consolida durante a renascença. Com a revolução industrial, são estruturados outros modelos de produção, baseados na fragmentação do processo e no controle do tempo do trabalhador - visando maior produtividade e lucro. Assim, ao chegar ao século XIX, a autogestão, fundamentada na autonomia, no conhecimento e no saber-fazer do trabalhador, é definitivamente substituída pela heterogestão¹⁴². Essa alienação do trabalho atinge novas

¹⁴¹ Filippo Brunelleschi foi responsável pela construção da cúpula da Catedral Santa Maria del Fiore, o Duomo di Firenze. Arquiteto renascentista, recuperou os princípios da perspectiva cônica e as ordens clássicas da antiguidade. De acordo com Amaral e Guerini, para Sérgio Ferro, foi ele quem “retirou a produção do desenho do canteiro de obras para que se tornasse – o desenho – função exclusiva do arquiteto”. Dessa forma, “o arquiteto e o mestre de obras são os únicos a conhecer o desenho do objeto arquitetônico por inteiro; os demais trabalhadores recebem apenas a parte que deverão construir, desconhecem o todo, assim como o que compete às demais equipes. Esse tipo de relação no trabalho é conceituado como Trabalho Alienado: o trabalho dividido em pequenas partes, dependentes de uma hierarquia de comando na direção decrescente do fluxo hierárquico que se inicia com o arquiteto, passa pelo mestre de obras e termina nas equipes instaladas no canteiro” (AMARAL; GUERINI, 2017).

¹⁴² Nesse sentido, uma reflexão há tempos trazida por Sérgio Ferro, que sugere que a função fundamental do desenho de arquitetura é possibilitar a forma-mercadoria do objeto arquitetônico, que sem ele não seria atingida. Ele afirma que “não há dúvida possível, é porque o canteiro é heterônimo sob o capital, que o desenho existe, chega pronto e de fora. O desenho de arquitetura é caminho obrigatório para a extração da mais-valia e não pode ser separado de qualquer outro desenho para a produção” (FERRO, 2005; p. 107). Em contraposição a esse *Trabalho Alienado*, Sérgio Ferro explica (e defende) o *Trabalho Livre*, propondo um trabalho de revisão, que não significaria a substituição da

proporções no século XXI, ao se desdobrar na desqualificação e na precarização do trabalho, hoje potencializado pelas tecnologias digitais.

Nesse contexto, identificamos a importância de revisitar e compreender as propostas de John Ruskin, que ainda no início do desenvolvimento da produção industrial capitalista indicava alternativas que certamente poderiam ter evitado a degradação social e ambiental que lhe são intrínsecas. Essa alternativa, presente em sua concepção de *Lei da Ajuda Mútua*, estrutura o entendimento de uma *Lógica da Natureza* em sua obra, que compreende a existência de um todo em estado de equilíbrio e contém ainda elementos de um pensamento que compreendemos como ambiental, ecológico ou ecossistêmico¹⁴³.

Ao aproximar as teorias de John Ruskin das de Sérgio Ferro, na contemporaneidade, buscamos encontrar uma forma de pensar a produção da arquitetura que considere sua unidade - integrando concepção e construção, natureza e humanidade. Consideramos aqui a construção em terra crua - com técnicas vernaculares ou técnicas recentes, que incorporam o uso de máquinas e tecnologias -, como possibilidade autogestionária, que pode ressignificar e dignificar o trabalho da produção da arquitetura como um trabalho livre e feito com prazer, reunindo, assim, o projeto e a construção.

manufatura. Para ele, é preciso partir de onde estamos. Dessa forma, a única posição realista seria assumir a manufatura orientando-a em favor da autonomia, do trabalhador coletivo. “É necessário conservar isso de modo diferente. As equipes são as unidades de base da manufatura. Concentram um certo tipo de saber-fazer, as ferramentas e materiais específicos, organizam-se hierarquicamente. A tendência atual é reduzir a extensão do saber-fazer, separar a gestão e a distribuição de ferramentas e materiais a um serviço logístico especial, fazer da hierarquia graus heteronômicos. É necessário tomar isso às avessas, nem reduzir nem aumentar a priori o campo do saber-fazer. O que deve determinar a extensão desse campo é a homogeneidade, a organicidade de um tipo de saber-fazer. [...] Por sua vez, a hierarquia deve mudar de sentido e se tornar apenas relação de formação, de transmissão dos saberes e saber-fazer, os quais, apesar de sua complementaridade, estão claramente separados hoje” (FERRO, 2005; p. 403).

¹⁴³ Simultaneamente Ruskin fala em lógica porém sob o controle na esfera do subjetivo, ou, “primeira impressão”. Essa é a possibilidade de uma metodologia para Ruskin, misturar “alhos” com “bugalhos” para extrair o inusitado.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Claudio Silveira. **John Ruskin e o ensino do desenho no Brasil**. São Paulo: Ed. Unesp, 2011.

AMARAL, Cláudio Silveira; GUERINI FILHO, Régis Alberto. “Sérgio Ferro e John Ruskin: crítica ao processo produtivo da arquitetura”. **Arquitextos**. São Paulo: Vitruvius, Ano 17, N. 202.04, mar. 2017. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.202/6487>.

BICCA, Paulo. **Apresentação**. In: O Canteiro e o Desenho. 3ª edição. São Paulo: Vicente Wissenbach, 2005.

FERRO, Sérgio. **Construção do Desenho Clássico**. Belo Horizonte: MOM Editorial, 2021.

_____. **Trabalho livre, trabalho com prazer e autogestão**. Entrevista concedida a Claudio Silveira Amaral e Mariana Guarnieri de Campos Tebet. Vídeo. Duração 47'42". São Paulo, 2022.

RUSKIN, John. **The Stones of Venice**. London: Library Edition, 1853. v. 2.

_____. John Ruskin. Selvatiqueza (excerto de A natureza do gótico). Tradução de José Tavares Correia de Lira. **Risco**: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo. São Carlos: IAU-USP, vol. 3, n.2, 2006, pp.67-76.

A TERRA E A FESTA NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES

O impacto que a industrialização teve no comportamento da humanidade foi surpreendente. Produtos oriundos da manufatura, com suas características próprias advindas de diversas culturas, foram gradualmente substituídos por “bens” fabricados em larga escala. Tal produção rompeu barreiras regionais e o domínio de uns produtos sobre os outros acabaram por se popularizar e se difundir pelo planeta. Esse fenômeno de massa permitiu que a maior parte das pessoas pudesse ter acesso a bens que, anteriormente, eram inimagináveis.

O avanço da Ciência e da Tecnologia impulsionou a produção e o consumo. A utopia do design de qualidade, antes restrito a classes privilegiadas, se tornava realidade para uma população que jamais poderia sonhar em ter acesso a essa qualidade. A Bauhaus, por exemplo, viabilizou a disseminação da arte industrial em várias áreas como mobiliário, eletrodomésticos, arquitetura, etc.

De um lado, a lógica do “Fordismo”, com suas mega linhas de produção, se espalhou e a massificação se tornou uma realidade incontestável. A velocidade do consumo desenfreado, embora se difundisse por milhões de pessoas, gerava distorções sociais profundas com a concentração exagerada de capital e o conseqüente conflito entre os que tinham e os que não tinham acesso aos bens produzidos. Até o conceito de território e nação se dissolveu simultaneamente com a potência dos meios de comunicação. A cultura do consumo se sobrepôs aos avanços da ciência e tecnologia. Os abrigos de toda a gente acabaram se desumanizando com repetições monótonas e edifícios sem alma. Essa desumanização, decorrente da propaganda “globalização”, uniformiza padrões estéticos, se volta contra as diferenças regionais e conspira contra características culturais de diversas localidades.

Por outro lado, há movimentos socioculturais que procuram o resgate de identidades locais fortalecendo a diversidade entre povos, resgatando a memória ancestral e alimentando os limites característicos de cada região. Ao contrário da ideia de que a “internacionalização” exige a homogeneidade cultural, as diferenças de identidades trazem a grande possibilidade de relação entre povos e culturas. Ou seja, os limites e diferenças são fundamentais para as trocas e as novas relações.

Como uma valiosa contribuição aos valores humanos, a construção em terra passa ser determinante enquanto resistência à massificação da arquitetura. Uma forma de construção que não se opõe a todo o desenvolvimento tecnológico, mas antes se une a ele como aliado para o fortalecimento de um fazer coletivo que reconhece a alma presente na memória de cada cultura. Ou seja, como diz o ditado popular: *“De que vale o conhecimento se não nos torna mais felizes?”*

Uma construção não deve se restringir às paredes ou aos materiais. Pode, antes de tudo, guardar uma energia oriunda do gesto, vinda da história das pessoas e do mundo. A construção em terra tangencia aos limites a tese de Martin Heidegger de que *“o lugar da Humanidade é sobre a terra e sob o céu”* (HEIDEGGER, 2012). No mesmo sentido, Kenneth Frampton diz que os arquitetos

precisam refletir sobre a *“oposição entre terra e céu, entre solidez desmaterialização”* (FRAMPTON, 1995). A construção em terra, com suas paredes maciças e sólidas das *“taipas de pilão”*, assim como as alvenarias e adobes, que se assentam com seu peso sobre a terra, se contrapõe à leveza das *“taipas de mão”* como se desprendesse do solo de forma independente. As *“taipas de pilão”*, cuja virtude reside na compressão, requer volume e massa e apoia-se fortemente ao solo. Já as *“taipas de mão”* ganham a leveza explorando a tração das tramas e esteios - o que favorece elevá-las do solo. Essa *“dialética construtiva”* permite a versatilidade necessária para se propagar por qualquer localidade do planeta.

Longe da cultura do consumo, o ato de construir, segundo Frampton, *“é mais ontológico do que representacional”* (FRAMPTON, 1995). Seria possível, talvez, pensar que a construção em terra está fortemente vinculada à tectônica mais do que ao formalismo? Como afirma Frampton, a tectônica *“indica não só a probidade material e estrutural de uma obra, mas também uma poética do construir subjacente à prática da arquitetura e das artes afins”* (FRAMPTON, 1995).

Nos deparamos com as construções em terra maciça africanas como as de Gando, Burkina Faso ou a Grande Mesquita de Djenné, Mali – 1907 (Figura 1) ou a belíssima obra de Mariam Kamara do Atelier Masomi em Niger (Figura 2), que unem à construção uma poética indissociável. Também na Jordânia, as 100 salas de aula construídas em Zaatari (*100 Classrooms for Refugee Children em Zaatari na Jordânia, 2017*) ou na Índia, no Rajastão, na escola de Anna Heringer e Eike Roswag, *o mutirão escolar em Dinajpur, Bangladesh (2007)*, todas trazendo à luz a poética dos caminhos de força das construções em terra. No Brasil, nos vinculamos à terra com nossa tradição colonial em construções maciças como as igrejas, monumentos e casas bandeiristas.

Não se pode ignorar a imensa contribuição de várias culturas como a japonesa, chinesa e indiana em construções que usam a trama como apoio da arquitetura. A maravilhosa cultura da *“taipa Japonesa”* nas construções como a da Vila Imperial de Katsura do século XVII (Figura 3), ou mesmo a casa do arquiteto Kenzo Tange em Tóquio (1951 – 1953). Recentemente, em Bangladesh, o arquiteto Saif Ul Haque Sthapati no projeto educacional *“Arcádia”* (2012 – 2014) dá leveza à escola flutuante por meio das fibras enlaçadas ao junco local (Figura 4). No Brasil, a diversidade de construções em *“pau-a-pique”*, da casa caipira às tecelagens indígenas, pontuam a conexão que nos aproxima do céu.

Outra virtude das construções em terra, principalmente em *“taipa de mão”* ou *“pau-a-pique”*, é o processo de construção coletiva. É muito comum que, após a colocação das formas ou das tramas, o barreamento seja feito em festa. A comunidade se junta para o fechamento da casa de cada pessoa. O churrasco, a dança e as brincadeiras fortalecem os laços sociais e alimentam o fortalecimento de identidades locais. Segundo Ailton Krenak,

Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande em relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover (KRENAK, 2020).

Figura 1 - Gando, Burkina Faso ou a Grande Mesquita de Djenné, Mali – 1907. Fonte:
<https://quatrocantosdomundo.files.wordpress.com/2015/05/djenneremudding1.jpg>

Figura 2 - Arquiteta Mariam Kamara do Atelier Masomi em Niger. Fonte:
https://images.adsttc.com/media/images/6273/71ed/3e4b/3183/e800/0004/large_jpg/Untitled-1.jpg?1651732968

Figura 3 - Vila Imperial Katsura, século XVII.

Fonte: <https://i.pinimg.com/originals/b3/3a/07/b33a074fd72702e7fef2412f31d6437d.jpg>

Figura 4 - Arquiteto Saif Ul Haque Sthapati no projeto educacional "Arcádia" (2012 – 2014). Fonte:
https://www.floornature.com/media/photos/1/15431/19_Arcadia-Education-Project_ph-Aga-Khan_Sandro-di-Carlo-Darsa_full.jpg

REFERÊNCIAS

FRAMPTON, Kenneth. "Rappel a l'ordre, argumentos em favor da tectônica" in NESBIT, Kate (org.) **Uma agenda para arquitetura**: antologia teórica 1965-1996. SP: Cosacnaify, 2006. pp. 556-569.

FRAMPTON, Kenneth. **Studies in Tectonic Culture**, Oxford University Press, 1995

HEIDEGGER, Martin. **Ser e Tempo**, Coleção Multilíngues de Filosofia- Unicamp, Editora Unicamp, Editora Vozes, 2012

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**, 2ª edição – São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

PRÁTICAS CONSTRUTIVAS COM TERRA NO CANTEIRO EXPERIMENTAL E A TROCA DE SABERES

As práticas construtivas com terra que vem sendo desenvolvidas dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no âmbito da estruturação do canteiro experimental desta escola, emergem em um contexto contemporâneo de crise urbana e emergência climática que encontra rebatimentos na estrutura de formação tecnológica (LEITE, 2005) vigente na FAUFBA e em muitas outras escolas de arquitetura e urbanismo brasileiras. Tal estrutura de formação se baseia quase exclusivamente numa abordagem mais teórica do que prática, segmentada em disciplinas muitas vezes estanques e que tem como conteúdos programáticos os materiais industrializados, que são abordados a partir de suas características físicas e químicas, sem as necessárias conexões com as análises de ciclo de vida e os impactos ambientais e sociais gerados nos seus processos produtivos.

O setor da construção civil é sabidamente um dos setores que mais geram impactos ambientais, que envolvem a extração de matérias-primas, o transporte, processamentos, transformações, consumo energético e geração de resíduos, vinculados à produção de uma infinidade de materiais de construção. A indústria da construção compõe um setor econômico muito lucrativo e poderoso que incide fortemente nas legislações em nível federal, estadual e municipal, na elaboração de normas técnicas, índices e padrões de precificação, que acabam gerando rebatimentos diretos nas formulações do ensino de arquitetura e urbanismo.

As construções com materiais não industrializados e menos impactantes como a madeira, o bambu, as fibras vegetais e a terra, que se configuram inclusive como materiais historicamente utilizados tanto em construções coloniais, quanto indígenas, ribeirinhas e quilombolas, são abordadas de forma bastante superficial na formação tecnológica das escolas de arquitetura e urbanismo. Em um país de grande desigualdade social e diversidade regional como o Brasil, essa baixa dedicação da formação no uso de materiais não industrializados caracteriza uma enorme contradição em que as escolas de arquitetura e urbanismo estão inseridas.

Estas constatações têm estimulado estudantes a procurar iniciativas formativas em diferentes contextos que tem como mote principal a disseminação do uso de diferentes materiais não industrializados, e que ocorrem em sua maioria fora do circuito formal de ensino, envolvendo temas como: bioconstrução, permacultura, saneamento descentralizado, construção com terra, entre outros. A partir dessa realidade, e do entendimento que a formação básica das escolas de arquitetura deveria abarcar em profundidade os materiais não industrializados e os saberes construtivos ancestrais, o canteiro multi_rão, que se configura como uma iniciativa dentro do canteiro experimental da FAUFBA, vem se estruturando como uma proposta universitária que integra ensino, pesquisa e extensão, e que pauta o uso da terra e de outros materiais de baixo impacto, a partir de uma abordagem prática e teórica.

As atividades desenvolvidas tem contado com a participação de estudantes de diversos períodos formativos, professores, comunidades de terreiros, movimentos sociais, permacultores, bioconstrutores, pedreiros, carpinteiros e autoconstrutores, que participam das práticas construtivas realizadas dentro e fora da universidade. O modelo de produção adotado é o mutirão, no qual os envolvidos são divididos em equipes com diferentes níveis de conhecimento e que se revezam em todas as etapas do processo, de forma que todos experimentem todo o ciclo produtivo.

Essas experiências vêm consolidando o canteiro experimental como um espaço rico de troca entre saberes acadêmicos, populares e ancestrais, que tem conectado disciplinas obrigatórias e optativas do curso, com projetos de pesquisa e de extensão universitária, numa conjunção que possibilita o vislumbre de alternativas para a formação e a prática profissional de arquitetura e urbanismo, de forma menos direcionada à produção espacial de mercado. Gerando possibilidades de produção espacial menos impactantes e hierarquizadas, e que se originam de forma mais integrada às diferentes realidades populares, numa perspectiva produtiva mais coletiva e colaborativa.

As práticas construtivas com terra vem se destacando nesse contexto, de experiências que conectam pessoas de origens distintas e que aportam para as práticas construtivas diferentes saberes, oriundos de vivências familiares anteriores, de formações realizadas fora da universidade, da transmissão de conhecimentos geracionais, do conhecimento acadêmico sistematizado, entre outras fontes, que enriquecem os aprendizados e transformam a produção espacial em algo que vai para além do espaço construído. Agregando ao ato de construir com terra, as histórias de vida, a ancestralidade, a luta pela sobrevivência, a superação da pobreza, a retomada do domínio técnico que se perdeu no tempo, a afirmação de modos alternativos de produção menos impactantes e mais humanizados, o afloramento de aspectos lúdicos desencadeados pelo trabalho coletivo, como uma confluência que, ao mesmo tempo, envolve a transformação dos partícipes da experiência construtiva coletiva e a transformação do ambiente construído coletivamente.

As trocas de saberes proporcionadas pelas práticas construtivas com terra no canteiro experimental da FAUFBA têm apontado para diferentes perspectivas, que podem contribuir para as dimensões políticas, culturais e tecnológicas que envolvem a formação em arquitetura e urbanismo (CARNEIRO, 2021). Tornando assim, o ensino mais complexo e capaz de articular a crise urbana, as emergências climáticas e novas perspectivas profissionais para o campo da arquitetura e urbanismo.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Daniel Marostegan e. **Zonas de tensão: O arranjo extensionista como prática de ensino para outras formas do ofício em arquitetura e urbanismo**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2021.

FREINET, Célestin. **Educação pelo trabalho**. São Paulo: Martins Fontes, 1974.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. 11ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

LEITE, Maria Amélia D. F. D. **A aprendizagem tecnológica do arquiteto**. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Ori. Ricardo Toledo Silva), 2005.

RONCONI, Reginaldo Luiz Nunes (2002) **Inserção do canteiro experimental nas faculdades de arquitetura e urbanismo**. Tese de Doutorado, P.O. Ghoubar, Khaled.

A CONSTRUÇÃO DOS SABERES E OS SABERES NA CONSTRUÇÃO COM TERRA

A arquitetura e a construção com terra, que há séculos acumulam histórias, registros, saberes e práticas, sofreram a consequência dos processos de desenvolvimento econômico na América Latina – e em outros continentes – ficando relegada a objeto de estudo para quem se ocupa na preservação de patrimônios. Todavia há ainda um saber fazer presente e vivo a ser recuperado, a ser desenvolvido, a ser reinventado e – principalmente – a ser ensinado, repassado. Estes saberes, que são os saberes ancestrais, vivem, hoje, em memória. E será a partir desta memória, de seus registros e da investigação, que será possível estabelecer uma relação sensível com a técnica. Construir com terra deve, portanto, ativar mais do que “um novo mercado”. Deve ativar a sensibilidade, recuperar a memória de quem trouxe estes saberes até aqui, com suas narrativas diaspóricas, muitas vezes sofridas, mas, na maioria das vezes, zelosas pela sua permanência enquanto conhecimento legítimo e necessário.

O processo de industrialização criou sensíveis alterações no tecido social, econômico e político em todo o continente e – portanto – em todo o Brasil. Num breve intervalo de tempo, o modo de produção artesanal passa a ser industrializado, a força produtiva que contava com trabalhadoras e trabalhadores escravizados, passa a compor com trabalho assalariado, grandes quantidades de pessoas que preservavam hábitos e reproduziam as suas vidas na realidade campezina, transferem-se para os grandes centros urbanos. Esta ruptura, este marco, traz com ele a necessidade de uma afirmação simbólica de uma nova sociedade em construção, uma sociedade que se pretendia emancipada, mecanizada, próspera. Esta afirmação se dá em vários campos dos saberes e das expressões e – portanto – manifesta-se, também, na arquitetura e nas construções. Os métodos tradicionais, as práticas de construção artesanal e os materiais pouco ou nada processados (como a pedra argamassada, o barro e a madeira) são substituídos por materiais produto desta suposta vitalidade industrial. Se olharmos pelo recorte da terra, verifica-se o histórico abandono do adobe, do pau-a-pique e da taipa de pilão – largamente empregados em praticamente todas as regiões do Brasil até final do Século XIX – cedendo lugar para as alvenarias e – o que mais tarde se tornaria uma prática hegemônica – para a indústria do cimento. Hoje, no imaginário da população que habita os espaços, tanto nas cidades como no campo, ainda fica este triste legado que exacerba os materiais industrializados e rejeita os materiais naturais. Esta inflexão é exemplarmente ilustrada um texto sobre a trajetória do arquiteto-engenheiro e empreendedor Ramos de Azevedo exposto no edifício (projetado por seu escritório) da Pinacoteca do Estado em São Paulo, onde lê-se:

*“... estudou arquitetura em Gant, na Bélgica. Ao regressar, estabeleceu-se primeiro em Campinas e depois abriu escritório técnico para projetar algumas residências da elite paulistana, sendo um dos responsáveis por substituir a **taipa colonial** pelo **tijolo** característico do **sistema construtivo da modernidade industrial**”. (grifo nosso).*

Há, neste quadro apresentado, uma equação a ser formulada para que possamos superar um enorme desafio – a recuperação de um saber ancestral, apagado, escondido e mantido “atrás da cortina”, sem que se renuncie a possíveis ganhos obtidos na transformação do modo de produção. Para que se possa trabalhar nesta equação temos que definir alguns de seus termos, e, um deles, é a compreensão ou definição de quais seriam, afinal, estes ganhos. De modo muito preciso, o arquiteto Sérgio Ferro já nos fez compreender o campo da construção civil como lugar privilegiado para a acumulação primitiva e – portanto – lugar potente para a extração de muita mais-valia. Sérgio deixa claro que, para a manutenção destas relações, é necessário que os donos dos meios de produção preservem o caráter manufatureiro da força de trabalho. Uma

manufatura que por sua vez – em sua maioria – é heterônoma, alienante e muitas vezes violenta. Isto posto, fica claro que as relações de trabalho no canteiro de obra, hoje, lidam com uma necessária revisão para que se possa alavancar e potencializar o trabalho pela máquina, ao invés de subordiná-lo.

Outro ponto a ser considerado, é o processo de aprendizagem do ofício: Quem opera dentro deste sistema, aprende o ofício implicado numa trama que acaba – na maioria das vezes – construindo uma noção de ofício como simples venda da força de trabalho, seja este trabalho qual for. O saber, de fato, não é valorizado por quem opera no canteiro e, sendo assim, não há qualquer estímulo para que a trabalhadora ou trabalhador construa novos conhecimentos ou os transmita. A operação acaba se dando a partir de prescrições e treinamento de ações motoras. Não há, neste quadro, cooperação. Poderíamos eleger como termo da equação o que alguns autores (dentre eles o arquiteto José Eduardo Baravelli) consideram como a principal característica dos atuais processos de trabalho na construção civil – os seus métodos de gestão. Por outro lado, há que se considerar a motivação central destes métodos que é a produtividade, o que certamente criaria uma rota de colisão com os conhecimentos e modo de produção ancestrais que ativam inúmeras outras instituições para a legitimação de suas escolhas e condução de seus trabalhos, como por exemplo a cultura, o simbolismo, a expressão plástica, que acabam por contribuir para a construção de uma forte noção de território, seja ele tangível ou não. Como já afirmado, a arquitetura e a construção com terra acabam por se apresentar potentes (e não queremos aqui lapidar qualquer falsa intenção heroica) quando se manifestam em sua plenitude. Seja a partir do desejo de quem encomenda, seja no simbolismo de quem desenha, no acúmulo dos saberes de quem constrói ou no afeto de quem habita.

Por fim, o problema apresentado trata de tensões entre estes saberes ancestrais recuperados nesta realidade da racionalidade técnica. Gostaríamos de criar caminhos para pensar a possibilidade de uma reconstrução política e afetiva, tratando a terra como impulsionadora de uma reconstrução simbólica, que carregaria em si a representação da retomada histórica do trabalho desalienado e – por que não – a possibilidade, por suas qualidades sensíveis, de um trabalho alegre, prazeroso e, portanto, livre.

REFERÊNCIAS

FERRO, Sérgio. **O Canteiro e o Desenho**. In: ARANTES, P.F. (Org.). Sérgio Ferro e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac Naify; 2005.

LEMONS, Carlos Alberto Cerqueira. **Alvenaria burguesa**: breve histórico da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. 1984. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1984.

CONTRA-USOS DA RACIONALIDADE TÉCNICA NA ARQUITETURA POLÍTICA DE TERRA

Atualmente, a confluência de lutas por direitos sociais e culturais, da institucionalização das chamadas emergências climáticas/ambientais e da exploração de novos nichos de mercado e mercantilização tem levado a uma expansão sensível da produção de construção com terra. A publicação das normas técnicas para produção e avaliação de qualidade do adobe (NBR 16814/2020) e para a taipa (NBR 17014/2022) são reflexos importantes desse processo no Brasil.

A construção civil ocupa uma posição de destaque na conformação e na reprodução da ordem socioespacial brasileira: como *produto*, as construções têm sido elementos de cristalização e simbolização da estrutura social fortemente hierarquizada que por aqui se construiu desde a invasão europeia; como *processo*, elas selaram as relações de profunda exploração de mão-de-obra, de diferença extremada entre posições de pensamento e de mando e posições de obediência e execução, o desprezo pelos custos ambientais e sociais e, ainda, a diferença abismal entre as formas de fazer mundo baseadas nesses elementos e a cultura eminentemente tradicional e popular do trabalho compartilhado entre sujeitos, entre pensamentos e ações, entre repetição e criação, entre trabalho e coesão social e cultural. Por fim, como *racionalidade técnica*, ela se estabeleceu e desenvolveu como apropriação, reelaboração, funcionalização e subjugação de elementos de culturas subalternas, retornando como quadros normativos tácitos ou explícitos que reconhecem e desenvolvem algumas possibilidades técnicas enquanto precarizam e excluem outras segundo relações de lugar social de cada “técnica”. Assim, não se trata apenas de um espaço que cristaliza uma ordem social, como sua expressão tátil, ou que lhe dá suporte material, como um cenário. A arquitetura é uma forma de *ser* ordem, nos seus aspectos concretos, subjetivos, institucionais e dinâmicos. A polícia, como ordem social, tem sua própria arquitetura, a *arquitetura da polícia*, que articula processos, produtos e elementos produzindo, reproduzindo, *sendo* ordem. Nesse contexto, a construção com terra tem se reproduzido como externalidade (a reprodução residual de espaço, o espaço da miséria), como formulação e preservação de uma certa identidade cultural nacional (como aquela popularmente conhecida como arquitetura colonial) ou, mais recentemente, como produto de luxo no mercado dito alternativo.

As externalidades no sistema totalizante da arquitetura da polícia acontecem tanto por desinteresse quanto por uma limitação intrínseca: é precisamente a incapacidade de qualquer ordem para ordenar *todas* as relações humano espaciais que deixa entrever a sua artificialidade, na qual se estabelece a base mesma do conflito político. A política é, assim, uma ruptura provisória nessa arquitetura e se instaura colocando em litígio a fronteira entre o espaço-mundo que se pretende partilhar e aquele que se vive para além dele. Parte da arquitetura de terra vem se reproduzindo historicamente no Brasil, especialmente a partir de meados do século XVIII, basicamente como externalidade. O debate e as políticas urbanas voltadas à moradia, bem como os interesses de mercado, se concentraram nos grandes centros urbanos e, mesmo reproduzidos e levados virtualmente a todo o país, em linhas gerais, mantiveram sua lógica e sua ênfase tipicamente urbanas. A moradia rural, assim, quando foi considerada um elemento de política pública, foi dentro de políticas de saúde. A quase ausência da tematização da moradia no campo e nas comunidades tradicionais como uma questão específica de moradia contribuiu tanto para que a polícia operasse de maneira quase automática quando da necessidade de criar algum padrão de moradia nessas áreas, quanto para que as famílias tivessem uma certa autonomia no que se refere às práticas construtivas e, com isso, pudessem conservar uma certa

cultura fundada nos saberes tradicionais e em relações solidárias intersubjetivas na produção de seus espaços de vida cotidiana. A luta por reconhecer e fortalecer a prática espacial desses grupos sociais é um dos principais elementos na configuração atual do debate, das práticas e das conquistas em torno da arquitetura de terra no Brasil.

A busca por reconhecimento dos traços, proteção e fortalecimento da cultura construtiva popular encontra as preocupações de ordem socioambiental e os novos interesses de mercado na elaboração de uma *nova racionalidade técnica da terra*. No seio dos espaços que operam a arquitetura da polícia e a garantia da sua reprodução – a formação acadêmica, a formulação das normas, a criação de políticas públicas de patrimônio cultural e de moradia – vêm se definindo também os elementos de internalização da externalidade arquitetura de terra. Em tempos de “capitalismos verdes”, é possível pensar que a institucionalização da arquitetura de terra significa uma nova captura e uma nova fragilização da produção popular, rural e tradicional de construção com terra para a formação de um novo produto, que tende a não contribuir para a moradia e a vida nos espaços residuais da ordem. Por outro lado, quando a importância da racionalidade técnica é reconhecida mas sua supremacia é colocada em litígio, a partir da identificação dos produtores especializados de espaço com os outros produtores de espaço, e a prescrição de soluções é substituída por diálogo, instaura-se um conflito político no qual a construção de espaço se experimenta como arquitetura de política.

As arquiteturas políticas, como conformação provisória de mundos do possível, são um tipo específico de ruptura na ordem: um tipo que opera a ruptura e a inserção de algo que estava excluído, invisibilizado, deformado, mas, ao realizar uma inserção, torna-se parte da ordem também, parte que não existia, que não existiria sem o conflito político, que é crítica, é ruptura, mas é parte. A construção com terra, assessorada, reconhecida, normatizada, desenvolvida, como ruptura e parte da arquitetura da polícia, pode sempre recolocar-se em litígio como contra-uso da racionalidade técnica que reconhece aquilo que pode dominar.

REFERÊNCIAS

- DOWBOR, Ladislau. **O capitalismo se desloca**: novas arquiteturas sociais. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2020.
- LEFEBVRE, Henri. **The production of space**. Oxford: Blackwell Publishing, 1991.
- LEITE, Rogério Proença. **Contra-usos da cidade**: lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea. Campinas: Editora da UNICAMP; Aracaju: UFS, 2007. 2ª. ed.
- LELIS, Natália. A arquitetura da polícia e a política da terra. In: XV SEMINÁRIO IBEROAMERICANO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA. **Memorias...** Cuenca, 2015.
- LELIS, Natália. **Arquiteturas políticas da terra**: sobre (re)produção e rupturas na ordem do espaço urbano. Tese (Doutorado em Geografia) Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais – IGC/UFMG. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018.
- NEVES, Célia (et.al.). **Arquitetura e construção com terra no Brasil**. Tupã: Anap, 2022.
- RANCIERE, Jacques. **O desentendimento**: política e filosofia. São Paulo: Ed. 34, 1996.
- RANCIERE, Jacques. **A partilha do sensível**: estética e filosofia. São Paulo: Ed. 34, 1996.
- CORREIA, Mariana CORREIA, Mariana et. al. (Org). **Arquitectura de tierra en América Latina**. Lisboa: Argumentum, 2016.

NEOCOLONIAL: HISTORIOGRAFIA E PATRIMÔNIO

NEOCOLONIAL: HISTORIOGRAPHY AND HERITAGE

NEOCOLONIAL: HISTORIOGRAFÍA Y PATRIMONIO

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan

Livre-docente em Arquitetura e Preservação do Patrimônio; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo - FAUUSP
mlbp@usp.br

Coordenador 2

FARAH, Ana Paula

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP; Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas), Centro de Ciências, Exatas, Ambientais e de Tecnologia (CEATEC), Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU) e Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Arquitetura e Urbanismo
(POSURB-ARQ), Campinas -SP
ana.farah@puc-campinas.edu.br

**O NEOCOLONIAL: APONTAMENTOS SOBRE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DA
ARQUITETURA BRASILEIRA**

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan

Livre-docente em Arquitetura e Preservação do Patrimônio; Universidade de São Paulo
mlbp@usp.br

**PROPOSITOR DO ESPAÇO CONSTRUÍDO: A ATUAÇÃO DO ARQUITETO-URBANISTA PARA A
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO**

FARAH, Ana Paula

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas), Centro de Ciências, Exatas, Ambientais e de Tecnologia (CEATEC), Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU) e Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Arquitetura
e Urbanismo (POSURB-ARQ), Campinas, São Paulo.
ana.farah@puc-campinas.edu.br

O NEOCOLONIAL E A HISTORIOGRAFIA DE ARQUITETURA NO BRASIL (1970-2020)

PEIXOTO, João Paulo Campos

Doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)
São Paulo, São Paulo
joaopcp@usp.br

**DA HEGEMONIA À EXCEÇÃO: O APAGAMENTO DA ARQUITETURA NEOCOLONIAL DO BAIRRO
CAMBUÍ EM CAMPINAS - SP**

TREFT, Renan Alex

Doutorando em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)
Bolsista CAPES
renan.treft@usp.br

**MARTÍN NOEL E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO MATERIAL DO PATRIMÔNIO
ARGENTINO**

URIBARREN, Maria Sabina

Doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP);
Docente da Universidade Paulista (UNIP);
maria.uribarren@docente.unip.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Por muito tempo considerado um fenômeno efêmero e culturalmente pouco relevante, o Neocolonial - a vertente arquitetônica que emergiu no início do século XX a partir da campanha em prol da valorização da arquitetura colonial brasileira, lançada por Ricardo Severo em 1914 – tem passado por um amplo processo de reavaliação, conforme demonstram estudos recentes a respeito.

De fato, a arquitetura neocolonial começou a se configurar a partir das propostas enunciadas por Severo em duas conferências principais, ambas sob o título A Arte Tradicional no Brasil. A primeira, proferida em 1914, perante a Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, tinha por objetivo, por um lado, demonstrar a qualidade e adequação da arquitetura brasileira do período colonial ao seu meio ambiente de origem; e, por outro, propor a sua utilização como fonte de inspiração para a arquitetura contemporânea, como alternativa à indiscriminada importação de estilos “alheios à nossa tradição”, que vigorava então.

Na segunda palestra, proferida a convite do Grêmio Acadêmico da Escola Politécnica de São Paulo, Severo apresentou a metodologia a ser utilizada no estudo da arquitetura colonial brasileira (ou em suas palavras, a “arquitetura tradicional brasileira”): o método de “investigação direta”, próprio da etnografia e da arqueologia – em oposição à pesquisa documental, privilegiada pelos historiadores.

Assim, Severo lançou as bases para um movimento que logo ficaria conhecido como Neocolonial, e que se mostraria capaz de promover significativa mobilização simbólica, evidente por sua presença em eventos tão diferentes como a Semana de Arte Moderna e a Exposição Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil – ambos realizados em 1922, e muito evocados neste ano de 2022, em que será comemorado o segundo centenário da emancipação política do Brasil.

A partir de tais bases, o Neocolonial extravasou os estreitos círculos acadêmicos do período e alcançou grande popularidade em meios bastante diversificados, tanto em São Paulo – onde contou com Mário de Andrade entre seus mais entusiasmados adeptos -, como no Rio de Janeiro, onde suas ideias foram divulgadas através de José Mariano Filho, figura destacada do ambiente artístico carioca, e de cujo círculo fazia parte o então jovem estudante de arquitetura Lucio Costa.

Para além de sua rápida disseminação como um estilo – no sentido de um conjunto de formas codificadas, selecionadas a partir do repertório da arquitetura do período colonial -, o Neocolonial ensejou também um conjunto de iniciativas voltadas à produção de conhecimento sobre tal arquitetura, então absolutamente carente dos estudos sistemáticos necessários para embasar adequadamente a produção neocolonial. Assim, Alexandre Albuquerque, professor de história da arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, logo passou a realizar “excursões técnicas” com seus alunos a cidades como Itanhaém, Ouro Preto, Tiradentes e Congonhas do Campo, “sempre que permitiram as verbas destinadas a exercícios práticos em nossos escassos orçamentos escolares” (O Estado de S. Paulo, 1926, p. 4; Albuquerque, 1930, p. 62). Em tais viagens, os alunos eram incentivados a fazer desenhos e levantamentos in loco de edifícios importantes.

No Rio de Janeiro, em 1924, a Sociedade Brasileira de Belas Artes, dirigida por José Mariano Filho, concedeu bolsas de estudo para levantamento e registro de obras significativas do

período, destinadas a estudantes de arquitetura, como Lucio Costa e seu colega Nereu Sampaio, que foram enviados a Diamantina e Ouro Preto, respectivamente. José Mariano também promoveu vários concursos de arquitetura exclusivamente voltados a projetos neocoloniais, dos quais participaram inúmeros arquitetos cariocas, como o próprio Lucio Costa. E, quando nomeado diretor da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1926, Mariano Filho chegou a propor a criação de uma disciplina acadêmica destinada ao estudo da arte e da arquitetura do período colonial – proposta que não foi aprovada pela congregação da instituição (PINHEIRO, 2011).

Ao tomar contato direto com os exemplares arquitetônicos coloniais, buscando conhecê-los e entendê-los sem os preconceitos eurocêntricos até então hegemônicos, os adeptos do Neocolonial – primordialmente interessados nos elementos decorativos de tal arquitetura, conforme os cânones projetuais do período - conseguiram ir além das aparências e entender a lógica subjacente àquelas construções: os saberes nelas presentes, suas ‘boas lições’, como disse Lucio Costa em 1930.

Nesse sentido, algumas características foram logo identificadas, como a adequação da arquitetura colonial ao meio ambiente físico e social em que está inserida e a originalidade e qualidade do barroco brasileiro em relação ao barroco europeu. Ao mesmo tempo, emergiu também um forte preconceito contra a arquitetura europeizante aqui construída durante o século XIX, vista como essencialmente importada, interrompendo a trajetória virtuosa do período colonial – um verdadeiro ‘hiato’ na história da arquitetura brasileira, como diria o mesmo Lucio Costa, muitos anos mais tarde. Tais características - já apontadas por Ricardo Severo nas palestras mencionadas acima – foram incorporados na prática e no discurso dos adeptos que o Neocolonial rapidamente mobilizou.

Na década de 1930, a despeito de sua ampla popularidade, o estilo Neocolonial começa a passar por um forte questionamento a partir da emergência do Modernismo em arquitetura, cujo marco emblemático é o projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública, elaborado em 1936 por uma equipe liderada por Lucio Costa, com assessoria de Le Corbusier. Desde então, instaura-se uma curiosa dicotomia: inicia-se, por um lado, o declínio do estilo como linguagem arquitetônica pertinente aos novos tempos; ao mesmo tempo em que se verifica o entrelaçamento dos avanços ensejados pelo Neocolonial no que tange ao conhecimento e valorização da arquitetura colonial brasileira com os princípios e valores do Modernismo arquitetônico – entrelaçamento esse que, por várias razões, vai caracterizar a atuação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN), também criado em 1936.

A partir daí, os avanços possibilitados pelo Neocolonial como que se desvanecem, sem que nem o estilo, nem o movimento a ele relacionado, fossem reconhecidos. Assim, nem sua contribuição para com o estudo da arquitetura brasileira, nem muito menos a própria arquitetura em estilo neocolonial, passaram a receber atenção historiográfica ou patrimonial, o que marcou fortemente a historiografia da arquitetura brasileira até por volta dos anos 1990.

Nesse sentido, a sessão ora proposta tem por objetivo problematizar o quadro delineado acima, através da apresentação de estudos recentes realizados sobre o Neocolonial, tanto como objetos a serem preservados (ou não), como do ponto de vista de sua contribuição para a historiografia da arquitetura brasileira. Também será discutida a necessidade de pensar o Neocolonial como um fenômeno latino-americano – dando continuidade, de certa forma, a uma das primeiras iniciativas de estudo e reconhecimento do Neocolonial, propostas pela emérita

professora e pesquisadora Aracy Amaral no início dos anos 1990, e que resultou na publicação *O neocolonial na América Latina*, abordando a temática em vários países do continente.

Assim, diante da problemática acima delineada, o primeiro trabalho discutirá a repercussão, na produção de conhecimento levada a cabo pelo primeiro órgão nacional de preservação do patrimônio – o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (atual IPHAN), criado em 1936 - de parâmetros consolidados a partir dos estudos e pesquisas sobre história da arquitetura brasileira realizados no âmbito do Neocolonial, a saber: o entendimento da arte e da arquitetura como fenômeno popular, de natureza coletiva; a adequação da arquitetura colonial ao meio físico e social; a originalidade do barroco brasileiro; e o menosprezo pelo ecletismo.

O segundo trabalho discutirá a temática proposta dentro de um enfoque mais amplo: a formação do arquiteto contemporâneo, que deve ser capaz de fornecer a base teórica adequada e os conteúdos necessários para atuar de forma responsável em bens de interesse para a preservação – que devem ser respeitados em seus aspectos materiais, de configuração, documentais, memoriais e simbólicos. Tal discussão mostra-se extremamente pertinente em relação ao patrimônio neocolonial, de reconhecimento patrimonial ainda incipiente, dados os preconceitos que, por muito tempo, cercaram a historiografia a respeito.

O terceiro trabalho discutirá a presença e a inserção da arquitetura neocolonial na historiografia da arquitetura brasileira no período entre 1970 e 2020 visando, sobretudo, entender quando e de que forma essa manifestação arquitetônica passa a ser interessante e relevante para esse campo de estudos. Para tanto, discutirá também as particularidades do referido campo, apresentando um mapeamento da temática em trabalhos importantes à trajetória do estudo historiográfico em arquitetura neste país, investigando suas leituras e abordagens.

O quarto trabalho propõe uma reflexão acerca do apagamento da arquitetura Neocolonial no bairro Cambuí, na cidade de Campinas, onde, antes, tivera ampla adesão e destaque. Tal discussão articula perspectivas que relacionam a história da cidade e a preservação do patrimônio arquitetônico, refletindo, sobretudo, a respeito da memória construída na cidade de Campinas e o desaparecimento de seus exemplares neocoloniais.

A quinta e última comunicação visa resgatar aspectos da participação do arquiteto neocolonial Martín Noel no âmbito da trajetória da preservação material do patrimônio argentino. Com efeito, naquele país, a busca de parâmetros que orientassem a produção arquitetônica após a Primeira Guerra Mundial recorreu às próprias raízes, o que se traduziu no surgimento do “Neocolonial”, movimento que objetivava definir um estilo arquitetônico nacional, e que teve importante repercussão na historiografia da arquitetura e na efetivação dos primeiros passos para a preservação oficial do patrimônio cultural, sendo que Martín Noel destacou-se nos três aspectos mencionados.

O NEOCOLONIAL: APONTAMENTOS SOBRE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA

Com base na análise dos artigos publicados nos dez primeiros números da Revista do SPHAN – a publicação oficial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (atual IPHAN), criado em 1936, o presente trabalho discutirá a repercussão, na produção de conhecimento aí veiculada, de parâmetros consolidados a partir dos estudos e pesquisas sobre história da arquitetura brasileira realizados no âmbito do movimento Neocolonial da década de 1920. Trata-se dos seguintes parâmetros: o entendimento da arte e da arquitetura como fenômeno popular, de origem portuguesa; a adequação da arquitetura colonial ao meio físico e social; e o menosprezo pelo ecletismo, propostas lançadas por Ricardo Severo em suas primeiras palestras, como se verá.

A primeira indicação da importância da produção de conhecimento sobre a arquitetura brasileira no âmbito do Neocolonial como subsídio para as atividades de preservação desta arquitetura a serem realizadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, é a indicação dos textos pioneiros de Ricardo Severo como bibliografia básica a respeito do assunto, feita por Mário de Andrade a Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro diretor do órgão (Carta de 22/07/1936, in ANDRADE, 1981, p. 60).

Com efeito, os dois textos de Severo mencionados por Mário de Andrade em sua carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade originaram-se das duas principais palestras do engenheiro português sobre o assunto, ambas intituladas “A Arte Tradicional no Brasil”. Na primeira, proferida em 20/7/1914, na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, em meio a um grande surto de transformações urbanas nas principais cidades do Brasil, Severo se dirigira aos “jovens arquitetos nacionais”, instando-os a iniciar “uma nova era de Renascença Brasileira”, através da produção contemporânea de uma arquitetura de base tradicional (SEVERO, 1916, p. 82). Para tanto, buscava demonstrar a qualidade da arquitetura brasileira do período colonial – por ele denominada “Arte Tradicional” - e sua adequação ao meio e aos costumes sociais, vinculando tais características a sua matriz portuguesa.

Dentro desse objetivo geral, enfatizava seu entendimento de que “a Arquitetura [...] é a mais social de todas as artes”, indo muito além das “obras-primas dos artistas geniais”, “manifestando-se nos artefatos humildes do povo”. Valorizava, portanto, a arquitetura como fenômeno coletivo, cuja origem remonta ao “primeiro abrigo [...], a que o primitivo núcleo de sociedade procurou dar uma forma, resultante do meio natural, seu clima, recursos naturais e modo de vida social” (SEVERO, 1916, p. 40-41). O artigo foi ilustrado com alguns exemplares corriqueiros da arquitetura residencial brasileira, destacando seus elementos construtivos tradicionais, como telhados, beirais, janelas, portas, rótulas etc. – uma abordagem absolutamente fora do usual, naquele momento.

Severo atribuía a persistência, no Brasil, das formas tradicionais portuguesas, decantadas de diversas correntes migratórias ao longo de séculos, às semelhanças climáticas do país com Portugal, o que permitiu que tais formas “aqui se estabelecessem com naturalidade, enraizando-se e resistindo, como na velha metrópole, à invasão das influências cosmopolitas”. Explicitava, assim, outra de suas premissas básicas - a adequação da arquitetura tradicional ao meio físico e social, em termos de materiais e técnicas construtivas e soluções arquitetônicas:

“A habitação reduziu-se ao abrigo do lar, adaptando as suas formas à natureza dos materiais e do clima; a povoação aconchegou-se em torno do

primitivo templo, cuja proteção foi durante longo período a única guarda da primeira colônia, e distribuiu-se conforme a disposição do terreno, serpenteando as suas ruelas pelos vales ou rodando as encostas, adquirindo esse caráter pitoresco que só dá a perfeita coesão entre a obra do homem e da natureza...” (SEVERO, 1917, p. 400).

Tal premissa está na base da crítica enfática de Severo à importação de estilos europeus predominante a partir da virada do século XIX para o XX nas principais cidades brasileiras, devido à sua intrínseca inadequação às imposições do meio físico e social. Na palestra de 1914, Severo denunciava a ausência de quaisquer evidências “do caráter nacional, da resplandecente natureza do país, de sua tradição étnica ou histórica” na arquitetura produzida a partir de meados do século XIX.

O cerne dos argumentos do engenheiro lusitano sobre a origem portuguesa da arquitetura brasileira, bem como o valor por ele conferido à arquitetura popular estão presentes no famoso artigo Documentação Necessária, de Lucio Costa, publicado no primeiro número da Revista do SPHAN:

“É nas aldeias [portuguesas], no aspecto viril das suas construções rurais a um tempo rudes e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram melhor. Sem o ar afetado e por vezes pedante de quando se apura, aí, à vontade, ela se desenvolve naturalmente, adivinhando-se na justeza das proporções e na ausência de make up, uma saúde plástica perfeita – se é que podemos dizer assim.

Tais características, transferidas [...] para a nossa terra, longe de significarem um mau começo, conferiram, desde logo, pelo contrário, à Arquitetura Portuguesa na colônia, esse ar desprezioso e puro que ela soube manter, apesar das vicissitudes por que passou, até meados do século XIX.” (COSTA, 1937, p. 31).

Avalizadas por Costa, tais ideias estarão na base dos parâmetros de interpretação da arquitetura colonial brasileira, como veremos a partir dos resultados da análise dos dez primeiros números da Revista do SPHAN, recentemente concluída, e que será apresentada em detalhe, corroborando nossa premissa inicial.

Tais pressupostos teóricos permitiram que se desenvolvesse, no âmbito do Serviço, uma linha teórico-metodológica de pesquisa, voltada a edificações de difícil enquadramento nos cânones da história da arquitetura então vigente, pautada pelo eurocentrismo e pelo critério da pureza de estilo. Em que pese a evidente contribuição do ideário neocolonial para a produção de conhecimento no âmbito do SPHAN, esta será quase indissolúvelmente vinculada aos valores da arquitetura moderna, sendo raríssima qualquer referência ao Neocolonial nas páginas da Revista do SPHAN.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Mário. **Cartas de Trabalho**. Brasília: SPHAN-Fundação Pró-Memória, 1981.
COSTA, Lucio. “Documentação Necessária”. **Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Rio de Janeiro: 1937, N. 1, pp. 31-40.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. **Neocolonial, Modernismo e Preservação do Patrimônio no debate cultural dos anos 1920 no Brasil**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / FAPESP, 2011.

SEVERO, Ricardo. “A Arte Tradicional no Brasil”. In: **Sociedade de Cultura Artística**. Conferências 1914-1915. São Paulo: Typographia Levi, 1916, p. 37-82.

SEVERO, Ricardo. “A Arte Tradicional no Brasil”. **Revista do Brasil**. 1917, N. 4, pp. 394-424.

PROPOSITOR DO ESPAÇO CONSTRUÍDO: A ATUAÇÃO DO ARQUITETO-URBANISTA PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO

A presente comunicação tem por objetivo discutir o papel do arquiteto-urbanista, profissional esse plenamente qualificado para atuar em bens culturais e/ou bens de interesse para a preservação que, por sua vez, demanda um conhecimento pormenorizado em vários campos do saber. Para que isso ocorra, deve evidenciar a necessidade da utilização do instrumental teórico-crítico, que deve e deveria sempre, nortear os critérios para conduzir a uma intervenção correta e coesa para que, de fato, promova a efetiva preservação dos aspectos documentais, materiais, formais, memoriais e simbólicos.

É notório que o campo seja muito complexo, o qual deparamos com vários temas a serem abordados, tais como: a formação dos profissionais, as técnicas de intervenções a serem adotadas, as ações práticas que “ abarca variados tipos de ações, tais como inventários, registros, providências legais para a tutela, educação patrimonial e políticas públicas” (KÜHL, 2008, p.59), e também, as discussões teóricas, na qual a reflexão sobre os preceitos são essenciais para as tomadas de decisões sobre as intervenções, para que não as tornem soluções arbitrárias (KÜHL, 2008).

Mediante as análises de algumas intervenções recentes, verifica-se uma lacuna na falta de conhecimento do próprio campo da Arquitetura e Urbanismo, especialmente, no que se refere a “Cultura Arquitetônica”, ou seja, o não [re] conhecimento de estilos, movimentos e linguagens significativas, que fazem e fizeram parte da identidade arquitetônica de muitas cidades brasileiras. Nesse sentido, a inexistência desse [re]conhecimento resulta em profissionais que não possuem formação e consciência em relação à responsabilidade que é trabalhar com bens de interesse para a preservação – que devem respeitar os aspectos materiais, de configuração, documentais, memoriais e simbólicos –, não possuindo o instrumental teórico-crítico e técnico-operacional necessário para trabalhar no campo, resultando em destruições frequentes tanto no que respeita a obras arquitetônicas isoladas, quanto no tecido urbano, afetando, assim, a memória coletiva e a transmissão do conhecimento, tendo por consequência um instrumental limitado para esta e para as gerações futuras.

Outra questão a ser levantada é, qual o tipo de profissional o mercado necessita? De forma muito sumária, um profissional que ofereça serviços à sociedade, produzindo uma arquitetura social e culturalmente consciente, correta e adequada ao lugar em que é inserida e ao tempo em que é produzida. Isso significa produzir arquitetura de alta qualidade, exigindo capacidade do profissional de solucionar os complexos problemas contemporâneos a serem enfrentados. Em vista disso, os profissionais devem ter a prática imbuída dos postulados teóricos do campo, por conseguinte, o fazer deve estar, conceitualmente, comprometido com os princípios teóricos, que devem guiar as soluções adequadas (DOGLIONI, 2008), afastando-se do empirismo pedestre. O caminho crítico de um projeto requer pesquisa e análises rigorosas, cientes das implicações teóricas, históricas, críticas, e também técnicas, que o campo comporta, para que as soluções adotadas sejam capazes de controlar e orientar o ato criativo do profissional (CARBONARA, 2011. p.144).

Além dessas colocações supracitadas, há necessidades de discussões sobre a compreensão do movimento Neocolonial no país, principalmente, no interior do estado de São Paulo, o qual encontramos, ainda em muitas cidades essas concepções, um legado que foi resultado das

representações da cultura nacional, legitimando o caráter identitário através das edificações (PINHEIRO, 2011).

Podemos citar o caso da cidade de Campinas, no interior do estado, que, por excelência, dos anos 20 aos anos 60, do século XX, houve uma produção de grande relevância do movimento Neocolonial por meio de profissionais diplomados – os arquitetos – como também os construtores licenciados (FRANCISCO, 2013, p.80). Nesse período foi desenvolvido o Plano de Melhoramentos Urbanos, entre 1934 e 1962, com o objetivo de promover o aprimoramento das condições urbanas da cidade. O território foi se espalhando e surgindo novos bairros para as classes médias e altas como os bairros da Cambuí, Chácara da Barra, Guanabara, Nova Campinas e Ponte Preta, dos quais encontramos um número considerável de edificações neocoloniais abarcando do erudito ao mais simplificado. Atualmente, toda essa produção está sendo destruída, ou melhor dizendo, “engolida pelo mercado imobiliário”, resultado de variados fatores, entre eles a falta de conhecimento, tanto dos profissionais quanto da própria gestão pública, principalmente, pela revisão do Plano Diretor de 2018 e por parte do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – o CONDEPACC –, que não compreende a importância desse legado para a identidade arquitetônica campineira.

Constatamos que existem problemas complexo para o enfrentamento no trato dos bens culturais e de interesse para preservação, como os conhecimentos vagos em relação ao que seja, de fato, preservação, interpretados, em geral, pelo “senso comum”, tanto pela sociedade quanto pelo poder público e profissionais atuantes na área, e não a partir dos referenciais do campo disciplinar autônomo que tem mais de dois séculos de amadurecimento; a fragilidade da formação profissional; a falta de uma verdadeira crítica arquitetônica contemporânea e a ausência de entendimento sobre a teoria e a historiografia; os problemas em entender a conformação do bem e, por conseguinte, em encontrar uma destinação adequada; as “Intervenções Cosméticas”, voltadas principalmente às fachadas e que não enxergam o fabricado como um todo; a falta de identificação sistemática e contínua daquilo que são os bens culturais, por meio de pesquisas, catalogação, registros e inventários (instrumentos importantíssimos para a compreensão do tecido urbano preexistente); falta de estudos que permitam entender a estratificação do território, essencial para desenvolver o Plano Diretor (instrumento de ordenação e controle das transformações do território); falta de conhecimento e/ou de compreensão dos instrumentos teóricos consolidados, que não repercutem na prática projetual (FARAH, 2012).

Portanto, torna-se claro a importância de uma formação de qualidade, para que possa propor de maneira efetiva a preservação dos aspectos documentais, materiais, formais, memoriais e simbólicos do nosso patrimônio arquitetônico, o qual é essencial para permanência e [re]conhecimento da identidade de uma sociedade.

REFERÊNCIAS

CARBONARA, Giovanni. Note sulla formazione e sul ruolo dell’architetto “restauratore”. In. **Architettura d’oggi e restauro – un confronto antico-nuovo**. Torino: UTET – Scienze Tecniche, 2011. p.144.

DOGLIONI, Francesco. **Nel restauro – progetti per le architetture el passato**. Venezia: Marsilio/ IUAV, 2008.

FARAH, Ana Paula. **Restauro Arquitetônico: a formação do arquiteto-urbanista no Brasil para preservação do patrimônio edificado - o caso das escolas do Estado de São Paulo**. Tese (Doutoramento em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

FRANCISCO, Rita de Cássia. **Construtores anônimos em Campinas (1892-1933): fortuna crítica de suas obras na historiografia e nas políticas de preservação da cidade.** Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

KÜHL, Beatriz Mugayar. **Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas Teóricos de Restauro.** Cotia, Ateliê- FAPESP, 2008.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. **Neocolonial, Modernismo e Preservação do Patrimônio no debate cultural dos anos 1920 no Brasil.** São Paulo: Edusp, 2011.

O NEOCOLONIAL E A HISTORIOGRAFIA DE ARQUITETURA NO BRASIL (1970-2020)

O presente trabalho visa investigar a presença e a inserção da arquitetura neocolonial na historiografia da arquitetura brasileira e, sobretudo, entender quando e de que forma essa manifestação arquitetônica passa a ser interessante e relevante para esse campo de estudos no Brasil. Para tanto, se faz necessário um aprofundamento nas particularidades dessa historiografia e um mapeamento da presença da temática em trabalhos importantes à trajetória do estudo historiográfico em arquitetura neste país, investigando suas leituras e abordagens dentro deste recorte temporal específico (1970-2020).

A leitura aqui proposta é um desdobramento dos esforços realizados na dissertação de mestrado deste autor, que envolveu uma ampla pesquisa bibliográfico-documental, através da varredura nos programas de pós-graduação e demais arquivos e bibliotecas, em busca das pesquisas de história da arquitetura e demais publicações envolvendo o neocolonial, desenvolvidas e/ou publicadas entre 1970 e 2020.

No Brasil, a década de 1970 marca o surgimento dos primeiros programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo (mestrado, inicialmente), em 1971 na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), e em 1972 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). O primeiro programa de doutorado no país, por sua vez, data de 1980 e é vinculado também à FAU-USP. A partir disso, esse campo de discussão começa a alcançar uma maior maturidade, sobretudo em 1980 e 1990 (SILVA; CASTRO, 2016). É preciso ter em vista esse panorama para articular a identificação e a compreensão do surgimento e do avanço, ainda que lento e gradual, das pesquisas em torno do neocolonial na historiografia de arquitetura. Isso porque no campo historiográfico,

“Dentre as múltiplas inversões propostas, surge também a do centro e da periferia, tanto de maneira concreta quanto metafórica. É de fato nos anos 1970 que florescem as análises situando nos subúrbios das grandes cidades, no encontro das políticas de reforma social e de invenção arquitetônica, o verdadeiro núcleo da modernidade europeia. Ao mesmo tempo, movimentos e experiências considerados marginais ou contraproducentes na saga do ‘Movimento Moderno’, tal como ela havia sido retraçada até ali, assumem um papel central. É o caso (...) de todos os arquitetos operando à margem da modernidade quanto na fronteira do tradicionalismo”. (COHEN, 2011:48, grifo nosso)

Ainda que essas inversões e transformações pontuadas por Jean-Louis Cohen (2011) sejam lidas sob um prisma geral, sobretudo europeu, é válido pontuar que existem interfaces com o campo historiográfico no Brasil (sobretudo, quando entendemos que essas mudanças repercutem, neste país, com certo atraso). A arquitetura neocolonial, enquanto temática, apresenta uma série de cruzamentos com as mudanças de enfoque historiográfico pontuadas pelo autor. Primeiramente porque pode ser entendida como uma arquitetura “da modernidade”, que aspirava refletir sobre a identidade nacional dos países latino-americanos (POTES; PAZ; ARBOLEDA, 2000; KESSEL, 2008), marginal em relação à arquitetura dos Modernos. Por configurar-se como uma arquitetura essencialmente latino-americana e autóctone, também pode ser compreendida em linha com discussões no prisma das relações centro-periferia na arquitetura. Além, sobretudo, do caráter antagonista que o neocolonial assume diante da arquitetura do Movimento Moderno, por meio da clivagem tradição-modernidade que pautava

os debates culturais no país na virada do século XIX para o XX (PINHEIRO, 2011), possivelmente o detalhe mais marcante nessa análise. Antes das referidas inversões no campo de estudo, imperava no Brasil uma historiografia de cunho modernista (ROCHA-PEIXOTO, 2013), através da qual a arquitetura neocolonial permaneceu, por muito tempo, à margem das discussões historiográficas. A partir dessas transformações, porém, essa manifestação arquitetônica começa a adquirir alguma atenção historiográfica.

A primeira inserção significativa da arquitetura neocolonial como tema central de uma publicação data de 1994: o livro *Arquitectura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos*, organizado por Aracy Amaral. Refletindo aspectos dessa mudança nos modos de concepção historiográfica, o livro investiga um objeto até então pouco explorado sob um prisma de discussão latino-americana transnacional. Posterior a essa publicação, sobretudo nos anos 2000, começam a despontar uma série de novos pesquisadores e trabalhos que revisam e aprofundam o conhecimento acerca do tema no Brasil, transformando significativamente o paradigma historiográfico neste campo.

A pesquisa demonstra que há, de fato, um avanço significativo nas leituras historiográficas e na compreensão da manifestação neocolonial na arquitetura brasileira em suas mais diversas particularidades e variações. É notável que a discussão a respeito do neocolonial se beneficia e se expande junto das transformações mais gerais no campo da historiografia de arquitetura, sobretudo a medida em que este campo se distancia da hegemonia modernista em direção a uma historiografia mais plural ou, conforme pontua Rocha-Peixoto (2013), um modo *historiográfico-culturalista* de conceber os estudos. Um exemplo que confirma esse dado seria sua maior difusão junto à expansão dos programas de pós-graduação ao longo do Brasil, e um aumento significativo da abordagem nas pesquisas desenvolvidas a partir de 2010 (PEIXOTO, 2021).

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Aracy. (Coord.). **Arquitectura neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos**. São Paulo: Memorial; México, D.F.: Fondo de Cultural Económica, 1994.
- COHEN, Jean-Louis. **Da afirmação ideológica à história profissional**. In: *Desígnio: revista de história da arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Annablume; FAU-USP, 2011- n.11-12, mar. 2011.
- KESSEL, Carlos. **Arquitectura Neocolonial no Brasil: Entre o pastiche e a modernidade**. Rio de Janeiro: Jauá Editora. 2008.
- PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Neocolonial, modernismo e preservação do patrimônio no debate cultural dos anos 1920 no Brasil**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011. 312 p.
- PEIXOTO, João Paulo Campos. **Arquitectura neocolonial: a inserção da temática nas pesquisas de história da arquitetura brasileira (1970-2020)**. In: *Anais do 7º Seminário Ibero-americano Arquitectura e Documentação*. Anais. Belo Horizonte (MG) ON LINE, 7.
- POTES, Francisco Ramírez; PAZ, Jaime Gutierrez; ARBOLEDA, Rodrigo Uribe. **Arquitecturas Neocoloniales: Cali 1920-1950**. Universidad del Vale Programa Editorial. Cali, Colombia. 2000.
- ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. **A estratégia da aranha**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2013.
- SILVA, Joana Mello de Carvalho e; CASTRO, Ana Claudia Veiga de. **História e historiografia da arquitetura e da cidade**. IV Enanparq, Porto Alegre, 2016.

DA HEGEMONIA À EXCEÇÃO: O APAGAMENTO DA ARQUITETURA NEOCOLONIAL DO BAIRRO CAMBUÍ EM CAMPINAS – SP

Este trabalho aborda o apagamento da Arquitetura Neocolonial do bairro Cambuí da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, através das sucessivas demolições e alterações dos exemplares que outrora prefiguraram um conjunto arquitetônico expressivo do referido estilo arquitetônico. Através do levantamento das recentes demolições e dos desdobramentos presentes nos processos de tombamentos já realizados, pretende-se mostrar como os remanescentes da arquitetura Neocolonial foram paulatinamente apagados das ruas de Campinas, em especial do Cambuí. Ademais, o texto visa ainda evidenciar que as variações do próprio estilo, como as versões simplificadas e casas térreas, foram a priori ocultadas nos levantamentos e nas ações de preservação, mas que constituem expressiva manifestação ocorrida nos bairros da cidade, incluindo o supracitado território.

A cidade de Campinas na virada do século XX experimentava o crescimento urbano desordenado e uma série de problemas espaciais ocasionados por esse movimento de urbanização repentina. Dentre as medidas tomadas que visavam o ordenamento do espaço urbano e a acomodação do novo contingente populacional que buscava moradia no espaço urbanizado, estavam os projetos de melhoramentos encabeçados pelos médicos e engenheiros sanitaristas, que foram implantados para garantir a salubridade dos espaços públicos, assim como o desejado embelezamento da cidade, através do ordenamento dos lotes, da arborização das margens e da canalização de córregos e fundos de vale (AGUIRRE JÚNIOR, 2008, p. 29).

Foi com estas ações, que a região onde hoje se assenta o bairro do Cambuí, localizada nos arrabaldes do centro histórico consolidado e ocupado primitivamente pela população economicamente desfavorecida, recebeu as primeiras ações que possibilitaram a urbanização e a conformação do bairro como morada da elite, que migraram da região central buscando estabelecer-se conforme os modelos modernizados de bairros e vilas, uma vez que a região central, onde habitavam anteriormente, encontrava-se conturbada pelo intenso comércio, e pela implantação de equipamentos públicos.

Ao migrar para uma nova região da cidade, a elite estabeleceu um novo padrão de vida e de desenho urbano. As construções implantadas seguiam as determinações dos Códigos de Posturas estabelecidos e reproduziam costumes e soluções arquitetônicas em voga na época. As casas passaram a ocupar o centro do lote e a reproduzir em suas plantas assobradadas espaços modernizados, com uma variada gama de ornamentação que evidenciava o poderio econômico da sociedade ali estabelecida (ZAKIA, 2021, p.202).

Dentre os estilos arquitetônicos empregados na construção das novas residências, o que assumiu maior protagonismo foi o Neocolonial, formando um conjunto hegemônico desta arquitetura pelo espaço urbano. Uma infinidade de variações do próprio Neocolonial foi reproduzida pelas ruas de Campinas, e especialmente no Cambuí, pelos profissionais de arquitetura ou até mesmo pelos construtores licenciados que atuaram na cidade (FRANCISCO, 2012, p.80).

No que se refere aos exemplares mais vistosos, de caráter erudito, cabe destacar a atuação dos engenheiros-arquitetos Hoher Neger Segurado, Mário de Camargo Penteado, Lix da Cunha e Eduardo Badaró, que constituem o grupo que majoritário na execução dos projetos das residências construídas nesta região (ZAKIA, 2012, p.200). São residências de apurado gosto

estético dentro dos cânones estilísticos empregados. O Neocolonial empregado nessas construções transita entre as linguagens luso-brasileiras e hispano-americanas, chegando a existir certa miscelânea de estilemas e ornamentos a depender da construção.

Deste modo, é incontestável que a linguagem neocolonial tenha sido adotada como modelo de modernidade pelos profissionais e assumida com vigor pelos clientes. Tal predominância fica evidente na quantidade de exemplares encontrados pelo bairro, tanto nos exemplares que ocupavam as avenidas e ruas principais, tanto nos modelos simplificados desta arquitetura aplicados nas residências de classes econômicas inferiores, que foram produzidos em larga escala nos bairros da cidade, tais como o Guanabara, Bonfim, Ponte Preta e nas regiões lindeiras do próprio Cambuí.

Com o crescimento da cidade e expansão de novos bairros, a elite passou por novos movimentos migratórios e o Cambuí assumiu características de centro expandido. A demolição das casas para a verticalização e o aluguel das remanescentes para comércios e serviços marcam a dinâmica local. Inúmeros exemplares foram demolidos à medida que a cidade intensificou seu processo de verticalização. As grandes avenidas e ruas centrais foram as mais afetadas, sendo deste modo, apagados inúmeros exemplares significativos da arquitetura Neocolonial.

O processo de demolição correu livremente, sem nenhum impedimento ou intenção de preservação por parte dos órgãos responsáveis, ou até mesmo pelo reconhecimento da sociedade civil. Somente em 29 de novembro de 2001 foi expedido um pedido de tombamento que abrangia as residenciais neocoloniais do Cambuí.

O pedido, que a princípio procurava preservar remanescentes arquitetônicos no bairro como um todo, sem levar em conta determinado estilo ou período histórico, abrangia um grupo de edifícios neocoloniais localizados na Avenida Júlio de Mesquita, sem considerar todo o restante presente nas imediações (PROCESSO nº 013/01 – vol. 01). A inconsistência do pedido feito à revelia de alguns proprietários, fez com que o processo fosse se arrastando por anos dentro do CONDEPACC entre pedidos e liminares judiciais.

O agrupamento de edifícios para um tombamento em conjunto, ocasionou uma série de problemas, pois apesar da indicação da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC) para serem inclusos, inúmeros exemplares foram descartados por não estarem em quadras próximas ao demais, fazendo com que, o tombamento se restringisse a algumas poucas casas presentes num quarteirão da Av. Júlio de Mesquita. Ademais, no processo, destaca-se a importância de preservar estes imóveis por serem representativos do modo de morar da elite, nunca pelo viés arquitetônico e pela expressividade do neocolonial presente, enquadrado no parecer como um ecletismo tardio (PROCESSO nº 013/01 – vol. 04).

As demais construções neocoloniais presentes na cidade, tanto em outros bairros, como no Cambuí ficaram a margem da salvaguarda, fazendo com que, nos últimos anos fossem dizimadas por um novo processo expansivo de verticalização nas regiões centrais. O neocolonial, que outrora prefigurou um caráter identitário para Campinas, cujo repertório arquitetônico espalhou-se pelos bairros de modo hegemônico, tem se tornado a exceção. E deste modo, tem se perdido aspectos relevantes da história da cidade e desta arquitetura, importantes para a memória local.

REFERÊNCIAS

AGUIRRE JUNIOR, José Hamilton de. **Arborização viária como patrimônio municipal de Campinas/SP: histórico, situação atual e potencialidades no Bairro Cambuí.** 2008. Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008.

FRANCISCO, Rita de Cássia. **Construtores anônimos em Campinas (1892-1933): fortuna crítica de suas obras na historiografia e nas políticas de preservação da cidade.** 2013. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

ZAKIA, Sílvia Amaral Palazzi. **Construção, arquitetura e configuração urbana de Campinas nas décadas de 1930 e 1940: o papel de quatro engenheiros modernos.** 2012. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

MARTÍN NOEL E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO MATERIAL DO PATRIMÔNIO ARGENTINO

A presente comunicação resgata aspectos da participação do arquiteto neocolonial Martín Noel no âmbito da preservação material do patrimônio argentino.

A maioria dos países americanos que adquiriram sua independência do domínio europeu no século XIX ingressou no século XX em um contexto de renovação e transformações, consequência das mudanças que implicavam a imigração e o progresso e, posteriormente, da queda do modelo cultural e econômico da Europa durante a Primeira Guerra Mundial. A busca de parâmetros que orientassem a produção arquitetônica nesse ambiente recorreu às próprias raízes, o que se traduziu no surgimento do “Neocolonial”, movimento que objetivava definir um estilo arquitetônico nacional, e que teve importante repercussão na historiografia da arquitetura e na efetivação dos primeiros passos para a preservação oficial do patrimônio cultural.

Na Argentina, Martín Noel destacou-se nos três aspectos mencionados, desenvolvendo uma ação de resgate da materialidade do patrimônio que acompanhou a construção da prática preservacionista. A comunicação analisa a partir de fontes primárias - textos de Noel e os Boletins da Comissão Nacional de Museus Monumentos e Lugares Históricos (CNMMYLH)- aspectos da sua trajetória em prol da preservação material do patrimônio. Recupera, também, os pontos de encontro e desencontro metodológicos entre ele e Mario Buschiazzo, reconhecido pioneiro da restauração em nível nacional, com quem participou em espaços oficiais destinados à preservação, como os propiciados pela CNMMYLH, órgão federal para a defesa do patrimônio criado em 1937.

Martín Noel pode ser considerado um dos primeiros arquitetos preocupados de forma ativa e eficaz com a preservação material do patrimônio no País. Participou no processo de recuperação material do Cabildo de Luján, projetou pavilhões neocoloniais destinados a proteger ruínas arquitetônicas vinculadas a eventos pátrios (Yapeyu e Padercitas), assim como apoiou, no Congresso da Nação, a lei que regulamentava as funções da CNMMYLH (Lei 12.665).

Neste último caso a intervenção de Martín Noel, deputado no momento da discussão da lei, defendeu a consideração dos valores estéticos, ausentes num projeto moldado a partir do pensamento dos seus principais autores, advogados e historiadores,

Quiero dejar fundado, sin desear en absoluto modificar el artículo propuesto por la comisión, que en esta CNMMYLH debe existir un académico de bellas artes especializado en las cuestiones histórico-artísticas; y quiero dejar sentado este concepto porque más adelante voy a proponer un nuevo agregado para que esta ley abarque, no sólo los monumentos históricos, sino también a los monumentos y objetos artísticos, ya que no se concibe que una ley de esta naturaleza tenga un verdadero carácter integral en la acepción de los precedentes citados de las leyes extranjeras, sin que se incluya en ella a los monumentos artísticos [...] Consecuente con lo que acabo de decir, solicito que se incorpore al artículo 2 un agregado para que donde dice “los bienes históricos” diga también “y artísticos” (BOLETÍN DE LA CNMMYLH, n. 3, 1940, p. 254, grifo nosso).

Conquanto nunca tivesse sido membro da CNMMyLH, Noel também participou como assessor das subcomissões técnicas, artísticas e históricas que estiveram encarregadas dos projetos de restauração da Casa Histórica de Tucumán e do Cabildo de Buenos Aires (entre 1938 e 1942), eventos nos quais colaborou com Mario Buschiazzo, arquiteto adscrito e principal responsável pela restauração dos edifícios decretados como monumentos pela Comissão.

Buschiazzo marcou um forte contraponto entre o seu trabalho como historiador e o do arquiteto neocolonial e ensaísta Martín Noel, a quem atribuía a elaboração de um discurso grandioso, mas esvaziado de conteúdos precisos e sem embasamento documental. Nas intervenções em que atuaram de forma conjunta, existiu um debate que pleiteava a prevalência dos critérios ora de um, ora de outro. O procedimento de tomar modelos históricos como referência para a construção de novos elementos foi usual, ação que, podemos pensar, não ficava longe da forma de operar de Noel como arquiteto neocolonial. Na construção da porta do Cabildo de Buenos Aires, por exemplo, seguiu-se o modelo da porta da igreja de Santo Domingo: “que constituye el tipo más hermoso y más digno de puerta del siglo XVIII que hay en Buenos Aires” (BOLETÍN DE LA CNMMyLH, n.2, 1939, p. 385-395).] No entanto, algumas representações (provenientes de recomposições feitas por estudiosos da arquitetura) que poderiam ter servido de modelo, foram deixadas de lado. Um exemplo disso foi a crítica realizada por Buschiazzo ao projeto para as obras de restauração e consolidação da igreja de San Bernardo, em Salta. O arquiteto adscrito advertia que o projeto se baseava na aquarela que o arquiteto Johannes Kronfuss publicou no livro “Arquitectura Colonial en la Argentina”. Pelo fato de esta peça gráfica não se basear em documentação comprovada e pela falta de resultados na pesquisa realizada por ele mesmo nos arquivos de Salta à procura de documentos textuais ou gráficos, ele entendia que “caso de no encontrarse documentación que permita restaurar fielmente el aspecto exterior, preferible será conservar el que tiene” (BOLETÍN DE LA CNMMyLH, n. 5, 1942, p. 556).

Estes e outros exemplos indicam a prática preservacionista na Argentina como um campo em construção na primeira metade do século XX, não isento de debates, contradições e experimentações articuladas às bases teóricas e metodológicas do restauro. E, nele, Martín Noel, teve um papel preponderante.

REFERÊNCIAS

BOLETINES DE LA CNMMyLH. Buenos Aires: Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, n. 2,3,5, 1939, 1940, 1942.

NOEL, Martín. “Los monumentos y sitios históricos, su fuerza estética y constructiva”. **Revista de Arquitectura**. Buenos Aires: 1941, N. 243, pp. 107-115.

NOEL, Martín. “Una reliquia de arquitectura pampeana”. **Revista de Arquitectura**. Buenos Aires: 1929, N. 99, pp. 210-221.

URIBARREN, María Sabina. **A atuação da ‘Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos’ da Argentina entre 1938 e 1946: sua intervenção no Conjunto Jesuítico da Igreja da Companhia de Jesus e da Residência dos Padres na Cidade de Córdoba**. Dissertação (Mestrado em História da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

OSCAR NIEMEYER: TRAJETÓRIA INTERNACIONAL

OSCAR NIEMEYER: INTERNATIONAL TRAJECTORY

OSCAR NIEMEYER : TRAYECTORIA INTERNACIONAL

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Doutor; UnB

rossetti@unb.br

Coordenador 2

FRAJNDLICH, Rafael Urano

Professor Titular; UNICAMP

urano@fec.unicamp.br

FORMAS ESTILIZADAS, ICÔNICAS E MODERNAS: CARMEN MIRANDA E OSCAR NIEMEYER

WISNIK, Guilherme

Doutor; USP

gwisnik@gmail.com

PAPADAKI E A PRIMEIRA NARRATIVA OFICIAL DE NIEMEYER

FRAJNDLICH, Rafael Urano

Professor Titular; UNICAMP

urano@fec.unicamp.br

GRAND TOUR DE OSCAR NIEMEYER: VIAGEM À EUROPA – 1954-55

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Doutor; UnB

rossetti@unb.br

TÃO LONGE, TÃO PERTO: CONSTANTINE E UNB

BENOIT, Alexandre

Doutor; Escola da Cidade

alexandrebenoit@gmail.com

OSCAR NIEMEYER E O AGGIORNAMENTO DO PARTIDO COMUNISTA FRANCÊS

GROSSMAN, Vanessa

Doutora; TU Delft

v.grossman@tudelft.NL

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A proposta desta Sessão Livre é discutir a importância historiográfica da carreira internacional de Oscar Niemeyer para as implicações da impactante divulgação e reconhecimento da arquitetura moderna brasileira no exterior durante o século XX.

Niemeyer permanece reconhecido como figura individual proeminente da arquitetura brasileira do século XX. “A imagem da arquitetura brasileira estava associada a maior parte ao extraordinário talento individual de Oscar Niemeyer”¹⁴⁴. Esta frase de Jorge Liernur, publicada em 1999, resume a manutenção da posição reputacional do autor destacado de seus bem-sucedidos pares.

É consenso que essa condição especial não se sustentava apenas nos méritos auferidos às obras de Niemeyer no escopo das categorias de análise da arquitetura. Sua trajetória contou com uma série de fatores como boas disposições, oportunidades e contexto. Durand e Salvatori dão contornos sociológicos à entronização da persona de Niemeyer, demarcando o seu círculo social e como, nele, o autor amplificou o alcance de seu trabalho. Conforme os autores, “sua carreira, iniciada ainda muito jovem, foi impulsionada por tamanhas circunstâncias favoráveis que o puseram definitivamente muito acima de qualquer outro arquiteto brasileiro em termos de visibilidade pública e prestígio profissional”¹⁴⁵.

Desde cedo até o final de sua carreira, Niemeyer viajou por Estados Unidos, Europa, Ásia e África, desenhando uma trajetória profissional transcontinental. Ao pontuar o arco histórico de sua vida, Niemeyer inventa uma narrativa que tem como gênese um conjunto arquitetônico difundido pela exposição “Brazil Builds – architecture new and old, 1562-1942”, realizada no MoMA, em Nova York em 1942, o conjunto arquitetônico dos palácios de Brasília (1960) e um conjunto grande e heterogêneo de obras em diferentes países e continentes. Essa narrativa, porém, não resolve a complexidade de sua longa e profícua atuação pendular entre o Brasil e exterior, algo que se inicia em 1938-39, com sua participação no projeto do Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova York.

“Havia na feira de Nova York excelentes edifícios modernos, mas nenhum de tão elegante leveza (light-hearted) como o pavilhão brasileiro¹⁴⁶”, celebra Goodwin. Nenhum outro arquiteto tem obras fora do país ou feitas para clientes ilustres norte-americanos no catálogo, o que sugere que, ainda que fortuitamente, a internacionalidade de sua prática apareceu como conveniente no futuro de sua carreira.

O estudo de autores em trânsito ganha crescente pertinência na academia nas últimas décadas. Artigos como “Privileged Nomads” de Dick Pels e “Figures of the cosmopolitan: Privileged nationals and national outsiders” de Eleonore Kofman são artigos que colocam em primeiro plano as viagens para locais de especial circulação e contato com movimentos considerados

¹⁴⁴ LIERNUR, J.F. “The South American Way: o milagre brasileiro, os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial” in: GUERRA, A. *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira – parte 2*. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 206. Grifo de Liernur.

¹⁴⁵ DURAND, J.C. SALVATORI, E. “A gestão da carreira dominante de Oscar Niemeyer” in: *Tempo social*, v.25, n.2, 2013, p.159.

¹⁴⁶ GOODWIN, P. *Brazil Builds, architecture new and old 1652-1942*. Nova York: MoMA, 1943, p. 194-5. Para a residência Johnson, pp. 168-9.

centrais¹⁴⁷. O crítico literário John Rodden, por sua vez, fazia considerações sobre a importância de passagens em locais de efervescência cultural importantes na biografia de um autor:

O campo de atividade e proximidade com ‘criadores de reputação’ por palavras e imagem são cruciais. Ter acesso a capitais da literatura, filme e televisão como Nova York, Hollywood, Londres, Paris e a Berlim anterior à Primeira Guerra é especialmente bom.¹⁴⁸

Embora faça referência à Primeira Guerra sobre Berlim, o crítico tece, nesse artigo, uma visão atemporal de locais excelentes de cultivo de reputação a partir do século XIX. A frugalidade da ilustração de Rodden ganha cores quando se tem em mente que Niemeyer, com exceção de Londres, edificou em todas essas cidades: em Nova York, o Pavilhão e a participação na Sede da ONU (1939 e 1947), próximo a Los Angeles, a Residência Strick (1963), em Paris, a Sede do Partido Comunista Francês (1966) e em Berlim, o edifício habitacional no Bairro Hansa (1957).

O viajante em si aponta para crises historiográficas amplas. O etnólogo James Clifford, na introdução de seu livro *Routes* coloca uma inquirição interdisciplinar sobre a questão do movimento de figuras consagradas dentro de uma cultura: “como são conexas as conjunturas culturais complexas, interativas temporariamente e espacialmente?”¹⁴⁹ Credenciar diretamente a escolha de Niemeyer nos contratos estrangeiros a seus méritos como arquiteto favorito de comissões estatais no seu país de origem é uma ingênua subscrição à narrativa construída do arquiteto sobre si. Assumir a condição da carreira total de Niemeyer como ‘em trânsito’ pressupõe colocar em xeque a sua posição de campeão nacional como causa de sua projeção internacional, tocando transversalmente na consolidada historiografia.

Tal questionamento não se limita a fronteiras estrangeiras e reverbera na obra de Niemeyer feita no Brasil, nesse período. Esse sucesso e reconhecimento no exterior foi constantemente utilizado como ferramenta para contornar dissabores na sua própria obra. A própria igreja da Pampulha, não sacramentada nos anos 1940 por conta de pequenezas no âmbito do clero, foi tombada e restaurada como patrimônio histórico pelo IPHAN preventivamente. Nas justificativas, figuram como central o reconhecimento internacional que conseguiu:

... Considerando o louvor unânime despertado por essa obra nos centros de maior responsabilidade artística e cultural do mundo inteiro, particularmente da Europa e dos Estados Unidos.¹⁵⁰

¹⁴⁷ PELS, D. “Privileged Nomads. On the Strangeness of Intellectuals and the Intellectuality of Strangers” in. *Theory, Culture & Society*. vol. 16, n.1. 1999, pp.63-86. KOFMAN, E. “Figures of cosmopolitan. Privileged nationals and national outsiders” in. *Innovation* 18.1, 2005, pp.83-97. Na arquitetura, estudos sobre as grandes viagens como crise historiográfica, ver: TRAGANOU, J. MITRASINOVIC, M. *Travel, space, architecture*. Surrey e Burlington: Ashgate, 2009.

¹⁴⁸ RODDEN, J. “Reputation and its vicissitudes” in. *Society*, Mar-Abr. 2006, p.78.

¹⁴⁹ CLIFFORD, J. *Routes. Travel and translation in the late Twentieth Century*. Cambridge e Londres: Harvard University Press, 1997, p.21

¹⁵⁰ Arquivo central do IPHAN – Rio de Janeiro (ACIRJ), Processo n. 373_T_47. Disponível em versão impressa em PESSOA, J. (org.) Lucio Costa: Documentos de trabalho. Rio de Janeiro: Iphan, 2004. Para uma visão aprofundada sobre a igreja da Pampulha e sua consagração, ver: ROMERO, G. *Modernidade e religião a serviço do patrimônio: Lucio Costa, Igreja e SPHAN*. Dissertação de mestrado. 124p. Campinas: Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, 2020.

Revela-se o movimento pendular de construção reputacional a partir de seu reconhecimento no exterior, que é modelar para a compreensão da carreira do arquiteto.

Em todas as décadas de uma carreira que se estendeu por oitenta anos, manteve-se interlocução com o exterior. Depois dos anos 1940 e os Estados Unidos, vieram os intensos anos 1950, quando construiu substancialmente em São Paulo e Minas Gerais e liderou o Departamento de Urbanismo de Arquitetura da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), mas trabalhou também na América Latina, na sua proposta para o Museu de Caracas e na Europa, com a participação no Bairro Hansa, em uma Berlim dividida entre duas Alemanhas. Após concluir seus trabalhos na Novacap, entregando Brasília em 1960, viajou logo depois para África, Ásia e Europa, formalizando um escritório itinerante que participou de iniciativas em Trípoli (Líbano), Haifa, Paris, Santa Monica, Segrate, Argel e tantos outros locais e comissões públicas e privadas. Dos anos 1970 em diante, em uma situação global mundializada, a internacionalidade de sua obra passa a ser trivial em uma dinâmica que o acompanha até o fim de sua atividade profissional, com sua morte, em 2012. Os projetos para Le Havre, na França, em 1972 e para a Fata Engineering na Itália, em 1974 e mesmo os anos 1980 e 1990, com poucas comissões construídas fora, tem contratos e desenhos referenciados em diferentes continentes na Fundação Oscar Niemeyer. Ao falecer, tinha comissões em andamento na Argentina e Argélia, e deixou obras construídas em quatro dos seis continentes.

Sob esse mote, de que existe um universo de edifícios, projetos, relações, redes e episódios marcantes da carreira do arquiteto, busca-se mostrar pesquisas em andamento que tenham como objeto a obra de Oscar Niemeyer projetada ou construída para fora do Brasil e que, a partir destes deslocamentos, ponderem sobre as implicações de suas experiências na historiografia. Trata-se de um arquiteto na condição em trânsito e será oportuno poder explorar e desdobrar as correlações entre trajetória, projeto e historiografia, explorando nova documentação, arquivos e fontes.

Abrindo as **5 comunicações** que compõem esta Sessão, **“Formas estilizadas, icônicas e modernas: Carmen Miranda e Oscar Niemeyer”** analisa a singular oportunidade de difundir a imagem do Brasil na arena do show-business internacional a partir do nosso Pavilhão na Feira Mundial de Nova York. Em caráter complementar às relações com os Estados Unidos, a comunicação **“Papadaki e a primeira narrativa oficial de Niemeyer”** explora a atuação do arquiteto grego no processo de construção da reputação de Niemeyer, com a publicação de livros monográficos, explorando a correspondência entre ambos para mostrar a meticulosidade com que Niemeyer criou para si um nexos de expressão individual. Em **“Oscar Niemeyer: viagem à Europa – 1954-55”** aborda-se experiência da primeira viagem de Niemeyer para a Europa, tratando dos compromissos oficiais do arquiteto, das encomendas de novos projetos e de suas impressões da viagem que antecede às obras de Brasília. Argélia é o país do continente africano em que Niemeyer mais projetou e **“Tão longe, tão perto: Constantine e UnB”** aborda justamente as correlações entre as propostas arquitetônicas de duas universidades. Por fim, **“Oscar Niemeyer e o *aggiornamento* do Partido Comunista Francês”** analisa as complexidades da trajetória e da atuação profissional de Niemeyer na França, a partir da sede do Partido Comunista Francês.

FORMAS ESTILIZADAS, ICÔNICAS E MODERNAS: CARMEN MIRANDA E OSCAR NIEMEYER

É comum toparmos com associações aproximativas entre a bossa nova e a arquitetura moderna brasileira, sobretudo quando o assunto é a grande cristalização simbólica do Brasil moderno: Brasília. Certamente, não é mero acaso o fato de Juscelino Kubitschek ter, ao mesmo tempo, sido o grande patrocinador da arquitetura de Oscar Niemeyer,¹⁵¹ e entrado para a história como o “presidente bossa nova”. Também não é casualidade o fato de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, artistas-símbolo da bossa nova, serem os compositores da Sinfonia da Alvorada, trilha sonora épica da capital moderna construída em meio à solidão do cerrado.¹⁵²

Contudo, se pensarmos em termos cronológicos, o equivalente musical mais exato de Oscar Niemeyer não é nem Jobim nem Vinicius, nem tampouco João Gilberto, mas Carmen Miranda. Apenas um ano e dois meses mais nova que Oscar, a cantora brasileira nascida em Portugal traçou uma carreira de sucesso internacional em movimento rigorosamente paralelo ao do arquiteto carioca. Consta, aliás, que uma de suas primeiras apresentações em Nova York teria ocorrido, por capricho histórico, justamente no auditório do Pavilhão do Brasil na Feira de 1939, projetado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer — edifício cujo sucesso retumbante lançou a carreira de Niemeyer nos Estados Unidos, e daí para o mundo (RIGOTTI: 1999, p. 85). E a arquitetura idiossincrática de Oscar também surgia aos olhos dos estrangeiros carregada de aspectos locais, dando origem àquilo que ficou conhecido como o primeiro “estilo nacional” moderno em arquitetura: o chamado “brazilian style” (WISNIK, 2004, p. 26).

Sabemos que o período que abrange a realização da Feira Mundial de 1939 e a inauguração da exposição *Brazil Builds*, no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), em janeiro de 1943, corresponde ao momento de implementação da “política da boa vizinhança” pelo governo norte-americano, no contexto de um alinhamento geopolítico do continente diante da Segunda Guerra Mundial (LIERNUR, 1999, pp. 23-24). Nessa situação em que a política de estado norte-americana favoreceu uma integração cultural com países da América Latina, como o Brasil e o México, se deu a ascensão internacional das carreiras de Oscar Niemeyer e de Carmen Miranda, baseadas em seu sucesso novaiorquino. Mas, para além de uma correspondência histórica, que poderia ser fortuita, cabe nos perguntarmos sobre o quê exatamente, do ponto de vista artístico, une as obras e trajetórias de Oscar e de Carmen, os dois primeiros artistas brasileiros a serem amplamente reconhecidos internacionalmente. Será que existe esse ponto de conexão?

Como observou Caetano Veloso: “Carmen conquistou a América branca como nenhum sul-americano tinha feito ou viria a fazer. Ela era a única representante da América do Sul com legibilidade universal” (VELOSO, 2005, p. 76). E lembra que se o poeta modernista Oswald de Andrade havia dito que o Brasil sofria de “incompetência cósmica”, Carmen, ao contrário, parecia livre dessa maldição. E completa: “O que salta aos olhos quando revemos hoje seus

¹⁵¹ O conjunto arquitetônico da Pampulha (1940-43), primeira obra importante de Oscar Niemeyer, foi encomendado por Juscelino Kubitschek, quando este era prefeito de Belo Horizonte.

¹⁵² Em 1960, a convite de Juscelino Kubitschek, Tom Jobim e Vinicius de Moraes compuseram a “Sinfonia da Alvorada”, para a inauguração de Brasília, que, no entanto, não chegou a ser apresentada naquela ocasião. Composta por cinco partes (O planalto deserto/ O homem/ A chegada dos candangos/ O trabalho e a construção/ Prelúdio), a Sinfonia foi lançada em LP pela Colúmbia, em 1961, com croquis de Oscar Niemeyer na capa. Hoje pode ser encontrada no CD duplo Jobim sinfônico (Biscoito Fino, 2002).

filmes é a definição dos movimentos, a articulação das mãos com os olhos, a nitidez absurda no acabamento dos gestos.” (Idem, p. 79) Isto é, Carmen Miranda conquistou a Broadway por sua capacidade extremamente desenvolvida de criar estilizações prontamente identificáveis pela indústria cultural, com um grau muito alto de competência, o que não era comum nos artistas brasileiros de então. Algo que nos lembra a capacidade ímpar de Niemeyer de criar símbolos formais que se tornaram imediatamente pregnantes, como a coluna do Palácio da Alvorada, incorporada de diversas maneiras no vernáculo moderno brasileiro, tanto em construções anônimas pelo interior do país, quanto em placas de caminhões, e em logomarcas as mais diversas.

Figura 1: Carmen Miranda nos Estados Unidos, 1943 (Music Yearbook)

Fonte: Wikimedia Commons

No Pavilhão de Nova York, Niemeyer surpreende o mundo com uma rampa curva que conduz os visitantes para o interior do edifício, onde uma laje também curva e recortada cria uma ambiguidade entre os espaços exteriores e interiores. Dentro do edifício, um mezanino sinuoso cria um movimento ondulante que ora engloba os pilares, ora os deixa escapar, como numa dança sensual, em que a arquitetura ganha um sentido coreográfico até então inédito. Muitos fariam depois uma associação mais figurativa entre as curvas de sua arquitetura e as ondas do mar do Rio de Janeiro, ou o perfil sinuoso de suas montanhas — aproximação que o próprio arquiteto sempre confirmou, e reforçou. O que não deixava de contaminar, digamos assim, a abstração do construtivismo moderno com uma pitada de mimetismo figurativo, portadora de um sentido de identidade local, associada aos trópicos. Algo que, convenhamos, não está muito longe do exotismo caricatural de Carmen Miranda.

Nossa hipótese, portanto, é que o que aproxima em grande medida esses dois artistas brasileiros modernos é a singular capacidade que tiveram para realizar estilizações icônicas, combinando originalidade e uma certa superficialidade, e lançando de modo desinibido a imagem do Brasil na arena do *show-business* internacional.

REFERÊNCIAS

HOMEM DE MELLO, Zuza. **Copacabana: a trajetória do samba-canção (1929-1958)**. São Paulo: Editora 34/ Edições Sesc SP, 2018.

LIERNUR, Jorge Francisco. **“The South American way”**, in Revista Block n. 4. Buenos Aires: Torcuato di Tella, 1999.

RIGOTTI, Ana Maria. **“Brazil deceives”**, in Revista Block n. 4. Buenos Aires: Torcuato di Tella, 1999.

VELOSO, Caetano. **“Carmen Miranda dada”**, in O mundo não é chato. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

WISNIK, Guilherme. **“Modernidade congênita”**, in FORTY, Adrian; ANDREOLI, Elisabetta (eds.). **Arquitetura moderna brasileira**. Londres: Phaidon Press, 2004.

PAPADAKI E A PRIMEIRA NARRATIVA INDIVIDUAL DE NIEMEYER

“A arquitetura brasileira é representada em grande parte por Oscar Niemeyer”, escreveu em 1957 Piero Maria Bardi. O crítico italiano ponderava que este fenômeno era oriundo de uma “fama que cresceu sobre as chamas das crônicas de jornais, do que sobre o fogo lento da crítica autorizada”¹⁵³.

A fala mostra uma acusação comum da época sobre as formas do arquiteto serem absorvidas de modo eufórico por jornalistas e não terem substância teórica própria, enuviando a leitura de outros aspectos e importância da arquitetura moderna brasileira. De fato, o reconhecimento de Niemeyer foi celebrado destarte por publicações especializadas no Brasil e no mundo, dando-lhe condições para alçar o posto de campeão de sua época que só foram cumpridas após o aceno da crítica.

Stamo Papadaki, arquiteto grego e autor do primeiro livro individual sobre Niemeyer, nos Estados Unidos, deu uma definitiva contribuição nesse processo, criando subsídio a uma caracterização do arquiteto carioca como alguém digno de uma distinção dentro do quadro de profissionais no país.

A construção da reputação de Oscar Niemeyer iniciou-se dentro de uma moldura de posicionamentos coletivos de arquitetos no país. Seus primeiros projetos foram feitos dentro de uma coordenada iniciativa que remonta aos anos 1930, com o envolvimento de frentes de projeto, teoria e editoria.

Esses fermentos alcançaram notoriedade internacional com o Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York, em 1939 e com a exposição de arquitetos *Brazil Builds*, feita também na metrópole americana, em 1943. A repercussão desses eventos teve Niemeyer em posição privilegiada: pela autoria do pavilhão, com Lucio Costa e, depois, pelo destaque de seus trabalhos na Pampulha. Porém, seguia como parte de uma geração de brilhantes.

Revistas de várias partes do mundo replicaram obras e argumentos desses episódios, criando um ambiente de reconhecimento da produção moderna do Brasil como algo de relevância. O nome de Niemeyer se destacou com maior força na divulgação da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha (1945), obra que não entrou no *Brazil Builds*. Seu espraiamento difundiu-se como nenhuma outra anteriormente. Coincidiu com esse sucesso o convite para Niemeyer integrar a equipe mundializada de profissionais que desenhariam a sede das Nações Unidas nos Estados Unidos, em 1947. A nomeação, feita pelo ex-coordenador da Feira Mundial de 1939, Wallace Harrison, sedimentou a noção de que Niemeyer era mais do que um representante dos brasileiros: era um nome com posição especial, alguém que era marcadamente ligado ao país sul-americano, ao mesmo tempo que detentor de um papel próprio nas esferas internacionais.

Esses acontecimentos se deram ao longo dos anos 1940, que levaram a uma grande oportunidade editorial: a chance de publicar, nos Estados Unidos, um livro próprio retrospectivo de suas duas décadas de atuação. O resultado dessa colaboração é o volume *The Work of Oscar Niemeyer*, um livro de 1950, publicado pela editora Reinhold e escrito por Stamo Papadaki. A chance de ter um livro individual, publicado no exterior, foi inédito no meio de sua geração: mesmo no seu país natal, nenhum arquiteto publicou monografias próprias, estando sempre

¹⁵³ BARDI, P. M. “Arquitetura brasileira” in. *Habitat*, n.42, 1957, p. 13.

integrados em apanhados gerais, como o livro de Mindlin, *Arquitetura moderna no Brasil*, em 1956. Perfis pessoais existiram apenas em artigos feitos por Geraldo Ferraz nas páginas da *Habitat*.

As correspondências de Papadaki estão disponíveis na *Firestone Library* em Princeton e são um testemunho da carreira geral do arquiteto grego como editor e, particularmente, apresentam um mapa de sua relação com Oscar Niemeyer. Revela-se a participação intensa do arquiteto nos mínimos detalhes da formulação do livro, especialmente no esforço para dar a ele um acento ambíguo: mostrar a força individual do arquiteta, ligando-o, por outro lado, fortemente a Le Corbusier.

Tais associações seriam comuns nos relatos do arquiteto nos anos seguintes, especialmente na criação de seu próprio aparelho editorial – a *Revista Módulo* em 1951. Foi a primeira oportunidade de construção de uma narrativa individual direcionada a uma grande audiência, algo que não poderia ter acontecido sem a figura de Papadaki. O autor foi indicado para editar o livro para a Reinhold após a desistência do primeiro autor, Jeffrey H. Livingstone.

Trata-se de uma vitória destarte para os intentos de Niemeyer: trocou-se um escritor de volumes como: *Faça você mesmo seus móveis* (1947), para um autor conectado com as redes do MoMA e da Feira Mundial¹⁵⁴ e, mais importante, que tinha feito anteriormente um livro individual sobre *Le Corbusier* (1945).

Tratava-se de alguém que daria maior prestígio ao brasileiro e que foi reforçado nas linhas do livro. De modo concreto, aparece nas nuances para a publicação do projeto da ONU e nos créditos para o franco-suíço no edifício do Ministério da Educação e Saúde. Sobre a Sede das Nações Unidas, é conhecida a anedota de que Niemeyer, tendo feito uma versão celebrada, aceitou discuti-la com o franco-suíço – também na equipe – para fazer uma versão conjunta. A apresentação desse processo de projeto foi objeto de interesse central do arquiteto brasileiro:

No verbete sobre as Nações Unidas, minha preocupação é mostrar primeiramente a minha própria contribuição, mas evitando qualquer palavra que desagrade meus colegas do comitê da ONU.

Sobre o Ministério da Educação, declara, na mesma carta:

Sobre o texto desta planta, espero que você tenha entendido e explicado os desenhos que mostram:

1. A influência dos planos de Corbusier
2. A contribuição dos arquitetos brasileiros

¹⁵⁴ Em entrevista ao jornal *Manchete*, na edição de 13 de outubro de 1956, afirmou que seu primeiro contato com Niemeyer foi em Nova Iorque, em 1938, por ocasião da Feira Mundial. Segundo o autor: “Em 1938, o prof. Walter Sanders, na Universidade de Michigan, chamou-me a atenção para o que se fazia no Brasil em matéria de arquitetura. Nesse mesmo ano, conheci Oscar Niemeyer que foi a Nova Iorque cuidar do Pavilhão Brasileiro na New York World’s Fair. Já então conhecia trabalhos seus, de reprodução fotográfica, como por exemplo a Maternidade da Fundação Larragoitti, na Gávea. Em 1947, encontrei-me de novo com Niemeyer, em Nova Iorque”. “O mar vai engolir Copacabana. Entrevista com Stamo Papadaki” in. *Manchete*, 13 de Outubro de 1956, sp.

(...)

É importante publicar também todos os desenhos, textos e os dois planos de Le Corbusier.¹⁵⁵

Essas e outras questões presentes na correspondência mostram a meticulosidade com que Niemeyer criou para si um nexos de expressão individual, colocando sobre si uma aura ao mesmo tempo de continuador da contribuição de Corbusier, mas com um acento próprio, sempre mostrando processos de projeto nos quais era possível cotejar, nos desenhos de plantas e explicações, os pontos de diferença com o mestre suíço. Isso tinha uma dupla estratégia: aliar-se, sem intermediações, às correntes internacionais de excelência em arquitetura moderna, ao mesmo tempo em que colocava a unicidade da arquitetura em gestos invariavelmente associados a uma individualidade.

Dentro dessa moldura, criou junto de Papadaki uma publicação que colocava, *in nuce*, os componentes que o fariam ser confundido pela historiografia de arquitetura com um resumo do todo da arquitetura brasileira por décadas a fio. Retomando os argumentos de Bardi, tratou-se de um primeiro esboço de construção teórica sobre a liberdade de Niemeyer em consonância e contraste com a obra de Corbusier, uma construção crítica que fornecia caminhos para a decantação de sua trajetória em círculos mais qualificados.

Fig. 1 Edição do jornal *Correio da Manhã* de 19 de julho de 1956, divulgando o segundo livro de Niemeyer editado por Papadaki. Na divulgação, apresenta-se carta de Corbusier celebrando o livro. Disponível em: <https://tinyurl.com/4zees8w2>

¹⁵⁵ Correspondência de Oscar Niemeyer a Stamo Papadaki, 20 de junho de 1950, in. *Stamo Papadaki Papers (1922-1990)* na *Princeton University Libraries: Firestone Libraries*, Niemeyer, Oscar 1949, 1954, Caixa 2, Pasta 17.

REFERÊNCIAS

MAURÍCIO, J. “De Le Corbusier a Niemeyer: ‘admiro sua capacidade de invenção, leveza e espírito de arquitetura’” in. *Correio da Manhã*, 19 de julho de 1956, p.12.

BARDI, P. M. “Arquitetura brasileira” in. *Habitat*, n.42, 1957, p. 13.

GOODWIN, P. **Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942**. Nova York: MoMA, 1943.

“O mar vai engolir Copacabana. Entrevista com Stamo Papadaki” in. *Manchete*, 13 de Outubro de 1956, sp.

MINDLIN, H. **Modern Architecture in Brazil**. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.

Stamo Papadaki Papers (1922-1990) na *Princeton University Libraries: Firestone Libraries*, Niemeyer, Oscar 1949, 1954, Caixa 2, Pasta 17.

GRAND TOUR DE OSCAR NIEMEYER: VIAGEM À EUROPA – 1954-55

Oscar Niemeyer é um arquiteto que desenhou uma trajetória profissional transcontinental entre Europa, Estados Unidos, Ásia e África. Niemeyer pontua uma trajetória em que o mundo se abre para sua arquitetura definitivamente após a consagração de Brasília. Mas sua trajetória profissional no exterior começa em 1938, com o pavilhão de Nova York, culminando em 2003, no Pavilhão Serpentine. Até o final de sua vida, Niemeyer acumulou projetos em países como Alemanha, Argélia, Estado Unidos, Israel, Itália, França e Líbano, que é complementado por projetos dispersos entre muitos outros países.

A partir dos projetos e obras de Niemeyer mundo a fora, torna-se oportuno tomar um arquiteto na condição em trânsito para especular sobre correlações entre trajetória, historiografia e arquitetura, partindo das experiências de viagem. A trajetória internacional de Niemeyer não deve ser tomada como uma etapa estanque de sua vida ou de sua obra, afinal, tal qual *Ulisses*, ele sai de seu lugar, desloca-se, passa por embates, estabelece novas conquistas, para retornar, heroicamente, ao seu ponto de partida. Niemeyer parte do Brasil para o mundo, mas depois de se deslocar entre o Rio de Janeiro e Paris, entre Brasília e Milão, entre São Paulo e Nova York, ele retorna... para sua prancheta!

Viajar é uma atividade que proporciona experiências diversas. Viagens são mais do que deslocamentos entre lugares, possibilitando o convívio com outras culturas, sociedades, línguas e paisagens. Uma viagem é construída pelos próprios deslocamentos e percursos sobre a cidade e o território, em que o viajante pratica na condição em trânsito. Viagem é a experiência, que também transforma a pessoa que viaja. “*Viagem a Itália*” de Goethe tornou-se um paradigma da experiência da viagem de caráter transformador. As correlações entre o universo pessoal sempre são tensionadas com a obras que ele produziria após esta viagem. Tomada como parte integrante de um processo de educação e amadurecimento de jovens bem-nascidos, o “*Grand Tour*” é o paradigma das viagens de conhecimento que têm a sua motivação na experiência do contato direto com civilizações, cidades e paisagens históricas. Trata-se de uma viagem concebida para proporcionar experiências, adquirir escala do mundo e refinar os parâmetros de civilidade. A vivência da mobilidade e a condição em trânsito, cruzando fronteiras entre o conhecido e o desconhecido, são partes intrínsecas de um exercício que reifica um senso de pertencimento cosmopolita.

As viagens de arquitetos são tema frequente, mas ainda pouco explorado pela historiografia. Arquitetos viajam por motivos diversos e as viagens de formação detêm o duplo caráter de amadurecimento pessoal e profissional. A condição de trânsito para um arquiteto se apresenta como oportunidade para conhecer edifícios, espaços, materiais, paisagens e ambientes em diversas escalas. Trata-se de uma experiência extraordinária. As viagens de Niemeyer se configuram como um assunto especial. Ao focar sua viagem para a Europa, entre 1954-55, é possível apurar quanto e como o viajar transformou sua atuação. Há uma correlação entre tais deslocamentos e a formação dos saberes, pois uma viagem gera reflexões e produções intelectuais por meio de ensaios, relatos, fotografias, desenhos...

A viagem para a Europa, ao longo de meses, entre 1954-55, é uma grande oportunidade para Oscar Niemeyer que, aos 47 anos, teve contato direto com arquiteturas e espaços fundamentais na formação de um arquiteto. Esta viagem fica ainda mais significativa quando lembramos que ela precede Brasília. A viagem é tão importante que Bruand aponta ser um fator de reflexão e

autocrítica, implicando em mudança de atitudes profissionais: Niemeyer passa a escrever para defender sua obra. Bruand equaciona a transformação de Niemeyer somando as críticas internacionais com a experiência desta viagem. Ao apontar que houve uma “*virada decisiva de 1955*” na obra de Niemeyer, com a valorização das estruturas, da forma livre e do jogo de volumes, Bruand vincula diretamente os efeitos da viagem sobre Niemeyer. A viagem transformou Oscar, a viagem transformou sua arquitetura. Portanto, a viagem de 1954-55 é o *Grand Tour* de Oscar Niemeyer!

O roteiro desta viagem “*de Lisboa a Moscou*” é muito mais complexo do que as informações disponíveis apontam e estas duas cidades não correspondem ao início e fim do itinerário. Documentos analisados delineiam um roteiro que inclui: Roma, Florença, Veneza, Lisboa, Paris, Praga, Berlim e Moscou. Ou seja, Niemeyer realizou deslocamentos entre: Itália–Portugal–França–Tchecoslováquia–Alemanha–União Soviética.

Viajar entre estas cidades é uma experiência marcante para Niemeyer. Contudo, ao longo dos muitos escritos de Niemeyer, as informações sobre esta viagem são pouco esclarecedoras. A memória de Niemeyer é seletiva, gerando contradições entre fatos e situações que ele manifesta ter vivenciado. Paradoxalmente, se ele não fornece muitas pistas sobre esta viagem, ele nos provoca a pensar sobre as questões: onde ele foi? O que ele viu? Que obras ele visitou? Que arquiteturas, espaços e lugares Oscar Niemeyer vivenciou ao viajar entre Roma, Florença, Veneza, Lisboa, Paris, Praga, Berlim e Moscou?

As viagens de Oscar Niemeyer, articuladas com os projetos de arquitetura mundo a fora, se constituem como um grande campo de pesquisas para elaborar novas abordagens. Niemeyer provoca elaborar especulações sobre este universo projetado e construído mundo a fora, ao mesmo tempo em que o tema das viagens emerge como catalisador e como articulador, a partir do qual traços biográficos, trajetória profissional, discurso, oportunidades e novas arquiteturas são engendradas em sua prancheta, na condição em trânsito. Trata-se de um conjunto de obras que são pontos marcantes de uma trajetória que se consagrou ao construir alhures a sua própria arquitetura brasileira.

REFERÊNCIAS

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

GALLY, Miguel (et al.). **Estética das viagens**. Belo Horizonte: ABRE, 2022.

GOETHE, Johann Wolfgang von. **Viagem a Itália**. Lisboa: Relógio d'Água Editores, 2001.

LEED, Eric J.. **The mind of the traveler. From Gilgamesh to global tourism**. New York: BasicBooks, 1991.

NIEMEYER, Oscar. **As curvas do tempo – Memórias**. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 2000.

PEIXOTO, Fernanda Arêas. **A viagem como vocação: itinerários, parcerias e formas de conhecimento**. São Paulo: FAPESP/EDUSP, 2015.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Niemeyer for export: arquitetura e trajetória de Oscar Niemeyer mundo a fora**. Anais - Docomomo-2017 – Uberlândia.

TÃO LONGE, TÃO PERTO: CONSTANTINE E UNB

Separadas pelo oceano Atlântico, a Universidade de Brasília (UnB), na capital brasileira, e a de Constantine, na Argélia, foram projetadas por Oscar Niemeyer em um intervalo de menos de uma década, apresentando surpreendente e pouco conhecida proximidade.

Prevista no Plano Piloto, a UnB veio a ser criada apenas dois anos após a inauguração da cidade, em meio à turbulenta passagem do governo Jânio Quadros para o de João Goulart. Tal atraso refletia a incerteza quanto à sua implementação.

No memorial de Lucio Costa, a universidade foi localizada entre a esplanada dos ministérios, ao lado do edifício da pasta da Educação, e o “setor cultural, tratado à maneira de parque para melhor ambientação dos museus, da biblioteca, do planetário, das academias dos institutos” (COSTA, 1956). Previa-se, portanto, que a vida universitária deveria ativar o centro da cidade. Isto não veio a acontecer, já que ela foi deslocada para a extremidade da asa norte. Tal mudança teve interferência direta de Israel Pinheiro, temerário das movimentações estudantis. Outro obstáculo para viabilizá-la era a aliança de JK com a Igreja que pleiteava uma universidade católica na cidade (MIGLIEVICH, 2017, p.587).

Ainda assim, a criação da UnB representou um momento crucial para a vida urbana e cultural da cidade ao atrair centenas de jovens e intelectuais de diversas regiões do país e do estrangeiro. A partir do plano de Anísio Teixeira para a educação da nova capital, que articulava o ensino da primeira infância ao universitário (TEIXEIRA, 1960, p.4-5), Darcy Ribeiro propôs substituir a estrutura em departamentos e cátedras, por outra, mais horizontal e interdisciplinar, a dos institutos. A UnB deveria ter uma estrutura modelar como centro de pesquisa e inovação, participando ativamente do desenvolvimento econômico, científico e cultural do país (RIBEIRO, 1975, p.26).

Fig.1. ICC UnB, ArPDF, 1972.

A resposta ao programa inovador de Ribeiro, levou Niemeyer a desenhar o ICC (1963), um edifício de 700 x 70 metros que delimita a praça central do campus, permitindo um convívio intenso entre os cursos. O projeto contou com a colaboração direta de João Filgueiras Lima, o Lelé, que aplicou pioneiramente a técnica da pré-fabricação.

Com o golpe militar e mais tarde o AI-5, professores foram cassados e arquitetos impedidos de trabalhar, estimulando a ida de muitos deles para o exterior. Até Niemeyer que, com seu prestígio, gozava de grande blindagem, assinou a carta de demissão conjunta dos professores – ele então dirigia o curso de Arquitetura – deixando o país pouco depois.

Paradoxalmente, este autoexílio selaria um período próspero de sua carreira internacional, com encomendas em países do mundo todo. Algumas delas comprovariam o amplo repertório formal que o arquiteto conseguia produzir independente de um mesmo compromisso com que se engajou no desenvolvimentismo brasileiro. Em outras, porém, mesclou engajamento político e estético. Este é o caso da sede do PCF em Paris (1966) em que seu projeto formaliza a busca dos comunistas franceses por uma renovação ideológica em meio às tensões da Guerra Fria (GROSSMAN, 2013).

Em Argel, o compromisso do arquiteto chega a ser maior. Convidado pelo presidente Houari Boumediene, líder da luta pela independência da ex-colônia francesa, Niemeyer projeta uma série de edifícios, dentre os quais duas universidades, uma grande mesquita e o novo centro cívico da capital, no período que vai de 1969 a 1975 (ODDY, 2019, p.61). Tratava-se, afinal, de um conjunto de obras relevantes para a jovem nação em busca de uma imagem de modernização que se distanciasse dos antigos centros hegemônicos, sobre os quais pesava a lembrança recente do colonialismo.

A instabilidade política do país impôs dificuldades a essa modernização, levando, por exemplo, à não realização do centro cívico de Argel. Dentre os projetos realizados, Niemeyer destaca, como aquele de maior apreço seu, exatamente o da Universidade de Constantine, cuja semelhança com a UnB se dá sob vários aspectos.

Fig.2. Esquema de Constantine, FON/Niemeyer, 1969.

Após a revolução, o corpo docente, majoritariamente francês, havia deixado o país. Essa carência estimulava o governo de Boumediene a buscar um novo modelo de universidade que não o da antiga metrópole, voltado para o crescimento econômico do país. Tendo isso em vista, Niemeyer convoca Darcy Ribeiro e outros importantes quadros da UnB, como Ubirajara Brito,

Luis Hildebrando e Heron de Alencar (Niemeyer, 2007, p.7), todos então no exílio, para formular o novo programa da universidade e, só após isso, iniciar o projeto arquitetônico.

Fig.3. Croquis de Constantine, FON/Niemeyer, 1969.

Os obstáculos, porém, se estendiam ao campo da execução: o país não dispunha de conhecimento técnico, nem mão-de-obra familiarizada com o concreto armado, em especial, com protensão e pré-fabricados, indispensáveis para o projeto aprovado. Diante disso, o arquiteto passa a contar também com engenheiros e empresas brasileiras. Havia, inclusive, um escritório de arquitetos responsável pelo detalhamento dos projetos e acompanhamento do canteiro, sendo a maioria escalada a partir da vivência com Lelé em Brasília e Salvador.

Nossa hipótese, portanto, é que seja possível comparar os projetos da UnB e de Constantine, a partir de sua estrutura programática e da forma de seus edifícios, relacionando as semelhanças e peculiaridades que encarnam a modernização tardia e periférica no norte da África e na América do Sul, tendo como ponto de convergência improvável, embora real, a arquitetura de Niemeyer e o conhecimento adquirido por intelectuais e técnicos durante a construção de Brasília.

REFERÊNCIAS

MIGLIEVICH, Adelia. “Darcy Ribeiro e UnB: intelectuais, projeto e missão”, *Ensaio: aval. pol. públ. Educ.*, Rio de Janeiro, v.25, n. 96, jul./set. 2017, pp. 585-608.

GROSSMAN, Vanessa. **Le PCF a changé! Niemeyer et le siège du parti communiste**. Paris: Éditions B2, 2013.

NIEMEYER, Oscar. **As curvas do tempo – memórias**. Rio de Janeiro: Revan, 1998.

_____, **AV Monografías**, Madrid, n.125, 2007, pp.100-103 (Constantine).

_____. **Universidade de Constantine**. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

_____. “Universidade de Constantine”, **Módulo**, n.47, p.41-50, 1977, pp.88-91.

ODDY, Jason. **The revolution will be stopped halfway – Oscar Niemeyer in Algeria**. Nova York: Columbia, 2019.

RIBEIRO, Darcy. *A universidade necessária*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

TEIXEIRA, Anísio. “Plano de Construções Escolares de Brasília”, **Módulo**, out/ 1960, v.4, n.20.

OSCAR NIEMEYER E O *AGGIORNAMENTO* DO PARTIDO COMUNISTA FRANCÊS

“A partir de agora, quando viermos a Paris, quando procurarmos ver os grandes conjuntos arquitetônicos que, século após século, deram à cidade sua figura inimitável, teremos de subir as encostas da Belleville do trabalhador, para ver a *casa* para onde o Partido Comunista Francês se mudou”.¹⁵⁶

Estas palavras poderiam ter sido retiradas de um guia turístico enunciando monumentos dignos de visita em Paris, mas serviram, entretanto, para introduzir um dossiê especial publicado em setembro de 1971, como suplemento à 46ª edição da *La Nouvelle Critique*, a revista política, cultural e intelectual do Partido Comunista Francês, o “PCF”. Este documento foi dedicado à mais nova realização do partido: a conclusão da primeira fase da construção de sua sede nacional, referida como “casa”.

Até então, os escritórios do PCF estavam espalhados por vários prédios em Paris. Ao centralizar e modernizar o seu local de trabalho, este novo edifício daria ao PCF ao mesmo tempo uma nova presença física na capital, notadamente tornando-o “em um ponto de atração e turismo” em Belleville, bairro tradicional da classe trabalhadora. O edifício deveria acomodar a direção nacional do Partido, incluindo todos os seus órgãos, e uma sala de conferências para receber o eleitorado e os membros das delegações provinciais.

Oscar Niemeyer, então renomado “*l’homme de Brasilia*”, notoriamente comunista, brasileiro, foi encarregado de projetar o edifício com a colaboração, entre outros, dos então mais jovens arquitetos franceses, também comunistas, Jean Deroche e Paul Chemetov, e do “construtor” francês Jean Prouvé, que projetou a fachada livre de vidro espelhado do edifício. A fachada livre envidraçada projetada por Prouvé, que se tornou uma sinédoque icônica tanto para o edifício quanto para o próprio PCF, teve destaque na capa do dossiê da *Nouvelle Critique*. Para o PCF, a fachada livre da sua nova sede nacional representava acima de tudo o seu engajamento em um processo de renovação durante o período de crise que havia começado em meados dos anos 1960, geralmente referido na França como *aggiornamento*. O termo italiano para “atualização” foi uma racionalização posterior da parte de historiadores e teóricos do comunismo francês, por meio de referência aos processos contemporâneos de reforma ocorridos na Igreja Católica Romana.

¹⁵⁶ “La maison des Communistes”, in. *La Nouvelle Critique*, n.46, 1971, p. i.

Fig. 1 Capa da *Nouvelle Critique* – 182, fevereiro/1967. Fonte: <https://bustler.net/news/4526/2015-carter-manny-awardees-talk-history-in-examining-current-architectural-discourse>

No ano seguinte, quando a sede foi apresentada a um público mais especializado, a imprensa arquitetônica remeteu inevitavelmente ao dossiê da *Nouvelle Critique*. Para a *Architectural Review*, o discurso de Niemeyer relativo ao projeto apresentava, na publicação comunista, um “tom propagandístico desavergonhado”¹⁵⁷. A implicação era de que a agenda política do partido era, segundo Niemeyer, inerente à própria arquitetura do edifício. No entanto, se a arquitetura moderna foi usada como um instrumento político, qual era exatamente seu conteúdo ideológico? A arquitetura é, em si, política? Essa comunicação examinará a história desta encomenda arquitetônica e da sua construção à luz da campanha de *aggiornamento* do PCF, ou seja, através uma análise que tenta se desviar dos poucos relatos que simplesmente situaram esse projeto na obra de Oscar Niemeyer.

Atributos formais como transparência, sinuosidade e flexibilidade foram realmente transferidos, nas campanhas de propaganda do edifício, do discurso arquitetônico para o discurso político, e vice-versa. Nelas o PCF foi veiculado como um “partido transparente”, como enfatizou uma revista de arquitetura francesa, que deu livre expressão ao arquiteto moderno também conhecido na época na França como “o inimigo do ângulo certo e do capitalismo”. A contrarreferência explícita a Le Corbusier sugeria que o projeto representava um *aggiornamento* até mesmo para o modernismo francês.

Desde seus primeiros croquis Niemeyer justificou o seu recurso à sinuosidade para moldar tanto a esplanada quanto as duas únicas formas emergentes de um projeto parcialmente subterrâneo: um edifício de escritórios de seis andares e uma cúpula. A sinuosidade, permitida pela técnica do concreto armado, consistiu em estratégia projetual para maximizar o uso do terreno. Mas a sinuosidade foi principalmente destinada a dissimular não somente a empena cega de um bloco habitacional vizinho —que faz parte da “*cit rouge*” projetada em alvenaria aparente por Charles

¹⁵⁷ CANTACUZINO, Sherban, “Headquarters for the French Communist Party, Paris”, in. *The Architectural Review*, no. 151, 1972, p. 133-134.

Heubès no final dos anos 1920— como também a própria estrutura da nova sede do PCF. Niemeyer decidiu esconder os pilares que sustentam o imóvel de escritórios ondulado e reflexivo, elevando o nível da esplanada através de um sistema de planos inclinados, produzindo assim um edifício flutuante, elevado a 1,50 metros do solo e um hall de entrada “enterrado”.

De fato, a tensão entre transparência e dissimulação não teve de ser negociada apenas no âmbito da arquitetura. Não era tarefa fácil atualizar o comunismo francês naquela conjuntura de meados dos anos 60, especialmente sem obliterar certos aspectos de seu passado recente. O empreendedorismo do PCF referente à construção de sua nova sede oferece, de fato, uma perspectiva interessante sobre este assunto. A hipótese é que o edifício encenou uma disjunção entre a intenção do Partido de simbolizar seu *aggiornamento* através do modernismo de Niemeyer, e o próprio status da arquitetura moderna às vésperas de maio de 1968. Naquele momento, a arquitetura moderna começou a ser questionada por uma geração dividida de arquitetos na França. Isto aconteceu após um longo período de ascensão para ambos, comunismo e modernismo, e que ambos se encaixam na categoria de meta-narrativa, para tomar emprestada uma expressão do filósofo francês Jean-François Lyotard.¹⁵⁸ Em outras palavras, quando o PCF já não era mais visto como revolucionário, e decidiu modernizar os seus meios políticos e culturais, optou por uma solução arquitetônica para sua sede que não mais transmitia uma ideia de modernização.

REFERÊNCIAS

- CANTACUZINO, Sherban. “Headquarters for the French Communist Party, Paris” in. *The Architectural Review*, no. 151, 1972, p. 133-134.
- GROSSMAN, Vanessa. **Le PCF a changé! Niemeyer et le siège du Parti communiste, 1966-1981**. Paris: Éditions B2, 2013.
- GROSSMAN, Vanessa; POUVREAU, Benoît. **Oscar Niemeyer en France - Un exil créatif**. Paris: Éditions du patrimoine, 2021.
- LYOTARD, Jean-François. **La condition postmoderne: rapport sur le savoir**. Paris: Éditions de Minuit, 1979.
- _____. “Answering the Question: What is Postmodernism?” in. **The Postmodern Condition: A Report on Knowledge**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, p. 71-82.
- “La maison des Communistes”, in. *La Nouvelle Critique*, n.46, 1971.
- NIEMEYER, Oscar. **Niemeyer par lui-même: L’architecte de Brasília parle à Édouard Bailly**. Paris: Balland, 1993.

¹⁵⁸ LYOTARD, Jean-François, *La condition postmoderne: rapport sur le savoir*. Paris: Éditions de Minuit, 1979, p. 7 e LYOTARD, Jean-François, “Answering the Question: What is Postmodernism?” in. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, trans. Regis Durand. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984, p. 71-82.

CIDADE, ARQUITETURA E DESAMPARO

CITY, ARCHITECTURE AND HELPLESSNESS

CIUDAD, ARQUITECTURA Y DESAMPARO

EIXO TEMÁTICO: CIDADE E PANDEMIA, PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO

Coordenador 1

LEITÃO, Lúcia

Doutora; Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

lucia.leitao@ufpe.br

Coordenador 2

LEITÃO, Karina

Doutora; Universidade de São Paulo (USP)

koleitao@usp.br

**ENTRE O ÚTERO E O TÚMULO: A EXPERIÊNCIA DE DESAMPARO E AS RAZÕES PSÍQUICAS DA
CRIAÇÃO DO ESPAÇO HUMANO**

LEITÃO, Lúcia

Doutora; Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

lucia.leitao@ufpe.br

DESAMPARO, CIDADE E POLÍTICA: ESPAÇOS DE AFETO FRENTE AO DESAMPARO

SABINO, Lia

Doutoranda; PPG-MDU (UFPE)

lia.sabino@ufpe.br

O HABITAR POPULAR COMO RESISTÊNCIA

LEITÃO, Karina

Doutora; Universidade de São Paulo (USP)

koleitao@usp.br

**O AMPARO E A LEI DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PROJETO E CONSTRUÇÃO:
UMA LEITURA INFORMADA PELA PSICANÁLISE**

MONTEIRO, Giovana

PhD; PUC Minas

giovanahmonteiro@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A proposição desta Sessão Livre tem como objetivo compartilhar parte dos resultados obtidos com a realização de uma pesquisa proposta ao CNPq, aprovada e realizada com o apoio de bolsa de produtividade ao pesquisador (PQ). O objetivo central do projeto de pesquisa foi investigar as razões psíquicas da arquitetura tendo como premissa a ideia de que demandas do espírito — no sentido que Cassirer, Hegel, Simmel, dentre outros, dão a esse termo — e não reclamos do corpo estariam na origem do fenômeno manifesto pelo ato de arquitetar.

Para tanto, trabalhamos com a hipótese de que arquitetar expressa a materialização de uma demanda psíquica irrenunciável, irreduzível, em sua essência, ao objeto arquitetônico. Muito mais que a edificação de um abrigo fisicamente delimitado, o fazer arquitetônico expressaria a demanda por uma porta no labirinto em que se vê o humano desde o momento em que “é lançado ao mundo despreparado”, como anota Freud¹⁵⁹. Arquitetar manifestaria, pois, o anseio — marcadamente subjetivo — por uma casa para a alma, como escreve Rykwert¹⁶⁰.

Na Teoria da Arquitetura, investigar essa hipótese contribui para que se dê um passo adiante frente ao que está posto no pensamento arquitetônico — excessivamente centrado na função material do abrigo —, assim como no entendimento do que constitui a essencialidade da arquitetura como campo disciplinar, possibilitando, com isso, que se atente para as motivações psíquicas expressas no ato de arquitetar.

Assim sendo, com a pesquisa em questão, propôs-se a investigação — e a discussão, consequentemente — do conceito psicanalítico de *desamparo*, estabelecido por Sigmund Freud ao longo sua extensa obra, em articulação com o sentido originário da arte de edificar, explícito no prefixo grego *arkhê* (origem, princípio), presente na palavra *arquitetura* (*arkhê+tektôn*). Esses conceitos se constituíram em chaves epistêmicas essenciais para a investigação.

Nesse contexto teórico, o ponto de partida para a investigação teve como premissa a ideia da anterioridade da “vida do espírito” — no sentido filosófico do termo. Nesse sentido, destaca-se o que anotou Hegel em texto no qual se debruçou justamente sobre a edificação do espaço humano — *A arquitetura*. Diz o filósofo: “[...] nações inteiras não souberam expressar a sua religião, as suas *necessidades mais profundas*, senão construindo e de preferência no modo arquitetônico”¹⁶¹. A partir dessa ideia, parece incontornável, notadamente para arquitetos, compreender de onde provém essa relação entre a expressão de necessidades profundas e a edificação do espaço humano. Afinal, como se pode apreender facilmente, Hegel não se refere, nessa anotação, apenas à questão do abrigo em sua materialidade física, própria do fazer arquitetônico, mas antes a demandas que têm origem no espírito humano.

Lewis Mumford, um século depois de Hegel, desta feita em texto historiográfico, ratifica o que anotou o filósofo alemão ao mostrar que a necrópole antecedeu a *pólis*. Mumford registra que, nômades, os seres humanos fizeram surgir um espaço sagrado, constituído pelos túmulos primitivos, uma manifestação clara do espanto humano ante o mistério da morte. Em suas

¹⁵⁹ FREUD, Sigmund. [1926]. Inibição, Sintoma e angústia. **Obras Completas**, v.17. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p 101.

¹⁶⁰ RYKWERT, Joseph. **On Adam's house in Paradise**. Cambridge, Massachusetts e London, England. MIT Press, 1997.

¹⁶¹ HEGEL, Georg. **A arquitetura**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 100, itálicos meus.

palavras: “[...] em meio às andanças inquietas do homem paleolítico, *os mortos foram os primeiros a ter uma morada permanente* [...]”¹⁶². Com efeito, o culto, isto é, a manifestação de *necessidades profundas* presentes no espírito humano, surge antes, na edificação do ambiente construído, da construção do abrigo físico materializado na edificação da casa, a unidade basilar do fazer arquitetônico.

Fustel de Coulanges¹⁶³, debruçando-se sobre os eventos que deram origem à cidade antiga, ratifica esse ponto ao chamar a atenção para o fato de que a construção do altar e da lareira — tidos como as primeiras construções humanas — antecederam a edificação da casa. De acordo com o historiador francês, foi a necessidade de manter permanentemente aceso o fogo sagrado no altar, em celebração ao ancestral morto e, a partir de então, divinizado, que fez surgir a casa, ao redor e acima desse altar.

De igual modo, também a cidade, “a grande casa” humana, como escreveu o renascentista Alberti,¹⁶⁴ emergiu de demandas imateriais próprias do espírito humano. Mumford, mais uma vez, entre outros, assinala precisamente esse fato. “O primeiro germe da cidade é o ponto de encontro cerimonial”, escreveu o autor na obra já citada¹⁶⁵.

Como se vê, os prenúncios da cidade na História indicam que, desde tempos imemoriais, a proposição do ambiente construído deveria responder a reclamos subjetivos, e não somente às necessidades efetivas de abrigo. Afinal, foi precisamente a necessidade de cultuar os antepassados, notadamente o pai morto, uma imposição psíquica, como escreveu Freud em *Totem e tabu*¹⁶⁶, que fez as sociedades da Antiguidade clássica erguerem seus primeiros objetos construídos — objetos destinados ao culto e à celebração — e, a partir deles, a edificação do ambiente construído.

Nesse contexto, o que parece emergir como elemento originário da “misteriosa relação que os seres humanos estabeleceram entre os deuses e o solo”, como aponta Fustel de Coulanges na obra citada antes — isto é, entre as necessidades de natureza psíquica e a criação do espaço habitado, de acordo com as referências teóricas que norteiam estas notas breves —, é a *noção de desamparo*, a percepção de risco radical de aniquilamento, quer físico, quer existencial. De fato, o fogo, permanentemente aceso no altar construído no interior da casa em seus primórdios, tinha como função simbólica, imaterial, assegurar proteção divina para os membros do clã — e dessa forma garantir a vida —, uma função em tudo distanciada do amparo físico, objetivo, que a casa pode concretamente oferecer.

¹⁶² MUMFORD, Lewis. **A cidade na história**: suas origens, transformações e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes, 1982, p. 13, itálicos meus.

¹⁶³ FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. **A cidade antiga**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

¹⁶⁴ ALBERTI, Leon. **Da arte edificatória**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.

¹⁶⁵ MUMFORD, Lewis. **A cidade na história**: suas origens, transformações e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes, 1982, p. 16.

¹⁶⁶ FREUD, Sigmund. *Totem e tabu*. In **Obras Completas**. Tradução Paulo César de Souza, v. 16. São Paulo: Companhia das Letras, [2013] 2012.

Na escrita freudiana, a religião é justamente a reação humana ao estado de desamparo que marca o humano. “Para o indivíduo, é difícil suportar a existência” [...]. “Assim, é criado um acervo de concepções [quer simbólicas, quer imaginárias], nascido da necessidade de fazer suportável o desvalimento humano”¹⁶⁷. Nessa perspectiva, a “questão do edificar”, irredutível à construção em pedra e cal, derivaria justamente de representações psíquicas que fazem da casa um ambiente sacralizado — Tua casa é um santuário, ensinou Maomé — um ambiente criado — arkhé — para responder, na perspectiva teórica que dá suporte ao argumento desenvolvido, a demandas subjetivas muito além das suas funções materiais objetivamente definidas.

Desse modo, a Sessão Livre pretende apresentar, em dois momentos, ou sob duas abordagens distintas, parte do que se discutiu no seminário denominado *Cidade, arquitetura e desamparo* — cujo conteúdo deu origem a um e-book publicado em 2021 e trazido a público neste ano de 2022. A mesa está organizada a partir de quatro falas distintas. As duas primeiras, essencialmente teóricas, propostas de modo ensaístico, buscam compartilhar as chaves conceituais de leitura do fenômeno investigado, enquanto as duas últimas abordam situações de desamparo, agora parcial, na vivência cotidiana da cidade.

Para tanto, além de pesquisadoras que participaram diretamente do seminário já mencionado, associam-se duas pesquisadoras que se debruçam cotidianamente, por dever profissional, sobre a situação de desvalimento que afligem os que vivem à margem das redes sociais de proteção nas cidades brasileiras.

Assim sendo, apresentam-se, brevemente, a seguir, as falas propostas serão apresentadas.

O primeiro trabalho a ser apresentado indica as bases conceituais para a compreensão do fenômeno — ou do acontecimento, como diria Jacques Derrida — que faz da criação do espaço interno o protagonista da arquitetura como quer Zevi¹⁶⁸, tido, nesse trabalho, como um espaço substitutivo de algo para sempre perdido — o espaço uterino em termos individuais e o Paraíso, de acordo com o imaginário humano. Desse modo, oriundo da percepção, ainda que inconsciente, de um desamparo radical que marca a condição humana, apresenta o argumento de que a arquitetura se constitui como expressão psíquica de uma busca por um ambiente de acolhimento pleno, por uma casa para alma, como anota Rykwert em texto clássico na teoria da arquitetura¹⁶⁹.

Na apresentação seguinte, ainda de natureza conceitual, a autora associa às referências teóricas que norteiam o seu texto a narrativa de uma experiência vivenciada coletivamente, num momento particular de uma cidade, para, com isso, refletir sobre o tema proposto. O texto busca mostrar que a cidade, construída para proporcionar ao homem segurança e bem-estar, como queria Aristóteles, foi incapaz de suprir esses anseios e de proporcionar a sensação de completude almejada pelos que nela vivem. Na verdade, na contramão de nossas expectativas, a cidade trouxe à tona nossas deficiências e impotências, o afeto de desamparo que envolve a todos.

¹⁶⁷ FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Cultura, sociedade e religião: *O mal-estar da cultura e outros escritos*. Tradução de Maria Rita Salzano Moraes. In **Obras Incompletas de Sigmund Freud**. Belo Horizonte: Autêntica, [1927] 2020, p. 247 e 251, respectivamente,

¹⁶⁸ ZEVI, Bruno. **Saber ver a arquitetura**. Lisboa: Edições 70, 1977.

¹⁶⁹ RYKWERT, Joseph. **On Adam's house in Paradise**. Cambridge, Massachusetts e London, England. MIT Press, 1997.

Na sequência, a terceira comunicação reivindica um olhar para os sentidos políticos e subjetivos do habitat popular, aquele que na periferia do capitalismo configura o modo hegemônico de provisão do habitat. A casa autoconstruída, edificada sem a mediação de arquitetos, é aqui entendida como a casa hegemônica, simplesmente por ser a mais recorrente no estoque materialmente edificado de nossas cidades. É nesse sentido que se provoca um olhar para essa casa, a que nasce da necessidade desamparada¹⁷⁰ pelo Estado, apesar de garantida como direito. As casas de classes populares, com tantas nomeações pejorativas quanto são as suas formas, não prescindem dos múltiplos sentidos sociais, políticos, psíquicos, imateriais do habitar. Manifesta-se, portanto, o desejo de por lentes nessa arquitetura, que tensiona os limites da necessidade, feita por não arquitetos, mas não menos importante, como já reivindicou Bernard Rudofsky.

Por fim, o quarto e último trabalho a ser apresentado reúne leituras de leis e decretos relacionados à produção do ambiente construído no contexto de Programas de Assistência e Assessoria Técnica. Visando favorecer experiências teóricas, práticas e críticas ligadas ao espaço, abordam-se conceitos que, informados pela psicanálise, podem contribuir para co-criação e fruição de ambientes cuja produção tem amparo legal. Essas leituras levam em conta os efeitos desses ambientes para os sujeitos que com eles interagem, e alguns potenciais efeitos da falta que esses ambientes materializam, por indisponibilidade, inadequação, entre tantos outros quesitos. Considerar esses efeitos é crucial para que as demandas latentes e manifestas desses sujeitos sejam elaboradas e reconhecidas segundo diversas perspectivas, e se efetivem de modo edificante no mundo edificado.

Com isso, com a submissão desta proposta de Sessão Livre, pretendemos, pois, trazer à luz e à reflexão dos que fazem a arquitetura, as razões imateriais presentes na edificação do espaço humano, notadamente no que diz respeito às imposições do psiquismo, um tema ainda insuficientemente explorado pelos que se dedicam ao fazer arquitetônico. Assim sendo, talvez se torne mais fácil compreender a devastação psíquica da experiência de desamparo, seja ele existencial, afetivo, jurídico, legal etc. Quem sabe, assim, alargando o lastro conceitual do nosso próprio campo disciplinar, sejamos capazes de encontrar e de propor alternativas mais eficazes quando se trata de acolher o humano no espaço que cotidianamente edificamos.

ENTRE O ÚTERO E O TÚMULO: A EXPERIÊNCIA DE DESAMPARO E AS RAZÕES PSÍQUICAS DA CRIAÇÃO DO ESPAÇO HUMANO

Este texto parte da premissa de que a casa humana, qualquer que seja a sua manifestação escalar, nasce simbólica. Sob essa perspectiva, a proposição do espaço edificado responde a necessidades marcadamente subjetivas. O ambiente construído surge porque algo *falta* — no

¹⁷⁰ Note-se, a palavra desamparo vai ser aludida aqui na sua acepção jurídica, quase sinonímica à assistência, atendimento; assim como na sua relação, mui livremente, com o conceito de desamparo da psicanálise utilizado nesta sessão livre.

sentido psicanalítico do termo — aos seres humanos, uma falta que está muito além das necessidades físicas presentes no abrigo físico que a casa provê.

É nesse contexto existencial que o espaço edificado se oferece como objeto substitutivo de um espaço que se perdeu de modo radical e irremediável: o espaço uterino, em termos individuais, e o espaço paradisíaco, em termos imaginários, manifesto coletivamente, perdas e, por conseguinte, faltas, que se evidenciam na história humana desde a emergência da linguagem. Com efeito, no mundo pré-linguagem, quicá mítico, tudo bastava, uma vez que as necessidades humanas eram satisfeitas pelos elementos naturais disponíveis. Consequentemente, não havia falta, na medida que essa deriva precisamente da emergência da linguagem (GARCIA-ROZA, 2014).

Nessa perspectiva teórica, a casa se oferece como o espaço cuja função é tornar possível a travessia da vida — o estar no mundo, como diria Heidegger —, o espaço que, situado entre o útero e o túmulo, ampara a vida e, desse modo, adia a morte, o aniquilamento em sua forma absoluta.

De fato, expulso a contragosto¹⁷¹ de um ambiente pleno — um espaço onde estava tão feliz, como escreve Freud (1930) a propósito da experiência intrauterina — e lançado à vida em um ambiente que o perturba por se mostrar hostil e ameaçador, restou ao ser humano a experiência radical de desamparo que marca o humano (Freud, 1930). À luz da antropologia, Rykwert aponta para essa direção ao chamar a atenção para a íntima relação existente entre o *útero*, a *casa* e a *sepultura*. Nesse sentido, *dois* aspectos fortemente associados à concepção da casa são especialmente relevantes.

O primeiro diz respeito, desde tempos ancestrais, à forte associação entre a casa e o feminino — a casa é concebida, ou representada, como “um objeto fêmeo”, (RYKWERT, 1987, p. 12). Fustel de Coulanges registra que a manutenção do fogo aceso no altar, ao redor do qual se erguiam as casas em seus primórdios, cabia à mulher. É difícil não associar essa função feminina frente ao desamparo, implícita nesse ritual — assegurar a proteção dos deuses, tal como acreditavam os povos de então —, à própria criação da vida, prerrogativa feminina.

A função da casa como mantenedora da vida surge, assim, como algo marcadamente feminino, tanto quanto o exercício da maternidade para o bebê humano. Parece igualmente difícil não perceber o papel simbólico que, nessas circunstâncias, o espaço da casa desempenha ao funcionar como espaço-vida, tanto quanto o espaço uterino o faz para o feto que nele vive.

Em termos objetivos, a historiografia registra a importância da construção da casa para a sobrevivência da espécie humana. Foi a construção das primeiras aldeias, erguidas durante a chamada *revolução agrícola*, que assegurou, literalmente, a ampliação — ou mesmo a realização — da trajetória da vida experienciada entre a casa e o túmulo, ao propiciar a sobrevivência das crianças em ambientes marcadamente hostis (MUMFORD, 1982).

¹⁷¹ Em termos emocionais e não biológicos, evidentemente, uma vez que, como se sabe, há um tempo específico em que o bebê pode permanecer no útero sem que haja consequências biopsíquicas indesejáveis.

A propósito dessa associação entre a casa, agora enquanto objeto arquitetônico, e o feminino, Rykwert lembra que, em algumas comunidades, “[...] a planta da casa é uma mulher” (RYKWERT, 1987, p. 19).

Um segundo aspecto notável diz respeito ao túmulo como representação do útero. Não parece se dever ao acaso, nessa perspectiva simbólica, o fato de algumas comunidades associarem o útero ao túmulo de modo tão explícito que sepultavam seus mortos em posição fetal. Nesses casos, “La idea que subyace en esta practica es bastante evidente: los muertos eran devueltos a su madre, la tierra, en la posición en que ella los concibió y los alimento [...]” (RYKWERT, 1987, p. 20).

Amos Oz, em texto contemporâneo, faz eco a essa associação ancestral entre o útero e o túmulo — espaços onde a angústia do desamparo inexistente — quando escreve assim: “[...] após a morte nós voltamos exatamente ao mesmo lugar de onde saímos: ao útero da nossa mãe. [...] Está bem, por que não?” (OZ, 2019, p. 162).

Na arquitetura, o ponto-chave a considerar nessa associação entre o útero, a casa e o túmulo é a ideia de criação do espaço interno. O *espaço interno*, “onde os homens andam e vivem” (ZEVI, 1977, p. 17), constitui-se como singularidade epistêmica da arquitetura — como o elemento conceitual que a distingue de todo e qualquer outro fazer humano. O espaço interno, criado pelo ato de arquitetar, é precisamente o espaço que acolhe, que protege, em tudo oposto à ideia de exclusão, de expulsão, fortemente associada à experiência de desamparo. À luz, pois, dessas referências teóricas, o anseio de voltar a um espaço que o envolva e, desse modo, o proteja — *um espaço onde cuidam de nós, envolvem-nos em calor e maciez*, ainda OZ no texto citado — parece expressar justamente as razões psíquicas da edificação do ambiente construído, a sua razão de ser para além do abrigo fisicamente definido.

É justamente nesse ponto que a noção de desamparo e a edificação da casa humana explicitam as imateriais da arquitetura.

REFERÊNCIAS

- FREUD, Sigmund. [1930]. **El malestar en la cultura**. In: *Obras completas*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973, p. 3.017-3.067.
- FUSTEL DE COULANGES. Numa Denis. **A cidade antiga**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 [1864].
- GARCIA-ROZA, Luiz. **O mal radical em Freud**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- MUMFORD, Lewis. **A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas**. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1982.
- OZ, Amós. **Do que é feita a maçã: seis conversas sobre amor, culpa e outros prazeres**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- RYKWERT, Joseph. “El útero y la tumba: Antropología de la casa”. **AV Monografías**. Madrid. n. 12, pp.18-21.
- ZEVI, Bruno. **Saber ver a arquitectura**. Lisboa: Edições 70, 1977.

DESAMPARO, CIDADE E POLÍTICA: ESPAÇOS DE AFETO FRENTE AO DESAMPARO

O presente texto tem caráter ensaístico e propõe uma reflexão que procura articular desamparo, tal como entendido pela psicanálise, cidade e política. O fato que inicialmente incitou esta reflexão trata-se de um evento vivenciado pela autora em novembro de 2018 no Recife, quando, ao sair de uma sessão de cinema lotada em um sábado à noite, se depara com um burburinho na calçada do cinema. A sessão era no histórico *Cinema São Luiz*, na região central da cidade e fazia parte da programação do *Festival Janela Internacional de Cinema do Recife*, onde fora reexibido *Central do Brasil* de Walter Salles. No público uma maioria de jovens identificados, dentro do espectro político, com posicionamentos de esquerda, a programação natural para muitos deles após a sessão seria caminhar pela Rua da Aurora até a Rua Mamede Simões, onde os habituais bares com mesas na calçada os receberiam. A Rua Mamede Simões era reduto boêmio já conhecido daquele público, um espaço de afeto em que se sentiam seguros e entre os seus nas noites recifenses. Mas o burburinho se devia à notícia repentina de fechamento dos bares da rua pela polícia logo em seu horário de maior movimento, sob o pretexto de inconformidades encontradas pelo corpo de bombeiros (MESQUITA, 2018). Há menos de duas semanas, o Brasil elegera um presidente de extrema-direita e especulava-se se aquela ação policial suspeita e inesperada já não seria um desdobramento dos últimos acontecimentos políticos. Naquele contexto o clima era de medo e desconfiança, mas sobretudo pairava o sentimento de *desamparo*, frente a perda, ainda que momentânea, de um espaço de afeto na cidade.

Para refletir sobre o acontecimento narrado, o texto recorre inicialmente ao clássico de Simmel, *A metrópole e a vida mental* (1973), e à chave de leitura dada a este por Leitão (2011). Simmel defende que, em termos psíquicos, a grande cidade seria um ambiente socioespacial onde o sujeito não se reconhece e onde não há o sentimento de pertencimento. Leitão (2011) por sua vez, procura pensar a cidade em sua expressão subjetiva, relendo o desenraizamento de que trata Simmel (1973) sob a perspectiva do desamparo freudiano. Ao mesmo tempo, a autora questiona a visão de Simmel e trabalha com a hipótese de que seria a cidade justamente um elemento substitutivo da falta primordial que o desamparo deixa transparecer. Nesse sentido a cidade seria uma expressão da maturidade da civilização, um elemento de proteção, um sucedâneo do útero, como poderia dizer Freud (1996, p. 59).

Na hipótese de Leitão (2011), a cidade exerceria, portanto, um papel psíquico substitutivo frente ao desamparo. No entanto, a autora questiona se não seria exatamente esse caráter substitutivo a causa do mal-estar vivenciado e narrado por muitos, Simmel à frente, em relação à cidade. A cidade, construída para proporcionar ao homem segurança e bem-estar, como queria Aristóteles (2002), foi incapaz de suprir esses anseios e de proporcionar a completude almejada à semelhança do útero materno. Na contramão de nossas expectativas, a cidade trouxe à tona nossas deficiências e impotências, nosso desamparo. Afinal, “[...] a condição humana implica falta, incompletude, desamparo” (LEITÃO, 2011, p. 467).

Diante dessas reflexões, o argumento levantado no presente texto é de que a impessoalidade e a indiferença a que foram alçadas as relações humanas nas grandes cidades, onde somos reduzidos a grãos de areia, como escreve Simmel (1973), desvirtuem o caráter substitutivo inicial pretendido para elas, como defende Leitão (2011) e provoquem esse sentimento de mal-estar vivenciado por tantos. No entanto, as grandes cidades, não se definem apenas pela sua impessoalidade. Há dentro delas territórios de acolhimento, espaços de afeto, onde o

reconhecimento mútuo e o compartilhamento de valores acontecem entre indivíduos de grupos específicos, tal como Simmel idealizara ocorrer na aldeia ou na cidade pequena. A Rua Mamede

Simões, mote deste artigo, constituiria, portanto, um desses territórios. Um espaço de relações pautadas na afetividade e na sensibilidade entre indivíduos que se reconhecem e se afetam mutuamente. Portanto, a perda desse espaço substitutivo resultaria invariavelmente em uma experiência de desamparo, aos moldes do desamparo originário, como se viu na noite daquele sábado.

Por fim, o texto reflete que a situação vivenciada naquela noite não diz respeito apenas ao desamparo frente à perda de um espaço urbano de socialização e acolhimento caro a um grupo social. Trata-se também de um desamparo frente a perda de um espaço político. Os indivíduos protagonistas da experiência inspiradora do texto pertencem, sem dúvida, a um recorte político específico: jovens identificados com a esquerda. Diante do avanço da extrema-direita, evidenciado no resultado das eleições ocorridas dias antes, esses indivíduos se encontravam, mais do que nunca, desamparados e necessitados de amparo, amparo este que deve ser buscado na alteridade como afirma Zeferino Rocha (2016). O que corrobora com um pressuposto freudiano central sintetizado por Safatle (2016): “O afeto que nos abre para os vínculos sociais é o desamparo”. É importante perceber que é nesse espaço de afeto dentro da cidade que esses indivíduos criavam seus vínculos sociais e estabeleciam esse contato essencial com o outro, seu semelhante, capaz de amainar os efeitos paralisantes do desamparo, que, sem o outro, levariam ao desespero (ROCHA, 2016).

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Política**. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002.

CENTRAL do Brasil. Direção: Walter Salles Júnior. Produção: Martine de Clermont-Tonnerre e Arthur Cohn. Intérpretes: Fernanda Montenegro, Marília Pera, Vinicius de Oliveira, Sônia Lira, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele et al. Roteiro: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro e Walter Salles Júnior. [S. l.]: Le Studio Canal; Riofilme; MACT Productions, 1998. 5 rolos de filme (106 min), son., color., 35 mm.

FREUD, Sigmund. [1930] O mal-estar na civilização. In: **O futuro de uma ilusão, o mal-estar na civilização e outros trabalhos**. Rio de Janeiro: Imago, ESB, 1996, v. XXI. p. 38-92.

LEITÃO, Lúcia. A cidade de Simmel, a cidade dos homens. **Cadernos Metrópole**, São Paulo, v. 13, n. 26, p. 461-471, jul./dez. 2011.

MESQUITA, Mariana. Corpo de bombeiros interdita bares na Rua Mamede Simões. Folha de Pernambuco. Recife, 11 nov. 2018. Acesso em 24 jan. 2019. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2018/11/11/NWS,87184,70,449,NOTICIAS,2190-CORPO-BOMBEIROSINTERDITA-BARES-RUA-MAMEDE-SIMOES.aspx>

ROCHA, Zeferino. Freud e o desamparo. In: **Ensaios psicanalíticos em interface com a Filosofia**. Recife: Cepe, 2016. p. 131-141.

SAFATLE, Vladimir. **O circuito dos afetos** – corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São Paulo: Autêntica, 2016.

SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. p. 11-25.

O HABITAR POPULAR COMO RESISTÊNCIA

Esta comunicação reivindica um olhar para os sentidos políticos e subjetivos do habitat popular, aquele que na periferia do capitalismo configura o modo hegemônico de provisão do habitat (SANTO AMORE; LEITÃO, 2019). A casa autoconstruída, edificada sem a mediação de arquitetos, é aqui entendida como a casa hegemônica, simplesmente por ser a mais recorrente no estoque materialmente edificado de nossas cidades. É nesse sentido que se provoca um olhar para essa casa, a que nasce da necessidade desamparada¹⁷² pelo Estado, apesar de garantida como direito. As casas de classes populares, com tantas nomeações pejorativas quanto são as suas formas, não prescindem dos múltiplos sentidos sociais, políticos, psíquicos, imateriais do habitar. Manifesta-se, portanto, o desejo de por lentes nessa arquitetura, que tensiona os limites da necessidade, feita por não arquitetos, mas não menos importante, como já reivindicou Bernard Rudofsky (1987).

As casas de trabalhadores nos demandam uma revisão dos paradigmas da arquitetura, pelo menos daquela que hierarquiza saberes e acaba por desprestigiar o habitar popular. Clama-se por uma arquitetura que inventarie essas casas como os latinos (YEMAIL, 2012), inquiria o vernacular como os portugueses (LEAL; PRISTA, 2021) e refunde uma ação técnica-científica-política que reconheça e reposicione o saber arquitetural.

Essa comunicação partirá do debate sobre o habitar e construir (HEIDEGGER, 1951) essenciais a uma condição inexorável do desamparo como afeto humano, para chegar a um debate sobre a falta de amparo engendrada por um sistema que relega trabalhadores a uma reprodução social rebaixada, em que a vida é precária (BUTLER, 2019) em muitos sentidos.

Abrigo em sua essência, qualquer casa se estrutura para sobrevivência, qualquer construção humana pode ser habitada (HEIDEGGER, 1951). A casa popular, no entanto, ganha contornos de resistência em contextos político-econômicos excludentes, na forma como nos ensina Machado da Silva e Figueiredo (2016). E não há casa que não esteja inserida em um complexo (como nos ensina Violeta Loureiro¹⁷³), numa envoltória que lhe confira uma tal habitabilidade expandida e construa relações complexas. Nessa teia de cada arredor-casa, produzem-se socialmente formas não menos dialéticas de se assentar, de fazer cidade, não menos conflituosas. Casas, cidades, são produtos socialmente construídos segundo a teoria espacial lefebvriana (LEFEBVRE, 1974) produzidas por gente, produtoras de gente.

São essas casas, entendidas por órgãos oficiais como subnormais¹⁷⁴, que conformam a regra urbana e rural no Brasil, não a exceção. Isso nos coloca numa condição de angústia pela conscientização sobre a magnitude das suas necessidades não atendidas, mas ao mesmo tempo, num convite para nos afetarmos política, técnica e cientificamente para o enfrentamento do tema. Um estímulo para que escancaremos a farsa sobre uma suposta condição de igualdade social no acesso à casa, à terra, ao solo urbano.

¹⁷² Note-se, a palavra desamparo vai ser aludida aqui na sua acepção jurídica, quase sinonímica à assistência, atendimento; assim como na sua relação, mui livremente, com o conceito de desamparo da psicanálise utilizado nesta sessão livre.

¹⁷³ A autora parte da noção de complexo para aludir à casa ribeirinha, aqui, se extrapola a noção de complexo para a casa em geral (LOUREIRO, 1992).

¹⁷⁴ Vide designação do censo do IBGE para os domicílios entendidos como subnormais localizados em favelas e assemelhados.

Esta subseção parte de um livre jogo sobre os sentidos psicanalítico e jurídico do desamparo e a casa, mas termina por acionar contribuições da antropologia, em sua abordagem espacial – nos termos de Marion Segaud (2016) –, do que ela informa a arquitetura inaugurada por Carlos Nelson F. dos Santos (1980) e todo um campo aberto no Museu Nacional (UFRJ), sugerindo que a ação do arquiteto sobre o morar deveria se dar de uma maneira menos coercitiva, e sobretudo, suficientemente subjetivada, além de politizada: “por que arquitetos se acham donos do morar dos outros, como médicos se sentem no comando dos corpos dos seus pacientes? (nos interroga o Sr. Antônio Bispo, mestre quilombola, em informação verbal feita à autora em 2019).

A provocação de Bispo parece convergir com toda a sociologia da favela nascida no Brasil, clamando por uma leitura das casas e dos assentamentos populares não apenas pelo que eles NÃO SÃO – como evoca Denise Morado (2018) – mas também pelo que SÃO, e como são, na ótica de quem os habita, quem os constrói, quem os ocupa e lhes dá sentido.

REFERÊNCIAS

- BUTLER, Judith. **Vida precária**: os poderes do luto e da violência. Trad. Andreas Lieber. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- HEIDEGGER, M. (1951). Construir, habitar, pensar. Trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback. Disponível em: <http://www.proub.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir,%20habitar,%20pensar.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2022.
- LEAL, João; PRISTA, Marta. Os arquitetos no campo: o inquérito à arquitetura popular em Portugal no terreno. **Etnográfica [online]**, v. 25, n.1. 2021 Disponível em: <[://journals.openedition.org/etnografica/10073](http://journals.openedition.org/etnografica/10073)>.
- LEFEBVRE, H. **La production de l'espace**. 1974.
- LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. **Amazônia**: estado, homem, natureza. Belém: CEJUP, 1992.
- MACHADO DA SILVA, Luiz Antônio; FIGUEIREDO, Ademir. Urbanização x remoção. In: **Fazendo a cidade**: trabalho, moradia e vida local entre as camadas populares urbanas. Rio de Janeiro: Mórula, 2016, p. 70-81.
- MORADO, D. AL. ANÁLISE DA AUTOCONSTRUÇÃO A PARTIR DE SUAS PRÁTICAS. In: **ANAIS DO III URBFAVELAS**, 2018. Disponível em: <<https://praxis.arq.ufmg.br/textos/GT5-126-13-20180612202650.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2022.
- RUDOLFSKY, B. **Architecture Without Architects**: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture. 1987.
- SANTO AMORE, C & LEITÃO, K. Favela de nome, cidade de fato. In: FERRERIA, LARA; OLIVEIRA, PAULA; IACOVINI, VICTOR. (Org.). **Dimensões do intervir em favelas**: desafios e perspectivas. 1ed. SÃO PAULO: PEABIRU TCA/ LABLAJE, 2019, v. 1, p. 16-20.
- SANTOS, C.N.F. Como e quando pode um arquiteto virar antropólogo? In: VELHO, Gilberto (org). **O desafio da cidade**: novas perspectivas da Antropologia Brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1980, p.37-57.
- SEGAUD, M. **Antropologia do espaço**. SENAC, São Paulo. 2016.
- YEMAIL, A. **Inventario de paisajes**. Bogotá, 2012. Disponível em: <<https://issuu.com/antonioyemail/docs/inventario>>.

O AMPARO E A LEI DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PROJETO E CONSTRUÇÃO: UMA LEITURA INFORMADA PELA PSICANÁLISE ¹⁷⁵

“Ainda há muitas casas por construir!” (NIETZSCHE, 2018, p.111)

Este trabalho reúne leituras de leis e decretos relacionados à produção do ambiente construído no contexto de Programas de Assistência e Assessoria Técnica. Visando favorecer experiências teóricas, práticas e críticas ligadas ao espaço, abordam-se conceitos que, informados pela psicanálise, podem contribuir para co-criação e fruição de ambientes cuja produção tem amparo legal. Essas leituras levam em conta os efeitos desses ambientes para os sujeitos que com eles interagem, e alguns potenciais efeitos da falta que esses ambientes materializam, por indisponibilidade, inadequação, entre tantos outros quesitos. Considerar esses efeitos é crucial para que as demandas latentes e manifestas desses sujeitos sejam elaboradas e reconhecidas segundo diversas perspectivas, e se efetivem de modo edificante no mundo edificado. As leituras desse aparato legal indagam o que os ampara ou poderia amparar – incluindo algum engajamento social, político, e com a edificatória, por exemplo – e podem favorecer a apreciação e aprimoramento críticos desse aparato. Essa questão de apreciar e aprimorar pode ser colocada nos termos que compõem o tema geral do Enamparq 2022, pois amparar as leis também inclui refazê-las, restaurá-las, revisá-las, reinventá-las, possibilitando que reexistam. A esses verbos, a psicanálise provavelmente acrescentaria “ressignificar”, pois é isso também que se faz com o aparato legal quando lhe damos sentido através das ações e das práticas. Nesse ato de re-, convém lembrar que Nietzsche, esmiuçado por Deleuze¹⁷⁶, alerta para o ressentimento, que leva os sujeitos a sentir novamente a mesma coisa, mais e mais vezes, sem contudo gerar ações que re-signifiquem esse sentir. Superar o ressentimento exige visitar o surgimento, no tempo e no espaço, das primeiras ocorrências daquele sentimento, e interferir em seus efeitos e nos efeitos de seus efeitos. Delineando categorias de análise e detalhando conflitos, impasses e alinhamentos através de exemplos, esta comunicação busca atualizar o capítulo homônimo¹⁷⁷, escrito quando o decreto que regulamenta a Linha Programática de Assistência e Assessoria Técnica ainda estava em elaboração para o município de Belo Horizonte. Enquanto este texto está sendo escrito, a implementação dessa Linha Programática atravessa a fase de elaboração de suas diretrizes normativas, ou seja, dos procedimentos que possibilitarão que esses serviços técnicos se concretizem em resposta ao artigo sexto da Constituição Federal, que define a moradia como direito social, assim como define a assistência aos desamparados. Amparar a lei, restaurá-la, revisá-la, inclui criar meios para substanciar sua apropriação crítica, sua conformação em práticas críticas, e a apropriação crítica do espaço cuja produção a lei ampara almejando que um dia enseje também o amparo dela. Afinal, é no espaço que se produzem as forças que instigam as formas que amparam e são amparadas pela legislação.

¹⁷⁵ articulado ao Eixo temático: 1. Políticas governamentais e práticas territoriais: conflitos e alinhamentos

¹⁷⁶ Cf. DELEUZE, [1962] 2016.

¹⁷⁷ MONTEIRO, 2021.

REFERÊNCIAS

DELEUZE, Gilles. **Nietzsche et la philosophie**. Paris: Presses Universitaires de France, [1962] 2016.

MONTEIRO, Giovana H. M. O amparo e a lei de assistência técnica para projeto e construção: uma leitura informada pela psicanálise. In: SANTOS, Lúcia Leitão (Org.). **Cidade, arquitetura e desamparo**: uma abordagem psicanalítica da edificação do ambiente construído. Recife: UFPE, 2021, v. 1, p. 58-73.

NIETZSCHE, Friedrich. **Assim falou Zaratustra**. São Paulo: Companhia de Bolso, 2018.

ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS NO BRASIL [ARQ.CON.BR]: PROJETO PLURAL #1

CONTEMPORARY ARCHITECTURES IN BRAZIL [ARQ.CON.BR]: PLURAL PROJECT

ARQUITECTURAS CONTEMPORÂNEAS EN BRASIL [ARQ.CON.BR]: PROYECTO PLURAL

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

PAIVA, Ricardo

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2011); Professor Associado DAUD-UFC e PPGAU+D-UFC, Pesquisador CNPq-PQ2
ricardopaiva@ufc.br

**POLÍTICA, ARQUITETURA E POTENCIALIDADES URBANAS
OU SOBRE COMO FORMULAR QUESTÕES PARA PROBLEMAS COMPLEXOS**

SOBREIRA, Fabiano

Doutor em Arquitetura e Urbanismo MDU-UFPE e University College London (2002).; Professor
UNICEUB
fabiano@contato.arq.br

A ORLA, O CAIS, CARANGUEJOS, PROJETOS, ARQUITETURA E URBANISMO

MARQUES, Sergio

Doutor em Arquitetura pela UFRGS - ETSAB (2012); Professor Associado FA/PROPAR-UFRGS
sergio.marques@ufrgs.br

MANEIRAS DE CONSTRUIR NO NORDESTE

ANDRADE, Manuella

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UPM (2018); Professora Adjunta FAU-UFAL
manuella.andrade@fau.ufal.br

BRAGA, Bruno

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU+D-UFC (2017); Professor Assistente DAUD-UFC
brunobraga@ufc.br

**CAMPUS DARCY RIBEIRO E DOIS AUDITÓRIOS: ESTRATÉGIAS PROJETUAIS DE UMA
PAISAGEM URBANA NÃO-COMPACTA**

SABÓIA, Luciana

Doutora en Art de Bâtir et Architecture pela Université Catholique de Louvain, Bélgica(2009), Professora
Associada FAU/PPGAU-UNB, Pesquisadora CNPq-PQ2
lucianasaboia@unb.br

CEFA: O PROCESSO E O PORMENOR NA AMAZÔNIA

SEGAWA, Hugo

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (1994); Professor Titular FAU/PPGAU-USP
Pesquisador CNPq-PQ1-A
segawahg@usp.br

ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS NO BRASIL [arq.con.br]: PROJETO PLURAL #1

A produção do espaço urbano e arquitetônico expressa a complexidade das práticas sociais (econômicas, políticas e cultural-ideológicas) da sociedade global, caracterizada mais recentemente pela emergência de novas tecnologias digitais, inclusive no âmbito do projeto e da construção, bem como pela hegemonia do capital financeiro. Ambos, em cooperação, são causas e sintomas de um processo de acumulação cada vez mais intangível. Esse paradigma em curso coexiste com estruturas e sistemas de produção e consumo pretéritos, levando ao limite as contradições entre o real e o virtual, o material e imaterial, sobretudo em países como o Brasil, marcado historicamente por um processo de desenvolvimento desigual.

Como manifestação da cultura material, a arquitetura contemporânea produz e reproduz essa conjuntura histórica e social e se caracteriza, desde o final do século XX, por uma diversidade de abordagens, teorias e práticas arquitetônicas.

Com base nesse panorama de constante e acelerada transformação, a proposta dessa Sessão é estabelecer uma agenda para a discussão da arquitetura contemporânea no Brasil e sua heterogeneidade, buscando articular interpretações sobre as intervenções nos espaços à luz de uma perspectiva teórica, histórica e crítica, enfatizando a existência de uma pluralidade de experiências projetuais em distintas realidades socioespaciais do imenso país.

A ideia é debater a cultura arquitetônica contemporânea no Brasil desde um prisma transversal, apontando e discutindo projetos e obras que problematizam e estabelecem tensões e contradições “dos cinquenta tons de cinza” entre os domínios da natureza e da cultura, da arquitetura e da cidade, do urbano e do rural, do local e do global, do antigo e do novo, do individual e do coletivo, do público e do privado, evitando visões binárias.

A proposta é pretensiosa, ao privilegiar o debate sobre práticas arquitetônicas bem recentes. Os resumos tomam a forma de ensaio crítico e, como tal, buscam expor inquietações, dissensos e interpretações em construção acerca dos objetos de estudo. As comunicações se sustentam na teoria e na história para respaldar as abordagens, preconizando a incorporação de fundamentos conceituais que são intra e transdisciplinares ao campo da arquitetura e urbanismo, – inclusive, conforme destaca Brandão (2008)¹⁷⁸, aquilo que é indisciplinado, ou seja, que é alheio às disciplinas.

Considera-se que esse estado de coisas tem condicionado a práxis arquitetônica e transformando o estatuto e a prática do projeto, que são uma atribuição, competência e autoridade tão caras aos arquitetos, resultando em um “projeto plural” na produção de arquiteturas contemporâneas no Brasil [arq.con.br].

¹⁷⁸ BRANDÃO, C. A. L. Introdução à Transdisciplinaridade. In: PAULA, João Antônio de. (Org.). A Transdisciplinaridade e os desafios contemporâneos. 1ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008, v. 1, p. 17-39

A pluralidade presente na proposta, que acolhe pesquisadores de vários estados, fundamenta-se ainda nas visões distintas dos componentes, provenientes de Universidades das cinco regiões do Brasil (UFAL, UFAM, UFC, UFPE, UFRGS, UNB, UNICEUB e USP), que têm se dedicado à pesquisa e produção de conhecimento sobre o campo ampliado que envolve a temática e já constitui uma rede de investigação em expansão, justificando o seu desdobramento em duas sessões livres.

A organização da primeira sessão buscou elencar temáticas e realidades espaciais e geográficas diversas, para fomentar a discussão sobre possíveis interseções, aproximações e/ou diferenças. Os trabalhos englobam desde a escala da paisagem a do edifício e tratam tanto de projetos urbanos, como arquitetônicos, evidenciando a necessidade de se incorporar a realidade ambiental dos lugares como matéria-prima para o projeto.

Comparece nesses cinco resumos reflexões potentes sobre o papel do arquiteto na produção da arquitetura na atualidade, as dimensões política e técnica do seu traço, bem como os desafios imposto à profissão para se repensar o lugar da intervenção. As análises se baseiam em aportes teóricos e práticos de questões recorrentes no campo disciplinar da Arquitetura e Urbanismo, como os concursos de arquitetura, o regionalismo, a relação entre o projeto e a obra, mas também novas, como as revisões do pensamento arquitetônico e urbanístico modernos, a cidade dispersa, a participação do usuário, entre outras.

A composição da primeira mesa segue na sequência:

O primeiro trabalho, denominado **“Política, arquitetura e potencialidades urbanas ou sobre como formular questões para problemas complexos”** trata do Concurso Nacional para o Parque Igarapé São Joaquim, na cidade de Belém, enfatizando o lugar do Termo de Referência como instrumento de diálogo entre a demanda, objetivos e interesses da intervenção e o campo profissional. A análise enfatiza a importância de formular questões consistentes para problemas complexos no processo do certame, no caso uma intervenção plural (urbanística, paisagística e arquitetônica), apontando para respostas de projetos flexíveis e dinâmicas conscientes de sua dimensão política.

O segundo trabalho, **“A orla, o cais, caranguejos, projetos, Arquitetura e Urbanismo”**, compreende também uma reflexão histórica e crítica sobre a relação entre arquitetura e política em projetos de intervenção urbana, enfocando a pluralidade de intenções do poder público e suas respectivas proposições desde o início do século XX para orla e o Cais Mauá de Porto Alegre. Em síntese, a proposta defende que em última instância, deve-se preconizar a qualidade do projeto e apropriação do espaço urbano pela e para a cidade (*urbs* e *civitas*).

Na sequência, o terceiro trabalho **“Maneiras de construir no Nordeste”**, busca discutir a pluralidade da produção da arquitetura no Nordeste na contemporaneidade, estabelecendo como critério de abordagens distintas estratégias relacionadas ao clima. Trata-se de uma interpretação que busca transcender e problematizar rótulos e pré-conceitos em torno do regionalismo, tido como insuficiente e inadequado para qualificar a diversidade de temas que condicionam essas arquiteturas.

O quarto trabalho, **“Campus Darcy Ribeiro e dois auditórios: estratégias projetuais de uma paisagem urbana não-compacta”**, traz uma reflexão instigante sobre como interpretar e intervir na cidade não-compacta, emblema da condição urbana contemporânea. Para tanto, com base em uma teoria crítica abrangente, enfatiza estratégias projetuais plurais em dois auditórios

situados paralelamente no Campus da UNB: o Auditório Dois Candangos e o Auditório da Casa do Projeto, enfocando o potencial dos espaços vazios e as múltiplas possibilidades de relações entre interior e exterior para criação de espaços virtuosos social e espacialmente.

O quinto e último trabalho, **“CEFA: o processo e o pormenor na Amazônia”**, aborda o projeto e a obra do Centro Experimental Floresta Ativa, nas margens do Rio Tapajós no Pará, enfatizando a relação entre o desenho e o canteiro como possibilidade de inclusão e educação dos sujeitos envolvidos no processo. A proposta ressalta ainda, como um detalhamento minucioso e didático, tem potencial de produzir soluções arquitetônicas adequadas ambientalmente, sobretudo na Amazônia, onde a integração entre cultura e natureza se impõe.

POLÍTICA, ARQUITETURA E POTENCIALIDADES URBANAS OU SOBRE COMO FORMULAR QUESTÕES PARA PROBLEMAS COMPLEXOS

Se os projetos em situação de concurso são respostas potenciais para um determinado problema, quais premissas devem orientar a formulação da questão ?

Este breve ensaio propõe algumas reflexões sobre o papel do “Termo de Referência” em concursos de projeto de Arquitetura e Urbanismo, como instrumento de mediação entre a gestão pública e o campo profissional. Como referência específica, faz uma leitura crítica sobre a formulação de uma questão para um problema complexo, para o qual convergem (e do qual emergem) reflexões sobre política, arquitetura e potencialidades urbanas. Trata-se do Concurso Nacional para o Parque Igarapé São Joaquim¹⁷⁹, em Belém.

Uma das características da maioria dos concursos de projeto é o anonimato e a ausência de diálogo direto - durante o certame - entre o “cliente público” e o “profissional”, elementos em geral necessários para garantir premissas como isonomia e impessoalidade, sem prejuízo para a transparência e para o processo democrático. Por essa razão, o objeto do concurso precisa ser sintetizado em um conjunto de documentos públicos: as bases. Entre os documentos que integram as bases estão o Edital (que estabelece “as regras do jogo”) e o Termo de Referência (TR), que sintetiza a formulação da questão. O TR, portanto, descreve o desafio a ser transformado em respostas projetuais e contém a contextualização do problema, as premissas e as diretrizes de projeto. Daí o desafio: como sintetizar problemas complexos ? E se, além de complexos, são dinâmicos ?

É importante ressaltar que a ideia do concurso, enquanto convocação pública e democrática, em busca de respostas projetuais para determinado problema de arquitetura, urbanismo e paisagismo, é ao mesmo tempo desejável e complexa; como também é o processo democrático, no campo da política. É preciso reconhecer e administrar os conflitos, sejam eles concretos ou potenciais, para que o sistema não seja fragilizado.

No caso de problemas de grande complexidade, como intervenções urbanas, marcadas pela presença de múltiplos atores, com interesses em alguns casos conflitantes e com apropriações dinâmicas sobre territórios de múltiplas camadas (sociais, econômicas, paisagísticas, de infraestrutura...), deve-se ter o cuidado para que o concurso não se apresente como uma resposta rígida e autoritária, diante de uma realidade que demanda aproximações flexíveis, dinâmicas e participativas. Afinal, como destaca Milton Santos (2004, p.46): “Essa visão [estática do espaço geográfico] é inaceitável porque o conteúdo técnico do espaço é, em si mesmo, obrigatoriamente, um conteúdo em tempo - o tempo das coisas (...).”

¹⁷⁹ O autor integra a equipe responsável pelo projeto vencedor no concurso: Fabiano Sobreira e Paulo Ribeiro (autores); Luana Alves, Lucas Sousa e Luísa Porfírio (colaboradores) e Helena Maltez (consultoria de meio ambiente e sistemas agroflorestais). Para acesso aos projetos premiados no concurso, consultar: <https://concursosdeprojeto.org/2022/05/19/premiados-parque-urbano-igarape-sao-joaquim-belem/>

O Parque Igarapé São Joaquim será implantado ao longo do maior curso d'água e o maior coletor da Bacia do Una, em Belém, em região circundada por áreas de alta densidade demográfica, em grande parte caracterizada por urbanização precária, com destaque para os bairros Barreiro, Sacramento e Telégrafo, caracterizados como ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). O concurso para o Parque se apresenta como uma convocação pública sensível a tais complexidades e particularidades (sociais, políticas, ambientais, urbanísticas e econômicas) do contexto local.

Interpretado como a formulação de uma questão para um problema complexo, o TR busca equilíbrio entre diretrizes técnicas e processuais; entre a infraestrutura e a dinâmica social. Ao mesmo tempo que apresenta uma síntese do que se deseja enquanto espaço urbano e arquitetura da paisagem, reconhece a necessidade de flexibilidade da resposta potencial à dinâmica social, por meio de processos de construção coletiva.

Daí o desafio: a ideia de projeto está em geral associada a uma resposta única, autoral, determinista e estática, em especial quando vinculada à cultura da autoria individual e ao culto à genialidade. Exercícios projetuais para situações complexas e dinâmicas demandam uma pré-disposição ao diálogo e à flexibilidade, em geral associados a processos dinâmicos e coletivos. Em resumo: como formular uma questão cuja resposta permita abrir possibilidades, ao invés de restringir os caminhos? Como equilibrar o desafio entre a objetividade necessária para a materialização de uma intervenção urbana e paisagística e a subjetividade inerente à complexidade do contexto?

Tal abordagem está alinhada com reflexões contemporâneas sobre os problemas urbanos, que se pretende abordar no desenvolvimento deste ensaio. Montaner e Muxí (2014), por exemplo, defendem que “devemos conhecer bem as perguntas às quais dar respostas, estar conscientes dos efeitos que podem ser ocasionados nessa realidade - e de como essa realidade, por sua vez, vai transformar o projeto” (p.15). Por essa razão, a aproximação sobre o problema urbano, pela própria natureza da questão, não pode se apresentar como “apolítica” ou “neutra”. Trata-se, sempre, de uma tomada de posição. Afinal, como sugerem Montaner e Muxí:

Se a política é a organização social de um grupo que se desenvolve em um espaço, o lugar no qual esse espaço é criado será integrador ou segregador, inclusivo ou excludente, estará orientado de acordo com a aspiração à redistribuição da qualidade de vida ou com a perpetuação da exclusão e do domínio dos poderes. É por isso que a arquitetura é sempre política. (MONTANER E MUXÍ, 2014, p.65)

REFERÊNCIAS

MONTANER, Josep; MUXÍ, Zaida. **Arquitetura e Política**. São Paulo: Editora GG, 2014.

MONTANER, Josep; MUXÍ, Zaida. **Política e Arquitetura**. São Paulo: Editora Olhares, 2021.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**. São Paulo: Edusp, 2004.

A ORLA, O CAIS, CARANGUEJOS, PROJETOS, ARQUITETURA E URBANISMO

Chama a atenção, dentre polêmicas frequentes no Rio Grande do Sul, a ausência de certos temas fundamentais nos debates sobre a orla e o Cais Mauá de Porto Alegre: sistematicamente, as críticas e discussões se afastam do teor arquitetônico e/ou urbanístico intrínsecos aos distintos episódios que compõem a evolução urbana do *waterfront* da capital gaúcha. Via de regra, se esgotam em questões ideológicas e/ou político partidárias, em que a anedota do balde de caranguejos, segundo a qual todos puxam para baixo aquele que está subindo, é cabível. E nas quais normalmente não cabem questões como qualidade urbana e ambiental, atributos próprios da Arquitetura e Urbanismo, que podem ser decisivos no debate.

O Plano Diretor de Porto Alegre de 1914, chamado Moreira Maciel¹⁸⁰, prospectava para a baía da Praia de Belas, avenida urbanizada aos moldes das *parkways* americanas, áreas públicas lineares ao longo do traçado, conectando o Cais Mauá. Passo seguinte, o Plano Geral de Melhoramentos, elaborado por Edvaldo Pereira Paiva e Ubatuba de Farias¹⁸¹, em 1936/38, dotava a área de ambicioso aterro, destinado à expansão das áreas habitacionais do Centro Histórico e à criação de centro cívico para a capital. Espaço monumental acompanhado, na ponta do gasômetro, da entrada da cidade por via hidroviária¹⁸².

Figura 01 - À esquerda, Plano Geral de Melhoramentos, Edvaldo Pereira Paiva e Ubatuba de Farias, 1937, Porto Alegre - RS. À direita, Anteprojeto de urbanização da Ponta da Cadeia e da Praia de Belas. Fonte: FARIA, Ubatuba de; PAIVA, Edvaldo Pereira. Contribuição ao estudo da urbanização de Porto Alegre. Porto Alegre, 1938. Cópia datilografada, p. 38 e p. 101

¹⁸⁰ João Moreira Maciel, gaúcho, estudou na Escola Politécnica de São Paulo, formando-se em 1895, como engenheiro-geógrafo e, em 1899, como engenheiro-arquiteto. Ver FERRAZ DE SOUZA, Célia. **Plano Geral de Melhoramentos de Porto Alegre: O plano que orientou a modernização da cidade**. Porto Alegre: Armazém Digital, 2010.

¹⁸¹ Engenheiros, urbanistas autodidatas, pioneiros do Urbanismo Moderno no Sul-Brasileiro. Ver ROVATTI, João Farias. **La Modernité est ailleurs: "ordre et progrès" dans l'urbanisme d'Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981)**. [Tese de doutorado]. Paris: Université de Paris VIII – Vincennes-Saint-Dennis, 2001.

¹⁸² Para análise destes projetos ver capítulo "Praia de Belas" em MARQUES, Sergio. **Fayet, Araújo & Moojen - Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. [Tese de Doutorado]. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2012.

Na sequência, os três planos coordenados por Arnaldo Gladosch¹⁸³ (1938, 1939/40 e 1940/45), em uma mudança de filiação urbanística, retomavam traçados acadêmicos de tradição *Beaux Arts*. Acompanhados da reação dos modernos nativos, os planos não prosperaram em razão da inviabilidade econômica de substituição do tecido urbano, como feito na Paris de Haussmann. Nestes planos, a orla, com traçado retificado pela geometria afrancesada, preservava a ideia de áreas públicas ajardinadas de organização linear, sugeridas por Moreira Maciel, e também, na forma de inflexão do eixo estruturado pela Av. Borges de Medeiros, em direção ao rio, a ideia de Paiva e Ubatuba, de espaço cívico extraordinário.

O Plano Paiva, iniciado em 1954 por Paiva e Demétrio Ribeiro¹⁸⁴, com o Pré-Plano de Porto Alegre¹⁸⁵, propunha para o aterro o projeto “Bairro para 200 mil habitantes”, coordenado por Carlos M. Fayet, mantendo a ideia de orla pública, conectada ao cais Mauá e recheando o aterro com tecido urbano moderno próprio dos ideais da Carta de Atenas¹⁸⁶. A revisão deste projeto, em 1961, feita por Fayet e Moacyr Moojen Marques, introduziu outros parâmetros, de natureza ambiental. Diminuíram o aterro, destinaram áreas para o campus da UFRGS, Centro Esportivo e Marina Pública, mantiveram a borda como área pública de predominância natural e transformaram boa parte da área habitacional em parque: surgiu então o Parque Marinha do Brasil. O plano de 1979, I PDDU, cuja gerência técnica foi de Moojen, consolidou estas diretrizes, agregando o Centro Administrativo, acrescidas de um espectro de regimes urbanísticos para as edificações, próprios do Movimento Moderno, que constituíram a fisionomia das cidades modernas planejadas, ainda que com cicatrizes recorrentes ou ameaças frequentes. Como o Projeto Praia do Guaíba, proposto pela prefeitura no início da década de 1990, que daria fim ao conceito da orla como área de predominância natural e pública.

¹⁸³ Arquiteto e urbanista paulista, formado em Dresden, integrante da equipe de Alfred Agache, arquiteto urbanista francês, autor do plano do Rio de Janeiro, chamado a Porto Alegre para desenvolver o plano de 1936. Em relação aos planos, com exceção do projeto de Agache para o Parque da Redenção e alguns sólidos edifícios como as antigas Mesblas e o colossal Edifício Sulacap, projetados por Gladosch, cuja relação com o espaço urbano é representativa do sistema formal proposto para a cidade, pouco foi realizado. Para saber mais sobre Gladosch ver CANEZ, Anna Paula. **Arnaldo Gladosch, o edifício e a metrópole**. Porto Alegre: UniRitter, 2008.

¹⁸⁴ Paiva e Demétrio tiveram sua formação em urbanismo e arquitetura respectivamente na Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de La Universidad de la Republica Oriental del Uruguay - FADU/UDELAR, sob forte influência do Urbanista Mauricio Cravotto, diretor do Instituto de Urbanismo. Ver MARQUES, Sergio. **Fayet, Araújo & Moojen - Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. [Tese de Doutorado]. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2012.

¹⁸⁵ Esta etapa do planejamento urbano da cidade abriu caminho para a formação da Divisão de Urbanismo da Secretaria de Obras do município, que concluiu o plano em 1959, revisado e regulamentado em 1961.

¹⁸⁶ Ver MARQUES, Sergio. **Fayet, Araújo & Moojen - Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. [Tese de Doutorado]. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2012.

Figura 02 - Plano Diretor de Porto Alegre, nova versão para o Projeto da Praia de Belas, Edvaldo Pereira Paiva, Roberto F. Veronese, Carlos M. Fayet, Moacyr Moojen Marques e equipe (Coord. Carlos M. Fayet e Moacyr Moojen), 1961, Porto Alegre-RS. Fonte: PORTO ALEGRE. Plano Diretor 1954-1964. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre-RS.

As etapas históricas dos projetos para a regeneração do Cais Mauá não são menos frequentes. Em 1994, a Prefeitura lançou o “Concurso Nacional de Ideias para o Muro da Mauá: desde o Parque da Usina até a Sepúlveda”, objetivando elaborar um programa de ações urbanísticas a partir dos projetos classificados. O vencedor, projeto de Paulo Roberto de Almeida e Eliane Sommer¹⁸⁷, e os demais premiados, trouxeram propostas que ofereciam um catálogo de soluções factíveis para várias das questões discutidas atualmente. O concurso foi contestado pelo então governo estadual, de partido político adversário, por se sobrepôr a área portuária, então sob jurisdição do Estado, e foi para a gaveta.

Ato contínuo, o Estado relançou, em 1996, o concurso “Porto dos Casais”. Presidido por Fayet, o IAB/RS, organizador do concurso, adotando o modelo praticado na olimpíada de Barcelona, propôs um concurso de planos de massas em duas etapas, intermediadas por audiências públicas. E, a seguir, sucessivos concursos para as edificações. O projeto vencedor, coordenado por Alberto Adomili e equipe¹⁸⁸, trazia um projeto de ocupação da extremidade sul do Cais como contrapartida da preservação e recuperação dos armazéns. Para este complexo, estava prevista a localização e a morfologia do Teatro da Ospa, cujo concurso, organizado pelo IAB, foi vencido, em 1998, pelo escritório de Julio Ramos Collares e Dalton Bernardes¹⁸⁹. Neste íterim, houve

¹⁸⁷ Professores da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sobre os projetos ver MARQUES, Sergio; MIRON, Luciana. *Arquitetura Contemporânea no Rio Grande do Sul: Monitoramento e Acervo - Arquitetura de Concursos no Rio Grande do Sul 1950 / 2016*. Porto Alegre: Editora Marcavivisual e FA/UFRGS, 2021, p.273. Disponível em <<https://www.ufrgs.br/arqconcursosrs/acervo/1994-2/>>. Acesso em 20 jul. 2022, 10:35h.

¹⁸⁸ Professor e recém-egressos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sobre o projeto, ver idem, p.295. Disponível em <<https://www.ufrgs.br/arqconcursosrs/acervo/1996-2/porto-dos-casais-maua-1o-lugar/>>. Acesso em 20 jul. so22, 10:36h.

¹⁸⁹ Professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UniRitter. Sobre o projeto ver idem, p.333. Disponível em <<https://www.ufrgs.br/arqconcursosrs/acervo/1998-2/teatro-da-ospa-1o-lugar/>>. Acesso em 20 jul. 2022, 10:38h.

eleições no Estado, o partido político do município venceu e mandou, por reciprocidade, os projetos para a gaveta.

Na segunda metade da década de 2000, o Governo Estadual, de um terceiro partido político, lançou um edital internacional para investidores, no qual os projetos vinham associados aos planos de negócios. Venceu o conglomerado de empresas espanholas investidor do porto de Barcelona (projeto de Piñon e Viaplana). Para Porto Alegre, os projetos ficaram a cargo do Escritório B-720, dirigido pelo catalão Fermín Vasquez em parceria com o paranaense Jaime Lerner¹⁹⁰. O projeto acrescentava outro polo de atividades privadas na extremidade norte do Cais, configurado por torres comerciais e hotel. Na extremidade sul, em um dos pontos mais controversos, a incorporação propunha um centro comercial ao lado da Usina do Gasômetro, resolvido de maneira inteligente sob o ponto de vista do manejo da topografia. Desta vez, quem mandou o projeto para a gaveta foi a crise global dos anos 2010.

Em paralelo, a administração municipal de meados da década de 2010, deu encaminhamento ao plano de consolidação da orla como área pública de predominância natural, após polêmicas sobre o processo de escolha do projeto de Jaime Lerner por notório saber, que traziam alguma razão. No entanto, o sucesso e a apropriação pública do espaço projetado dão conta do teor que este texto tenta alertar: acima de qualquer divergência ideológica, político-partidária e/ou radicalismos, um bom projeto de arquitetura e urbanismo fala mais alto. No caso da orla, silenciaram as polêmicas e só se escuta o alarido da população contente, junto ao farfalhar da vegetação e as marolas do estuário.

Em relação ao Cais, o imbróglio continua. Empresas e projetos obscuros se sucederam, o Cais Embarcadero, na marra, trouxe algum alento, movimentos do meio acadêmico e/ou da área cultural apresentam propostas interessantes e, por fim, algumas poucas imagens do que está em marcha aparecem na mídia. No entanto, aquilo que finalmente definirá o sucesso ou fracasso da empreitada, que são as qualidades urbanísticas e ambientais determinadas pelos projetos de Arquitetura e Urbanismo não são alvo de discussão fundamentada, sem opacidades de toda ordem. Se um concurso público de projetos não era possível (era o ideal), algumas audiências públicas não seriam? Ao menos uma apresentação pública da proposta Urbanística com representantes da sociedade civil não traria um pouco de luz ao debate? Águas turvas, são favoráveis aos caranguejos.

¹⁹⁰ O Projeto foi apresentado ao público, em 2011, em evento organizado pelo Núcleo de Projetos - FAU/Uniritter e PROPARG - FA/UFRGS e apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a presença de Fermin Vasquez, debatedores compostos por Carlos E. Comas (UFRGS), Glenio Bohrer (PMPA), Marta Peixoto (Uniritter/UFRGS) e mediação de Sergio Marques (Uniritter/UFRGS).

Figura 03 - Orla de Porto Alegre, Jaime Lerner Arquitetos Associados, 2018. Fonte: Fotografia de Arthur Cordeiro. Disponível em <<https://www.archdaily.com.br/br/907892/parque-urbano-da-oria-do-guaiba-jaime-lerner-arquitetos-associados/5c17f04308a5e516a3000369-parque-urbano-da-oria-do-guaiba-jaime-lerner-arquitetos-associados-foto>>. Consulta em 16 de junho de 2022 às 19:20h.

REFERÊNCIAS

- CANEZ, Anna Paula. **Arnaldo Gladosch, o edifício e a metrópole**. Porto Alegre: UniRitter, 2008.
- FARIA, Ubatuba de; PAIVA, Edvaldo Pereira. **Contribuição ao estudo da urbanização de Porto Alegre**. Porto Alegre, 1938. Cópia datilografada, p. 38 e p. 101
- FERRAZ DE SOUZA, Célia. **Plano Geral de Melhoramentos de Porto Alegre: O plano que orientou a modernização da cidade**. Porto Alegre: Armazém Digital, 2010.
- MARQUES, Sergio; MIRON, Luciana. **Arquitetura Contemporânea no Rio Grande do Sul: Monitoramento e Acervo - Arquitetura de Concursos no Rio Grande do Sul 1950 / 2016**. Porto Alegre: Editora Marcavívisual e FA/UFRGS, 2021.
- MARQUES, Sergio. **FAM**. Porto Alegre: ADFAUPA e FAU/UniRitter, 2016.
- MARQUES, Sergio. **Fayet, Araújo & Moojen - Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. [Tese de Doutorado]. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2012.
- PORTO ALEGRE. **Plano Diretor 1954-1964**. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre-RS.
- ROVATTI, João Farias. **La Modernité est ailleurs: "ordre et progrès" dans l'urbanisme d'Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981)**. [Tese de doutorado]. Paris: Université de Paris VIII – Vincennes-Saint-Dennis, 2001.
- ROVATTI, João Farias. **La Modernité est ailleurs: "ordre et progrès" dans l'urbanisme d'Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981)**. [Tese de doutorado]. Paris: Université de Paris VIII – Vincennes-Saint-Dennis, 2001.

MANEIRAS DE CONSTRUIR NO NORDESTE

O evento online *Arquitetura Contemporânea no Nordeste*, uma parceria entre as Universidades Federais do Ceará e de Alagoas, realizado entre os meses de junho e julho de 2020, surgiu com o intuito de expandir o entendimento da produção contemporânea no Nordeste para além do aspecto regional, discussão esta que vem sendo reforçada por textos produzidos pelos organizadores desde então¹⁹¹. Neste contexto, este trabalho pretende refletir sobre a especificidade do clima, tão presente nas discussões acerca da produção da região, como já apontaram Ficher e Acayaba (1982, p.94):

No Nordeste foi imprescindível o abandono parcial do repertório racionalista e a acomodação da arquitetura moderna às características sócio-culturais e climáticas locais. (...) Se não levado em consideração, este clima pode comprometer definitivamente a construção nos trópicos.

Assim, como é possível ter uma abordagem deste tema sem torná-lo prescritivo ou restrito a questões de conforto climático? Como os escritórios contemporâneos vêm trabalhando este aspecto em suas obras?

Tendo como acervo de referências as obras dos escritórios que fizeram parte do evento¹⁹², a discussão parte de três estratégias formais a partir de seus elementos protagonistas: a cobertura, o elemento vazado e a parede opaca. A partir destas, serão apresentadas algumas das obras apresentadas no evento, sem, necessariamente, vincular um escritório a uma estratégia. O foco passa a ser a solução arquitetônica em si, e não uma classificação a priori de cada escritório. É interessante reforçar que todas as estratégias que serão analisadas remontam a soluções vernaculares da região Nordeste.

A primeira estratégia surge nas obras em que o plano de cobertura se coloca como protagonista do espaço, projetando-se para além do perímetro dos espaços internos, com a intenção de ampliar a sombra e o espaço aberto. Esta estratégia remonta soluções como os alpendres e beirais das casas coloniais, e se apresenta com diversas materialidades na produção contemporânea. Castelo (2013), chama esses exemplos de arquiteturas abertas ao falar da arquitetura vernacular cearense e retomar o poema “A fábula de um arquiteto”, João Cabral de Melo Neto:

(...) o que sobressai, o que mais encanta nessa arquitetura de geometria exatíssima e despreziosa, é o aberto de que nos fala o poeta. O aberto que, por sua generosidade, propicia o livre curso do vento, o amplo alcance das visuais, infundindo no observador a sensação prazerosa de plena liberdade. Construir ‘casas exclusivamente portas e teto’ (CASTELO, 2013, p. 53).

¹⁹¹ Todas as palestras do evento estão disponíveis no canal do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFAL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaMEYS2phVCyvBaZTAU_xw1M7pxg608Vv

¹⁹² Compuseram a programação do evento doze escritórios: A+P Arquitetos Associados (BA), Angeli Leão (AL), Azul Pitanga Arquitetura (CE), Coletivo de Arquitetos (SE), Fernandes Atem Arquitetos (CE), Jirau Arquitetura (PE), Lins Arquitetos Associados (CE), Oficina o Norte de Criação (PE), Rede Arquitetos (CE), Sotero Arquitetos (BA), Vila Nova Arquitetura (PB) e Vilela Florez (RN).

O escritório Fernandes Atem Arquitetos, por exemplo, explora o tema com diversos materiais, desde a madeira no forro e na estrutura sob a telha metálica na Casa WL (2005-2006), à laje de concreto aparente na Casa GG (2017-2020), ambas localizadas no Eusébio-CE. Esta estratégia, muitas vezes, é reforçada pela soltura da cobertura do volume do edifício, como na Casa do Arquiteto (2011-2012), em Caruaru-PE, do Jirau Arquitetura, que utiliza materiais mais tradicionais da telha de barro e estrutura de madeira, ou na Sede do Escritório Lins Arquitetos (2018), em Juazeiro do Norte-CE, composta de estrutura metálica, barrote de madeira e policarbonato leitoso.

Figura 01 - Casa WL e Casa GG - Fernandes Atem Arquitetos. Fonte: Fernandes Atem e Igor Ribeiro

Figura 02 - Sede do Escritório Lins Arquitetos. Fonte: Joana França

A segunda estratégia faz referência ao extenso uso de peles vazadas remanescentes da produção moderna na região. Esta estratégia pode surgir como uma segunda pele, o que reforça as qualidades do ambiente ao proteger da insolação direta e criar uma camada de ar, permitindo a ventilação, como subtrai a relação direta entre exterior e interior do edifício.

Um elemento bastante utilizado é o cobogó, tanto em sua forma mais tradicional, como no Campus Avançado da UFC em Russas-CE (2011-2015), do escritório Rede Arquitetos, como com variações de desenhos em cores, como na Clínica Escola FVS (2016), em Icó-CE, do Lins Arquitetos. Deste último escritório, merece destaque, também, o projeto da Academia Escola Unileão (2018), em Juazeiro do Norte-CE, que faz uso desta estratégia através de uma engenhosa paginação do tijolo maciço.

Figura 03 - Academia Escola Unileão - Lins Arquitetos. Fonte: Joana França

Já a terceira estratégia, mais presente nas construções do sertão nordestino, apresenta um caráter mais maciço, com poucas aberturas, de modo que o aspecto estereotômico aponta uma inversão da primeira estratégia. Estereotomia aqui é entendida na definição de Baeza (1996), ao se referir a uma arquitetura cuja gravidade se transmite continuamente e que se apresenta maciça, pedregosa, pesada (BAEZA, 1996). Os fechamentos mais opacos externos por vezes se unem aos pátios internos, ao uso de iluminação zenital e aos pergolados.

Na Escola Novo Mangue (2000), em Recife-PE, do O Norte - Oficina de Criação, e nas Casas MBV2 (2017-2020), em Sobral, do Rede Arquitetos, estas estratégias aparecem, na primeira com a exploração do tijolo aparente e na segunda com o uso extensivo dos volumes brancos. Também surgem exemplos que exploram esta estratégia com o uso da cor, como no caso do Residencial Wirton Lira (2011-2012), em Caruaru-PE, do Jirau Arquitetura.

Figura 04 - Escola Novo Mangue - Oficina o Norte de Criação. Fonte: Francisco Rocha e Mateus Sá

Figura 05 - Casas MBV2 - Rede Arquitetos. Fonte: Igor Ribeiro

As estratégias, no entanto, podem se conjugar, como na obra Refúgio do Sol, em Barbalha (CE), do Azul Pitanga (2020-2021), com densa estereotomia da taipa de pilão junto ao plano de cobertura estendido em madeira, ou na Casa V06 (2020) do escritório Angeli Leão, na Barra de São Miguel-AL, com o protagonismo da cobertura estendida junto à parede vazada. A intenção é levantar a discussão, não classificar ou criar categorias nas quais as obras se encaixam. O ato projetual é regido por várias estratégias e decisões que, nem sempre, acontecem de uma maneira muito precisa.

Figura 06 - Refúgio do Sol - Azul Pitanga. Fonte: Azul Pitanga

Por fim, espera-se, com esta discussão, seguir avançando na pesquisa e divulgação da arquitetura contemporânea produzida no Nordeste, ampliando e enriquecendo suas possibilidades de apreensão a partir da resignificação de um aspecto tão caro às discussões da arquitetura da região, que é a sua relação com o clima. Não se trata de negar a importância das estratégias de conforto climático nas obras contemporâneas que fizeram parte do panorama deste trabalho, mas, sim, compreender que tais estratégias não são prescritivas à uma visão regionalista. É preciso perceber como diversos outros temas, influências e questões podem ser apreendidas nestas obras ao entender que sua localização geográfica não é em si o que as define.

REFERÊNCIAS

BAEZA, Alberto Campo. CAJAS, CAJITAS, CAJONES. Sobre lo estereotómico y lo tectónico. In: **La Idea Construida**. Madrid, 1996.

CASTELO, Roberto Martins. A guisa de apresentação. In: BRAGA, Bruno Melo; LIMA, Lara Silva; RIBEIRO, Igor Lima (Org.). **Fórum Jovens Arquitetos Latino-americanos**: Inserções numa realidade periférica. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2013.

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto Editores Associados Ltda. 1982.

CAMPUS DARCY RIBEIRO E DOIS AUDITÓRIOS: ESTRATÉGIAS PROJETAIS DE UMA PAISAGEM URBANA NÃO-COMPACTA

Diferentemente do atual estado da arte do campo Urbanismo que privilegia o conceito de *cidade compacta*¹⁹³, os espaços abertos planejados segundo os princípios do Urbanismo Moderno foram denunciados por serem vazios, silenciosos, homogêneos, sem identidade cultural, onde o ambiente planejado aumenta distâncias e sobrecarrega diariamente a vida cotidiana.¹⁹⁴ Por outro lado, a proliferação de vazios não edificados para além de perímetros urbanos são fenômenos contemporâneos. O espraiamento e a dispersão de assentamentos urbanos fogem ao controle dos princípios de adensamento e compactação desejados, apesar de todas as ações de planejamento neste sentido (BRENNER, 2014).

Diante desse cenário de fenômenos urbanos que escapam de um “projeto de cidade”, único e consensual, qual o lugar do projeto onde há predominâncias de paisagens fragmentadas por vias expressas, edificações genéricas isoladas, territórios periféricos e toda espécie de “não-cidade”? Em busca de uma alternativa complementar ao paradigma da cidade compacta e um olhar mais inclusivo sobre o não-edificado, o espraiado, o difuso ou o disperso, parte-se da análise de paisagens projetadas onde o não-compacto prevalece (WALDHEIM, 2016); VIGANÒ et al, 2020; CORNER, 1999). A partir de estudos de casos selecionados, foca-se na relação entre a implantação edilícia e seu contexto urbano como estratégia projetual.¹⁹⁵

Discute-se neste artigo dois conjuntos arquitetônicos, o do Auditório Dois Candangos e o Auditório da Casa do Projeto, situados paralelamente no Campus Darcy Ribeiro em Brasília. O primeiro integra o conjunto arquitetônico construído na universidade em 1962 do qual faz parte a Faculdade de Educação, primeira sede da reitoria. Projetado por Alcides da Rocha Miranda, a construção teve momentos controversos e foi palco de importantes manifestações de resistência à ditadura militar.¹⁹⁶ O segundo, integra a sede da Associação de Docentes da UnB, a Casa do Professor, que foi projeto vencedor elaborado por Nonato Veloso na década de 1990 e somente construído em 2011 em construção adjacente ao Dois Candangos. Sua construção foi contemporânea à expansão universitária a partir da década de 2000, onde houve uma

¹⁹³ Para uma definição de ‘cidade compacta’, ver: KATZ, 1994; KENWORTHY, 1999; GEHL, 2013;

¹⁹⁴ Muitas dos estudos sobre conjuntos urbanos planejados são tratados como objetos históricos, com foco somente nos erros e acertos de seus projetos originais. No caso de Brasília não foi diferente. Muitas dessas críticas foram extremamente pertinentes para o entendimento de seu projeto e planejamento. Entretanto, a força desse arcabouço crítico entranhou-se de tal forma, que interdito Brasília enquanto uma possível referência válida para a contemporaneidade e isolando-a enquanto um “caso excepcional”, digno apenas da museificação patrimonial como ícone modernista (GORDON, 2006; HOLSTON, 1989; EVENSON, 1973; HARDOY, 1964).

¹⁹⁵ Em obra recentemente publicada sobre as estratégias urbanas e de articulação de configuração de paisagem presente em Brasília, *Cidade pós-compacta: estratégias de projeto a partir de Brasília*, considera-se que a implantação das edificações possuem estratégias capazes de conferir *qualidade de cidade* à paisagem urbana, aberta e não-edificada, em dois sentidos da relação entre interior e exterior: o *interior como exterior* e o *exterior como interior*. (LASSANCE et al, 2021).

¹⁹⁶ A construção do auditório Dois Candangos teve momentos controversos como a morte de dois operários na sua construção, fato que deu origem ao nome ao auditório (GUSMÃO, 2021).

proliferação de novas edificações no campus, muitas avessas às premissas de integração com os espaços abertos preconizada nas primeiras edificações.

Figura 1: Auditório Dois Candangos em construção, parte do conjunto arquitetônico da Faculdade de Educação - UnB (1961) (Fonte: acervo UnB); Figura 2: Casa do Professor, sede do Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (fonte: acervo do arquiteto - foto: Joana França); Figura 3: Vista interna do Auditório Dois Candangos (Fonte: acervo UnB); Figura 4: Vista interna do Auditório da Casa do Professor (fonte: acervo do arquiteto – foto: Joana França);

Ambos os auditórios tiveram como premissa a “diluição” de volumes proeminentes de modo a encaixá-los à topografia do terreno. Entretanto, em composição onde predomina a horizontalidade, o projeto do Dois Candangos prioriza a autonomia interna do edifício. O interior é construído como um mundo completo, que inclusive contém a função de exterior, de espaço aberto. Seus espaços de ensino e pesquisa da faculdade de Educação estão voltados para os jardins internos e áreas de circulação e vivência conferem aos interiores de edifícios as características de espaços exteriores urbanos como um passeio urbano com visuais, áreas de permanência e de fluxos. No caso do Faculdade de Educação, que já foi sede da reitoria nos primórdios da universidade, o projeto do interior como exterior assume uma dimensão mais radical e politicamente significativa. A separação do exterior mobiliza uma dimensão simbólica e monumental de construção de mundo, a leve suspensão da laje de piso permite romper noções de lote e vincular a arquitetura ao solo ajardinado como mirante do espaço aberto; e a programação dos espaços internos dá suporte a usos coletivos não associados a relações estritamente funcionais. Desse modo, o exterior dos interiores da universidade constrói qualidades de urbanidade, mesmo dentro da lógica de autonomia.

No caso da Casa do Professor, os espaços exteriores são entendidos como interiores sem limites definidos. Articula-se com a paisagem campus-parque ao estabelecer um eixo de simetria em composição ao Dois Candangos que acolhe os fluxos de transeuntes como um grande portão de

entrada. Nesta configuração, o edificado e o não-edificado não podem ser analisados meramente por diagramas de figura-fundo da ocupação edilícia. Há uma espacialidade contínua na rés-do-chão (disposta em níveis de acordo com a topografia). Espaços exteriores são apartados da condição de borda e acesso da cidade: esses 'portões de embarque' no espaço do campus estão dentro dos edifícios - a relação edilícia é fundamental (LASSANCE et al, 2021, p.72).

(5 e 6) corte longitudinal do auditório e foyer aberto com laje suspensa no projeto da casa do professor (fonte: acervo do arquiteto - foto: joana frança).

Diferentemente de outros espaços do Campus, onde predomina o cercamento de áreas públicas, edificações isoladas rodeadas por estacionamentos e a contínua desarticulação de percursos existentes e das infraestruturas existentes, articulação dos dois conjuntos arquitetônicos dos auditórios constroem qualidades de cidade. A manipulação tridimensional do chão com desníveis, percursos em rampas, arborização e texturas diversas de pisos possibilitam a formação de permanências e fluxos que permitem concentrações e dilatações de encontros tornando o vazio um suporte potente para devires inesperados de paisagens vivenciadas (SABOIA, 2020). As vivências externas passam a ser passeios aos interiores da

edificação. A análise do vazio não-edificado em paisagens não-compactas, sejam centrais ou periféricas, planejadas ou não, podem conter lições urbanísticas importantes em busca de construção de pautas possíveis de metodologias de projeto no intuito de 'aprender com'.

REFERÊNCIAS

BRENNER, Neil. "Urban Theory Without an Outside". **Harvard Design Magazine: architecture, landscape architecture, urban design and planning**. Cambridge: Harvard Design Press, 37- 42, 2014.

CORNER, James. **The landscape imagination: collected essays of James Corner, 1990-2010**. New York: Princeton Architectural Press, 2014.

GUSMÃO, Ramon Lamoso de. "Dois candangos: trabalho, morte e indenização na construção da Universidade de Brasília (1962)." **Revista Discente Ofícios de Clio**. Pelotas: UFPel, 6, no. 10, 36, 2021.

EVENSON, Norma. **Two Brazilian capitals: architecture and urbanism in Rio de Janeiro and Brasília**. New Haven: Yale University Press, 1973.

GEHL, Jan. **Cities for people**. Washington, D.C: Island press, 2013.

GORDON, David (org.). **Planning twentieth century capital cities**. New York: Routledge, 2006.

HOLSTON, James. **The modernist city: An anthropological critique of Brasília**. University of Chicago Press, 1989.

KATZ, Peter. **The New Urbanism: Toward an architecture of community**. New York: McGraw-Hill Education, 1993.

LASSANCE, Guilherme; SABOIA, Luciana; PESCATORI, Carolina.; CAPILLE, Cauê. **Cidade pós-compacta: estratégias de projeto a partir de Brasília/Post-compact city: design strategies from Brasilia**. 1. ed. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021.

SABOIA, Luciana. Narrar por Paisagens. In: Jacques, Paola; Pereira, Margareth; Cerasoli, Josianne. (Org.). **Nebulosas do pensamento urbanístico: tomo III, modos de narrar**. Salvador: EDUFBA - Editora da Universidade Federal da Bahia, 2020, p. 388-403.

VIGANÒ, Paola; CORTE Martina Barcelloni; VIALLE, Antoine. "Le sol de la ville-territoire. Projet et production de connaissances." **Revue d'anthropologie des connaissances**, 14, 2020, no. 14-4.

WALDHEIM, Charles. "Landscape as urbanism." **Landscape as Urbanism**. New York: Princeton University Press, 2016.

CEFA: O PROCESSO E O PORMENOR NA AMAZÔNIA

A Amazônia continua sendo o território das vicissitudes ambientais, econômicas e geopolíticas irresolutas, desde sempre. Como assinalou Thiago de Mello há mais de 40 anos, em *Pátria da Água*:

Não é mais a região misteriosa de antigamente, um exótico celeiro de lendas. [...] Também já não se trata apenas do paraíso, com a bem-aventurança da luz na poderosa quietude da selva. [...] A magia já se aconchega na mão da ciência. A ciência se enche de olhos para descobrir o sortilégio da esmeralda escondida. [...] De muita ciência ainda se precisa para alcançar o conhecimento de técnicas que favoreçam o uso justo e adequado do solo. Mas não só de ciência. É de consciência a nossa necessidade maior. É preciso ocupar a Amazônia para ajudá-la a viver, a fim de que ela possa ajudar melhor o homem, quero dizer, a humanidade. (MELLO, 1987, p. 66).

A monumentalidade da floresta provocou respostas proporcionalmente grandiosas pelos que tentaram domá-la. O extrativismo da borracha enriqueceu Manaus e Belém; a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1907-1912 – razão da fundação de Porto Velho) (HARDMAN, 2005), e Vila Serra do Navio (1955-1960), no Amapá (SEGAWA, DOURADO, 1997), são reconhecidas como patrimônios brasileiros.

Assim como Brasília surgiu *ex-nihilo* no Planalto Central, em meados do século 20, Bratke estabeleceu para a floresta amazônica com Vila Serra do Navio um paradigma de implantação de projeto urbano e arquitetônico “em meio do nada” (uma expressão preconceituosa). No projeto, visível na forma de uma cidade e centenas de construções, o arquiteto paulista “inventou” um processo racional, invisível, de erguer um lugar para 3 mil habitantes em um local a 100 km da cidade mais próxima. Foi a grande lição seguida posteriormente por arquitetos amazônicos, notadamente Severiano Mário Porto.

No século 21, a mineração, a exploração dos recursos florestais e a produção de energia (com os alertas de Balbina e Belo Monte) demonstram que as práticas voltadas para atender “a consciência a nossa necessidade maior”, no dizer do poeta amazônico, precisam ser repensadas.

O CEFA – Centro Experimental Floresta Ativa – inaugurado em 2016, foi a criação de um ponto de encontro para as associações comunitárias da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns no Pará. Trata-se de uma Unidade de Conservação Ambiental em que 74 comunidades, autogeridas através de associações agrupadas pela Cooperativa Tapajoara, mobilizam cerca de 22,5 mil habitantes que vivem em aldeias indígenas, núcleos de imigrantes e colonos e antigas vilas missionárias, povoando uma área de 647 mil hectares.

A iniciativa envolvendo a cooperativa, a ONG Projeto Saúde e Alegria e o ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – estabeleceu um pequeno complexo de capacitação e assistência técnica rural e experimentação comunitária voltado para tecnologias produtivas agroecológicas e florestais alternativas, boas práticas de conservação dos recursos naturais e manutenção das funções ambientais da floresta, estimulando melhor geração de renda, segurança alimentar e melhoria da qualidade de vida com desenvolvimento sustentável.

Figuras 1 e 2 – Redário e alojamentos. Fotos cortesia Cristina Xavier.

O projeto arquitetônico desenvolvido pela arquiteta paulista Cristina Xavier e consultores buscou sintonizar-se com os preceitos que orientaram o projeto como um todo, buscando soluções não só de superação de disparatadas normas de despesas públicas que desconsideram o projeto de arquitetura e adoção de materiais alternativos como itens financiáveis, como modular todo o processo conforme cronogramas e custeios apertados.

O projeto foi totalmente pormenorizado em desenhos desde a escala 1:500, 1:200, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:10 até 1:5. Da implantação ao mobiliário, com especificações e quantitativos para estruturas, fundações, elétrica, luminotécnica e hidráulica, o projeto foi concebido em suas várias etapas considerando a simbiose de peças de serralheria com materiais naturais locais, como a utilização de galhos de árvores considerados refugos comerciais, provenientes de outra reserva, como componentes da estrutura de madeira; as coberturas previram o uso da telha cerâmica ou palha proveniente de palmeiras nativas – que se mostraram termicamente mais eficientes e visualmente de preferência da comunidade local.

Figura 3 – Projeto executivo da estrutura de cobertura tipologia 2, com palha, escala 1:50. Cortesia Cristina Xavier

Figura 4 - Ampliação da treliça e detalhes da cobertura tipologia 2, escala 1:25, 1:10 e 1:5. Cortesia Cristina Xavier

Figura 5 – Quantitativo geral e isométricas dos elementos, escala 1:10. Cortesia Cristina Xavier.

A participação de construtores locais contou com a realização de uma oficina de formação ministrada por um carpinteiro experiente de São Paulo, para interessados em aprender leitura de desenhos técnicos, transferência de conhecimentos de novos sistemas de montagens estruturais e usos de ferramentas, de modo que a construção do CEFA também constituísse um trabalho para capacitação na construção e qualificação técnica.

Figura 6 – Oficina com o carpinteiro Louro Santos para montagem de estrutura. Figura 7 – Construção de um redário. Fotos Cristina Xavier.

A pormenorização rigorosa mediante projeto executivo, às vezes sequer cogitado na prática nos centros urbanos, foi fundamental para a materialização do CEFA. Retomou, em certo nível, todo o processo “invisível” que viabilizou a execução de Vila Serra do Navio a partir da contribuição de uma arquitetura preocupada em abrandar impactos ambientais. Demonstra, como na escala comunitária da Reserva Tapajós-Arapiuns, a possibilidade de organizar polos de treinamento e qualificação em que a arquitetura é parte da formação de um modelo para promover um sistema de desenho voltado para a criação de ambientes nos quais a conservação dos recursos naturais com o incremento de processos produtivos se desenvolve em equilíbrio e harmonia com a natureza.

Figura 8 – Auditório. Figura 9 – Refeitório. Fotos Cristina Xavier.

REFERÊNCIAS

Comunidade em Santarém ganha centro para práticas sustentáveis. **G1 – Santarém e Região**. Belém, 08 jul. 2016. Disponível em: G1 - Comunidade em Santarém ganha centro para práticas sustentáveis - notícias em Santarém e Região (globo.com). Acesso em: 19 jun. 2022.

HARDMAN, Francisco Foot. **Trem-fantasma> a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na selva**. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

MELLO, Thiago. **Amazonas, pátria da água**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987.

SEGAWA, Hugo; DOURADO, Guilherme Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke – Arquiteto**. São Paulo: ProEditores, 1997.

ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS NO BRASIL [ARQ.CON.BR]: PROJETO PLURAL #2

CONTEMPORARY ARCHITECTURES IN BRAZIL [ARQ.CON.BR]: PLURAL PROJECT

ARQUITECTURAS CONTEMPORÂNEAS EN BRASIL [ARQ.CON.BR]: PROYECTO PLURAL

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

PAIVA, Ricardo

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2011); Professor Associado DAUD-UFC e PPGAU+D-UFC, Pesquisador CNPq-PQ2

ricardopaiva@ufc.br

ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS: COMPLEXIDADE E CONTRADIÇÃO

VALENÇA, Marcio

Doutorado no Centre for the Comparative Study of Culture, Development and the Environment (CDE), University of Sussex (1996), Professor Titular (aposentado), Professor do PPGAU-UFRN, Pesquisador CNPq PQ1-B
marciovalenca10@gmail.com

ARQUITETURA E MEMÓRIA EM TEMPOS DE CÓLERA

PAIVA, Ricardo

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2011); Professor Associado DAUD-UFC e PPGAU+D-UFC, Pesquisador CNPq-PQ2
ricardopaiva@ufc.br

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS: ARQUITETURA COMO RESPOSTA

CAMARGO, Mônica Junqueira de

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2000); Professora Livre Docente FAUUSP
junqueira.monica@usp.br

[RE]FORMA AMAZÔNICA: UM GALPÃO TROPICAL

CERETO, Marcos

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000); Professor Adjunto UFAM
arcereto@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A produção do espaço urbano e arquitetônico expressa a complexidade das práticas sociais (econômicas, políticas e cultural-ideológicas) da sociedade global, caracterizada mais recentemente pela emergência de novas tecnologias digitais, inclusive no âmbito do projeto e da construção, bem como pela hegemonia do capital financeiro. Ambos, em cooperação, são causas e sintomas de um processo de acumulação cada vez mais intangível. Esse paradigma em curso coexiste com estruturas e sistemas de produção e consumo pretéritos, levando ao limite as contradições entre o real e o virtual, o material e imaterial, sobretudo em países como o Brasil, marcado historicamente por um processo de desenvolvimento desigual.

Como manifestação da cultura material, a arquitetura contemporânea produz e reproduz essa conjuntura histórica e social e se caracteriza, desde o final do século XX, por uma diversidade de abordagens, teorias e práticas arquitetônicas.

Com base nesse panorama de constante e acelerada transformação, a proposta dessa Sessão é estabelecer uma agenda para a discussão da arquitetura contemporânea no Brasil e sua heterogeneidade, buscando articular interpretações sobre as intervenções nos espaços à luz de uma perspectiva teórica, histórica e crítica, enfatizando a existência de uma pluralidade de experiências projetuais em distintas realidades socioespaciais do imenso país.

A ideia é debater a cultura arquitetônica contemporânea no Brasil desde um prisma transversal, apontando e discutindo projetos e obras que problematizam e estabelecem tensões e contradições “dos cinquenta tons de cinza” entre os domínios da natureza e da cultura, da arquitetura e da cidade, do urbano e do rural, do local e do global, do antigo e do novo, do individual e do coletivo, do público e do privado, evitando visões binárias.

A proposta é pretensiosa, ao privilegiar o debate sobre práticas arquitetônicas bem recentes. Os resumos tomam a forma de ensaio crítico e, como tal, buscam expor inquietações, dissensos e interpretações em construção acerca dos objetos de estudo. As comunicações se sustentam na teoria e na história para respaldar as abordagens, preconizando a incorporação de fundamentos conceituais que são intra e transdisciplinares ao campo da arquitetura e urbanismo, – inclusive, conforme destaca Brandão (2008)¹⁹⁷, aquilo que é indisciplinado, ou seja, que é alheio às disciplinas.

Considera-se que esse estado de coisas tem condicionado a práxis arquitetônica e transformando o estatuto e a prática do projeto, que são uma atribuição, competência e autoridade tão caras aos arquitetos, resultando em um “projeto plural” na produção de arquiteturas contemporâneas no Brasil [arq.con.br].

A pluralidade presente na proposta, que acolhe pesquisadores e pesquisadoras de vários estados, fundamenta-se ainda nas visões distintas dos componentes, provenientes de Universidades das cinco regiões do Brasil (UFAL, UFAM, UFC, UFPE, UFRGS, UNB, UNICEUB e USP), que têm se dedicado à pesquisa e produção de conhecimento sobre o campo ampliado que envolve a temática e já constitui uma rede de investigação em expansão, justificando o seu desdobramento em duas sessões livres.

¹⁹⁷ BRANDÃO, C. A. L. Introdução à Transdisciplinaridade. In: PAULA, João Antônio de. (Org.). A Transdisciplinaridade e os desafios contemporâneos. 1ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008, v. 1, p. 17-39

A organização da segunda sessão buscou elencar temáticas e realidades espaciais e geográficas diversas, para fomentar a discussão sobre possíveis interseções, aproximações e/ou diferenças. Os trabalhos abrangem essencialmente projetos e intervenções na escala do edifício e apresentam em comum, ainda que as respostas sejam bastante distintas, a presença de preexistências como argumento para a solução projetual. Nessa conjuntura, as preexistências são plurais e constituem: os atributos bioclimáticos, as especificidades materiais e imateriais do lugar, as diversificadas tessituras urbanas, as edificações existentes, os recursos materiais e humanos disponíveis, entre outros.

A carga teórica em cada um dos resumos varia em relação ao objeto de estudo em foco, mas se estabelece de modo crítico e em perspectiva histórica na compreensão das permanências e rupturas suscitadas pela revisão crítica do modernismo pelo pós-modernismo e como esse debate se apresenta na contemporaneidade. Os conteúdos apontam para distintas possibilidades do projeto perante às demandas relativas à sustentabilidade no ambiente construído e à valorização do patrimônio cultural edificado, realçando como as estratégias de projeto podem fomentar o direito à arquitetura e à cidade.

A composição da segunda mesa segue na sequência:

O primeiro trabalho, denominado **“Arquiteturas Contemporâneas: complexidade e contradição”**, trata de resgatar o pensamento de Robert Venturi, identificando sua importância nas décadas de 1960 e 1970 como atitude crítica em relação ao modernismo ortodoxo, reconhecendo ainda a validade e a consistência teórica e empírica dos escritos do arquiteto e sua parceira para a compreensão da pluralidade da arquitetura contemporânea (abordagens, linguagens, formas e significados), inclusive no Brasil.

O segundo trabalho, **“Arquitetura e memória em tempos de cólera”**, compreende uma análise da importância do tempo e do espaço para a criação de lugares de memória, usando como estudo de caso o Memorial do Cólera, em Tauá-CE. Trata-se de uma discussão de como a história e o passado são insumos significativos para valorização das memórias do lugar, que se revelam como pretextos para o projeto, mas também como repertório projetual para os arquitetos, que se valem criticamente de referências modernas para produzir um projeto contemporâneo.

Na sequência, o terceiro trabalho **“Desafios contemporâneos: arquitetura como resposta”**, busca refletir, por meio da análise do O2 Filmes na Vila Leopoldina na cidade de São Paulo, sobre os desafios de se projetar na metrópole considerando as preexistências, afim de requalificar estruturas e espaços ordinários nas escalas da arquitetura e da cidade e entre elas. Em síntese, reforça-se a importância do projeto de arquitetura como resposta à sustentabilidade e à urbanidade.

O quarto trabalho, **“Arquitetura para a cidadania: a experiência do COMPAZ no Recife, 2016-2021”**, traz um panorama sobre os Centros Comunitários da Paz (COMPAZ) construídos na cidade do Recife, enfocando a importância do desenho institucional do equipamento como instrumento para mitigação das desigualdades socioespaciais. O resumo levanta vários questionamentos em relação ao papel da arquitetura e do projeto como condição material para a promoção da cidadania e reforça a importância de conferir visibilidade à pluralidade da produção arquitetônica contemporânea no Brasil.

O quinto e último trabalho, **“[Re]forma amazônica: um galpão tropical”**, aborda a produção da arquitetura na Amazônia em perspectiva histórica, realçando o caso do Galpão Tropical, sede do Muiraquitã Arqueologia em Manaus-AM. O texto enfatiza a importância em se pensar em

uma arquitetura de qualidade na Amazônia e não necessariamente da Amazônia, compreendendo a complexidade da sua dimensão ambiental e urbana como condicionante para o projeto na contemporaneidade.

ARQUITETURAS CONTEMPORÂNEAS: COMPLEXIDADE E CONTRADIÇÃO

Robert Venturi, ganhador do Pritzker de 1991, esposo e sócio da também multipremiada arquiteta, Denise Scott Brown, ambos com passagens pela vida acadêmica (Pensilvânia, Califórnia, Princeton, Yale, Harvard), junto com Steven Izenour, publicaram, em 1972, o conhecido livro *Learning with Las Vegas*, muito utilizado por estudantes e acadêmicos brasileiros até hoje. Anos antes, em 1966, Robert Venturi publicou o seu clássico livro *Complexity and Contradiction in Architecture*, escrito em 1962 quando recebeu uma bolsa da Graham Foundation do Museum of Modern Art de Nova York. Embora muito mencionado genericamente, este último livro, mais denso e complexo, é menos lido e utilizado no Brasil. Não obstante, o livro foi traduzido para quase 20 línguas e se transformou num marco na discussão crítica sobre as correntes mais ortodoxas da arquitetura moderna da época (e, diria eu, pode ser aplicado ao caso brasileiro, até hoje).

Muita água passou sob a ponte, como diriam os ingleses, desde que as duas publicações mencionadas acima ganharam o mundo. Complexidade e contradição são termos que Venturi utiliza para demonstrar que a arquitetura é e deve ser plural, incorporando tanto elementos do passado (o passado em referência ao presente, como ele próprio diria), como, mais ainda, elementos do contexto imediato. Assim, advoga por uma arquitetura que, ao considerar o contexto, seja mais diversa e adaptada. O livro de Venturi é um marco importante da crítica à arquitetura moderna e é precursora de outras obras (como os clássicos de Jacobs, Rossi e Tafuri) também paradigmáticas, sobre o mesmo tema, embora com abordagem bastante diferente. Desde a publicação de *Complexidade e Contradição na Arquitetura*, a arquitetura passou por um movimento (da arquitetura pós-moderna) com quebra de paradigmas que levou a transformações expressivas em seu *modus operandi*, até serem constituídas, como preferimos chamar, as arquiteturas contemporâneas.

Venturi anuncia logo no início do livro que o escreve utilizando o ponto de vista do arquiteto que é, e não do acadêmico. Ele teve passagens pelos escritórios de Eero Saarinen e de Louis Kahn e, cedo, junto com John Rauch, estabeleceu a sua própria prática. O livro tem, dessa forma, um sentido voltado para a prática da arquitetura, explorando os termos que utiliza – como complexidade, contradição, ambiguidade, (as)simetria, descontinuidade, contraste, multiplicidade, distorção, tensão etc. – com exemplos de arquitetura já construída, do passado e do presente, e de projetos não construídos. Venturi inclui, ao final do livro, uma seção, a meu ver menos importante, sobre seus próprios projetos e obras. Para executar a sua análise dos diversos edifícios (e outros objetos de maior ou menor escala), diz ser necessário analisar os “elementos” da arquitetura para compreender o todo. Ele escreve:

I like elements which are hybrid rather than ‘pure’, compromising rather than ‘clean’, distorted rather than ‘straightforward’, ambiguous rather than ‘articulated’, perverse as well as impersonal, boring as well as ‘interesting’, conventional rather than ‘designed’, accommodating rather than excluding, redundant rather than simple, vestigial as well as innovating, inconsistent and equivocal rather than direct and clear. I am for messy vitality over obvious unity”. [...]

[E continua:] “I am for richness of meaning rather than clarity of meaning; for the implicit function as well as the explicit function. I prefer ‘both-and’ to ‘either-or’, black and white, and sometimes gray, to black or white. (VENTURI, 1992, p. 16)

A arquitetura, para ele, sendo um produto de sua época, deve refletir a riqueza e ambiguidade da experiência de vida nos tempos modernos.

Os arquitetos modernos mais ortodoxos tentaram quebrar tradições: “...eles idealizaram o primitivo e elementar sacrificando o diverso e sofisticado.” (p.16) Porém, Venturi explica que o elementar nem sempre é possível. A arquitetura do tipo “pavilhão” é menos complexa e menos contraditória do que, por exemplo, a arquitetura doméstica, cujos programas exigem variedade. Há uma diferença entre os meios e os objetivos da arquitetura. Os meios utilizados na arquitetura (tendo por base as tecnologias existentes) podem ser menos sofisticados do que os complexos programas que estabelecem quais objetivos a edificação deve possuir.

Venturi explora a relação das partes com o todo (seguindo o esquema “both-and”). Vai combinando função, estrutura, forma e significado. A complexidade e a contradição estão tanto no meio, como no programa, na realidade e na experiência. Há variação e confusão dentro e fora, no ambiente e na experiência. Ele escreve: “When circumstances defy order, order should bend or break: anomalies and uncertainties give validity to architecture.” E mais adiante: “Meaning can be enhanced by breaking the order; the exception points up the rule. A building with no ‘imperfect’ part can have no perfect part, because contrast supports meaning.” (p.41)

O trabalho dos arquitetos é o de selecionar tanto quanto criar, mas muitos arquitetos abriram mão de sua capacidade como experts das convenções existentes. O trabalho dos arquitetos, diz, é “...a organização de um todo único por meio de partes convencionais e a introdução sensata de novas partes quando as velhas não funcionam.” (p.43) O arquiteto pode organizar as partes de diversas maneiras mais ou menos convencionais, brincando com o contexto. Venturi analisa dezenas de edifícios, verificando a sua relação com o entorno, o que está dentro e o que está fora, as suas proporções, a composição das aberturas e ornamentos, os planos, as diagonais, os efeitos de luz e cor etc.. O texto é bastante enfático na análise a que se propõe, comparando edifícios, mostrando o quanto, em suas imperfeições, assimetrias etc., buscam uma composição coerente que se expressa no todo. Para concluir, gostaria de destacar duas das muitas conclusões do texto:

Pop Art has demonstrated that these commonplace elements are often the main source of the occasional variety and vitality of our cities, and that it is not their banality or vulgarity as elements which make for the banality or vulgarity of the whole scene, but rather their contextual relationships of space and scale. (p.44)

And it is perhaps from the everyday landscape, vulgar and disdained, that we can draw the complex and contradictory order that is valid and vital for our architecture as an urbanistic whole. (p.104)

Este trabalho visa revisitar o texto de Venturi e, apoiado também nos livros seminais de Jane Jacobs, Aldo Rossi e Manfredo Tafuri, discutir a presença do texto no pensamento mais recente (Charles Jencks, Hal Foster, Hans Ibelings, Jeffrey Kipnis, Josep Maria Montaner, K. Michael Hays, Miles Glendining, Paolo Portoghesi, Paul Goldberger, entre outros) sobre a prática contemporânea na arquitetura com sua diversidade de abordagens, linguagens, formas e significados. Visa também utilizar um conjunto de princípios, termos e conceitos contidos na obra de Venturi para analisar uma seleção de edifícios contemporâneos em Natal-RN.

REFERÊNCIAS

Venturi, Robert. **Complexity and contradiction in architecture**. New York: The Museum of Modern Art, 1992 [1966].

ARQUITETURA E MEMÓRIA EM TEMPOS DE CÓLERA

Para Marc Bloch (1965), é um equívoco se referir à história como a ciência do passado, pois para ele a disciplina consiste em uma “ciência dos homens no tempo”. Assim, a ação humana pressupõe o nexa e o fluxo de duração do tempo, que transita entre o passado, o presente e o futuro. Nessa perspectiva, o tempo e também o espaço são importantes insumos para a arquitetura criar lugares de memória.

Inaugurado em 7 de novembro de 2013, o Memorial do Cólera em Tauá - município localizado no Sertão dos Inhamuns no Estado do Ceará - plasma distintos tempos históricos da cultura material e imaterial do lugar, relacionado ao surto de cólera que ocorreu na segunda metade do século XIX.

Em Tauá, antiga São João do Príncipe, entre 1862 e 1864, foram registradas 216 mortes e 510 infectados de uma população de 14.060 habitantes, dentre as 11 mil pessoas que morreram na então província do Ceará¹⁹⁸. Este acontecimento persistiu na memória coletiva da cidade e em vários momentos diversos pesquisadores, muitos deles religiosos, se dedicaram a resgatar e promover a construção de um memorial.

Figura 1 – Projeto do Memorial do Cólera – Tauá – CE. Fonte: Arq. Ricardo Muratori.

¹⁹⁸<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/memorial-homenageia-as-vitimas-de-colera-em-taua-1.794461>

A encomenda foi feita pela Prefeitura Municipal de Tauá ao escritório Arcosanti Arquitetos e o projeto é de autoria do titular, Ricardo Muratori (1959), em parceria com Esdras Santos (1972). Segundo Muratori, o desenho do memorial é, conscientemente, fruto do tempo e do lugar de sua existência histórica. A princípio, a demanda se restringia apenas a um memorial em tributo ao acontecimento, mas por sugestão dos arquitetos foi pensado e construído uma capela/memorial e um espaço de uso público no sítio.

A capela foi concebida como alusão à religiosidade associada ao evento ocorrido no passado, mas também a sua persistência no presente e no cotidiano da cultura sertaneja. A construção da capela parece reproduzir o surgimento de muitas outras no sertão desde o período colonial, que se constituíram como centralidades, tanto na origem de diversas localidades, como em bairros e paróquias de vilas e cidades. O memorial/capela parece ratificar essa condição de centralidade no Bairro Alto Nelândia no contexto atual de Tauá.

Associada à sacralização da capela, coexiste um espaço destinado a rememorar a história da epidemia, por meio de painéis expositivos, que funcionam também como narrativas sobre a cidade e seus habitantes.

O projeto foi implantado em um terreno onde foram sepultados em vala comum os vitimados pela doença. Para qualificar o espaço não-edificado também como lugar de memória, foram concebidos 216 blocos de concreto - representando o número de mortos pela cólera - parcialmente enterrados em um campo de pedras, além de duas cruzes tridimensionais fundidas numa única composição em homenagem aos dois padres, que foram importantes agentes nos cuidados e na cura dos enfermos, mas que acabaram por falecer em decorrência da peste.

Figura 2 – Foto aérea Memorial do Cólera – Tauá – CE. Fonte: <https://www.facebook.com/memorialdoColera/>

Além dessas referências ao passado no traço da “praça”, o projeto busca criar um espaço de uso e apropriação pelo público, por meio do estabelecimento de caminhos e áreas de permanência dotados de bancos para permitir as conversas tão comuns e persistentes nas pequenas cidades do interior. Os limites entre o chão sagrado e profano do lugar são sugeridos pela paginação e pela materialidade, ora a pedra portuguesa, ora seixos rolados ou forrações vegetais. Em

unísono, edifício e entorno, possuem uma pretensão didática em materializar e valorizar a memória do evento e integrá-la à realidade contemporânea do lugar.

Para Muratori, “a capela esta implantada na diagonal do terreno evitando a hierarquização das fachadas e estabelecendo um caminho até o acesso”. Infere-se desde essa intenção, uma perspectiva visual mais dramática na percepção da capela/memorial, quase barroca.

Figura 3 e 4 – Foto Externa e Interna Memorial do Cólera – Tauá – CE. Fonte: Arq. Ricardo Muratori;
<https://www.facebook.com/memorialdoColera/>

Ademais, o projeto se vale de referências históricas da arquitetura moderna brasileira, absorvendo a síntese dos seus resultados estruturais, construtivos e formais. A solução arquitetônica e estrutural se referencia conscientemente no modernismo brasileiro, nomeadamente as propostas estruturais de Niemeyer¹⁹⁹, Para Muratori:

Trata-se de uma casca de concreto que repousa em uma viga bi apoiada à semelhança de algumas soluções encontradas no Memorial da América Latina (sem querer evidentemente estabelecer comparações com o mestre) Os fechamentos frontal e posterior são em tijolo maciço compondo um pano de cobogó. [grifos no original].

Ainda que esses princípios históricos do modernismo arquitetônico persistam no repertório de Muratori, segundo o próprio, como reserva intelectual de sua formação notadamente guiada pelo Movimento Moderno, ele admite uma postura contemporânea na abordagem e na solução do problema imposto ao projeto. Trata-se do enfrentamento sistemático e racional na compreensão das circunstâncias e limitações tangíveis e intangíveis do lugar, do programa, da construção e da forma (MAFHUZ, 2003).

¹⁹⁹ O perfil da casca da Igreja de São Francisco na Pampulha (1943), também de autoria de Niemeyer, comparece como arquétipo e referência do espaço sagrado proposto no memorial.

Figura 5 – Perspectiva Isométrica Memorial do Cólera – Tauá – CE. Fonte: Arquiteturas Contemporâneas no Ceará [arq.con.ce]:
Inventário Digital – LoCAU-UFC

Para tanto, optaram por uma composição “singela no gesto e nos materiais”, alcançada pela erudição no agenciamento da geometria e solução estrutural e pela simplicidade no emprego do concreto, do tijolo e da madeira, utilizados com acabamentos simples, quase rústicos. As preocupações em relação ao clima e as estratégias de ventilação e iluminação - se valendo dessa última para criar um sentido de espiritualidade – comparecem como expressão de uma atitude contemporânea, apropriada e adequada ao lugar.

Nesse sentido, não muito diferente da arquitetura antiga praticada no Ceará. Para Liberal de Castro, “como um comovente testemunho material dos percalços enfrentados na penosa lida civilizatória dos sertões. Sob este ângulo é que necessariamente deve ser compreendida e estudada a arquitetura do Ceará antigo – reduzida ao essencial” (CASTRO, 1977:8).

Enfim, a construção do Memorial do Cólera expressa a diversidade da cultura arquitetônica contemporânea no Brasil e a pluralidade das posturas projetuais em condições excêntricas e, por isso mesmo, carregadas de potência para reflexão teórica e crítica no campo disciplinar da Arquitetura e Urbanismo.

REFERÊNCIAS

BLOCH, Marc. **Introdução à história**. (trad.) Lisboa, Publicações Europa-América, 1965

CASTRO, Jose Liberal de. **Pequena informação relativa à arquitetura antiga no Ceará**. Fortaleza: Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará, 1977. 38p.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Reflexões sobre a construção da forma pertinente**. In: Seminário Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura, I. (PROJETAR), 2003, Natal. Anais... Natal: PPGAU/UFRN, 2003.

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS: ARQUITETURA COMO RESPOSTA

O enfrentamento das condições atuais da maior parte das cidades, especialmente as grandes metrópoles, como São Paulo, está no aproveitamento do seu patrimônio construído e muitas vezes obsoleto. As noções correntes de sustentabilidade estimulam a reutilização de imóveis existentes.

Por outro lado, a pressão do mercado imobiliário, apropriando-se de interpretações oportunistas das diretrizes dos planos diretores, tem provocado enorme transformação em ambientes urbanos consolidados, cabendo à arquitetura o enfrentamento à especulação propondo alternativas. A arquiteta Cristina Xavier, acreditando na potencialidade do projeto, tem conseguido transpor algumas barreiras. Independente do cliente, do programa e do lugar, desde que se estabeleça um compromisso responsável, há sempre uma oportunidade de projeto. Seu projeto para a produtora O2 Filmes aponta alternativas para revitalização da Vila Leopoldina.

A O2 Filmes, premiada produtora, basta lembrar Cidade de Deus, filme referência do cinema brasileiro, estava instalada, desde 2007, em um galpão reformado na Vila Leopoldina, São Paulo. Um bairro caracterizado pela presença, a partir dos anos 1960, da Ceagesp, movimentado centro de distribuição de produtos hortifrutigranjeiros para a região metropolitana. A operacionalização da CEAGESP foi gerando, com o passar dos anos, uma concentração de grandes galpões e armazéns no seu entorno, entremeada por habitações já existentes na região. Esse comércio muito específico e intenso passou a atrair muitos trabalhadores informais que foram se acomodando em cortiços e favelas nos arredores. A proposta de mudança desse centro de abastecimento, devido à dificuldade de acesso face à expansão urbana, vem sendo anunciada há muito tempo. Embora ainda não concretizada, tem promovido mudanças na área. O crescimento da indústria criativa – produtoras, empresas de criação e de cenografias – encontrou nos galpões abandonados uma opção de ocupação.

Figura 01 – Bairro Vila Leopoldina. Google Earth.

Frente à crescente expansão dos seus trabalhos, a O2 Filmes adquiriu seis barracões vizinhos (total de 7.600m²) ao galpão em que estava instalada, alguns abandonados e deteriorados. Ocupados, ao longo dos anos, por diferentes usos, como depósitos e oficinas automobilísticas com poucas aberturas, piso sem qualquer permeabilidade e nenhuma vegetação não eram atrativos. Uma pré-existência sem qualquer valor arquitetônico numa área em rápida transformação sem qualquer preocupação de urbanidade, mas parte da morfologia e da memória desse lugar.

Contratada pelo cineasta Fernando Meirelles, sócio da empresa, arquiteto de formação e seu amigo, Cristina Xavier identificou a possibilidade de uso desse potencial construtivo.

Figura 02 – Galpão na Vila Leopoldina antes da intervenção, 2007. Foto João Xavier. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

Figura 03 – Galpão na Vila Leopoldina antes da intervenção, 2007. Foto João Xavier. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

Instalou seu ateliê no próprio canteiro e estruturou o projeto em três etapas, de modo a fazer a execução sem que a produtora tivesse que mudar de endereço, apenas transferindo-se de um barracão a outro de acordo com desenvolvimento da obra. O partido adotado priorizou a manutenção do existente integrando-o como um conjunto coeso e não a simples somatória de elementos desconexos, e a criação de um diálogo com a cidade.

Figura 04: O2 Filmes. Planta Térreo. 2013. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

Figuras 05 e 06 – O2 Filmes depois da Intervenção, 2007. Foto João Xavier. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

O programa se distribui a partir de uma grande praça central, principal área de convivência, através de eixos, tais como ruas, nos quais se localizam as várias áreas de trabalho. O piso em paralelepípedos sugere a continuidade da cidade, reforçada pelo movimento do cotidiano de trabalho.

Figura 07 – Praça central , 2007. Foto João Xavier. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

Figura 08: O2 Filmes. 2013. Rua interna. Foto: João Xavier. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

Ao mesmo tempo, o projeto se abriu para a cidade expondo seus objetos de trabalho; incorporou o grafite, uma prática recorrente no bairro, em um dos muros de divisa com a rua, estabelecendo uma comunicação com o transeunte. Esta obra transformou esse lugar, configurando um novo território, conforme definiu Milton SANTOS (2008:96):

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que está se falando em território usado, utilizado por uma dada população.

Figura 09: O2 Filmes. 2013. Vista externa depois da reforma. Foto Daniel Ducci. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

A recuperação da permeabilidade do solo e a introdução de densa vegetação, definida em parceria com a paisagista Ciça Souza, criou diferentes ambientes, ora pequenas praças, ora jardins contemplativos, constituindo praticamente um novo bioma autônomo em meio a Vila Leopoldina.

Do ponto de vista da sustentabilidade, não só todos os galpões existentes foram incorporados ao projeto, como a estrutura técnica e mão-de-obra da própria produtora, equipe de iluminação, de cenário, até mesmo de figurino, foram mobilizados para as instalações elétricas, para o mobiliário, minimizando a contratação de serviços e os custos.

Figura 10: O2 Filmes. 2013. Desenho Mobiliário. Fonte: acervo da arquiteta Cristina Xavier.

Aos desafios colocados de urbanidade e sustentabilidade a arquiteta respondeu pelo projeto.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, Monica Junqueira de. **A arquitetura de Cristina Xavier. A dimensão social, econômica e política do projeto.** Belo Horizonte: ArqSur, 2019.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.** Rio de Janeiro: Record, 2008.

SPEAKS, Michael. A inteligência do Projeto. In SYKES, A. Krista (org.) **O campo ampliado da arquitetura.** São Paulo: Cosac&Naify, 2013. p.156-164.

WISNIK, Guilherme. O espaço coletivo como baliza. **Revista Novos Estudos – CEBRAP**, N° 64 novembro 2002, São Paulo, p. 199-204.

XAVIER, Cristina. Simples!? Breve depoimento “Projeto O2 Filmes – SP”. **Revista Contraste**, n. 02, 2º sem.2013. s/p.

[RE]FORMA AMAZÔNICA: UM GALPÃO TROPICAL

A importância e a visibilidade da Amazônia na atualidade são inegáveis. A imagem da floresta intocada retratada pelos colonizadores europeus no final do século XV foi substituída por estudos arqueológicos recentes como um jardim construído pelo homem em um território densamente habitado. Os desafios contemporâneos abrangem questões ambientais, econômicas e fundiárias com ameaças constantes ao território e aos amazônidas. O genocídio aos povos indígenas é permanente. Em 2021 o descaso e a falta de oxigênio no "pulmão do mundo" vitimou milhares de manauaras durante a Covid-19. O recente assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips retratou uma Amazônia enferma sob cuidados intensivos. Nas palavras do arquiteto, manauara e escritor Milton Hatoum, na "Amazônia, tudo termina em cinzas".

Por outro lado, é neste cenário conflituoso que vivem cerca de 23 milhões de habitantes. A Amazônia Legal abrange aproximadamente 60% do território nacional e 9 estados brasileiros. Manaus se destaca pela localização geográfica privilegiada e por um modelo econômico distinto implantado no final dos anos 1960 com a polarização entre a indústria e o meio-ambiente. Na arquitetura, essa dialética é absorvida por Severiano Porto com uma produção singular. Em diálogo com o desenvolvimentismo e o ambientalismo e sem preconceitos (CERETO, 2020, p.381), Severiano Porto contribuiu com a arquitetura moderna brasileira na Amazônia, iniciada por Álvaro Vital Brazil e Oswaldo Arthur Bratke e consolidou novas possibilidades em Manaus como o diálogo entre o Natural e o Artificial, o Regional e o Universal, e o Artesanal e o Industrial.

Na última década, uma nova geração de arquitetos se consolidou na "Metrópole do Norte" com arquiteturas alinhadas aos princípios "Severianos". As recentes participações em exposições internacionais e publicações organizadas pelo NAMA - Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia (CERETO, 2020, p.14) demonstram a necessidade de se endereçar ao mundo, sem uma posição de defesa (COHEN, 2013, p.434). Neste "internacionalismo crítico", se destaca em Manaus o arquiteto belga Laurent Troost com importantes premiações nos últimos anos e obras relevantes na arquitetura contemporânea brasileira. Não importa mais a naturalidade do profissional, mas a qualidade da sua produção na Amazônia.

Figura 1 – Fachada principal e Detalhe do Pórtico de entrada. Joana França, 2021. Cortesia Laurent Troost

O Galpão Tropical é uma ampliação de baixo custo de uma residência unifamiliar no bairro Cachoeirinha planejado no Plano de Eduardo Ribeiro de 1895 e caracterizado pelo uso misto e industrial. Com traçado em malha regular e ampla caixa viária, está entre o Centro Histórico e o Distrito Industrial com significativa infraestrutura, vias principais arborizadas, usos diversos e tipologias residenciais em diálogo com galpões utilitários sem pretensões estéticas. Em contrapartida, as vias transversais e secundárias do lote do Galpão Tropical não apresentam arborização em passeios ou canteiros e tampouco nas residências. A utilização de muros nos alinhamentos isola esses lotes da rua e configuram um ambiente inóspito ao pedestre.

O novo programa constitui o escritório Muiraquitã Arqueologia e uma nova área de lazer. O projeto arquitetônico conserva as características formais da residência com uma pintura em cor branca nas paredes externas e gradis existentes. A intervenção ocorre ao lado. O Galpão Tropical abrange um local com dimensões aproximadas de 5m de largura por 30m de profundidade. O projeto ordinário é singular.

Figura 2 – Vistas opostas: Área de lazer e escritório. Joana França, 2021. Cortesia Laurent Troost

A reforma não interfere na compartimentação da casa, mas o Galpão Tropical a qualifica. Uma releitura formal da tipologia industrial é construída em 15 pórticos em pé-direito duplo com a altura da residência. Eles estão ao longo do terreno, recuados em relação ao corpo principal da casa e da divisa, sobre jardineiras e com uma seção tridimensional constituída por vergalhões lisos e soldados. Desses canteiros sobem estruturas vegetais com espécies de trepadeiras regionais que constituem um fechamento vertical e horizontal ao volume e caracterizam a interface entre o natural e o artificial.

Se a Amazônia é um jardim construído pelo homem ao longo de séculos, o Galpão Tropical abriga sob os seus pórticos com vegetação projetada uma forma amazônica. O acesso ocorre por uma fachada porosa com tijolos cerâmicos. A área de lazer é constituída por um balcão-mesa com churrasqueira, uma ducha, rede e piscina. Este espaço é multiuso e além de atender as proprietárias da residência funciona como um hall aos visitantes do escritório de arqueologia. Esta parte do programa está posicionada estrategicamente ao fundo do lote para garantir a atividade em ambiente fechado, climatizado e privado. Com pé-direito duplo, os tijolos cerâmicos dialogam com os painéis em vidro translúcido na interface artesanal e industrial. O espaço do escritório se conecta visualmente a área de lazer, emoldurado pelo elegante pórtico de entrada.

Figura 3 – Desenhos. Cortesia Laurent Troost

Em tempos confusos é preciso resiliência para superar as dificuldades na Amazônia. A análise projetual do Galpão Tropical estabelece conexões com precedentes icônicos na arquitetura moderna brasileira e possibilita constatar com a visita a obra, na análise dos desenhos do projeto arquitetônico e na entrevista com o arquiteto uma forma amazônica com arquiteturas contemporâneas realizadas na última década em Manaus sem estereótipos, com universalidade e qualidade. Nem tudo são cinzas.

REFERÊNCIAS

- CERETO, Marcos. Resilient Amazonia Architecture. Manaus: Edua, 2021.
- CERETO, Marcos. Severiano Mario Porto: [re]pensando a arquitetura [moderna] na Amazônia. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, Propar UFRGS, 2020.
- COHEN, Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1889: Uma história mundial. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- PROGRAMA Transa Marieta #1 – Milton Hatoum. Entrevistado por: Abilio Guerra, Augusto Massi y Julia Bussius. Transmissão por meio de Facebook, 20 de abril de 2020, vídeo, 2h20m16. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=LY6nFtRLte0>>. Acesso em 20 de Abril de 2020.
- TROOST, Laurent. Depoimento. Entrevista por Marcos Cereto. Arquivo Pessoal. Manaus, 19 de junho de 2022.
- TROOST, Laurent. Memorial Descritivo. Galpão industrial. Manaus [s.n.], 2021.

PRÁTICAS CARTOGRÁFICAS, AUDIOVISUAIS E FOTOGRÁFICAS EM DISPUTA POR NARRATIVAS, (IN)VISIBILIDADES E DES/RE/CONSTRUÇÕES DE MUNDOS

*CARTOGRAPHIC, AUDIOVISUAL AND PHOTOGRAPHIC PRACTICES IN DISPUTE FOR
NARRATIVES, (IN)VISIBILITIES AND WORLDS UNDER DE/RE/CONSTRUCTION*

*PRÁCTICAS CARTOGRÁFICAS, AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS EN DISPUTA POR
NARRATIVAS, (IN)VISIBILIDADES Y DE/RE/CONSTRUCCIÓN DE MUNDOS*

EIXO INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador

RAMOS, Gabriel Teixeira Ramos

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo; Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas – Universidade Federal de Goiás

ramosgabriel@ufg.br

**MAPAS-MOVIMENTOS: (RE)IMAGINAÇÕES E EXPERIMENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS
EM RUÍNAS DO INTERIOR DO BRASIL**

RAMOS, Gabriel

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo; Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas –
Universidade Federal de Goiás
ramosgabriel@ufg.br

**ATLAS DO CHÃO: UM EXPERIMENTO HISTORIOGRÁFICO-CARTOGRÁFICO
SOBRE AS DIVERSAS CAMADAS DO CHÃO**

NOBRE, Ana Luiza

Doutorado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
analuizanobre@uol.com.br

SPERLING, David

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo; Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo
sperling@sc.usp.br

RELATO EXPEDIÇÃO CATÁSTROFE: POR UMA ARQUEOLOGIA DA IGNORÂNCIA

BRITTO, Pedro

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia; Departamento de
Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal da Paraíba
pdbritto@gmail.com

FONSECA, Carolina

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia; Departamento de
Artes Visuais – Universidade Federal da Paraíba
caca.fonseca@gmail.com

HISTÓRIA NATURAL DE GOYAZ: EXPOSIÇÃO GOIÂNIA 2022

SCAPIN, Octávio

Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Minas Gerais; Grupo de Pesquisa Imagens da Destruição de Goyaz
ramosgabriel@ufg.br

MARÚ, Ana Flávia

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade
Federal de Goiás; Grupo de Pesquisa Imagens da Destruição de Goyaz

BORELA, Henrique

Mestrando em Antropologia Social pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal
de Goiás; Grupo de Pesquisa Imagens da Destruição de Goyaz

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

“Tudo que não invento é falso”, afirmaria Manoel de Barros (1996), em suas especulações em torno das coisas que não interessam à poesia em primeira imagem, que é propriamente o que se apresenta. Para o poeta, curioso com as pequenas coisas e a simplicidade do que se pergunta, a instigante imagem da serpente que banhava e circundava a região próxima à que morava perdeu todo encanto ao ser chamada pelo bicho-homem de “enseada”.

As coisas, as pessoas, os bichos e os lugares como são ou como podem vir a ser parecem mais interessantes do que as que os outros gostariam como fossem ou tentariam impor por meio de relações de poder contornadas por histórias, discursos, esquemas e geografias. Muito por conta disso, as propostas apresentadas nesta Sessão Livre têm como objetivo ver o mundo com uma mirada crítica, a perguntar sobre outros regimes de visibilidade das coisas; de quais as posições que tais coisas viraram o que viraram; sobre o que poderiam ser ou o que tentaram fazer que não fossem.

Desse modo, esta proposta de Sessão Livre conecta investigações, especulações, experiências e experimentos em torno de distintas e incontáveis possibilidades de se re-inventar regimes de visibilidade sobre coisas, pessoas, lugares e fatos, engendrando outros modos de narrar espaços e lugares desde posições dadas como incontestes. Trata-se, sobretudo, de experimentações metodológicas que fabulam outras possibilidades sobre acontecimentos, reposicionando visibilidades sobre as histórias, as cartografias, as fotografias, os vídeos, dentre vários outros.

Parte-se de certo conjunto de ideias de que, para o que foi dado, é preciso também que o seja re-imaginado, mas também o seja transversado, para o ser mobilizado. A ideia parte de um mundo movente que é catastrófico, mas vivido confrontado e questionado, próprio aos movimentos contemporâneos que ocorrem em distintos campos disciplinares, sejam culturais, históricos, geográficos, sociais e artísticos. Este mundo que vem sendo torcido e retorcido e parece querer pular o que ainda não foi, mas que pode vir a ser.

Podemos notar estes trabalhos como feitos a contrapelo e em boa medida sob certa ótica dos que não venceram (Benjamin, 1996), porque partem de invisibilidades: são ruínas esquecidas, são tentativas de apagamentos, são imagens banalizadas, mas, ao mesmo tempo, são vetores que apontam outras miradas, rasgam a imagem (Didi-Huberman, 2013) e reivindicam outros modos de perceber o mundo com atenção.

Especulam-se procedimentos cartográficos, seja pela (des/re)conexão de um(uns) ponto(s) a outro(s); tal qual um atlas que funciona por justaposição de camadas; diagramático porque envolve distintos elementos de variados modos de pensar. Sejam quais forem os procedimentos, anterior a eles, importam as perguntas que não foram feitas e que ainda podem ser refeitas. Mesmo que as perguntas sejam as mesmas, podem ser feitas a partir de novas posições, o que se lhes configuram outro nível de inteligibilidade.

Funcionam como rizomas (Deleuze; Guattari, 1995) porque crescem onde não se controla, onde não se especula, onde sequer deveria crescer, tendo como principal característica sua conexão de ponta a ponta, não por sistemas cognoscíveis, mas por afetos e perceptos (Deleuze; Guattari, 1995), que modulam outras possíveis atmosferas para outros mundos possíveis.

REFERÊNCIAS

Barros, Manuel de. **Livro sobre nada**. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 1996.

Benjamin, Walter. **Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996.

Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. **Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia**. São Paulo: Ed. 34, 1995.

Didi-Huberman, Georges. **Diante da imagem: questão colocada aos fins de uma história da arte**. São Paulo, Editora 34, 2013.

MAPAS-MOVIMENTOS: (RE)IMAGINAÇÕES E EXPERIMENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS POR MEIO DE CRÍTICAS A SISTEMAS CARTOGRÁFICOS PREDOMINANTES

“Mapas-movimentos” são agenciamentos, como Deleuze e Guattari (1995) bem indicaram, já que todo agenciamento detém forma (agenciamentos coletivos de enunciação) e conteúdo (agenciamentos maquínicos), mas, diferentemente de o representar, os agenciamentos intervêm. Portanto, eles só acontecem em conexão com outros sujeitos; eles só podem existir quando coletivamente. Assim, produzir agenciamentos é, sobretudo, produzir novas conexões; não tanto pelo modo de fazer (com muitas pessoas, por exemplo), mas pelo fazer-mundo. A operação é cartográfica, porque demanda olhar de outra forma; e, conseqüentemente, ser olhada de outra forma.

Surgem como experimentações de outras formas de narrar o mundo, compreendido a partir de contornos cada vez mais difusos e heterogêneos. Sua ideia é fecundada no tempo é presente e é operada pela conscientização de sujeitos acerca das cartografias hegemônicas, utilizando-as para sua própria implosão, em operações que objetivam abrir o sistema cartográfico existente. Modos de abrir a imagem-mapa à imaginação (Idem).

Abrir? Portanto romper alguma coisa. Pelo menos fazer uma incisão, rasgar. Do que se trata exatamente? De *debater-se* nas malhas que todo conhecimento impõe e de buscar dar ao gesto mesmo desse debate – gesto em seu fundo doloroso, sem fim – uma espécie de valor intempestivo, ou melhor, incisivo. Que pelo menos a simples indagação tenha adquirido, em algum momento, esse valor incisivo e crítico: tal seria o primeiro anseio (Didi-Huberman, 2013, p. 189)

Essa abertura constitui outro funcionamento, na construção de narrativas que enfrentam, operam e fazem com que o campo cartográfico hegemônico funcione diferente ou que minimamente seja disputado, tal qual visto na leitura de Flusser sobre a máquina fotográfica, que ocorre “pelo domínio do input e do output, mas pela ignorância dos processos no interior da caixa, é por ele dominado. Tal amálgama de dominações – funcionário dominando aparelho que o domina – caracteriza todo funcionamento de aparelhos” (Flusser, 2002, pp. 24-25).

Como uma operação que conecta mapas aos movimentos presentes no audiovisual, mapas-movimentos trata por buscar uma abertura no olhar da imagem previamente dada. Como uma possibilidade de imaginação de mundo, a partir de experimentações de deslocamentos por outros mundos. Olhar para o sistema cartográfico dado e desestabilizá-lo, a partir de uma ética própria presente no ato de montagem dos objetos audiovisuais.

Ao observar um mapa como imagem, seja ele em qualquer sistema cartográfico, quais perguntas ainda podemos fazer diante dele? De um modo geral, a grande dificuldade em desvelarmos o mapa é por seu conteúdo ser retórico. Diz-se que, supostamente, não há o que perguntar. Como pesquisa coletiva em que diversos atores interviram, sendo compiladas em site (www.mapasmovimentos.com), quando iniciamos o trabalho de campo da pesquisa e fizemos, precisamente, essa provocação aos participantes – “o que há no mapa?” –, muitos não a entendiam. Afinal, o que haveria de peculiar num mapa ou numa fotografia de uma rua? No mapa, há pins, trajetos, símbolos, vias etc. Na fotografia, há ruas, semáforos, faixas de pedestres, pessoas caminhando, carros passando, edificações etc. O que haveria demais nessa imagem? Assim, levantávamos a seguinte questão: “estariamos fazendo a pergunta que, de fato,

funciona?” Logo, colocamos outra pergunta, que apostávamos poder funcionar de maneira diferente: “por que há o que há no mapa?” Tal pergunta requeria uma antevisão ao mapa: aberturas a novas narrativas. Ou, como nas palavras anteriores de Didi-Huberman, “tocar com o dedo o valor virtual” do visível. É a partir da própria dimensão do virtual – no que “poderia vir a ser” – que podemos passar a imaginar novos mundos.

Todo atual rodeia-se de uma névoa de imagens virtuais. Essa névoa eleva-se de circuitos coexistentes mais ou menos extensos, sobre os quais se distribuem e correm as imagens virtuais. É assim que uma partícula atual emite e absorve virtuais mais ou menos próximos, de diferentes ordens (DELEUZE, 1998, p. 175).

Esquecer-nos, deliberadamente, de esquemas presentes no mapa visto e *perguntar* o modo de fazer e o que estava feito: por exemplo, como estava traçada uma via e que via era aquela (nome, forma, posição etc.). Ou seja, os elementos eram os mesmos: o mapa era o mesmo, mas, antes, ele não era imagem, porque não havia como imaginarmos. Estávamos emperrados e cegos perante o mapa.

Assim, podemos fazer *funcionar* o olhar do cartógrafo: perguntar para o que é dado, mas perguntar de *outra forma*. Essa é uma forma de fazer *funcionar diferente* um sistema cartográfico. Em vez de nos posicionarmos perante o que é dado, podemos começar, portanto, a engendrar a própria noção de posição. Ao *abrirmos* a imagem-mapa, portanto, realizamos outro *funcionamento* para ela.

REFERÊNCIAS

Deleuze, Gilles. **O atual e o virtual**. In: Deleuze, G.; Parnet, C. *Diálogos*. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro, São Paulo: Escuta, 1998, 184p., pp. 173-180.

Deleuze, Gilles. Guattari Félix. **O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia**. Lisboa: Assírio & Alvim, 1966.

Didi-Huberman, Georges. **Diante da imagem: questão colocada aos fins de uma história da arte**. São Paulo, Editora 34, 2013.

Flusser, Vilém. **Filosofia da caixa preta**. São Paulo: Relume Dumará, 2002.

ATLAS DO CHÃO: UM EXPERIMENTO HISTORIOGRÁFICO-CARTOGRÁFICO SOBRE AS DIVERSAS CAMADAS DO CHÃO

O “Atlas do Chão” [www.atlasdochao.org] é um conjunto expansivo e potencialmente infinito de mapas constelares - cada constelação correspondendo a um mapa georeferenciado de pontos críticos que apontam para diferentes sentidos, usos e disputas pelo chão em diferentes contextos histórico-culturais e geopolíticos (não necessariamente produzidos hoje mas de algum modo legíveis hoje, como "pegadas" deixadas pela ação humana ao longo do tempo).

O Atlas visa tornar criticamente visíveis ações e práticas que envolvam o cuidado com o chão. Especular sobre outras possíveis configurações territoriais, formas de ativar e honrar o chão apesar de sua apropriação como mercadoria. Apontar para uma encruzilhada onde as desigualdades herdadas da violência colonial se expressam como nunca no chão em que pisamos todos os dias, no qual construímos nossas casas, onde enterramos nossos mortos e do qual depende a habitabilidade do planeta.

A estrutura digital do Atlas incorpora mecanismos interativos e inclui textos e imagens que dão a ver o chão como um corpo vivo sempre aberto a novos sentidos, em que múltiplas camadas, dimensões e histórias se entrelaçam continuamente. Tal estrutura prevê a incorporação periódica de conteúdo por pesquisadores, convidados e usuários cadastrados.

No que diz respeito à sua operacionalização, cada ponto é composto por geolocalização, um texto que o inscreve criticamente no contexto das disputas históricas de terras no Brasil e a partir do Brasil hoje, um conjunto de imagens visuais, referências e tags, chamadas de camadas. E cada ponto está disponível como uma âncora para desenhar constelações. Enquanto as camadas compõem estratos a partir dos quais os pontos se associam por semelhanças, as constelações são rizomas, que realizam transversalidades de significados.

Mais do que os pontos em si, importam as conformações e inter-relações. Proximidades e distâncias, intervalos, contatos, relações no espaço e no tempo. Ligando pontos isolados, gerando estruturas rizomáticas que lhes dão novos significados. Reunir e articular o que está distante geográfica e culturalmente, criando relações de afinidade sempre prontas para serem reconfiguradas. Arranjos provisórios e às vezes surpreendentes que oferecem novas possibilidades de leitura à medida que avançamos pelo atlas, traçando rotas.

As questões metodológicas investigadas pelo Atlas do Chão, bem como as potencialidades por ele exploradas, referem-se a: 1) cartografias críticas: enunciando e revelando sentidos alternativos aos dominantes em relação a lugares e eventos históricos; 2) atlas de imagens: sustentando o pensamento por meio das imagens como forma de produção de sentidos e afetos; 3) constelações de pontos: co-produzir conhecimento assumindo a provisoriidade, a simultaneidade e a emergência como qualidades; 4) curadoria: criar um arquivo ao mesmo tempo coeso e sempre aberto a novas inserções propostas por pesquisadores do projeto, convidados, participantes de oficinas e público em geral.

Partindo dessa estrutura, está em desenvolvimento uma constelação constituída por 200 pontos que evocam e problematizam os processos da Independência do Brasil e seus desdobramentos, do ponto de vista da sua relação (histórica e atual) com o corpo do chão. Antes que celebrar o evento através da reiteração de mitos e monumentos emblemáticos, a Constelação Independente se propõe a revisitar criticamente marcos fundadores da história oficial da nação que permanecem de algum modo inscritos no chão, contribuindo assim para tensionar a

unidade do espaço territorial herdado do período colonial (frequentemente contrastado com a América Hispânica) e reforçar a diversidade das formas de ocupação do território nestes 200 anos, muitas das quais ainda hoje pouco reconhecidas ou invisibilizadas.

De acordo com a própria estrutura constelar do Atlas, pretende-se assim provocar relações iluminantes entre diferentes contextos geopolíticos e culturais, desconstruir e reconstruir narrativas e colocar em circuito discussões atuais sobre colonialismo, pós-colonialismo e neocolonialismo a partir de pontos críticos situados não só no Brasil mas também em diversas outras partes do planeta.

O trabalho dá sequência ao desafio de investigar categorias, conceitos e práticas centrais para a arquitetura contemporânea a partir de um viés crítico comprometido com problemas da maior urgência na agenda atual, num momento em que o país atravessa uma crise sem precedentes. Isso implica um alinhamento com perspectivas decoloniais que lutam pela reparação histórica de povos silenciados e submetidos a deslocamentos compulsórios, remoções forçadas e dispersão. E ao mesmo tempo, a problematização de visões de mundo ligadas a representações visuais e bidimensionais do planeta que herdamos do mundo europeu e condicionaram profundamente nossa maneira de ver, pensar e agir.

Trata-se de um mapeamento crítico, em formato digital e impresso, de marcas deixadas no chão pelo processo de Independência e seus desdobramentos. Um mapeamento comprometido ética e politicamente com a crise sócio-ambiental, arquitetônica-urbana e política-econômica que atravessamos e com a problematização de processos de colonização, urbanização, territorialização e desterritorialização profundamente enraizados no que hoje chamamos de Brasil.

RELATO EXPEDIÇÃO CATÁSTROFE: POR UMA ARQUEOLOGIA DA IGNORÂNCIA

Figura 1. Ônibus espelhado (fotografia modificada). Fonte e autor: Pedro Britto, 2017.

mapa das ex-colas de formosa/go

uma cartografia>narrada:ouvida:transcrita **

linha de extrema

< estreito > santo estevão > itiquira > extrema > sucruí > piauí > barroquinha > riacho dos porcos > lavadeira > riacho do barreiro > projeto paranã > santa leocádia > água fria > conceição > pindaíba > quilombo >

linha paranã do meio

< cantinho > iris > salobraão > taboca > pitonbeira > palmeira >

linha do lado de lá (do lado de lá era vinte tantas escola!)

< ana ribeiro > agrícola > santa cruz > bezerra > vicente antonio > carreira comprida > bonito > ponte nova > ponte > pedra preta > santo antonio xavier > paranagua > santo antonio dos alves > são joao dos gonçalos > pouso alto > (encerra) < bisnau > jk > boa esperança > boa vista I > boa vista II > boa vista III > altina neres > alagamar > caldas > cachoeira >

linha divisa vila boa

< Itauna > sucuri > bucanha >

linha vila boa (emancipou indo para alvorada)

< almecega > tamboril > curral velho > destilaria brasil central > altacilha >

das 72 escolas que funcionaram nos anos 2000, hoje são 05 as escolas rurais (multisseriadas e pólos) que estão em funcionamento.

< polo projeto paranã > polo vigilandia > polo palmeira > polo sala da esperança > polo santa mônica

*** fragmentos coletados em conversa com Marilene na escola rural de extrema (fechada).*

“Relato expedição catástrofe: por uma arqueologia da ignorância” reativa processos iniciados em 2015, quando expedições foram ao campo confrontar um dado estatístico: O Brasil fechou 8 escolas públicas rurais por dia ao longo de 21 anos – equivalente a mais de 60 mil escolas fechadas entre 1995 e 2016.

O projeto inicial estruturou-se em três etapas:

1. Expedições artísticas e científicas à contrapelo (Benjamin, 1996).

Expedições para uma pesquisa de campo nas escolas rurais fechadas nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. A Expedição catástrofe: por uma arqueologia da ignorância traz no próprio título a perspectiva de saturar, satirizar e ficcionalizar procedimentos estritamente institucionais e peritos e deslocá-los no campo da criação, torção e invenção de outros regimes de visibilidade. Este projeto reverbera pressupostos investigativos das expedições que se disseminaram no Brasil a partir do século XIX, em que pintores, gravuristas, botânicos, zoólogos, entomólogos, naturalistas e biólogos compunham missões desbravadoras do Brasil colônia. Naquela ocasião artistas como Debret e Rugendas (Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil, de 1834); Nicolas Taunay (Paisagem do Brasil) e August de Saint-Hilaire (Voyages dans l’Intérieur du Brésil) entre outros projetaram internacionalmente aspectos da fauna, flora, geografia e vida social do Brasil. As missões artísticas e científicas do Brasil colônia, engajadas com processos de conquista, domínio e captura do próprio brasileiro, fomentavam produção de conhecimento para viabilizá-los.

No caso da Expedição catástrofe: por uma arqueologia da ignorância, viabilizar o acesso aos bens culturais relegados à inoperância, à inutilidade, à invisibilidade, por fim, à própria destruição e desaparecimento, evoca uma perspectiva de descolonização da própria dimensão rural deste país. Trata-se de uma contraposição aos regimes de visibilidade hegemônicos substancialmente consolidados pelo axioma da modernidade e pela negação do rural. Criar outro regime de visibilidade deste parque arqueológico pressupõe um posicionamento político interessado em evidenciar a agonia dos desígnios da modernidade e suas territorialidades constitutivas.

2. Torre de Transmissão: vigília coletiva

Frente à abstração de um número com muitas casas decimais (60.065 escolas fechadas), um grupo parte ao encontro das frações e vestígios, numa espécie de genealogia dos restos. Ir ao encontro dessas escolas fechadas é produzir uma descontinuidade em detrimento de testemunhar ou de pôr à prova se os números conferem. E é nesse ínterim, nesta fresta descontínua, produzida em nós quando adentramos nos escombros das antigas escolas, que a posterior leitura no pasto vai operar. (Firmeza, 2018)

“Torre de Transmissão” configura-se como um dispositivo de fala e um sistema de escuta cuja forma plástica foi gerada pela materialização das barras estatísticas que representam os dados (nomes) das escolas rurais fechadas no Brasil nos últimos 20 anos. O dispositivo de fala ou totem estatístico, ativado pelos princípios da ocupação, foi implantado em setembro de 2017, num

pasto da Universidade Federal de Goiás (UFG), ao lado da Reitoria. A paisagem rural do município de Goiânia e as ações de leitura que ali ocorreram num período de 24 horas foram transmitidas em regime de simultaneidade (streaming) para diferentes mídias, cidades e canais.

3. Livro para ser lido em voz alta.

Publicação homônima ao projeto, uma cartografia composta pelos nomes das escolas e seus respectivos municípios e estados.

4. Continuação.

A primeira etapa (2015-2017) abriu uma vastidão de possibilidades, que seguiram mobilizando o grupo de pesquisadores envolvidos. O estado turbilhão destas matérias expressivas compostas por fotografias, vídeos, livro, textos, vozes, objetos detém uma força agregadora e amplificadora de sentidos, que convergem, em 2019, para outro conjunto de ações. Chamamos esta fase de “vocabulário para catástrofe”, uma jornada pedagógica que agremiou as seguintes experiências: ‘Das escolas fechadas às escolas biomas’ (Joelson Ferreira); ‘Fuga, escola e oráculo’ (Antônio Bispo dos Santos e Givânia Maria da Silva); ‘Contra-arquivos’ (Glicéria Tupinambá Piseiro na escola); ‘Piseiro na escola’ (Coletivo Intercultural Quilombo Indígena Tiririca dos Crioulos); e ‘Leituras Oraculares’ (Élbio Ferreira Britto).

Nesta segunda fase são reunidas múltiplas representações dos sujeitos, práticas e territorialidades vinculadas às cosmologias rurais e camponesas do Brasil a partir das experiências de resistência encontradas no campo. Este conjunto de representações é relevante na afirmação de perspectivas educacionais pluriepistêmicas. O ideário de Brasil urbano como sinônimo de progresso, ordem e desenvolvimento, consolidado sob o axioma da modernidade vem engendrando violências contra substratos históricos e modos de vida locais. Nos dois últimos anos, a pesquisa dá um giro no terreno arqueológico e passa a buscar as escolas que resistem, reinventam, e criam experiências alternativas de escolas vivas a contrapelo do arruinamento do território rural brasileiro pela face contemporânea da modernização conservadora e da expansão ilimitada das fronteiras do capital agro/minero/industrial. Coloca em relevo dimensões fundantes de modos de educação rural que resistem à modernização hegemônica, implantada via processo de urbanização violenta e segregadora. Ao colocar em relevo, tais representações afirmam modos de resistência e resiliência, em que outras escolas, rurais, agrícolas e roceiras coexistem. Afirma ainda algo de singular e emergente nesta coexistência e propaga suas profundas impregnações capazes de instaurar um outro olhar e outros sentidos sobre o que é educação rural no Brasil.

Este pretexto estético-político vem viabilizando plataformas de experimentação e de atravessamentos entre as linguagens em diferentes áreas do conhecimento, tais como artes, arquitetura, urbanismo, educação, geografia, ciência política e ciências agrárias, cuja cartografia aponta para diversos paradoxos sobre o tema da educação no e do campo brasileiros. Atestam sua falência e instabilidade ao mesmo tempo que apontam para vetores de resistência e insurgência.

REFERÊNCIAS

Benjamin, Walter. **Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996.

Firmeza, Yuri. **Expedição catástrofe: artistas analisam fechamento de 60 mil escolas rurais** brasileiras, disponível em <https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2018/04/27/noticias-pensar,226266/expedicao-catastrofe-artistas-analisam-fechamento-de-60-mil-escolas.shtml>, acessado em 25/07/2022.

HISTÓRIA NATURAL DE GOYAZ: PESQUISA E EXPOSIÇÃO EM 2022

História Natural de Goyaz é o nome da pesquisa e da exposição homóloga que é feito dessa, realizada em Fevereiro de 2022 em Goiânia, Goyaz. O grupo de pesquisa tem se debruçado sobre o arquivo fotográfico da construção da cidade de Goiânia, na década de 1930, em que ocorreu a *marcha para o oeste*, como comumente é chamado, pela historiografia oficial, o extenso projeto de colonização e pilhagem das terras do interior do país, rumo à Amazônia brasileira, encampado pelas elites e as forças militares da ditadura varguista no Estado Novo.

O arquivo pesquisado está abrigado em diversas instituições: Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia (SEPLAN), Goiânia, GO; Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás (MIS-GO), Goiânia, GO; CPDOC Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, RJ; Arquivo Público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio de Janeiro, RJ; Brasileira Fotográfica. Biblioteca Nacional (BN Digital), Rio de Janeiro, RJ; Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional (BN Digital), Rio de Janeiro, RJ; e Arquivo do Museu Aeroespacial, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, RJ.

A prática arquivar atravessa a discussão de interesse da pesquisa, na medida mesma da implicação institucional com o processo moderno-colonial que desdobra a construção de Goiânia e de outras experiências brasileiras, como a paradigmática empreitada de Brasília, que iria ocorrer duas décadas depois. “O regime do arquivo molda um mundo, não apenas distorce os modos como ele é percebido (suas representações).” (Ariella Azoulay, *Potential History*, p. 91)

A investigação tem apontado para uma relação de cumplicidade e implicação das imagens com o processo moderno/colonial de ocupação do Centro-Oeste, construção e destruição que seguem em curso e que são objeto da pesquisa. Esta relação, longe de ser fortuita ou obra do acaso metafísico, aponta para a questão central que temos feito diante destas imagens. Nossa pergunta é derivada de uma outra, feita por Georges Didi-Huberman em seu texto sobre o filme *Imagens do mundo e inscrições da Guerra*, de Harun Farocki, cuja pesquisa com os materiais de arquivo é referencial para investigação. A pergunta é a seguinte: “por que, de que maneira e como a produção de imagens participa na destruição dos seres humanos?” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 98) A partir desta questão, o grupo tem exercitado práticas audiovisuais, expositivas e textuais, que desdobraram, no início de 2022, na exposição intitulada *História Natural de Goyaz*, contendo seis objetos expográficos:

1. Um minuto para uma imagem (2021)

Figura 2. Cena vídeo 16'. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

2 Três vistas aéreas do acampamento dos trabalhadores (2022)

Figura 3. Tríptico | Instalação: fotografias e impressão em papel vegetal. Dimensão (cada): 21 x 29 cm. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

Figura 4. Tríptico | Instalação: fotografias e impressão em papel vegetal. Dimensão (cada): 21 x 29 cm. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

3. Dípticos (2022)

Figura 5. Políptico | Instalação: fotografias e papel de algodão. Dimensão (cada): 29 x 42 cm. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

4. *O império das formigas (2022)*

Figura 6. Carimbo sobre fotografia. Dimensões: 59 x 84 cm. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

Figura 7. Carimbo sobre fotografia. Dimensões: 59 x 84 cm. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

5. *Folgança ou Briga de Galo no Pedro Ludovico (2022)*

Figura 8. Vídeo, 2' em loop. Fonte e autor: Grupo de Pesquisa, 2022.

6. O Monumento ao Trabalhador (2022)

Entre métodos historiográficos, dispositivos arquitetônicos de projeto, práticas fílmicas, escritas fabulatórias, o conjunto expográfico da *História Natural de Goyaz* tenta em alguma medida apontar para o caráter dialético das imagens e seus desdobramentos eminentemente críticos, “uma imagem em crise, uma imagem que critica a imagem – capaz portanto de um efeito, de uma eficácia teóricos –, e por isso uma imagem que critica nossas maneiras de vê-la, na medida em que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. E nos obriga a escrever esse olhar, não para “transcrevê-lo”, mas para constituí-lo.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 172)

A participação na mesa do ENANPARQ 2022 pretende apresentar os objetos da exposição, cujo texto de apresentação dá as cores do conjunto e aponta para a iconografia da pesquisa e suas questões fundamentais:

Imagens da Destruição de Goyaz é uma coleção de 13 livros, calhamaços de aproximadamente 1200 páginas cada, capas duras com couro marrom bem escuro, tendo nas lombadas apenas um número natural, que localiza o tomo na série, bem como a indicação do nome do volume com letras douradas, ornamentação em relevo e um papel bonito. Estes nomes compõem a seguinte lista: 1, Aspectos das localidades goianas; 2, Primeiras Edificações; 3, O ônibus de saia, 4, Seres e pessoas de Goyaz; 5, O esqueleto da ema; 6, Cadmo: o herói civilizador; 7, O Monumento ao Trabalhador; 8, O Acampamento dos Trabalhadores; 9, Folgança ou briga de galo no Pedro Ludovico; 10, Formigas vestidas; 11, Máquinas de Matar Formigas; 12, O estúdio fotográfico é um cômodo do palácio; 13, O tapete voador.

Em cada uma das 1200 páginas dos 13 volumes da série pode-se olhar para uma imagem, perfazendo uma coleção impressa de 15.600 imagens. Esta exposição é composta por objetos que foram feitos a partir de uma busca pelo que restou destas imagens em acervos públicos e privados. Nenhum destes acervos possui a coleção dos 13 livros, perdidos possivelmente no mesmo processo de destruição que os possibilitou. Na folha de rosto dos volumes podia-se ler: *Imagens da destruição em Goyaz* ou *História Natural de Goyaz*; o número do volume, ao centro; e a seguinte questão escrita na base da folha: *As imagens da destruição devem ser destruídas?*

REVISANDO O PAPEL DO PROJETO NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

REVIEWING THE ROLE OF URBAN DESIGN IN THE SLUM UPGRADING PROCESS

*REVISANDO EL PAPEL DEL DISEÑO URBANO EN EL PROCESO DE MEJORA DE LOS
BARRIOS MARGINALES*

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E
ALINHAMENTOS

Coordenador

CARVALHO, Solange

Mestre em Arquitetura; Doutora em Urbanismo; Profa. Dra. da FAU/UFRJ

solange@fau.ufrj.br

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: LIMITAÇÕES E DESAFIOS

DENALDI, Rosana

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Profa. Dra. da UFABC
rosana.denaldi@ufabc.edu.br

O PAPEL DO PROJETO NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: REVISÃO CRÍTICA

CARVALHO, Solange

Mestre em Arquitetura; Doutora em Urbanismo; Profa. Dra. da FAU/UFRJ
solange@fau.ufrj.br

SAÚDE URBANA, PROJETO URBANO E FAVELAS. CASO REFERÊNCIA: PAC MANGUINHOS, RJ

DOMINGUES, Luis Carlos

Mestre em Planejamento Urbano e Regional; Doutorando em Urbanismo pelo Programa de
Pós-Graduação em Urbanismo - PROURB/UFRJ; Tecnologista em Saúde Pública sênior da
Fiocruz Mata Atlântica/Presidência da Fundação Oswaldo Cruz
luiscarlosmadeiradomingues@gmail.com

PROJETO/FUTURO E A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO NA EMERGÊNCIA

SANTO AMORE, Caio

Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Prof. Dr. da FAUUSP, arquiteto e urbanista da Peabiru
santoamore@usp.br

ARAÚJO, Ana Clara Oliveira de

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo FAUUSP
clara.oliveiradearaujo@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta Sessão Livre Revisando o Papel do Projeto no Processo de Urbanização de Favelas se propõe discutir de maneira crítica e propositiva o processo de urbanização de favelas, a partir das experiências brasileiras, desde a década de 1990. Nosso objeto de discussão é o projeto urbano no processo de urbanização de favelas dentro de políticas públicas no Brasil - novo campo da prática de projeto de arquitetura e urbanismo que se abriu no Sul Global a partir do final dos anos 1980, quando o tema entrou na agenda urbana mundial. Neste processo, o projeto urbano virou elemento central, utilizado por estas políticas públicas, até os dias de hoje, como instrumento para viabilizar integração física e social destes territórios ao restante da cidade. Nos move a intenção de entender e discutir suas possibilidades e limitações, questões e conflitos que precisam ser enfrentados para o aumento da performance dos programas de urbanização de favelas que usam o projeto como sua principal ferramenta.

No Brasil, cerca de 20% da população urbana reside em favelas. Mesmo assim, desde 2016 o contexto político brasileiro tornou-se adverso a investimentos públicos em urbanização de favelas, que estão escassos e praticamente inexistentes desde 2018. Não podemos deixar de observar que melhorias conquistadas em favelas urbanizadas promoveram condições básicas de saúde e de higiene ao ambiente urbano, a qualidade de vida e, indiretamente, benefícios sociais a seus habitantes. No entanto, urbanizar e integrar as favelas na cidade permanece um desafio. Muitas favelas consideradas como urbanizadas apresentam problemas ambientais, de precariedade habitacional, mobilidade e de manutenção urbana. A dificuldade de alcançar resultados positivos, em termos de obras concluídas e qualidade da intervenção, se relaciona com vários fatores, como: alto adensamento construtivo e populacional; território em constante transformação; necessidade de articular programas de urbanização e produção de novas moradias; limitada capacidade institucional; dificuldades de articulação interinstitucional; enfraquecimento dos processos participativos; insuficiente articulação intersetorial; rigidez das normas e procedimentos para captação de recursos; contratação e execução das obras; gestão urbana após a urbanização; distância e conflitos entre as políticas públicas e as práticas cotidianas locais que constroem as favelas.

Entendemos que este é um momento oportuno para refletir e contribuir, no campo da arquitetura e urbanismo, aos ajustes que devem ser subsidiados às políticas públicas, que certamente serão reconquistadas. Críticas e sugestões discutidas nesta Sessão Livre caminham no sentido de reafirmar a importância destas políticas públicas, e de auxiliar na resignificação de práticas, ações e posturas que se perpetuam no processo, pois acreditamos que há revisões possíveis para a melhoria da performance do projeto e, conseqüentemente, do próprio processo de urbanização de favelas.

Algumas questões se impõem como diretrizes para nossa abordagem e proposta de debate nesta Sessão Livre: o que há por trás das experiências de urbanização de favelas? Como é dada a continuidade das políticas públicas nestes territórios após a conclusão das obras? De que território estamos falando e quais as dinâmicas existentes? Quais as revisões e estratégias necessárias para que a política de urbanização de favelas supere suas limitações e consiga aprimorar a prática neste campo? A partir destas questões, esta Sessão Livre pretende: apresentar a política pública e a prática do projeto de urbanização de favelas, seus resultados propriamente ditos e quais os conflitos entre dinâmicas locais existentes e a política de urbanização, e seus limites para a transformação urbana destes territórios; debater possíveis revisões da política, programas, do processo, e do modo de fazer o projeto e de implementá-lo,

buscando ressignificar práticas, ações e posturas que se perpetuam no processo, mas que merecem revisão crítica.

O projeto urbano lida, de fato, com as visões correntes do senso comum sobre as favelas, que em geral estão calcadas na informalidade e na precariedade urbanas, e por isso são consideradas fora dos padrões adequados, e, assim, precisam ser enquadradas pelo Estado e transformadas em bairro dentro do modelo vigente de cidade formal. Vários autores contestam esta visão da informalidade urbana pela precariedade e propõem uma redefinição mais ampla e positiva dos assentamentos informais que leve em conta a complexidade e diversidade destes territórios na cidade contemporânea, e é nesta revisão que esta Sessão Livre se ancora. É a partir desta redefinição que visamos, no campo da arquitetura e do urbanismo, contribuir para a revisão e a ressignificação do projeto em favelas.

Do ponto de vista das políticas públicas de urbanização, as favelas consolidáveis²⁰⁰ precisam de melhorias urbanas, por isso é prioritário agir na infraestrutura urbana nestes territórios, promovendo qualidade de vida e, indiretamente, benefícios sociais a seus habitantes. O projeto urbano, portanto, é direcionado a promover soluções para o ambiente físico das favelas, identificando-se, assim, o problema do projeto.

Para os moradores de favelas, por seu turno, o processo de urbanização implementado pelo Estado traz as melhorias urbanas, que geralmente são bem-vindas. No entanto, a urbanização é construída a partir de regras e leis que não observam as dinâmicas e práticas locais preexistentes, o que muitas vezes gera conflitos entre os interesses do Estado e os da população local.

Sob a ótica do projeto, as favelas representam um desafio, visto que as tradições do urbanismo e do projeto urbano se baseiam no pensamento normativo. As favelas, por sua vez, cresceram fora das normas e dos padrões urbanísticos, sem arquiteto e sem urbanista. Com atuação focando em resultados normativos, o projeto acaba por ignorar as práticas cotidianas do território a ser urbanizado.

Por isso, acreditamos que as favelas possibilitam que repensemos as práticas da arquitetura e do urbanismo, sobretudo o papel do projeto neste contexto consolidado informalmente. Compreendemos que aceitar o informal dentro do processo de planejamento urbano ainda tem grande resistência institucional, o que nos impede de criar novos paradigmas no enfrentamento das desigualdades urbanas. Neste sentido, buscamos discutir a revisão desta política, dos programas de urbanização, e da prática de projeto em favelas brasileiras, a qual é direcionada pelos escopos destes programas. As dimensões abordadas nesta Sessão Livre apontam conflitos, limites, qualidades e, ainda, dinâmicas e atores locais que não podem ser menosprezados no processo de melhorias urbanas nas favelas.

Estarão presentes, na sessão, pesquisadores de quatro instituições de São Paulo e Rio de Janeiro, envolvidos em pesquisas avaliativas de ações de urbanização e na prática do projeto urbano e habitacional em favelas, tendo como perspectiva diversos pontos de vista temáticos.

A primeira abordagem está baseada na análise crítica sobre a política pública de urbanização de favelas no Brasil. A partir dos resultados de pesquisas avaliativas sobre o maior programa de

²⁰⁰ No Rio de Janeiro, o termo utilizado é *urbanizáveis*.

urbanização realizado no país, PAC-UAP (Programa de Aceleração do Crescimento - modalidade Urbanização de Assentamentos Precários), serão discutidas estratégias propositivas para superar suas limitações e para aprimorar a prática, sendo tratadas questões sobre: financiamento e tratamento articulado dos problemas de mobilidade, infraestruturas e drenagem, e urbanização de favelas; como vincular financiamento das intervenções a processos de desenvolvimento institucional e capacitação; como financiar processos de urbanização e não apenas projetos de urbanização; como promover a articulação intersetorial e soluções integradas.

Em seguida, apresentamos um espectro dos programas de urbanização de favelas dos últimos 30 anos nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, com maior enfoque no Favela Bairro (1994-2006), da cidade do Rio de Janeiro, no PAT-PROSANEAR (2000-2007) e no PAC (2007-2014), ambos federais e com grande atuação em São Paulo. Esta comunicação traz resultados de pesquisa de doutorado concluída em 2020, cujo objeto foi o projeto urbano em favelas. Nossa análise se baseou nos escopos de projeto dos programas – documentos oficiais que delimitam a abrangência, o enfoque do projeto e sua atuação. Discorreremos sobre metodologias, operacionalização, atores, os temas de projeto que emergem dos escopos e outras questões que influenciaram no papel do arquiteto no processo e no modo de fazer projeto em favelas. Discutiremos ainda um contexto maior que define o processo de projeto e a atuação dos arquitetos nesses programas: além dos Escopos de Projeto, este contexto é composto por outras interfaces, como Investimentos, Contratações, Desenvolvimento dos Projetos e o Papel do Arquiteto. A partir destas categorias de análise, levantamos algumas reflexões críticas sobre o processo de projeto em favelas em programas de urbanização e como o projeto foi ocupando diferentes papéis ao longo destes 30 anos. Ilustraremos estas reflexões a partir de estudos de caso de favelas urbanizadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

A dinâmica histórica e contemporânea da urbanização em nosso continente latino-americano produz e reproduz desigualdades, concentrando iniquidades em saúde nas áreas de maior pobreza urbana, favelas e periferias. Experiências e iniciativas de gestores públicos na intervenção sobre o ambiente construído e social em favelas, apesar de apresentarem grande potencial para reversão dessas iniquidades, não são planejadas, implementadas e avaliadas considerando seu impacto na saúde e na qualidade de vida da população. A terceira comunicação propõe apresentar algumas considerações preliminares da pesquisa de doutorado em andamento que busca investigar, na perspectiva crítica da saúde urbana, em que medida uma política de urbanização de favelas pode responder aos processos de determinação social da saúde e, mais especificamente, o papel que o projeto urbano pode assumir na perspectiva de transformação efetiva desse contexto. Para tanto, será utilizado como caso referência a experiência do PAC-Manguinhos, objeto recente de implementação de política de urbanização de favelas realizada em âmbito nacional, o PAC-UAP (Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários), em um conjunto de comunidades denominado Complexo de Manguinhos, localizado na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 2007 e 2015.

Fechando as apresentações, o Trabalho 4 discute o projeto na perspectiva de direito ao futuro, algo que é nitidamente um privilégio reservado a algumas pessoas na sociedade. Dois casos ilustram o papel do projeto em favelas. Um como parte do processo de negociação para superar conflitos fundiários e viabilizar a urbanização futura, num contexto de retrocessos nas políticas públicas voltadas a intervenções nesses assentamentos; outro como a derrota do processo de

intervenção em áreas de encosta, territórios complexos no que tange à manutenção cotidiana dos espaços que podem voltar a oferecer risco à vida das pessoas.

Com as diferentes abordagens apresentadas nesta Sessão Livre, propomos um debate sobre as possíveis revisões das políticas públicas que guiam o projeto em favelas, e das metodologias do projeto propriamente dito. Buscamos, com este debate, alimentar ideias e estratégias para a retomada da agenda de urbanização de favelas, de modo a superar limitações e aprimorar a prática do projeto nestes territórios e a durabilidade das ações. Entendemos que um dos principais problemas está na exclusão dos atores locais do processo de decisões e da gestão sobre o território que estes construíram e que continuam a construir (a favela), em quem o Poder Público escolhe como interlocutores, no desprezo dos saberes e dinâmicas locais, e das reivindicações populares. É necessário repensar e reinventar o papel do projeto, envolvendo os atores locais no processo, para garantir a durabilidade das melhorias urbanas e dos investimentos públicos nestes territórios. Acreditamos que, ao assumir dinâmicas e os processos da lógica da favela dentro do processo, a revisão da política, dos programas e do projeto de urbanização de favelas poderia contribuir para que uma nova lógica compartilhada fosse construída de modo a orientar as transformações urbanas e apropriações que ocorrerão, fatalmente, no pós-obras, e o próprio processo de urbanização de favelas.

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: LIMITAÇÕES E DESAFIOS

No Brasil, o crescimento e consolidação das favelas demandou a formulação de respostas por parte do poder público, que foram se transformando ao longo do tempo. De projetos higienistas de erradicação que vigoraram até os anos 1960, passou-se a implementar programas voltados à urbanização e à regularização fundiária desses territórios.

Constata-se o protagonismo dos municípios e o aprimoramento das intervenções. A perspectiva de integração da favela ao conjunto do território reforça o reconhecimento do direito mais amplo à cidade ('direito à cidade') e o conceito de 'urbanização integrada' ou 'integração dos assentamentos precários' ganha força.

Na década de 1990, a política de urbanização de favelas entrou na agenda do governo federal e a partir de 2007, ganhou escala com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que foi levado a 1.072 municípios de todos os estados brasileiros (CARDOSO; DENALDI, 2018). Entretanto, esse processo foi interrompido no contexto da crise econômica e política, assim como de retrocesso no investimento de políticas urbanas e sociais.

A partir da análise dos projetos financiados no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em nove regiões metropolitanas, Cardoso & Denaldi (2018) aponta que as urbanizações ocorrem, de forma geral, por meio de camadas de intervenção realizadas ao longo do tempo e que, mesmo em favelas já urbanizadas, é necessário complementar a urbanização para solucionar problemas não tratados ou que apareceram após a conclusão das intervenções. Além disso, nem sempre a urbanização alcança patamares desejáveis de qualidade: é comum a permanência de problemas ambientais e outros relacionados à precariedade das habitações, e com a qualidade dos serviços de saneamento integrado e do espaço de uso comum resultante.

A despeito da relevância dos resultados das urbanizações na promoção da melhoria das condições de vida dos moradores, urbanizar e integrar as favelas na cidade permanece um desafio.

Muitas favelas consideradas como urbanizadas apresentam problemas ambientais, de precariedade habitacional, mobilidade e de manutenção urbana. A dificuldade de alcançar resultados positivos, em termos de obras concluídas e qualidade da intervenção, se relaciona com vários fatores, tais como: alto adensamento construtivo e populacional; território em constante transformação; necessidade de articular programas de urbanização e produção de novas moradias; limitada capacidade institucional; dificuldades de articulação interfederativa; enfraquecimento dos processos participativos; insuficiente articulação intersetorial; rigidez das normas e procedimentos para captação de recursos; contratação e execução das obras.

A pesquisa 'Urbanização de Assentamentos precários no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento na Região do ABC', realizada pela Universidade Federal do ABC (DENALDI et al., 2016), analisou o conjunto de intervenções realizadas em 49 favelas que abrigam cerca de 50 mil famílias localizadas na Região do Grande ABC. O estudo aponta que a baixa execução do programa se relaciona com as características físicas desses assentamentos, a natureza e complexidade das intervenções, baixa qualidade dos projetos, ausência de financiamento articulado (integrado) para todos os componentes da intervenção e limitações institucionais dos municípios.

Vale ressaltar que os resultados alcançados em projetos de urbanização de favelas também se relacionam com a capacidade institucional dos municípios, que é muito desigual (LIMA-SILVA, 2019). Estudo coordenado por Silva et al. (2022) aponta que os resultados alcançados em intervenções financiadas pelo PAC-UAP se relacionam com as trajetórias municipais de intervenção em favelas, e com modelos institucionais e políticos criados anteriormente.

A despeito da relevância dos resultados das urbanizações de favela na promoção da melhoria das condições de vida dos moradores, as experiências brasileiras apontam que permanecem vários desafios, entre eles: (i) promover a regularização da favela urbanizada; (ii) garantir a presença do Estado após a urbanização principalmente por meio de ações de controle e manutenção urbana; (iii) garantir a participação da população; (iv) elevar a qualidade dos projetos e obras realizadas; (v) promover a integração da favela (território) à cidade; (vi) eliminar a precariedade habitacional; (vii) promover a recuperação ambiental do assentamento e entorno; (viii) integrar os programas de urbanização de favelas com outros programas sociais voltados a alavancar processos de inclusão social.

Outra dificuldade não superada relaciona-se à questão da violência e de múltiplos agenciamentos relacionados ao universo da ilegalidade e informalidade, onde predominam as ações como as do tráfico de drogas e das milícias.

Pretendemos, em nosso trabalho, promover um debate acerca das avaliações do maior programa de urbanização realizado no país, PAC UAP (Programa de Aceleração do Crescimento - modalidade Urbanização de assentamentos precários), visando uma reflexão propositiva sobre como superar entraves já conhecidos e lições aprendidas. A retomada da agenda de urbanização de favelas no nível federal precisa ser acompanhada de estratégias para superar essas limitações e para aprimorar a prática por meio de propostas tais como: (i) financiamento e tratamento articulado dos problemas de mobilidade, infraestruturas e drenagem, e urbanização de favelas; (ii) vincular financiamento das intervenções a processos de desenvolvimento institucional e capacitação; (iii) financiar processos de urbanização e não apenas projetos de urbanização; (iv) articulação intersetorial e soluções integradas.

REFERÊNCIAS

SILVA, Madianita Nunes; DENALDI, Rosana; CARDOSO Adauto Lucio. Trajetórias de políticas municipais de urbanização de favelas análise comparada das experiências de Belo Horizonte, Campina Grande, Curitiba, Fortaleza, Pelotas, Recife, Rio de Janeiro e Santo André. In: SILVA, N.M.; CARDOSO L. A.; DENALDI, R. **Urbanização de Favelas no Brasil: trajetórias de políticas municipais**. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022.

CARDOSO, Adauto Lucio; DENALDI, Rosana. Urbanização de favelas no Brasil: um balanço preliminar do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). In: CARDOSO & DENALDI (org.). **Urbanização de Favelas no Brasil: um balanço preliminar do PAC**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2018.

DENALDI, Rosana; MORETTI, Ricardo Souza; NOGUEIRA, Fernando Rocha; PAIVA, Claudia; PETRAROLLI, Juliana. Urbanização de favelas na Região do ABC no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP). **Cadernos Metrópole (PUCSP)**, v. 18, 2016. pp. 101-118.

LIMA-SILVA, Fernanda. **Prioridade política e capacidade burocrática: A implementação do PAC-Urbanização de Assentamentos Precários**. Tese (Doutorado em Administração Pública e Governo) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Faculdade Getúlio Vargas. São Paulo, 2019.

O PAPEL DO PROJETO NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: REVISÃO CRÍTICA

A urbanização de favelas entra na agenda mundial assumida pelos países da ONU a partir de 1988, através da Estratégia Global para Habitação até o ano 2000²⁰¹, impulsionando a nova geração de políticas públicas para a redução da pobreza urbana e da exclusão social (FIORI et al., 2001) nos países do Sul Global. O projeto urbano vira elemento central no processo decisório de ações públicas de melhorias nas favelas. Com isso, os arquitetos e urbanistas são inseridos como atores-chave para pensar as transformações urbanas para as favelas, abrindo assim um novo campo na prática do projeto de arquitetura e urbanismo em favelas (DENALDI, 2003).

Projeto é o registro de um momento, um documento que marca um tempo específico, como se congelasse o contexto estudado para a representação de um futuro desejado. Neste sentido, há um conflito inerente ao projeto, que tem uma temporalidade delimitada, dentro do processo, que é contínuo. Como lidar com um território em permanente transformação, como as favelas, com tempos mais ágeis que os normativos, que vêm desde os primeiros momentos da ocupação e imprimiram uma lógica ao território estudado? Como lidar com a *lógica da favela* (AUTOR, 2020) que opera estes territórios, cujas dinâmicas locais cotidianas parecem estar sendo ignoradas no processo e no projeto?

Sabemos que lidar com as temporalidades dos diferentes atores (tempo político, técnico, administrativo, financeiro, de negociações) é parte do processo, pois “Conceber o território é saber assumir o risco do tempo” (TSIOMIS, 2006, p. 79). Mas há mecanismos que podem ser articulados para que o projeto esteja mais presente, de certa forma mais contínuo, e próximo do território ao longo do processo. O faseamento do projeto, com metodologias diferenciadas de acordo com a especificidade de cada fase, é fundamental dentro destas estratégias para privilegiar a participação e envolvimento dos usuários nas decisões que manterão e/ou transformarão o construído, e para que o projeto vire instrumento de luta por ideias construídas coletivamente que nele estariam configuradas.

O projeto é uma pequena parte temporal de todo o processo, que pensa a urbanização da favela em diferentes dimensões e escalas. No entanto, se constata a prática dos programas públicos em favelas de *urbanização por camadas* (CARDOSO; DENALDI, 2018), com intervenções pontuais ou parciais cujos projetos não são implantados em sua completude, devido à complexidade de todo o processo. Neste sentido, o projeto estaria sendo forçosamente fragmentado, com etapas de execução que não são determinadas nem pelos escopos de projeto nem por seus autores, tampouco pelo poder público, mas pelo próprio processo.

Neste trabalho, mostraremos como o projeto em favelas é idealizado e direcionado nos programas de urbanização a partir dos anos 1990, e quais os conflitos inerentes ao processo que precisam ser articulados e enfrentados. Apresentamos nossa análise decorrente de pesquisa concluída em 2020, cujo objeto foi o projeto em favelas em programas públicos, das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A partir dos programas e dos estudos de caso analisados, pretendemos discutir procedimentos e metodologias que influenciaram o modo de fazer projeto no processo de urbanização de favelas, visando alimentar revisões dos programas públicos e ressignificar o projeto em favelas.

²⁰¹ Global Strategy for Shelter to the Year 2000, da ONU, assinado em 20 de dezembro de 1988.

Como metodologia, foram analisados os escopos de projeto de programas públicos de urbanização de favelas de instância federal, estadual e municipal que atuaram nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir dos anos 1990 (fig.1). Como primeiro passo metodológico, extraímos, dos escopos analisados, os temas de projeto preconizados como fundamentais para a urbanização de uma favela. Após uma matriz comparativa, observamos que os temas de projeto tiveram seu marco inicial no Programa Favela Bairro (1994-2006), da cidade do Rio de Janeiro, com poucas diferenças significativas entre um programa e outro desde então. Em termos de procedimentos e metodologias de programas, também nos deparamos com poucas variações que influenciaram o modo e as condições de produção do projeto em favelas desde o Favela Bairro. Por isso, destacaremos os diferenciais de alguns programas em relação ao Favela Bairro, que trouxeram novas condições de produção do projeto em favelas, e os programas PAT-PROSANEAR (2000-2007) e PAC (2007-2014), que trouxeram novos procedimentos para o processo de projeto em favelas. Mostraremos que a análise dos escopos foi fundamental para verificar o direcionamento e limitações impostos pelos mesmos ao projeto em favelas e para dar subsídios a futuras revisões.

Figura 1 – Linha do tempo dos programas de urbanização de favelas que atuaram nas cidades de RJ e SP a partir dos anos 1990 analisados nesta pesquisa. Fonte: Autor (2020, p.63).

Há ainda um contexto maior que define a atuação dos arquitetos nestes programas. Além dos temas de projeto que emergem dos escopos, há outras condicionantes que determinam a produção do projeto. Por isso, apresentamos ainda metodologia, operacionalização, atores e outras questões que influenciaram no papel do arquiteto no processo e no modo de fazer projeto em favelas.

Partindo de categorias de análise elencadas pela pesquisa (Investimentos, Escopo, Contratações, Desenvolvimento dos Projetos, Papel do Arquiteto), apresentaremos como resultado um comparativo entre as diversas maneiras de atuação dos programas de urbanização em favelas e como estas diferenças incidem na qualidade ou não dos projetos. Ilustraremos nossas reflexões e os resultados da pesquisa a partir de estudos de caso de favelas urbanizadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Não é a diferença entre projetos que estamos discutindo, mas as diferentes condições de produção que cada programa tem colocado para arquitetos e urbanistas.

Nossa apresentação caminha no sentido de reafirmação da importância destas políticas públicas de urbanização de favelas, mesmo que com correções e sugestões de modificação possíveis para a melhoria da performance do projeto. Faremos uma avaliação das diferenças entre os

programas analisados apontando vantagens e desvantagens de cada uma das dinâmicas criadas por cada programa, no intuito de firmar posição sobre a importância de continuar com programas de urbanização de favelas e de refletir e modificar as formas de atuação que vem sendo praticadas com os mesmos. Discutiremos ainda os aspectos do processo e das diferentes lógicas que nele atuam, que contribuiriam para a revisão de metodologias de projeto mais ajustadas à realidade urbana e para a ressignificação de seu papel social e de sua potência no processo de urbanização de favelas.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Solange A. **Entre a Ideia e o Resultado**: o papel do projeto no processo de urbanização de uma favela. Tese (Doutorado em Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2020.

DENALDI, Rosana. **Políticas de Urbanização de Favelas**: evolução e impasses. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003.

CARDOSO, Adauto Lucio; DENALDI, Rosana. Urbanização de favelas no Brasil: um balanço preliminar do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). In: CARDOSO & DENALDI (org.). **Urbanização de Favelas no Brasil**: um balanço preliminar do PAC. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2018.

FIORI, Jorge; RILEY, Elizabeth; RAMIREZ, Ronaldo. “Physical Upgrading and Social Integration in Rio de Janeiro: the Case of Favela Bairro”. **DISP 147**. Zurich: ORL-Institut ETH., pp. 48-60, 2001.

TSIOMIS, Yannis. Projeto Urbano, Embelezamento e Reconquista da Cidade. In: PINHEIRO MACHADO, Denise B. (org.). **Sobre Urbanismo**. Rio de Janeiro: Viana & Mosley/PROURB, 2006. p.65-79.

SAÚDE URBANA, PROJETO URBANO E FAVELAS. CASO REFERÊNCIA: PAC MANGUINHOS, RJ

A dinâmica histórica e contemporânea da urbanização em nosso continente latino-americano produz e reproduz desigualdades, concentrando iniquidades em saúde nas áreas de maior pobreza urbana, favelas e periferias. O contexto atual onde presenciamos o enfrentamento de várias crises associadas, social, econômica e ambiental, com atenção para a crise sanitária evidenciada pela pandemia da Covid-19, define riscos sistêmicos e crescentes vulnerabilidades que são desigualmente distribuídas no território em suas diversas escalas acentuando as iniquidades mencionadas, incorporando novos desafios aos que já eram enfrentados, principalmente nos países periféricos (ONU, 2020).

Um dos desafios que se impõem, considerando o contexto de retrocessos em políticas públicas e direitos sociais, é buscar refletir não somente sobre como enfrentar as situações emergenciais no apoio às famílias em territórios vulneráveis, mas também sobre propostas de médio e longo prazo que possam lidar, especialmente, com as condicionantes habitacionais e urbanísticas que afetam a saúde e a qualidade de vida e transformar as condições de enfrentamento dessa e de futuras emergências sanitárias e climáticas por essas populações. Cabe registrar que as experiências e iniciativas de gestores públicos na intervenção sobre o ambiente construído e social em favelas, apesar de apresentarem grande potencial para reversão das iniquidades em saúde onde está presente parcela relevante das populações mais vulnerabilizadas, tradicionalmente não são planejadas, implementadas e avaliadas considerando seu impacto na saúde e na qualidade de vida da população (CORBURN; SVERDLIK, 2017).

Esta comunicação propõe apresentar algumas considerações preliminares da pesquisa de doutorado em andamento que busca investigar, na perspectiva crítica da saúde urbana, em que medida uma política de urbanização de favelas pode responder aos processos de determinação social da saúde e, mais especificamente, o papel que o projeto urbano pode assumir na transformação efetiva desse contexto. Para tanto, será utilizado como caso referência a experiência do PAC Manguinhos, objeto recente de implementação de política de urbanização de favelas realizada em âmbito nacional, o PAC-UAP (Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários), em um conjunto de comunidades denominado Complexo de Manguinhos, localizado na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 2007 e 2015.

A saúde urbana, como campo de conhecimento, pode ser considerada como “um ramo da saúde pública que estuda os fatores de risco das cidades, seus efeitos na saúde e nas relações sociais urbanas” (CAIAFFA et al., 2008, p. 1789). A perspectiva crítica da saúde urbana propõe um diálogo com a abordagem crítica de vários campos de conhecimento como da saúde coletiva e do urbanismo, assume que os processos de determinação social da saúde são complexos e demandam diagnósticos que busquem identificar os processos de determinação nas diversas escalas e interpretar a gênese dos efeitos observáveis, compreendendo que as determinações e contradições estruturais mais amplas influenciam os modos de vida coletivos e os estilos de vida individuais, onde se observam as tendências desfavoráveis à saúde, assim como as saudáveis e protetoras, processo esse que é condicionado pelas características individuais da população (BREILH, 2010).

Entre os resultados preliminares da análise documental da pesquisa, podemos afirmar que o programa, apesar de ter promovido uma grande transformação urbana no bairro e ter investido

um valor significativo de recursos públicos, gerou um impacto muito desigual entre as comunidades do bairro e não conseguiu alterar a qualidade de vida e as condições de saúde do conjunto da população ali residente. Chama a atenção a manutenção de muitas condições de precariedade na habitação, problemas no sistema de saneamento associado às enchentes, cujos eventos foram, inclusive, mais frequentes após as obras de urbanização (CARDOSO et al., 2016). As condições citadas constituem processos críticos de determinação social da saúde assim como os problemas apontados no processo participativo ao longo de todo o ciclo de planejamento e implementação da intervenção. Sobre esta cabe destacar a oportunidade perdida de consolidar um espaço de articulação intersetorial para acompanhamento crítico e de romper com a relação clientelista entre governo e movimento de moradores de favela, apesar do esforço de constituição desses espaços de organização e mobilização social pelos diversos atores locais, como o Fórum Social de Manguinhos (TRINDADE, 2012).

Algumas questões se apresentam como relevantes para o objetivo desta comunicação, entre elas cabe citar a necessária perspectiva integrada e amplamente participativa, a articulação entre setores da sociedade e da administração pública e a transversalidade temática. Diante da complexidade de novos desafios climáticos e sanitários que se impõem, são também requeridas estratégias projetuais e de gestão urbana diferentes às já experimentadas, que apontem para uma mudança de paradigma alinhadas com os objetivos climáticos, os processos críticos de determinação da saúde e a priorização em identificar e atuar junto aos grupos em situação de maior vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

- BREILH, Jaime. La epidemiologia crítica: Una nueva forma de mirar la salud em el espacio urbano. **SALUD COLECTIVA**, Buenos Aires, 6(1):83-101, Enero - Abril, 2010.
- CAIAFFA, W. T. et al. Saúde urbana: “a cidade é uma estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora”. **Ciênc. saúde coletiva [online]**. 2008, vol.13, n.6, pp.1785-1796.
- CARDOSO et al. (org.) **PAC Manguinhos: problemas não resolvidos e recomendações**. Relatório realizado por LTM/ENSP/FIOCRUZ e grupo de extensão Arquitetando Subjetividades, com integrantes da UNISUAM e LSECAU/FEN/UERJ. Rio de Janeiro, abril de 2016.
- CORBURN, Jason; SVERDLIK, Alice. Slum Upgrading and Health Equity. **International Journal of Environmental Research and Public Health**. 2017 Apr; 14(4): 342. Published online: 2017. doi: 10.3390/ijerph14040342.
- ONU – Organização das Nações Unidas. Informe: **El impacto del Covid en América Latina y el Caribe**. 2020.
- PORTO, M. F. et al. Saúde e ambiente na favela: reflexões para uma promoção emancipatória da saúde. **Serv. Soc. Soc.**, São Paulo, n. 123, jul./set. 2015, pp. 523-543.
- TRINDADE, C. P. "**Não se faz omelete sem quebrar os ovos**" **Política Pública e Participação Social no PAC Manguinhos - Rio de Janeiro**. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Centro de Estudos Gerais do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Programa de Pós-Graduação em História. Niterói, 2012.

PROJETO/FUTURO E A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

O dicionário Houaiss define projeto como “ideia, desejo intenção de fazer ou realizar (algo), no futuro; plano”. Esta é a primeira definição, muito embora seja mais costumeira entre nós a acepção específica da arquitetura de “plano geral para a construção de qualquer obra, com plantas, cálculos, descrições, orçamento etc.”. A etimologia do latim *projectus* também não deixa dúvida sobre o sentido de “lançar para frente, de se estender, extensão”. Em nossa apresentação nesta sessão livre, propomos discutir o sentido do projeto e do plano em territórios populares, em que moradores vivem numa espécie de emergência permanente, onde as possibilidades de prever o futuro são profundamente limitadas.

Processos de planejamento e projeto do espaço, em tese, partem de uma análise cuidadosa da situação, da realidade física e social, das condições materiais de produção, técnicas construtivas, custos e possibilidades de financiamento, de determinações legais e normativas, de perfis e desejos dos futuros usuários ou consumidores. Quando as pessoas que habitam ou vão habitar esses espaços podem ser acessadas, consultadas, quando há possibilidade de participação, podem ser organizadas atividades específicas, oficinas e apresentações, processos de informação, consulta, decisão e engajamento no que virá a ser produzido, seja para ser construído do zero ou para ser reformado, modificado.

Em urbanização de favelas, nos termos de Bueno (2000), as pré-existências são consideradas e a participação se torna praticamente obrigatória, mesmo nas intervenções que são realizadas à revelia, violando uma série de direitos. Os processos supõem grandes etapas, organizadas de acordo com as condições do momento, com as políticas públicas em execução, com os interesses que estão em jogo em cada área e com o grau de intervenção: levantamentos da realidade e diagnósticos, planos e projetos e, finalmente, a contratação das obras ou a execução do que foi planejado – sistemas de infraestrutura, eliminação de situações ‘de risco’, de melhorias nas habitações, provisão habitacional para reassentamento das famílias removidas, seja no próprio território, seja em outros terrenos (REIS et al., 2019). A partir daí, aquela favela estaria integrada à cidade e aos sistemas de controle urbano e manutenção. Pronto!

Pronto?! Óbvio que não! Estas etapas genéricas são tensionadas pela própria dinâmica do território, por negociações, trocas, transferências e vendas de cadastros que supunham que a área estaria “congelada”, por adensamentos que ocorrem tão logo essas áreas são apresentadas como objeto de intervenção, por crescimentos vegetativos de novos núcleos familiares que se formam, por setores e moradias que se consolidam no longo tempo que decorre desde os levantamentos até a intervenção. Lógicas de eficiência e interesses de empresas de construção, mudanças na forma de condução das políticas para esses assentamentos, em todos os níveis federativos, cortes de financiamento, encerramento de contratos, etc. também entram em jogo. E, assim, a ideia do projeto como uma “ordem de serviço” imposta, num sistema de produção capitalista, por arquitetos e engenheiros para ser interpretada por um mestre de obras que aja como um feitor para obrigar operários a executar algo de cuja concepção e decisão não participaram, conforme crítica de Ferro (2006), também fica em xeque, simplesmente não se aplica, pois a realidade, as necessidades mais imediatas e as emergências do cotidiano se impõem para alterar, o tempo todo, a expectativa de futuro.

Dois casos recentes são trazidos para a apresentação, para demonstrar como planos e projetos, como intenção e desejo de algo que se realiza no futuro, são tensionados. Uma ocupação na Zona Sul de São Paulo, que está em situação de conflito fundiário e onde um Plano elaborado por uma assessoria técnica que atua nesse território há 3 anos, serve como negociação com

proprietários para superar uma ação de reintegração de posse. Presta-se também à interlocução com os órgãos públicos de regularização fundiária e com concessionárias de serviços públicos, que agem de maneira dispersa e descoordenada, inclusive com a execução de obras que são determinadas pela possibilidade de arrecadação, tratando deliberadamente as famílias como consumidoras. Internamente, no diálogo com a Associação e com os moradores em geral, o Plano é “a palavra”, a demonstração permanente da possibilidade de viabilizar a segurança na posse e o atendimento de todas as famílias na própria área da ocupação. E enquanto este território não entra em programações de obras, é a frágil perspectiva de futuro, que se realiza no lento processo de auto urbanização: da identificação das casas aos deslocamentos de casas para abertura dos espaços para futura execução das obras de infraestrutura e organização em lotes definitivos.

O outro caso ocorre em Salvador, em uma comunidade que está implantada em uma encosta que já teve obras de contenção de grande complexidade e alto custo, realizadas na década de 1990. Localizada nos fundos dos lotes privados, a cortina atirantada teve sua estrutura alterada por obras de ampliação das moradias, no topo e no pé da cortina, por cortes de terra e por falta de manutenção nos recobrimentos de armaduras. A situação atual demonstra que os projetos técnicos, desenvolvidos por equipe com alta competência e executados de modo respeitoso à “boa norma”, são praticamente abandonados, junto com todo o território, mesmo depois da urbanização. Assim, tornam-se suscetíveis a necessidades e urgências, ao ponto de que tais obras requerem novos investimentos, novas intervenções.

Os retrocessos nas políticas e no volume de recursos empregados para urbanização de favelas trazem à tona os limites do projeto nesses territórios. Levam à reflexão sobre o direito ao plano ou ao projeto como o próprio direito ao futuro. Entende-se que as práticas que não separam projeto e intervenção que estão presentes na autoconstrução podem ensinar novos modos de se projetar. Na autoconstrução é evidente que o planejamento responde a um processo de “produção por pulsos” (CABRAL, 2022), os desenhos são ferramentas para o que se deseja construir imediatamente, para adequação dos espaços construídos à vida que não pode ser congelada.

REFERÊNCIAS

- BUENO, Laura Machado de Mello. **Projeto e Favela**: metodologia para projetos de urbanização. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.
- CABRAL, Gabriel Enrique Higo Mafrá. **Autoconstrução Formas e Fôrmas**: um olhar sobre seus canteiros e processos de produção em São Paulo, anos 2010. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2022.
- FERRO, Sérgio. O canteiro e o desenho. In: FERRO, Sérgio. **Arquitetura e trabalho livre**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- PROJETO. In: Grande Dicionário Houaiss [Online]. São Paulo: UOL, 2022. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2022.
- REIS, Nunes Lopes dos; SANTO AMORE, Caio; MARQUES, Alexandre Hodapp; PEREIRA, Marina Barrio. PROJETO PARA QUÊ? PROJETO PARA QUEM? Processos, objetivos e potencialidades de projetos de urbanização de favelas. In: FERREIRA, L.; OLIVEIRA, P.; IACOVINI, V. (rgs.). **Dimensões do Intervir em Favelas**: desafios e perspectivas. 1ª ed. São Paulo: Peabiru TCA/Coletivo LabLaje, 2019. pp.177-186.

O EDIFÍCIO EM FOCO: MÉTODOS E PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS

THE BUILDING IN FOCUS: METHODS AND HISTORIOGRAPHICAL PERSPECTIVES

EL EDIFICIO EN CUESTIÓN: MÉTODOS Y PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS

História, historiografia e crítica

Coordenador 1

CONTIER, Felipe de Araujo

Professor Doutor; Universidade Presbiteriana Mackenzie

felipe.contier@mackenzie.br

Coordenador 2

OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de

Pós Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

raissapereiracintra@gmail.com

JOGOS DE ESCALAS E DE MOLDURAS ANALÍTICAS: O EDIFÍCIO ESTHER

ATIQUE, Fernando

Professor Doutor; Universidade Federal de São Paulo

fernando.atique@unifesp.br

A RESIDÊNCIA LIBESKIND

BRASIL, Luciana Tombi

Professora Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie

luciana.brasil@mackenzie.br

A PRODUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FAU-USP

CONTIER, Felipe de Araujo

Professor Doutor; Universidade Presbiteriana Mackenzie

felipe.contier@mackenzie.br

PARQUE ANHEMBI: BALANÇOS PROVISÓRIOS SOBRE A PESQUISA DA OBRA CONSTRUÍDA

OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de

Pós Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

raissapereiracintra@gmail.com

**O CONDOMÍNIO SÃO LUIZ DE MARCELLO ACCIOLY FRAGELLI: PRÁTICA ARQUITETÔNICA NO
ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO**

MOURA FILHO, Mario Tavares

Mestrando; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

mtmfilho@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A sessão aqui proposta parte de algumas experiências de pesquisas de pós-graduação desenvolvidas nos últimos 20 anos que têm em comum o foco na análise de um único edifício. Os trabalhos aqui reunidos estudaram edifícios considerados modernos, que foram projetados por arquitetos e construídos na cidade de São Paulo entre as décadas de 1930 a 1980. Se a particularidade de cada objeto de estudo e das questões investigadas pelos pesquisadores exigiram caminhos singulares e métodos de pesquisa diversificados, o conjunto dos trabalhos parece enunciar uma perspectiva de pesquisa que entende o objeto arquitetônico como a materialização de processos e fenômenos simultâneos, tornando-se assim, uma chave para a investigação simultânea de relações complexas e difusas, para comparações sincrônicas e diacrônicas e para questionamentos da autonomia da arquitetura.

Todos os objetos das pesquisas aqui reunidas estão situados na cidade de São Paulo. São eles: o Edifício Esther, um empreendimento de dois edifícios multifuncionais no bairro da República, projetado pelos arquitetos Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho e inaugurado em 1938; a residência Libeskind, projetada pelo arquiteto David Libeskind em 1961, no bairro do Pacaembu; o edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo na Cidade Universitária, projetado pelos arquitetos João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em 1961; o Parque Anhembi, um complexo municipal de exposições e turismo projetado pelo arquiteto Jorge Wilhelm na várzea do rio Tietê, a partir de 1963; e o condomínio São Luiz, um edifício de escritório construído no Itaim Bibi projetado pelo arquiteto Marcello Fragelli a partir de 1974.

O objetivo da mesa é discutir aspectos transversais dessas pesquisas com foco em um edifício e iniciar um debate acerca da diversidade de abordagens possíveis e de seus rendimentos para a historiografia da arquitetura.

Desde a constituição do Sistema de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – SPAU, na década de 1970, seu adensamento nos anos 1980 e 1990 e sua sedimentação no século XXI, ainda são poucos os estudos monográficos sobre edifícios no âmbito da pós-graduação brasileira. Em levantamento preliminar nas bases da USP, Unicamp, UFRGS e UFRJ localizamos apenas 18 teses ou dissertações desse gênero, sendo uma defendida na década de 1990, 6 na década de 2000 e 10 na década de 2010. Os dados são provisórios, mas ilustram algo que pode ser notado: monografias sobre edifícios vêm ganhando legitimidade acadêmica com pesquisas amplas, críticas e sistemáticas. Afinal, se um edifício era tido como objeto insuficiente para uma pesquisa de pós-graduação, os problemas teóricos colocados pela crítica à historiografia da arquitetura vêm mudando essa visão.

Edifícios estão presentes em praticamente todas as narrativas da história da arquitetura, sejam elas focadas em arquitetos, períodos, estilos, movimentos, programas ou qualquer outro tipo de recorte para o qual a obra é escolhida como exemplo útil de certo padrão ou de exceção a ele. Na maioria dos casos, servem para ilustrar argumentos da historiografia que, no entanto, não estão comprometidos com a totalidade das questões mobilizadas pelo edifício. Como auxiliares de teorias e formulação críticas ou historiográficas, os edifícios são habitualmente representados por uma ou outra de suas dimensões consideradas mais relevantes para cada narrativa, não sendo raro encontrarmos caracterizações imprecisas ou contraditórias, e ainda assim muitas vezes repetidas. A escrita da arquitetura, feita de escolhas e inevitáveis omissões, recusas ou esquecimentos, quando tomada como um fenômeno coletivo e em disputa, corrobora com a cristalização dos significados de uma obra para o campo da arquitetura, que,

como lembra Tafuri, está “bem longe de ser um bloco unitário” (TAFURI, 2018). Mas embora a fortuna crítica acumulada sobre uma determinada obra mude nossa percepção sobre ela, o fato ontológico projetado e construído seguirá desafiando qualquer identificação absoluta com um conceito e oferecendo pistas para novas perguntas.

Ao deslocar os focos tradicionais da história da arquitetura para o edifício, o ofício do arquiteto é colocado em contexto como parte de um sistema de determinações. Entram em cena outros personagens, que muitas vezes são mais decisivos para certos aspectos de um edifício do que os próprios arquitetos: clientes, investidores, governantes, engenheiros, consultores, trabalhadores, empresas construtoras, empreiteiras e fornecedoras, o estado, em todas as suas atribuições, como regulador, fiscalizador, aprovador, administrador, preservador, além de mediadores da opinião pública, jornalistas, críticos, historiadores, movimentos organizados etc.

Nessa perspectiva, a temporalidade da obra é dilatada. Antes do projeto, o encargo é considerado, que segundo Baxandall não deve ser entendido apenas como a encomenda, mas como um conjunto de fatores que vão desde as necessidades funcionais e expectativas plásticas do contratante, até as experiências anteriores, as referências e posições do autor-arquiteto, passando pelas condições legais, tecnológicas, orçamentárias e administrativas (BAXANDALL, 2006). O momento do projeto é abordado em detalhe, considerando o funcionamento do escritório, a relação com outros projetistas, o desenvolvimento de cada etapa e decisão, nem sempre lineares, e os projetos desenvolvidos paralelamente. Em seguida, o momento da construção ganha maior destaque do que nas histórias habituais, não apenas pelas modificações que implicam no projeto, mas também pelo encontro com a realidade material de uma época. E por fim, a existência do edifício após a sua inauguração pode exigir considerações tanto a respeito de suas mudanças, reformas e adaptações, quanto de seu lugar na historiografia, que continua construindo os sentidos da obra, como uma extensão de sua construção material. (ARGAN, 1975)

A mesa foi composta de modo a contemplar pesquisas realizadas em diversas instituições, tanto da área de teoria e história da arquitetura quanto na área de projeto e, dentro delas, representar diversas abordagens. Se as questões metodológicas e as referências teóricas utilizadas por cada pesquisador acompanham os enunciados dos problemas de pesquisa, o entendimento das fontes documentais primárias e dos tipos de acervos, que variam de acordo com o edifício estudado, tendem a ser tratados de modo semelhante.

Os edifícios estudados são de diferentes autores e possuem escalas e usos variados, o que permite compararmos questões relativas ao comissionamento. O arco temporal e territorial poderia ser mais amplo, incluindo edifícios mais antigos ou mais recentes e em outras cidades – embora os contextos urbanos sejam bem variados. Isso foi circunstancial e talvez reflita uma tendência das pesquisas nos programas de pós-graduação. De todo modo, temos aqui representados dois estudos sobre obras públicas – uma municipal e outra estadual – e três empreendimentos particulares, cada um com um tipo diferente de comitente: o arquiteto que constrói sua própria residência, um edifício para renda e sede dos escritórios de uma empresa familiar e um conjunto empresarial financiado por fundos de pensão.

Não se trata de objetos banais. Todos eles, de alguma maneira, já tinham um lugar na história da arquitetura, ainda que modesto, como a residência Libeskind. Outros são verdadeiros cânones, como o edifício Esther e a sede da FAUUSP. Nesses casos, a dimensão mítica oferece problemas específicos, mas todas as pesquisas aqui reunidas apontam para as narrativas criadas sobre os edifícios além da imprecisão e da falta de informações sobre eles.

Assim, a primeira comunicação, em ordem cronológica da inauguração do edifício, trata do Edifício Esther. Enfrentado com aportes das histórias social e cultural e buscando fugir das armadilhas das biografias, postuladas por Bourdieu (2006), a pesquisa trata de um objeto conhecido como um dos primeiros edifícios modernistas construídos no Brasil, que, no entanto, tinha uma história pouco precisa e mitificada. A pesquisa, no entanto, acabou revelando que a encomenda se deu mais por questões comerciais do que por adesão dos comitentes ao estilo racionalista.

A segunda comunicação, sobre a residência Libeskind, partiu da organização biográfica da obra do arquiteto, desenvolvida anteriormente. A casa foi entendida como síntese dessa trajetória profissional e suporte para uma aproximação sensível do ambiente vivido pelo arquiteto que se encaminha para uma biografia da casa e da vivência nela. A pesquisa feita a partir de análise comparativa de imagens da casa e de outras obras, se baseia nos encontros com o arquiteto na residência e no abandono da casa após sua morte. Essa entrada pelas dimensões poética e simbólica e subjetiva busca contextualizar a arquitetura moderna em seu ambiente cultural, que envolve arte, mobiliário e desenho gráfico.

O trabalho sobre o edifício da FAU-USP documenta a história da produção de uma obra central para a historiografia da arquitetura no Brasil e, a partir da materialidade da obra, problematiza a relação entre discurso, projeto de arquitetura e o complexo industrial da construção no Brasil.

Em linha semelhante, a pesquisa sobre o Parque Anhembi traz uma obra pública municipal de grandes dimensões como paradigma para uma investigação sobre os três sistemas construtivos diferentes empregados em cada um dos edifícios que compõem o complexo. A problematização da tecnologia e das escolhas do arquiteto no contexto da ditadura militar são enfrentadas no campo dos estudos da produção.

Por fim, a comunicação sobre o condomínio São Luiz, investiga um edifício corporativo pioneiro e excepcional de um modelo que se propagou na paisagem capitalista das grandes cidades. Modelo de empreendimentos contemporâneos, a pesquisa lida com a financeirização da construção que altera noções de valor na arquitetura e desafia o ofício ao confrontar noções de lugar e coletividade com uma lógica rentista.

Todos os trabalhos desta mesa discutem o papel da arquitetura na produção dos edifícios e problematizam o ofício, assim como oferecem abordagens diretas ou indiretas sobre as formações e trajetórias dos arquitetos. Todos discutem os partidos adotados, seja em chave tipológica, seja através das referências dos arquitetos, seja na identificação de modelos estrangeiros. E todos consideram os usos e as vivências nos edifícios de forma abrangente e como parte de sua história. Mas o mais importante talvez seja que as comunicações reunidas nesta sessão entendem os edifícios como objetos multifacetados que funcionam como um prisma para difratar narrativas, o que possibilita relacionar campos e abordagens. Apesar de serem monografias, os trabalhos aqui reunidos não se limitam aos edifícios, mas partem deles para aprofundar temas protagonizados por essas obras, seja em relação ao período, ao programa, à arquitetura ou aos agentes. De todo modo, o conjunto deixa evidente que o estudo de uma obra específica vem se mostrando uma promissora estratégia historiográfica de aprofundamento crítico e documental.

REFERÊNCIAS

BAXANDALL, Michael. **Padrões de intenção**: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. **Usos e abusos da história oral**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006

MARTINS, Carlos A. F. “A constituição da trama narrativa na historiografia da arquitetura moderna brasileira”. **Revista Pós**. Número especial: anais do Seminário Nacional “O estudo da história na formação do arquiteto”. São Paulo: FAUUSP, 1995.

ARGAN apud MARTINS, 1995.

TAFURI, Manfredo. “Il “progetto” storico”, traduzido por Daniele Pisani. São Paulo, mimeo, 2018. Original publicado em inglês como “The “Historical” Project” in **Oppositions**, n. 17, Summer 1979, pp. 55-75.

JOGOS DE ESCALAS E DE MOLDURAS ANALÍTICAS: O EDIFÍCIO ESTHER

UM OBJETO, DIVERSAS ESTRATÉGIAS

O Edifício Esther foi objeto de minha pesquisa em um momento em que a produção historiográfica sobre o Movimento Moderno de Arquitetura e Urbanismo encontrava-se em franca ascensão, embebido em uma ampliação de problematizações teóricas e historiográficas. O Edifício Esther, que foi focado por mim por meio de uma estrutura analítica mesclada de aportes das histórias social e cultural, com abordagens arquitetônicas daquele período, transformou a obra de arquitetura em um objeto multifacetado, intentando rastrear sua encomenda, sua produção, sua construção, sua recepção, sua ocupação e sua preservação. Este circuito de entradas, me fez perceber a necessidade de aprofundamento de dimensões teóricas da disciplina histórica, pois naquele momento, a discussão sobre as vantagens e as armadilhas acerca da biografia, na História, ocupava o debate acadêmico. Sem adentrar com tanta força ao campo da História, embora com ele dialogando e municiado de suas teorias, transformei o “Projeto Edifício Esther” em um ponto focal, para onde fiz convergir as preocupações de análise.

Figura 1 – Edifício Esther, nos anos 1950. Foto: Nestor Goulart Reis Filho, anos 1950.

Após uma varredura na historiografia da área, por meio da leitura de livros, artigos, reportagens de jornais e revistas, e de dissertações e teses, que mesmo que *en passant* abordaram o Esther, organizei as informações e notei as lacunas, os desencontros, as suposições e as brechas que davam munição para a pesquisa que enfrentaria. A primeira constatação era a de que embora muito conhecido, o Esther, possuía uma história pouco precisa, e estava sendo transformado em um mito paulistano. Intentando mensurar o grau de compromisso com a Modernidade dos

arquitetos que o conceberam – os jovens Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho –, fui averiguar as histórias de formação na antiga Escola Nacional de Belas Artes, no Rio. Deparei-me com dados importantes, como a *Revista de Arquitetura*, na qual Vital Brazil publicou trabalhos do escritório, e também algumas traduções de textos de arquitetos racionalistas. Conheci, então, o trabalho do professor Roberto Conduru, que estava para defender sua tese de doutoramento sobre a Arquitetura Moderna no Brasil, e enfocava Vital Brazil. Paralelamente, procurei decifrar as razões do nascimento daquela silhueta urbana pelo lado oposto: qual era o grau de demanda da Família proprietária para que o prédio fosse tão moderno quanto se apresentou? Esta empreitada teve repercussões muito decisivas para a dissertação. Consegui contato com um dos netos do empreendedor, o Prof. da USP, Paulo Nogueira Neto, que me revelou algumas facetas sobre as atividades da família. Paralelamente, perscrutando o que haveria arquivado na Usina Esther, em Cosmópolis, cidade pertencente à Região Metropolitana de Campinas, consegui encontrar o primeiro zelador do prédio e sua família, que também residiram no Esther a fim de tocarem os múltiplos negócios da Família Nogueira, instalados ali. Estes personagens me cederam uma cópia do Diário Íntimo do usineiro Paulo de Almeida Nogueira, que me deu bases para que as molduras analíticas que eu almejava utilizar pudessem ser definidas. A compreensão de que a Modernidade da Família Nogueira não era necessariamente a do racionalismo arquitetônico, e mais, que o projeto de Vital Brazil e Marinho foi escolhido por uma questão empresarial de menor custo, revelavam um dado pragmático que fez o Esther ser racionalista por acaso. Igualmente, as fontes primárias me mostraram que era importante praticar aquilo que Jacques Revel postulava: um jogo de escalas, aproximando o objeto de fontes e informações e também distanciando-o para que a cidade, o jogo político, as representações e narrativas que foram sendo criadas ganhassem respaldo. Esta descoberta me fez notar a própria constituição do programa do Edifício Esther: edifício misto, com andares específicos para negócios e escritórios, nos quais a administração do *pool* de empreendimentos dos Nogueira estaria localizada. A multiplicidade de tipologias do prédio, uma diversificação que garantiria aluguel de várias faixas de preços e com público variado também estava atrelada a esta questão administrativa. O projeto, que retaliou o lote da família e deu origem não a um, mas a dois edifícios, multiplicou os rendimentos e agradou aos comitentes. O uso, com a recuperação das planilhas de controle de recebimento de aluguéis, que desvendou a existência de uma empresa da família proprietária para zelar pelos costumes e pela administração, a Sociedade predial Esther. Sua atividade, em tempos de temor por coletivismos em prédios de apartamentos, trazia para a gestão do prédio Moderno o que era praticado pela família nas Vilas Operárias que possuíam no interior também foi abordado. Os primeiros ocupantes mostravam o início das representações simbólicas que o Edifício Esther passou a receber desde que foi inaugurado em 1939. Modernidade na concepção, no programa, na forma e no uso. Por fim, visitas frequentes ao prédio, mostravam um descompasso entre as representações de Modernidade e as imagens vistas *in loco*. A última moldura relacionou, novamente em jogo escalar, a cidade, a política e as ações preservacionistas, mostrando os custos sociais e pecuniários da preservação da Arquitetura Moderna.

O debate que na História colocava a biografia no centro de um debate nos anos 2000, acabou tendo no Esther um contributo, mostrando que interrelacionar campos e abordagens, é uma

estratégia profícua para a escrita da história da Arquitetura e do Urbanismo, uma vez que fazer e viver a cidade nos impõe, de igual modo, um abrir-se e um afastar, que se espelha nas formas de abordagem sobre os prédios que estudamos.

REFERÊNCIAS

ATIQUE, Fernando. **Memória de um Projeto Moderno**: a idealização e a trajetória do Edifício Esther. (Dissertação de Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2022.

ATIQUE, Fernando. **Memória Moderna**: a trajetória do Edifício Esther. 1a edição. São Carlos: RiMa / FAPESP, 2004.

ATIQUE, Fernando. **Memória Moderna**: a trajetória do Edifício Esther. 2a edição. São Carlos: RiMa, 2014.

REVEL, Jacques (Org.). **Jogo de escalas**: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV editora, 1998.

A RESIDÊNCIA LIBESKIND

“A arte é uma cultura cujos conceitos são expressos por imagens em vez de palavras; e a imaginação não é uma fuga do pensamento, mas um pensamento tão rigoroso quanto o pensamento filosófico ou científico.” MAMMI, 2003.

Figura 1 – Residência David Libeskind (1961). Vista da casa vazia a partir da sala de estar para a área da piscina. Foto: Karen Balsevicius Evangelisti (2016)

O trabalho remonta à organização biográfica da obra do arquiteto David Libeskind para propor um desdobramento da leitura da sua produção de modo a estabelecer relações entre a produção da arquitetura moderna e seu ambiente cultural, nas décadas de 1950 e 1960, a partir das inter-relações sugeridas sobretudo por dois destacados interlocutores: Joaquim Albuquerque Tenreiro e Alberto da Veiga Guignard. Para tal, convoca-se para essa construção o Libeskind arquiteto, designer gráfico e pintor.

Ao ampliar a interlocução com o debate contemporâneo – sobretudo através do método estabelecido de leitura no trabalho – procura-se contribuir com a construção da crítica historiográfica brasileira em referência aos elementos de natureza histórica e teórica.

Este método de elaboração pressupõe a leitura da coleção de imagens da referida casa em associação com outras produções em arquitetura, arte e desenho gráfico do arquiteto e de seus pares de projeto reconhecidos no trabalho, provocando diálogos que dirigem as narrativas verbal e visual. Desse modo, as operações sintáticas sugeridas apontam para o reconhecimento de um lugar próprio da produção deste arquiteto na arquitetura moderna realizada no Brasil, sinalizado na síntese revelada no trabalho como expressão poética e simbólica da sua produção impressa na sua própria casa.

A narrativa proposta partiu do aprofundamento da análise a respeito da estreita relação entre a produção de arquitetura e a produção artística de Libeskind e está amparada em 2 tempos: a

casa habitada (desde 1961, ano de projeto da casa) e a casa vazia (a partir de 2014, após a morte do arquiteto David Libeskind e a posterior venda da casa).

Não se trata de um texto ilustrado, mas de agrupamentos construídos no campo visual como argumento em si, a partir da coleta e seleção das imagens dentro de um universo vasto de registros fotográficos realizados ao longo de variados momentos de existência da casa.

Apoia-se na ideia de que o arquiteto engendrou, através da sua ação artística, o desenvolvimento e a consolidação de uma linguagem, nos aspectos próprios do que isso se estabeleceu enquanto cultura moderna. Permite reconhecer em qual dimensão os aspectos regionais se inserem na obra de Libeskind – uma ambiência moderna brasileira que se complementam para além da arquitetura.

Aponta-se, assim, a ideia de que a relação entre arquitetura (definida como espaço concebido e construído) e ambiente vivido ou lugar (preenchido pelas coisas) definem a própria existência da casa e amparam a compreensão do significado da arquitetura.

As analogias com os interlocutores resultantes no trabalho estão numa relação livre e resolvem ou sintetizam a própria expressão da arquitetura de Libeskind numa organização de narrativas em fragmentos, colisão de diferentes temporalidades, em busca de uma dimensão poética e subjetiva no contexto de uma modernidade que procurou uma ambiência brasileira afinada com o desenho moderno de tradição mais rigorosa e funcionalista.

Ao biografar-se a vivência de Libeskind na casa está posto que esta encerra, contém, sintetiza e permite ser, ela mesma um ato biográfico. Indica-se, assim, que a única história possível a permanecer é percebida na força de uma experimentação sensorial e intelectual que se sobrepõe à biografia do arquiteto com liberdade de construção cronológica.

Como método adotado de aproximação dá-se a descrição a partir das visitas à casa com a presença de Libeskind e posteriormente com a casa vazia através da percepção pelo passeio, reconhecendo os lugares e a forma de operar do projeto no espaço.

Nas analogias propostas, recorre-se também aos outros projetos de residências contemporâneos à casa de Libeskind – a casa composta com seu mobiliário, obras de arte e todos os elementos constituintes da ambiência moderna – sobretudo pela presença da obra de Joaquim Tenreiro, que não se coloca como um trabalho complementar, mas constituinte da totalidade de concepção da casa, reafirmando os aspectos culturais. Nas analogias propostas recorre-se também às referências apontadas por Libeskind: Frank Lloyd Wright e Richard Neutra.

E por fim a casa que traz impressa a formação artística do arquiteto nas marcas implicadas no tratamento de planos e elementos que revelam os materiais, texturas e cores tributárias da presença da arte como formação inicial e como ponto de retorno na obra do arquiteto. Nas analogias propostas recorre-se, sobretudo, às presenças de Alberto da Veiga Guignard e de Alberto Burri.

Figura 2 – Residência Libeskind - vista da piscina: "Vestal reclinada com pássaro" de Victor Brecheret (1930). Foto: acervo pessoal Libeskind.

Figura 3 – Kaufmann House (1947), Richard Neutra. Foto: Julius Schulmann

Figura 4 – Sala de Jantar - mobiliário de Joaquim Tenreiro/ escultura de Francisco Stockinger + quadro de Libeskind. Foto: acervo pessoal Libeskind.

Figura 5 – Residência Libeskind (1961). Vista para sala de estar e bar. Obras de arte em 1o plano: esculturas de Bruno Giorgi e Ernesto de Fiori. Foto: Sissy Eiko

A casa é, assim, o retrato dos vestígios de uma lembrança, reflexo do invisível amparado por toda a coleção de informações do acervo profissional e pessoal de Libeskind, o que possibilita apreender o caráter metafórico e essencial presentes no seu imaginário. É a representação dele próprio e assim vai em progressão se autoconstruindo no emaranhado de elementos que a ela são associados, pois, *“o passado, a partir daí, não será uma simples herança, mas uma construção”* (MAMMI, 2003, p. 16).

E nesse sentido a casa também é um conjunto de biografias no devir do seu percurso. E independe do seu habitante físico quando pode contar, ela mesma, uma história, porque deixa de ser apenas um repositório de padrões, quer dizer, exemplares e modelos circunscritos no tempo e no espaço. Neste caso, a História é uma potência, motor que impulsiona uma outra história, narrada pela casa. E o tempo, flexível, para que essa biografia possa desfrutar do ir e vir da memória.

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna: Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

_____. **Arte e crítica de arte**. Lisboa: Estampa, 1995.

_____. **Projeto e Destino**. São Paulo: Ática, 2000.

BRASIL, Luciana Tombi. David Libeskind– **Ensaio sobre as residências unifamiliares**. São Paulo: Romano Guerra Editora/ Edusp. Coleção Olhar Arquitetônico, 2007.

COLQUHOUN, Alan. (1989) **Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-87**. São Paulo: Editora Cosac & Naify, 2004.

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942**. New York: Museum of Modern Art, 1943.

MAMMÌ, Lorenzo. “Prefácio à edição brasileira”. In: ARGAN, Giulio Carlo. (1968) 1ª. ed. **História da Arte Italiana: Da Antiguidade a Duccio – v. 1**. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

RYBCZYNSKI, Witold (1986). **La casa: Historia de una idea**. (9ª. ed.) Madrid: Nerea Editorial, 2013.

SACRISTE , Eduardo. **Que és la casa**. Colección Esquemas, Buenos Aires: Editorial Columba, 1968.

TAFURI, Manfredo. & DAL CO, Francesco. **Modern Architecture**. Milão: Electa/Rizzoli, 1986.

TASSINARI, Alberto. **O espaço moderno**. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

WAISMAN, Marina. **O Interior da História: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo: Perspectiva, 2017.

WARBURG, Aby. **Atlas Mnemosyne**. Trad. Joaquín Chamorro Mielke; Ed. Martin Warnke. Ed Española Fernando Checa. Madrid: Akal, 2010.

A PRODUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FAU-USP

O objetivo de tomar um edifício singular como objeto de uma pesquisa de doutorado era inseri-lo numa trama narrativa de múltiplos feixes e tratá-los paralelamente, analisando os cruzamentos entre eles. Esse tipo de abordagem buscava responder a problematizações teóricas a respeito da historiografia da arquitetura que foram levantadas nas últimas décadas, deslocando o protagonismo isolado do arquiteto como autor para as circunstâncias concretas de produção, para, ao fim, reavaliar o papel da arquitetura no conjunto da produção.

Para isso, confrontamos uma grande quantidade de informações e juízos diretos ou indiretos sobre a obra, seus produtores e sobre o contexto de produção, dispersos em fontes secundárias diversas, com fontes primárias sobre o edifício e seus agentes (documentos administrativos, fotografias de obra, desenhos de projetos, editais de contratação etc.). Ao fim, apresentamos uma história fundamentada em documentos, mas atenta ao significado da obra e sua relação com a crítica e a história da arquitetura, entendidas como parte do processo de produção do edifício.

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, projetado pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, é um cânone da arquitetura brasileira do século XX e, em particular, da escola de Vilanova Artigas – termo usado aqui para abranger tanto uma doutrina pessoal quanto a própria FAU-USP e, por extensão, uma orientação tida como paulista. A explicação histórica dessa obra se mostrava uma chave para a compreensão de diversos fenômenos paralelos e complexos da história da arquitetura brasileira, como a campanha dos arquitetos pela independência do ensino e pela autonomia profissional e o debate sobre tecnologia e subdesenvolvimento. Em suma, essa obra parecia refletir a transformação do próprio estatuto da profissão durante a década de 1960.

Figura 1 - Edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Foto: José Moscardi (atribuída) / Arquivo: BFAUUSP.

A produção do edifício, entendida amplamente, exigiu algumas voltas. Primeiramente, tivemos que interpretar a trajetória do arquiteto e suas referências até o momento da inauguração do edifício. Sob esse prisma, o interesse de Artigas nas estruturas de concreto armado aparente, iniciado no fim da década de 1950, não representava somente uma ruptura com a nova monumentalidade da arquitetura moderna brasileira, mas também uma continuidade que deslocava o foco representativo da identidade nacional para a própria construção.

Em segundo lugar, para compreendermos como a autoria do projeto foi atribuída a Artigas e para definirmos o encargo (no sentido amplo proposto por Baxandall), reexaminamos minuciosamente toda a história da faculdade e, em particular, as relações de Artigas com os outros professores e com os alunos. Concluímos que seu protagonismo nos debates sobre a reforma do ensino foi fundamental para a sua distinção na FAU, alicerçada de um lado pelos estudantes e de outro por Anhaia Mello.

Em terceiro lugar, tivemos que situar o encontro das formulações arquitetônicas da escola de Artigas com o excepcional território para experimentações em obras públicas que foi a Cidade Universitária de São Paulo. Isso demandou uma revisão da história da construção do campus à luz da noção de Cidade Universitária e da realização plena desse conceito na América Latina na segunda metade do século XX. Nesse contexto, destacamos o Plano de Ação do Governo do Estado – PAGE, implementado entre 1959 e 1963, nos moldes desenvolvimentistas do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek.²⁰²

Figura 2 – Planta geral da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, projeto do Escritório Técnico do FCCUASO, coordenado pelo arquiteto Paulo de Camargo e Almeida, 1962. Fonte: CEF-USP

²⁰² O PAGE foi responsável por uma mudança de paradigmas nas obras públicas do Estado de São Paulo que resultou na promoção da arquitetura moderna feita em escritórios particulares e na criação do Fundo para Construção da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira – FCCUASO, um órgão público de planejamento e administração direta das obras na Cidade Universitária, que teve papel central na construção do edifício da FAU.

Em quarto e último lugar, a tese se deteve na construção do edifício: dos riscos iniciais de 1960 à inauguração do edifício e subsequente afastamento do arquiteto da universidade pelo AI-5, em 1969. Buscamos identificar o papel de cada agente da construção, fossem dirigentes, administradores, técnicos, trabalhadores, empresas ou escritórios. Por fim, analisamos as ocorrências e constituições de cada material do edifício – entendidos como materialização de trabalho e de processos tecnológicos, culturais e comerciais. Dentre eles, o concreto armado aparente moldado *in loco*, foi o mais importante para o significado do edifício. Monumentalizado de diversas formas e tido como material “único”, mínimo e suficiente, ele representaria, de um lado, o domínio artístico e técnico da arquitetura e, de outro, a hegemonia do concreto armado na construção brasileira graças à sua adaptação às condições de uma economia subdesenvolvida. Talvez por isso as marcas das fôrmas, uma das manifestações mais significativas da produção no edifício, adquiriram tamanha importância. Uma análise de suas ocorrências revelou que essa foi uma das poucas preocupações de acabamento do arquiteto, presente desde os primeiros desenhos. Artigas especificou o acabamento com as marcas das tábuas horizontais que vemos nas fachadas, assim como marcas de chapas industrializadas de compensado vistas em todo o interior do edifício, inclusive na face interna da mesma empena exterior. Nunca se tratou, portanto, de um mero resultado do processo de construção, como pode ser sugerido.

Figura 5 – Fachada. Fonte: BFAUUSP

Figura 6 – Empena interna. Fonte: BFAUUSP

Entre tantos temas que essa obra propiciou para a historiografia da arquitetura – como sua dimensão política e a posição desenvolvimentista em relação à arquitetura moderna brasileira –, interessava-nos a centralidade das próprias condições de produção do edifício para o seu significado. Se para Bruand as fôrmas das paredes de cimentos “foram tão cuidadas que de longe parecem mármore” (BRUAND [1973], p. 300-302), para Anelli, “o concreto armado aparente, com superfícies rugosas mal-acabadas traduz uma posição ética que pretende revelar a condição precária de trabalho manufaturado da sua produção” (ANELLI, 2008, p.6). A diferença entre essas duas interpretações, aparentemente antagônicas, pode ser explicada pela transformação do significado do edifício ao longo dos 35 anos que as separam. Mas uma análise mais profunda revelou que as ambivalências e contradições da própria obra ainda não haviam sido devidamente examinadas. E que fazê-lo poderia alargar o significado da obra e compreender melhor a história e a historiografia da arquitetura no Brasil.

REFERÊNCIAS

- ANELLI, Renato. **Architettura Contemporanea**: Brasile. Milão: 24 Ore Motta Cultura, 2008.
- BAXANDALL, Michael. **Padrões de intenção**: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. [1973]. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CONTIER, Felipe. **O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária**: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. Tese de doutorado – IAU-USP. São Carlos, 2015.
- FERRO, Sérgio. “Questões de método”. In: **Arquitetura e trabalho livre**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- FERRO, Sérgio; KEBBAL, Chérif; POTIÉ, Philippe; SIMONNET, Cyrille. **Le Couvent de la Tourette**. Marseille: Parenthèses, 1987.

PARQUE ANHEMBI: BALANÇOS PROVISÓRIOS SOBRE A PESQUISA DA OBRA CONSTRUÍDA

O presente trabalho apresenta algumas questões relativas à pesquisa sobre o Parque Anhembi, complexo destinado às feiras de negócios, idealizado e executado entre as décadas de 1960 e 1970 em São Paulo num contexto de intensificação das políticas desenvolvimentistas no país, de forte investimento na estruturação territorial e incentivo da indústria da construção civil. A investigação dos edifícios contidos nesse complexo trouxe outras reverberações para o entendimento do conjunto e para a compreensão das suas relações com aquele momento histórico. Talvez a contribuição da pesquisa recaia sobretudo nos rendimentos sobre as análises das obras para a historiografia da arquitetura, principalmente para o campo do estudo da produção (*Production Studies*). O presente texto pretende abarcar alguns pontos da pesquisa sobre o Parque Anhembi como forma de evidenciar suas particularidades e contribuir com investigações que pretendem tomar a obra como partida.

A comunicação procura abranger desde o entendimento das características do objeto de pesquisa, na sua definição programática, no entendimento sobre a sua escala, na escolha do objeto de pesquisa e como tal escolha pode interferir no andamento da investigação, como por exemplo, no acesso e tipos de fontes documentais. Por último, pretende-se abarcar a questão metodológica da pesquisa e seus referenciais teóricos.

A ESCOLHA DO OBJETO DE PESQUISA

A escolha do objeto de pesquisa se deu por dois motivos. Primeiro porque havia trabalhado na empresa mantenedora do espaço como coordenadora de projetos durante cinco anos (2008-2013)²⁰³. O trato direto com as suas dinâmicas, patologias, problemas administrativos, de logística e de funcionamento provocaram diversas experiências e investigações para abarcar tais demandas práticas no cotidiano e que permitia iniciar uma série de questões provocativas sobre a construção do complexo naquele determinado momento histórico. Tal experiência propiciou acesso às fontes documentais primárias. O que não significa que a pesquisa se encerra na documentação inicial, mas certamente esses atributos abriram caminhos para direcionamentos investigativos mais amplos e, portanto, um espectro documental bastante generoso²⁰⁴.

O segundo motivo da escolha do objeto foi a clara a sobreposição dos modos de produção nos três principais edifícios do complexo: a “industrialização” da estrutura metálica, a pré-fabricação do concreto no Pavilhão de Exposições e a produção do concreto *in loco* no Palácio das Convenções e Hotel.

A ENCOMENDA E A ESCALA DO OBJETO

²⁰³ A responsabilidade atribuída ao cargo previa criar condições para manter o complexo ativo, inclusive promovendo propostas de intervenções e até mesmo gerenciar uma série de obras de manutenção, adequação às normas atuais ou às novas necessidades demandadas pelos eventos. Tais oportunidades contribuíram de forma definitiva para o desenvolvimento da pesquisa de doutoramento.

²⁰⁴ Para o trabalho de pesquisa foi feito um guia do material documental devido à grande quantidade de documentos. No rol de documentos escritos pode-se citar: cartas, laudos, leis, memoriais, contratos, notícias, artigos, monografias e teses, catálogos; os documentos visuais são fotos, desenhos técnicos, croquis, pranchas e vídeos. Além disso, há uma série de entrevistas, algumas existentes antes da pesquisa e outras feitas pela autora durante a tese.

Em 1963 uma encomenda chegava às mãos do arquiteto urbanista Jorge Wilhelm (1928-2014), um novo pavilhão de exposições para a cidade de São Paulo "4 vezes maior que o Pavilhão do Ibirapuera" (JOTA PRODUÇÕES, 1970). Tal encomenda respondia ao crescimento de um forte setor que então se estabelecia na cidade de São Paulo desde 1958, o das feiras de negócios. A proposta final de Jorge Wilhelm para a demanda a ele solicitada apoiou-se nas suas observações urbanas sobre as dinâmicas econômicas da própria cidade e, conseqüentemente, nas carências técnicas já existentes em seu território para abranger novos programas com dimensões proporcionais à escala da metrópole, uma rede de circulação e transporte em vários níveis de domínio, a oferta de hotéis, restaurantes ou atividades culturais. Assim, o programa respondido para o encargo "pavilhão de exposições" foi enriquecido pela necessidade de outros equipamentos diretamente ligados ao propósito, ou seja, uma área de convenções do mesmo porte do pavilhão que se pretendia. Além disso, a característica deste turismo específico (uma massa de pessoas vindas de locais diversos para um mesmo lugar ao mesmo tempo) trazia a necessidade de um hotel. Isso explica em parte a proposta do programa apresentado: uma tríade de edifícios: Pavilhão-Convenções-Hotel. O que faria a conexão e a organização do conjunto seria uma grande praça cívica, pública, às margens do Rio Tietê. A função estrutural dada à praça na organização espacial era o que permitiria materializar as ideias urbanísticas defendidas por Wilhelm como proposta para a ocupação das margens do rio Tietê, ainda pouco ocupadas, porém onde já se iniciavam intervenções viárias.

Figura 1 – Maquete do projeto do Parque Anhembi com interferências da autora. 1- Pavilhão de Exposições; 2- Hotel (bloco horizontal e vertical); 3- Palácio das Convenções; 4- Praça; 5- Estacionamento. Fonte: intervenção da autora sobre foto cedida pelo Instituto Moreira Sales.

QUESTÕES METODOLÓGICAS E REFERENCIAIS TEÓRICOS

A partir da sobreposição dos modos de produção no complexo a investigação pautou-se pelos agenciamentos existentes em cada sistema construtivo e, assim, foi possível problematizar suas escolhas – então vistas como meras opções individuais dos arquitetos, autorreferenciados na condução das ofertas disponíveis no momento do projeto. Naquela experiência observou-se que seria possível investigar o comportamento dos diferentes modos de produção num mesmo local. A pesquisa propôs então outra abordagem sobre a produção arquitetônica daquele período, uma vez que trouxe camadas interpretativas para o momento histórico e questionou a leitura recorrentemente do período em que se predominava a consequência de uma certa “pluralidade” construtiva como resultado direto da maior oferta de materiais disponíveis no mercado, principalmente no cenário paulista. Obviamente tratava-se de um contexto de franca expansão do mercado da construção civil e, conseqüentemente, da operação de novas

tecnologias. No entanto, tais escolhas, quase invariavelmente, aparecem na historiografia como simples inspiração projetual do arquiteto no instante do desenho ou, muitas vezes, como pura decisão formal – o que obstrui a possibilidade de entender outras relações contidas nessas escolhas, tais como, as relações entre as intenções, encomendas e os discursos a respeito das obras (BAXANDALL, 2006, p.48); as imbricações entre programas arquitetônicos e a produção intelectual e material da cidade; as questões técnicas e produtivas da obra (na perspectiva do trabalho por exemplo); etc. Ou seja, partiu-se da opção por compreender os problemas intrínsecos ao exercício projetual como parte de um processo chamado por Sérgio Ferro como “gestação do objeto construído” (2006, p.234) e que envolveria dimensões discursivas, institucionais, políticas, econômicas e disciplinares, as quais colocariam em xeque narrativas cristalizadas, justamente por se considerar uma inversão da ótica sobre a história da arquitetura a partir da sua produção. Por esse motivo os grandes referenciais teóricos do trabalho foram os escritos de Sérgio Ferro bem como as suas pesquisas desenvolvidas na *École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble* na França, principalmente aquelas desenvolvidas no laboratório Dessin/Chantier (Desenho/Canteiro), dirigindo por ele de 1982 a 1997.

REFERÊNCIAS

BAXANDALL, Michael. **Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros**. São Paulo Companhia das Letras, 2006.

FERRO, Sérgio. Uma questão de método. In: **Arquitetura e trabalho livre**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

_____;KEBBAL, Chérif; POTIÉ, Philippe; SIMONNET, Cyrille. **Le Couvent de la Tourette**. Marseille, Parenthèses, 1987.

_____. **Michelangelo: arquiteto e escultor da Capela dos Médici**. São Paulo: Editora WMF/Martins Fontes, 2016.

JOTA PRODUÇÕES. **Anhembi**: Sinal verde, 1970. CINEMATECA de São Paulo.

LIRA, José Tavares Correia de. A história e o fazer da arquitetura. **Desígnio: revista de história da arquitetura e do urbanismo**. Universidade de São Paulo. FAU-USP. Área de concentração de pós-graduação: História e fundamentos da arquitetura e urbanismo. São Paulo: Annablume; FAU USP, 2011 – n.11/12 (mar. 2011), pp. 11-18.

LOPES, J. M. de A. (2020). Pensamento em construção: Excurso sobre as possíveis maquinações metodológicas de Sérgio Ferro para orientar Estudos de Produção em Arquitetura, Projeto e Trabalho. **Arq.Urb**, (29), 91-100. Disponível em: <https://doi.org/10.37916/arq.urb.vi29.483>.

MENESES, Ulpiano T. B. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. **Revista Brasileira de História**. São paulo, v.23, n.45, pp.11-36, 2003.

OLIVEIRA, Raíssa P. C. de Oliveira. Parque Anhembi: a produção de um centro de exposições em São Paulo (1963-1972). Tese de Doutorado, FAU-USP, São Paulo, 2016.

TAFURI, Manfredo. “Arquitetura e Historiografia. Uma proposta de método”. **Desígnio: revista de história da arquitetura e do urbanismo**. FAU USP. São Paulo: Annablume; FAU USP, 2011 – n.11/12 (mar. 2011), pp. 19-28.

O CONDOMÍNIO SÃO LUIZ DE MARCELLO ACCIOLY FRAGELLI: PRÁTICA ARQUITETÔNICA NO ÂMBITO DA PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO

Este trabalho resulta da pesquisa de mestrado em andamento, que tem o Condomínio São Luiz como objeto de estudo no contexto da produção de edifícios de grande porte, às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo.

Figura 1: Condomínio São Luiz. Foto: Nelson Kon

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A produção contemporânea de edifícios de escritórios exerce um papel significativo na transformação da paisagem urbana de São Paulo, assumindo protagonismo na região sudoeste, à margem direita do rio Pinheiros. Seja como resultado da ação da especulação imobiliária ou das políticas públicas de Estado, a produção desses edifícios tem um papel fundamental no desenho de porções significativas da cidade, atuando tanto na formação socioespacial, quanto

no campo simbólico. O estudo desse fenômeno e o papel desempenhado pelos arquitetos nesses processos, merece ser objeto de estudo na área de concentração de projeto de edificações.

Entre as características próprias da produção de edifícios de escritório na região mencionada destacam-se: a escala dos edifícios, que sofreu um aumento quando comparado com a produção observada em outras regiões da cidade (FIALHO 2007, pg. 323); a premissa de esgotamento do potencial construtivo permitido pela legislação – outra importante característica observada pelo autor; uma forte vinculação entre a produção de edifícios de escritório de grande porte e a financeirização da construção civil, processo descrito por Guerreiro (2010). No contexto do capitalismo contemporâneo, o edifício de escritórios (ou edifício ‘corporativo’) deixaria de cumprir a função exclusiva de atender às necessidades funcionais de uma empresa e passaria a cumprir múltiplas funções: a de ativo fixo (valor), a de meio de valorização (renda) e a de meio de representação de valores no campo simbólico. Para isso, a flexibilidade no uso e comercialização dos espaços também são importantes características da tipologia.

Reflexões sobre a atividade dos arquitetos nesse contexto produtivo suscitam importantes questões para a pesquisa: num campo disciplinar, aparentemente subjugado aos interesses do grande capital, há ou houve espaço para uma prática arquitetônica comprometida com as particularidades do lugar onde se insere e com os interesses da coletividade, em especial no que diz respeito às relações que o edifício de uso privado estabelece com os espaços públicos urbanos? Há ou houve espaço para uma prática arquitetônica comprometida com as tecnologias e conhecimentos próprios ao contexto e com o fortalecimento, no campo simbólico, de uma identidade cultural regional? Tais perguntas parecem fundamentais para se pensar a prática do arquiteto no contexto pós-colonial de um país sul-americano, no qual a reflexão sobre a importação de modelos arquitetônicos estrangeiros é permanente (WAISMAN, 1985).

OBJETO

A escolha do Condomínio Edifício São Luiz enquanto objeto da pesquisa visa – por meio da leitura de uma obra e do seu processo de projeto e construção – ajudar a responder tais perguntas. O edifício de escritórios foi concebido, inicialmente, enquanto sede da Promon Engenharia, empresa que desempenhou um importante papel no campo da engenharia e arquitetura a partir dos anos 1960 no Brasil. Ao longo do seu processo constitutivo, o edifício torna-se um condomínio empresarial, voltado para o aluguel de amplas salas comerciais, tendo sua construção sido financiada por grandes fundos de pensão.

O edifício possui 88.460m² de área construída e ocupa um terreno de 15.600m², entre a Av. Juscelino Kubitschek, a Rua Professor Geraldo Ataliba e a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, no bairro do Itaim Bibi, São Paulo. O projeto foi iniciado por volta de 1974 e a conclusão da construção deu-se em 1989. O arquiteto Marcello Fragelli coordenou a equipe que desenvolveu o projeto até 1983, momento em que deixou de ocupar o cargo de diretor do departamento de arquitetura da Promon Engenharia. A escala do edifício, sua localização, cronologia e modelo de financiamento o caracterizam como um dos precursores de uma tipologia que viria a ser amplamente reproduzida na região ao longo dos anos que sucederam sua construção.

MÉTODO

A leitura da obra arquitetônica procura contribuir para o enfrentamento dos desafios próprios de se estabelecer metodologias interdisciplinares na produção de conhecimento dentro da área do projeto de arquitetura, adotando a ideia de *Projeto como pesquisa* – conceito que vem sendo amplificado e debatido entre pesquisadores da área, como TILL (2011), FOQUÉ (2010) e PERRONE (2021).

Entre as atividades em desenvolvimento encontram-se: a compilação de registros gráficos provenientes de acervos cartográficos da cidade de São Paulo, do acervo iconográfico da biblioteca da FAUUSP, da Promon Engenharia, da Administração do Condomínio São Luiz e de escritórios de arquitetura; a leitura e redesenho do material gráfico coletado em face os registros textuais obtidos por meio da revisão bibliográfica e frente a registros verbais – obtidos por meio de entrevistas com personagens envolvidos direta ou indiretamente no processo de desenvolvimento do projeto. Entre eles destacam-se as entrevistas realizadas com Paulo Fragelli (advogado da Promon e irmão de Marcello Fragelli), Arq. João Batista Martinez Corrêa, Arq. David G. da Costa Lopes e com o Arq. Rubem Azevedo Júnior.

REFERÊNCIAS

FIALHO, Roberto Novelli. **Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo**. Tese (Doutorado) FAUUSP, São Paulo, 2007.

FOQUÉ, Richard. **Building knowledge in architecture**. Bruxelas: ASP - Academic & Scientific Publishers, 2010. Texto da conferência. 4IAU 4a Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011.

FRAGELLI, Marcello. **Quarenta Anos de Prancheta**: Marcelo Fragelli; pesquisa: Eliana Tachibana, Márcio Bariani e Mita Ito. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

_____. **Circulação e usos flexíveis no edifício**: sede da Promon, Condomínio São Luís, São Paulo. In: Projeto, n.123, p.94-99, jul. 1989.

GUERREIRO, Isadora de Andrade. **Arquitetura-Capital**: a funcionalidade dos edifícios corporativos paulistas. Dissertação (Mestrado), FAUUSP, São Paulo, 2010.

PERRONE, Rafael. “Navegar é preciso, viver não é preciso: projeto e pesquisa acadêmica”. Revista **Projetar** - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 6, n. 1, p. 08-21, 25 jan. 2021.

TILL, Jeremy. **Is doing architecture doing a research**. 4IAU 4a Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011. Universitat Politècnica de València. Disponível em:

WAISMAN, Marina. “A Crítica hoje, no Mundo”. **Projeto**. São Paulo: n. 71, jan. 1985.

ARQUITETURAS EM TRÂNSITOS EPISTEMOLÓGICOS

ARCHITECTURES IN EPISTEMOLOGICAL TRANSITS

ARQUITECTURA EN TRANSITOS EPISTÉMOLOGICOS

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenadora 1

MOASSAB, Andréia

Doutora em Comunicação e Semiótica; UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana
andreia.moassab@unila.edu.br

Coordenador 2

RIBEIRO, Cláudio Rezende

Doutor em Urbanismo; UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
claudioribeiro@fau.ufrj.br

**ESCALAS DISTINTAS, ABORDAGENS DIVERSAS: O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO E O
PENSAMENTO DECOLONIAL PARA COMPREENDER A ESCALA GLOBAL**

CUNHA, Gabriel

Doutor em Arquitetura; UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana
gabriel.cunha@unila.edu.br

**ESCALAS DISTINTAS, ABORDAGENS DIVERSAS: O MÉTODO ETNOGRÁFICO E A SEMIÓTICA
PARA COMPREENDER A ESCALA LOCAL**

MOASSAB, Andréia

Doutora em Comunicação e Semiótica; UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-
Americana
andreia.moassab@unila.edu.br

MEU TERRITÓRIO É O CORPO NEGRO

CARDOSO, Selma

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-
Americana
selma.cardoso@unila.edu.br

PAISAGENS DO SUL, AMEFRICANAS E CH'IXIS

NAME, Leo

Doutor em Geografia; UFBA – Universidade Federal da Bahia
lpmname@gmail.com

A PAISAGEM DA DEPENDÊNCIA

RIBEIRO, Cláudio Rezende

Doutor em Urbanismo; UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
claudioribeiro@fau.ufrj.br

ARQUITETURAS EM TRÂNSITOS EPISTEMOLÓGICOS

O VII ENANPARQ coloca em debate o ano de 2022, que concentra as comemorações do bicentenário da proclamação da Independência e do centenário da Semana de Arte Moderna. Ainda que na apresentação geral do Encontro estejam registrados os limites destes marcos, seja para a autonomia política do país seja no seu processo de modernização, carece uma contextualização política mais incisiva daqueles anos, que permita à nossa área – arquitetura e urbanismo – posicionar-se com a veemência requerida para as profundas transformações geohistóricas. Propomos, portanto, uma **revisão** epistemológica, política e geograficamente situada, de modo a **restaurar** o papel revolucionário da arquitetura.

Nesse sentido, os marcos apresentados pelo Encontro merecem ser analisados no contexto das profundas mudanças que sopravam naquele período. Em 1822, ano que o Brasil alça a condição de independente, o mundo havia passado por duas revoluções recentes: a Francesa, exaustivamente debatida, e a Haitiana, ainda hoje pouco presente nas reflexões acadêmicas do país. A primeira, em 1789, ao acabar com a monarquia e permitir a ascensão da burguesia liberal, estabelece as bases para a consolidação do germinante capitalismo. Por sua vez, no Haiti, então colônia francesa de São Domingos, em 1791, há uma grande rebelião de escravizados/as contra a violência do sistema colonial, que culmina, em 1804, na independência do país – a primeira república das Américas e a primeira república negra do mundo, cujas consequências geopolíticas merecem ser melhor compreendidas no Brasil. As elites mundiais, no início do século XIX, temiam que as ondas revolucionárias impetradas pelos Jacobinos Negros se alastrassem pelas demais colônias do continente. O haitianismo estava presente no imaginário social brasileiro, dando aos/às escravizados/as a certeza de que era possível libertar-se do domínio dos brancos (SAMPAIO, 2016). Simultaneamente, este imaginário causava temor nos senhores, levando as autoridades a endurecer a repressão e as elites brancas a tomar “para si os rumos da independência e conduzir a construção do estado nacional” (ibidem, p. 96) – o contrário do ocorrido na ilha caribenha. Passados duzentos anos, é urgente problematizar o “branqueamento” nas narrativas a respeito do processo de independência e do desenho da nação, inclusive, o papel da arquitetura que materializa no território este imaginário “branco”.

No que concerne à Semana de Arte Moderna de São Paulo, de 1922, é preciso contextualizá-la à luz de eventos revolucionários no mundo e na América Latina naquele antanho. Em 1917, é promulgada a constituição mexicana como resultado da revolução iniciada em 1910, sob o lema “*tierra y libertad*”. Na Rússia, outra revolução põe fim ao czarismo e estabelece “todo poder aos soviets”. No Brasil, a Greve Geral ocorrida no Rio de Janeiro – então capital do país, São Paulo e Porto Alegre, deu início a um forte movimento grevista que se estenderia até 1920, exigindo melhores condições de trabalho na emergente indústria nacional.

Na vizinha Argentina, no esteio dos movimentos internacionais, em 1918, a greve estudantil que levou à Reforma de Córdoba foi um marco no continente a denunciar o caráter aristocrático da universidade e, sobretudo, seu encastelamento com relação à sociedade. Consequentemente, uma das principais consignas da luta estudantil de Córdoba foi a defesa de uma Universidade autônoma, cuja função social fosse o estudo e a resolução dos problemas dos povos, e que se organizasse na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto por mudanças sociais, em 1922, apenas algumas semanas depois da Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro, é fundado, em Niterói, o Partido Comunista Brasileiro. Em julho, teve início o movimento Tenentista, no Rio de Janeiro, com uma série de revoltas por todo

o país até 1927, quando foi duramente reprimido. O Tenentismo defendia reformas na estrutura de poder, entre as quais se destacam o fim do voto aberto (ou “voto de cabresto”), a instituição do voto secreto e uma reforma na educação pública. Integra esse movimento a Coluna Prestes, que marchou 25 mil quilômetros pelo país, inspirando a “Grande Marcha”, de Mao Tsé Tung, de 1934 (XAVIER, 2011).

Na mesma direção revolucionária, em 1928, o peruano José Mariátegui, em seu seminal trabalho “Sete Ensaios sobre a Realidade Peruana” (2008 [1928]), destaca a importância da luta dos estudantes de Córdoba para o “nascimento de uma nova geração latino-americana”. A sua obra mostra, ademais, que as elites latino-americanas nunca estiveram comprometidas com a classe trabalhadora ou um projeto de autonomia nacional, o que estrutura a educação no Peru – que, em suas palavras, “não tem um espírito nacional” (ibidem). Dito de outra forma, a “modernização *criolla*” é alavancada pelas elites locais que sempre ocuparam a universidade.

Finalmente, vale lembrar que os anos de 1920 foram particularmente significativos na história do ensino de arquitetura. Duas escolas funcionaram concomitantemente: os VKHUTMAS e a Bauhaus. Uma era integrante do processo revolucionário na URSS (JALLAGEAS; LIMA, 2020) e a outra acompanhava a curta vida da República de Weimar (DROSTE, 1994), ambas respondendo às profundas mudanças na técnica e na tecnologia e a postos para responder às demandas sociais de sua época – seja na construção de uma nova sociedade socialista, seja na reconstrução de um país devastado pela guerra. Ao longo daquela década, o contato e o intercâmbio docente e discente será permanente entre estas duas escolas.

Mais do que o bicentenário da Independência e o centenário da Semana de Arte Moderna, gostaríamos de marcar, nessa sessão livre, uma necessária virada epistemológica na arquitetura, mais afeita à realidade latino-americana, em favor da autonomia dos povos, buscando formas para superar o patriarcado-racista-capitalista que caracteriza a modernidade ocidental colonial. É com este objetivo que nos inserimos no eixo temático “História, historiografia e crítica”. Temos vindo a problematizar, nos últimos anos, a perspectiva eurocêntrica que domina as universidades brasileiras e, igualmente, o ensino de arquitetura e urbanismo. Em sintonia com pesquisadores/as da arquitetura que já trilharam um debate latino-americano a partir das determinações locais, como Marina Waismann e Roberto Segre – cujos trabalhos são menos conhecidos do que mereciam –, trazemos, para esta sessão livre, diálogos da arquitetura com pensadores/as de outras áreas do conhecimento, por os julgarmos pertinentes à urgente **revisão** das abordagens científicas em nossa área.

Sob esta perspectiva, os dois primeiros trabalhos apresentam as bases teórico-metodológicas que vêm amparando a maior parte dos trabalhos realizados no âmbito do MALOCA – Grupo de Estudos Multidisciplinares em Arquiteturas e Urbanismos do Sul, cujo autor e autora fazem parte e têm procurado colocar em diálogo o Materialismo Histórico Dialético (MHD) e o Pensamento Decolonial (PD), por julgá-los pertinentes a uma compreensão geopolítica da produção de conhecimento em arquitetura e urbanismo com, na e a partir da América Latina. Ao decidirem por uma sociologia das ausências (SANTOS, 2006), visando a expandir e tornar visível o domínio de experiências sociais – dificilmente detectável pelos métodos positivistas –, ambos têm defendido uma prática arquitetônica contra-hegemônica que (re)construa e reposicione os lugares e seus e suas protagonistas na geopolítica do conhecimento. Consequentemente, o autor e a autora defendem que distintas escalas de trabalho demandam abordagens diversas.

Assim, no Trabalho 01, **Escalas distintas abordagens diversas: o materialismo histórico dialético e o pensamento decolonial para compreender a escala global**, o autor mostra a importância da perspectiva marxista, somada ao pensamento decolonial, para analisar a realidade em sua totalidade, compreendendo que é a invasão das Américas que viabiliza a germinação e sucessiva consolidação do capitalismo. A arquitetura, como braço instrumental do capitalismo e do imperialismo que lhe é subjacente nos últimos dois séculos, não pode continuar ausente deste debate – ou fazê-lo apenas em sua superfície, sob a falsa alegação de “neutralidade” da técnica. Por sua vez e em complementação, no Trabalho 02, com o título de **Escalas distintas abordagens diversas: o método etnográfico e a semiótica para compreender a escala local**, a autora apresenta um método e uma abordagem que considera adequados para o levantamento de dados arquitetônicos, por permitirem uma melhor aproximação a questões locais, em contraposição aos usuais métodos positivistas ainda muito presentes em trabalhos na área.

Exatamente em contraposição ao positivismo, o Trabalho 03 traz o corpo negro e suas vivências para o centro do debate. Em **Meu território é o corpo negro**, a pesquisadora problematiza, a partir dos estudos afrodiaspóricos, conceitos e categorias de análise para a construção do conhecimento sobre as cidades latino-americanas, que têm deixado de lado temas como as identidades, as memórias, a negritude, a afrocentricidade, o *ubuntu*, a *sankofa*, a tradição oral, a raça e o território negro. Em sintonia com a luta dos jacobinos negros, no Haiti, a autora considera a questão racial um elemento de fundamental importância para compreender o processo de formação das sociedades colonizadas, com sérias implicações na produção social do espaço urbano e da paisagem ontem e hoje.

Seguindo com a revisão epistemológica, o Trabalho 04, que tem como título **Paisagens do Sul, amefricanas e ch’ixis**, partindo de um questionamento dos eurocentrismos e ocularcentrismos inerentes às concepções mais usuais da paisagem por intelectuais do Norte, insere tal conceito no debate que exige epistemologias, conhecimentos e conceitos do Sul, sobre o Sul, a partir do Sul e para o Sul, tendo em conta dimensões de gênero, raça, etnicidade e lugar. Para tal empreitada, o autor estabelece diálogos com a obra de duas sociólogas: a brasileira negra Lélia Gonzalez e a boliviana aimará Silvia Rivera, cujos conceitos de “amefricanidade” e “ch’ixi” reinterpreta narrativas latino-americanas conservadoras sobre aculturação e mestiçagem, respectivamente. Além disso, o autor esboça três inflexões destas teorizações à paisagem latino-americana.

O último texto, o Trabalho 05, com o título **A paisagem da dependência**, traz uma proposta de interpretação da urbanização das metrópoles latino-americanas a partir de um diálogo crítico com a conformação imperialista e colonial do modo de produção capitalista. Assumindo a exportação de infraestruturas urbanas como exportação de capital, a categoria da paisagem da dependência permite a observação de fenômenos urbanísticos globalizantes pelo viés da periferia e segundo determinações que articulam dependência, imperialismo, imposição técnica, colonialidade e superexploração. O trabalho apresenta estudos relativos ao caso-referência da implementação da iluminação pública no Rio de Janeiro, em dois momentos – século XIX e século XXI –, entendendo-o como uma expressão da urbanização dependente conformada na paisagem.

Assim, em sintonia com o tema do VII ENAPARQ, temos vindo a reinventar nossas práticas de ensino-pesquisa-extensão, procurando um **reexistir** da arquitetura em consonância com a história de *Nuestra America*, que é construída arduamente todos os dias. Desde a Revolução Haitiana, com a construção da República Negra das Américas, a tomada das ruas de Córdoba,

em 1918, que alterou drasticamente o projeto de universidade para a América Latina, ou as salas de aula revolucionárias dos VKHUTEMAS, a arquitetura, enquanto área do conhecimento, sempre foi contraditória – majoritariamente atendendo aos anseios do capital e, marginalmente, às demandas sociais. Entre as elites crioulas, como designou Mariátegui, e as lutas populares, almejamos apresentar algumas ferramentas metodológicas que respondam, com plena consciência, a um projeto potencialmente emancipatório para os povos e da classe trabalhadora.

REFERÊNCIAS

DROSTE, Magdalena. **Bauhaus**. Berlim: Taschen, 1994.

JALLAGEAS, Neide; LIMA, Celso. **Vkhutemas**. São Paulo: Kinoruss, 2020

MARIATEGUI, José. **Sete ensaios de interpretação da realidade peruana**. São Paulo: Expressão Popular, 2008.

SAMPAIO, Claudineide. “O haitianismo no Brasil e o medo de uma onda revolucionária”. **Anais do X Colóquio de História da UNICAP**, Recife, 2016. pp. 77-97.

SANTOS, Boaventura. **A gramática do tempo**. São Paulo: Cortez, 2006.

XAVIER, Mateus. **A Coluna Prestes e a política externa brasileira na década de 1920**: as relações Brasil-Argentina. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UnB. Brasília, 2011.

ESCALAS DISTINTAS, ABORDAGENS DIVERSAS: O MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO E O PENSAMENTO DECOLONIAL PARA COMPREENDER A ESCALA GLOBAL

As contribuições do Materialismo Histórico Dialético

O MHD tem nos permitido, por meio de necessárias abstrações acerca da realidade social, compreender a organização da vida em torno da mercadoria – a determinação maior da sociedade capitalista – assim como captar o seu movimento histórico, nas suas diferentes fases ou momentos.

A proposta de Marx e Engels é marcada pela busca por determinações e, conseqüentemente, riqueza categorial. Os processos de abstração por eles empreendidos, típicos da dialética, são aproximações sucessivas, relacionais e não finitas, que não separam a estrutura do pensamento; o método dos objetos concretos que são analisados; ou o conhecimento de suas determinações. Algumas das principais obras nas quais é possível melhor compreender as particularidades do MHD são *A Ideologia Alemã* (1845), *Teses a Feuerbach* (1845), *A Miséria da Filosofia* (1845), *O Capital – Livro I* (1867) e *Anti-Düring* (1878), o último escrito por Engels após o falecimento de Marx. Delas, em seu conjunto, pode-se depreender a constituição e os aspectos do MHD.

Em *A Ideologia Alemã* (1845), Marx e Engels empreendem um esforço para mostrar os limites e as contradições do idealismo e da dialética hegeliana, uma das principais correntes de pensamento alemão na primeira metade do século XIX, abrindo caminho para a superação do idealismo pelo materialismo. Finalmente, a superação da própria dialética hegeliana pela dialética marxiana, a qual postula que não é a consciência que determina a vida, pelo contrário, é esta que determina a consciência.

Para Marx, tanto o idealismo hegeliano, quanto a história providencial de Proudhon negavam a história real, a realidade social, sua dinâmica contraditória, indeterminada, o que, para os autores comunistas, é o único ponto de partida para os processos de abstração e de teorização. A dialética tem como pressuposto a integridade e interdependência entre sujeito/objeto, objetividade/subjetividade, realidade/racionalidade, concreto/abstrato e não a dominância e autonomia de um sobre o outro. Em relação à dialética hegeliana, a dialética marxiana é seu oposto: Marx inverte a estrutura hegeliana, transportando-a das ideias para a história, da mente para os fatos, da consciência para a realidade social em contradição. Não é a consciência dos homens e mulheres que determina o seu ser, mas o contrário, o ser social que determina a consciência dos homens e mulheres. O modo de produção da vida material condiciona, em geral, o processo social, político e espiritual da vida. O material é que determina o ideal e a abstração, o que significa, para Marx, um processo de elevação contínua do concreto.

As contribuições do Pensamento Decolonial

Em direção convergente e complementar, amadurecida a partir de meados dos anos 2000, intelectuais, em sua maioria latino-americanos/as, o pensamento decolonial (DUSSEL, 2005; LANDER, 2005; QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2007; LUGONES, 2008; WALSH, 2007; SEGATO, 2012; GROSFUGUEL, 2016) compreende o mundo por meio de suas múltiplas identidades, espaços geográficos e corpos dissidentes, em uma denúncia contundente da modernidade ocidental, subjacente ao capitalismo, e sua intrínseca violência colonial, colonialidade do ser, do poder e

do saber, das quais resulta uma profunda racialidade do sistema-mundo capitalista moderno-colonial (QUIJANO, 2005).

O PD, portanto, é fundamental para o estudo das determinações presentes na realidade social latino-americana. A divisão racial e sexual do trabalho, a ênfase na corporeidade distinta, subalternizada, desumanizada e hipersensualizada dos corpos não-brancos são determinações que, por muito tempo, escaparam do interesse do conjunto de determinações dos estudiosos marxistas da realidade social, inclusive, na arquitetura e urbanismo.

Ademais, um dos componentes da colonialidade em terras americanas é o protagonismo da epistemologia europeia-ocidental e sua concepção de tempo-espaço, enfim, elementos que compõem a modernidade, incidindo em vários aspectos da vida social. As determinações da realidade social, já bem descritas por meio do MHD, encontram na contribuição decolonial um complemento, incorporando o racismo epistêmico às análises sobre a sociedade da mercadoria. Por sua vez, o decolonial, se desvinculado do MHD, perde sua criticidade, seu lastro epistemológico, podendo tornar-se vítima de uma teoria e de uma visão liberal, ainda que antirracista e feminista.

Finalmente, a práxis de arquitetos/as num país com a dimensão territorial como a do Brasil, tem que lidar, permanentemente, com o desafio de ser orgânica ao contexto territorial e material onde ela se exerce. Nessa direção, o MHD e o PD são métodos fundamentais para analisar a realidade social na escala da abstração – complementados por métodos adequados para a escala local – com vistas a desenvolver uma práxis profissional e existencial que tenha como objetivo transformar, a partir da arquitetura e do urbanismo, tanto o/a futuro/a profissional quanto às realidades sociais onde este/a atua.

REFERÊNCIAS

- DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. In: [LANDER, Edgardo (org.)]. **A colonialidade do saber**. Buenos Aires: CLACSo, 2005. p. 55-70.
- ENGELS, Friedrich. **Anti-Düring**. São Paulo: Boitempo, 2015.
- GROSGOUEL, Ramon. “A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas”. **Revista Sociedade e Estado**, v.31 n. 1 Janeiro/abril, 2016. pp 25-49.
- LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber**. BA: CLACSo, 2005.
- LUGONES, Maria. “Colonialidad y género”. **Tabula Rasa**. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, n. 9, 2008, pp. 73-101.
- MARX, Karl (1845). **Miséria da Filosofia**. São Paulo: Boitempo, 2017.
- MARX, Karl (1845). Teses a Feuerbach. In: [MARX, Karl; ENGELS, Friedrich]. **A ideologia alemã**. São Paulo: Boitempo, 2007. pp. 533-535.
- MARX, Karl (1867). **O Capital [Livro 1]**. São Paulo: Boitempo, 2013.
- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich (1845). **A ideologia alemã**. São Paulo: Boitempo, 2013.

MIGNOLO, Walter. A colonialidade de cabo a rabo. In: [LANDER, Edgardo (org.)]. **A colonialidade do saber**. BA: CLACSO, 2005. pp.33-49.

MIGNOLO, Walter. **La idea de América Latina**. Barcelona: Gedisa, 2007.

PROUDHON, Pierre-Joseph. **Sistemas das contradições econômicas ou Filosofia da miséria**. São Paulo: Ícone, 2003.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: [LANDER, Edgardo (org.)]. **A colonialidade do saber**. BA: CLACSo, 2005. pp 107-130.

SEGATO, Rita. “Gênero e colonialidade”. **E-Cadernos CES**. Coimbra: CES, n. 18, 2012, pp. 106-131,

WALSH, Catherine. Interculturalidad y colonialidad del poder. In: [CASTRO-GOMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (orgs.)]. **El giro decolonial**. Bogotá: Siglo del Hombre, 2007. pp. 47-62

ESCALAS DISTINTAS, ABORDAGENS DIVERSAS: O MÉTODO ETNOGRÁFICO E A SEMIÓTICA PARA COMPREENDER A ESCALA LOCAL

Nos últimos anos, a partir do MALOCA – Grupo de Estudos Multidisciplinares em Urbanismos e Arquiteturas do Sul, envidamos esforços rumo à sociologia das ausências (SANTOS, 2006), visando expandir e tornar visível o domínio de experiências sociais – dificilmente detectável pelos métodos positivistas. Portanto defendemos uma arquitetura – ou prática arquitetônica – contra-hegemônica que, em conjunto com a sociologia das ausências, (re)construa e reposicione os lugares e seus/suas protagonistas na geopolítica do conhecimento. Nesse sentido, sustentamos que as distintas escalas de trabalho demandam abordagens diversas. Consequentemente, o levantamento de dados arquitetônicos por meio do método etnográfico e da semiótica, permite uma melhor aproximação a questões locais, sem perder de vista a análise global, para a qual recorreremos ao Materialismo Histórico Dialético e ao Pensamento Decolonial.

Entendemos o particular como ponto de partida do pensamento para chegar ao universal e explicar o singular. A etnografia, por este ângulo, é um método de pesquisa adequado para captar o particular, posto que permite maiores trocas e aproximações ao cotidiano, qualificando questões muitas vezes abstratas, próprias de análises da totalidade. Nessa direção, para aferir questões próprias da escala do mundo vivido pelos corpos em suas diversidades e espacialidades, julgamos pertinente o uso de técnicas de pesquisa condizentes ao estudo dos fenômenos como estes são percebidos no mundo, sem a falsa distinção entre sujeito e objeto, tão marcante do positivismo comtiano, ainda presente nas ciências de um modo geral.

Sob esta perspectiva, algumas correntes dos estudos etnográficos auxiliam na produção de dados qualificados, não massificados, em consonância com o tempo do/a outro/a, com a escuta atenta e com o olhar generoso do/a pesquisador/a. Este é o caso da etnografia que se constitui como uma prática que compreende a cultura a partir do universo social (GEERTZ, 2008), isto é, a análise do/a sujeito/a inserido/a em seu contexto geográfico, histórico, político e cultural. Geertz afirma ainda que “praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante” (ibidem, p. 4), todas técnicas integrantes da etnografia. Para o antropólogo, a etnografia é uma orientação teórico-metodológica cujo resultado é uma “descrição densa” (ibidem).

Em adição, Clifford, contrapondo-se, como Geertz, à etnografia clássica e positivista de Malinowski (2018 [1922]), implode a autoridade etnográfica e concebe a etnografia não como a interpretação de uma “outra” realidade circunscrita. Longe disso, ela se constitui em uma “negociação construtiva envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais, sujeitos conscientes e politicamente significativos” (GEERTZ, 2002, p.43). Nesta acepção, a prática etnográfica se configura como caminho a ser trilhado para uma construção polifônica, almejando a interpretação desses processos no contexto no qual eles acontecem, adquirem e produzem sentidos.

Além disso, defendemos uma permanente politização da cultura, de modo a evitar uma espécie de “culturação do outro” ou de “invenção da tradição” (SAHLINS, 1999), preceito valoroso para impedir uma “folclorização” da arquitetura, muito usuais no escopo de trabalhos sobre “arquitetura vernácula” – termo inclusive problemático, posto que estabelece de imediato uma hierarquia. Tal designação tem servido para “inventar tradições arquitetônicas”, parafraseando Sahlins, inferiorizando-as com relação às demais arquiteturas. Portanto, o uso que propomos do

método etnográfico não tem por objetivo etnografar determinada arquitetura, tampouco descrever arquiteturas subalternas. Pelo contrário, buscamos na etnografia uma ferramenta fundamental para compreender arquiteturas e espacialidades do mundo vivido, como uma técnica de levantamento de dados primários, qualificados, não consistindo, ela própria, as finalidades dos trabalhos.

Destarte, no oposto de representar uma cultura - ou dada arquitetura – a etnografia estabelece processos comunicacionais de múltiplas vozes, os quais complementamos com a abordagem semiótica, outra ferramenta relevante, precisamente por estudar a construção de sentidos, permitindo, semelhantemente, compreender os silêncios, as ausências e todo o sistema sógnico estabelecido pela arquitetura e espacialidades de uma comunidade. A semiótica começa com o processo de conhecimento, indagando como a significação está ocorrendo entre as pessoas e seu ambiente, tornando possível a percepção e a cognição (SANTAELLA, 2004). A arquitetura, como linguagem não-verbal, é um sistema semiótico a mediar a comunicação entre os espaços e as pessoas, consistindo também, o próprio desenho, parte constitutiva de seu arcabouço.

Nomeadamente, a semiótica, em diálogo com a etnografia, colabora para compreender e analisar a dinâmica da significação dos espaços e espacialidades e, assim, produzir uma sociologia das ausências. Ao entendermos a casa como algo mais que quatro paredes e um teto, afirmamos que ela é dotada de significação, de forma que a perspectiva semiótica auxilia a destrinchar e, a etnográfica, a compreender os e as agentes viventes da arquitetura e do espaço. O jogo de escalas deve ser permanente, sem perder de vista, na vivência do território, as questões geohistóricas, de classe, gênero, sexualidade e raça ali implicadas.

Isto posto, o/a arquiteto/a, para destrinchar certos modos de morar e de viver, primeiro, deve desfazer-se de noções preconcebidas e juízos de valores, evitando, assim, o etnocentrismo, ou seja, a crença de que apenas uma maneira – a sua – de estar no mundo e de espacializar o cotidiano seja válida. Outrossim, é fulcral compreender os desafios e as responsabilidades da observação participante e a implicação da sua inserção nas comunidades. Há também que estar disponível para estabelecer uma relação duradoura e de confiança que antecede a pesquisa e continua após o seu término (BOSI, 1995). É desta maneira que temos vindo a realizar nossos trabalhos junto às comunidades da fronteira trinacional entre Brasil, Paraguai e Argentina, ao mesmo tempo em que temos problematizado a prática arquitetônica hegemônica como braço instrumental do capitalismo-moderno-colonial.

REFERÊNCIAS

- BOSI, Ecléa. **Memória e sociedade**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- CLIFFORD, James. **A experiência etnográfica**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2002.
- MALINOWSKI, Bronislaw. **Argonautas do Pacífico Ocidental**. São Paulo: Ubu, 2018.
- SAHLINS, Marchal. “Two or three things that I know about culture”. **The Journal of the Royal Anthropological Institute**, v. 5, n. 3, set. 1999. pp. 399-421
- SANTAELLA, Lúcia. **Teoria geral dos signos**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- SANTOS, Boaventura. **A gramática do tempo**. São Paulo: Cortez, 2006.

MEU TERRITÓRIO É O CORPO NEGRO

Este trabalho pretende mostrar a importância do debate racial nas atividades de ensino, pesquisa e extensão em Arquitetura – mais especificamente, na História das Cidades. Com atuação a partir da UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tenho vindo a estudar o povo negro em cidades do continente, problematizando conceitos e categorias de análise para a construção do conhecimento, que nos permitem se aproximar mais profundamente das realidades históricas afrodiaspóricas, a saber: identidades, memórias, negritude, afrocentricidade, *ubuntu*, *sankofa*, tradição oral, raça e território negro.

Considero a questão racial um elemento de fundamental importância para compreender o processo de formação das sociedades colonizadas, com sérias implicações na produção social do espaço urbano e da paisagem. Por este motivo, neste trabalho, questiono de que maneira podemos pensar a cidade em diálogo com a experiência social e cultural afrodiaspórica.

Trata-se de uma escrita da experiência da invisibilidade da memória preta. Como mulher preta assumo uma escrita que, em alguns aspectos, é também uma reflexão com características autobiográficas e de caráter militante. O copo negro carrega experiências ancestrais. Um corpo existencial e epistemológico.

A partir do conceito de afrocentricidade²⁰⁵ (ASANTE, 2014) percebi a urgência em buscar leituras que proporcionassem a construção do conhecimento com profundidade mítica constituinte dos espaços afrocentrados, entendendo o corpo preto como enunciador de discurso. A cultura diaspórica é gestada nestes corpos cotidianamente, assim como por meio das estratégias de sobrevivência construídas historicamente, em um ritual sistemático de reafirmação da vida. Os padrões simbólicos e materiais construídos pelo Ocidente levam, muitas vezes, a crenças de invalidez acerca do conhecimento produzido pelos povos e culturas não brancos, suas filosofias e modos de vida. O pensamento afrocêntrico convida a incorporar a ética e a filosofia ancestrais aos estudos sobre a cidade e sobre a arquitetura. Busco, portanto, este compromisso de deslocamento do corpo negro, considerado no período escravocrata como objeto, para o lugar de sujeito/a. Isto é, trata-se de indagar o que pensam, dizem e fazem os/as africanos/as em diáspora, no que se refere a sua própria história. Sob esta perspectiva, é basilar que os critérios acadêmicos sejam readequados para acolher uma epistemologia da diversidade, pois, de acordo com os estudos afrocêntricos, o conhecimento é simultaneamente “racional e suprarracional, de compreensão histórica e intuitiva” (MAZAMA, 2009).

Na experiência didático-pedagógica na UNILA, tenho vindo a articular aspectos sobre as formações identitárias – seus pertencimentos e rupturas – nos estudos sobre as cidades latino-americanas, que são, de fato, afro-latino-americanas. Os objetivos dessa reorganização da prática docente, visa, particularmente, a debater o processo de construção das memórias e identidades negras nas/das nos espaços urbanos do continente. Com isso, pretendo gerar conhecimentos teóricos e práticos que considerem o corpo negro e sua colaboração histórica na construção das cidades do continente. Ao mesmo tempo, busco impulsionar a troca científica, profissional e cultural sobre os territórios negros, sejam eles diaspóricos ou do continente africano.

²⁰⁵ Afrocentricidade é considerado um novo paradigma desenvolvido pelo cientista e filósofo estadunidense Malefi Kete Asante em seu livro *Afrocentricity: the theory of social change* [Afrocentricidade: a teoria de mudança social], escrito em 1980, busca afirmar a centralidade da cultura africana para entendimento de sua própria história.

Durante a pesquisa, foi fundamental reenquadrar o contexto das cidades, com base no método estudos etnográfico (GEERTZ, 1989), que permite trazer para o campo os domínios simbólicos da representação, tanto das falas dos/as sujeitos/as quanto dos fatos e seus significados, produzindo as interpretações que se processarão pela própria descrição contada pelos/as envolvidos/as (ibidem). Convém enfatizar, ademais, que considero a análise das práticas discursivas, urdidas pelas ações afirmativas dos sujeitos/as.

Para efeitos metodológicos, o processo de trabalho acontece em três etapas, de níveis sucessivos de aproximação: levantamento bibliográfico preliminar; resgate historiográfico da contribuição negra na América Latina; e a criação de um banco de dados público. Neste momento, reuno referências significativas, com destaque para *Afrocentricidade: a teoria de mudança social*, de **Molefi Asante** (2014); a obra seminal de **Franz Fanon**, sobretudo, *Los Condenados de la Tierra* (1963) e *Pele Negra Máscaras Brancas* (2020 [1952]); no Brasil, o livro *Movimento Negro Educador*, de **Nilma Gomes**, mostra definitivamente a importância da produção do conhecimento gestado no bojo dos movimentos sociais para a formação universitária comprometida com uma emancipação cultural; **Carlos Soares**, em *Zungú: rumor de muitas vozes* (1998), e **Ynaê Santos**, em *Além da Senzala* (2010), examinam os diversos arranjos de moradias de escravizados/as no século XIX, com protagonismo para o espaço urbano; finalmente, **Lélia Gonzalez** é das primeiras intelectuais do país a inserir o corpo negro no debate acadêmico, em *Lugar de Negro* (1982), escrito com Carlos Hasenbalg.

Apesar do avanço do debate das relações étnico-raciais no ensino brasileiro, especialmente após as Leis 10.639/03 e 11.645/08, nos cursos de arquitetura e urbanismo tais questões ainda são raras. Mesmo num curso como o da UNILA, que vem merecendo destaque em publicações e premiações nacionais, recentemente, na revisão do seu projeto político-pedagógico, para fins de curricularização da extensão, vimos enfrentando uma batalha para que a questão racial seja um tema transversal a todos os eixos formativos do curso. Tal resistência de parte do corpo docente é flagrante da luta cotidiana para pautar as relações raciais e do longo caminho ainda a ser trilhado para que os corpos negros e suas vivências possam ser considerados e valorizados nos cursos de arquitetura e urbanismo, nas mais diversas perspectivas e disciplinas – sem mencionar, ademais, a inclusão de arquitetos/as negros/as como referência nos ateliês projetivos.

REFERÊNCIAS

ASANTE, Molefi Kete. (1980). **Afrocentricidade: a teoria de mudança social**. Trad. Ana Monteiro Ferreira, Ama Mizani e Ana Lucia. Philadelphia: Afrocentricity Internacional, 2014.

FANON, Frantz. **Los Condenados de la Tierra**. México, Fondo de Cultura Económica, 1963.

FANON, Frantz (1952). **Pele Negra Máscaras Brancas**. São Paulo: Ubu, 2020.

GEERTZ, Clifford. **A Interpretação da Cultura**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

GOMES, Nilma. **O Movimento Negro Educador**. Petrópolis: Vozes, 2017.

GONZALES, Lélia; HASENBALG, Carlos. **Lugar de Negro**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982.

MAZAMA, Ama. A Afrocentricidade como um novo paradigma. In: [NASCIMENTO, Elisa]. **Afrocentricidade**. São Paulo: Selo Negro, 2009. pp. 111-127.

PAISAGENS DO SUL, AMEFRICANAS E CH'IXIS

Assumindo todos os riscos de simplificação, permito-me dizer que são muitos os escritos acadêmicos inclinados a reduzir a paisagem a dois enunciados relativamente complementares: uma *invenção europeia* derivada de percepções e preocupações *europeias*; e, mais especificamente, um *modo de ver o espaço* associado à centralidade do olhar na cultura ocidental e de que desdobram representações pictóricas (AVOCAT, 1982; COLLOT, 1986; COHEN, 1987; MEINIG, [1976] 2002; COSGROVE, 2004; FERNÁNDEZ-CHRISTLIEB; GARZA, 2006) Tal literatura mantém adesão a certos privilégios de enunciação do Norte e, por isso, muitas vezes desconsidera os vínculos da ideia de paisagem com a colonização de terras e corpos além-mar, aos quais foram direcionados tropos de exotismo, inferioridade e atraso; e a existência de outras ideações em outras culturas, lugares e comunidades – paisagens com outros nomes, por assim dizer (BERQUE, 1989; MARTINS, 2001; COSGROVE, 2003; FERNÁNDEZ-CHRISTLIEB, 2015; RONAI, [1977] 2015; BARRIENDOS, [2011] 2019). Nesse sentido, processos específicos de produção da paisagem em outras paragens são obliterados, o que desinforma as teorias que se pretendem universalizantes – que, por isso, necessariamente falham em suas intenções.

De todo modo, não pleiteio, aqui, uma revisão esmiuçada do conceito de paisagem (NAME, 2010; URQUIJO; BOCCO, 2011), muito menos sua pretenciosa reinvenção. Gostaria de apenas reavaliá-la para ampliar seus sentidos, por um lado atendendo aos debates acadêmicos sobre a necessidade de teorizações e epistemologias do Sul, sobre o Sul, a partir do Sul e para o Sul (ROSA, 2014) e que dão importância a dimensões de gênero, raça, classe, etnicidade e lugar;²⁰⁶ por outro, considerando minha inclinação à decolonialidade e, portanto, à América Latina.

Assim, farei a caracterização do Sul como noção acionada tanto em âmbitos de relações internacionais quanto da geopolítica do conhecimento. Depois, estabelecerei conversas com a historiadora, geógrafa, filósofa e antropóloga afro-brasileira Lélia Gonzalez e a socióloga e historiadora aimará e boliviana Silvia Rivera, de modo a levar o debate para os contextos latino-americanos de que emergem seus *enunciados situados* (NAME 2020; 2022) em instigantes dimensões político-culturais e de gênero e em releituras da aculturação e da mestiçagem: a *amefricanidade* (GONZALEZ, [1988] 2020) e o *ch'ixi* (RIVERA, 2018).

Por fim, tais teorizações me inspiram a esboçar três inflexões à paisagem latino-americana, então entendida como: (1) arranjo complexo e contraditório, eivado pelos legados do colonialismo, de dimensões naturais e culturais, materiais e espirituais e de diferentes matrizes etnorraciais; (2) obra coletiva resultada do trabalho, não só daquele relacionado ao modo de produção e à exploração por agentes de maior prevalência político-econômica, mas também de práticas cotidianas geo-historicamente reproduzidas por grupos e comunidades subalternizados, em que pesam dimensões de classe, etnia, raça, lugar e gênero; (3) conjunto variegado de modos de organização e ocupação do espaço, em que contam a ação destes grupos e comunidades em sua reinterpretação e reinvenção cotidianas das heranças de matrizes etnorraciais, em especial as africanas e ameríndias.

²⁰⁶ Para uma análise de algumas destas abordagens, ver Name (2020).

REFERÊNCIAS

- AVOCAT, Charles. "Approche du paysage". **Géocarrefour**, v. 57, n. 4, 1982. pp. 333-342.
- BARRIENDOS, Joaquín. "A colonialidade do ver". **Epistemologias do Sul**, v. 3, n. 1, 2019. pp. 38-56,
- BERQUE, Augustin. "La transition paysagère ou sociétés à pays, à paysage, à shanshui, à paysagement". **L'Espace Géographique**, v. 13, n. 1, 1989, pp. 18-20.
- COHEN, Sylvie. Points de vue sur les paysages. "**Hérodote**", v. 44, 1987. pp. 38-44.
- COLLOT, Michel. "Points de vue sur la perception des paysages". **Espace géographique**, v. 15, n. 3, 1986. pp. 211-217.
- COSGROVE, Denis. Landscape and the European sense of sight-eyeing nature. In: [ANDERSON, K. et al. (eds)]; **The handbook of cultural geography**. Londres: Thousand Oaks, 2003. pp. 249-268.
- COSGROVE, Denis. "Landscape and Landschaft". **German Historical Institute Bulletin**, n. 35, 2004. pp. 57-71.
- FERNÁNDEZ-CHRISTLIEB, Federico. "Landschaft, pueblo and altepetl". **Journal of Cultural Geography**, v. 32, n. 3, 2015. pp. 331-361.
- FERNÁNDEZ-CHRISTLIEB, Federico.; GARZA MERODIO, Gustavo. "La pintura geográfica en el siglo XVI y su relación con una propuesta actual de la definición de "paisaje" ". **Scripta Nova**, v. 10, n. 218, 2006. s/p.
- GONZALEZ, Lélia (1988). A categoria político-cultural de amefricanidade. In: [RIOS, F.; LIMA, M. (org.)]. **Por um feminismo afro-latino-americano**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. pp. 127-138.
- MARTINS, Luciana. **O Rio de Janeiro dos viajantes**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- MEINIG, Donald William. (1976). "O olho que observa". **Espaço e cultura**, n. 13, 2002. pp. 35-46,
- NAME, Leo. "O conceito de paisagem na geografia e sua relação com o conceito de cultura". **GeoTextos**, v. 6, 2010. pp. 163-186.
- NAME, Leo. "De que lugar fala o lugar de fala?". **Epistemologias do Sul**, v. 4, n. 1, 2020. pp. 162-177.
- NAME, Leo. "Autonomia e design". **Arcos Design**, v. 15, n. 2, 2022, no prelo.
- RIVERA CUSICANQUI., Silvia. **Un mundo ch'ixi es posible**. Buenos Aires: Tinta Limón, 2018.
- RONAI, Maurice. "Paisagens II". **GEographia**, v. 17, n. 34, 2015. pp. 247-261.
- ROSA, Marcelo Carvalho. "Sociologias do Sul". **Civitas**, v. 14, 2014, pp. 43-65.
- URQUIJO TORRES, Pedro Sergio; BOCCO, Gerardo "Los estudios de paisaje y su importancia en México, 1970-2010". **Journal of Latin American Geography**, 2011. pp. 37-63.

A PAISAGEM DA DEPENDÊNCIA

Ao longo do século XX, o mundo experimentou uma urbanização paralela à produção industrial (LEFEBVRE, 2004) que nunca fora igualada em qualquer período histórico anterior, seja por sua abrangência geográfica, seja por sua velocidade de disseminação. Para compreender a urbanização de metrópoles do capitalismo periférico contemporâneo é fundamental evidenciar como se deu, historicamente, a produção de seu espaço; o que significa incorporar o caráter de incompletude destas cidades (SANTOS, 2007) como um ponto de partida de sua relação com a urbanização global.

As transformações urbanas deste subcontinente sempre ocorreram segundo uma relação assimétrica (colonial e imperialista,) de poderes na qual um controle centralizado e distante determina, a partir de uma verticalidade intermitente, qual deve ser o ritmo e o sentido hegemônico das mudanças na/da periferia. Portanto, as alterações políticas e econômicas globais, incluindo crises como a que vivenciamos no presente, produzem reflexos espaciais que, em cidades atravessadas pela relação imperialista de sua reprodução incompleta, possuem uma expressão profundamente atomizada, resultante de diferentes forças verticais que se encontram, de maneira, conturbada, em um mesmo espaço.

Os projetos urbanos hegemônicos recentes nas grandes metrópoles brasileiras, por exemplo, foram concebidos segundo regras estabelecidas no campo do planejamento estratégico, por sua vez encabeçado pela realização de megaeventos – sobretudo, da Copa do Mundo Masculina de Futebol da FIFA realizada em 2014 e, no caso do Rio de Janeiro, também dos Jogos Olímpicos do COI, realizados em 2016. A euforia deste período conjuga diferentes fenômenos relativos a uma urbanização imbricada com um processo de industrialização sofisticado, combinando progresso e desigualdade espacial (RIBEIRO, 2018). O período, seguinte, contrariando todos os discursos dos planos implementados, converte-se em uma grande crise cuja solução (assim como sua origem) não encontra sua possibilidade de realização autônoma no território urbano da cidade da periferia do capitalismo.

Esta trajetória de períodos contrastantes, com realizações intensivas sucedidas por recessões abruptas, não é fenômeno exclusivo do período recente da financeirização da produção do espaço (ROLNIK, 2015); muito pelo contrário, guarda forte relação com a antiga especificidade da dinâmica industrial capitalista de países periféricos – sobretudo, nas nações da América Latina. Calcados em uma modernização dependente, estes fenômenos urbanos inconstantes são uma expressão de uma relação heterônoma da agenda central de condução política e econômica de determinada região.

Diante desta constatação, é preciso compreender, de maneira mais contundente, a maneira através da qual a paisagem urbana se configura como fenômeno oriundo das relações imperialistas (LENIN, 2013) e de dependência (MARINI, 2017). Assumimos, para esta pesquisa, que a exportação de infraestrutura urbana é exportação de capital e, portanto, guarda relação direta com as disputas internacionais do imperialismo, o que revela um lugar complexo de organização da paisagem latino-americana, que se torna alvo de imposições de exportação devido à assimetria das relações globais de circulação de mercadorias (MARX, 2013). Tomando como caso-referência inicial a urbanização do Rio de Janeiro, a categoria da paisagem da dependência é desenvolvida a partir da articulação entre obras de referência sobre a história da urbanização brasileira com a interpretação de Florestan Fernandes a respeito dos padrões de dominação externa na América Latina.

Para este Enanparq, o caso referência da cidade do Rio de Janeiro tem sido observado a partir de dois momentos de sua urbanização: a fase coincidente com o período denominado imperialista por Florestan Fernandes (2009), isto é, 1850 e 1960, e um contraponto contemporâneo, entendido aqui como as duas primeiras décadas do século XXI. Estas duas fases serão abordadas, inicialmente, segundo o recorte infraestrutural da iluminação pública; seja no momento da instalação de rede a gás, em 1854, e sua posterior consolidação; seja no momento contemporâneo de substituição da rede existente pelas luminárias de *Led*.

As determinações inerentes a este processo, incluindo as normativas, os contratos, a espacialidade, o alcance e a eficácia (técnica e econômica) da rede instalada servem como alimentadores de um levantamento mais amplo que será capaz de evidenciar a conformação da paisagem a partir da mercantilização do espaço público infraestrutural, incluindo as contradições inerentes ao caráter dependente destas relações técnico-políticas.

Como aponta Milton Santos (2007), o caráter de incompletude das metrópoles latino-americanas contemporâneas deve ser ponto de partida para a compreensão de sua relação com a urbanização global. A categoria de *paisagem da dependência* surge a fim de possibilitar novas configurações de interpretação da história da cidade e do urbanismo a partir de um pensamento crítico que observa a modernização coordenada pelo capitalismo dependente e sua resultante socioespacial como frutos de relações imperialistas do desenvolvimento do capitalismo. O que temos como reflexo é a formação de um espaço fragmentado, marcado pela sobreposição de tempos que, por sua vez, é evidenciada pela sobreposição de técnicas.

Diante desse panorama, a paisagem da dependência se torna uma categoria capaz de construir chaves de sentido para inúmeros processos de urbanização contemporâneos, apontando, inclusive, para extrapolações capazes de ampliar uma interpretação para demais espaços do Sul global, reconhecendo novas desigualdades no caminho de pensar questões urbanas no contexto do direito à cidade.

REFERÊNCIAS

- FERNANDES, Florestan. **Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina**. São Paulo: Global, 2009.
- LEFEBVRE, Henri. **A revolução urbana**. 2 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2004
- LENIN, Vladimir ilich Ulianov. “Imperialismo: fase superior do capitalismo”. **Germinal: marxismo e educação em debate**. Salvador:UFBA, v. 4, n. 1, 2013, pp. 144–224.
- MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política**, livro 1. São Paulo: Boitempo, 2013.
- MARINI, Ruy Mauro. “Dialética da Dependência”. **Germinal: marxismo e educação em debate**. v. 9, n. 3, 2017, pp. 325–356.
- RIBEIRO, Cláudio Rezende. “História, técnica e política: considerações teóricas para um ensino crítico de urbanismo”. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v.6, n.1, 2018 .
- ROLNIK, Raquel. **Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças**. São Paulo: Boitempo, 2015.
- SANTOS, Milton. **Ensaio sobre a urbanização latino-americana**. São Paulo: EDUSP, 2007.

A ATUAÇÃO DA ENGENHARIA MILITAR NA AMÉRICA PORTUGUESA: IDEÁRIO, TERRITÓRIO E ESTRATÉGIAS DE DEFESA

*THE PERFORMANCE OF MILITARY ENGINEERING IN PORTUGUESE AMERICA: IDEÁRIO,
TERRITORY AND DEFENSE STRATEGIES*

*EL DESEMPEÑO DE LA INGENIERÍA MILITAR EN LA AMÉRICA PORTUGUESA: IDEÁRIO,
TERRITORIO Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA*

HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

PESSOTTI, Luciene

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

lucienepessotti@gmail.com

Coordenador 2

VALADARES, Pedro Henrique Cabral

Doutor em Desenvolvimento Urbano; Faculdade Damas da Instrução Cristã

arq.pedrovaladares@gmail.com

A DEFESA DA CAPITANIA DO ESPÍRITO SANTO: UMA ABORDAGEM CRÍTICA

PESSOTTI, Luciene

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

lulucienepessotti@gmail.com

**A DEFESA DE PERNAMBUCO SOB PORTUGUESES E HOLANDESES: UM CASO DISTINTO NA
HISTÓRIA DO BRASIL**

VALADARES, Pedro Henrique Cabral

Doutor em Desenvolvimento Urbano; Faculdade Damas da Instrução Cristã

arq.pedrovaladares@gmail.com

**A ENGENHARIA MILITAR E A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NA 2ª METADE DO
SÉCULO XIX**

RIBEIRO, Nelson Pôrto

Doutor em História; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

nelsonporto.ufes@gmail.com

SÃO MATEUS: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NUM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA(S)

SIMÕES SANTOS, Sofia

Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Ministério da Educação Português

sofia.simo.es.santos@gmail.com

A ATUAÇÃO DA ENGENHARIA MILITAR NA AMÉRICA PORTUGUESA: IDEÁRIO, TERRITÓRIO E ESTRATÉGIAS DE DEFESA

As investigações sobre a atuação da Engenharia Militar na América Portuguesa possuem abordagens de diferentes temáticas que vão desde a formação dos profissionais, a análise das estratégias de defesa, a diversas formas de ocupar o território, as matrizes teóricas do Renascimento e sua influência nos projetos dos recintos fortificados, entre outros aspectos, e por fim, a questão da proteção legal (tombamento) e preservação destes bens culturais.

A formação dos profissionais, os engenheiros militares, estava relacionada aos conteúdos da tratadística renascentista e envolviam, também, o debate acerca da Cidade Ideal. O ideário técnico-científico e teórico circulava na Europa e nas colônias e eram disseminados em aulas de fortificação (BUENO, 2011). O corpo técnico português dispunha dos conhecimentos disseminados à época e projetaram nas colônias fortificações abaluartadas, consideradas as mais sofisticadas.

A análise das estratégias de defesa pressupões o estudo da tratadística e dos projetos dos recintos fortificados, considerando sua relação com a geomorfologia do território. Na América Portuguesa nem sempre foi possível erguer fortificações conforme as referências renascentistas, pois, cabia aos donatários e gestores das capitanias a construção dos seus elementos defensivos. Somente em casos mais estratégicos, onde havia grande ameaça ao território, teve-se o investimento da Coroa Portuguesa.

Os preceitos defensivos portugueses buscaram adaptar-se, ainda no século XVI, aos novos fundamentos do Renascimento, que caracterizou-se “[...] pela discussão teórica sobre temas como a arquitetura e a cidade, e pela produção de inúmeros tratados que vão ser a base teórica para os séculos seguintes” (VALLA, 2004).

As diversas formas de ocupar o território pressupõe a análise do sítio, *i.e.*, suas características geomorfológicas. Além disto, há ainda que se considerar as matrizes e referências históricas, pois, Cruz (2001) constatou que havia um padrão existente na forma de ocupar e organizar as urbes na América Portuguesa que possui relação com as referências das implantações da Antiguidade e da Reconquista em Portugal.

A política urbanizadora (REIS FILHO, 1968), os desígnios da política fundacional e a relação com a escolha do sítio (PORTAS, 2000), e as matrizes vernaculares e eruditas (TEIXEIRA, 1999) foram as principais influências na definição das estratégias de defesa das capitanias.

Segundo Oliveira (1999), os temas relativos à defesa das cidades e as fortificações, vão desde Roma Antiga até o Renascimento, e foram confiados aos arquitetos, conforme atesta a historiografia da arquitetura. Vários arquitetos se destacam e entre eles o italiano Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), considerado por muitos como um dos primeiros tratadistas da engenharia militar. O tratado de Giorgio Martini publicado em 1482 foi intitulado *Trattato di architettura, ingegneria e arte militare*.

A tratadística sobre a arte de fortificar, segundo Valla (2004), começou a desenvolver-se no final do século XVI, já no Renascimento, e teve a sua máxima divulgação no século XVII, e desenvolve e reflete as teorias renascentistas até o século XVIII.

A formulação das teorias da Engenharia Militar, em especial os conceitos de defesa, estiveram associados às novas concepções de cidade. Segundo Lima (2010), Leon Battista Alberti (1404-1472), em seu tratado *De Re Aedificatoria*, afirma que a cidade circular, morfologicamente, seria a mais perfeita, “[...] apesar de considerar que **devem se adequar às condições do terreno**” (LIMA, 2010, p. 12) (grifo nosso). Alberti seguia as ideias de Aristóteles para as defesas militares, “[...] segundo a qual, **é necessário que as cidades se adaptem ao sítio**, na maioria das vezes, com formas irregulares” (LIMA, 2010, p. 12) (grifo nosso). A questão da adaptação ao sítio faz parte da cultura lusitana e foi amplamente utilizada na América Portuguesa, como será demonstrado nas pesquisas aqui organizadas.

Conforme afirma Bueno (2011), as matrizes teóricas do Renascimento influenciaram os projetos dos recintos fortificados da América Portuguesa. Mas, na maior parte das vezes se construiu o que se podia, com os recursos disponíveis, muitas vezes sob a ameaça imediata do ataque inimigo (CASTRO, 2009). No Espírito Santo, por exemplo, os recintos fortificados até o século XVIII eram extremamente frágeis, sendo que muito desapareceram em virtude do arruinamento. No século XVIII houve um investimento da Coroa Portuguesa na capitania para evitar o contrabando do ouro das Minas Gerais. No entanto, ainda assim, as fortificações não eram tão sólidas quanto exigia a missão.

A proteção legal das fortificações militares remanescentes do período colonial teve início após 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois IPHAN, no âmbito de uma política nacional que valorizava os bens que iriam representar a cultura nacional. Os fortes representavam as instituições oficiais, assim como as igrejas, com sua robustez e imponência, testemunhando um passado de lutas e glórias.

No entanto, dos 1296 fortes existentes na ocasião dos primeiros tombamentos, em 1938, apenas 26 foram protegidos legalmente. Neste panorama não estavam os mais representativos que exemplificam as referências teóricas do renascimento. Apesar de atualmente muitas edificações militares ainda estarem protegidas, tem-se por outro lado, a ameaça de descaracterização e comprometimento da tipologia e sistema construtivo de alguns destes exemplares, como está em curso no Espírito Santo. Trata-se do Forte de São Francisco Xavier da Barra que vem sendo objeto de intervenção da Casa Cor Espírito Santo 2022, onde a proposta não segue as diretrizes de intervenção do IPHAN e do ICOFORT/ICOMOS. Neste sentido, tem-se a ameaça de profundas alterações no único exemplar da arquitetura militar no Espírito Santo ainda íntegro, e sem nenhum tipo de proteção legal.

A profissão de engenheiro consolida-se no Império e na República, e esse campo de atuação teve papel relevante na modernização do Brasil, seja, pela predominância de uma mentalidade laica e apoiada na ciência

O objetivo desta Sessão Livre é problematizar a atuação da Engenharia Militar na América Portuguesa considerando o ideário, ou seja, o conjunto de referências teóricas que fundamentaram a formação de novos profissionais e as técnicas utilizadas nas obras. Objetiva-se também, abordar as diferentes formas de apropriação do território da colônia portuguesa na América, cujo objetivo principal era defender não só as vilas e cidades, mas, a região de produção. Essa relação com o território definiu estratégias e sistemas de defesa.

As pesquisas apresentadas nesta Sessão Livre abordam as temáticas citadas sob diferentes perspectivas e com objetos de estudo distintos, revelando, a diversidade na atuação da

Engenharia Militar, mas, ao mesmo tempo, propósitos comuns, embora os resultados sejam particulares.

O **primeiro trabalho** aborda as questões relativas a proteção legal (tombamento) das fortificações brasileiras, numa perspectiva crítica e histórica, além de problematizar situações conflitantes, tais como, a necessidade de construção de defesas e a falta de recursos para trabalhos de maior porte. Neste sentido, o pesquisador apresenta, em síntese, o modelo de defesa adotado no Brasil.

O **segundo trabalho** apresenta os aspectos defensivos da Capitania do Espírito Santo, através de uma reinterpretação das estratégias de defesa do seu território e da estruturação urbana. O pesquisador realizou uma **análise crítica** fundamentada na (re)leitura de fontes primárias e secundárias que versam sobre a história da capitania e associou essa abordagem às referências da Engenharia Militar e à tradição lusitana de ocupar e defender territórios e fundar vilas e cidades.

O **terceiro trabalho** problematiza as diferenças na apropriação do território e sua relação com a definição de estratégias de defesa pelos portugueses e holandeses. Tem-se como estudo de caso Recife e Olinda. A atuação dos engenheiros militares holandeses em Recife resultou na formulação de um sistema defensivo distinto daquele empregado pelos portugueses. A principal razão foi a similaridade do território do Recife com os Países Baixos dando origem a primeira Cidade Ideal fora da Europa: a Cidade Maurícia.

O **quarto trabalho** demonstra a atuação dos engenheiros no contexto da segunda metade do século XIX. O pesquisador busca analisar a mudança de referências técnicas e no campo das ideias que influenciaram na modernização do Brasil. Neste contexto, aborda-se a influência da atuação dos engenheiros no campo do urbanismo e da arquitetura.

O **quinto trabalho** tem como objeto de investigação a atual região norte do estado do Espírito Santo, o território de São Mateus. A ocupação urbana teria resultado da disputa de interesses de vários agentes - quer do Espírito Santo, Porto Seguro, Bahia, Rio de Janeiro, dos “mineiros”, e da Coroa Portuguesa. A pesquisa ora em andamento objetiva identificar as estratégias que teriam no *Rio de Sam Matheus* um ponto importante para definir o ordenamento, a defesa e desenvolvimento do território circundante. Trata-se de um estudo de um **território de fronteira** e busca através do entendimento de suas características geomorfológicas e políticas refletir sua importância na defesa militar.

Desta foram, os trabalhos desta Sessão Livre visam apresentar o aprofundamento das investigações sobre a atuação da Engenharia Militar na América Portuguesa, contribuindo para a reflexão dos diferentes temas abordados.

REFERÊNCIAS

BUENO, Beatriz P. Siqueira. **Desenho e Designio: O Brasil dos engenheiros militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSP, 2011.

CASTRO, Adler Homero Fonseca de. **Muralhas de pedra, canhões de bronze, homens de ferro: Fortificações do Brasil de 1504 a 2006**. Rio de Janeiro: Fundação Cultural Exército Brasileiro, v. 3, 2009.

CRUZ, Glenda Pereira da. Permanência e renovação da urbanística medieval portuguesa no Brasil. In: **Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822**. ARAÚJO, Renata; CARITA,

Hélder; ROSSA, Walter (orgs.). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (CNCDP), 2001. p: 157-169.

LIMA, Felipe de Andrade de Abreu. A gênese da idéia de urbanística no Quattrocento. In: Veredas Favip. **Revista Eletrônica de Ciências**. V. 3, n. 1. janeiro a junho de 2010. p.3-25.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. A Engenharia Militar de Batina. In: **Revista do Exército Brasileiro: Defesa Nacional**, ano LXXXV – no 787, Mai/Jun/Jul/Ago 1999, p.33-45.

PORTAS, Nuno. Os tempos das formas nas cidades lusas no Brasil. **Oceanos**, A construção do Brasil Urbano, no 41, p.162-173, janeiro/março 2000.^[1]_[2]^[3]_[4]

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Contribuição ao estudo da Evolução Urbana no Brasil (1500-1720)**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1968.^[1]_[2]^[3]_[4]

TEIXEIRA, Manoel. O Urbanismo Português no Brasil nos Séculos XVI e XVII. In: _____; VALLA, Margarida. **O Urbanismo Português. Século XIII-XVIII, Portugal-Brasil**. Portugal, Livros Horizonte, 1999.

VALLA, Margarida. A formação teórica dos engenheiros-militares. In: TEIXEIRA, Manuel (org.). **A Construção da cidade brasileira**. Lisboa, Livros Horizonte LDA, 2004. p. 109-128.

A Capitania do Espírito Santo foi um marco da posse e defesa dos domínios da Coroa Portuguesa. A historiografia dos séculos XIX e XX consolidou narrativas que atribuíram atributos negativos ao Espírito Santo, particularmente, ao (possível) sistema defensivo de seu território e as características de implantação e estruturação das vilas quinhentistas, a Vila do Espírito Santo (1535) e a Vila de Nossa Senhora da Vitória (c.1550).

Entretanto, pesquisas realizadas nas últimas décadas, fundamentadas em revisões teórico-metodológicas sobre a temática da atuação da Engenharia Militar e do urbanismo português, vêm possibilitando uma **reinterpretação** das estratégias de defesa do Espírito Santo e da estruturação urbana.

No que tange os aspectos defensivos realizou-se uma **análise crítica** a partir da (re)leitura de fontes primárias e secundárias que versam sobre a história da capitania e da atualização teórica da temática da Engenharia Militar e atuação de seus profissionais.

A (1) leitura de tratados portugueses, influenciados pelos fundamentos e preceitos do Renascimento; o (2) estudo de verbetes coevos ao período; a (3) revisão teórica acerca das estratégias de defesa do período colonial; e, as (4) possíveis influências da evolução dos sistemas de defesa da Península Ibérica ocorrida nas Guerras da Reconquista, possibilitaram novas abordagens e um **juízo crítico** sobre as intervenções defensivas no território espírito-santense dos séculos XVI ao XIX.

A partir dessa atualização teórico-metodológica apresenta-se os principais resultados destas abordagens. Para analisar o (possível) sistema defensivo do Espírito Santo e sua relação com as estruturas urbanas considerou-se, inicialmente, a **análise do sítio**, *i.e.*, do território escolhido pelo donatário para fundar a sede da capitania e implementar o desenvolvimento da vida econômica. As características geomorfológicas do sítio apresentam semelhanças com o **padrão** existente na forma de ocupar e organizar povoações, vilas e cidades resultante de experiências da Reconquista em Portugal.

Os traços mais relevantes deste padrão foram o **senso do sítio**, com referências das implantações da Antiguidade; a **adaptação à topografia do terreno** que determinava as normas de urbanização; e a **litoralidade**, cuja estrutura formal, abertas ao exterior, originou a dialética espacial entre a **alta defensiva** e a **baixa** comercial (CRUZ, 2001).

A **análise do sítio** estendeu-se para a reflexão, numa perspectiva defensiva, sobre a implantação das vilas no contexto do território. Constatou-se que o modelo português de cidade surgido que resultou das experiências da Reconquista, e empregados na Expansão, foi o que determinou no século XVI a escolha de um corredor natural de penetração, o Rio Espírito Santo (Baía de Vitória), para a iniciar a empreitada colonial.

Nas duas (proto) vilas da Capitania do Espírito Santo pode-se observar os padrões citados: o senso de sítio, pois, a primeira vila foi implantada no que se supunha a desembocadura de um rio, mantendo a litoralidade; e, a segunda, a Vila da Vitória mais à dentro, seguiu o **urbanismo de colina** (LOBO; SIMÕES JÚNIOR, 2012), tendo as partes **alta** (defensiva) e **baixa**. As duas vilas tiveram posição estratégica e seus traçados adaptados à topografia.

No que tange às estratégias militares constatou-se a influência da **tradição ibérica**. Nos séculos XVI e XVII as estruturas defensivas estavam associadas às características geomorfológicas do território, numa lógica de ataque e defesa (BUENO, 2011; ALONSO, 1999). No Espírito Santo os

elementos defensivos foram construídos, adaptados ou relacionados a topografia do sítio de implantação.

Esta **lógica** foi preconizada por Serrão Pimentel (1680) no tratado *Methodo Lusitanico de desenhar as fortificaçoens das praças regulares e irregulares*, publicado em 1680. Na obra Pimentel alerta para a “[...] dificuldade de se construir com impecável regularidade (geométrica)”, bem como, de “[...] dispor as partes interiores com a perfeição que nas que de novo se fabricaõ; mas convem que nos cheguemos quanto puder ser á mayor regularidade” (PIMENTEL, 1680, Parte I, Secção II, Cap. XI.).

A **análise de verbetes**, tais como, o *regular* e a *regularidade*, citados por Pimentel (1680) e descritos no *Vocabulário Português, e Latino, Áulico, Anatômico, Arquitetônico* de autoria de Raphael Bluteau (1789) permitiu romper com as assertivas da historiografia que afirmavam que o Espírito Santo foi ocupado e defendido sem lógica racional, *i.e.*, sem planejamento.

No século XVIII houve um maior investimento na defesa da capitania em virtude da descoberta do ouro em Minas Gerais. O sargento-mor José Antônio Caldas atuou de forma significativa no Espírito Santo neste período. A análise dos levantamentos da região e das vilas, assim como, das reformas e construções de novos fortes, coordenados por Caldas, permite afirmar que o oficial aperfeiçoou a estratégia defensiva da capitania, orientado pela experiência de campo, fundamentos e preceitos da tratadística militar portuguesa.

A partir destas abordagens, concluiu-se que no início da colonização no Espírito Santo, adotaram-se **padrões de ocupação** que favoreceram a defesa, exploração do território e organização das urbes. Esses padrões

se repetiram na longa duração na Península Ibérica, em especial, Portugal. Ao longo dos séculos, de acordo com os **desígnios da missão**, incrementou-se o investimento na defesa e empregou-se na capitania as premissas da tratadística militar, notadamente no século XVIII.

REFERÊNCIAS

ALONSO, Miguel Aguiló. **El Paisage construido: una aproximación a la idea de lugar**. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1999.

BLUTEAU, Rafael. **Diccionario da Lingua portuguesa** (reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva). Lisboa: Na officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789.

BUENO, Beatriz P. Siqueira. **Desenho e Desígnio: O Brasil dos engenheiros militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSP, 2011.

CRUZ, Glenda Pereira da. Permanência e renovação da urbanística medieval portuguesa no Brasil. In: **Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822**. ARAÚJO, Renata; CARITA, Hélder; ROSSA, Walter (orgs.). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (CNCDP), 2001. p: 157-169.

LOBO, Manuel Leal da Costa, SIMÕES JÚNIOR, José Geraldo (coords.). **Urbanismo de colina: uma tradição luso-brasileira**. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mackpesquisa e IST Press, 2012.

PIMENTEL, Luiz Serrão. **Methodo lusitanico de desenhar as fortificaçoens das Praças Regulares & Irregulares, fortes de campanha e outras obras pertencentes a architectura militar**: distribuído em duas partes. Lisboa: impressão de Antonio Craesbeeck de Mello, 1680.

A DEFESA DE PERNAMBUCO SOB PORTUGUESES E HOLANDESES: UM CASO DISTINTO NA HISTÓRIA DO BRASIL

Em 1630, após fracassar na incursão à Bahia, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais logrou sucesso em Pernambuco e em quase todo o litoral nordestino que, à época, consistia em parte significativa do território da colônia portuguesa. Os integrantes da Companhia das Índias vieram com uma cultura diversa daquela implantada pelos portugueses no Brasil e puderam concretizar ideais até então inexistentes na colônia.

Cada colonizador empreendia as ocupações considerando suas tradições. Olinda foi escolhida pelos portugueses devido às similaridades geomorfológicas, mesma razão da escolha do Recife pelos holandeses. Entretanto, Olinda é acidentada, o Recife, plano. Vê-se que a escolha do local para estabelecer uma ocupação está associada às condições geomorfológicas enquanto parte da estratégia de defesa.

À época, vigorava na tratadística renascentista o debate acerca da Cidade Ideal, cujas características e propósitos visavam atender, também, às necessidades de defesa. Estes conhecimentos circulavam entre nações e eram disseminados em aulas de fortificação (BUENO, 2011). O corpo técnico português dominava a concepção e execução de fortificações abaluartadas quando da incursão holandesa no Recife em 1630, como se vê em diversas fortificações construídas em Portugal e em suas colônias na África e na Ásia. Entretanto, a arquitetura abaluartada não foi imediatamente adotada no Brasil por razões variadas.

Primeiramente, a administração da colônia, fragmentada em capitanias, foi delegada a donatários, em um sistema caracterizado por Castro (2009) como uma terceirização da colônia, o que impôs uma série de dificuldades, visto que praticamente toda a infraestrutura local caberia aos donatários custear. Os recursos eram insuficientes para a construção de um sistema de defesa moderno, abaluartado, o que, segundo Albuquerque, Lucena e Walmsley (1999), resultou em incúria com a defesa. Porém, para os senhores da terra, “a necessidade de fortificação só existe se houver uma ameaça de ataque” (CARITA, 1994, p. 112).

Nos primeiros momentos da colonização, o inimigo próximo eram os indígenas contrários à presença portuguesa, mas suas armas rudimentares não impunham ameaça que justificasse a construção de fortificações modernas, cujos custos eram vultosos. Por esta razão, a construção de paliçadas e muros pareceu suficiente naquele contexto.

Em Pernambuco não foi diferente. Olinda, sua capital, fundada em 1535, se assentava sobre colinas em frente ao mar e não dispunha de defesa capaz de repelir ameaças munidas de canhões. A cartografia ilustra duas pequenas obras de defesa na orla, interligadas por uma cerca que provavelmente nunca fora construída. O Recife, que consistia em uma pequena vila e um porto que servia à Olinda, possuía apenas duas fortificações (São Jorge e São Francisco), mas precárias e obsoletas.

Contudo, os conflitos decorrentes da União Ibérica (1580-1640) e o receio de que houvesse reverberações no Brasil desencadeou a necessidade de implementar um sistema defensivo moderno, capaz de assegurar a posse do território contra invasores, mas a escassez de recursos locais inviabilizava a realização de obras condizentes com a dimensão das ameaças. Em 1629,

com a notícia de que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais poderia invadir Pernambuco, teve início a construção de uma fortificação abaluartada. Localizada no istmo, em frente à entrada do porto, mas seus baluartes também visavam impedir invasões por terra. Predominou a urgência de fortificar o porto em vez da vila de Olinda, visto que o domínio da circulação de riquezas era mais importante do que assegurar a vida urbana. Uma estratégia mais pragmática do que amuralhar um assentamento inteiro, como se preconizou desde tempos remotos e no conceito de Cidade Ideal. Entretanto, em 1630, a Companhia das Índias chegou em tempo de interromper as obras e as outras duas fortificações, obsoletas e mal construídas, não resistiram ao assédio do invasor.

Com a posse do território, os holandeses consideraram a vila de Olinda indefensável por sua geomorfologia e se estabeleceram no Recife, horizontal e alagável, assim como nos Países Baixos. O estabelecimento do Recife como capital do domínio holandês no Nordeste consistiu em um processo que divergia de todos os demais assentamentos de origem portuguesa no Brasil e, por esta razão, o sistema de defesa seria distinto.

A similaridade do território do Recife com os Países Baixos e os altos investimentos favoreceram a concretização quase imediata do que havia de mais moderno na engenharia militar. O terreno horizontal contribuiu para a construção de fortificações abaluartadas, de planta regular, como se preconizava nos principais tratados. Os holandeses construíram fortes isolados, em pontos estratégicos, mas também realizaram o que Oers (2000) considera a primeira Cidade Ideal fora da Europa: a Cidade Maurícia (*Mauritsstad*, Mauriciópolis ou Mauricéia). Consistia em um arruamento predominantemente ortogonal cercado por muralhas abaluartadas que interligavam dois grandes fortes nas extremidades da ocupação.

Figura 1: Mapa de Johannes Vingboons, confeccionado em 1665, mas registrando Recife (à esquerda) e Olinda (à direita). Fonte: Arquivo Nacional da Holanda (*Nationaal Archief*).

Em outras partes da colônia, a moderna fortificação foi empreendida pelos portugueses, mas nem sempre com baluartes e planta geometricamente regular, visto que a irregularidade geomorfológica dos assentamentos associada à escassez de recursos demandava pragmatismo e profundo conhecimento do território, o que resultou em fortificações de perfis modernos com plantas irregulares, distanciando-se da formalidade dos principais tratados militares, mas realizando o que, em 1680, Luís Serrão Pimentel denominou método lusitânico.

Após a capitulação dos holandeses no Recife (1654), todo o sistema foi desconsiderado e uma nova malha foi constituída aos poucos, em função de novas necessidades. Apenas dois locais considerados estratégicos foram preservados, mas suplantados por obras de defesa luso-brasileiras no final daquele século. A reformulação de todo o complexo se deveu ao fato de que se considerou que a situação de Portugal na Europa estava apaziguada e que, portanto, seria improvável um novo assédio na colônia em curto ou médio prazo.

Diante disso, percebe-se que os portugueses e os holandeses tinham o domínio da engenharia militar renascentista, cada um a seu modo, mas as circunstâncias impuseram posturas significativamente diferentes na arquitetura das fortificações e na maneira de ocupação e defesa do território.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Marcos ; LUCENA, Veleda ; WALMSLEY, Doris. **Fortes de Pernambuco: Imagens do passado e do presente**. Recife: Graftorre, 1999.

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. **Desenho e Designio: O Brasil dos engenheiros militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSP, 2011.

CARITA, Rui. A defesa do Atlântico nos séculos XV e XVI. *In*: PAULINO, Francisco Faria (org.) **A arquitetura militar na expansão portuguesa**. Porto: Maiadouro, 1994.

CASTRO, Adler Homero Fonseca de. **Muralhas de pedra, canhões de bronze, homens de ferro: Fortificações do Brasil de 1504 a 2006**. Rio de Janeiro: Fundação Cultural Exército Brasileiro, v. 3, 2009.

OERS, Ron van. **Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule (1600-1800)**. Zutphen: Walburg Pers, 2000.

A ENGENHARIA MILITAR E A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NA 2ª METADE DO SÉCULO XIX

Nosso principal propósito aqui é o de demonstrar até que ponto os engenheiros através das suas diversificadas atividades profissionais contribuíram para a evolução das ideias no contexto da segunda metade do século XIX, ou seja, de como a engenharia, ideológica e tecnicamente, foi a responsável pela modernização do país: pelo implemento de uma nova mentalidade laica e cientificista e fundamentalmente adepta na crença em um progresso incessante pelo conhecimento e pela pesquisa.

O engenheiro do século XIX é mais do que um mero construtor e urbanista, a sua atuação profissional é fortemente política e deu-se dentro de uma perspectiva de modernização e laicização da sociedade brasileira procurando desfazer os vínculos estreitos que o Estado brasileiro mantinha ainda com a Igreja Católica - vínculos oriundos da tradição lusa e que se mantiveram por todo o Império, sendo rompidos apenas quando da Proclamação da República - e esta referida atuação deu-se dentro dos mais variados campos, desde a ciência da física dos materiais até a pedagogia, passando pela atuação no urbanismo, sanitarismo, ciências astronômicas e matemáticas.

A historiografia tradicional já reconhece a engenharia como uma das três grandes profissões do século XIX junto com a medicina e o direito, trata-se agora de demonstrar que pelas suas características intrínsecas foram eles a categoria que mais contribuiu para a modernização do país: os primeiros a desbravar o Brasil e a conhecer geográfica e etnograficamente o seu interior (aqui é bem verdade que devemos ressaltar que tiveram como antecessores os jesuítas); os primeiros a traçarem cidades e os primeiros a intervirem nelas; os primeiros a fazerem experiências físico-químicas com materiais de construção e materiais em geral; provavelmente os primeiros a traçarem um projeto pedagógico para o país; foram ainda abolicionistas de primeira hora, maçons, editores de periódicos, articulistas e cientistas em geral.

No campo específico da cidade, a engenharia vai atuar como a principal protagonista na resolução das grandes questões colocadas pela Revolução Industrial: o incremento do transporte e do comércio com a Estrada de Ferro e o navio a vapor, que solicitavam reformas portuárias de grande monta assim como a implementação de uma malha ferroviária sustentada por grandes obras de arte de engenharia; o abastecimento e a sanitização de cidades cada vez maiores e até então insalubres, através do fornecimento de energia, água, drenagens e esgotamento em geral; o aformoseamento dessas mesmas cidades com a introdução de novos espaços públicos com caráter lúdico e sanitário; o projetar de grandes edificações institucionais entre estas hospitais e casas de detenção com características modernas de isolamento, condições sanitárias e de controle e não menos importante; a introdução de novas técnicas construtivas que possibilitariam uma revolução na execução dos grandes monumentos nacionais mas também nas habitações residenciais do cotidiano.

Ora, a engenharia civil é tardia no país e a sua origem é na engenharia militar e na tradição construtiva portuguesa: das Aulas Militares (c. 1699) que houveram no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia; passando pela Academia Real Militar (1810) na Corte, pela Escola Central (1858) até a independência total da esfera militar, que só acontece com a criação da Politécnica do Rio de Janeiro em 1874, é uma longa história na qual os engenheiros militares destacam-se entre os profissionais da construção mais habilitados e competentes do período imperial.

Já em um texto anterior destacávamos como no campo da arquitetura civil e do estilo neoclássico, que modernizou e reatualizou a estética do império, as maiores personalidades arquitetônicas foram na sua grande maioria engenheiros militares; fossem mesmo os discípulos de Grandjean de Montigny que antes de se matricularem na AIBA (Academia Imperial de Belas Artes) passaram pelo curso de engenharia militar, tais como Joaquim Cândido Guillobel (1787-1859) que 1º tenente do imperial corpo de engenheiros desde 1811, inscreveu-se na AIBA para o curso de Arquitetura em 1827, vindo, após a conclusão do mesmo a executar das mais importantes obras do classicismo na Corte, inclusive acompanhado de seus colegas de Academia como José Maria Jacinto Rebelo (1821-1871) e José Domingos Monteiro (1765-c.1856), ambos, originariamente, também engenheiros militares. Ou mesmo os engenheiros de centros mais distantes da Corte como os da Bahia, que na opinião de Mario Mendonça foram também elementos fundamentais na constituição da Salvador moderna, tais como os Przewodowsky – pai (1799-c.1880) e filho (1843-1903) – o Marechal Francisco Pereira de Aguiar (1820-1903) e Jacome Martins Baggi (1831-1904), todos eles baianos de nascimento com exceção do primeiro e com formação na engenharia militar local (OLIVEIRA. 2019).

Com este estudo introdutório, ao contrário do que a historiografia oficial tem sustentado, ou, ao menos não tem percebido com clareza, procuramos estabelecer o papel dos engenheiros como crucial para a compreensão da modernização do Estado brasileiro ao longo do século XIX.

Esta atuação não levou os engenheiros apenas ao protagonismo na área da construção e do urbanismo; a auto concepção da engenharia no século XIX como a ciência *'do estudo das generalidades científicas'* a fez preencher um vazio que então existia no saber acadêmico oficial do império pelo fato de que ciências como a antropologia, a história e a geografia só viriam a luz, enquanto disciplinas autônomas, já em pleno século XX. Os engenheiros foram sem dúvida os grandes cientistas do século XIX atuando em disciplinas tão díspares que nos dias atuais são classificadas em grandes áreas de conhecimento distintos, tais como ciências humanas e ciências exatas.

REFERÊNCIAS.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. *A engenharia imperial na Bahia* In: Anais do 3º Congresso Internacional de História da Construção Luso-brasileira [recurso eletrônico]: Salvador, 3 a 6 de setembro de 2019 / Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração, 2019.

RIBEIRO, Nelson Pôrto. *Dicionário de engenheiros e construtores na Capitania e na Província do Espírito Santo*. Vitória: EDUFES, 2019.

SOUZA, Alberto. *O ensino da arquitetura no Brasil imperial*. João Pessoa; Editora da UFPB, 2001.

SÃO MATEUS: CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NUM TERRITÓRIO DE FRONTEIRA(S)

O estudo que se encontra em desenvolvimento é do âmbito da História do Urbanismo e tem como objeto a atual região norte do estado do Espírito Santo, o território de São Mateus. Sob a hipótese de que resultou da disputa de interesses de vários agentes - quer do Espírito Santo, Porto Seguro, Bahia, Rio de Janeiro, e dos “mineiros” - e que por algumas vezes convergiram com os interesses da Coroa Portuguesa, objetiva-se identificar as estratégias que incluíram o *Rio de Sam Matheus* na política do Brasil colonial, e como estas implicaram no ordenamento, defesa e desenvolvimento do seu território.

Uma vez que se pretende responder a algumas questões sob a premissa de que o território de São Mateus foi um vasto **território de fronteira**, tanto geomorfologicamente, como geopoliticamente, tem-se utilizado uma metodologia própria que trabalha dados indiciais entrecruzados obtidos pela coleta e análise de fontes primárias, manuscritas ou cartográficas, do Arquivo Histórico Ultramarino, em que tem sido essencial o contributo dos estudos de Beatriz Siqueira Bueno, quanto ao “*conceito de território e suas vinculações com a cartografia*” (BUENO 2001).

Inicialmente identificado por “*Cricaré*”, é referido pela historiografia do Espírito Santo, como o local onde os moradores da sede da capitania se teriam refugiado, entre 1550-1555, para se protegerem da fome e dos ataques dos índios (AIRES DE CASAL, 1817). Em 1558 foi o local da batalha com os índios, que levou à morte Fernão de Sá, o filho do segundo governador geral do Brasil (INSTRUMENTO DOS SERVIÇOS de Mém de Sá, 1906). Também na segunda metade do século XVI é identificado pelo historiador Magalhães Gândavo, no *Tratado da Terra do Brasil*, como um dos caminhos por onde se trouxe ouro (GÂNDAVO, 1979). Cartograficamente consta no “Roteiro” de ca 1586, de Luís Teixeira (TEIXEIRA, 2015), mas desaparece na cartografia do período final da União Ibérica. Faz parte do projeto Pombalino no século XVIII e, no XIX, é o sustentáculo da balança comercial do Espírito Santo. Mas só em 1905 fica definida claramente a linha da fronteira entre a Bahia e o Espírito Santo. Ou será entre o norte e o sul do Brasil?

A pesquisa centrada na geomorfologia e no entendimento histórico do lugar permitiu afirmar que foram vários os “*descobrimientos do Rio Sam Matheus*”, ou momentos em que se procurou reconhecer o seu potencial pelas suas acessibilidades - de penetração até à Serra das Esmeraldas/ouro das Minas Gerais - ou de atravessamento norte-sul.

Historicamente, há o consenso de que a capitania do Espírito Santo, no século XVIII, servira como zona de contenção ou proteção da região das Minas Gerais, resultante da decisão da Coroa de não permitir a abertura de novos caminhos que permitissem ligar a costa à região mineradora, mais concretamente às *Minas Geraes*.

No entanto, este consenso não parece estender-se pelo território de São Mateus, pois a fronteira do sul de Porto Seguro ou do norte do Espírito Santo, por muitas vezes foi a totalidade do território de São Mateus, como se pode observar na figura abaixo:

Figura 1: Síntese dos limites territoriais do norte do Espírito Santo e sul de Porto Seguro (BA), nos séculos XVII, XVIII e XIX, respectivamente. Fonte: elaborado pelo autor (2016).

A leitura de cartas trocadas entre o rei, D. João V, o vice-rei do estado do Brasil e capitão-general do estado do Brasil, Conde de Sabugosa, e o governador das Minas Gerais, entre 1728 e 1734, indiciam que o território de São Mateus era baiano, e sê-lo poderá ter sido determinante nas disputas entre a Bahia e as Minas Gerais quanto à posse dos direitos auríferos das Minas Novas.

Em 1763, quando o desembargador Tomé Couceiro chegou ao Brasil, com as *Instruções* passadas pelo então Marquês de Pombal, para instalar a Nova Ouvidoria do Porto Seguro, trazia a recomendação de fazer o levantamento da região do rio de São Mateus e de proceder à informação do mesmo com grande secretismo - por sua própria escrita. Este Ouvidor para além de “*descobrir*”, identificar e considerar que a povoação reunia todas as condições de consolidação urbana para ser elevada a Vila, também reforça o perigo de se chegar às minas, subindo pelo rio São Mateus até às suas cabeceiras, no Serro do Frio (INSTRUÇÕES, 1763).

Concretamente as questões que nos orientam o estudo são: De que forma os documentos históricos nos permitem ler as intenções, estratégias e ações que terão resultado em povoamento, ou igualmente pertinente, na opção do *não povoamento* do rio São Mateus? Para, conseqüentemente, responder à seguinte: **Como se fez a defesa, o ordenamento e desenvolvimento deste território?**

REFERÊNCIAS

AIRES DE CASAL, Manuel. **Corografia Brasílica**. Rio de Janeiro: Imprensa Régia. 1817, p.209

BUENO, Beatriz Siqueira. **Desenho e Designio: O Brasil dos engenheiros militares (1500-1822)**. São Paulo: EDUSP, 2011.

GÂNDAVO, Pêro de Magalhães de. História da Província de Santa Cruz / Tratado da Terra do Brasil. In: BANDECCHI, Brasil (Org.). **CADERNOS DE HISTORIA**, v.1, n. 2. São Paulo: Ed. Parma, 1979, p.94-95.

INSTRUÇÕES. AHU_ACL_CU_005, Cx. 150, D. 11523, de 30 de abril de 1763.

PLANEJAMENTO DAS CIDADES E DAS REDES DE INFRAESTRUTURA PARA ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA NO BRASIL FRENTE À MUDANÇA CLIMÁTICA

PLANNING CITIES AND INFRASTRUCTURE NETWORKS FOR ADAPTATION AND URBAN
RESILIENCE IN BRAZIL IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE
*PLANIFICACIÓN DE CIUDADES Y REDES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ADAPTACIÓN Y
LA RESILIENCIA URBANA EN BRASIL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO*

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenador 1

ANELLI, Renato

Livre-Docente; Universidade Presbiteriana Mackenzie

renato.anelli@gmail.com

Coordenador 2

Hoelzemann, Judith

Doutora; Universidade Federal do Rio Grande do Norte

judith.hoelzemann@ufrn.br

**O LABORATÓRIO KLIMAPOLIS E OS EXPERIMENTOS DO MUNDO REAL: UMA NOVA
ABORDAGEM DA CIÊNCIA PARA A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES**

KOURY, Ana Paula

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da
Universidade São Judas Tadeu
apkoury@gmail.com

CASTRO, Afonso Celso Vanoni de

Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
afonso.castro@mackenzie.br

**NOVOS PADRÕES DE URBANIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE ONDAS E ILHAS DE CALOR:
MORUMBI E PARAISÓPOLIS NA BACIA DO PIRAJUÇARA**

ANELLI, Renato

Livre-Docente; Universidade Presbiteriana Mackenzie
renato.anelli@gmail.com

HARBICH, Loyde Vieira de Abreu

Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
loyde.harbich@mackenzie.br

**A BACIA DO GUARARÁ EM SANTO ANDRÉ (SP): CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SOCIOTÉCNICO
E POSSIBILIDADES DE TRANSIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE**

TRAVASSOS, Luciana

Professora Doutora Programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC
Luciana.travassos.ufabc@gmail.com

ROSSETO, Giovanna Pereira

Mestranda Programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC
giovanna.rosseto@unesp.br

**PLANEJAMENTO TERRITORIAL E RESILIÊNCIA: POTENCIALIDADES DAS FRANJAS
METROPOLITANAS**

MARQUES, Andresa Ledo

Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e Leibniz Universität Hanover
andresa.ledo@hotmail.com

ALVIM, Angélica T. Benatti

Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da
Universidade Presbiteriana Mackenzie
angelica.alvim@mackenzie.br

**ORLA FERROVIÁRIA, ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE, PATRIMÔNIO E HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL. DESAFIOS DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA O PÁTIO DA
ESTAÇÃO EM CORDEIRÓPOLIS-SP**

TAVARES, Jeferson

Professor Doutor no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - IAU-USP
ictavares@usp.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta sessão reúne cinco estudos de caso de uma pesquisa em andamento, com apoio CNPq e MacPesquisa, que objetiva articular instrumentos urbanísticos de planejamento/projeto urbano a redes de infraestrutura, visando reduzir o impacto dos eventos extremos da mudança climática nas cidades brasileiras. A pesquisa, tem caráter interdisciplinar, reunindo ciências que se ocupam da mudança climática (climatologia, física e química atmosférica, modelagens computacionais, hidrologia, etc.) e disciplinas que estudam e intervêm nas cidades (arquitetura, paisagismo, projeto e planejamento urbano, engenharias, ciências sociais, geografia, etc.)

A pesquisa prioriza situações reais onde se combinam as vulnerabilidades ambientais e sociais, características do processo de urbanização brasileiro que exige especial atenção em meio à produção internacional nessa área. Os quatro impactos dos eventos extremos da mudança climática nas cidades brasileiras tratados nesta pesquisa são: inundações, deslizamentos, ondas de calor e escassez hídrica. Todos são agravados pela urbanização em áreas de alagamento, em encostas instáveis, pela geração de amplas áreas impermeáveis e sem vegetação, e pela poluição dos mananciais. A pesquisa parte da hipótese que a articulação entre planejamento das cidades e das redes de infraestrutura pode desempenhar papel estratégico para a adaptação e resiliência à mudança climática em curso. Ainda que tais características estejam presentes nos mais variados setores das cidades brasileiras, é nas áreas de maior vulnerabilidade social que eles produzem efeitos mais graves, atingindo as populações mais pobres.

O modelo de urbanização das cidades brasileiras agrava os efeitos da mudança climática global. Ocupações de áreas sujeitas a inundações e deslizamentos são afetadas pela maior frequência e intensidade de chuvas. A ampla impermeabilização do solo urbano produz ilhas e ondas de calor que contribuem para modificar a distribuição de precipitações e da umidade do ar, tornando recorrente o risco de escassez hídrica. A descoordenação setorial entre as áreas correlatas às ciências ambientais, ao planejamento urbano e à infraestrutura dificultam a elaboração e implementação de políticas públicas com foco na resiliência das cidades e dos assentamentos precários mais expostos aos impactos.

A sessão livre reúne uma rede de pesquisadores de cinco instituições (UFABC, UPM, USJT, USP em São Paulo e UFRN no Rio Grande do Norte) brasileiras, que desenvolvem pesquisas articuladas a pesquisadores do laboratório alemão-brasileiro Klimapolis (sede no Instituto Max Planck de Meteorologia de Hamburgo) e a pesquisadores do projeto BRINDIA (Brasil, Índia e Inglaterra), com diversidade regional nacional e internacional.

O 6º Relatório de Avaliação do IPCC (2021), apresenta dados e avaliações que confirmam as previsões de alterações nos regimes de precipitações modelados ao longo da última década assim como a elevação das temperaturas médias. Há uma década, estudos sobre a Região Metropolitana de São Paulo (NOBRE, 2011 e SILVA DIAS, 2013) já previam o agravamento das maiores ameaças decorrentes das alterações climáticas: enchentes e deslizamentos mais fortes e frequentes, escassez de água potável e formação de ilhas de calor. Desde então, tal previsão vem se confirmando em progressão que se agrava de modo ininterrupto.

O aumento das médias de temperatura na região alterou os regimes de precipitações a ponto de tornar obsoletos os parâmetros de planejamento e projeto de infraestrutura consolidados ao longo do Séc. XX. O forte crescimento da amplitude nos extremos positivos e negativos dos índices de precipitação estão agravando violentamente a ocorrência de enchentes, deslizamentos e secas que serão ainda piores em um prazo de vinte, quarenta e oitenta anos

em comparação com a média registrada de 1971 a 2020 (Resenzweig e Solecki, 2018). Já em 2040 as médias de temperatura deverão atingir entre + 1,7 a +3,6 C, enquanto as de chuvas atingirão de – 32% a + 58%, ampliando significativamente os eventos extremos de seca e tempestades.

Mesmo assim, a pauta da adaptação e resiliência das cidades frente às mudanças climáticas tem tido dificuldades para se efetivar através de políticas públicas e de projetos de intervenção urbana sustentável.

Apesar do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo de 2014 aplicar princípios de Desenvolvimento Orientado à Sustentabilidade na articulação entre o adensamento populacional e a rede de transporte público de alta e média capacidade, as infraestruturas de drenagem, que deveriam estar associadas ao adensamento, estão sendo concebidas posteriormente, sem que tenham sido integradas aos instrumentos urbanísticos. A dissociação entre conhecimentos disciplinares se reflete na falta de coordenação de projetos complexos, característica da gestão urbana brasileira já apontada por diversos autores.

Alvim e outros pesquisadores apontaram para a carência de ações integradas e interdisciplinares frente à continuidade das ocupações em áreas cobertas pela Lei de Proteção e Recuperação de Mananciais, aspecto central para a garantir o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (Alvim, 2018). Em plena crise hídrica de 2014/15, o coordenador dessa sessão livre analisou o problema, procurando indicar caminhos para o planejamento e o projeto urbano (ANELLI, 2015).

A falta de capacidade gerencial para a aproximação de diferentes campos de atuação do poder executivo como responsável pelo insucesso da incorporação de sistemas de drenagem do tipo LID (Low Impact Development), OSD (Onsite Detention), OSR (Onsite Retention) apesar da sua recomendação pelo Ministério das Cidades desde 2006 (Souza, Cruz e Tucci, 2012). Também no nível municipal se encontram dificuldades de ação integrada de secretarias de São Paulo na articulação de programas com o objetivo de “dar espaço para o rio respirar”, diretriz básica dessas novas concepções de macrodrenagem do Plano Diretor Estratégico de 2002 (Travassos e Schult, 2013). Ambos os estudos encontram nas políticas públicas e na gestão urbana os impedimentos à necessária integração do planejamento urbano com as redes de infraestrutura para atingir os objetivos de sustentabilidade urbana.

Em artigo recente (ANELLI, 2020) o proponente desta sessão livre aponta o duplo papel do planejamento urbano para as cidades brasileiras no contexto das mudanças climáticas. A predominância de áreas impermeabilizadas nas cidades promove ilhas de calor que alteram o regime de chuvas, que por sua nova intensidade, concentração e frequência, agravam a vulnerabilidade social dos assentamentos precários. Ao serem apresentados como desastre natural para o senso comum, oculta-se que eles são produzidos socialmente, podendo ser previstos e seus efeitos planejados e controlados (ACOSTA, 2019).

Conforme editorial da revista Science (2001), a formação de uma ciência das mudanças climáticas, em consolidação pelo Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC), trata de modo recorrente a necessidade de medidas que atuem nas cidades dos países do Sul Global que é responsável pelo acelerado processo de urbanização da população mundial.

O professor Elmqvist, que pesquisa as mudanças de uso do solo e os processos de urbanização a partir do Stockholm Resilience Center, alerta para os desafios do “Século Urbano”, como vem

sendo denominado o Século XXI, ao apontar que em 2030, ano proposto para que sejam atingidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Agenda da ONU em 2015, a população mundial vivendo em cidades terá ultrapassado os 60% de 6 bilhões de pessoas (ELMQVIST, 2019). Em 1900 essa proporção era de 13% sobre um total de 1,65 bilhões, o que dá um parâmetro da distância entre os desafios atuais e aqueles da primeira geração de arquitetos urbanistas modernos que definiram os paradigmas do urbanismo adotados no segundo pós-guerra na reconstrução da Europa e na expansão urbana da América Latina.

Anote-se que o planejamento urbano não é um ODS o que significa a ausência de instrumentos para fortalecer os sistemas urbanos que se pretende construir com tais objetivos. Ou seja, há um nítido deslocamento do conhecimento urbanístico, em especial o produzido no Sul Global em relação às proposições do IPCC e outras instituições dedicadas à ciência das mudanças climáticas.

Nesse sentido, a dificuldade da aplicação dos princípios urbanísticos recomendados pelos cientistas no Sul Global se deve, em parte, a que eles sejam originários do Norte Global, onde a realidade das cidades e da gestão urbana é bastante diferente. Para suprir esse problema de raiz e viabilizar a aplicação dos princípios dessas propostas, defendem a necessidade do envolvimento da ciência das mudanças climáticas com todas as culturas e comunidades.

O primeiro resumo estuda a Bacia do Lageado, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, onde pesquisadores desta rede desenvolvem modelos de urbanização que integrem as infraestruturas das redes de macrodrenagem e de mobilidade urbana previstas pelo Eixo de Estruturação da Transformação Urbana do PDE 2014 para a área. Aplicam, experimentalmente, a metodologia de Laboratórios do Mundo Real, desenvolvida na Europa e baseada na combinação entre ciência climática governança e planejamento das cidades, especificamente entre modelagem computacional e governança multinível. Indica o início do desenvolvimento de estudo de caso com a mesma metodologia no bairro das Rocas na cidade de Natal,

O segundo resumo estuda a relação entre urbanização, produção de calor urbano e macrodrenagem na cabeceira da Bacia do Pirajuçara, região Sudoeste de São Paulo. Abrange um trecho do bairro do Morumbi e da favela de Paraisópolis aprofundando modelagens e medições de temperatura nas duas áreas, uma de baixa densidade demográfica e ampla cobertura vegetal e outra densa, desprovida de arborização e amplamente impermeabilizada. O objetivo é refletir sobre os instrumentos urbanísticos possíveis para a obtenção de um equilíbrio, considerando as características e dinâmicas socioambientais de ambas as áreas.

O terceiro resumo analisa as atuais propostas de drenagem urbana para a Bacia do Rio Guarará, procurando compreender, por meio da lente da transição sociotécnica, particularmente considerando a perspectiva multinível, os avanços e retrocessos da Prefeitura de Santo André no enfrentamento às inundações por meio de medidas configuradas como infraestrutura verde, que representam, nesse campo, uma transição para a sustentabilidade.

O quarto resumo trata de um setor da bacia Juqueri-Cantareira, no Norte da Região Metropolitana, desenvolvendo o conceito de franja metropolitana compostas por municípios e distritos em uma área de transição com características urbanas, ambientais e rurais. O trabalho visa discutir modelos para o desenvolvimento sustentável dessas franjas e seu papel para resiliência metropolitana em um contexto de mudança climática.

O quinto resumo aborda os estudos de uma orla ferroviária e sua relação com área de proteção permanente, patrimônio e habitação de interesse social junto ao Pátio da Estação no município de Cordeirópolis cidade de pequeno porte no Estado de São Paulo. Apresenta as inúmeras camadas de conflitos entre infraestrutura e o processo de urbanização com destaque para o papel do modal ferroviário.

REFERÊNCIAS:

ACOSTA, V. G. Unnatural Disasters and the Anthropocene: lessons learnt from anthropological and historical perspectives in Latin America. In Gugg, G. e Borriello, D. (Ed.) **Distaster in Popular Culture**. Rende (Italy), Il Sileno Ed, 2019.

ALVIM, A. T. B. Política pública, planejamento e gestão urbano-ambiental: os desafios da integração. In PHILLIPPI, A. e BRUNA, G. C (ed.) **Gestão Urbana e Sustentabilidade**. Barueri: Manole, 2018. pp. 612 -654.

ALVIM, A. T. B., BRUNA, G. C. e KATO, V. R. C. Políticas ambientais urbanas em áreas de mananciais: interfaces e conflitos. **Cadernos Metrpole** n. 19, 2012, pp. 143-164.

ANELLI, R. L. S. As cidades e o aquecimento global: desafios para o planejamento urbano, as engenharias e as cincias sociais e bsicas. **Journal of Urban Technology and Sustainability**, vol. 03, edio 01, 2020.

ANELLI, R. L. S. Uma nova cidade para as guas urbanas. **Estudos Avanados** (Online), v. 29,p. 69-84, 2015. <https://www.scielo.br/j/ea/a/gShfN6d3jcT7xvPB9YHQ7Xv/?format=pdf&lang=pt>

ELMQVIST, T., ANDERSSON, E., FRANTZESKAKI, N. et al. Sustainability and resilience for transformation in the urban century. **Nat Sustain** 2, 267–273 (2019). Acessado em 10/10/2020 em <https://science.sciencemag.org/content/292/5520/1261>

NOBRE, C. et al. Vulnerability of Brazilian Megacities to Climate Change: the So Paulo Metropolitan Region (RMSP). In **Climate Change in Brazil: economic, social and regularoty aspects**. Braslia: IPEA, 2011, v. , p. 197-219.

ROSENZWEIG, C. & W. SOLECKI. 2018. Action pathways for transforming cities. *Nat. Clim. Change* 8: 756–759. apud Marengo, J. et ali. 2020. **Trends in extreme rainfall and hydrogeometeorological disasters in the Metropolitan Area of So Paulo: a review**. *Annals N.Y. Acad. Sci.* 1–16

SILVA DIAS, M. A. F et ali. Changes in extreme daily rainfall for So Paulo, Brazil. *Climatic Change*. 2013

TRAVASSOS, L.. SCHULT, S. I. M. Recuperao socioambiental de fundos de vale urbanos na cidade de So Paulo, entre transformaes e permanncias. In **Cadernos da Metrpole**, v. 15, n. 29 (2013). <https://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/15826>

O LABORATÓRIO KLIMAPOLIS E OS EXPERIMENTOS DO MUNDO REAL: UMA NOVA ABORDAGEM DA CIÊNCIA PARA A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES

Este trabalho apresenta a metodologia dos Experimentos do Mundo Real discutidas durante os quatro workshops da rede de pesquisa em mudanças climáticas e cidade o Laboratório Klimapolis. O Laboratório Klimapolis foi criado em 2018 com base em dois projetos de pesquisa integrados, um com financiamento do Ministério da Educação da Alemanha (BMBF) com foco em ciências atmosféricas e o segundo com financiamento FAPESP/ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) com foco em cidades e mudanças climáticas intitulado “São Paulo City Lab: Towards a Joint Research Laboratory for Integrated Environmental and Climatic Assessment of São Paulo” (Fapesp 17/50076-4). A criação do Laboratório Klimapolis tem como um de seus objetivos formar uma equipe interdisciplinar e estabelecer em base científica, a capacidade de previsão integrada de eventos ambientais adversos com foco na região metropolitana de São Paulo e de Natal. A equipe que integra o Laboratório Klimapolis é composta por pesquisadores de várias regiões e áreas de pesquisa da Alemanha e do Brasil, entretanto os estudos do Laboratório concentram-se na região metropolitana de São Paulo e de Natal. Os estudos realizados nessas duas regiões compreendem a ciência do clima a poluição do ar (química e física atmosférica), a poluição das águas e do solo e a modelagem computacional dos eventos climáticos (aerossóis e ilhas de calor; hidrologia – enchentes e inundações e movimentos de massa), e sua relação direta com a governança e o planejamento urbano local com base nas metodologias de Laboratórios do Mundo Real (LMR) e Ciência Cidadã.

Os LMR são um novo formato de pesquisa transdisciplinar voltado para resolver problemas sociais e ambientais no espaço “do mundo real”. Combinam conhecimento científico e não científico, ciências básicas e ciências sociais, com o objetivo de disparar processos de transformação local em direção aos objetivos do desenvolvimento sustentável. A metodologia parte de um princípio de que o conhecimento é produzido em uma determinada condição material que é temporal, espacial, social, cultural, política e técnica e que é exclusiva àquela situação-problema. (WANNER et al., 2018)

A metodologia dos LMR também considera que a capacidade de ação para a resolução de problemas urbanos das cidades e de seus distritos depende dessas condições materiais nas quais também se deve incluir a cultura científica e a cultura administrativa e a cultura comunitária da gestão local. Por esse motivo os LMR tem como ponto de partida da abordagem do experimento de LMR conhecer profundamente as condições materiais e socioambientais locais. (SCHÄPKE et al., 2018)

Apesar dos experimentos de LMR serem estratégias locais de conhecimento, os resultados alcançados através dos experimentos de LMR podem deflagrar inovações teóricas e científicas. As condições materiais de cada experimento contribuem para refinar conceitualmente e metodologicamente as pesquisas experimentais para a transformação sustentável das cidades. (KRAAS et al., 2016).

Do ponto de vista mais específico da governança para as mudanças climática, os LMR adotam a governança multinível com base em uma avaliação crítica da “promessa de harmonia colaborativa” presente nas abordagens do planejamento “botton-up”. Nessa abordagem vários atores são chamados à arena do experimento com o objetivo de garantir a pluralidade de um grupo mobilizador para o desencadeamento de transformações socioespaciais (ENGELS; WALZ, 2018)

O Laboratório Klimapolis promoveu um conjunto de workshops como estratégia para integrar a modelagem computacional com os estudos urbanos, contribuindo para unir a compreensão do processo global da crise climática com ações estratégicas que possam ter impacto local desencadeando processos de transformação da estrutura sócio-espacial das cidades.

Em 2019, o Klimapolis elegeu o Itaim Paulista para ser o piloto de um “experimento do mundo real”, dando continuidade ao trabalho iniciado em 2014, no workshop internacional Urban Studies SP: New Mobility Lines”. A reunião de estudantes e professores alemães e brasileiros permitiu desenvolver o conceito urbanístico Corredores Ambientais Urbanos para a integração das infraestruturas de hídricas e de transporte público (ANELLI e SANTOS, 2014). Em outubro de 2020 começamos a planejar a implementação de um experimento em Natal, baseado no acúmulo obtido no Itaim Paulista, que já apresenta um acúmulo de ações locais, parcerias consolidadas e alguns resultados tangíveis como o desenvolvimento do plano de ação climática da bacia do Lageado. Esse trabalho aborda as características reprodutíveis encontradas no caso do Itaim Paulista e a interpretação de sua transferência para o caso do experimento do mundo real proposto em Natal.

Através da reflexão sobre esses dois casos, pretendemos responder à dificuldade de gestão das cidades das cidades brasileiras, que será agravado frente à crise climática global. Pretendemos testar um modelo integrado e participativo de governança das cidades para enfrentar para a crise climática e ambiental baseado na metodologia dos Laboratório do Mundo Real (LMR). A metodologia baseia-se na combinação entre ciência climática governança e planejamento das cidades, especificamente entre modelagem computacional e governança multinível. O modelo LMR desenvolvido na Europa deve ser testado no Brasil tendo em vista a experiência brasileira e latino-americana de gestão participativa e social das cidades. Para tanto consideramos a discussão dos casos do Itaim Paulista na Zona Leste da Cidade de São Paulo e do bairro das Rocas na região de Natal uma oportunidade para ampliar

REFERÊNCIAS

ANELLI, R. L. S.; SANTOS, A. L. **Corredores Ambientais Urbanos: desafios para o desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, articulando as escalas metropolitana, regional e local**. In: III ENANPARQ, 2014, São Paulo. Anais do III. Natal: ANPARQ, 2014. p. 1-12.

KRAAS, F. et al. *Humanity on the move: Unlocking the transformative power of cities: Flagship report*. Berlin: Wissenschaftlicher Beirat d. Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 2016.

SCHÄPKE, N. et al. *Jointly Experimenting for Transformation? Shaping Real-World Laboratories by Comparing Them*. **GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society**, v. 27, n. 1, p. 85–96, 1 jan. 2018.

WANNER, M. et al. *Towards a Cyclical Concept of Real-World Laboratories: A Transdisciplinary Research Practice for Sustainability Transitions*. **disP - The Planning Review**, v. 54, n. 2, p. 94–114, 3 abr. 2018.

NOVOS PADRÕES DE URBANIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE ONDAS E ILHAS DE CALOR: MORUMBI E PARAISÓPOLIS NA BACIA DO PIRAJUÇARA.

Este trabalho consiste em um estudo de caso em fase inicial de formulação, agregando uma situação urbana periférica que exige uma análise abrangente e integrada. O divisor de águas da Bacia do Pirajuçara (Córrego do Antonico) com a bacia do Rio Pinheiros na altura do bairro do Morumbi anota a justaposição de dois padrões de urbanização periféricos. A Leste encontra-se o Morumbi/Real Parque, que procurou reproduzir o modelo de subúrbio norte-americano de classe média alta do segundo pós-guerra. A Oeste, a comunidade de Paraisópolis, loteamento transformado em favela, quase simultaneamente à implantação do Morumbi.

O contraste urbano e social é acompanhado por fatores ambientais, a maior arborização e menor densidade construída da vertente Leste contribuem para a menor produção de calor e a baixa ocorrência de alagamentos nos córregos canalizados. A vertente Oeste tem uma pequena continuidade do Morumbi, mas sua principal característica na área onde se situa Paraisópolis é a alta densidade e impermeabilização do solo, resultando na alta temperatura de superfície.

A estabilidade dessa situação vem sendo transformada pela mudança de uso nas duas vertentes. A Leste, predominante Zona Exclusivamente Residencial ZER até 2014/16, altera-se para Zona Corredor e Zonas Especiais de Preservação Cultural ZEPEC, enquanto a Oeste a Zona Estritamente Residencial convive com a Zona Especial de Interesse Social ZEIS de Paraisópolis e alguns trechos de Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto ZEUP. A transformação de uso da ZER em ZCOR, ainda que limitada a uma pequena faixa, abre a oportunidade de novas tipologias arquitetônicas e urbanísticas que permitam novas dinâmicas de uso. O desafio urbanístico é ampliar a densidade demográfica sem perder a qualidade ambiental dada pelas áreas verdes privadas e ruas arborizadas. Ao assunto ambiental se agrega a preservação de exemplares de patrimônio cultural moderno tais como a Casa de Vidro e a Casa Valéria Cirel (Lina Bo Bardi), a Casa Hans Bross, Fundação Oscar Americano (Oswaldo Bratke), a Capela do Morumbi (Gregori Warchavchik), todas caracterizadas pela forte presença de vegetação junto à arquitetura. Ao contrário de outros bairros jardins, o bairro Morumbi não é tombado, permitindo maior flexibilidade e experimentação ne novos padrões de projeto urbano e arquitetônico. O Plano Diretor de Integração Urbana da Casa de Vidro, realizado pelo Instituto Bardi com colaboração do IAU USP e apoio da Fundação Getty (ANELLI, SUZUKI e CERAVOLO, 2019. 402 – 418) associou a preservação da residência dos Bardi, tombada nos níveis feral, estadual e municipal, à uma ação urbanística na região.

Paraisópolis vem sendo objeto de várias propostas de referência em habitação social e infraestrutura de saneamento e drenagem, pouca coisa efetivada. O exemplo do projeto realizado pelo grupo MMBB para o córrego do Antonico, que atravessa a favela, é bastante ilustrador da falta de interesse do executivo municipal pelo desenvolvimento de projetos urbanos integrados à infraestruturas concebidas de modo inovador (MMBB, 2008).

O estudo pretende entender as possibilidades de alteração na morfologia urbana, de modo que agregue também a redução da produção de calor devido às características arquitetônicas e urbanísticas da ocupação.

Recentes estudos baseados em imagens de satélite relacionaram elementos urbanísticos como vegetação e ocupação do solo com as temperaturas superficiais, apontando que a cidade de São Paulo possui vários microclimas (FERREIRA, 2019; BARROS, 2016). Ferreira aplicou o sistema de

classificação da paisagem denominado Zonas Climáticas Locais - LCZ (STEWART, I. D.; OKE, 2012) em São Paulo como base para a análise da intensidade das ilhas de calor e verificou contrastes entre as LCZs devido a morfologia urbana e cobertura de terra excedendo até 4oC.

Este estudo irá avaliar a relação entre diferentes variáveis climáticas como temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos e temperatura média radiantes no nível do usuário, correlacionado com o conforto térmico proporcionado aos habitantes do estudo de caso. A metodologia utilizada foi a simulação computacional a partir de modelagem tridimensional pelo software RayMan. Observou-se que as LCZs encontradas no estudo de caso são: LCZ 3 (Compacta com baixa elevação); LCZ 4 (Aberta de alta elevação) e LCZ 6 (Aberta de Baixa elevação) e LCZ 9 (Construção esparsa). Como resultado, observou-se que na LCZ 9, a temperatura do ar variou entre 6o C e 26.5oC durante o inverno; e durante o verão, entre 13o C e 35o C. As áreas muito compactas tendem a ter temperaturas mais elevadas do que as áreas com as edificações espaçadas por mais tempo, modificando o regime de chuvas de uma determinada região, como a LCZ 3.

A inserção de áreas com vegetação nas áreas compactas da cidade é uma possibilidade de melhorar não só a condição de conforto térmico dos habitantes, mas também evitando o risco de inundações provocadas por chuvas extremas.

REFERÊNCIAS

AMORIM, M.C.C.T; DUBREUIL, V.; AMORIM, T.A. Day and night surface and atmospheric heat islands in a continental and temperate tropical environment. **Urban Climate**, Elsevier, 2021, 38, pp.100918. 10.1016/j.uclim.2021.100918

ANELLI, RENATO; SUZUKI, M. (Org.); CERAVOLO, A. L. (Org.) . **Casa de Vidro, arquiteta Lina Bo Bardi: Plano de Gestão e Conservação**. 1. ed. São Paulo: Instituto Bardi / Casa de Vidro, 2019. v. 1. 475p. https://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/keeping_it_modern/report_library/index.html

BARROS, H. R. **A relação entre ilha de calor urbana, o uso e cobertura do solo e o balanço de energia no município de São Paulo: avaliação do campo térmico nos parques públicos de lazer**. Mestrado em Geografia Física (Dissertação). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. 2016

FERREIRA, L. S. **Vegetação, temperatura de superfície e morfologia urbana, um retrato da região metropolitana de São Paulo**. São Paulo: Tese de Doutorado, FAU USP. 2019.

MMBB. **Projeto para o Córrego do Antonico**. 2012. Disponível em <https://www.mmbb.com.br/projects/view/68>

PAULEIT, Stephan et. ali. **Guidelines for climate-oriented communities In Bavaria**. Munich: Centre for Urban Ecology and Climate Adaptation. TUM. 2020.

STEWART, I. D.; OKE, T. R. Local climate zones for urban temperature studies. **Bulletin of the Bulletin of the American Meteorological Society**, v. 93, n. 12, p. 1879-1900, 2012.

A BACIA DO GUARARÁ EM SANTO ANDRÉ (SP): CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SOCIOTÉCNICO E POSSIBILIDADES DE TRANSIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

Esta apresentação analisa as atuais propostas para a Bacia do Rio Guarará, afluente do Rio Tamanduateí, em Santo André-SP, procurando compreender, por meio da lente da transição sociotécnica, particularmente da ferramenta da Perspectiva Multinível, os avanços e retrocessos da prefeitura municipal no enfrentamento às inundações. Como avanço, compreende-se a adoção de medidas de infraestrutura verde, que representam, para o manejo de águas pluviais e fluviais, uma transição para a sustentabilidade.

No campo dos estudos de sustentabilidade, tem ganhado volume, nos últimos anos, a utilização do conceito de transição. A transição sociotécnica surge no começo dos anos 2000, nos estudos de inovação, para expressar a ideia de mudanças estruturais profundas, que abarcam conhecimento científico e tecnológico, políticas, normas instituídas, valores e discursos que dão respaldo para determinadas práticas que são, assim, alteradas.

Muitas têm sido as abordagens teórico-metodológicas para compreender os sistemas sociotécnicos e suas transições, uma das mais usuais é a Perspectiva Multinível (PMN). Geels (2002) e Geels e Schot (2007), com base em proposta anterior de Rip e Kemp (1998), desenvolveram a PMN como teoria de médio alcance (Geels e Schot, 2007) para a análise das transições sociotécnicas. A perspectiva se estrutura em três níveis, macro, meso e micro, concebidos como paisagem, regime e nicho, respectivamente, cuja co-evolução pode levar, a partir de variadas trajetórias, à transição (Wang et al, 2020). A paisagem se caracteriza pelo contexto mais amplo, exógeno (uma vez que não participa diretamente da configuração de regimes e nichos) de definição de um sistema sociotécnico, constitui-se pelos padrões estabelecidos e as pressões que podem criar as condições para a transição. Neste nível, as mudanças costumam acontecer de forma lenta e gradual, com exceção de momentos de grande ruptura, como guerras ou eventos de extremo impacto, como terremotos, tsunamis etc. Os regimes configuram-se por rotinas cognitivas partilhadas por técnicos, cientistas, decisores políticos, usuários e grupos de interesse, acomodada por uma comunidade vasta e alinhada. Os regimes estabilizam as trajetórias existentes, por meio de normas, políticas, financiamento e investimentos. Já os nichos são formados por pequenas redes de atores onde surgem inovações com as quais o regime é pressionado, parte desses atores podem estar na própria estrutura do regime, nesse caso, são denominados como “fringe actors” (Geels e Schot, 2007). Embora seja comum a observação de que as inovações surgem dos nichos, os estudos empíricos mostram uma relação bem próxima dos três níveis, mostrando que os processos podem se desencadear em qualquer nível e que a transição acontece no conjunto do sistema sociotécnico.

A Bacia do Rio Guarará é objeto de grande debate atualmente no âmbito das instituições e movimentos sociais em Santo André (SP), em especial no âmbito do Comugesan, Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André, vinculado ao Semasa, órgão que já foi um dos mais importantes do Brasil e hoje se encontra em pleno desmonte. Esta bacia possui a maior área entre os afluentes do Tamanduateí no município (13.456.923,61 m²), e, nas últimas temporadas de verão sofreu numerosos episódios de alagamento e inundação, fruto de eventos convencionais e extremos. Caracteriza-se por grande impermeabilização, com somente parte das cabeceiras ainda conservadas e um padrão de urbanização mais consolidado na foz e mais precário e denso nas cabeceiras. Para essa bacia, estão sendo propostas diferentes intervenções, microreservatórios e piscinões, que visam atender à necessidade de diminuição de vazões à jusante, reestruturação de parte da microdrenagem e canalização de afluentes que,

no sentido contrário, vão aumentar a quantidade de água no canal do Rio, já muito impactado. Mais ainda, todas as propostas são de pequena abrangência e aparentemente desarticuladas.

Nesse sentido, debate-se a configuração atual do sistema sociotécnico. Está conformado por uma paisagem caracterizada principalmente pelas mudanças climáticas, seu entendimento, por meio dos relatórios internacionais, com ênfase no IPCC, bem como o aumento significativo das pesquisas e planos de implementação de infraestrutura verde (muitas vezes concebida sob o guarda-chuva das Soluções baseadas na Natureza), para o manejo de água pluviais e fluviais. Seu regime, nesse momento, apresenta instabilidades relacionadas aos novos atores institucionais responsáveis pela drenagem urbana, após o Semasa ter perdido essa competência, o que pode configurar uma oportunidade de mudanças internas e redundar em inovações ou no aprofundamento do status quo. Fazendo pressão para a mudança, a sociedade civil se organizou em um grupo que pode ser considerado como um nicho, voltado para a proteção do Parque da Juventude, a mais importante área verde da região, e um dos poucos parques na macrozona urbana - são somente oito - para atender 700 mil habitantes (estimativa do IBGE para 2021), e está sendo cogitada para a construção do piscinão. Os participantes dessa rede representam diversas organizações sociais e ambientalistas, articuladas com pesquisadores de universidades públicas, e possuem assento tanto no Comugesan quanto no CPMU, o Conselho Municipal de Política Urbana. As relações nicho, regime e paisagem, nesse caso, parecem estar articuladas de forma bastante interessante para avançar na teoria, bem como a teoria parece bem colocada para subsidiar a compreensão dos atores inovadores sobre o seu papel.

REFERÊNCIAS

GEELS, Frank; SCHOT, Johan. Typology of sociotechnical transition pathways. **Research policy**, ed. 36, 399-417, 2007. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.003>

GEELS, F.W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. **Res. Policy** 2002, 31, 1257–1274.

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ; CAF – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA. **Programa Sanear Santo André - Reservatório de Contenção de Cheias e Novo parque da Juventude**. 19 de abril de 2022. Apresentação do Power Point.

PLANEJAMENTO TERRITORIAL E RESILIÊNCIA: POTENCIALIDADES DAS FRANJAS METROPOLITANAS

As franjas metropolitanas são compostas por municípios e distritos em uma área de transição com características urbanas, ambientais e rurais (MARQUES, 2019). Essas áreas têm sido abordadas como espaços estigmatizados e no âmbito do planejamento urbano essa visão é reforçada em função da desintegração entre políticas ambientais e urbanas em detrimento do caráter estratégico dessas áreas (MARQUES; ALVIM, 2021; SCOTT et al., 2013).

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), as áreas de franjas concentram importantes remanescentes naturais e, em geral, são ocupadas por distritos periféricos do município sede (São Paulo) e por municípios de médio e pequeno porte que apresentam taxas geométricas de crescimento populacional superiores aos da Capital. Esse ritmo de crescimento nas áreas de franja tende a se perpetuar nas próximas décadas, sobretudo na sub-região norte (Tabela 1).

Sub-região	TGCA 2000/2010	TGCA 2010/2020	TGCA 2030/2030	TGCA 2030/2040	TGCA 2040/2050
Norte	2,01%	1,54%	1,04%	0,65%	0,42%
Leste	1,51%	1,12%	0,84%	0,46%	0,21%
Sudeste	0,8%	0,52%	0,25%	0,02%	-0,26%
Sudoeste	1,575%	1,165%	0,81%	0,505%	0,24%
Oeste	1,69%	1,34%	0,98%	0,56%	0,22%
São Paulo	0,76%	0,54%	0,31%	0,09%	-0,12%

Tabela 1 – Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) por sub-região da Região Metropolitana de São Paulo de 2000 a 2050. Preparado pelo autor com base em dados de Fundação SEADE (2021). Available at: <https://repositorio.seade.gov.br/dataset/populacao-crescimento-populacional-por-municipio>. Acesso em: 17 de novembro de 2021.

Ao mesmo tempo em que as franjas são habitat de uma população crescente, elas também concentram áreas de proteção ambiental e remanescentes naturais que fornecem à metrópole importantes serviços ecossistêmicos, entendidos como os benefícios que a humanidade obtém da natureza direta ou indiretamente através dos ecossistemas (MEA, 2005).

Na porção norte da RMSP (sub-bacia Juqueri-Cantareira) 207, objeto empírico desta pesquisa, percebe-se, por um lado, a associação de um intenso crescimento demográfico e a presença de assentamentos precários, e por outro, a existência ou anúncio de grandes projetos imobiliários, rodoviários e de infraestrutura para a região. Esse território complexo abriga importantes remanescentes naturais, áreas protegidas e patrimônio histórico, ao mesmo tempo é marcado por profundas assimetrias sociais e econômicas, e é pressionado por diferentes demandas e atores.

Em um contexto de mudança climática, o capital natural e cultural presente nas franjas das metrópoles são um elemento importante para a resiliência dos sistemas metropolitanos (GENELETTI et al., 2020; GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013). Porém, conforme demonstrado por Marques e Alvim (2021) embora existam avanços em termos de política públicas propostas para a sub-bacia Juqueri-Cantareira, prevalece um olhar desintegrado entre as políticas urbanas

²⁰⁷ Composta pelos municípios de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã, e os distritos Anhanguera, Jaraguá e Perus da cidade de São Paulo.

e ambientais (Lei Específica de Preservação e Recuperação dos Mananciais - Alto Juquery (APRM-AJ) e os Planos Diretores dos municípios).

A visão de “sustentabilidade” presente nos instrumentos urbanos e ambientais da região ainda apresenta uma perspectiva setorial. Os Planos Diretores municipais sintetizam uma visão de desenvolvimento baseado em indústrias potencialmente poluidoras, rodovias e espraiamento da mancha urbana, reafirmando a lógica da cidade fragmentada e em constante expansão que é organizada para atender as atividades econômicas, consumo e a acumulação.

Ao pensar a resiliência metropolitana pelas lentes da infraestrutura, e considerando tanto a infraestrutura verde quanto as infraestruturas urbanas, esse trabalho visa discutir modelos para o desenvolvimento sustentável das franjas e o papel dessas áreas para resiliência metropolitana em um contexto de mudança climática.

Para tanto, a pesquisa aborda uma perspectiva multi-escalar e apresenta um panorama geral das políticas regionais voltadas à resiliência urbana e incidem sobre o território da RMSP, mapeia as principais potencialidades e deficiências da sub-bacia Juqueri-Cantareira²⁰⁸. Reflete sobre um conjunto de recomendações para as áreas de franja que visem conciliar adaptação à mudança climática, serviços ecossistêmicos e as dinâmicas territoriais por meio de uma abordagem multi-escalar.

REFERÊNCIAS

GENELETTI, D. et al. **Planning for Ecosystem Services in Cities**. Cham: Springer International Publishing, 2020.

GÓMEZ-BAGGETHUN, E.; BARTON, D. N. Classifying and valuing ecosystem services for urban planning. **Ecological Economics**, v. 86, p. 235–245, fev. 2013.

MARQUES, A. L. Franjas metropolitanas e as dimensões da sustentabilidade: o caso da sub-bacia Juqueri-Cantareira da região metropolitana de São Paulo. 2019.

MARQUES, A. L.; ALVIM, A. T. B. Construction of Sustainable Territories and the Multiple Dimensions of Sustainability: An Assessment of Urban and Environmental Instruments in the Juqueri-Cantareira Sub-basin of the São Paulo Metropolitan Region. **Frontiers in Sustainable Cities**, v. 3, 20 maio 2021.

MEA. **Ecosystems and Human Wellbeing**. Washington: Island Press, 2005.

SCOTT, A. J. et al. Disintegrated development at the rural-urban fringe: Re-connecting spatial planning theory and practice. **Progress in Planning**, v. 83, n. September 2015, p. 1–52, 2013.

²⁰⁸ O foco nesta sub-bacia se deu em função desta deter importantes remanescentes naturais como parques estaduais, o Reservatório Paiva Castro (que abastece mais de 50% da população da RSMP) e área de mananciais; e apresentar as maiores Taxas de Crescimento Geométrico Anual (TGCA) da RMSP, segundo dados do último censo e projeções da Fundação Seade.

ORLA FERROVIÁRIA, ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE, PATRIMÔNIO E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. DESAFIOS DE UM PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA O PÁTIO DA ESTAÇÃO EM CORDEIRÓPOLIS-SP

O Pátio da Estação é a área de instalação da principal estação ferroviária do município de Cordeirópolis-SP que possui aproximadamente 25.000 habitantes e está localizado no extremo oeste da Macrometrópole Paulista, dentro da Aglomeração Urbana de Piracicaba. Atualmente, a área é de propriedade da União, concedida para a RUMO Logística e objeto de regularização fundiária motivada pelo município e empreendida pelo governo do Estado de São Paulo. Ou seja, recai sobre a área ao menos cinco escalas de ações: federal, estadual, macrometropolitana, regional e local; além de uma disputa entre os entes públicos, privados e os atuais moradores da vila ferroviária. Localizada no centro da cidade, sobre a área incidem interesses patrimoniais, ambientais por estar na interface de área de preservação permanente do Ribeirão Tatu e sociais por receber população de baixa renda.

No âmbito municipal, a regulação da área é definida pelas atribuições de Zona Turística, Histórica e Cultural; Área Especial de Interesse Histórico; e Área Especial de Interesse Ambiental 03 – APP Córrego do Ribeirão do Tatu, do Plano Diretor vigente. Por ter ocupações informais, a área está sujeita à Lei 2.780 de 29 de dezembro de 2011 que dispõe sobre parcelamento do solo e urbanizações especiais (Seção IV da Habitação de Interesse Social, Artigo 100) com restrições e diretrizes próprias.

No âmbito estadual, o município está sob orientação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado do Aglomerado Urbano de Piracicaba, elaborado pelo governo estadual (2017) que analisa o contexto demográfico, social e econômico da região apontando sua relação com as principais infraestruturas logísticas. E destaca o perfil de receptor de entrada de população em idade ativa (duas vezes maior que saída) o que caracteriza o município como atrator de migração intrarregional responsável pelas ocupações informais. E apresenta problemas com a mineração de âmbito regional, como as cavas de jazidas de matéria prima para a produção cerâmica que requer mão-de-obra de baixa remuneração e que explica a composição social da área.

E em relação às infraestruturas, a área está no entroncamento de dois ramais da extinta Companhia Paulista de Ferrovias e no cruzamento das rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luis. Ou seja, relações intensas com municípios ao seu redor pela dependência regional, tendo ainda uma relação intensificada com toda a Macrometrópole e a Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Fatores que explicam, por exemplo, a pendularidade regional da população residente na área de intervenção.

Por fim, no âmbito ambiental, o município situa-se na Bacia do Piracicaba-Capivari-Jundiá (PCJ) que, conforme seu plano (2020) são destacados os aspectos do saneamento (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos) e a abordagem do Sistema Cantareira que inclui transferência da Águas das bacias PCJ para a do Alto Tietê. Fatores que reforçam a necessidade de preservação dos recursos hídricos tendo em vista o aumento da demanda da Bacia do PCJ pelo projeto de transposição. Considerando que a área objeto de intervenção é limítrofe à área de preservação permanente do Ribeirão Tatu.

O Pátio da Estação e seu entorno são o marco fundante do município e aspecto comum de um conjunto similar de cidades do oeste paulista que nasceram da expansão da agricultura cafeeira e da instalação de ferrovias para seu escoamento. A área é formada pelo pátio da estação (com

diferentes composições edilícias de manutenção e operação), o armazém e a vila ferroviária numa área de aproximadamente 95.831,57 m².

Por estar localizada a jusante do centro, sobre ela são lançados os esgotos da cidade no fundo de vale do Ribeirão Tatu. E dada a falta de adequação urbanística frente à expansão urbana e adensamento construtivo e demográfico, a área sofre com recorrentes problemas de drenagem, como alagamentos e falta de escoamento do excedente da água pluvial. A instalação de adutora de esgoto às margens do Ribeirão Tatu e nos fundos da vila ferroviária criou um inconveniente topográfico que, na época de cheias do rio, represa a água nos quintais das moradias. A expansão irregular dessas moradias também agrava a precariedade das condições ambientais pela impermeabilização do solo e avanço sobre a área de preservação permanente. Por fim, a falta de adaptação da expansão urbana e do uso da ferrovia tem gerado áreas de risco por instabilidade geológica/geotécnica do centro em relação à ferrovia, zonas de ruídos na área central e obstrução do tráfego para o estacionamento do trem e dos vagões para as manobras logísticas.

Esse cenário coloca algumas questões fundamentais e que se repetem, com maior ou menor intensidade, em outras cidades cujas origens são similares: como abordar de maneira integrada aspectos de patrimônio ferroviário, vulnerabilidade social e ambiental, falta de integração com o centro, precariedade habitacional, falta de saneamento, problemas geológicos e geotécnicos, necessidade de geração de renda, atendimento de diferentes faixas etárias? Como incorporar as infraestruturas regionais ferroviárias como espaços do cotidiano da cidade? Como articular infraestruturas regionais (ferrovias, rodovias, bacias hidrográficas) numa transição sociotécnica? Quais os potenciais que essas infraestruturas podem gerar e como podem atrair investimentos interdisciplinares e interescolares para áreas de precariedade habitacional e vulnerabilidade ambiental? Questões que poderão colaborar na problematização da relação infraestrutura x cidade e iluminar possíveis alternativas para políticas públicas.

REFERÊNCIAS

CONSÓRCIO PROFILL-RHAMA. **Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, 2020 a 2035: Relatório Síntese**. Organizado por Comitês PCJ/Agência das Bacias PCJ. Piracicaba: Consórcio Profill-Rhama, 2020.

CORDEIRÓPOLIS. Lei Complementar 177 de 29 de dezembro de 2011.

CORDEIRÓPOLIS. Lei 2.780 de 29 de dezembro de 2011.

ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A (EMPLASA). CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMLASA. **Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana de Piracicaba. Diagnóstico Regional**. São Paulo: EMLASA, 2017.

INOUE, Luciana Massami. **Fim da linha? Vilas ferroviárias da Companhia Paulista (1868-1961): uma investigação sobre história e preservação**. Tese Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2016.

RETTO JR., Adalberto da Silva; ENOKIBARA, Marta. "The grid and its variations on the extensive occupation of the West of São Paulo State: A comparative study on the four railroads". In: **15th International Planning History Society Conference. Cities, nations and regions in planning history**. 2011.

SEGNINI, Liliansa R. Petrili. **Ferrovia e ferroviários: uma contribuição para a análise do poder disciplinar na empresa**. São Paulo: Editora Autores Associados: Cortez Editora, 1982.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ENCRUZILHADA: PROJETOS PARA UMA SALA DE AULA EM SÍNCOPE

*PEDAGOGICAL PRACTICES AT THE CROSSROADS: DESIGNS FOR A CLASSROOM IN
SYNCOPE*

*PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA ENCRUCIJADA: PROYECTOS PARA UN AULA EN
SÍNCOPE*

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

POLIZZO, Ana Paula

Doutora em História Social da Cultura, Profa. Adjunta do DHT-FAU-UFRJ
polizzo@fau.ufrj.br

Coordenador 2

RACCA, Gustavo Badolati

Doutor em Urbanismo; Prof. Adjunto do DARF-FAU-UFRJ
gustavoracca@fau.ufrj.br

REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS: DE MODELOS EXEMPLARES A CONTRA-MODELOS

COSTA, Ana Elísia da

Doutora em Arquitetura; Profa. Adjunta UFRGS
ana_elisia_costa@hotmail.com

EXPERIMENTAÇÕES (IN)DISCIPLINADAS EM CONTEXTO PANDÊMICO

CAÚLA, Adriana Mattos de

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Profa. Adjunta TUR-EAU-UFF
adriana_caula@id.uff.br

**CONVERSAÇÕES: EXPERIMENTOS METODOLÓGICOS EM ARQUITETURA E
URBANISMO**

MORTIMER, Junia Cambraia

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Profa. Adjunta FAU-UFBA
junia.mortimer@ufba.br

**A HISTÓRIA DA ARQUITETURA NO BRASIL NÃO É UMA ILHA, É PARTE DE UM
CONTINENTE OU NOTAS DE AULAS DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA COMO
LABORATÓRIO**

PEIXOTO, Priscilla Alves

Doutora em Urbanismo; Profa. Adjunta do DHT-FAU-UFRJ
priscillapeixoto@fau.ufrj.br

**PRÁTICAS NAS FRESTAS: CAMINHOS E DESAFIOS PEDAGÓGICOS PARA UM ATELÊ
INTEGRADO REMOTO**

POLIZZO, Ana Paula

Doutora em História Social da Cultura, Profa. Adjunta do DHT-FAU-UFRJ
polizzo@fau.ufrj.br

RACCA, Gustavo Badolati

Doutor em Urbanismo; Prof. Adjunto do DARF-FAU-UFRJ
gustavoracca@fau.ufrj.br

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ENCRUZILHADA: PROJETOS PARA UMA SALA DE AULA EM SÍNCOPE

Educados na lógica normativa, somos incapazes de atentar para as culturas de síncope, aquelas que subvertem ritmos, rompem constâncias, acham soluções imprevisíveis e criam maneiras imaginativas de se preencher o vazio, com corpos, vozes, cantos. O problema é que para reconhecer isso temos que sair do conforto dos sofás epistemológicos e nos lançar na encruzilhada da alteridade, menos como mecanismo de compreensão apenas e mais como vivência compartilhada. A síncope é a arte de dizer quando não diz e não dizer quando se está dizendo (SIMAS; RUFINO, 2018, p.19)

Ao atravessar uma crise sanitária e social de escala global, somos impelidos a problematizar as nossas próprias formas de estar no mundo. A fundamentação de nossa existência ainda em um modelo de produção extrativista ancorado na destruição, na exploração e no consumo desenfreado tem se mostrado insustentável, exigindo, cada vez mais, o desenvolvimento de novas formas de pensamento e ação nos diferentes campos disciplinares. Assim, o questionamento da pretensão à universalidade do moderno mundo ocidental e a identificação ou mesmo a urgência de alternativas epistemológicas (SANTOS, 2013, p.18) têm convocado cada vez mais a academia, grupos, coletivos e indivíduos a revisar práticas consolidadas, especialmente comprometidas com o desenvolvimento de reflexões colaborativas e em rede. Nos países do Sul²⁰⁹, ao longo das últimas décadas, as ciências sociais vêm atualizando bandeiras de luta e reflexão motivadas pelo profícuo diálogo horizontal entre a ciência — até então considerada o exclusivo conhecimento válido — e os saberes ancestrais, principalmente em escalas locais e comunitárias, reconhecendo seu potencial enquanto resistência frente ao processo segregador historicamente causado pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo.

A partir desta perspectiva, e buscando uma aproximação aos debates que vêm sendo levantados em outros campos, perguntamos: como a arquitetura e urbanismo tem enfrentado e gerado alternativas para estas questões? Como pensar e desenvolver metodologicamente, dentro do próprio ambiente acadêmico, novas abordagens para questões sobre arquitetura e projeto nos dias de hoje? Como criar a própria sala de aula como uma encruzilhada? Esses questionamentos assumem contornos particularmente complexos hoje, uma vez que as formas de ação de arquitetas(os) e urbanistas são predominantemente associadas a intervenções e transformações físico-espaciais ao longo dos anos. A própria noção de progresso, associada à sua permanente prática construtiva-destrutiva, sempre figurou como pressuposto de uma ideia desenvolvimentista de projeto, consolidando bases para a leitura dessa prática como uma ação positivista de "cura" ou "melhoria" das condições ambientais do sujeito no território. Dessa forma, inevitavelmente, a própria noção de "projeto" tem se tornado campo de tremor epistemológico, abrindo brechas para a possibilidade de o compreendermos enquanto exercício

²⁰⁹ Utiliza-se aqui a noção de Sul abordada por Boaventura de Souza Santos, concebido metaforicamente enquanto um campo de desafios epistêmicos. Segundo o autor, o Sul epistemológico sobrepõe-se em parte com o Sul geográfico, ou seja, trata-se do conjunto de países e regiões do mundo que foram submetidos ao colonialismo. (SANTOS, 2013, p.19).

reflexivo ao invés de exclusivamente uma ação transformadora do espaço, isenta de suas consequências ambientais.

Vale ressaltar que em recente declaração, Bruno Latour (2020) nos alertou, em meio à crise sanitária, para a possibilidade de conter, "em todo o mundo e ao mesmo tempo, um sistema econômico que até agora nos diziam ser impossível desacelerar ou redirecionar" (LATOURE, 2020). Somando-se a outros autores, Latour parece nos convidar a "suspender o mundo", freando o implacável "trem do progresso", uma excelente oportunidade de "recolocar tudo em questão". É pertinente, portanto, vislumbrar alternativas no nosso campo que coloquem o "projeto em questão".

Sendo assim, se faz urgente pensar o processo de formação de novos profissionais, ou até mesmo a própria noção de "formação", "formatação" reconhecendo as forças que nela prevalecem para o enrijecimento e a fixidez dos próprios modos de pensar. Nesse sentido, assumindo a sala de aula como lugar, por excelência, promissor e potente para esse debate e, reconhecendo, como defendido por Paulo Freire, seu papel emancipador e libertário da educação, nos interessa compreender metodologias que desestabilizam, nesses termos, o referido campo de conhecimento. Para tanto, importa, ao criar essa sala de aula, nos colocarmos como um "ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que te[mos] — a de ensinar e não a de transferir conhecimento" (FREIRE, 2011, p.33).

Assim como a heterogeneidade de nexos têm conduzido a formas emergentes de atuação e de inserção social das(os) arquitetas(os) urbanistas, percebemos o surgimento ou rebatimento de novas pautas provocadas por estudantes, exigindo frequentemente a promoção de salas de aulas que garantam o debate e a experimentação de novos temas e que mobilizem metodologias não hegemônicas, corroborando para uma "escrita inventiva na universidade", enquanto potência transformadora (RAMOS DO Ó, 2019).

Mobilizados pelas ideias colocadas pelo historiador Luiz Antonio Simas e pelo pedagogo Luiz Rufino, compreendemos o espaço educativo como uma grande "encruzilhada" em que as diferenças se encontram, convivem, conflitam, interagem e produzem juntas. Essas muitas salas de aula possíveis, onde são desestabilizadas as relações hierárquicas entre alunos e professores e onde o ambiente de competição dá lugar ao pensamento coletivo em colaboração, são entendidos aqui como espaços micropolíticos em cujas ações prosperam para a transformação constante. É, assim, urgente repensar as práticas em sala de aula e a desconstrução de sua característica condição de ferramenta de controle, debatendo cada vez mais sobre a produção de uma prática docente crítica que "envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer" (FREIRE, 2011, p.27)

Motivados por essas inquietações, apresentamos essa sessão livre intituladas "**Práticas pedagógicas na encruzilhada: Projetos para uma sala de aula em síncope**" vinculada ao eixo temático "Intercâmbios culturais, interlocuções e redes" onde pretendemos colocar em diálogo e entrecruzar práticas pedagógicas distintas, admitindo os limites e as possibilidades de deformação do campo disciplinar da arquitetura e urbanismo. Essa roda promove o encontro de professoras(es) de quatro instituições federais de ensino (UFBA, UFRGS, UFF e UFRJ), que, ao apresentarem abordagens de atuação distintas em três regiões do país - ao sul, sudeste e nordeste - fazem atritar diferentes práticas, em diferentes contextos, de forma a possibilitar reflexão sobre ações inventivas enquanto combustível no enfrentamento de um reassentamento do campo disciplinar.

A professora **Ana Elísia da Costa** (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) apresenta uma importante reflexão sobre o uso de "referências" como parte do processo pedagógico, dividindo as abordagens que tem desenvolvido em suas disciplinas, desestabilizando seu convencional uso como "catálogo de exemplos". Frente ao que, por vezes, acaba impondo uma determinada noção de "qualidade", Ana Elísia Costa propõe o uso de "contra-referências", ressaltando a importância de desconstruir certezas e promover debates entre o referencial de alunos e professores.

Junia Cambraia Mortimer (Universidade Federal da Bahia), apresenta três experimentos metodológicos em torno do que chama de "Conversações" realizados no âmbito de disciplinas de graduação e pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e no âmbito de atividades do grupo de pesquisa LEIA (Laboratório de Estudos de Imagem e Arquitetura), sediado no PPGAU/FAUFBA. Nesses, a autora não se restringe aos clássicos, como fonte, mas busca criar situações de encontro, nos quais a preparação prévia é de igual importância a uma escuta ativa e hábil, capaz de fazer implicar nas palavras que circulam, em muitas vozes, definindo o espaço de encontro dos corpos.

Adriana Mattos de Caúla (Universidade Federal Fluminense) apresenta a experiência da disciplina optativa decorrente da integração entre as disciplinas de Projeto de Urbanismo III e Projeto de Habitação Popular, envolvendo as professoras Adriana Caúla e Rossana Tavares e o professor Ronaldo Brilhante. Considerando as limitações e possibilidades do meio remoto e o início da introdução de ferramentas de mediação e interação no ensino como única possibilidade de retomada da sala de aula, foi experimentada outra dinâmica para a disciplina, partindo, sobretudo das condições pessoais (físicas, psicológicas e de acessibilidade) de discentes e docentes.

Priscilla Alves Peixoto (Universidade Federal do Rio de Janeiro) apresenta reformulações experimentadas no ensino de história, aproveitando-se da oportunidade de revisão de conteúdos possibilitada por uma recente reforma curricular na escola. Parte de uma experiência que trabalha com os alunos as suas condições de "leitoras(es)" a "autoras(es)" da história em uma abordagem prática que materializa a problematização de temas escolhidos pelos estudantes a partir de livros na biblioteca Lúcio Costa.

Por fim, **Ana Paula Polizzo** e **Gustavo Badolati Racca** (Universidade Federal do Rio de Janeiro), professores das áreas de História / Teoria e Expressão / Representação Gráfica, apresentam suas experiências enquanto coordenadores do Ateliê Integrado I (AI1), em parceria com as professoras Ayara Mendo Perez e Letícia Castilhos Coelho das áreas de Projeto de Arquitetura e Paisagismo / Meio Ambiente. Neste trabalho, refletem a partir dos desafios para pautar debates interdisciplinares contemporâneos conciliando diferentes agendas, mas valendo-se de distintos pontos de vista de uma abordagem multi departamental do curso.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

LATOUR, Bruno. **Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise**. São Paulo: São Paulo: n-1 Edições, 2020.

RAMOS DO Ó, J. **Fazer a mão por uma escrita inventiva na universidade**. Lisboa: Edições do Saguão, 2019.

RUFINO Luiz. **Pedagogia das encruzilhadas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. **Epistemologias do sul**. São Paulo: Cortez, 2013.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

SIMAS Luiz Antonio; RUFINO Luiz. **Fogo no Mato: a ciência encantada das macumbas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.

REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS: DE MODELOS EXEMPLARES A CONTRA-MODELOS

Tradicionalmente, “referências arquitetônicas” são projetos ou obras invocadas no ensino de projeto para emprestar suas estruturas-tipológicas como base para novas composições, ou de modo redutor, para servir de simples modelos a seguir ou reproduzir. De qualquer modo, segundo Oliveira (2017), uma referência arquitetônica pode ser entendida como um “modelo exemplar” que, a juízo do professor, é usado para balizar suas reflexões críticas com os alunos e, como tal, os critérios de sua eleição devem ser debatidos.

O potencial pedagógico da referência para mediar o diálogo professor-aluno é um tema já bastante debatido (MAHFUZ, 2013, 1984; OLIVEIRA, 2017) e talvez até consensual, contudo, este trabalho objetiva revisitá-lo sob uma perspectiva estética-ética-política, para, então, refletir sobre uma prática de ensino. Entende-se que as referências impõem inputs ao projeto que não só dizem respeito à uma mediação entre teoria e práxis, mas que também expressam, ideologias, visões de mundo e concepções de vida do próprio professor (WAISMAN, 2013). São sutis artifícios que produzem-reproduzem uma cultura dominante e, conseqüentemente, as diferentes formas de poder a que se vincula. Essas referências, portanto, não só aportam dados estéticos, mas também comunicam intenções ético-políticas que, por estarem obscurecidas, gradativamente vão sendo naturalizadas na vida acadêmica (KAPP; BALTAZAR; MORADO, 2008).

Referências não são isentas, assim como os projetos de ensino que delas se valem. Se assim, é possível questionar: como o papel das tradicionais referências arquitetônicas poderia ser ressignificado em um projeto de ensino que, de modo não isento, perspectiva prover a reflexão e a ação autônoma e emancipadora dos sujeitos sobre a realidade complexa em que se inserem (FREIRE, 2013; MORIN, 2007)? Parte-se de dois encaminhamentos que desestabilizam o seu papel original: o alargamento das referências-arquitetônicas para repertórios-de-vida e o uso não de “exemplos”, mas de “contraexemplos”, a partir dos quais o aluno se vê obrigado a se posicionar.

No primeiro caso, repertórios são entendidos não só por essas mesmas referências, mas também por conhecimentos prévios construídos nas experiências de vida dos alunos, um inventário do visto-percebido-sentido-refletido e em contínua descoberta²¹⁰. Sem hierarquia e tidos como constructos “provisórios”, legitima-se as duas formas do saber, atitude importante na academia e na vida profissional quando o confronto de saberes leigos e especialistas assume dimensões ético-políticas (THIOLLENT, 2011). Por outro lado, do ponto de vista cognitivo, a construção de um conhecimento novo-diferente só se dá pela desestabilização daqueles prévios, ou seja, envolve não só a transferência, mas também a interpretação-transformação do conhecimento (CARLILE, 2004; FREIRE, 2013). Assim, mais do que a eleição de referências pelo saber-poder do professor, mesmo que crítica, importa a reflexão e eleição autônoma das mesmas pelos próprios alunos, no confronto de velhos e novos repertórios.

No segundo caso, com o objetivo de oportunizar esse refletir-escolher, o modelo-exemplar cede espaço à apresentação de contraexemplos, soluções que, desde distintas perspectivas ético-políticas, conduzem a diferentes abordagens estéticas, muitas das quais, colocam em questão

²¹⁰ Inventário, etimologicamente, vem de “in-venire”, um dado em movimento, um a achar ou a descobrir, o que por sua vez, se relaciona também com invenção.

os padrões do belo-feio e da vigência moral do bem-mau²¹¹. Portanto, o que se oferece são mais dúvidas do que certezas, baseando-se numa crítica que não se centra somente nos valores da referência arquitetônica - formal, técnico, funcional etc. (OLIVEIRA, 2017) -, mas também nos danos que um projeto inescapavelmente promove, ao comunicar uma visão de mundo e uma partilha em que beneficia uns em detrimento de outros (RANCIÈRE, 2005).

Referências ou repertórios são, portanto, tratados aqui como objetos-de-fronteira (TROMPETTE; VINCK, 2009)²¹² que servem de suporte ou mediam o diálogo entre aluno-professor, não no mundo predeterminado pelo professor, mas na intersecção dos mundos de ambos e nas derivas de mundo que isso pode sugerir.

Para estimular a discussão desse tema na Sessão Livre, é apresentada uma das práticas de uma disciplina de graduação (Projeto Arquitetônico 2), proposta como uma ação extensionista (Programa Junt(x)s) e aportada conceitualmente por uma pesquisa (Objetos-de-Fronteira). Desenvolvida junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2021, trata-se de uma experiência incipiente, o que condiciona que aqui sejam apresentados esboços de uma reflexão, um provisório que se desenha em uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011).

A ação junto a uma comunidade carente e periférica da região metropolitana de Porto Alegre, a Orquídea, foi acionada e aciona diversos conflitos que poderão ser debatidos na sessão. Destaca-se aqui, contudo, a fronteira entre repertórios-da-comunidade e referências-dos-alunos, que já no quarto semestre do curso espelham o que é imposto pela mídia e/ou pelas culturas de mercado e da academia. Buscando superar a oferta de soluções “estetizantes” observadas em exercícios iniciais, a dinâmica de um exercício sobre a área verde da Orquídea, foi alterada. Após a visita à comunidade, alunos foram convidados a formular propostas-prévias que evidenciassem seus repertórios de entrada. Como forma de desestabilizar esses repertórios, foram apresentados contra-exemplos que, a partir de diferentes cosmovisões da relação homem-natureza, conduzem a distintas expressões estéticas e diferentes níveis de impacto socioambiental. Essa desestabilização nos parece ter promovido um maior diálogo com a comunidade e a emergência de diferentes alternativas, não como simples reproduzoras de padrões de repertórios, quer dos alunos e quer da comunidade, mas como um gesto de acato ou questionamento de cosmovisões envolvidas e impactos que delas decorrem.

Trata-se de uma experiência pontual que não se tem a intenção de tomá-la como absoluta ou exemplar, mas como micros contramodelos aos próprios repertórios de uma ação docente. Uma ação docente que, além de não se pretender isenta, acredita que é também atravessada por erros e contradições e que, por isso, é carente de exame contínuo e aperfeiçoamentos, o que, pela mediação deste grupo, pode se desenvolver.

²¹¹ Diz respeito a valores que não estão no objeto, mas nas relações estabelecidas com eles (ECO, 2007), o que vem a assumir dimensões éticas, já que autorizam a destituir valores e a não incluir aquilo que se constitui como “diferente” (COSTA, 2021; RANCIÈRE, 2005).

²¹² Conceito oriundo das ciências sociais que tem especial interesse pelo formato e linguagem dos artefatos que mediam relações entre sujeitos oriundos de mundos heterogêneos (TROMPETTE; VINCK, 2009).

REFERÊNCIAS

CARLILE, P. "Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework for Managing Knowledge Across Boundaries". **Organization Science**, V. 15, n. 5, p. 555-568. 2004.

COSTA, Ana Elísia da. "O "Belo" e o "Bom" em Lisboa: Notas sobre parques hortícolas, hortas espontâneas e práticas artísticas". *Revista Cidades, Comunidades e Territórios*. Lisboa, n. 43, 2021. Disponível em: <https://journals.openedition.org/cidades/4755?lang=pt>

ECO, Umberto. **A história da Feiura**. Rio de Janeiro: Record, 2007.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. São Paulo: Paz e Terra, 2013.

KAPP, Silke; BALTAZAR, Ana Paula; MORADO, Denise. "Architecture as Critical Exercise: Little Pointers Towards Alternative Practices". **Field**, 2 (1), 7-29, 2008.

MAHFUZ, Edson da Cunha. "Banalidade ou correção: dois modos de ensinar arquitetura e suas consequências". **Arquitextos**. São Paulo: Vitruvius, 14.159, 2013. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.159/4857>

MAHFUZ, Edson da Cunha. "Nada provém do nada". **Projeto**. São Paulo: Arco, n.69, p.89-95, 1984.

MORIN, EDGAR. **Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro**. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2007.

RANCIÈRE, Jacques (2005). **A Partilha do Sensível: estética e política**. São Paulo: EXO Experimental, 2005.

OLIVEIRA, Rogério de Castro. "Ensino e Prática do Projeto no Ateliê de Arquitetura". **Bloco (13): o ensino e a prática do projeto**. Novo Hamburgo: Feevale, 2017, p – 12-27

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez Autores Associados. 2011.

TROMPETTE, P.; VINCK, D. "Retour sur la notion d'objet-frontière". **Revue d'anthropologie des connaissances**, v.3, n.1, p.3-25. 2009.

WAISMAN, Marina. **O Interior da História: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

EXPERIMENTAÇÕES (IN)DISCIPLINADAS EM CONTEXTO PANDÊMICO

Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando não significa que somos iguais; significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. (KRENAK, 2019, p.33)

Frente à suspensão das atividades presenciais na Universidade Federal Fluminense em consequência da Pandemia de Covid 19, reconhecida no Estado do Rio de Janeiro a partir de março de 2020, tivemos nossas vidas e rotinas transformadas. A crise sanitária nos impôs o isolamento social, sendo todos forçados a nos manter em recolhimento. O esforço da retomada das atividades de ensino, mesmo em cenário marcado por incertezas e com a necessidade da apropriação de outros meios e modos de comunicação e interação, nos impulsionou a ampliar nossas experimentações em práticas de ensino, frente, sobretudo a tantas mudanças, impedimentos e à imprevisibilidade que passou a cadenciar nossas vidas.

Abrigando alunos e professores afetados e sensibilizados perante severo quadro pandêmico em 2020, a planejada integração entre as disciplinas de Projeto de Urbanismo III e Projeto de Habitação Popular, duas disciplinas de projeto integradas do 8º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF), deu lugar a uma disciplina optativa, introdutória ao Ateliê Integrado. Essa proposta foi possibilitada pela instauração pela UFF do Período Excepcional Remoto e pela decisão coletiva de suspensão das disciplinas práticas e de projeto na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF em 2020. A optativa foi proposta a seis mãos, envolvendo as professoras de Projeto de Urbanismo III, Adriana Caúla e Rossana Tavares e, o professor de Projeto de Habitação de Interesse Social, Ronaldo Brilhante.

Considerando as limitações e possibilidades do meio remoto e o início da introdução de ferramentas de mediação e interação no ensino como única possibilidade de retomada da sala de aula, foi experimentada outra dinâmica para a disciplina, partindo, sobretudo das condições pessoais (físicas, psicológicas e de acessibilidade) de discentes e docentes. Com isso, a disciplina de dois encontros semanais de três horas de duração, foi proposta de forma a alternar encontros síncronos de duas horas em um dia da semana, sendo esses dedicados a momentos de reflexão, trocas e aberturas, e encontros assíncronos, no segundo dia da disciplina, dedicados a leituras, visualizações de palestras, filmes e documentários e reflexões individuais.

A proposta preliminar elaborada para a disciplina optativa foi a seguinte: “Frente ao momento pelo qual estamos passando - pandemia causada pelo COVID-19 - tensionado ainda por nosso contexto de desigualdades, o ateliê buscará promover debates, reflexões críticas e propositivas, integrando teoria, projeto e formas de expressão. Entendendo o momento como propício à reflexão e ao desafio de pensarmos possibilidades do habitar, estando todos, no presente estado de emergência, forçados a interiorizar todas as atividades e a distanciar-se, fisicamente, da interação social. A cada encontro serão incentivadas discussões, reflexões e questionamentos sobre o habitar em suas várias escalas e as nossas relações com o habitat, em sentido ampliado, desdobrando-se em apresentações de ideias, desenvolvimento de ações e criação de possibilidades.” Em face às imprevisibilidades, essa proposta foi apresentada como aberta, permanecendo até o fim do semestre como passível de receber contribuições e sofrer reconduções a partir das interações discentes e docentes.

Através de rearranjo das bases teórico-metodológicas e, objetivando a intensificação da relação dialógica e a autonomia dos estudantes, foi estruturada a partição da disciplina em três momentos, chamados de atos, articulados em um movimento maior, tendo os seguintes temas-partida e disparadores:

Ato 1: o mergulho no íntimo e as escalas do sentir, pensar e agir;

Disparadores: Manoel de Barros, Gaston Bachelard; Yu-fu Tuan e Walter Benjamin.

Ato 2: relações, percepções e possibilidades entre corpo e território, espaço e lugares;

Disparadores: Doreen Massey; Donna J. Haraway; Paola Berenstein Jacques e Renato Emerson.

Ato 3: a ação de ruptura, utopias, outras possibilidades de criação e futuros a partir de deslocamentos (epistemológicos, metodológicos, físicos e temporais).

Disparadores: Mafredo Tafuri, Ailton Krenak, Viveiros de Castro e Deborah Danowski.

Cada ato incentivou a elaboração pessoal de argumentos, provocados pelo conjunto de obras selecionadas (tomadas como disparadores), debates e pelas aulas expositivas, as quais foram conduzidas como provocativas e questionadoras, num esforço em distanciar-se das tradicionais aulas de exposição de conteúdo. Os professores acolhiam articulações e aberturas trazidas pelos alunos, estabeleciam correlações entre temas disparadores. A cada final de Ato foi estabelecida a entrega de narrativa individual gráfica, criada a partir dos disparadores, dos argumentos elaborados e considerando os desdobramentos das reflexões críticas e dos debates, mas sobretudo, ressoando como cada aluno foi atravessado por estes em seu contexto.

Assumimos a imprevisibilidade e o incentivo à interação durante os encontros síncronos, sobretudo sob a forma de questionamentos. Tanto ao fim dos atos, mas sobretudo ao fim da disciplina, tivemos um retorno positivo e surpreendente pela qualidade e profundidade dos trabalhos apresentados, como pelos depoimentos individuais espontâneos dos alunos indicando a importância do processo vivenciado, superando sobremaneira nossas expectativas.

A partida da valorização das dimensões pessoais, subjetivas e intersubjetivas, presentes em todos os três atos e à abertura e escuta sensível, sobretudo, em decorrência das condições que naquele momento todos estávamos submetidos, promoveu um momento de trocas e experimentação ímpar. Nossas condutas docentes, metodologias e pedagogias foram revistas e ampliadas, tendo influência das nossas diferentes posturas, interesses e temáticas de pesquisa, e a partir do vislumbre de possibilidades abertas com essa experimentação. Outras práticas decorrentes da disciplina optativa experimental foram incorporadas e implementadas na condução do Ateliê Integrado nos semestres seguintes, conduzido pelos três professores envolvidos e atualizadas até a presente data.

Encerrando o relato, ressalto o expressivo ganho qualitativo tanto na relação em sala de aula entre discentes e docentes, como no processo, nas reflexões críticas e produção dos trabalhos. A liberdade de expressão gráfica trouxe riqueza de modos e meios de representação e expressão, destacando-se: bordado, fotografia, manipulação digital, stencil e vídeo. Aponta-se como afirmadores e incentivadores desse experimento, ao menos, os cinco trabalhos finais de conclusão de curso desenvolvidos a partir de trabalhos apresentados nesta disciplina optativa.

REFERÊNCIAS

Epistemologias do Sul. Giro Decolonial I. Artes Visuais, Arquiteturas e Visualidades. Foz do Iguaçu: Editora Universitária UNILA, V.3 n.1, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

HOOKS, Bell. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade.** Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2017.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MOASSAB, Andreia; NAME, Leo (orgs). **Por um ensino insurgente de Arquitetura e Urbanismo.** Foz do Iguaçu: Editora Universitária UNILA, 2020.

CONVERSAÇÕES: EXPERIMENTOS METODOLÓGICOS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Paul Veyne, numa entrevista de 2016, chamou atenção para o aprendizado que ele teve com os clássicos em torno da habilidade de fazer perguntas. Atentas à consideração recente de Veyne (2016) e inspiradas sobretudo por uma tradição que valoriza a oralidade como performance da escrita, enquanto oralitura (MARTINS 2003), detivemo-nos ao longo dos últimos dois anos no desenvolvimento de experimentos metodológicos que chamamos, retrospectivamente, de conversações: nesses experimentos não nos restringimos aos clássicos, como fonte, mas buscamos criar situações de encontro, nos quais a preparação prévia é de igual importância a uma escuta ativa e hábil, capaz de nos fazer implicar nas palavras que circulam, em muitas vozes, definindo o espaço de encontro dos corpos. Os experimentos foram realizados no âmbito de disciplinas de graduação e pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA e no âmbito de atividades do grupo de pesquisa LEIA (Laboratório de Estudos de Imagem e Arquitetura), sediado no PPGAU/FAUFBA. Nesta apresentação, vamos destacar especificidades desse procedimento nas diferentes experiências que realizamos, bem como desafios, potencialidades e limitações.

São três as experiências em torno de “conversações” que aqui vamos destacar: 1) aquelas realizadas no projeto de pesquisa “Cidade, imagem, arquivo”, com a fotógrafa Arlete Soares e com o fotógrafo Lázaro Roberto dos Santos; 2) aquelas realizadas para a publicação produzida no âmbito da disciplina “História e Teoria da Arquitetura Contemporânea”, ministrada em modo presencial no primeiro semestre de 2022; e 3) por último, aquelas da atividade “Leia conversa com...”, ciclo de conversas que temos desenvolvido ao longo de 2022, no âmbito do grupo de pesquisa LEIA.

Muitas são as referências que têm nos auxiliado no desenvolvimento de nossas “conversações”. A maior parte delas, no caso daquelas do campo da arquitetura e do urbanismo, situa-se no âmbito das entrevistas. Entre elas, gostaríamos de destacar: 1) pequeno livro “The Ordinary: Recordings”, de Enrique Walker, reúne três entrevistas em torno do tema livros de cidade, enquanto manifestos pós-modernos/contemporâneos de arquitetura; 2) a coletânea “Arquitetura em diálogo”, de Alejandro Zaera-Polo, que reúne entrevistas que o arquiteto e crítico realizou, pela revista “El Croquis”, com arquitetos do circuito estrelar internacional de final dos anos 80 até início de 2000. A condução de cada entrevista depende do perfil dos entrevistados, mas há uma ênfase geral em torno de questões construtivas e de experiência dos espaços (uma abordagem fenomenológica de projeto, até certo ponto insistente da parte de Zaera-Polo). 3) destacamos ainda o livro “Perspectivas contemporâneas sobre a cidade brasileira”, uma publicação de 2018, coordenada por Eduardo Costa, no âmbito de uma disciplina lecionada na Unicamp. O livro reúne entrevistas com nove intelectuais contemporâneos, no Sudeste, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, que foram entrevistados por estudantes da mencionada disciplina. 4) e, finalmente, destacamos ainda texto performances da oralitura, de Leda Maria Martins, que nos atenta para a dimensão comunicativa dos gestos

Nos experimentos que conduzimos, em torno da conversação enquanto metodologia nos estudos de arquitetura, urbanismo e imagem, três temporalidades nos desafios específicos que enfrentamos merecem ser comentados: primeiramente, destacamos o momento prévio, de estudo, discussão, preparação de perguntas e reunião de materiais para os encontros; secundamente, destacamos o momento do encontro em si, salientando os desvios e mudanças de rotas, nos percursos da oralidade, e atenção aos gestos como caminhos de diálogo e discurso;

e em terceiro lugar, destacamos a temporalidade cumulativa como fator decisivo no grau de êxito de uma conversação, pensando o procedimento, de modo mais alargado, como parte da construção de uma relação, quem sabe?, de uma aproximação ou aliança (nas incomunidades).

De modo geral, a preparação consistiu numa etapa fundamental em todos os experimentos apresentados, mas tornou-se intensa e vertiginosa sobremaneira nos encontros proporcionados pelo ciclo de debates “Leia conversa com...” e no desenvolvimento da publicação no âmbito da disciplina História da Arquitetura Contemporânea. Tanto no ciclo como na disciplina, houve perfis de convidadas que muito se aproximaram na sua caracterização enquanto intelectuais e acadêmicas, o que exigiu detido estudo dos textos por elas produzidos, os quais foram amplamente discutidos em grupo, para posterior aprimoramento coletivo de perguntas.

As conversas realizadas no âmbito do projeto de pesquisa, envolvendo Arlete Soares e Lázaro Roberto dos Santos, contaram com a condução das pesquisadoras Deise Lima da Silva e Flora Menezes Tavares. Nessas conversas, o perfil dos entrevistados incluía uma preparação prévia que passava pelo estudo dos arquivos e pela curadoria das imagens, e a dinâmica demandava um roteiro muito mais aberto e menos detido em questionamentos estruturados. Nesses encontros, e nos encontros das outras experiências com entrevistados de perfis menos acadêmicos, ficou evidente a importância de um percurso de conversa mais desviante, mais permissivo nos seus descaminhos, tendo em vista que estava também em jogo uma dimensão de memória que não era necessariamente muito presente em outras ocasiões.

Concluimos, provisoriamente, que grau de êxito das conversações não esteve atrelado exclusivamente nem à preparação prévia nem à performance do momento, incluindo desvios que dependem de uma escuta ativa. Mas que foi regulado também por uma dimensão temporal que evidenciou, nesse procedimento, uma forma de construção de relação. Atravessando todos os experimentos citados, a dimensão de temporalidade mostrou que as conversações, mais do que entrevistas pontuais, nos importam enquanto procedimentos epistemológicos de construção de relação visando à aliança, à colaboração, numa produção de reflexão que se dá na e pela coletividade.

REFERÊNCIAS

MARTINS, L. (2003). **Performances da oralitura: corpo, lugar da memória**. Letras, (26), 63–81. <https://doi.org/10.5902/2176148511881>.

COSTA, Eduardo (org). **Perspectivas contemporâneas sobre as cidades brasileiras**. São Paulo: Alameda, 2018.

ZAERA-POLO, Alejandro. **Arquitetura em diálogo**. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

VEYNE, Paul. **Os clássicos nos ensinaram a fazer perguntas**. El País, Cultura, 2016.

WALKER, Enrique. **The Ordinary: Recordings**. New York: Columbia University Press, 2018.

A HISTÓRIA DA ARQUITETURA NO BRASIL NÃO É UMA ILHA, É PARTE DE UM CONTINENTE

OU NOTAS DE AULAS DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA COMO LABORATÓRIO

[...] Nenhum homem é uma Ilha, inteiramente isolado; todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas do mar, a Europa, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio; a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai: Por quem os sinos doam; eles doam por vós. (DONNE, [1624] 2007, p. 103-105)

O presente trabalho busca compartilhar uma experiência pedagógica (ainda em processo) desenvolvida no âmbito do ensino de história para estudantes de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deve-se sinalizar que esta experiência teve uma condição excepcional de realização, ela precede uma reforma curricular (FAU-UFRJ, 2021) que aglutinará conteúdos que, atualmente, estão dispersos em disciplinas distintas, aproveitando-se da carga horária que ainda possuem no currículo que será reformulado.

Com tempo mais generoso, duas tardes por semana com estudantes do quinto período, que comportava bem experimentações, a disciplina integrada (História da Arte e da Arquitetura IV, Arquitetura no Brasil I e Arquitetura no Brasil II) atuou como uma espécie de “aquecimento” da implementação da reforma gestada por quase dez anos. De maneira mais específica, essa experiência buscava enfrentar uma situação particular do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trata-se da antiga separação entre os setores (e, portanto, das disciplinas) de História da Arte e da Arquitetura e de Arquitetura no Brasil. Desde a construção deste último, implementado pelo professor Paulo Santos, as aulas de arquitetura no Brasil eram abordadas como uma espécie de especialização da história da arquitetura mundial no contexto brasileiro. A disciplina “História da arte e da arquitetura” pressupunha um estudo inicial baseado sobretudo em livros e em aulas expositivas, enquanto a disciplina “Arquitetura no Brasil”, sem a palavra “história” em seu título, baseava-se na análise de edificações construídas no país para “dar base” ao desenvolvimento da disciplina subsequente, “Conservação e Restauro”.

A reforma proposta neste momento indica uma outra matriz de problematização, beneficia-se sobretudo dos debates pós-coloniais e valoriza, em grande medida, uma abordagem fenomenológica (ROCHA-PEIXOTO, 2013). Coloca a experiência, sobretudo a experiência urbana na cidade em que está situado o curso, como ponto de partida para a construção de uma história, abordando a singularidade dos corpos que a enunciam sem, contudo, pressupor sua universalidade. Ou seja, desejando a construção de uma história plural, interpretativa e crítica. Adjetivos que seriam desnecessários se a própria história, enquanto prática, tivesse sido empregada no seu sentido mais atual (CERTEAU, 1974; [1975] 2011; RICOEUR, [2007] 2017; KOSELLECK, [1979] 2006; [2006] 2020).

Dentro deste contexto maior de preocupações pedagógicas, o curso desenvolvido no ano de 2022 buscou estimular os estudantes a se experimentarem como leitores de textos de história da arquitetura, assim como, autores. Ao longo do semestre, organizados em grupos, os estudantes tiveram a tarefa de eleger um livro de história da arquitetura, lê-lo e definir uma questão que pudessem problematizar. Os estudantes foram instigados a materializar esta

problematização por meio de uma intervenção temporária no livro escolhido. A ideia era que, ao final do semestre, os grupos elaborassem uma exposição coletiva reunindo suas instalações, intervenções ou escritos.

Para escolha dos livros que seriam a base dos projetos dos estudantes, uma das primeiras aulas foi a visita a biblioteca Lúcio Costa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nela, atravessados por seus próprios afetos e questões, os grupos elegiam seus livros companheiros de semestre. As únicas recomendações eram: (1) que existisse um mínimo de empatia entre leitores e o livro que garantisse a manutenção da leitura até o final do período e que (2) essa empatia não fosse acompanhada de uma espécie de “cegueira” ou “amor incondicional”, visto que o trabalho proposto pressupõe o exercício da crítica.

Como se pode perceber, a “bibliografia base” foi definida pelos próprios estudantes. Pontos de partidas que, nem sempre, pertenciam a minha própria rede de afetos e, nem mesmo, às minhas leituras de formação. Contudo, o que colocaria o curso em movimento não seria tanto o que eu poderia ensiná-los em termos de conteúdo, mas no que poderíamos compartilhar a partir de nossas experiências urbanas e de leituras e na formulação de perguntas e de hipóteses.

Obviamente, isso não relativizava meu conhecimento na área, mas buscava colocá-lo em um outro lugar, deslocá-lo para o exercício da provocação. Ao longo do semestre, fui percebendo que esse exercício se manifestava de algumas maneiras, fosse na proposição de rodas de leitura de fragmentos de textos, na formulação de hipóteses, na proposta de roteiros de visita, como também, no incentivo às conversas. Não posso dizer que não houve algumas aulas expositivas. No entanto, mesmo tendo sido bem numerosas, minha percepção é que estes momentos eram os que menos reverberavam nos estudantes. Eles pareciam ressoar mais as minhas próprias inquietações de pesquisadora.

Para exemplificar parte deste processo, gostaria de apresentar mais detalhadamente um dos primeiros módulos do curso. Nele, foi explorado de maneira mais direta as premissas da reforma curricular a ser implementada: pensar que a história da arquitetura no Brasil não é uma ilha, mas parte de um continente. A metáfora que dá vida ao módulo foi tomada de empréstimo de uma série de “conversas” entre literatos. Partindo de um poema de John Donne ([1624] 2007, p.103-105), poeta do século XVI, que formulou os versos “[...] Nenhum homem é uma Ilha, inteiramente isolado; todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo”, vemos a mesma imagem literária se reconfigurar à luz das inquietações contemporâneas a Ernest Hemingway, em “Por quem os sinos dobram” (1940), e, mais recentemente, reverberar na narrativa histórica de Timothy Brook, em “O Chapéu de Vermeer. O século XVII e o começo do mundo globalizado” (2008).

Atravessando dilemas mais largos como o sentido da vida face à morte para um teólogo do século XVII, do agir do indivíduo em meio a uma guerra para um escritor humanista do século XX e da necessidade de se pensar os desafios em comum para um historiador do século XXI, esses autores nos deram meios para discutir a construção do conhecimento considerando diferentes escalas entre o indivíduo e a coletividade, com vetores de trocas nem sempre na mesma direção. Em rodas de conversas, essa pauta também serviu para provocar os estudantes a pensar sobre a prática da arquitetura como uma cultura que, por meio dos seus diferentes praticantes, sedimenta, mistura, inventa e reconfigura saberes, ao mesmo tempo em que participa da disputa de sentidos. Foi em meio a este terreno movediço, composto mais por incertezas do que por afirmativas, que lancei a pergunta: onde deveríamos começar um curso (ou um livro) de história da arquitetura no Brasil?

Sem procurar encontrar uma única resposta (mas sim várias possíveis), encaminhei o final do módulo para uma aula externa, na Ilha de Paquetá, pequeno lugarejo em meio a Baía de Guanabara, há 1h30 de barca do centro do Rio de Janeiro. Em uma de suas praias, propus a leitura de fragmentos de textos de viajantes dos séculos XVI, XVII e XVIII, complementada ainda pela leitura de um pequeno fragmento intitulado “o novo mundo entre a experiência e a fantasia” de um livro de Maria Fernanda Bicalho (2003, p.25-28). A conversa daquele fim de tarde girou em torno de como parece ser na fricção de experiências diferentes do mesmo mundo que se é instigado a nomear especificidades. Pelos textos de estrangeiros, marcados pelo estranhamento, podíamos assistir ganhando forma algumas ideias sobre o que era a terra do Brasil e aqueles que aqui habitavam, os brasileiros.

Contudo, sem uma atuação direta do “conteúdo” que estava sendo colocado em jogo durante a aula, mas, talvez, pelo “aquecimento” que as provocações tenham estimulado, entre uma conversa e outra, no caminhar pelas ruas de saibro, veio a construção mais importante da daquela tarde, uma pergunta curta e despreziosa vinda de um estudante: “Professora, se a maior parte das casas que habitamos não são feitas por arquitetos, porque essas construções populares não estão nos livros de história de arquitetura?” Naquele momento percebi que talvez os caminhos pouco trafegados que nos levariam a conhecer melhor nosso continente começavam a ser desbravados. No entanto, tínhamos ainda um semestre pela frente.

Figura 1 - Estudantes debatendo suas leituras em grupo, na Praia da Moreninha em Paquetá, Rio de Janeiro.

Fonte: AUTORA, 2022.

REFERÊNCIAS

BICALHO, Maria Fernanda. **A cidade e o império: o Rio de Janeiro do século XVIII**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

BROOK, Timothy. **O chapéu de Vermeer**. O século XVII e o começo do mundo globalizado. Rio de Janeiro: Record, 2012.

BROOK, Timothy. **Vermeer's hat: The seventeenth century and the dawn of the global world**. Profile Books, 2008.

CERTEAU, M. L'opération historique. In: LE GOFF, J.; NORA, P. **Faire de l'histoire**. Paris: Gallimard, 1974.

CERTEAU, M. **A escrita da História** (1975). Rio de Janeiro: Forense, 2011.

DONNE, John. **Meditações**. Extraídas a partir das “Devoções para ocasiões emergentes” [1624]. Edição Bilingue. São Paulo: Landmark, 2007. Tradução Fábio Cyrino.

FAU-UFRJ. **Projeto pedagógico do curso de graduação em arquitetura e urbanismo 2020-2030**. Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, 2021.

FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. **Visões do Rio de Janeiro Colonial**. Antologia de textos 1531-1800. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.

HEMINGWAY, Ernest. **For Whom the Bell Tolls**. 1940. New York: Scribner's, 1940.

KOSELLECK, Reinhart. A história dos conceitos e os conceitos da história [2006]. In: **Histórias dos conceitos: estudos sobre a semântica e a pragmática da linguagem política e social**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.

KOSELLECK, Reinhart. **Futuro Passado**. Contribuição à semântica dos tempos históricos [1979]. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

RICOEUR, Paul. **A memória, a história e o esquecimento** (2007). Campinas: Unicamp, 2017.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. **A estratégia da aranha**. Ou: da possibilidade de um ensino metahistórico em arquitetura. Rio de Janeiro: Rio Books, 2013.

PRÁTICAS NAS FRESTAS: CAMINHOS E DESAFIOS PEDAGÓGICOS PARA UM ATELIÊ INTEGRADO REMOTO

Que diabos fazer? A nossa tarefa não é apenas resistir. Já não é mais suficiente. É reexistir mesmo; reinventar afeições dentro ou fora das arenas e encontrar novas frestas para arrepiar a vida de originalidades, encantarias e gritos – amados, suados, deseducados, gentis, épicos, miúdos, cheirando a mijo e flores delirantes – de gol na rua (SIMAS, 2019, p. 84).

O trabalho aqui apresentado parte de um desafio pedagógico imposto pela pandemia de Covid-19 e o contexto de distanciamento social dele decorrente. Em um momento de grave crise sanitária de escala global que não só afetou diretamente as nossas próprias rotinas em função do processo de isolamento, mas que, principalmente, aumentou consideravelmente as desigualdades sociais em nossas cidades, fomos impelidos a repensar nossas atividades pedagógicas com a retomada das atividades acadêmicas. Isolados em nossas próprias casas, estudantes e professores passaram a estabelecer um modo de vida intermediado por telas e câmeras.

Se por um lado, este formato trouxe novas realidades para a formação e para a própria vivência universitária - cujas consequências talvez ainda não sejamos capazes de mensurar - por outro, abriu algumas possibilidades de atuação nas brechas, nas “frestas”²¹³ do nosso próprio aparato institucional. Assim, foram possíveis novas experimentações enquanto sala de aula que viabilizaram estratégias de “reexistência” (SIMAS, 2019) frente à realidade, uma forma de reinvenção da vida, possibilitada pela reafirmação de laços associativos e a construção de uma noção de pertencimento ao grupo e ao próprio território, tão esgarçado pelo distanciamento social e pela constante naturalização dos espaços virtuais.

Nesse contexto, em que corpos de estudantes e professores se encontravam dispersos geograficamente, aliado ainda a uma completa fragilização decorrente de todas as condições impostas, uma abordagem digital de ensino que possibilitasse um constante estar-com-o-outro nestes novos atravessamentos espaço-temporais fazia-se necessário. Surge então, como possibilidade, a partir das novas relações cotidianas, encarar novos questionamentos dentro do nosso próprio campo do saber e repensar nossa própria ação docente tomando como ponto de partida todas as incertezas enfrentadas.

Desenha-se num primeiro momento, como brecha na estrutura curricular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ), uma disciplina eletiva²¹⁴ que articulou de forma interdepartamental²¹⁵ um curso que tivesse um caráter

²¹³ Aqui mobilizamos o conceito de “fresta” abordado por Luiz Antonio Simas. Para o autor, “é neste vazio - fresta - que eclodem as táticas de resiliência que jogam com as ambiguidades do poder, dando golpes nos interstícios da própria estrutura ideológica dominante.” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 14).

²¹⁴ A Disciplina Habitar Hoje foi composta por três disciplinas de três departamentos diferentes: Relações entre Teoria e Prática Arquitetônica (DPA); Arquitetura e Identidade (DHT); e Comunicação Visual (DARF), ministradas respectivamente pelos professores Ayara Mendo Perez, Ana Paula Polizzo e Gustavo Badolati Racca.

²¹⁵ Vale ressaltar que a FAU/UFRJ é uma instituição ainda fortemente caracterizada por departamentos: Departamento de Análise e Representação da Forma (DARF), Departamento de Estruturas (DE), Departamento de História e Teoria (DHT), Departamento de Projeto de Arquitetura (DPA), Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente (DPUR) e Departamento de Tecnologia e Construção (DTC).

essencialmente experimental, multi e interdisciplinar. Neste, problematizou-se ainda a própria noção do habitar contemporâneo a partir de uma perspectiva pandêmica, a fim de desenvolver metodologicamente novas abordagens para problemas do pensamento sobre arquitetura e projeto. Foi importante, portanto, compreender o quão contraditório seria, naquele momento, buscar respostas prontas ou definitivas para questões ainda em processo de formação. Logo, partiu-se do pressuposto que, ao se debruçar sobre a questão recente do habitar na cidade em tempos de Covid-19, as ações de projeto poderiam se mostrar enquanto possibilidades de construir “boas perguntas” sobre aquelas circunstâncias.

Esta experiência inicial foi essencial para a consolidação durante três períodos letivos²¹⁶ da prática do Atelier Integrado 1 - estrutura curricular do segundo ano de formação composta por quatro disciplinas (Projeto de Arquitetura II, Projeto Paisagístico I, Teoria de Arquitetura I e Gráfica Digital), vinculadas a quatro diferentes departamentos (DPA, DPUR, DHT e DARF) em formato remoto. Esta se deu através de uma coordenação colegiada de quatro docentes²¹⁷ das diferentes disciplinas componentes, problematizando as condições contemporâneas através do campo da Arquitetura e Urbanismo, e promovendo, entre os alunos, debates que se relacionassem com outros campos do saber. Atualizando as questões visitadas na experiência anterior, convidamos estudantes e professores do quarto período a se debruçarem sobre a questão do “habitar a cidade aberta”²¹⁸. Assim, propôs-se questionar a própria noção de “habitar” para além da moradia no sentido estrito e absoluto, conciliando a esfera doméstica e a esfera pública, o individual e o coletivo, a formalidade e a informalidade, a arquitetura e a cidade, dissolvendo dicotomias e possibilitando manifestações compreendidas a partir das “culturas de frestas”²¹⁹.

Sendo assim, o curso foi estruturado em 3 módulos:

- Módulo 1 (Construção de questões) - teve o objetivo de aproximar e acionar temáticas abordadas pelos estudantes. Este processo se baseou no reconhecimento do território e no entrecruzamento de referências (literárias, projetuais, artísticas, filmicas etc.) que serviram de base para a fundamentação e para o tensionamento do debate, orbitando ao redor dos seguintes temas: habitar o coletivo; a resignificação do espaço público e do cotidiano na contemporaneidade; e fragilidades e desafios em contexto de vulnerabilidade socioespacial.
- Módulo 2 (Abordagens e estratégias de projeto) - as narrativas propositivas eram sedimentadas a partir das questões levantadas no módulo 1, almejando a espacialização das propostas visando a sua exequibilidade técnica.
- Módulo 3 (Cenários Propositivos) - as propostas de intervenção eram amadurecidas construtivamente de forma a favorecer a compreensão das relações espaciais mais específicas, incluindo a materialidade, tectônica e sistema construtivo.

²¹⁶ Entre novembro de 2020 (período letivo 2020.1) até outubro de 2021 (período letivo 2021.1).

²¹⁷ Ayara Mendo Perez, Leticia Castilhos Coelho, Ana Paula Polizzo e Gustavo Badolati Racca.

²¹⁸ Em “Construir e habitar: Ética para uma cidade aberta” (SENNETT, 2018), o sociólogo Richard Sennett traz para o debate a compreensão de cidades enquanto narrativas indeterminadas e incompletas, abertas à imprevisibilidade, como resposta ao planejamento rígido e determinista.

²¹⁹ Para Luiz Antonio Simas, estas seriam “aquelas que driblam o padrão normativo e canônico e insinuam respostas inusitadas para sobreviver no meio que normalmente não as acolheria”. (SIMAS, 2019, p. 27).

A área de ação escolhida conformou um recorte no centro da cidade do Rio de Janeiro, um território que condensa diversos graus e camadas de complexidade socioespacial, compreendendo que intervenção e paisagem urbana (em suas diversas dimensões históricas, culturais, antropológicas etc.) são intimamente conectadas, favorecendo o caráter transdisciplinar do curso. Ao proporcionar uma abordagem que não condiciona a ação de projeto a uma definição programático-funcional, mas que provoca um embate direto com o território, os sujeitos e suas especificidades, este pôde ser compreendido teórico-metodologicamente como um “cruzo”, “entrecruzamento”, um “encruzo”, ou seja, um saber sempre dialógico e inacabado (SIMAS; RUFINO, 2018). Assim, novas questões no campo da arquitetura e do urbanismo, desmontam-se de uma ideia objetiva de projeto enquanto “resposta absoluta” a um problema prévio, dando lugar a uma abordagem aberta. Afinal, inseridos em um mundo em crise, que se transforma sem rumo antecipável, como antever as possibilidades, senão pela construção e desconstrução no-e-pelo processo?

Para esta sessão, apresentaremos desdobramentos dessa proposta metodológica que garantiu a manutenção de um espaço de reflexão, construído a partir da consolidação de uma rede de afetos e a mobilização de um “pensar-fazer” colaborativo. Por meio do acionamento e manuseio de diferentes recursos e modos de expressão, buscou-se a geração de um espaço que, apesar de remoto/digital, convocava corpos para uma postura sempre ativa frente às câmeras.

REFERÊNCIAS

RUFINO Luiz. **Pedagogia das encruzilhadas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.

SIMAS Luiz Antonio; RUFINO Luiz. **Fogo no Mato: a ciência encantada das macumbas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.

SIMAS Luiz Antonio. **O corpo encantado das ruas**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

SENNETT, Richard. **Construir e habitar: ética para uma cidade aberta**. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2018. v. 45

ARQUITETURAS MÍNIMAS: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE PROJETO

MINIMUM ARCHITECTURES: POSSIBILITIES FOR THE PROJECT TEACHING

ARQUITECTURAS MINIMAS: POSIBILIDADES PARA LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenador 1

SICURO, Juliana

Mestre; FAU-UFRJ/ DAU-ESDI

juliana.sicuro@fau.ufrj.br

Coordenador 2

BRAGA, Bruno

Mestre; DAUD-UFC

brunobraga@ufc.br

INSTABILIDADE PROGRAMÁTICA E ESPECIFICIDADE ESPACIAL

BRAGA, Bruno

Mestre; DAUD-UFC
brunobraga@ufc.br

PAIVA, Ricardo

Doutor; DAUD-UFC
ricardopaiva@ufc.br

TECTÔNICA NA PERIFERIA: EM BUSCA DE UM REPERTÓRIO DE PROJETOS

SLADE, Ana

Doutora; FAU-UFRJ
anaslade@fau.ufrj.br

PORTAS, Diego

Doutor; FAU-UFRJ
diego.portas@fau.ufrj.br

PEQUENA ESCALA: HISTÓRIA, MERCADO E ENSINO NA ARQUITETURA BRASILEIRA

RABELO, Clevio

Doutor; DAUD-UFC
cleviorabelo@daud.ufc.br

**PEQUENA ESCALA PELA PERSPECTIVA DE GÊNERO: A VALORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS
MENORES COMO SUBVERSÃO DE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS NO ENSINO DE
PROJETO**

MARTINS, Érica

Mestre; sem vínculo
ericamartins@gmail.com

LEITE, Raquel

Mestre; Unifametro
raquelmleite@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A proposta de sessão livre aqui apresentada visa contribuir para o debate pedagógico contemporâneo em relação ao ensino de projeto no contexto brasileiro trazendo a ideia do “mínimo” como um possível catalisador de uma revisão crítica das premissas que orientam os ateliês de projeto de arquitetura e urbanismo nas universidades hoje. Propomos aqui que as “arquiteturas mínimas” possam ser entendidas a partir de diversos aportes - alguns deles aqui representados pelos palestrantes - que têm em comum o objetivo de formar profissionais engajados e instrumentalizados para outros modos de atuação na transformação dos diversos territórios com os quais venham a operar de modo alternativo ao “grande gesto” do arquiteto-autor.

Podemos observar hoje nas escolas de arquitetura e urbanismo uma predominância de exercícios de projeto que parte ou de um “diagnóstico” de um contexto específico ou de um “programa de necessidades” a partir do qual os alunos devem desenvolver propostas de desenho urbano ou edifícios de média escala, sejam eles equipamentos públicos ou conjuntos residenciais. Além de uma herança funcionalista evidente e questionável nos tipos de aproximação ao projeto acima citados, esses exercícios pressupõem cenários de realidade nos quais o estado ou o mercado seriam os motivadores dessas demandas hipotéticas com as quais os e as estudantes devem ser capazes de lidar para exercício da prática profissional. No entanto, a realidade com a qual os arquitetos e arquitetas que saem da universidade se deparam é bastante diversa e as demandas por grandes projetos urbanísticos ou de arquitetura são cada vez mais escassas.

Não descartando as potencialidades de abordagens alinhadas com o exemplo citado, acreditamos que existe uma necessidade de aproximação das escolas às realidades sociais nas quais os alunos e alunas das universidades brasileiras estão inseridos. Essa realidade apresenta desafios sociais e ambientais, assim como limitações do ponto de vista econômico, político e cultural. Para além das urgências socioambientais, lidamos hoje no ensino e na prática da arquitetura e do urbanismo com a positiva amplificação dos debates relativos a questões raciais e de gênero no contexto da universidade, desestabilizando as bases epistemológicas modernas que sustentaram e ainda sustentam em grande medida o campo disciplinar. Diante disso, como utilizar nosso ferramental técnico-conceitual para produzir aproximações críticas e poéticas à realidade complexa e potente que encontramos nas cidades e periferias brasileiras? Como escapar de uma crise generalizada em relação ao projeto mediante uma tomada de consciência de sua pouca efetividade como instrumento de transformações políticas e sociais profundas, como pretendiam os modernos? Como arquitetas e arquitetos, o que ainda queremos e podemos construir?

Como apontam Fernando Lara e Luiz Carranza no livro “Modern Architecture in Latin America” (2014), a passagem da modernidade para a contemporaneidade implica um reposicionamento do campo da arquitetura que implica em uma mudança de escala:

“Ao mesmo tempo, a ideia de utopia mantida no passado foi abandonada, e nos tornamos céticos de qualquer solução de problemas. Ao invés disso, nós focamos no poder transformativo de pequenas intervenções e seu potencial de disseminação. Por essa razão, nós agora chamamos agora consciência social o que antes chamamos utopias. Isso implica uma mudança de escala

(pequenos projetos) e também significa que a arquitetura não pretende mais ter o poder de mudar qualquer problema social dado.”²²⁰ (CARRANZA; LARA, 2014, p. 354)

Dentro da proposta do tema do evento "Refazer, Restaurar, Revisar", esta discussão aponta caminhos possíveis para repensarmos os nossos modos de fazer e ensinar a prática da arquitetura e do urbanismo. Como podemos, a partir de uma atuação que considere o mínimo como campo de interesse, tentar refazer mais do que fazer do zero? Será possível, com esta nova postura, restaurar a relevância da nossa prática, ampliando-a enquanto escopo e possibilidades de atuação? Por fim, podemos revisar o que queremos construir na profissão a partir de um ensino de projeto que considere as arquiteturas mínimas como relevantes e não como apenas parte de um todo maior e mais completo? A partir desta reestruturação na forma de vermos e pensarmos os temas a serem trabalhados no ensino de projeto podemos repensar não apenas o que fazemos, mas como fazemos, visibilizando práticas, pessoas, interesses, ferramentas e representações mais diversas e abrangentes.

O “mínimo” não é um tema novo para a arquitetura e o urbanismo. Muito pelo contrário, a ideia do mínimo foi altamente fomentada no contexto do movimento moderno a fim de encontrar respostas eficientes para a produção massiva de habitação. Quando associado à racionalidade construtiva e a universalidade do projeto moderno, o ideal do mínimo tornou-se, muitas vezes, produtor de generalizações e foi em alguma medida responsável por afastar a arquitetura da diversidade de sujeitos e modos de vida que compõem uma sociedade democrática.

Do ponto de vista do debate estético, o “minimalismo” é um termo que aparece no campo da arquitetura muitas vezes fazendo referência à produção decorrente do “International Style” e no campo das artes visuais, é utilizado para se referir a um tipo de prática artística que emergiu nos Estados Unidos entre as décadas de 1950 e 1960 na qual predomina como estratégia o uso de poucos elementos materiais e formais em busca de uma expressividade própria. Tanto nas artes visuais quanto na arquitetura existe no minimalismo uma busca ao mesmo tempo por uma essência das coisas e também por uma “pureza” formal, pela eliminação de qualquer referência à ornamentação e pela busca de uma “verdade” na utilização dos materiais.

No debate contemporâneo, identificamos que “o mínimo” reaparece assumindo novos contornos. Como aponta a crítica dura de Pier Vittorio Aureli no seu livro “Menos es suficiente”, a máxima modernista “Menos é mais” não será mais tão facilmente assimilada.

“(…) esse menos não deve ser transformado em ideologia: menos não é mais, menos é simplesmente menos. Somente se formos capazes de ir além de sua aura ideológica, menos poderá ser o ponto de partida de um modo de vida alternativo independente tanto das falsas necessidades impostas pelo mercado quanto das políticas de austeridade impostas pela dívida.”²²¹ (AURELI, 2016, p. 80)

²²⁰ “At the same time, the idea of utopia held in the past has been abandoned, as we’ve become skeptical of any solution to the problems. Instead, we focus on the transformative power of smaller interventions and their potential for dissemination. For that reason, we now call social awareness what we called utopias before. It implies a change in scale (smaller projects) and also means that architecture no longer claims to have the power to change any given societal problem.”(tradução nossa)

²²¹ “(…) este menos no debería transformarse en una ideología: menos no es más, menos es simplemente menos. Solo si somos capaces de ir más allá de su aura ideológica, menos puede ser el punto de partida de una forma

Nas últimas décadas, muitas teorias e práticas procuram, por exemplo, na noção de “infraestrutural” uma ancoragem para uma compreensão da arquitetura como suporte aberto a diversas configurações de uso e apropriação capaz de sobreviver melhor às mudanças no tempo, como se percebe desde as discussões trazidas pelo arquiteto holandês N. J. Habraken em suas diversas publicações desde os anos 1960 em que defende a distinção entre os suportes e os preenchimentos das edificações.

Assim como a liberdade de uso (LACATON, VASSAL, 2015), a questão da economia de recursos financeiros e materiais também aparece como problema central na obra do escritório francês Lacaton e Vassal. Sua premiação recente (Pritzker 2021) assim como a repercussão da obra dos ingleses do Assemble (Turner Prize 2015) explicita a centralidade das temáticas mencionadas. No contexto latino-americano diversas práticas emergentes exploram as possibilidades de formas de fazer com baixa tecnologia e poucos recursos financeiros tais como o ateliê de Solano Benítez e Glória Cabral no contexto Paraguai ou o coletivo equatoriano Al Borde (GRIBORIO, 2020).

Podemos identificar ainda uma aposta nos modos de atuação de pequena escala vinculados a grupos sociais contra hegemônicos em contextos específicos como apresentados na exposição “Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement” realizada no MoMA em 2011. O debate urbanístico também irá problematizar a questão da escala e aponta para modos coletivos de fazer cidade “de baixo para cima” (bottom-up) como uma alternativa - ou pelo menos como uma complementação necessária - às velhas políticas e projetos “de cima para baixo” (top-down) (CRUZ, FORMAN, 2018).

Por fim, cabe trazer ainda abordagens que, para além da questão da escala, do espaço e da materialidade, procura reposicionar os debates do campo a partir da noção de uma “arquitetura menor”, ou seja, uma arquitetura de caráter contra-hegemônico que emerge debaixo das estruturas de poder (STONER, 2012). Nessa perspectiva a arquitetura não pode ser compreendida de forma desvinculada com outras esferas da vida. Como defende Jeremy Still, a “arquitetura depende” (TILL, 2013). Nesse contexto, nos parece relevante pensar alternativas para o ensino de projeto que ao mesmo tempo reforcem as potencialidades dos instrumentos próprios da disciplina - o desenho e a construtividade - forneça novas bases para o enfrentamento do desafio projetual nas realidades urbanas brasileiras - assim como de outros países do chamado “sul global” - com criatividade e compromisso ético.

Os trabalhos que irão compor essa Sessão Livre procuram apresentar diferentes abordagens para o tema tendo o ateliê de projeto nas universidades como guia. O tema do pequeno inserido no contexto de revisão crítica aqui proposto será interpretado de maneiras diversas por cada um dos palestrantes que irá se utilizar de suas próprias experiências de docência articuladas a suas pesquisas acadêmicas individuais.

No Trabalho 01, o mínimo aparece como “mínimo programa”. Os autores irão introduzir o debate da arquitetura como suporte chamando atenção para a necessidade de pensar as especificidades espaciais fazendo do infraestrutural qualidade distinta do genérico. O Trabalho 02 irá abordar a ideia do mínimo a partir de projetos de pequena escala que atuam com precisão nas pré-existências (em ações de acréscimo ou demolição) expondo uma abordagem que ao mesmo tempo enfatiza a dimensão construtiva da arquitetura faz um deslocamento do debate

alternativa de vida independiente tanto de las falsas necesidades que impone el mercado como de las políticas de austeridad impuestas por la deuda.” (tradução nossa)

da tectônica para contextos periféricos na cidade do Rio de Janeiro. O Trabalho 03 trará uma abordagem histórica de como o tema da pequena escala sempre esteve presente nas discussões sobre arquitetura e ensino, mas nunca conseguindo, de fato, se firmar como um tema de relevância e interesse nas escolas de arquitetura no Brasil. A partir disso, questionará as possibilidades e potencialidades deste tema e como colocá-lo em um lugar de mais protagonismo no ensino de projeto não poderia, inclusive, abrir mais possibilidades de atuação no mercado de trabalho. O Trabalho 04 irá abordar a desvalorização das práticas de pequena escala a partir de uma perspectiva de gênero, pontuando como a escolha da grande escala no ensino de projeto acaba atuando de forma a invisibilizar arquitetas, práticas e temas relativos a outras formas de atuação.

As “arquiteturas mínimas” serão assim investigadas como outra forma de encarar o desafio projetual. As abordagens apresentadas nos permitem atuar sobre a realidade existente, informal e imperfeita, assim como sobre infraestruturas e estruturas essencialmente monofuncionais agregando a elas novos valores. Adquirem um componente político quando dão voz a agentes e públicos usualmente deixados em segundo plano. Importante ainda ressaltar, como apontam os autores, que pensar a pequena escala a partir dessas perspectivas requer outro repertório de projetos e outras ferramentas gráficas que possam instrumentalizar o desenho para esses fins.

REFERÊNCIAS

- AURELI, Pier Vittorio. **Menos es suficiente**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2016.
- CARRANZA, Luis; LARA, Fernando Luiz. **Modern Architecture in Latin America**. Art, technology and utopia. Austin: UTSOA, 2014.
- CRUZ, Teddy; FORMAN, Fonna. **Top Down / Bottom Up: The Political and Architectural Practice of Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman**. Berlim: Hatje Cantz Verlag GmbH & Company KG, 2018.
- GRIBORIO, Andrea (ed.). **Al Borde: Less Is All**. Cidade do México: Arquine, 2020.
- LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Philippe Vassal. **Freedom of Use**. Berlim: Sternberg Press, 2015.
- STONER, Jill. **Towards a minor architecture**. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
- TILL, Jeremy. **Architecture Depends**. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.

INSTABILIDADE PROGRAMÁTICA E ESPECIFICIDADE ESPACIAL

O tema da adaptabilidade e da flexibilidade na arquitetura se confunde com a própria história dos espaços habitados. As formas mais básicas e primitivas de abrigo podem ser entendidas como espaços únicos onde uma variedade de atividades acontece, cuja formalização resulta de condições e necessidades específicas mais do que de uma definição programática de uso. Mesmo com o avanço da complexidade das práticas sociais e conseqüentemente das edificações e suas tipologias, é possível perceber a recorrência do tema em questão, por exemplo, na arquitetura tradicional japonesa, com suas paredes móveis e não estruturais, gerando ambientes sem uma função definida, ou nos sobrados ingleses e casas de canal holandesas, exemplos de arquitetura europeia vernacular que vêm resistindo bem à passagem do tempo devido à sua generosidade espacial gerada a partir de um único espaço dominante cercado por espaços de suporte subdivididos que mudam ao longo do tempo (SCHMIDT III; AUSTIN, 2016). Isto também pode ser percebido na arquitetura tradicional brasileira, nas casas coloniais cuja disposição dos ambientes ficam em seqüência cômodos com alta indeterminação funcional, reforçada pela regularidade das aberturas (MACIEL, 2015).

Uma das razões porque edifícios produzidos em contextos diversos do funcionalismo moderno - sejam palácios venezianos, edifícios neoclássicos, a arquitetura civil das cidades coloniais brasileiras ou uma edificação industrial - se mostram mais adaptáveis é o fato de que orientavam sua disposição espacial e sua ordenação construtiva a partir de princípios projetuais que geravam espaços não especializados. (MACIEL, 2015, p. 27)

Na arquitetura moderna, o tema ganha força ao ser explorado de forma consciente e teorizada pelos arquitetos, muito em função das próprias possibilidades advindas das novas tecnologias construtivas. Pré-fabricação e produção industrial em série são aspectos que contribuem para tornar a discussão algo bastante presente em diversos projetos e obras modernos, além da consideração de transformações mais rápidas no tempo sob a égide do progresso. Entretanto, a flexibilidade no discurso e no projeto modernos pressupunham, predominantemente, conceber previamente e ampliar a influência do arquiteto sobre a vida futura do edifício, fazendo parte, portanto, de um ideal de racionalidade mais amplo de controle por parte do pensamento moderno (SCHNEIDER; TILL, 2005).

A partir dos anos 1960, com a emergência de revisões críticas e teóricas, as discussões acerca do tema ficam mais focadas no papel dos usuários e das possibilidades da arquitetura ser pensada como um sistema aberto e dinâmico do que propriamente como objeto fechado e estático. Grupos como o Archigram na Inglaterra, os Metabolistas no Japão ou o Team 10 levaram essa discussão primordialmente para o campo da cidade. Mas foi em especial na Holanda que surgiram diversas reflexões sobre o tema da flexibilidade, em especial nas habitações, como uma resposta crítica à produção habitacional em massa produzida no pós-guerra na Europa.

Neste contexto, destaca-se a produção de N. J. Habraken que, a partir da sua teoria dos suportes propõe a diferenciação da habitação entre uma parte predeterminada e projetada - o suporte, ou support - e uma parte a ser apropriada pelos moradores - o preenchimento, ou infill. Assim, “[...] um suporte é uma provisão comum. Como uma rua, um canal, uma linha de trem, uma rede elétrica. Esses são infraestruturas. Um suporte é uma infraestrutura.” (HABRAKEN, 1966, apud LAMOUNIER, 2017, p. 92). Interessante perceber que, para além de uma postura

arquitetônica ou formal, trata-se de uma forma de repensar o papel da arquitetura e do arquiteto no processo de projeto, aproximando-se do tema proposto nesta sessão.

A validade da teoria de Habraken reverbera em algumas abordagens contemporâneas, abrindo outras possibilidades de aprofundamento sobre a questão. Leupen (2006), propõe a flexibilidade não a partir daquilo que é mutável e flexível, e sim daquilo que é permanente, que chama de fixo - frame. Este fixo é, justamente, o que confere liberdade de mudança para as demais partes, que ele chama de espaço genérico - generic space. Esta interpretação se aproxima da diferenciação entre suporte e preenchimento de Habraken.

Os pressupostos teóricos supracitados sustentam as discussões apresentadas nesse trabalho e alicerçam questões sobre a flexibilidade que, por seu turno, tem sido experimentada como metodologia na disciplina Projeto Arquitetônico 6 do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC e consiste em projetar a partir das camadas fixas e criando uma certo grau de indeterminação funcional nos espaços mais flexíveis. Esse "ajuste frouxo" entre a atividade e seu invólucro (ALLEN, 2013), parte da distinção explícita entre duas categorias que, em projetos muito determinados, tendem a se confundir e apressar a sua obsolescência: espaço - mais ligado ao edifício em sua dimensão concreta - e evento - que se relaciona ao uso ao qual se destina aquele edifício (SCHMIDT III; AUSTIN, 2016).

Figura 1 - Plantas de trabalhos desenvolvidos na disciplina (2020.1 e 2021.2), com temáticas e escalas distintas, mas com base na mesma metodologia. Fonte: Ianara Camelo e Thaís Marques (2020); Bárbara Bessa e Leticia Coutinho (2022)

Esta metodologia tem sido aplicada em disciplinas cujos os temas-problemas possuem diferentes escalas e tipologias, de forma a manter a abordagem mesmo mudando o objeto de estudo. Assim, pensa-se menos nas categorias que tradicionalmente orientam as disciplinas de projeto, como o programa, e mais nas ferramentas de trabalho, que buscam articular teoria e prática por meio de conceitos, das referências teóricas ou práticas, as operações e os meios de representação. Em relação a este último, percebe-se a importância, por exemplo, do destaque

no desenho das camadas fixas na representação dos projetos, independente da escala e do programa, reforçando a relação dialética entre projeto e meios de representação (PAIVA, 2015) (Figura 1).

Com base no que Faiden (2021) denomina de edifícios de uso difuso - diff-use -, em contraponto aos edifícios de uso misto - mixed-use -, os trabalhos problematizam a relação entre edifício e evento, potencializando qualidades espaciais para além do programa e refletindo sobre até onde o arquiteto deve desenhar a flexibilidade. Isto posto, a discussão acerca do mínimo se refere ao escopo da atuação e não à escala. Enfim, como atuar o mínimo possível em definições para maximizar o máximo possível de possibilidades? Como trazer para a prática profissional e de ensino-aprendizagem do projeto, nas palavras de Faiden, instabilidade programática e especificidade espacial?

REFERÊNCIAS

ALLEN, Stan. Condições de Campo. In: SKYES, K. (Org). **O campo ampliado da arquitetura: antologia teórica**. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 92-103.

FAIDEN, Marcelo. Más allá del mixed-use: Algunas consideraciones sobre el presente. In: **Roca Gallery: Sharing Knowledge on Architecture and Design**. 2021. Disponível em:
<<http://www.rocagallery.com/es/mas-alla-del-mixed-use>>

LAMOUNIER, Rosamônica da Fonseca. **Da autoconstrução à arquitetura aberta: o Open Building no Brasil**. 2017. 509f. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura. Belo Horizonte, 2017.

LEUPEN, Bernard. **Frame and generic space: a study into the changeable dwelling proceeding from the permanent**. Rotterdam: 010 Publishers, 2006.

MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura como infraestrutura**. 2015. 378 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

PAIVA, Ricardo Alexandre. Projeto e Meios de Representação: uma relação dialética. In: 7º PROJÉTAR - Originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo: ensino, pesquisa e prática, 2015, Natal. 7º **PROJETAR - Originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo**: ensino, pesquisa e prática. Natal: UFRN, 2015.

SCHMIDT III, Robert; AUSTIN, Simon. **Adaptable Architecture: theory and practice**. New York: Routledge, 2016.

SCHNEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. **Flexible housing: opportunities and limits**. Architectural Research Quarterly, Cambridge, v.9, n. 2, jun. 2005, p.157-166. Disponível em:
<https://www.academia.edu/751324/Flexible_housing_opportunities_and_limits>

TECTÔNICA NA PERIFERIA: EM BUSCA DE UM REPERTÓRIO DE PROJETOS

A partir de uma experiência pedagógica realizada pelos autores (entre outros) nos últimos dois anos, o trabalho aborda a questão do repertório no ensino de arquitetura em diálogo com a teoria crítica de Frampton (1995) acerca da Tectônica, visando instrumentalizar estudantes para o desenho de “arquiteturas mínimas”, pequenas intervenções capazes de transformações pertinentes aos contextos urbanos periféricos das cidades brasileiras. Argumentamos a favor do estudo e análise aprofundada de precedentes projetuais associada a uma perspectiva crítica perante a realidade existente. Nessa proposta pedagógica, a ideia de tectônica é deslocada de seu contexto de origem (produção de arquiteturas por autores reconhecidos) e ganha contornos políticos apresentando uma alternativa para as futuras arquitetas e arquitetos participarem de forma ativa na produção das paisagens que habitam.

Aprender a conceber projetos a partir do estudo de projetos de arquitetura precedentes pode parecer corriqueiro, mas nem sempre as escolas de arquitetura se utilizaram desse método de ensino e aprendizagem. Sabemos que na tradição da Beaux Arts, os estudantes eram estimulados a copiar as obras dos grandes mestres. Já na tradição moderna difundida pela Bauhaus a história deixa de ser uma pauta de interesse e as metodologias praticadas nos ateliês de projeto eram baseadas em exercícios formais e compositivos. Era estimulada a “genialidade criativa” e soluções inovadoras - sem precedentes - para os problemas enfrentados tendo a originalidade como um valor (DE DUVE, 2003).

No contexto contemporâneo, as escolas de arquitetura de um modo geral - no Brasil e outros países - recorrem a exercícios de análise gráfica de precedentes arquitetônicos com frequência a fim de construir repertório para as práticas projetuais. Muitas vezes os projetos analisados introduzem elementos e estratégias nos processos criativos dos estudantes que se tornam fundamentais para o desenvolvimento dos seus novos projetos. A escolha desses projetos a serem estudados se torna um desafio assim como a “passagem” do estudo de projetos para a concepção de novos projetos. Diante disso, nos perguntamos com frequência: que repertório estamos mobilizando e por que?

Atualmente ainda lidamos com a questão da reprodução excessiva de imagens pela internet, consumidas em massa e que levam a apreensões superficiais de projetos e obras. A facilidade de circulação e acesso a arquiteturas produzidas em toda parte do mundo leva também a interesses que muito frequentemente estão desatrelados de uma avaliação crítica sobre a descontextualização dos projetos atraentes (PASSARO; FAVERO, 2006). Nesse contexto, torna-se ainda mais necessário criar mecanismos de aprofundamento nos estudos de projetos precedentes, identificando suas lógicas próprias espaciais e construtivas. Nesse sentido, além da escolha sobre que projetos estudar, é necessário problematizar como analisar esses projetos para que de fato possam ser operativos e instrumentalizar os estudantes para o desenho e a construção.

Identificamos uma predominância, ainda hoje, de um referencial do “norte global” nas escolas de arquitetura brasileiras, mesmo que nas últimas décadas tenham se amplificado fortemente os debates sobre decolonialidade e que haja uma valorização crescente da produção latino-americana. Nesse sentido, uma curadoria de práticas emergentes em países com características sociais, econômicas, políticas e culturais mais próximas do contexto brasileiro pode tornar o estudo de projetos ainda mais pertinente.

Podemos citar exemplos como a produção contemporânea paraguaia que demonstra inventividade com a experimentação construtiva com uma mão de obra artesanal e materiais de baixo custo (GOMA OFICINA, 2019) ou o produções argentinas recentes, chamadas por Fernando Diez de “táticas de infiltração” caracterizadas pela produção de edifícios multifamiliares de média escala e pequenos anexos nas casas unifamiliares que compõem os interiores quadras de Buenos Aires, por escritórios de arquitetura como, entre outros, Alonso Crippa, Estudio Borrachia, FRAM arquitetos, ATOT. O trabalho desenvolvido pelo ateliê Al Borde, que promove articulações comunitárias e experiências educativas envolvendo a construção de baixo custo também desperta grande interesse, assim como as experiências brasileiras de jovens escritórios tais como o Terra e Tuma, Gru.a e Messina Rivas que vem trabalhando a economia de recursos e a pequena escala também de forma contundente. O que identificamos de comum nessas práticas é uma postura mediante a realidade e o exercício do projeto explicitada de forma precisa Faiden no texto “El Construtor Contemporâneo” (FAIDEN, 2009): uma forma de operar com aquilo que está disponível em uma nova racionalidade construtiva.

É importante contextualizar o interesse de refletir sobre nossa realidade urbana, caracterizada por territórios extensivos, periferias que correspondem à maior porção de nossas cidades, estão em constante transformação e onde há baixíssima atuação de arquitetas e arquitetos. Periferias em que um dos padrões recorrentes é o lote residencial que constitui a “unidade mínima” a partir da qual se pode pensar esses territórios. A baixa densidade característica de muitos loteamentos periféricos também aponta para um potencial construtivo latente que poderia ser explorado gerando novas configurações espaciais e arranjos econômicos. A autoconstrução se faz presente para além da favela e a figura do arquiteto ou arquiteta é uma exceção. Apesar da pouca qualidade espacial e construtiva que encontramos nas arquiteturas produzidas nesses contextos, é possível observar um repertório de materiais e soluções e uma rica dinâmica de usos entre o público e o privado, tanto na expansão da casa para a rua quando na incorporação de outras funções à casa além da moradia (SLADE, 2019).

Adicionamos à abordagem pedagógica aqui apresentada a ênfase nas questões construtivas, pouco protagônica nas escolas brasileiras, entendendo a construtividade como aspecto disciplinar essencial. A técnica pode ser compreendida como meio de inserção profissionais no mercado de trabalho, seja através da prestação de serviços para clientes privados, como pequenos empreendedores e construtores ou como profissionais de assistência técnica. A compreensão técnica-construtiva aliada a questões de ordem relacional e expressiva (estética) podem promover novas práticas em arquitetura que tirem partido da potência e das especificidades dos territórios em suas dimensões social, cultural e política. A aproximação entre pensar e fazer é também uma forma de lidar com impasses disciplinares estruturais apontados por Sérgio Ferro em “O Desenho e o Canteiro” (FERRO,1975), configurando novos arranjos produtivos menos exploratórios pautados na troca de saberes e possibilidades de outras formas de produção.

REFERÊNCIAS

CAMPO BAEZA. **Pensar com as mãos**. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2011

DE DEUVE, Thierry. Quando a Forma Se Transformou Em Atitude, e Além. In: Arte & Ensaios n.10, 2003.

GOMA OFICINA (org). **Arquiteturas Contemporâneas no Paraguai**. São Paulo: Romano Guerra Editora/ Editora Escola da Cidade, 2019.

FAIDEN, Marcelo; ADAMO, Sebastian. El constructor contemporáneo. 2009a. Disponível em:
<http://www.adamo-faiden.com/wp-content/uploads/2012/05/el-constructor-contemporaneo_2009.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019.

FERRO, Sérgio. (1975). O canteiro e o desenho. In: Pedro Fiori Arantes (org.). **Arquitetura e Trabalho Livre** / Sérgio Ferro. São Paulo: Cosac Naif, 2006.

FRAMPTON, Kenneth. **Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture**. Cambridge: The MIT Press, 1995.

LEPIK, Andres. **Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement**. New York, Moma, 2010

PASSARO, Andres Martin; FAVERO, Marcos. Hibridizações. In: **Fresta** (Rio de Janeiro) , v. 1, p. 2-2, 2006.

RODRÍGUEZ, Fernando Ramírez. **Un entendimiento infraestructural del proyecto**. Buenos Aires: Diseño, 2016.

SLADE, Ana. **A cidade a partir das relações entre moradia e trabalho: um olhar sobre duas Américas**. 2019. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Urbanismo - PROURB) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

PEQUENA ESCALA: HISTÓRIA, MERCADO E ENSINO NA ARQUITETURA BRASILEIRA

Neste trabalho discutiremos como a pequena escala configurou um lugar de destaque na história da arquitetura feita no Brasil e como, talvez sem muita atenção das escolas e dos órgãos profissionais da arquitetura, ela continua a interessar. Passando pelos manifestos construídos do modernismo indo até a arquitetura de interiores mais corriqueira, demonstraremos que o projetar pequeno representa tanto quantitativamente a produção nacional quanto qualitativamente; e que o incentivo das escolas a esse tipo de investigação produz bons resultados tanto no campo da qualidade referida quanto na inserção dos jovens profissionais no mercado de obras existente.

-

Há, em ampla parte da historiografia da arquitetura brasileira, uma ideia de que a disciplina arquitetônica local se funda nas raízes das grandes construções estatais, de que as mudanças mais profundas na atividade apareceram durante a criação de vastos conjuntos urbanísticos ou pelo menos de edifícios isolados de porte considerável (MARTINS, 1988).

Mas embora diversos movimentos de renovação da disciplina tenham de fato se apoiado no Estado e mantido relações estreitas com empreendedores privados de peso, não é difícil localizar na história do século XX, casos em que foi na pequena escala que pequenas revoluções se viabilizaram (ALDAY, 1996).

Do Solar de Monjope de José Marianno Filho, passando pelas casas de Warchavchik em São Paulo, pelo Hotel de Friburgo de Lucio Costa à Casa das Canoas de Niemeyer, só para citar edifícios clássicos e manifestos da arquitetura moderna brasileira, há uma extensa matriz de pesquisa sobre o que significa desenhar pequeno.

As grandes obras vingaram no Brasil desde o começo da República, passaram pelos governos de Vargas, de Juscelino, acompanharam e deram forma aos governos do Golpe Civil Militar (ROSSETTI, 2007; PRÓSPERO, 2018). No entanto, pelo menos desde a Redemocratização, o caminho que foi se pavimentando distanciava a profissão dos grandes feitos. À direita e à esquerda, a fonte estatal secou e gradualmente os escritórios foram fortalecendo os vínculos com uma clientela particular que extrapolava os limites das classes hiper abastadas e caminhava em direção à conquista das classes médias. Processo esse sempre interrompido por uma sequência histórica de crises econômicas e pelo poder das grandes empreiteiras no jogo político do país, só abalado na Operação Lava Jato.

Hoje as principais mídias arquitetônicas, maciçamente na web, parecem dividir seu espaço com a apresentação tanto de obras de maiores dimensões quanto daquelas de menor porte, mas uma análise numérica de uma página como o Archdaily mostrará, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, que a arquitetura publicada é, em maior número, uma produção de pequena escala.

As razões para que essa produção seja majoritária são várias, mas gostaríamos de tocar em uma mais especificamente: a de que ela parece se acentuar exatamente em contextos de crise econômica. Tendo como espelho dois dossiês de revistas espanholas (2G, 2009; ARQUITECTURA VIVA, 2012) podemos ver como a crise pós-2008 se rebatia no campo de trabalho dos arquitetos hispânicos. O que se configurou lá - e que pode ser a nossa condição hoje - foi a estruturação

de novas formas de trabalho a partir de redes e plataformas, em geral projetando estruturas sociais de pequeno porte, quase sempre de caráter efêmero. Uma resposta da suposta geração que não construía à escassez de encomendas públicas e privadas de médio e grande porte (2G, 2009)

Outra justificativa é que é nessa escala que os pequenos escritórios geralmente vão atuar. Para arquitetos e arquitetas jovens e autônomos, as pequenas obras são cartões de visita na tentativa de emplacar encargos maiores e uma chance de inserção mais vigorosa no mercado competitivo dos clientes particulares. Chama a atenção nesse nicho, por exemplo, a quantidade expressiva de reformas ou o sucesso das micro habitações, sejam as Tiny Houses dos programas de tv (AMARO, 2021) ou os antes impensáveis apartamentos de menos de 20m² que pipocam nas grandes capitais brasileiras atualmente.

Projetos de pavilhões, pequenas adições, capelas, abrigos, estruturas efêmeras mínimas. No campo do ensino, vários são os relatos de como o trabalho abordando menores áreas e programas menos complexos pode melhorar o entendimento construtivo da arquitetura proposta pelos discentes nos cursos de graduação. Além dos trabalhos apresentados no interior desta mesa, sempre importante marcar experiências como a da Universidade de Talca, no Chile (ORTIZ, 2014), onde importam mais a materialidade, as relações entre edifício e paisagem, a adequação ao orçamento e o raciocínio construtivo aplicado na pequena escala (que os alunos e alunas constroem de fato) do que a elucubração de grandes infraestruturas que muito raramente chegarão nas suas pranchetas nos dez primeiros anos de atividade profissional.

-

Daí uma pergunta se faz: não será, portanto, a pequena escala uma grande oportunidade perdida na maioria dos currículos de nossas escolas de arquitetura? Uma oportunidade de ensinar história e projeto, de promover segurança e inserção profissional e de manter a capacidade da arquitetura de responder aos futuros cenários de crise global e local com certa dose de inventividade e radicalidade?

REFERÊNCIAS

2G. Dossier jóvenes arquitectos españoles. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

ALDAY, Iñaki et alli. “Aprendiendo de todas sus casas”. **Textos i Documents D’Arquitectura**, Escola Tècnica Superior D’Arquitectura de Vallés, 1996.

AMARO, Ronaldo. História crítica e técnica de uma Tiny House. Archdaily, 18-01-2021. Acessado em 23-07-2022 em: encurtador.com.br/dgvBV

ARQUITECTURA VIVA. Colectivos Españoles, n. 145. Madrid, 2012.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Arquitetura e Estado no Brasil**: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil. 1988. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.

PRÓSPERO, Victor. “Continuidades e impasses no campo da arquitetura: São Paulo de 1964 a 1976”. **Anais do V Enanparq**. Salvador, 2018.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Arquitetura em transe. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas e Lina Bo Bardi**: nexos da arquitetura brasileira pós-Brasília [1960-85]. São Paulo, FAU-USP, Tese de Doutorado, 2007.

ORTIZ, José Luis Uribe (ed.). **Talca**: cuestión de educación. Cidade do México: Arquine, 2014.

PEQUENA ESCALA PELA PERSPECTIVA DE GÊNERO: A VALORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS MENORES COMO SUBVERSÃO DE INSTRUMENTOS TRADICIONAIS NO ENSINO DE PROJETO

Este estudo tem como objetivo refletir sobre como o excesso de valorização da arquitetura monumental no ensino arquitetônico opera na invisibilização feminina na profissão e, conjuntamente, na desvalorização das práticas em pequena escala. Partindo desta inquietação, o debate busca levantar possíveis abordagens para a discussão projetual no ensino, por meio de questionamentos da prática espacial baseados na perspectiva de gênero. Pautada por uma revisão bibliográfica e por levantamentos de dados, essa análise será orientada pela seguinte pergunta: que lições a arquitetura produzida, majoritariamente, pelas mulheres pode trazer para o ensino arquitetônico? Mais que respondê-la com exatidão, buscamos rever práticas antigas e desestruturar alguns alicerces que fazem parte da formação do discurso e da prática arquitetônica.

A historiografia usual, escrita pelos homens (e para os homens), passa por um momento de revisão. Muxí (2018) afirma que a invisibilização das mulheres na história ocorre, há anos, de forma intencional, ao contrário da presença dos homens, sempre sobrevalorizados. Sendo assim, é urgente repensar as narrativas históricas através de uma perspectiva feminista, evidenciando as estruturas do poder hegemônico masculino, patriarcal e heteronormativo.

Nesse contexto, vale ressaltar que, apesar de no início a profissão contar com maior número de homens que de mulheres, atualmente, 58% dos profissionais de arquitetura no Brasil são do sexo feminino, de acordo com II Censo das Arquitetas e Arquitetos e Urbanistas do Brasil (CAU/BR, 2020). Ainda assim, poucas são as narrativas que têm a mulher como protagonista. Martins (2019) explicita a necessidade de um entendimento dessa omissão como base de trajetórias futuras da prática arquitetônica.

Fontes (2016) identifica alguns mecanismos que promovem a invisibilidade feminina na arquitetura e que agem por meio de mitos criados pela sociedade moderna, como a divisão sexual do trabalho, o machismo no ensino arquitetônico, a falta de divulgação das conquistas das mulheres, o star system no campo arquitetônico, dentre outros. Brown (2015) e Colomina (1999) alertam a comunidade arquitetônica dos malefícios do star system como um dos maiores problemas da disciplina. Nessa perspectiva, o star system estrutura o funcionamento arquitetônico através da apreciação da genialidade masculina, que se baseia na sobreposição entre autoria e autoridade (SCHNEIDER; TILL, 2009), exacerbando o arquiteto como único autor, e se fortalece por meio da supervalorização da produção monumental arquitetônica. Os grandes projetos têm funcionado como uma espécie de premiação – quanto maior a obra, maior o reconhecimento, independentemente da qualidade do desenho. Trata-se de um discurso que segue o pensamento oposto à dinâmica profissional cotidiana.

Como o campo doméstico foi destinado ao público feminino, o percurso que ruma ao mercado de trabalho em arquitetura passa por um processo histórico conectado a uma espécie de "autorização" masculina. Lima (2014) explica que as mulheres iniciaram a prática profissional, no começo do século XX, com a produção crítica (quando ainda não tinham formação) através da escrita em revistas sobre organização doméstica e áreas afins. Em um segundo momento, assumiram a área de História e Teoria, quando entraram para o magistério. Em seguida, foi destinada a elas a produção residencial unifamiliar, ainda dentro de uma aceitação social e, por último, a produção dos espaços coletivos, caminho que ainda está sendo trilhado.

Esse recorte de atuação segue presente até a atualidade, como mostram dados do CAU/BR (2020). Na Figura 1, nota-se que o projeto monumental, celebrado no ensino e na divulgação da profissão, não prevalece no exercício profissional, já que cabe à arquitetura de interiores a maior fatia das atividades profissionais. De maneira complementar, verifica-se que essa prática é desenvolvida, predominantemente, por mulheres. Ao refletirmos sobre essa atuação em arquitetura de interiores pela perspectiva da pequena escala – a antítese da monumentalidade, partindo da intervenção sobre o que já existe –, revela-se ainda mais urgente a inserção de uma arquitetura cotidiana dentro dos currículos acadêmicos.

Figura 1 – Atuação profissional nos últimos dois anos precedentes à pesquisa, segundo gênero. Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do II Censo das Arquitetas e Arquitetos e Urbanistas do Brasil (CAU/BR, 2020).

Para uma transformação dessa realidade, é preciso ter cuidado em valorizar as "super-arquitetas". O caminho nunca foi levá-las ao lugar masculino, mas sim, mudar a lógica que tem sido instaurada – como Colomina (2010) defende, essa discussão não se trata de um acerto de contas, e sim de um entendimento da complexa forma de funcionamento da produção arquitetônica.

Discussões sobre o redesenho projetual com relação à perspectiva de gênero surgem desde 1880. Desde então, as arquitetas feministas seguem criticando especialmente as soluções que solidificam o status quo, que definem o discurso arquitetônico. Os questionamentos abordam a concepção usual da domesticidade, a reavaliação das noções de modernidade, a valorização de espaços cotidianos, as relações com a cidade e deslocamentos, a coletividade e a horizontalidade arquitetônica, e a crítica à desconsideração das pré-existências, com a necessidade de demolir e afirmar uma nova edificação. Como instrumento de pesquisa, esse estudo aproxima-se de projetos que exercitam o debate de como pequenas soluções podem interferir na resolução de grandes problemas, com poder de transformação social, cultural e político. A discussão segue por meio de projetos de espaços domésticos, como banheiros (SANDERS, 2018), sistema de esgotamento sanitário (KING, 2016), cozinhas (PUIGJANER, 2014), assessoria técnica para habitação de interesse social (MENDONÇA, 2014) e revisão de tipologias em apartamentos residenciais (COSTA, 2021).

Busca-se, aqui, evidenciar que o espaço acadêmico seja compreendido como um espaço potente de atuação política e berço de transformações sociais em uma disputa ativa na construção de

novas narrativas. É necessário encararmos as engrenagens de opressão para que seja possível uma atuação eficiente pautando gênero, classe e raça como condicionantes para uma reflexão de uma arquitetura ampla e acessível, afirmando que a disciplina pode ser remodelada, revolucionando a maneira como é ensinada.

REFERÊNCIAS

- BROWN, Denise Scott. Room at the top?: Sexism and the Star System in Architecture. In: **Mas Contest Issue 27** Fall'15 – Debate, San Francisco, California. p. 24-39, 2015.
- COLOMINA, Beatriz. **The private life of modern architecture**. Volume 58, número 3. Nova York: Journal of the Society of Architectural Historians, setembro 1999.
- COLOMINA, Beatriz. With, or without you: the ghosts of Modern Architecture. In: BUTLER, Cornelia; SCHWARTZ, Alexandra. **Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art**. New York: The Museum of Modern Art, 2010. p. 217-231
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR). **II Censo das Arquitetas e Arquitetos e Urbanistas do Brasil**. 2020. Disponível em: <https://caubr.gov.br/cento2020/>. Acesso em: 10 jul. 2022.
- COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Modos de Morar nos Apartamentos Duplex: Rastros de Modernidade**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2021.
- FONTES, Marina Lima. **Mulheres Invisíveis: a produção feminina brasileira na arquitetura impressa no século XX por uma perspectiva feminista**. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 2016.
- KING, Julia. **Incremental cities: discovering the sweet spot for making town-within-a-city**. PhD Dissertation (London Metropolitan University). London: London Metropolitan University, 2016. 194 p.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho et al. **Arquitetas e arquitetura a América Latina no século XX**. E-book. 1a ed. - São Paulo: Altamira Edição, 2014. Coleção Arquitetura, 113 telas.
- MARTINS, Érica Maria de Barros. **Rompendo silêncios: Visibilizando as mulheres arquitetas a partir da trajetória de Nícia Paes Bormann / Érica Maria de Barros Martins**, 2019
- MENDONÇA, Carina Guedes de. **Arquitetura na periferia: uma experiência de assessoria técnica para grupos de mulheres**. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais, 2014.
- MUXÍ, Zaida. **Mujeres, casas y ciudades: Más allá del umbral**. Barcelona: Dpr-barcelona, 2018.
- PERROT, Michelle. **Os excluídos da História: operários, mulheres, prisioneiros**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
- PUIGJANER, Anna. **Ciudad sin cocina: el Waldorf Astoria, apartamentos con servicios domésticos colectivos en Nueva York, 1871-1929**. Doctoral thesis (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes Arquitectònics). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2014.
- SANDERS, Joel. **From the Architect: Stalled! Design Activism for Public Bathrooms**. Brick & Wonder. New York: September 12, 2018.
- SCHNEIDER, T.; TILL, J. Beyond Discourse: Notes on Spatial Agency. **Footprint**, v. 4, p. 97–111, abr. 2009.
- STRATIGAKOS, Despina. **Where are the women architects?** Princeton: Princeton University Press, 2016.

CONCEPÇÕES E REINVENÇÕES FEMINISTAS: DA PRÁTICA A TEORIA

FEMINIST CONCEPTIONS AND REINVENTIONS: FROM PRACTICE TO THEORY

CONCEPCIONES Y REINVENCIONES FEMINISTAS: DE LA PRÁCTICA A LA TEORÍA

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenadora 1

TAVARES, Rossana Brandão

Doutora em Urbanismo; Professora EAU/UFF

rossanatavares@id.uff.br

**INVERSÕES URBANAS: REESTRUTURANDO PERSPECTIVAS A PARTIR DA REPRODUÇÃO
SOCIAL**

TAVARES, Rossana Brandão

Doutora em Urbanismo; Professora EAU/UFF
rossanatavares@id.uff.br

SILVA, Tayná

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; EAU/UFF
taynaleoncio@id.uff.br

**REFLETINDO RELAÇÕES OCIDENTE-MUNDO: CONTRA-NOÇÕES NECESSÁRIAS À DES-
CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO**

PAULA, Mayara

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/UFBA
ma-almeida@live.com

**OS CONFRONTOS EPISTEMOLÓGICOS E
AS INTER RELAÇÕES ENTRE GÊNERO, CÁRCERE E CIDADE**

MOZER, Danielle

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; PPGAU/UFF
dmozer@id.uff.br

**TRAVESSIAS: PASSAGENS SUBTERRÂNEAS, (IN)SEGURANÇA URBANA
E AS EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES NO RIO DE JANEIRO**

SCHIAVINI, Giulia

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; PPGAU/UFF
giuliaschiavini@id.uff.br

CONCEPÇÕES E REINVENÇÕES FEMINISTAS: DA PRÁTICA A TEORIA

A proposta desta sessão livre visa discutir como as pesquisas construídas a partir das teorias feministas em Arquitetura e Urbanismo (AU) vêm sendo amadurecidas num movimento dialógico e dialético entre teoria-prática e prática-teoria. Em especial, nos focamos como os primeiros esforços e práticas de investigação com tal abordagem teórico-metodológica, atualmente permite a construção de reinvenções de concepção do processo de investigação. Pretendemos apresentar avaliações entre as quais permitam ser debatidas: quais os limites enfrentados? Quais possibilidades estão sendo instauradas e restauradas neste deslocamento da prática da pesquisa para a teoria?

A motivação para organizar essa sessão livre parte de uma dupla intenção: (i) visibilizar a ebulição e reviravoltas dos processos de pesquisa feministas, revelando múltiplas vertentes e concepções; e (ii) um impulso fundamental para o tensionamento e deslocamento de perspectivas epistemológicas no campo da AU. Um pulsar que parte daquilo que procuramos construir que é a interseccionalidade como teoria social crítica, a partir dos termos de Patricia Hill Collins (2022). Isto nos impõe o desafio de radicalizar o processo de teorização como *processo por meio de*. Nesse sentido, a feitura desse processo transita tanto na problematização teórico-metodológica quanto no esforço de construir compreensões sobre os fenômenos sociais, demarcando não apenas o paradigma do método mas o compromisso político, ético e ontológico com a produção do conhecimento. Sendo assim, produzir pesquisa não é uma busca apenas direcionada a resultados, como produto. A interseccionalidade nos convoca a conceber e reinventar meios (processos) que nos encaminhe a perspectivas de interpretação de um determinado contexto social que, por sua vez, gere sentidos e possibilidades, sobretudo, de transformações. Isso porque, a interseccionalidade nos convoca a essas aspirações também como intelectuais.

Esse movimento de intelectuais feministas têm provocado reviradas e, ao mesmo tempo, resistências pois são desestabilizadas práticas de controle de como teorizar e realizar investigações, reorientando toda uma plataforma das ditas verdades técnicas e científicas, típicas da AU que parecem pairar sobre nossas cabeças apenas para acessá-las e reproduzi-las. Sem questionamentos dos caminhos percorridos pelos cânones, da sua origem aos dias atuais, assistimos a repetições e reproduções discursivas, entre alinhamentos e conflitos de abordagens. Por essa razão, trazemos experiências de pesquisas cuja busca é atravessada por inquietudes sobre esse sistema discursivos cujas consequências têm sido a redução da prática teórica, a mero instrumentos operativos de investigação, corroborando com a perpetuação de um olhar que não se implica a desconstrução das expressões sociais da cisheteronormatividade, do patriarcado, do colonialismo e do racismo.

De início, percorremos o primeiro trabalho a ser apresentado, com o título “Inversões urbanas: reestruturando perspectivas a partir da reprodução social”, de Rossana B. Tavares e Tayná Silva, que retrata como o processo de construção de crítica sobre o conceito de espaço urbano por meio das teorias feministas ao longo de anos de experiência em pesquisa-ensino-extensão, possibilitou fazer uma revisão das estratégias investigativas para dar corpo a construção de uma experimentação de método investigativo pela cartografia social, na área portuária do Rio de Janeiro, com mulheres que estão residindo em ocupações precarizadas na região. O objetivo é desenvolver com essa experiência uma proposta de *inversões urbanas*, ou seja, estruturar compreensões dialógicas de análise urbana dos territórios, considerando como premissa as práticas espaciais da reprodução social, de responsabilidade das mulheres. É exposto o percurso

de entendimento que temos dado prioridade à vida produtiva e, conseqüentemente, a visão de mundo patriarcal do espaço urbano, naturalizando a indiferença às práticas e interesses dos corpos feminizados, em especial, das áreas urbanas mais precárias. Partindo das premissas reflexivas de Dorren Massey (2009) que problematiza o conceito de espaço a partir do lugar, do cotidiano para uma nova política da espacialidade; e de Patricia Hill Collins (2022) que contribui com os argumentos da produção do conhecimento a partir da interseccionalidade como um projeto de conhecimento de resistência, que parte do sentido estruturador da ação social e da experiência como dimensões interdependentes da teorização.

O segundo trabalho intitulado, “A cartografia que virou turbante: relações entre tecnologia, corpo e território” de Diana Helene e Amanda Azevedo, mostra o comprometimento e a sensibilidade com os processos que estão em curso nos territórios pesquisados. É discutido sobre a importância de considerar e compreender potências estruturantes do modo como as mulheres se organizam e estabelecem relação com os territórios, contrapondo significados hegemônicos como a própria ideiação em torno do que é considerado tecnologia. Nesse sentido, busca-se compreender de modo mais imbricado a relação entre corpo, território e cotidiano como uma forma de tecnologia realizada pelas mulheres. A motivação inicial era desenvolver um projeto de pesquisa que permitisse repensar os canteiros de obras a partir de uma perspectiva feminista, no entanto, os resultados das cartografias realizadas de forma participativa estruturaram uma ruptura com o método planejado, bem como com a própria concepção sobre tecnologia, redirecionada pela perspectiva do cuidado, que surgiu como um eixo articulador das relações estabelecidas pelas mulheres no território. Tal reestruturação, originou um produto final da pesquisa bastante diferente do original, que nos instiga a repensar metodologias participativas e as cartografias sociais a partir de uma perspectiva feminista que tem a ética do cuidado como uma de suas prioridades centrais.

A pesquisa seguinte de Mayara Paula, com o título “Refletindo relações ocidente-mundo: contra-noções necessárias à des-construção da Arquitetura e Urbanismo”, redefine um caminho de investigação antes traçado com foco nas vivências das mulheres negras, questionado a lógica de recorrer às soluções técnicas de projeto ou planejamento, correntes na AU. A pesquisa, agora, busca questionar a uma tendência hegemônica de que o debate sobre as mulheres negras deva ser apenas referente aos traumas coloniais e de suas dores, e direcionar sua perspectiva teórica para falar sobre cura a partir das possibilidades da escrevivência (EVARISTO, 2020) enquanto estratégia: quais são as tecnologias de resistência que estão sendo criadas cotidianamente em prol do enfrentamento e resistência ao racismo e às violências de gênero, quando o Estado não se faz presente? O trabalho recorre ao conceito de *cosmopercepções* (OYĔWÙMÍ, 2002) e às narrativas afrocentradas para dar centralidade, do ponto de vista teórico-metodológico, às experiências da pesquisadora e das mulheres negras em seu contexto social para problematizar a perspectiva de pesquisas no campo da AU, estruturalmente eurocêntricas, e caminhos para desconstrução desse viés hegemônico em nossa formação.

Em “Os confrontos epistemológicos e as inter relações entre gênero, cárcere e cidade”, Danielle Mozer da Costa parte sua reflexão das dificuldades encontradas no seu processo de pesquisa, que vai do trabalho final de graduação ao mestrado, sobre o debate de gênero na AU por meio da problemática do cárcere e vida urbana. Na sua trajetória prática e teórica foi preciso repensar as dimensões e as estruturas da pesquisa, reinventando sua abordagem e seu próprio modo de enxergar a AU enquanto disciplina. Abandonando o olhar estrito para o interior das prisões, parte para uma reflexão extramuros, trazendo a noção de espaço/espacialidade/lugar nos termos de Doreen Massey (1999) como um produto de inter relações: da vida doméstica

(FEDERICI, 2019) às relações entre público x privado (OKIN, 1994), buscando um olhar crítico a respeito da produção hegemônica do saber no campo da AU (TAVARES e HELENE, 2021).

O trabalho intitulado “Travessias: passagens subterrâneas, (in)segurança urbana e as experiências das mulheres no Rio de Janeiro”, de Giulia Schiavini, trata de dois momentos de pesquisa que demonstram amadurecimento não só à respeito das abordagens referentes às teorias feministas, mas também como elas contribuíram com um processo de desconstrução de conceitos e referências da própria investigação. A busca pela compreensão dos impactos sociais e subjetivos das travessias subterrâneas no cotidiano de mulheres do Rio de Janeiro, leva à pesquisadora a se indagar sobre representações do urbanismo na mídia, como filmografia, e a negligência por parte do poder público como uma narrativa a ser problematizada, frente à evidente naturalização da precariedade das passagens. Esse ponto de inflexão de experimentar uma pesquisa centrada na análise urbana, para focar o que a materialidade das passagens revelam sobre o planejamento urbano institucional e as contradições de gênero que se atravessam. Não é o simples acaso que as passagens continuam sendo uma solução nos projetos urbanos, mesmo se caracterizando como verdadeiras áreas residuais da cidade. O que essa questão nos ajuda a entender sobre as contradições urbanas na contemporaneidade, para além de afirmar que as cidades são inseguras para as mulheres?

Os trabalhos demonstram a importância do processo, dos descaminhos e das pontes entre teoria e prática como uma forma potente para reconstruímos as estruturas que ainda aprisionam e limitam as possibilidades transformadoras de atuação na AU. Não basta apenas trazer as teorias, as pensadoras feministas e decoloniais como referências, mas repensar as bases epistemológicas da nossa forma de construção do pensamento. A abertura à escuta, e à (re)elaboração de outras narrativas, práticas e métodos, baseadas no cuidado e na cura, nas histórias invisibilizadas, nas resistências, na potência das margens (HOOKS, 2019) e nas formas colonialistas/cishéteropatriarcais/brancas de construção de mundo são um horizonte para repensarmos nosso campo de atuação.

INVERSÕES URBANAS: REESTRUTURANDO PERSPECTIVAS A PARTIR DA REPRODUÇÃO SOCIAL²²²

Casa, trabalho, casa... por vezes lazer ou descanso? Casa é habitat? Casa em qual lugar? A casa e a cidade. Qual cidade? Isolada ou conectada? Sozinhas. As mulheres na pandemia viveram, nas periferias do mundo urbano, isolamentos desiguais. Limites significativos à *esparramação* de nossos corpos (TAVARES e BONADIO, 2021), produtoras de contra resistências à indiferença de sua existência nos territórios urbanos. Um esparramar orientativo-desorientativo que produz diferentes níveis de apropriação do espaço que, aparentemente no contexto da Covid-19, se realizou em isolamentos domésticos. Muitas não puderam exercer o privilégio de seguir os protocolos, e outras seguiram em condições de precariedade e vulnerabilidade social extrema.

A pandemia expôs a necessidade cada vez mais urgente de salvar e sustentar vidas, invés de se concentrar em salvar a economia ou os lucros perdidos (BHATTACHARYA, 2021). Há desafios de análises que se colocam para nós arquitetas e urbanistas, sobretudo, considerando a materialidade social dos corpos e as subjetividades das mulheres, em sua diversidade de experiências e práticas espaciais, como chaves analíticas importantes para a compreensão das contradições de gênero na produção do espaço urbano e na construção de abordagens, em arquitetura e urbanismo, que não só desconstrua uma visão universal, indiferente às mulheres, mas que também aponte caminhos teórico-práticos de análise espacial e propositiva. É preciso reconhecer a complexidade dessa perspectiva e das relações sociais que se engendram (HOOKS, 2019).

Este trabalho visa trazer para o debate a experiência de pesquisa atualmente em andamento, que surge de inflexões e reflexões de anos de pesquisa-ensino-extensão nas teorias feministas, assim como da problemática social e urbana que tem se imposto nos últimos tempos, em função da atual pandemia. Dessa forma, buscamos retratar como o processo de construção de crítica sobre o conceito de espaço urbano, reorienta as estratégias investigativas, para dar corpo a construção de uma experimentação de método investigativo focado na cartografia social (como meio/processo), na área portuária do Rio de Janeiro, com mulheres que estão residindo em ocupações extremamente precárias e vulneráveis aos despejos na região. O objetivo geral da investigação é desenvolver uma proposta que nomeamos como *inversões urbanas*, ou seja, um caminho para estruturar compreensões dialógicas de análise urbana dos e nos territórios, tendo como premissa as práticas espaciais da reprodução social. Nesse sentido, o centro da análise torna-se os corpos das mulheres e sua experiência urbana. A cartografia social além de resultado pretendido, torna-se instrumento de convergência de teorização compartilhada entre as mulheres do território, acadêmicas e outras agentes sociais engajadas numa ação social inter-relacional pelo direito à cidade.

É exposto o percurso de entendimento de que é preciso revisar nossas narrativas relacionadas ao urbanismo, ao sentido não só útil, mas transformador da incorporação das perspectivas feministas, numa crítica evidente ao modo de produção capitalista, patriarcal, colonial e racista do espaço urbano. Compreender os mecanismos desse modo parece essencial. E neste processo temos dado prioridade às questões relacionadas da vida produtiva nas cidades e, a consequente naturalização da indiferença às práticas e interesses dos corpos feminizados, em especial, das

²²² Trabalho realizado no âmbito dos projetos de pesquisa “Corpos e práticas espaciais e os conflitos urbanos e socioambientais generificados nas centralidades da metrópole do Rio de Janeiro” (FAPERJ/ARC 2019); “Inversões Urbanas: cartografias da reprodução social dos territórios” (FAPERJ/JCNE 2021) e “Corpos, práticas espaciais generificadas, precariedade urbana e reprodução social” (FAPERJ/IC 2021).

áreas urbanas mais precárias, a partir da vida reprodutiva, que basicamente parecem se reduzir ao ambiente doméstico, aspecto que precisa ser desmistificado no estudos urbanos em geral.

A investigação pela cartografia social parte da casa - objeto contraditório do capitalismo para a vida cotidiana das mulheres, lugar de trabalho solitário, da exploração, das regras da heteronormatividade, tanto para aquelas remuneradas (domésticas) ou não remuneradas, de relações interseccionais de poder que impõem um olhar para além do espaço doméstico - mas também de seus contextos territoriais e comunitários que compõem as práticas espaciais da reprodução social, da sua ação social atravessadas pelas ideias, interesses e demandas dessas mulheres diante da problemática urbana e da moradia.

Por essa razão, uma perspectiva incorporada²²³ e situada se mostra relevante para dar luz aos questionamentos: quais corpos importam (BUTLER, 2019) frente ao déficit habitacional, à escassez de água de qualidade, da ausência de saneamento básico, de lixões e de indústrias poluentes nas cidades? E por quê? Como a invisibilidade do trabalho reprodutivo das mulheres no espaço doméstico e público das cidades, deixa de lado não só a sobrecarga de trabalho, mas quais são os impactos na sua vida urbana e nos seus corpos diante da precariedade? Que práticas espaciais de resistências e enfrentamentos nos revelam interesses práticos e interesses estratégicos - interesses de gênero (MOLYNEUX, 2010), para elaboração teórica de perspectivas de reconhecimento e redistribuição (FRASER, 2006) no urbanismo como política pública?

Figura 1: Rua Pedro Ernesto, área portuária do Rio de Janeiro - casarios, VLT e proximidades das ocupações na região (fonte: acervo próprio, 2022)

Figura 2: Conversas no GT Mulheres Multiplicadoras - L<>L (fonte: acervo próprio, 2022).

²²³ A ideia aqui é de um corpo *incorporado* e situado, diante da tendência de desterritorialização e descorporificação frente às opressões e desigualdades sociais. Uma mediação/performance dos corpos dos sujeitos no espaço-tempo onde se estabelece um movimento constante de reiteração e rearticulação de si frente às relações de poder e a burocratização da existência (TAVARES e BONADIO, 2021).

Nesse sentido, escolhemos a área portuária do Rio de Janeiro como o território emblemático para a construção de análises amplas e coletivas, sobretudo, num contexto de Projeto Porto Maravilha que se legitimou como alternativa para melhorias sociais e valorização da história e cultura, mas pouco se concretizou, restando em muitas violações de direitos. Já há mais de uma década acompanhando de perto as dinâmicas sociais e políticas da região, o contexto atual tem permitido através da Associação Cultural Lanchonete-Lanchonete (L<>L), participar de dinâmicas de acolhimento e formação de mulheres em situações de extrema vulnerabilidade social. Através de depoimentos no Grupo de Trabalho Mulheres Multiplicadoras, tem se estabelecido conversas sobre percepções e práticas da reprodução social, e articular possibilidades de sínteses, considerando a cartografia, como estratégias para catalisar redes e meios de luta pelo direito à cidade no cotidiano.

REFERÊNCIAS

BHATTACHARYA, Tithi. Teoria da Reprodução Social: por que precisamos dela para entender a crise da COVID-19. In: KOLLANTAI, A. [et al]. **Introdução ao pensamento feminista negro**: por um feminismo para os 99%. São Paulo: Boitempo, 2021, p:36-39.

BUTLER, Judith. **Corpos que importam**: os limites discursivos do "sexo". São Paulo: n-1edições/Crocodilo, 2019.

COLLINS, Patricia Hill. **Bem mais que ideias**: a interseccionalidade como teoria social crítica. São Paulo: Boitempo, 2022.

FRASER, Nancy. "Da Redistribuição Ao Reconhecimento? Dilemas da Justiça numa Era 'Pós-Socialista'". **Revista dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP**, n.15 , 2006, pp. 231-239.

HOOKS, bell. **Teoria feminista**: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.

MASSEY, Doreen. **Pelo espaço**: por uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand, 2009

MOLYNEUX, Maxime. Mobilization without emancipation? women's interests, the state, and revolution in nicaragua. In: KROOK, Mona Lena; CHILDS, Sarah (org). **Women, gender, and politics: a reader**. Oxford: Oxford University Press, p. 21-28, 2010.

TAVARES, Rossana Brandão; BONADIO, Mariana Galacini. "Ao encontro do corpo: teorias da performatividade para um debate diferencial sobre espaço urbano". **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais** [online]. São Paulo, ANPUR, v. 23, e202115, 2021, pp.1-24.

REFLETINDO RELAÇÕES OCIDENTE-MUNDO: CONTRA-NOÇÕES NECESSÁRIAS À DES-CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO

A dissertação intitulada “Refletindo relações ocidente-mundo na existência da mulher negra”, em andamento, parte de uma necessidade particular após minha primeira pesquisa acadêmica, no trabalho final de graduação em AU²²⁴. Tratar das vivências das mulheres negras, mas não mais por uma lógica de buscar soluções através de uma estrutura hegemônica estabelecida pelo planejamento urbano tal qual ele está dado, uma vez que concluo que muitas vezes ele é utilizado como ferramenta mantenedora das desigualdades expressas nas cidades. Confirmando que existem dois caminhos: propor melhorias e intervenções nas cidades utilizando ferramentas formais, entendidas como regra. Ou subverter essa lógica, propondo novas ou identificando ferramentas outras não contidas nessa estrutura dominante do modo de pensar e fazer cidade.

Buscando repensar tal estrutura, repenso também como narro as experiências e demandas de um grupo social (ADICHIE, 2019). Se antes, buscava contar essas histórias partindo das relações de desigualdades e o que elas geram de ônus nas experiências urbanas, agora a intenção é ter outra perspectiva. Entendendo que estando dentro da academia, posso criar uma contra-narrativa para contar a história desse “outro do outro” (KILOMBA, 2019), não me interessa mais falar apenas do trauma colonial e das nossas dores. Me interessa falar em cura, sem revelar tudo, me reservando ao direito à opacidade (GLISSANT, 2008), quando necessário, e me respaldando nas possibilidades da escriturabilidade (EVARISTO, 2020) enquanto estratégia.

Busco tomar conta dessa narrativa, indo contra a ideia de neutralidade, a partir das potências das mulheres negras, que são meu grupo focal, buscando identificar dentro dessas vivências, quais são as tecnologias de resistência que estão sendo criadas cotidianamente em prol do enfrentamento e resistência ao racismo e as violências de gênero, quando o estado não se faz eficiente na solução desses problemas.

Desse outro lado da história, afinal, onde existe também resistência, potências e ciência, entendo que existem saberes e tecnologias de cura ancestrais estabelecidas e que não são informadas por uma lógica exclusivamente ocidental, hegemônica e eurocêntrica de mundo.

Por Ocidente, entenderei algo que vai além da limitação geográfica/territorial. Me refiro, no campo das ideias, a um modelo de sociedade forjado a partir de relações de dominação e violências que geram uma série de desigualdades mantidas, atualizadas e perpetuadas por diversas ferramentas de quem, nessa estrutura desigual, ocupa a posição de poder. Por consequência, enquanto um grupo específico detém essa posição, outros tantos são obliterados e subjugados e, nesse sentido, o conhecimento legitimado, validado, oficial, é aquele imposto pelo grupo dominante. Em detrimento aos saberes, conhecimentos ancestrais, modos de saber fazer, tecnologias de cura e resistência de grupos constantemente violentados, sejam eles originários e ou em diáspora. Em contraponto a esse modelo de sociedade, baseado numa lógica de hegemonia, desigualdades e imposições, contidos numa cosmovisão eurocentrada, me refiro às cosmopercepções (OYĔWÙMÍ, 2002) e visões afrocentradas de mundo.

²²⁴ PAULA, Mayara. Análise interseccional da vida urbana: reflexões acerca da condição das mulheres negras na cidade de Maceió-AL. Trabalho Final de Graduação. Universidade Federal de Alagoas, Jun, 2019. Disponível em: <https://issuu.com/mayaps/docs/analise_interseccional_da_vida_urbana_tfg>

A dissertação se estrutura a partir da escrevivência, ferramenta metodológica de contação de histórias, a partir de memórias pessoais e conversas informais, especialmente com minha mãe e a tia mais velha, entendida e nomeada como matriarca da família, das quais eu herdo as percepções de mundo que destaco ao longo da narrativa. Ela se ativa a partir de dispositivos como a oralidade e memória, sobretudo coletiva, nesse trabalho. É uma ferramenta que permite que, a partir desses dispositivos, eu possa recriar histórias a partir da minha própria perspectiva aliada à possibilidade de ficcionalizar parte dessa narrativa também, inclusive, para, de certo modo, resguardar as pessoas das quais e com as quais falo.

Essa possibilidade literária de recriar histórias vividas e contá-las de maneira imaginativa, através de lógicas outras, corrobora também com aquilo que me inquietava de que nossas histórias contadas, principalmente dentro da academia, por quem ocupa posições de poder, partam sempre das relações de violência e subjugamento, como se não houvesse potências e resistência desse outro lado da história. Assim sendo, a escrevivência e o texto quase sempre se apresentam em primeira pessoa, assumindo também uma não neutralidade no meu discurso, uma vez que esse “tido como outro” historicamente nas pesquisas, está dentro da academia tendo a possibilidade de assumir suas próprias narrativas e produzir o conhecimento que é legitimado.

Para isso, identifico na vivência dessas mulheres, quais são as percepções de mundo, aqueles saberes e maneiras de ser e estar no mundo que não são informados, pelo menos exclusivamente, por uma visão tida como ocidental, que advém de uma herança ancestral e que são passados, portanto, de geração em geração. Olho para as minhas experiências e para as mulheres negras ao meu redor e conto uma narrativa que é atravessada o tempo todo por cosmopercepções que eu entendo que carregam modos de cura estabelecidos por essas mulheres para manutenção do saber e existência de um povo. A diferença é que, muitas vezes, dentro do modelo social que a gente vive, isso, por fugir ao pensamento imposto, é tido como alternativo. Ainda que seja, profundamente, a regra se fala da maior parte da população brasileira e que, geralmente, não têm suas demandas supridas de maneira “oficial”.

Em seguida, serão destrinchadas algumas noções que auxiliam na compreensão de mundo a partir da experiência e do histórico que possuem a população negra brasileira. Tendo como foco o conceito de cosmopercepção, junto com a interseccionalidade (AKOTIRENE, 2018), a ideia é trazer contribuições que sirvam diretamente ao campo da AU, sem deixar de lado a relação de raça, gênero e cidade pela perspectiva das cosmopercepções e interseccionalidade.

Nessa investigação familiar que se assemelha também a tantas outras famílias brasileiras, me proponho a contar histórias. Histórias nas quais seja possível identificar percepções de mundo que extrapolam os sentidos e perspectivas circunscritas num pensamento ocidentalizado. Que vão além de relações estabelecidas pela diferenciação dos corpos, determinada pelo sentido da visão. De uma cosmovisão. E que, portanto, seriam entendidas muitas vezes como alternativas, uma vez que não cabem dentro daquilo que é tido como regra, ainda que seja a regra na vida de muita gente.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda. **O perigo de uma história única**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

AKOTIRENE, C. **O que é interseccionalidade?** Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2018.

EVARISTO, Conceição. **CONCEIÇÃO EVARISTO** – “A escrevivência serve também para as pessoas pensarem”. In: SANTANA, Tayrine; ZAPPAROLI, Alecsandra. Itaú Social. 2020. Disponível em: <https://www.itausocial.org.br/noticias/conceicao-evaristo-a-escrevivencia-serve-tambem-para-as-pessoas-pensarem/>. Acesso em: 15, fev. 2022.

GLISSANT, Édouard; COSTA, K. P.; GROKE, H. de T. “Pela opacidade”. **Revista Criação & Crítica**, [S. l.], n. 1, p. 53-55, 2008. DOI: [10.11606/issn.1984-1124.v0i1.pp.53-55](https://doi.org/10.11606/issn.1984-1124.v0i1.pp.53-55).

KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano**. Tradução de Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

OYĔWÙMÍ, Oyèrónké. Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects in: COETZEE, Peter H.; ROUX, Abraham P.J. (eds). **The African Philosophy Reader**. New York: Routledge, 2002, pp. 391-415.

OS CONFRONTOS EPISTEMOLÓGICOS E AS INTER RELAÇÕES ENTRE GÊNERO, CÁRCERE E CIDADE

O trabalho apresenta as interrelações entre os temas gênero, cárcere e cidade. A pesquisa, em andamento no mestrado, é fruto de uma motivação que se iniciou na graduação. Em 2016, a proposta do trabalho de conclusão de curso marcou o início da minha relação com o tema do cárcere. A pesquisa problematizava a escalada do índice de mulheres presas, ilustrada pelos dados do Infopen Mulheres de 2014, que demonstrava um aumento de mais de 457% de mulheres encarceradas em um período de quinze anos. O aumento nos índices estabelece uma relação com a promulgação da Lei de Drogas em 2006, em dez anos de vigência da Lei, o número de mulheres presas cresceu 145%. No mesmo período, o número de detentas que respondem por crimes relacionados a drogas aumentou 207%²²⁵.

A ideia, inicialmente, tinha como objetivo tratar teoricamente a problemática de mulheres cis e transgêneros no cárcere, refletindo sobre as negligências e as vulnerabilidades de grupos sociais oprimidos em espaços invisíveis ao senso e olhar comum. Durante o percurso traçado no trabalho de graduação, o método foi desenvolvido a partir da teorização crítica da história do surgimento das prisões no século XVIII (FOUCAULT, 1975), e o lugar da mulher no crime baseado na construção social. Também fez parte da metodologia, a análise das edificações prisionais femininas, além da exposição de relatos históricos de mulheres que estiveram de mulheres que haviam sido detentas da Penitenciária Talavera Bruce. Localizada em Gericinó, no Rio de Janeiro, a penitenciária construída em 1940 foi o objeto central do estudo. Entretanto, a pesquisa entendida apenas como teórica-crítica não era aceita em um curso de graduação de AU, a disciplina demandava uma proposição prática. Sendo uma pesquisa espacializada no intra muros da prisão, o resultado foi uma proposta de implantação que entendesse aquele espaço para além da violência e do castigo, um lugar habitável que atendesse todas as mulheres em suas necessidades particulares e coletivas.

Mesmo concluindo o objetivo de pensar uma nova espacialização prisional, a insatisfação com o meu próprio trabalho crescia cada vez mais. Presídios são estruturas obsoletas, que não foram projetadas para mulheres (DAVIS, 2003). Ademais, a idealização da pena punitiva representa uma política arcaica e direcionada ao controle de determinados corpos. Os corpos que mais ocupam as celas são aqueles mais suscetíveis a sofrer opressão e violência (BUTLER, 2018). Mesmo que possamos propor edificações mais humanizadas, um presídio nunca poderá suprir essa necessidade. Isso porque, desde o seu surgimento, a estrutura carcerária foi idealizada para desumanizar e despersonalizar quem estivesse aprisionado (FOUCAULT, 1975). Acredito na arquitetura enquanto um movimento transformador, mas como pressupor que ela, sozinha, seria capaz de transformar uma realidade tão enraizada na nossa sociedade, que se quer a questionamos? Não é possível ignorar o pensamento sob o qual as prisões foram instituídas, especialmente, quando o corpo da mulher nunca foi considerado.

Foi preciso repensar as dimensões e estruturas da pesquisa. Acredito que nesse ponto, mais do que minha abordagem tenha sido reinventada, o meu modo de enxergar a arquitetura enquanto disciplina também se transformou. Cheguei ao mestrado com uma nova proposta, mas ainda embasada no mesmo fenômeno tratado na graduação. Trabalhando a partir da multiplicidade,

²²⁵ Análises sobre a participação de mulheres no tráfico evidenciam a divisão de gênero para além do mercado formal de trabalho e apontam a vulnerabilidade do feminino na organização do trabalho ilegal, sendo recorrente a participação como “mulas” de droga. (ITTC, 2018)

parto de uma abordagem compreensiva-interpretativa em um processo de busca e conexões historiográficas. A fluência entre a história das prisões, documentados e debatidos pelos campos do Direito, da Sociologia, Antropologia, e a história do território, no desenvolvimento da cidade moderna, a partir da teoria da reprodução social²²⁶ (BHATTACHARYA, 2017).

Retornando ao problema da criminalidade feminina, mas a partir da perspectiva do espaço, busco entender o fenômeno em sua radicalidade. Por isso, o primeiro abandono foi o olhar estrito para o interior das prisões, até mesmo para o cárcere enquanto uma questão apenas punitiva. Hoje, apresento a pesquisa como uma reflexão extramuros da prisão, trazendo a noção de espaço/espacialidade/lugar nos termos de Doreen Massey (1999), que o imagina como um produto de inter relações. Onde o espaço é formado a partir da coexistência de diferentes trajetórias, insolúvel da história temporal em que ocorre. Dessa forma o espaço nunca está definido e fechado. Para investigar a criminalidade feminina, é preciso entender a vida da mulher em suas diferentes dimensões, como a relação com a vida doméstica (FEDERICI, 2019), o espaço público x espaço privado (OKIN, 1994). Importante ressaltar, que ao operarmos sob as dimensões da mulher, existe uma urgência em nos deslocarmos do debate comparativo. Digo, não podemos medir problemas diferentes, com histórico de desenvolvimento diferentes, atribuindo a mesma escala. A pesquisa de gênero e suas abordagens ainda são vistas como um recorte temático. Tornando a produção do saber voltada para as mulheres como um regime de submissão, disposto a atender uma demanda relacionada à aos interesses do prisma masculino (TAVARES e HELENE, 2021).

Um dos principais desafios encontrados durante a pesquisa, foi a lacuna epistemológica do tema, justificada pelo mesmo dado que representa a escalada do encarceramento feminino. Quando comparado aos homens presos, a proporção de mulheres em cárcere é muito menor, dos 748 mil presos no Brasil, apenas 4,94% deste número são representados por mulheres. Quando trazido para a disciplina de AU, a lacuna é ainda maior, parece haver um limite travado pela representação da prisão que não é ultrapassado. Nesse sentido, objetivo é o confronto dos métodos e saberes desenvolvidos pelo pensamento patriarcal eurocentrado hegemônico, trazendo a visão de uma epistemologia feminista interseccional decolonial. O espaço do conhecimento ainda é um lugar limitado, não só aos corpos que o ocupam, mas à ciência que é produzida. As bases do conhecimento nos foram dadas como heranças de um período histórico, marcado pela colonização e pela constituição da cidade moderna. No campo de AU, não foi diferente, fomos levados a entender a cidade como uma analogia biológica, alienada dos aspectos culturais. Para Kate Nesbitt (1996) a desconstrução é a característica fundamental do pós-estruturalismo e tem como base os pensamentos filosóficos e linguísticos. Sendo assim, a desconstrução dos termos para a disciplina representa uma ameaça à convenção estabelecida.

REFERÊNCIAS

BHATTACHARYA, Tithi (Org.). **Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression**. London: Pluto Press, 2017.

BUTLER, Judith. **Corpos em Aliança e Política das Ruas: Notas para uma teoria performativa de assembleia**. (2018) Civilização Brasileira, ed. 4, Rio de Janeiro, 2019.

²²⁶ A teoria da reprodução social aponta o trabalho reprodutivo integrado à força de trabalho, entre outros processos que regeneram o trabalhador formal e que ocorrem sem custo nenhum, por se darem dentro da vida doméstica (BHATTACHARYA, 2017).

DAVIS, Angela Y. **Estarão as Prisões Obsoletas?** (2003) 1a. ed. Rio de Janeiro: Difel, 2018.

FEDERICI, Silvia. **O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista.** São Paulo: Elefante, 2019.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: história da violência nas prisões.** (1975) 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA. **ITTC Analisa Infopen Mulheres 2016 e marcadores sociais da diferença.** 2018.

MASSEY, D. **Imagining globalisation: power-geometries of space-time.** In: Brah, A., Hickman, M. e Mac arl Ghail, M. (orgs.) Basingstoke: Macmillan. 1999.

NESBITT, Kate (org.). **Uma Nova Agenda para a Arquitetura.** Antologia Teórica 1965-1995. (1996) São Paulo: Cosac Naify, 2006.

OKIN, Susan Moller. "Gênero, o público e o privado". **Rev. Estudos Feministas.** Florianópolis, v.16, n. 2, , Agosto. 2008, pp. 305-332.

TAVARES, R. B. ., & HELENE, D. . "Indisciplina Epistemológica: viradas metodológicas para o campo da Arquitetura e Urbanismo". **Indisciplinar**, 7(2), 2021, pp. 232-27.

TRAVESSIAS: PASSAGENS SUBTERRÂNEAS, (IN)SEGURANÇA URBANA E AS EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES NO RIO DE JANEIRO

Este trabalho se propõe a dialogar com as relações intrínsecas entre gênero, segurança e mobilidade, construído a partir de reflexões acerca das experiências das mulheres no espaço urbano. A intenção desta pesquisa, ainda em andamento, é tentar lançar um novo olhar para os problemas relacionados à segurança na cidade - que influenciam diretamente na experiência cotidiana das mulheres no espaço público. Este trabalho foi instigado por um processo iniciado na graduação, em 2018, quando mergulhei dentro das questões a respeito das passagens subterrâneas na cidade do Rio de Janeiro. Uma questão esquecida pela gestão pública.

O início dessa relação com o tema foi lento, motivado pelo medo que começava a dominar minhas expectativas enquanto mulher presente no espaço público, mas ao mesmo tempo atravessando assuntos que dialogavam internamente comigo, especialmente a proximidade com o feminismo. Comecei a indagar como o medo interfere no nosso uso e vivência na cidade. Como há lugares considerados tão perigosos, mas que ainda são reproduzidos e replicados no desenho urbano?

Assim, o foco em estudar a questão da mobilidade das mulheres nestes espaços considerados de transição, conduziu a averiguação que há diversas lacunas nas informações sobre as passagens subterrâneas existentes no Rio de Janeiro. Inicialmente, a proposta do trabalho seria elaborar o mapeamento necessário das passagens concentradas na cidade. Contudo, a inexistência de registros, ainda que desatualizados, dificultava essa abordagem. Dessa forma, optei inicialmente por compreender esta problemática: a inexistência de uma listagem completa das passagens existentes na região metropolitana, e conseqüentemente de manutenção, e chegar na seguinte pergunta - se as passagens subterrâneas são invisíveis para a gestão pública, por que continuam sendo replicadas como se fosse alternativa de mobilidade eficiente?

Constatado isso, foi realizada uma pesquisa de análise urbana em 4 áreas para caracterizar e compreender o impacto da precariedade das passagens no cotidiano das mulheres, onde tracei uma análise comparativa entre duas passagens localizadas na zona norte, sob a linha férrea de Deodoro, e duas na zona sul, sob uma avenida em Botafogo. Mas o que a localização altera nas estruturas invisíveis que também compõem a cidade?

Figura 9: Travessia do Rocha, acervo pessoal.

Figura 10: Passagem subterrânea em Botafogo, acervo pessoal.

Mesmo comparando áreas tão distintas da cidade, a projeção sobre o medo é recorrente em ambos os casos. O que torna a experiência das mulheres na cidade muito mais complexa de ser compreendida em diferentes contextos urbanos diante das desigualdades sociais, de gênero, raciais, geracionais, inclusive de pessoas com deficiência. A partir desse processo de pesquisa, o

foco no mestrado passou a não ser mais sobre os efeitos na subjetividade das mulheres, mas sobre as razões da insistência na reprodução desse elemento no desenho da cidade e nos impactos na mobilidade das mulheres de forma geral, atravessado pelas questões da violência de gênero no espaço urbano.

Atualmente, a dissertação em andamento se define no estudo das passagens subterrâneas e a experiência da mulher no espaço urbano, debatendo gênero, segurança e mobilidade, mas tecendo um estudo voltado para a observação desses espaços subterrâneos por uma perspectiva alinhada à ideia do urbanismo feminista (FALÚ, 2011; Col·lectiu Punt 6, 2019), ao tratar mais profundamente sobre as relações corpo-cidade. Aqui, a intenção é criar uma conexão entre pontos temáticos para construir uma narrativa traçada do planejamento a partir do estudo dessas travessias. Parte da proposta foca na abordagem sobre as representações no imaginário popular através das mídias, como o audiovisual e a literatura, de modo a compreender como essas passagens são vistas em outras narrativas, e como isso pode influenciar na nossa visão sobre a cidade. Um exemplo popular no cinema pode ser retirado do filme francês Irreversível (2002), de Gaspar Noé, onde o espectador é imerso em um longo plano-sequência de 20 minutos que expõe uma cena de violência sexual em uma passagem subterrânea em Paris - retratando uma realidade que não está distante (Dossiê Mulher, ISP). Não são poucas as aparições em filmes, geralmente retratados com certas similaridades, da paleta de cores à leitura visual de um espaço que gera desconforto.

Dentre os objetivos atuais estão: compreender as contradições de gênero e espaço urbano, com foco na caminhabilidade e, conseqüentemente na experiência urbana das mulheres nas travessias do Rio de Janeiro; explorar a tensão conceitual entre *conexão* e *desconexão* gerada pelas travessias subterrâneas; entender como esses espaços se configuram e se apresentam atualmente e porque continuam sendo utilizados como alternativas projetuais para a mobilidade.

Considerando a passagem como um elemento que deveria ser de conexão, mas que parece quase que descolado da cidade quando se está dentro dela, pode-se entender que esse espaço de transição entre lugares, parece ficar alheio à vida urbana da superfície, tanto pela sensação de clausura quanto por sua forma. A má conservação é um dos aspectos mais problemáticos. É comum as pessoas se arriscarem nos perigos da "superfície" para evitar o subterrâneo - há o dilema de arriscar-se por baixo, na insegurança e na escuridão, ou por cima, entre carros e extensões muradas. Considerando que o medo (PAIN, 1991) e a subjetividade na forma de ocupar a cidade impactam na segurança, essa questão é essencial para pensar e planejar as cidades contemporâneas.

A insegurança causada pelas travessias subterrâneas revela uma narrativa de planejamento tanto a partir dos elementos físicos construídos no espaço, quanto revela uma omissão calculada do poder público. A escassez de informações e o descaso com a manutenção destes locais compõe mais um problema contemporâneo com raízes históricas. Se a travessia ainda é considerada uma solução para o planejamento urbano, por que não é vista assim por seus usuários? Por que não há manutenção ou cuidado com sua infraestrutura? Por que não há uma listagem das passagens existentes para controle da manutenção que um espaço fechado e enclausurado necessita? Por que o que acontece nesses espaços de transição e conexão, como as travessias subterrâneas, ainda são questões pouco abordadas no debate sobre a cidade? O urbanismo precisa ser pensado em conjunto e para todos, focando na diversidade e nas questões de raça, classe e gênero.

REFERÊNCIAS

COLLECTIU-PUNT 6. **Urbanismo feminista.** Por una transformación radical de los espacios de vida. Barcelona: Virus Editorial, 2019. Disponível em: <<https://viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=urbanismo-feminista.pdf>>.

FALÚ, Ana. **Restricciones ciudadanas:** las violencias de género en el espacio público. Pensamiento iberoamericano, Espanha, nº. 9, p.127-146, 2011.

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Dossiê Mulher 2021.** Rio de Janeiro: ISP, 2021.

PAIN, Rachel. **Space, sexual violence and social control:** integrating geographical and feminist analyses of women's fear of crime. *Progress in Human Geography*, nº 15, p.415-431, 1991.

SCHIAVINI, Giulia. **TRAVESSIAS:** um estudo sobre passagens subterrâneas do Rio de Janeiro na perspectiva da mulher. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade do Grande Rio. Rio de Janeiro, 2018.

HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA NO BRASIL, CONSTRUÇÃO TRANSATLÂNTICA

*THE HISTORIOGRAPHY OF ARCHITECTURE IN BRAZIL – A TRANSATLANTIC
CONSTRUCTION*

*HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA EN BRASIL – UNA CONSTRUCCIÓN
TRANSATLANTICA*

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

PEIXOTO, Priscilla Alves

Doutora; Universidade Federal do Rio de Janeiro

priscillapeixoto@fau.ufrj.br

Coordenador 2

BUENO, Guilherme

Doutor; Universidade Federal de Minas Gerais

gbueno_br@yahoo.com.br

**REFORMAS DO ENSINO ACADÊMICO DE ARQUITETURA NO SÉCULO XIX: SUBSÍDIOS PARA
UMA HISTÓRIA TRANSATLÂNTICA**

KOPKE, Karolyna de Paula Kopke

Doutoranda; Universidade Federal do Rio de Janeiro

karolyna.koppke@fau.ufrj.br

**CORRESPONDÊNCIAS ENTRE MÁRIO PEDROSA E SIMONE GILLE-DELAFFON [1958-1959].
NOTAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM CONGRESSO**

PEIXOTO, Priscilla Alves

Doutora; Universidade Federal do Rio de Janeiro

priscillapeixoto@fau.ufrj.br

**ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA E SEU INTERNACIONALISMO.
APONTAMENTOS PARA UM DEBATE**

BUENO, Guilherme

Doutor; Universidade Federal de Minas Gerais

gbueno_br@yahoo.com.br

DOIS PROJETOS ITALIANOS PARA UM TEATRO IMPERIAL NO RIO DE JANEIRO

DRAGO, Niuxa Dias

Doutora; Universidade Federal do Rio de Janeiro

niuxadrago@fau.ufrj.br

HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA NO BRASIL,

CONSTRUÇÃO TRANSATLÂNTICA

Esta mesa buscará debater a escrita da história da arquitetura e do urbanismo na contemporaneidade. Para isso, não se centra em um recorte temporal, nem temático. A clivagem dos trabalhos que a compõem se dá por compartilharem uma “zona de contato”: o oceano Atlântico. Esse lugar atravessado por todos os trabalhos da mesa, não é abordado apenas como uma mancha cartográfica fixada em um pedaço de papel, investiga-o, sobretudo, como paisagem literária e antropológica, que ao mesmo tempo que afasta aqueles que o atravessam daqueles com os quais convivia, também aproxima diferentes. Torna-se, portanto, palco de trocas, de transformações, de construções, de fabulações, de mitificações e de disputas de sentido.

Modernidade, moderno e modernismo se fizeram cruzando mares (talvez daí uma razão adicional ao fascínio que provocaram para as vanguardas, tanto quanto aviões): há desde as “grandes navegações” que forjam os mitos e fantasias europeias até a pequena-grande navegação com ares de cruzeiro de férias do IV CIAM (1933) em sua curta rota Marselha / Atenas. Expandido o recorte, a *carta* náutica programática d’*A Carta*, tomemos o Atlântico, pois, como um objeto teórico, valendo-nos desse método elaborado pelo filósofo francês Hubert Damisch. Ou seja, como um recorte de campo que enuncia um problema conceitual incidente sobre uma solução formal. A princípio, há dois Atlânticos, cuja divisão espelha o meridiano que separa hierarquicamente os discursos históricos. Por sua metade norte passaram Berlage, Adolf Loos, Otto Wagner, Richard Neutra, Giedion, Gropius, Mies van der Rohe, Hannes Meyer e boa parte do escote bauhausiano, Le Corbusier. Cruzando-o verticalmente, tanto alguns deles quanto Frank Lloyd Wright visitam o Rio de Janeiro. E rumo a nós outros tantos fizeram a cruzada diagonal, de ambos os pontos de partida. A questão para nós é, portanto, partindo de um “macro-Atlântico” – uma versão atualizada, modernista e expandida do Mediterrâneo de Fernand Braudel – gradualmente fechar nosso foco no ponto de “chegada” do *micro-Atlântico* que bordeja o litoral brasileiro. Pois esse micro-Atlântico foi efetivamente cobiçado e conjurado no historiar da arquitetura no momento específico e emblemático do Pós-Guerra imediato. Dele se abrem algumas frentes: a ampliação de redes; o surgimento ou a compreensão de problemas a partir da interpretação do outro; a viagem (o estar-entre propriamente dito) como intervalo reflexivo maturado e reprocessado em cadernos de viagens, desenhos, fotografias, livros; o escrutínio sobre o que é universal, internacional, regional, local; e quando e como uma cultura pertence a essas categorias. Estabelecida tal premissa, podemos estruturar os partidos acerca dessas construções a partir de suas diferentes pontas.

Esta ordem de problemas que, a princípio, pode parecer estar longe dos debates arquitetônicos e urbanísticos de casos aplicados, ou elevando-os a um grau de abstração inusual, são tomados aqui como cerne de suas práticas e diretamente implicados nas suas respectivas historiografias. Para explicitá-los, passemos, pois a duas cenas literárias que não constituem efetivamente um estado da questão. Conjunto lacunar e de fortuna crítica assimétrica, eles são antes leituras infiltradas entre uma e outra pesquisa.

Em meados da década de 1970, Michel de Certeau se dedicou a estudar um livro escrito por *Jean de Léry: Histoire d’une voyage faict en la terre du Brésil* [História de uma viagem feita na terra do Brasil]. Em sua interpretação, devota a semiologia em voga na época, percebe que o autor-viajante havia feito do oceano atlântico um lugar de travessia não apenas do ponto de

vista físico, mas também mental. Um limiar em que as noções de alteridade e identidade se construíram mutuamente. Na história de Jean de Léry lida atentamente por Certeau, na ida, era o desejo de conhecer o outro que tornava as experiências vividas parte de um passado que o autor-viajante gostaria de deixar para trás. Na viagem de volta, a radicalização da experiência nas terras americanas fazia do Atlântico novamente um lugar de transição, onde Jean de Léry ponderava as memórias do novo mundo. Escolhia os aspectos que gostaria de guardar e de esquecer, ao mesmo passo que escamoteava as reminiscências de seu passado mais longínquo, vividos no velho mundo antes das duas viagens e com as quais acabava por, em parte, por se reconciliar. O que Certeau particularmente se interessou no livro de Jean de Léry é que o viajante que cruzou o Atlântico, construindo perspectivas de si e do mundo, transforma suas memórias numa história. Ou seja, uma interpretação sobre o que aconteceu que leva em consideração o próprio corpo do viajante como vestígio.

Histórias que entrecruzam o Atlântico e que constroem em verso e retroverso (PEREIRA et alli, 2020, p. 462) imagens do Brasil e da França não são particularidades da leitura que Michel de Certeau faz da obra de Jean de Léry. O trabalho de Andrea Daher, “O Brasil Francês. As singularidades da França Equinocial. 1612-1615”, mostra que os escritos de viagem de La Ravardière, Razilly e dos Capuchinhos também foram solo fértil para outras “grandes obras”, como as de Alfred Métraux e de Claude Lévi-Strauss. Para o prefácio deste livro, Roger Chartier (2007, p.13) comenta: “Os relatos espantados e maravilhados dos viajantes que haviam abordado o mundo *par delà* foram considerados fonte preciosa para decifrar as culturas dos povos sem escrita – portanto sem arquivos – e para compreender de que modo o confronto com o estranhamento radical obrigara os europeus a repensar as suas próprias inquietações”.

No entanto, esse olhar dos viajantes que partiram de lá, não é (e nem foi) o único modo de se registrar a travessia do Atlântico e as operações que dela decorrem. Um outro exemplo que aqui pode cumprir valor ilustrativo por quase constituir o movimento exatamente contrário ao de Jean de Léry e do próprio Michel de Certeau. Trata-se do texto “Resumo da história da literatura, das ciências e das artes no Brasil” (1834), um escrito compartilhado por Domingos José Gonçalves de Magalhães, Francisco Salles Torres Homem e Porto-alegre para ser apresentado no *Institut Historique de Paris* (IHP). Como Jean de Léry, os três pareciam transformar suas memórias em uma história, na distância de muitas milhas que separam o Rio de Janeiro de Paris que os jovens intelectuais buscam dar sentido aos seus afetos, em alguma medida se reconciliar com as experiências vividas no Rio de Janeiro.

Recentemente, trazendo à tona um debate semelhante, mas colocado mais diretamente a partir do campo da arquitetura e do urbanismo, Fernando Atique (2020) publicou o artigo “A historiografia da arquitetura e das cidades, de fato, “importa”?”. O título do trabalho e o jogo de palavras explícitos nele logo denunciam a crítica à noção de importação e, como explícita em sua conclusão, a maneira como ela impregna as práticas historiográficas que tomam como ponto de partida estereótipos de “dominação” e “influência”. Em grande medida, sua leitura se beneficia diretamente dos trabalhos de Chattopadhyay, com quem compartilha uma particular atenção aos fluxos e aos diálogos entre as situações específicas (micro-histórias) e os movimentos de escalas e de temporalidades mais abrangentes. Transitando por uma série de leituras, Atique nos ajuda a construir uma perspectiva panorâmica e, ao mesmo tempo, precisa em relação a diferentes noções – história transnacional, história global, história comparada e história internacional – aparentemente afins. *Importar*, entendido como circular objetos em uma rede e *importar* como uma classificação de sua relevância ou distinto privilégio dentro das escalas instauradas nessa rede, conseqüentemente nos levam mais uma vez a pensar as demais

conotações desse “lugar entre” estabelecido em relação a quem “oferta” uma perspectiva e quem, supostamente, a “demanda”. Essa percepção da zona “entre” desdobra-se em suas manifestações: “entre nações” (internacional), “entre oceanos” (que adiciona um pouco mais ao termo “transatlântico”)... “entrelinhas” (o que há de subliminar nos disfarçados axiomas dos discursos). É justamente a partir deste cenário que Atique explicita os motivos pelos quais encontra na abordagem da história transnacional um caminho para estudar a escrita da história a arquitetura e das cidades afastando-se de fórmulas que simplificam e, sobretudo, pressupõem os termos das relações de troca entre atores de diferentes partes do globo. Ao comentar o trabalho de Chattopadhyay, para Atique, a história transnacional “[...] é, antes, uma maneira de ajudar a tecer as redes e averiguar os desvãos da produção do espaço que certamente marcaram grande parte da história, em várias épocas, com grande impacto após a Segunda Revolução Industrial” (ATIQUE, 2020, p.71).

Dialogando com o trabalho de Bárbara Weinstein e Christina Klein, Atique explicita ainda outro aspecto singular da abordagem transnacional. Trata-se de um deslocamento estritamente marcado pelo viés político da história internacional, para interpretações mais afeitas aos estudos culturais que, certamente não desconsidera a dimensão política das práticas, apenas não a autonomiza. Essa atenção aos fluxos e aos diálogos no âmbito dos estudos culturais faz com que ele perceba algo já formulado por Certeau em sua leitura de Jean de Léry: o si e o outro, o local e o global que se constroem mutuamente. Aprofundando a argumentação, Atique escreve:

Esta força “dupla” permite, inclusive, com que olhares inversos aos da historiografia eurocêntrica [...] tenham a exclusividade metodológica rompida. Permite-se, então, a emergência de estudos que colocam em igualdade as perspectivas Sul-Sul, Sul-Norte, América Latina-Europa, Ásia-Estados Unidos, África-América Latina, África-Estados Unidos e tantas outras possibilidades não tradicionais.

Entretanto, Weinstein aponta que essas relações não podem ser mostradas apenas com uma inversão de perspectiva, pois isso preserva a ideia de “rua de mão única”. A saída também não é estudar isoladamente cada realidade e depois buscar os pontos de aproximação (WEINSTEIN, 2013, p.13). O caminho é encontrar os fluxos, os personagens e os arquivos que alimentam conjuntamente essa reflexão que extravasa as fronteiras geográficas, pois elas são, de fato, etéreas quando abordamos instituições, técnicas e práticas profissionais como as desenvolvidas por engenheiros e arquitetos, em especial depois da Segunda Revolução Industrial (ATIQUE, 2013, p.277). (ATIQUE, 2020, p.66-67).

Demarcado nosso mapa conceitual (nosso quadro teórico), e os fundamentos que referenciam nossos pontos perspéticos, voltemos as nossas “visões do Atlântico” bem como as visões *no* Atlântico. Objetivemo-la partindo das seguintes perguntas, fornecedoras das linhas mestras de nossa mesa, sempre calibradas pelo “quando” e “como”, que, afinal, constituem-se como (agora sim) os nossos estudos de caso: (a) quando o colonial pode ser reivindicado como local, internacional ou transnacional?; (b) quando o internacional camufla seu teor metropolitano e simula uma horizontalidade universal e democrática de modelos?; (c) quando o transnacional promove a subversão daqueles últimos, organizando quais categorias alternativas?

Este olhar que em um só tempo se detém ao corpo (lugar do vestígio e da construção) e ao Atlântico (lugar de passagem que define conjuntamente o si e o outro) são o ponto de partida

para as apresentações que serão trabalhadas na presente sessão livre. Organizados a partir de rotas cruzadas, ele explora diferentes viagens: de pessoas, livros, filmes e imagens, ideias, termos, palavras de ordem, diálogos e desencontros, interessado em relações Europa-Américas, América do Norte-América do Sul.

REFERÊNCIAS

ATIQUE, Fernando. A historiografia da arquitetura e das cidades, de fato “importa”? Um balanço sobre algumas histórias transnacionais do espaço construído. In: **América**. São Paulo: v.1, 2020, p. 64-73.

COHEN, Jean-Louis, DAMISCH, Hubert (org.). **Américanisme et modernité**. L’idéal américain dans l’architecture. Paris : EHESS-Flammarion, 1993.

CRINSON, Mark. **Rebuilding Babel**. Modern Architecture and Internationalism. Londres: I.B. Tauris, 2017.

DECKKER, Zilah Quezado. **Brazil Built**. The Architecture of Modern Movement in Brazil. Londres: Taylor & Francis, 2001.

EGGENER, Keith. Nationalism, Internationalism and the “Naturalisation” of Modern Architecture in the United States, 1925-1940. In: **National Identities**. Londres: Taylor & Francis, 2006, v. 8, n.3, p. 243-258.

FORTY, Adrian. **Concrete and culture**. A Material History. Londres: Reaktion Books, 2016.

IRIGOYEN, Adriana. **Wright e Artigas**. Duas viagens. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.

LE CORBUSIER. **Precisões**. Sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

PEDROSA, Mario, ARANTES, Otília. **Acadêmicos e modernos**. Textos Escolhidos II. São Paulo: EdUSP, 1998.

PEDROSA, Mario, ARANTES, Otília. **Modernidade Cá e Lá**. Textos Escolhidos IV. São Paulo: EdUSP, 2000.

PEDROSA, Mario, WISNIK, Guilherme. **Mário Pedrosa**. Arquitetura. Ensaios críticos. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

PEREIRA, Margareth da Silva; et alli. **Narrar por transversalidades III**. In: PEREIRA; Cerasoli; Jacques. *Nebulosas do Pensamento Urbanístico: tomo III – Modos de Narrar*. Salvador: EDUFBA, 2020

SCRIVANO, Paolo. **Storia di un’idea di architettura moderna**. Henry-Russell Hitchcock e l’International Style. Milão: Franco Angelli, 2001.

TSIOMIS, Yannis. **Le Corbusier**. Rio de Janeiro, 1929-1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1998.

WRIGHT, Frank Lloyd. **Autobiographie**. Paris: Éditions de la Passion, 1998.

REFORMAS DO ENSINO ACADÊMICO NO SÉCULO XIX: SUBSÍDIOS PARA UMA HISTÓRIA TRANSATLÂNTICA

Esta comunicação se configura como um exercício de levantamento e de sistematização de informações acerca de algumas reformas do ensino de arquitetura que acontecem tanto na América Latina quanto na Europa em meados do século XIX. Como se sabe, em todo o mundo ocidental e ocidentalizado, o longo século XIX é momento de mudanças a que se pode denominar estruturais. Mudanças essas que abarcam, fundamentalmente, os campos político e econômico, com evidentes desdobramentos no campo social.

É justamente a partir dessas condições que o ensino acadêmico de arquitetura começa a ser repensado, devendo atender às novas demandas que então se impunham, sobretudo aquelas de ordem técnica. Demandas que, por consequência, parecem promover outras relações com a história e com a própria prática de projeto. É assim que, para além das academias de belas artes, instituições então responsáveis pela formação do profissional de arquitetos, outras entidades ganharão protagonismo, como as escolas politécnicas, onde se graduavam os engenheiros civis, e as escolas de artes e ofícios, cuja função consistia em formar o artífice com vistas a estabelecer a ligação, problemática àquele momento, entre arte e indústria. Entretanto, esse conjunto de novidades parece exigir das próprias academias de belas artes, a revisão de seus métodos. Desse modo, em meados do século XIX, número expressivo de escolas passará por reformas.

Partindo do caso brasileiro, será realizada, como se sabe, em 1855, a chamada reforma Pedreira, concebida por Manuel de Araújo Porto-alegre (1806-1879) e que abarca todo o ensino acadêmico. Parece-nos que as posições defendidas por Porto-alegre em seu intento começam a se desenhar em sua viagem de formação, realizada entre 1831 e 1836, que o coloca em contato com as transformações, acima lembradas, pelas quais então passava o “velho mundo novo” europeu. Também a École des Beaux-Arts, por Porto-alegre frequentada, será objeto de reforma, em conjunto com a Académie des Beaux-Arts, conduzida pelo arquiteto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) a partir de 1863, ao lado de Prosper Merrimé (1803-1870). (PEREIRA, 2016).

Antes das empreitadas acima descritas, será um outro discípulo da École, o arquiteto Claude-François Brunet Debaines (1799-1855), que, a partir de 1849, realizará não uma reforma propriamente, mas sim fundará, em Santiago do Chile, a chamada Escuela Práctica de Arquitectura Civil, instituição cujo objetivo maior era satisfazer a necessidade de obras públicas no país. Dirigirá a nova escola até 1855, ano de seu falecimento, quando será substituído, a partir de 1857, por outro ex-aluno da instituição francesa, Lucien Ambroise Hénault (1823-1908). (PELIOWSKI, 2018)

No México, reforma do ensino de arquitetura na Academia de San Carlos conduzida pelo arquiteto, arqueólogo e engenheiro civil italiano Francesco Saverio Cavallari (1810-1896) será aprovada em 1858. Cavallari proporá ação semelhante na tradicional Accademia di Brera, em Milão, no ano de 1854. Seus intentos, malogrados, ao que parece, em virtude do conservadorismo do corpo docente, corriam paralelamente àqueles de Pietro Selvatico Estense (1803-1880), que, naquela mesma década, propunha novos modelos de ensino para a Accademia di Belle Arte di Venezia. Há significativa troca epistolar entre Cavallari e Estensi, mas em Brera, a mudança acontecerá, efetivamente, quando da nomeação em 1860 de Camillo Boito (1836-1914), discípulo de Selvatico, como professor da instituição. (COSENTINO, 2007)

Nosso intento, nesta comunicação, será, portanto, conhecer as biografias desses autores de reformas, com ênfase naqueles que fizeram a travessia transatlântica – Porto-alegre, Debaines, Hénault e Cavallari – para procurar compreender, em linhas gerais, o que propunham ao reformular o ensino de arquitetura nas instituições em que atuaram. Nossa ambição, portanto, não é esgotar o tema ou estabelecer conclusões fechadas, mas organizar essas reformas no tempo e no espaço e cruzá-las com recortes dessas biografias – esses fragmentos de vida em trânsito – com vistas a levantar questões referentes à formação dos arquitetos em uma nova conjuntura política e econômica, fosse no Brasil, na França, no Chile, no México ou na Itália de meados do século. Interessa-nos, particularmente, investigar o papel da história da arquitetura nessa nova formação que então se propunha.

Tomando como referência as histórias conectadas (GRUZINSKI, 2001; SUBRAHMANYAM, 1997), enquanto abordagem informada pela história global (CHARTIER, 2001), a comunicação estará organizada em duas seções. Na primeira delas, estaremos centrados na construção de uma cronologia cartografada, que nos permita compreender, temporal e espacialmente, isto é, de forma ampliada, como se organizaram essas diferentes reformas do ensino de arquitetura em academias de belas artes²²⁷. A segunda seção se debruçará, em escala reduzida, sobre os fragmentos biográficos. Partindo sobretudo de fontes secundárias, procuraremos nos aproximar dos sujeitos que conduziram essas empreitadas, com atenção, sobretudo, a como – ou, antes, se – a experiência de cruzar o Atlântico teria ajudado a moldar as questões que nortearam os processos de reformulação do ensino.

Trata-se, enfim, de um convite à observação do século XIX a partir de seu aspecto mais contundente e estimulante: a possibilidade que então se abria – e mesmo se impunha – para as trocas, os contatos, os intercâmbios. É essencialmente um convite a se repensar esse século, cujas ideias e contribuições foram tantas vezes deliberadamente obliteradas pelos arquitetos latino-americanos do século XX, sob a acusação de estrangeirismo e exotismo. Parece ser ali, porém, que se formularão perguntas fundamentais para a compreensão de certas posturas que marcarão o fazer arquitetônico ao longo de, pelo menos, toda a primeira metade do século seguinte, aqui e lá.

REFERÊNCIAS

CHARTIER, Roger. La conscience de la globalité (commentaire). **Annales. Histoire, Sciences Sociales**, Paris, 56e. année, n. 1, p. 119-123, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.3406/ahess.2001.279936>>. Acesso em: 2 maio 2021.

COSENTINO, Gabriella Cianciolo. **Francesco Saverio Cavallari (1810-1896)**. Architetto senza frontiere tra Sicilia, Germania e Messico. Palermo: Edizioni Caracol, 2007.

GRUZINSKI, Serge. Le mondes mêlés de la Monarchie catholique et autres “connected histories”. **Annales. Histoire, Sciences Sociales**. 56e. année, n. 1, p. 85-117, 2011. Disponível em: <doi : <https://doi.org/10.3406/ahess.2001.279935>>. Acesso em: 17 jul. 2022.

PELIOWSKI, Amari. Lo bello o lo útil. Ideologías en disputa en torno a la creación del primer curso universitario de arquitectura en Chile, 1848-1853. **Historia**, v. II, n. 51, p. 485-515, julio-diciembre 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.4067/S0717-71942018000200485>>. Acesso em: 25 jul. 2022.

PEREIRA, Margaret; MAGALHÃES, Mário; PEIXOTO, Priscilla Alves; FABIÃO, Aline Couri. Fazer por cronologias. Por uma história inscrita nos corpos: práticas do Laboratório de Estudos Urbanos ou Quase

²²⁷ Com base no que propõem PEREIRA; MAGALHÃES; PEIXOTO; FABIÃO, 2019.

memórias. In: JACQUES, Paola Berenstein e PEREIRA, Margareth da Silva. **Nebulosas do pensamento urbanístico**: tomo II, modos de fazer. Salvador: EDUFBA, 2019. p. 412-462. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/12723>>. Acesso em: 25 jul. 2022.

PEREIRA, Sonia Gomes. **Arte, ensino e academia**: estudos e ensaios sobre a academia de belas artes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad: Faperj, 2016.

SUBRAHMANYAM, Sanjay. Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. **Modern Asian Studies**, v. 31, n. 3, p. 735-762, jul. 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/S0026749X00017133>>. Acesso em: 25 jul. 2022.

DOIS PROJETOS ITALIANOS PARA UM TEATRO IMPERIAL NO RIO DE JANEIRO

Esta comunicação pretende apresentar e analisar dois projetos que formam o dossiê “Theatro Lyrico”, salvaguardado no Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Os documentos originaram-se de um concurso promovido pelo Ministério do Império Brasileiro em 1857, com objetivo de selecionar o projeto de um teatro a ser construído no Campo da Aclamação, ou Campo de Santana.

Neste que foi, provavelmente, o primeiro concurso público de arquitetura do Brasil, o programa, estabelecido em acordo entre o Ministro Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, e a Academia de Belas Artes, responsável pelo julgamento dos projetos, destaca algumas exigências. Além de grande sala de espetáculos, o teatro devia ainda acomodar, de forma permanente, companhias de canto e dança, o que pressupunha um número de salas de ensaio, depósitos e todas as exigências de um teatro nacional, a ser mantido permanentemente às expensas do Império. Deveria abrigar maquinária moderna, iluminação a gás e ser adaptado ao clima. Deveria ter sistema de prevenção contra incêndios e sala de até 90 palmos de diâmetro (20,6 metros) com 5 ordens de camarotes, ou seja, uma a mais do que no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara (LIMA et CARDOSO, 2010, p.82). Dever-se-ia prever um Camarote Imperial no fundo da sala e outro junto ao proscênio, ambos com entrada exclusiva, “sala de repouso, casa para o serviço de chá e refresco, e as dependências necessárias”. O edifício do novo teatro serviria a “óperas lyricas, bailados, pantomimas e festas públicas”.

Este programa vasto e significativo de exibição do Poder Imperial junto a eventos públicos, busca integrar o espaço interno do teatro ao espaço público da então chamada “Praça da Aclamação” e reforça a vocação do Campo como o grande espaço representativo do Brasil Monárquico. (SISSON, 2008)

Em 23 de março de 1859, o Jornal do Commercio publica o Termo de Julgamento dos 28 projetos recebidos. O resultado da seleção classificou 3 projetos, identificando seus autores: o 1º lugar foi concedido ao arquiteto alemão radicado no Brasil Gustav Waehnelde (sob anagrama “Suum cuique”), o 2º lugar a William Jonh Green e Louis De Ville (sob anagrama “Urbis decori, civium usui”), arquitetos sediados em Londres, e o 3º lugar a Samuel Sloan (sob anagrama “Giocondo”), arquiteto da Filadélfia.

O projeto de John Green & De Ville é preterido principalmente porque a sala em ferradura tem “o proscênio muito apertado”. Na parte construtiva, “exige um subterrâneo de 42 palmos de escavação” (aprox. 10 m), o que é considerado pelo júri “difícilimo de construir e conservar no Rio de Janeiro”. Além disso, como comentado em outros projetos não classificados, “as fachadas são em demasia sobrecarregadas de ornatos e estátuas”. Já o projeto de Samuel Sloan, além da fachada com “numerosos ornatos (...) dispendiosos” teve, como principal defeito, segundo o júri, “camarotes da 3ª e 5ª ordem sem divisões e com bancada geral, contra os usos do país”.

Nos dois projetos consultados no NPD, provenientes da Itália, encontramos duas interpretações distintas. O projeto “Astrea” apresenta uma composição mais austera e palaciana, com planta retilínea e pórtico imperial encimado por frontão triangular. No memorial e nas plantas o autor demonstra interesse em explicitar as soluções técnicas, para condicionamento térmico, controle de incêndios e movimentos de palco. No projeto “Tiber Albus”, o autor aposta na originalidade da composição oval da planta e na complexidade espacial dos salões circulares, ovais, octogonais e trapezoidais, superando o modelo neoclássico. O autor se empenha menos em

exibir suas soluções técnicas, mas, em contraponto à pompa de seus espaços, inclui salas de guarda, escadas e passagens secretas para proteção do Imperador.

Entre os projetos desclassificados, por não terem interpretado corretamente as condições de implantação, o projeto “ver non semper floret”, elaborado pelo arquiteto alemão Gottfried Semper, foi analisado por Michael Gnehm (2017) a partir dos documentos dos arquivos da ETH de Zurich. O autor destaca a importância simbólica da composição do novo teatro lírico que seria construído no Campo de Santana, pois representaria, simultaneamente, o Real Teatro S. Pedro, como palco do pacto do Império com a Constituição, e o Palacete da Aclamação de D. Pedro I, que ocupava o sítio agora destinado ao teatro. Esta combinação pressupunha uma disputa entre o modelo neoclássico e a solução de fachada curva desenvolvida por Semper como expressão da assembleia presente ao evento teatral.

Os projetos presentes no NPD mostram propostas representativas desta dicotomia encarnada pelo Grande Teatro de Ópera e exposta na análise de Gnehm: entre o modelo palaciano representado por “Astrea” e o modelo circular representado por “Tiber Albus”, o júri preferiu a leve hibridização do projeto de Gustav Waehneltd.

REFERÊNCIAS

DÍAZ, Alberto Prado. “El Teatro en Sudamérica: la memoria cultural del capital en la consolidación de las ciudades del siglo XIX”. In: ARQUISUR - Asociación de Escuelas y Facultades Públicas de Arquitectura de América del Sur. Campinas: Galoá. 2019.

GNEHM, Michael. “Tropical Opulence: Rio de Janeiro’s Theatre Competition of 1857” In **New Worlds: Frontiers, Inclusion, Utopias**, edited by Claudia Mattos Avolesse and Roberto Conduru, 146-164. São Paulo: Comité International de l’Histoire de l’Art, Comitê Brasileiro de História da Arte. 2017

LIMA, Evelyn Furquim Werneck; Cardoso, Riocardo José Brugger. **Arquitetura e Teatro. O edifício teatral de Andrea Palladio a Christian de Portzamparc**. Rio de Janeiro: Contracapa, FAPERJ. 2010.

MEIRELLES, Juliana Gesuelli. **Política e Cultura no governo de D. João VI. Imprensa, teatros, academias e bibliotecas (1792-1821)**. São Bernardo do Campo: Editora UFABC. 2017.

SCHWARZ, Lilia Moritz. **As Barbas do Imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos**. São Paulo: Cia das letras. 1998.

SISSON, Rachel. **Espaço e Poder. Os três centros do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Arco. 2008.

CORRESPONDÊNCIAS ENTRE MÁRIO PEDROSA E SIMONE GILLE-DELAFON [1958-1959]

NOTAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM CONGRESSO

Nos *Archives de la critique d'Art* [Arquivos da Crítica da Arte], em Rennes, na França, está salvaguardado um conjunto de cartas trocadas entre Simone Gille-Delafon e Mário Pedrosa ao longo dos anos 1958 e 1959. A correspondência numerosa foi motivada por um trabalho a ser realizado em conjunto: a organização do Congresso internacional extraordinário de críticos de arte de 1959²²⁸.

Na ocasião, Mário Pedrosa era vice-presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) e idealizador do evento, contudo, residia no Japão, onde desenvolvia atividades como bolsista da UNESCO²²⁹. No interim das correspondências, Mário Pedrosa chegou a ir presencialmente a Paris e ao Rio de Janeiro para articular os preparativos do encontro, contudo, é possível afirmar que grande parte dele foi agenciado à distância. A outra correspondente, Simone Gille-Delafon, desempenhava o papel de secretária geral da AICA e se tornaria a responsável pela organização do evento. Ela articulava os preparativos a partir da sede da instituição, em Paris, na França.

Imagem 1 – Correspondência de Mário Pedrosa a Simone Gille-Delafon

Fonte: Fotografia da AUTORA, 2022; documentos salvaguardados nos Archives de la Critique d'Art.

²²⁸ O Congresso internacional extraordinário de críticos de arte foi um evento realizado em três cidades brasileiras (Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro), em setembro de 1959. Seu tema era “Cidade nova, síntese das artes” e contou com o debate caloroso de sessenta e cinco delegados de diferentes nacionalidades, dentre os quais críticos de arte, artistas, arquitetos, urbanistas e historiadores. Cabe sinalizar também que “o evento foi organizado pela AICA [Associação Internacional de Críticos de Arte], uma entidade ligada diretamente a UNESCO. Sua proposição e execução ficou a cargo da seção brasileira da associação, a Associação Brasileira de Crítico de Artes (ABCA). Sua realização teve o apoio da própria UNESCO e, sobretudo, do governo brasileiro e sua Secretaria de Relações Exteriores. Deve-se notar também que o encontro foi coordenado para coincidir com a inauguração da V Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo” (AUTORA, 2020, p.52).

²²⁹ Entre 1958 e 1959, “Pedrosa passa nove meses no Japão interessado na confrontação da arte japonesa com a arte ocidental (JOUYEUX-PRUNEL, 2021, p. 319)

Nos últimos dez anos pode-se dizer que o Congresso em questão ganhou uma significativa fortuna crítica (AMARAL, 1981; ARANTES, 1991; ANDRADE, 2008; LOPES, 2009; FERNANDES, 2009; ROSSETTI, 2009; CAPPELLO, 2009; SEGRE, 2009; RIBEIRO, 2009; MARI, 2018; MARTINEZ; BULHÕES, 2019) e que a maior parte dos textos que o interpretam, utilizam os documentos de acervos brasileiros (AUTORA, 2021). Alguns poucos trabalhos (KRAMER-MALLORDY, 2016; GONÇALVES, 2019) também têm se dedicado a valorizar os documentos salvaguardados na França, nos *Archives de la critique d'Art* [Arquivos da Crítica da Arte]. Contudo, sem uma análise sistemática do mencionado conjunto de cartas²³⁰.

Assim, folhear essa correspondência parece nos oferecer uma outra entrada para realização do evento, pois, avivam não apenas a rede transnacional dos congressistas que atuaram em suas sessões, como permite observar sua própria construção em uma geografia expandida. Esta perspectiva parece acrescentar novas camadas à literatura especializada que, ao abordar os debates relativos à internacionalização que tangenciam o Congresso, em geral, concentraram-se em três viéses: a visão trotskista de Mário Pedrosa, os interesses do Itamaraty na divulgação do Brasil no exterior e os debates que criticaram a desassociação entre a internacionalização das obras e a dos artistas. O conjunto de cartas trocadas entre Simone Gille-Delafon e Mário Pedrosa permitem atravessar esses viéses, contudo, sem isolá-los. Além de apresentar outras dimensões do mesmo debate.

Imagem 2 – Correspondência de Mário Pedrosa a Simone Gille-Delafon

Fonte: Fotografia da AUTORA, 2022; documentos salvaguardados nos Archives de la Critique d'Art.

De maneira mais específica, por meio dessa correspondência, é possível acompanhar, por exemplo, grande parte do processo decisório que definiu os participantes e os temas que foram tratados no evento, bem como, os seus organizadores. É possível identificar ainda as motivações que orientam os convites, a conjuntura que levou a desistências e afastamentos de alguns nomes. Neste processo, não apenas se delineiam uma rede e uma agenda da crítica de arte e de arquitetura, como também se costura o modo como a apresentação de uma cidade ainda em construção será realizada. Em boa parte das cartas trocadas, Mário Pedrosa e Simone Gille-

²³⁰ O trabalho de Antje Kramer-Mallordy (2016), apesar de não abordar sistematicamente este conjunto de cartas, foi um dos poucos que apontam para a importância dessas fontes para os estudos do evento.

Delafon se referem ao “Congresso de Brasília” (não do Brasil), quando a cidade ainda era apenas projeto e canteiro de obras.

Outro aspecto importante que as correspondências revelam é o papel que a mídia desempenhou no agenciamento do evento elaborado à distância. Na impossibilidade de estar presencialmente no país e conduzir pessoalmente as tratativas para a realização do encontro, é fazendo a notícia de seus preparativos repercutir nos jornais de grande circulação brasileiros que Mário Pedrosa consegue a adesão de importantes aliados que o ajudaram a tirar do papel o projeto da ambiciosa reunião de críticos.

Se, por um lado, estes aspectos apontam para situações comezinhas, que sinalizam os jogos políticos que atravessam também o fazer dos intelectuais, por outro lado, eles também ajudam a situar ainda melhor o lado operativo do pensamento de Pedrosa. Um mundo sem fronteiras era assim, não só desejado, como colocado em prática. Neste sentido, para além de uma concepção política, agora no sentido lato, pode-se acompanhar seu desenvolvimento na ação e, sobretudo, como projeto compartilhado. Neste processo, a escrita de Simone Gille-Delafon não pode ser considerado neutra e sim fonte importante para a leitura de um trabalho construído em parceria, em que projeto para crítica da arte e da arquitetura se conversam, se complementam e se articulam.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Aracy A. (org.), PEDROSA, M.. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

ANDRADE, M. A. P.. O Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte de 1959: contradições da síntese das artes. **ICAA Documents Project Working Papers**, Houston, Texas, p. 16 - 21, 01 maio 2008.

ARANTES, Otília Beatriz Fiori. **Mário Pedrosa: itinerário crítico**. São Paulo: Página Aberta, 1991.

AUTORA, 2021.

CAPPELLO, M. B. C. **Congresso Internacional de Críticos de Arte 1959: Difusão nas Revistas Internacionais e Nacionais Especializadas**. Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. 2009.

FERNANDES, Fernanda. **Síntese das Artes e cultura urbana**. Relações entre arte, arquitetura e cidade. Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. 2009.

FERNANDES, Fernanda. **Síntese das Artes e Cultura Urbana: arte, arquitetura e cidade em São Paulo, 1950**. São Paulo: FAU-USP, 2015. [Tese de livre-docência]

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo Gonçalves; Fazzolari, Cláudia. **As origens da ABCA e sua trajetória engajada: da modernidade aos tempos atuais, setenta anos de crítica**. 28º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2019. Disponível em: <https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003029176.pdf>. Acessado em: 25/07/2022.

JOUYEUX-PRUNEL, Béatrice. **Naissance de l'art contemporain**. Une histoire mondiale | 1945-1970. Paris : CNRS Editions, 2021.

KRAMER-MALLORDY, Antje. **Pedrosa, le vieux lion – fragments franco-brésiliens d'une histoire de la critique engagée / Pedrosa, the old lion – Franco-Brazilian Fragments of a History of Committed Criticism**. Critique d'art, Actualité internationale de la littérature critique sur l'art contemporain, no 47, automne/hiver 2016, p. 158-177.

LOBO, Maria da Silveira; SEGRE, Roberto (Org.) **Cidade nova: síntese das artes** / Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Artes. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU, 2009.

LOPES, Maria Zmitrowicz. **Brasília, Cidade Nova, Síntese das Artes** – O Congresso Internacional da AICA de 1959. São Paulo: ABCA, 2011.

LOPES, Maria Zmitrowicz. **O congresso internacional de críticos de 1959 e aspectos da modernidade no Brasil**. 2009. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. [Dissertação de mestrado]

MARI, M.. **A arquitetura brasileira no debate internacional: AICA de 1959 e a crise do projeto moderno**. In: ALCÁNTARA; MONTERO; LÓPEZ. (Org.). Arte - Memoria del 56.º Congreso Internacional de Americanistas. 1ed.Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2018, v. 1, p. 799-807. [s.a.]. Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte, 1959 [notícia de seminário]. Disponível em : <https://www.museoreinasofia.es/en/activities/congreso-internacional-extraordinario-dos-criticos-arte-1959> . Acessado em: 02/03/2019.

MARTINES, Elisa de Souza. BULHÕES, Maria Amélia. **Anais da 60ª Jornada da associação brasileira de críticos de arte**. Brasília: ABCA, 2019. Disponível em: <http://abca.art.br/httpdocs/ebooks-abca/> . Acessado em: 26/12/2021.

RIBEIRO, Patricia P. **A participação do arquiteto Richard Neutra no Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte em 1959**. Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. 2009.

ROSSETTI, Eduardo Piorrotti. **Brasília, 1959: a cidade em obras e o Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte**. Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. 2009.

ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA E SEU INTERNACIONALISMO.

APONTAMENTOS PARA UM DEBATE

O quê conhecemos suficientemente bem (ou ao menos o cremos) sobre a configuração do lugar histórico da arquitetura moderna brasileira ao longo de sua primeira inserção em uma narrativa internacionalista? O episódio de Brazil Builds, com toda a sua repercussão, as controvérsias que percorrem a década de 1950 até a inauguração de Brasília (aqui não trabalharemos nenhum evento nem monografia posteriores, como a consagrada obra de Bruand). No entanto, nosso interesse difere e até mesmo antecede esses marcos, remontando ao Entre-Guerras. Sabida a afluência de livros importados, a existência de um representante brasileiro no CIAM, enfim do que chamaríamos de uma “consciência internacional”, a incidência desse enunciado é proporcionalmente tímida, quando comparada a outros exemplos simultâneos (Hitchcock e Johnson – Estilo Internacional, 1932; Walter Gropius – Arquitetura Internacional, 1927; Karel Teige – Arquitetura Moderna Internacional, 1929, apenas para introduzir alguns casos). Apesar da postura ainda alimentada pela argumentação de um alinhamento ao que haveria de “mais avançado” mundo afora, à sombra de entusiasmos e atualização, pode haver um posicionamento, mas não um emprego contundente do termo descritivo “internacional”. Trabalharemos com duas hipóteses: a primeira remonta ao contexto político brasileiro, marcado pela retórica do projeto nacional (e nacionalista) de modernização, o qual também progressivamente faz uma triagem das “influências” aceitáveis para ele; nossa segunda hipótese se baseia na transição entre alegoria e materialidade de nossa cultura construtiva, equilibrando-se entre o desafio de ser moderna, parecer moderna ou ser moderna a sua própria maneira. Para o exame de nossa hipótese, faremos um estudo comparativo com as fontes primárias acima citadas (além de outras) e uma recensão sobre a literatura atual acerca do tópico internacionalismo e o cenário brasileiro, o qual, sem pressupor a excepcionalidade de posições, enfocará o debate no Rio de Janeiro.

A recepção da arquitetura moderna brasileira no cenário internacional não nasceu em 1939 com o Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York, assim como a ciência de que aqui acontecia algo trilhou outros percursos além dos emblemáticos encontros com Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. Em 1927, em seu número comemorativo de uma década, a revista *De Stijl* publica um gráfico estatístico da influência do movimento em outros países desde 1917, constando nele – mesmo que em modestas proporções – o Brasil. Um anúncio publicitário de maio de 1930 publicado na revista *Das Neue Frankfurt* se vangloria de seus assinantes em todos os continentes, registrando o país como um de seus pontos de alcance. Mais significativa é a presença de uma curta tomada da *Casa Modernista* (Rua Santa Cruz), de Warchavchik em uma das tiragens do filme *Die Neue Wohnung* (“A nova habitação”), de Hans Richter, lançado em 1930, na qual ela aparece após exemplos de vanguarda na Holanda (Oud, *Hoek van Holland*), Suíça, Alemanha (*Weissenhof Siedlung*), França (Le Corbusier, *Maison Cook*), Rússia, Suécia, Estados Unidos (Richard Neutra, *Lovell House*). Como representante do que – seguindo os intertítulos do filme – prenuncia as realizações “mundo afora”, é convocada como a confirmação do alcance e difusão internacional de um novo partido estético e construtivo, cujas formas similares ocupam de paisagens urbanas a cenários “exóticos” habitados por jardins de cactos (nesse caso, o projeto paisagístico de Mina Klabin Warchavchik).

Para nós, o dado enigmático é que, apesar dessa visibilidade inicial – malgrado sua incipiência, comparada aos exemplos das potências do hemisfério norte – que se suporia estratégica, ela parece pouco explorada ou sequer convocada no meio brasileiro. Não é o caso de nos

estendermos aqui elencando uma circulação de informações, reprocessadas para o público em periódicos e revistas especializadas (como testemunhamos, por exemplo, nas menções ao urbanismo na Europa, na União Soviética e nos Estados Unidos em artigos da *Revista de Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal*, com suas respectivas fontes indicadas), nem dos inventários de livros que podem ser mais ou menos reconstituídos em bibliotecas públicas e espólios de particulares. Chama-nos atenção a rarefação do argumento internacionalista: em outras palavras, é nítido o conhecimento de abordagens oriundas de diferentes países, porém soa desimportante exaltar a significância de nossa participação nessa comunidade. A remissão feita por Lucio Costa ao termo em 1936, em seu famoso texto “Razões da Nova Arquitetura” soa revestida de cautela, mesclada ao que parece mesmo de um tom de corriqueiro, de irrelevância ou até desdém dessa suposta “qualidade”:

Além daquela aparente uniformidade [...] ainda se quer atribuir à nova arquitetura outro pecado: o internacionalismo. Acreditamos que tal receio seja, no entanto, tardio, pois a internacionalização da arquitetura não começou com o concreto armado e o pós-guerra [...]. Assim, o internacionalismo da nova arquitetura nada tem de excepcional, nem de particularmente *judaico* – como, num jogo fácil de palavras, se pretende –, apenas respeita um costume secularmente estabelecido. É, mesmo, neste ponto, rigorosamente tradicional (COSTA, 1936. In: XAVIER, 2003, p. 50).

O tom quase coloquial da conclusão de Costa revela sub-repticiamente o quão complexo e delicado era o acento internacionalista, notado quando ele procura rapidamente neutralizar a típica associação feita pelo reacionarismo entre moderno, internacional, judaico e bolchevique, um clichê retórico ilustrativo da paranoia dos setores conservadores. A atenuação do dado internacional funciona como a contenção de mais uma das inúmeras frentes de polêmica. Não obstante, esse pouco importante apelo ao internacionalismo reversamente explicita sua carga ideológica polêmica e a instabilidade no terreno da política cultural no correr de toda a década de 1930 no país. Pois se há nítidas oposições ideológicas, há não menos sobreposições que colocam todos os projetos culturais oriundos dos regimes totalitários europeus no mesmo saco. Falar em internacionalismo, portanto, é, a um só tempo tocar nas feridas e convulsões do Entre-Guerras, como insinuar alianças que rapidamente conduzem a queda em desgraça, conforme o pendor da balança do tabuleiro de relações do Estado Novo. Nesse sentido, qualquer opção implica riscos e o melhor pareceria ser evitá-las o máximo possível e eliminar a conotação internacional de um campo no qual a construção oficial da cultura seguia o caminho oposto.

REFERÊNCIAS

- BEHNE, A. **Der moderne Zweckbau**. Munique: Drei Masken Verlag, 1926.
- BEHRENDT, Walter Curt. **The Victory of the New Building Style**. Los Angeles: Getty, 2000.
- GIEDION, S. Bauen in Frankreich, **Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton**. Berlim: Klinkhardt & Biermann, 1928.
- GROPIUS, Walter. **Internationale Architektur**. Munique: Albert Langen Verlag, 1925.
- HILBERSEIMER, Ludwig. **Internationale Neue Baukunst**. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1927.
- HITCHCOCK, H-R., JOHNSON, P. **The International Style: Architecture since 1922**. Nova York: W.W. Norton, 1932.
- PLATZ, Gustav Adolf. **Die Baukunst der neuesten Zeit**. Berlim: Propyläen Verlag, 1927.
- TEIGE, K. Mezinárodní Soudobá Architektura. In: **ReD**, n.9, maio 1929.
- XAVIER, A. (Org.). **Depoimento de uma geração: Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

PROJETO E REPRESENTAÇÃO DO AMBIENTE NA AGENDA ONU 2030: DO PLANEJAMENTO DA PAISAGEM TERRITORIAL AO LOTE

*PROJECT AND REPRESENTATION OF THE ENVIRONMENT IN THE 2030 AGENDA: FROM
TERRITORIAL LANDSCAPE PLANNING TO URBAN PARCEL*

*PROYECTO Y REPRESENTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA AGENDA 2030: DEL PAISAJE
TERRITORIAL AL LOTE URBANO*

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenador 1

REGO, Andrea Queiroz

Dra.; Programa de Pós-graduação em Arquitetura – Universidade Federal do Rio de Janeiro
andrea.queiroz@fau.ufrj.br

Coordenador 2

VERÓL, Aline Pires

Dra.; Programa de Pós-graduação em Arquitetura – Universidade Federal do Rio de Janeiro
alineverol@fau.ufrj.br

APREENSÃO DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA EM PORTUGAL: NOTAS SOBRE LISBOA

FIQUEIREDO, Noêmia de Oliveira

Dra.; Departamento de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

noemiafigueiredo@gmail.com

**CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS EM TEMPOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS:
ADERÊNCIA À AGENDA 2030 DA ONU NOS INSTRUMENTOS LOCAIS DE PLANEJAMENTO
URBANO**

PIMENTEL, Luciene

Dra.; Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana - Pontifícia Universidade Católica do Paraná

pimentel.luciene@pucpr.br

**AS CIDADES PEQUENAS NA EXPRESSÃO DA PAISAGEM CULTURAL: CASOS DA REGIÃO NORTE
DO RIO GRANDE DO SUL**

SAÚGO, Andreia

Dra.; Universidade Federal da Fronteira Sul

andreia.saugo@uffs.edu.br

**MORFOLOGIA, TIPOLOGIA E CONTEXTUALIZAÇÃO: O PAPEL DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E
EDILÍCIA**

COSTA, Bruno Luis de Carvalho da

Dr.; Programa de Pós-graduação em Arquitetura – Universidade Federal do Rio de Janeiro

brunoluis@fau.ufrj.br

**ENTORNOS HOSPITALARES: CONSTRUÇÃO DE PARÂMETROS PARA INVESTIGAÇÃO DOS
IMPACTOS ACARRETADOS PELOS HOSPITAIS NA PAISAGEM URBANA**

LETTIERI, Ana Paula Pereira de Campos

Msc.; Instituto Federal Fluminense

ana.lettieri@iff.edu.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

A presente proposta desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro busca a interlocução entre membros do Grupo de Pesquisa do CNPq “Projeto e Representação do Ambiente” e de outras instituições que potencializam a abertura de novas frentes de investigação. Esta sessão traz a oportunidade de criar um espaço de reflexão e prática no âmbito da formação em arquitetura e urbanismo, com a participação de docentes e pesquisadores de outras áreas, trazendo resultados de pesquisas e novas oportunidades para a extensão universitária e, destacadamente, para o ensino.

As pesquisas sociais aplicadas, como o nome diz, não podem ser endógenas e não gerar desdobramentos aplicados, sejam eles voltados à formação, sejam voltados ao desenvolvimento de novas técnicas. Isso só é possível quando o pesquisador tem o contato com a sociedade civil e acesso às organizações com poder de decisão nos diferentes campos e escalas.

O grupo vem adotando o ambiente como objeto de estudo e o projeto como documento principal, compreendido, aqui, por toda e qualquer ação que altere o ambiente de forma a capacitá-lo de modo mais ou menos eficiente para o enfrentamento dos desafios futuros. É importante lembrar que projetos definem os “novos caminhos” visíveis e invisíveis, e, não raro, pressionam o planejamento e as legislações. São eles que irão definir, em grande parte, a qualidade dos espaços públicos e privados – como, quando e para quem.

O processo de urbanização, de modo geral, demanda esforços múltiplos e continuados para satisfazer as necessidades da população. Porém, esse processo, se mal planejado ou mal conduzido, causa efeitos nocivos ao ambiente, tendo como resultado a degradação tanto do ambiente natural quanto do construído. À medida que a população urbana aumenta, também aumentam os problemas e os desafios como aponta a Organização das Nações Unidas (ONU) em sua Agenda 2030.

A Agenda 2030 e em especial o objetivo 11 do desenvolvimento sustentável – Cidades e Comunidades Sustentáveis que visa tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis – constitui um grande guarda-chuva que abarca todos os trabalhos aqui propostos. De modo específico, os trabalhos apresentados também compreendem os ODS: (3) Saúde e Bem-estar que visa garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; (6) Água Potável e Saneamento que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos; e (13) Ação contra a Mudança Global do Clima que adota medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.

Ao pensarmos o enfrentamento às mudanças climáticas é preciso estarmos atentos às realidades dos diferentes territórios de modo a planejar ações alinhadas às diferentes paisagens culturais, para que estas sejam reconhecidas e efetivadas. Cidades e Comunidades só serão sustentáveis se estiverem inseridas num planejamento territorial também sustentável que pense de modo indissociável os recursos naturais e a produção rural. Pode-se destacar ainda, sob o ponto de vista conceitual, que muitas vezes o planejamento não considera adequadamente as limitações impostas pelo ambiente natural que abriga a cidade. Esse é um tema que se abre como importante porta para a pesquisa aplicada, buscando aproximar ambiente natural e construído, em uma ação de planejamento e projeto com a natureza.

O meio ambiente vem sendo objeto de estudo de profissionais de diversas disciplinas em função da comprovação científica da diminuição dos recursos naturais e das mudanças climáticas. A busca para mitigar os problemas ambientais vão desde o resgate dos saberes tradicionais até o desenvolvimento de novas tecnologias, com intenção de equilibrar os interesses ambientais, sociais e econômicos. Ao longo do século XX, no âmbito das cidades e das áreas rurais, considera-se relevante o ordenamento do território por meio de planos e projetos. Neste sentido, o planejamento territorial é o instrumento de negociação e de comunicação apropriado para proteger os recursos naturais, diminuir os efeitos das mudanças climáticas e atender as novas necessidades humanas.

O primeiro trabalho - “Apreensão da arquitetura paisagística em Portugal: notas sobre Lisboa”, desta sessão discute questões relacionadas à arquitetura da paisagem no âmbito do planejamento urbano em Portugal. Apresenta uma trajetória de transformação do projeto da paisagem adotando Lisboa como recorte geográfico e os séculos XX e XXI como recorte temporal. O primeiro documento projetual utilizado é a arquitetura de Gonçalo Ribeiro Telles, que revolucionou o pensamento paisagístico adotando, em meados do século XX, a abordagem sistêmica para o projeto dos espaços livres, reconhecendo a necessidade da preservação ambiental na escala territorial e sua conexão com os espaços verdes urbanos. Já no século XXI, destaca-se a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa, que identifica e prioriza as vulnerabilidades de riscos climáticos e elabora opções de adaptações para os desafios relacionados, dentre eles as políticas territoriais.

O enfrentamento às questões climáticas também é abordado no segundo trabalho da sessão – “Cidades e comunidades sustentáveis em tempos de mudanças climáticas: aderência à Agenda 2030 da ONU nos instrumentos locais de planejamento urbano”, no contexto das regiões metropolitanas da América Latina, em especial as cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Curitiba, que integram a rede C40, envolvidas em processo colaborativos de enfrentamento às mudanças climáticas globais. O trabalho traz para a discussão a revisão em curso dos Planos Diretores Municipais da Região Metropolitana de Curitiba avaliando o grau de aderência à Agenda da ONU 2030, em especial, dos ODS 6 - Água Potável e Saneamento; 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis; e 13 - Ação contra a Mudança Global do Clima que possam direcionar as políticas públicas municipais para o aumento da resiliência das cidades aos impactos ambientais negativos impostos pelo crescimento e adensamento das áreas urbanas que potencializam os riscos socioambientais, desenvolvendo estratégias que promovam a equidade e ações socialmente inovadoras para o enfrentamento aos desafios atuais e futuros.

Se as preocupações mundiais se voltam às grandes cidades e regiões metropolitanas não se pode esquecer paisagens territoriais rurais cujo impacto nas águas e no clima são significativos. Neste contexto, se desenvolve o terceiro trabalho – “As cidades pequenas na expressão da paisagem cultural: casos da região norte do Rio Grande do Sul”, que se volta ao estudo da paisagem do Corede Norte do Estado, constituída por uma rede de cidades pequenas, as quais não são objeto de Planos Diretores Municipais, mas cujas interações entre o rural e o urbano são imprescindíveis para o planejamento e melhoria da vida urbana, para a preservação e recuperação dos sistemas naturais e qualificação da paisagem cultural. A infraestrutura urbana contribui para a modelagem da forma das cidades e precisa estar conectada e gerida em consonância com o espaço rural e reconhece-se a importância dos sistemas verdes e azuis para a ressignificação do ambiente urbano das cidades pequenas, como espaço social, cultural e ambiental, este último influenciando positivamente o microclima.

Assim, o quarto trabalho – “Morfologia, tipologia e contextualização: o papel da legislação

urbanística e edilícia”, se dedica ao estudo da morfologia urbana das cidades brasileiras por meio da análise das normas urbanísticas e edilícias, as quais perpetuam a pluralidade e diversidade de tipos arquitetônicos de diferentes épocas e que não estabelecem um diálogo entre si na paisagem. O estudo foca na Cidade do Rio de Janeiro e verifica que a maioria das normas consultadas não apresenta entre suas finalidades a relação entre o lote, a edificação e a cidade. Nesse sentido indica a necessidade de se estabelecer um novo paradigma urbanístico e normativo, reconhecendo na própria cidade as oportunidades para encontrar as chaves de sentido para os seus desafios, dentre eles a redução da densificação voltada à melhoria da qualidade ambiental e valorização do uso do espaço público.

Lote e contexto necessitam convergir para a construção de paisagens mais sustentáveis, de modo social, morfológico e funcionalmente, destacadamente, aqueles destinados aos equipamentos urbanos de grande porte. Esta é a questão tratada no quinto e último trabalho “Entornos hospitalares: construção de parâmetros para investigação dos impactos acarretados pelos hospitais na paisagem urbana”, que se volta ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), previstos pelo Estatuto das Cidades, dentre os instrumentos urbanísticos, e que se configura como um importante instrumento no que tange à previsão dos efeitos positivos e negativos da inserção desses equipamentos no meio urbano e social. Almeja subsidiar os gestores dos hospitais gerais e o poder público num planejamento voltado para a melhoria do entorno desses equipamentos de saúde, os quais comumente, impactam negativamente na paisagem, possibilitando tirar partido das potencialidades inerentes ao equipamento para a qualificação do espaço urbano.

Ressalta-se que esta sessão livre tem relação com a Cátedra UNESCO “Drenagem Urbana em Regiões de Baixada Costeira”, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se constitui em uma proposta de pesquisa integrada e multidisciplinar que conjuga soluções de arquitetura e urbanismo, paisagismo e engenharia para problemas de drenagem e riscos de inundação em cidades costeiras, abordando questões relacionadas às águas, ao meio ambiente, às cidades e ao saneamento, a fim de alcançar um futuro mais sustentável e resiliente, estando alinhada com os ODS-6 (Água Potável e Saneamento), sem perder de vista a sua relação e interação com os temas tratados nos ODS-9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e 15 (Vida Terrestre), considerando uma abordagem sistêmica. Por fim, destaca-se que a Cátedra serve como um laboratório acadêmico de propostas inovadoras para promover e apoiar assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis por meio de pesquisas baseadas em evidências e procura oferecer aconselhamento para políticas públicas voltadas para a drenagem urbana como elemento estruturante da paisagem e preliminar ao planejamento da cidade.

APREENSÃO DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA EM PORTUGAL: NOTAS SOBRE LISBOA

O interesse desta pesquisa está na arquitetura da paisagem em Portugal no âmbito do planejamento urbano, que teve início no século XX, e os projetos do século XXI construídos em Lisboa. Foram feitas consultas bibliográficas e visitas a alguns projetos executados até o ano de 2020 na capital.

Em meados do século XX, Portugal era um país agrário com uma paisagem desordenada, no qual o planejamento econômico era voltado para a produção de bens de consumo, prestações de serviços e um sistema desenvolvimentista, que acelerou o crescimento e a metropolização das cidades juntamente com as atividades turísticas, que eram fortemente consumidoras de espaços. Neste momento, o curso de arquitetura paisagística do Instituto Superior de Agronomia (ISA), fundado pelo professor catedrático Caldeira Cabral, formou profissionais que percebiam a necessidade do reordenamento da paisagem alinhado com a economia e a política (ARAÚJO, 2003, p. 78).

Entre os alunos do ISA, estava Gonçalo Ribeiro Telles que foi um dos arquitetos paisagistas que se esforçou no âmbito governamental para que houvesse uma visão integradora das questões sociais, econômicas e ambientais (AMARAL, 2003, p. 99) Sua visão técnica sobre a ocupação inadequada do território pelo homem permitiu que fizesse denúncias e previsões sobre as possibilidades de tragédias de causa natural. Por meio de projetos expressivos, na década de 1960, obteve uma projeção pública e foi integrante de alguns governos como Subsecretário de Estado e Secretário de Estado do Ambiente, tendo suas ideias trazido ao nível legislativo uma política ambiental inovadora para Portugal.

Quando assumiu os cargos, uma das primeiras ações foi instituir as áreas protegidas (parques e reservas naturais) pois até então só possuía um parque natural (AMARAL, 2003, p. 100). No entanto, viu que esta ação não seria suficiente para conter a degradação uma vez que as áreas protegidas eram limitadas a extensões especiais. Por isso, em seguida, ele inovou pela criação da REN (Reserva Ecológica Nacional), que possui maior abrangência no ordenamento territorial, uma vez que protege de construções e intervenções as formações naturais de uma região. Essas leis são fundadoras da política ambiental de Portugal e podem ser observadas nos Planos Diretores Municipais que foram desenvolvidos nas últimas décadas.

Segundo Gaspar (2003, p. 109), a visão de Ribeiro Telles de que a paisagem é global, permitiu a ele fazer a articulação entre o rural e o urbano, a partir da identificação dos aspectos biofísicos estruturantes do território que se interligam, da valorização da agricultura rural e urbana e da redução do uso do concreto e/ou asfalto.

Entre as ações de proteção ambiental de Portugal estão as Estratégias Ecológicas Municipais (EEM) pelas quais os municípios precisam rever os Planos Diretores Municipais (PDM) para inserir as EEM. Segundo Correia (2012), o problema das EEM é que cada município possui um critério para definição de estratégias ecológicas, mas em suas investigações pode ser constatado que a maioria dos municípios inclui as áreas florestais em seus planos e foram identificadas em alguns corredores ecológicos na escala regional que se transportam para escala municipal.

O Plano Verde de Lisboa, que teve como coordenador Gonçalo Ribeiro Telles, foi uma componente do PDML aprovado em 1993 que instituiu critérios de ocupação do território de acordo com as diretrizes de estrutura ecológica. Este plano foi o início para a cidade de Lisboa

ser eleita a capital verde europeia no ano de 2020. Este título envolve uma avaliação ampla do que foi desenvolvido na última década para tornar a cidade mais amigável das pessoas, com mais espaços verdes, uma maior eficiência energética, melhor gestão da água, entre outros requisitos.

No ano de 2011, é feita uma Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Diretor Municipal de Lisboa para analisar as medidas adotadas. Neste momento, é entendido que estrutura e conectividade ecológica são fatores críticos de decisão e considera como objeto de avaliação três estratégias ecológicas municipais (PARTIDÁRIO, 2011, p. 14): (1) valorização e salvaguarda dos sistemas naturais fundamentais; (2) promoção da continuidade e complementaridade dos sistemas naturais em articulação com os espaços verdes e públicos; (3) manutenção e aumento da permeabilidade.

Além disso, em 2017, é elaborada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa, que está de acordo com as políticas nacionais, preconizadas na Estratégia Nacional. O documento identifica e prioriza as vulnerabilidades de riscos climáticos até o final do século XXI, e elabora opções de adaptações para os desafios relacionados às mudanças climáticas, dentre eles estão as políticas territoriais (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 2017).

A cidade de Lisboa caminha para 2020 com políticas territoriais que se alinham com intervenções urbanas voltadas para um conjunto de estratégias que pensam em uma cidade atualizada com os novos desafios. O início do ano de 2020 foi marcado pela “Abertura da Lisboa Capital Verde Europeia 2020”, cujos eventos, exposições e intervenções urbanas relacionadas à biodiversidade na cidade para o bem-estar da população tiveram início em 2019 (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 2019). Podemos destacar intervenções urbanas como: Parque Ribeirinho Oriente, Corredor Verde do Vale de Alcântara, Parque Urbano Praça da Espanha (início das obras fevereiro 2020), Parque Urbano na Estrada do Desvio. Além da principal área verde protegida, o Parque Florestal de Monsanto, que se conecta com os principais vales, se fortalece e prossegue sendo parte integrante do sistema ecológico, a partir do qual outras áreas recebem intervenções e são incorporadas ao sistema.

REFERÊNCIAS

AMARAL, A. F. A. Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional. In: CAETANO, J. O. (Coord. Geral). **A utopia e os pés na terra - Gonçalo Ribeiro Telles**. Catálogo Exposição. Instituto Português de Museus, 2003, p. 99-101.

ARAÚJO, I. A proteção da natureza e das paisagens no planejamento da sua gestão: Evocação histórica e crítica de uma experiência de meio século. In: CAETANO, J. O. (Coord. Geral). **A utopia e os pés na terra - Gonçalo Ribeiro Telles**. Catálogo Exposição. Instituto Português de Museus, 2003, p. 73-95.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA. **Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Lisboa**. 2017. Disponível em: <<http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/outros-estudos-e-planos/estrategia-municipal-de-adaptacao-as-alteracoes-climaticas>>. Acesso em: jan. 2020.

_____. **Compromissos: Lisboa Capital Verde Europeia 2020**. 2019. Disponível em: <<https://lisboagreencapital2020.com/wp-content/uploads/2019/12/Compromisso2020-1.pdf>>. Acesso em: jan. 2020.

CORREIA, Inês Pereira. **Das Estruturas Ecológicas Municipais às Infraestruturas Verdes: visões, discursos e prática municipal**. Dissertação para obtenção de mestre em Engenharia do Ambiente. Instituto Superior Técnico. Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, 2012.

GASPAR, J. M. B. A paisagem global de Robeiro Telles. In: CAETANO, J. O. (Coord. Geral). **A utopia e os pés na terra - Gonçalo Ribeiro Telles**. Catálogo Exposição. Instituto Português de Museus, 2003, p. 109-112.

PARTIDÁRIO, M. R. **Relatório Ambiental: Avaliação Ambiental Estratégica do Plano Diretor Municipal de Lisboa**, 2011. Disponível em: <<https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779577375999/AAE%20PDM%20Lisboa%20M arco%202011.pdf>>. Acesso em: out. 2018.

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS EM TEMPOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICA: ADERÊNCIA À AGENDA 2030 DA ONU NOS INSTRUMENTOS LOCAIS DE PLANEJAMENTO URBANO

A alteração dos padrões climáticos no contexto de crescimento e adensamento das áreas urbanas potencializam os riscos socioambientais nas Cidades e Regiões Metropolitanas da América Latina (AL). As cidades concentram a maior parte da população e das atividades econômicas. A conscientização de que essas alterações trazem consequências diretas e indiretas para o homem e a natureza, implicam no desenvolvimento de estratégias na escala local municipal que promovam desenvolvimento e equidade em territórios resilientes, criativos e socialmente inovadores para os desafios atuais e futuros (PIMENTEL DA SILVA et al., 2022).

A agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) proposta pela ONU para 2030, à qual apresentaram adesão vários países-membro da AL, inclusive o Brasil, articula em suas metas, diretrizes importantes que pretendem promover crescimento com justiça social e ambiental. No Brasil, essas metas têm se consolidado em indicadores para metas adaptadas à realidade do país (IPEA, 2018).

O conjunto de normas municipais referentes à política urbana estabelecidas nas leis orgânicas dos municípios, no plano diretor e legislação municipal urbanística, junto aos marcos legais estaduais e federativos, constituem o sistema de direito urbanístico. Esse, alinhado às exigências da Constituição Federal de 1988 (artigos 182 e 183), de forma a garantir o direito a cidades sustentáveis, a defesa de sua função social, da propriedade e da democratização da gestão urbana. O chamado Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/01, estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana. O projeto de cidade que será reproduzido no nível municipal deve estar explicitado no Plano Diretor (ROLNIK, 2002).

O Plano Diretor Municipal (PDM) deverá expressar o objetivo da política urbana, partindo de um amplo processo de leitura local e envolvendo os mais variados setores da sociedade. O PDM estabelece, através do zoneamento, o destino específico que se quer dar às diferentes regiões do município. Ao longo da história recente do planejamento urbano brasileiro, observam-se diferentes tentativas de compreensão e ordenamento das cidades (ULTRAMARI et al., 2018).

Para além da densidade construtiva e do zoneamento funcional, que caracterizaram uma primeira geração de PDM, e da definição de zonas de atratividade socioeconômica, centrada no turismo e no talento, que caracterizam uma segunda geração, uma terceira geração, que já vem se consolidando na Europa, gira em torno de uma abordagem mais estratégica, integrada, participativa e centrada no ambiente, que é necessária para ativar a sustentabilidade nos espaços urbanos (DIAS et al., 2020). Essa tendência se articula fortemente às propostas da Agenda 2030 da ONU dos ODS.

Além dessas agendas, dois desastres naturais icônicos que ocorreram no Brasil: em Santa Catarina em 2008, e no Rio de Janeiro em 2011, acabaram contribuindo para a proposição e implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (BRASIL, 2012). A PNPDEC tem como finalidade adotar medidas necessárias à redução dos riscos de desastres e impõe aos municípios sua efetivação nos PDM.

A região metropolitana de Curitiba (RMC) foi constituída em 1973, sendo uma das primeiras do Brasil, inicialmente com 14 municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro

Barras e São José dos Pinhais. Mais tarde sofreu desmembramentos das localidades, e foi ampliada totalizando 29 municípios. A proximidade das localidades vizinhas com Curitiba, em razão da facilidade de acesso e da conformidade física, contribuiu para a consolidação do anel central – núcleo urbano central – NUC, composto pelos primeiros 14 municípios participantes da RMC.

A população do núcleo urbano central é de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Curitiba concentra população, renda, trabalhos qualificados e industriais de alta tecnologia e com a maior renda média mensal dos trabalhadores formais do Estado, e as outras cidades da RMC acabam se transformando em cidades dormitórios (DESCHAMPS, 2002: pg. 06). Apesar da totalidade populacional ser expressiva na NUC, a maior parte refere-se a Curitiba e a maior parte dos municípios é de pequeno porte. Apenas 3 dos 14 possuem mais de 150.000 habitantes. Curitiba apresenta melhores condições em relação à urbanização das vias – calçamento, meio fio, iluminação pública e elementos de drenagem, além de melhores condições ambientais. O índice de GINI, que mede a concentração de renda, é igual a 0.41 para Curitiba, maior do que a média da RMC, e um dos mais altos do país (IBGE, 2010).

Curitiba, assim como o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, estão no grupo de cidades C40, e como parte dos compromissos, regulamentaram recentemente seus Planos de Ação contra a Mudança Global do Clima. Nesse contexto, é fundamental avaliar também o grau de aderência dos PDM à Agenda da ONU 2030, que possam direcionar as políticas públicas municipais para o aumento da resiliência das cidades aos impactos ambientais negativos impostos pelos fenômenos da urbanização e das mudanças climáticas.

Toma-se para estudo a NUC da RMC. Os PDM desses 14 municípios, que estão em fase de revisão, foram apropriados e passaram por análise de conteúdo (BARDIN, 1995). Foram selecionadas categorias de análise e palavras-chave a partir dos textos que descrevem os ODS. Avalia-se o grau de adesão desses PDM aos elementos dos ODS 6 (Água e Saneamento), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima).

REFERÊNCIAS

Dias, R.C.; Vidal, D.G.; Seixas, P.C.; Maia, R.L. Os espaços verdes e as preocupações com a sustentabilidade nos Planos Diretores Municipais de 3ª. Geração: Análise comparativa das Áreas Metropolitanas em Portugal. *Cidades, Comunidades e Territórios*, 2020, 41, pp. 44-70.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Objetivos de desenvolvimento sustentável**. 2018. ODS. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/>> Acesso em: nov. 2021

Pimentel, L.; Machado, S.N.K.; Nascimento Neto, P. **Cidades e Comunidades sustentáveis em cenário de mudanças climáticas. Os Desafios na Revisão dos Planos Diretores dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, PR**. XIX Encontro Nacional da ANPUR. Blumenau, SC, Brasil, 2022.

Rolnik, R. (Coord.). Estatuto da Cidade. **Guia para implementação pelos municípios e cidadãos**. 2ª. Edição. Instituto Pólis (São Paulo). Brasília. 2002.

Ultramari, C.; Oliveira da Silva, R.C.E.; Meister, G. **Idealizing Brazilian cities: Their master plans from 1960 through 2015**. *Cities*, 2018, 83, pp. 186-192.

AS CIDADES PEQUENAS NA EXPRESSÃO DA PAISAGEM CULTURAL: CASOS DA REGIÃO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL

Falar em cidade pequena implica em discutir o conceito que as define, sendo esse o primeiro e mais complexo passo a ser realizado, pois envolve diversos aspectos e um tanto de abstração, suportados pela falta de um consenso no meio científico-acadêmico e agravados pelos poucos estudos existentes sobre essa temática. O conceito de cidade pequena é relacional, existe somente dentro de um espaço maior, como numa rede territorial.

Os estudos sobre a importância das cidades pequenas, considerando-se a rede em que estão inseridas, dificilmente saem das academias. Geralmente são propostos por investigadores motivados a entender a importância dessas cidades na construção de suas redes urbanas, como um tema geográfico. Essa temática não é uma novidade, mas é um assunto pouco explorado, talvez pela complexidade envolvida, a começar pela classificação desses centros (SPOSITO, JURADO DA SILVA, 2013; ENDLICH, 2009; SOARES 2009; entre outros).

Ao norte do estado do Rio Grande do Sul encontra-se a mais elevada densidade de pequenos centros urbanos no Brasil. Na porção denominada Corede Norte (Conselho Regional de Desenvolvimento Norte), existem 32 municípios, dos quais, 15 municípios possuem maior número de habitantes no meio rural do que no meio urbano. Então, nessas cidades pequenas, que apresentam restrições de acesso ao emprego e à renda, a população encontra sustento nas atividades agrícolas, o que explica o maior número de residentes no campo.

Esse cenário estimulou a busca por compreender os fatores que determinam o que são essas cidades pequenas a partir da estruturação espacial e dos processos socioeconômicos e, também, compreender como essas cidades pequenas moldam a paisagem cultural da região diante dos condicionantes biofísicos e das relações com o espaço rural que as circunda.

Para execução dessas análises, a abordagem metodológica envolve estudos relativos às questões socioculturais como uma aproximação aos fatores que podem ser identificados através de experiências visuais, através de métodos que identificam os elementos na percepção da paisagem, sendo possível a leitura dos itens constituintes e compreensão dos aspectos sociais, culturais, formais e estéticos (LYNCH, 1976; COSGROVE, 1998; SPIRN, 2000).

Para tanto, foram considerados os seguintes métodos e etapas: 1) cartografia: definição das cidades pequenas a serem analisadas, de acordo com a identificação de peculiaridades quanto à proximidade ou inserções das áreas urbanas em unidades de paisagem distintas; categorização dos usos do solo nas áreas rurais adjacentes às áreas urbanas; elaboração de mapas, delimitando as áreas urbanizadas e as áreas rurais de acordo com a categorização de usos. 2) Leitura visual: observação da paisagem e registros em croquis e fotografias.

De acordo com os estudos realizados, foi possível perceber que a linha férrea que percorre a área é um elemento definidor do traçado urbano e da ocupação urbana em muitas cidades pequenas e, juntamente com os eixos rodoviários, estruturou a ocupação da região. Além disso, a forma urbana das pequenas cidades é conduzida em função do relevo onde estão localizadas, sendo cidades espraiadas onde o relevo é acidentado, e cidades com maior aglomeração onde domina o relevo ondulado. Na porção superior da região de estudo, poucas áreas foram identificadas como adequadas para urbanização, e um total de 13 núcleos urbanos estão localizados nessa condição.

As diferentes unidades de paisagem interagem de modo diversificado em relação ao espaço rural e ao espaço urbano. Isso foi confirmado ao analisar os estudos de caso, onde se percebe que, as unidades de paisagem que se aproximam da borda da malha urbana conformam limites, por vezes barreiras topográficas.

Na porção norte, verifica-se uma maior proximidade entre a malha urbana e as áreas verdes adjacentes que fazem parte do espaço rural. As áreas verdes presentes nas imediações da malha urbana permitem maior facilidade de conexões rural-urbano, agregam valor paisagístico à paisagem, melhoram a ambiência urbana e são elementos-chave para o planejamento da infraestrutura verde-azul. Deste modo, ocorrem interações de dentro da malha urbana para fora e de fora para dentro.

Na porção ao sul, as unidades de paisagem cultural compreendem áreas de agricultura extensiva e quando essas unidades de paisagem tocam a borda das pequenas cidades, as interações ocorrem de modo restrito. Em alguns casos, as áreas adjacentes à malha urbana são ocupadas por um uso conflitante, principalmente quando ocupadas por habitações. Então, as áreas de agricultura extensiva trazem aspectos desagradáveis para a ambiência urbana e não ocorrem interações de dentro da malha urbana para fora.

Diante disso, considera-se as análises relativas às interações, entre as unidades de paisagem cultural e as cidades pequenas analisadas, de modo a serem relevantes para o planejamento do espaço urbano, entende-se que os sistemas verdes e azuis podem melhorar significativamente a qualidade do ambiente urbano das cidades pequenas, como espaço social de encontro a conectar regiões, inclusive o rural e o urbano, disponibilizando espaço para atividades culturais, esportivas e influenciando positivamente o microclima.

Destaca-se a importância dos rios como meios de vida natural no ambiente urbano e conectados aos sistemas verdes podem agregar qualidade visual e melhorar a ambiência urbana. Conforme salientado por Renner (2018), a forma da paisagem também determina o curso dos rios e, deste modo, as conectividades.

Ademais, a infraestrutura urbana precisa estar conectada e gerida em consonância com o espaço rural, visto que é composta por sistemas interconectados e dependentes que percorrem todo o território. Essas conexões precisam dar suporte às interações do urbano para o rural e do rural para o urbano, sendo imprescindível que sejam planejadas e aprimoradas em relação aos impactos na vida dos habitantes das cidades, à preservação/recuperação dos sistemas naturais e qualificação da paisagem cultural.

REFERÊNCIAS

- COSGROVE, D. E. **Social formation and symbolic landscape**. Wisconsin: Wisconsin Press, 1998.
- ENDLICH, Â. M. **Pensando os papéis e significados das pequenas cidades**. São Paulo: Ed. UNESP, 2009.
- LYNCH, K. **Managing the sense of a region**. London: MIT Press, 1976.
- RENNER, R. **Urban being: anatomy & identity of the city**. Salenstein: Niggli, 2018.
- SOARES, B. R. Pequenas cidades: uma revisão do tema. In: [OLIVEIRA, J. A.] **Cidades brasileiras: territorialidades, sustentabilidade e demandas sociais**. Manaus: EUFAM, 2009. p. 117–125.
- SPIRN, A. W. **The language of landscape**. New Haven: Yale University Press, 2000.
- SPOSITO, E. S.; JURADO DA SILVA, P. F. **Cidades pequenas: perspectivas teóricas e transformações socioespaciais**. Jundiaí: Paco Editorial, 2013.

MORFOLOGIA, TIPOLOGIA E CONTEXTUALIZAÇÃO: O PAPEL DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E EDILÍCIA

De forma geral, a morfologia urbana das cidades brasileiras é caracterizada pela pluralidade e diversidade de tipos arquitetônicos de diferentes épocas que não estabelecem um diálogo entre si. Recorrentemente o entorno do local onde estão implantadas (contexto) essas edificações é desconsiderado, sobretudo por conta de uma prática de projeto predominantemente limitada ao lote isolado e direcionada para a plena adequação às normas vigentes bem como uma conjuntura econômica de forte influência sobre ela (COSTA, 2018). As normas urbanísticas e edilícias por sua vez, tendem a ser caracterizadas pelo uso de zoneamento e de diversos índices e taxas que, aplicados sobre o lote isoladamente, contribuem para a determinação da posição do edifício no terreno, a sua volumetria, gabarito e características tipológicas, independentemente de quem seja a autoria do projeto.

Dado este contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal buscar compreender a dimensão normativa na estruturação da morfologia urbana, da tipologia edilícia e da contextualização de edificações, bem como ampliar o debate sobre as legislações, revisitando e reinventando o seu papel no projeto de cidade. Para tanto, utilizou-se como recorte programático as edificações residenciais multifamiliares (por ser o programa majoritário nas cidades); como recorte geográfico, a cidade do Rio de Janeiro (pela pluralidade tipológica característica da cidade); e como recorte temporal, o período compreendido desde o início do século XX (por conta da reforma de Pereira Passos quando, embora ainda não houvesse um código de obras na cidade, foi desenvolvida uma impactante ferramenta de planejamento urbano usada até os dias atuais, o Projeto Aprovado de Alinhamento –PAA– ou Projeto de Melhoramentos, como era conhecido naquela época).

Foi adotado como principal instrumento metodológico a revisão bibliográfica, a partir da consulta de fontes primárias (normas publicadas) e dos principais autores que tratam a questão das normas edilícias e urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, tais como Abreu (2008), Cardeman e Cardeman (2004), Veríssimo (2005), Andreatta (2006), Sampaio (2006), Borges (2007), Sánchez (2009), Cardeman (2010), Cardeman (2014), Sá (2017) e Costa (2018). É realizada uma triangulação entre o contexto político-econômico, o conteúdo das normas e o reflexo delas na produção arquitetônica e urbana, em um constante diálogo entre o Direito, o Urbanismo e a Arquitetura. Por fim são apresentadas as principais críticas, permanências e avanços em relação ao que foi estudado.

Foram selecionadas para análise normas que se relacionam de alguma forma com a promoção ou a redução da produção de edificações residenciais multifamiliares preocupadas com uma adequada contextualização ao entorno em que estão inseridas. Ou seja, normas que se relacionam diretamente com o estabelecimento de uma tipologia edilícia ou que influenciam a morfologia urbana e o zoneamento. A análise segue a cronologia dos fatos e da produção de normas, sendo agrupadas em subseções. Para além dos PAAs, dentre as normas escolhidas destacam-se o código de obra de 1935; e os decretos 600 de 1973; 3800 de 1970; 322 de 1976; e 3046 de 1981.

Verificou-se que a conformação e promoção de uma morfologia para a cidade não está sujeita à regulação ou fiscalização. A maioria das normas cariocas consultadas não apresenta entre suas finalidades a relação entre o lote, a edificação e a cidade. A morfologia urbana, em geral, é alvo de interesse público, através de normas jurídicas, apenas quando se encontra associada à

preservação de áreas protegidas, como de entorno de bem tombado, de ambiente cultural e de áreas ambientalmente relevantes. Ao longo dos anos, sobretudo desde 1970, essas normas pouco influenciaram ou contribuíram para a configuração de uma morfologia coesa para a cidade como um todo, por serem pontuais e restritas, com incidência exclusiva em determinado território da cidade. Na maioria das vezes, as determinações das normas se limitam a contribuir para a redução da incerteza sobre o que pode ou não ser construído em determinado lote (sobretudo na ótica do investidor imobiliário) e inibir que situações contextuais sejam impeditivas para a expansão urbana e o desenvolvimento de projetos arquitetônicos.

Percebe-se também uma ausência de um projeto de cidade, de uma diretriz ou conceito explícito que guie o desenvolvimento urbano, embora essa linha mestra esteja no ainda vigente Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro (de 2011), que prevê o desenvolvimento sustentável através de desenvolvimento econômico que garanta equidade social, conservação do meio ambiente e da paisagem, e limitações de densidade. No entanto, evidencia-se uma distância entre o discurso planejado e o implantado. Na prática, tanto no plano da norma quanto no plano do projeto, tem-se observado a expansão da densidade de construção e da altura dos edifícios bem como o aumento das restrições na vida social e no direito de ter garantido o direito à cidade.

Foi possível observar também na cidade do Rio de Janeiro a falência das ferramentas de controle urbano e edificação, baseadas no zoneamento tradicional e em parâmetros que incidem no lote isoladamente de seu contexto. O zoneamento acabou por gerar fragmentação da cidade, segregação socioespacial e falta de efetividade do direito à cidade, além de dependência econômica e de mobilidade para com a sua área central. É evidente a necessidade de se estabelecer um novo paradigma urbanístico e normativo, reconhecendo na própria cidade as oportunidades para encontrar as chaves de sentido para os seus desafios. Propõe-se reinventar os alicerces das normas urbanísticas, relegando a segundo plano uma constituição meramente pautada em índices e taxas isolados e desconexos. Espera-se que as normas possam contribuir para que as edificações sejam projetadas ou estejam localizadas em territórios dotados de infraestruturas urbanas básicas; que a cidade seja constituída por edificações que estabelecem relações físicas e espaciais com os ambientes construídos e naturais pré-existentes; e que a forma seja regulada de maneira que a morfologia urbana e a tipologia edilícia valorizem o uso do espaço público.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. A. **A evolução urbana do Rio de Janeiro**. 4ª. ed. Rio de Janeiro: IPP, 2008.

ANDREATTA, V. V. **Cidades Quadradas, paraísos circulares: os planos urbanísticos do Rio de Janeiro no século XIX**. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006.

BORGES, M. V. **O zoneamento na cidade do Rio de Janeiro: gênese, evolução e aplicação**. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - IPPUR, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007.

CARDEMAN, D.; CARDEMAN, R. G. **O Rio de Janeiro nas alturas**. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.

CARDEMAN, R. G. **Por dentro de Copacabana: descobrindo os espaços livres do bairro**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - PROARQ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

CARDEMAN, R. G. **A transformação da paisagem em área de expansão urbana:** planejamento em Vargem Grande no Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Arquitetura) - PROARQ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014.

COSTA, B. L. C. **Código Urbano Contextualizado:** um futuro para o projeto arquitetônico residencial multifamiliar na cidade do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Urbanismo) - PROURB, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

SÁ, M. M. **A paisagem como princípio modelador do espaço urbano: espaços verdes públicos, habitação e construções normativas.** 167 f. 2017. Dissertação (Mestrado profissional em Arquitetura Paisagística) - PROURB, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

SAMPAIO, A. R. **Normas urbanísticas e sua influência no processo de configuração espacial:** o caso de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Urbanismo) - PROURB, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

SANCHÉZ, N. P. **A invenção da Barra da Tijuca:** a anticidade carioca. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2009.

VERÍSSIMO, A. A. **Parcelamento do solo na cidade do Rio de Janeiro:** estudo sobre a produção informal da década de 40 aos anos 90. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - IPPUR, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.

ENTORNOS HOSPITALARES: CONSTRUÇÃO DE PARÂMETROS PARA INVESTIGAÇÃO DOS IMPACTOS ACARRETADOS PELOS HOSPITAIS NA PAISAGEM URBANA

Fenômeno típico da vida urbana (ANTUNES, 1989), o hospital é um elemento que, embora tenha tido sua localização bastante variada ao longo de sua história em decorrência das questões políticas, econômicas, sociais e salutaras de cada época, se coloca sempre de maneira marcante na paisagem (LABASSE, 1982). O caráter excludente, de proteção da população em geral contra os enfermos, muitas vezes o distanciou do cerne do espaço urbano. Mesmo quando passa a se inserir em meio à cidade, muitas vezes não estabelece de fato uma relação com seu entorno, reflexo de um histórico disciplinar, de vigilância, que afasta os pacientes da vida social (FOUCAULT, 1989), entretanto, o impacta e transforma em aspectos diversos.

Partindo-se da compreensão da paisagem como um “produto da interface entre a natureza e cultura” (SCHLEE et. al., 2009, p.233); como “um produto e um sistema” (MACEDO, 1995); e considerando que ela faz “[...] parte do convívio humano, influenciando-o sob os mais variados aspectos, que vão desde o ecológico, passando pelo econômico, até o social” (FILHO, 2012, p.146), torna-se premente compreender de que formas é impactada pela presença dos edifícios hospitalares.

Apesar de pouco discutida no Brasil e, embora já em pauta em outros países desde a década de 1980, a temática da integração urbana do edifício hospitalar é altamente atual. Segundo Setola e Borgianni (2016), ela consiste em “[...] um dos fatores mais importantes que ajudam a moldar os hospitais contemporâneos, e fazer deles não só um lugar dedicado à saúde, mas também à urbanidade, e à relação entre a cidade e o centro de saúde, bem como entre pacientes, cidadãos e trabalhadores” (online, tradução nossa).

É fato que a implantação, operação e, por vezes, encerramento das atividades de grandes equipamentos urbanos, como é o caso dos hospitais, detêm o potencial de gerar significativos impactos sobre a paisagem do entorno no qual se inserem, seja devido ao seu porte, complexidade, usos ou simbolismos. Conforme destaca Labasse (1982), eles geralmente determinam a aparição de um conjunto característico ao seu redor, possuindo a capacidade de influenciar sobre o crescimento, a fisionomia e a organização do seu entorno. Ademais, quer “[...] seja pela forma, atividade mais específica do arquiteto, pelas funções e as práticas sociais, ou ainda pela representação, trarão ao indivíduo mudanças de percepção, de hábitos, de comportamentos, ou mesmo de sentimentos [...]” (SOUZA, 2003, p.75).

Nesse sentido, a realização de Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), previstos pelo Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), configura-se como um importante instrumento no que tange à previsão dos efeitos positivos e negativos da inserção destes equipamentos no meio urbano e social. Entretanto, na prática, nem sempre o EIV é realizado, especialmente quando se diz respeito a transformações de equipamentos existentes ou encerramento das atividades por elas desempenhadas.

Apesar da complexidade inerente à paisagem do entorno no qual os hospitais se inserem, trata-se de um espaço urbano que ainda tem recebido pouca atenção. Em sua tese de doutorado, Toledo (2008) apontou que em suas pesquisas sobre métodos de avaliação de espaços de saúde não encontrou qualquer “[...] tipo de ferramenta voltada para a avaliação do desempenho da rede de saúde, sob o ponto de vista da distribuição dos EAS²³¹ e sobre os impactos desses equipamentos na estrutura urbana [...] (p.186)”.

Seja por deficiências do projeto do hospital, por demandas que se colocam frente a situações emergenciais como a recente pandemia de Covid-19 ou outros aspectos, o entorno dos hospitais acaba desempenhando o importante papel de acolher e dar suporte às necessidades dos usuários do hospital, mas não é planejado para tal, acarretando conflitos, contradições e ausências que resultam em espaços que ao invés de acolher, muitas vezes repelem. Por outro lado, também é um espaço que pode oferecer potencialidades, por exemplo para o comércio e prestadores de serviço; proporcionar maior sensação de segurança para a vizinhança e os transeuntes pela presença constante de pessoas.

Este trabalho busca compreender esses processos de transformação - como e porque ocorrem. Processos que envolvem a mudança nos usos do solo, nas apropriações, na infraestrutura urbana e nas dinâmicas socioeconômicas que ali se manifestam. Assim, estipula-se como objetivo geral a definição de parâmetros que possibilitem a identificação dos impactos acarretados pelos hospitais na paisagem na qual se inserem, permitindo a sua caracterização.

Para tanto, são realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, com vistas a identificar quais são esses parâmetros que devem ser adotados na investigação dos impactos acarretados pela presença de um hospital na paisagem do entorno no qual se situa, independentemente da fase de seu ciclo de existência (implantação; operação – considerando as transformações decorrentes de fatores diversos; inoperância) e do porte do município no qual se localiza.

A partir desta definição, serão realizados estudos de caso por meio de pesquisa documental e pesquisa de campo no entorno dos hospitais-escola São Vicente de Paulo, São José do Avaí e Álvaro Alvim, localizados respectivamente nas cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Campos dos Goytacazes, todas no estado do Rio de Janeiro, visando caracterizar a paisagem na qual se inserem hospitais de diferentes portes de cidades no contexto posterior à fase latente da pandemia de Covid-19 e verificar as similaridades e particularidades de cada uma destas paisagens.

A partir dos resultados dos estudos de caso, serão analisadas as características e fenômenos observados nos entornos dos hospitais buscando compreender se e de que formas estes impactos estão relacionados com a presença deste equipamento de saúde e tentar identificar

²³¹ EAS: Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

os efeitos positivos, que podem vir a ser trabalhados como potencialidades, e os negativos, que demandarão esforços para sua mitigação e/ou resolução.

Almeja-se contribuir, a partir dos resultados alcançados na pesquisa, com a obtenção de informações que possam subsidiar os gestores dos hospitais gerais e o poder público num planejamento que atribua maior qualidade ao entorno desses equipamentos de saúde, minimize os efeitos negativos por ele gerados, possibilite tirar partido das potencialidades proporcionadas e atenda de forma adequada às necessidades dos diferentes usuários deste espaço urbano.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira. Por uma Geografia Hospitalar. **Tempo Social**. São Paulo: USP, v.1, 227-234, 1.sem. 1989.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 10257**: Estatuto das Cidades, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 2001.

FILHO, José Augusto Lira. **Paisagismo**: princípios básicos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2012.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder**. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2021.

LABASSE, Jean. **La Ciudad y El Hospital**: Geografía Hospitalaria. Madrid: Instituto de Estudios de Administracion Local; Nuevo Urbanismo, 1982.

MACEDO, Silvio Soares. Espaços Livres. **Revista Paisagem e Ambiente**, v.7, 1995, p.15-56.

SCHELEE, Mônica Bahia. et. al. Sistema de espaços livres nas cidades brasileiras - um debate conceitual. **Revista Paisagem Ambiente** - ensaios, v. 26, 2009, p. 225-247.

SETOLA, Nicoletta; BORGIANNI, Sabrina. **Designing Public Spaces in Hospitals**. Nova York: Routledge, 2016.

SOUZA, C. O. **O Espaço e a Sensibilidade dos Cidadãos**. Arqtexto, v. 3, p. 72-83, 2003.

TOLEDO, Luiz Carlos. **Feitos para curar**: a arquitetura como um gesto médico e a humanização do edifício hospitalar. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008.

OS HABITATS RURAIS EM PESQUISAS (E EM DEBATE) NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO

*RURAL HABITATS IN RESEARCH (AND DEBATE) IN THE AREA OF ARCHITECTURE AND
URBANISM*

*HÁBITATS RURALES EN INVESTIGACIÓN (Y DEBATE) EN EL ÁREA DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO*

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E ALINHAMENTOS

Coordenador 1

SERTORI, Rodolfo José Viana

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU/USP; Pesquisador do Grupo HABIS – IAU/USP e Professor da FMU FIAM FAAM

sertori.rodolfo@gmail.com

Coordenadora 2

DE ANDRADE, Liza Maria Souza

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU/UnB e coordenadora do Grupo “Periférico, trabalhos emergentes” – FAU/UnB

lizamsa@gmail.com

O CONCEITO DE HABITAT CAMPONÊS: MÉTODO, ESCALAS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

SERTORI, Rodolfo José Viana

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo IAU/USP; Pesquisador do Grupo HABIS – IAU/USP e
Professor da FMU FIAM FAAM
sertori.rodolfo@gmail.com

INO, Akemi

Professora Associada do IAU/USP; Coordenadora do Grupo HABIS – IAU/USP
inoakemi@sc.usp.br

A PRODUÇÃO DO HABITAT RURAL DO SABER CAMPONÊS NO ASSENTAMENTO PEQUENO

WILLIAM – MST/DF

DE ANDRADE, Liza Maria Souza

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora da FAU/UnB e coordenadora do Grupo
“Periférico, trabalhos emergentes” – FAU/UnB
lizamsa@gmail.com

DA SILVA, Gustavina Alves

Especialista pela FAU/UnB; Assentada no assentamento Pequeno William – DF e militante do
MST
gutabio2017@gmail.com

CASA DAS TRADIÇÕES E PAISAGENS DO CERRADO

DA SILVA, Luciana Helena Alves

Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Goiás (UFG)
llucianahelena@gmail.com

**MODOS DE MORAR NO QUILOMBO RIBEIRÃO DO MUTUCA (MST): APROXIMAÇÕES À CASA
QUINTAL E AO TERRITÓRIO QUILOMBOLA**

DE SOUZA, Elizabeth Othon

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP; Pesquisadora Associada dos grupos
NAPPLAC – FAUUSP e ÉPURA – UFMT
elizabethothon@alumni.usp.br

RESUMO DA PROPOSTA

O problema da habitação nas áreas rurais brasileiras e, junto a *ele*, a garantia do direito ao habitat para os povos rurais, ainda é um assunto de pouca relevância para a arquitetura, o planejamento e a construção, assim como para a maioria de seus pesquisadores e profissionais. O modo como a universidade e o Estado encaram este tema, seja no âmbito do ensino, da pesquisa e extensão, ou da formulação e do gerenciamento de programas habitacionais, ainda é marcado por uma ausência de atenção quanto às particularidades iminentes a esse problema, implicando na sujeição de um dilema político-social-econômico a um conjunto de lacunas teóricas e precariedades técnicas.

Associado a isto, as definições vigentes até hoje sobre o que seria a cidade acabaram por embaralhar nossa compreensão sobre a totalidade do conceito de território – seguindo formulações propostas por Raffestin (1993), Fernandes (1999) e Feliciano (2009). E, também, corroboraram a delimitação do problema habitacional no Brasil como exclusividade dos territórios efetivamente urbanizados; ou das periferias urbanas desprovidas de cidade; ou da classe de trabalhadores domiciliada no que se convencionou denominar por cidade. Amparadas por uma concepção que esconde a contradição e dissocia o rural e o urbano, quando o próprio capital já os unificou (MARTINS, 1986), essas definições ainda delimitaram o *locus* do ofício de arquitetos e urbanistas, principalmente no que se refere ao direito à habitação.

Sertori e Lopes (2019) afirmam que o direito à moradia e ao habitat para os povos rurais, apesar de a eles ser concedido um mínimo apoio do Estado através de políticas e programas sociais setoriais, é considerado como uma espécie de entrave que os avanços do capital ainda não foram capazes de superar. Além disso, não raro é difundida a ideia de que os processos de urbanização que avançam sobre as áreas rurais do país, assim como as intensas disputas pelo território, estariam associados à descaracterização dos povos do campo, das águas e florestas enquanto segmentos sociais específicos, portadores de demandas específicas, e colocados à disposição para sua imediata incorporação à classe trabalhadora urbana.

Quando recuperamos a diversidade de projetos e conjuntos habitacionais que se materializaram em todas as regiões brasileiras, muitos dos quais integram nossos roteiros didáticos por resguardarem uma significativa criatividade arquitetônica, tipológica, tecnológica e construtiva, dificilmente encontraremos um exemplo fora do que oficialmente se entende por cidade. Ou, quando retomamos os fundamentos das diretrizes que, há décadas, têm orientado a formulação e aplicação de planos, políticas e programas habitacionais. Ou, quando nos debruçamos sobre o vasto conjunto de pesquisas, análises e eventos científicos sobre este tema, indispensáveis para entendermos o percurso histórico sobre como o problema da habitação tem sido apresentado e solucionado nos diferentes períodos políticos nacionais e internacionais.

Segundo o Censo de 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área urbanizada do país, onze anos atrás, correspondia a menos de 1% de sua extensão geográfica. Ou seja, de um total de 851.487.659 hectares, apenas 2.075.700 (0,24%) eram ocupados por áreas urbanizadas. As demais áreas estavam divididas em estabelecimentos agropecuários (38,75%), terras devolutas (36,45%), territórios indígenas (14,74%), unidades de conservação (8,47%) e corpos hídricos (1,35%).

Contrasta com estes dados a informação do Censo Demográfico de 2010, que indicava que 83% dos brasileiros viviam nas cidades. Porém, se é inegável que há mais habitantes nas cidades do

que no campo, não se pode ignorar outro dado fundamental: 49% da população brasileira reside em municípios de pequeno porte (com até 100.000 habitantes), e 73% dos municípios do país possuem até 20.000 habitantes²³². Valadares (2014) argumenta que esta densidade populacional indicaria um limiar mínimo de garantia das condições urbanas²³³, e o próprio Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), em seu artigo 41, corrobora esta ideia, quando isenta da elaboração de Planos Diretores os municípios cuja população é menor ou igual a este limite.

Se as estatísticas sugerem que os camponeses (assim como os povos das águas e florestas) estão em direção à sua destituição enquanto classe (ou povos específicos, distintos da classe trabalhadora), as pesquisas de campo (e não as pesquisas no campus²³⁴), realizadas em conjunto com os sujeitos das lutas por terra e território, têm demonstrado o contrário²³⁵. Segundo Martins (1984, p. 78-82), o próprio avanço do capital será o responsável pela permanência dos povos rurais, no Brasil e em outros países, criando e recriando formas sociais não capitalistas, as quais irão atuar enquanto relações sociais mediadoras e necessárias para a exploração do trabalho e para a reprodução ampliada do capital.

Além disso, as abstrações embutidas nas estatísticas populacionais nem sempre revelam as características específicas daqueles que habitam e disputam os territórios rurais, como aquelas relacionadas à divisão sexual do trabalho, à cor, à faixa etária, à escolaridade, às práticas de fé, às festividades e culturas e às relações estabelecidas entre terra e trabalho. Da mesma forma, os levantamentos referentes às condições e demandas habitacionais nas áreas rurais, assim como sobre a magnitude do déficit habitacional, também carece de estudos quantitativos e qualitativos mais precisos e detalhados.

Neste sentido, se considerarmos a necessidade de ultrapassarmos os limites impostos à nossa capacidade reflexiva e criativa para atualizarmos as definições de cidade, a produção da habitação e do habitat nas áreas rurais irá nos apresentar pistas que nos auxiliarão a identificar e compreender a manifestação de determinados problemas sociais onde, até pouco tempo atrás, acreditava-se serem inexistentes, justamente por sua invisibilidade. Por isso, a presente proposta de Sessão Livre para o VII ENANPARQ, intitulada **“Os habitats rurais em pesquisas (e em debate) na área de arquitetura e urbanismo”**, apresenta-se, em primeiro lugar, enquanto uma oportunidade de lançarmos o tema da habitação e do habitat nas áreas rurais brasileiras ao debate científico. Em segundo, essa Sessão Livre também poderá se configurar enquanto uma instância de compartilhamento e revisão das matrizes teóricas que têm orientado as atividades de ensino, pesquisa e extensão, especialmente no campo da arquitetura e do urbanismo, no que diz respeito ao problema da habitação e do habitat nas áreas rurais brasileiras.

²³² Ver: Sinopse do Censo Demográfico 2010. Disponível aqui: <https://bit.ly/2WxJsTZ>.

²³³ Ver: Valadares, 2014.

²³⁴ Mantis, 1986, p. 118.

²³⁵ No campo científico, existem duas correntes teóricas fundamentadas na tese de que o campesinato brasileiro tende ao desaparecimento. A primeira fundamenta-se no argumento de que os camponeses são decorrentes de uma classe feudal que teria existido no Brasil durante a colonização e, por isso, estariam referidos à dimensão clássica do camponês europeu pré-capitalista. A segunda corrente, por sua vez, afirma que os camponeses são uma categoria social da classe trabalhadora. Ou seja, o agricultor familiar representaria o trabalhador do campo, submetido a relações de trabalho capitalistas e colocado a serviço do almejado progresso e desenvolvimento da agricultura brasileira.

Para tanto, a presente Sessão Livre conta com quatro contribuições de pesquisadores de quatro estados distintos. No **primeiro trabalho**, os autores propõem uma discussão teórica sobre o método científico que fundamentou a formulação de um conceito de habitat camponês, derivada de uma pesquisa de campo realizada em três assentamentos rurais paulistas e concluída em 2018. A hipótese geral considerada pelos pesquisadores, sustentada agora enquanto tese, diz respeito à vinculação do problema da habitação nas áreas rurais à questão agrária brasileira.

Ou seja, para além de um problema arquitetônico, construtivo e tecnológico, a questão da habitação nas áreas rurais perpassa pelas relações de expropriação, mobilizadas no interior das disputas pelo território. A pesquisa demonstrou que é justamente os processos de territorialização dos assentamentos de reforma agrária que irão desvelar as relações constitutivas do habitat camponês e de seus próprios sujeitos. Do mesmo modo, a compreensão dos assentamentos rurais enquanto territórios em disputa não ignora seus vínculos (bem como os dos assentados) com as áreas urbanas dos municípios. Na medida em que os assentados vivem a cidade e dela fazem parte enquanto cidadãos, camponeses e trabalhadores, a pesquisa colocou em xeque exatamente as lacunas e os impasses entre a conquista de cada assentamento e sua constituição enquanto um habitat possível.

Já o **segundo trabalho** é decorrente de projetos e práticas extensionistas, desenvolvidos em um assentamento de reforma agrária localizado no Distrito Federal. As atividades de pesquisa e extensão realizadas neste assentamento, além de terem como foco central o projeto e a produção habitacional em um território da reforma agrária, também destacam sua relação com: a garantia (e a articulação) das assessorias técnicas para a produção habitacional e a produção da agricultura camponesa; as limitações embutidas no programa habitacional mais recente, destinado à produção estatal de moradias nas áreas rurais, que dificultaram a concepção, o desenvolvimento e a aplicação de soluções arquitetônicas, construtivas e tecnológicas, baseadas nos diferentes aspectos da sustentabilidade; a oferta de equipamentos e infraestruturas locais, em diferentes escalas, os quais deveriam ser tratados enquanto elementos indispensáveis à cidadania no campo.

O **terceiro trabalho**, referente a um projeto de extensão que se encontra em sua terceira edição e que tem sido realizado no estado de Goiás, traz para o debate as relações sociais embutidas nos processos de construção e preservação da memória da casa sertaneja. O trabalho está organizado em três dinâmicas metodológicas: a pesquisa bibliográfica, nas cartas e mapas, mostrando que a implantação da casa sertaneja foi intencional; o estudo das plantas arquitetônicas, desenhos, croquis, oralidades dos sertanejos, levantamento de acervo fotográfico e imersão nos elementos arquitetônicos do espaço construído, contemplando ainda uma experimentação arquitetônica; e um debate constituído por bibliografia, fotos, mapas e acervos dos órgãos institucionais histórico-geográficos.

Por fim, o **quarto trabalho**, derivado de uma pesquisa de mestrado, apresenta os processos e resultados de uma análise sobre a produção do PNHR em um território quilombola do Mato Grosso. Buscando compreender como o modo de morar quilombola se materializa no habitat, à luz da produção habitacional do PNHR, a pesquisa demonstrou que as ações do Estado no território alternaram entre espoliações, violências e atendimento mínimo aos direitos de cidadania.

Os trabalhos organizados por esta sessão, que em sua maioria analisam os processos e os efeitos da produção do PNHR em diferentes territórios rurais, além de situarem o problema da

habitação em uma perspectiva ampliada do habitat, também demonstram a urgência de transpormos a ideia conservadora de que as áreas rurais representam o atraso, sobretudo quando esta noção está fundamentada em um ideário desenvolvimentista. Além disso, os trabalhos nos fazem encarar o desafio de pensarmos se já não existem saídas possíveis para uma vida digna nas áreas rurais, as quais não perpassam pela lógica de dominação predominante nas áreas urbanas.

Na medida em que muitas famílias que hoje vivem nos territórios rurais não almejam ou desistiram de viver nas áreas urbanas das cidades – ou, até mesmo, possuem relações ancestrais com o território –, o entrave a ser superado para que os povos rurais conquistem sua cidadania é da ordem fundiária e agrária; prescinde, portanto, de uma revisão epistemológica do urbanismo (enquanto disciplina associada ao planejamento territorial). Exatamente porque as políticas e estratégias de planejamento territorial ainda não se concretizaram enquanto ações populares capazes de disputar os sentidos da cidade, frente à dominação capitalista.

REFERÊNCIAS

FELICIANO, Carlos Alberto. **Território em disputa**: Terras (re)tomadas. Estado, propriedade da terra e luta de classes no Pontal do Paranapanema. Tese (Doutorado em Geografia) – Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

FERNANDES, Bernardo Mançano. **Contribuição ao estudo do campesinato brasileiro**: formação e territorialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST. Tese (Doutorado em Geografia) – Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1999.

MARTINS, José de Souza. **A militarização da questão agrária no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 1984.

MARTINS, José de Souza. **A reforma agrária e os limites da democracia**. São Paulo: Hucitec, 1986.

SERTORI, Rodolfo José Viana; LOPES, João Marcos de Almeida. Apresentação. *In*: INO, Akemi et al. **Caderno de Resumos** do I Seminário Regional do Habitat Rural: moradia, produção e a questão agrária no oeste paulista. São Carlos, 2019.

VALADARES, Alexandre Arbex. O gigante invisível: território e população rural para além das convenções oficiais. *In*: **Texto para Discussão 1942** – IPEA. Brasília, 2014.

O CONCEITO DE HABITAT CAMPONÊS: MÉTODO, ESCALAS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

No Brasil, o debate sobre o habitat camponês tem sido realizado há pelo menos duas décadas, contando com formulações e contribuições de movimentos sociais, grupos de pesquisa e profissionais empenhados com trabalhos de assessoria técnica à produção habitacional. Neste resumo, em específico, apresentamos uma proposta de conceituação do habitat camponês, que tem sido desenvolvida por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade (HABIS), decorrente de uma trajetória de vinte anos, que envolve a coordenação de inúmeros projetos relacionados à questão da habitação e do habitat em assentamentos rurais.

A formulação dessa proposta conceitual é decorrente da pesquisa “Produção do PNHR nos assentamentos do estado de SP: inserção territorial e avaliação arquitetônica, construtiva e tecnológica”, desenvolvida entre 2015 e 2018. O desenrolar dos trabalhos de campo, contudo, acabou sugerindo uma abordagem da questão da habitação nas áreas rurais a partir de uma perspectiva ampliada, orientada pela ideia de habitat camponês. Amparando-se no materialismo dialético enquanto método científico da pesquisa, os objetivos, antes restritos aos arranjos operacionais e produtivos do programa habitacional, passaram a incorporar os vínculos entre a questão da habitação no campo e as categorias terra, capital e trabalho.

Inseridos em uma região historicamente marcada pela grilagem e pelos conflitos fundiários, o oeste paulista concentra o maior número de assentamentos rurais do estado e, ao mesmo tempo, assiste a uma expressiva territorialização do setor sucroenergético. Neste contexto, o problema habitacional, que aparentemente poderia ser resolvido no âmbito de uma política pública, demonstrou ser mais complexo, exatamente por sua articulação com a questão agrária brasileira.

Nos três casos analisados, os conflitos relacionados à propriedade e à expropriação são tão latentes quanto a exploração do trabalho do camponês. Os programas de reforma agrária, vigentes sobretudo nos governos petistas, não colocaram um fim à demanda pela terra dos sem-terra, tampouco aos conflitos fundiários por eles vivenciados. As extensas plantações de cana que contornam os três assentamentos, contaminando e prejudicando a agricultura camponesa ali realizada, funcionam como um alerta constante deste setor, lembrando os assentados que eles estão onde não deveriam estar. A resistência camponesa, empenhada em produzir uma agricultura ameaçada pela monocultura canavieira, também encontrou barreiras interpostas pelos mecanismos que mantêm a ordem do agronegócio brasileiro: nos preços estabelecidos pelas instâncias governamentais; na ineficiência dos programas de fomento às assessorias técnicas; na falta de opções em relação ao uso de agrotóxicos; e na presença dos atravessadores que, ao competirem pelo menor preço, ainda conseguem extrair a renda capitalizada da terra.

A partir de um mapeamento nas escalas regional e municipal das disputas fundiárias entre assentados e usineiros, a pesquisa também procurou colocar em debate o conceito (e a forma) da cidade e do habitat da reforma agrária, priorizando as dinâmicas e os vínculos entre urbano e rural. A análise sobre os processos de territorialização dos assentamentos levou em consideração os projetos espaciais de cada um dos três territórios, com destaque para: o modelo de parcelamento dos lotes, seu uso e sua ocupação pelos camponeses; a existência (ou não) de áreas coletivas e equipamentos de uso comum; o traçado das vias internas e sua relação com a mobilidade; a fragmentação entre as políticas de reforma agrária, habitação e de infraestruturas

loais; e as diferentes formas de organização dos assentados, que decorrem do período de ocupação, assim como a presença de movimentos e sindicatos diversos e sua importância na construção de sociabilidades e na disputa pelos significados da cidadania camponesa.

O debate sobre o desenho espacial dos assentamentos – compreendido aqui como instância molecular do planejamento territorial – também considerou os entraves advindos da relação entre os assentamentos e as gestões municipais. Decorrentes de um modelo de política pública que envolve as três esferas de governo e diferentes programas sociais, com arranjos operacionais e financeiros distintos, esses entraves têm implicações diretas e indiretas nas condições e dificuldades dos assentados para acessarem os serviços e equipamentos públicos, e nos processos de produção agrícola e da própria habitação.

Se é verdade que os assentados da reforma agrária, pertencentes à classe de camponeses, estão mais sujeitos às relações de expropriação do que às formas clássicas de exploração do trabalho, a pesquisa demonstrou que ambas as relações irão se apresentar de forma combinada, seja no processo de conquista da terra, seja no processo construtivo das unidades habitacionais (e, também, na agricultura camponesa). A principal irracionalidade decorrente da moderna propriedade privada da terra – ou seja, a renda fundiária capitalizada – também se apresentará enquanto irracionalidade em todo o processo de produção do habitat da reforma agrária, e sua mediação irá ocorrer por meio de políticas e programas sociais específicos. O mesmo Estado que cria as condições necessárias para que a política habitacional nas áreas urbanas encontre no mercado imobiliário o seu principal agente operador, é também quem irá legitimar a combinação de relações capitalistas e não capitalistas no campo, as quais irão funcionar sistemicamente para a reprodução ampliada do capital.

Dessa forma, a compreensão do problema da habitação e do habitat nos assentamentos rurais irá perpassar, necessariamente, por uma disputa política no âmbito das representações do próprio campesinato. No bojo dos conflitos por terra e território, as demandas em torno da habitação se constituem como significantes políticos, inerentes aos processos de concepção e produção de seus próprios habitats. Assim, chegamos à inversão de perspectiva que a pesquisa sugeriu: não são as políticas públicas que definem o caráter político e estrutural do problema, mas o seu avesso.

REFERÊNCIAS

INO, Akemi et al. Produção do PNHR nos assentamentos rurais do estado de São Paulo: inserção territorial e avaliação arquitetônica, construtiva e tecnológica. **Relatório Final de Pesquisa**. São Carlos, 2018.

SERTORI, Rodolfo. **Terra, moradia e trabalho**: articulações e disputas nos assentamentos rurais do oeste paulista. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2019.

SERTORI, Rodolfo; LOPES, João M. de A. Apresentação. In: INO, Akemi et al. **Caderno de Resumos** do I Seminário Regional do Habitat Rural: moradia, produção e a questão agrária no oeste paulista. São Carlos, 2019.

A PRODUÇÃO DO HABITAT RURAL DO SABER CAMPONÊS NO ASSENTAMENTO PEQUENO WILLIAM – MST/DF

Este trabalho apresenta algumas pesquisas sobre a produção do habitat rural do saber camponês, realizadas pelos camponeses do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, bolsistas do Curso de Especialização Reabilita, do PPG-FAU/UnB. Além destas, apresenta também experiências acumuladas desde 2015, com trabalhos extensionistas em assentamentos rurais do Distrito Federal, desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa e Extensão “Periférico, trabalhos emergentes”. Assim, o estudo de caso que será apresentado é o Assentamento Pequeno William, criado em 2011, localizado a aproximadamente 43 km do Plano Piloto na região administrativa de Planaltina-DF, e que possui 22 famílias assentadas em uma área de 144 hectares.

As experiências permitiram a troca entre os saberes camponês e acadêmico sobre a produção do habitat, envolvendo estratégias para a produção de alimentos agroecológicos, de autoconstrução e bioconstrução, e de eco saneamento. São resultados as tecnologias de autoconstrução da habitação rural, de agroecologia e de infraestruturas de saneamento não tradicionais. Tais práticas reforçam a necessidade de integração entre a assistência técnica para habitação de interesse social (ATHIS) e a assistência técnica em extensão rural (ATER), bem como de saneamento rural. A agroecologia é abordada como conhecimento aplicado pelos moradores, com foco na produção orgânica aderida no assentamento e que, no momento, passa por uma transição para o modelo agroecológico.

A pesquisa contribui com o conhecimento sobre soluções sustentáveis e ecológicas entre agentes com responsabilidades na construção de políticas públicas de moradia, abastecimento e saneamento rural, ainda distantes do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), que não agregam as estratégias de sobrevivência (abrigo, água, energia, produção e saneamento), bem como as eco técnicas, que resultem na paisagem do espaço rural marcante no território do DF. Por outro lado, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) ainda precisa avançar, para atender aos desafios interligados nos territórios, e não só de um único setor, como a agricultura familiar, incluindo também o desenvolvimento rural em um projeto de sociedade mais abrangente, contemplando o saneamento rural e a habitação, que configuram a produção do habitat do saber camponês.

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi criado em 2009 com o objetivo de auxiliar a produção habitacional aos camponeses e trabalhadores rurais. No entanto, uma das críticas ao PNHR, debatidas no III Colóquio Habitat e Cidadania, realizado em 2015, em Brasília, associa-se à padronização dos projetos e sistemas construtivos, à falta de envolvimento direto dos moradores e à desvalorização de especificidades características do beneficiário final, resultando em moradias de natureza fortemente urbana, bem como na ausência de assistência técnica especializada às comunidades.

Pelo viés da autoconstrução habitacional e de infraestrutura de saneamento, a discussão envolve problemáticas decorrentes da ausência de políticas públicas e assessoria técnica de moradia e saneamento para o uso de tecnologia social, que acaba por gerar dificuldades aos moradores na transição da habitação em barracos de madeirite, impondo limitações a projetos de habitação em bioconstruções. A longa espera dos assentados por uma política habitacional acaba impondo níveis precários de moradia, submetendo as famílias a todo tipo de risco à saúde. A maioria das moradias é construída com materiais descartados pelas áreas urbanas, como madeirites, compensados, lonas, telhas, forros de PVC e outros materiais encontrados em lixões.

Quando os camponeses foram questionados se recorreriam ao PNHR para o financiamento habitacional, muitos relataram que não teriam seu modo de vida contemplado pelas unidades

padronizadas do programa. Com a falta de oportunidade de acesso ao PNHR, alguns moradores construíram suas casas por meio de autoconstrução – o saber autodidata em bioconstrução, resgatando técnicas tradicionais, muitas vezes aprendidas em família, nos lugares de origem, antes da chegada da construção civil industrializada. Após a realização da pesquisa, em junho de 2021 houve a liberação dos recursos do PNHR para a construção das casas. Inicialmente, foram realizados alguns estudos pela EMATER-DF e o INCRA. Mantendo-se a mesma planta, os projetos foram concretizados pelo IFODESP NE (Instituto de Fomento ao Desenvolvimento Social e Produtivo do Nordeste), do Estado de Pernambuco. Foram contempladas 20 famílias, das 22 que habitam a comunidade Pequeno William.

A pesquisa mostrou que as casas do PNHR, com espaços reduzidos para famílias com muitos filhos, não favorecem o conforto para o organismo recompor as energias para o dia seguinte. Além de confortável, deve-se considerar que a casa é um dos componentes do habitat, onde sua construção deve interagir com este da melhor forma possível, desde sua construção, sua vida útil, até sua possível demolição, utilizando materiais de baixo consumo de energia, aliados a estratégias de ventilação e iluminação natural.

Segundo depoimentos, a casa do camponês deve estar integrada à produção de alimentos, através da aplicação de técnicas de eco saneamento. O telhado deve conter captação de águas pluviais, que abastecerá tanques de criação de peixes, e campos de aproveitamento de energia solar, para aquecimento de água e eletrificação. O esgotamento sanitário, quando bem planejado, produz fertilizantes para a produção de alimentos, que traz melhorias na qualidade da alimentação da família e aumento da renda do agricultor. Enfim, o que falta para o PNHR se tornar um programa mais acessível, barato e de maior qualidade, é se transformar em um programa parceiro entre governo, camponeses e universidades. As ações de ATER, que atendam à promoção do desenvolvimento sustentável, devem estar integradas aos trabalhos de ATHIS, interligando a formação técnica agrônômica, florestal e sociológica à formação técnica em arquitetura e urbanismo, geografia, engenharia e ecologia.

REFERÊNCIAS

CARMO, Veronica do; ANDRADE, Liza Souza de. **A desvalorização da dimensão subjetiva: a repetição nas políticas habitacionais rurais – o caso da Fazenda Larga.** HABITAR 2015, Belo Horizonte, 2015.

MACHADO, A.; ANDRADE, L.; MAIA, C. Injustiça social: as estratégias de sobrevivência hídrica utilizadas por moradores do assentamento Pequeno William em Planaltina-DF. *In: Anais do III Euro-Elecs: Encontro Latino-Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis.* Argentina: 2019.

SILVA, G. A.; ANDRADE, L. M. S.; DIAS, C. M. Construção coletiva do conhecimento empírico: práticas de bioconstrução no assentamento Pequeno William. *In: Anais do III Euro-Elecs: Encontro Latino-Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis.* Argentina: 2019.

CASA DAS TRADIÇÕES E PAISAGENS DO CERRADO

Este trabalho é resultado da tese “O Habitar e a Memória em Terras da Santa, ancestralidade no Arraial da Barra”, que se desdobrou em um projeto de extensão e consiste em um marco geopolítico sertanejo, elemento compositivo relativo à Bandeira de Anhanguera (filho), que se faz presente na formação do habitar sertanejo do território goiano durante a mineração do século XVIII. Recorremos a três estratégias metodológicas para evidenciar a análise comparativa. A primeira delas foi a pesquisa bibliográfica, nas cartas e mapas, que nos mostrou que a implantação da casa sertaneja foi intencional. A segunda foi o estudo das plantas arquitetônicas, desenhos de croquis, oralidades dos sertanejos, levantamento de acervo fotográfico e imersão nos elementos arquitetônicos do espaço construído dos dois Casarões, contemplando ainda uma experimentação arquitetônica. A terceira consistiu em um debate constituído por bibliografia, fotos, mapas e acervos dos órgãos institucionais histórico-geográficos.

Neste sentido, os onze aspectos da casa sertaneja goiana, relevantes à pesquisa, foram:

- A “Casa de Bartolomeu” como “o Casarão de Fronteira”, por representar um marco político-geográfico;
- A casa “que desmancha”, pela ausência de documentação, e se apropria levantando-se, barreando-se e desmanchando-se para ampliar, reformar e adequar – elementos compositivos da memória do habitar;
- Sua relação com a terra em vida, como posseiros e fregueses. Sem lápide, sem critério, sem profundidade marcada, sem legalidade, os corpos continuam fadados à invisibilidade, derramados no chão;
- Sobre a materialidade do poder, revelada pela construção da casa permanente e a proto-identidade nacional implantada no sertão das minas dos Goyazes, como característica da identidade configurada por uma arquitetura que mescla conhecimento indígena e paulista num mesmo objeto;
- Representa a primeira casa sede de poder de Estado português, presente no interior da Capitania Paulista do Capitão-Mor;
- A casa sertaneja utilitária se torna rarefeita no tempo e recebe efeitos do presente constantemente;
- Percebemos que, desde a igreja de Buenolândia até às casas, o uso do barro nos conecta com o Sul de Portugal: 3 áreas Centro Litoral (Estremadura e Ribatejo); Alentejo e Algarve;
- Como complemento desse desenvolvimento inicial minerador, a intencionalidade: a do Arraial da Barra, apesar de haver a intencionalidade, pois havia sido encomendada pelo Rei D João V a Anhanguera, não teve a concepção em mapas, como já houve com o Arraial de Santana;
- A Freguesia se institui como o principal depositário, detentor e fonte de registros da vida e da morte na Colônia, sendo a forma mais expressiva da urbanidade: controlar as populações. Essa normatização se faz presente desde o controle dos caminhos abertos do sertão, por meio da criação de arraiais, vilas e cidades até o controle do homem;

- Neste sentido, valorizar os hábitos, a rotina, o trabalho que descende do poderio paternalista e austero, repleta de memórias de relações exploratórias, uma relação semeada pela paisagem do sertão goiano e reforçada por uma nova análise espacial: o complexo geográfico e a paisagem cultural.
- A escala de perto e de dentro do espaço doméstico – cenário das práticas cotidianas –, de praxe, fomenta um espaço feminino sertanejo. Os quintais de quase três séculos do Arraial da Barra.

OBJETIVO GERAL

Compreender a casa sertaneja à luz do seu processo de espacialidade, atravessado pelos conteúdos da ruralidade, afetividade e ancestralidade do lugar. Uma casa perpassada também pela memória. Para isso, utilizamos a abordagem cultural em Geografia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conceituar a vida rural pelos significados das escalas de análise da Geografia Cultural, conduzindo a escala de análise até a casa sertaneja, desde a ruralidade, do Arraial, da memória e do habitar;
- Analisar o contexto da casa sertaneja e conhecer sua trajetória ancestral;
- Adentrar a 4 casas sertanejas para conhecê-la além das paredes, sua resistência e transformações, seu cuidado com as pessoas e com o ambiente, suas expressões culturais e força política;
- Conhecer e apresentar os sujeitos do Arraial da Barra, indo ao seu encontro para dar-lhes visibilidade.

Este projeto está em sua terceira edição. Conseguir ações administrativas, culturais, representativo-institucional, de apoio à pesquisa junto à comunidade, com o avanço da Associação de Moradores junto à representação da comunidade, dando-lhe visibilidade e protagonismo, é a proposta desta edição. A função social da Universidade em subsidiar ferramentas para que a comunidade ganhe autonomia e se legitime como entidade de representação frente à gestão, com a intenção de avançar em tomadas de decisões junto ao distrito, tendo como foco a vila do distrito. O projeto encontra-se na comunidade desde 2018 e, mediante suas necessidades, foi ajustando sua proposta e resultou nesta versão para o ano de 2021/2022.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

- Representativo-Institucionais: ações em que a Associação de Moradores possui legitimidade, competência para exercê-la, sinônimo de oficializar;
- De Apoio à Pesquisa: ações em que a Associação de Moradores dialoga com a Universidade em âmbito acadêmico, de pesquisa, ensino e extensão, para juntas desenvolverem e incluam ações sobre as temáticas encontradas ao longo da existência do projeto, e para além dele, no sentido da interdisciplinaridade;
- Público-Privadas: ações em que a Associação de Moradores busca garantir acesso a

espaços públicos ou serviços de qualidade para toda a população. Entende-se como parceria público-privada um contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo (de 5 a 35 anos), firmado pela Administração Pública e regulado pela Lei nº 11.079/2004;

- Culturais: ações artístico-culturais, em que a Associação de Moradores apoia, incentiva e subsidia ações que representem e simbolizem sua cultura sertaneja. São apresentações artísticas, oficinas culturais, eventos acadêmicos, cursos de difusão, exposições, *ebooks*, lançamento de livros etc. — todas dialogando com a temática do patrimônio cultural local;
- Administrativas: ações em que a Associação de Moradores representa o distrito de Buenolândia com seu CNPJ, seu poder que lhe confere o Estatuto e Ata de posse, de acordo com sua temporalidade e cargos diretivos, assumindo sua legitimidade ativa, de acordo com seus regulamentos, direitos, deveres e finalidades.

MODOS DE MORAR NO QUILOMBO RIBEIRÃO DO MUTUCA (MT) – APROXIMAÇÕES À CASA-QUINTAL E AO TERRITÓRIO QUILOMBOLA

O trabalho busca apresentar os resultados da pesquisa de mestrado intitulada “Modos de morar no Quilombo Ribeirão da Mutuca: ajustes e transformações do território à luz da política de habitação rural”²³⁶. A pesquisa buscou compreender como o modo de morar quilombola se materializa no habitat e, de modo geral, perceber os ajustes e transformações ocorridos neste território, à luz do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Trata-se de uma aproximação ao território do Ribeirão da Mutuca, comunidade quilombola localizada em Nossa Senhora do Livramento, no estado do Mato Grosso, onde o PNHR produziu 150 casas entre 2014 e 2017. Esta produção situa-se no bojo das ações do Estado neste território que, ao longo dos anos, alternou entre espoliações, violências e atendimento mínimo aos direitos de cidadania. Inicialmente, busca-se situar o histórico de formação da comunidade no contexto nacional de ocupação das terras e conflitos fundiários decorrentes.

O Quilombo é parte integrante da Comunidade Quilombola do Mata Cavalo²³⁷ e conta com 120 famílias, descendentes de ex-escravizados que ocupam as terras desde 1883. Este território registra a herança da resistência nos tempos de escravidão, os sentidos das lutas pelos direitos dos quilombolas, a partir da redemocratização do país, e as marcas do processo de violência vivido no local. Para essa comunidade, a terra é um bem coletivo, que se relaciona com o trabalho em *muxirum* e produção agroecológica. Na terra se manifesta a cultura das festas de santo através de valores comuns, o que representa um importante espaço de organização política.

O trabalho se organiza em três momentos: (i) a compreensão do histórico do território do Mutuca, situado na conjuntura do país, desde o período colonial até o período atual; (ii) a leitura do espaço construído na escala dos sítios do Mutuca, buscando descrever e analisar as estratégias de sobrevivência e permanência encontradas ao longo dos anos; (iii) e a escala da casa-quintal quilombola.

O percurso de pesquisa propõe que a casa e seu entorno sejam parte do caminho por onde se aprofunda o entendimento das relações entre território e identidade. A escala da casa-quintal é observada a partir de três momentos: a casa da memória, onde se aproxima da subjetividade contida na casa ancestral e seu entorno, e nas relações expressas nos modos de fazer; a casa do PNHR, a partir da qual se recupera o processo de provisão estatal de moradia; e a casa da mistura, que aborda o período pós-PNHR e as adaptações feitas pelas famílias.

Neste percurso, conclui-se que as obras realizadas pelo PNHR estimularam novos processos e conflitos, e modificaram as relações sociais do lugar. Geraram melhorias em qualidade de vida e carregam o aspecto simbólico de atendimento, por parte do Estado, a uma comunidade que sempre esteve às margens dos direitos básicos. Ao mesmo tempo, as condições de insegurança de posse e dificuldade de permanência persistem, o que revela a incapacidade da política habitacional em questão, de compreender, se articular com outras políticas e, assim, responder

²³⁶ Pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (PPGAU-FAUUSP), pela autora do resumo, orientada por Maria de Lourdes Zuquim e financiada pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil.

²³⁷ A Comunidade Quilombola do Mata Cavalo está localizada no sul do estado de Mato Grosso, a 42 km da capital Cuiabá. Conta com 418 famílias que vivem em uma gleba de aproximadamente 13.627 hectares entre os biomas do Cerrado e do Pantanal. Estas famílias estão distribuídas em seis comunidades, entre elas o Quilombo do Mutuca.

às necessidades habitacionais das populações quilombolas – que englobam o habitat como um todo.

O “barraco” de palha, como são chamadas as moradias antes do PNHR, associa-se a um passado de precariedade e de violência, e, ao mesmo tempo, aos saberes endógenos dos antepassados que são valorizados pelo grupo. Todavia, por conta do processo histórico de espoliação e empobrecimento desta população, há elementos de precariedade que se manifestam no habitat e se relacionam profundamente com a construção do aspecto simbólico contido nas moradias “tradicionais”, como o saneamento básico, e este pode ser relacionado ao acesso a atendimento de saúde, por exemplo. Então, quando a ação do Estado chega ao Mutuca e proporciona novas condições de moradia, transforma simbolicamente a condição de precariedade, ao mesmo tempo que modifica materialmente a moradia com novos sistemas construtivos e novas formas de construir.

A partir da descrição e análise da obtenção dos meios de vida no Mutuca, e dos ajustes feitos ao longo dos anos para a sobrevivência vital e social, percebe-se que a comunidade teve condições de preservar materialmente os modos de trabalho coletivo na lavoura, ao passo que a roça de toco passa a integrar o entendimento de *agroecologia*; e a ocupação do território comum é reconhecido por lei como um tipo de propriedade especial. Os modos de construir, por outro lado, se alteram radicalmente e, segundo observado nas narrativas, este fator não parece impactar o esforço de preservação dos modos de vida quilombola. A casa do PNHR parte de uma lógica que admite a casa enquanto objeto e mercadoria; por sua vez, a casa quilombola constrói-se a partir das relações fundadas no território e carrega a visão de mundo quilombola nos modos de fazer, na escolha dos materiais e na organização do trabalho. É no território que estas duas dimensões se encontram e as contradições se revelam.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Maria de Lourdes et al. **Mata Cavalos (MT) – Relatório Histórico Antropológico**. Brasília/Cuiabá (Brasil), Ministério da Cultura, Fundação Palmares/Universidade de Cuiabá, 1996.

FABIANI, Adelmir. **Mato, palhoça e pilão: o quilombo, da escravidão às comunidades remanescentes (1532-2004)**. São Paulo: Expressão Popular, 2005.

SOUZA, Elizabeth Othon de. **Modos de morar no Quilombo Ribeirão da Mutuca**: ajustes e transformações do território à luz da política de habitação rural. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020.

ZUQUIM, Maria de Lourdes. **Os caminhos da Bocaina**: uma questão agrária ambiental. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.

OBSERVATÓRIOS E LABORATÓRIOS: POSSIBILIDADES PARA A O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO NO CONTEXTO DOS PPGAU NO BRASIL

*OBSERVATORIES AND LABORATORIES: POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT AND
INNOVATION OF RESEARCH IN ARCHITECTURE AND URBANISM IN THE CONTEXT OF
THE POST GRADUATE PROGRAMS IN BRAZIL.*

*OBSERVATORIOS Y LABORATORIOS: POSIBILIDADES DE DESARROLLO E INNOVACION DE
LA INVESTIGACION EN ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL CONTEXTO DE
PROGRAMAS DE POSGRADO EN BRASIL*

Coordenador 1

BUENO. Laura Machado de Mello

Doutora, POSURB-Arq PUC Campinas

laurab@puc-campinas.edu.br

Coordenador 2

ROSIN. Jeane Aparecida Rombi de Godoy

Doutora; UNIVAG

jeanerosin@univag.edu.br

**OBSERVATÓRIO PARA CIDADE SAUDÁVEL/RMVRC-MT: UMA ESTRATÉGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM ARQUITETURA E URBANISMO**

ROSIN, Jeane Aparecida Rombi de Godoy
Doutora; CPG-FAU/UNIVAG
jeane.rosin@univag.edu.br

PALMISANO, Angelo

Doutor; CPG/UNIVAG
angelo.palmisano@univag.edu.br

**PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO A PARTIR DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A FORMAÇÃO DO
GRUPO DE PESQUISA PERIFÉRICO, A TECNOCIÊNCIA SOLIDÁRIA E A ASSESSORIA
SOCIOTÉCNICA DA RESISTÊNCIA**

ANDRADE. Liza Maria Souza

Doutora UnB, PPG-FAU/UnB
lizamsa@gmail.com

**ESPECULAÇÕES SOBRE POSSIBILIDADES DE INSTITUCIONALIZAÇÃO E INTERAÇÃO
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA MAIOR IMPACTO DE PESQUISA**

BUENO. Laura Machado de Mello Bueno

Doutora; PUC Campinas
laurab@puc-campinas.edu.br

NAKAMURA. Lucas Cerejo

Doutorando; PUC Campinas
lucassnakamura@gmail.com

**CIDADE, SAÚDE MENTAL E PLANEJAMENTO URBANO CONTEMPORÂNEO: POR UMA NOVA
ABORDAGEM TEÓRICA-FILOSÓFICA**

COSTA, Luiz Augusto Maia

Doutor; PUC Campinas
luiz.augusto@puc-campinas.edu.br

**A INCORPORAÇÃO DE NOVOS AVANÇOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E NA ATUAÇÃO DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL: UMA
REFLEXÃO SOBRE AS INICIATIVAS E AÇÕES REALIZADAS NO COMBATE À COVID 19 A PARTIR
DE 2020**

SANTOS JUNIOR. Wilson Ribeiro

Doutor; PUC Campinas
wilson@puc-campinas.edu.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Os estudos sobre a relação entre ambiente construído e saúde humana se ampliaram no período recente, desde a tendência à alta urbanização da população mundial à grave situação presente, quando se articulam e se potencializam mundialmente a crise ambiental, a crise social e a crise de saúde pública.

No tocante à integração entre as práticas de ensino, pesquisa e extensão universitárias em Arquitetura, Urbanismo e Planejamento, tem-se desenvolvido estratégias de organização de observatórios e laboratórios voltados ao acompanhamento dos processos socioespaciais e avaliação de políticas públicas que a par destas pesquisas, procuram explorar de forma mais proativa e experimental o conhecimento científico na busca de compreensão de tendências e experimentação de soluções. Essas iniciativas, para terem reconhecidas sua produção acadêmica e impacto, precisam estar no Diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, realizado pela Instituição à qual a iniciativa é vinculada, tornando-se então estratégica a reflexão sobre a Institucionalização da Pesquisa e da Extensão na área.

Essa Sessão Livre reúne docentes pesquisadores com o objetivo de dialogar sobre esses formatos em suas instituições e em suas trajetórias acadêmicas, voltando-se para os resultados e potencialidades destes modelos no desenvolvimento de suas pesquisas. Neste contexto, cabe destacar a presença de instituições públicas, comunitárias e privadas, de forma a termos uma representatividade do quadro acadêmico brasileiro.

Considerando o quadro que envolve a produção da pesquisa no Brasil, onde os desafios são inúmeros, principalmente, ao considerar a histórica insuficiência de orçamentos, decorrente da inexistência de uma agenda política estruturada para o incentivo e a inovação da pesquisa no Brasil (SOUZA et al.,2020), esta representatividade ganha maior relevância, tendo em vista os recentes resultados discrepantes apresentados pelo INEP.

Segundo o INEP (2022) em 2020 tivemos no Brasil 8 680 354 matrículas no ensino superior, sendo 1 956 352 em instituições públicas e 6 724 002 (77,5%) em privadas (a fonte não diferencia as comunitárias das privadas). Entre as privadas, 5 437 460 matrículas são em universidades ou centros universitários, cujas instituições tem condição legal (nem sempre operacional) de desenvolvimento de pesquisas.

Mas boa parte das instituições de Graduação do setor privado não tem Pós Graduação implementada, contrastando com o fato de que 77,5% dos alunos de graduação estão em instituições privadas.

Tabela 1 - Matrículas em cursos de Pós-graduação Brasil 2019-2021

Ano	Pós-graduação	Instituição Pública	Instituição Privada	Total	Instituição Pública	Instituição Privada
2019	Especialização	147.683	1.039.770	1.187.453	12,4%	87,6%
	Mestrado	165.385	92.415	257.800	64,2%	35,8%
	Doutorado	89.456	33.382	122.838	72,8%	27,2%
2020	Especialização	151.700	1.138.110	1.289.807	11,8%	88,2%

	Mestrado	156.202	93.716	249.918	62,5%	37,5%
	Doutorado	93.372	30.696	124.068	75,3%	24,7%
2021	Especialização	222.102	1.129.040	1.351.142	16,4%	83,6%
	Mestrado	174.136	96.889	271.025	64,3%	35,7%
	Doutorado	128.709	41.774	170.483	75,5%	24,5%

Fonte: SEMESP, 2022

Já na pós-graduação, responsável pela formação de quadros para ensino em nível superior, pesquisa, projetos estratégicos, as universidades públicas se destacam como visto na tabela. Em 2021 as universidades públicas foram responsáveis por 75,5% dos matriculados em Doutorado e 64,3% das matrículas em Mestrado.

A gestão Haddad no Ministério de Educação teve impacto importante no crescimento dos cursos de graduação públicos e privados, bem como na pesquisa. Mesmo com crescimento do setor privado da educação, a visão de futuro governamental foi voltada ao desenvolvimentismo com participação do Estado e atendimento a indicadores sociais, de educação através do sistema público. O período Temer fez retornar a política de educação superior ao modelo empresarial neoliberal, no qual pagar para estudar é sinal de diferenciação, onde a presença pública atrapalharia a liberdade individual. Esse apequenamento do gosto pelo conhecimento traria também certo questionamento da necessidade social de ampliação do número de pessoas com formação superior e em pós graduação, como estava preconizado no Plano Nacional de Educação.

Atualmente apenas 17% das pessoas com mais de 25 anos tem nível superior no Brasil, o que tem repercussões em toda vida atual e futura dos brasileiros, em relação à qualidade dos bens e serviços produzidos e oferecidos à nação. Para além de evidenciar os resultados débeis das inconsistentes políticas de educação implementadas no país, mostra o enorme risco da submissão de toda uma nação ao desalento frente a ausência de políticas emancipatórias, que possam viabilizar um plano de futuro para a ciência e tecnologia, enquanto estratégia fundamental para o enfrentamento das crises que afetam o cenário das cidades brasileiras.

Com especial atenção para a vida nas cidades, tem-se enorme necessidade de projetos urbanos para áreas precárias que proporcionem qualidade urbana e ambiental para os próprios moradores e criadores dos espaços de gênese ilegal, criados pela lógica da necessidade (ABRAMO, 2007). As crises social e ambiental mostraram-se na crise sanitária, vivemos a pandemia nas cidades, quando explodiu a desigualdade tanto de estar isolado e bem, quanto das exigências da sobrevivência expostas na intimidade das moradias e nos espaços e equipamentos coletivos – hospitais, transporte, aeroportos. Pesquisas apontam a relação entre “novas” moléstias e estados psicossociais doentios aos impactos ambientais e à saúde dos ecossistemas.

Neste quadro se discute a inserção social do trabalho do arquiteto urbanista, face à baixa qualidade de vida, moradia e saúde no meio urbano, em uma nação com mais de 80% da população vivendo em cidades desde metrópoles a pequenas localidades, grande parte delas, sobretudo as menores, sem a presença de profissionais da edificação, urbanismo e planejamento espacial, tanto no poder municipal, para cuidar dos interesses públicos no espaço urbano, quanto para atender a população em geral.

Como, de forma criativa e responsável, podemos planejar a superação destes descompassos?

Importante ressaltar que não se intenciona trazer aqui respostas acabadas, e sim instigar novas questões sobre as possibilidades de inovação e incremento na produção de pesquisas e ensino de arquitetura e urbanismo, de modo a fomentar novas investigações, experimentações em distintas realidades urbanas.

A pandemia do coronavirus (e todo o sofrimento por ela causado direta e indiretamente na humanidade) no caso da educação brasileira, veio de certa forma desorganizar o plano neoliberal e colocar em cheque aquela perspectiva, através do reconhecimento social da necessidade de pessoal qualificado, pesquisa, serviços públicos de abrangência social.

A partir do início de 2020, apesar da paralização das aulas e pesquisas, desenvolveu-se uma rede de iniciativas de solidariedade e de acompanhamento e publicização de informações sobre a pandemia, em grande parte criada dentro das universidades, em especial naqueles espaços institucionais com a presença de Laboratórios e Observatórios, que tiveram importante, senão crucial participação no esclarecimento público, alimentação da imprensa e questionamento das informações e ações do poder público quando contraditória com a situação informada.

Esse quadro inicial referencia a discussão proposta nesta Sessão Livre: a pertinência, no campo da Arquitetura e do Urbanismo, de uma reflexão sobre a criação, inclusive nas instituições privadas, dada sua importância no sistema educacional brasileiro, de laboratórios e observatórios de pesquisa e extensão, como forma de possibilitar que o graduando tenha contato com a pesquisa e melhore sua formação, inclusive por meio de participação em equipes multidisciplinares. Sob essa perspectiva, este espaço tem por objetivo realizar uma reflexão sobre as possibilidades de adoção de novos formatos de desenvolvimento de pesquisas científicas no âmbito dos cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação na área de Arquitetura, Urbanismo e Design. Assim, espera-se que este esforço entre outras ações possibilite:

- A proposição de novos formatos de ambientes destinados ao desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão, iniciação científica e outras ações dedicadas a melhoria da qualidade de vida;
- O compartilhamento de conhecimentos, saberes e tecnologias para o desenvolvimento de estudos urbanos;
- Adoção de novas práticas/procedimentos que incentivem e promovam o reconhecimento das contribuições em arquitetura e urbanismo, desde ações de assistência técnica à intervenções urbanas de alta complexidade;
- Crie um fórum permanente para discussão e avaliação das políticas de incentivo às pesquisas dedicadas ao estudo das cidades.

No desenvolvimento de ações para ampliação do campo profissional e da tendência de formação continuada, a exemplo de práticas bem sucedidas, temos tido o desenvolvimento em cursos de Mestrado, Doutorado e Especialização de linhas de pesquisa voltadas ao planejamento territorial participativo e moradia popular, que procuram atrair discentes e dar visibilidade através de divulgação científica e também de adoção de métodos de pesquisa-ação sendo esse o foco de nossa Sessão Livre. A pesquisa prospectiva na Pós-graduação, pode criar

experimentos com envolvimento social e integração com a Graduação, sobretudo em bolsas de IC, Extensão, TFGs e TCCs.

Com esta perspectiva, a partir da aproximação entre programas de pós-graduação stricto sensu instalados em realidades geográficas e contexto social distintos, os participantes buscam aprofundar nosso conhecimento sobre essas possibilidades por meio de experiências concretas de forma a discutir e contribuir com propostas de institucionalização da pesquisa, do ensino e da extensão voltados à relação entre espaço e saúde.

A partir da Área de Arquitetura e Urbanismo, o primeiro trabalho - **Observatório para Cidade Saudável/RMVRC-MT: uma estratégia para o desenvolvimento de pesquisas em arquitetura e urbanismo** - apresenta os principais aspectos para institucionalização de um observatório para a Cidade Saudável a ser constituído na RMVRC/MT. Trata-se de uma proposta ambiciosa e desafiadora, na medida em que se preocupa não apenas em criar um espaço propício ao desenvolvimento de pesquisas, como também amplia as possibilidades de atuação acadêmica ao propor a constituição de uma rede de pesquisadores para a região, dedicados a estudos que possam contribuir para amenizar as demandas relacionadas a saúde urbana no contexto local e regional.

O segundo trabalho - **Produção do conhecimento a partir da extensão universitária** - exemplifica as potencialidades das inúmeras contribuições possíveis em arquitetura e urbanismo, ao apresentar um conjunto de experiências bem-sucedidas, seja por sua institucionalização, seja pelo reconhecimento social e acadêmico por premiações, de atividades de pesquisa-ação, com diversas práticas metodológicas em pesquisas no desenvolvimento de projetos e ações participativas envolvendo qualidade sanitária e ambiental de assentamentos nos espaços urbanos, rurais e rurbanos.

O próximo trabalho - **Especulações sobre possibilidades de institucionalização e interação Graduação e Pós-Graduação para maior impacto de pesquisa** - discute as alternativas e possibilidades de institucionalização de práticas de pesquisa baseadas em geotecnologias, pesquisa-ação e extensão universitária com intensificação da interação entre a Graduação e Pós-Graduação para otimizar a aproximação dos resultados de pesquisa à sociedade, a partir de estudos sobre a relação entre espaço construído e doenças, em especial dengue e covid-19.

O quarto trabalho - **Cidade, Saúde Mental e Planejamento Urbano Contemporâneo: por uma nova abordagem Teórica-filosófica** - foca a pertinência e urgência de pesquisas sobre a cidade e a saúde mental na contemporaneidade. O texto busca defender que uma das agendas mais importante e pertinentes que o século XXI nos impõe, é a das Pesquisas e Extensões Acadêmicas que problematizem a evidente relação existente entre saúde mental e cidade no contexto contemporâneo que se quer mais humanizado, inclusivo e ambientalmente equilibrado. Toma como ponto de partida os últimos Relatórios da ONU sobre Saúde Mental e sobre Urbanização Contemporânea para, a partir de uma reflexão histórica - filosófica da Teoria da Arquitetura ocidental, realizar, por um lado, a crítica a urbanística ortodoxia, baseada na compreensão positivista da ciência, grosso modo chamada Arquitetura Moderna, e por outro, propor caminhos possíveis para lidar com uma questão que hoje se torna fundamental, a relação entre espaço, saúde mental e a prática projetual da ArquiteturaCidade.

A quinta apresentação - A incorporação de novos avanços na produção científica e na atuação dos Programas de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil: uma reflexão sobre as iniciativas e ações realizadas no combate à COVID 19 a partir de 2020. - foca reflexões sobre o

tema a partir de um quadro abrangente do ensino e da pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo e Design em 2020 e 2021, propõe a organização de um acervo para registro das iniciativas realizadas no âmbito dos programas acadêmicos e profissionais existentes no país, como reconhecimento e valorização do papel da pesquisa científica e da atuação dos Programas de Pós-Graduação nas ações coletivas da sociedade.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, Pedro. **A cidade COM-FUSA: a mão inoxidável do mercado e a produção da estrutura urbana nas grandes metrópoles latino-americanas**. Revista Brasileira de estudos urbanos e regionais, v. 9, n. 2, p. 25-25, 2007.

FREITAS, Luiz Carlos de. **A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas idéias**. Expressão Popular. Sa Paulo, 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Sinopse Estatística da Educação Superior 2020**. (online). Brasília: INEP, 2022. (disponível : <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-superior-graduacao>) acesso em 15/06/2022

SEMESP. **Mapa do Ensino Superior no Brasil 2021**. Instituto SEMESP. <https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-do-Ensino-Superior-Completo.pdf>

FREITAS, Luiz Carlos de. **A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas idéias**. Expressão Popular. Saõ Paulo, 2018.

NEGRI, Fernanda de; KOELLER, Priscila. Jornal da USP- Boletim Técnico. **Falta de investimento e estratégia para inovação dificultarão saída da crise no Brasil**. (disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/falta-de-investimento-e-estrategia-para-inovacao-dificultarao-saida-da-crise-no-brasil/>) Acesso em 0/07/2022.

SOUZA, DONIZETI LEANDRO DE; ZAMBALDE, ANDRÉ LUIZ ; MESQUITA, DANIEL LEITE ; SOUZA, THAIS ASSIS DE ; SILVA, NANIELLE LOURENA CAMPOS DA . **A perspectiva dos pesquisadores sobre os desafios da pesquisa no Brasil**. EDUCAÇÃO E PESQUISA, v. 46, p. 1-20, 2020.

SOUZA, D. L. de et al. **A perspectiva dos pesquisadores sobre os desafios da pesquisa no Brasil**. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 46, e221628, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202046221628>.

OBSERVATÓRIO PARA CIDADE SAUDÁVEL/RMVRC-MT: UMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Este ensaio apresenta alguns aspectos que envolvem a implantação de um observatório para o desenvolvimento de estudos e ações dedicadas a promoção da cidade saudável para a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-MT. Trata-se de um espaço a ser constituído para o desenvolvimento de pesquisas dedicadas a melhoria da qualidade de vida, em especial, estudos que possam contribuir para amenizar as demandas relacionadas a saúde urbana²³⁸.

No Brasil, a interface entre ambiente urbano e saúde já despontava na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. O documento final elaborado durante este evento, possibilitou não somente seu reconhecimento com também a inserção do capítulo de proteção à saúde na constituição federal de 1988. Desde então, inúmeros eventos com importantes relatórios têm sido produzidos dedicados a essa questão no Brasil e em outros países, tendo em vista sua emergência para o alcance de cidades mais saudáveis.

Outro aspecto a ser considerado para essa discussão, refere-se a relevância da implantação e consolidação de um curso *stricto sensu* em arquitetura e urbanismo, especialmente ao contexto geográfico em que o UNIVAG se localiza; dentre todos os propósitos advindos de sua missão, certamente aqueles que possibilitam uma contribuição social para o desenvolvimento urbano de sua região, justificam a importância de uma proposta dessa natureza. Sob esta perspectiva, ainda que configure como proposta embrionária, apresentam-se alguns aspectos que poderão ajudar em sua compreensão. São eles:

As diversas atividades acadêmicas, estudos e pesquisas realizadas (trabalhos de conclusão de curso e recentemente, nas pesquisas em desenvolvimento e em dissertações concluídas) tem não somente possibilitado um entendimento maior sobre as especificidades que marcam essa região, como também possibilitado uma aproximação com diversos segmentos e instituições acadêmicas importantes para a constituição de uma rede de estudos urbanos.

Ao olhar para as cidades que integram a RMVRC/MT, diversas inquietações emergem, especialmente relacionadas a seu processo de urbanização dispersa. Apesar de ter em seu território o privilégio de dois biomas, o Pantanal e o Cerrado, acumula também sérios problemas advindos de uma urbanização fragmentada, que vem ao longo de décadas comprometendo a biodiversidade com a ocupação indevida de áreas de fragilidade ambiental, além da intensificação dos quadros de desigualdades socioespaciais, expressos no déficit habitacional, nos baixos índices de serviços públicos de saúde, de saneamento básico apresentados e discutidos em diversas pesquisas acadêmicas e documentos oficiais.

Nesse cenário, os efeitos decorrentes do acentuado crescimento populacional, associados às severas contingências econômicas verificadas, sobretudo, a partir de 1970, resultaram em graves desdobramentos sociais e espaciais, os quais foram materializados de modo contundente na baixa qualidade de vida urbana, em especial, nas duas maiores cidades do Estado do Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande. Apenas para exemplificar este contexto, foi publicada

238 Saúde urbana - a saúde urbana pode ser considerada como um ramo da saúde pública que estuda os fatores de riscos das cidades, seus efeitos sobre a saúde e as relações sociais urbanas (CAIFFA et al, 2008, p.5).

recentemente uma pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil (2022)²³⁹, em que a cidade de Cuiabá ocupou a 55ª posição e a cidade de Várzea Grande ocupou o 93º lugar, apresentando os piores índices de saneamento básico no ranking nacional.

Esse quadro mostra, não apenas a ausência e inadequação de processos de planejamento e gestão na condução do desenvolvimento urbano, como também a deficiência de políticas públicas, a baixa efetividade de ações governamentais dedicadas ao atendimento das necessidades básicas das camadas de menor renda. Certamente, as soluções possíveis a esse contexto perpassem as questões de articulação e integração entre os diversos setores institucionais, em suas especificidades denota a necessidade de monitorar o crescimento urbano, entre outras medidas aptas a realizarem uma distribuição equitativa dos investimentos em infraestrutura e democratização do acesso aos serviços urbanos, que poderão minimizar os efeitos oriundos das desigualdades socioespaciais.

Em linhas gerais, o histórico do processo de sua ocupação, evidencia a relevância de estudos urbanos que possam subsidiar políticas públicas integradas dedicadas ao enfrentamento das diversas demandas encontradas em seu território.

Frente à essa breve exposição, almeja-se que o “**Observatório para Cidade Saudável**” constitua em essência, um ambiente profícuo aos compromissos éticos que as instituições acadêmicas têm para com a sociedade. Nesse sentido, ganha força a ideia da importância do compartilhamento de conhecimento, saberes e tecnologias entre as instituições associadas, neste caso, PUC-Campinas e UNIVAG. Assim, a curto e médio prazo, propõe-se um ambiente, onde o mestrado acadêmico do UNIVAG em parceria com o POSURB-ARQ possa desenvolver pesquisas e ações dedicadas ao enfrentamento das demandas locais e regionais. Para tanto, serão importantes a constituição: a) de laboratórios de estudos e produção de projetos; b) de um banco de dados para subsidiar o desenvolvimento de pesquisas, projetos de iniciação científica, de extensão, e outras atividades acadêmicas; c) da composição de uma rede de pesquisadores locais e regionais dedicados ao estudo das questões urbanas. E a longo prazo, almeja-se a constituição de uma Agência de Pesquisa para a proposição de políticas públicas, voltadas para as questões locais e regionais.

Embora seja uma sistematização ainda preliminar, sua concepção é ambiciosa e desafiadora. Pois, organiza-se como uma estratégia central para subsidiar os compromissos estabelecidos no PDI do UNIVAG, assim como, materializar os objetivos definidos no Plano de implantação do Curso Stricto Sensu em arquitetura e urbanismo, em especial, nas ações de transferência de conhecimento, metodologias e saberes dedicados aos estudos urbanos.

Assim, esse conjunto de intenções tentam apontar a relevância que este observatório poderá assumir a exemplo de iniciativas bem sucedidas no país para uma mudança de paradigma no desenvolvimento de pesquisas e atuação da academia frente aos desafios atuais impostos à produção do conhecimento, e principalmente, diante do contexto social e político em que está inserida, na medida em que possibilita uma interlocução entre os diversos setores que integram o urbano, criando melhores oportunidades para o exercício pleno da função social do arquiteto urbanista.

239 Disponível em: <https://www.tratabrasil.org.br/pt/estudos/estudos-itb/itb/ranking-do-saneamento-2022> Acesso 18 jul. 2022.

REFERÊNCIAS

BISPO, Janaina Eduarda Amarante Gonçalves. ROSA, Vanessa Passos. Juliana de Oliveira Musse. **Saúde urbana e qualidade de vida nas cidades brasileiras: a sobrevivência em meio a desigualdades socioespaciais**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 06, Vol. 15, pp. 89-105. Junho de 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/cidades-brasileiras>

CAIAFFA, W. T.; FERREIRA, F. R. ; FERREIRA, A. D. ; OLIVEIRA, C. L. ; CAMARGOS, V. P. . **Saúde urbana: 'a cidade é uma estranha senhora, que hoje sorri e amanhã te devora'**. Ciência e Saúde Coletiva (Impresso) , v. 13, p. 1785-1796, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/csc/a/srRHtBYkS37HxvW64pyGXPd/?lang=pt#>. Acesso em 15/07/2022.

CAIAFFA, Waleska Teixeira; FRICHE, Amélia Augusta Lima; C, Danielle. Saúde Urbana: marcos, dilemas, perspectivas e desafios. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.31, supl.1, 2015. Disponível em: www.scielo.br/pdf/csp/v31s1/pt_0102-311X-csp-31-s1-0005.pdf

JORGE, M. S. B.; SILVA JUNIOR, A. G.; SILVA, R. M.. **Planejamento, Gestão e Avaliação nas Práticas de Saúde**. 1ª. ed. Fortaleza: Editora da Universidade Estadual do Ceará, 2015. v. 1. 548 p.

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO A PARTIR DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A FORMAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA PERIFÉRICO, A TECNOCiência SOLIDÁRIA E A ASSESSORIA SOCIOTÉCNICA DA RESISTÊNCIA

O Grupo Periférico busca atuar com “assessoria sociotécnica da resistência” em territórios populares, geralmente em situações de conflitos pelo direito à terra. O grupo acredita na força da educação libertária de Paulo Freire para promover mudanças na formação dos estudantes no nível de profissionalização com a inserção da Extensão nos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, ancorada no artigo 7º da Resolução no 7 do CNE de 2018 sobre as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira que preconiza o protagonismo estudantil e o envolvimento com a comunidade.

O primeiro Trabalho de Diplomação teve início em 2013, o PEAC Periférico foi institucionalizado em 2016 e se tornou Grupo de Pesquisa com o mesmo nome com registro no CNPq em 2017 devido à extensa produção acadêmica advinda dos projetos de extensão. Assim, consolidou-se a Pesquisa e Extensão no âmbito do curso Stricto Sensu do PPG-FAU, fazendo uma integração dos estudantes bolsistas da graduação (PIBEX, PIBICs, PIBITIs) com mestrandos e doutorandos pós-graduação nos territórios, bem como estudantes dos cursos Lato Sensu Reabilita e da Residência da RAU+E da UFBA - Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade.

O grupo atua em diversas comunidades periféricas do Distrito Federal e Entorno como Itapoã/Paranoá, Ceilândia, Planaltina (Mestre D'Armas) Vila Telebrasília, Vila Planalto, Vila Cauhy, regiões do Plano Piloto, Vila Cultural, Varjão e na região do entorno do DF em Goiás como Luziânia e Valparaíso bem como assentamentos da Reforma Agrária na região de Planaltina como o Assentamento Pequeno William, Assentamento Oziel Alves do MST, Assentamentos Quilombolas no Estado de Goiás, Quilombo Mesquita e Engenho II na Chapada dos Veadeiros, a cidade de Cavalcante, além de Ocupações Culturais Emergentes no Plano Piloto de Brasília, a Vila Cultural e o CONIC.

O Periférico tem atuado com “assessoria sociotécnica da resistência” contra a injustiça social e ambiental nos territórios na luta pelo direito à cidade, à moradia, à água, ao saneamento, à mobilidade, pela regularização fundiária, envolvendo as comunidades, articulando ou agenciando associações e coletivos existentes, no processo de elaboração de planos e projetos de arquitetura e urbanismo de: habitação social no campo e na cidade, urbanismo participativo (planejamento do território, planos de bairro, planos de vila) em ocupações urbanas para contribuir no processo de regularização fundiária, pedagogia urbana em escolas públicas para jovens e crianças, espaços socioproductivos no campo, construção de cenários mais sustentáveis agroecológicos em assentamentos rurais, planejamento afrrrural para territórios quilombolas, equipamentos comunitários e culturais, espaços públicos e parques urbanos, circuitos culturais, praças abandonadas, vias deterioradas e becos. Contabilizam-se aproximadamente 40 trabalhos até o momento que se encontram disponíveis no site <https://www.perifericounb.com/>.

O Grupo trata Ensino-Pesquisa-Extensão como um contínuo, mediante o desenvolvimento de inovações em processos de ensino com metodologias ativas e de inclusão social. Adotou a plataforma de desenvolvimento de tecnologias sociais e tecnociência solidária com comunidades no âmbito de projetos de urbanismo e da arquitetura. Vem trabalhando com abordagem interdisciplinar e transdisciplinar nas áreas de desenvolvimento sustentável, promoção da saúde, economia solidária e direitos humanos. Estas experiências são vividas como uma construção social de forma a promover uma dupla troca de saberes: entre

pesquisadores/estudantes e comunidade, e entre esta e a universidade para atender aos problemas e identificar as potencialidades locais.

Parte da “produção de conhecimento transdisciplinar” da Extensão proporcionada pelas assessorias sociotécnicas nos territórios para promover lugares saudáveis e sensíveis à água junto aos movimentos populares, agentes comunitários, entidades ambientalistas, camponeses e populações tradicionais como quilombolas, indígenas e extrativistas. São experiências extensionistas transescalares que consideram os sujeitos sociotécnicos do território, os códigos geradores de processos (padrões) e táticas urbanas relacionadas às dimensões da sustentabilidade urbana.

A proposta do Grupo Periférico é resgatar contribuições do urbanismo de tradições orgânicas e participativas do urbanismo, baseado na auto-organização de baixo para cima (bottom up). O processo de projeto para adequação sociotécnica – AST - é construído a partir das demandas e vocações levantadas e análise das potencialidades e problemas: identidade local, saberes existentes, padrões espaciais e de acontecimentos de acordo com as dimensões da sustentabilidade, social, cultural e emocional, econômica e ambiental. Assim, as premissas básicas são trabalhadas em relação ao direito à moradia e à cidade e à proteção ao meio ambiente. A metodologia do Grupo de Pesquisa e Extensão Periférico, trabalhos emergentes foi certificada como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil.

Com a experiência acumulada de assessoria sociotécnica, os projetos de Extensão do Grupo Periférico se tornaram uma referência para a Inserção Curricular da Extensão nos Trabalhos de Conclusão de Curso na Câmara de Extensão – CEX da Universidade de Brasília na aprovação da Resolução CEPE de 2020 que dispõe sobre as “Normas que Regulamentam a Creditação das Ações de Extensão Universitária como Componente Curricular nos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília – UnB”.

Em síntese, o Grupo Pesquisa e Extensão Periférico criou uma “Mini Residência” em Arquitetura e Urbanismo com duração de um ano. Os egressos saem habilitados a trabalhar na prática com assessoria sociotécnica nos territórios do DF e Entorno. Desde 2018 o Periférico também atua com assessoria sociotécnica no nível de especialização da pós-graduação com a Nucleação da Residência em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da Universidade Federal da Bahia - RAU+E da UFBA - em Habitação Social e direito à cidade.

Atualmente, o grupo está à frente da implementação da Residência Multiprofissional CTS – Habitat, Agroecologia, Trabalho e Saúde que visa a criação de Microprojetos e Programas de Ação Local (MPAL) com possibilidades de arranjos a partir de trilhas temáticas de experiências das lideranças comunitárias e de movimentos sociais para implantar modelos próprios (às comunidades) de assessoria sociotécnica na produção do habitat, da agroecologia, na geração de trabalho, no acesso à saúde e ao saneamento. Sob a ótica da visão ecossistêmica da saúde a Promoção da Saúde está relacionada a uma maior participação da comunidade para atuar na qualidade de vida, exige, portanto, uma capacitação para controle deste processo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Liza Maria Souza de Andrade, LOUREIRO, Vania Raquel Teles. A “quadríade” ensino-pesquisa-extensão-gestão e a universidade cidadã: a experiência de Política de Gestão da FAU/UnB. In: GORDILHO-SOUZA, Angela Maria, COTRIM, Marcio e SUAREZ, ALBAN, Naia.

Pesquisa em projeto e extensão na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. EDUFBA e ANPARQ, Salvador, 2020.

ANDRADE, Liza Maria Souza de; LEMOS, Natália da Silva; LOUREIRO, Vania Raquel Teles; LENOIR, Juliette Anna Fanny. **EXTENSÃO E TECNOCIÊNCIA SOLIDÁRIA: PERIFÉRICO NO DF E ENTORNO.** Cadernos de Arquitetura e Urbanismo v.26, n.38, 1º sem. 2019.

ANDRADE, Liza Maria Souza de; LEMOS, Natália da Silva; LOUREIRO, Vânia Teles, MONTEIRO, Maria Emília. ADEQUAÇÃO SOCIOTÉCNICA PARA PROJETOS DE URBANISMO PARTICIPATIVO DO GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO PERIFÉRICO: Táticas urbanas como tecnologia social, dimensões da sustentabilidade, padrões espaciais e de acontecimentos e construção de cenários. In: **Anais do XVIII ENANPUR**, Natal, 2019.

ANDRADE, Liza Maria Souza de Andrade. Periférico, trabalhos emergentes: participação social na elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo nos TFGs da FAU/UnB. In: **XVII Enapur**, São Paulo, maio de 2017, São Paulo, São Paulo.

ESPECULAÇÕES SOBRE POSSIBILIDADES DE INSTITUCIONALIZAÇÃO E INTERAÇÃO GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA MAIOR IMPACTO DE PESQUISA

A formação de Arquitetos e Urbanistas para atuação em países como o Brasil, inseridos periféricamente no capitalismo, coloca para as Universidades desafios estratégicos, tendo como foco a necessidade de adaptação das formas e organização do espaço, com as necessárias intervenções concretas, seja no projeto da edificação ou no convívio comunitário, além de rupturas com práticas de administração setorial e terceirizadas dos serviços públicos.

Há necessidade de adaptar o meio ambiente urbano para universalizar o saneamento, considerando a importância pré-estabelecida do meio urbano para a garantia da saúde humana. A recuperação da rede hídrica, das áreas verdes e de lazer torna-se estratégica pois são focos atuais de ampliação de incomodidades e riscos, são visões de futuro e abrangência espacial diferenciadas, entretanto interdependentes, em especial no contexto de espaços metropolitanos uma vez que saneamento e o controle de doenças negligenciadas são problemas dos países sujeitos ao capitalismo periférico que não se pode mais negligenciar. (OMS, 2012)

Os déficits nas agendas marrom e verde (ANDRADE, 2014) indicam uma convergência socioecológica, que demanda pesquisas e ações concretas além de tecnologias associadas a cadeias produtivas sociotécnicas (DAGNINO, 2019) – para implementação de futuras políticas públicas.

Ademais, já está bem compreendido pelo conhecimento científico da humanidade que as soluções para as crises socioeconômica, ambiental e sanitária devem integrar-se para a sustentabilidade, visando que, no futuro, os impactos, as emissões de carbono e os riscos sejam menores em relação ao presente. (ACSELRAD, 2009. VEIGA, 2010)

Com o propósito de inovar na concepção e construção para adaptar o seu uso, desenvolvemos uma pesquisa sobre como, através da edificação urbana, da arquitetura, urbanismo, construção e manutenção se pode contribuir para a redução da incidência da Dengue e da COVID-19, no âmbito do Programa de Pós graduação em Arquitetura e Urbanismo (POSURB-ARQ) da PUC Campinas/SP, contando também com alunos em Iniciação Científica da FAU.

A pesquisa integrou dados primários de instituições do poder público através do geoprocessamento, além de levantamentos de campo e atividades socioeducativas em comunidades no município de Campinas, tornando assim possível a compreensão da dinâmica temporal e espacial (intraurbana) da presença e disseminação das doenças e a comparação com outras cidades. Essa estratégia também possibilitaria a aproximação do estudante e pesquisador com os problemas e perguntas para atualização de seus exercícios de projeto, com positivas repercussões nos ateliês da Graduação.

Campinas, localizada a 95 km da capital do Estado de São Paulo e, se apresenta como o principal município da Região Metropolitana de Campinas, tanto em área, quanto em volume populacional, com cerca de 1.2 milhões de habitantes (IBGE, 2020). Desde 2014 o município apresenta quadro dramático em relação à Dengue (portanto, riscos de Zika e Chikungunya), sendo um dos mais graves casos no Brasil em diferentes anos. Ao mesmo tempo, na recente epidemia do coronavírus, destacou-se por alta incidência, com taxas semelhantes às das capitais brasileiras.

Entre final de 2019 e julho de 2022 pudemos trabalhar apenas com dados de acesso livre e analisar as ações implementadas pelo poder público (BUENO et al. 2021; CEREJO et al. 2021). Dados solicitados através da Lei de acesso à Informação no início de 2021 somente agora começam a ser disponibilizados.

Na sequência, será possível aprofundar os estudos por setores censitários (com cerca de 1000 habitantes) como unidade analítica, e mesmo logradouros, além das áreas de atendimento dos centros de saúde (com 20000 a 60000 habitantes), menos adequados a aspectos de forma e de organização do uso e da gestão do espaço intraurbano. Acrescente-se a possibilidade de usufruir futuramente dos dados do Censo Demográfico em execução pelo IBGE no ano de 2022. Realizamos entre final de 2021 e início de 2022 dois grupos focais, com pessoas de bairros periféricos de Campinas com carências relacionadas ao saneamento e que contraíram dengue e/ou covid-19 ou cuidaram de pessoas doentes. Daí também saíram resultados que podem tornar-se propostas de intervenção.

Pesquisas com base em análise de dados geolocalizados com acompanhamento de políticas públicas enquadram-se na prática de diversos observatórios, sendo estratégica para a Área de Arquitetura e Urbanismo uma abordagem interdisciplinar, já que no espaço as políticas setoriais são integradas.

Enriquecimento desejável seria o desenvolvimento de, com base no acompanhamento, desenvolvimento de proposições de intervenção que pudessem ser experimentadas e avaliadas, de forma a subsidiar transformações nas políticas públicas, através de institucionalização de estruturas assumidamente experimentais, laboratoriais, com articulação com a população e com o gestor público.

Para o citado aprimoramento da formação do arquiteto e urbanista e repercussão nas práticas de ensino, a articulação institucional entre as áreas de Pós-Graduação e Graduação seria estratégica, com inserção no currículo de programação de ateliês integrados com colaboração de mestrandos e doutorandos, TFGs e atividades de extensão inseridos em projetos de pesquisa. Essa dimensão investigativa requer maior articulação entre os pesquisadores e a sociedade organizada, entidades, ONGs, comunidades, maior articulação institucional e continuidade de recursos humanos, operacionais e financeiros. Geralmente resultados de pesquisa chegam às salas de aula da Graduação somente quando o pesquisador também é docente constante da Graduação. A aceleração requerida de formação de profissionais que atuem na adaptação das cidades em futuro próximo, depende de um planejamento anual de incorporação de novos conhecimentos nas práticas de ensino em diálogo entre Graduação e Pós-Graduação.

REFERÊNCIAS

ANDRADE. Liza. **Conexão dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos: A construção de um método com enfoque transdisciplinar para o processo de desenho urbano sensível à água no nível da comunidade e no nível da paisagem.** Tese FAU UnB. Brasília, 2014.

ACSELRAD. H. **Vigiar e Unir: a agenda da sustentabilidade urbana? Prefácio no livro A duração das Cidades.** ACSELRAD. H. (org) Lamparina. Rio de Janeiro 2ª. Edição. 2009.

BUENO, L; CEREJO, L; BUENO, J; NISHIMURA, L; SANTOS, L. Investigação da Relação entre Dengue e o Ambiente Construído no Município de Campinas. IN: **Anais. IV ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**; 2021.

BUENO, L; CEREJO, L; Incidência de Epidemias simultâneas, dengue e COVID-19 em Campinas/SP. IN: **Anais. IV ENCONTRO LATINO-AMERICANO E EUROPEU SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**; 2021.

DAGNINO, Renato. **“TECNOCIÊNCIA SOLIDÁRIA; UM MANUAL ESTRATÉGICO”**. Ed. Lutas anticapital. Marília/SP. 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativa Populacional do Censo Brasileiro de 2020**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Global strategy for dengue prevention and control 2012-2020**. Genebra, Suíça: WHO PRESS, 2012. Disponível em: <<https://bit.ly/2lIBHtU>>. Acesso em 17 jun. 2019.

VEIGA. J. E. **Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor**. SENAC. São Paulo. 2010.

CIDADE, SAÚDE MENTAL E PLANEJAMENTO URBANO CONTEMPORÂNEO: POR UMA NOVA ABORDAGEM TEORICA-FILOSOFICA

Está disponível no Site da ONU, com o título de “1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, afirma OMS” uma reportagem que comenta o último Relatório desta Instituição sobre a Saúde Mental no Planeta. Ler-se: “Desafios globais como desigualdade social, pandemia de Covid-19, guerra e crise climática são ameaças à saúde global. Segundo o estudo, depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia”. E, um pouco depois:

“O diretor-geral da OMS, (...) afirma que a conexão entre saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico significa que mudanças nas práticas para saúde mental podem contribuir com benefícios substanciais para a sociedade. (...) Para a agência, a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública há décadas (...). Assim, as recomendações incluem aprofundar o valor e o compromisso com saúde mental, remodelar ambientes que influenciam a situação, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, ambientes naturais e fortalecer os cuidados de saúde mental...”. (grifos nossos)

No mesmo Site: “O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (...), aponta que a **população urbana global** deve crescer em mais 2,2 bilhões de pessoas até 2050.” (grifos nossos). É nesse contexto que compreendemos uma das agendas mais importante e pertinentes que o século XXI nos impõe: a das Pesquisas e Extensões que problematizem a evidente relação existente entre saúde mental e cidade no contexto contemporâneo que se quer mais humanizado, inclusivo e ambientalmente equilibrado.

No campo da Arquitetura Ocidental, é amplamente aceita a ideia de que ela “começa” na Grécia Antiga: precisamente, na Atenas de Péricles. Pólis, então, referia-se tanto a “Cidade – Estado”, como a “Cidade”, isto é, referia-se tanto ao corpóreo quanto ao incorpóreo de um mesmo fenômeno. Dela se derivou a prosa, a poesia, a política e a Filosofia. Já no contexto da Roma Imperial, Marcos Vitruvius Polião deixou como legado a obra “*De Architectura Libri Decem*”, único tratado da antiguidade clássica sobre o tema que chegou aos nossos dias. De certa forma, a “cidade” foi problematizada pelos gregos do século V a.c., e a “arquitetura” teria sido problematizada pelo arquiteto romano Vitruvius. Hanno – Walter Kruft (2016:28), sobre essa obra, observa:

“No capítulo 1 do livro I, Vitruvius elabora uma imagem completa da profissão de arquiteto. Este deve dispor de fábrica (**habilidades técnicas**) e *ratiocinatio* (**concepção teórica**). A *ratiocinatio* é um conceito marcado por conteúdos científicos, Vitruvius exige do arquiteto uma formação abrangente, que ele fundamenta a partir de cada uma das necessidades da arquitetura. O arquiteto deve cultivar a escrita para poder criar “uma memória permanente por meio de comentários e explicações por escrito”; deve desenhar bem e dominar a geometria para poder fazer projetos corretamente e fornecer as apresentações em perspectiva. (...) **Exigem-se conhecimentos históricos** para que o arquiteto compreenda a ornamentação e seu significado. **A filosofia deve moldar o caráter de um arquiteto.** (...) **Requerem-se conhecimentos medicinais para se construir em conformidade com o clima e de maneira saudável!”.**

O que aqui fica claro, é que a formação do arquiteto, desde sempre, foi multidisciplinar, pois sua atividade é mais que interdisciplinar, é transdisciplinar. O Arquiteto, portanto, é um generalista que busca dar resposta para o complexo e multifacetado fenômeno **ArquiteturaCidade**. Segundo essa obra, Pilar Primeiro da Teoria da Arquitetura, ciência, arte, filosofia, saúde e natureza aparecem ligadas de forma imbricada e indissolúvel.

As consequências do legado das Revoluções do século XVIII, são em grande parte, algumas das explicações para nossa realidade Contemporânea. Desenvolvimento científico, industrialização, crescimento populacional, urbanização intensa e excludente socio-espacialmente, baseada na concentração de riqueza por pequena parte da totalidade da humanidade, que modificou, inconsequentemente, o ecossistema vital do planeta Terra, estão diretamente atreladas ao campo de atuação do Arquiteto. A hegemonia do pensamento científico, que progressivamente consolidou-se como o “único” pensamento válido, foi aplicada a todos os campos do saber e fazer. No século XIX, isso passou a se aplicar ao fenômeno **ArquiteturaCidade** e o arquiteto passou a ser um “Especialista”, um cientista movido pelo alicerce do conhecimento científico. Criou-se o paradoxo da figura do urbanista: o arquiteto especialista na cidade. A concepção Positivista de Ciência e de seu conhecimento, que formatou a Urbanística Ortodoxia, aproximadamente, desde 1850, no Segundo Pós-Guerra, passou a ser duramente questionada e progressivamente abandonada. A assim chamada Arquitetura Moderna, é tomada como morta em 1972.

Uma nova base teórica foi proposta por um conjunto de atores sociais desde então. Grosso modo, foram agrupados sob a alcunha de “Pós -modernos”. Contudo, a partir de 1990, tomando como marco a popularização da Rede WWW, um novo paradigma, não só arquitetônico - urbanístico, não só científico, mas sobretudo, uma profunda transformação de compreensão e na forma de operacionalização da realidade tem, progressivamente, ganhado corpo, nos exigindo repensar o próprio campo teórico do conhecimento.

É assim que, os problemas e desafios posto na contemporaneidade para os pensadores/ planejadores/ gestores da cidade requerem a busca de novas perspectivas de entendimento e intervenção no antigo fenômeno **ArquiteturaCidade**. O trabalho da doutoranda Adriana Teixeira Bahia, que conta com a coorientação da Psicóloga Professora Doutora Vera Engler Cury da PUC-Campinas - líder do Grupo de Pesquisa: Atendimento Psicológico Clínico em Instituições: prevenção e intervenção e do Laboratório de Pesquisa: Psicologia Social Clínica – dá continuidade ao seu trabalho de Mestrado, por mim Orientado: Favela, Globalização e Saúde Mental: Um estudo de caso da comunidade do Tororó em Salvador-BA no período de 2004-2020 (2021), e que busca contribuir para a compreensão da relação entre Espaço e Saúde Mental na perspectiva do planejamento territorial e que tem na Filosofia seu aporte teórico.

Esta aproximação. No contexto contemporâneo, já vem sendo feita por pensadores/pesquisadores de áreas diversas, contudo, no campo da **ArquiteturaCidade** a relação entre homem e meio ambiente, natural e construído, de forma harmônica afim de preservar a própria civilização na perspectiva da Saúde Mental é uma ampla lacuna aberta, que necessita ser preenchido coletivamente, internacionalmente, interdisciplinarmente e, em diálogo permanente entre teoria e prática.

A INCORPORAÇÃO DE NOVOS AVANÇOS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E NA ATUAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL: UMA REFLEXÃO SOBRE AS INICIATIVAS E AÇÕES REALIZADAS NO COMBATE À COVID 19 A PARTIR DE 2020.

A interação social e institucional através das redes sociais foi acelerada pela pandemia, trazendo, a par das dolorosas situações vividas em todo o mundo, a descoberta e potencialização de inúmeras ações de solidariedade, colaboração entre pesquisadores, ações de esclarecimento científico interdisciplinares, promovidas pelos programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo isoladamente ou em diversos tipos de associação e constituição de ações coletivas na procura de soluções para os crescentes problemas surgidos no contexto urbano e regional.

Para além da situação complexa que vivemos enquanto sociedade, destaca-se que em 2020 ocorreu menor desemprego e maior salário em cargos com nível superior e pós graduação, dada a necessidade de soluções para problemas complexos e alto profissionalismo, especialmente nas áreas relacionadas à saúde, no saneamento e na organização do espaço urbano para implementar e garantir o progressivo distanciamento social e equacionar as condições adequadas para uma mobilidade urbana de emergência, entre outras temáticas prioritárias. O que resultou num enorme salto tecnológico ocorrido na produção científica, no âmbito do ensino universitário e nas práticas formativas na pós-graduação durante 2020 no contexto de uma emergência pedagógica. Expressas numa forte disseminação de cursos híbridos, atividades síncronas e assíncronas, na ampliação e internacionalização das redes de pesquisa, atividades extensionais, ações colaborativas em comunidades vulneráveis, essas e outras iniciativas que alteraram de forma incisiva as relações entre a ciência e a ação social no período necessitam ser avaliadas como reflexão coletiva e incorporadas como novas perspectivas e diretrizes de atuação de pesquisas e da criação de novos cursos, disciplinas e outras modalidades de atuação voltadas para a ampliação do campo do conhecimento para o enfrentamento de novos desafios no campo da saúde, dos efeitos de eventos climáticos extremos e outros fenômenos para potencializar o impacto social das ações desenvolvidas no contexto recente de emergência pedagógica.

Esse fenômeno mundial também repercutiu nos Programas de Pós-Graduação de ARQUITETURA, URBANISMO e DESIGN no Brasil, sendo pertinente uma visão abrangente dos traumas e das superações. As consequências provocadas pela pandemia iluminaram novos desafios teóricos para o avanço da produção de conhecimento na área de ARQUITETURA E URBANISMO que vão desde as alterações imediatas no modo de vida e hábitos cotidianos como até questões abrangentes do ponto de vista urbano como repensar a relação entre densidade e concentração, cidade compacta x cidade estendida, acessibilidade e localização dos serviços urbanos e novas formas de mobilidade e tecnologias disruptivas. E desafios atuais e imediatos para a formação em ARQUITETURA E URBANISMO repensando a experiência pedagógica a partir da intervenção em zonas de vulnerabilidade social, da ampliação da discussão de um urbanismo de características sociais, da implementação de projetos extensionais em cursos de arquitetura e urbanismo e de projetos colaborativos com comunidades, incorporando múltiplas outras formas de intervenção no cotidiano em ações individuais e coletivas, em cooperativas de projetos tanto vinculadas a órgãos públicos quanto privados.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre iniciativas tomadas nos Programas de Pós-Graduação de ARQUITETURA, URBANISMO e DESIGN em 2020 e 2021 para discutir, agir e criar redes sobre as diversas consequências da pandemia no território urbano/metropolitano.

Cabe lembrar nesse contexto os cuidados que diversos Programas de Pós-Graduação tiveram com sua comunidade docente e discente, não só devido aos problemas de inviabilização da pesquisa e do ensino notadamente em 2020, mas também do acolhimento e apoio emocional, operacional e mesmo financeiro demandado.

É importante recuperar e fazer uma compilação de ações desde o início de 2020, como as iniciativas de produção de EPIs para distribuição e uso imediato, participação no projeto e construção de hospitais de emergência, ações socioeducativas para redução da contaminação epidêmica, orientações de reorganização de espaços nas ocupações para separar contaminados especialmente das crianças, , “lives” de esclarecimento científico, atividades extensionistas, pesquisa-ação, de cursos, rodas de conversas com moradores, estudantes e o aprofundamento das relações entre saúde e ocupação do território e ações conjuntas com entidades como a CUFA, associações de moradores e movimentos populares, experiências que produziram novos conhecimentos e formas de atuação coletiva e que contaram, muitas delas com a colaboração de pesquisadores, docentes e discentes engajados solidariamente, estabelecendo novas relações entre a universidade e a sociedade.

A realização atual da Avaliação Quadrienal dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES abre uma janela de oportunidade para darmos início ao levantamento e acervo das iniciativas realizadas no âmbito dos programas acadêmicos e profissionais existentes a partir dos relatórios e coleta de dados apresentados pelos programas como subsídio principal para as atividades de avaliação previstas e que se constituem numa importante fonte de registros para as pesquisas em torno desse tema.

A ideia é discutir com esse espaço criado pela Sessão Livre, a organização do acervamento do que aconteceu esses dois anos na pós-graduação de ARQUITETURA, URBANISMO e DESIGN e suas articulações com as demais áreas da pós-graduação. Esse grande movimento social e institucional ocorrido, não pode tornar-se somente lembranças ocasionais e sim referências de combate coletivo pela saúde e pela vida das comunidades valorizando o papel da pesquisa científica e da atuação dos Programas de Pós-Graduação nas ações coletivas da sociedade.

PLANOS DE BAIRRO: CONVERGÊNCIA SOCIOECOLÓGICA NO PLANEJAMENTO E COGESTÃO DA ESCALA LOCAL

*NEIGHBORHOOD PLANS: SOCIO-ECOLOGICAL CONVERGENCE IN LOCAL SCALE PLANNING AND
CO-MANAGEMENT*

*PLANES DE BARRIO: CONVERGENCIA SOCIOECOLÓGICA EN PLANIFICACIÓN Y
COGESTIÓN A ESCALA LOCAL*

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E
ALINHAMENTOS

Coordenadora 1

ROCHA, Heliana Faria Mettig

Doutora; Residência AU+E/UFBA; FAUFBA

helianamettig@ufba.br

Coordenadora 2

FREITAS, Lara Cristina Batista Freitas

Mestre; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera

larafreitas@ecobairro.org.br

**A EXPERIÊNCIA DO PLANO DE BAIRRO DA VILA CAUHY NO DISTRITO FEDERAL:
POTENCIALIDADES PARA A CO-GESTÃO DA AGENDA TERRITORIAL E DA CONVERGÊNCIA
SOCIOECOLÓGICA**

ANDRADE, Liza Maria Souza

Doutora, PPG-FAU/UnB

lizamsa@gmail.com

BARBOSA, Pedro Ernesto Chaves

Mestre; FAET/UFMT

pedroernestocbarbosa@gmail.com

**MONITORAMENTO POPULAR DA TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM PERIFÉRICA EM
FORTALEZA E BELÉM**

CARDOSO, Ana Cláudia Duarte

Doutora, PPGAU/UFPA

aclaudiacardoso@gmail.com

FREITAS, Clarissa Figueiredo Sampaio

Doutora; PPGAU+D/UFC

clarissa@arquitetura.ufc.br

**ROTEIRO PARA PLANEAR A CIDADE DE PROXIMIDADE –
APRENDIZAGENS PARA PORTUGAL A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS**

MOTA, José Carlos Batista da

Doutor; Universidade de Aveiro

jcmota@ua.pt

**FORMA SEGUE O FLUXO: SOLUÇÕES EM HARMONIA DINÂMICA COM OS CICLOS NATURAIS
NA ESCALA DO BAIRRO**

LOTUFO, José Otavio

Doutor; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera

zkltf10@gmail.com

SILVA, Luis Octavio P. L. de Faria e

Doutor; Escola da Cidade/ PGAUR-USJT

lifariaesilva@gmail.com

**PLANEJAMENTO E COGESTÃO NA ESCALA LOCAL: ASPECTOS LEGAIS E MECANISMOS
EXISTENTES E AUSENTES - O CASO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

ROCHA, Elisa Ramalho

Arquiteta e Urbanista; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera

lilarocha@gmail.com

GALHEGO, Marcos

Especialista; Escola da Cidade - Plataforma Arquitetura e Biosfera

mgalhego01@gmail.com

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta Sessão traz a possibilidade do diálogo e reflexão sobre a importância de Planos de Bairro como instrumento de planejamento local e, ainda que não estejam presentes em planos diretores de muitas das cidades brasileiras de pequeno, médio ou grande porte, são uma oportunidade para que o desenvolvimento local possa ser impulsionado, tanto para proteger e preservar o patrimônio, quanto para sanar as disfunções e vulnerabilidades no território e nas relações atuais e futuras.

No contexto brasileiro, os níveis atualmente alcançados de participação no planejamento das cidades foram duramente conquistados pela via da luta e do enfrentamento ao modelo dominante. Desde a década de 1970, por meio dos movimentos sociais pela Reforma Urbana e dos movimentos ambientalistas, foram registrados avanços na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade de 2001, culminando na criação do Ministério das Cidades em 2003 com a campanha para elaboração dos Planos Diretores Municipais Participativos. Entretanto, a participação não alcança níveis elevados e nem mesmo efetivos (MARICATO, 2011). Destaca-se que os ideários pelo Direito à Cidade estão incorporados às leis mais recentes na instância de planejamento no Brasil supracitadas, mas estas ainda não contêm instrumentos que a regulam efetivamente na prática coletiva de produção das cidades (ROCHA, 2017).

Os gestores públicos e planejadores frequentemente subestimam a importância das abordagens de baixo para cima iniciadas pela sociedade civil e a contribuição dessas abordagens para o desenvolvimento urbano e a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Além disso, desconsideram a importância do nível local como o nível de implementação de projetos concretos e/ou políticas públicas participativas (SCHINKEL et al., 2014), deixando de incluir o lugar e a participação das pessoas como potencialidades nos processos de transformação urbana (ROCHA, 2017).

Outra parte do diálogo é focada nos principais componentes que podem nortear uma abordagem socioecológica para que se responda mais sistemicamente aos desafios de diferentes realidades urbanas brasileiras. Contudo, atualmente, a realidade da aplicação dos instrumentos de política pública, em especial os Planos de Bairro, ainda dissociam as questões sociais das ambientais, desde os diagnósticos às proposições.

Neste sentido, estudos fundamentados em uma abordagem transversal aos três registros ecológicos, ou seja, as três eco-lógicas do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade humana, buscam compreender as singularidades na diversidade coletiva, inerentes às relações entre comunidade e natureza, como uma das chaves na busca por transformações socioespaciais potencializadoras do coletivo (GUATTARI, 2012).

A abordagem socioecológica em construção, enquanto fundamento teórico-prático, tem o propósito de compreender a interdependência das dimensões que atravessam esses projetos, ampliando a visão dos pesquisadores e dos agentes envolvidos, assim como, das potencialidades em meio aos desafios encontrados nesses processos. A pluralidade das dimensões envolvidas nesse tipo de abordagem inclui a interdependência dos fatores humanos, físicos e ambientais nas diretrizes de construção, distribuição das moradias e acessos, inclusive nas decisões sobre expansão, destinação de resíduos, manutenção das áreas verdes, dentre outros, configurando o que seriam estratégias em busca de resiliência (FREITAS, 2016; ROCHA et al, 2022).

Estudos e pesquisas, em curso, se tornam centrais para que possamos avançar em uma

perspectiva mais assertiva de planejamento e cogestão local, visando o aproveitamento integral do potencial que esse instrumento traz no apoio a comunidades urbanas.

A composição desta Sessão abrange diferentes regiões do Brasil e Portugal, na busca por compor um cenário que inclui práticas que se originam no campo acadêmico e do ativismo engajado, eixo norteador desse diálogo.

Tomando-se por base a realidade de São Paulo, no Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014, esse instrumento está previsto de maneira breve e sucinta, em artigos específicos, mas percebe-se que as considerações feitas são insuficientes para dar conta da complexidade da realidade na qual se insere, para que esse instrumento possa, efetivamente, contribuir com o desenho dos territórios, bairros, regiões - e das bacias hidrográficas - que compõem o tecido urbano paulistano, mas que remetem à realidade de outras metrópoles.

O exemplo de Brasília com o Plano de Bairro da Vila Cauhy aconteceu enquanto experiência acadêmica no curso de Arquitetura e Urbanismo da UnB, no âmbito do Grupo de Pesquisa e Extensão “Periférico, trabalhos emergentes”, teve como objetivo propor soluções para o conflito socioambiental vivido pelos moradores da Vila, localizada no Núcleo Bandeirante, Brasília, DF. Ao pensar em possibilidades ecologicamente adequadas e desenvolvidas de forma participativa para um eventual processo de regularização fundiária de cenário incerto, o Plano de Bairro assumiu o compromisso de envolver a remoção de muitas famílias.

Nas intervenções de saneamento e drenagem na periferia de Fortaleza e Belém, do Rio Maranguapinho (trecho III) e do Igarapé São Joaquim, ocorridas desacompanhadas de uma visão de planejamento territorial integrada na escala local, observa-se a falta de incorporação da dimensão socioambiental.

Nos estudos e pesquisas feitas, argumenta-se que a ampliação do conhecimento sobre as práticas populares de monitoramento da implementação dos investimentos podem apontar caminhos para a efetivação de um processo de produção do espaço visando a convergência socioecológica, e privilegiando o olhar dos moradores. O que denota-se que o fortalecimento cívico comunitário é um elemento essencial de um processo de urbanização capaz de responder simultaneamente às demandas sociais e ambientais.

Nos estudos de Aveiro, Portugal, destaca-se o conceito da cidade dos 15 ou 20 minutos, em discussão em cidades como Paris e Milão, mas também em cidades médias^[2], com referência recente no *World Cities Report 2022* das Nações Unidas^[3], introduz assim a necessidade de olhar para a ideia da proximidade em múltiplas dimensões: a dimensão ecológica baseada na redução das deslocamentos motorizados e das emissões CO₂; a dimensão espacial sustentada numa reconquista do espaço público para funções de lazer, encontro social e promoção da biodiversidade urbana; a dimensão social que impulse a geração de novos negócios locais (circuitos curtos) e de atividades de vizinhança; a dimensão cívica que estimule ações experimentais de urbanismo tático e de financiamento comunitário.

A observação das políticas, programas, planos e projetos para as cidades em Portugal mostra o quão frágeis são os resultados e o quão longe se está dos desígnios, sonhos e agendas de transformação que enchem as páginas dos jornais e das revistas científicas - enquanto urge um viver coletivo que privilegie a melhoria do sentido de vizinhança e de comunidade.

Entendemos que os Planos de Bairro são campos férteis que podem fomentar, não só a participação, mas sim a perspectiva de engajamento qualificado da vizinhança e pessoas da comunidade na sua diversidade de atores - para conexão entre si e com o lugar do cotidiano e suporte. Para isso, no âmbito do plano podem ser facilitadas possibilidades de encontro tanto nos equipamentos existentes, como são por exemplo as escolas, e nas praças, que podemos entender como ágoras, lugares de debate e reflexão conjunta sobre os caminhos que se pretende seguir conjuntamente - como também um esforço no sentido da conscientização da existência de dispositivos ecológicos de infraestrutura urbana, de tal maneira que as transformações socioespaciais sejam (re)conectadas com os ciclos naturais - com os biomas, as bacias hidrográficas e compartimentos ambientais, portanto, com as águas, e com a vida de forma geral. No âmbito dos planos de bairro, em uma interação de gestão compartilhada, a questão da gestão de recursos surge como básica - como lidar com os recursos é algo que, na perspectiva do engajamento, deve ser conduzida pelo conjunto da comunidade. A expectativa é que, a partir da crescente conscientização socioecológica, estes sejam destinados a ações em prol de uma condição urbana em harmonia dinâmica com ciclos naturais.

A ideia que a “forma segue o fluxo”, sugere repensar a multifuncionalidade das estruturas naturais e antrópicas. Reconhecer as obstruções convencionais sobre a livre fluência dos processos que sustentam um ecossistema urbano é passo fundamental para um processo regenerativo que proporcione a confluência e reconciliação entre os processos humanos e naturais.

No que se refere aos aspectos legais e mecanismos existentes ou ausentes, os estudos e pesquisa apresentados neste presente trabalho, se propõe a explorar os aspectos legais, os mecanismos existentes e os necessários para a efetiva realização de planejamento e cogestão na escala local, no município de São Paulo, com base em participação popular, que de fato atenda às especificidades e potencialidades de cada lugar, sob os diversos aspectos socioecológicos, especialmente no atual cenário de urgência climática.

O Plano Diretor Estratégico - PDE (SÃO PAULO, 2014) em seus artigos específicos relacionados ao Plano de Bairro, percebe-se que as considerações feitas são insuficientes para dar conta da complexidade da realidade na qual se insere, para que esse instrumento possa, efetivamente, contribuir com o planejamento e (re)desenho dos territórios que compõem o tecido urbano municipal.

Olhando para todas as contribuições, a intenção é que esta Sessão traga insumos facilitadores no sentido de que os diferentes contextos de bairros se tornem ecológicos e, portanto, Ecobairros - nos quais a conexão com ciclos naturais ocorra de maneira efetiva, a partir de um aprofundamento do cuidado na relação entre todos os seres - seres humanos e de outras espécies - sempre no sentido de que a vida como um todo, a biosfera, seja favorecida. Considera-se que a ausência de políticas públicas consistentes no contexto brasileiro relativas à escala local, escala de bairro e, adicionalmente que gerem desempenho socioeconômico e ambiental superior, por isso vale mapear e sistematizar informações sobre o processo de desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis – em especial a reflexão sobre ecobairros (FREITAS, 2016).

No cenário de escala local e sobre planos de bairro apresentados, considerando-se a busca por uma abordagem de convergência socioecológica, motiva-se questionar junto ao tema geral do evento: O que é preciso refazer, restaurar e revisar nas políticas públicas? Quais desafios e potencialidades na construção de uma abordagem socioecológica no âmbito do planejamento

local? O que faz-se necessário reinventar no campo da pesquisa e da pós-graduação, em conjunto com a sociedade?

REFERÊNCIAS

FREITAS, L. C. B. **Análise de assentamentos humanos sustentáveis: experiências relevantes de ecobairros e ecovilas**. 2016. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2016.

GUATTARI, F. **As Três Ecologias**. [Tradução de Maria Cristina F. Bittencourt] Revisão da tradução Suely Rolnik. 21ª.ed. Campinas: Papyrus, 2012. (orig. 1989)

MARICATO, E. **O Impasse da Política Urbana no Brasil**. São Paulo: Editora Vozes, 2011.

ROCHA, H.F.M. **O Lugar das Práticas Comunitárias Emergentes: caminhos de coexistência socioecológica em projetos urbanos**. (Tese de Doutorado). PPGAU/FAUFBA. Salvador, 2017.

ROCHA, H.F.M.; RAYNAL, C.; CLOUGH, C. **Por uma abordagem socioecológica no planejamento urbano: problematizando resiliência urbana, climática e comunitária em Salvador da Bahia**. In: Anais do XIX ENANPUR, 2022.

SÃO PAULO. **Lei nº 16.050/2014 de 31 de julho de 2014**. Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. 2014.

SCHINKEL, U.; JAIN, A.; SCHODER, S. (Ed.) **Local Action and Participation: approaches and lessons learnt from participatory projects and action research in future megacities**. Future Megacities, vol.4, 2014.

A EXPERIÊNCIA DO PLANO DE BAIRRO DA VILA CAUHY NO DISTRITO FEDERAL: POTENCIALIDADES PARA A COGESTÃO DA AGENDA TERRITORIAL E DA CONVERGÊNCIA SOCIOECOLÓGICA

No contexto da crise planetária sanitária, das mudanças climáticas, escassez de água e aumento constante das desigualdades sociais e da fome no Brasil, é necessário imaginar soluções democráticas para as cidades com assentos na democracia participativa no nível dos bairros envolvendo as comunidades locais na construção de soluções experimentais para alguns problemas do seu cotidiano. Lembrando Boaventura de Souza Santos, pensar numa educação cívica orientada para a solidariedade e cooperação e não para o empreendedorismo e competitividade.

Quando se pensa em planejamento urbano, o instrumento mais conhecido ainda é o Plano Diretor, que é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes (e em mais alguns casos específicos), uma exigência que consta no artigo 182 da Constituição de 1988 e que é mais detalhada no Estatuto da Cidade. Entretanto, o que se observa a partir do que se produziu mediante exigência legal, é que há uma lacuna entre o planejamento do município como um todo, predominantemente de cima para baixo, e o reconhecimento das suas especificidades nas localidades, sobretudo no que se refere aos territórios populares que constantemente estão envolvidos em conflitos socioambientais que demandam ações mais atentas aos múltiplos contextos em que estão inseridas.

Diante disso, o plano de bairro se mostra como uma alternativa de ferramenta para enfrentar essa lacuna, podendo estar (ou não) institucionalizado. Quando proposto por iniciativa popular, tem o potencial de se tornar um instrumento de empoderamento e de luta por melhores condições de vida através de proposições que vem de baixo para cima. Neste sentido, torna-se um instrumento de planejamento urbano que incentiva a população a pensar em ações para a melhoria do seu bairro com o objetivo de articular as questões locais e as questões estruturais da cidade bem como levantar as necessidades por equipamentos públicos e de lazer nos bairros, além fortalecer a economia local e estimular as oportunidades de trabalho.

É um instrumento que identifica em parceria com os moradores, o conjunto de necessidades que garanta o bem estar e a vida coletiva dos habitantes de um bairro, bem como apresenta propostas para o encaminhamento das soluções apontadas para demandas referentes à habitação, espaços públicos, transportes, saneamento, meio ambiente e impactos gerados por projetos localizados nas proximidades do bairro. Constrói-se coletivamente um planejamento que envolve a sensibilização das lideranças, leitura técnica e comunitária do bairro, análise dos instrumentos legais que incidem na região, hipóteses de intervenção e consolidação de propostas, tornando-se um instrumento importante para o processo de regularização fundiária. Além disso, a partir do plano de bairro é possível pensar em novos projetos de arquitetura e urbanismo para tipologias habitacionais, construções mais sustentáveis, centros comunitários, creches, infraestrutura verde e ecosaneamento, bem como de paisagismo para praças e parques.

O Plano de Bairro da Vila Cauhy foi uma experiência acadêmica ocorrida em 2015, inscrita na disciplina de Trabalho Final de Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB, no âmbito do Grupo de Pesquisa e Extensão “Periférico, trabalhos emergentes”, que teve como objetivo propor soluções para o conflito socioambiental vivido pelos moradores da Vila Cauhy (Núcleo Bandeirante, Brasília, DF). O mote do trabalho foi pensar em possibilidades ecologicamente adequadas e desenvolvidas de forma participativa para um eventual processo

de regularização fundiária de cenário incerto, mas que poderia envolver a remoção de muitas famílias. A metodologia foi articulada de forma a: i) realizar uma leitura/diagnóstico coletiva do território desmistificando a aspereza técnica dos estudos já desenvolvidos, democratizando o acesso às informações, identificando ameaças e confrontando os dados oficiais com a vivências e necessidades dos moradores; e ii) gerar soluções de forma participativa conciliando padrões de urbanização ecológica e alternativas de reassentamento.

Em síntese, o Plano de Bairro da Vila Cauhy constituiu-se numa proposta para mediação dos conflitos socioambientais existentes, entre a população e o Estado, entre a própria comunidade e, também, entre as áreas adjacentes, trazendo os agentes sociais para a posição de tomadores de decisão, tratando-os como sujeitos, não objetos, e estimulando sua participação ativa. Este plano é utilizado pela comunidade até hoje que pode atuar na cogestão da escala local potencializando a convergência socioecológica nos territórios populares tão necessária em regiões de conflitos socioambientais.

Posteriormente, o Plano de Bairro da Vila Cauhy, no âmbito do grupo Periférico, serviu de base para a elaboração do Plano de Bairro de Santa Luzia no DF. O grupo tem atuado junto às comunidades urbanas e rurais do Distrito Federal construindo uma Agenda Territorial Participativa Descentralizada junto à Incubadora de Cooperativas Populares da UnB que consiste em: definição de uma problemática mediante visitas de campo; formulação de um conjunto de soluções (“solucionática”) por meio da pesquisa-ação participativa descentralizada - criação de respostas que incluam os agentes locais e suas redes sociais e; escala e a apropriação da tecnologia pela comunidade, o que implica em envolvê-la de forma participativa e compensatória em termos direto (renda) ou indireto (melhora da qualidade de vida).

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L.M. de, et. al. **SANTA LUZIA RESISTE: processo participativo e padrões espaciais para elaboração do Plano de Bairro e do Projeto de Habitação das Mulheres Poderosas.** Revista Paranoá.n. 29, jan/jun 2021.

BARBOSA, P.E.C., ANDRADE, L.M.S. **PLANO DE BAIRRO DE VILA CAUHY: relato de uma experiência de participação da comunidade no processo de planejamento para regularização fundiária mais sustentável.** In: 7o Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano e Regional Integrado e Sustentável - PLURIS 2016- contrastes, contradições, complexidades, desafios urbanos do século XXI, Maceió, 2016.

BARBOSA, P.E.C., ANDRADE, L. M.S. **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL NA VILA CAUHY NO DF: a construção participativa do plano de bairro por meio dos padrões dos ecossistemas urbanos.** In: I Simpósio Nacional de Gestão e Engenharia Urbana - SINGEURB 2017, São Carlos, 2017.

MONITORAMENTO POPULAR DA TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM PERIFÉRICA EM FORTALEZA E BELÉM

A periferia das grandes cidades do norte-nordeste brasileiro tem recebido intervenções de saneamento e drenagem desacompanhadas de uma visão de planejamento territorial integrada na escala local (do bairro ou comunidade). O status de informalidade de grande parte de seus moradores, assim como a ausência de registros cartográficos de qualidade ou da inadequação de soluções técnicas para o sítio em questão, são alguns dos fatores que explicam problemas como obras incompletas e desintegração entre as diversas políticas setoriais urbanas. Em particular, a falta de incorporação da dimensão socioambiental nas obras de qualificação urbana constitui uma oportunidade perdida, tendo em vista que é na periferia, cuja urbanização encontra-se em processo de consolidação, que os aspectos do quadro natural podem ser compatibilizados com as demandas urbanas com menores custos sociais se comparados com os espaços centrais já consolidados.

Este trabalho discute as transformações na paisagem urbana da periferia de Fortaleza e Belém privilegiando o olhar dos moradores. Argumenta-se que a ampliação do conhecimento sobre as práticas populares de monitoramento da implementação dos investimentos podem apontar caminhos para a efetivação de um processo de produção do espaço visando a convergência socioecológica. Em outras palavras, o fortalecimento cívico comunitário é um elemento essencial de um processo de urbanização capaz de responder simultaneamente às demandas sociais e ambientais.

As bacias hidrográficas do trecho III do Rio Maranguapinho e do Igarapé São Joaquim (localizadas respectivamente em Fortaleza e Belém) sofreram um rápido incremento populacional de moradores oriundos de outros bairros, atraídos pelos baixos preços da terra, assim como migrantes da zona rural. Estes habitam ocupações e loteamentos irregulares carentes de serviços urbanos básicos como drenagem, esgotamento sanitário e coleta de lixo, impondo um desequilíbrio no quadro natural que se agravam à medida que os assentamentos se adensam.

O Rio Maranguapinho, em Fortaleza, foi objeto de investimentos do programa PAC-Urbanização de Favelas entre 2009 (PAC01) e 2015 (PAC02)²⁴⁰. A obra financiou uma série de intervenções urbanas (construção de uma via paisagística ao longo do rio e o reassentamento de 7.141 famílias que moravam nas margens, além da construção de uma barragem a montante para controle de cheias) apenas parcialmente finalizadas. Desde o início da obra alguns moradores integrantes da Rede de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável (DLIS) montaram uma iniciativa de monitoramento da obra, para assegurar que os objetivos de requalificação ambiental inicialmente traçados fossem cumpridos.

O Igarapé São Joaquim e sua planície de inundação que corresponde a vários bairros populares em Belém, situados apenas 4m acima do nível do mar, foi alvo de investimentos em saneamento do Programa de Macrodrenagem da Bacia do Una, implementado entre 1993 e 2004 (SANTOS, 1998). Esta ação de macrodrenagem viabilizou a incorporação de terras anteriormente alagáveis ao mercado de terras metropolitano, em especial das faixas de terra usadas para a implantação

²⁴⁰ Disponível em: <<https://youtu.be/uqcrMDSdvtE>>, Acesso em: 23 jul. 2022.

de avenidas de interesse metropolitano. Contudo, para as áreas de moradia em que a população permaneceu, a falta de manutenção das obras realizadas, além da própria incompletude do projeto (inconclusão de etapas das obras) produziu a degradação ambiental do corpo hídrico, que foi objeto de um concurso recente para a construção do Parque Urbano do Igarapé São Joaquim. Diante da iniciativa da prefeitura municipal de revitalizar o Rio, alguns moradores das adjacências fundaram o Núcleo Sócio cultural e ambiental São Joaquim²⁴¹ com o objetivo de efetivar a despoluição e navegação do rio, eliminar os depósitos irregulares de lixo e promover a educação ambiental.

Nosso acompanhamento, engajamento e eventual contribuição com estas duas iniciativas populares revelam a falácia de um suposto conflito entre natureza e urbanização que informa as obras públicas de requalificação ambiental da periferia urbana. Os depoimentos dos moradores trazem percepções mais complexas da questão ambiental urbana, incluindo a recuperação do quadro natural no rol de direitos urbanos que lhes são negados²⁴². Seu conhecimento sobre a conformação original da paisagem antes de ser antropizada lhes confere uma visão integrada e ampliada do processo de urbanização capitalista que produz simultaneamente a degradação e a exclusão territorial.

Na comunidade do São Joaquim destacam-se a criatividade no reuso de objeto e materiais descartados como lixo em outros bairros, e sua utilização para produção de instrumento musicais e outros objetos de apoio a vida cotidiana; demonstrando elevada consciência sobre a necessidade de reuso, reciclagem, redução do consumo e capacidade de repensar as estratégias de geração de renda. Incluem-se nesta perspectiva a redução do espaço de moradia em função das obras de macrodrenagem, para permanecer no bairro; assim como o trabalho nos espaços comuns, como a revegetação de margens do rio e a apropriação multitemática das ruas. Baseados na experiência cotidiana, questionam quaisquer intervenções orientadas para ampliar o crescimento da cidade (novas vias de alta velocidade) e descoladas da realidade da população do lugar, e que possam gerar gentrificação.

Estratégias semelhantes também são adotadas pelos moradores da periferia de Fortaleza. Posteriormente ao monitoramento da urbanização do rio Maranguapinho integrantes do grupo se engajaram em um coletivo denominado "Bons Jardins Urbanos"²⁴³ que pautam a preservação dos afluentes do Rio, tendo conquistado a implementação de um parque urbano na região.

As ações dos moradores revelam que as injustiças ambientais associadas às mudanças climáticas (cada vez mais evidentes na escala global) também se apresentam na escala local onde ampliam-se as vulnerabilidades acumuladas historicamente. Nestes dois casos, observa-se que o olhar de convergência socioambiental é possível, e passa pela incorporação do conhecimento dos grupos diretamente atingidos.

REFERÊNCIAS

SANTOS, D. **A Macrodrenagem da Bacia do Una em Questão: percepções sociológicas sobre os impactos socioespaciais na área urbana de Belém**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós - Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. Universidade Federal do Pará. Belém, 1998.

²⁴¹ Disponível em: <<https://www.instagram.com/p/Cb8BI4bAd1U/>>, Acesso em 23 jul. 2022.

²⁴² Disponível em: <<https://www.facebook.com/fmpbu.belem/>>, Acesso em 23 jul. 2022.

²⁴³ Disponível em: <<https://www.instagram.com/bonsjardinsurbanos/>>, Acesso em 23 jul. 2022.

ROTEIRO PARA PLANEAR A CIDADE DE PROXIMIDADE – APRENDIZAGENS PARA PORTUGAL A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

O TERRITÓRIO DA PROXIMIDADE

O debate sobre a «cidade dos 15 ou dos 20 minutos», que hoje anima a reflexão sobre o futuro das cidades por esse mundo fora, inspirado pelo trabalho de Anne Hidalgo e Carlos Moreno em Paris, é mais do que a procura de um fórmula mágica o reflexo da necessidade de construir uma narrativa para «uma nova vida urbana», um mote para a transformação da cidade valorizando a escala de proximidade. Não é, por isso, uma receita global pronta a aplicar em qualquer território, mas um desafio a decisores, técnicos, cidadãos e atores locais para a procura do caminho adequado a cada realidade territorial e a cada contexto social e económico.

Na verdade, não se trata de um conceito novo. Clarence Arthur Perry foi um sociólogo norte americano que cunhou, há quase cem anos, a referência «unidade de vizinhança», inspirado no conceito de vizinhança desenvolvido pela Escola de Chicago.

Perry et al (1929) refere-se que há um conjunto de condições que favorecem a criação destas unidades: uma população de 5 a 6 mil pessoas, 800 a 1.000 crianças na escola primária. A escola desempenha um papel essencial constituindo o elemento nuclear à volta do qual se organizam os espaços residenciais, as atividades comunitárias e o comércio local (localizado nas esquinas do quadrado), uma forma de promover os princípios de cooperação e de associação. Uma vez unidos em torno da escola ou do parque infantil, os moradores organizam-se para fins sociais ou culturais. A célula de vizinhança é uma forma de proteger a vida dos bairros e os principais destinos das famílias sem necessidade de cruzar as grandes vias que no início do século XX ameaçavam rasgar as principais cidades.

O modelo de Perry tinha como visão construir um modelo de cidade baseado num conjunto de unidades de vizinhança articuladas entre si e ligadas pelas unidades comerciais, criando um conjunto de pequenos centros funcionais, tendo, mais tarde, inspirado a construção de muitas cidades europeias no pós-guerra.

O conceito da cidade dos 15 ou 20 minutos, em discussão em cidades como Paris e Milão, mas também em cidades médias²⁴⁴, com referência recente no *World Cities Report 2022* das Nações Unidas²⁴⁵, introduz assim a necessidade de olhar para a ideia da proximidade em múltiplas dimensões: a dimensão ecológica baseada na redução das deslocações motorizadas e das emissões CO₂; a dimensão espacial sustentada numa reconquista do espaço público para funções de lazer, encontro social e promoção da biodiversidade urbana; a dimensão social que impulse a geração de novos negócios locais (circuitos curtos) e de atividades de vizinhança; a dimensão cívica que estimule ações experimentais de urbanismo tático e de financiamento comunitário.

No entanto, há riscos desta narrativa da cidade de proximidade gerar efeitos perversos, nomeadamente o acentuar da hiperqualificação das zonas centrais das cidades, a concentração

²⁴⁴ Disponível em: <<https://www.alliance-scotland.org.uk/wp-content/uploads/2022/03/Exploring-20-Minute-Neighbourhoods-Report.pdf>> Acesso em 23 jul. 2022.

²⁴⁵ Disponível em: <<https://unhabitat.org/wcr/>> Acesso em 23 jul. 2022.

nessas áreas dos investimentos de política pública, a geração de fenômenos de gentrificação e expulsão das famílias com menos rendimentos e o agravamento das assimetrias entre os centros privilegiados e as periferias esquecidas (“*les Banlieues*” parisienses ou os nossos subúrbios). Existe opiniões que apontam fragilidades no que toca à falta de consideração da diversidade de contextos e das razões que explicam a desigualdade urbana e ainda ao risco de se constituir como uma imposição tecnocrática, *top-down*, sem o devido envolvimento das comunidades, como referiram recentemente Dan Hill e Jay Pitter num evento organizado pela Bloomberg Philanthropies²⁴⁶.

Contudo, há boas notícias. A experiência de Paris começa a produzir alguns resultados, equilibrando investimentos estruturantes de médio prazo com ações de natureza tática de impacto imediato. Nestas últimas, destacam-se as ações centradas nas escolas - abertura dos recreios aos fins de semana para atividades culturais e desportivas²⁴⁷, os novos jardins escolares (Oasis, Paris²⁴⁸), o encerramento das ruas marginais (*School streets*²⁴⁹), os projetos de vegetação e agricultura de espaços devolutos ou subutilizados²⁵⁰ e o programa de reutilização de lojas devolutas²⁵¹.

A CIDADE DE PROXIMIDADE EM PORTUGAL

Em Portugal não há ainda uma cultura de “cidades de escala humana”. O retrato do que se passou nos últimos anos não é muito animador. Em 40 anos, a população portuguesa entre os 0 e os 19 anos passou de 3,3 milhões para 1,9 milhões. Reduziu-se em 40% o número de crianças e jovens, que estudam nas escolas, que brincam nas ruas e parques. No mesmo período, duplicou o número de automóveis nas cidades. Há hoje quase 2,5 vezes mais carros (5,2 milhões) do que crianças e jovens com menos de 19 anos (1,9 m). Os carros ocupam muito espaço nas cidades e nas vidas: 14% das despesas, tanto como a alimentação (INE, 2011); demasiado tempo em deslocações, às vezes tanto como o que dedicamos à família. As previsões sugerem um agravamento.

Ainda assim, apesar deste retrato, são vários os exemplos de atividades quotidianas de proximidade que aumentaram nos últimos meses com a pandemia, ainda que com intensidades e espacialidades diferentes. A combinação do trabalho digital em casa e presencial a tempo parcial, as práticas de recreio e lazer na envolvente das residências, em lugares nunca passeados, o comprar local e a solidariedade e apoio mútuo aos vizinhos, alguns antes desconhecidos. Não há ainda dados para avaliar se estas práticas vêm para ficar ou se serão uma moda passageira, só o futuro o dirá.

Uma observação cuidada de décadas de políticas, programas, planos e projetos para as cidades em Portugal mostra o quão frágeis são os resultados e o quão longe se está dos desígnios, sonhos e agendas de transformação que enchem as páginas dos jornais e das revistas científicas.

²⁴⁶ Disponível em: <<https://www.bloomberg.com/news/features/2020-11-12/paris-s-15-minute-city-could-be-coming-to-an-urban-area-near-you>> Acesso em 23 jul. 2022.

²⁴⁷ Disponível em: <<https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-developpement-d-activites-dans-les-cours-d-ecole-et-college-ouvertes-les-samedis-17063>> Acesso em 23 jul. 2022.

²⁴⁸ Disponível em: <<https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389>> Acesso em 23 jul. 2022.

²⁴⁹ Disponível em: <<http://schoolstreets.org.uk/>> Acesso em 23 jul. 2022.

²⁵⁰ Disponível em: <<https://www.parisculteurs.paris>> Acesso em 23 jul. 2022.

²⁵¹ Disponível em: <<https://www.semaest.fr>> Acesso em 23 jul. 2022.

Este facto deveria deixar todos insatisfeitos, inquietos e até indignados. Deveria ser motivo para se exigir mais. Deveria ser o suficiente para motivar a ação coletiva por mais e melhores políticas públicas que reconheçam ao viver coletivo nas cidades e nos bairros uma outra centralidade. Um viver coletivo que privilegie a melhoria do sentido de vizinhança e de comunidade.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - INE, 2011.

PERRY, C. A., Heydecker, W. D., Goodrich, E. P., Harrison, S. M., Adams, T., Bassett, E. M., & Whitten, R. H. (1929). **Neighborhood and community planning**. New York: Regional plan of New York and its environs.

FORMA SEGUE O FLUXO: SOLUÇÕES EM HARMONIA DINÂMICA COM OS CICLOS NATURAIS NA ESCALA DO BAIRRO

A provocação sobre a máxima modernista “forma segue a função”, com a ideia proposta de que a “forma segue o fluxo”, sugere um ajuste do olhar funcionalista para um olhar renovado que reconheça a multifuncionalidade dos edifícios e infraestruturas de modo que reflitam uma lógica, não mais mecanicista, mas ecossistêmica.

Num primeiro momento, este novo olhar consiste em reconhecer quais as obstruções que o desenho convencional causou sobre a livre fluência dos processos que fundamentam um ecossistema sadio e resiliente.

Ao se basear numa abordagem fragmentada, não sistêmica, gerou-se um desenho que, ao atender a uma função específica, obstruiu um conjunto de outros processos importantes. Onde deveria haver confluência surge um conjunto de patologias socioambientais.

Um ecossistema urbano difere de um natural por incluir processos e estruturas antrópicas. Como afirmam Cadenasso e Pickett (ver Fig.01), nos ecossistemas urbanos,

(...) a natureza híbrida dos sistemas é reconhecida, de modo que as cidades são vistas nem como totalmente humanas nem como totalmente naturais. Melhor, elas são inextricavelmente tanto construções humanas como recursos naturais. Ecologia urbana já foi um estudo sobre espaços verdes na cidade. Agora é o estudo da ecologia da totalidade da área urbana, incluindo os componentes biológicos, construídos, sociais e físicos (CADENASSO; PICKET, 2013 *tradução do autor*).

Figura 1 – Diagrama com componentes do ecossistema antrópico e suas relações. Fonte: Lotufo (2016) a partir de Cadenasso e Pickett (2013, p. 42).

Reconhecidas as estruturas e padrões que obstruem os fluxos, o processo criativo pode se orientar à dissolução dos conflitos e à regeneração ecológica, um desenho por onde a forma das construções e infraestruturas segue o fluxo dos processos ecossistêmicos.

Podemos observar, por exemplo, o condicionamento do fluxo do pedestre ao do automóvel, pela relação direta entre calçada e via. As ruas se tornam inapropriadas para o lazer, encontro, ou mesmo a simples locomoção, principalmente para crianças. No sentido de criar caminhos e lugares de convívio seguros e saudáveis, a quadra aberta, com o térreo com acesso público, possibilita enriquecer a vivência do espaço público ao criar uma diversidade de usos. Quando

peças fluem por novos caminhos, fluem também atividades e relações na medida em que se restauram laços de afetividade.

O fluxo da água, drasticamente condicionado pela idéia de repeli-la, se moldou também ao sistema viário. A correr pela pavimentação, a água entra já suja pelas bocas de lobo e é desperdiçada enquanto os rios se reafirmam como escoadouro de poluição. Um sistema de infraestrutura verde e azul que regenere processos como retenção, absorção e percolação, diretamente integrado ao sistema de áreas verdes, teria grande impacto positivo, não só sobre a gestão hídrica, mas também sobre outros fluxos, como o da biodiversidade (ver Fig.02).

PERMEABILIDADE AOS FLUXOS

Figura 2 – Quadra aberta aos fluxos. Fonte: Lotufo (2016).

Muitos dos processos que definem a qualidade de um ecossistema urbano se dão no âmbito das relações entre seus habitantes e as instâncias de tomada de decisão. Neste sentido é necessário reconhecer o papel regulador das estruturas e processos políticos e participativos. Sistemas hierárquicos rígidos e dinâmicas exclusivamente verticais do tipo *top-down* (de cima para baixo) são também parte do paradigma a ser superado. A submissão da população a processos decisórios engessados tem reproduzido uma qualidade precária de vitalidade comunitária. O fomento de uma política participativa pode gerar novas dinâmicas de troca e transformação, diretamente conectadas a necessidades sentidas e discutidas no âmbito comunitário, possibilitando maior fluxo local de capital financeiro, humano e natural, geração de economia local, valorização e promoção da cultura, fortalecimento de laços de pertencimento etc. É neste sentido que podemos aqui ressaltar a importância dos planos de bairro, principalmente no que diz respeito ao engajamento e participação.

(...) há um padrão de organização comum aos sistemas, com um movimento das regras de nível mais baixo para a sofisticação do nível mais alto, um comportamento de baixo para cima, tipo *bottom-up*, que mostra comportamentos emergentes, sem uma liderança. Um comportamento complexo de um sistema com múltiplos agentes interagindo dinamicamente de diversas formas, seguindo regras locais. (ANDRADE, 2014, p.174)

No espectro dos níveis de organização ecológica (organismo, população, comunidade, ecossistema, paisagem, bioma e ecosfera), são os cidadãos que criam as comunidades. (ANDRADE, 2014, p.174)

Gunderson e Holling (2002) procuram compreender como se dão as dinâmicas de causa e efeito nas transformações em ecossistemas e concluem a inadequação das hierarquias lineares clássicas. Nem hierárquico (no sentido clássico do termo), tampouco anárquico, na natureza os processos se dão em múltiplas direções e através de múltiplas escalas de espaço e tempo.

Concluem que todo processo é cíclico e que, muitas vezes, as escalas menores cumprem funções fundamentais, por exemplo, na restauração de áreas degradadas. Neste sentido é importante que nos ecossistemas urbanos se dê um cuidado especial à escala das comunidades, reconhecendo seu papel transformador e regenerativo. O processo participativo, garantido pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo na elaboração dos Planos de Bairro, é um exemplo atual de como esta dinâmica socioecológica pode ser fomentada.

Uma abordagem ecossistêmica é a que possibilita um desenho integrativo de todos os seres vivos e componentes físicos e que tem como meta a regeneração e gestão constante de seus ciclos, processos e relações.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L.M.S. de. **Conexão dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos**. Tese de doutoramento – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Brasília, 2014.

GUNDERSON, L.H.; Holling, C.S. **Panarchy** - understanding transformation in human and natural systems. Washington: Island Press, 2002.

LOTUFO, J.O. **Projeto sustentável: resiliência urbana para o bairro da Pompéia**. Tese de doutoramento - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

PICKETT, S.T.A; CADENASSO, M.L.; MCGRATH, B. **Resilience in ecology and urban design** - linking theory and practice for sustainable cities. New York/London: Springer, 2013.

PLANEJAMENTO E COGESTÃO NA ESCALA LOCAL: ASPECTOS LEGAIS E MECANISMOS EXISTENTES E AUSENTES - O CASO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O presente trabalho se propõe a explorar os aspectos legais, os mecanismos existentes e os necessários para a efetiva realização de planejamento e cogestão na escala local, no município de São Paulo, com base em participação popular, que de fato atenda às especificidades e potencialidades de cada lugar, sob os diversos aspectos socioecológicos, especialmente no atual cenário de urgência climática.

Embora, verifica-se a existência de instâncias e instrumentos legais que, teoricamente, já deveriam garantir a efetiva gestão democrática da cidade, inclusive, com os quais o planejamento urbano na escala local pudesse ser realizado, isto não vem acontecendo como uma prática dos executivos locais, seja do ponto de vista da efetiva implementação do Sistema Municipal de Planejamento Urbano ou da viabilização e fomento aos Instrumentos de Participação Social e Instâncias de Participação Popular, de maneira realmente articulada com o Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), como previu a Lei Municipal nº 16.050, de 31/07/2014, que instituiu o Plano Diretor Estratégico - PDE do Município de São Paulo, cuja síntese está apresentada na publicação Estratégias Ilustradas (2015, p. 66 e 67), reproduzida na Figura 01, a seguir.

Figura 1 - Estratégia do PDE para fortalecer a participação popular e o planejamento na escala local. Fonte: São Paulo (2015).

Nota-se que os Planos de Bairro (chamados de PBs daqui para frente), “*instrumentos de planejamento e projeto de escala local*” foram apresentados com a mesma ordem de importância da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e dos Planos Setoriais de Políticas Urbano-Ambientais (planos de habitação, mobilidade urbana, meio ambiente, educação, saúde, entre outros), devendo se articular com a Lei do Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei Orçamentária Anual, com o Programa de Metas, com os Planos Regionais das Subprefeituras, com os Planos de Ação das Subprefeituras e, por fim, com o próprio PDE.

Trata-se de um sistema com partes indissociáveis para seu bom funcionamento, no qual a ausência de qualquer uma provoca desequilíbrio e desarmonia no conjunto.

Ainda que seja atribuição do Conselho Municipal de Política Urbana acompanhar os PBs, que seja possível que tais planos sejam elaborados com recursos do Fundurb ou por iniciativa da sociedade civil, desde que o PDE foi instituído, a elaboração de Planos de Bairro não se tornou uma política pública real na cidade.

Ao examinarmos os artigos específicos relacionados ao PB contidos no PDE percebe-se que as considerações feitas são insuficientes para dar conta da complexidade da realidade na qual se insere, para que esse instrumento possa, efetivamente, contribuir com o planejamento e (re)desenho dos territórios que compõem o tecido urbano paulistano.

O parágrafo primeiro do Artigo 384²⁵² indica que o limite dos distritos deveria coincidir com os limites territoriais de um PB. Porém, cabe perguntar se tal delimitação seria de fato apropriada? Embora note-se que no parágrafo segundo²⁵³ há um cuidado especial em atender o “limite” cultural, para responder esta questão, precisaríamos entender, por exemplo, como o zoneamento ecológico e a biorregião poderiam ser considerados neste critério.

Os parágrafos terceiro²⁵⁴ e quarto²⁵⁵ tratam da aprovação dos PBs. O terceiro atribui o debate ao CMPU, sem especificar seu papel na aprovação. Caberia o CMPU debater todos os PBs? Quantos seriam na cidade, se todos os bairros tivessem o seu? Já o debate nas Subprefeituras seria estratégico para integrar os Planos de Ação e os Planos Regionais.

O quarto parágrafo indica a possibilidade de proposições nos PBs que dependem de ritos legislativos, e que requerem mais votos do que a maioria simples para serem aprovadas, dificultando a aplicabilidade destes PBs ao depender de um poder municipal altamente centralizador. Qual seria a alternativa a esta situação?

²⁵² § 1º Os Planos de Bairro deverão ser elaborados a partir de subdivisões compatíveis com os setores censitários e, quando agregados, com as áreas dos distritos municipais instituídos pela Lei nº 11.220, de 1992.

²⁵³ § 2º As áreas de abrangência dos Planos de Bairro deverão ser definidas a partir de identidades comuns em relação a aspectos socioeconômicos, culturais e religiosos reconhecidas por seus moradores e usuários.

²⁵⁴ § 3º Os Planos de Bairro serão aprovados pelos Conselhos de Representantes das Subprefeituras ou, até a instituição destes, pelos Conselhos Participativos Municipais e debatidos pelo CMPU.

²⁵⁵ § 4º Após a aprovação do Plano de Bairro, as matérias que dependam de aprovação legislativa nele contidas, tais como uso e ocupação do solo, alinhamento viário, criação de ZEIS, ZEPEC e ZEPAM, dentre outras, deverão ser objeto de lei específica, podendo as demais propostas serem implementadas pelo Poder Público, com o acompanhamento do respectivo Conselho Participativo.

O PDE também define, no artigo 349, as diretrizes para elaboração dos conteúdos dos PBs, porém, esquece de abordar os principais problemas socioambientais do município, especialmente os ligados à desigualdade social e à emergência climática (mitigação e adaptação), ligando-os (ou fazendo a vinculação, inclusive com) aos planos municipais destes setores.

O Artigo 351, que indica quais propostas o PB poderia conter, poderia ser, de fato, um orientador dos pontos a serem contemplados pela população e, ao mesmo tempo, com a participação das secretarias responsáveis por cada um dos itens nele mencionado. Isto evidencia a necessidade do fortalecimento do poder local e a descentralização de suas secretarias, devendo reconsiderar o papel das subprefeituras como possível integralizadora das políticas locais, fomentando, inclusive, a cogestão a partir dos diversos conselhos locais.

Além dos necessários detalhamentos e alterações no PDE vigente, e que está em processo de revisão, há ainda de se estabelecer claramente os mecanismos de participação social e de financiamento da elaboração e da implementação dos PBs.

O que vemos atualmente no campo são iniciativas pontuais, por vontade de organizações da sociedade civil, ou de representantes do legislativo, tais como o Plano para Perus (distrito no município de São Paulo) - apresentado como projeto de lei em 2011 (POLICE NETO, 2012), para o Jardim Lapena, realizado com apoio da Fundação Tide Setúbal (TSUNODA et al., 2019) e o plano em andamento para o Jardim Pantanal, também na zona leste paulistana, e ainda para outros bairros nos quais há uma movimentação nesse sentido.

Existem também alguns bairros em São Paulo (exemplar o caso das chamadas Vilas BE-I-JA e Vila Mariana) que tiveram um engajamento de suas comunidades no sentido de encontrar caminhos compartilhados, isto é, uma situação de engajamento com atenção para determinadas questões locais, em um processo que apontou para uma cogestão e para a sensibilização quanto à inserção de dispositivos ecológicos de infraestrutura urbana.

Estas têm sido experimentações fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa de “como” fazer o planejamento, considerando os pontos observados da cogestão, como uma demanda socioecológica, para que possamos propor o que pode ser melhorado e detalhado do ponto de vista da regulamentação e dos mecanismos presentes na legislação existente para que o planejamento na escala local aconteça como política pública efetiva em todo o território da cidade de São Paulo.

REFERÊNCIAS

Plano de Bairro Distrito Perus. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/53143275-Plano-de-bairro-do-distrito-de-perus.html>> Acesso em: 25 de abril de 2019.

Plano de Bairro Jardim Lapenna. Disponível em: <<https://planodebairrojardimlapenna.wordpress.com/>> Acesso em: 27 de abril de 2019.

POLICE NETO, J. (org.) **Plano de Bairro: Perus em transformação.** São Paulo: Cia. dos Livros, 2012.

SÃO PAULO (Cidade). **Lei nº 16.050/2014 de 31 de julho de 2014.** Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. 2014.

SÃO PAULO (Cidade). **Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Lei nº 16.050 de 31 de julho de 2014**: Estratégias Ilustradas. São Paulo, 2015.

TSUNODA, F.; NOBRE, F.; GOMES, K.R. (coord.). **Territórios de Direitos**: um guia para construir um Plano de Bairro com base na experiência do Jardim Lapenna. São Paulo: Fundação Tide Setubal, 2019.

**PAUTAS MULTIDIRECIONAIS DO URBANISMO NA EUROPA E NA
AMÉRICA DO SUL: INTERSEÇÕES TRANS E INTERNACIONAIS NOS
CONGRESSOS NA ALEMANHA, NO BRASIL E NA ARGENTINA EM
UMA PERSPECTIVA COMPARADA (1903-1961)**

*MULTIDIRECTIONAL THEMES IN PLANNING IN EUROPE AND SOUTH AMERICA: TRANS
AND INTERNATIONAL INTERSECTIONS IN GERMANY, BRAZIL AND ARGENTINA IN A
COMPARATIVE PERSPECTIVE (1903-1961)*

*PAUTAS MULTIDIRECCIONALES DEL URBANISMO EN EUROPA Y AMÉRICA DEL SUR:
INTERSECCIONES TRANS Y INTERNACIONALES EN ALEMANIA, BRASIL Y ARGENTINA EN
PERSPECTIVA COMPARADA (1903-1961)*

EIXO TEMÁTICO: EIXO TRÊS, HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA

Coordenador 1

OUTTES, Joel

DPhil (PhD, University of Oxford); UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Joel.outtes@ufrgs.br; j.outtes-wanderley@oriel.oxon.org

Coordenadora 2

CERASOLI, Josianne F.

Doutora (Unicamp); UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas

cerasoli@unicamp.br

**OS PRIMEIROS CONGRESSOS INTERNACIONAIS DE URBANISMO NA ALEMANHA:
DRESDEN (1903) E BERLIM-DUSSELDORF (1910)**

SIMÕES JÚNIOR, José Geraldo

Doutor (FAU-USP); Universidade Presbiteriana Mackenzie
josegeraldo.simoes@mackenzie.br

**Pautas multidimensionais do urbanismo na América: Interseções trans e
internacionais nos congressos profissionais**

CERASOLI, Josianne;

Doutora (Unicamp); IFCH, Unicamp- Universidade Estadual de Campinas

JORDAN, Raquel

Doutoranda (Unicamp); IFCH, Unicamp
cerasoli@unicamp.br; raqjordan@gmail.com

**“CONOCER PARA PLANEAR”: O PRIMEIRO CONGRESSO ARGENTINO DE URBANISMO
(BUENOS AIRES, 1935). UMA APROXIMAÇÃO**

OUTTES, Joel

DPhil (PhD, University of Oxford); UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul
joel.outtes@ufrgs.br; j.outtes-wanderley@oriel.oxon.org

**FRANCISCO PRESTES MAIA: DE AUTOR PREMIADO PELO PLANO DA METRÓPOLE
PAULISTA A CAUSADOR DA CRISE HABITACIONAL PAULISTANA. TENSÕES SOCIAIS EM
TEMPOS DE MODERNIDADE**

ATIQUE, Fernando

Doutor (FAU-USP); EFLCH- UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo

DE PROENÇA DOS SANTOS, Georgia

Graduanda (UNIFESP); CAPP- UNIFESP
fernando.atique@unifesp.br; georgiasantos4@gmail.com

**O QUE NOS SUGERE O SEGUNDO CONGRESSO BRASILEIRO DE URBANISMO (RECIFE,
1961) SOBRE POLÍTICA, URBANISMO E PROFISSÕES?**

FERNANDES, Ana

Docteur (Université de Paris); UFBA- Universidade Federal da Bahia
anaf@ufba.br

RESUMO DA PROPOSTA GERAL DA SESSÃO LIVRE

Esta sessão livre, intitulada: “pautas multidirecionais do urbanismo na Europa e na América do Sul: Interseções trans e internacionais nos congressos na Alemanha, no Brasil e na Argentina (1903-1961) em perspectiva comparada”, pretende discutir os congressos de urbanismo em diversas escalas temporais e espaciais. Encontros internacionais que discutiram a cidade ou um de seus problemas como habitação, transporte, saneamento, participação no planejamento, patrimônio histórico, etc., vêm ocorrendo desde pelo menos 1851, quando um transcorreu em paralelo à *Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations*, em Londres. O que se discutiu nestes congressos? Que diferenças e semelhanças indicam os temas e as abordagens? Quem foram seus participantes e quais pautas levantavam? Houve um ou mais grupos que participaram de mais de um destes congressos? Quem foram eles e quais as suas agendas e propósitos? Qual foi o *output* intelectual e profissional destes encontros, o que publicaram, qual seu conteúdo, que estratégias viabilizaram sua difusão? Que dinâmicas e debates da formação dos campos profissionais relacionados à cidade sinalizam? Estas são algumas das questões que pretendemos discutir nesta sessão sobre o mundo dos congressos de urbanismo no século XX. A sessão se relaciona com pesquisas que consistem em estudos comparativos de várias instituições internacionais cuja abrangência as relaciona a problemas urbanos e regionais (no momento, pelo menos 27). O tema se justifica tanto pela importância da investigação histórica para aprofundamento do campo de estudos quanto pelo fato de ser o conhecimento da história sobre a formação e desenvolvimento das políticas públicas um aliado fundamental para uma melhor formulação futura das mesmas, contribuindo para uma melhor planificação das cidades e regiões (incluindo suas áreas para as atividades produtivas de inovação e desenvolvimento tecnológico) e planejamento das políticas urbanas e habitacionais, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos através de melhores sistemas de transportes, abastecimento d’água, localização de espaços abertos, verdes e de lazer; coleta de lixo, esgotos, etc. O diferencial mais expressivo de nosso painel está na proposta de construir uma *big picture*, uma macro-visão da temática que, embora não possa ser total, seja capaz de mapear pelo menos parte da rede-mãe do debate internacional da questão urbana. No projeto maior a ser desenvolvido em vários anos, do qual o presente painel é apenas uma parte, mas já uma continuidade de ao menos outros dois painéis debatidos em eventos anteriores, pretende-se comparar e esclarecer as relações entre a atuação de profissionais na América Latina e algumas instituições ligadas aos campos profissionais dos estudos urbanos. Entre essas instituições, estão as seguintes (acompanhadas do ano da fundação entre parênteses, quando conhecido): a *IFHP – International Federation for Housing and Planning* (1913), a *UCLG - United Cities and Local Governments* (União de Cidades e Governos Locais, 2001, antiga *IULA- International Union of Local Authorities*, União Internacional de Municipalidades, 1913), a *UTO-FMCU- United Towns Organization* (Federação Mundial de Cidades Unidas, 1957, que ao juntar-se com a IULA em 2001 após aproximações desde 1996 formou a UCLG), a Associação Metropolis (1985), a *International Housing Association* (que se fundiu com a IFHP nos anos 30 e cujo congresso em 1937 foi junto com o da mesma), a *IUA- International Union of Architects*, a *IsoCarp- International Society of City and Regional Planners* (1968, tendo firmado há alguns anos um protocolo de cooperação com a IFHP), o *Global Planners Network*, a *International City Managers Association* (1919), *Habitat International Coalition* (1976), a *World Association of Major Metropolis* (seu 3º congresso foi em Outubro de 1990, em Melbourne, Austrália), a *International Union of Building Societies and Savings Association* (11º congresso em 1968), e a *International Federation of Building Trade Employers and Civil Engineering* (antes *International Federation of Building and Public Works*, 1905, seu 4º congresso foi na Polônia em 1925). O projeto pretende ainda incluir neste estudo das trocas com a América Latina as instituições internacionais responsáveis pelos congressos

seguintes, todos eles internacionais e de temas que de alguma forma vieram a constituir alguma sub-área do planejamento urbano e/ou do desenvolvimento regional. De início, ao se deixar o título de cada temário nas línguas originais busca-se a indicação da hegemonia linguística nos mesmos na medida do possível, apontando um de nossos interesses de pesquisa: *sanitary* (sanitário, 1851), higiene e demografia (1852-1912), medicina (1867), *art publique* (arte pública, 1898-1910), *habitations à bom marché* (habitações baratas ou sociais ou econômicas ou casas populares como denominávamos e denominamos no Brasil, 1889-1912-6?), *de la propriété foncière* (propriedade fundiária, 1900), *propriété batie* (propriedade construída, 1900), *valeurs mobilières* (valores imobiliários, 1900), *assainissement et salubrité de l'habitation* (saneamento e salubridade da habitação, 1904-1911), engenharia (1904-1929), tuberculose (1916?-1950), *medicine tropicale et d'hygiene* (medicina tropical e higiene, 1928), *medicine legale et sociale* (medicina legal e social, ?-1947), *settlements* (assentamentos, 1926), *building officials* (agentes de construção, um deles foi em 2000), *international congress of human settlements in developing countries* (congresso internacional de assentamentos humanos em países em desenvolvimento, 7º congresso em Calcutá em Outubro de 1993, e 8º em Maio de 1995 também em Calcutá na Índia), e (cidades) capitais (1948-1950). Teremos entre os *papers* da sessão debates situados em países da Europa e da América, entre eles o Brasil e a Argentina. Uma das questões centrais que se coloca em discussão diz respeito aos ideários que se propunha formular, debater e difundir nacional e internacionalmente em cada um desses eventos. Seria possível identificar matrizes predominantes, convergências significativas ou embates em disputa a partir de cada um deles? Assumiria certo protagonismo o ideário reformista alemão, através do congresso de Dresden de 1903 e do de Berlim-Dusseldorf em 1910? Ao colocar em pauta essas questões, a sessão livre pretende aprofundar algumas indagações relativas à formação do campo disciplinar do urbanismo, seja a partir de suas dinâmicas locais, seja considerando a vigência de suas dinâmicas internacionais de debate e difusão. A partir disso, são discutidas as seguintes questões: de que maneira certas experiências nacionais, regionais e locais em desenvolvimento regional, habitação, planejamento e gestão urbanos foram adotadas em determinados períodos por essas instituições e nesses congressos? Quais as ressonâncias de certas ideias e políticas desses congressos e instituições nas experiências nacionais, regionais ou locais em desenvolvimento regional, habitação, planejamento urbano e áreas correlatas? Qual o perfil (ou os perfis) da audiência destes congressos? De onde provinham e que interesses mobilizavam? Quais suas profissões? Pode-se distinguir grupos, associações ou organizações constituídas e/ou articuladas para intervir nas pautas e decisões? Esses grupos fizeram parte da estrutura de poder dos congressos e instituições? O que decidiram se e quando estiveram no poder? Estes grupos participavam de vários congressos da mesma ou de diferentes instituições? Migravam de uma instituição ou congresso para outro quando suas propostas eram ou não aceitas? Qual o impacto ou efeito destas migrações? Qual a produção intelectual destas instituições e congressos em termos de livros, artigos, teses nos próprios congressos; publicação de periódicos, folhetos, *working papers*, etc.? Quem publicava nestes veículos? Quais suas trajetórias pessoais, intelectuais e profissionais? Qual a relação de gênero nestas instituições, congressos, pautas e também na presença e participação nos eventos? É possível definir em que proporções? Seria diferente de acordo com os perfis dos eventos? Haveria diferenças em relação ao conteúdo produzido intelectualmente a partir da variável de gênero? Em que medida desigualdades de gênero afetaram as pautas, a produção intelectual e os perfis profissionais? Estas perguntas tentarão ser respondidas através de um trabalho de José Geraldo Simões Júnior da Universidade Mackenzie sobre os congressos na Alemanha no começo do século XX. Tal apresentação será seguida pela da Professora Josianne Cerasoli em coautoria com os doutorandos Leonardo Novo e Raquel Jordan, todos da Unicamp, investigando o debate a partir da trajetória intelectual do engenheiro-arquiteto Alexandre Albuquerque. Joel Outtes, professor

titular da UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisará empiricamente o primeiro congresso argentino de urbanismo ocorrido em Buenos Aires em 1935. Já o colega Fernando Atique e a graduanda Georgia de Proença dos Santos, ambos da UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo, falarão sobre as contradições de Prestes Maia, grande urbanista paulistano, cujo plano causou uma crise habitacional na cidade, e que, tentou, ao longo dos anos 1930 e 1940, introduzir um regramento para o crescimento de São Paulo, por meio de seu Plano de Avenidas, apresentado e premiado no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro, em 1930. O painel será finalizado com a participação da Professora Ana Fernandes, professora titular da Universidade Federal da Bahia, a qual fará digressões sobre o segundo congresso brasileiro de urbanismo que teve lugar no Recife em 1961. A interrelação entre eventos geograficamente e temporalmente distantes, em uma primeira visada, pode parecer impensável. Contudo, as aproximações à proposta de uma historiografia dos eventos de urbanismo já permitem um amálgama interessante: as compreensões de recorrência de temas, de perspectivas analíticas (mesmo com temporalidades tão distantes), de estratégias organizacionais dos profissionais e as persistências de problemas urbanos, que redundam em reificadas representações sobre as cidades, os territórios e as funções urbanas. A expressão “problemas urbanos”, que parece se firmar como uma recorrência retórica para a realização destes congressos, pode ser lida, inclusive, como um conceito que induz à retomada destes eventos. A ampliação da escala das cidades, com metropolizações incontestes, vai sendo analisada como deflagradora de processos de piora da vida urbana, demandando, por outro lado, “melhoramentos”, que se transmutam em políticas públicas, desenhos territoriais e organizações operacionais. Estes instrumentos de melhoria das cidades, são levados aos congressos de urbanismo, e são debatidos como estratégias de correção de rumos das cidades. Assim, pode-se enunciar que, mais do que escalas espaciais e temporais múltiplas, esta sessão livre problematiza possíveis imbricamentos e interrelações entre os agentes, os eventos, as pautas e projetos em debate, em perspectiva internacional e transescalar. A partir dos cinco estudos apresentados, espera-se aprofundar o entendimento acerca de ambas as perspectivas, analisando-se historicamente também um conjunto de temáticas relacionadas à formação e às dinâmicas do campo disciplinar do urbanismo. Em primeiro plano, investiga-se a própria dinâmica dos congressos científicos, analisada a partir da especificidade de cada congresso. Temas como o papel dos manuais técnicos e práticos de urbanismo, os referenciais teóricos, os ideários em discussão, a pauta acerca de questões urbanas (infraestrutura, estética, circulação e traçados viários, moradia, zoneamento, desenho urbano, urbanização, higiene urbana, questões sociais), bem como as vinculações com projetos políticos vigentes nas distintas temporalidades consideradas. Espera-se que a mesa viabilize, desse modo, problematizar os significados e papéis de congressos e encontros profissionais como esses nas relações com a própria formação do campo do conhecimento e atuação e, ainda, com as narrativas historiográficas acerca de tais temas.

OS PRIMEIROS CONGRESSOS INTERNACIONAIS DE URBANISMO NA ALEMANHA: DRESDEN (1903) E BERLIM-DUSSELDORF (1910)

O urbanismo moderno e seu ideário foram estruturados no século XIX na Europa, a partir da necessidade de se adequar as cidades aos efeitos decorrentes da Revolução Industrial. No contexto germânico, com o intenso crescimento populacional e urbano, são elaboradas normativas visando controlar e disciplinar a expansão das cidades. No final dos oitocentos são concebidos dezenas de planos de remodelação, baseados em critérios de funcionalidade, estética e segregação espacial, que passariam a ser as premissas para a construção de uma nova ordem urbana. Os concursos promovidos, os votos de associações profissionais, os manuais, as primeiras legislações específicas são fatores inerentes a esse contexto e que vêm favorecer o florescimento de um debate de cunho intelectual e científico sobre essa nascente disciplina urbanística. Neste contexto, surgem os pioneiros dessa nova ciência – Reinhard Baumeister, Joseph Stübben e Camillo Sitte, publicando importantes manuais e estudos que hoje são considerados como os marcos de fundação dessa nova ciência. No bojo desse pioneirismo, são organizados os primeiros congressos e exposições internacionais de Urbanismo, realizados ao longo da primeira década do século XX, fomentando possibilidades de encontro e debate de ideias entre a comunidade dos urbanistas, constituída na época por administradores municipais, engenheiros, médicos, advogados e arquitetos que seriam os principais difusores de um ideário novo sobre o entendimento e intervenção nas cidades. Os eventos seminiais foram a exposição e seminário de urbanismo de Dresden em 1903 e a internacional exposição em Berlim e em Düsseldorf, em 1910. A exposição de Dresden (*Erste Stadtebau-Ausstellung zu Dresden*) foi direcionada para gestores municipais e contou com a participação de 82 cidades alemãs, onde foram apresentadas experiências de intervenção urbana que as municipalidades desse país estavam empreendendo com intensidade, com destaque para projetos arquitetônicos de edifícios públicos (prefeituras, bibliotecas, escolas, hospitais, etc.), de projetos de habitações sociais, de paisagismo, obras de arte (pontes, túneis e viadutos) e de normativas de controle e de estética das construções. Foram enfatizadas também as inovações tecnológicas presentes na área de infra-estrutura urbana e saúde pública, como tubulações, sistemas de filtragem e distribuição de água, sistema de combate a incêndios (onde se mostravam brigadistas rigorosamente paramentados), iluminação, estações geradoras de energia, gás, máquinas, laboratórios hospitalares, matadouros e mercados, além de informes sobre banhos públicos, serviços de atendimento de emergência à população, serviço de estatística municipal e controle das finanças. O evento adquiriu grande difusão internacional, a partir da publicação de livro, organizado por Robert Wuttke e intitulado *Die Deutschen Städte: geschildern nach den Ergebnissen der erstendeutschen Städteausstellung zu Dresden - 1903*, com textos e imagens das palestras e inovações tecnológicas aí apresentadas. Tal fato ensejou nos anos seguintes que se tornassem frequentes as “viagens de estudo às cidades alemãs”, empreendidas por pequenos grupos de urbanistas, engenheiros e arquitetos, ingleses e norte-americanos principalmente. O inglês Thomas Coglan Horsfall, publicou em 1904, importante livro sobre os melhoramentos na habitação, a partir de uma destas viagens. O brasileiro Victor da Silva Freire também participou de uma destas excursões quando esteve em 1913 no congresso de Gand, e visitou as cidades alemãs com um grupo coordenado pelo urbanista Albrecht, de Berlim. Dresden viria a sediar, oito anos mais tarde, outro evento, relevante, mas de âmbito setorial, o *Internationale Hygiene-Ausstellung-1911*, onde participou o médico-sanitarista brasileiro Osvaldo Cruz. No final desta década, foi organizado outro evento relevante - a Exposição Universal de Urbanismo de Berlim (*Allgemeine Stadtebau-Ausstellung*), em função do concurso para os planos da Grande-Berlim. Os anais do evento, organizados por Otto March e Werner Hegemann, constam da publicação editada em dois volumes, intitulada *Der Städtebau nach den Ergebnissen der Allgemeine*

Städtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: die Internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf, onde estão incluídos também o material relativo à Exposição Internacional de Urbanismo de Dusseldorf, ocorrida na sequência. O primeiro volume condensa o material referente ao plano de Berlim e à monumentalidade assumida pela cidade. O segundo volume refere-se unicamente à exposição de Dusseldorf e apresenta um quadro geral do urbanismo e das intervenções realizadas nas principais cidades do mundo: Paris, Viena, Budapeste, Munique, Colônia, Londres, Estocolmo, Chicago e Boston. Aí estiveram expostos trabalhos de importantes urbanistas do período, como Eugène Hénard, Raymond Unwin, Thomas Adams, entre outros. Os organizadores Otto March e Werner Hegemann eram discípulos de Sitte e por essa razão enfatizaram na exposição a divulgação de projetos da escola sitteana, representados por Theodor Fischer, Theodor Goetze, Karl Herrick, Friedrich Puetzer, além de projetos do próprio Camillo e de seu irmão Siegfried Sitte. Os dois volumes deste importante evento fazem parte da biblioteca de Francisco Prestes Maia, em São Paulo e certamente foram por ele utilizados na organização de seu Plano de Avenidas, publicado em 1930, trabalho que seria implementado parcialmente alguns anos mais tarde, definindo toda a estruturação que a metrópole viria assumir nas décadas seguintes. Esse período anterior à 1ª Guerra Mundial é o momento considerado como aquele em que se dá a gênese do urbanismo enquanto campo disciplinar específico do conhecimento, enquanto uma ciência. Coincidentemente, é o momento em que se processa o predomínio da influência germânica nesse cenário marcando definitivamente os rumos futuros assumidos pelo urbanismo e sua difusão nos países europeus e na América.

REFERÊNCIAS

- BAUMEISTER, Reinhard. (1876): **Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung**. Berlin, Ernst & Korn.
- COLLINS, Christiane; COLLINS, George. (1986): **Camillo Sitte and the birth of modern city planning**. New York, Rizzoli.
- FEHL, Gerhard & LORES, Juan R. (1980): **Städtebau um die Jahrhundertwende. Materialien zur Entstehung der Disziplin Städtebau**. Deutsche Gemeindeverlag, Köln.
- FREIRE, Victor da Silva. (1911): Melhoramentos de São Paulo. In: **Revista Polytechnica**. São Paulo, V.6, N. 33, fev./mar. p. 91-145.
- HEGEMANN, Werner. (1911-13): **Der Städtebaunach den ergebnissender Allgemeinen Städtebau-ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: die Internationale Städtebau-ausstellung in Düsseldorf**. Berlin, Ernst Wasmuth.
- SITTE, Camillo. (1899): **Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen**. Wien, Karl Graeser. (*A construção de Cidades segundo seus princípios artísticos*. (1992): São Paulo, Ática).
- STÜBBEN, Joseph. (1890): **Der Städtebau**. (Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude). In: *Handbuch der Architektur*. Darmstadt, Bergstrasser. (3 ed., Leipzig, Gebhardt, 1924).
- SUTCLIFFE, Antony. (1981): **Towards the Planned City - German, Britain, the United States and France (1780-1914)**. New York, St. Martin Press.
- WUTTKE, Robert (org.). (1904): **Die Deutschen Städte: geschildert nach den Ergebnissen der erstendutschen Städteausstellung zu Dresden - 1903**. Leipzig, Friedrich Brandstetter.

PAUTAS MULTIDIRECIONAIS DO URBANISMO NA AMÉRICA: INTERSEÇÕES TRANS E INTERNACIONAIS NOS CONGRESSOS PROFISSIONAIS

A presente comunicação tem como objetivo problematizar a abordagem da noção de circulação de ideias no debate historiográfico sobre o urbanismo a partir do estudo dos congressos, entendidos como espaços de disputa e elaboração de diagnósticos locais, ainda que sem fronteiras (ATIQUÉ, CERASOLI, NOVO, 2020). Sobre os anos iniciais do século XX, diversos autores (PICCINATO, CALABI, 1974, p.620; SUTCLIFFE, 1981, p.163-167) convergem na percepção da realização de um grande número de eventos inter e transnacionais que pautaram a cidade e o urbanismo em seus debates. Com ocorrências em diversas cidades e países ao redor do globo, e organizados por diferentes instituições - da classe profissional de engenheiros e arquitetos, de médicos, de organismos de habitação, escolas técnicas entre outros - são comumente privilegiados estudos de congressos sediados no continente europeu, comumente transformados em origem, centro ou pólo de influência. Apesar de numerosas iniciativas e eventos identificados no continente americano, as interpretações sobre os congressos de urbanismo na América pouco tem divergido da noção de influência, e não raras vezes são percebidos enquanto iniciativas de imitação ou simulação de projetos, ideias e propostas não originais. Ainda que a abordagem da "circulação de ideias" proponha percepções que incluam as manifestações tidas por "locais", a própria separação entre um espaço local e outro central do debate permanece. Ao longo da década de 1930, uma série de congressos, em diferentes escalas, ocorreu em diversas cidades-capitais. Ainda que a lista não se encerre neles, destacamos: IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos (Rio de Janeiro, 1930), Congresso de Habitação (São Paulo, 1931), Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanismo (Chile, 1934, o primeiro no continente a destacar o urbanismo), Semana de Urbanismo de Salvador (1935), Congreso Argentino de Urbanismo (Buenos Aires, 1935), Congreso Panamericano de la Vivienda Popular (Buenos Aires, 1939) e as edições anuais da National Conference on City Planning (Estados Unidos). Se analisados de maneira singularizada, cada um desses encontros parece impor fronteiras, nem sempre nacionais, a seus debates, referências e resoluções. Ao enfatizar as relações e conexões estabelecidas entre eles, buscamos identificar o compartilhamento de pautas, entendidas como simultâneas e multidirecionais, na elaboração de diagnósticos locais, mas que se valiam das dimensões inter e transnacional. Para viabilizar essa proposta analítica, será privilegiada a atuação de um engenheiro arquiteto e civil brasileiro. Alexandre Albuquerque esteve presente em uma série de congressos ao longo das primeiras décadas do século XX, ao mesmo tempo em que ocupou importantes posições institucionais: presidente do Grêmio Politécnico (1903), do Instituto de Engenharia de São Paulo (1923-1924; 1935-1936), Diretor da Escola Politécnica de São Paulo (1937) e vereador da cidade de São Paulo (1926 a 1929; 1929 a 1930 e 1936 a 1937). Formado em 1905 como engenheiro-civil e engenheiro-arquiteto, ele se tornou o primeiro ex-aluno a retornar à Escola Politécnica de São Paulo como professor, em 1917, substituindo seu professor, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, nas cadeiras de "Arquitetura Civil e Higiene das Habitações" e "História da Arquitetura" dos cursos que formavam engenheiros-civis e engenheiros-arquitetos, além de assumir funções administrativas como a direção da biblioteca da escola. Para além de fronteiras disciplinares, Albuquerque participou do Primeiro Congresso Médico Paulista, realizado em São Paulo entre 3 e 10 de dezembro de 1916, onde apresentou o trabalho "Hygiene da residência urbana" na Seção de Hygiene, Demographia e Engenharia Sanitária e recebeu comentários críticos de Victor da Silva Freire. Ainda que não tenha viajado a Montevideu e a Santiago do Chile para realização dos dois primeiros Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, foi um dos delegados brasileiros na terceira edição do evento, sediada em Buenos Aires em 1927. Como representante de três instituições paulistas (Escola Politécnica, Instituto de Engenharia e Prefeitura Municipal), o

engenheiro participou dos debates, realizou os roteiros turísticos argentinos, tomou parte das sessões plenárias e colocou em debate seu trabalho *Insolação* como contribuição ao tema quatro, “Renovação das leis e regulamentos em concordância com os avanços técnicos e as exigências da arquitetura atual”. As conclusões votadas em relação a esse tema foram formuladas frente à preocupação dos arquitetos de responderem às exigências higiênicas das cidades e aos métodos modernos de construção. Para isso, era incentivado que os arquitetos americanos e suas sociedades profissionais propusessem e passassem a gerir junto aos poderes públicos a renovação da legislação vigente, entendida como defasada, e a implementação das novas bases técnicas para as intervenções urbanas. Anos depois, Albuquerque iria assumir a direção da Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia de São Paulo (1929-1930) e promover o I Congresso de Habitação, sediado na cidade de São Paulo entre os dias 23 e 30 de maio de 1931. Neste congresso, além do cargo de presidente, apresenta dois trabalhos em torno da legislação sobre construções: a tese *Códigos Municipais de obras* e a conferência *Códigos Municipais*. A intensa participação em congressos, e as relações ali firmadas, ao longo das primeiras décadas do século XX são percebidas aqui como indícios de como as dimensões inter e transnacionais estiveram presentes nos debates e formulações de diagnósticos locais e possibilitam tornar mais complexa a percepção sobre a produção e debate sobre o urbanismo em diferentes localidades, e almeja ir além do que permite a noção de “circulação de ideias”, evidenciando disputas e hierarquias.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Alexandre. Higiene da residência urbana. In: **Annaes do Primeiro Congresso Médico Paulista de 1916**, vol 3. São Paulo: Seção de Obras d’Estado, 1917. pp.395-423.

ALBUQUERQUE, Alexandre. Codigosmunicipaes de obras. In: **I CONGRESSO DE HABITAÇÃO (1931)**. São Paulo: Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de Jesus. pp.283-290.

ALBUQUERQUE, Alexandre. Codigos municipaes. In: **I CONGRESSO DE HABITAÇÃO (1931)**. São Paulo: Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de Jesus. pp.301-310.

ALBUQUERQUE, Maria Beatriz Portugal. **Luz, Ar e Sol na São Paulo Moderna**. Alexandre Albuquerque e a Insolação em São Paulo (1916-1934). Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

BRESCIANI, Maria Stella Martins. **A construção da cidade e do urbanismo: ideias tem lugar?** (2012) In: BRESCIANI, Maria Stella Martins. **Da cidade e do urbano: experiências, sensibilidades, projetos**. Organização Josianne Cerasoli, Marcia Naxara, Rodrigo de Faria. São Paulo: Alameda, 2018.

CERASOLI, Josianne. **Arquiteturas Urbanas: higiene, estética e construções civis em São Paulo no início do século XX**. Itinerário profissional de Alexandre Albuquerque e o debate sobre a cidade. **Anais: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**, v. 10, n. 3, p.4, 2008. Disponível em: <<http://unuospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1241>>.

CERASOLI, Josianne; ATIQUE, Fernando; NOVO, Leonardo. **Narrar por congressos**. In: JACQUES, Paola Berenstein; PEREIRA, Margareth da Silva; CERASOLI, Josianne Francia (orgs). **Nebulosas**

do pensamento urbanístico: tomo III - modos de narrar. Salvador: EDUFBA, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/33260>.

GRAZIOSI, João Carlos. **A trajetória profissional do engenheiro arquiteto Alexandre Albuquerque, 1905-1940.** Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2001.

PICCINATO, Giorgio. **La costruzione dell' urbanistica.** Germania: 1871-1914. Roma: Officina Edizioni, 1974.

SUTCLIFFE, Anthony. **Towards the Planned City.** Germany, Britain, the United States and France, 1780-1914. New York: St. Martin's Press, 1981.

“CONOCER PARA PLANEAR”: O PRIMEIRO CONGRESSO ARGENTINO DE URBANISMO (BUENOS AIRES, 1935). UMA APROXIMAÇÃO

O artigo procura investigar e compreender o primeiro congresso argentino de urbanismo realizado em Buenos Aires entre os dias onze e dezenove de outubro de 1935 observando seus participantes, suas profissões, os trabalhos apresentados, os publicados, o conteúdo destes trabalhos e o debate sobre os mesmos nas discussões das comissões temáticas. Trata-se de um primeiro mapeamento sobre o tema, o qual servirá como base para um maior aprofundamento através do tempo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, análise textual, análise de conteúdo, estatísticas de uso de palavras e quantidade de trabalhos apresentados e bibliometria. Pretende-se continuar a pesquisa no futuro através do estudo de trajetórias dos participantes utilizando-se dicionários biobibliográficos e fichários de bibliotecas, tanto em papel quanto eletrônicos. O trabalho pretende investigar futuramente o papel deste congresso no fluxo Latinoamericano do pensamento e práticas urbanísticas e sobre habitação, e o seu papel na constituição de uma comunidade Latinoamericana de urbanistas e reformadores da habitação. Uma das questões que tentaremos discutir é até onde certas experiências em habitação, planejamento urbano e gestão foram adotados em certos períodos pelas cidades e regiões dos participantes do congresso. Numa direção contrária, a ressonância ou influência de certas ideias e políticas das cidades e regiões dos participantes do congresso em experiências nacionais, regionais ou específicas em habitação, planejamento e gestão urbanos e áreas correlatas também serão exploradas. Nossa hipótese é de que pode e deve ter havido uma influência/ressonância múltipla entre as idéias discutidas no congresso e as experiências desenvolvidas pelos seus membros e/ou participantes nas cidades, regiões e países onde viveram e vice-versa. Quem participou da rede do congresso? Qual a justaposição da participação na rede do congresso com a rede de outros congressos como os congressos pan-americanos de arquitetos, o primero congreso pan-americano de la vivienda popular de 1939 em Buenos Aires e o primeiro congresso brasileiro de urbanismo de 1941 no Rio de Janeiro? Quais eram as estruturas de poder e como evoluíram através do tempo nos diversos congressos? Estas são algumas das questões que tentaremos responder em futuras pesquisas, sendo o presente artigo um primeiro passo. Houve cerca de 135 pessoas listadas como “delegados asistentes al congreso”, o que não quer dizer que mais pessoas não tenham comparecido ao mesmo, na medida em que imaginamos que nem todos os participantes eram delegados, ao mesmo tempo em que tal lista não nos assegura que todas estas pessoas realmente compareceram ao congresso. Em todo caso, as maiores delegações de “asistentes” foram as de “Los amigos de la ciudad” com dez membros, a Sociedad Central de Arquitectos com seis membros, Obras Sanitarias de la Nación com seis membros, seis convidados especiais de Buenos Aires (entre eles dois especialistas em aeroportos), Amigos del árbol com cinco membros, o Círculo Argentino de Ingenieros com cinco membros, o Círculo Argentino de Inventores com cinco membros, a Colonia Escuela Argentina com quatro membros e quatro convidados especiais uruguaios (vol. 1, pp. 80-82). O congresso foi dividido em três temas, cada um com vários subtemas, o tema um (I) foi sobre história y evolución urbana tendo como subtema la ciudad del pasado y la ciudad del presente. O segundo tema (II) foi sobre urbanización de ciudades tendo como subtemas zonización (II-A), comunicaciones (II-B), aspecto social y economico (II-C), e el problema legal (II-D). O terceiro tema (III) versou sobre previsiones permanentes del urbanismo e teve como subtemas organización funcional de la ciudad (III-A), plan regulador (III-B), la ciencia y el arte al servicio de la ciudad (III-C), las estadísticas (III-D) e la enseñanza (III-E). O congresso teve também uma exposição anexa. Foram apresentados 148 trabalhos no congresso, seis sobre história y evolución urbana (tema um com 4,1% do total de trabalhos), 84 sobre o tema dois (56,76%) sendo oito (5,41%) sobre urbanización de ciudades,

24 sobre comunicaciones (16,22%), 43 sobre o aspecto social y economico (29,05%), e nove (6,1%) sobre el problema legal. Houve ainda 58 trabalhos sobre o tema três (39,19%) sendo seis sobre organización funcional de la ciudad (4,1%), dezoito sobre plan regulador (12,16%), vinte sobre la ciencia y el arte al servicio de la ciudad (13,51%), quatro sobre estadísticas (2,7%) e dez sobre enseñanza (6,8%) (pp. 121-126). No entanto, na primeira reunião plenária a comissão de história e evolução urbana (tema 1), reporta (erroneamente) que apenas quatro trabalhos foram apresentados, em vez dos seis listados anteriormente (o que de fato aconteceu), os de Holmberg sobre a expedição de Don Pedro de Mendoza, no qual propôs novas investigações nos arquivos europeus sobre o tema (pp. 127), o qual não foi publicado nas atas; o de Spika sobre formação do patrimônio de arquitetura e arte da Argentina onde se propõe uma lei para a proteção do patrimônio histórico, artístico e urbanístico do país (pp. 143-145) e dois de Rinaldini, um sobre Leonardo da Vinci urbanista, o qual sugere-se a não publicação por já ter sido publicado (pp. 146-147) e outro sobre Caseros (hoje um suburbio de Buenos Aires) na evolução urbana da cidade, sendo apenas o último publicado nas atas (pp. 127, vol. 2, pp. 635). Em contrapartida, um trabalho do engenheiro Vela Huergo “una minuciosa historia de Obras Sanitarias de la Nación” (pp. 147), a comissão considera que “merece un voto de aplauso y su publicación” (pp. 148). O mesmo se dá com relação ao trabalho do arquiteto Angel Guido sobre a influencia das ferrovias na evolução morfológica da planta urbana da cidade de Rosario (Guido, 1935a). O estudo do primeiro congresso argentino de urbanismo (assim como de outros congressos correlatos naquele país e em outros), é fundamental para a compreensão do surgimento da discussão sobre o urbanismo em Buenos Aires e em outras cidades argentinas, sendo um testemunho vivo das contradições de seu tempo assim como uma excelente fonte de dados sobre as condições urbanas naquele país bem como seus problemas e possíveis soluções na primeira metade do século XX.

REFERÊNCIAS

CANAL FEIJÓ. **Teoría de la ciudad Argentina**. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1951.

CONGRESO ARGENTINO DE URBANISMO. **Primer Congreso Argentino de Urbanismo, realizado en Buenos Aires, los días 11 a 19 octubre de 1935**. Buenos Aires: Mercatali, 1936-1937 (1935), 3 vols.

GINZBURG, C. **Myths, Emblems, Ryths, Clues**. London: Hutchison Radius, 1990.

GUIDO, A. Influencia de los ferrocarriles en la evolución morfológica de la planta urbana de Rosario. In: CONGRESO ARGENTINO DE URBANISMO. **Primer Congreso Argentino de Urbanismo, realizado en Buenos Aires, los días 11 a 19 octubre de 1935**. Buenos Aires: Mercatali, 1936-1937 (1935a), 3 vols., vol. 2, pp. 84-87.

GUIDO, A. Ciudad industrial tipo. In: CONGRESO ARGENTINO DE URBANISMO. **Primer Congreso Argentino de Urbanismo, realizado en Buenos Aires, los días 11 a 19 octubre de 1935**. Buenos Aires: Mercatali, 1936-1937 (1935b), 3 vols., vol. 2, pp. 118-129.

HARDOY, J. E. Theory and Practice of Urban Planning in Europe (1850-1930): Its Transfer to Latin America. In: HARDOY, J. E. & MORSE, R. (Eds.). **Rethinking the Latin American City**, London & Baltimore: JHUP, 1992, pp. 20-49.

HARDOY, J. F. et al “Evolución de Buenos Aires en el tiempo y en el espacio”. **Revista de Arquitectura**. Buenos Aires, Vol. 40, Ns. 375 & 376-377, 1955, pp. 25-84 & 25-125.

NOVICK, A. "Técnicos locales y extranjeros en la genesis del urbanismo porteño, Buenos Aires, 1880-1940". **Area**. Buenos Aires: Revista de Investigaciones, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU-UBA- EcolePolytechniqueFédérale de Lausanne, Vol. 1, pp. 29-51, diciembre de 1992.

OBRAS SANITÁRIAS DE LA NACIÓN. **Primer Congreso Argentino de Urbanismo realizado en Buenos Aires los días 11 al 19 de octubre de 1935**: Contribución de Obras Sanitarias de la Nación. Buenos Aires: ImprentaMercatali, 1937 (1935).

PALMER, B. D. **Descent into Discourse**: The Reification of Language and the Writing of Social History. Philadelphia: Temple University Press, 1990.

ROMERO, J. L. **Latinoamérica**: Las ciudades y las ideas. Buenos Aires, 1976.

SARGENT, C. S. **The Spatial Evolution of Greater Buenos Aires, Argentina, 1870-1930**. Tempe: Arizona State University Press, 1974.

SCOBIE, J. R. **Argentina**: A City and a Nation, New York: Oxford University Press, 1964.

SCOBIE, J. R. **Buenos Aires**: From Plaza to Suburb (1870-1910). New York: Oxford University Press, 1974.

SUÁREZ, O. **Planes y códigos para Buenos Aires, 1925-1985**. Buenos Aires: Ediciones Previas, FADU-UBA, 1985.

WALTER, R. J. **Politics and Urban Growth in Buenos Aires (1910-1942)**. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

FRANCISCO PRESTES MAIA: DE AUTOR PREMIADO PELO PLANO DA METRÓPOLE PAULISTA A CAUSADOR DA CRISE HABITACIONAL PAULISTANA. TENSÕES SOCIAIS EM TEMPOS DE MODERNIDADE

Francisco Prestes Maia ocupa lugar importante na historiografia sobre o urbanismo no Brasil. Autor de diversos planos urbanos, para localidades em várias regiões brasileiras, Prestes Maia notabilizou-se por seu “Introdução ao Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo” publicado em 1930, pela Cia Melhoramentos. O luxuoso volume, de grande formato e impacto visual, com 360 páginas, e repleto de reproduções de aquarelas, esquemas gráficos, tabelas e fotografias, mais 17 grandes pranchas coloridas, muito bem diagramados, sistematizou o que Prestes Maia projetou visando a colocação da capital paulista na condição de metrópole. A publicação, pensada para não ser comercializada, foi produzida e paga pela Prefeitura Municipal, na segunda administração do prefeito Pires do Rio (1929-1930), e inseriu-se como produto das ações da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê, instalada em 1927 sob o comando de João Florence de Ulhôa Cintra, exatamente o coautor da proposta seminal das ações desenvolvidas por Prestes Maia: a Avenida de Irradiação, de 1924. Nadia Somekh e Candido Campos Neto afirmam que “exemplares do Plano de Avenidas foram distribuídos aos vereadores da Câmara Paulistana, com o intuito, presumivelmente, de influenciar o poder legislativo a favor de suas propostas” (SOMEKH; CAMPOS NETO, 2002, p.60). Como demonstração da extrapolação do limite de circulação do plano publicado junto à comunidade paulistana, devemos apontar que ainda em 1930, o Plano de Avenidas foi agraciado com a medalha de ouro na Exposição Pan-Americana de Arquitetos, ocorrida paralelamente ao IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado em junho daquele ano na então capital federal, o Rio de Janeiro. Prestes Maia alcançou, desta maneira, com seu plano, uma recepção internacional, mostrando aos pares e à sociedade que afluiu ao certame o aspecto urbanístico almejado para a Paulicéia (ATIQUÉ, 2010). Pelo apurado em *cacos* de documentação jornalística, parece que o volume do *Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo* foi distribuído também por várias repartições da administração municipal, de maneira a gerar um ambiente de pressão e discussão para a cristalização do plano de conjunto que se debatia desde os anos de 1920 na cidade (SOMEKH; CAMPOS NETO, 2002, p.60). E coadunou-se a esta estratégia, a organização de uma exposição, em junho de 1930, no Mercado Municipal da Cantareira, então em construção, chamada de Exposição Preparatória Relativa aos Melhoramentos da Capital (A GAZETA, 05 de junho de 1930, p.12). Este caráter de convencimento da vereança não se limitou a ela, antes, atingiu a imprensa paulistana, que recebeu versões reduzidas e datilografadas do volume luxuoso, e foi, também, apresentada na IV Exposição Pan-Americana de Arquitetura, ocorrida no Rio (REVISTA DE ARQUITECTURA, n.116, ago, 1930). A circulação das idéias do plano urbanístico de Prestes Maia, assim, foi construída a partir de diversos procedimentos sociais e parece ter seduzido a população de São Paulo, pelo menos conforme as matérias da imprensa paulistana do período. Com introduções pontuais de suas propostas ao longo da década de 1930, em especial na gestão do prefeito Fábio Prado (1934-1938), o Plano de Avenidas viria moldar a forma da cidade de São Paulo quando o Estado Novo Varguista (1937-1945) designou Prestes Maia prefeito da cidade. Com força plenipotenciária de administrador e técnico, respaldado por Getúlio Vargas no poder central, Prestes Maia pôde introduzir o que havia proposto em seu plano: avenidas, circulares, radiais e perimetrais, de maneira a dirigir o crescimento da metrópole, rasgando o tecido das antigas áreas ocupadas da cidade, removendo tudo o que atravancasse o fluir de um destino divulgado como incontornável: o do “progresso material”. Autoproclamado como um técnico e não um político, Prestes Maia, apoiado pela imprensa da cidade em suas ações durante o período estadonovista, passou a ser visto com suspeição com o fim de seu mandato. O celebrado Prefeito acabou sendo alvo de desconfiança

e de crítica, em especial da Câmara Municipal, que, apoiada pela imprensa, o tachou de “principal causador” da crise habitacional que a cidade enfrentava. A crise habitacional paulistana demandou de Prestes Maia explicações ainda nos anos finais de seu mandato como prefeito. Suas explicações tentavam produzir uma equação que coadunava ao aumento expressivo da inflação durante e no pós-guerra, a dificuldade em obtenção de materiais que permitissem a construção acelerada. Somava-se a isto a falta de financiamento. A Câmara e a imprensa, voltando-se à temática, conseguiram forjar um panorama muito claro dos efeitos da implantação do Plano de Avenidas, em São Paulo: houve a construção de prédios de apartamentos para setores médios, ao invés de casas de moradias populares, que foram massivamente erradicadas por estarem em áreas centrais e aparentarem prejuízo salubre e estético. O problema que se criou com a metrópole foi: eliminaram-se metros cúbicos de construções ditas precárias, e triplicaram-se, em média, ao redor do centro da cidade, o surgimento de edifícios coletivos e verticalizados, mas que criaram um ambiente elitizado, que não foi destinado, pelo mercado da construção civil, ao abrigo dos removidos das habitações precárias. Em suma: de fato, aumentou-se a quantidade de área construída, mas ela não era destinada aos que iam sendo desalojados. Prestes Maia, assim, passa a ser cobrado por algo que parcamente enunciou em seu Plano de Avenidas: onde a moradia popular estaria com as obras modernas? A dinâmica metropolitana que se instaurou, levou-nos ao exame destes anos em que passa de detentor do saber para resolver as mazelas da cidade, àquele que criou outras, difíceis de serem resolvidas. É sobre esta dinâmica tensa de desfazimento e criação de espaços urbanos que nos debruçaremos neste artigo.

REFERÊNCIAS CITADAS

ATIQUÉ, Fernando. **Arquitetando a “Boa Vizinhaça”**: arquitetura, cidade e cultura nas relações Brasil-Estados Unidos (1876-1945). Campinas: Pontes-FAPESP, 2010.

MAIA, Francisco Prestes. **Introdução ao Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo**. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1930.

MELHORAMENTOS URBANÍSTICOS DE SÃO PAULO. A imprensa visitou ontem a exposição as plantas e projectos que visam o desenvolvimento harmonico e monumental da Pauliceia. In: **A GAZETA**, 05 de junho de 1930, p. 12.

SOMEKH, Nadia e CAMPOS NETO, Candido Malta. **A cidade que não pode parar**: planos urbanísticos de São Paulo no século XX. São Paulo: Editora Mackenzie, 2002.

O QUE NOS SUGERE O II CONGRESSO BRASILEIRO DE URBANISMO (RECIFE, DEZ. 1961) SOBRE POLÍTICA, URBANISMO E PROFISSÕES?

Assim como outros campos profissionais, o do urbanismo envolve o reconhecimento e a demarcação, ainda que com fronteiras relacionais e mutantes (BOURDIEU, 1996) e a partir da ação dos diferentes grupos sociais que o produzem, de conjuntos de problemas, de referências teóricas e empíricas, de experiências, de proposições, de monstros sagrados e de plebeus, de disputas, de formações, de tradições, de símbolos e de expectativas. Ao mesmo tempo campo de forças (“cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos”) e campo de lutas (“no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças, contribuindo assim para a conservação ou a transformação de sua estrutura”), os quais delineiam “espaços de possíveis” (BOURDIEU, 1996, p. 50). São, portanto, escolhas, posições e confrontos no âmbito do campo, formado por diferentes tradições teóricas e projetuais, por agentes públicos e privados de poder concentrado e assimétrico, por demandas sociais urgentes e emergentes, por disputas pelo exercício da profissão (FERNANDES, 2017). A realização de congressos profissionais pode ser entendida como parte desse processo de construção, supondo processos de organização que congregam instituições, personagens, trocas de conhecimento e de experiências, variando intensidades, hegemonias e agendas. Em dezembro de 1961, aconteceu, no Recife, o II Congresso Brasileiro de Urbanismo²⁵⁶, 20 anos depois de sua primeira edição, realizada no Rio de Janeiro. Muitos dos mesmos personagens e instituições estão ali presentes, embora a conjuntura e os resultados sejam bastante diversos. Do ponto de vista político, mudanças significativas ocorreram, passando de uma situação de ditadura com seus interventores estaduais, para um agitado período de construção democrática. Particularmente ressalta, no ano de 1961, a posse de um novo presidente da República e sua renúncia, apenas 08 meses depois e todo o tumultuado processo sucessório que se segue. Nessa curta temporalidade, sobressai também a atenção federal dada à habitação, numa sucessão de propostas e medidas para enfrentar a situação que se tornava cada vez mais desafiadora. Em apenas 4 meses, entre abril e julho, de forma um tanto tumultuada, sucedem-se um decreto criando o Conselho Nacional de Planejamento da Habitação Popular; um decreto que dispõe sobre a política habitacional do Governo; um projeto de Lei que cria o Instituto Brasileiro de Habitação; bem como um decreto aprovando o Plano de Emergência para auxílio externo ao programa de desenvolvimento, no qual o planejamento e a habitação ocupam lugar de destaque. Essa conjuntura, já anteriormente esboçada e agora intensificada, mobiliza profissionais da cidade que, ainda em janeiro de 1961, propõem, a partir de Curitiba, a realização de um Congresso Nacional de Urbanismo. A proposta, ou o estímulo, parece ter sensibilizado o Comitê Nacional de Urbanismo: em abril do mesmo ano é anunciada a cidade de Recife como local escolhido para a realização do II Congresso Brasileiro de Urbanismo, em dezembro. Esse Comitê, sobre o qual ainda se tem muito poucas informações, foi o responsável pelo I Congresso, em 1941, mantendo desde então o mesmo presidente, o engenheiro Francisco Baptista de Oliveira, mineiro, com participação significativa na construção teórica e prática do urbanismo no país (KLAUS, 2017). A ação do Comitê, por sua vez, buscou envolver personagens, governos e instituições, de modo a incentivar a participação e viabilizar o evento. Do I Congresso, persistem na organização, além do próprio presidente, Victor Hugo Costa, Francisco Saturnino de Brito Filho, Adolfo Morales de los Rios Filho, José Otacílio de Saboia Ribeiro, Carmen Portinho, Jerônimo Monteiro Filho, Mário de Souza Martins, Luiz

²⁵⁶ Pesquisa sendo realizada a partir de notícias veiculadas em 12 jornais de 4 Estados e do Distrito Federal, além das (poucas) publicações que abordam o II Congresso Brasileiro de Urbanismo.

Rodolpho Cavalcanti de Albuquerque Filho (CENTRO CARIOCA, 1948; BRANDÃO, 1961). Além deles, são também mencionados Jerônimo de Barros Cavalcanti, Umbelino Pereira Martins, Waldemar Paranhos de Mendonça, Armando de Godoy Filho, Stélio Roxo, Stélio de Moraes, Rubens Portella e Ary Garcia Roza (BRANDÃO, 1961). O temário proposto para discussão era em muito semelhante ao do I Congresso, envolvendo grupos de trabalho sobre planejamento, habitação, tráfego, saneamento, legislação. A destacar a questão da regulamentação profissional e da adequação da formação em urbanismo. Embora tudo parecesse navegar em águas tranquilas, com apoio do governo estadual e da prefeitura de Recife e com a presença de “150 congressistas, inclusive 23 representações oficiais e delegações de associações” (OLIVEIRA, 1962, p. 131), houve uma quebra significativa quando da primeira sessão plenária do Congresso: o IAB formaliza sua retirada do evento, mostrando descontentamento com sua organização, encaminhamentos e ausência de muitos de seus organizadores. Foi colocada em disputa, no campo de forças e no campo de lutas, a questão de qual categoria profissional hegemonizaria os caminhos do urbanismo no país, alterando significativamente uma relativa convivência de interesses que tinha se construído até então. A construção de Brasília e de suas esferas de legitimidade, assim como uma ação política social-reformista mais definida, não parecem ser alheias a esse movimento de redefinição do campo. Não há notícias sobre o III Congresso Brasileiro de Urbanismo, previsto para acontecer em Minas Gerais, em julho de 1964. Muitas quebras e rupturas estavam acumuladas.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, P. “Por uma ciência das obras. Apêndice 1: A ilusãobiográfica”. In: **Razões Práticas – Sobre a Teoria da Ação**. Campinas: Papyrus Ed., 1996.
- BRANDÃO, D. “Urbanismo em Congresso no final do ano”. In: **Correio da Manhã**. Rio de Janeiro: edição de 28/04/1961, p.2
- CENTRO CARIOCA. **Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo** (20-27 de janeiro de 1941). Rio de Janeiro: Departamento de Urbanismo do Centro Carioca, 1948.
- FERNANDES, A. **Memorial de Progressão à Classe de Professor Titular**. Salvador: Faculdade de Arquitetura UFBA, outubro 2017
- KLAUS, A. “Francisco Baptista de Oliveira e a noção de urbanismo”. In: PUC Minas-DAU: **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, 23(32), p.137-149, 2016
- OLIVEIRA, F. B. “Considerações sobre o II Congresso Brasileiro de Urbanismo”. In: **Revista do Clube de Engenharia**, n. 309, vol. 25, maio 1962, p. 129-134

DESAFIOS PARA AS CONFIGURAÇÕES, PAISAGENS E POLÍTICAS URBANAS DO SÉCULO XXI

CHALLENGES FOR 21ST CENTURY URBAN CONFIGURATIONS, LANDSCAPES AND POLICIES

RETOS PARA LAS CONFIGURACIONES, LOS PAISAJES Y LAS POLÍTICAS URBANAS DEL SIGLO XXI

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Resumo:

Esta sessão livre reúne pesquisadores de sete instituições e de três países – Brasil, Portugal e Canadá – em torno de um interesse comum: explorar as relações entre morfologias e lugares urbanos, paisagens, regime climático, processos e políticas de concepção e de intervenção nas cidades e seus efeitos ou desdobramentos na educação e na formação de profissionais que atuam nos campos da arquitetura, urbanismo e paisagismo.

As questões que fundamentam a proposta desta sessão livre incluem: aprofundar a leitura crítica sobre morfologia urbana e sobre a paisagem e suas repercussões no campo empírico; explorar outras dimensões e espacialidades relacionadas com as macropolíticas e com as micropolíticas urbanas (SANTOS, 2020; FARIAS, 2011). O interesse na continuidade aos questionamentos que emergiram das discussões do grupo ProLUGAR/SEL-RJ motivou o desejo de aprofundar a reflexão sobre alguns pressupostos :

- Performance das múltiplas espacialidades e desigualdades socioespaciais locais.
- Assemblages ou agenciamentos e as relações dicotômicas - local x global e centro x periferia.
- Preservação da paisagem, com enfoque no seu valor patrimonial e cotidiano.
- Configuração dos espaços livres, públicos e privados, visando ações prospectivas, com foco nas macro e nas microsferas de poder e ação.

Em resumo essa sessão tem como objetivo central explorar o interesse comum dos autores e autoras convidados a integrá-la e seus desdobramentos nos processos de refazer, restaurar e revisar o campo da pesquisa sobre morfologia urbana. Busca articular diferentes abordagens e estratégias para o enfrentamento dos desafios implicados nos múltiplos modos de ser e habitar as cidades, bairros e lugares urbanos com vistas a enfrentar os desafios do século XXI no tocante às configurações urbanas, incluindo desde o novo regime climático às questões sócio ambientais e sócio culturais, à pobreza e à desigualdades sócio-econômico-culturais e à educação e formação em morfologia urbana.

Palavras-chave: morfologia, paisagem, política urbana

DESAFIOS PARA AS CONFIGURAÇÕES, PAISAGENS E POLÍTICAS URBANAS DO SÉCULO XXI

CHALLENGES FOR 21ST CENTURY URBAN CONFIGURATIONS, LANDSCAPES AND POLICIES

RETOS PARA LAS CONFIGURACIONES, LOS PAISAJES Y LAS POLÍTICAS URBANAS DEL SIGLO XXI

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenadora

TÂNGARI, Vera Regina

Doutora; Universidade Federal do Rio de Janeiro

vtangari@fau.ufrj.br

FORMAS URBANAS E REGIME CLIMÁTICO: ESTRATÉGIAS E ESCALAS DE ABORDAGEM

SILVA, Jonathas M. P. da

Doutor; Pontifícia Universidade Católica-Campinas
jonathas.silva@puc-campinas.edu.br

SAMORA, Patrícia R.

Doutora; Pontifícia Universidade Católica-Campinas
patricia.samora@puc-campinas.edu.br

FORMAS URBANAS E PROCESSOS: POLÍTICAS, REDES E CARTOGRAFIAS

LAMOUNIER, Alex A.

Doutor; Universidade Federal Fluminense
alexlamounier@id.uff.br

MENDONÇA, Bruno E.R.

Mestre; Concordia University
brunoragiara@gmail.com

FORMAS URBANAS E PAISAGENS: PATRIMÔNIOS, APROPRIAÇÕES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

ANDRADE, Rubens

Doutor; Universidade Federal do Rio de Janeiro
rubensdeandrade@eba.ufrj.br

ALMEIDA, Daniel A.

Mestre; Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Universidade Anhanguera-Niterói
daniel.almeida@fau.ufrj.br

MORFOLOGIA URBANA E EDUCAÇÃO: VERTENTES, PRÁTICAS E APLICAÇÕES

OLIVEIRA, Vitor

Doutor; Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
vitorm@fe.up.pt

ISIDORO, Inês

Doutora; DINÂMIA'CET-ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
ines.isi@gmail.com

CONTEXTUALIZAÇÃO²⁵⁷

Motivada pelo tema geral do VII ENANPARQ, pelos vínculos com a Rede Nacional de Pesquisa QUAPA-SEL e com a linha de pesquisa Cultura, Paisagem e Ambiente Construído do Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROARQ/UFRJ), esta sessão livre reúne pesquisadores de sete instituições e de três países – Brasil, Portugal e Canadá – em torno de um interesse comum: explorar as relações entre morfologias e lugares urbanos, paisagens, regime climático, processos e políticas de concepção e de intervenção nas cidades e seus efeitos ou desdobramentos na educação e na formação de profissionais que atuam nos campos da arquitetura, urbanismo e paisagismo. A sessão também se alinha com os interesses do grupo Lugares e Paisagens (ProLUGAR/SEL-RJ), certificado pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, especialmente com dois projetos de pesquisa contemplados com Bolsa de Produtividade CNPq: “Morfologia das transformações da paisagem e dos espaços livres metropolitanos: performando e articulando espacialidades múltiplas, seus conflitos, identidades e territorialidades na Região Metropolitana do Rio de Janeiro” (TANGARI, 2021) e “Performações de Lugares, Assemblagens e Cosmopolíticas Urbanas: Interfaceamentos, Articulações e Recalcitrâncias” (RHEINGANTZ 2021).

Nos últimos dois anos, o interesse em expandir os aportes teórico-metodológicos do Grupo Lugares e Paisagens (ProLUGAR) para incorporar o campo da cosmopolítica urbana (BLOK; FARIAS, 2016) alimentou o “Ciclo: Lugares e paisagens em debate”, através de encontros semanais para debate do grupo. Amparados em uma revisão da literatura, esses encontros possibilitaram ampliar outras abordagens e entendimentos de seus efeitos nas configurações morfológicas, em suas espacialidades múltiplas, nas distintas territorialidades, bem como em diferentes escalas das metrópoles e de suas periferias. Reflexões que demandam maior acuidade e atenção com os espaços livres e paisagens e com a identificação dos seus efeitos na performance de suas múltiplas configurações.

Nesse contexto, e respaldados em autores e autoras que abordam a questão urbana pelo viés do urbanismo crítico – Ash Amin e Nigel Thrift (2002), Ash Amin e Stephen Graham (1997); Colin McFarlane (2011), Neil Brenner (2010, 2016), Neil Brenner, Peter Marcuse e Margit Mayer (2011), Peter Marcuse (2009), Stephen Graham (2010) –, na sessão livre proposta buscamos aprofundar o entendimento das espacialidades múltiplas – John Law (2000), John Law e Annemarie Mol (2000), Paulo Rheingantz (2016) –, assemblages ou agenciamentos urbanos – Ignacio Farias e Thomas Bender (2010)– ; cosmopolíticas urbanas – Anders Blok e Ignacio Farias (2016) – e atmosferas de preferência – Alex Lamounier (2017).

Essas questões fundamentam a proposta desta sessão livre: aprofundar a leitura crítica sobre morfologia urbana e sobre a paisagem e suas repercussões no campo empírico; explorar outras dimensões e espacialidades relacionadas com as macropolíticas e com as micropolíticas urbanas (SANTOS, 2020; FARIAS, 2011). O interesse na continuidade aos questionamentos que emergiram das discussões do grupo ProLUGAR/SEL-RJ motivou o desejo de aprofundar a

²⁵⁷ Este texto contou com a colaboração de RHEINGANTZ, Paulo Afonso Rheingantz (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

reflexão sobre alguns pressupostos a partir das contribuições do urbanismo crítico e da cosmopolítica urbana, conforme abaixo descrito:

- Performance das múltiplas espacialidades e desigualdades socioespaciais locais: processos de urbanização nas periferias metropolitanas frente aos investimentos públicos.
- Assemblages ou agenciamentos e as relações dicotômicas- local x global e centro x periferia: discrepâncias no acesso a recursos e na gestão do território entre os municípios, incluindo alternativas locais de uso e apropriação de espaços livres públicos e privados.
- Preservação da paisagem, com enfoque no seu valor patrimonial incluindo os lugares de uso cotidiano.
- Configuração dos espaços livres, públicos e privados, diante da falta de informações integradas entre as esferas governamentais, visando ações prospectivas, com foco nas macro e nas microesferas de poder e ação.

Atento à complexidade dos desafios relacionados com as questões, políticas e demandas implicadas na configuração das cidades, lugares e paisagens do século XXI, o grupo Lugares e Paisagens tem se ocupado com as reflexões que alimentaram os trabalhos propostos nessa sessão, segundo os pressupostos:

- A contribuição das abordagens inclusivas nas intervenções urbanas em territórios de vulnerabilidade sócio territorial, frente às mudanças do regime climático, articulando usos e apropriações, esferas públicas e atmosferas dos modos de ser cotidiano das populações tradicionais e sócio ambientalmente vulneráveis.
- As implicações das diferentes escalas, dimensões e modos de reconhecimento e de reivindicação do direito à cidade nos processos participativos, nas políticas e nas redes e cartografias, em diferentes modos de reconhecimento e reivindicação do direito à cidade, incluindo as cartografias do sensível e os mapeamentos afetivos envolvendo diferentes agenciamentos locais, incorporando estudiosos/as, pesquisadores/as, gestores/as públicos, representantes da sociedade civil, populações tradicionais.
- Os efeitos da abordagem das assemblages ou agenciamentos urbanos nas articulações entre os interesses dos diversos agentes implicados e suas múltiplas possibilidades na concepção da paisagem e no reconhecimento de seu legado patrimonial e seus efeitos na coexistência de humanos e não humanos, questões chave para o entendimento da forma urbana na contemporaneidade.
- A questão das competências, atribuições e da formação continuada de estudantes de graduação, de pós-graduação e de profissionais de arquitetura, urbanismo, paisagismo e áreas afins, explorando os interfaceamentos e a transdisciplinaridade que permeia a concepção, produção e gestão da paisagem e da forma urbana por parte de arquitetos, urbanistas, historiadores, paisagistas e geógrafos em contextos acadêmicos ou profissionais.

OBJETIVO:

A possibilidade de ampliar os debates sobre as questões de interesse de nossa rede colaborativa de pesquisa, reunindo instituições nacionais – Universidade Federal do Rio de Janeiro,

Universidade Federal Fluminense, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Instituto Federal Fluminense-Campos dos Goytacazes, Universidade Anhanguera-Niterói – e internacionais – Faculdade de Engenharia do Porto (Portugal), Instituto Universitário de Lisboa (IUL) e Concordia University (Canadá), com colegas com diferentes formações vinculados a outras instituições de ensino, pesquisa e extensão de língua portuguesa, nos motivou a sediar, no Rio de Janeiro, a conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana (Portuguese-language Network of Urban Morphology) – PNUM 2022 em torno do tema “Desafios para as formas urbanas do século XXI”. Em continuidade aos esforços para articular as reflexões, experiências e contribuições de autores e autoras, vinculados a instituições ou grupos de ensino, pesquisa e extensão, situados em diferentes cidades e países, em torno dos desafios para as configurações, paisagens e políticas urbanas do século XXI e seus possíveis desdobramentos, a conferência se estrutura em torno de quatro eixos conforme os trabalhos da sessão proposta pretendem abordar.

Portanto essa sessão tem como objetivo central explorar o interesse comum dos autores e autoras convidados a integrá-la e seus desdobramentos nos processos de refazer, restaurar e revisar o campo da pesquisa sobre morfologia urbana. Buscamos articular diferentes abordagens e estratégias para o enfrentamento dos desafios implicados nos múltiplos modos de ser e habitar as cidades, bairros e lugares urbanos com vistas a enfrentar os desafios do século XXI no tocante às configurações urbanas, incluindo desde o novo regime climático às questões sócio ambientais e sócio culturais, à pobreza e à desigualdades sócio-econômico-culturais e à educação e formação em morfologia urbana.

A seguir descrevemos os trabalhos que compõem essa sessão livre.

Formas urbanas e regime climático: estratégias e escalas de abordagem

Os autores responsáveis pelo Trabalho 1 se dedicam à discussão sobre o papel fundamental da cidade e sua configuração na emissão de gases e na redução do efeito-estufa e seus efeitos sobre o clima. Os desafios para a previsão de cenários urbanos ambientalmente adequados para reconhecer e reduzir as vulnerabilidades socioambientais presentes nos inúmeros assentamentos precários urbanos e rurais, lócus dos maiores índices de crescimento da população mundial neste século potencializam o campo da morfologia urbana.

Formas urbanas e processos: políticas, redes e cartografias

No Trabalho 2, os autores exploram a indissociabilidade das relações envolvendo as configurações urbanas e os processos dos quais elas resultam e sobre os quais elas também interferem. Nesse sentido, o espaço urbano é constituído por uma infinidade de relações, nem sempre concretizadas nem tampouco visíveis, envolvendo múltiplos agentes e fatores, frequentemente conflitantes. Ao reconhecer a relevância dos estudos de morfologia urbana, dedicados ao estudo do espaço urbano em sua diversidade de temas e escalas, buscam explorar diferentes possibilidades e controvérsias de cartografias sócio-políticas – de escalas mais amplas a modos de reconhecimento e reivindicação do direito à cidade no âmbito mais íntimo, incluindo as cartografias do sensível e mapeamentos afetivos.

Formas urbanas e paisagens: patrimônios, apropriações e manifestações culturais

Os autores chamam ao debate no Trabalho 3 sobre os aspectos da morfologia urbana relacionados com as múltiplas possibilidades para conceber paisagens ao longo da história

considerando, em particular, o legado patrimonial, as inquietações relativas às apropriações espaciais, como também a emergência para pensar a coexistência de humanos e não-humanos, chaves de leituras essenciais para a compreensão da forma urbana na contemporaneidade, apresentando reflexões e estratégias de pesquisa sobre o Município de Magé, no Rio de Janeiro. Afirmam que, entre insurgências e dissidências, exclusões e acréscimos e à luz do direito à paisagem, a lógica capitalista revela suas fragilidades. Nesses termos, são propostas três questões para os debates: i) Como a morfologia do território e as práticas de seus habitantes moldam, articulam e referenciam historicamente patrimônio e manifestações culturais? ii) Em que medida a ideologia da forma urbana, em particular na esfera das apropriações territoriais, evidencia processos de adição e subtração socioespacial? iii) Como as representações e manifestações no campo das artes, cultura e cibercultura surgem como disparadores para uma leitura cartográfica das formas urbanas na contemporaneidade?

Morfologia urbana e educação: vertentes, práticas e aplicações

O Trabalho 4 é dedicado à formação acadêmica e profissional, e nele os autores exploram as interseções entre a educação e as configurações urbanas contemporâneas. Ao longo do século XX as escolas de arquitetura e urbanismo e de paisagismo se dedicaram ao estudo e ao ensino de morfologia urbana em alinhamento com diferentes escolas de pensamento e suas múltiplas abordagens e instrumentais de análise. As tecnologias digitais vêm ampliando as possibilidades e dispositivos para estudar, simular, conceber, intervir e registrar novos inputs para o estudo e a produção do espaço, e a cartografia digital é atualmente uma ferramenta utilizada para estudos sobre a vida urbana. Espera-se fomentar o diálogo sobre a urgência em debater os efeitos dessas tecnologias sobre as concepções e práticas pedagógicas no estudo da morfologia urbana em múltiplos contextos possibilitando expandir os horizontes do seu ensino.

REFERÊNCIAS

AMIN, Ash; GRAHAM, Stephen. "The Ordinary City". **Transactions**. Londres: Royal Geographical Institute; Institute of British Geographers, 1997, p. 411-429.

AMIN, Ash; THRIFT, Nigel. **Cities**: Reimagining the Urban. Cambridge; Maiden: Polity Press, 2002.

BLOK, Anders; FARIAS, Ignacio (eds.) **Urban Assemblages**: agencements, assemblies, atmospheres. Londres; Nova Iorque: Routledge, 2016.

BRENNER, Neil. "O que é teoria crítica urbana?" **Revista de Estudos Urbanos e Regionais**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vol.1, N.3, dez2010, p.20-28.

_____. Seria o "urbanismo tático" uma alternativa ao urbanismo neoliberal? In **Revista de Estudos Urbanos e Regionais**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vol.7 N.27, dez2016, p. 7-18.

BRENNER, Neil; MARCUSE, Peter; MAYER, Margit. (Edits.) "Cities For People, Not For Profit". **City**. Londres; Nova Iorque: Taylor and Francis, Vol.13, 2-3, Set 2010, p. 176-184.

FARIAS, Ignacio; BENDER, Thomas. (eds.) **Urban Assemblages**: How Actor-Network Theory Changes Urban Studies. Oxfordshire; Nova Iorque: Routledge, 2010.

FARIAS, Ignacio. "Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de la ciudad". **Athenea Digital**. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Vol. 11, N.1, Mar2011, p. 15-40.

GRAHAM, Stephen (ed.) **Disrupted Cities**: When infrastructures fails. Nova Iorque; Londres; Routledge, 2010.

LAMOUNIER, Alex. **Atmosferas de preferências na “Cidade Maravilhosa”**. Tese [Doutorado em Arquitetura] Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2017.

LAW, John. **Objects, Spaces and Others**. Centre for Science Studies. Lancaster: Lancaster University, 2000. Disponível em <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Objects-Spaces-Others.pdf> (Acesso em 22jan2022).

LAW, John; MOL, Annemarie. **Situating Technoscience**: an Inquiry into Spatialities. Centre for Science Studies. Lancaster: Lancaster University, 2000. Disponível em <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Mol-SituatingTechnoscience.pdf> (Acesso em 22jan2022).

McFARLANE, Colin. “Assemblage and critical urbanism”. **City**. Londres: Taylor and Francis, Vol. 15, N.2, Abr 2011, p. 204-224.

MARCUSE, Peter. “From critical urban theory to the right to the city”. **City**, Londres: Taylor and Francis, Vol. 13, N. 2-3, Jun-Set 2009, p.186-196.

RHEINGANTZ, Paulo. “Espacialidades”. **Arquitextos**. Vol.16, N.190.02, mar. 2016, p. 1-10. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.190/5989>>. p. 1-10. (Acesso em 11jul2021).

RHEINGANTZ, Paulo. **Performações de Lugares, Assemblagens e Cosmopolíticas Urbanas**: Interfaceamentos, Articulações e Recalcitrâncias. Projeto de Pesquisa. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.

SANTOS, Boaventura. **A Cruel Pedagogia do Vírus**. Coimbra: Almedina, 2020

TANGARI, Vera. **Morfologia das transformações da paisagem e dos espaços livres metropolitanos**: performando e articulando espacialidades múltiplas, seus conflitos, identidades e territorialidades na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Projeto de Pesquisa. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.

FORMAS URBANAS E REGIME CLIMÁTICO: ESTRATÉGIAS E ESCALAS DE ABORDAGEM

O presente texto propõe uma discussão sobre o papel fundamental da forma da cidade e sua configuração na emissão de gases e seus efeitos sobre o clima. A vulnerabilidade nas cidades brasileiras tem endereços, raças, rendas e gêneros definidos e conhecidos por todos (SILVA, 2019). A compreensão da forma de nossas cidades passa necessariamente por entender os fenômenos que lhes deram origem. Alguns esforços institucionais foram feitos em um passado recente, quando as instituições estavam fortalecidas por governos democráticos. A atual barbárie que o Brasil vive (2017 a 2022) resultou em um desmonte institucional sem precedências no país. Entretanto, em seu passado recente (1988 a 2016) houve empenho pelo fortalecimento das instituições no estabelecimento de políticas públicas nacionais que induziram transformações locais, assim como foram feitos esforços para a criação de instrumentos de monitoramento que possibilitassem conhecer as mudanças em curso. As pesquisas relacionadas às formas das cidades passam a ter um importante papel para o estabelecimento da correlação forma e vulnerabilidade climática. É intenção deste texto que os esforços institucionais de pesquisa sejam lembrados e ressaltados.

Portanto cabe lembrar que o Brasil é signatário da Convenção sobre Mudança do Clima, fruto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992. Apresentou três Comunicações Nacionais e Relatórios de Atualização Bial de Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em 2004, 2010 e 2016 (BRASIL; 2016). Sendo que em 29 de dezembro de 2009 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC por meio da Lei Federal nº 12.187/09. Em 2016 foi elaborado o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, documento que deveria nortear a política pública nacional no enfrentamento dos impactos provenientes das mudanças do clima, se não fosse o desgoverno em curso.

O presente trabalho resgata o conteúdo referente à cidade e clima destes documentos para ressaltar os imensos esforços feitos e evidenciar a importância da adaptação das cidades à mudança do clima. Portanto, os estudos morfológicos urbanos devem estar atentos aos desafios futuros.

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (BRASIL-PNA, 2016), documento desenvolvido entre 2014 e 2016, tinha três frentes de ação: a) ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e tradicional: produção, gestão e disseminação de informação sobre o risco climático; b) coordenação e cooperação entre órgãos públicos e a sociedade; c) identificação e proposição de medidas para promover a adaptação e a redução do risco climático. A morfologia urbana pode contribuir tanto nas técnicas de leitura das formas como nas correlações entre fenômenos e formas (SILVA, 2016).

O plano destacava o estabelecimento de três ações para redução da vulnerabilidade à mudança do clima para as cidades: a) as ações de urbanização de assentamentos precários, como estratégia para transformar o passivo socioespacial relacionado ao déficit habitacional acumulado; b) a produção de habitação social em escala, como estratégia para atacar o déficit habitacional acumulado e a demanda futura por moradia; c) regularização fundiária de interesse social. As ações propostas estão diretamente ligadas à forma das cidades e o seu completo entendimento passa pelos estudos de morfologia urbana.

Interessante notar que a Primeira Comunicação Nacional representa uma importante iniciativa do país no combate às mudanças do clima, colocando o Brasil como um participante ativo nas questões relativas ao tema. O Brasil demonstrou nesta comunicação uma forte intenção de contribuir para as mudanças do clima, assumindo responsabilidades além do seu comprometimento baseado no Protocolo de Kyoto (IPCC, 2016). O Brasil tinha a isenção da obrigatoriedade de firmar compromissos de redução ou limitação das emissões por estar enquadrado como país “em desenvolvimento” – termo utilizado no documento, mas contestado por estudiosos (CANO, 2014), uma vez que este termo parte do pressuposto que existe uma mobilidade nos entes inseridos no sistema capitalista, o que não se comprova como verdadeiro.

A Segunda Comunicação Nacional focou na elaboração de abordagem metodológica relativa à avaliação da vulnerabilidade e a medidas de adaptação, obtendo dois resultados: a) a elaboração de modelagem regional do clima e de cenários da mudança do clima; e b) a realização de pesquisas e estudos sobre vulnerabilidade e adaptação relativos aos setores estratégicos que são vulneráveis aos efeitos associados à mudança do clima no Brasil. O cruzamento destes dados com estudos morfológicos ajudaria a construção de argumentos para a adoção de modelos de cidades mais adaptáveis e resilientes à mudança do clima.

Um dos passos importantes da versão de 2010 diz respeito ao aprofundamento dos métodos de downscaling (redução de escala, ou seja, aumento da resolução). As medidas de adaptação à mudança do clima para as áreas urbanas implicam estudos morfológicos que acompanhem a mudança das formas urbanas (SILVA, LIMA, MAGALHÃES, 2015).

A Terceira Comunicação Nacional é a mais complexa das comunicações. Definida como “o levantamento, pormenorizado e fundamentado da empreitada brasileira para atenuar a mudança do clima e a esse processo adaptar os diversificados modelos de produção e consumo da sociedade nacional, e proteger a sociedade, o desenvolvimento e o ambiente” (BRASIL-PNA, 2016, p.10). Essa comunicação apresenta os avanços científicos sobre a modelagem regional da mudança do clima e o estágio das políticas públicas voltadas para a mitigação das emissões de GEE e de adaptação à mudança do clima naquele momento.

A publicação aprofunda o conhecimento acerca dos impactos, riscos e vulnerabilidade à mudança do clima, através de estudos que diminuam as incertezas dos modelos computacionais, aumentando a precisão das estimativas dos impactos socioeconômicos esperados no País.

O relato proposto aponta a necessidade de retomar os esforços feitos no passado recente para estabelecer o fortalecimento das instituições democráticas e de pesquisa do país. A aparente tentativa de interromper o estado democrático ou de enfraquecer as instituições não apaga sua história. Os estudos morfológicos têm uma longa tradição de reconstruir histórias e de pensar o futuro de maneira propositiva e criativa. Por esta razão, a presente discussão que trata das formas urbanas e regime climático busca estabelecer um diálogo na construção de estratégias para as diferentes escalas de abordagem.

REFERÊNCIAS:

CANO; W. “(Des)industrialização e (sub)desenvolvimento”. **Cadernos do Desenvolvimento**, v. 9, n. 15, p. 139-174, jul./dez. 2014.

BRASIL (MCTI- Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento). **Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção** - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – Volume I. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016.

IPCC-INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Climate Change 2014** - Mitigation of Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

SILVA, J. M. P. Aspectos da Segregação Urbana que Caracteriza o Desenho da Cidade. **Anais do IV ENANPARQ**. Anais. Porto Alegre: UFRS, 2016. Disponível em: <[https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-4/SESSAO 37/S37-06-PEREIRA DA SILVA, J.pdf](https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-4/SESSAO%2037/S37-06-PEREIRA%20DA%20SILVA,%20J.pdf)>. Acesso em: 10 fev. 2019

SILVA, J. M. P.; LIMA, F.; MAGALHÃES, N. C. T. “Aplicação do conceito de Unidade Morfo-territorial na escalas metropolitana, intraurbana e local”. **Revista de Morfologia Urbana**. 2015. Disponível em: <https://pnum.fe.up.pt/pt-pt/assets/pdf/rmu/4-rmu-3-2_artigo-2_silva-lima-magalhaes.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2022.

FORMAS URBANAS E PROCESSOS: POLÍTICAS, REDES E CARTOGRAFIAS

Este trabalho resulta das discussões sobre os “Desafios para as formas urbanas do século XXI”, tema do Seminário Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana – PNUM 2022 – buscando-se estruturar um eixo que contemplasse estudos sobre a compreensão das formas urbanas e processos aos quais estão indissociavelmente relacionadas, dos quais resultam e sobre os quais, concomitantemente, interferem. Tal entendimento abrange múltiplos referenciais, com ampla abertura ao diálogo interdisciplinar trazendo, como ponto-chave, a percepção de que o espaço urbano é constituído por uma infinidade de relações, nem todas efetivamente concretizadas e nem sempre expressamente visíveis, envolvendo múltiplos agentes e fatores, frequentemente conflitantes.

As conceituações propostas por Massey (2009, p.29-32) trazem significativas contribuições nesse sentido e destacam a dimensão política do espaço urbano (i) como produto de inter-relações, “desde a imensidão do global até o intimamente pequeno”; (ii) baseado “na existência da pluralidade”, entendendo-se que “multiplicidade e espaço são co-constitutivos” e assumindo-se a coexistência de diversas trajetórias; (iii) e em constante construção, como produto de relações necessariamente “embutidas em práticas materiais que devem ser efetivadas”, implicando na “simultaneidade de estórias-até-agora”. No contexto da cidade contemporânea, essa dimensão política tem intrínseca relação com o progresso tecnológico, caracterizado principalmente pelos avanços das tecnologias de informação e comunicação (TICs), e com o desenvolvimento social, assegurado pelo estabelecimento de redes e relações entre os mais variados agentes que vivenciam, gerem e conformam o espaço urbano. No intuito de investigar essa complexidade de relações, em constante transformação, diferentes possibilidades de cartografia têm se destacado no campo dos estudos urbanos.

A partir dos anos 1990, críticos sobre uso da cartografia na formulação de políticas públicas, como norteadora das práticas de gestão do território e no planejamento urbano e regional, têm destacado o uso intencional desse instrumento – representado aqui pelos sistemas de informação geográfica (SIGs) – para o controle de capital e planos de desenvolvimento dirigidos pelo Estado, muitas vezes desconectados das lutas e necessidades sociais de base (PICKLES, 1995; CURRY, 1998; AITKEN, 2002). Outros autores apontam preocupações com os usos convencionais dos SIGs no planejamento, considerando-os como um pedágio tecnicista e elitista muitas vezes controlado por poucas entidades que podem lidar com a complexidade por trás de suas aplicações, enquanto a maioria do público comum tem pouco ou nenhum entendimento desta tecnologia (AITKEN & MICHEL, 1995; ROBINSON, 2007). Já Acselrad e Coli (2008) consideram que, embora frequentemente os mapas sejam utilizados como instrumentos de apoio à efetivação das dinâmicas da globalização, também podem ser aplicados como esforços de resistência a essas dinâmicas. Complementam que, combinados com métodos de pesquisa participativa, os SIGs têm sido adotados como estratégias de cartografia aplicadas à geração de novos horizontes para a produção e uso desses instrumentos.

Nas últimas duas décadas, conforme as geotecnologias têm se tornado mais acessíveis e de fácil manuseio, inovações como software de código aberto, aplicativos móveis e outras plataformas digitais vêm reformulando rapidamente os modos como compartilhamos, coletamos, produzimos e gerenciamos informações em todas as esferas da sociedade. Essas tecnologias digitais emergentes – muitas delas fundamentadas nos SIGs – ganham cada vez mais reconhecimento entre agências federais e profissionais urbanos por engajar ativamente os cidadãos em projetos de desenvolvimento comunitário. Organizações de base comunitária também têm percebido o poder dessas ferramentas para destacar desigualdades sociais, econômicas e ambientais como forma de expor necessidades de suas comunidades e defender

mudanças sociais. Apesar de potencializar narrativas das pessoas em comunidades marginalizadas e fortalecer redes locais, ainda não está claro se um melhor e maior acesso a geotecnologias necessariamente se traduz em participação cidadã e resultados mais concretos nessas comunidades. Torna-se necessário, portanto, interrogar os dilemas da cartografia social e das tecnologias digitais em processos participativos, explorando-se como essas tecnologias emergentes vêm sendo incorporadas às estruturas tradicionais de governança, afim de compreender como as oportunidades produzidas no cenário tecnológico e virtual podem ser efetivamente disponibilizadas no mundo real para melhora local de vida dos cidadãos.

O “Mapeamento Afetivo dos Territórios Educativos da Cidade do Rio de Janeiro” (coord.: AZEVEDO; TÂNGARI; LAMOUNIER; BURLA et al, 2020), realizado em parceria interinstitucional entre PROARQ/UFRJ e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, constitui interessante iniciativa de atenção à microescala, investigando reivindicações de grupos frequentemente invisibilizados, como base para o planejamento urbano em ampla escala. Com a premissa de contemplar a vivência cotidiana de crianças e jovens no planejamento da cidade, foram analisados e sistematizados relatos e desenhos sobre os percursos entre casa e escola de estudantes de 734 unidades escolares (49% do total da rede pública de ensino municipal). Em conjunto, essas representações livres e independentes configuram cartografias pautadas em afetos e aflições cotidianas, revelando vínculos com lugar, mas também enfrentamento de riscos e vulnerabilidades. Reforçam a importância de contemplar a dimensão afetiva em questões como “justiça ambiental” e “conflitos distributivos” (ALIER, 2018). Após sistematizados, os dados foram inseridos em plataforma SIG, pelo Instituto Pereira Passos (IPP), objetivando subsidiar o planejamento da cidade em ampla escala, com base no olhar das crianças, costumeiramente desconsiderado nas políticas urbanas (Figura 1). Disponibilizado no portal eletrônico do governo municipal²⁵⁸, o trabalho buscou aproximações interescolares entre planejamento e vivência diária, num viés inclusivo, contemplando o reconhecimento dos “pequenos cidadãos” como premissa para ampliação do direito à cidade.

No entendimento dos processos de configuração da forma urbana e suas interrelações, a cartografia social e política tem substancial importância como estratégia de reflexão, em suas diferentes possibilidades, desde escalas mais amplas até modos de reconhecimento e reivindicação da cidade no âmbito mais íntimo. Nesse sentido, a integração entre cartografias do sensível e SIGs pode potencializar a identificação e o enfrentamento de iniquidades socioambientais. Considerando-se que o avanço das TICs vem inegavelmente favorecendo estudos sobre fenômenos urbanos contemporâneos, cabe explorar, nas discussões sobre a cidade, questões tais como uso de ferramentas de análise, manipulação e visualização de dados, envolvendo aspectos como interdisciplinaridade de fluxos e redes nas práticas do ensino e pesquisa da forma urbana, assim como o potencial das ferramentas digitais e SIGs no aperfeiçoamento das análises cartográficas, incluindo modos mais livres de mapeamento reflexivo.

²⁵⁸ <https://participacao-infantil-pcrj.hub.arcgis.com/pages/mapeamento-afetivo>

Figura 1 – desenhos e mapeamento SIG 5ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação. Fonte: Prefeitura Rio (2021).

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, Henri; COLI, Luis Régis. Disputas cartográficas e disputas territoriais. In: ACSELRAD, Henri (org.). **Cartografias Sociais e Território**. Rio de Janeiro: UFRJ, IPPUR, 2008. pp. 13-43.

AITKEN, S. C. “Public participation, technological discourses and the scale of GIS”. **Community participation and geographical information systems**. pp. 383-392. CRC Press, 2002.

AITKEN, S. C.; MICHEL, S. M. “Who contrives the “real” in GIS? Geographic information, planning, and critical theory”. **Cartography and geographical information systems**, 22(1), pp. 17-29, 1995.

ALIER, Joan. **O Ecologismo dos Pobres: conflitos ambientais e linguagens de valorização**. São Paulo: Contexto, 2018.

AZEVEDO, Giselle; TÂNGARI, Vera; LAMOUNIER, Alex; BURLA, Fernanda (coord.) **Mapeamento Afetivo dos Territórios Educativos: crianças e jovens pensando no futuro da cidade do Rio de Janeiro**. Relatório Técnico. PROARQ/UFRJ e PCRJ: 2020.

CURRY, M. **Digital places: Living with geographic information technologies**. Routledge, 2008.

MASSEY, Doreen. **Pelo Espaço**: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

PCRJ – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. **Criança Participa**: Mapeamento Afetivo da Cidade do Rio de Janeiro. PCRJ: 2021. Disponível em: <<https://participacao-infantil-pcrj.hub.arcgis.com/pages/mapeamento-afetivo>>. Acesso em: 10/07/2022.

PICKLES, J. (Ed.). **Ground truth**: The social implications of geographic information systems. Guilford Press, 1995.

ROBINSON, T. **Grass-Roots Critical Cartography**: The University, Resistance Mapping, and Social Change. In: ESRI Education User Conference, San Diego, 2007.

FORMAS URBANAS E PAISAGENS: PATRIMÔNIOS, APROPRIAÇÕES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Os centros urbanos possuem dilemas que nada trazem de novo ao panorama histórico do crescimento das cidades brasileiras. Observar a dinâmica que amplia e reforça as tensões socioespaciais, em um território combatido por crises urbanas profundas, revela a necessidade de se buscar alternativas para sua qualificação. A questão em si é produto da interação de diversos atores sociais e sua identificação com um território em constante transformação que sofre interferências exógenas. Propõe-se uma análise do patrimônio cultural a partir do estudo de caso no município de Magé, para dimensionar como as práticas socioespaciais se materializam a partir das manifestações da cultura popular.

José Lamas (1993) coloca em debate a forma urbana e as camadas que forjam a relação sociedade e natureza. A partir das perspectivas propostas por Maria Thereza Luchiari (2001), Jean-Marc Besse (2014), Simon Schama (1996) e Denis Cosgrove (2008), busca-se um diálogo entre a morfologia urbana e a paisagem, tendo o viés cultural como base para compreender as relações entre o indivíduo e seu território²⁵⁹.

Para tanto, estudamos no Município de Magé a sua condição histórica, social e geopolítica²⁶⁰. A compreensão do seu contexto geopolítico e geobiofísico com diversidade ecossistêmica revela a ordem de fragmentação territorial²⁶¹, devido: i) à formação dos cinco distritos que compõem o município; ii) à dependência financeira da capital Rio de Janeiro; iii) às tensões socioculturais e geográficas da Baixada Fluminense (Figura 1).

Nesse contexto, importa destacar marcos temporais tais como a produção de minérios do século XVIII e XIX e a construção da Estrada Real. Os marcos e matrizes da paisagem e da forma urbana de Magé dizem respeito à inquietude de um corpo social ante ao espaço que habita. Narrativas e tradições dos descendentes de escravizados e dos povos ancestrais, somados ao contexto de luta e resistência do operariado, revelam a opressão da lógica capitalista e a fragilidade dos diálogos mantidos com os poderes institucionalizados.

²⁵⁹Destacamos as quatro visões distintas de paisagem que convergem para esse trabalho. A primeira se baseia no trabalho de Luchiari. A geógrafa afirma que “as paisagens não existem a priori, como um dado da natureza, mas somente em relação à sociedade” (LUCHIARI, 2001, p. 22). O filósofo Jean-Marc Besse, por sua vez, entende que “a paisagem é composta de rastros, significados e pegadas tanto simbólicas como materiais” (BESSE, 2014). Por outro lado, Simon Schama destaca que paisagem é uma interpretação, uma leitura ou mesmo um tipo de linguagem composto de significados identitários e simbólicos que compõem os imaginários sociais (SCHAMA, 1996) e, por fim, Denis Cosgrove aponta que “A paisagem embora seja uma categoria fundamental da geografia física em suas estruturas biodinâmicas e geomorfológicas, constitui-se num conjunto similarmente de representação, ou seja, diretamente atrelada às manifestações culturais que se mesclam à paisagem” (COSGROVE, 2008). Em cada possibilidade interpretativa a cultura é um elemento que atravessa a ideia de ambiente construído que, por sua vez, reflete a ideia da forma que o constitui.

²⁶⁰O Município de Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, possui singularidades históricas que remontam ao período colonial e uma dinâmica territorial que experimenta na atualidade o esgarçamento do seu tecido urbano devido aos impactos da intensificação do uso e ocupação do solo e aos processos de migrações transculturais que, em micro ou macro escala, afetam estruturalmente suas paisagens.

²⁶¹O município está situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre o recôncavo da Baía de Guanabara e seus manguezais, planícies da Baixada Fluminense e contrafortes da Serra dos Órgãos. Essas características não só moldaram seus distritos, como também interferem diretamente nas relações territoriais estabelecidas.

Eduardo Gudynas (2019) destaca a relevância do corpo social e seus atravessamentos em relação à natureza. No caso de Magé, a aproximação entre cultura e natureza se relaciona com a recuperação da valoração própria frente ao seu território. De acordo com o autor, o pensar contemporâneo deve considerar as transformações vinculadas à ética ambiental. Se observarmos o cenário de conflitos de Magé, ele diz respeito à sua própria historicidade: com quase 400 anos, é preciso reconhecer as heranças culturais na definição morfológica desse território. Importa destacar ainda os movimentos de resistência que resgatam elos e convivências ancestrais com a natureza que continuam a preservar a cultura tradicional local, mas são afetados pelos tensionamentos da transculturalidade, do turismo predatório e da dinâmica cibercultural que afeta os modos de vida tradicionais. Tradição identificada devido aos territórios quilombolas, às manifestações populares ligadas aos festejos de folias de reis e de carnaval, à cultura da pesca e do futebol, às tradições artesanais e à expressividade popular.

As questões indicam um processo de interlocução entre a coordenação de patrimônio cultural de Magé e esferas participativas de interlocução popular em três escalas de aproximação: Escala Macro - Inventário Participativo; Escala Intermediária - Mapeamento Afetivo; Escala Local - Educação Patrimonial²⁶². Importante também destacar que cada uma dessas escalas de ação extrapola os limites territoriais de Magé, fazendo surgir uma quarta escala, a Metropolitana, sendo estudada através do movimento Heritopolis²⁶³. Observadas no caso de Magé, mas aplicáveis a demais situações, as diferentes escalas possibilitam experimentar diversas esferas de compreensão do território, utilizando estratégias participativas e formas de linguagem que envolvem a sociedade no processo de identificação dos patrimônios frente à potencialidade de políticas públicas inclusivas territorializadas.

²⁶²Projetos desenvolvidos juntamente com a Prefeitura de Magé em 2021: O **Inventário Participativo** debate uma visão global do patrimônio municipal através de um corpo misto de referências locais com especialistas (IPHAN, 2000). No caso do **Mapeamento Afetivo**, foi realizado um estudo aplicado às sete escolas EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Magé, abarcando uma visão regional a partir das escolas, de seus estudantes e de suas relações sócio territoriais. A **Educação Patrimonial** abre discussão através um percurso sensorial que promove uma interface de discussão e apropriação dos patrimônios consolidados do município junto às escolas e à comunidade.

²⁶³Projeto desenvolvido em parceria com consórcio internacional com diversas instituições denominado Heritopolis, vinculado a ONU HABITAT, e que trabalha com o conceito de patrimônio metropolitano.

Figura 1: Mapa das paisagens culturais da cidade de Magé - Fonte: CONSÓRCIO QUANTA-LERNER-PEDUI/RMRJ (2018), editado pelos autores (2022).

REFERÊNCIAS

BESSE, Jean-Marc. **O gosto do mundo: exercícios de paisagem**. Rio de Janeiro (RJ): EDUERJ, 2014.

CONSÓRCIO QUANTA-LERNER. **Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PDUJ/RM do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Consórcio Quanta; Jaime Lerner Advogados Associados, 2018.

COSGROVE, Denis E. Introduction to social formation and symbolic landscape. In [DELUË; ELKINS] **Landscape Theory**. New York: Routledge, 2008.

GOMES, Paulo César da Costa. **A condição urbana: Ensaios de geopolítica da cidade**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

GUDYNAS, Eduardo. **Direitos da Natureza: Ética Biocêntrica e Políticas Ambientais**. (tradução : Igor Ojeda), São Paulo: Editora Elefante, 2019.

IPHAN. **Manual de aplicação**. Apresentação de Célia Maria Corsino. Introdução de Antônio Augusto Arantes Neto. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.

LAMAS, José Manuel R. G. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

LUCHIARI, Maria Tereza D. Paes. A (re) significação da paisagem no período contemporâneo. In: [ROSENDAHL; CORRÊA] **Paisagem, Imaginário e Espaço**. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001.

SCHAMMA, Simon. **Paisagem e Memória**. Rio de Janeiro: Cia das Letras, 1996.

MORFOLOGIA URBANA E EDUCAÇÃO: VERTENTES, PRÁTICAS E APLICAÇÕES²⁶⁴

Este trabalho trata da morfologia urbana com enfoque nos países lusófonos, e tem como objetivo discutir vertentes e aplicações em contextos educacionais. Apresentará as principais escolas de morfologia urbana e procurará debater sobre as aplicações em estudos urbanos e apontar necessidades e lacunas mais recentes.

A morfologia é um termo que foi inicialmente empregue no campo das ciências naturais para o estudo da forma orgânica (COSTA; NETTO, 2015). Aplicou-se ao estudo da forma urbana por um viés historiográfico com base as primeiras representações cartográficas e topográficas do território surgidas essencialmente a partir do século XVIII (GAUTHIEZ, 2004). Forma, resolução e tempo constituem, segundo Anne Moudon, as três componentes fundamentais da investigação em morfologia urbana (MOUDON, 2015). É um campo de investigação que se relaciona intrinsecamente com as condicionantes físicas da sua inserção e com os aspetos históricos que o compõem, mas também com as ações sociais que foram fruto destas transformações (PEREIRA COSTA, 2015).

No século XIX foram desenvolvidas ferramentas para identificar características qualitativas dos espaços. Camilo Sitte julgava necessário aplicar princípios gerais de composição dos espaços públicos, análogos aos aplicados a objetos arquitectónicos, já que a cidade deveria ser construída para atender necessidades de segurança e felicidade. Quatremère de Quincy utilizou a morfologia para ler, a partir de planos urbanos, como a distribuição das ruas e quarteirões poderiam indicar a formação de espaços planeados ou fortuitos (GAUTHIEZ, 2004, p.72). Estudos mais recentes, como a Sintaxe Espacial, utilizam dados quantitativos extraídos de mapas e cartografias para apresentar características sociais e económicas. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico e a crescente oferta de ferramentas digitais de mapeamento, novas vertentes podem ser aplicadas ao estudo da forma urbana.

Ao longo do século XX diferentes métodos de leitura do território desdobraram-se em escolas e vertentes pela Europa. Gauthiez resume a evolução das análises em morfologia ao separá-las em: estudos que se desenvolveram a partir dos tipos arquitectónicos, como no caso das escolas de pensamento italiana e francesa, com abordagens tipo-morfológicas; estudos que se desenvolveram a partir de planos urbanos, como no caso da abordagem histórico-geográfica da escola britânica. O desenvolvimento das bases conceituais e metodológicas alargou a abrangência geográfica e a aplicabilidade, que atravessou para o campo profissional do planeamento, do desenho urbano e da paisagem. Apesar de não haver um consenso teórico, parte-se do entendimento comum sobre a cidade enquanto palimpsesto cultural cujo estudo da forma pode revelar o seu *genius loci*, como um processo resultante dos aspetos físico-materiais e simbólicos. Os campos disciplinares múltiplos e as questões que cada grupo ou escola procura extrair são em parte responsáveis pelos conteúdos distintos que se apresentam, e também pela variedade de ferramentas utilizadas para realizar essa leitura. Gauthiez (2004) argumenta como essa é, provavelmente, a razão pela qual existe pouca proximidade nas bases de estudo de cada escola. Cabe acrescentar que dessas primeiras escolas europeias e em particular da sua convergência no International Seminar on Urban Form (ISUF) derivaram grupos nacionais ou

²⁶⁴ Este texto contou com a colaboração de Vitor Oliveira (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

regionais como a Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM).

Em Portugal, os estudos sobre morfologia urbana consistiram em esforços realizados por pesquisadores individuais em períodos distintos (PINHO; OLIVEIRA, 2011). Segundo estes autores, identificam-se quatro principais abordagens: (i) abordagem histórico-geográfica desenvolvida por Manuel Teixeira em Lisboa ou por Walter Rossa em Coimbra; (ii) abordagem processual tipológica promovida por pesquisadores da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto; (iii) análise sintática realizada por Mário Kruger e Teresa Heitor; (iv) a gramática da forma promovida por José Duarte. Nas diversas linhas de análise, a dimensão geográfica está presente e fortemente representada, com destaque para os estudos de Ribeiro (1962), Oliveira (1973) e Gaspar (1969) (OLIVEIRA; BARBOSA; PINHO, 2010, p.56).

Do outro lado do Atlântico, as contribuições brasileiras para o estudo da forma e do território introduzem uma forte componente paisagística. O Projeto QUAPÁ²⁶⁵ (Quadro do Paisagismo no Brasil) tem trazido importantes contributos para o estudo da forma a partir de uma visão sistêmica e multiescalar que integra arquitetura, urbanismo e paisagismo. Utiliza-se de um elemento estruturador deste conjunto, nomeadamente o Sistema de Espaços Livres (SEL), que organiza e estrutura o conjunto de espaços livres de edificação, de caráter público e privado. O georeferenciamento assume-se como importante ferramenta que permite cruzar os elementos da morfologia com dados demográficos e socioeconômicos.

Dentre os métodos quantitativos, tanto a Sintaxe Espacial quanto a Gramática da Forma, encontram aplicabilidade e desenvolvimento tanto nas universidades brasileiras quanto nas portuguesas. A Sintaxe Espacial baseia-se na configuração do espaço, em como a forma é usada e percebida visualmente, e na interpretação do movimento de pessoas em aspetos sociais e econômicos (OLIVEIRA, 2015; VIANA, 2016). A Gramática da Forma formula um conjunto de regras baseadas em critérios paramétricos para explicar a formação das construções e definição das ruas (DIAS et al, 2013), partindo da composição individual para a observação do todo.

No trabalho em tela, procura-se perceber de que forma os meios quantitativos e qualitativos de análise morfológica estão a ser desenvolvidos em meio acadêmico, face à crescente digitalização e utilização de ferramentas digitais para os mais variados fins. Percebe-se como as diferentes escolas de morfologia tiveram abordagens focadas em planos urbanos ou em tipos arquitetônicos, integrando para tal apenas o desenho urbano e características históricas ou físicas, partindo do sistema para o individual, ou do individual para o sistema. Contudo, há ainda diversas questões por resolver, uma vez que o espaço urbano não se cinge apenas a edifícios, lotes e ruas. Resta discutir como interpretar e entender infraestruturas, modelos diferentes e até mesmo fluxos cujas espacialidades não são claramente identificáveis, como é o caso de fluxos metabólicos. Com a consolidação da era digital e de novas configurações urbanas decorrentes de fluxos de informação e de transporte, é necessário observar se e como as ferramentas até então utilizadas têm aplicabilidade no contexto atual.

REFERÊNCIAS

²⁶⁵ Projeto criado em 1994 na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (FAUUSP), coordenada por Silvio Macedo. funciona como rede brasileira de pesquisas e pesquisadores envolvidos com o estudo morfológico das cidades e do paisagismo.

COSTA, Stael; NETTO, Maria. **Fundamentos de Morfologia Urbana**. Belo Horizonte: Com Arte Editora, 2015.

DIAS, Maria Ângela; GANI, Danusa; CHOKYU, Margaret. “A lógica da favela pela gramática da Forma”. **Arq.Urb**. São Paulo, n. 10, p. 23-40. Jul./Dez 2013.

GAUTHIEZ, Bernard. “The history of urban morphology”. **Urban Morphology**, v. 8 (2), p. 71-89. Janeiro 2004.

MOUDON, Anne. “Morfologia urbana como um campo interdisciplinar emergente”. **Revista Morfologia Urbana**. Portugal, v.3, n. 1. Julho/2015. Inicialmente publicado em 1997.

OLIVEIRA, Vitor; BARBOSA, Magda; PINHO, Paulo. “The study of urban form in Portugal”. **Urban Morphology** n. 15 (1), 55-66.

OLIVEIRA, Vítor. “Abordagens integradas na análise e desenho da paisagem urbana”. **Paisagem e Ambiente**, São Paulo, n. 35, 2015, p. 223-226.

PINHO, Paulo; OLIVEIRA, Vitor. The Study of Urban Form. In: CITTA: Approaches, Concepts and Methods. **3rd Annual Conference on Planning Research**, ed. FEUP, Porto: CITTA, 2011.

VIANA, David. Introdução à sintaxe espacial. In: [OLIVEIRA, MONTEIRO] **Diferentes abordagens no estudo da forma urbana**. Porto: FEUP Edições, 2016.

IMAGINÁRIOS URBANOS

URBAN IMAGINAIRES

IMAGINARIOS URBANOS

EIXO TEMÁTICO: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Coordenador 1

LEITE, Julieta

Doutora em Sociologia pela Universidade Paris Descartes, Sorbonne;
Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

julieta.leite@ufpe.br

Coordenador 2

ROZESTRATEN, Artur

Doutor em Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo - FAUUSP; Professor associado da FAUUSP

artur.rozestraten@usp.br

TONALIDADES E ATMOSFERAS: FRAGMENTOS EMOCIONAIS NAS ZONAS AFETIVAS URBANAS

LA ROCCA, Fabio

Doutor em Sociologia pela Universidade Paris Descartes, Sorbonne;

Professor na Universidade Paul-Valéry Montpellier3

fabio.la-rocca@univ-montp3.fr

AS EMOÇÕES, O IMAGINÁRIO, E A CRIAÇÃO DO ESPAÇO

LEITE, Julieta

Doutora em Sociologia pela Universidade Paris Descartes, Sorbonne;

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

julieta.leite@ufpe.br

ASPECTOS DOS IMAGINÁRIOS URBANOS DE SÃO PAULO

ROZESTRATEN, Artur

Doutor em Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade

de São Paulo - FAUUSP; Professor associado da FAUUSP

artur.rozestraten@usp.br

A MANIFESTAÇÃO IMAGINÁRIA DA ARQUITETURA: UMA ABORDAGEM PSICOESPACIAL

LEITÃO, Lúcia

Doutora em Arquitetura pela Universidade do Porto, Portugal;

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

lucia.leitao@ufpe.br

IMAGINÁRIOS URBANOS

“O espaço urbano é um sistema de objetos, ações e ideias intrinsecamente ligados, um conjunto de elementos materiais associado a práticas sociais”²⁶⁶. Realidade concreta e fato social, a cidade é uma construção tanto material quanto imaterial. Tal concepção permeia hoje o debate teórico do campo da arquitetura e do urbanismo, bem como o do paisagismo. No entanto, até que tal entendimento fosse mais amplamente aceito no campo da arquitetura e do urbanismo, foi preciso realizar uma revisão crítica dos ideais racionais e prescritivos da Arquitetura Moderna. Mais ainda, foi necessário rever a herança do pensamento moderno nos modos de pensar e projetar nossos espaços de vida, pautado na racionalidade, na materialidade, no funcionalismo, no rigor da perspectiva, e na pureza das formas.

A revisão crítica, juntamente com o florescimento de correntes filosóficas que retomam o papel da imaginação no pensamento e ação humanos, dão espaço a uma compreensão mais sensível da espacialidade humana. Essa compreensão se pauta em aspectos que evocam as relações subjetivas, de apreensão sensível e imaginativa do espaço, suas memórias e representações. Tais elementos constituem uma outra base de compreensão da cidade, ao considerar seus modos de apropriação e de simbolização; eles revelam uma estética do espaço que inclui a materialidade da vida social, a sua componente emocional, seu imaginário.

De fato, o imaginário foi por muito tempo excluído dos processos intelectuais, e isso se deu também no campo da arquitetura e do urbanismo. Gilbert Durand, no seu "Ensaio sobre as ciências e a filosofia da imagem"²⁶⁷, nos explica que, pelo fato da discussão acerca do potencial da imagem não ascender à dignidade de "arte demonstrativa", o imaginário foi por muito tempo confundido com delírio, fantasma, sonho ou com o irracional. Da mesma forma, a teoria da arquitetura e do urbanismo pouco cedeu espaço para uma abordagem dos imaginários. Foi necessário ampliar a discussão acerca da produção do espaço em outros campos disciplinares para se reconhecer, entre as propriedades espaciais, as elaborações simbólicas, poéticas e até mesmo o próprio homem.

Paul-Henry Chombart de Lauwe, autor da sociologia urbana ainda pouco traduzido no Brasil, é um dos autores que contribui para uma nova sensibilidade na abordagem da cidade quando apresenta, em 1952, uma publicação sobre Paris e a aglomeração parisiense²⁶⁸. Neste trabalho, fruto de um estudo coletivo, por ele dirigido, o autor aponta como um importante desafio no estudo das cidades a busca por compreender as relações entre as estruturas inscritas no espaço e suas representações coletivas e individuais, admitindo-se que elas compreendem uma mesma vida social.

As elaborações teóricas e análises empíricas acerca do espaço urbano e do ‘espaço social’ levam o autor a desenvolver uma sociologia das aspirações, que por sua vez compreendem habilidade de um grupo social de expressar uma vontade de superação de sua experiência atual. Já o espaço social é um espaço de justaposição de diversos outros espaços, definidos, por exemplo, por condições físicas, biológicas, econômicas, políticas e culturais. Esses estudos permitem a Chombart de Lauwe postular que “no estudo das relações entre as formas materiais de uma

²⁶⁶ GRAFMEYER, Yves. **Sociologie urbaine**. Paris: Nathan, coll. « 128 », 1994, p.8.

²⁶⁷ DURAND, Gilbert. **L’Imaginaire**. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image. Paris: Hatier, 1994.

²⁶⁸ CHOMBART DE LAUWE, Paul-Henri. **Paris, essais de sociologie, 1952-1964**. Paris: Editions Ouvrières, 1965.

sociedade e suas representações e aspirações, nós vemos aparecer um terceiro elemento do espaço social que é a ideia que os grupos e as pessoas deste espaço fazem deles próprios”²⁶⁹. É sobre esse terceiro elemento do espaço que nos propomos discutir.

Chombart de Lauwe foi fortemente influenciado pela Escola de Chicago e pelo trabalho de Maurice Halbwachs sobre as representações coletivas. Parte de seu argumento se baseia, inclusive, na ideia de que “o pensamento de um grupo encontra, nas representações que lhes vêm das suas condições espaciais, um princípio de regularidade e de estabilidade, tal como o pensamento individual tem a necessidade de perceber o corpo e o espaço para se manter em equilíbrio”²⁷⁰. Essa ideia nos é igualmente relevante pois associa, de maneira intrínseca, o espaço habitado à existência e à permanência dos sujeitos no espaço.

Nos interessa conhecer de que maneira se elaboram e se projetam tais ideias, como imagens acerca dos espaços de vida urbana, intimamente associados ao espaço das formas materiais e de suas representações. Nos seus estudos, Chombart de Lauwe sugere alguns caminhos investigativos, como: olhar atento aos detalhes da vida cotidiana dos espaços sociais, o estudo histórico do espaço social, a análise das condições materiais e técnicas do meio; a esses elementos, somam-se as críticas e desejos expressos pelos cidadãos, a apreciação das formas como eles percebem seus espaços de vida e de suas atitudes quanto a esses espaços. Dessa forma, são oferecidas algumas pistas que apontam ao pesquisador elementos de um imaginário urbano de determinado grupo social, sem que de fato o autor o tenha reconhecido como camada estruturante desse grupo social.

Talvez tenha sido Pierre Sansot com o seu “Poétique de la Ville” publicado em 1971²⁷¹, ainda sem tradução para o português, quem adentrou com maior propriedade o âmbito das interações imaginativas, devaneantes e oníricas, com a condição cotidiana, banal, “menor”, avessa ao monumental e tão característica da experiência sensível comum nas cidades modernas. Na seara aberta por Gaston Bachelard²⁷², Sansot reitera o papel da ação poética - que caracteriza a própria existência humana -, fundamentalmente simbólica, transformadora, capaz de alterar e de conferir sentidos originais à experiência subjetiva e relacional dos objetos, lugares e espaços urbanos, como motor do imaginário.

Contudo, persiste ainda hoje uma grande dificuldade em se discutir o imaginário e relacioná-lo, não apenas à análise e interpretação de ambientes urbanos, mas à concepção, à proposição, ao projeto. Uma das razões de tal dificuldade está em sua contraposição simplista ao real, formulação filosófica paradoxalmente questionada (em “A Imaginação” de 1936) e difundida em “O Imaginário” (1940) por Jean-Paul Sartre²⁷³. Outra razão reside no fato de seu estudo estar atrelado a filiações com perspectivas e abordagens epistêmicas muito variadas e, eventualmente, divergentes, da filosofia à psicologia, das artes à antropologia, da história à sociologia.

²⁶⁹ CHOMBART DE LAUWE, *op.cit.*, p. 28, tradução nossa.

²⁷⁰ HALBWACHS, Maurice. **La morphologie sociale**. Paris: A. Collins, 1936, p.18 *apud* CHOMBART DE LAUWE, *op.cit.*, p. 27, tradução nossa.

²⁷¹ SANSOT, Pierre. [1971] **Poétique de la ville**. Paris: Ed. Payot & Rivages, 2004.

²⁷² BACHELARD, Gaston. [1957] **La poétique de l'espace**. Paris: PUF, 2007.

²⁷³ SARTRE, Jean-Paul. [1936] **A imaginação**. Trad. Luiz Roberto S. Fortes. São Paulo: DIFEL, 1985. _____. [1940] **O Imaginário**. Trad. Duda Machado. São Paulo: Ática, 1996.

A discussão em torno dos Imaginários Urbanos traz à tona uma reflexão acerca de uma “camada estruturante do espaço social” que tanto constitui a cidade quanto é por ela constituído, algo que Gaston Bardet²⁷⁴ chamaria de “ser urbano”, não redutível ao sujeito humano. Configuram-se, assim, aspectos de um debate importante e necessário para entendimento das nossas cidades, tanto do ponto de vista de suas imagens e representações, como da sua materialidade.

Esta Sessão Livre pretende justamente trazer uma contribuição à atualização desta discussão no campo ampliado e aprofundado da arquitetura e do urbanismo a partir de pesquisas em andamento. Procuramos ampliar as possibilidades de apreensão dos Imaginários Urbanos a partir de outras perspectivas teóricas e disciplinares. O ponto comum a tal reflexão reside no papel da imagem em movimento ou da imaginação como elemento central de investigação. Na construção de um diálogo interdisciplinar sobre os imaginários urbanos, um passo inicial é definir e conceitualizar a natureza da mobilidade das imagens das quais tratamos. Caberá aqui, então, em cada uma das comunicações, propor uma discussão acerca das dinâmicas e referências imagéticas que regem e constituem essa terceira camada do espaço da vida urbana.

A função imaterial ou intangível do espaço é um dos meios pelo qual se fornecem as estruturas de processos de interação para determinado grupo social. Daí a relevância em se estudar os aspectos tangíveis e intangíveis que participam da construção (mental e material) do espaço, como as subjetividades (individuais e coletivas) e o imaginário. Ainda inspirados nas referências mencionadas, tal discussão busca identificar brechas experimentais ou “novas possibilidades de construir livremente o quadro de uma vida social na qual podemos ser guiados por nossas aspirações e não pelos nossos instintos”²⁷⁵, na qual a arquitetura da cidade é parte incontornável.

A Sessão Livre prevê a apresentação de quatro trabalhos, que de modo sucinto são expostos a seguir:

O primeiro trabalho, “Tonalidades e atmosferas: fragmentos emocionais nas zonas afetivas urbanas”, discute a distinta relação que estabelecemos com os espaços do ponto de vista emocional e afetivo. O espaço é tomado a partir da diversidade de práticas sensíveis que enfatizam as qualidades atmosféricas e as tonalidades dos lugares, segundo as quais se elabora uma narração do cenário urbano e social. Tal perspectiva coloca no centro da análise uma teoria sensorial, de um ponto de vista hermenêutico, que se articula numa análise das transformações do ambiente que afetam a noção de experiência.

O segundo trabalho adentra igualmente na discussão acerca do papel das emoções na relação com o espaço. “As emoções, o imaginário, e a criação do espaço” propõe refletir sobre as razões das formas materiais do espaço arquitetônico a partir do processo de elaboração de imagens acerca desse espaço, ou seja, de sua *ideação*. A discussão assenta no seguinte pressuposto: as emoções são uma importante fonte de *ideação* do espaço e, por isso, elas participam da criação e da apropriação do espaço da arquitetura.

Em “Aspectos dos Imaginários Urbanos de São Paulo”, terceiro trabalho, são apresentados alguns aspectos dos imaginários urbanos de São Paulo como delineamento preliminar de reflexões em andamento. Tais aspectos propositivos pretendem delinear formações possíveis

²⁷⁴ BARDET, Gaston. [1988] **O urbanismo**. Trad. Flávia C. S. Nascimento. Campinas/SP: Papirus, 1990.

²⁷⁵ CHOMBART DE LAUWE, *op.cit.*, p. 27, tradução nossa.

do imaginário urbano na trajetória antropológica da atual metrópole paulistana, outrora Vila de São Paulo de Piratininga, erguida no platô do triângulo histórico, mesopotâmia entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde habitavam os Tupiniquim. A discussão apresentada vem assim contribuir ao debate contínuo acerca da formação do "ser urbano" paulistano (e brasileiro) que aliena, problematiza, (des)contextualiza e atualiza a presença/ausência das contribuições indígenas e negras, africanas, na formação de seus imaginários.

O quarto e último trabalho, "A manifestação imaginária da arquitetura: uma abordagem psicoespacial", tem como objetivo apresentar, por meio de uma investigação ensaística, a hipótese de que a manifestação primordial da arquitetura teria se dado, em tempos imemoriais, com o surgimento da linha, tomada enquanto inscrição imaginária e como expressão inconsciente da subjetividade humana. Segundo a autora, a *linha* não como limite projetual, mas como expressão imaginária inconscientemente determinada, quer como elemento imagético, quer como a proposição imaginativa, ou como o resultado visível de uma energia psíquica, marcadamente criadora.

Essa Sessão Livre pretende, assim, fortalecer o diálogo em torno dos Imaginários do espaço habitado a partir de diferentes campos do saber, articulando elementos da vida social, da vida psíquica e das emoções que orientam a elaboração do espaço vivido em suas diversas escalas: da arquitetura, da vila e da metrópole. A interlocução desenvolvida em torno desses subtemas alimenta também um intercâmbio cultural entre Brasil e França, que se dá por meio dos referenciais teóricos que embasam os quatro textos que integram a Sessão e das trajetórias intelectuais de cada um dos autores participantes. Espera-se, assim, revisar as elaborações conceituais e empíricas acerca dos Imaginário Urbanos, para então repensar e reformular o lugar do Imaginário na teoria da arquitetura e do urbanismo e no resgate dos espaços de vida urbana, considerando as formas de produção, representação e apropriação desses espaços.

TONALIDADES E ATMOSFERAS: FRAGMENTOS EMOCIONAIS NAS ZONAS AFETIVAS URBANAS

Como pensar a cidade contemporânea? A nossa atenção se porta sobre as qualidades sensíveis do espaço. Na correlação com uma fenomenologia do sensível, procuramos enfatizar uma ontologia de coexistência do ser com o espaço. Nossa intenção é mostrar como o espaço é e ganha significado para a arquitetura: o espaço vivido e a maneira de ocupar lugares, produzindo zonas afetivas e emocionais. Nesta reflexão, a captação das essências espaciais e das energias societais é uma modalidade de sentir que repousa sobre uma óptica de abordagem de pensamento sensível e que reflete sobre as noções de atmosfera, tonalidade, ambiência, e emoções, como um conjunto estético, formando o sentir dos espaços e o pensamento de uma cidade sensível.

A relação distinta que estabelecemos com lugares e espaços é o produto dos efeitos do ambiente territorial de um ponto de vista emocional e afetivo. O espaço vivido apoia uma identificação coletiva com o desenvolvimento de uma diversidade de práticas sensíveis que constituem a variedade de atmosferas e uma forma de narração do cenário urbano e social que enfatiza as qualidades atmosféricas e as tonalidades urbanas.

Centramos a nossa atenção nas qualidades sensíveis do espaço e na correlação de uma fenomenologia do sentido que enfatiza uma ontologia da convivência do ser com o espaço, produzindo uma narração da disposição das ambiências e atmosferas na esfera de uma óptica de compreensão das percepções das emoções urbanas. Isto produz uma potencial narrativa ontológica da vida urbana como um espaço criado através das suas qualidades sensoriais, formando um caleidoscópio de sensações; as emoções devem ser aqui entendidas como uma forma de identificar uma experiência amplificada por estados de espírito dentro de um espaço.

Para compreender a atmosfera da cidade podemos adotar o método de imersão do *flâneur*: uma abordagem errante diretamente relacionada com a decifração. Para tanto, tomamos como referência uma postura teórica que aponta para algumas disposições do olhar do pesquisador, por exemplo: com a aplicação de uma sensibilidade poética (Sansot), da percepção da cidade a partir dos detalhes comuns (Kracauer) ou uma aproximação do urbano por seus fragmentos, (Benjamin). Tal postura teórica é composta assim de diferentes modos de construir uma narração deste texto - a cidade - como objeto/sujeito de observação, do ponto de vista dos seus estados de espírito e tonalidades.

A nossa atenção centrar-se-á nas diferentes expressões de ambiências que podemos definir como "zonas de efeitos emocionais" do espaço vivido e percebido para a experiência efêmera. As zonas podem ser compreendidas através do conceito de "atmosferologia" (Griffero, 2010) para compreender os sentimentos dentro do meio ambiente e como a influência da percepção caracteriza a ligação entre o ser humano e os espaços. Sons urbanos, formas espetaculares, e concentração de circunstâncias festivas podem ser tomados como exemplos e resumem a ideia de um afetivo e emocional que modificam a forma de sentir a cidade.

Quando as essências espaciais e as energias da sociedade são captadas através da combinação de sentimentos atmosféricos e estados de humor expressivos (*moods, stimmung*), tornam-se um método de sentir baseado em ambiências de emoções. Ao empregar um processo de pensamento sensível, refletimos sobre as noções de atmosfera, tonalidades, emoções e ambiências como um todo estético, formando uma forma de explicar os espaços vividos.

Propomos assim um pensamento e uma visão "climatológica" (La Rocca, 2018) que se imerge no espírito da época contemporânea para captar o ar que respiramos, a atmosfera em que nos banhamos: assim uma observação e percepção permanente da mutação sensível. Uma mutação do ambiente urbano que é sempre acompanhada pela mutação da experiência, pondo em perspectiva a ideia básica da relação inseparável entre espaços e indivíduos e a sua influência simbólica recíproca. O espaço desempenha então uma centralidade importante oferecendo-nos informação sobre o estado de uma sociedade através da observação dos seus fragmentos.

Somos assim projetados numa ideia da cidade como um lugar de pensamento, a cidade como um lugar de teoria, como Benjamin ilustrou, ou uma problemática da metrópole - de uma perspectiva simmeliana - como uma obra humana prática e sensível baseada na vida da mente. O que Simmel chamou *Geistleben*. Nesta sensibilidade teórica, têm origem uma teoria sensorial e uma sociologia dos sentidos e das ambiências e atmosferas, que coloca no centro da análise as várias emoções de situações urbanas vividas na experiência sensorial pelo homem. Assim, uma teoria sensorial, de um ponto de vista hermenêutico, se articula numa análise das transformações do ambiente que afetam a noção de experiência; o que vem a permitir, também, uma análise das formas como o espaço urbano é estruturado a partir do substrato sensorial do homem. A cidade em todos os seus estados e formas é assim apreendida pelos sentidos: as nossas percepções, as suas imagens, odores, sons, formam uma relação instantânea, carnal e imanente com as particularidades das ambiências que são geradas.

REFERÊNCIAS

- AUGOYARD, Jean-François, "Élément pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines". **Les Cahiers de la recherche architecturale**. Paris: Parenthèses Editions, 1998, N.42/43, pp. 7-23.
- BENJAMIN, Walter. [1939] **Paris, capitale du XIX siècle**. Le livre des Passages. Paris: Cerf, 1986.
- BÖHME, Gernot. **Aistétique**. Pour une esthétique de l'expérience sensible. Dijon: Les presses du réel, 2020.
- FÜZESSÉRY, S. e SIMAY, P. (orgs). **Le choc des métropoles**. Simmel, Kracauer, Benjamin. Paris/Tel-Aviv: Ed. de l'Éclat., 2008.
- GRIFFERO, Tonino. **Atmosferologia**. Estetica degli spazi emozionali. Roma-Bari: Laterza, 2010.
- HEIDDEGER, Martin. **Être et temps (1927)**. Paris: Gallimard, 1986.
- KRACAUER, Siegfried. Siegfried Kracauer In: FÜZESSÉRY, S. e SIMAY, P. (orgs). **Le choc des métropoles**. Simmel, Kracauer, Benjamin. Paris/Tel-Aviv: Ed. de l'Éclat., 2008, pp.125-189.
- LA ROCCA, Fabio. **A cidade em todas suas formas**. Porto Alegre: Sulina, 2018.
- SANSOT, Pierre. **Les formes sensibles de la vie sociale**. Paris: PUF, 1986.
- SCHMITZ, Hermann. « Atmospheric Spaces », **Ambiances**, Redécouvertes [On-line], URL : <http://journals.openedition.org/ambiances/711> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ambiances.711>
- SIMMEL, Georg. [1903] **Les grandes villes et la vie de l'esprit**. Paris: Herne, 2007.
- THIBAUD, Jean-Paul. **En quête d'ambiances**. Éprouver la ville en passant. Genève: MetisPresses, 2015.

AS EMOÇÕES, O IMAGINÁRIO, E A CRIAÇÃO DO ESPAÇO

O objetivo deste texto é refletir sobre as razões das formas materiais do espaço da arquitetura e sobre sua *ideação*, compreendida aqui como processo de elaboração de imagens acerca desse espaço. Para tanto, interessa-nos compreender alguns aspectos que participam da elaboração imaginária dos espaços. A nossa argumentação assenta em dois pressupostos: as emoções são uma importante fonte de *ideação* do espaço, e as imagens que nascem das emoções participam da criação do espaço da arquitetura e de sua apropriação.

O ser humano existe e permanece nos espaços das emoções desde que começou a criar e a construir. Auguste Choisy, já em 1899, nos apresenta os condicionantes que regem o ato de construir em diferentes momentos da história, desde a pré-história. Na sua obra, ele apresenta uma leitura da produção arquitetônica a partir dos primeiros registros da espacialidade humana, que inclui desde a escolha da implantação à solução construtiva das edificações. A respeito do que este autor observou, na mais simples manifestação da arquitetura nascente:

A arquitetura funerária e religiosa precede a arte utilitária. [...] Nós construímos para os vivos apenas cabanas de palha ou choças de barro, enquanto que para os mortos, cavamos grutas, levantamos *tumuli* e dólmens: a construção de pedra apareceu como sepultura bem antes de ser usada para habitação. (CHOISY, 1899, p.10).

O autor oferece uma possível interpretação das primeiras motivações para a criação e construção do espaço. Tais motivações aparecem na época em que se inicia a agricultura e na idade dos metais, quando o culto aos mortos é identificado como o primeiro esforço em direção à arte da construção. A partir desta constatação, percebemos que a arquitetura, na sua gênese, foi motivada sobretudo pela sua função simbólica, mais do que pela sua função utilitária. O homem primeiro se empenhou na elaboração de espaços destinados à expressão da alma, à transmissão de sentido, antes mesmo de ter desenvolvido espaços que correspondessem às suas necessidades biológicas, como abrigo para o corpo. Ainda acerca das motivações das primeiras construções humanas, Choisy supõe o desejo de transmitir uma mensagem, a perpetuação da memória e a comemoração.

A partir dessa análise, identificamos, desde a gênese da arquitetura, uma motivação criativa pautada pela imaginação e pela função simbólica. Em outra parte de sua obra, Choisy apresenta a Acrópole de Atenas a partir da subida do monte sagrado. Ele emprega uma abordagem visual para descrever os edifícios em termos materiais e perceptivos. A espacialidade grega é apresentada por sequências visuais guiadas pela trajetória do movimento de ascensão do observador. O autor desenvolve uma análise do conjunto espacial da Acrópole baseada na percepção e ordenada pela caminhada:

Se percorrermos agora a série de quadros que a Acrópole nos ofereceu, sem exceção os encontraremos combinados tendo em vista a primeira impressão. É a esta primeira impressão que nossas memórias nos levam invencivelmente. (CHOISY, 1899, p.419).

Nessa análise de Choisy percebe-se uma influência do pensamento fenomenológico, principalmente com a ideia de cinestesia. Talvez seja por isso que o historiador tenha identificado a formação de uma “primeira impressão” na experiência espacial, que nesse caso está associada a um conjunto edificado e uma paisagem. Podemos dizer que esta “primeira impressão” é o que constitui a imagem. Na nossa interpretação, esta imagem não é uma imagem

final, ao contrário, é uma imagem essencialmente aberta ao devir. Trata-se de um tipo de imagem que emerge da troca entre impulsos subjetivos e intimações objetivas da nossa relação com o mundo.

De fato, o homem tem o dever de imaginar porque ele precisa dar sentido ao mundo, ele tem a necessidade de criar e de estabelecer relações entre as coisas que o rodeiam. Por isso, o imaginário está intimamente associado ao modo específico com que cada cultura estabelece a aliança entre sua sensibilidade e o seu ambiente de vida. Nas palavras de Durand, o imaginário corresponde ao "conjunto de imagens e relações imagéticas que constitui o capital do pensamento do *homo sapiens*" (2012, p.18).

O imaginário do espaço está, igualmente, enraizado nessa forma como cada cultura dá sentido ao seu mundo. As imagens do espaço constituem representações dotadas de um poder de significação, elas possuem uma dinâmica criativa na experiência do corpo, elas participam do sentimento de pertencimento dos sujeitos aos espaços, e estão intimamente associadas a sua materialidade. O espaço em que a imaginação trabalha é sonhado, vivido e encarnado.

Ao nos debruçarmos sobre as imagens que estabelecem a nossa relação com os espaços de vida, com o mundo, e com os outros, procuramos identificar o que está na motivação do ato de construir e na apropriação do espaço, do monumento à cidade. Se as emoções estão na origem das formas espaciais, de sua materialidade, é porque são constitutivas dessa "potência maior da natureza humana" (BACHELARD, 2007, p.16) que é a imaginação.

Enquanto que para Bachelard a ação poética concentra-se na produção de uma linguagem original, da criação literária, Sansot nos propõe abordar um imaginário que nasce do humilde habitante da cidade. No estudo dos Imaginário urbanos parte-se de uma *poesis* que é igualmente uma qualidade dos lugares. De uma forma ou de outra, trata-se de um imaginário que é demonstração de "momentos poéticos", cuja fonte nasce sob certas circunstâncias, de uma relação entre uma cidade e um testemunho sensível (Sansot, 2004, p.7).

Dessa relação, participam imagens que nascem de emoções positivas, bem como de processos de desestabilização, que abalam nossas formas de pensar, sentir e nos situar no espaço. Para responder à pergunta sobre como são elaboradas as imagens do espaço, devemos igualmente levar em conta as emoções que abalam nossas certezas (conceituais, afetivas, sensoriais) e as imagens que nos levam tanto à construção quanto à destruição das coisas.

Os pressupostos aqui apresentados buscam alimentar uma discussão acerca das emoções e do imaginário, passando de noções puramente perceptivas às razões de criação e de apropriação do espaço. Segundo a raiz etimológica - *e movere* - que significa "agitar", "pôr em movimento", reconhecemos o papel das emoções na elaboração e apropriação do espaço, segundo uma íntima relação com a natureza e a dinâmica das imagens a ele associadas.

REFERÊNCIAS

- BACHELARD, Gaston. **La poétique de l'espace**. Paris: PUF, 2007.
- CHOISY, Auguste. **Histoire de l'architecture**. Paris: Bibliothèque de l'image, 1899.
- DURAND, Gilbert. **As estruturas antropológicas do imaginário**: introdução à arquetipologia geral. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- SANSOT, Pierre. [1971] **Poétique de la ville**, Paris: Ed. Payot & Rivages, 2004.

ASPECTOS DOS IMAGINÁRIOS URBANOS DE SÃO PAULO

Este texto apresenta alguns aspectos dos imaginários urbanos de São Paulo, ainda preliminares, como resultado parcial de investigações em curso em pesquisa financiado conjuntamente pela FAPESP e pela Universidade de Lyon, na França.

Tais aspectos propositivos pretendem delinear o que se conceitua aqui como formações possíveis do imaginário urbano na trajetória antropológica da atual metrópole paulistana, outrora Vila de São Paulo de Piratininga, erguida no platô do triângulo histórico, mesopotâmia entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde habitavam os Tupiniquim.

O termo formação, proveniente da meteorologia, ciência que estuda a atmosfera e seus fenômenos, tem aqui o sentido de forma em ação, com o sentido de *gestaltung*, forma em construção, sendo, portanto, mais preciso para a teorização acerca das formas que constituem e que se inter-relacionam nos imaginários urbanos do que outros termos como: estrutura, vertente, ciclo, fase, período etc.

Sua natureza, ao mesmo tempo característica, definida em termos formais - *cirrus*, *cumulus e stratus* -, e também ativa, cambiável, propensa a mudanças que convidam a devaneios, reunindo assim qualidades análogas aquelas percebidas nos imaginários urbanos. Sua condição gasosa, por sua vez, oferece uma materialidade mínima e suficiente para interações sensíveis, assim como para hibridismos, mesclas, interpenetrações, dissoluções, dispersões e desaparecimentos. Sua condição atmosférica, por outro lado, lhe confere a possibilidade de advento “*out of the blue*”, sempre como originalidade absoluta e como reaparição, como sobrevivência. Assim como o estudo das dinâmicas de formações de nuvens considera, tanto condições sazonais cíclicas que amparam alguma previsibilidade de cenários, quanto a excepcionalidade intempestiva que se manifesta sem prenúncios, o estudo das formações dos imaginários urbanos também se alterna entre o reconhecimento de dinâmicas cíclicas mais lentas e profundas e de eventos disruptivos imprevisíveis.

Os imaginários urbanos paulistas e paulistanos podem ser delineados, portanto, de modo preliminar, relacionados às transformações humanas, ao habitar e às dinâmicas de ocupação ocorridos em torno do núcleo da Vila de São Paulo do Piratininga, na extensão da Paulistânia, e não apenas no triângulo histórico.

Assim, haveria uma **primeira formação dos imaginários do encontro**, do estranhamento, da aliança, do conflito, do desencontro, da conversão, da ocupação, reencontro e domínio do planalto, entre 1554 e o final do século XVII, mais precisamente 1694, quando se descobriu ouro no ribeirão do Carmo em Sabará-buçú e na serra de Ouro Preto, no que viria a ser a região das Minas Gerais.

Estes primeiros 140 anos, um século e meio, *grosso modo*, fomentaram o imaginário de uma cultura expansionista, centrífuga, externa à Vila de São Paulo, voltada para os sertões, dedicada à extração e ao comércio das riquezas do interior do Planalto onde havia almas a converter, indígenas a violentar, aprisionar e escravizar, entre sonhos de minas, ouro e pedras preciosas. Esta cultura horizontal se estendeu em um vasto território do litoral e porto de Santos, São Vicente, a todo o território atual dos estados de São Paulo, Minas Gerais, incluindo a região serrana do Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, além do Paraná, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, até as missões no Rio Grande do Sul, entrando ainda na Argentina, Paraguai e Bolívia, vindo a constituir a unidade do que se nomeou como Paulistânia (FONTES, 1934; ELLIS JR., 1948; CANDIDO, 1964).

Esta primeira formação do imaginário paulistano/paulista tem na condição imaginativa e afetiva do encontro com o outro - alteridade conhecida/desconhecida -, seu regime ou eixo fundamental. É preciso reconhecer e caracterizar a centralidade e a potência destes imaginários dos encontros na constituição do que foi e do que viria a ser São Paulo. O encontro com o outro - sob um multiperspectivismo, de ambos os lados, europeu e indígena - ensejou uma ruptura e um assombro com intensidade simbólica absoluta, basculando entre extremos vitais ou fatais, edênicos ou infernais. Algo como uma experiência máxima, vivenciada não apenas com a paisagem, mas fundamentalmente na interação entre seres humanos na construção da paisagem. Um sublime antropológico movendo-se entre a empatia, o amor e a morte.

A cidade de São Paulo do terceiro século reafirmava-se como lugar de encontro, de paragem, de pouso, de compra e venda, de intercâmbios e trocas, de tomada de decisões que repercutiam alhures, caracterizando assim o afloramento de sua **segunda formação de imaginários de passagens e metamorfoses**. Imaginários estes que se relacionam à dimensão simbólica das trilhas, das veredas e picadas, dos atalhos, sendas e rotas, dos entremeios, dos acessos e retornos, dos meandros e labirintos, mas também às ações de caminhar, navegar, esgueirar-se, deslocar-se furtivamente, penetrar, assaltar e abarcam as artimanhas, os artifícios, as técnicas e tecnologias relativas às transformações da matéria e às mutações desdobradas de tais deslocamentos. A passagem - tendo o transcurso do tempo como paradigma simbólico - é mudança, é metamorfose. Mudar é deslocar-se, mover-se, reposicionar-se física, simbólica e existencialmente. A amplitude total destes imaginários considera também variações das imagens catamórficas: as quedas, os abismos, os descaminhos, os desfiladeiros cortantes, o fim da trilha, as encruzilhadas, a imobilidade.

Os imaginários da diversidade, como terceira formação, foram germinados lentamente ao longo dos dois primeiros ciclos mencionados, mas afloraram e ganharam protagonismo no final do século XIX – especialmente a partir de 1870 –, virada para o século XX. Tal afloramento se deu como decorrência da pujança econômica da produção cafeeira e do afluxo de imigrantes europeus e asiáticos; da expansão do núcleo histórico original e da urbanização de vales e morros nos arredores do triângulo, primeiramente do outro lado do vale do Anhangabaú e, gradualmente, agregando freguesias (como o Brás em mapa de 1855) e, ao longo do século XX, antigas vilas (dos Pinheiros, por exemplo em mapa de 1897), núcleos indígenas (como a Mooca) e aldeamentos jesuítas nos arredores (GOUVÊA, 2010); da intensificação das interações com experiências urbanas e arquitetônicas estrangeiras; e do debate contínuo acerca de uma identidade paulistana (e brasileira) que aliena, problematiza, (des)contextualiza e atualiza a presença/ausência das contribuições indígenas e negras, africanas, em São Paulo.

São estas as formações hipotéticas que se pretende debater nesta sessão.

REFERÊNCIAS

- CANDIDO, Antonio. **Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1964.
- ELLIS, JR. Alfredo. **O ouro e a Paulistânia**. São Paulo: FFLCH, 1948.
- FONTES, Martins. **Paulistânia**. São Paulo: E. Pocaí, 1934.
- GOUVÊA, José Paulo Neves. **Cidade do mapa: a produção do espaço de São Paulo através de suas representações cartográficas**. 2010. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. doi:10.11606/D.16.2010.tde-15062010-114308.

A MANIFESTAÇÃO IMAGINÁRIA DA ARQUITETURA: UMA ABORDAGEM PSICOESPACIAL

Eminentemente teórico, o texto apresentado a seguir, elaborado a partir de pesquisas realizadas com apoio do CNPq pelo grupo de pesquisas que coordeno, tem como objetivo apresentar, sucintamente, a investigação da hipótese que fundamenta a sua escrita. De acordo com essa hipótese, a manifestação primordial da arquitetura teria se dado, em tempos imemoriais, com o surgimento da linha, como inscrição imaginária como expressão inconsciente da subjetividade humana. Proposto metodologicamente na forma ensaística, espera-se que o argumento ora esboçado se mostre plausível ao leitor.

É de Vittorio Gregotti a ideia de que a arquitetura teve origem *antes* da construção da cabana primitiva. Gregotti atribui a um ato simbólico — a colocação de uma pedra no chão para reconhecer o lugar no meio do universo — a origem, se não da arquitetura propriamente dita, do pensamento arquitetônico em seus rudimentos. A escrita de Gregotti sugere, assim, uma expressão psíquica — ato simbólico — que precederia a manifestação fenomênica da arquitetura.

De minha parte, refletindo à luz do que Jean Jacques Wunemberger chamou de “uma nova teoria da imaginação” (WUNEMBERGER, 2003, p. 28), penso que é possível ponderar que o ato primordial da arquitetura tenha sido *o traçado da linha*, não como limite projetual, mas como expressão imaginária inconscientemente determinada — quer como elemento imagético (desenho), quer como a proposição imaginativa (invenção)—, como “o resultado visível de uma energia psíquica” (DUBOIS, *apud* Wunemberger, 2003, p. 13) marcadamente criadora. É essa a minha hipótese neste texto breve.

Assim sendo, mais do que assinalar um lugar, com o gesto de mover e fincar uma pedra, o desenho da linha indicaria a ação *originária de criação* do ambiente construído. Com esse traço inaugural, inventivo, inovador, ter-se-ia um ato criador, cuja *causa*, desse ato, se origina no psiquismo e não na materialização funcional do objeto criado — donde se tem manifesta a natureza psicoespacial do fazer arquitetônico.

As referências conceituais que permitem investigar a hipótese proposta vêm da ideia de *fronteira*, tal como a concebeu Heidegger²⁷⁶ — é dela que recolho a proposição de criação que a linha expressa —, e da noção de *lugar do sujeito* na cena do mundo, formulada por Paola Mieli, cujo pensamento possibilita a compreensão de que o mundo visível, imaginariamente criado, deriva da energia psíquica que move o humano.

A ideia de *fronteira*, entendida no sentido em que os gregos lhe atribuíram, como anota o filósofo alemão, não se confunde com uma linha que simplesmente delimita um espaço, mas antes indica um ato de criação, uma inscrição, que anuncia o surgimento de algo que, a partir dela, da *fronteira criada*, principia algo — inexistente antes em qualquer outro lugar, como quer Hannah Arendt. O estabelecimento de uma *fronteira* anuncia, pois, um *acontecimento*, como diria Jacques Derrida (*in* Nesbitt 2006) que, uma vez manifesto, persiste no tempo. *Um começo perpétuo*, como se refere Bernard Salignon à *fronteira* de que trata Heidegger.

²⁷⁶“The boundary is not that which stops, but rather, as the Greeks recognized, the boundary is that from which begins its nature” escreve Heidegger na versão consultada.

É, pois, nesse contexto teórico que proponho a ideia de que o traçado da linha primeira, i.e., o momento que em a humanidade foi capaz de fazê-lo como expressão da vida do espírito, tal como a filosofia define esse termo, como arte²⁷⁷, estabeleceu uma fronteira, e com isso, com esse gesto criador, assinalou o fenômeno originário da arquitetura, muito *antes* da construção da cabana primitiva. Em especial, com essa ação primordial, manifestou as causas imateriais da arquitetura, sua energia psíquica originária, ainda que milhares de anos fossem necessários até que a humanidade pudesse perscrutar-lhe o sentido e o significado. Afinal, seria preciso esperar Bachelard, Lévi-Strauss e Gilbert Durand, dentre outros, para compreender que “nas representações imagéticas [tem-se], um estruturalismo figurativo composto ao mesmo tempo por forma e significações” (WUNEMBERGER, 2003, p.28).

Nessa perspectiva, Paola Mieli, fazendo uso da lente teórica que a psicanálise provê, traz importante contribuição à reflexão ora compartilhada. Com o seu texto é possível compreender que o traçado da linha se mostra como uma *fronteira singular*, agora de natureza psicoespacial, onde sujeito e espaço “se confundem”. Dito de outro modo, à luz da teoria psicanalítica, é possível compreender a natureza do laço que une a linha que emana da subjetividade humana ao espaço que dela deriva.

Tendo como referência pinturas rupestres, Mieli explicita esse “laço” ao escrever sobre a criação de bordas, de linhas, em tempos ancestrais. Tratando do sítio de Har Karkom, localizado no Sinai — o mais antigo santuário de que se tem notícia, surgido há aproximadamente 40 mil anos atrás —, Mieli escreve que esse sítio “[...] se presta muito bem para ilustrar um elemento essencial da *relação do sujeito com o território* [uma vez que sua forma espacial] comporta a inscrição de uma borda” (MIELI, 2016, p. 100), uma linha onde experiência psíquica e realidade física se confundem em decorrência do seu traçado — donde se tem a emergência do *lugar do sujeito* na cena do mundo, de acordo com autora citada. A inscrição da borda, continua Mieli, “no encontro entre realidade física e realidade significante [propicia a criação] de um limiar [uma fronteira] que serve de transição para uma nova dimensão” (*idem*, p. 101), a dimensão em que sujeito e espaço se mostram como elementos de uma experiência indivisível — donde se tem assinalada expressão psíquica no criação do espaço humano edificado.

²⁷⁷Ver a propósito do tempo em que a humanidade manifestou a força criativa do imaginário mediante a arte, em tempos ancestrais, a obra de. HARARI, Yuval. *Sapiens: uma breve história da humanidade*.

Figuras 1 e 2 - O traçado da linha em figuras em tempos ancestrais (esq.) e a manifestação fenomênica da arquitetura (dir.).Fonte: www.harkarkom.com²⁷⁸

Afinal, “o imaginário é inseparável das obras mentais ou materializadas que, [juntas], servem a cada consciência para construir o sentido da vida” (WUNEMBERGER, 2003 p. 29).

REFERÊNCIAS

RENDT, Hannah. **La Condition de l’homme moderne**. Ed. Pocket, 1988.

DERRIDA, Jacques. Uma arquitetura onde o desejo pode morar. In NESBITT, Kate (Org.). **Uma nova agenda para a arquitetura**: antologia Teórica 1965-1995. São Paulo, Cosac Naify, 2006, p. 166-172.

GREGOTTI, Vittorio. Território e Arquitetura. In NESBITT, Kate (Org.). **Uma nova agenda para a arquitetura**: antologia Teórica 1965-1995. São Paulo, Cosac Naify, 2006, p. 372-376.

HARARI, Yuval. **Sapiens**: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM, 2017.

HEIDEGGER, Martin. **Ensaio e conferências**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001.

MIELI, Paola. **Figuras do espaço**: *sujeito, corpo, lugar*. São Paulo: Annablume, 2016.

SALIGNON, Bernard. Qu’Est-ce que l’architecture? In **Rythme et arts**: les fins de l’architecture. Lecques: Théâtète, 2001, pp. 155-165.

WUNENBURGER, Jean-Jacques. **L’imaginaire**. Paris: Presses Universitaires de France: 2003.

Site: www.harkarkom.com

²⁷⁸ **Copyright** 2001-2022 by Emmanuel Anati. Reprodução autorizada enquanto fonte de referência de estudo, segundo a disponibilização de até duas ilustrações por publicação, com a citação do referido site de consulta no corpo do texto e nas referências.

ÁREAS DO CONHECIMENTO EM FRANJAS URBANAS

KNOWLEDGE-BASED AREAS IN THE URBAN FRINGES

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EN LA FRANJA RURAL URBANA

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

Coordenadora 1

CELANI, Gabriela

Professora Titular; Unicamp

celani@unicamp.br

Coordenadora 2

SCHENK, Luciana

Professora Doutora; USP

lucianas@sc.usp.br

O NOVO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA USP NA CIDADE DE SÃO CARLOS

SCHENK, Luciana

Professora Doutora; USP

lucianas@sc.usp.br

UM CAMPUS URBANO: O CASO DE PARIS-SACLAY

CELANI, Gabriela

Professora Titular; Unicamp

celani@unicamp.br

ARRUDA, Beatriz Martins

Doutoranda; Unicamp

biakirei@gmail.com

CENÁRIOS PARA O HUB INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

NORONHA, Marcela

Pós-doutoranda; Unicamp

marcelanoronha1985@gmail.com

A IMPLANTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS NO CAMPUS DA UNICAMP EM BARÃO

GERALDO

DALBELO, Thalita

Doutora; Unicamp

thalita@unicamp.br

**BAIRROS VERDES E COMPACTOS: UM MODELO ESPACIAL CONCEITUAL PARA DISTRITOS DE
INOVAÇÃO PERIURBANOS**

SANCHES, Patrícia Mara

Pós-doutoranda; Unicamp

sanchesm@unicamp.br

ÁREAS DO CONHECIMENTO EM FRANJAS URBANAS

Esta Sessão Livre decorre da recente criação do Centro de Estudos sobre o Urbanismo para o Conhecimento e a Inovação (CEUCI), um dos Centros de Ciências para o Desenvolvimento aprovados em 2022 pela Fapesp, como parte de um acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado que visa transformar ciência em políticas públicas. O CEUCI tem como objetivo estudar as áreas do conhecimento (em inglês *knowledge-based urban developments*) em franjas urbanas, propondo diretrizes para sua implantação sustentável com o apoio da modelagem da informação. Ceuci é também o nome de deusa tupi-guarani protetora das lavouras e das habitações, dois elementos que tradicionalmente estiveram ausentes dos parques tecnológicos e campi universitários, mas que hoje são vistos como essenciais para sua vitalidade e sustentabilidade, em especial quando eles se encontram em regiões periurbanas.

No atual contexto de sociedade do conhecimento, espera-se que diversos campi universitários das cidades paulistas venham a passar por um processo de transformação nas próximas décadas, com a instalação, em seu entorno, de institutos de pesquisa e desenvolvimento, hubs de inovação e empresas de base tecnológica. Essas novas áreas urbanas do conhecimento demandarão uma série de equipamentos e infraestruturas, tais como habitação, serviços, saneamento, espaços livres de uso público, dentre outros. Tendo em vista sua localização, tipicamente em áreas de franja urbana, na interface com áreas agrícolas, fragmentos de matas naturais e outras preexistências geralmente desconexas das áreas urbanas consolidadas, e pelo atual cenário de mudanças climáticas, de destruição dos ecossistemas e de crise econômico-social, essa transformação enfrentará diversos desafios, exigindo novos métodos e ferramentas de planejamento urbano. Alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o CEUCI se propõe a estudar essas questões. O projeto dá continuidade aos trabalhos iniciados em 2020 com a criação de um programa de pós-graduação lato sensu na FECFAU destinado a estudar a implementação do Hub para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), no qual o campus de Barão Geraldo da Unicamp está inserido.

O centro se estrutura a partir da associação entre a Unicamp, a Prefeitura Municipal de Campinas e o Banco Interamericano do Desenvolvimento, ocorrida no início de 2020, com o objetivo de desenvolver um Masterplan para o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável (HIDS). A equipe do CEUCI é formada por professores e pesquisadores da Unicamp, da Prefeitura Municipal de Campinas, da USP São Carlos e da TUDelft, empresas ligadas ao desenvolvimento urbano sustentável (Ecofuturo, Ecclo, Flock Circular, Cariba e Rewood), uma associação internacional de parques científicos (International Association of Science Parks, IASP), uma ONG dedicada à implementação dos ODS (Instituto 17) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD). Com base nos estudos propositivos para o HIDS e na análise de casos internacionais, pretende-se formular coletivamente o conceito de espaços do conhecimento no estado de São Paulo, desenvolver diretrizes para a estruturação de novas áreas urbanas do conhecimento e inovação em cidades paulistas em particular e brasileiras em geral, e desenvolver tecnologias de apoio a esses objetivos. O CPQD, instituição parceira principal, tem participação estratégica, por ser um desenvolvedor de tecnologias para *smart cities* sediado no HIDS e com assento em seu conselho gestor. Além disso, a participação da professora Luciana Schenk, da USP São Carlos, é estratégica, tendo em vista sua participação no processo de criação do novo campus da USP na cidade de São Carlos.

A implantação do Centro se justifica em três escalas distintas:

1. Local: Aproveitamento do projeto do HIDS para geração de conhecimento e contribuição qualificada para sua implantação; contribuição para a criação de políticas públicas no município de Campinas, estendendo a parceria que já vem sendo feita há mais de um ano com a Prefeitura.
2. Regional: Adaptação do conhecimento internacionalmente existente sobre esse tema às cidades do estado de São Paulo; produção de diretrizes para futuros projetos semelhantes e contribuição para um futuro mais sustentável do estado de São Paulo.
3. Internacional: Estabelecimento de um diálogo com a comunidade internacional sobre os espaços do conhecimento e inovação em cidades não localizadas em países ricos.

A Unicamp, uma das universidades mais ativas no Brasil em termos de pesquisa inovadora e empreendedorismo, vê no projeto o potencial de lhe dar a liderança técnico-científica em uma área ainda pouco explorada no Brasil. A Prefeitura Municipal de Campinas também apoia o Centro, uma vez que a região do HIDS é um dos pólos de desenvolvimento prioritário definidos pelo Plano Diretor de 2018 da cidade.

Quando a Unicamp adquiriu a Fazenda Argentina em 2014, uma área de 140 hectares contígua ao Campus Cidade Universitária Zeferino Vaz, em Barão Geraldo, muito se questionou a respeito da necessidade de ampliação de um território ainda relativamente pouco ocupado. No entanto, logo ficou claro que a importância da Fazenda não estava no tamanho da área acrescida ao campus existente, mas sim em sua posição estratégica no Polo II do CIATEC, antigo Polo de Alta Tecnologia de Campinas, uma área de expansão urbana com vocação para impulsionar o desenvolvimento baseado no conhecimento.

Os novos distritos do conhecimento reúnem universidades, centros de pesquisas e empresas, com o objetivo de promover a transferência do mais avançado conhecimento científico para o setor produtivo. Idealizado no final dos anos 1970 pelo Professor Rogério Cerqueira Leite, o Polo de Alta Tecnologia de Campinas acabou não se tornando o Vale do Silício brasileiro, como ele imaginava, por uma série de entraves típicos das cidades brasileiras, já identificados no Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo (PLGU-BG) de 1996: concentração fundiária nas mãos de poucos proprietários, elevado valor da terra e falta de infraestrutura. A estes entraves somaram-se, mais recentemente, a proteção necessária do patrimônio histórico, com o tombamento de sedes de fazendas e preservação de áreas de valor ambiental, tais como fragmentos de mata em estágio avançado de recuperação e que requerem conexão por meio da criação de corredores ecológicos, conforme já estabelecidos pelo Plano Municipal do Verde. Mas o que poderia ter se tornado uma complicação a mais, acabou se tornando a motivação para uma nova oportunidade de desenvolvimento da região, com a proposta de criação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável – HIDS. Contemplando inicialmente apenas a área da Fazenda Argentina, o conceito do HIDS acabou se expandindo para toda a área do Pólo II do CIATEC, acrescido dos campi da Unicamp e da PUC Campinas, reunindo, por fim, mais de mil hectares.

Em março de 2020, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estabeleceu um convênio de cooperação com a Unicamp e a Prefeitura Municipal de Campinas, no valor de US \$1 milhão, a fundo perdido, para a elaboração de um plano diretor (master plan) para o HIDS. Esse convênio incluirá, além de estudos sobre os modelos de negócios e jurídico, avaliação de sustentabilidade e patrimônio ambiental, um projeto urbano (masterplan), a ser desenvolvido pela empresa Korean Research Institute for Human Settlement - KRIHS, auxiliada por um escritório local, ainda

em fase de seleção. No entanto, será necessário ainda aprofundar o conhecimento sobre o problema, por meio da literatura, de estudos de caso sob uma ótica interdisciplinar e de um intenso diálogo com as comunidades e partes interessadas, visando subsidiar as políticas públicas para o sucesso do Hub. Para além do HIDS, o corpo de conhecimento resultante poderá ser aplicado em outras áreas semelhantes identificadas no estado de São Paulo.

Embora se trate de um tema muito atual, ainda não existem, no Brasil, grupos acadêmicos especializados nesse tema. No estado de São Paulo há cerca de 80 campi de instituições públicas de ensino e pesquisa fora da capital, a maioria deles instalada em áreas de expansão urbana ou periurbanas. Esses campi tendem a constituir novas centralidades nos municípios, transcendendo os territórios das instituições. Frequentemente encontram-se em áreas com fragilidades ambientais e/ou sujeitas a especulação imobiliária e alto valor da terra. A legislação urbanística em geral propõe baixas densidades nessas áreas de expansão urbana. Muitas vezes há também problemas de segurança pública, o que resulta na construção de condomínios fechados, que não dialogam com os campi nem com as empresas e centros de pesquisa, justamente em locais em que existe um potencial de criação de hubs de inovação.

Os procedimentos metodológicos deste projeto incluirão, nos primeiros três anos, revisões sistemáticas da literatura, estudos de caso, observação participante do desenvolvimento do projeto para o HIDS, o processo participativo com as comunidades envolvidas e oficinas de discussão de conceitos com grupos focais. Como resultados, serão produzidos quadros conceituais sobre a criação de novas áreas urbanas do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e urbano. Na segunda fase do projeto, esse processo metodológico será aplicado experimentalmente a outras cidades do estado de São Paulo e será proposto um novo programa interdisciplinar de pós-graduação interinstituições na Unicamp, institucionalizando uma nova linha de pesquisa sobre o tema. Um antecedente importante para nosso estudo foi a recente criação do novo campus da USP São Carlos que será apresentado por **Luciana Schenk**.

O primeiro estudo de caso realizado no projeto foi o do *Établissement Publique de Aménagement Paris-Saclay* (EPAPS), um território do conhecimento definido como área de interesse nacional pelo governo francês, em plena fase de implementação. Além de haver grande disponibilidade de documentos disponíveis na Internet sobre esse projeto, ele reúne diversas características semelhantes ao caso do HIDS, como a presença de um acelerador síncrotron, estando também em uma franja urbana. O estudo de caso envolveu uma visita em campo realizada em junho de 2022, que será apresentada nesta Sessão Livre por **Beatriz Martins Arruda**.

A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que inclui necessariamente uma ação voltada para a resolução de um problema, no qual os pesquisadores estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (Thiollent, 1988). A pesquisa-ação inclui a participação planejada dos pesquisadores na situação problemática a ser investigada, com o objetivo de transformar a realidade observada, a partir da sua compreensão. O processo de desenho urbano do HIDS representa uma grande oportunidade de aprendizado e de teorização. A equipe de pesquisa não está sendo apenas observadora da empresa coreana **KRIHS**, contratada pelo BID, mas vem acompanhando o processo de maneira crítica e reflexiva, intervindo com sugestões sempre que necessário, contribuindo com seu conhecimento sobre o local do projeto e ao mesmo tempo adquirindo novos conhecimentos. A apresentação de **Marcela Noronha** mostrará como essa proposta inicial vem sendo desenvolvida pelo KRIHS, que tem o assessoramento da IDOM e da Demacamp como empresas de apoio local.

Um dos grandes desafios da implantação do novo hub será a compatibilização da urbanização com os corredores ecológicos definidos por lei municipal na região. A apresentação de **Thalita Dalbello** mostrará como isso está sendo feito atualmente no campus da Unicamp e como se prevê sua continuidade no restante do território, em especial nas áreas que ainda possuem uso agrícola. Finalmente, o trabalho de **Patrícia Sanches** mostrará uma proposta de integração desses corredores à estrutura urbana que será implantada no HIDS, visando a proteção das áreas mais sensíveis e sua viabilização econômica.

O NOVO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA USP NA CIDADE DE SÃO CARLOS

Baseado em texto publicado originalmente no VI COLÓQUIO QUAPA-SEL (SCHENK, 2012)

A inauguração do chamado Campus 2, da Universidade de São Paulo, trouxe uma informação a mais para um dos vetores de desenvolvimento da cidade de São Carlos apontados em seu plano diretor. Fruto de uma doação de parte de uma propriedade rural, a área revela fragilidades e potencialidades meio-ambientais e de construção de paisagens. O novo campus teve seu plano e projeto engendrados a partir de questões que buscavam inseri-lo dentro de premissas contemporâneas, com qualidades como as de sustentabilidade e inclusão social. Contudo, o desenvolvimento desse processo parece não resistir aos comuns conflitos da cidade; muros e cercas, guaritas e segurança particular foram acionados para assegurar o patrimônio da universidade. A própria qualidade das implantações, ocorridas até o presente momento, testemunham a pouca visibilidade de um desenho ambientalmente engajado. Este artigo observa essa ocupação, tendo em vista o horizonte de uma universidade pública de excelência, que pretende atuar como referência não apenas no que diz respeito à produção de conhecimento, mas também na configuração de seus espaços. Ele também reflete criticamente acerca da produção de uma paisagem.

Ao observar a localização desse território do qual participa o Campus 2 da USP São Carlos vemos que ele se inscreve nos limites da cidade, contudo esse limite atualmente se configura como região em franca expansão e, conforme disposto no Plano Diretor da cidade, operaria como um dos vetores de expansão urbana. O processo de ocupação da área reúne lugares como os Loteamentos Habitacionais (São Carlos 1 e 2), bem como bairros de classe média e condomínios fechados, ocupados por classe social de maior poder aquisitivo. A paisagem captura e apresenta diferentes tempos e perspectivas de ocupações. As primeiras, relacionadas aos loteamentos populares, referendavam um lugar comum de um período que expulsava para as áreas periféricas as classes sociais menos abastadas. Contemporaneamente, classes de grande poder aquisitivo, e lógicas do capital que a acompanham, terminam por escolher essa mesma geografia para a disposição de condomínios fechados de diferentes tipos, como também serviços, configurados por torres de escritórios, ou o Shopping Center Iguatemi de São Carlos.

A decisão que formaliza o aceite da doação da área do Campus 2 implicaria na convivência dessas diferentes expectativas, conflituosas na cena urbana e que apresenta desafios de inclusão e desenho. As intenções presentes nos primeiros documentos acerca tanto da escolha da área, quanto das perspectivas de implantação e futura gestão do novo Campus destacam interesses inspirados por postura distinta daquelas que geraram os desenhos dos campi anteriores, fortemente marcados por elaborações modernistas, algo que denotaria a percepção de que ali se apresentava a oportunidade de elaborar uma nova urbanidade. Seus idealizadores pretendiam apresentar um desenho que, atento a questões meio-ambientais, pudesse inaugurar um novo período no que diz respeito à implantação de campi universitários em território brasileiro.

As diretrizes gerais de implantação reuniam três chaves: a primeira que afirmava a disposição de construir um campus sustentável, pela utilização de materiais e técnicas poupadoras de energia e aplicação de políticas atentas ao chamado princípio dos três erres, (Redução / Reciclagem / Reutilização); pela preservação das matas existentes e adaptação às condições climáticas locais, bem como à eliminação de todos os tipos de barreiras arquitetônicas. Como

segunda das chaves a ideia de desenvolver um processo de planejamento aberto, participativo e continuado que seria construído graças à interlocução com a comunidade universitária, (professores, pesquisadores, funcionários e alunos), e a população da cidade, em especial a vizinhança do Campus. A terceira das chaves pretendia redefinir a relação Campus – Cidade, e essa intenção passava pela proposição de um lugar que se tornaria um parque público com equipamentos para o uso pela comunidade.

No entanto, até o presente momento o ideal de constituir um espaço exemplar em termos ambientais esbarra na sempre presente argumentação da falta de verbas, questão sempre passível de ser discutida e desvendada. Mas o que nos cabe indagar ultrapassa disposições técnicas, ou mesmo econômicas; o pressuposto da paisagem exemplar paira sobre nossas cabeças: ao pretender construir uma universidade contemporânea, brasileira, a Universidade de São Paulo estaria construindo um novo Campus com que qualidades de Paisagem?

O plano de um Campus é um instrumento, ele cobre considerações sobre todas as informações que participam de sua elaboração, do meio-ambiente à especificações sobre a localização e qualidades dos edifícios, contempla objetivos educacionais e encoraja novos objetivos. Segundo Richard Dober (1963), o plano prevê ações que dizem respeito ao tempo e ao espaço, objetos localizados dentro desse tempo. Quando o autor se debruça sobre a área física envolvida pelo plano, sua preocupação primeira diz respeito às densidades, chamando a atenção para a potencial perda de qualidade que poderia acontecer caso o Campus fosse ocupado, perda especialmente em termos de espaços livres qualificados. Investiga especialmente o impacto causado na cidade em geral e nos arredores imediatos em especial. Dober cita Frederick Law Olmsted, (que entre suas inúmeras atividades também desenhou implantações de Campi Universitários), que refletia em seus apontamentos sobre aquilo que estava para além da universidade, mas a ela se ligava, a cidade e seus cidadãos. Nesse sentido, reiterando Olmsted, Dober argumenta sobre os processos decisórios de forma a criar espaços e paisagens que atraíssem população em geral - um aspecto das políticas engendradas pela instituição responsável, não apenas as atividades de extensão e desenvolvimento da comunidade, mas também formas urbanas capazes de promover essas atividades.

Pode-se perceber o quanto essas questões que se ligam à implantação de campi universitários não são novas, o que se assiste é um potencial processo de atualização, que se teria a oportunidade de vivenciar em relação ao Campus 2 da USP. Aqui informação da inauguração de um campus universitário e suas pretensões, imediatamente provoca um recorte que partindo de uma leitura do meio físico se desdobra na direção da paisagem que se constrói, fruto da ocupação humana. Um território multifacetado e complexo; territórios dentro de território, ou fragmentos desses, extensos espaços vazios, e o desafio nas suas definições. Uma paisagem que expressa segregações e ausência de qualidades estéticas relevantes para sua leitura como legibilidade, ou identidade; sua frágil percepção enfim, como algo relevante para a população da cidade em geral e da própria universidade em particular.

REFERÊNCIAS

DOBER, Richard. **Campus Planning**. New York : Reinhold, 1963.

SCHENK, Luciana Bongiovanni Martins e SCHENK, Luciana Bongiovanni Martins. A inserção do novo campus universitário da USP na cidade de São Carlos (SP, Brasil): convergências e dissensões na construção de uma paisagem exemplar. 2012, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2012. Acesso em: 10 jun. 2022.

UM CAMPUS URBANO: O CASO DE PARIS-SACLAY

Ao assumir o poder em 2007, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, deu início a um ambicioso plano para criar, no platô de Saclay, a cerca de 30 km ao sul de Paris, uma nova universidade e parque tecnológico que, segundo ele, superariam todas as demais instituições científicas do país (BUTLER, 2010). Com efeito, em 2021, a Universidade Paris-Saclay, um conglomerado de mais de 12 universidades pré-existentes, foi classificada como a 13ª melhor do mundo segundo o ranking de Shanghai, fato inédito na academia francesa (UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, 2022).

O platô de Saclay era, originalmente, uma grande área plana e elevada, porém pantanosa, contornada por vertentes íngremes cobertas por bosques. A partir do século XVII, o platô começou a ser objeto de trabalhos hidráulicos, como canais, reservatórios e aquedutos. De lá era extraída a água que abastecia as fontes dos jardins de Versalhes, com altura hidráulica suficiente para criar os jatos d'água que maravilhavam a corte de Luís XIV. A partir do final do século XVII, o platô de Saclay se tornou uma região de alta produtividade agrícola, com grande concentração fundiária, o que lhe permitiu resistir às pressões da expansão urbana de Paris. Em meados do século XIX, a área passou a ser servida por uma linha de trem que corria pelo vale a sul do platô (VELTZ, 2020).

No início do século XX, a região começa a definir sua vocação para a ciência e tecnologia. Nas primeiras décadas são construídos sete aeródromos e um aeroporto, aproveitando a topografia plana da região. A partir de meados do século XX, Raoul Dautry e Frédéric Joliot-Curie criam a Comissão de Energia Atômica francesa (CEA) e instalam, em área de 250 hectares no platô, do 1o reator atômico francês, apesar das manifestações contrárias dos agricultores. Nesse período tem também início a instalação de diversas universidades parisienses de grande reputação nas cidadezinhas dos vales que contornam o platô, como Orsay, Bures-sur-Yvette, Jouy-en-Josas e Palaiseau, para onde o acesso era mais fácil, culminando com a instalação da prestigiosa Escola Politécnica, em 1976, em Palaiseau. Além disso, é criada, em 1991, a Université de Versailles Saint-Quentin (VELTZ, 2020).

Mas enquanto a academia deixava claro seu interesse pela região, ainda que ocupando prioritariamente as suas bordas, as pressões populares e ambientais dificultavam a ocupação do território. Em 1965, o Plan d'aménagement et d'organisation générale (PADOG) propõe a criação de cidades novas ao redor de Paris, incluindo Saint-Quentin-en-Yvelines, a oeste da platô de Saclay, com previsão de um grande centro de atividades científicas, visando descentralizar essas atividades e recomendando a manutenção do caráter agrícola do platô. Já em 1970, na gestão De Gaulle, cria-se o Établissement Publique d'Aménagement (EPA) de Saint-Quentin-en-Yvelines, uma das cinco cidades novas criadas ao redor de Paris, prevista para ocupar todo o plateau de Saclay com 500.000 habitantes. O plano, contudo, nunca chegou a ser executado. Nos anos 1980 é construído um braço da autoestrada B12 (atual A126) no meio do platô, com fortes manifestações contrárias dos representantes locais. Já em 1995, o platô é declarado parte do cinturão verde de Paris pelo Plan Vert Regionale D'Ile de France (VELTZ, 2020).

Apenas a partir do início do século XXI começa a efetiva ocupação urbana do platô, por meio de uma estratégia que envolveu a viabilização do acesso, a mitigação dos impactos ambientais e a concertação com a comunidade local. Em 2001 tem início a construção do acelerador síncrotron de 3a geração Soleil, um grande equipamento científico que entraria em operação em 2006. Também em 2001 ocorre a implantação do centro de pesquisas mundial da Danone no platô, demonstrando o interesse do setor privado nos investimentos públicos previstos. Em 2005 tem

início a Opération d'Intérêt National Paris-Saclay e em 2007 Sarkozy anuncia a reestruturação do platô como prioridade presidencial (BUTLER, 2010).

Um dos fatores para a viabilização da efetiva ocupação do platô foi o lançamento do projeto Gran Paris, lançado em 2007, que visa transformar a conurbação de Paris em uma grande metrópole global do século XXI, com os objetivos ambiciosos de melhorar o ambiente de vida, corrigir desigualdades territoriais e construir uma cidade sustentável. O projeto Grand Paris tem como principal investimento o Grand Paris Express, lançado em 2011. Trata-se de 200 quilômetros de linhas de metrô automático (em linhas novas ou extensões das existentes) e 68 novas estações. Contudo, embora originalmente previsto para chegar ao platô de Saclay em 2022, esse objetivo teve de ser postergado, tendo em vista a prioridade em atender mais rapidamente a região norte de Paris, que receberá o parque olímpico em 2024. Mesmo assim, a perspectiva de conexão rápida com a capital francesa viabilizou uma grande quantidade de empreendimentos residenciais no local, atraindo para a região aquilo de que ela mais carecia: moradores locais.

Com relação às questões ambientais, a lei do Grand Paris criou no platô de Saclay uma zona de proteção natural agrícola e florestal, que protege boa parte do território das pressões imobiliárias, impedindo permanentemente que elas sejam objeto de ocupação urbana. Embora o tombamento de florestas seja uma prática comum em vários países, a proteção permanente de áreas agrícolas para manter essa finalidade é algo possivelmente inédito em termos de planejamento do território, e representa uma grande vitória dos produtores rurais da região, bem como da população do entorno do platô.

Outros grandes planos governamentais também contribuíram para impulsionar o desenvolvimento do platô de Saclay, como o Plan campus, de 2008, com o objetivo de criar na França doze grandes centros universitários de excelência de nível internacional, e o Investissements d'avenir, de 2010, um programa de investimentos do Estado francês para o ensino superior e a pesquisa, envolvendo 57 bilhões de Euros.

Atualmente, o nome Paris-Saclay designa três instituições diferentes: (1) a Universidade Paris-Saclay, que congrega mais de 20 universidades e centros de pesquisa, (2) a Communauté d'agglomération Paris Saclay, uma instância fundamental para a gestão do território, congregando representantes das 27 comunas perpassadas pelo platô, e (3) o Établissement public d'Aménagement Paris-Saclay (EPAPS), equivalente a um grande operação urbana gerida conjuntamente pelos ministérios responsáveis pela coesão territorial e pelo ensino superior, pesquisa e inovação.

Em 2009 tiveram início os primeiros estudos para a região, por parte do escritório do paisagista Michel Desvigne. Antes de dar início às obras, o governo francês adquire terras no local desse projeto, de maneira a evitar a especulação imobiliária. Em 2010, é criado o Établissement Public Paris-Saclay (EPPS, posteriormente convertido em Établissement public d'aménagement Paris-Saclay EPAPS), por meio de uma lei ligada ao projeto Grand Paris, e em 2013 seu conselho administrativo aprova a criação das ZACs (Zone d'Aménagement Concerté) de Moulon et da École Polytechnique. O projeto da região de Moulon é o mais adiantado, e já se configura como uma área urbana com infraestrutura de transportes, comércio, habitação e serviços públicos, além diversos edifícios de ensino e pesquisa projetados por arquitetos premiados, como Renzo Piano, Koolhaas e Yvonne Farrell e Shelley McNamara. A criação do que os franceses chamam de "cadre de vie", ou ambiente de vida cotidiana, torna o local mais atrativo para a permanência de estudantes, pesquisadores e trabalhadores dos serviços complementares, algo que nunca

havia existido no local. A oferta de diferentes tipologias habitacionais, desde moradias estudantis até habitação de interesse social, garante a diversidade da nova população local.

O platô de Saclay, como um todo, já hospeda mais de 300 laboratórios, cerca de 100 empresas e 6 grandes instituições francesas de pesquisa, incluindo o prestigioso CNRS (Centre national de la recherche scientifique), reunindo mais de 15% da produção científica francesa e cerca de 300 mil pessoas (CASASSUS, 2020). Contudo, a operação urbana não é livre de críticas, que descrevem a área como demasiadamente artificial, imposta de cima para baixo e de maneira muito acelerada, sem efetivamente levar em conta os anseios da população local e de modo incompatível com a manutenção da qualidade ambiental do platô (BRÉDIF, 2009). Ainda assim, o projeto Paris-Saclay é um importante exemplo de implantação de um território urbano voltado ao conhecimento e à inovação que enfrentou os grandes desafios de nossa época, procurando atender a objetivos aparentemente conflitantes: os anseios da população local, a proteção ao meio ambiente, a criação de um espaço urbano de qualidade e a atração de grandes talentos, universidades e empresas.

REFERÊNCIAS

VELTZ, P.. **Saclay genèse et défis d'un grand projet**. Paris: Parenthèses, 2020.

BUTLER, D.. "Paris plans science in the suburbs". **Nature**. Viena: Springer, Vol. 897, 21 out. 2010, p.467. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/467897a>. Acesso em: 20 jun. 2022.

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY. "The 2021 Shanghai Ranking: Université Paris-Saclay remains in the global top 20". Home page da Universidade Paris-Saclay. Disponível em: <https://www.universite-paris-saclay.fr/en/2021-shanghai-ranking-universite-paris-saclay-remains-global-top-20>. Acesso em: 20 jun. 2022.

BRÉDIF, H.. "Quel projet d'intérêt national pour le plateau de Saclay?". **L'Espace géographique**. Paris: Cairn, Vol. 38, N. 3/2009, p. 251-266. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2009-3-page-251.htm>. Acesso em: 20 jun. 2022.

CASASSUS, B. "How France overcame the odds to build a research mega-campus". **Nature**. Viena: Springer, Vol. 587, 5 November 2020, p.19. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-03004-x>. Acesso em: 20 jun. 2022.

CENÁRIOS PARA O HUB INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM CAMPINAS

O Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), surgiu com a compra da Fazenda Argentina pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 2013. O território, que corresponde a 60% da área atual do Campus de Barão Geraldo, está localizado no antigo CIATEC II, uma região de expansão urbana designada como um polo estratégico para o desenvolvimento da cidade de Campinas. Desde então o conceito do HIDS foi expandido para abarcar toda a área do polo, incluindo os campi da Unicamp e da PUCCAMP. A área, que tem mais de mil e cem hectares, compreende, além destas instituições de ensino superior, múltiplos centros de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, hospitais e o maior acelerador de partículas da América Latina.

A presença destas instituições torna o local uma oportunidade única para o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento (Knowledge-Based Urban Development – KBUD) (JOHNSTON, 2019). No entanto, as características morfológicas do local, que possui áreas de inundação junto ao Ribeirão das Anhumas, importantes manchas de vegetação em recuperação com necessidade de conexão por meio de corredores ecológicos e bens históricos tombados, tornam a ocupação do solo um desafio que deve equacionar a preservação destes patrimônios naturais e arquitetônicos com o potencial para o desenvolvimento urbano e econômico da região.

Em março de 2020, foi estabelecido um convênio entre a UNICAMP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiar a elaboração de um *Masterplan* para o HIDS pelo Korean Research Institute for Human Settlement (KRIHS). Esta exposição oral tem por objetivo apresentar e discutir a metodologia e os cenários propostos pelo KRIHS para o desenvolvimento deste Masterplan a fim de analisar as estratégias adotadas pela empresa para compatibilizar as dificuldades impostas pelo território com as expectativas dos *stakeholders* e como esta experiência se relaciona com o KBUD.

A metodologia adotada pela empresa para o desenvolvimento do projeto baseou-se em ciclos de reuniões e *workshops* com os *stakeholders* do projeto – Unicamp, BID e empresas envolvidas – para definição das visões, princípios e estratégias que seriam utilizadas para a elaboração de três cenários possíveis para a localização de atividades principais e dos eixos viários. A partir da seleção de um dos cenários para desenvolvimento do Masterplan, iniciou-se o traçado de planos setoriais para definição das estratégias de implementação.

O KRIHS propõe princípios e estratégias de projeto claramente baseados no novo urbanismo e no desenvolvimento orientado ao transporte (DOT) como o adensamento e a compacidade urbana, a diversidade de usos, a promoção da mobilidade ativa para deslocamento curtos e transporte público para deslocamentos maiores (DE VOS; VAN ACKER; WITLOX, 2014; TRUDEAU, 2013).

Além das restrições impostas pelo patrimônio natural e histórico do local há também um limitado contingente de áreas passíveis de desenvolvimento. Menos da metade da área do HIDS, aproximadamente 272 hectares, permanece desocupada, sendo que 101,3 hectares estão localizados dentro da Fazenda Argentina e podem ser utilizados apenas para atividades sem fins lucrativos. Outros 170,9 hectares são terras privadas que, apesar de vazias, pertencem a proprietários que manifestaram a intenção de destiná-las a loteamentos fechados. Este perfil dos proprietários, em contraposição tanto à necessidade de preservação dos bens históricos e

naturais do local, quanto à intenção de tornar o HIDS um polo de desenvolvimento tecnológico, torna imperativa a criação de políticas e de incentivos ao desenvolvimento sustentável da região que o apresentem como uma alternativa mais interessante que modelo atual.

Neste contexto, a empresa adotou seis estratégias principais para a elaboração dos cenários para o desenvolvimento do HIDS: 1) criar um núcleo que aglomere atividades de inovação, negócios e centros de desenvolvimento e pesquisa para desencadear o desenvolvimento da área; 2) Utilizar o desenho urbano de ruas e miolos de quadra para fomentar a interação e a comunicação; 3) Conectar a rede viária do HIDS com as rodovias do entorno; 4) Considerar a divisão existente entre as glebas para implantação da malha viária e ocupação do solo; 5) Enfatizar os limites entre as áreas públicas e privadas; 6) Preservar o ecossistema natural a partir de dois tipos diferentes de espaços verdes, os ativos (parques, percursos e praças) e os passivos (áreas de preservação ambiental).

A proposta prevê a ocupação perimetral das quadras com uma densidade intermediária nas áreas residenciais, com edifícios de 10 a 15 andares abrigando uma média de 300 pessoas/ha. É defendido o uso misto dentro das edificações com uma divisão uniforme entre usos residenciais, comerciais, de serviços, habitações de interesse social e equipamentos comunitários. Para as demais tipologias de uso são propostas edificações entre 5 e 7 andares com coeficientes de aproveitamento entre 2 e 3.

Para promoção da mobilidade ativa são propostas ruas multifuncionais de diferentes hierarquias, com a localização de comércios, instalações âncora e espaços públicos nos andares térreos dos edifícios que aliam um desenho orientado para integração da rua com os meios de quadra. Dentro da área do HIDS pretende-se promover a mobilidade pessoal, com atenção ao uso de bicicletas, enquanto o transporte público será priorizado para a conexão do local às demais regiões da cidade através de BRT. Para atingir uma conexão entre a área do HIDS e o entorno foi priorizada a conexão com vias expressas existentes.

Este caso representa uma oportunidade singular de acompanhar o desenvolvimento de um Masterplan por uma empresa internacional especializada na implantação de parques tecnológicos e analisar se as suas estratégias são diretamente aplicáveis ao contexto local. A possibilidade de apresentar e discutir este processo com a comunidade acadêmica configura uma oportunidade de gerar conhecimento e trazer percepções que contribuam para a pesquisa nos campos do planejamento e desenho urbanos.

DE VOS, J.; VAN ACKER, V.; WITLOX, F. The influence of attitudes on Transit-Oriented Development: An explorative analysis. **Transport Policy**, v. 35, p. 326–329, 1 set. 2014.

JOHNSTON, A. The roles of universities in knowledge-based urban development: a critical review. **International Journal of Knowledge-Based Development**, v. 10, n. 3, p. 213, 2019.

Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS). **HIDS Princípios e Cenários de Design**. Campinas, Brasil: [s.n.]. 2022, 16pp.

KRIHS. **Support for Establishing the University-led International Hub for Sustainable Development (HIDS) in Campinas: Consultancy for developing the physical and spatial plan for Campinas, Deliverable 4 – The HIDS Masterplan Aug, 2022**. Campinas, Brazil: [s.n.]. 2022.

TRUDEAU, D. New Urbanism as Sustainable Development? **Geography Compass**, v. 7, n. 6, p. 435–448, 1 jun. 2013.

A IMPLANTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS NO CAMPUS DA UNICAMP EM BARÃO GERALDO

O Campus Zeferino Vaz e a Fazenda Argentina, da Universidade Estadual de Campinas, integram o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), localizado em uma região de confluência de fauna. Animais como a onça parda, o lobo guará, o guaxinim, o veado e o cachorro do mato ainda circulam nos arredores deste campus, em fragmentos da Mata Atlântica. No entanto, eles estão em situação de risco devido ao avanço da urbanização e à falta de vegetação nativa. A equipe do Centro de Monitoramento Animal da Unicamp - CEMA/DMA, em conjunto com técnicos de diversas áreas da Unicamp, tem se empenhado em restabelecer a conectividade entre os fragmentos remanescentes de vegetação nativa no campus Zeferino Vaz, na Fazenda Argentina e seus arredores. Este projeto foi iniciado em 2011 e contou, a partir de 2015, com a participação em reuniões internas e externas de técnicos da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável do Município de Campinas, Equipe do Plano Diretor Integrado da Unicamp e Secretaria Estadual de Meio Ambiente. As reuniões visaram a elaboração conjunta do projeto Regional de Corredores Ecológicos interligados.

Em 2012, observando o elevado número de atropelamentos de animais, o CEMA/DMA iniciou a instalação de placas de advertência para motoristas e o cercamento parcial das Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas no campus. Em um ano, houve uma diminuição de 70% nos atropelamentos.

O projeto colaborativo entre Unicamp e Prefeitura Municipal de Campinas foi publicado no Diário Oficial do Município de Campinas através da Resolução 13, de 11 de julho de 2016, considerando-se o decreto nº 19167 de 2016, que institui o Plano Municipal do Verde. Desde então, essas diretrizes foram incorporadas no planejamento e plano diretor da Universidade Estadual de Campinas.

O projeto Corredores Ecológicos tem o objetivo de conectar as áreas de preservação e polígonos de compensação do campus Zeferino Vaz e Fazenda Argentina entre si e entre os fragmentos de vegetação da área externa à universidade, permitindo o fluxo gênico de fauna e flora através da construção de passadores de fauna, de plantio e manutenção de vegetação nos corredores ecológicos, bem como seus cercamentos e sinalização. Esse projeto é uma parceria entre a Divisão de Meio Ambiente/Prefeitura do Campus, a Coordenadoria de Sustentabilidade/Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos e o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Além disso, o projeto conta com a colaboração da Prefeitura Municipal de Campinas.

Contando com a aprovação da Comissão de Planejamento Estratégico Institucional da Universidade (Copei) em 5 de maio de 2022, o Projeto Corredores Ecológicos possui a liberação de R\$ 1.925.000,00 do Orçamento Planes 22 para a execução. Valores adicionais estão previstos para os próximos anos, de modo a garantir a completa implantação do projeto. A previsão é que, em cinco anos, sejam criados 217.000m² de corredores ecológicos, 300.000m² de restauração florestal, 92 metros de passadores de fauna inferiores e superiores e 6.500 metros de cercamentos de corredores. O projeto está alinhado ao compromisso da Unicamp com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A degradação da vegetação do local ocorreu devido à expansão urbana e ao uso do solo para agropecuária. Na área em que está localizada a Fazenda Argentina, adquirida pela Unicamp em 2014, há fragmentos da Mata Atlântica, bioma que perdeu 88% da sua vegetação nativa devido à ação humana. O distrito de Barão Geraldo, onde se localiza o campus Zeferino Vaz, também é caracterizado por ser uma zona de transição entre os biomas da Mata Atlântica e Cerrado, o que favorece uma grande diversidade de espécies.

Passadores de fauna serão implementados para promover a circulação segura dos animais. O projeto contempla passadores superiores, para fauna arborícola, e inferiores, para fauna terrestre. Os passadores inferiores são implantados quando há uma sobreposição entre um corredor e uma via de trânsito, de forma que os animais consigam fazer a transposição.

A Fazenda Argentina e o campus Zeferino Vaz abrigam parte da bacia do Rio das Pedras e do Ribeirão Anhumas. Ao recompor a mata ao longo dos corpos d'água, evitam-se processos de erosão e assoreamento, garantindo melhoria na qualidade da água. A conexão e recuperação de nascentes também é importante para propiciar água aos animais.

Os corredores ecológicos da Unicamp integram um plano macrorregional, Reconnecta RMA, que prevê linhas de conectividade para Campinas e região metropolitana. A Unicamp participa desse projeto macrorregional de integração de seus corredores com os de fora de seu território para viabilizar a sobrevivência das espécies em toda a região. Dessa forma, é feita uma comunicação segura entre os fragmentos, evitando que os animais venham para as vias e sejam atropelados.

A previsão é que dez anos após a implantação do projeto já exista uma mata amadurecida. O monitoramento do crescimento da vegetação e do uso dos corredores pelos animais será constante. Os corredores buscam devolver um equilíbrio mínimo às espécies, o que é relevante não só para elas, mas também para a saúde pública. Além de reduzir o impacto da fragmentação, promovendo uma conectividade maior entre os fragmentos de mata, os corredores promovem outros serviços ecossistêmicos, como redução da temperatura na região e melhoria na qualidade do ar.

O envolvimento de múltiplas áreas para a execução do projeto tem o objetivo de transformá-lo em um laboratório vivo. Integrada ao HIDS, a proposta alinha-se à preocupação da Universidade em fortalecer ações direcionadas à sustentabilidade. O projeto de ocupação da Fazenda Argentina está sendo elaborado levando em conta a proteção dos corredores ecológicos e das APPs, com redução da densidade de construções e zonas de amortecimento nas regiões próximas a eles. O projeto Corredores Ecológicos da Unicamp pretende ser um modelo para outras universidades, uma vez que muitos campi estão em zonas periurbanas e pretendem implantar parques tecnológicos e incubadoras de empresas. O exemplo de como lidar com situações de fragilidade ambiental poderá ser uma referência para outras universidades.

REFERÊNCIAS

COLL, L. „Projeto de implantação de corredores ecológicos e recuperação de nascentes é aprovado na Unicamp” (Entrevista com Paulo de Tarso, Camila Santos, Wesley Silva, Gabriela Celani e Thalita Dalbello). **Jornal da Unicamp**. Campinas: Unicamp, 23 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2022/05/23/projeto-de-implantacao-de-corredores-ecologicos-e-recuperacao-de-nascentes-e>. Acesso em: 10 jun. 2022.

ESTUDIO AMBIENTAL. Diagnóstico Ambiental. In: Estudo de Impacto Ambiental: Plano Urbanístico Gleba A2. Campinas, Cap. 7a. pp. 1–53, 2010.

RAYFIELD, B.; FORTIN, M.J. & FALL, A. Connectivity for conservation: a framework to classify network measures. *Ecology*, 92(4), 847–858, 2011.

RIBEIRO, J.W.; SANTOS, J. S.; DODONOV, P.; MARTELLO, F.; NIEBUHR, B. B. S.; RIBEIRO, M. C. LandScape Corridors (LSCorridors): a new package for modeling ecological corridors based on landscape patterns and species requirements. *Methods in Ecol.*, 2017.

SVDS - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Plano Municipal do Verde - Diagnóstico. 2015. Disponível em: www.campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/vol-2-diagnostico.pdf

SVDS - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Plano Municipal do Verde - Prognóstico. 2015. Disponível em: <http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/vol-3-prognostico.pdf>

Unicamp. Plano Diretor Integrado 2021-2031: uma visão de futuro para os campi. DALBELO, Thalita S. (org.). BBCL/Unicamp, 2021. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/omp/index.php/ebooks/catalog/book/142>

BAIRROS VERDES E COMPACTOS: UM MODELO ESPACIAL CONCEITUAL PARA DISTRITOS DE INOVAÇÃO PERIURBANOS

A lógica predominante no processo brasileiro de crescimento urbano, pautado pela dispersão e fragmentação, coloca as áreas de periurbanas na agenda de discussão sobre o processo de urbanização. É justamente sua condição de borda que a torna essas regiões mais vulneráveis e sujeitas a maiores impactos, por ainda possuírem, em geral, atributos ecológicos notáveis, como a presença de nascentes, córregos, matas ciliares e outros fragmentos de mata nativa, além de áreas agrícolas (hortifrutí) que abastecem o mercado urbano local (HEDBLUM et.al, 2017). Ao mesmo tempo, elas podem acomodar usos potencialmente poluidores e causadores de degradação, como áreas de mineração e de extração de recursos naturais, aterros sanitários, parques industriais, loteamentos urbanos de baixa densidade com grande movimentação de terra (corte e aterro) (SANCHES, 2021; COSTA, 2014). O fenômeno da dispersão e fragmentação urbana colaboram para o agravamento deste cenário e colocam as áreas periurbanas na agenda das discussões de planejamento e gestão territorial regional. Recentemente, tais áreas têm sido locais favoráveis também para inovação e tecnologia, uma vez que muitos campi universitários, institutos de pesquisa e laboratórios no Brasil, se localizam nas franjas da cidade, atraindo empresas privadas e negócios na área do conhecimento e que se beneficiam desse conglomerado de equipamentos. A partir de exemplos internacionais de clusters de inovação e tecnologia bem sucedidos, verifica-se a importância do adensamento urbano (construído e populacional) para a consolidação e florescimento de tais atividades.

Tal conjuntura traz para as franjas da cidade uma complexidade ímpar que exige dos profissionais do planejamento territorial e da paisagem, bem como a ação das autoridades públicas através de intervenções criteriosas e embasadas em estudos teóricos e práticos. No entanto, nota-se uma carência de metodologias, ferramentas ou diretrizes de planejamento que auxiliem nas tomadas de decisão no sentido de lidar com esta complexidade, tendo como objetivo a sustentabilidade e resiliência do território. Nesse sentido, este trabalho pretende apresentar uma estrutura (framework) e um modelo espacial conceitual que busca conciliar maior densidade urbana tendo em vista a produção de menor impacto ambiental e ampliação de qualidade de vida relacionada a maior cobertura vegetal e salvaguarda das águas em áreas periurbanas. O foco da investigação se volta principalmente aos territórios que podem ser associados à inovação e ao conhecimento, e que, portanto, demandam a concentração de pessoas, edifícios e infraestrutura. A ideia é que o modelo consiga dar direcionamento e embasamento teórico para propostas de desenho urbano, de forma a abordar e articular as múltiplas escalas do planejamento e da paisagem.

Escolhemos o HIDS (Hub Internacional do Desenvolvimento Sustentável) como área de estudo para auxiliar na construção e a aplicação do modelo espacial conceitual, mas também visando sua replicabilidade em outras regiões de contextos semelhantes. O HIDS é uma iniciativa de transformação de uma área de 1100 ha em um distrito de inovação, da qual fazem parte múltiplos atores, dentre eles, universidades, institutos de pesquisa e empresas privadas voltadas a área de tecnologia e inovação. A área do HIDS se localiza ao lado da Unicamp, nas franjas da cidade de Campinas- SP, cuja maior parte não se encontra urbanizada.

O processo de desenvolvimento do modelo espacial conceitual iniciou a partir do levantamento de dados espaciais físico-ambientais e socioeconômicos como condicionantes do planejamento do HIDS. Em seguida, houve a revisão de literatura e seleção de parâmetros e diretrizes urbanísticas com relação ao adensamento com qualidade ambiental adentrando em questões

de morfologia urbana e ecologia e arquitetura da paisagem. O modelo foi aplicado como ferramenta de projeto para propostas de desenho urbano no HIDS pelos alunos de pós-graduação lato sensu da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. A partir dessa experiência projetual foi possível avaliar e validar o modelo. A avaliação foi feita a partir da análise das propostas finais de desenho urbano realizada pelos alunos e das respostas de um questionário aplicado aos pós-graduandos com relação a contribuição do modelo.

A estrutura conceitual (*framework*) foi organizada em 3 escalas de planejamento: quadra, distrito ou bairro, e região urbana aonde a área de intervenção está inserida. Em cada escala são propostos estratégias, diretrizes ou parâmetros urbanísticos com relação a ocupação solo, densidade urbana, cobertura vegetal e áreas verdes. O modelo incorpora esta estrutura através de camadas espaciais que se sobrepõe e se somam, chegando, ao fim, a uma síntese conceitual. Nestas camadas são propostos parâmetros de distribuição, configuração, categorias das áreas verdes (proteção, lazer e recreação, provimento de alimento), e seus usos múltiplos, bem como o gradiente de densidade com os respectivos parâmetros de ocupação (ex. Taxa de Ocupação) e densidade habitacional (domicílios/ha) e construída (Coeficiente de Aproveitamento).

Os pós-graduandos que aplicaram o modelo em suas propostas de desenho urbano para o HIDS apontaram, em entrevista, que o modelo é uma ferramenta útil para a construção de paisagens urbanas mais sustentáveis e resilientes e que os parâmetros de ocupação do solo e densidade construída e habitacional foram adotados como ponto de partida no processo projetual. Além disso, pela análise das propostas dos alunos, verificou-se que as diretrizes com relação as áreas verdes no nível do distrito/bairro foram as mais utilizadas pela maioria dos participantes. As soluções morfológicas para uma mesma área de intervenção foram muito diversificadas, demonstrando que apesar de seguirem diretrizes e parâmetros quantitativos comuns, o modelo não limitou as inúmeras possibilidades de formas urbanas resultantes.

Este trabalho reforça que compacidade e áreas verdes não são mutuamente excludentes, e que podemos ter urbanidade e acesso a natureza, além de fornecer uma estrutura para que as soluções baseadas na natureza de várias escalas sejam adotadas e integradas por uma infraestrutura verde. O desenvolvimento de áreas periurbanas como aqui proposto, que demandam densidade de pessoas, habitações e atividades, permite repensar o planejamento desde as bordas, fomentando ambientes mais resilientes, habitáveis e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

SANCHES, Patricia; LEMES DE OLIVEIRA, Fabiano; CELANI, Gabriela. Green and Compact: A Spatial Planning Model for Knowledge-Based Urban Development in Peri-Urban Areas. **Sustainability**, v. 13, n. 23, p. 13365, 2021.

COSTA, S.M.F.D.; FORLIN, L.G.; CARMO, M.B.S.; SILVA, R.L.D. Study of gated communities in Brazil: New developments and typologies in the Paraíba Valley, SP. **Bol. De Geogr.** 2014, 32, 87.

HEDBLUM, M.; ANDERSSON, E.; BORGSTRÖM, S. Flexible land-use and undefined governance: From threats to potentials in periurban landscape planning. **Land Use Policy** 2017, 63, 523–527.

ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA NOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

ARCHITECTURE AND INFRASTRUCTURE IN THE LATIN AMERICA MODERNIZATION PROCESS

*ARQUITECTURA Y INFRAESTRUCTURA EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN LATINO
AMERICA*

EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E PRÁTICAS TERRITORIAIS: CONFLITOS E
ALINHAMENTOS

Coordenador 1

ARAVECCHIA-BOTAS, Nilce

Profa. Dra. FAU USP

nilcearavecchia@usp.br

Coordenador 2

GIROTO, Ivo

Prof. Dr. FAU USP

ivogiroto@usp.br

**A ARQUITETURA DO PLANO DE SANEAMENTO DO RECIFE: INTERSECÇÕES DA ENGENHARIA
SANITÁRIA E DO URBANISMO NASCENTE NO BRASIL E A ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO-
ARQUITETO E CIVIL BRUNO SIMÕES MAGRO**

MACEDO XAVIER DE FREITAS, Maria Luiza

Doutora; Docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Urbano
luiza.freitas2@upe.br

**LELÉ EM ABADIÂNIA: ARTICULANDO ESCALAS ATRAVÉS DA PRODUÇÃO PRÉ-FABRICADA DE
ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA URBANA**

VALE, Michel Hoog Chaui do

Mestre; Universidade de São Paulo
michelchaui@gmail.com

ARQUITETURA METROVIÁRIA PAULISTANA (2007-2022)

REIS, Márcio

Doutor; Universidade Anhembi Morumbi
marcioreis@gmail.com

**CONSTRUIR SOBRE O AUTOCONSTRUÍDO: EQUIPAMENTO AO LONGO DA LINHA DE
TRANSMICABLE EM BOGOTÁ
QUINTANA GUERRERO, Ingrid**

Doutora; Universidad de los Andes
i.quintana20@uniandes.edu.co

PASEO DEL BAJO. DEBATE URBANO Y OPORTUNIDAD ARQUITECTÓNICA

ARROYO, Julio

Doutor; Universidad Nacional del Litoral
jarroyo47@hotmail.com

CHIAPPINI, Cecilia

Doutor; Universidad Nacional del Litoral
ceciliachiappini@gmail.com

ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA NOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

A sessão temática propõe uma reflexão acerca das relações entre arquitetura, cidade e infraestrutura na América Latina, a partir da análise de cinco casos de estudo localizados em países da América do Sul. São intervenções em distintas escalas no Brasil, Argentina e Colômbia, cujos recortes, definidos por cada pesquisador, têm em comum um caráter infra-estrutural e sistêmico. Encontram-se em períodos distintos dos processos de modernização de cada contexto, indicando seus elementos de limites e potencialidades no âmbito das independências latinoamericanas, dialogando com a temática do VII Enanparq.

Iniciativa do grupo de pesquisa *Cultura, arquitetura e cidade na América Latina* (CACAL), a sessão pretende aprofundar uma temática específica dentro do campo de interesse ampliado. Formalmente vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, e organizado como rede nacional e interdisciplinar de pesquisa, o CACAL conta hoje com pesquisadores de diversas instituições brasileiras (<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0952243313240174>). Seu objetivo de construir relações entre pesquisas voltadas ao reconhecimento e aprimoramento da cultura na América Latina, tem a participação em eventos acadêmicos nacionais e internacionais como meios para promover diálogos. No Brasil, depois de um período de estudos nacionais e monográficos que consolidaram a área de pós-graduação em história da arquitetura e da cidade, cimentou-se o campo para o interesse por temas regionais, e o CACAL se insere nesse contexto. Diante da tendência que hegemonizou as pesquisas por longo período, qual seja, a de vincular as experiências nacionais com referentes europeus e norte-americanos, tem-se como objetivo identificar a existência de redes de temas, técnicos e intelectuais propriamente latinoamericanas. Como referencial metodológico, a perspectiva da história transnacional nos termos de Bárbara Weinstein (2013), vem auxiliando na construção de interpretações que partem da identificação dos pontos de contato comuns a diversos países, representados por agentes, ideias, questões, procedimentos ou instituições. A leitura assim direcionada, tende a revelar tramas particulares e regionais diferentes das estabelecidas entre centro e periferia, auxiliando na conformação de outros pontos de vista sobre como as dinâmicas latinoamericanas se relacionam aos processos globais. Tendo como núcleo central do debate a relação entre arquitetura e desenvolvimento, a mesa propõe um amplo arco temporal que parte das origens dessa aproximação, e considera a questão da infra-estrutura urbana como um ponto de contato.

A consolidação do urbanismo enquanto disciplina coincidiu no século XIX com a demanda por redes de infraestrutura para possibilitar os processos de urbanização mais intensos. De início são implantadas por meio de concessões a empresas privadas, cujos investimentos baseavam-se nas garantias de explorar a operação dos sistemas por longos períodos. Num contexto de liberalismo econômico, o Estado em suas distintas esferas de administração (federal, regional e municipal) funcionava como direcionador de prioridades, ou garantidor dos interesses privados. No início do século XX vão se operando algumas modificações, quando o poder público aparece como planejador, e ou administrador direto de obras públicas mais sistêmicas. É quando na América Latina aparecem planos de conjunto para algumas das principais capitais, em que as

propostas estéticas, se relacionam às dimensões materiais, buscando dar unidade ao funcionamento e à paisagem urbana. No Brasil foi paradigmática a trajetória do engenheiro Saturnino de Brito que esteve à frente de diversos projetos, em que o abastecimento de água e as redes de saneamento, apontavam para um entendimento integrado das cidades, baseado em diagnósticos rigorosos (ANDRADE, 1992). Seu plano para Recife é o objeto da primeira reflexão dessa mesa, entendido como o primeiro "plano de conjunto" para uma cidade brasileira. Ultrapassando as preocupações com o saneamento, o processo de projeto revela uma dimensão estética que não se restringe a simples reflexo das soluções técnicas, e as arquiteturas relacionadas à infraestrutura aparecem como marcos da paisagem, capazes de comunicar a ideia de conjunto²⁷⁹. Considerando que Brito incorpora o engenheiro-arquiteto Bruno Simões Magro à equipe, atribuindo-lhe a tarefa dos projetos arquitetônicos, vê-se que os problemas técnicos e estéticos são enfrentados de forma integrada, por equipes multidisciplinares, ainda que a engenharia mantenha a hegemonia dos processos. A organização administrativa, com a criação da Comissão de Saneamento do Recife, depois transformada em Repartição, indica o protagonismo que o Estado vai assumir no campo do planejamento urbano e na gestão direta das redes de infraestrutura. Do mesmo modo, o desmonte desse setor na década de 1970 seria o indício da inflexão que dá início a um novo período de consenso liberal.

Mas na década de 1930, a demanda por infraestrutura e serviços públicos torna-se preocupação mais presente na cultura arquitetônica a partir das vanguardas modernistas, em relação direta com os processos de "substituição de importações". A produção de habitação, provisão de escolas, equipamentos de saúde, de transporte e, mais tarde, em processos de industrialização pesada, como foi o caso brasileiro a partir da década de 1950, foram algumas das áreas sobre as quais se debruçou o pensamento arquitetônico, em diálogo com outros campos disciplinares, como a engenharia e a economia. Os processos de urbanização mais intensos do continente foram acompanhados de um período em que o desenvolvimentismo, entendido em sua tríplice dimensão (método de interpretação, doutrina econômica e ações de implementação de políticas públicas nas mais diversas áreas) hegemonizou o debate (BARBOSA, 2021). O Estado converteu-se em indutor de desenvolvimento em diversos experimentos nos países do continente, com o campo disciplinar da arquitetura respondendo diretamente à demanda pela conformação de imagem da modernização e do progresso, em que Brasília emerge como grande paradigma (GORELIK, 2005, pp.151-187). Grosso modo, entre as décadas de 1930 e 1960, os processos de modernização pautaram-se na ação estatal com vistas às demandas da industrialização e da formação de classes médias urbanas (SAMBRICIO, 2013, pp. 13-14). Nesse período e também depois, independentemente dos regimes políticos, que suportaram muitas vezes direções autoritárias, o núcleo temporal entre 1955 e 1980 pode ser considerado como o auge desse processo em termos nacionais nos países da América Latina, que acompanhou em âmbito mundial ao que foi à adesão ao estado de bem-estar social, no contexto da Guerra Fria. A produção arquitetônica correspondente, que incorporou preocupações simbólicas da força do Estado centralizador, mas que não abdicou de questões técnicas e materiais, foi em parte

²⁷⁹ Os "planos de conjunto", que teriam suplantado os projetos identificados como "melhoramentos" e "embelezamentos", marcariam de forma mais evidente o campo do urbanismo, no caso brasileiro, a partir da década de 1930. (LEME, 1999, pp. 20 e segts; VILLAÇA, 1999, p. 170 e segts.). O trabalho proposto nesta mesa, dialoga com as interpretações, como a de ANDRADE (1992), que vêem na trajetória de Saturnino de Brito, a antecipação de projetos mais sistêmicos.

documentada em 2015 na Exposição *Latin America in Construction*, promovida pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA). (ROCHA PEIXOTO, 2015). Após a década de 1980, com a nova ordem mundial estabelecida após a dissolução do Bloco Soviético e a globalização definida pela hegemonia do consenso neoliberal a partir dos Estados Unidos como maior potência mundial, a tendência à privatização dos serviços públicos significou, em grande medida, a diminuição do protagonismo dos Estados Nacionais, representada por uma produção construtiva mais heterogênea e fragmentada.

Entretanto, mesmo com ascensão dos modelos liberais e do desmonte de estruturas administrativas estatais, parte da cultura arquitetônica que se formara no século XX, voltada a preocupações mais sistêmicas, com soluções passíveis de reprodução e articuladas a políticas de planejamento urbano e regional, se mantém, e procura ensaiar e protagonizar programas mais integrados de desenvolvimento. É o caso da atuação de João Filgueiras Lima no início dos anos 1980 em Abadiânia, município do interior de Goiás, onde conduziu uma breve experiência de projeto e produção de elementos de argamassa armada para a construção de equipamentos públicos e de infraestrutura urbana. O segundo trabalho desta mesa trata dessa experiência exemplar, e de como suas soluções construtivas estiveram vinculadas a uma política de planejamento integral, conduzida pela figura do arquiteto.

Considerando a persistência e até agudização das desigualdades urbanas e regionais na América Latina, e o aumento constante das populações urbanizadas, os desafios relativos à infraestrutura mantêm-se como problema para o campo disciplinar da arquitetura, o que fica evidente no terceiro trabalho da mesa que aborda as diretrizes arquitetônicas adotadas nas estações das novas linhas de metrô construídas na cidade de São Paulo a partir de meados da primeira década do século XXI. Nesse período, ao mesmo tempo em que os sistemas são modernizados, a estatal deixa de ser responsável exclusiva pelos projetos e pela administração dos processos de construção e operação, em função das dinâmicas das parcerias público-privadas. A sobreposição de soluções técnicas e espaciais demanda complexos agenciamentos entre arquitetura e engenharia. A reflexão propõe uma análise crítica das características programáticas, projetuais, construtivas e tipológicas, bem como das relações urbanas estabelecidas pelas novas estações.

Na mesma linha, o trabalho sobre o caso colombiano busca avaliar a relação entre a infraestrutura de mobilidade urbana por teleféricos – subsidiária de rede de ônibus de alta capacidade - e dois equipamentos públicos construídos no bairro periférico de Ciudad Bolívar, em Bogotá, a partir de 2019. Em área bastante acidentada, formada historicamente por assentamentos espontâneos e estigmatizada pela imagem de violência que lhe foi atribuída nas décadas de 1980 e 1990, nos bairros dessa localidade foi intensa a formação de organizações populares, muitas das quais com apoio de Ongs e agências internacionais como BID e Banco Mundial. A necessidade de articulação entre os dois modais do sistema de transporte urbano - teleférico e ônibus de alta capacidade, o sistema chamado de TransMilênio - aparece como oportunidade para responder também a demandas comunitárias. Os pilares e estações do sistema aéreo são articulados com a estrutura urbana existente, constituindo arquiteturas para enriquecer a oferta de espaço e serviços públicos.

Por fim, o "Paseo del Bajo", em Buenos Aires, é apresentado como um caso controverso de ação estatal. A partir do caso específico, a reflexão indica procedimentos para avaliar como, nas

ciudades latinoamericanas contemporâneas, os interesses públicos e privados estão em aberta negociação, fazendo oscilar o sentido do projeto que ora corresponde a uma operação técnica, estética e ética, que aposta na identidade complexa e plural, e ora corresponde à racionalidade abstrata do capital global. A obra analisada, que se configura como uma das últimas e mais importantes infraestruturas viárias da metrópole argentina, destina cerca de 7 quilômetros à mobilidade de veículos privados, contendo trechos cobertos e abertos, com rampas e seções em superfície, incluindo em sua extensão quase 14 hectares de espaço público verde. Conforma-se assim uma paisagem em que cidade e pós-cidade, arquitetura como representação e como espetáculo mercadológico, são termos de um debate que coloca o projeto na encruzilhada entre ser *forma* ou *relato*.

Os casos apresentados, distribuídos pelo amplo arco temporal, e trazendo as experiências históricas cruzadas com ações contemporâneas em diversas escalas de projeto, permitem refletir sobre questões transversais que marcaram a urbanização e modernização latino-americanas diante dos movimentos da ordem mundial. A arquitetura que se volta a lógicas mais sistêmicas, com um horizonte de democratização do acesso a serviços públicos e suas formas de representação, encontra seus potenciais e limites nas disputas políticas entre os interesses estatais e privados. Debater em perspectiva histórica o lugar da disciplina nesses processos pode também ensejar reflexões sobre sua prática política atual.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. **Peste e o plano**: o urbanismo sanitário do engenheiro Saturnino de Brito. 1992. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992.

BARBOSA, A. F. **O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida**. São Paulo, Alameda, 2021.

GORELIK, Adrián. **Das vanguardas a Brasília**: cultura urbana e arquitetura na América Latina. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005.

LEME, M. C. da S. (Org.) **Urbanismo no Brasil 1895-1965**. Fupam, Studio Nobel, 1999.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. A América Latina existe. A exposição Latin America in Construction: architecture – 1955-1980 no Museum of Modern Art de Nova Iorque: uma resenha. *Resenhas Online*, São Paulo, ano 14, n. 162.03, Vitruvius, jun. 2015 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/14.162/5544>>.

SAMBRICIO, Carlos. 2013. **Ciudad y vivienda en América Latina. 1930-1960**. (Introducción). (Madrid: Lampreave).

WENSTEIN, Barbara. Pensando a história fora da nação: a historiografia da América Latina e o viés transnacional. **Revista Eletrônica da ANPHLAC**, n.14, p. 9-36, jan./jun. 2013. <http://revista.anphlac.org.br/index.php/revista>.

VILLAÇA, F. Uma Contribuição para a História do Planejamento Urbano no Brasil. In: DEÁK, C.; SCHIFFER, S. R. (Orgs.). **O processo de urbanização no Brasil**. São Paulo: Edusp, 1999.

A ARQUITETURA DO PLANO DE SANEAMENTO DO RECIFE: INTERSECÇÕES DA ENGENHARIA SANITÁRIA E DO URBANISMO NASCENTE NO BRASIL E A ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO-ARQUITETO E CIVIL BRUNO SIMÕES MAGRO

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929), ou simplesmente, Saturnino de Brito foi um dos engenheiros mais (re)conhecidos da primeira metade do século XX. Após se formar em engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, estagiou com a Comissão do Plano para a nova Capital do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e prontamente começou a atuar por conta própria em projetos de saneamento, abastecimento d'água e de melhoramentos de inúmeras cidades brasileiras. Campos (RJ), Santos (SP), São Paulo (SP), Niterói (RJ) foram algumas dessas e/ou áreas dessas, que receberam melhoramentos e ações em prol de um saneamento e do desenvolvimento urbano em sintonia com as discussões e tecnologias recentes. Para cada um desses projetos Saturnino de Brito escreveu relatórios completos contendo todas as etapas, decisões e detalhes, largamente referenciados com o que acontecia de mais atual no momento. A sua atuação nas cidades brasileiras lhe rendeu o nome de engenheiro sanitário.

Para Recife não foi diferente. Contratado no final de 1909 para implantar um plano de saneamento básico - rede de esgotos - na maior cidade e uma das mais prósperas da região nordeste do Brasil, Saturnino de Brito ficou até 1916 para realizar também a nova rede de abastecimento d'água e propôs um plano de melhoramentos. Esse é considerado um dos primeiros projetos de urbanismo – ou plano de conjunto - do Brasil. Deixou uma Escola de saneamento como herança - ou seria tradição - que atuou como uma Repartição de Saneamento do Recife, uma autarquia dotada inicialmente de autonomia da Diretoria de Obras Públicas do Estado, e posteriormente incorporada a essa instituição estatal; leis de saneamento básico e um código de obras.

Por meio da Repartição e de toda a equipe montada para compor a Comissão de Saneamento do Recife formada por engenheiros, separados em duas classes – primeira e segunda -, auxiliares técnicos, condutores técnicos, secretário, escriturário e auxiliares de desenho. Entre os engenheiros, Saturnino de Brito convidou o engenheiro arquiteto e civil²⁸⁰ Bruno Simões Magro²⁸¹ (1882-1956), que aceitou o convite para ser “encarregado da construção da usina, dos

²⁸⁰ A dupla formação como engenheiro-arquiteto e civil era uma especificidade das Escolas Politécnicas, e aqui no Brasil, foi uma atribuição dada pela Escola Politécnica de São Paulo, cujo curso de engenheiro tinha como modelo os das Escolas Politécnica de Paris e das Escolas alemãs, como as de Karlsruhe e a suíça, a Escola Politécnica de Zurich.

²⁸¹ Bruno Simões Magro ingressou na Escola Politécnica de São Paulo em 1899, vindo a se formar primeiramente como contador em 1900 e, secundamente, como engenheiro-arquiteto e civil, em 1905. Recém-formado, Bruno Magro passa a atuar como engenheiro na Prefeitura Municipal de Campinas, cidade de seu nascimento, e na Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Passou, também, a integrar a equipe da comissão de saneamento de Santos em 1906.

pavilhões sanitários e chefe da seção de desenhos”. (CORREIO PAULISTANO, 1916, s.p.d.)

Provavelmente a divisão em classes se deve ao fato que Saturnino de Brito defendeu no capítulo 2 do trabalho intitulado “O traçado sanitário das cidades”, no capítulo 2, a tese de que a administração e o conhecimento técnico para a elaboração de planos de conjunto são atribuições dos engenheiros. Percebe-se que a parte da arquitetura seja feita por um engenheiro com especialização em tal área, como o era Bruno Magro, de tal modo, que:

O engenheiro ocupa hoje, uma posição de primeira ordem no estudo dos planos das cidades. Ele é aquele que o põe em prática e inova. Os princípios estéticos do plano das cidades foram determinados em tempos passados, e o arquiteto não pode evoluir no interior dos limites de tais princípios. Todavia, essas ocasiões de intervir são múltiplas e novos problemas lhe foram impostas pelo engenheiro, cujas construções modernas e antigas, em ferro e cimento, tiveram a necessidade de ser embelezadas pela arte do arquiteto. (BRITO, 1916, p.49).

A relação entre engenheiro e arquiteto, de embate, por um lado, e de correlação, por outro lado - desigual - exposta na citação acima, surge em um momento em que ocorre a separação entre o ensino dos conhecimentos ditos da engenharia – materiais e sistemas construtivos - dos da arquitetura - a estética da obra. Sendo, logo, a engenharia entendida como uma área de atuação tão nova quanto o urbanismo, ambas profissões modernas. Percebe-se então, que Brito chama não um arquiteto, mas um engenheiro-arquiteto e civil para atuar na estética das construções.

No Palácio do Governador do Estado de Pernambuco, conhecido por Campo das Princesas, no dia 14 de setembro de 1909, Saturnino Rodrigues de Brito foi nomeado chefe da Comissão de Saneamento do município do Recife. Tal informação foi publicada em nota no Jornal do Recife, periódico de circulação diária. No ato do então governador Herculano Bandeira de Mello foram publicadas portarias que descrevem as funções do chefe e de cada membro e os objetivos da comissão. Na mesma nota, Saturnino de Brito agradece e corrige tal nomeação de chefe para Engenheiro-Chefe, e afirma “... para que possa o (sic) Governo prestar a esta cidade o mais essencial dos serviços públicos para sua vida e o seu progresso”. (JORNAL, 1909, p.1).

Pode-se afirmar que a ação de Saturnino de Brito na capital do Estado de Pernambuco ultrapassou os temas do saneamento e do abastecimento d’água ao ponto de contemplar um dos primeiros planos de melhoramento de uma cidade brasileira, como o destacam autores como Moreira (1992, 1997, 1999, 2010) e Dantas (1996, 2008). Contudo, o que se pretende demonstrar neste trabalho é que Brito propôs o melhoramento urbano a partir da arquitetura, sobretudo das estações elevatórias de esgoto, ferramentas de saneamento urbano que podem ser entendidas como sendo instrumentos de urbanismo. Claro, que se trata de uma área de atuação ainda nova na época.

Tais edificações - as estações elevatórias - e a Usina Terminal de Esgoto da Cabanga conformaram junto com algumas novas pontes e vias de circulação, até o início da intensa verticalização das edificações da cidade, iniciada na década de 1980, marcos na paisagem

urbana. Juntamente com essas obras, a Comissão de saneamento e depois Repartição tinha a responsabilidade da aprovação da instalação de espaços sanitários em todas as edificações - existentes ou novas - da cidade do Recife, montando um rico acervo de plantas, cortes e outros documentos técnicos de arquitetura entre 1911 até quase a década de 1970, momento em que a Repartição, então setor, é desmontado.

Parte-se desse conjunto documental, os relatórios intitulados “Saneamento do Recife. Descrições e relatórios” composto por dois volumes publicados em 1917 e do acervo de projetos da Comissão/Repartição de Saneamento do Recife para se identificar e compreender as diretrizes do projeto, primeiro de implantação da rede de esgoto e de drenagem, segundo do abastecimento d’água, e como estes são refletidos no plano de melhoramentos proposto. Pretende-se cruzar tais dados com recortes de notícias e artigos publicados em periódicos de circulação diária em Pernambuco, entre eles Diário de Pernambuco, Jornal Pequeno e A Província, bem como, periódicos especializados correntes. Espera-se que tudo seja um sistema de cidade, que tem como símbolo aparente na paisagem urbana as obras arquitetônicas.

Figura 01: Usina Terminal da Cabanga. Fonte: Jornal do Recife, 13 de dezembro de 1915, p.1

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Roberto Antônio Dantas de (1996). **Saturnino de Brito e o Planejamento físico e moral do Recife**. Dissertação de Mestrado - MDU-UFPE. Recife, 1996.

ARAÚJO, Roberto (2008). O saneamento físico e moral do Recife. In: AMORIM, Luiz & GRIZ, Cristiana (orgs). **Cidades: urbanismos, patrimônio e sociedade**. Olinda: Livro Rápido, 2008.

A PROVÍNCIA. Comissão de Saneamento. **A Província**. Recife: 26 ago. 1913, p.4.

BRITO, F. Saturnino Rodrigues de (1909). Saneamento do Recife. In: Gazetilha **Jornal do Recife**. Recife: 17 de setembro de 1909, p.1.

BRITO, F. Saturnino Rodrigues de (1917). **Saneamento de Recife. Descrições e Relatórios**. Recife: vol. II Typ. da Imprensa Oficial, 1917.

BRITO, F. Saturnino Rodrigues de (1917). **Saneamento de Recife. Descrições e Relatórios**. Recife: vol. I Typ. da Imprensa Oficial, 1917.

BRITO, F. Saturnino Rodrigues de (1943). **Saneamento de Recife**. In: Ministério da Educação e Saúde / Instituto Nacional do Livro (org.).Obras completas de Saturnino de Brito. Rio de Janeiro: vol. VIII, Imprensa Nacional, 1943.

BRITO, F. Saturnino Rodrigues de (1944). Le Tracé Sanitaire des Villes (1916). In: Ministério da Educação e Saúde / Instituto Nacional do Livro (org.). **Urbanismo. Traçado sanitário das cidades. Estudos Diversos. Obras completas de Saturnino de Brito**. Rio de Janeiro: vol. XX, Imprensa Nacional, 1944, p.23-157.

BURGER, Juliana Bandeira (2008). **A paisagem nos planos de saneamento de Saturnino de Brito: entre Santos e Recife (1905-1917)**. Dissertação de Mestrado - PPGDU-UFPE. Recife, 2008.

CARVALHO, Maurício Rocha de (org.) (2010). **Um Recife Saturnino: Arquitetura, Urbanismo e Saneamento**. Recife: Néctar, 2010.

COLQUHOUN, Alan (2004). **Modernidade e tradição clássica: ensaio sobre arquitetura 1980-1987**. Tradução: Christiano Brito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

CURTIS, William (1996). **Modern Architecture since 1900**. 3ª. Edição. Londres, Phaidon, 1996.

DIÁRIO de Pernambuco (1911a). Saneamento de Recife. Uma entrevista com o dr. Saturnino. **Diário de Pernambuco**. Recife: 4 de abril de 1911, p.2.

FERREIRA, Ingrid Lúcia et al (2008). Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008.

FICHER, Sylvia (2005). Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005.

JORNAL do Recife (1919). A Repartição de Saneamento Jornal do Recife. **Jornal do Recife**. Recife: 22 abr. 1915, p.1.

MAGRO, Bruno Simões (1930b). A Missão Civilizadora do Architecto: sua situação na sociedade contemporânea. **Boletim do Instituto de Engenharia**, São Paulo: nº. 61, junho 1930, p.328-331.

MELLO, Herculano Bandeira de (1909). Saneamento do Recife. In: Gazetilha **Jornal do Recife**. Recife: 17 set. 1909, p.1.

MILA, Ariosto (1956). Prof. Dr. Bruno Simões Magro. In: Notícias. Engenharia, São Paulo; nº163, jun.1956.

MOREIRA, Fernando Diniz (1994). **A Construção de uma Cidade Moderna, 1909 -1926**. Dissertação de Mestrado - MDU-UFPE. Recife, 1994.

NEVES, Lourenço Baeta. A reconstrução das cidades e o saneamento do Recife. In: A conferência do Club de Engenharia do Rio. **Jornal do Recife**. Recife: 10 mar. 1917, p.3-4.

O PAIZ (1916). Saneamento do Recife. **O Paiz**. Rio de Janeiro: 24 jan. 1916, p.1.

REVISTA de Pernambuco (1924) Serviços públicos do Estado. As Oficinas do Saneamento. **Revista de Pernambuco**. Recife: n.2, 1924, p.28-29.

TELLES, Pedro Carlos da Silva (1984). **História da Engenharia no Brasil: século XX**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1984

TRIGUEIRO, Edja Bezerra Faria (1989). **Oh de Fora! Um estudo sobre a arquitetura residencial pré-modernista do Recife, enquanto elemento básico de composição do cenário urbano**. Dissertação de Mestrado - PPGHistória-UFPE. Recife, 1989.

LELÉ EM ABADIÂNIA: ARTICULANDO ESCALAS ATRAVÉS DA PRODUÇÃO PRÉ-FABRICADA DE ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA URBANA

O trabalho pretende abordar a obra do arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé (1932-2014), especificamente no município de Abadiânia-GO (1982-83), como parte de um processo contínuo de produção arquitetural calcada na pesquisa de tecnologias construtivas pré-fabricadas. Tais sistemas construtivos de alta eficiência, a exemplo da produção industrializada de componentes de argamassa armada, eram motivados por um princípio de desenvolvimento endógeno desde pelo menos os anos 1950, com o marco da criação de Brasília. A experiência no interior de Goiás pode ser entendida como uma síntese de conceitos aplicados à arquitetura que se justificam e articulam em torno do planejamento urbano e do desenvolvimento regional, onde a proposição de redes de infraestrutura urbana está associada à sugestão de uma rede de produção de componentes voltada para o desenvolvimento socioeconômico da região.

A produção de Lelé é mais (re)conhecida pela sua excelência em projetos pré-fabricados, especialmente do setor hospitalar, que constituem a Rede Sarah Kubitschek de hospitais do aparelho locomotor. Esse conjunto construído, que se distribui em diversos estados do país, se destaca pela qualidade do ambiente construído, pela eficiência energética atingida por sistemas passivos de conforto ambiental e pela coordenação modular e pré-fabricação dos componentes. Alguns estudos sobre sua obra apontam a importância, para esses resultados, de sua continuada pesquisa tecnológica desenvolvida no setor público, desde o início de sua atividade profissional no canteiro da cidade de Brasília e de sua universidade, a UnB. Para além do rol de demandas viabilizado pela clientela estatal (e sua estrutura institucional e rede de técnicos e intelectuais que a constituem), destacamos o desenvolvimento de sua pesquisa tecnológica imbricada com um programa arquitetural em escala urbana que abrange não apenas a dimensão do componente construtivo, mas passa pelo mobiliário, edificações públicas, equipamentos urbanos de maior porte e mesmo redes de infraestrutura, tais como sistemas de drenagem e transportes.

O desenvolvimento de sua expertise no setor público, em coordenação modular e pré-fabricação é marcada pela experiência inicial na construção de uma superquadra em Brasília, com projeto de Oscar Niemeyer para o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários (IAPB). Sua determinação para a racionalização do canteiro e da construção o conduz para a nascente Universidade de Brasília (UnB), concebida pelo educador e antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). Este o encarrega, no curso de Arquitetura e Urbanismo, da coordenação do Departamento de Tecnologia, da pós-graduação (a primeira do país), e da direção do Centro de Planejamento da Universidade, o Ceplan, que produziria edifícios do campus em pré-fabricação (ALBERTO, 2009). Esse amplo programa de ação na universidade era parte de um programa científico orquestrado por Darcy que orientava a produção de conhecimento, tecnologia e a formação de profissionais na nova universidade no sentido da solução de problemas eminentemente nacionais e latino-americanos, nos diversos campos disciplinares (RIBEIRO,

2012). A interrupção deste e de muitos outros projetos pela eclosão do golpe empresarial-militar de 1964 levou a uma diáspora de muitos dos cientistas da Universidade, que sofreram perseguição pelo novo regime (SALMERON, 1999). Ainda assim, Lelé continua desenvolvendo seus projetos em diversas cidades e para diferentes clientes institucionais (entre algumas poucas exceções de clientes privados).

Sua atuação segue marcada pela pesquisa sistemática em pré-fabricação para edificações em Brasília, Salvador e Rio de Janeiro, para diferentes órgãos, empresas estatais e prefeituras. A atuação junto ao prefeito Mário Kertész, em Salvador, de 1979 a 1981, permite o desenvolvimento de projetos concebidos de forma sistêmica e integrando diferentes segmentos do programa municipal por meio da criação de uma empresa pública de intervenção urbana. A Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB), constituída por um escritório de projetos e uma fábrica de componentes em concreto, seria responsável por todos os projetos da prefeitura no período. O fim abrupto da gestão Kertész e o convite de um jovem prefeito em Abadiânia o levam novamente ao Planalto Central do país, em condições peculiares, mas ainda marcada pela rede de intelectuais que se constituía na UnB (FREITAS, 2014).

A sua experiência no município de Goiás abrangeria a proposição de uma fábrica pública de elementos pré-fabricados em concreto e argamassa armada que conformariam escolas, postos de saúde e hospitais, até redes de infraestrutura urbana. Porém, neste caso, tal proposição seria orientada por um trabalho de planejamento inteiramente conduzido pelo arquiteto, que abarcava desde um diagnóstico socioeconômico e ambiental até um programa de ação multissetorial, que integrava os diversos sistemas de infraestrutura urbana, ações na área de saúde, educação e desenvolvimento econômico. Completava-se com um zoneamento para a cidade e a proposta da fábrica, que se integraria a uma rede regional de produção de componentes construtivos, vinculados à universidade e à pesquisa tecnológica no setor. O programa teve uma pequena parte efetivamente realizada, com a construção de pontes e escolas rurais (LIMA, 1984, 2004). Essa experiência foi fundamental para sua condução, em seguida, para atuar junto ao governador Leonel Brizola e Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro no primeiro governo eleito na redemocratização, em 1983.

REFERÊNCIAS

ALBERTO, Klaus Chaves. “A pré-fabricação e outros temas projetuais para campi universitários na década de 1960: o caso da UnB”. **Risco**, São Carlos, EESC-USP, nº 10, 2009.

FREITAS, Conceição, “Utopia viva de Lelé”, **Correio Braziliense**, 26 de maio de 2014.

GIL, Gilberto; RISÉRIO, Antônio. **O poético e o político** e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

GUIMARÃES, Ana Gabriella Lima. **João Filgueiras Lima: o último dos modernistas**. Dissertação (mestrado) – USP. São Carlos, 2003.

LATORRACA, Giancarlo (org.). **João Filgueiras Lima, Lelé**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi; Lisboa: Blau, 2000.

LIMA, João Filgueiras (depoimento a Cynara Menezes). **Memórias profissionais de Lelé**. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2004.

____. **Escola Transitória**. Modelo Rural. Brasília: MEC/CETADE, 1984.

MARQUES, André Felipe Rocha. **A obra do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé: Projeto, Técnica e Racionalização**. Dissertação (mestrado) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2012.

RIBEIRO, Darcy. **Confissões**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo. **A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção**. São Paulo: Imprensa Oficial/MCB, 2010.

SALMERON, Roberto A. **A universidade interrompida**: Brasília 1964-1965. Brasília: UnB, 1999.

ARQUITETURA METROVIÁRIA PAULISTANA (2007-2022)

Este trabalho, iniciado no âmbito da pós-graduação na FAUUSP (2011) e aprofundado no interior do Observatório Latino-americano de Arquitetura Contemporânea (ODALC), na mesma instituição, é fruto do esforço para se estabelecer uma análise de viés mais crítico, que historiográfico, da arquitetura metroviária paulistana contemporânea, de 2006 em diante, compreendendo a nova geração de estações das linhas 2-Verde, 4-Amarela e 5-Lilás. O ano de 2004 marcaria a retomada das obras de expansão do Metrô de São Paulo em direção ao tramo sudeste da Linha 2-Verde, e, dois anos após, inauguradas as estações Chácara Klabin e Imigrantes, e Alto do Ipiranga em 2007. Àquela altura, o edifício da estação Chácara Klabin figurava como uma espécie de protótipo das novas diretrizes arquitetônicas elaboradas em 2001 pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, assinalando, a princípio, a nova materialidade. Cabe ainda destacar o ano de 2006 como o de implantação da nova Linha 4-Amarela, concluída em 2022 depois de longos dezesseis anos do seu início, abriga nos quase 13 km da sua extensão um total de onze estações, e foi a primeira concessão pelo Metrô à iniciativa privada.

A partir de 2006 até meados de 2022, com intervalos de três a quatro anos ou mais, resultantes do ritmo lento e atraso das obras, foram sendo inauguradas as novas estações. A saber, em 2010, Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente da Linha 2-Verde, que parte da Vila Madalena, na Zona Oeste, percorre o espigão da Avenida Paulista e expande-se agora em direção ao bairro da Penha. Datam também de 2010 as estações Paulista e Faria Lima da Linha 4-Amarela, que entre os anos de 2011 e 2014 somava as estações Pinheiros, Butantã, República, Luz e Fradique Coutinho, e de 2018 a 2022, Oscar Freire, Higienópolis Mackenzie, São Paulo Morumbi, Campo Belo e Vila Sônia. Já a Linha 5-Lilás, com 20,1 km e 17 estações ligando o Capão Redondo à Chácara Klabin, após sua inauguração em 2002 levou mais de quinze anos para ser interligada às linhas 2-Azul e 3-Verde, sendo a estação Adolfo Pinheiro o fruto dessa operação iniciada em 2014, e o período de 2017 a 2019 destinado à conclusão com as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin.

Esse momento ímpar da arquitetura metroviária paulistana enseja um estudo de tal natureza crítica e que, a nosso ver, requer uma avaliação e construção de novos juízos de valores e o antever também de certos elementos fundamentais dentre aqueles mais e menos evidentes, transmutados na função básica do metrô enquanto serviço de transporte e infraestrutura urbana.

Nesse ínterim, cabe analisar os programas, projetos e tipos arquitetônicos das estações; as relações entre implantação, entorno e cidade; os referenciais projetuais e autorais locais e internacionais; o novo sistema construtivo de poços circulares únicos ou secantes que condiciona a concepção espacial interna, mas nem sempre o resultado plástico-formal dos edifícios que emergem no terreno; e ainda recuperar as decisões e os discursos governamentais.

Em algumas das novas estações reflete-se muito bem como a execução otimizada de um ou outro sistema de construção escolhido vai incidir diretamente no resultado formal e espacial definitivo das estações. Ou seja, recupera-se aqui a máxima "forma-função" como posicionamento válido para a criação de um discurso formal que percorra os resultados

definitivos das estações, mas não entendido sob os preceitos modernos de que uma determinada função gerava uma forma específica. Na dispersão dos resultados atuais constata-se uma diversidade de consecuições formais que cancelariam este posicionamento de forma contundente, senão melhor, numa série de condicionantes geológicos, urbanísticos, econômicos e técnicos que resultaram em formas e organizações do programa que se esforçam em resolver melhor os problemas propostos.

Nesse sentido, começam a se reconhecer e aflorar dentro da nova geografia metroviária estações que recorrem ao uso da forma circular (ou na sua extensão tridimensional, cilíndrica) como contêiner espacial último, ou bem volumes cada vez maiores que emergem da cota da rua, ou, por exemplo, a disposição de plataformas de acesso às vias do metrô superpostas em alturas duplas dentro do corpo da estação. Uma observação atenta a estes fatores vai permitir discernir aqueles aspectos que respondem a questões de engenharia e aqueles outros que vão responder a aspectos arquitetônicos. É difícil discernir, portanto, se a autoria das obras pode ser atribuída unicamente a arquitetos, ou, no entanto, a toda uma equipe interdisciplinar de engenheiros, arquitetos, empresas especializadas etc., ou podem ser consideradas, no sentido clássico da palavra, puramente "obras de arquitetura". A este respeito, já foi Marcelo Fragelli questionado durante a construção das estações da Linha 1-Azul, Norte-Sul, sobre "se existe a possibilidade de uma arquitetura subterrânea", questão que parece focar mais a dicotomia espacial arquitetura-subterrânea ou arquitetura-aérea, e não tanto os aspectos relacionados a uma geração espacial derivada de soluções para os problemas de engenharia.

Aos nossos olhos, parece certa a diminuição progressiva de alguns critérios projetivos que os técnicos vêm adotando na atualidade, em particular os arquitetos das estações, devido às novas diretrizes que vêm se impondo, e que, em última instância, definem novos parâmetros para além do dimensionamento das edificações, dos corredores, acessos, das torres de ventilação, hall, larguras de vias e plataformas, materiais, acabamentos etc. Compreender a concepção final das estações do metrô exige, iniludivelmente, a compreensão de toda uma matriz de conceitos abarcando do social ao urbano, do geomorfológico e topológico ao econômico e político, dos aspectos mais técnicos a ver com os sistemas de engenharia da construção ao projeto arquitetônico, que a sua vez, todos eles, entrelaçam-se para otimizar esse esforço de grande custo econômico e social.

Parece-nos também, enquanto hipótese a delinear, que de 2000 para cá a nova geração das estações sinaliza o abandono do caráter de unidade arquitetônica e identitário de ser "cidade", presentes na concepção das suas antecessoras da pioneira Linha 1-Azul e 3-Vermelha. Manifesta-se agora mais como encarnada somente na autonomia dos seus edifícios, e não mais guiada pelo desejo de ser a infraestrutura de transporte com capacidade para "desenhar uma cidade diferente, sobrepondo os limites entre arquitetura e urbanismo", enquanto a estação, sua "estrutura física construída", figura como perfeitamente enquadrada na sua relação com a cidade e com o modo de transporte. O que dizer então do aporte de mais valias, da qualificação técnico profissional, e da cidade entendida como sistema ao se integrar arquitetura, engenharia, desenho urbano e fatores de oferta de serviços, equipamentos, habitação e atividades culturais ao transporte de massas sobre trilhos?

REFERÊNCIAS

ANELLI, Renato Luiz Sobral. A implantação do **Metrô de São Paulo** (1986-2006). São Carlos, EESSC, Prod – 016768.

BIANCHI, Maria Carolina Alves de Paula. **Os caminhos e descaminhos do Metrô**. Análise comparativa da implantação da rede metroviária nas metrópoles de São Paulo e México. Recife: ANPUR, 2013.

CARDOSO, Maria Cecília. **O metrô e a urbanização de São Paulo**. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo, 1983. Dissertação (Mestrado).

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. **Metrô de São Paulo**: Linha 4 – Amarela, Morumbi-Luz: projeto funcional. São Paulo: Metrô/DM, 1997.

_____. **Metrô de São Paulo**: Linha 4 – Amarela, Morumbi-Luz: projeto funcional. São Paulo: Metrô/DM, 1997.

_____. **O Metrô de São Paulo**: 1987-1991. Metrô, São Paulo, s/d.

_____. **Tempos Metropolitanos**. Editora Terceiro Nome. São Paulo: 1998.

_____. **Os trilhos da modernidade**. A linha 5 do Metrô de São Paulo, São Paulo: 2002.

DÉAK, Csaba. Elementos de uma política de transportes para São Paulo. Espaço & Debates 30:42-55, republicado in Deák, Csaba e Schiffer, Sueli. O Processo de Urbanização no Brasil, Edusp, São Paulo, 1999.

FRAGELLI, Marcello. **Quarenta Anos de Prancheta**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2010. 448p.

GABARRA, Murilo Macedo. **Industrialização e padronização para expansão da rede do Metrô de São Paulo**. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo, 1983. Dissertação (Mestrado).

METRÔ DE SÃO PAULO. **Sistema Integrado de Transporte Rápido Coletivo da Cidade de São Paulo**. São Paulo: Companhia Litográfica Ypiranga, v. 1 / v.2. maio 1968 / fevereiro 1969.

MENTONE, Renato Lagos. **Critérios para traçados de novas linhas metroviárias**. São Paulo, 2004. Trabalho Final de Graduação, FAUUSP. São Paulo, 2004.

MOURA, Geraldo José Calmon de. **Diferenças entre a retórica e a prática na implantação do Metrô de São Paulo**. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo, 2016. Tese (Doutorado).

MUNIZ, Cristiane. **A cidade e os trilhos**: o metrô de São Paulo como desenho urbano. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo, 2005. Dissertação (Mestrado).

NIGRIELLO, Andreina. **Chegada do Metrô transforma bairros de São Paulo**. São Paulo, FAUUSP, Prod. N568-Doc. 6

_____. **Linha 4 do Metrô-SP: o adensamento urbano como fonte de oportunidades**, 2005, p. 59-66.

PEREIRA, Daniela Constanzo de Assis. **Relações Público-Privadas no Metrô de São Paulo**. São Paulo, FFLCH/Universidade de São Paulo, 2016. Dissertação (Mestrado).

RAMALHOSO, Wellington. **Destino Itaquera: o Metrô rumo aos conjuntos habitacionais da COHAB-SP**. São Carlos, IAU/Universidade de São Paulo, 2013. Dissertação (Mestrado).

SANTOS, Irany Mariana Pinto dos. **A integração das estações do Metrô à cidade de São Paulo**. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Universidade de São Paulo, 2004. Dissertação (Mestrado).

VILLAÇA, Flávio. **A expansão do Metrô de SP: acentuando desigualdades**. Belém: ANPUR, 2007.

CONSTRUIR SOBRE O AUTOCONSTRUÍDO: EQUIPAMENTO AO LONGO DA LINHA DE TRANSMICABLE EM BOGOTÁ

Em dezembro de 2018, em Bogotá – Colômbia, inaugurou-se a primeira linha de teleférico integrado ao sistema de transporte massivo BRT – TransMilenio –, com quatro estações que conectam bairros periféricos do sudeste da cidade com o *terminus* da troncal Avenida Caracas (rodovia que comunica o norte e o sul da cidade): o *Portal del Tunal*. Devido à radical segregação social entre o norte e o sul da capital colombiana – eixo do seu crescimento – e à ausência de um sistema de metrô, a troncal “de la Caracas” resulta fundamental na mobilidade e desenvolvimento urbanos.

Ciudad Bolívar (*localidad* 19), o distrito que abrange os bairros servidos pela primeira linha do TransmiCable (nome do sistema de teleférico), não é apenas um dos setores mais pobres da cidade, mas também é um dos territórios mais difíceis em termos da sua topografia: a colonização dos morros por urbanizadores ilegais, migrantes e construtores informais decorreu num tecido urbano compacto, risco de deslizamentos (remoção em massa), e possui deficiente acesso veicular. Consequentemente, a penetração no bairro das linhas de ônibus que alimentam o sistema Transmilenio é praticamente impossível, principalmente nos setores mais altos dos morros. Daí que a população trabalhando no centro e norte de Bogotá (um dos maiores fluxos de circulação diários na cidade) tivesse que fazer trajetos a pé ou mistos de pelo menos uma hora e meia até o *Portal*, para finalmente tomar a condução até as suas destinações finais, gastando uma média de 4 horas diárias em deslocamentos.

Além disso, o setor tem precária infraestrutura para os pedestres, por causa das calçadas estreitas ou inexistentes, da ausência tanto de rampas para os cidadãos com deficiências motoras e idosos, quanto de mobiliário urbano e iluminação que garantissem a permanência dos cidadãos no escasso espaço público. Assim, o principal desafio na execução dos 24 pilares e 4 estações do TransmiCable foi a mitigação dessas condições precárias da estrutura urbana através de intervenções em parcelas de tamanho reduzido e solo com dramática inclinação mediante ações que podem ser consideradas como operações de acupuntura urbana. As obras foram desenvolvidas pelo *Instituto de Desarrollo Urbano* do Distrito Capital – IDU – e tiveram como referente, entre outros, a recente criação do sistema MetroCable na cidade de Medellín.

Por outro lado, como desdobramento da complexidade na sua construção física, Ciudad Bolívar também tem sido cenário de processos relevantes na consolidação do seu tecido social e urbano, como o estabelecimento de ONGs de defesa dos direitos humanos, coletivos de mulheres, jovens ativistas pelo meio-ambiente, cultura, etc. A criação de infraestruturas ao serviço do novo sistema de transporte massivo exigia, além da acessibilidade às estações mediante o incremento da qualidade urbana dos bairros, a resposta às necessidades básicas da comunidade. Como resposta ao *master plan* de equipamentos esportivos, culturais e de bem-estar social do Distrito Capital (2016-2019), várias infraestruturas foram concebidas ao longo da linha 1 do TransmiCable, respondendo aos novos programas e articulando os novos pilares e estações com a estrutura urbana existente para enriquecer a oferta de espaço público.

Besado em pesquisa de campo, neste trabalho estudaremos dois desses equipamentos: o SuperCADE Manitas (equipamento administrativo para o pagamento e reclamações de serviços públicos e distritais), na estação homônima, e a sede do Museu da Cidade Auto-construída e biblioteca pública *El Mirador* na estação *Mirador del Paraíso* – última estação do sistema. O primeiro caso, de 2019, foi resultado de um concurso público, do qual a firma *Arquitectura en Estudio* resultou vencedor, e o projeto foi prestigiado com o primeiro lugar na categoria “Equipamientos” da Bienal Pan-americana de Arquitetura de Quito (ARCHIVO BAQ, 2020). Segundo seus autores (2020), o edifício propõe uma tipologia híbrida, que vai além das atividades administrativas e inclui um centro de formação artística (CREA) e um centro de cuidado para crianças (CUIDO). O projeto aproveita a topografia escarpada para configurar uma sucessão escalonada de recintos abertos cujos limites se diluem com os espaços internos do SuperCADE, por sua vez contidos por uma caixa simples sobre esbeltos pilotis- através de passarelas e escadarias que também funcionam como arquibancadas e mirantes da cidade. O partido do projeto – funcionar como conector urbano em diferentes escalas e símbolo de Ciudad Bolívar – é atingido mediante essas estratégias.

Por sua vez, Museu da Cidade Auto-construída é um edifício que dialoga com a condição anônima construções do bairro (inclusive, resulta difícil encontrar documentação sobre o projeto, inaugurado em novembro de 2020) e foi levantado, principalmente, por mão de obra local. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e é gerido pelo Instituto Distrital de Patrimônio Cultural (IDPC). A curadoria e atividades de ativação resultam mais potentes do que o volume que as abriga, visibilizando os processos participativos da comunidade na consolidação do bairro. Interessa-nos explorar o contraste entre a exploração material e formal no primeiro caso e a austeridade na linguagem do segundo, para ilustrar duas lógicas de construção das cidades que rara vez dialogam.

REFERÊNCIAS

ARCHIVO BAQ. **SuperCADE Manitas.** Disponível em: <https://arquitecturapanamericana.com/supercade-manitas/> Acesso em 27/06/2022.

BARAYA, Santiago. TransMiCable en Bogotá: así se verán los espacios públicos alrededor de las instalaciones. **ArchDaily Colombia.** 19/09/2019. Disponível em: <https://www.archdaily.co/co/925124/transmicable-en-bogota-asi-se-veran-los-espacios-publicos-alrededor-de-las-instalaciones>. Acesso em 27/06/2022.

COULLERI, Agustina. Equipamiento SuperCADE Manitas / aRE - Arquitectura en Estudio. **ArchDaily Colombia.** 20/08/2021. Disponível em: <https://www.archdaily.co/co/967155/equipamiento-supercade-manitas-are-arquitectura-en-estudio>. Acesso em 27/06/2022.

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS. Museo de la Ciudad Autoconstruída: um hito de la memoria urbana. **PodcastRadioUNAL.** Universidad Nacional de Colombia. 12/06/2022. Disponível em:

<http://podcastradio.unal.edu.co/detalle/e58-museo-de-la-ciudad-autoconstruida-un-hito-para-la-memoria-urbana>. Acesso em 27/06/2022.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. ABC del Museo de la Ciudad Autoconstruida.

Noticias

IDPC.

Disponível

em:

<https://idpc.gov.co/noticias/abcmuseodelaciudadautoconstruida>. Acesso em 27/06/2022.

OSORIO SALMANCA, Oscar Felipe; GONZÁLEZ RUGELES, Stefany Lorena, GONZÁLEZ CARVAJAR, Juan Camilo. **Red Revitalizadora em Ciudad Bolívar**: Articulador del tejido Socio – Espacial en el área de TransmiCable en la Ciudad de Bogotá. Tese de graduação em Arquitetura – Universidad La Gran Colombia. Bogotá, 2018.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. Concurso de anteproyecto arquitectónico Supercade Manitas en la localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá: SCA, 2019.

PASEO DEL BAJO. DEBATE URBANO Y OPORTUNIDAD ARQUITECTÓNICA

El foco de este trabajo es Paseo del Bajo, una de las últimas y más importantes infraestructuras viales de Buenos Aires, Argentina. Según datos oficiales²⁸², esta obra destina más de 7 kilómetros a la movilidad vehicular privada, con tramos semi enterrados tanto cubiertos como abiertos, rampas y secciones rediseñadas en superficie. A lo largo de ésta, se incluyen también casi 14 hectáreas de espacio público y verde.

La obra posibilita y redefine las configuraciones urbanas de un amplio y significativo sector de la ciudad, abriendo el debate urbano y generando una serie de oportunidades arquitectónicas. De los diversos aspectos implicados, proponemos abordar los siguientes. Primero, su relevancia temporal, al constituir el cierre de una red vial pendiente por más de cincuenta años. Segundo, las conexiones entre el centro de Buenos Aires y el área de Puerto Madero. Luego, las posibilidades de desarrollo del área de negocios Catalinas Norte II. Para terminar, su relación con grandes equipamiento públicos como el Centro Cultural Kirchner²⁸³ y su contribución a la generación de nuevas áreas verdes.

Estos temas han sido objeto de discusión en una serie de talleres de diseño arquitectónico con orientación urbana que se llevan a cabo desde 2019. El marco institucional es la Facultad de Arquitectura, Campus Sint-Lucas, Universidad de Lovaina (Bruselas, Bélgica), en estrecha colaboración con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina).²⁸⁴

En el taller, se intenta repensar cuestiones simbólicas, materiales y sociales de las relaciones espaciales entre infraestructura y espacios urbanos a distintas escalas. A tal fin, se incita a los alumnos a revisar el modo en que los espacios en torno a Paseo del Bajo son construidos simbólicamente (con el potencial de desafiar las grandes narrativas), configurados físicamente (con el potencial de incluir procesos emergentes de contactos y superposiciones no esperados) y socialmente apropiados (con el potencial de repensar la accesibilidad e inclusividad de estos espacios).

De este proceso, proyectos existentes son reexaminados y rediseñados desde un punto de vista crítico, tanto a nivel urbano como arquitectónico. Se mostrará como ejemplo algunos trabajos

²⁸²Datos obtenidos de Buenos Aires Ciudad, Construir el Paseo (sin fecha), disponible en:

<https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/paseo-del-bajo-conectar-illia-au-la-plata> (consultado el 15 de junio de 2022).

²⁸³Para información sobre esta obra, vea su página oficial, disponible en: <https://www.cck.gob.ar/> (consultada el 15 de junio de 2022).

²⁸⁴Para más información sobre los talleres, vea, Buenos Aires Unlocked I: Catalinas Norte II (maib34 2019-2020) disponible en: https://www.blog-archkuleuven.be/buenos-aires-unlocked/?filter_category=architecture-master-studios; Buenos Aires Unlocked II: Tiro Federal (maib34 2020-2021), disponible en: https://www.blog-archkuleuven.be/buenos-aires-high-density/?filter_category=architecture-master-studios y Buenos Aires Unlocked III: the Port and the City (maib34 2021-2022), disponible en: https://www.blog-archkuleuven.be/buenos-aires-unlocked/?filter_category=architecture-master-studios (consultados el 15 de junio de 2022).

realizados sobre el caso de Catalinas Norte II. Éste es originalmente un terreno técnico vacante en manos del Estado, que recientemente ha sido subdividido y adjudicado para el desarrollo privado. Esta operación incluiría torres de más de 120 metros de altura, con el potencial de redibujar el skyline de la ciudad y poner en juego capitales internacionales, en un contexto local de inestabilidad económica.

La experiencia realizada permite reflexionar, mediante el ejercicio proyectual y con investigaciones convergentes en el taller, sobre problemáticas de fondo de la ciudad actual tales como la intervención del Estado que, por una parte, promueve la dimensión cívica de la ciudad mediante grandes proyectos de equipamientos y espacios verdes- y, por otra, construye -tardíamente- infraestructuras viales que a la vez que mejoran la eficiencia del sistema urbano generan plusvalías que benefician al sector privado.

El Paseo de Bajo se presenta como un caso controversial de acción estatal en una ciudad intensamente vital en la que los intereses públicos y los privados están en abierta negociación y el sentido del proyecto oscila entre ser una operación técnica, estética y ética que apuesta a la identidad plural y compleja de Buenos Aires tanto como a la racionalidad abstracta del capital global. Ciudad y postciudad, arquitectura como representación y como espectáculo, son términos de un debate que coloca al proyecto en la encrucijada de ser *forma* o *relato*, términos a los que Roberto Fernández refiere así:

...uno trabaja con la medida (y con sus cuestiones concomitantes: escala, orden de diseño y orden de percepción, proporción, analogía, jerarquía compositiva, etc.) y el otro depende de (...) aspectos relacionados como discursividad, textualidad e hipertextualidad, lógica del discurso y lógica del sentido, figuras retóricas como la alegoría, etc.). (FERNÁNDEZ, 2017, p. 27)

El modo en que estos extremos se manifiestan en el caso en consideración es demostrativo de la problemática de lo urbano y lo público en la ciudad contemporánea y de la necesidad de redefinir la arquitectura y el proyecto en ese contexto.

REFERENCIAS

CHIAPPINI, Cecilia. **Infrastructure under Transformation as Spaces of Collectivities**. Glòries, Barcelona, Spain. Arenberg Doctoral School - Faculty of Architecture, KU Leuven. Bruselas, 2020.

CUENYA, Beatriz; NOVAIS, Pedro; VAINER, Carlos. (Comp.). **Grandes proyectos urbanos. Miradas críticas sobre la experiencia argentina y brasileña**. Buenos Aires: Café de las Ciudades, 2012.

EASTERLING, Keller. **Extrastatecraft: The Power of infrastructure space**. London – Brookliyn, NY: Verso, 2016.

FERNÁNDEZ, Roberto. **Arquitectura del espejismo. Ensayos sobre la ciudad mediática y el fin de lo público**. Prólogo de Carlos Tapia. Málaga: Recolectores Urbanos, 2017.

GORELIK, Adrián. **La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1987-1936.** Buenos Aires: Universidad de Quilmes, 1998.

NOVICK, Alicia. **Proyectos urbanos y otras historias.** Buenos Aires: Nobuko, 2012.

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Fernando. **Un entendimiento infraestructural del proyecto.** Buenos Aires: Diseño, 2016.

REFAZER RESTAURAR REVISAR

ANAIS VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – VOL 1

7 a 11 de novembro de 2022 – IAU.USP

ORGANIZAÇÃO ANAIS

Miguel Antonio Buzzar
Tomas Antonio Moreira
Manoel Rodrigues Alves
Ruy Sardinha Lopes
Jasmine Luiza Souza Silva
Fernanda Millan Fachi
Diandra Rodrigues Franco
Tatiani Amadeu de Freitas
Paul Newman dos Santos
Daniel Nardini Marques
Carolina Cardi Pifano de Paula

INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS

Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – IAU USP
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo – PPGAU IAU USP
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo –ANPARQ

**SÃO CARLOS – SP
2022**